

**Primer Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación
en el marco de la LOCTI y del PEII**

Libro de Resúmenes

Ponencias, Simposios y Feria-Exposición

Tomo II

**1er Congreso
Venezolano de
Ciencia
Tecnología e
Innovación
locti - peii**

**Ciencia, Tecnología e Innovación
con y para el Pueblo**

TABLA DE CONTENIDO

ÁREAS	PÁGINA
-------	--------

3

107

165

323

353

421

DESARROLLO INDUSTRIAL

MÁQUINA A TRES EJES PARA LA FABRICACIÓN DE CIRCUITOS IMPRESOS (PCB O PRINTER CIRCUIT BOARD)

Luis Ramos, Ismelda Guerra, Julio Pérez.

Universidad Nacional Abierta Núcleo Aragua, Academia Técnica Militar Núcleo Aviación.

Es un hecho reconocido, el alto nivel de dependencia tecnológica de nuestro país y consideramos que una de las variables fundamentales que conllevan a esta dependencia es nuestra baja capacidad para el desarrollo y fabricación de máquinas y prototipos de máquinas para procesos de producción industrial. Siendo el desarrollo del sistema de control electrónico una actividad crucial en el proceso de diseño de una máquina, hemos decidido desarrollar una maquinaria para la fabricación de circuitos impresos. En esta primera parte del proyecto identificamos el flujo de trabajo que lleva al prototipo de circuito impreso en formato digital, desde una aplicación de software en la que el ingeniero en electrónica edita un circuito electrónico (CAD), a otro formato (CAM) que le permite a la máquina la fabricación del circuito impreso. En esta última etapa la máquina es controlada por otra aplicación de software. El flujo de trabajo fue reproducido con versiones de software propietario y software libre, encontrando que por ambos métodos podrían obtenerse resultados similares. Paralelamente, se diseñó la máquina en formato digital, usando versiones de software libre y software propietario. Estos primeros resultados nos permiten afirmar que efectivamente el proceso de fabricación de circuitos impresos puede realizarse mediante el uso de software libre especializado, logrando resultados similares a los obtenidos utilizando software propietario. En una segunda parte del proyecto, procederemos a fabricar y ensamblar la máquina para realizar las pruebas empíricas correspondientes.

PALABRAS CLAVE: Fabricación, Manufactura, Software libre, CAD, CAM, GEDA, EMC – CNC.

PROTOTIPO DE UN ROBOT RECOLECTOR DE FRUTAS CÍTRICAS

Branderson Arcia, Ricardo Gómez.

Centro de ingeniería eléctrica y sistemas. Fundación instituto de ingeniería para el desarrollo tecnológico.

Un prototipo de robot capaz de recolectar frutas cítricas es un avance importante para nuestro país, ya que proporciona a Venezuela la posibilidad de implementar este sistema a gran

escala en la agricultura, y así evitar el déficit existente en la recolección de estos frutos, por ende se tomo la iniciativa de construir este primer prototipo robótico, el cual consta de un brazo mecánico con 5 ejes de libertad, un sistema de desplazamiento basado en orugas y un contenedor en el cual depositara los frutos, con la finalidad de transportarlo, de igual forma el robot está constituido por un microcontrolador, sensores (giróscopo, encoders y cámaras), servomotores y una fuente de energía (batería), el prototipo posee la capacidad de detectar los frutos y tomarlos de la planta los cuales también sirven como prototipo, esta función se cumple en gran parte gracias al sistema de visión implantado en el extremo del brazo mecánico, este brazo es controlado principalmente por la información obtenida a través de las cámaras.

PALABRAS CLAVE: Robótica, Visión Artificial, Cinemática Inversa, Prototipo, Matlab.

DESARROLLO DE UN MÓDULO DE SOFTWARE PARA LA MANIPULACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS ANALÓGICAS DE UN PROTOTIPO DE PLC

Pérez Aída, Roca Eilyn, Silvestri Sergio.

Universidad de Carabobo, Facultad Ingeniería, Escuela de Ingeniería Eléctrica, Departamento de Sistemas y Automática.

Un PLC o Controlador Lógico Programable es un dispositivo electrónico que almacena un programa en su interior y lo ejecuta en forma cíclica con el fin de realizar una tarea y es utilizado en la automatización de procesos industriales. El objetivo principal de esta investigación consistió en proporcionar al software desarrollado en la Universidad de Carabobo, denominado PLC-UC LADDER, un módulo para el manejo de entradas y salidas analógicas y nuevas funciones de programación, destinadas al prototipo de PLC construido en la Escuela de Ingeniería Eléctrica. La investigación está enmarcada dentro la modalidad investigación aplicada, ya que tiene como finalidad crear, mejorar y desarrollar tecnologías bajo condiciones experimentales. Este trabajo generó como resultados el desarrollo e implementación del rediseño del hardware del PLC-UC, la inclusión en dicho hardware de entradas y salidas del tipo analógico, con los respectivos módulos en la herramienta de software que permite manipular las entradas y salidas analógicas y por último, la elaboración de prácticas de laboratorio que permitan poner a prueba el equipo en desarrollo, sirviendo como recurso didáctico para estudiantes de automatización, permitiéndoles tener una forma práctica y fácil de conocer los autómatas programables (PLC). Luego de realizar las pruebas pertinentes al software desarrollado y el hardware del PLC-UC diseñado, se comprobó la operatividad del mismo para ejercicios enseñados en automatización. Se

verificó la funcionalidad del módulo desarrollado en lenguaje Java, el cual le proporciona al usuario una herramienta de programación en lenguaje escalera que se puede ejecutar desde cualquier sistema operativo.

PALABRAS CLAVE: Desarrollo, Controlador, Java, Analógicas, Software.

MODELO NUMÉRICO TRIDIMENSIONAL DE UN ENSAMBLE TORNILLO TUERCA PARA EVALUAR EFECTOS DE LA PRECARGA EN EL APRIETE

Gallo F. Rodolfo, León O. Francisco, Calderón Giovanni.

Facultad de Ingeniería, ULA, Facultad de Ingeniería, ULA, Facultad de Ciencias, ULA.

Un ensamble tornillo tuerca, por lo general, se usa para mantener dos o más partes juntas para formar un conjunto. Al finalizar el proceso de apriete, una precarga queda presente en el ensamble. Esto asegura que la conexión no se separe, siempre y cuando las cargas que actúan en el sistema a favor de la separación sean inferiores a la precarga. El exceso de apriete, conlleva a precargas muy elevadas provocando fallas por rotura en el vástago del tornillo o cizallamiento en las roscas. Situación esta que debe evitarse, pues favorece la separación de la unión con consecuencias en muchos casos lamentables. Este trabajo presenta un modelo tridimensional (MT) de un ensamble tornillo tuerca de uso comercial, en el que se pueden observar los esfuerzos en las roscas y el tornillo debido a la precarga en la tuerca en el proceso de apriete, con las verdaderas características geométricas de los especímenes en estudio. Más aún, el avance angular de la parte roscada (movimiento relativo entre roscas), las deformaciones torsionales y las axiales pueden ser calculadas y analizadas conjuntamente para las condiciones de apriete seleccionadas. El MT aquí presentado utiliza un mallado basado en elementos finitos que permite resultados confiables de fuerza, desplazamientos axiales y angulares así como esfuerzos que sean comparables o validados debidamente con resultados teóricos y/o experimentales.

PALABRAS CLAVE: Unión Atornillada, Precarga, Elementos Finitos, Esfuerzos.

SENSORES CAPACITIVOS DE DENSIDAD APLICADOS AL ESTUDIO DE MEDIOS GRANULARES VIBRADOS

K. Asencio, W. Brämer Escamilla, I. Sánchez.

Centro de Física, IVIC.

Los lechos granulados vibrados son de amplia aplicación en

las industrias alimenticia, farmacéutica y de construcción. La vibración es usada principalmente para inducir o mejorar flujos de granos. El estudio de lechos vibrados se enfrenta al reto de monitorear la evolución de la densidad del lecho con una resolución temporal suficientemente alta como para observar los cambios dentro de un ciclo de oscilación. En este trabajo se presenta el uso de sensores capacitivos desarrollados en el marco de un proyecto PEII para la detección de variaciones de densidad en refractarios, aplicados a la detección de variaciones de densidad en lechos granulados vibrados verticalmente. El sistema de detección está formado por 15 electrodos sensitivos, acoplados a un recipiente donde se colocan los granos. Los electrodos son alimentados con una señal de voltaje alterno y se utiliza un esquema de transformación capacitancia voltaje para medir las variaciones de capacitancia asociadas a las variaciones del ordenamiento del material dieléctrico (granos) entre los electrodos. Para mostrar las capacidades del sistema se hace una comparación con técnicas de seguimiento por video. El sistema de detección capacitivo, muestra considerables ventajas en tiempo de procesamiento y en cantidad de datos generados, con algunas limitaciones asociadas a la resolución espacial. Se muestran perfiles espacio temporales tridimensionales obtenidos para lechos vibrados de esferas de vidrio.

PALABRAS CLAVE: Capacitancia, Lecho Vibrado, Granular.

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE UN EXTRACTOR PROTOTIPO PARA EL PROCESO DE EXTRACCIÓN ASISTIDA POR MICROONDAS (EAM)

Galindo G., Bárbara Hernández L. Jaime Meza, Alejandra Vizcaya, Armando y Yáñez Francisco.

Laboratorio de Microbiología y Bioquímica. Escuela de Ingeniería Química. Universidad Central de Venezuela.

El método de Extracción Asistida por Microondas (EAM) es una tecnología innovadora que recientemente ha causado gran interés y auge en el mundo de los alimentos, ya que permite una extracción rápida y eficiente del producto de interés. En esta propuesta, se aplicó esta tecnología para lograr la extracción de los principales ácidos grasos que conforman la manteca de cacao. La base de este trabajo de investigación consistió en diseñar y construir un extractor prototipo, con la finalidad de facilitar los procesos de extracción y que permita obtener resultados que conduzcan al escalamiento de la producción de extractos con un mayor rendimiento con respecto a los métodos de extracción. Para ello, se evaluaron diversos termoplásticos con la finalidad de determinar el material más adecuado para su construcción por medio de pruebas de inocuidad a condiciones tanto ambientales como de trabajo. En función de esto se obtuvo la presión de vapor del solvente

a utilizar y con la misma se determinó el límite mínimo de presión de operación. En cuanto a la capacidad volumétrica del extractor, se estableció una capacidad de 150 mililitros usando una configuración solvente/termoplástico etanol/teflón. Al evaluar el extractor se obtuvo un rendimiento en el extracto del 13,73% p/p, con un tiempo de extracción de 45 segundos, alcanzándose una presión de 21,87 psia. Dicho rendimiento representa un incremento en más del 200% comparado con el que se obtiene de forma convencional, evidenciando el efecto positivo de trabajar a presiones superiores a la atmosférica para la EAM.

PALABRAS CLAVE: Extracción, Microondas, Prototipo, Solvente, Cacao.

PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS (U.A.V-UNMANNED AERIAL VEHICLE) Y SISTEMAS AÉREOS NO TRIPULADOS (UAS-UNMANNED AERIAL SYSTEM)

Montero R. Ramón, Ledezma B. Eloy, Ramos V. Jesús, Ochoa A. María G, Mendez O. César.

Planta de Producción de Sistemas Aéreos No Tripulados SANT ARPÍA-, Unidad de Producción, Gerencia de Producción y Servicios CAVIM- Maracay.

El presente proyecto es un avance del programa de apropiación y asimilación tecnológica del S.A.N.T ARPÍA-1 adquirido por la República Bolivariana de Venezuela a Irán a través del Contrato CAVIM 043-06, el cual posee profundas debilidades en la transferencia tecnológica, específicamente en el Computador de Vuelo y las tarjetas electrónicas de control en tierra, los cuales representan el cerebro del sistema. Para consolidar el proceso de transferencia tecnológica se ha desarrollado y ejecutado parcialmente dicho programa, el objetivo principal es la fabricación de un S.A.N.T Venezolano, derivado del análisis metodológico complejo de variables que van desde lo técnico hasta lo comercial. Dividido en cuatro fases. FASE I: Diseño y selección del UAV Prototipo; selección del equipamiento de Navegación, telecomunicaciones, eléctrico y Cámaras (100% ejecutada); FASE II: Diseño de interfaz visual de datos de vuelo geo-referenciados y el algoritmo de vuelo de navegación automático (50% ejecutado); Fase III: Fabricación de las tarjetas electrónicas de control de a bordo y en tierra, fabricación del UAV (50% ejecutado); Fase IV: “Pruebas en tierra de cada módulo de la fase I y II, Instalación en el UAV y prueba en el aire de cada módulo, Integración y pruebas en el aire de los módulos integrados” (0% ejecutado). La ejecución simultánea de éstas fases deja en evidencia un proceso de desarrollo endógeno instituyente desplegado por colaboradores comprometidos con la organización y una experiencia enriquecedora del trabajo innovador. Por último se

recomienda promover y apoyar investigaciones que estimulen la profundización en la tecnología de los S.A.N.T.

PALABRAS CLAVE: Unmanned Aerial System(UAS), Unmanned Aerial Vehicle (UAV), Sistema Aéreo no Tripulado (SANT), Vehículo Aéreo No Tripulado (V.A.N.T) , Algoritmo de Vuelo.

ANALIZADOR DE CONDICIÓN DE COMPRESORES RECIPROCANTES

José Aponte, Luis Sarabia, Edgar Morales.

Debido a la importancia que para las empresas tiene la operación estable con altos niveles de confiabilidad y disponibilidad de equipos dinámicos, y considerando que en este proceso el análisis de condición de maquinaria juega un papel estratégico y que en Venezuela este proceso se viene dando con el uso exclusivo de tecnologías extranjeras a elevados costos y sin posibilidad de transferir tecnología. En tal sentido se plantea el diseño y construcción de equipo electrónico capaz de analizar mediante el uso de software libre la condición de compresores recíprocos. El análisis de condición de compresores recíprocos facilita la definición de estrategias de mantenimiento (costo-efectivas) que influyen de forma directa en niveles de disponibilidad y confiabilidad a través de diagnósticos y/o detección, con mínima incertidumbre, de fallas mecánicas en su fase incipiente o temprana para asegurar la continuidad operacional de los equipos. Actualmente el proyecto posee avance en el desarrollo de algoritmos, definición de ecuaciones y posee la definición de la arquitectura. Con la puesta en servicio del analizador de condición se abrirá el camino hacia la independencia tecnológica en el área de análisis de condición de equipos dinámicos. Con lo cual se evita la importación de analizadores de condición de compresores recíprocos.

PALABRAS CLAVE: Confiabilidad, Compresores, Analizador, Condición, proyecto.

USO DE DIFERENTES MATERIALES ADSORBENTES DE ORIGEN MINERAL Y VEGETAL PARA LA ELIMINACION DE VAPORES ORGANICOS EMITIDOS POR LA GASOLINA

Sánchez Álvarez Keila Patricia, Medina Rico Hildimar Alexandra.

Actualmente la contaminación ambiental es un problema que afecta a todos los países del mundo, ya sea en pequeña o en gran escala, se entiende como la presencia de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas que se encuentran en un medio y que no pertenecen a él. La gasolina como todos los líquidos,

tiende a evaporarse, es decir, a pasar del estado líquido al de vapor. Eso sucede cuando el combustible se encuentra en un recipiente abierto, de modo que existe un espacio para acoger los vapores que tienden a formarse espontáneamente. Existen muchas formas de ayudar a reducir los vapores ocasionados por la gasolina. Por esta razón se realizó el presente estudio de investigación, que facilitó el diseño de un método experimental que permitió medir la adsorción de los vapores de la gasolina en diversos materiales con propiedades adsorbentes. Para ello, se trató la arcilla, el carbón activado y el coque, los cuales pasaron por un tratamiento previo que consistió en el triturado, tamizado, secado y activación, con el fin de aumentar su capacidad de adsorción. Se observó que la arcilla presento una superficie mas heterogénea que el coque y el carbón activado presentando este ultimo un límite en el proceso de adsorción. Sin embargo la cantidad de vapor de combustible fue mayor en el coque que en el caso de la arcilla y carbón activado. Estos resultados incitaron a pensar que el proceso es mayormente físico, el cual va a depender mayormente de la irregularidad y porosidad que presente la superficie del material adsorbente. Con dichos resultados se comprobó que es posible la utilización de materiales adsorbentes para eliminar compuestos contaminantes, así como, para mejorar las características de la gasolina.

PALABRAS CLAVE: Gasolina, Materiales Absorbentes, Contaminación.

CARACTERIZACIÓN DE LIGNINA Y CELULOSA OBTENIDA USANDO PRECIPITACIÓN ASISTIDA POR ULTRASONIDO Y POR MICROONDAS

Casanova Johliny, Pérez Narciso, Meinhardt Q. Karen.

Departamento de Diseño y Control de Procesos, Universidad Central de Venezuela, Departamento de Procesos y Sistemas. Universidad Simón Bolívar.

La lignina es la macromolécula más abundante de la naturaleza, su función es adherir las fibras celulósicas en las plantas, es un subproducto en la producción de papel y se obtiene por precipitación ácida del licor negro, la cual es afectada por: la concentración del catión coagulante, forma de agitación, pH de precipitación, temperatura y características fisicoquímicas del coloide, la variación de las mismas determina la morfología del precipitado (forma, superficie y estructura molecular). En el presente trabajo se caracterizó la lignina obtenida a partir de licor negro sintético (producido a 170°C) utilizando técnicas de precipitación asistida por Microondas (PAM) y Ultrasonido (PAU), considerando el medio filtrante, espectroscopia infrarroja (IR) y microscopía óptica y tomando en cuenta pH y tiempo de residencia para la obtención del precipitado. Se utilizó como agente precipitante ácido sulfúrico 0,5M

y pH de precipitación de 3, 4 y 5. Debido a las diferencias entre los métodos asistidos se tomaron tiempos de: 15, 30 y 37s al utilizar microondas, 10, 20 y 30min para ultrasonido y 30, 40 y 50min usando agitación magnética (referencia). Se realizaron filtraciones utilizando distintos tamaños de poro, obteniendo en PAM, un precipitado entre 10µm y 170µm y para PAU entre 19µm a 305µm. La caracterización por IR de los precipitados indican que se obtuvo lignina en todos los métodos de precipitación asistida, mostrando que es factible obtener lignina utilizando dichos métodos; siendo el método de precipitación asistida por Microondas donde se obtuvo lignina de menor tamaño en menor tiempo de operación.

PALABRAS CLAVE: Lignina, Caracterización, Precipitación Asistida por Microondas, Precipitación Asistida por Ultrasonido.

SISTEMA MAPA INDUSTRIAL DE VENEZUELA (MIV) COMO HERRAMIENTA INFORMÁTICA DE APOYO EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA INDUSTRIAL

Báez Nelevis; Becerra Jesús; Paredes Erwin; Rangel Rodolfo; Rojas Lisdrelys; Ruiz José.

Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL).

Ante las dificultades en la Administración Pública Nacional al tratar de obtener información oportuna, pertinente, confiable y detallada de carácter industrial que permita comprender la realidad del sistema socio-productivo del país, el Mapa Industrial de Venezuela (MIV) pretende ser una herramienta informática que permita al Estado venezolano disponer de dicha información para visualizar escenarios previos a la ejecución de políticas públicas del área socio-productiva, con la finalidad de mejorar su participación en la economía nacional en pro de la construcción de un Modelo Productivo Socialista. Siendo un proyecto en pleno desarrollo, el MIV hasta los momentos ha avanzado en el diseño de un prototipo para la visualización gráfica de las cadenas productivas del país a partir de los datos de la Matriz Insumo Producto 1997 y la Encuesta Industrial 2006. El método a seguir consistirá en: Diseñar una metodología de evaluación de escenarios de toma de decisiones políticas a nivel nacional y regional, revisar la calidad de la información y presentar propuestas de validación de la misma, desarrollar una plataforma y componentes para el intercambio de datos entre el Sistema Integral de Gestión para la Industria y Comercio (SIGESIC) y MIV, implementar un sistema apoyado por un centro de cómputo para simulación de escenarios que modifiquen la estructura del tejido industrial y desarrollar un sistema de información que permita la visualización de la data industrial de manera geográfica. El MIV contribuirá para

que el acceso al conocimiento sobre nuestra realidad socio-productiva sea un factor esencial para el desarrollo nacional.

PALABRAS CLAVE: Planificación Industrial, Desarrollo Socio-productivo.

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO BASADAS EN TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN ANALÍTICA PARA LAS BOMBAS UNIDAD DE ALQUILACIÓN, REFINERÍA P.L.C.

Luz Rodríguez, Delia Villaroel, Edgar Rodríguez, María Collado, Andrés Verde.

Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Departamento Mecánica. Universidad de Oriente. Núcleo Anzoátegui. Barcelona, Anzoátegui

El objetivo principal del estudio es proponer estrategias de mantenimiento para mejorar la planificación y ejecución del mantenimiento, minimizar las ocurrencias de fallas, el impacto operacional y los costos, e incrementar la Mantenibilidad, Confiabilidad y Disponibilidad de las Bombas Centrifugas críticas de la Unidad de Alquiler de la Refinería Puerto La Cruz Estado Anzoátegui. Para esta propuesta, se realizó en primer lugar un diagnóstico de la situación actual del sistema de mantenimiento de estas bombas, posteriormente se jerarquizaron los sub-sistemas de proceso pertenecientes a la Unidad de Alquiler mediante una estimación semi-cuantitativa del riesgo y mediante un análisis de criticidad basado en la recurrencia de fallas se determinaron las bombas y componentes críticos del sistema para los cuales se enfocó el diseño de las estrategias. Utilizando técnicas de estimación analítica como el AMEF y la Matriz FODA se proponen estrategias de mantenimiento orientadas a minimizar la ocurrencia de fallas de los equipos críticos, mejorando su confiabilidad, disponibilidad y reduciendo a su vez los costos de mantenimiento asociados, lo que se traducirá posteriormente en una mejor gestión del mantenimiento medible a través de los indicadores de control del mantenimiento. Entre las conclusiones más resaltantes de la investigación se tiene “El diagnóstico de la situación actual del sistema de mantenimiento en estudio permitió determinar que la gestión de mantenimiento se encuentra en un nivel de “Deficiencia” y que las áreas de mayor atención son las de Personal de Mantenimiento y Apoyo Gerencial.

PALABRAS CLAVE: Estrategias, Mantenimiento, Bombas Centrifugas, Criticidad, Confiabilidad.

DINAMIZANDO EL IMPACTO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL PLAN PATRIA 2013 – 2019, CONTEXTO DEL MERCOSUR

Serrano S., Juan, Morris D., Anne, Pirona H, Héctor, Bracho C., Elías, Ladera O., Lorena.

Dpto. de Calidad y Certificación de la Gerencia de Planificación Presupuesto y Gestión de Producción Occidente, PDVSA. Maracaibo, Venezuela.

La gestión de la calidad persigue la implementación, mantenimiento y la mejora continua de todas las funciones de la organización con el objetivo de satisfacer al cliente trayendo consigo el aumento de la productividad y mejora de bienes y servicios. Se realizó una investigación documental, exploratoria – descriptiva, cuyo objetivo fue analizar el impacto de la calidad sobre la Industria Petrolera en el Plan Patria 2013-2019, en el contexto del MERCOSUR. Dentro de este estudio se consideraron estudios previos fundamentales en el área de la calidad que evidenciaron los beneficios significativos como estrategia de un sistema de gestión de la calidad (SGC) en las diversas organizaciones; se analizaron los objetivos estratégicos generales del Plan Patria 2013-2019 para la gestión bolivariana, encontrando la integración directa entre la calidad y el MERCOSUR en sus cinco objetivos históricos. En la revisión teórica de datos concretos y como tema principal de soberanía para la nación, se concluyó que un SGC en las organizaciones de la Industria petrolera conlleva a mejoras significativas y sustanciales en los resultados organizacionales. La calidad en Venezuela sufrirá un proceso acelerado de desarrollo e implantación en las organizaciones e instituciones tanto públicas como privadas, no solo porque la ejecución del plan patria así lo requiere, sino también, por la entrada de Venezuela y su Industria Petrolera en el contexto del MERCOSUR, como parte de la inserción del país en un mundo multicéntrico y pluripolar en la nueva geopolítica internacional.

PALABRAS CLAVE: Sistema de Gestión de la Calidad, Plan Patria 2013 – 2019, Desempeño Organizacional, MERCOSUR, Industria Petrolera.

VENTAJAS TECNOLÓGICAS REVELADAS EN LATINOAMERICANA: UN ESTUDIO BASADO EN PATENTES

Yuneygla Gómez, Jesús Obelmejías, Domingo Sifontes.

Escuela de Economía Universidad de Carabobo.

Las ventajas competitivas que puedan desarrollar los países en distintos sectores de su economía son fundamentales para competir en el mundo actual. En tal sentido, en la presente investigación se realiza un estudio de las ventajas relativas en 11 países latinoamericanos (Argentina, Brasil, México, Uruguay, Venezuela, Chile, Costa Rica, Cuba, Panamá,

Perú y Colombia); para los cuales se hace un análisis de 28 unidades tecnológicas en el período 1990-2006. La presente investigación está inspirada en los trabajos realizados por Molero, Hidalgo, Granda (2007) y Molero, Hidalgo (2008) acerca de capacidades y especialización tecnológicas de las regiones españolas a través de la utilización de indicadores de patentes. En tal sentido, se realizó una evaluación de las capacidades tecnológicas de la región latinoamericana centrado en 4 líneas de trabajo 1) análisis de los procesos de producción de patente en Latinoamérica; 2) estimación del Índice de Ventajas Tecnológicas Reveladas (VTR) utilizando la patente como unidad de medida para la cuantificación del VTR; 3) el análisis de la estabilidad y acumulación de las VTR a lo largo del tiempo a través de la utilización de correlaciones y 4) construcción de tipologías de especialización tecnológica dentro de la región. Venezuela ocupó el tercer lugar en cuanto a producción de patentes. En cuanto a la estabilidad junto con Brasil, Venezuela fue el otro país que presentó más estabilidad en el tiempo producto de la acumulación de conocimientos, mientras que en términos de tipologías, la mayoría de las unidades tecnológicas retrocedieron.

PALABRAS CLAVE: Patentes, Capacidades Tecnológicas, Índice de Ventajas Tecnológicas Reveladas, Tipología de Especialización, Latinoamérica.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EN LAS PYMES DEL SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Rojas de Uzcátegui, Blanca Alicia.

Universidad de Falcón, Escuela de Licenciatura en Procesos Gerenciales, Facultad de Ciencias Sociales.

El presente estudio tiene como objetivo determinar la relación entre la Gestión del Conocimiento y el desarrollo de la competitividad Empresarial en las PYMES del Sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación, basado en las teorías de autores como Peteraf (2005), Santosus y Surmacs (2001), Bueno (2000), Davenport y Prusak (2001) Grant (2000) entre otros. La variable competitividad empresarial tiene su fundamento teórico en el modelo de Manuel Jiménez de la Fundación Universitaria Manuela Beltrán de Colombia, adaptado por la autora de la investigación. Los resultados de la investigación se analizaron utilizando estadísticas descriptivas con valores absolutos y relativos, los cuales indicaron que las PYMES gestionan favorablemente el conocimiento para el desarrollo de la competitividad empresarial. Se concluyó que existe una correlación positiva débil entre las dos variables, se infiere por lo tanto, que no puede existir un desarrollo de la competitividad empresarial sin la gestión adecuada

del conocimiento en las PYMES del Sector Tecnologías de la Información y Comunicación ubicadas en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Se recomienda difundir la puesta en práctica de los lineamientos gerenciales diseñados.

PALABRAS CLAVE: Conocimiento, desarrollo, competitividad, Tecnología de Información y Comunicación.

EQUIPOS DE MEJORA CONTINUA (EMC) EN LA DINÁMICA DE VINCULACIÓN SIDOR – UNIVERSIDAD

Chacón Francisco, Lezama Elizabeth, Tersek Yaneksi, Mireilly Durán.

Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (SIDOR C.A), Universidad Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO).

El proceso de Mejora Continua es una actividad permanente dirigida a incrementar la capacidad de un sistema para cumplir los requisitos exigidos por sus clientes. Resulta un elemento fundamental en los postulados de la norma ISO 9001:2008. Por esta razón, Sidor viene desarrollando los Equipos de Mejora Continua (EMC), como estrategia de gestión y formación de personal, orientada a establecer la cultura de excelencia y mejoramiento continuo. La metodología de los EMC se basa en la aplicación del ciclo de Deming: Planificar-Hacer-Verificar-Asegurar y se desarrolla a través de siete pasos: identificación y análisis del problema específico a abordar, análisis de sus causas, formulación y aplicación de un plan de soluciones, verificación de los resultados, y diseño de acciones para aseguramiento y garantía de permanencia así como mejoramiento permanente de los mismos. Considerando que los EMC han registrado relevantes resultados en las diferentes áreas de la empresa, SIDOR ha impulsado la divulgación y transferencia de la metodología en el marco de la interacción Universidad – Industria, con la UNEXPO Puerto Ordaz, esto se ha traducido en la aplicación en casos concretos como una Cooperativa de recolectores informales de aluminio, elevando su nivel de eficiencia desde simples captadores de materia prima hasta convertirse en fabricantes de utensilios domésticos y pequeños industriales. Igualmente se ha trabajado con resolver problemas de la comunidad estudiantil universitaria, tal y como lo es la gestión de la coordinación de Servicios Comunitarios y el análisis y mejora en el desempeño estudiantil en asignaturas de bajo nivel de aprobación Ingeniería.

PALABRAS CLAVE: Mejora continua, EMC, Calidad.

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO

León, L; Vargas, R; Solé Solazver; Quintero, J.; Olivares, A; Rangel, R; Omaña, R; Díaz D.

Universidad de Los Andes, Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres, Ministerio del Poder Popular de Industrias.

Para generar políticas públicas sobre el sector de industria y comercio en Venezuela es sumamente importante conocer a fondo este sector. Una forma dinámica de recabar los datos que nos permitan conocer las métricas más importantes de la producción y comercialización en el país es creando un registro donde todas las empresas del sector suministren anualmente estos datos. SIGESIC es un Sistema Integral de Gestión para la Industria y el Comercio, cuyo objetivo es recopilar y generar diversas vistas de la información relacionada con el sector industrial y comercial en Venezuela. SIGESIC conforma un subsistema del proyecto Mapa Industrial de Venezuela que pretende generar herramientas que permitan recabar y analizar información relativa al sector industrial del país, esta aplicación representa un gran repositorio de datos que luego pueden ser analizados y presentados con otras herramientas para tomar las mejores decisiones para las políticas públicas. La implementación de este registro utilizó la metodología de desarrollo de software libre desarrollada por Cenditel para garantizar la ejecución del proyecto bajo estándares y herramientas libres, así como también tecnología para implementar colas de tareas distribuidas, balance de carga entre servidores de aplicaciones y procesamiento de archivos por lotes. Desde Marzo de 2012 se colocó el SIGESIC a disposición de todos los ciudadanos acompañado por una Resolución en la G.O. No 39.887, desde entonces todas las unidades económicas en el país cuentan con un registro en la Web donde almacenan la información de su producción, administrativa, maquinarias entre otras que se solicitan en SIGESIC.

PALABRAS CLAVE: Industria, Comercio, Producción, Registro, Políticas Públicas.

OBJETIVOS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS EMPRESAS EXTRACTIVAS DE MINERALES NO METÁLICOS DEL ESTADO TRUJILLO

Colmenares Loyda, Plata Dalia, Adriani Rolando.

Universidad de Los Andes, Universidad del Zulia.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), consagra los Derechos Ambientales, como parte de los derechos humanos. Dentro de este contexto, el propósito de la investigación se centró en determinar los objetivos de gestión ambiental en empresas extractivas. Metodológicamente, basado en el paradigma positivista, estudio cuantitativo y diseño de

campo; la población estuvo conformada por 7 Gerentes de Gestión Ambiental, quienes se desempeñan en empresas extractivas de minerales no metálicos; con permisología del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en el estado Trujillo. Se diseñó un instrumento con escala tipo likert, contenido de 18 reactivos, validados por 10 expertos, la confiabilidad mediante el coeficiente de Cronbach arrojó un resultado de 0.92. Entre las conclusiones: estas empresas extractivas, coinciden en el empleo de objetivos de gestión ambiental, a saber: política ambiental, competencias, directrices y lineamientos, bases legales, conservación del ambiente, control ambiental, participación protagónica y desarrollo sustentable. Atendiendo a estos resultados, se formularon unos lineamientos estratégicos para fortalecer el estudio. Finalmente, se recomendó: impulsar estándares de conservación y utilización del patrimonio ambiental, promover el empleo de tecnologías limpias, sistemas de gestión ambiental y métodos conservacionistas, establecer mecanismos e implementar instrumentos para el control ambiental sobre las actividades capaces de degradar el ambiente, entre otros.

PALABRAS CLAVE: Objetivos, Gestión, Ambiental, Extractivas, Trujillo.

FABRICACIÓN DE BRIQUETAS A PARTIR DE FINOS DE CARBÓN DE LAS MINAS DEL GUASARE

Reverol S, Roberto E. González A. Frankell T.

Departamento de Materiales Industriales, Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo.

El presente proyecto tiene como finalidad fabricar briquetas a partir de los finos de carbón en carbones del Guasare, específicamente en el muelle de carbones del Guasare, ubicada en Santa Cruz de Mara sector El Campo municipio Mara del estado Zulia. Dicha comunidad y el medio ambiente de trabajo se ven afectados por el alto grado de contaminación debido al desprendimiento de los finos de carbón producto de las operaciones de carga, descarga y traslado realizadas por esta empresa. Asimismo la fabricación de briquetas consiste en transformar el material polvo o granulo en briquetas de forma cilíndrica, esto con la finalidad de reciclar los residuos que se genera en el traslado del carbón. Lo cual consiste en compactar el producto en una prensa de rodillo en presencia de un material aglutinante, luego las briquetas son sometidas a un tratamiento mecánico o térmico, de acuerdo a la característica del material utilizado y el producto final deseado. Este proceso es la única forma de cambiar el material polvoriento en briquetas, adecuada para darle uso industrial. La idea expuesta surge de la necesidad de un propósito humanista, preservar la vida Humana, y así minimizar el riesgo de contaminación al medio ambiente se le dará uso a un recurso mineral de vital

importancia como lo es el carbón.

PALABRAS CLAVE: Carbón, Briquetas, Finos, Aglutinante.

MODELO ESTRATÉGICO DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SECTOR PRODUCTIVO EN EL EJE GUARENAS-GUATIRE

Roraima Romero Lameda.

UNEFA.

La investigación tuvo como propósito generar un modelo fundamentado en la planificación estratégica, que expresa la interactividad entre las cinco fases identificadas por la autora, como esenciales y características: Diagnóstico, Planificación, Acción, Comunicación y Evaluación. La intencionalidad es promover la competitividad y el desarrollo sostenible a través de la gestión efectiva de la Vinculación Universidad-Sector Productivo (U-SP) que satisfaga las necesidades socioeconómicas del eje Guarenas-Guatire. El estudio es considerado como una investigación de campo, de tipo descriptivo apoyado en una investigación documental; metodológicamente tipificado como proyecto factible, apoyado en los postulados de la Teoría de la Triple Hélice de Etzkowitz (1998) y el Diamante de Porter (1990). El escenario investigado incluye: las empresas y las Instituciones de Educación Universitaria (IEU) ubicadas entre Guarenas y Guatire. Los informantes clave fueron: directivos de las empresas, docentes y egresados. Se utilizaron como técnicas de investigación: la encuesta y la revisión de documentos bibliográficos y online. Como instrumento de recolección de datos: el cuestionario. Entre las principales conclusiones se puede señalar, que los beneficios y las ventajas son comunes y relevantes para ambos sectores, siempre y cuando se apoye la relación cooperativa con alianzas estratégicas, dado que, en la actualidad, esa vinculación es incipiente e informal. Como recomendaciones: establecimiento de una oficina de enlace para gestionar la producción de proyectos, apoyo a la investigación y docencia para crear fuentes alternas de financiamiento para las IEU y promoción de la extensión universitaria como servicio hacia el sector productivo y a las comunidades del entorno.

PALABRAS CLAVE: Vinculación Universidad-Sector Productivo, Planificación Estratégica, Eje Guarenas-Guatire.

DISEÑO ERGONÓMICO PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO (MATRICERO Y PALERO) DEL ÁREA DE VACIADO PERTENECIENTE A LA EMPRESA INFERCA

Méndez Yajaira, Blanco Génesis, Castellano Graciela.

UPTAEB Departamento de Higiene y Seguridad Laboral.

Las empresas manufactureras se ven sometidas a grandes presiones debido a la competitividad con otras organizaciones, es por ello que obligan a ingenieros y gerentes a optimizar los procesos, especialmente en áreas como diseño en higiene y seguridad laboral, debido a la presencia de enfermedades profesionales en sus recursos humanos. Debido a esto el presente proyecto se enmarcó en una investigación de carácter descriptivo de campo, en la Línea de Investigación Proyecto Socio Integrador de los Programas Nacionales de Formación (PNF) en Higiene y Seguridad Laboral, teniendo como objetivo principal diseñar un modelo ergonómico para los puestos de trabajo (MATRICERO Y PALERO) del área de vaciado perteneciente a la empresa INFERCA “Insumos Ferroviarios C.A”. La investigación se desarrolló en 2 fase: Para la fase 1 se utilizaron técnicas de observación directa, aplicación de encuestas dicotómicas y aplicación de la norma covenin 4004:2000, diagnosticando la situación actual, en la fase 2 se analizó el resultado de la primera fase aplicando estudios ergonómicos como lo son: RULA y OWAS, presentando los resultados del nivel de riesgo disergonómico, y a través de la reingeniería se diseñaron propuestas de mejoras en los puestos de trabajos antes mencionados, para disminuir nivel de riesgo y evitar enfermedades musculo esqueléticas a los trabajadores de la empresa INFERCA.

PALABRAS CLAVE: Ergonomía Manufacturera, Modelo, Riesgo, Reingeniería.

BASES METODOLÓGICAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE MÁQUINAS DE PRODUCCIÓN

Paola Muñoz, Ángel Duarte, Gustavo Villegas.

Equipo de Gestión Tecnológica de SIDOR, Centro de Ingeniería de Fabricación de la UNEXPO, Gerencia de Automatización de SIDOR.

En este trabajo se presenta la generalización de dos experiencias de automatización desarrolladas a partir de máquinas semejantes de referencia. En primer lugar, se trata de la automatización con PLC de una sierra de corte de cinta circular y en segundo lugar, de la automatización también con PLC de una máquina dobladora de tubos de escape partiendo de una máquina con lógica a relé. El objetivo de la investigación es desarrollar la sistematización de estas dos experiencias para obtener bases comunes del método para la innovación en la automatización de máquinas de producción. La metodología utilizada es una combinación de una metodología empírico-racional para el caso de la sierra de corte y la metodología de la ingeniería inversa para el caso de

la dobladora de tubos. Como resultado de la experiencia se ha obtenido las bases metodológicas para la automatización de máquinas de producción. La metodología se sintetiza en las fases fundamentales siguientes: estudio exploratorio; estudio estructural-funcional de la máquina; estudio técnico-económico del nivel de automatización requerida; diseño definitivo del nivel del sistema de automatización, implementación, puesta en funcionamiento, pruebas y ajustes finales. Finalmente, se concluye que a partir de dos experiencias particulares se han desarrollado y generalizado unas bases metodológicas que sirven de guías, no solo en el campo de la investigación, sino también en el campo de la enseñanza de la automatización de máquinas de producción y la innovación tecnológica, al convertir una máquina convencional en automática.

PALABRAS CLAVE: Automatización de máquinas, máquina de producción, PLC, metodología de automatización, ingeniería inversa.

PROYECTOS CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN ENTRE EL SECTOR ACADÉMICO Y EL EMPRESARIAL. EL CASO DE LA FUNDACIÓN CNTQ

Volcán Trinidad, Monsalve Angiebelk.

Fundación Centro Nacional de Tecnología químicas.

En esta investigación se analiza la gestión de la fundación CNTQ a través de las experiencias de los proyectos de I+D+i en las que trabajaron articuladamente, la industria venezolana de procesos, las universidades y centros de investigación nacionales durante el periodo comprendido del 2007 al 2011. Para ello, se hace un recuento histórico de los proyectos y las vías de articulación empleadas para lograr ese espacio de intercambio tecnológico. Los resultados permiten concluir que la fundación CNTQ, ha servido de plataforma para articular la cooperación entre los actores de los sectores científico, tecnológico, productivo y organismos del estado, en aras de contribuir al desarrollo tecnológico de la industria química, petroquímica, agroalimentaria, madera, pulpa y papel, entre otros. Gracias a la complementariedad entre todos los actores se ha generado una dinámica de aprendizaje, innovación y mejora en los procesos productivos de la industria nacional. Actualmente, la fundación CNTQ constituye un digno ejemplo de los esfuerzos del gobierno nacional en rediseñar y estructurar nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) y el logro de un efectivo espacio de intercambio y difusión de la tecnología.

PALABRAS CLAVE: Proyectos I+D+i, Vinculación, Espacio Tecnológico, Aparato Productivo.

COMPETENCIAS EN EL USO DE INTERNET DE LOS ASPIRANTES DE LOS SUBPROGRAMAS DE POSTGRADO DE LA UPEL-IMP-EXTENSIÓN ACADÉMICA PARAGUANÁ

Lérica Morales de Sequera.

Núcleo de Investigación Educativa Paraguaná - Extensión Académica Paraguaná – UPEL-IMP.

El objetivo de la investigación es analizar los patrones de uso de internet y las competencias en el uso de internet de los aspirantes a ingresar a los Subprogramas de Postgrado de la UPEL-IMP-Extensión Académica Paraguaná. La investigación es de campo, de tipo descriptiva y transeccional. Se trabajó con una población de 50 aspirantes a ingresar en las Especializaciones de Procesos Didácticos para el Nivel Básico y Educación para la Gestión Comunitaria. Para la recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario tipo Likert de 42 ítems. El instrumento fue validado por medio de la técnica juicio de expertos y para obtener la confiabilidad se utilizó la prueba piloto, obteniéndose un Alfa de Cronbach de 0,96. El tratamiento estadístico fue de tipo descriptivo. En cuanto al patrón de uso de internet destaca que los aspirantes utilizan con mayor frecuencia el internet para realizar actividades académicas y formativas, superando el tiempo de uso para la comunicación y las redes sociales. Los hallazgos evidencian un buen manejo comunicativo de internet. Desde el punto de vista pedagógico indican un escaso uso de internet para alcanzar aprendizajes específicos en sus estudiantes. Tampoco utilizan los servicios de internet para apoyar las tareas administrativas propias de su labor docente y poseen pocos criterios para evaluar la fiabilidad de la información encontrada. Los resultados sugieren la formulación de una propuesta de formación para fortalecer las competencias en el uso de internet orientadas hacia el trabajo de investigación y gestión escolar.

PALABRAS CLAVE: Patrones en el uso de internet; Competencias en el uso de internet; Gestión académica.

MODELO DE GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMAS PRODUCTIVOS

Olga Lucia Moreno Ramirez.

Universidad Nacional Experimental del Táchira, San Cristóbal.

Con los avances tecnológicos se ha facilitado el proceso de recopilación, procesamiento y análisis de información, trayendo como consecuencia que las organizaciones usen indicadores de gestión mantenimiento definidos por otros, debido en gran

parte, a la carencia de una metodología adecuada que les permita generar sus propios indicadores. Se planteó como objetivo central de esta investigación diseñar un modelo de generación de indicadores de gestión de mantenimiento para sistemas productivos. El alcance de la investigación fue descriptiva, el diseño de investigación fue documental y de campo; en este último, se empleó la entrevista no estructurada a expertos en el área de mantenimiento. Entre los resultados obtenidos se tiene que: (a) la metodología seguida en la investigación fue adecuada y pertinente para el logro de los objetivos planteados; (b) a través de la revisión de cuatro modelos de gestión se determinó que éstos carecían de una metodología para la definición de los factores a ser evaluados así como para el establecimiento de los indicadores; (d) se logró diseñar un modelo para generar los indicadores, el cual se caracteriza por 42 subfactores desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia, efectividad y productividad, y 12 procesos internos de gestión mantenimiento, estos fueron definidos a partir del contraste de los modelos y la información suministrada por los expertos. Se hizo una implementación del modelo en pequeña escala, resultando ser efectivo para que las organizaciones puedan establecer sus propios indicadores de gestión.

PALABRAS CLAVE: Indicadores, Gestión de Mantenimiento, Sistemas Productivos.

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, UNA MIRADA A LAS ORGANIZACIONES MERIDEÑAS

María Camacaro.

La presente investigación tuvo como objetivo fundamental determinar la relevancia y aplicabilidad de las herramientas y elementos de gestión administrativa (Cualitativas y Cuantitativas) aplicadas en las unidades organizacionales de la ciudad Mérida con base a variables demográficas, entre las conclusiones más importantes se destaca: Las herramientas cuantitativas más utilizadas se encuentran la relación beneficio costo, gráfico de decisión, cálculos básicos y las menos empleadas son los indicadores de rentabilidad e inversión y las herramientas cualitativas más utilizadas son los análisis situacionales, cadena de valor, reingeniería y las menos utilizadas el Gráfico de problemas, FODA, indicadores de gestión, además se encontró que la experiencia, las vivencias y los conocimientos adquiridos durante años en las organizaciones son de gran importancia para lograr el éxito organizacional. Según los resultados se recomiendan ampliar los estudios relacionados a la experiencia e intuición, así como desarrollar análisis multivariantes de causa-efecto para pronosticar bajo qué condiciones se utilizan las herramientas cualitativas y cuantitativas.

PALABRAS CLAVE: Herramientas Cualitativas y

Cuantitativas, Evaluación Comparativa, Planificación Estratégica, Gráfico de Decisión, Cadena de Valor.

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL SECTOR PROCESADOR PESQUERO VENEZOLANO EN EL CONTEXTO DE LA ECONOMÍA DIGITAL

Damaris Zerpa de Márquez.

Universidad de Oriente.

El desarrollo de las empresas procesadoras de sardina, atún, pepitona y otras especies marinas, del sector pesquero en Venezuela, es de importancia para la economía nacional. De allí que, se realice un análisis estratégico del sector en el contexto de la economía digital. La metodología se apoya en un enfoque cualitativo aplicando el método hermenéutico – dialéctico. En la categorización de los elementos de análisis internos, se hallaron esfuerzos para lograr una nueva manera de hacer empresa, ante la economía digital, porque: acceden a Internet, tienen diseñadas página Web, tienen una plataforma tecnológica e integran operaciones de negocios tradicionales con digitales. A lo externo, se encontró: rango constitucional de la pesca artesanal; planes de desarrollo; ubicación de empresas en costas venezolanas; variedad de recursos hidrobiológicos; flota pesquera creciente; comunicación por el mar Caribe y Océano Atlántico; instalaciones portuarias; centros educativos y de investigación; entrada a MERCOSUR; existencia de instituciones y asociaciones gremiales; aumento del consumo nacional; programas de alimentación produciendo grandes volúmenes de ventas; decretos, leyes y medidas en tecnologías de información y comunicación; tecnologías de información de redes internas, tecnologías en telecomunicaciones de acceso a redes digitales, equipos de computación y avance de Internet. Finalmente, de este análisis se pueden derivar estrategias para el desarrollo de investigaciones que apunten a la organización y movilización de los recursos del sector y su gente, en función de construir una economía productiva que genere un nivel de vida para todos y que permita la conservación de los recursos marinos.

PALABRAS CLAVE: Análisis estratégico, Economía Digital, Sector Pesquero.

MODELADO Y SIMULACIÓN DE LA HIDRODINÁMICA DE ROBOTS SUBMARINOS

Danilo Navarro, Eduardo Rengel.

Universidad de Oriente.

La inspección de estructuras sumergidas o semisumergidas en el mar como cables y tuberías que yacen en el lecho marino,

plataformas de exploración y producción petroleras, muelles y puertos, así como también las actividades civiles de rescate y prevención de accidentes, y las investigaciones científicas en el ambiente submarino, necesitan ser mejoradas, flexibilizadas y potenciadas. Para ello, el empleo de robots submarinos tipo AUV (Autonomous Underwater Vehicles) y tipo ROV (Remote Operated Vehicle) son opciones cada vez más frecuentes. No obstante, en Venezuela no hay desarrollo de este tipo de tecnología, lo cual en un caso obliga a mantener una costosa dependencia tecnológica con empresas extranjeras, o en otros casos limita severamente su uso y explotación. Considerando oportuno y pertinente el desarrollo nacional de robots submarinos, uno de los primeros retos a enfrentar es la correcta selección del tipo de vehículo de acuerdo al uso que tendrá, junto a las pruebas de los algoritmos y del sistemas de control que se integrarán al mismo. En este contexto, el estudio hidrodinámico del vehículo y el desarrollo de simuladores dan respuesta a esta problemática. En este trabajo se desarrollan las ecuaciones que modelan el comportamiento hidrodinámico del cuerpo y de los propulsores de un vehículo submarino típico, y además usando paquetes computacionales de análisis numérico y lenguajes de programación de Software Libre se desarrolla un simulador para el mismo. La simulación de la operación del vehículo modelado, en varios escenarios y con varias estrategias de control, mostraron resultados representativos de la realidad del funcionamiento futuro del mismo, lo que da garantía del buen encaminamiento del desarrollo pretendido.

PALABRAS CLAVE: Robots Submarinos, Hidrodinámica, Simulación.

MEJORAS AL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN MÁQUINAS EXTRUSORAS DE PLÁSTICO MEDIANTE ENFRIAMIENTO POR AGUA HELADA

Mar Rodríguez, Isbeth Caldera, María Collado, Luz Rodríguez, Lino Camargo.

Universidad de Oriente. Núcleo Anzoátegui.

Barcelona. En el presente estudio se plantea mejorar el proceso de producción en máquinas extrusoras de plásticos de la empresa Plástico Sánchez C.A., ubicada en la zona Industrial de Barcelona Venezuela, mediante el diseño de un sistema de enfriamiento por agua helada, a fin de evitar que parte del material alcance su temperatura de fusión y se adhiera al material sólido almacenado en la tolva de alimentación, produciendo una obstrucción que impide la entrada de nuevo material a la máquina, ocasionando pérdidas de material y tiempo para la empresa. Primeramente se determinaron las temperaturas de operación de las extrusoras. Luego se determinó la carga térmica en la extrusora para poder seleccionar la capacidad de enfriamiento del Chiller. Seguidamente se seleccionaron los

diámetros de las tuberías y la capacidad de la bomba del sistema de distribución del agua y finalmente se estudio la factibilidad económica del proyecto. Con este estudio se pretende evitar fundiciones prematuras del polímero en la zona de alimentación de las extrusoras, mediante el acondicionamiento de la temperatura del material en la zona antes descrita a través del enfriamiento por agua helada. Con las mejoras en las condiciones de temperatura del material, se espera reducir el desperdicio del material en un 80% aproximadamente, lo cual representaría un ahorro significativo de tiempo y dinero para la empresa.

PALABRAS CLAVE: Enfriamiento, Agua Helada, Chiller, Extrusoras, Polímeros.

ESTUDIO DEL DISEÑO DE UN SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS CON COMPONENTES NACIONALES PARA LA INDEPENDENCIA TECNOLÓGICA

González Yordy, García Lizandro, Guzmán José y Suarez Luis.

Centro de Termofluidodinámica y Mantenimiento, UDO.

Se presenta el estudio del diseño de un sistema de adquisición de datos utilizando componentes de bajo costo y de producción nacional para alcanzar la independencia tecnológica; dado a que estas tarjetas en la actualidad se utilizan en el sector industrial y son tecnologías de producción extranjera. Para el desarrollo del sistema se adopta un modelo modular, con el cual se divide el proyecto en módulos funcionales a nivel de hardware y software. En este sentido el proyecto cuenta con: Módulo de alimentación, el cual consiste en el diseño de una fuente convertidora de voltaje que proporciona los niveles de voltaje para el funcionamiento de los componentes electrónicos; Módulo de acondicionamiento de señales de entrada, corresponde a el arreglo que adecua las señales provenientes de la planta, para que sean procesadas por un microcontrolador maestro; Módulo de acondicionamiento de señales de salida, este convierte la salida digital o analógica del microcontrolador a niveles de potencia y voltaje; Módulo de comunicación, comprende desde el conector hasta el componente software que realiza el control de envío/recepción de datos en el microcontrolador; Módulo de procesamiento, constituido por el microcontrolador y la lógica programada capaz de realizar acciones de filtrado digital, administración de tiempo, empaquetando de datos, administración de entradas y salidas, entre otras; y por último el Módulo de software, se refiere al programa que realiza el procesamiento de los datos muestreados en tiempo real. Finalmente, el estudio de diseño permitirá posteriormente la construcción de un prototipo, que pretende sustituir la importación de producción extranjera, y beneficiará al sector industrial nacional por su bajo costo, fácil

adquisición e independencia tecnológica.

PALABRAS CLAVE: Adquisición de datos, microcontrolador, conversión A/D y D/A.

SIMULADOR PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO DE CARGA EN CAMIONES

Bermúdez, Aida, Yeguez, Marilena.

Laboratorio de Prototipos, Decanato de Investigación, Universidad Nacional Experimental del Táchira.

Las empresas dedicadas a la venta de calzado al mayor, quisieran cargar sus camiones con la mayor cantidad de mercancía, organizada en función de la ruta a seguir. Para lograrlo, descargan y cargan sus camiones tantas veces como sea necesario, esto significa un uso poco eficiente de los recursos. El objetivo de la investigación fue la implementación de un simulador para la optimización del espacio de carga en camiones. A partir de los requerimientos de la empresa se diseñó y construyó un algoritmo genético multiobjetivo, con el fin de generar soluciones que satisfagan un conjunto de restricciones, tales como: no permitir la intersección de bultos, ubicar los mismos en función al centro de masas, entre otras. Estas soluciones minimizan la cantidad de remociones, el deterioro de los bultos y el espacio desperdiciado. Para mostrar la solución obtenida por el algoritmo, se presenta un plan de carga y descarga en un agradable entorno gráfico. El simulador se implementó utilizando la metodología FDD (Feature Driver Development) en el entorno de desarrollo C#, usando la API para el desarrollo de videojuegos XNA Game Studio® 3.1 y Blender 4.29 como herramienta de modelado 3D. El simulador permite al usuario configurar el contenedor y seleccionar la carga a ser ingresada en el mismo, a partir de datos exportados del sistema administrativo A2; este se constituye en una herramienta de apoyo, que permite probar diferentes escenarios, guiando paso a paso el proceso de carga y descarga.

PALABRAS CLAVE: Optimización, algoritmo genético, plan de carga, Blender, XNA Game Studio.

SISTEMAS HÍBRIDOS INTELIGENTES EN REDES COMPLEJAS DE CONFIABILIDAD

Torres D. Douglas E.

Los Sistemas Híbridos inteligentes (SHI) caracterizados en esta investigación como combinación de resultados de diferentes máquinas de aprendizaje y expresión a través de árboles inducidos por el algoritmo (TREes Parrotting Networks), pretende: incrementar la eficiencia, poder de razonamiento

y/o comprensibilidad de las máquinas participes. Esta investigación considera tres redes complejas con: 11 nodos y 21 arcos; 20 nodos y 30 doble arcos y 52 nodos y 73 doble arcos. La propuesta desarrolla cinco máquinas de aprendizaje: Redes Adaptativas Neuro-Difusas (RAND), Máquinas de Soporte Vectorial (MSV), Redes Neuronales (RN), Árboles de Decisión (AD) y Máquinas de Soporte Vectorial-Mínimos Cuadrados (MSV-MC). Un conjunto de datos aleatorios que representan estados de operación o falla de los componentes de las redes, se utilizan para estimar modelos y predicciones. Estos resultados se identifican como nivel-0. Las predicciones obtenidas permiten desarrollar dos estrategias de combinación: voto mayoritario simple y meta-aprendizaje (stacking). Datos de prueba distintos a los empleados en el desarrollo de los modelos de nivel 0, permiten generar las predicciones finales. Se obtienen excelentes resultados en métricas como: exactitud, especificidad y sensibilidad. Esta investigación configura un dominio de aplicación de Sistemas Híbridos Inteligentes en Ingeniería de la Confiabilidad. Dominios como predicciones de perforación petrolera, entre otros, pueden ser desarrollados utilizando este enfoque.

PALABRAS CLAVE: Máquinas de Aprendizaje Automático, Sistemas Híbridos Inteligentes, Ingeniería de la Confiabilidad.

PLAN DE MEJORAS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN UNA EMPRESA DE GESTIÓN LOGÍSTICA BASADO EN LA FILOSOFÍA JUSTO A TIEMPO

Valera de Isabel María Roas; Mendoza García Gaudys Alecia.

Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre- Vice-rectorado Barquisimeto.

Este trabajo tuvo como objetivo diseñar un plan de mejoras para el incremento de la productividad en la empresa “Almacenadora Valparaíso CA”, basado en la Filosofía JIT y de acuerdo con sus objetivos estratégicos, a fin de lograr la satisfacción de sus clientes. El mismo se desarrolló en cuatro fases: I. Se evaluó el concepto estratégico de la organización; II. Se diagnosticó la situación actual de la empresa en cuanto a su logística de almacenaje y atributos de servicio utilizando el mapa de valor, realizando una auditoría inicial 5S a través de una lista de Chequeo y aplicando un cuestionario a los clientes, para detectar las siguientes oportunidades de mejoras: la insatisfacción de los clientes por falta de control de inventarios, desorden en los almacenes y falta de disciplina en los trabajadores; III. Se formularon estrategias para el incremento de la productividad en la gestión logística de la empresa, basadas en la filosofía JIT/programa 5S, aplicando tres estrategias: sensibilizar, educar y entrenar al personal, implantar las 5S, y un sistema de control de inventarios; IV. Se evaluó la

efectividad de las estrategias implantadas sobre los objetivos de productividad de la empresa, diseñando indicadores de gestión para el programa 5S acompañados de un plan de acción en caso de detectar anomalías, asimismo, se reaplicó la auditoría 5S cumpliéndose en un 92%, concluyéndose sobre el logro del objetivo del programa 5S y la satisfacción expresa de los clientes con el sistema de control de inventarios.

PALABRAS CLAVE: Productividad, logística, Justo a tiempo, 5S.

DISEÑO DE UN PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (PGI-RAEE) EN VENEZUELA

Carlos Maza, Mary Pili Vargas, Carlos Salinas, Gabriel Bolívar.

Centro Nacional de Tecnología Química, MPPCTII, Fundación Instituto de Ingeniería.

La acumulación de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) constituye un problema de salud ambiental, considerando que su disposición requiere de tratamientos especiales por la presencia de elementos químicos nocivos para la salud. Es por ello que se propone un Plan de Gestión Integral de RAEE, el cual tiene como objetivo reducir los riesgos de salud en la comunidad y la contaminación ambiental, evitando la acumulación de residuos de esta naturaleza en sectores comerciales, industriales y urbanos; o que sean depositados en rellenos sanitarios. De igual forma, este proyecto permitirá la recuperación y reciclado de materias primas secundarias que podrían ser reutilizadas en sectores industriales nacionales. Este plan permitirá impulsar la formulación de políticas públicas y proyectos que fomenten el intercambio y generación de indicadores internacionales de desechos tecnológicos. El CNTQ, en conjunto con el MPPCTI y MPPA, han realizado inspecciones técnicas de empresas internacionales para evaluar las alternativas tecnológicas que mejor se adaptan a nuestro escenario y activar la transferencia tecnológica a Venezuela en materia de tratamiento y disposición de RAEE como fin último. Como resultado de este proyecto se proponen las siguientes actividades: (i) Plan Piloto de Recolección de Celulares, (ii) Revisión y activación del Marco Legal de RAEE. (iii) Diseño Industrial de una Planta de Tratamiento Primario (separación termo-mecánica) de RAEE. (iv) Diseño de Centros de Reciclaje “Parques Ecológicos”. (v) Estudio técnico-económico para la instalación de una planta piloto de recuperación de metales a partir de tarjetas electrónicas en Venezuela.

PALABRAS CLAVE: RAEE, Desechos Tecnológicos, Reciclaje, Reutilización, Materia Prima Secundaria.

DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA DE ABSORCIÓN DE TECNOLOGÍA PARA LA FABRICACIÓN DE MÁQUINAS

Angel Duarte.

Centro de Ingeniería de Fabricación de la UNEXPO “AJS” Vice-Rectorado Puerto Ordaz.

El desarrollo de conocimientos y habilidades en interacción con las máquinas industriales disponibles dan las pautas para la absorción y transferencia de tecnología. Pero se hace necesario la estructuración de un modelo metodológico que determine los lineamientos generales bajo los cuales se registrará la fabricación y diseño de cualquier máquina. Precisamente en este trabajo se propone una metodología que se ha adquirido de la experiencia práctica de la fabricación inversa, es decir, del análisis científico y tecnológico de la fabricación y ensamblaje de los componentes de una máquina prototipo a partir de una máquina industrial de referencia. La metodología contempla las siguientes fases: selección de la máquina de referencia y estudio preliminar; análisis y registro de la operación, el control y el mantenimiento; planificación y ejecución del des-ensamblaje y ensamblaje, medición y elaboración de planos; análisis, planificación y fabricación de los elementos de máquina; planificación y ensamblaje de conjuntos y pruebas finales a la máquina; escalamiento de tamaño y capacidad de la máquina prototipo (serie de máquina) y el proyecto de escalamiento industrial. Finalmente, se concluye que basándose en una máquina de referencia y en la aplicación de los conocimientos de ingeniería, se puede absorber tecnología extrayendo sistemáticamente la información posible para generar la documentación necesaria para reproducir la máquina de referencia. Además, la metodología contribuye a desarrollar la capacidad tecnológica para fabricar, a partir de la reproducción simple (la fabricación de máquinas a nivel de prototipos) hasta llegar a la reproducción ampliada (fabricación de máquinas a nivel industrial).

PALABRAS CLAVE: Absorción de Tecnología, Fabricación de Máquinas, Diseño de Maquinas, Fabricación Inversa, Tecnología de Ensamblaje.

REVALORIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN SIDOR

Paola Muñoz, Ángel Duarte, Héctor Guerra, Betzaly Guerrero, Johanna Rojas.

Equipo de Gestión Tecnológica de SIDOR, Centro de Ingeniería de Fabricación de la UNEXPO.

En Sidor como toda empresa manufacturera los trabajadores

y trabajadoras de las diferentes áreas productivas realizan como parte de su labor diaria actividades que involucran adaptaciones, modificaciones e innovaciones tecnológicas para el mejoramiento de una máquina, herramientas, equipos, instrumentos, o proceso productivo, en el cual, el trabajador o trabajadora tiene una participación protagónica y sustentable por la experiencia y conocimientos acumulados en la empresa. Es por ello que se necesita darle valor agregado a la clase trabajadora, revalorizando los procesos de innovación que ellos ejecutan en forma innata, para mejorar y dar continuidad a su trabajo. Precisamente, en esta investigación se ha realizado una revisión documental, corroborando con muestras técnicas de innovaciones que han realizado los trabajadores y trabajadoras mediante visitas técnicas, entrevistas, concientización y apoyo en el desarrollo de nuevas innovaciones. Se desea rescatar, incentivar y difundir el Talento Humano Innovador Sidorista, que años, tras año se ha dado en la empresa. Es importante destacar que se avanzó en esta valorización por parte del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, ya que en el PEII 2012, se acreditaron 5,24% de los innovadores Sidoristas en el registro a nivel nacional. Sin embargo, todavía falta incrementar esta cifra, ya que existen muchos innovadores e innovadoras innatos que no saben que lo son. Finalmente, se concluye que es una necesidad y un compromiso social desarrollar metodologías para difundir, incentivar, apoyar, captar y concientizar a la clase trabajadora en el ámbito científico, tecnológico y técnico para el desarrollo del país.

PALABRAS CLAVE: Innovación Tecnológica, Valorización de la Innovación, Innovador Sidorista, Innovadora Sidorista, Estimulo a la Innovación.

VERIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE PROCESOS INDUSTRIALES CRÍTICOS CON AUTÓMATAS

Mendoza Morales, Luis Eduardo.

Universidad Simón Bolívar, Dpto. de Procesos y Sistemas, Laboratorio de Investigación de Sistemas de Información (LISI).

Una de las metas de la Ingeniería de Software y del Modelado de Procesos de Negocio es lograr que los diseñadores de negocios y los desarrolladores de sistemas construyan aplicaciones de software confiables, principalmente para aquellos Procesos Industriales Críticos (PIC); es decir, aquellos procesos que impactan directamente la misión de una industria. Una forma de alcanzar esta meta es a través del uso de Métodos Formales (MF): técnicas, lenguajes y herramientas, definidos matemáticamente para especificar y verificar tales procesos y sistemas. El uso de MF, como la técnica de Verificación Automática (VA), propicia la confiabilidad y la seguridad de

PIC, al aumentar su comprensión, revelando inconsistencias, ambigüedades e incompletitudes, que de otra manera pasan desapercibidas. Como resultado de la aplicación del Framework Metodológico del LISI, este trabajo presenta la integración del Enfoque Formal de Verificación Composicional (EFVC) con la teoría de autómatas temporizados para la especificación y la VA del Modelo de Tareas (MT) asociado a PIC. El resultado del uso del EFVC con la VA y los TA es una infraestructura metodológica que garantiza la exactitud del MT con respecto a la especificación de las propiedades iniciales derivadas de las buenas prácticas o reglas de una industria. Con el fin de mostrar la viabilidad de nuestra propuesta, se discute un caso de carácter industrial, la “celda de producción”, un típico ejemplo para evaluar metodologías para el diseño de sistemas industriales, el cual ilustra cómo integrar la VA en las etapas tempranas del diseño de PIC.

PALABRAS CLAVE: Procesos Industriales Críticos, Verificación Automática, Autómatas Temporizados, Modelo de tareas, Métodos formales.

LINEAMIENTOS TEORICOS-ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL PYMES

Angela Graterol, Maria Alexandra Alizo, Norma Molero, Belquis Chavez.

Instituto de Investigaciones, Facultad de Ciencias Economicas y Sociales,LUZ.

Cada vez más empresas en el mundo se han ido convenciendo de la necesidad de engranar todos los elementos que configuran el capital intelectual y que le permitan asumir una responsabilidad con el entorno al cual pertenecen, significa una apuesta por los aspectos sociales, y al mismo tiempo por la rentabilidad. En este movimiento participan, en mayor grado, las medianas y pequeñas empresas, las cuales buscan permanecer y desarrollarse en el mercado, mediante el progreso continuo de sus procesos, la evolución de sus productos y la madurez a través del tiempo. La presente investigación tiene como objetivo proponer lineamientos Teóricos-Estratégicos para la gestión del Capital intelectual en Las Pequeñas y Medianas Empresas del Sector Plástico. Para ello se requiere distinguir los fundamentos teóricos capaces de explicar la configuración del Capital Intelectual, en función de los modelos de gestión, así como también determinar los activos intangibles con los que cuentan estas, a fin de establecer los elementos que configuran la gestión de este tipo de capital. La investigación se enmarca como explicativa, descriptiva y analítica. El diseño de investigación es de campo, transversal y predominantemente cuantitativo. La población estará conformada por el conjunto de organizaciones industriales que integran el sector

transformador del plástico en el Estado Zulia, miembros de Consorcio Zuliano de Industrias Plásticas (CONZIPLAS). La muestra se seleccionó a través del censo poblacional donde se obtuvieron los datos de todos los miembros del universo. El número total de empresas que conforman la muestra es de quince (15). Los resultados revelan que la mayoría de los componentes del capital intelectual se evaluaron como poco favorables. El capital directivo, la gestión estrategia del conocimiento y la dotación tecnológica e Innovación intervienen en mayor proporción en la gestión de este tipo de capital. De allí se partió para generar los lineamientos teóricos y estratégicos para la gestión de todos los elementos que configuran este capital.

PALABRAS CLAVE: Lineamientos, Gestión, Configuración, Capital Intelectual, PYMES.

LA COOPERACIÓN COMO ESTRATEGIA DE REGULACIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO EN MANTENEDORES DE BALANCINES DE UNA INDUSTRIA PETROLERA

LEON, M., González, R.

Petróleos de Venezuela / Universidad Bolivariana.

El objetivo de éste estudio fue describir la cooperación como una expresión del trabajo colectivo y estrategia de regulación de la carga de trabajo, de los mantenedores de balancines de una industria petrolera en el Distrito Barinas. El diseño utilizado fue la Investigación Acción Participativa (IAP), el alcance fue exploratorio y descriptivo. Los instrumentos para recabar los datos de actividades analizadas (A1 y A2), fueron, la observación asistida y no asistida por medios digitales. Se documentó las interacciones ocurridos con los trabajadores durante estas dos actividades. El análisis de ambas actividades permite reportar que la interacción predominante fue la no verbal con un 49,48%, seguida de la verbal (45,01%) y la mixta (5,49%). El trabajo predominante fue la colectiva (cooperación) y los trabajadores perseguían regular con un (94,84%) y anticipar con un (5,15%) la actividad de trabajo. El análisis en conjunto con los trabajadores permitió clasificar éstas estrategias de regulación y anticipación con el espacio físico (22,80 %), la ausencia de equipos y herramientas (20,05%), la experiencia (7,96%) y de (1,92%), dada la ausencia de personal. La naturaleza de la cooperación en A1 y A2, fue la tácita con (50,17%), imperativa (30,24%) y sugerida (19,58%). Se concluye que la cooperación es una herramienta de trabajo creada y utilizada por los mantenedores para lograr el cumplimiento de la actividad de trabajo con los balancines y una estrategia de regulación para solventar las dificultades de ausencia de personal, de equipos y de herramientas adecuadas.

PALABRAS CLAVE: Cooperación, Regulación, Anticipación, Actividad de Trabajo, Balancín de Producción.

REUSO DE SOLUCIONES EXITOSAS MEDIANTE PATRONES DE PROCESO

Zambrano, Jossie; Acosta, Alecia Eleonora.

Centro ISYS, Escuela de Computación, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela.

El desarrollo de software actualmente requiere métodos y técnicas que permitan producir rápidamente y a bajo costos. En este sentido, el reuso de soluciones exitosas se presenta como una opción para la producción de software de calidad; sin embargo, para aplicar reuso, es necesario contar con artefactos con características que faciliten esta tarea, ya que de lo contrario, sería mayor el esfuerzo invertido con respecto a comenzar un software de cero. En este trabajo presenta resultados parciales en términos de la proposición de patrones de proceso como un mecanismo para promover y facilitar el reuso. Estos patrones describen una solución exitosa para la implantación de procesos en un contexto de uso determinado. La construcción de estos patrones se ha realizado siguiendo una metodología bottom up; esto es, a partir de casos de estudio específicos en el dominio de la Gestión Académica Administrativa Universitaria de las Facultades de Ciencias, Humanidades, Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela. Se presenta un catálogo de patrones de proceso para la inscripción de estudiantes que contiene soluciones para ofertar unidades académicas, validar inscripción, registrar datos personales y confirmar inscripción. Con estos patrones es posible producir software de calidad en tiempos más cortos comparados con otros desarrollos, más aún integrado a un método de desarrollo de software ágil. Adicionalmente, estos patrones podrían convertirse en un estándar para el intercambio y aprovechamiento de la información en la programación, dando solución a uno de los problemas crónicos del reuso en esta etapa del ciclo de vida.

PALABRAS CLAVE: Reuso, Patrones, Procesos, Desarrollo, Software.

PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL DE EMPRESAS SIDERÚRGICAS NACIONALIZADAS EN CIUDAD GUAYANA

Lilian Castillo.

La presente investigación consistió en el análisis de la productividad organizacional en las empresas Siderúrgicas del Municipio Caroní, Estado Bolívar, en el período Enero-Julio 2012. Metodológicamente este estudio se inscribe en la modalidad de investigación de campo de tipo descriptiva

análisis estructural y aplicado. Cuyos datos fueron obtenidos mediante la aplicación del instrumentos de recolección de información reconocido internacionalmente como: POE (Productividad Organizacional en la Empresa) elaborado a partir del estudio de Kastner, Portela y Fragachan (1986). Para la estimación del tamaño de la muestra se utilizó $z = 1.96$ para un 95% de confianza correspondiendo al 43 % de la población. Los datos recopilados fueron organizados, codificados y tabulados con utilización de los paquetes computarizados SPSS y SYS-TAT 8,0. Los resultados señalan que el 67% cumple con la programación de la calidad y la productividad. De manera que se identificó que existen ciertas debilidades en el manejo de la información por parte del personal. Existe un 72% de tendencias proactivas hacia avances y/o mejoras tecnológicas. En consecuencia los resultados muestran una exigua realización de actividades para su mejoramiento y actualización tecnológica. Adicionalmente se aportan elementos que caracterizan a la productividad organizacional en las empresas analizadas: limitado reconocimiento al desempeño de los trabajadores y pocas estrategias para promover la participación en los procesos.

PALABRAS CLAVE: Productividad Organizacional, Calidad, Eficiencia, Compromiso Gerencial.

MODELO DE GESTIÓN PARA PROYECTOS TECNOLÓGICOS EN LA INDUSTRIA PETROLERA

Inmer Isaac Leal Mosquera.

Centro de Investigación para la Promoción del Desarrollo Endógeno (Cipde-Unermb).

Proponer un modelo de gestión para proyectos tecnológicos en la industria petrolera. La fundamentación teórica descansa entre otros autores en: Serna (2007), Amendola (2006), Rodríguez; Sbragiy; González (2002), Villazul; Lerna; Martín; Martínez; Rangel; Valdés (2004) así como en Mújica y Rincón (2011). El estudio es de tipo descriptivo y cuantitativo, con diseño de campo extensivo, no experimental y transversal descriptivo. Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento de recolección de datos, el cuestionario tipo escala de Lickert con 47 ítems de selección simple. El instrumento desde el punto de vista de contenido fue validado por siete (07) expertos. En el estudio se encuestaron un total de treinta y cuatro (34) informantes que desarrollan y ejecutan proyectos tecnológicos en la industria petrolera. En cuanto a la confiabilidad se aplicó el método Alfa de Cronbach con un resultado de 90,59%, lo que implica una muy alta confiabilidad. Se empleó la estadística descriptiva tales como gráficos de barras, media aritmética y desviación estándar como técnicas para el análisis de resultados. En referencia a los resultados se comprobó que en la industria petrolera el empleo de modelos para proyectos tecnológicos

Casi Nunca son utilizados. En tal sentido, se propone el modelo Allium cepa discoidal para la gestión de los proyectos tecnológicos en la industria petrolera basado en capas u hojas.

PALABRAS CLAVE: Modelo, Gestión, Proyectos Tecnológicos.

MODELO DE GESTIÓN LOGÍSTICA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Alexis Ortiz Useche, Milagros Cova.

Centro de Investigaciones Gerenciales de Guayana (CIGEG) Universidad Nacional Experimental de Guayana modelo de Gestión Logística para pequeñas y Medianas Empresas.

La gestión logística está asumiendo una gran importancia en el campo empresarial, convirtiéndose en una herramienta competitiva como aspecto diferenciador y en un elemento fundamental hacia la mejora continua; por estas razones, las pymes deben asumir su manejo de forma integral. Objetivo de la investigación Construir un modelo adaptado a las especificidades propias de las pymes venezolanas, que les permita orientar su gestión logística de acuerdo con los últimos enfoques existentes.

Metodología: Para la determinación de las variables, se llevó a cabo una revisión del estado del arte en gestión logística; se elaboró un cuestionario tipo Likert con las variables recogidas en el paso anterior y se aplicó el mismo a un grupo de 75 pymes del sector industrial, ubicadas en el Estado Bolívar. Para determinar estadísticamente las variables más relevantes, se utilizó la técnica del análisis factorial exploratorio. El modelo propuesto permite a las pymes rediseñar su sistema de gestión logístico, incorporando las últimas herramientas y conceptos del estado del arte en este campo. El modelo facilita también la integración interna de las actividades logísticas con otras funciones de la empresa tales como mercadeo y producción, la cual, una vez lograda, debe extenderse a los clientes y proveedores (integración a la cadena de suministro). Se incorpora el concepto de logística inversa, para gestionar el retorno de los productos en la cadena de suministro en la forma más rentable y efectiva posible.

PALABRAS CLAVE: Modelo, Gestión, Logística, Mejora Continua, Análisis factorial.

ECOEFICIENCIA APLICADA A LA EMPRESA CVA CAFÉ C.A.

Roberto Sayago y Thais Valero.

IUTET.

El objetivo del estudio es Proponer un plan de Ecoeficiencia aplicada a la empresa CVA CAFÉ C.A. Es una investigación aplicada, descriptiva, con diseño de campo. La población esta constituida por el personal del área de producción de la empresa socialista CVA CAFE, ubicada en el Estado Lara, realizándose censo poblacional a veintidós (22) trabajadores. Se utiliza la encuesta, con un instrumento de escala tipo Likert, validados por juicio de expertos. Se determina su confiabilidad mediante el coeficiente Alpha Cronbach ($r_{tt}=0.89$), el cual refleja consistencia y equilibrio en el instrumento. Los datos son tabulados por frecuencias absolutas y porcentuales, procesados mediante estadística descriptiva con medidas de tendencia central y de dispersión, y niveles de interpretación establecidos para el estudio. Los resultados obtenidos indican que la empresa se lleva a cabo criterios y técnicas de ecoeficiencia moderadamente débiles en el área de producción. A partir de estos hallazgos se elabora una propuesta contentiva de lineamientos estratégicos orientados dirigidos a la utilización de medidas sencillas de Prácticas de Manufactura de Producción Limpia y Tecnologías mas Limpias en el ciclo del producto. Finalmente se recomienda la aplicación efectiva de estos lineamientos a fin de lograr la optimización de la gestión ambiental ecoeficiente en la empresa CVA Café.

PALABRAS CLAVE: Ecoeficiencia aplicada a la Empresa CVA Café C.A.

SISTEMA SITUACIONAL DE PLANTA. UNA APLICACIÓN PRÁCTICA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN EN EL ÁREA DE REDUCCIÓN DE CVG-VENALUM

Valenzuela Aldo, Serrano Sonia, Avendaño Víctor, Rodríguez Oscar, Reales Ludy, Andrade Ramsés.

Superintendencia Control de Procesos, Gerencia Control de Calidad, CVG-VENALUM CVG-VENALUM.

Se encarga de producir aluminio primario en sus diversas formas, tomando como materia prima alúmina, carbón, electricidad y compuesto de Fluoruro. Este trabajo establece un Sistema Situacional de Planta donde se aplica el Modelo de gestión del conocimiento orientado a procesos de gestión, supervisión y control industrial bajo enfoque sistémico, teniendo como finalidad la aplicación inteligente de recursos apoyando la toma de decisiones a nivel operativo, táctico y estratégico. CVG-Venalum comprende cuatro áreas de producción: Reducción, Colada, Carbón y Auxiliares. La automatización de cada una, ha generado islas de automatización dentro de la empresa. Sin embargo, basado en los cambiantes modelos gerenciales, donde el valor de información oportuna se convierte en estrategia para fortalecer la competitividad de las empresas, se desarrolló el Sistema Situacional de Planta, sustentado en el

Sistema de Gestión de la Calidad, los sistemas de supervisión y control, y la gestión de conocimiento, bajo modelos de proceso de conocimiento aplicando tecnología web, que permite la integración de la información a nivel operativo, táctico y estratégico. Es así como se establece el Sistema Situacional de Planta que permitirá: funciones preventivas, proactivas y de abordaje crítico. El Nivel Operativo del Área de Reducción, permite visualizar de forma rápida la condición operativa del área en tiempo real.

PALABRAS CLAVE: Sistema Situacional, Modelo de Gestión del Conocimiento, Nivel Operativo, Nivel Táctico, Nivel Estratégico.

ESTUDIO DE CONDICIONES CATALÍTICAS PARA LA SÍNTESIS DE NANOTUBOS DE CARBONO CON ESTRUCTURA Y PUREZA CONTROLADA

Corredor G. Luis G., Atencio F. Reinaldo, Hernández M. Verónica D., Plaza P. Eric V., Arévalo F. José E.

Fundación Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas, La Universidad del Zulia.

Actualmente los nanotubos de carbono (NTsC) son objeto de intensos estudios en áreas como medicina, materiales, energía y electrónica. Este trabajo se orientó al estudio de condiciones de síntesis para la obtención de NTsC, buscando diseñar sistemas escalables (semi-industriales) de producción sin comprometer su homogeneidad química y estructural. En este estudio se plantea evaluar el efecto de las condiciones de síntesis, sobre el rendimiento y morfología de los NTsC obtenidos, empleando la técnica de síntesis de deposición química en fase vapor (DQFV). Se evaluaron una serie de catalizadores monometálicos y bimetálicos preparados con hierro (Fe) y cobalto (Co) soportados sobre carbonato de calcio (CaCO_3); se estudió además el efecto de la carga metálica del catalizador, variando las concentraciones de Fe y Co de la siguiente manera: 8%Fe-2%Co, 2%Fe-8%Co, 5%Fe-5%Co, 10%Fe y 10%Co. Para completar el estudio se varió la fuente de carbono en 5%, 10%, 15% y 30% respecto a los flujos totales de 200, 300 y 400 mL/min constituidos por la fuente de carbono (acetileno) y el gas de arrastre (argón). La caracterización química se realizó empleando las técnicas de difracción de rayos X y fluorescencia de rayos X. La morfología y pureza estructural se evaluó empleando microscopía electrónica de barrido, espectroscopía Raman y análisis termogravimétrico. La experiencia con el catalizador 8%Fe-2%Co empleando el flujo parcial de 30% de acetileno en flujo total de 300 mL/min ofrece mayor rendimiento y pureza estructural, lo que hace de estas condiciones las candidatas más prometedoras para ensayos de escalamiento.

PALABRAS CLAVE: Catalizadores, Nanotubos de Carbono, Rendimiento, Pureza Estructural, Escalamiento.

EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DEL RICINOLEATO DE ETILO A PARTIR DE LA SEMILLA DE LA PLANTA DE TÁRTAGO (*RICINUS L. COMMUNIS*, EUPHORBIACEAE)

Karla Ríos.

Laboratorio de Análisis Orgánico, Departamento de Química. Facultad de Ciencias. Universidad de Los Andes.

El aceite de ricino es una materia prima viable para la producción de biodiesel. Sin embargo, la presencia de un grupo hidroxilo en la estructura del ácido ricinoleico provee de características especiales al aceite de ricino y a sus derivados. Debido a esto no se produce una separación de fases biodiesel-glicerina formados durante la reacción de transesterificación. Por lo tanto el presente trabajo se enfocó en la búsqueda de una alternativa experimental para la separación y purificación de los ésteres, siendo el de mayor interés el ricinoleato de etilo que se encuentra en mayor proporción y que sirve como materia prima para la elaboración de polímeros de uretanos. Resultando como mejor método la cromatografía líquida de columna, luego de haber seguido un esquema de trabajo experimental de deshidratación, extracción y transesterificación. El ricinoleato de etilo se caracterizó mediante espectroscopia de IRTF y 1H-RMN y se cuantificó por cromatografía de gases acoplado a masas (EG-EM), dichas técnicas confirmaron que el compuesto se logró obtener con un 99,5% de pureza.

PALABRAS CLAVE: Semillas de Tártago, Aceite de Ricino, Ricinoleato de Etilo, Biodiesel, Transesterificación.

PARÁMETROS DE CALIDAD DEL LICOR OBTENIDO DE PSEUDOFRUTOS DE MEREY (*ANACARDIUM OCCIDENTALE L.*), ELABORADO EN INIA ANZOÁTEGUI

Sindoni V, María;Gómez, Mercedes; Hidalgo L, Pablo R; Marcano, Luzmeri, Castellano, Gladys, Ramírez, Raúl; Burgos, María Esther.

INIA Anzoátegui. IUT "José Antonio Anzoátegui, INIA Zulia.

En la industria Venezolana es muy común encontrarse con empresas que se dedican a la preparación y comercialización de licores artesanales obtenidos a partir de frutas. En el oriente, así como en otras regiones del país, el merey se presenta como una especie natural, de gran adaptación a las condiciones edafoclimáticas pero subutilizada por parte de los productores y artesanos, por el desconocimiento de su potencialidad y

valor nutritivo. Con el propósito de obtener un licor artesanal, a partir de pseudofrutos de merey criollos y de clones enanos precoces para ofrecer a sus productores, la generación de valor agregado, contribuyendo al incremento de sus ingresos, se llevo a cabo esta investigación en el laboratorio de postcosecha del INIA Anzoátegui. Para determinar la calidad de este producto, se elaboraron tres licores provenientes de pseudofrutos frescos, almacenados en frío (8°C) por 3 meses, de clones enanos precoces, y aquellos frescos de materiales criollos. Se evaluaron parámetros químicos (pH, CCS, acidez) y una vez envasados, los sensoriales (color, aroma, cuerpo, sabor y apariencia). Para esta evaluación se utilizó un panel de 38 personas no entrenadas, entre funcionarios de la misma institución, así como productores. Los resultados demostraron que los pseudofrutos de merey frescos o refrigerados, para ambas evaluaciones, pueden ser utilizados en la elaboración de un licor de excelente calidad, especialmente de clones enanos precoces. El merey puede ser aprovechado para la introducción de nuevos procesos tecnológicos y obtención de productos de innovación, con miras a mejorar su competitividad y calidad productiva.

PALABRAS CLAVE: Merey, *Anacardium Eccidentale L.*, Calidad, Licor, Valor Agregado.

IDENTIFICACIÓN, SINTONIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE LAZOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES USANDO HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES DE SOFTWARE LIBRE

Robles Rafael RS; Trujillo S. Marlon J.

Postgrado en Ingeniería Eléctrica, Universidad de Oriente, Postgrado en Ingeniería Eléctrica, Universidad de Oriente.

La industria nacional, especialmente la petrolera y petroquímica, cuentan en sus instalaciones con muchos lazos de control de procesos que deben funcionar de forma óptima para que se produzcan con la calidad exigida por los estándares internacionales. La sintonización o ajuste óptimo de los mismos requieren de conocimientos y herramientas computacionales de análisis especializados, los cuales generalmente son propiedad intelectual de empresas foráneas, que a pesar de que venden este tipo de software a altísimos precios, no entregan el código fuente ni realizan la debida transferencia tecnológica, mermando así la posibilidad de mejorar y adaptar los mismos a las necesidades particulares de la industria nacional, y obligando a mantener una perniciosa dependencia tecnológica. El desarrollo de herramientas computacionales de auto-sintonización y simulación de lazos de control de procesos sería un apalancamiento importante para la industria nacional, siendo base para el desarrollo de nuestra tecnología de

control de procesos industriales. En este trabajo se desarrolla un ambiente de simulación de datos muestreados y diseño de controladores para control de procesos, que basándose en la interacción de un lenguaje multiplataforma y un lenguaje multiproceso de tiempo real, permite no sólo poder obtener la sintonización automática de lazos de control de procesos industriales, sino que también facilita el entrenamiento de operadores y resto de personal que intervienen en ellos. El software desarrollado se implemento bajo ambiente GNU/LINUX, y se comprobó que los resultados por él arrojados igualan e incluso superan a los ofrecidos por otros simuladores comerciales y de software propietario.

PALABRAS CLAVE: Control, Simulación, Entonación, Software Libre.

IMPULSADO LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS LLANOS: UN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE BIO-PISCICULTURA EN EL ESTADO APURE

Pérez, Alfredo.

Subprograma de Pesca Continental. Unellez, San Fernando, 7001, Estado Apure.

En muchos países, la intervención del gobierno en I+D ha disminuido, dificultando el nivel de innovación generado para el bien público. Las instalaciones de investigación de muchos países en desarrollo están pobremente equipadas, limitando los experimentos en la investigación tradicional. Una tecnología impulsada por las necesidades es una herramienta para el crecimiento y el desarrollo de un país, pero nunca será una prioridad para el sector privado. El objetivo de este trabajo es mostrar la importancia de la creación de un polo de desarrollo tecnológico en el estado Apure, a través de los parques científicos tecnológicos para la región de los llanos meridionales de Venezuela, para el desarrollo de la soberanía y seguridad alimentaria y el uso de la biodiversidad. La implementación de un Parque científico tecnológico de bio-piscicultura permitiría la absorción e inserción del capital intelectual formado por las instituciones. Esto permitiría la valoración de la actividad piscícola para la producción de peces a escala industrial, así como el desarrollo de nuevos productos y subproducto o bio-insumos. Esto permitirá crear las condiciones para un salto exponencial del conocimiento de la acuicultura para el desarrollo científico y tecnológico de la cadena agro-productiva de la piscicultura.

PALABRAS CLAVE: Ciencia, Tecnología, Parque Tecnológico, Biopiscicultura, Apure

SEGREGACIÓN Y FORMACIÓN DE PATRONES EN

UNA MEZCLA GRANULAR CONFINADA EN UNA CELDA ROTATORIA

Oscar Pérez, Gustavo Gutiérrez y Haydn Barrios.

Materia Condensada y Sistemas Complejos, Universidad Simón Bolívar y Laboratorio de Física Nuclear, Universidad Simón Bolívar.

Estudiamos experimentalmente procesos de segregación de una mezcla de granos de tamaños diferentes en una celda de Hele Shaw. Los tambores rotantes son utilizados extensivamente en la industria para combinar productos granulados de diversa índole. En la industria farmacéutica se utiliza para producir dosis adecuadas en la confección de medicinas. Un problema común es la tendencia de los granos a segregarse. La caracterización del comportamiento de mezclas de granos en celdas rotatorias es importante para entender la dinámica de este tipo de procesos y mejorar los procedimientos industriales que requieren la utilización de estos métodos. Se construyó un sistema mecánico que permite la rotación de celdas para estudiar los procesos de segregación y formación de patrones a escala de laboratorio. Se obtuvo experimentalmente la formación de patrones en una celda triangular y se caracterizaron las estructuras geométricas asociadas a estas formaciones. Se propuso un modelo que permite entender los cambios de fase de los patrones triangulares y hexagonales, a partir de la evolución de triángulos inscritos en la zona invariante del medio granular. Se encontró que existe una relación lineal entre la altura de llenado y la distancia entre dos vértices de los triángulos inscritos en los patrones centrales que se forman. Esta relación obedece a una ley de potencia, que, para ambos casos, da un exponente crítico igual a 1. A mayor altura de llenado de una celda triangular se registró un crecimiento de área de los patrones centrales y se obtuvo que la relación es exponencial.

PALABRAS CLAVE: Medios Granulares, Segregación, Celda Rotatoria.

ESTUDIO DE LOS INSTANTES INICIALES DEL COLAPSO DE SILOS SOMETIDOS A DESCARGA DE GRANOS POR GRAVEDAD

Colonnello Claudia, Reyes Leonardo, Clément Eric, Gutiérrez Gustavo.

Departamento de Física, Universidad Simón Bolívar, PMMH-ESPCI, CNRS (UMR 7636) y Univ. Paris 6 y Paris 7, Francia.

Estudiamos el proceso de deformación de silos cilíndricos de paredes delgadas, al ser sometidos a la descarga por gravedad de los granos que contienen. Los silos son fundamentales

en la industria alimentaria, minera y de construcción. Estas estructuras se deforman frecuentemente a raíz de los esfuerzos producidos por los granos durante la descarga, e incluso pueden llegar a colapsar causando graves daños a personas y pérdidas económicas. La deformación de las paredes del silo comienza con la aparición de localizaciones en forma de diamante que se propagan formando cadenas y cúmulos. Cuando la altura inicial de la columna de granos supera un cierto umbral, las localizaciones se propagan hasta producir el colapso de la estructura. La generación, distribución y dinámica de propagación de estas localizaciones motiva preguntas interesantes desde un punto de vista fundamental y proporciona evidencias que pueden ayudarnos a comprender y modelar el proceso de colapso. En este trabajo, estudiamos experimentalmente los instantes iniciales del colapso de silos durante la descarga de granos utilizando silos de papel a escala de laboratorio. Filmamos el colapso con una cámara de vídeo y analizamos las imágenes obtenidas para caracterizar el proceso de deformación de la pared del silo durante la descarga de granos. Observamos que el colapso ocurre en un tiempo muy corto, inferior al tiempo requerido para que toda la columna de granos comience a deslizarse hacia el orificio de descarga. Encontramos que el inicio del colapso ocurre en un régimen de fricción estática entre los granos y la pared.

PALABRAS CLAVE: Silos, Medios Granulares, Patrones.

UN ACERCAMIENTO A LAS VARIABLES BIOMECAÑICAS DE LOS VEHÍCULOS DE PROPULSIÓN HUMANA IMPLEMENTANDO UN BANCO DE PRUEBA

Alfredo L. Rincón, Rafael J. Rosario, Lupe C. Barroso, José L. Romero.

Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME-LUZ), Programa Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia (REDIELUZ).

La seccional estudiantil de la escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Zulia (ASME-LUZ) no cuenta con un banco de pruebas biomecánicas adaptado a los vehículos de propulsión humana (HPV's), necesario para la optimización del diseño de sus prototipos en función de la comodidad y las capacidades físicas de sus ocupantes, lo que a su vez es de gran utilidad para que los estudiantes de esta escuela exploren desarrollando investigaciones de índole antropométrica, ergonómica y biomecánica. Por tal motivo surgió la necesidad de rediseñar una máquina existente, a fin de proporcionar una plataforma biomecánica de estudios. Para el desarrollo del proyecto se evaluó el mecanismo y condiciones de la antigua máquina, se realizó un estudio antropométrico de los posibles pilotos y se establecieron las variables de diseño

del nuevo mecanismo siguiendo una metodología bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo de valores necesarios para la optimización del proceso de diseño de vehículos de propulsión humana; Se analizaron los sistemas de simulación de condiciones de manejo y se seleccionó un freno de banda. La medición de carga se hizo con una celda de carga tipo viga, la velocidad de pedaleo se midió con un sensor infrarrojo reflexivo. Así mismo, la adquisición de datos se llevó a cabo con una tarjeta National Instruments USB-6008. Se desarrolló un programa computacional en LabVIEW, el cual posee un panel frontal sencillo que permite la obtención directa de la potencia de pedaleo en función del tiempo.

PALABRAS CLAVE: Variables Biomecánicas, Vehículos de Propulsión Humana, Banco de Prueba.

PRODUCCIÓN DE SALES DE POTASIO A PARTIR DE SALMUERAS MARINAS PROVENIENTES DE UNA PLANTA DE CLORURO DE SODIO

Obando de A, Yaneis, Gómez, Mayté y Rodríguez Rosa.

Centro de Investigación de Procesos químico y Petroquímico. Departamento de Ingeniería Química. Universidad de Oriente.

Las sales de potasio constituyen el principal recurso para la producción de fertilizantes y químicos de potasio. La sal soluble de este elemento más común es la silvita, otras sales solubles son la langbenita, carnalita y kainita. Estas sales pueden ser obtenidas a partir de las salmueras marinas provenientes de las plantas de producción de cloruro de sodio. Para ello estas salmueras son evaporadas hasta alcanzar una densidad de 34° Be y sometidas a cristalización por enfriamiento a una temperatura que puede oscilar entre 0 y -10 °C para la obtención de una suspensión con un alto contenido de sulfato de magnesio. Luego la suspensión se filtró obteniéndose una torta rica en sulfato de magnesio y un licor con un contenido en iones de magnesio potasio y cloro. Luego el licor obtenido se concentró hasta que se alcanzó una densidad entre un rango de 36 y 38 ° Be, después se retiraron los sólidos precipitados y se utilizaron para la preparación de soluciones a diferentes relaciones de masa sólidos: agua (1:1, 1: 1,5 y 1:•2) a una temperatura de 100°C.. Posteriormente las soluciones preparadas se sometieron a cristalización a una temperatura de 30°C, durante un tiempo de residencia de dos horas. Al sólido resultante se le aplicaron las técnicas de difracción de rayos X y análisis químicos, Los resultados arrojaron un contenido de sales de potasio del 60 % en forma de silvita (KCl), carnalita (KCl.MgCl2.6H2O) y poca cantidad de kainita (4KCl.4MgSO4.11H2O).

PALABRAS CLAVE: Sales de Potasio, Silvita, Salmueras Marinas, Cristalización por Enfriamiento, Carnalita.

SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE STICK OUT EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE SOLDADURA MANUAL

Miguel R. Rodríguez, Argelia Oropeza, Asdrubal Aguilera.

Dpto. Tecnología Industrial, Universidad Simón Bolívar.

En el marco del desarrollo e independencia de las tecnologías del país los procesos de enseñanza técnicas deben ser orientados a la eficiencia en el aprendizaje, perfeccionamiento de las habilidades y reducir costo. La soldadura es una de las tecnologías que han sido descuidada durante su enseñanza, aunque es de suma importancia en la industria y la construcción. Al igual que un piloto de avión, un buen soldador debe tener muchas horas de prácticas, estas horas implican un consumo de material y energía eléctrica significativa. El objetivo principal de proyecto de investigación es implementar y probar un equipo que monitoree y condicione el movimiento del operador para mantener la distancia debida entre el electrodo y la pieza a soldar, stick out. El equipo detecta la corriente y voltaje en el proceso de soldadura y con una alarma sonora avisa al operador si se aleja del rango óptimo de operación del stick out. El stick out se debe mantener entre 15 y 20 mm generalmente. Estar por debajo o encima de estos valores genera una soldadura de mala calidad y un gasto de energía considerable. Al utilizar un microprocesador para el monitoreo y control se espera reducir el número de horas en el proceso de aprendizaje hasta en un 50%. Además el dispositivo puede ser utilizado periódicamente para calificar la soldadura de soldadores ya experimentados, así como un re-entrenamiento.

PALABRAS CLAVE: Monitoreo, Control, Aprendizaje, Soldadura, Stick out, Microprocesador, Reducción de Consumo de Energía.

FÁBRICAS SOCIALISTAS, UNA APROXIMACIÓN DESDE LA EXPERIENCIA AL TEMA DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA: CASO VENEZOLANA DE TELECOMUNICACIONES VTELCA

Hector Colina, Pedro Amaya, David Lázaro, Víctor Piñero, Jeremy Rodríguez, Vtelca, Tecnólogo popular Vtelca.

Fundacite Falcón Tecnólogo popular.

Vtelca es una fábrica socialista de teléfonos celulares que ha ido paulatinamente sembrando el camino de la soberanía y la independencia tecnológica, para ello ha generado diversos planes de acción que tiene como norte las premisas antes expuesta. La transferencia tecnológica es una de las áreas que

más ha sido tratada en Vtelca en función de generar fortalezas internas que permitan la consolidación de una industria que responda a las expectativas de la Venezuela independiente tecnológicamente que se ha planteado en los planes de desarrollo de la nación. Desde este punto de vista, esta ponencia muestra los avances obtenidos en materia de transferencia tecnológica en la Fábrica Socialista Vtelca y como estos avances han permitido la consolidación de proyectos sociotecnológicos asociados directa e indirectamente a la empresa. Objetivo de la investigación. Hacer un inventario de las acciones emprendidas en materia de transferencia tecnológica por parte de la Fábrica Socialista Vtelca que permita cuantificar el impacto social, educativo, tecnológico que este proceso ha tenido en el proceso productivo objeto de la empresa. Metodología. Investigación de tipo documental. Resultados y conclusiones. Hasta ahora, esta investigación puede mostrar los siguientes avances en la sistematización de la experiencia de la fábrica socialista vtelca: a) Procesos de negociación en materia de transferencia tecnológica b) Estudio de la constitución de una universidad por parte de los trabajadores organizados c) Estudio del uso de materiales de desecho como insumo primordial para procesos de reciclaje que generen juguetes artesanales d) Impacto en la producción de celulares de la incorporación de elementos desarrollados en la fábrica por parte del personal de la misma Este ponencia es un avance de una investigación mayor.

PALABRAS CLAVE: Transferencia Tecnológica, Fábricas Socialistas, Tecnología Popular.

REDUCCIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA Y FORMACIÓN DE TRIHALOMETANOS EN UNA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA

Díaz, Leosveys A. Dudamel, Wilmer J. Departamento de Ingeniería Química.

Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” (UNEXPO), Vicerrectorado de Barquisimeto.

La planta de potabilización Aguas de Yaracuy ubicada en San Felipe, Venezuela, realiza el tratamiento del agua del río Yuribí y dota la población de la Ciudad de San Felipe. Esta planta sigue un proceso convencional de tres etapas; separación de arenas, coagulación-floculación-sedimentación, filtración y desinfección con cloro. En función a esto, en la planta se instaló un sistema integrado filtración-adsorción a escala piloto para la reducción de la materia orgánica (M.O) natural del agua y formación de trihalometanos (THMs). El sistema integrado consta de un lecho de filtración antracita-arena-grava y un lecho fijo de carbón activado microporoso de fabricación Venezolana. El diseño de investigación experimental, se llevó a cabo caracterizando el agua que entra y sale del filtro de la planta, así como también de los efluentes que entran y salen del

sistema integrado filtración-adsorción. El sistema trabajó en forma continua por 36 días con un caudal de 60 L/h y con una carga superficial de 176 m³/m².día. Los resultados iniciales obtenidos de las características del agua a la entrada del filtro y sistema integrado fueron de: 0,70 mg/l de M.O; 4,59 UNT de turbidez y 31,29 µg/l de formación de THMs. Luego del tratamiento, el sistema integrado mostro una reducción del contenido de materia orgánica promedio del 73,7%, que conduce a la reducción en la formación de THMs en un valor promedio del 51,53%; evidenciando la efectividad del sistema integrado en la remoción de los precursores de la formación de compuestos tóxicos como los THMs

PALABRAS CLAVE: Filtración, Adsorción, Materia Orgánica, Trihalometanos, Potabilización.

DESARROLLO DE UN ADITIVO PARA EL SUELO QUE PERMITA EL CONTROL DE ELECTRICIDAD ESTÁTICA EN LA FÁBRICA DE COMPUTADORAS CANAIMA

Martínez L. Miguel, Díaz P. Luis, Silva Ricardo, Castro Camilo, Lugo Ruben, García Luis, Limongi Armando.

Lab de Alta Tensión, Universidad Simón Bolívar . Unidad de Gestión de Tecnologías en Salud (UGTS), USB. Telecom-MPPCTI. Contasistemas AT SA.

La operación confiable de una planta para fabricación y ensamblaje de componentes de electrónica sensible, como es el caso de la nueva fábrica de computadores portátiles Canaima en las instalaciones de la Carlota en Caracas, tiene que ver con el control de electricidad estática, especialmente la originada por el roce con el piso de la planta. Existen diversos materiales y métodos para llevar a cabo este control y en el presente trabajo, se muestra la aplicación de un compuesto en base a grafito desarrollado en la Universidad Simón Bolívar, que se incorpora como agregado al concreto de la losa y que permite alcanzar los valores de resistividad superficial (Rs) exigidos por las normas internacionales que imponen los requisitos al respecto, para un piso considerado disipativo (NFPA 77 y 99). Para ello, se desarrolla la metodología para la implementación, control de calidad y mediciones efectuadas en obra, para alcanzar los objetivos planteados. Para ello, se pasa por la selección apropiada de la cantidad de material de agregado, la verificación de sus características, tiempos de mezclado, control en el vaciado y mediciones parciales y finales.

Los resultados obtenidos mostraron la factibilidad del uso de agregados tecnológicos desarrollados en el país para enfrentar retos como el control de estática a un menor costo que el implicado al instalar láminas de Vinil importadas.

PALABRAS CLAVE: Suelo Disipativo, Electricidad Estática.

CONTROL HÍBRIDO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD USANDO MODELOS FUZZY DESARROLLADOS EN UN AUTÓMATA PROGRAMABLE DE BAJA GAMA

José E. Rengel Hernández, Danilo A. Navarro García.

Universidad de Oriente, Postgrado en Ingeniería Eléctrica.

Los sistemas para ventilación, humedad y aire acondicionado, HVAC por sus siglas en ingles, son usados en sectores y aplicaciones tan distintas como edificios comerciales, residenciales e industriales para producir confort y calidad de aire, salas de datos y computadores de control para disminuir el riesgo de descargas electrostática, en quirófanos y centros de salud para evitar la proliferación de bacterias, en agricultura para mantener las condiciones ideales para la cría de aves de corral, y en la industria para mantener condiciones controladas en salas de producción que requieren ciertos niveles de humedad y temperatura para garantizar la calidad del producto. Estos sistemas HVAC son difíciles de regular debido a la fuerte interdependencia o acoplamiento que se presenta entre la humedad y la temperatura, además de que ambas funciones presentan retrasos de transportes y fuertes no linealidades. Recientemente se ha presentado al control inteligente, basado en la teoría Fuzzy, como método eficiente para el control de los sistemas HVAC. El problema con esta propuesta es que obliga al uso de sofisticados y costosos equipos de control, y al uso de software propietario muy especializado. En este trabajo se propone el uso de autómatas programables o PLCs de baja gama y de costo moderado, junto con una metodología de diseño, que permite desarrollar sistemas híbridos de control inteligente, basado en modelos difusos, para el control de humedad y temperatura. Para validar la propuesta, se desarrollo un sistema de control para una sala de producción de vidrio laminado donde, para garantizar la calidad de producto, se debe mantener una humedad relativa y temperatura de 25% y 25 grados respectivamente. Los resultados mostraron que la metodología y sistema de control propuestos son adecuados y extensible a otras aplicaciones.

PALABRAS CLAVE: HVAC, Humedad, Temperatura, Fuzzy, PLC.

FABRICACIÓN DE PINZA SUJETADORA DE ELECTRODOS P.M.S.

Rubén Cabrera, Amado Cabrera, Adelis Cabrera, Carlos Cabrera, Doris Cabrera, Yvette Angarita, Roger Cordero.

Asociación Cooperativa MEHERCA XX R.L., FUNDACITE-Lara.

Fabricar pinzas sujetadoras de varillas o electrodos usados en las maquinas de soldar al arco eléctrico, duraderas, resistentes al calor directo, desgaste y otros daños, para maquinas de soldar metales y vendrán en tres (3) presentaciones: Maquinas profesionales en soldadura pesada ó a gran escala, Maquinas semi-industriales o herrería de mediana escala y Maquinas pequeñas o soldadores aficionados ó micro industrial. Dependiendo de la maquina de soldar se usaran electrodos de hierro dulce, hierro colado, acero al carbono, acero inoxidable, bronce y otros materiales. Las pinzas están compuestas por: un mango de polietileno resistente a los impactos y aislantes eléctricos, un receptor y conductor eléctrico en bronce fundido, un acople al cable que sale de la maquina de soldar, un adaptador que sujeta al electrodo o varilla de soldar y un cabezal que protege al adaptador fabricado en fibra FINOL (Baquelita), aislante eléctrico y resistente al calor. Estas pinzas beneficiaran las instituciones educativas, Empresas Petroleras-siderúrgicas, medianos y pequeños industriales. El objetivo de este proyecto es fabricar pinzas sujetadoras de material de aporte (electrodos) para maquinas de soldar metales. Este proyecto está enfocado en la fabricación de moldes para los mangos de las pinzas y partes externas aislantes eléctricos y caloríficos, y piezas internas sujetadoras de electrodos y conductora de electricidad, mediante el mecanizado (torneado, fresado, roscado y pulido de partes), todos fabricados en Bronce. El principal avance que se ha tenido es que estas pinzas son fabricadas de manera artesanal y han sido probadas con excelentes resultados.

PALABRAS CLAVE: Pinzas, Maquina, Soldar, Duraderas, Resistentes.

PLANTA PARA LA EXTRACCIÓN DE CAROTENO Y GLICEROL A PARTIR DE LA MICROALGA DUNALIELLA SP. EN LA SALINA LAS CUMARAGUAS, EDO FALCÓN

Noel Acacio, Dilia Maribel Barreno, Johemar Almera, Rafmery Colina, Rosa Betacourt, Francisco Yegres, José Araujo.

Universidad Experimental Francisco de Miranda. Dunaliella salina es un alga clorofita predominante en ambientes hipersalinos, caracterizada por acumular grandes cantidades de carotenoides, llegando hasta 14% de su masa seca; lo que la convierte en una fuente potencial de -caroteno natural de importancia para el uso en las industrias alimenticias y farmacéuticas, así como una herramienta útil para estudios bioquímicos relacionados con biosíntesis de pigmentos y mecanismos de regulación ante ambientes extremos. La comunidad de Las Cumaraguas, ubicada al noreste de la Península de Paraguaná, posee un sitio natural hipersalino, el cual es una gran atractivo turístico y donde se desarrolla

la microalga Dunaliella sp, sin embargo, frente al potencial y las investigaciones previas se establece el diseño de una planta para la extracción de caroteno y glicerol a partir de la microalga Dunaliella sp. en la salina Las Cumaraguas, Municipio Falcón, Estado Falcón, con la finalidad de aplicar tecnologías a escala industrial que apunten a la generación de un producto con interés farmacéutico, alimenticio y cosmético a partir de cultivos de microalgas como una EPS. Para lograr al diseño de la planta es necesario caracterizar la tecnología para la extracción de los compuestos de interés, diseñar los equipos involucrados, establecer la memoria descriptiva del proceso, realizar estudios de impacto ambiental y estudios de factibilidad económica que permitan proyectar la producción a escala industrial que permita aprovechar estos compuestos en el país en la industrias farmacéutica, cosmética y de alimentos y beneficiar a los habitantes de esa comunidad al estar insertados en el proceso de producción, al conformar una empresa de producción social para aprovechar los recursos mediante el aprovechamiento de la microalga Dunaliella sp., contribuyendo a fortalecer la industria venezolana las EPS.

PALABRAS CLAVE: Dunaliella sp, Glicerol, Planta de Producción, Microalga.

APLICACIÓN DE LA INGENIERÍA INVERSA A LA FABRICACIÓN DE UNA MAQUINA DOBLADORA DE TUBOS DE ESCAPE AUTOMATIZADA.

Angel Duarte, Paola Muñoz, Rosendo Gutiérrez, Ronny Tremaria, Hernán Grimaldos, Pedro Márquez.

Centro de Ingeniería de Fabricación de la UNEXPO, Equipo de Gestión Tecnológica de SIDOR, Taller Central de SIDOR.

La ingeniería inversa o copia de tecnología es un proceso de reproducción sin modificación de una tecnología, proceso o producto ya existente. Esta es una vieja actividad en la historia de la humanidad y se ha demostrado como los avances de la revolución industrial inglesa pasaron por esa vía, a Francia hacia 1820. Sin embargo, copiar tecnología en la época de la década del 60 o del 70 de este siglo es muy distinto de hacerlo 150 años atrás. Al proceso de copiar tecnología también se le llama ingeniería inversa, tecnología en reversa, ingeniería de reversa, retroingeniería, copidiseño, fusilamiento de tecnología, replica, retroconcepción, extracción de tecnología o absorción de tecnología. Precisamente, en el siguiente trabajo se presenta el desarrollo de una metodología de ingeniería inversa aplicada a la fabricación y puesta en funcionamiento de una maquina dobladora de tubos de escape automatizada. La metodología contempla el desarrollo y dominio tecnológico de los siguientes procesos: medición, operación, mantenimiento, fabricación diseño de series de maquinas, innovación e invención. El método enfatiza los pasos analíticos, empíricos-experimentales

y racionales, con fines a desarrollar las habilidades y conocimientos de los diseñadores y fabricantes de máquinas. Como resultado de la aplicación de la metodología descrita se ha fabricado y se han realizado las pruebas de funcionamiento y ajustes a una máquina prototipo. Finalmente, se concluye que con la metodología propuesta se impulsa la investigación y enseñanza de la fabricación científica, tecnológica y técnica de máquinas; elevando nuestra capacidad de adsorción y desarrollo de tecnologías propias.

PALABRAS CLAVE: Ingeniería Inversa, Medición de Máquinas, Operación y Mantenimiento, Fabricación de Prototipo, Diseño de Series.

AUTOMATIZACIÓN DE UNA PLANTA PARA LA OBTENCIÓN DE PULPA Y PAPEL A PARTIR DE LOS DESECHOS DEL PLÁTANO

Diego Puche, Henry Tovar, Jesús Perozo, Francisco Parra y Marinela Colina.

Universidad Privada Rafael Belloso Chacín, Laboratorio de Química Ambiental. Universidad del Zulia, Innovación Ambiental Quitosano CA.

La industria platanera es una de las principales fuentes de generación de residuos sólidos, constituidos principalmente por los tallos que no son utilizadas, por lo que actualmente se buscan alternativas de usos de estos residuos, por ejemplo, como una fuente para la producción de pulpa y papel. Los objetivos de este proyecto fueron: 1. Describir las características del proceso de una planta para la obtención de pulpa y papel a partir de los desechos agrícolas de la industria platanera. 2. Identificar las variables de entrada y salida del proceso. 3. Analizar la instrumentación disponible en el mercado para la medición de las variables y parámetros que intervienen en el proceso. 4. Diseñar la automatización del sistema de la planta. 5. Construir el prototipo de la planta automatizada. 6. Validar la automatización del sistema diseñado. De estos objetivos se han cumplido los primeros cuatro y se está construyendo el prototipo. El proceso se realiza en 5 etapas: preparación de la materia prima, cocción, refinado, desintegrado, tamizado e hidropulpeo. Se determinaron las variables de entrada y salida del proceso tales como: temperatura, densidad, nivel, pH, flujo y presión, para desarrollar la automatización de la misma. Dicha planta consta de cuatro (4) zonas: Zona de Digestión, Zona de Evaporación, Zona del Horno de Recuperación y Zona de Caustificación.

PALABRAS CLAVE: Pulpa, Papel, Desechos, Planta.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MÁQUINAS EXTRACTORAS DE ACEITES DE SEMILLAS

OLEAGINOSAS

Astorga A, Hugo A, y Peñaloza M.

Leonora T. Innovador del Programa de Estímulo a la Innovación Tecnológica Nacional.

El proyecto consistió en el diseño y construcción de máquinas extractoras de aceites provenientes de semillas oleaginosas (ajonjolí, almendras, girasol y tártago) por medio de tecnología propias, de bajo costo, fácil manejo y operación por comunidades organizadas. Para esto se procedió a investigar e indagar en las diferentes maneras de abordar su diseño y construcción mediante la técnica de prensado en frío; se consultó libros especializados para realizar los cálculos pertinentes de velocidad y fuerza del motor así como de resistencia de materiales de la máquina; seguidamente se realizó el diseño, detallando sus partes internas así como el diseño exterior de la misma. Luego se procedió a la construcción y ensamblaje de la máquina a pequeña escala (prototipo inicial para verificar sus posibles fallas y abordar las mejoras necesarias). Para ello se realizaron rigurosas pruebas de funcionamiento, utilizando diferentes tipos de semillas, específicamente ajonjolí, almendra y tártago. Finalmente se construyó el prototipo definitivo, tomando en cuenta las consideraciones anteriores para su puesta en práctica por las comunidades, dando respuesta a las necesidades de producción del país. Como resultado se obtuvo una máquina extrusora de moldeado de alta presión que tiene una capacidad de extracción de dos litros de aceite de ajonjolí por hora. Tiene un rendimiento entre un 50 y 60% pudiendo mejorar su extracción hasta un 90%, dependiendo de la experiencia adquirida con su uso y prácticas del personal que la maneje. Entre las conclusiones y recomendaciones se destaca la necesidad de aumentar los niveles de producción de aceites de semillas oleaginosas en los rubros ajonjolí, soya, aceite de palma, coco, girasol, linaza y tártago. Se recomienda que todo el aceite que sea producido por las comunidades sea colocado en Centros de Acopio para su distribución en mercados nacionales e internacionales, ya que muchos países tienen déficit de estos aceites. Técnicamente se puede afirmar que es factible la construcción de estas máquinas con diferentes capacidades de producción, desde 50 litros diarios hasta 3000 litros diarios de aceite de ajonjolí principalmente. En función de lo anterior, se recomienda impulsar la construcción de máquinas extractoras para la producción de aceites de origen vegetal provenientes de semillas oleaginosas, con diversos fines: agroalimentarios, medicinales, alimenticios, terapéuticos, cosméticos y producción de energías alternativas (biodiesel), lubricantes industriales (específicamente con el aceite de tártago).

PALABRAS CLAVE: Extrusoras, Aceites, Semillas, Oleaginosas,

MODIFICACIÓN QUÍMICA DE UN POLIETILENO NACIONAL PARA MEJORAR SU POLARIDAD Y CAPACIDAD DE ADHESIÓN

Tenía, Rita V., Rojas, María J., Rojas de Gascue, Blanca.

Universidad de Oriente, Departamento de Química. Instituto de Investigaciones en Biomedicina y Ciencias Aplicadas IIBCAUDO. Edo. Sucre.

Los polímeros son tan diversos que pueden dar todo tipo de aplicaciones y abarcar cualquier ámbito de la cotidianidad, desde la salud hasta la tecnología electrónica; al mismo tiempo, se investigan continuamente mejoras que puedan modificar los polímeros existentes para su aplicación en nuevos campos. Por otra parte, las reacciones entre anhídridos y aminos tienen una alta reactividad hacia diversas funcionalidades y son de gran interés para la compatibilización de mezclas. En tal sentido, el objetivo de este trabajo fue modificar químicamente un polietileno comercial de la industria venezolana (PEAD-7000F) con la finalidad de mejorar sus propiedades fisicoquímicas, y así ampliar su espectro de aplicaciones a nivel industrial. Primero, se modificó el PEAD-7000F con anhídrido maleico mediante funcionalización en o-diclorobenceno, bajo N₂, usando 2,5-dimetil-2,5-(di-t-butilperoxi)hexano como iniciador, durante 67 min a 150°C. Luego, el polietileno funcionalizado (PE-g-MAH) se hizo reaccionar con aminopiridinas. La medida de la reacción entre los grupos amino y las funciones del anhídrido se evaluó en un espectrofotómetro de infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR), marca Perkin Elmer modelo 1000-PC. El análisis por FT-IR evidenció la desaparición de los picos característicos de anhídrido (1770 cm⁻¹) y el ácido carboxílico (1710 cm⁻¹) y la aparición de las bandas de la amida (1720 cm⁻¹) e imida (1780 cm⁻¹). Se comprobó cualitativamente, que las modificaciones logradas en el PEAD lo hace un material útil como promotor de adherencia con substratos polares, en aplicaciones ligadas al reciclaje y a la dispersión de nanotubos de carbono (NTC).

PALABRAS CLAVE: Nacional, Funcionalización, FT-IR.

OBTENCIÓN DE ACEITE ESENCIAL NEEM (AZADIRACHTA INDICA A. JUSS), USANDO LOS MÉTODOS DE EXTRACCIÓN SUPERCÁRICA Y EXTRACCIÓN CONVENCIONAL

Rosas F. Luis, Hernández L. Jaime, Meza Alejandra, Vizcaya Armando, y Yáñez Francisco.

UCV Esc. Ing. Química.

El árbol de Neem, desde sus flores hasta su corteza, es

conocido por sus inmejorables cualidades en el área medicinal y cosmética. La extracción de su aceite esencial se realiza principalmente de sus semillas que se producen una o dos veces por año. Pero, se ha encontrado que todas las partes del árbol poseen compuestos interesantes desde el punto de vista medicinal, por lo que resulta interesante probar la extracción a partir de las hojas, que son de fácil cultivo y están disponibles todo el año. Esta extracción se realiza a través de hidrodestilación o extracción con solventes, requiriendo altos contenidos de los mismos y tiempos muy largos. La extracción supercrítica (ESC) usando CO₂ como solvente ha probado ser muy eficaz en la obtención de aceites esenciales de alta calidad, por lo que en este trabajo se propuso el estudio de las condiciones de presión y temperatura que permitan obtener el máximo rendimiento, variando las mismas desde 1300 hasta 1900 psig y desde 30 hasta 60°C. Las mejores condiciones corresponden a 1900 psig y 60°C con un rendimiento de 30,65% p/p. Este valor se comparó con el resultado de pruebas de hidrodestilación, que fueron realizadas por 24 horas, con las cuales se obtuvo un rendimiento igual a 24,33% p/p, mostrando que la ESC representa una alternativa apropiada para mejorar el rendimiento del proceso. La caracterización de las muestras obtenidas se realizó a partir de espectroscopia de infrarrojo, evidenciándose la presencia de los compuestos más volátiles del aceite esencial, principalmente amidas, éteres y aldehídos.

PALABRAS CLAVE: Neem, Extracción, hidrodestilación, Súper Crítica.

ANÁLISIS DE CONCORDANCIA PARA CARACTERÍSTICAS DE FIBRA DE ALGODÓN

Guzmán Manuel, Rondón Tatiana, Sánchez Juan.

INIA. Araure. Venezuela. UCV. Maracay. Venezuela.

La selección indirecta es una herramienta alternativa para la mejora de características heredables de forma cuantitativa. El uso de correlaciones entre características es de gran ayuda en el desarrollo de criterios de selección, sin embargo es objeto de distintas interpretaciones. El desarrollo de técnicas como los análisis de concordancia (analysis of commonality) son de gran utilidad cuando las variables independientes están correlacionadas. El objeto de este estudio es el uso de análisis de concordancia para examinar las relaciones existentes entre ocho características (resistencia, maduración, espesor de la pared, perímetro, uniformidad, micronaire) de fibra de algodón en una población segregante. 82 líneas F2:3 y F2:4 derivadas del cruce entre SN-290 y FA-90 fueron muestreadas durante los años 2010 y 2011, en Araure, Venezuela. El análisis de concordancia identificó al perímetro como la única característica de fibra que tiene efecto sobre todas las demás. El perímetro tuvo el mayor efecto sobre el micronaire (76.5% de la suma de los cuadrados

totales) pero también afecto ligeramente en más de un 35% (de forma única y en conjunción con otras características) de la variación en los modelos que explican la longitud y la resistencia. La elongación es la menos que tiene en común con las otras características. Estos resultados indican el potencial que se tiene para disminuir el micronaire e incrementar la longitud y resistencia mediante selección de bajo perímetro. La selección indirecta muestra una ventaja ligeramente mayor a la selección directa para calidad de fibra.

PALABRAS CLAVE: Algodón, Análisis de Concordancia, Calidad de Fibra.

DETERMINACIÓN DE LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA EXTRACCIÓN ASISTIDA POR ULTRASONIDO Y POR MICROONDAS DE LA OLEORRESINA DE PAPRIKA

Rodríguez Vanessa Meza A., Alejandra Hernández L. Jaime Vizcaya Armando Yanez, Francisco.

Módulo III. Escuela de Ingeniería Química. Universidad Central de Venezuela.

Las oleorresinas son aceites que resultan de la extracción y concentración de una materia vegetal. La de paprika es el aceite que se obtiene a partir de las variedades del género *Capsicum*, específicamente del pimentón rojo. Es usada como colorante vegetal y saborizante, además se le atribuyen propiedades digestivas y diuréticas. Tradicionalmente es obtenida a partir de la extracción usando solventes o Soxhlet (ES) y recientemente a partir de extracción supercrítica (ESC). Pero el alto volumen de solventes y requerimientos energéticos promueve la búsqueda de otras alternativas. Las extracciones asistidas por Ultrasonido (EAU) y por Microondas (EAM), surgen como alternativas competitivas a estos procesos. En este trabajo se determinaron las condiciones requeridas para obtener el mayor rendimiento en peso de la oleorresina a partir de EAU y EAM, utilizando como referencia ES y ESC. Para cumplir con el objetivo planteado, se evaluaron diferentes solventes para EAU, tales como: n-hexano, acetato de etilo e isopropanol, y el tiempo y la temperatura como variables operacionales del proceso, obteniéndose como mejores condiciones el isopropanol como solvente, a 15min y 30°C que corresponden con 11,17%p/p de rendimiento. En EAM se evaluó la influencia de la potencia y el tiempo de exposición usando isopropanol, y se obtuvo un rendimiento máximo de 10,09%p/p usando 360 watts de potencia con 2 segundos. Las muestras obtenidas fueron estudiadas por Espectroscopia de Infrarrojo con lo que se evidenció la presencia de los grupos funcionales característicos de los compuestos principales de la paprika en todas las muestras analizadas.

PALABRAS CLAVE: Extracción, Microondas, Ultrasonido, Paprika, Oleorresina

APLICACIÓN DE LA SIMULACIÓN COMO HERRAMIENTA TECNOLÓGICA EN LA FABRICACIÓN DE GRÁNULOS DE RHAMNUS PURSHIANA COMO TRATAMIENTO DEL ESTREÑIMIENTO

Saturno Jenny, Rodríguez Enriqueta, Saturno Dany, Cuevas Luisana, Carpio Rognely

Mención Tecnología Industrial, Facultad de Farmacia, Universidad Central de Venezuela
Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela.

El estreñimiento es un problema médico que afecta al 40% de los venezolanos, quienes necesitan de medicamentos con efectos laxantes, como la *Rhamnus purshiana*, comercializada principalmente en forma de extractos fluidos, jarabes, cápsulas y comprimidos. Sin embargo, no se encuentra en forma de gránulos, es por ello que se aplicó la simulación como herramienta tecnológica en la fabricación de estos. La simulación es una herramienta que puede ser utilizada para fabricar y formular medicamentos en forma matemática, empleando una computadora. Siendo entonces una ventana hacia el futuro, una alternativa para generar mejores resultados a un menor costo. En la fabricación de los gránulos por el método de granulación húmeda, se elaboraron tres lotes por triplicado, en los cuales se determinaron los tiempos empleados en las operaciones unitarias y se evaluaron las propiedades de los gránulos obtenidos (índice de compresibilidad, friabilidad, tamaño de partícula y tiempo de desintegración). Con estos resultados se creó el modelo de simulación en el simulador Arena versión 10.0 y sobre este se realizaron diversas pruebas para eliminar el cuello de botella generado en el secado. La utilización de una estufa Mermmert fue la que logró eliminar dicho cuello de botella y generó los valores deseados de las propiedades de los gránulos. Se verificó experimentalmente que se reprodujeron los resultados predichos por el simulador y se concluyó que aplicar la simulación permitió obtener gránulos de *Rhamnus purshiana* óptimos para el tratamiento coadyuvante del estreñimiento, en un corto periodo de tiempo a un bajo costo.

PALABRAS CLAVE: Simulación, Gránulos, *Rhamnus Purshiana*.

DESARROLLO DE COLORES DE PINTURAS LÍNEAS PREMIUM A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO VÍA SLURRY Y CONCENTRADO DE PIGMENTOS

Paricaguán Belén, Camacho Daniel, González Yacsury.

Universidad de Carabobo. Facultad de Ingeniería. Estudios Básicos. Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana.

La dispersión es considerada como la etapa más trascendental del proceso de fabricación de pinturas, ya que ella influye en propiedades como brillo, uniformidad y tersura de la película aplicada, cubrimiento y fuerza de color, por lo tanto, el objetivo de la presente investigación fue desarrollar colores de pinturas líneas Premium, a través de la implementación del proceso vía slurry y concentrado de pigmentos y así lograr eliminar la etapa de dispersión del proceso de fabricación estándar, para ello se utilizaron pigmentos y exténderes dispersos en un medio acuoso (Slurrys y concentrado de pigmentos); en el que se mantuvieron invariables todas las propiedades fisicoquímicas, viscosidad, pH, poder cubriente, Concentración Volumétrica de Pigmentos (PVC), brillo. Se selecciono el tipo de slurry, tipo III, ya que, ofrece brillo y contiene un mayor porcentaje de caolín y carbonato de calcio. Así mismo, el concentrado de pigmento tipo II, es el que mejor se ajustó a las características de la Línea; el mismo, es una dispersión acuosa de Dióxido de Titanio de alta dispersabilidad, tiene un gran poder cubriente, una excelente blancura, una alta dispersabilidad y un tamaño de partícula muy pequeño (acabado sedoso), lo cual es ideal para el brillo de esta Línea. Los resultados obtenidos mediante el proceso vía Slurry, fueron comparados con el proceso de fabricación estándar, obteniéndose productos blancos con una óptima calidad con un ahorro de 102 minutos y para productos de colores un ahorro de 127 minutos en el tiempo total de fabricación para dichas Líneas Premium.

PALABRAS CLAVE: Slurry, Pigmento, Dispersión, Pintura, Concentrado.

ANÁLISIS DE LA RAMA INDUSTRIAL BANDAS TRANSPORTADORAS

Econ. Jessica Wusttron; Lic. Maury Pérez, Ing. (Msc.) Mixzaida Peña.

MIBAM/ MPPI.

En el proceso de fabricación de las bandas transportadoras, el Caucho Natural representa una de las principales materias primas. Por tal motivo, como competencia del Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería del Caucho Natural, la presente investigación descriptiva exploratoria, tiene como objetivo principal analizar la rama industrial de las Bandas Transportadoras y Caucho Natural a nivel nacional e internacional a través de un diagnóstico, identificación, descripción, comparación, análisis y evaluación tecnológica

y de mercado. En el proceso de recolección de datos, se encontró que en Venezuela actualmente existen 325 hectáreas plantadas de caucho natural, de las cuales, sólo 20.000 árboles se encuentran en producción. Tomando en cuenta que se puede obtener 1Kg de caucho seco laminado con aproximadamente 3,6L de látex (CVG, 2010). La Industria Nacional de Bandas Transportadoras tiene una capacidad instalada de 3.352 toneladas anuales donde el 76% de la capacidad instalada la tiene una empresa del universo de empresas fabricantes del país (MPPIBAM, 2011). En relación a la capacidad instalada de la industria nacional que fabrica Bandas Transportadoras, de las 3.352 toneladas anuales, 1.132 toneladas corresponden a la capacidad instalada para fabricar Bandas Transportadoras, las 2.220 toneladas restantes van dirigidas a la producción de otros productos. La producción nacional de Bandas Transportadoras no satisface completamente la demanda nacional. Las Empresas Básicas son una de las principales demandantes de las Bandas Transportadoras y algunas no son fabricadas en el país.

PALABRAS CLAVE: Caucho Natural, Industrias, Bandas Transportadoras, Venezuela, MPPIBAM.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA MAQUINA DE PENSADO PARA EXTRAER ACEITE DE LAS SEMILLAS DEL TÁRTAGO

Marchan G, Hanny Y; Guevara V, Carlos A; Díaz A, Cruz E; Garrido R, Omar.

Programa de física UPEL-IPB, Programa de física UPEL-IPB, Programa de física UPEL-IPB, Programa de biología UPEL-IPB.

La búsqueda de fuentes de energías renovables y limpias se ha convertido en una necesidad urgente en virtud de cuidar nuestro planeta haciendo un buen uso de las mismas, afortunadamente y como motivo de inspiración de este trabajo, tiene como propósito dar a conocer el diseño y construcción de una máquina capaz de extraer aceite vegetal a partir de la semilla de una denominada planta llamada *Ricinus communis*, conocida comúnmente como higuera o tártago. A través de investigaciones bibliográficas se logró conocer los diferentes procesos para extraer aceites vegetales tanto artesanal como industrial. El método utilizado para el prensado fue el denominado (expeller) a temperatura alta para un mejor redimiendo en la fluidez de la extracción Dentro de los objetivos se encuentran: Evaluar el rendimiento de extracción del aceite de tártago. Despertar el interés hacia los avances científicos y tecnológicos en materia de biodiesel. Promover el desarrollo de la agroindustria, incentivando a que se siembre este tipo de semillas en terrenos no explotados. En cuanto a la metodología este proyecto se enmarca en un proyecto especial ya que es una creación tangible en función

de solucionar una problemática demostrada, en este caso una necesidad propia de la comunidad de curazaito del estado Lara. Este proyecto actualmente no posee una conclusión exacta ni resultados finales debido a que se encuentra en pleno desarrollo, en función de modificaciones técnicas para así mejorar la calidad de la extracción del aceite así como la determinación del rendimiento del prototipo.

PALABRAS CLAVE: Maquina, Extracción, Prensado, Tornillo, Aceite de Tártago.

ESTUDIAR PROPIEDADES MECÁNICAS DEL CONCRETO A TRAVÉS DEL ENSAYO DEL MÓDULO DE RUPTURA DE VIGAS REFORZADAS CON FIBRAS DE COCO

Paricaguán Belén, Albano Carmen2, Torres Ronald, Camacho Nelson, Infante Jeison, Alvarado Migdalis.

Universidad de Carabobo. Facultad de Ingeniería. Estudios Básicos. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ingeniería Ingeniería Química.

La concepción de productos en base a concreto, ha ido incrementando debido al alto crecimiento del sector de la construcción en los últimos años. A pesar de que el concreto es uno de los elementos más extraordinario y versátil en la construcción, existe la necesidad de modificar sus propiedades tales como resistencia tensil, dureza, ductilidad y durabilidad. Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación fue estudiar las propiedades mecánicas del concreto a través del ensayo del módulo de ruptura de las vigas reforzadas con fibras de coco sin tratar y tratada con polimetilmetacrilato, mediante ensayos destructivos, así mismo la influencia del tamaño y de la adición de fibras expresadas en porcentaje en volumen. Para ello, se prepararon mezclas de concretos modificados con fibras de coco sin tratar para un tamaño promedio corto (3-4 cm) y tamaño promedio largo (5-6cm) y distribución aleatoria para las fibras tratadas (<4cm). Para una relación agua/cemento 0,48; se hicieron mezclas de concreto reforzadas con fibras de coco, sustituyéndose ésta por parte del agregado fino (arena) a las proporciones de 2.5, 5 y 10% en volumen. De los resultados obtenidos se infiere que las fibras de tamaño largo en las distintas proporciones en el concreto arrojaron mejores resultados en la resistencia a la tracción por flexión que las mezclas con fibras de tamaño corto y con fibra tratadas. Los más altos valores fueron obtenidos para las mezclas con 2.5% de fibra, indistinto del tamaño y el tratamiento.

PALABRAS CLAVE: Concreto, Fibra de Coco, Módulo de Ruptura, Materiales Compuestos, Polimetilmetacrilato.

EQUIPO BAJA SAE UNEXPO GUARENAS

Nathaniel Chacón, Elizabeth Cabrera, Nisbelys Salazar, David González.

Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José De Sucre” Vice Rectorado “Luis Caballero Mejías” Núcleo Guarenas Baja

SAE es una competencia intercolegial de diseño automotriz para estudiantes, organizada por la Sociedad de Ingenieros Automotrices, SAE. El objetivo es que los alumnos conformen un equipo que tenga la oportunidad de diseñar, construir, probar, promover y competir con un vehículo todo terreno, que tendrá que sobrevivir a las pruebas que se presenten a lo largo de las diferentes competencias. El equipo innovativo, debe ajustarse a las normas SAE, generar apoyo financiero para el nuevo prototipo y gestionar sus prioridades educativas. Entre los resultados del esfuerzo sinérgico resaltan: El equipo Venezolano BAJA SAE UNEXPO Guarenas, realizó su primera participación internacional en el año 2008 en la competición de Quebec, Canadá con el prototipo BSU-08. Asimismo, ha participado en diferentes eventos nacionales: 1era. EXPO SAE (2008), 2do. Encuentro de SAE Vnzla Academia (2009), 7mo. Encuentro Universidad Gobierno Medios Productivos (2009), 1er. Try-Outs de SAE Vnzla Academia (2009), 3er Encuentro de SAE Vnzla Academia (2010). 1er lugar competencia Motorlang Valencia (2011). Han logrado 5 entrevistas radiales y 8 artículos de prensa. Para el 2012, el equipo está renovado, ahora con estudiantes de Ingeniería Industria, Mecatrónica y TSU Mecánica, esperando participar en el nuevo Try-Outs de SAE Venezuela Academia y prepararse para la competición internacional. Para ello, dan pasos firmes en la construcción y optimización del segundo prototipo: el BSU-11, esperando lograr una mejor posición, enalteciendo así el nombre de Venezuela, de la UNEXPO y de sus patrocinantes, como un aporte del estudiante universitario a la tecnología automotriz de nuestra patria

PALABRAS CLAVE: Equipo Innovativo, Baja SAE UNEXPO Guarenas, Tecnología Automotriz, Ingeniería Industrial y Mecatrónica, TSU Mecánica.

MINI-VEHÍCULO ROBOT CON ARTICULACIONES MECÁNICAS PARA EXPLORACIÓN SOBRE TERRENOS IRREGULARES

Orion Falcón.

Universidad de Carabobo, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Eléctrica.

La exploración remota sobre terrenos escarpados, con accidentes orográficos y/o difícil acceso para operarios

(ambientes reducidos o potencialmente peligrosos), requiere de vehículos robotizados. Sin embargo la locomoción de robots por sistemas de ruedas y orugas presenta limitaciones en su aplicación para salvar obstáculos sobre superficies irregulares. Se presentan prototipos de mini-vehículos robot con locomoción inspirado en las extremidades de mamíferos (tetrápodos) y artrópodos (hexápodos). Para su construcción se emplea un sistema mecánico articulado acoplado a las extremidades con engranajes y motores simples de 6V DC, dirigidos independientemente. Los prototipos de robots construidos, basados en este mecanismo, permiten el desplazamiento en varias direcciones, sobrepasar desniveles y pequeños obstáculos; empleando microprocesadores PIC18F2520 para direccionar automáticamente su desplazamiento. El robot cuenta con sensores de proximidad, de contacto y ultrasónico, que le permiten eludir los obstáculos infranqueables con su locomoción tetrápoda. Se concluye que un vehículo robotizado puede usarse eficazmente en la exploración sobre superficies irregulares, sugiriendo su aplicación en áreas inhóspitas y/o tecnología de exploración espacial

PALABRAS CLAVE: Exploración Robótica, Vehículos Automatas, Microprocesadores.

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN PROTOTIPO DE ROBOT (MODELO ESCORPIÓN) CUYO FUNCIONAMIENTO ES A TRAVÉS DE MÓDULOS TELEDIRIGIDOS (MTDS.)

Willian Baratta.

Un Robot con servicios programados capaz de realizar trabajos sin necesidad de la presencia de una persona que la dirija, sino que por el contrario, por ser módulos teledirigidos, se pueden programar a distancias. Se compone básicamente de un chasis y carrocería. Un motor de combustión interna que proporciona la fuerza motriz a un Generador de electricidad, un sistema de mandos controla todos los dispositivos de la maquina, y un sistema de sensores captan todas las funciones básicas de la maquina. Las articulaciones y las ruedas están accionadas individualmente por motores eléctricos (M/G) y reductores de engranajes tipo satélites con funciones especiales conmutados por discos deslizantes accionados eléctricamente. La relación del diseño es calculada a escalas dependiendo de las necesidades o magnitud de trabajo. los sistemas de mandos del Robot escorpión, será usado para habilitar cada una de las ruedas, así como habilitara al sistema de dirección, articulaciones y todos los sistemas de mandos de los brazos y sistema motriz de los accesorios del Robot (MTDs.). En cuanto al alcance en materia de agricultura, este prototipo será capaz de preparar el terreno, realizar la siembra de semilla, realizar el riego de abono y cosechar.

PALABRAS CLAVE: MTDS.

DISEÑO DE TERMO PRENSA PARA LA FABRICACIÓN DE AUTOPARTES

Oswaldo Aquino Romero, José Zamora Sifontes.

Innovadores independientes.

Se ha diseñado una maquina (termoprensa) que ha partir de un molde es capaz de producir piezas de remplazo para vehículos. el proceso de fabricación consiste en la vulcanización de una goma base dentro de un molde.

PALABRAS CLAVE: Autopartes, Termoprensas, Moldeado, Gomas.

PROGRAMA DE AUDITORES DE CALIDAD EN EL MARCO DEL MERCOSUR

Argenis Morgado Casañas, Daniel Eli Sarmiento, Hugo Gallipolis.

Federación Venezolana de Entes Productivos, FREBIN-Carabobo.

Se ha elaborado un programa para formar a profesionales en el campo de la calidad; administrativa, técnica, automatización, productividad, empaques, procedimientos, medio ambiente, e impacto social. para convertir una empresa cero exportadora a una con calidad de importación. para así ir acortando las distancias tecnológicas en productos sensibles y de interés nacional.

PALABRAS CLAVE: Exportación, Calidad, Auditores, Mercosur.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER MÓVIL DE FORMACIÓN TÉCNICA COMUNAL

Oropeza Argelia; Rodríguez Miguel; Aguilera Asdrúbal y Claudeville María

Universidad Simón Bolívar, Sede del Litoral. Valle de Camurí Grande, Parroquia Naiguatá, Edo. Vargas.

Para fomentar el desarrollo comunal se plantea la adquisición y adecuación de una unidad móvil, dotada con una planta de generación eléctrica, equipos de soldadura SMAW, equipo desoldadura multiprocesos y oxicom bustibles, equipos de refrigeración, motores eléctricos, banco de trabajo de fibra de vidrio y dos tableros de instalaciones eléctricas para dictar in situ cursos básicos de Instalaciones Eléctricas Residenciales,

Reparación de Motores Eléctricos, Soldadura con Electrodo Revestidos, Reparación en Fibra de Vidrio y Refrigeración, cursos Intermedios de Electricidad y Mantenimiento Electromecánicos, Herrería, Soldaduras Eléctricas con Protección Gaseosa, Soldadura Oxidante, Refrigeración y Sistemas hidráulicos y dos jornadas de mejoramiento práctico donde las comunidades aprovechan los equipos instalados para la ejecución de sus proyectos comunales bajo la supervisión de los instructores. El plan piloto abarca a las siguientes comunidades de la costa del litoral central: Naiguatá, Camuri Grande, Anare, Los Caracas, Quebrada Seca, Osma, Oritapo, Todasana, La Sabana, Caruao y Chuspa, con lo que se lograría un impacto en 1584 personas, debido a que se dictarían 12 cursos en 11 comunidades con una matrícula de aproximadamente 12 personas por cada curso. Con este tipo de intercambio la universidad se acerca a las comunidades para proporcionar la capacidad de solventar los inconvenientes técnicos, adquisición de destrezas para la generación de un oficio y la capacidad para ser multiplicadores del conocimiento adquirido al convertirse en formadores técnicos dentro de sus comunidades.

PALABRAS CLAVE: Taller Móvil, Formación Técnica.

DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE MÁQUINA DE TRACCIÓN UNIVERSAL DE 50 TON DE CAPACIDAD

Chaparro Damián, Blanco Máikol, Rangel Pedro, Nieto Carlos, García Andrés, Delgado Vladimir.

Departamento de Mecánica, Instituto Universitario Tecnológico “Dr. Federico Rivero Palacio” Región capital. Caracas, Venezuela.

Se contempla el diseño y fabricación de un prototipo de máquina universal para la evaluación de propiedades mecánicas de materiales. La caracterización inicial de su funcionamiento (50 ton) dio paso al diseño de los mecanismos, con vista a su fabricación a través de procesos de mecanizado convencional y computarizados. Está fundamentada en tres sistemas. Constituido por un funcionamiento hidráulico, basado en una bomba de aceite y disipadores de calor, el cual ejerce presión sobre el segundo, donde es transformada en una carga axial que actúa sobre la muestra mediante un sistema mecánico dirigido electrónicamente por un módulo de control. Se genera una data obtenida por los instrumentos de medición (presión y desplazamiento) recopilada por un programa que procesa la información. Se proyecta la creación de un prototipo y su escalamiento industrial, etapa de importancia para el sector académico industrial; apuntando al mercado regional actualmente dependiente de terceros. Su desarrollo es de interés para la industria metal-mecánica latinoamericana, incidiendo en procesos de certificación y control de calidad

de líneas de producción. El prototipo se encuentra en fase de diseño de detalle (50%) con avances en diseño estructural y dimensionamiento; se trabaja en el desempeño hidráulico y el área electrónica. El proceso de gestión administrativa de recursos para la fase final de diseño, procura, fabricación, ensamble y puesta a punto se encuentra en etapa de otorgamiento de recursos a través de una propuesta de subvención presentada ante el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MPPCTI), organismo que dispone de fondos económicos recaudados a través de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), dirigidos al apoyo de la inventiva nacional.

PALABRAS CLAVE: Gestión, Recursos, Integración, Universidad. Industria, Inventiva Nacional.

AUTOPROPULSIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE GABARRAS

Nicolas Calles.

Fundacite Zulia.

Se basa en la construcción de dos cascos de desplazamiento que transforman la gabarra en un buque tipo catamaran con tecnología azimutal para la propulsión y maniobras mas bow thruster en la proa para maximizar su control.

PALABRAS CLAVE: Autopropulsión, Gabarras.

DISEÑO SUSTENTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE PAPEL RECICLADO

La Cruz Z. Willmer, Mendez Wilmer.

Sociedad Científica Sustentabilidad, Decanato de investigación y posgrado, Universidad Valle del Momboy.

Diseño y construcción de máquinas artesanales que permitan reciclar la mayor cantidad posible de papel utilizado en la Universidad Valle del Momboy, para ser reutilizado en la misma institución (oficinas, laboratorios, espacios de recreación, comida y jardines), para la comunidad (venta e intercambio con empresas, personas que utilizan el material reciclado como materia prima o producto final), estas son elaboradas por los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial a través de cátedras con compromiso social y prestadores de servicio comunitario. Todo ello permite la articulación de la academia, la investigación y extensión, con fines de transferir los equipos a la universidad, comunidad de influencia e instituciones educativas.

PALABRAS CLAVE: Diseño Sustentable, Ecología, Reciclaje,

Papel artesanal, Las Tres R.

SERNIDORA DE ARENA Y LIMPIADORA DE GRANOS

Richard Ramón Gutierrez Pineda.

Una maquina diseñada y creada con el fin de fortalecer el rendimiento laboral sus funciones son lo mas sencillo posible hecha con materiales accesibles fáciles de conseguir en cualquier ferretería elaborada con la finalidad de fortalecer el rendimiento laboral en cuanto a construcción se refiere ya sean edificaciones viviendas entre otros ya que la maquina es utilizada para cernir arena y variarla dependiendo para la utilidad que se le vaya a dar a la misma sea para pegar bloques o frisar la maquina cuenta con una versatilidad ya que sus mayas pueden ser reemplazadas para la limpieza y clasificación de producto granular como arroz ajonjolí girasol sargo maíz soya caraotas frijoles entre otros la maquina tienen la capacidad de clasificar separar limpiar y cernir la maquina no pone en riesgo al operario ya que la misma trabaja con un motor 110 voltios un suche de seguridad y cables forrado el motor esta protegido por la misma maquina ya que esta colocado en una sona poco visible sus dimensiones son aprox. 1,70 de largo x 1,40 de alto x 80 de ancho

PALABRAS CLAVE: Seminadoras, Granos.

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE SISTEMA DE MEDIDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMO ALTERNATIVA A LAS ALTAS PERDIDAS NO TÉCNICAS

Rodríguez López, Andis J. Coordinador del Centro de proyectos electrónicos y tecnologías aplicadas. Departamento de Electrónica.

UNEXPO. Puerto Ordaz.

La generación, distribución y consumo de energía eléctrica, agua y gas tiene un papel preponderante y hasta vital e indispensable para el desarrollo del país en el presente y en una perspectiva de muy largo plazo. Podemos decir que “serán muchas las generaciones futuras que dependerán de estos recursos para mantener y mejorar la calidad de vida”. En este sentido, mejorar y optimizar con desarrollos nacionales estas industrias representa una acertada vía de inversión y desarrollo; los sistemas de distribución de la energía eléctrica, agua y gas, son y continuarán siendo de fundamental importancia para una sociedad humana, solidaria y tecnológica. Un equipo fundamental para llevar a cabo lo anterior, es el contador (o medidor), con que debe de contar cada uno de los suscriptores o usuarios de alguno de estos servicios básicos. Pero, en

el mundo de hoy no es suficiente con la simple medida y tarificación del consumo, se requiere que el contador realice otras medidas y acciones de control que le den inteligencia a la red. Por otro lado dado que existen urbanismos de difícil acceso y control de consumo, el contador diseñado debe poder ser adaptado a medidas de consumo de urbanismos completos o barrios completos, de manera que puede así caracterizarse el consumo de la zona estudiada y planificar mejor las estrategias de ahorro energético. En Venezuela, se han venido utilizando prácticamente contadores de energía eléctrica electromecánicos y contadores de consumo de agua y gas electromecánicos a nivel residencial y algunas escasas variantes electromecánicas-electrónicas a nivel comercial e industrial. Sin embargo, existe una gran cantidad de viviendas, conjuntos residenciales, urbanizaciones, barriadas, etc., que no cuentan con medidores para contabilizarles el consumo, lo que conlleva a que no se cobre el servicio en algunos casos o se cobre por estimación o promedio, sin discriminar o determinar si hay suscriptores que consumen más que otros, dándole el mismo trato al que ahorra y usa racionalmente los servicios que al que despilfarra los mismos. Otro de los inconvenientes del actual sistema de medidas (donde se realiza) de estos servicios en Venezuela está en la recolección de los datos de medida, que debe hacerse unidad por unidad y manualmente, lo que se traduce en un excesivo tiempo de recolección, errores de lectura, poca confiabilidad de los datos, incentivo al fraude, etc. El desarrollo y comercialización de productos que eviten o disminuyan esta problemática constituye una opción técnicamente viable. El déficit de contadores, los altos niveles de fraude y el deterioro del sistema de medida como tal, se ha traducido en altos e insostenibles porcentajes de pérdidas económicas para las empresas distribuidoras de servicio de electricidad y agua y a futuro posiblemente se convierta también para el gas.

PALABRAS CLAVE: Energía Eléctrica. Contador. Detección Fraude.

EVALUACIÓN DE ABONOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS SOBRE EL CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO DE PLANTAS DE PEPINO (CUCUMIS SATIVUS)

Hidalgo L, Pablo R, Pineda M., Dannuelis, Sindoni V., María J., Medina, Yelitza, Castellano, Gladys y Quijada Osmar.

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas del Estado Anzoátegui. Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas del Estado Zulia.

Las hortalizas constituyen una fuente de vitaminas y minerales importante para la dieta humana. Dentro de este rubro, el pepino (*Cucumis sativus*) es conocido por su alto valor en

vitaminas (A, B, C y E), poder diurético y alto contenido en fibra. Este cultivo es capaz de producir altos rendimientos, sin embargo, requiere de elementos nutritivos en abundancia en el suelo para satisfacer las demandas nutricionales del mismo, lo cual debe lograrse sin generar problemas de contaminación al entorno ambiental. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de fertilizantes orgánicos y químicos sobre el crecimiento y rendimiento de plantas de pepino. El diseño fue completamente aleatorizado con tres repeticiones por tratamiento, aplicando siete tratamientos en diferentes dosis de Terrahumus (abono orgánico producto de la potabilización de las aguas del río Caroní), URFOS44, estiércol bovino (todos estos caracterizados previamente en el Laboratorio de Suelos y Plantas del INIA para determinar pH, conductividad eléctrica, fósforo, potasio, calcio, magnesio y aluminio), 15-15-15 y urea como suplemento químico. En cinco plantas por repetición se midieron las variables: número de hojas, número de flores, número de frutos y rendimiento en peso. Los mejores rendimientos se alcanzaron cuando se mezcló el estiércol con el fertilizante químico tradicional o la mezcla estiércol, Terrahumus(1%), URFOS44 y fertilizante químico tradicional. Estas son alternativas válidas para reducir el uso de fertilizantes químicos, logrando aumentar considerablemente el rendimiento de esta especie hortícola e incorporarla al modelo agrícola conservacionista que implica la capacidad de aprovechar los recursos biológicos del suelo.

PALABRAS CLAVE: Cucumis sativus, Fertilización, Rendimiento

GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN FITOMEJORAMIENTO DE PARCHITA EN EL ESTADO ZULIA, VENEZUELA

Yamarte Maritza; Barriga José; Ávila Julio; Sotelo Jerman; Añez Milmero.

INIA.

En el Plan Nacional de Semillas, se lleva a cabo el Programa de Fitomejoramiento, con el Proyecto Desarrollo y Mejoramiento Genético de Germoplasma de los Principales Rubros Agrícolas del País, cuyo objetivo es desarrollar y seleccionar nuevos cultivares de altos rendimientos, calidad industrial y adaptados a diferentes condiciones agroecológicas, con resistencia o tolerancia a factores bióticos y abióticos, para un menor impacto ambiental; así como aumentar la uniformidad, homogeneidad y la estabilidad de algunos cultivares que forman parte de la cultura agrícola local prioritarios para el desarrollo endógeno, la producción de semilla genética y su conservación, generados con nuestra tecnología y con la participación de comunidades rurales e indígenas. Se evaluaron, caracterizaron, seleccionaron y colectaron frutos in situ de parchita en unidades de

producción ubicadas en los municipios Colón, Sucre y Baralt, estado Zulia. A los frutos se les determinó las características físicas y químicas, con el fin de determinar su calidad. Los materiales seleccionados fueron propagados y sembrados en huertos clonales bajo un sistema de conducción en espalderas en campos de INIA-Zulia. Se tiene 6 materiales de pasiflora que serán evaluados como copa: “maracayá amarilla” (*Passiflora edulis f. flavicarpa* Degener) tipo redonda, ovalada y achatada; “maracayá púrpura” (*Passiflora edulis* Sims); maracayá marrón (*Passiflora edulis* Sims; La Granadilla (*Passiflora ligularis*); y 2 materiales silvestres que serán evaluados como patrón para determinar la tolerancia y/o resistencia a enfermedades. Se han obtenido artesanalmente semillas de parchita tipo ovalada por ser la más comercial y es dada en donación a los AgroVenezolanos.

PALABRAS CLAVE: Plan Nacional de Semillas, Fitomejoramiento, Parchita, Zulia.

EFFECTO DE LA FERTILIZACIÓN ORGÁNICA CON NPK SOBRE LA MATERIA ORGÁNICA, Y EL RENDIMIENTO DEL MAÍZ EN SUELOS DEGRADADOS

Arrieché Luna I.E., Ruiz Dager M.

Instituto Nacional Agropecuario estado Yaracuy. Centro de Investigaciones y Extensión en Suelos y Aguas (CIESA), Universidad Rómulo Gallegos.

La incorporación de materiales orgánicos de origen animal o vegetal a los suelos, ha demostrado que mejora sus condiciones físicas, químicas y biológicas. La disponibilidad de cachaza (CA), residuo de la industria azucarera, representa un promedio del 5% del total de caña molida en el proceso. El uso de este producto como fertilizante disminuye la contaminación en zonas de acumulación y a la vez mejora la fertilidad de los suelos. En este estudio se aplican la cachaza combinada con fertilizantes inorgánicos N,P,K; en dos suelos del estado Yaracuy: alcalino y ácido; y se evalúa su influencia en la materia orgánica del suelo y en el rendimiento del cultivo maíz. Se llevaron a cabo experimentos de campo con diseño experimental de Superficie de Respuesta: Compuesto Central Rotable; partiendo de dosis centrales de 160 N kg/ha-1, 120 P₂O₅ superar los niveles de deficiencia. Asimismo se incrementó el rendimiento del cultivo con la aplicación de cachaza, con una mejor respuesta en el suelo alcalino. Las dosis óptimas y económicas se encontraron alrededor de 3000 kg/ha de CA, 200 kg/ha de N, 100 kg/ha de P₂O₅ y 90 K₂O

PALABRAS CLAVE: Cachaza, Fertilización Orgánica, NPK, Rendimiento del maíz, Dosis Óptimas Combinadas.

EL CULTIVO DE LECHUGA (LACTUCA SATIVA L.) Y PAPA (SOLANUM TUBEROSUM) EN LA ZONA HORTÍCOLA DE SANARE

Acevedo Ingrid, Contreras Jorge, Mariño Gustavo, Sosa Danis, Torres Duilio, González Rosario y Escalona Argelia.

UCLA, Decanato de Cs. Veterinaria y Agronomía.

A nivel nacional la baja productividad de hortalizas se debe a diversos factores, entre ellos: carencia de una adecuada zonificación agrícola, fallas en las prácticas agronómicas, material genético, problemas de plagas y enfermedades, y comercialización deficiente. Es por que se planteó como objetivo estudiar el cultivo de lechuga (*Lactuca sativa* L.) y papa (*Solanum tuberosum*) con manejo específico de la zona hortícola de Sanare, parroquia Pío Tamayo, municipio Andrés Eloy Blanco. Se seleccionaron dos productores en fase inicial de establecimiento del cultivo y se efectuaron observaciones en el manejo y en la planta. En el cultivo de lechuga, en tomar mediciones de la altura de la planta, diámetro de la cabeza y número de hojas en 3 puntos del campo (alto, medio y bajo) a los 63 días después del trasplante. También se evaluó el contenido de nutrientes del suelo. En el cultivo de papa se cuantificó el peso seco del tubérculo por planta y rendimiento. No se encontró diferencias significativas ($p > 0,05$) en cuanto a la altura, diámetro de la cabeza y número de hojas en las plantas de lechuga. En el suelo bajo el cultivo de papa presentó contenidos de fósforo, potasio y calcio muy alto, alto y medio, respectivamente. Los rendimientos en el cultivo papa fueron de 27 a 45 ton.ha-1 estando en los rangos nacionales. Se concluye que la fertilización realizada por el productor mantienen los niveles de nutrientes en el suelo y producción rentable de lechuga y papa en la zona de Sanare.

PALABRAS CLAVE: Contenido de Nutrientes del suelo, Deterioro del suelo, *Lactuca sativa*, *Solanum tuberosum*, Zona Hortícola.

CONTENIDO DE ANTOCIANINAS Y POLIFENOLES TOTALES EN FRESA CULTIVAR CHANDLER EN TRES LOCALIDADES DEL ESTADO LARA, VENEZUELA

Aracelis Giménez, María Pérez de Camacaro, Maritza Ojeda, Norca Mogollón, Rita Avila y Sonia Piña.

Decanato de Agronomía .UCLA.

En la fresa los componentes nutricionales, la capacidad antioxidante y la calidad total son dependientes del cultivar, factores ambientales, así como del manejo hortícola. Las antocianinas y fenoles están asociados con la capacidad

antioxidante y funcional de los frutos, y forman parte de la composición físico - química de la fresa. En este trabajo se determinó el contenido de antocianinas, polifenoles totales y color en los frutos de fresa ‘Chandler’. Los resultados muestran diferencias significativas con valores de antocianinas de 3,5; 3,0 y 2,5 mg/100 g de fruto fresco para las localidades de Tarabana, Paso Real y Páramo Abajo, respectivamente. Los polifenoles fueron 7,0; 5,6 y 5,1 mg/ 100 g de fruto fresco para Páramo Abajo, Paso Real y Tarabana, respectivamente. El color se midió para dos de las localidades. Los índices de color fueron mayores para los frutos cosechados en Paso Real con valores de L* (44,98), Croma (44,51), y b* (30,45) indicando frutos de color rojo coral brillante. En Páramo Abajo los valores fueron menores con L* (40,13), Croma (41,15) y b* (26,43) mostrando los frutos un color rojo oscuro. Los índices hue y a* tendieron a ser superiores en la localidad de Paso Real con valores de 43,53 y 30,45, respectivamente, confirmando en el espectro el color rojo de los frutos. Los resultados muestran que la localidad afectó el contenido de antocianinas, el cual estuvo asociado con los índices de color más altos para los frutos de fresa ‘Chandler’ en la localidad de Paso Real.

PALABRAS CLAVE: (*Fragaria x ananassa* Duch), Capacidad Antioxidante, Calidad.

CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA, ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y CONTENIDO DE POLIFENOLES TOTALES EN PULPA DE LECHOSA (CARICA PAPAYA)

Hernández Varela Josué, Fernández Viluzca, Sulbarán Betzabé.

Universidad del Zulia. Facultad Experimental de Ciencias, Departamento de Química, Laboratorio de Alimentos. Maracaibo, Venezuela. 4012

Se realizó la caracterización fisicoquímica y se midió la actividad antioxidante de frutos de lechosa (*Carica papaya*) cv. Carmen cultivada en el estado Zulia. Los parámetros fisicoquímicos evaluados fueron pH, acidez titulable, grados Brix, humedad y vitamina C (expresado como ácido ascórbico) según la normativa A.O.A.C. La actividad antioxidante (equivalente a TROLOX y vitamina C) fue evaluada por el método del radical ABTS y el contenido de polifenoles totales mediante el método del reactivo de Folin-Ciocalteu. Los resultados obtenidos para el análisis fisicoquímico de la pulpa del fruto fueron: pH: 4,64±0,04; vitamina C expresado como ácido ascórbico (mg/100g): 87,46±3,97; acidez titulable (mg de ácido cítrico/100g): 0,04±0,00; grados Brix: 11,72±0,08 y humedad (%): 80,04±0,68. Para la actividad antioxidante y evaluación del contenido de polifenoles se obtuvieron los siguientes resultados: actividad antioxidante equivalente a TROLOX (mM/100g): 0,49±0,02; actividad antioxidante equivalente a vitamina C (mg/100g): 96,57±4,89 y contenido de polifenoles

totales expresado como ácido gálico (mg/100g): 49,96±3,34. La pulpa de lechosa constituye una manera alternativa de consumir compuestos antioxidantes y nutritivos a la dieta; adicionalmente la actividad antioxidante de una mezcla no viene dada por solo por la suma de las capacidades antioxidantes de cada uno de sus compuestos polifenólicos, depende también de efectos sinérgicos del microambiente donde se encuentra el compuesto y esto puede ocasionar efectos inhibitorios de la capacidad antioxidante. Por otra parte la caracterización fisicoquímica del fruto aporta un gran tema de apoyo en futuras investigaciones comparativas.

PALABRAS CLAVE: Lechosa, Lámina Flexible, ABTS, TROLOX.

ESTUDIO, MULTIPLICACIÓN Y SELECCIÓN DE SEMILLAS DE MAÍZ CARIACO A TRAVÉS DE UNA RED CAMPESINA

Avellaneda H. Andrés; Herrera O., Wilfredo; Ochoa M., Héctor; Jiménez R., Gustavo; Blanco, Manuel; Tablante G., Víctor.

IDECYT- UNESR, Colectivo Ampliado para la Restauración e Investigación de la Agricultura Campesina y Originaria (C.A.R.I.A.C.O.), Campesino.

En Venezuela se viene impulsando la construcción de la soberanía alimentaria. Este objetivo está influenciado por factores políticos, culturales, sociales, económicos, geoambientales, así como tecnológicos. Esto nos emplaza a ir superando los sistemas de producción de alimentos dependientes de conocimientos, tecnologías e insumos foráneos; mediante la investigación e innovación de los diversos formas de agriculturas locales; fuente de conocimientos y prácticas endógenas, sustentables, de alta eficiencia energética, que durante milenios han convivido en armonía en la naturaleza. Ahora bien, sin semillas propias y diversas, no habrá soberanía. La mercantilización y estandarización de semillas ha limitado nacional y localmente el acceso a las semillas; conduciendo a una peligrosa pérdida de la variabilidad genética, necesaria para la adopción de enfoques innovados de programas de selección de semillas locales; que tributen al empoderamiento comunitario. Por esta razón es importante la actividad investigativa sobre las semillas criollas, por su gran capacidad de propagación, resistencia, adaptación a diversas condiciones agroecológicas y baja dependencia de insumos adicionales. Este trabajo tiene por objeto el estudio, multiplicación y selección de semillas de Maíz Cariaco en localidades campesinas. La metodología consiste en sembrar Maíz Cariaco con técnicas campesinas, en espacios entre los 5.000 y 10.000 mts², haciendo la roza con desmalezadora; sembrando a coa, combinadas con frijol en el mismo hoyo. Son abonadas con humus líquido de lombriz

cada 21 días. Actualmente la red cuenta con cuatro espacios campesinos sembrados, entre Aragua y Guárico, donde se van tomando registros del comportamiento del cultivo y plantas promisorias.

PALABRAS CLAVE: Selección, Semillas, Maíz, Cariaco, Criollas.

POTENCIALIDADES DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ AGROECOLÓGICO EN EL PARQUE NACIONAL WARAIRA REPANO

López, Marisol; Bolívar Ángela; Agurto Claudia, Alba Amelia; Lira Raúl; Fernández Raúl y Quintana Raymali.

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas INIA; Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral. INSAI.

El Parque Nacional Waraira Repano (WR) es fuente de microorganismos útiles para la producción de café agroecológico, constituyendo un potencial para la preservación y conservación de los componentes naturales bióticos y abióticos que coexisten en equilibrio en los nichos ecológicos presentes en el WR. Con el propósito de evaluar algunos microorganismos que sustentan la producción del café en condiciones naturales, así como reforestar áreas desprovistas de cubierta vegetal y en pendientes abruptas con riesgos a ser degradados por erosión hídrica y eólica, se realizó una evaluación exploratoria en los sectores denominados eje los Venados y Gamboa, se tomaron muestras de plantas de café en floración y suelo rizosférico para diagnosticar estado nutricional, productivo y la fertilidad del suelo, también se realizó monitoreo epidemiológico para determinar la condición fitosanitaria del cultivo y la presencia de biocontroladores de plagas. Los resultados muestran que el WR es un reservorio de biodiversidad, los suelos poseen alta fertilidad con actividad y diversidad de microorganismos claves en la fertilidad, en reciclaje de nutrientes y en los flujos de materia y energía, encontrándose: fijadores de nitrógeno (106 UFC/mL), solubilizadores de fósforo (105-106 UFC/mL), hongos micorrícicos (800-1000 esporas /100gsuelo), hongos (10X105) y bacterias totales (2,58X107). Microorganismos con potencial para formular biofertilizantes. Sin embargo, la cantidad, diversidad, riqueza microbiológica y la salud del cultivo, no justifican aplicar ningún insumo externo, el agroecosistema café-bosque es autosustentable, preservemos su integridad, para garantizar los procesos que ocurren en equilibrio, que benefician la salud del suelo, del cultivo y la calidad del agua.

PALABRAS CLAVE: Café, Agroecológico, Waraira, Diversidad, Microorganismos.

ATAQUE DE PLANTAS DE CACAO (THEOBROMA

CACAO L.) POR COQUITOS ESCOPETEROS (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE: SCOLYTINAE) ENTRE 2010-2011, ESTADO MIRANDA

Franklin Morillo, Dercy Parra, José Perozo, Olga Movil, Yolimar Pereira, Angie Rengifo, Ramón González, Jorge Rengifo.

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA). Estación Experimental del Estado Miranda.

Los rendimientos del cacao en la República Bolivariana Venezuela, se encuentran afectados considerablemente, por insectos plaga y enfermedades. Entre los insectos plaga, se mencionan los coquitos escopeteros de la subfamilia Scolytinae, éstos se encuentran asociados a enfermedades fúngicas, cuya relación insecto-hongo sobre plantas de cacao, es capaz de causar la muerte de cacaotales en pocas semanas; el efecto es mayor cuando las plantas de cacao han pasado por un estrés hídrico. En diciembre de 2010, se registraron fuertes lluvias que ocasionaron inundaciones, principalmente en la región Norte del país, con desbordamientos de ríos. En el estado Miranda, las localidades a lo largo de la trocal 9 quedaron bajo las aguas durante varios días, lo que ocasionó que las plantaciones de cacao pasaran por un estrés hídrico prolongado. En los primeros quince días del mes de enero de 2011, comenzaron a presentarse plantas de cacao muertas por ataques de escolítidos. De inmediato, se construyeron dos modelos de trampas (interceptación T1 y ventanas T2) cebadas con tres atrayentes: (1) Metanol 70%, (2) Etanol 70% y (3) Mezcla Metanol-Etanol 3:1, se distribuyeron en un diseño en bloques completos al azar y se evaluaron durante siete semanas. El total de insectos colectados fue de 836 especímenes. La mejor trampa y atrayente fue la T2 cebada con etanol al 70%, con un total acumulado de 299 escolítidos capturados (35,7%). La trampa con menos capturas fue la T1 cebada con metanol al 70%. Hubo una disminución importante de plantas muertas, a la séptima semana de evaluación

PALABRAS CLAVE: Scolytinae, Trampeo Masivo, Xyleborus, Etanol, Metanol.

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y ORGANIZATIVA DE AGROPRODUCTORES. FORTALECIENDO MODELOS ALTERNATIVOS DE CULTIVOS

Chacón B, Carla; Dávila P, John; Pérez, Simón.

Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), Área de Agricultura y Soberanía Alimentaria.

La descomposición del sistema productivo agrícola nacional dejó de lado a los pequeños productores, solidificando un

desconocimiento de las condiciones y el contexto de agricultores a pequeña escala, limitando el diálogo de conocimientos a la transferencia tecnológica, sin ningún tipo de empoderamiento por parte de las comunidades. La necesidad de contextualizar y conocer al sector agroproductivo desde sus propias formas de cultivo, producción y simbología cultural, resulta ser una herramienta fundamental para el intercambio de conocimiento y la resolución de conflictos dentro de los espacios productivos locales, siguiendo con los lineamientos de Plan Simón Bolívar y las necesidades de investigación planteadas por el Estado. Para abordar esta problemática nos planteamos analizar las características socioeconómicas y organizativas de productores agrícolas del estado Miranda, Mérida y Yaracuy en el marco de su contribución para el fortalecimiento de modelos alternativos de cultivos a pequeña escala. La metodología seleccionada para esta investigación se enmarca en el cambio paradigmático de las ciencias, por lo tanto se implementará la Investigación Acción Participativa, partiendo del diálogo entre las comunidades seleccionadas, los actores con conocimiento técnico respecto al cultivo y los agentes de toma de decisión; creando espacios de discusión y consenso que alimentarán el proceso de investigación como forma sistemática de expresión de una realidad específica.

PALABRAS CLAVE: Agroproductores, Agricultura, Organización social e Investigación Acción Participativa.

RED SOCIALISTA DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE ALIMENTO PARA AVES EN NUEVA ESPARTA. CONFLICTO DE PARADIGMAS

Vicente Elías Contreras Ramírez.

BIOALQUIMIA C.A., FREBIN.

Para adecuar una plataforma productiva comunitaria piloto, básico para romper la dependencia del monopolio mundial de las transnacionales en torno al negocio avícola, se propuso la creación de La Red Socialista de Innovación Productiva de Alimentos para Aves en Nueva Esparta. La propuesta consolidaría una estructura para abastecer alimentos a pollos de engorde, gallinas y pollonas de las comunidades involucradas, así como evaluar procesos continuos de producción de la mayor cantidad posible de materias primas insulares y un razonable complemento de materias primas de tierra firme para completar las dietas. La propuesta recogió tecnologías abordadas aisladamente, la agrología del potencial productivo insular y la prospectiva de investigar participativamente sobre cinco eslabones productivos: ensilados, macro-algas, micro-algas, raíces y tubérculos y alimentos. Se planteó que comunidades organizadas asumieran la responsabilidad de administrar el proyecto y articularlo con proyectos socio-productivos financiados por el FONACIT y otros entes

financieros del Estado Venezolano. La producción básica del proyecto, 1/5 de la capacidad instalada, cubriría constante y permanentemente, los requerimientos alimenticios de unos 5.000 animales adultos, de los cuales 2.500 estarían en reposición cada 6 semanas. Después de 18 meses de haber consignado la primera propuesta, o se me excluyó como proponente y asesor, o el ente decisor centralizado no ha dado respuesta financiera para abordar la ejecución que sirva de fundamento para un Desarrollo Endógeno Sustentable. Sin embargo, aisladamente, se ha continuado transfiriendo tecnología a productores y comunidades sin haber podido valorar y cuantificar, científicamente, el enorme potencial de nuestra herencia cultural.

PALABRAS CLAVE: Desarrollo Endógeno, Fuentes Locales, Alimentos.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INCUBADORA AUTOMÁTICA DE HUEVOS DE AVES PARA LA PRODUCCIÓN DE CODORNICES

Medina Luis; Orocopey Antonio.

PNF en Electrónica, Centro de Formación PDVSA - Maturín, estado Monagas. Universidad Bolivariana de Trabajadores “Jesús Rivero”.

La cría de codornices para la producción de carne y huevos de consumo se denomina coturnicultura. Venezuela ha tomado impulso con esta práctica en las comunidades, siendo la problemática que los productores no cuentan con incubadoras de precisión para incubar huevos fértiles y así disminuir los costos de la producción. Las incubadoras comerciales accesibles son importadas con capacidad de 110 huevos, volteo manual y con efectividad de aproximada 50% de natalidad. El productor necesita incubadoras automáticas con capacidades superiores a los 1000 huevos y una efectividad del 90%. De allí la necesidad de proponer el diseño y construcción de una incubadora automática para la producción de codornices, destinado a la producción nacional y con esto poner la electrónica al servicio de la avicultura en el campo. La metodología consistió en fabricar una incubadora automática con materiales disponibles en el mercado, con las características: alimentación eléctrica 110VAC, fácilmente transportable, con peso de 30 kilos, capacidad de 1200 huevos de codorniz, controlando de manera eficiente las variables principales de incubación: temperatura (37,7°C), humedad relativa (mayor de 65 %) y tiempo de volteo, usando microcontrolador electrónico. Por consiguiente logramos la construcción de la incubadora integrando la electrónica para el funcionamiento de la misma con relación de las variables de incubación y alcanzamos una tasa de natalidad mayor al 90%. La construcción de la incubadora automática, representa una solución a la deficiencia de equipos de incubación de huevos

de aves, apoyando las prácticas del gobierno revolucionario en su proyecto de soberanía alimentaria y tecnológica.

PALABRAS CLAVE: Coturnicultura, Incubación, Electrónica, Microcontrolador.

HUERTOS COMUNITARIOS URBANOS Y PERIURBANOS EN EL CONTEXTO AGROECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO CABIMAS

Francisco Segundo Romero Bracamonte, Cruz Alcides Meleán Rosario, William Arguello.

Centro de Investigación para la Promoción del Desarrollo Endógeno (CIPDE-UNERMB), Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt.

El proyecto estratégico “Potencialidad de los huertos comunitarios urbanos y periurbanos para garantizar la seguridad alimentaria, en el marco del desarrollo endógeno”, enmarcado dentro del plan Simón Bolívar 2006-2013, tiene como propósito desarrollar en las y los ciudadanos pertenecientes a los consejos comunales del Municipio Cabimas, capacidades técnicas bajo el modelo agroecológico. Impulsando una actitud productiva consciente para la creación de huertos comunitarios en la ciudad y áreas perimetrales, que permitan generar alimentos sanos, mejorar la calidad de vida de la comunidad, afianzar los nexos afectivos y de cooperación entre las personas; preservando y protegiendo el medio ambiente, contribuyendo con ello a garantizar la soberanía alimentaria, y a un modelo de desarrollo sustentable y sostenible. El estudio se realiza bajo la modalidad Investigación Acción Participativa, que según Averdlick, I (2007) basada en Freire, consiste en trabajar con las comunidades como principio pedagógico. Abordando las comunidades con la implementación de un plan de formación, para lo cual se conformaron 6 equipos de investigadores multidisciplinares, que atienden en promedio a 4 consejos comunales por trimestre cada equipo; El plan de formación está dividido en 8 talleres, dictados en 6 módulos, se realizan prácticas de campo donde los mismos participantes cultivan sus alimentos, con un tiempo estimado de atención de 120 y 140 días por grupo, entre los cuales se realizan visitas de seguimiento de los huertos y lombricultivos.

Durante la ejecución del proyecto, se han atendido 48 Consejos Comunales, capacitando 1.413 personas, y elaborando 48 huertos comunitarios.

PALABRAS CLAVE: Agroalimentaria, Agroecología, Huertos Comunitarios, Periurbano, Seguridad Alimentaria, Soberanía Alimentaria, Urbano.

COMPORTAMIENTO DEL CULTIVAR DE YUCA

CLON 12 PROVENIENTE DE VITROPLANTAS Y DE ESQUEJES EN EL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI ESTADO COJEDES

Flores Yadira, Lara Yelíza, La Rosa Carlos, Brett Eduardo.

Fundación La Salle de Ciencias Naturales. Campus Cojedes, Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ).

La yuca (Manihot esculenta) es de origen americano y uno de los cultivos más extendidos en el mundo. La investigación se realizó en la finca la breckera, sector Santa Teresa, municipio Anzoátegui estado Cojedes, para evaluar el comportamiento del cultivar de yuca clon 12, proveniente de vitroplantas y de esquejes. Se utilizó el diseño bloques al azar con 2 tratamientos y 4 repeticiones. Las vitroplantas fueron donadas por IDEA, de 5 meses de aclimatación y se sembraron a una distancia de 1 por 1.5 m. Cada 15 días se realizó un muestreo para determinar la incidencia de insectos plagas y anomalías en el caso de enfermedades. Las muestras fueron procesadas en los laboratorios de Entomología y Fitopatología de EDIAGRO. El rendimiento se determinó cosechando a los 7, 9 y 12 meses edad. Se tomaron 4 plantas por bloque y se pesaron las raíces comerciales. Se aplicó un análisis de ANOVA y una prueba de medias de DUNCAN. Se diagnosticaron los insectos Iatrophobia brasiliensis (Rübsaamen); trips Scirtothrips manihoti Bondar, ácaros Mononychellus sp y chinche encaje. Los patógenos presentes fueron: Cercospora sp, Cercosporidium sp y la enfermedad pudrición radical ocasionada por los hongos Phytophthora sp, Pythium sp, y Fusarium sp, a los 12 meses para los 2 tratamientos. A los 7 meses de cosechadas las vitroplantas superaron el rendimiento nacional con 34000 kg/ha, mientras que el rendimiento de las estacas a los 12 meses de cosecha fue de 74.670.4 kg/ha. Las vitroplantas produjeron un rendimiento mayor cuando se cosecharon a los 9 meses.

PALABRAS CLAVE: Esquejes, Vitroplantas, Rendimiento, Yuca.

COMERCIALIZACIÓN DE LA NUEZ DE MACADAMIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ENDÓGENO EN LA COMUNIDAD DE VILLANUEVA DEL ESTADO LARA

Montoya G, Francly

Universidad Politécnica Territorial Andrés Bello Blanco (UPTAEB).

Este estudio tuvo como propósito transferir el conocimiento al

Frente de Mujeres Manuelita Sáenz sobre la comercialización de la nuez de Macadamia para el fortalecimiento del desarrollo endógeno en la Empresa de Propiedad Social Villanueva Soberana del municipio Morán del estado Lara. Está adscrito a la línea estratégica del Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013: fortalecer los mecanismos de creación y desarrollo de EPS y de redes en la Economía Social. La metodología se basó en la investigación- acción-participación, como una manera de abordar el conocimiento en realidades complejas. En la primera etapa se efectuó el diagnóstico y evaluación del contexto social y económico de la zona rural de Villanueva. En la segunda fase, se identificó el problema y posibles soluciones a partir de la transferencia del conocimiento; y en la tercera etapa, se efectuaron la propuesta y la conclusión. Entre los resultados obtenidos destaca que las integrantes de la empresa adquirieron conocimientos básicos de selección, comercialización y distribución de los productos que elaborarán. Una de las conclusiones es que este plan de formación coadyuvará al desarrollo endógeno de la zona y a la participación protagónica de las mujeres miembros de la empresa Villanueva Soberana.

PALABRAS CLAVE: Empresas de Propiedad Social, Desarrollo Endógeno, Investigación-acción-participación, Villanueva Soberana.

ACCIONES NEGENTRÓPICAS Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL HACIA UN MODELO DE MERCADERO CENTRADO EN EMPRESAS PRODUCTORAS DE JUGOS Y CONCENTRADOS DE FRUTAS

Aida Leonor Castellanos Pinto.

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Dirección General de Investigación y Postgrado.

El proceso de mercadeo, producto, comunicación y distribución, constituyen elementos claves al diseñar estrategias para satisfacer las necesidades de los consumidores. Por ende, el análisis de situaciones de mercado es imprescindible para alcanzar las metas y la formulación de estrategias para los cambios que se afrontan en la actualidad. El objetivo de la investigación es proponer un modelo de mercadeo centrado en las acciones negentrópicas y producción industrial, de las empresas agroindustriales procesadoras de jugos y concentrados de frutas del estado Yaracuy; el trabajo se justifica por que sintetiza planteamientos de actuación en mercadotecnia vinculados a cambios y dinamizadores, en las estructuras y realidades de los sistemas productivos agroindustriales. Permitted concretar conocimientos necesarios para comprender la relación oferta-demanda de jugos y concentrados de frutas. El abordaje de la investigación es cuantitativo, descriptivo

de campo y se elaboró el modelo de mercadeo. A nivel de estrategias de investigación se destaca la implementación de encuestas, tipo Lickert, a gerentes, subgerentes y personal de las unidades administrativas que tienen inherencia con mercadeo y producción. Entre las conclusiones del estudio destaca la existencia de pocos estudios para determinar necesidades de los clientes, escaso nivel de revisión de los cambios que se afrontan, y la poca frecuencia en la elaboración de planes de mercadeos y el respectivo seguimiento. Finalmente, se propuso un modelo de mercadeo que tiene como objetivo apoyar el desarrollo integral de la actividad industrial, incluyendo cinco dimensiones: Características de los mercados de consumo en la globalización, mercadeo, filosofía de gestión, ética, ecosocialidad.

PALABRAS CLAVE: Mercadeo, Acción Negentrópica, Producción Industrial.

RESISTENCIA DE LA ACCESIÓN IR23P DE ISCHAEMUM RUGOSUM SALISB., A BISPIRIBAC SODIO Y BUTACLORO

Sandra Torres, Ortiz Aída, López Luis, Yinerby Quintana, Pedro Pérez y Albert Fischer.

Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela, University of California, Davis, EE.UU.

Ischaemum rugosum Salisb., actualmente es la principal maleza del cultivo del arroz en el país. El objetivo de este trabajo fue determinar y corroborar la resistencia de la accesión IR23P a los herbicidas bispiribac sodio y butacloro. Para cuantificar esta resistencia, se hizo un experimento de respuesta a dosis con la accesión resistente (R) (IR23P) y una susceptible (S) (IR143G), usando 0; 5; 10; 20; 40; 80; 160 y 320 g i.a. ha-1 de bispiribac sodio y 0; 18,75; 37,5; 75; 150; 300; 600 y 1200 g i.a. ha-1 de butacloro para la R y 0; 0,31; 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10 y 20 g i.a. ha-1 de bispiribac sodio y 0; 4,69; 9,38; 18,75; 37,5; 75; 150 y 300 g i.a. ha-1 de butacloro para S. Esta prueba corroboró la resistencia de IR23P al bispiribac sodio y butacloro. Se reveló que el índice de resistencia (ED50R/ED50S) para bispiribac sodio no fue posible estimarlo (> 320 g a.i. ha-1), mientras que para butacloro fue de 3,83. Estos resultados indican que para el control de la accesión IR23P resistente a bispiribac sodio no debe utilizarse el herbicida preemergente butacloro debido a que I. rugosum también ha evolucionado en resistencia a este último herbicida, por lo cual se recomienda hacer controles no químicos combinados con otras estrategias de manejo de malezas en la finca afectada.

PALABRAS CLAVE: Oryza Sativa, Ischaemum Rugosum Salisb. Resistencia Butacloro, Bispiribac-sodio.

OBTENCIÓN Y EVALUACIÓN DE SUSPENSIONES CELULARES EN DOS

Lizcano, Mayra C; Gámez, Elizabeth; Osorio, Mayra ; Infante, Diógenes

Universidad Francisco de Paula Santander. Instituto de Estudios Avanzados IDEA

La yuca es un alimento básico para mucha gente en el mundo. El objetivo de este estudio fue evaluar suspensiones celulares de dos clones de yuca, el Guarama 3, nativo de Venezuela y el Mcol 22, mejorado del CIAT, Colombia. Se probaron dos sales distintas en los medios de cultivo (Sales MS y sales SH), dos concentraciones de Sacarosa (45 y 60 g/L) y dos concentraciones de la hormona Picloram (12 y 14 g/L). Se evaluó el porcentaje de viabilidad con Diacetato de Fluoresceína (FDA). Los principales resultados fueron: la obtención de callos embriogénicos en los clones de yuca para el establecimiento de las suspensiones, un inoculo inicial de 2g/L fue la cantidad más apropiada para el establecimiento de las células, esto permitió su posterior evaluación, se reportan las curvas de crecimiento partiendo de callos embriogénicos friables, donde se observaron las etapas características del crecimiento celular (fase lag, fase exponencial, fase de latencia y fase de desaceleración progresiva) para ambos clones. La combinación de sales SH, 12 g/L de Picloram y 60 g de Sacarosa, resultó ser la que mejor favoreció el crecimiento celular del clon de Venezuela Guarama 3 y la combinación de sales MS, 12 g/L de Picloram y 60 g de Sacarosa, la que mejor favoreció las suspensiones celulares del clon mejorado del CIAT Mcol 22. Se constataron altos porcentajes de viabilidad celular con el reactivo FDA relacionados con la etapa de mayor crecimiento.

PALABRAS CLAVE: Yuca, Suspensiones Celulares, Embriogénesis Somática.

RESPUESTA DEL CULTIVO DE MAÍZ A LA BIOFERTILIZACIÓNBAJODIFERENTESLÁMINAS DE RIEGO EN EL VALLE DE TUCUTUNEMO

Ferrer, Jairo C., Flores, Bestalia Y.; Delgado, Leander G., Hernández, Francisco D.

Ciesa, Universidad Rómulo Gallegos, Fundacite Guárico, Postgrado en Ciencia del Suelo, Universidad Central de Venezuela.

En el valle del río Tucutunemo, Municipio Zamora, Estado Aragua, se evaluó el efecto de la dosis de biofertilizantes a base de bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre (FNVL) y de solubilizadoras de fósforo (SF), sobre nutrientes en planta y el rendimiento del híbrido de maíz para consumo HIMECA

3005 bajo dos condiciones hídricas. Se usaron dos láminas de riego; 100 y 70% de la evapotranspiración del cultivo (ETc), y en cada una se empleó un diseño completamente al azar con cuatro tratamientos: 0, 1 y 2 L*ha-1 de FNVL y SF respectivamente y Urea (150 kg*ha-1) con tres repeticiones. Las variables evaluadas fueron: concentración de nitrógeno (N) y fósforo (P) en planta y rendimiento del rastrojo y grano. Se confirmó la normalidad de las variables y fue realizado un análisis de varianza (Duncan p<0,05). La concentración de nutrientes en plantas no arrojaron diferencias significativas entre los tratamientos cuando se cubrió el 100% ETc, mientras que al aplicar déficit hídrico sí presentó diferencias en la concentración de N. Hubo diferencias significativas entre los tratamientos para las dos láminas de riego en rendimiento en grano. Con 100% ETc el mayor valor fue con 2 L*ha-1 de biofertilizantes y el menor con Urea (9310 y 5824 kg*ha-1, respectivamente). Mientras que bajo déficit hídrico el mayor valor es para la Urea (6341 kg*ha-1) y el menor para 0 L*ha-1 de biofertilizantes (4383 kg*ha-1). El uso de biofertilizantes y una suplencia hídrica adecuada, reafirmaron la efectividad de tecnologías sustentables de bajo costo.

PALABRAS CLAVE: Bacterias fijadoras de Nitrógeno, nutrientes en plantas.

PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO PARA DISEÑAR Y CONSTRUIR UN VIVERO PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTULAS DE PLÁTANO

Nancy Delgado, Yohana Caruso, Anderson Caruto, Carlos López.

Estudiantes de la Univeridad Politecnica Territorial de Barlovento Argelia Laya

Con el objeto de evaluar el proceso de producción de semillas por la técnica PIF (Plantas provenientes de fragmentos de cormos, por sus siglas en francés) se manejaron cormos entre 200 a 300 gr de la variedad Hartón los cuales fueron segmentados para el proceso de siembra, se utilizaron bolsas negras de 10 x 12", con una capacidad de 4 kg; sustrato conformado por 50% de M.O, 20% de estiércol de bovinos, 10% de micorrizas, 20% de tierra negra. Se realizó una siembra de 39 cormos segmentados, de los cuales se obtuvo 38 y arrojó un 97,4 % de germinación.

PALABRAS CLAVE: Plátano, Producción de Semilla, Cormos.

PRODUCCIÓN DE ARROZ BAJO RIEGO POR PIVOTE EN EL PROYECTO AGRARIO SOCIALISTA PLANICIE DE MARACAIBO, MUNICIPIO J.E. LOSADA, ESTADO ZULIA

Rodríguez, Mariela; Sánchez, Miguel; Cabrera, Jesús; González, Jennifer.

INIA Zulia

Se evaluó el potencial de producción de arroz bajo riego por pivote, en el Proyecto Agrario Socialista Planicie de Maracaibo, El Diluvio, Municipio J.E. Lossada, estado Zulia; se instaló en el ciclo invierno 2011 la "Unidad de Observación (U.O)" de 17 has de la variedad Venezuela 21, caracterizado por un horizonte argílico muy superficial (15-25 cm), relieve accidentado, sectores con mal drenaje y alta infestación de malezas, suelo de textura franca, pH = 5.6, C.E.= 0.03 Ds/m, niveles bajos de fósforo (2 mg.kg-1), materia orgánica (0.38%), calcio (64 mg.kg-1) y magnesio (24 mg.kg-1); y niveles medio de potasio (86 mg.kg-1). En la U.O se establecieron 5 microparcels experimentales de 20 m2 en las cuales se realizó la medida de las variables agronómicas y fitopatológicas. El manejo de la U.O consistió en 3 pases de rastra, siembra con sembradora-abonadora en hileras, fertilización básica con 41 N-95 P2O5-95 K2O Kg.ha-1, tres reabonamientos con 48N+66 K2O+ 5S kg.ha-1, cuatro controles de malezas. Los eventos fenológicos ocurrieron en el tiempo esperado: Emergencia (8 dds con 70-80 % de germinación), Número de Macollos (8-14), Altura Promedio (83 cm), Floración (70% a los 82 dds) y Maduración Fisiológica (107 dds). No se presentaron problemas de importancia con enfermedades, insectos plagas, aves, ni roedores. Se obtuvo un rendimiento promedio 5164 ± 750 kg/ha de arroz paddy, con 19% de humedad, 0% de arroz rojo, 65% de granos enteros, 13.5 % de granos partidos, y 0.61 % de granos yesosos, 92 % germinación y de 96% de viabilidad.

PALABRAS CLAVE: Arroz, Riego por Pivote, El Diluvio, Zulia.

EVALUACIÓN DE DIFERENTES TAMAÑOS DE BULBOS DE CEBOLLA (ALLIUM CEPA L) COMO MATERIAL DE SIEMBRA EN PEQUEÑAS ÁREAS

Carlos Hernández, Julio Muñoz, Yoiber Mujica, Gil García, Mariangie Freitez.

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, estado Lara.

La cebolla (Allium cepa L) en Venezuela es una de las hortalizas, más utilizada para la en la mesa venezolana. Su reproducción puede ser sexual a partir de semilla o vegetativa utilizando bulbos, en el país la mayor producción de cebolla proviene de semilla sexual y algunos pequeños productores trabajan con bulbos. Para evaluar el efecto del tamaño de los

bulbos sobre el comportamiento de la cebolla producida, se trabajó con tres tamaños diferentes (grandes, medianos y pequeños), para cada tamaño de bulbo se sembraron 5 unidades de 1 m²; las variables evaluadas fueron números de bulbos producidos, peso por bulbo, peso por metro cuadrado, diámetro ecuatorial de los bulbos. Los resultados mostraron que el número de bulbos promedio obtenidos fue mayor en las parcelas de bulbos grandes, seguida de los bulbos medianos y los pequeños con valores de 3,22, 2,74, y 2,58 respectivamente; igual comportamiento tiene el peso promedio por m², con 3800 gramos por m² en las parcelas de bulbos grandes. Sin embargo, en lo que respecta al peso y diámetro promedio por bulbo, el comportamiento fue diferente, los mayores valores fueron en las parcelas sembradas con bulbos pequeños con 50.4 mm de diámetro y 104,8 gramos, estos resultados indican que se puede disponer de este tipo de bulbo para la siembra en pequeñas áreas, especialmente cuando el precio del cultivo en el mercado es bajo. Los resultados demostraron que sembrar bulbos de cebolla, constituye una alternativa para la producción de este rubro en huertos y patios productivos.

PALABRAS CLAVE: Cebolla, Bulbos, Agricultura familiar.

CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y FÍSICA DE CINCO VARIEDADES

Zobeida Marchán.

El tubérculo de ñame (*Dioscorea* spp.) posee potencial funcional y farmacéutico porque contiene muchos nutrientes y componentes fisiológicamente activos. Por otra parte la Dioscorina, es la mayor proteína de almacenamiento de los tubérculos de ñame, representando alrededor del 90% de proteínas extraíbles solubles en agua; esta puede jugar un papel como antioxidante en los tubérculos y puede ser beneficioso para la salud. Sin embargo, se sabe muy poco acerca de las proteínas del ñame hasta la fecha. En el Amazonas venezolano crecen por lo menos cinco tipos de ñame del género *Dioscorea* que son diferentes en su forma y color. Los objetivos de esta investigación fueron cuantificar el contenido de proteína cruda y las concentraciones de proteínas de las cinco variedades de ñames del Amazonas venezolano, para ello se utilizó la porción comestible de cada ñame (morado largo, ñame morado asimétrico, blancos largos asimétricos, blanco y amarillo asimétricos), la proteína cruda se extrajo con agua y la concentración proteica se midió mediante los métodos el Kjeldahl y Lowry. Los resultados muestran diferencias en la proteína cruda, siendo mayor en el ñame amarillo asimétrico (2,17 y 1,58% respectivamente) en comparación con los otros cuatro. El extracto soluble en agua de cada uno de los ñames fue analizado, Encontrando bandas de 32 kDa de las proteínas a través de electroforesis en gel de poliacrilamida en presencia de duodecil sulfato de sodio, dichas bandas se estimaron

como Dioscorina.

PALABRAS CLAVE: Ñame, Dioscorea Ppp, Protein de Almacenamiento, Dioscorina.

CREACIÓN DE UN CENTRO DE NEGOCIOS DE LA BOLSA AGRÍCOLA EN EL MUNICIPIO ALBERTO ADRIANI ESTADO MÉRIDA

Moron Ciro, Urdaneta Luisana, Molero Roossvelt y Useche Yazmin.

Universidad Nacional Experimental Sur del Lago “Jesús María Semprúm” (UNESUR).

El propósito de esta investigación fue proponer la creación de un Centro de Negocios de la Bolsa Agrícola en el municipio Alberto Adriani, estado Mérida. La población estuvo constituida por los Directivos de la Asociaciones agrícolas y pecuarias de la zona Sur del Lago de Maracaibo (UGASCRUZ, ASODEGAA, AGANACO, GERSEMANI II, APASLAGO, UEMPPAT, MERCADO CAMPESINO), no se determinó muestreo, por tratarse de una población finita. La técnica para la recopilación de datos utilizada fue la entrevista estructurada y el instrumento la guía de entrevista. Se concluyó que la creación de un Centro de Negocios de la Bolsa Agrícola en el municipio Alberto Adriani es viable al contar con un alto potencial de productos y subproductos agropecuarios, suelos fértiles, buen flujo comercial, mercados asequibles, entre otros factores internos y externos. Se recomendó impartir talleres, charlas, y cursos a todos los sectores de la economía acerca de BOLPRIAVEN y su funcionamiento, para despertar el interés sobre la apertura de un Centro de Negocios así como de las ventajas y beneficios para los tres sectores del canal de comercialización de los productos potenciales a transarse, menores niveles de intermediación, precios más bajos para el consumidor final y creación de una economía agropecuaria competitiva.

PALABRAS CLAVE: Bolsa Agrícola, Centro de Negocio, Rubro, Intermediario.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA DE UN SISTEMA DE CULTIVO ACUIPÓNICO A ESCALA FAMILIAR

Ramírez I., Angel; Rossell F., Soed.

El método de cultivo acuípónico integra un acuícultivo superintensivo con un cultivo hidropónico que funciona como biofiltro del anterior, produciendo pescado y hortalizas orgánicas, logrando ahorros de espacio, agua y energía. Este método ha demostrado potencial para mejorar la seguridad

alimentaria de las familias rurales, periurbanas y urbanas de Venezuela. La presente investigación tiene como objetivo estudiar la factibilidad técnica y operativa de un cultivo acuípónico en una zona semi-árida del estado Zulia (municipio Jesús Enrique Lossada), incluyendo las etapas de diseño, puesta en marcha y operación continua. Durante la fase de diseño se utilizó la metodología INVEDECOR. La factibilidad técnica se determinó mediante el análisis cualitativo de los recursos tangibles necesarios para implantar y estabilizar los procesos del cultivo. Por otro lado, la factibilidad operativa se determinó mediante el análisis cualitativo de los conocimientos y habilidades requeridos para el funcionamiento estable de los procesos del cultivo. Se determinó la factibilidad técnica y operativa de un sistema de cultivo acuípónico, desde su diseño colectivo, adaptación al clima, especies e insumos disponibles en la localidad, arranque y operación hasta la primera cosecha de varios rubros hortícolas de ciclo corto (rabanitos, y tomate).

PALABRAS CLAVE: Acuicultura, Hidroponía, Acuípónicos, seguridad alimentaria.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES UTILIZADAS CON FINES DE DETERMINAR LA EDAD DEL CARACOL GIGANTE AFRICANO

Reyes, Tayguary; Sánchez, María del Carmen; Marín, Carlos; Noguera, Yvón; Arana, Marlyn; Díaz, Luis; Reyes, Pedro INIA CENIAP Protección Vegetal, Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.

El caracol gigante africano (*Achatina fulica*) (Af) es una de las plagas más destructivas en muchas áreas tropicales del mundo. En Venezuela se ha ido diseminando por todo el país y hasta la fecha no cuenta con un método amigable y ambientalmente efectivo para su control. Para realizar ensayos de laboratorio, con fines de control, es necesario utilizar caracoles uniformes en cuanto a características de edad y valores morfométricos. Por lo que el presente estudio tuvo como objetivo analizar las variables: largo total (LT) y ancho de la concha (AC), largo de la sutura (LS), largo de la espira (LE), largo (LA) y ancho (AA) de la abertura y peso (P) con la finalidad de seleccionar las que pudieran usarse para estimar la edad de los caracoles traídos del campo. Para ello se colectaron ejemplares en los estados Aragua (43), Carabobo (74) y Falcón (33). Posteriormente se trasladaron al laboratorio, colocándose en envases plásticos con tapa, alimentándose con lechuga y realizando las mediciones correspondientes. Para las tres localidades se observaron las siguientes medidas: LT (4,23±1,17 cm), AC (1,39 ±0,47 cm), LS (0,91±0,43 cm), LE (1,45±0,69 cm), LA (1,76±0,87 cm), donde P (23±12,49 g) y AA (0,60±0,39 cm) registraron los mayores coeficientes de variación 54,3% y 65% respectivamente, sugiriendo esto que

podrían utilizarse, para continuar los estudios que conlleven a generar una ecuación de predicción, de la edad de Af, con estas variables morfométricas. Los resultados obtenidos permitirán seleccionar los caracoles a emplearse en las pruebas de control con extractos vegetales.

PALABRAS CLAVE: *Achatina fulica*, predicción, coeficiente de variación.

ASPECTOS BIOLÓGICOS Y PESQUEROS DE LA MOJARRA (EUGERRES PLUMIERI) DE LA LAGUNA DE TACARIGUA, VENEZUELA

Juan P. Gassman y Héctor López Rojas.

Postgrado en Zoología, Instituto de Zoología y Ecología Tropical.

La mojarra, *Eugerres plumieri*, es una especie de amplia distribución en las costas del país, la cual es aprovechada por la pesca artesanal, principalmente en lagunas costeras. El presente trabajo tuvo como objetivo estimar algunos parámetros biológicos y pesqueros de la especie que contribuyan al establecimiento de medidas para su ordenamiento pesquero. Se examinaron 1.081 individuos de *E. plumieri*, provenientes de muestras de la pesca comercial artesanal de la Laguna de Tacarigua, obtenidas desde agosto de 2009 hasta agosto 2010. Se determinó que la proporción sexual varió a lo largo de todo el año y se desvió de la igualdad 1:1,36 a favor de las hembras. La distribución de frecuencias de tallas mostró una talla media de 19,2 cm y una moda de 18,5. Se estimó una talla de madurez sexual del 50% de la población (L50) de 19,7 cm para hembras y 19,5 cm para machos. Se determinó que la especie presenta actividad reproductiva durante todo el año, con dos épocas de desove más importantes, en septiembre y mayo. La captura por unidad de esfuerzo (CPUE) varió a lo largo de todo el año, mostrando un valor máximo en el mes de enero (2,34 kg/hora) y el menor en abril (0,04 kg/hora).

PALABRAS CLAVE: *Eugerres*, Reproducción, Madurez Sexual, Laguna de Tacarigua.

ASPECTOS BIOLÓGICOS Y PESQUEROS DE LOS COROCOROS (FAMILIA HAEMULIDAE) EN LA ISLA LA TORTUGA Y CAYOS ADYACENTES, VENEZUELA

Alfonso, F, López D, Del Mónaco, C., Bustillos, F, Narciso S. y Giménez, E. INSOPESCA, Venezuela. FUDENA, Venezuela. Cent. Inv. Pesq., Cuba.

La pesca artesanal en Venezuela constituye una actividad

económica fundamental para la producción de alimentos del país. En isla La Tortuga, se estima que anualmente son aprovechadas unas 1000 TM de especies con interés comercial, entre las que destacan los corocoros, representando el 17% del total de las capturas. Con el fin de conocer el estado actual de sus poblaciones se recabó información biológica y pesquera a partir de muestreos sistematizados distribuidos entre septiembre del 2007 y agosto del 2008. En el estudio fueron identificadas ocho especies de corocoros pertenecientes al género *Haemulon*, de las cuales *H. melanurum*, *H. sciurus* y *H. plumieri* fueron las más representativas. Por otra parte, se estimó la longitud de primera madurez (L_m) así como longitud óptima de captura (L_{opt}) para estas tres especies, obteniéndose que *H. melanurum* presentó la menor $L_m=20,1\text{cm}$, mientras que *H. sciurus* registró el mayor valor de $L_{opt}=25,3\text{cm}$. Se determinó que los meses de agosto y diciembre fueron los principales periodos de abundancia relativa del grupo. Por último, se caracterizó la flota pesquera que opera en el área y se observó diferencias en la efectividad de los distintos artes de pesca empleados. Es importante señalar que una fracción significativa de la población es aprovechada por debajo del largo de primera maduración y con tamaños que aún no ofrecen el mayor rendimiento posible. Se necesita continuar realizando proyectos de investigación que permitan establecer programas adecuados de ordenamiento y manejo responsable de los recursos pesqueros de la isla.

PALABRAS CLAVE: Pesca, Corocoro, La Tortuga.

ACTIVIDAD CELULOLÍTICA DE DOS CEPAS DE ASPERGILLUS EMPLEANDO DIFERENTES RESIDUOS AGROINDUSTRIALES COMO SUSTRATOS

Matute A., Lenis y Bertsch S., Annalisse.

Lab. de Biotecnología Agroind. Inst. de Química y Tecnología. Fagro-UCV.

Los microorganismos capaces de degradar materiales celulolíticos producen múltiples enzimas que actúan en sinergismo. En la actualidad, el mercado mundial de las enzimas se ha estimado en US\$ 4 billones, con un crecimiento anual del 5,7%. En este contexto, las celulasas contribuyen con 8% de la demanda mundial, encontrándose su mayor aplicación como aditivo, en la alimentación animal. Es por ello, que en este trabajo se evaluó la actividad celulolítica de dos cepas de *Aspergillus niger* aisladas, una de granos de maíz (ANM-1) y la otra de semillas de girasol (ANG), de acuerdo con el sustrato fermentable empleado. Durante el ensayo, se llevaron a cabo fermentaciones sumergidas en matraces durante 72 horas, empleando diferentes residuos agroindustriales (plumas de aves molidas, afrechillo de trigo, harina de girasol, material

proveniente de lagunas de oxidación de granjas porcinas y harina de residuos de papas) como sustratos fermentables en una concentración de 50 g/L, para posteriormente determinar la actividad en el medio de las enzimas β -1,4 endoglucanasas, exocelulasas y xilanasas. Se observó que la mayor actividad promedio de β -1,4 endoglucanasas la desarrolló el ANG (341,28 UI/mL, $p<0,01$), no encontrándose diferencias estadísticamente significativas en las actividades de las exocelulasas y las xilanasas generadas por las dos cepas fúngicas. Mientras que el afrechillo de trigo fue el sustrato en el que se encontró mayor actividad en las enzimas estudiadas en este trabajo ($p<0,01$), determinándose 481,70 UI/mL de β -1,4 endoglucanasas, 13,70 UI/mL de exocelulasas y xilanasas con 15,70 BXU.

PALABRAS CLAVE: Endoglucanasas, Enzimas, Exocelulasas, Xilanasas, *Aspergillus Niger*.

EFFECTO DE METABOLITOS DE DIEZ AISLAMIENTOS DE TRICHODERMA SPP, SOBRE A RHIZOCTONIA SOLANI BAJO CONDICIONES IN VITRO

García, Rosaima, Nelly Díaz, Ramón Riera.

Escuela Socialista de Agricultura Tropical (ESAT) Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) UPT MÉRIDA.

El hongo antagonista *Trichoderma spp*, se viene recomendando como alternativa de manejo agroecológico de *R. solani* en papa. Con el objeto de seleccionar aislados nativos de este hongo por su capacidad antibiótica, se realizó el presente trabajo. Se hicieron tres ensayo bajo condiciones in vitro, utilizando 10 aislados de *Trichoderma spp* nativos de la región andina de Venezuela contra uno de *R. solani*: el primero consistió de pruebas de contraste para determinar metabolitos volátiles; el segundo usando el método del papel celofán para filtrar los metabolitos no volátiles difusibles en medio de cultivo y luego poniendo a crecer en este *R. solani* y, un tercero obteniendo metabolitos extracelulares con un medio líquido determinando y prueba de su efecto contra *R. solani*. Se encontraron diferencias significativas en cuanto a la inhibición del crecimiento de *R. solani* con los metabolitos volátiles; que estuvo entre 55,56 % con M-11, M-21 y 77,78 % con M-14; con los metabolitos no volátiles estuvo entre 16,66 y 11,11% para M-11 y M-18 y, 33,33% con M-4, M-7 y M-21. En presencia de metabolitos extracelulares secundarios, *R. solani* no logró consumir glucosa excepto con M-14 y M-10. Además M-11 logró estimular la germinación y crecimiento de la radícula de semillas de lechuga. Los resultados demuestran que los aislados de *Trichoderma*, son capaces de producir metabolitos tóxicos y fungistáticos a *R. solani*; pudiendo incursionarse en estudios de caracterización de los mismos

con miras a escalar en la producción, para utilizarlos en el manejo de Rhizoctonias en papa.

PALABRAS CLAVE: Papa, *Trichoderma*, Rhizoctonias, Metabolitos, Biocontrol.

ASOCIACIÓN SIMBIÓTICA DE CINCO CEPAS NATIVAS DE TRICHODERMA SPP CON TRES ESPECIES DE PLANTAS CULTIVADAS EN EL ESTADO MÉRIDA

Riera G., Ramón F., García, Rosaima, Riera T., Ramón.

Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida “Kleber Ramírez. Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas.

El hongo antagonista *Trichoderma spp*, posee una alta capacidad para el biocontrol de enfermedades fungosas de plantas. Con el objeto de seleccionar cepas de *Trichoderma spp* de acuerdo a su capacidad de asociarse positivamente con tres especies de plantas cultivadas en el Estado; se llevó a cabo esta investigación. Para ello, fue realizado un ensayo bajo condiciones de semillero controlado, probando cinco cepas de *Trichoderma spp* provenientes de suelos merideños, sobre plantas de papa (*Solanum tuberosum L.*), maíz (*Zea mayz L.*) y caraota (*Phaseolus vulgaris L.*); aplicando suspensiones de conidios bajo concentración de 1×10^6 ufc. Se encontró que todas las cepas se asociaron positivamente con las especies de plantas estudiadas. En papa, se observó colonización y penetración de las raíces entre un 83 a 100%; en maíz amarillo hubo colonización de las semillas, radícula y raíces que estuvo entre 70 a 80% y, en carota la colonización fue observada en los pelos radiculares y estuvo entre 33% a 88 %. Además hubo un estímulo del crecimiento del follaje y de las raíces e incrementos de la biomasa fresca en forma variable de acuerdo a la cepa; siendo superior las cepas M-11 y M-18. La mejor asociación encontrada fue Papa-*Trichoderma*, debido a su relación de origen. Los resultados permiten concluir que debido a que las cepas son colonizadoras, endofíticas y, estimuladoras de crecimiento, se presume que estas además de ser biocontroladoras de patógenos son potenciales inductoras de resistencia sistema de las plantas estudiadas y que actúan como biofertilizantes.

PALABRAS CLAVE: Asociación *Trichoderma* Planta, Colonización, Endofíticos.

APLICACIÓN DEL ÍNDICE DE CONFORT TÉRMICO COMO ESTIMADOR DEL ESTRÉS TÉRMICO EN LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN LA MESA DE GUANIPA

Barlin Olivares, Eunice Guevara y Luis López

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) Anzoátegui, Venezuela.

La actividad reproductiva y productiva de los animales está afectada por las condiciones climáticas, considerándose la temperatura y humedad como los factores más influyentes. El objetivo de este trabajo fue realizar una caracterización del ambiente físico donde se desarrolla la actividad agropecuaria en la Mesa de Guanipa, determinando las condiciones meteorológicas que pueden generar estrés por calor en el ganado lechero y en la producción de aves. Se utilizó el índice de temperatura y humedad (ITH) a las 8:00 am y 2:00 pm, comparándolo con los requerimientos de la producción animal. Se trabajó con datos meteorológicos diarios y mensuales provenientes de la estación agrometeorológica de El Tigre, Anzoátegui. Los datos fueron analizados con técnicas multivariadas por conglomerados. Se determinó la frecuencia de ocurrencia de ITH mensual. Se encontraron valores promedios por encima del límite crítico de producción de leche y en condición de alerta para las aves en los meses de marzo, octubre y noviembre. El ITH a las 8:00 am estuvo por debajo del nivel crítico (<72) lo que sugiere un manejo del pastoreo para disminuir el estrés térmico en rumiantes. Se reportaron valores diarios del ITH ubicados en la condición de peligro, donde no se cumplen los requerimientos de confort, lo cual puede incrementar la mortalidad por estrés calórico en las aves y se hace necesario tomar precauciones de manejo y sistemas de crianza. Este índice representa una herramienta útil al productor para la planificación de la producción, evitando pérdidas económicas.

PALABRAS CLAVE: Estrés Calórico, Confort Térmico, Producción.

VACUNA COMPLEJO VIRUS ANTICUERPO CONTRA LA ENFERMEDAD DE GUMBORO: EFECTO SOBRE LA BURSA Y RESPUESTA HUMORAL EN POLLOS DE ENGORDE

Saume de Sabaté, Elsy, Rodríguez, Meryner; Castro, María J.; López, Edelys; Hidalgo, Mayra

Investigador Jubilado Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, INIA, Ejercicio Libre, Laboratorios Reveex de Venezuela, INIA

La Enfermedad de Gumboro es causada por un virus que produce inmunosupresión en las aves, ocasionando pérdidas recurrentes en la industria avícola. Los programas de vacunación contra la Enfermedad de Gumboro deben considerar la inmunidad pasiva y activa de las aves. Actualmente las vacunas elaboradas con nuevas tecnologías son de uso reciente en nuestro país, tales como las vacunas antígeno-anticuerpo,

siendo su evaluación a nivel de campo indispensable, con este objetivo se realizó un estudio para evaluar el efecto sobre cambios morfológicos de la bursa y la respuesta inmune humoral, inducidos por una vacuna complejo virus -anticuerpo contra la enfermedad, se utilizaron 400 pollos de engorde raza Cobb x Cobb, de madres vacunadas, 200 vacunados vía subcutánea el 1er día de edad y 200 sin vacunar como grupo control, manteniéndose cada uno en galpones aislados. Todos fueron evaluados mediante la relación bursa/peso corporal, índice bursal y títulos de anticuerpos. El grupo control presentó ausencia de títulos de anticuerpos desde los 15-21 días de edad, en el grupo vacunado se observó atrofia de la bursa y altos títulos de anticuerpos a partir de los 21 días de edad. Estos resultados llevan a la conclusión, que la vacuna complejo virus anticuerpo contra la Enfermedad de Gumboro al ser administrada el 1er día de edad en presencia de niveles variables de anticuerpos maternos no interfiere con la respuesta inmunitaria eliminando la necesidad de vacunaciones múltiples para contrarrestar el problema de la neutralización de los anticuerpos maternos causado por el uso de vacunas vivas.

PALABRAS CLAVE: Enfermedad de Gumboro, Complejo virus anticuerpo, anticuerpos maternos.

COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DE LA CARNE DE CONEJOS SUPLEMENTADOS CON FOLLAJE DE MATARATÓN Y FIBRA DE PALMA ACEITERA

Malavé Auristela, Córdova Luis, García Arlene, Méndez Natera Jesús Rafael.

Laboratorios de Investigación “Campus Juanico”, Universidad de Oriente, Núcleo de Monagas, Maturín, Venezuela.

Desde hace ya varios años, en la alimentación animal se está incorporando la utilización de nuevas alternativas agronómicas no requeridas para la alimentación humana con el fin de abaratar costos, diversificar las opciones alimenticias y mejorar la calidad nutricional de los animales de consumo humano. El presente trabajo tiene como objetivo evaluar comparativamente el efecto de la suplementación del alimento balanceado comercial (ABC) con follaje de mataratón (*Gliricidia sepium*) y fibra de palma aceitera (*Elaeis guineensis*) en la composición bromatológica de la carne de conejo. Se utilizaron 27 conejos machos mestizos, durante el período postdestete, divididos en tres tratamientos: uno control (T0), alimentados sólo con ABC, y dos suplementados con mataratón y fibra en proporciones de 30 y 10% (T1), y 10 y 30% (T2), respectivamente, a manera de comparar las tres dietas. La investigación constó de un diseño experimental de bloques al azar, con tres tratamientos (dietas) y tres repeticiones (bloques), con muestreo de tres réplicas por repetición. Las muestras de carne proveniente de los diferentes animales en tratamiento, se evaluaron encontrando que la

suplementación no afectó significativamente la composición bromatológica ($p > 0,05$) para el contenido de humedad (70,77 a 72,42%), proteínas (19,08 a 20,34%), cenizas (1,53 a 1,68%) y lípidos (6,48 a 7,23%); indicando que indistintamente de la dieta empleada, las carnes obtenidas son nutricionalmente idénticas como alimento. En conclusión, los recursos agronómicos empleados en este estudio son muy promisorios como alternativa en la producción de carne de conejo para el consumo humano con ganancias adicionales.

PALABRAS CLAVE: Conejos, Alimentación suplementaria, carne, análisis de alimentos.

ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL SECADO ARTESANAL DEL CAFÉ EN ZONAS URBANAS Y PERIURBANAS, ESTADO PORTUGUESA, VENEZUELA

Niño, Santos; Porras Marielbis, Quintero José y Figueredo Luis.

UNELLEZ, Guanare, Estado Portuguesa y INIA, Yaracuy.

Se presenta un diagnóstico de la situación actual que presenta el secado artesanal del café en carreteras y otros espacios de áreas urbanas y periurbanas del estado Portuguesa. Se utilizó la entrevista directa a 17 caficultores y se tomaron 14 muestra en tres municipios. El diagnóstico evidencia que bajo esta práctica, los granos están directamente expuestos a agentes contaminantes que deterioran la calidad del café, entre ellos polvo, basura, animales y combustibles, toda la población entrevistada indica que realiza este tipo de secado por ser más económico y no poseer sitios adecuados en sus predios. El análisis de ocratoxina A (OTA), indica que 100% de las muestras contienen diferentes niveles de contaminación, estando entre 0,5 µg/kg y 0,2 µg/kg. Los más altos se presentan en Las Cruces con 0,2 µg/kg y Ospino 0,1 µg/kg, siendo este último sector el que presenta mayor cantidad de productores que practican el secado en las calles. Todas las muestras están excedidas del rango establecido según Reglamento de la Unión Europea, lo cual no permiten su exportación. Las soluciones son muy sencillas, entre ellas está el acompañamiento del gobierno con apoyo técnico y la instalación de secadores comunitarios artesanales e industriales. Por ahora se produce excelente café en carreteras pierde su calidad y contribuye con el deterioro de la salud pública.

PALABRAS CLAVE: Secado del café, Ocratoxina, desarrollo sustentable.

ELABORACIÓN DE UN JAMÓN A BASE DE PULPA DE TILAPIA ROJA (*OREOCHROMIS SP*) Y CARNE

PORCINA (SUS SCROFA)

Rodríguez, Jaime Luis, Ochoa, Braumarys y Cancino, Jonnatta N

UNEFM.

Área de Tecnología. Dpto de Cs Pesqueras. Programa de Ing Pesquera. Dpto de Química. Venezuela La presente investigación se realizó con la finalidad de desarrollar un nuevo producto elaborando Jamón a base de Pulpa de Tilapia Roja (*Oreochromis sp*) y Carne Porcina (*Sus scofra*). Para dicha elaboración la materia prima se caracterizó físico-química y microbiológicamente al igual que el producto final: humedad (COVENIN 1120), proteínas (COVENIN 1218), grasa (COVENIN 1219). Luego se evaluaron los parámetros microbiológicos tales como: aerobios mesófilos y Salmonella. Se realizaron 3 formulaciones con las siguientes proporciones (F1) 50:50 (F2) 60:40 (F3) 70:30 de pulpa de Tilapia y Carne Porcina, respectivamente. Se seleccionó la formulación de mayor aceptación mediante una evaluación sensorial con escala hedónica y 40 panelistas no entrenados tomados al azar, resultando la más aceptada la F2. El producto final presentó humedad de 73,33%, proteínas 15,85 % y grasas 6,09 %; encontrándose todos los resultados dentro de los parámetros establecidos por COVENIN. El producto mostró estabilidad microbiológica a los 27 días de almacenamiento, según COVENIN. Se concluye que el jamón de Tilapia y Carne Porcina es una buena opción para el uso de dichas materias primas como alternativa comercial, constituyendo a su vez un producto con altos valores nutritivos y ofreciendo una nueva opción en la dieta alimentaria.

PALABRAS CLAVE: Jamón, *Oreochromis sp*, *Sus scofra*.

USO DE RECURSOS LOCALES COMO FUENTES DE FERTILIZACIÓN Y SU EFECTO EN LA PRODUCCIÓN DEL PASTO TAIWÁN MORADO (*PENNISETUM PURPUREUM*)

Barbosa O. Alejandro; Cárdenas Antonio, Arcángel Soto y Olivares Mario.

Departamento de Ingeniería Agronómica, Universidad Nacional Experimental del Táchira, Convenio Unellez – Avpta.

Con el objetivo de determinar el efecto de diferentes fuentes de fertilización sobre la producción de biomasa y calidad bromatológica del pasto elefante *Pennisetum purpureum* cv. Taiwán morado, se realizó un ensayo en la finca Rancho de Agua ubicada en el sector La Pita en San Joaquín de Navay, Municipio Libertador, estado Táchira, a 400 msnm,

con precipitación promedio anual de 2200 mm y suelos areno-francoso, ácidos y de muy baja fertilidad natural. Se estableció un diseño en bloques completos y aleatorizados con tres repeticiones y unidades experimentales de 50m²; los tratamientos fueron cuatro tipos de fertilizaciones: Químico (224 kg N/ha), Gallinaza (185 kg N/ha), Biol-líquido (100 kg N/ha) y un Testigo sin fertilizante. Se realizaron tres cortes a intervalos de 60 días durante las épocas de salida de lluvias y seca de los años 2010 y 2011. Se encontró que el tratamiento con Gallinaza influyó significativamente sobre la producción de materia seca total (MST) con rendimiento acumulado de 53 t MS/ha/año. Además, en el mismo tratamiento se observaron incrementos significativos en las variables de grasa cruda (2,47%) y el contenido de cenizas (9,82%). El tratamiento Químico aumentó ($P < 0,01$) el contenido de proteína cruda en planta entera (13,20%). Nuestros resultados demuestran que la práctica de la fertilización orgánica con Gallinaza y en épocas de alta y baja precipitaciones puede incrementar los rendimientos forraje de excelente valor nutricional, aumentando el número de animales por unidad de superficie, e incrementar la producción de carne y leche de manera sostenible.

PALABRAS CLAVE: Fertilización, Estratégica, Pasto de Corte, Biomasa.

DESHIDRATADOR DE MATERIA ORGÁNICA PARA CONSUMO HUMANO Y ANIMAL

Amado Cabrera, Rubén Cabrera, Adelis Cabrera, Carlos Cabrera, Alcira Vargas, Doris Cabrera, Yvette Angarita, Nerymar Chirinos, Roger Cordero, Yenitza Lopez, Thomas Ramírez.

Asociación Cooperativa MEHERCA XX R.L., Red Socialista de Innovación Productiva Agricultura Urbana del Estado Lara, FUNDACITE Lara.

El deshidratador nos permite deshidratar diferentes rubros de la alimentación diaria, tanto para consumo humano como animal. Una vez deshidratados se pueden consumir directamente, o se procesan y así obtener las harinas necesarias para lograr un alimento artesanal que proporcione los requerimientos nutricionales necesarios. Este deshidratador fortalecerá el valor creativo y productivo con los recursos que brinda el ambiente en pro del desarrollo económico y social de la Red Socialista de Innovación Productiva Agricultura Urbana y a su vez suplir las necesidades de los productores de otras redes y comunidades adyacentes, sensibilizarlos en la fabricación de un alimento artesanal para animales libre de químicos. El objetivo de este proyecto es implementar e incentivar a la comunidad en el uso de la deshidratación de frutas, hortalizas y otros rubros para consumo humano y fabricación de alimento concentrado artesanal para aves de corral. El proyecto está enfocado en

diseñar un deshidratador de mayor capacidad para aumentar y mejorar la cantidad de materia prima necesaria en la fabricación de alimento artesanal concentrado para aves de corral y otros usos. El principal avance han sido, lograr diseñar, construir y probar un prototipo (deshidratador) capaz de deshidratar la mayor cantidad de materia orgánica en menor tiempo de tal forma que se pueda seleccionar la materia ha deshidratar y controlar la temperatura de la deshidratación.

PALABRAS CLAVE: Deshidratador, Materia Orgánica, Alimento, Artesanal.

ALIMENTO ARTESANAL PARA LA ALIMENTACIÓN DE LAS AVES DE CORRAL (GALLINAS PONEDORAS)

Alcira Vargas, Zorcired Figueredo, Riberth Vargas, Doris Cabrera, Yvette Angarita, Nerymar Chirinos, Roger Cordero, Yenitza Lopez, Thomas Ramírez, Amado Cabrera, Rubén Cabrera, Adelis Cabrera, Carlos Cabrera.

Red Socialista de Innovación Productiva Agricultura Urbana del Estado Lara, FUNDACITE Lara, Asociación Cooperativa MEHERCA XX R.L.

La fabricación del alimento artesanal concentrado para aves de corral a partir de restos de frutas y hortalizas recolectadas en diferentes áreas de la comunidad (comedor popular, casa de alimentación y Mercado Mayorista (MERCABAR) y productos de la zona (leucaena, piedra caliza, melaza, sal, bleo, cascara de huevos y restos de cultivos organopónicos), previa deshidratación molienda para un alimento balanceado que proporcione los requerimientos nutricionales a las aves de corral en sus diferentes etapas de desarrollo (iniciador, levante, postura y engorde). Considerando la situación de (MERCABAR) y las comunidades con los pequeños mercados populares de frutas, hortalizas y verduras, donde quedan cantidades de desechos que pueden reutilizar para preparar alimento para animales y así evitar la contaminación del ambiente. El objetivo de este proyecto es brindar y reformular nuevas alternativas del alimento artesanal para aves de corral y otras especies e incentivar a la comunidad en adquirir conocimientos en la fabricación de dicho alimento. El proyecto está enfocado en la fabricación del alimento artesanal a partir la recolección y selección de la materia prima, deshidratación, molienda, mezclado, homogenización, análisis bromatológico, pesado, envasado, autoconsumo, distribución y venta al consumidor, que garantice el mantenimiento, crecimiento, producción y salud para aves de corral. El principal avance ha sido lograr fabricar un alimento apto 100% puro, económico, duradero, de calidad y garantizado por Instituciones reconocidas durante muchos años.

PALABRAS CLAVE: Alimento, Artesanal, gallinas, contaminación, ambiente.

EVALUACIÓN DE LA ACEPTABILIDAD DE LA PULPA DE MANGO CORTADA EN TROZOS SOMETIDA A DIFERENTES TRATAMIENTOS DE CONSERVACIÓN

González, Marie; Giménez, Aracelis; Duran, Luis y Mujica, Yelitza.

Dpto. Ecología y Control de Calidad Decanato de Agronomía Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.

El mango es un producto frutícola de importancia económica, desde el punto de vista nutricional posee un gran valor. Debido a la estacionalidad de la producción se hace necesario evaluar tratamientos que permitan poder disfrutar de esta fruta en épocas fuera de temporada, es por ello que el presente trabajo se enmarca en un proyecto en curso con el objetivo de evaluar diferentes tratamientos para la conservación de pulpa de mango cortada en trozos y su aceptación a nivel del consumidor. Se aplicaron tres métodos de conservación mediante deshidratación: A) osmótica y secado en estufa; B) secado en estufa; y C) liofilización. Un panel de evaluadores no entrenado de 60 personas realizó la prueba de aceptabilidad, considerando los atributos aroma, color, textura, sabor, apariencia y apreciación general, utilizando una escala hedónica de 7 puntos, donde 1 se refería a “me disgusta mucho” y 7 a “me gusta mucho”. Adicionalmente se realizó una prueba de preferencia. En la textura la mayor aceptabilidad se obtuvo en A con 5,72 ubicándose entre “me gusta ligeramente” y “moderadamente”, seguido de C con 4,66 que se ubicó entre “me es indiferente” y “me gusta ligeramente”, y B con 2,91 se ubicó entre “me disgusta moderadamente” y “me disgusta”. El tratamiento A registró la mayor preferencia. La evaluación de la aceptabilidad y preferencia permitió conocer que el método combinado es el que tiene más posibilidades de ser aplicado en la promoción del consumo de pulpa de mango cortada en trozos fuera de la temporada de cosecha.

PALABRAS CLAVE: Temporada Cosecha, Conservación, Evaluación Sensorial.

EVALUACIÓN DE 77 MATERIALES GENÉTICOS DE ARROZ (ORYZA SATIVA L.) SOMETIDAS A CONDICIONES DE ESTRÉS HÍDRICO Y LÁMINA DE AGUA

Torrealba N. Gelis T.; Herrera C. Astrid G.; Martínez Z. Getssy C.; Ramis Catalina; Angulo Luis y Velásquez S. Rosalía.

INIA-UCV.

En Venezuela, la sequía se ha convertido en un factor limitante para la producción arroceras nacional. En base a investigaciones previas, que constituyen un punto de partida para el desarrollo de nuevas tecnologías en el cultivo del arroz, que permitan afrontar condiciones de bajo suministro de agua, se presenta este proyecto en busca de estrategias adaptativas a las consecuencias del cambio climático y en miras de la seguridad agroalimentaria. En este sentido, se planteó evaluar 75 familias RC1F7, la variedad FONAIAP 2000 y el cultivar Línea de Observación 2, trasplantados en campo bajo dos condiciones, sin estrés (inundación) y con estrés (riego intermitente), en el campo experimental de INIA Guárico, Bancos de San Pedro (Calabozo), con evaluaciones morfológicas y agronómicas de acuerdo al Sistema de Evaluación Estándar del Arroz del IRRI. El análisis de varianza paramétrico y no paramétrico para las variables de acuerdo a la naturaleza de distribución de los datos, detectaron diferencias estadísticas entre los materiales genéticos evaluados y el índice de susceptibilidad a la sequía de Fischer y Maurer determinó la habilidad intrínseca del genotipo para superar el estrés por déficit de agua, permitiendo la selección de las mejores familias RC1F7, como progenitores para la generación de poblaciones segregantes y para la continuidad en el proceso de identificación materiales genéticos de arroz adaptados a condiciones de bajo suministro de agua, contemplado en el Proyecto Estratégico Arroz N° 2011000351, en el marco de la convocatoria MCTI 2011, en el área de investigación e innovación: Impacto del Cambio Climático.

PALABRAS CLAVE: Oryza sativa L., sequía, cambio climático, índice de susceptibilidad a la sequía.

CAPACIDAD AFLATOXIGÉNICA IN VITRO DE AISLAMIENTOS DE ASPERGILLUS FLAVUS OBTENIDOS DE LEGUMINOSAS COMERCIALIZADAS EN MARACAY, ESTADO ARAGUA, VENEZUELA

Rosmar Narcise, Marleny Chavarri, Claudio Mazzani, Odalís Luzón y Rosana Figueroa.

Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomía, Instituto de Química y Tecnología de Alimentos, Instituto de Ingeniería Agrícola.

Las aflatoxinas son metabolitos secundarios producidos por cepas toxigénicas de *Aspergillus flavus* y *Aspergillus parasiticus*. Estas sustancias pueden tener efectos hepatocarcinogénicos causado por el consumo periódico de productos contaminados con la misma. Se han detectado en muchos productos alimenticios de origen vegetal, entre ellos las leguminosas las cuales representan un importante papel

en la alimentación de los venezolanos. El objeto de esta investigación fue obtener aislamientos de *A. flavus* y evaluar in vitro su capacidad aflatoxigénica. Los aislamientos fueron obtenidos de muestras conformadas por granos de caraota, frijol y lentejas desinfectadas con NaClO al 1% y sembradas directamente en placas con malta sal agar, las mismas fueron seleccionadas considerando las diferencias en la forma de crecimiento en el grano, la presencia o no de exudado, las características macroscópicas y microscópicas de la colonia. La capacidad aflatoxigénica de aislamientos de *A. flavus* se determinó en el medio natural arroz y se cuantificó por el método de Cromatografía de Afinidad desarrollado por la empresa VICAM Science Technology. Se obtuvieron ocho aislamientos de *A. flavus* 6 de frijol, 2 de caraota y 2 de lentejas, los niveles de aflatoxina se ubicaron entre 94,5 y 5100 µg/kg. Los resultados mostraron una diferencia estadística significativa ($p > 0,01$); en la capacidad de síntesis de aflatoxina por parte de los aislamientos que resultaron ser altamente toxigénicos.

PALABRAS CLAVE: Micotoxinas, Legumbre, Aislamientos.

RECONVERSIÓN DE LA CASCARILLA DE CACAO POR ASPERGILLUS NIGER (ANM-1) PARA LA OBTENCIÓN DE QUITOSANO FÚNGICO

Gabriela Domínguez, Annalisse Bertsch, Isabel Díaz

Laboratorio de Biotecnología Agroindustrial. Facultad de Agronomía. Facultad de Ingeniería. Universidad Central de Venezuela.

Este trabajo tuvo como finalidad, la bioconversión de la cascarilla de cacao por *Aspergillus niger* (ANM-1) para la obtención de biomasa microbiana para su posterior transformación en quitosano. Para ello, en primer lugar, se procedió a optimizar la obtención de biomasa microbiana. Se empleó la metodología de superficie de respuesta con la aplicación de un diseño factorial 26 fraccionado para estudiar el efecto de la concentración de sustrato (cáscara de cacao), temperatura, agitación, urea, glucosa y residuos de papa. A partir de la biomasa microbiana obtenida en condiciones optimizadas se procedió a extraer la quitina de las paredes celulares y posteriormente fue transformada en quitosano, el cual se caracterizó de forma preliminar. Realizado el estudio estadístico, se mostró que hubo diferencias significativas ($P < 0,05$) entre los tratamientos, y la regresión evidenció que el modelo presentó un buen ajuste ($R^2 = 0,964$). Los resultados revelaron que el valor más elevado de la biomasa microbiana dentro de los límites de la región estudiada fue de 26,58% de proteína con una concentración de sustrato de 2,5g/l. Una vez obtenidas las condiciones óptimas de cultivo, se procedió a realizar el cultivo en un fermentador de 4 litros. Se determinó que el rendimiento de quitosano fue de 1,05%. Basado en las propiedades fisicoquímicas del quitosano

obtenido el cual presentó un alto grado de desacetilación (86,64%), bajo contenido de cenizas (1,06%) y bajo contenido de materia insoluble (3,5%), algunos autores proponen su uso en la industria de alimentos, tratamientos de aguas, industria farmacéutica, entre otros.

PALABRAS CLAVE: Aspergillus niger, quitosano, biotecnología, cacao.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE ABONOS ORGÁNICOS GENERADOS EN EL COMPOSTAJE

Rodríguez Carla y Francisca Sosa.

Tesista, Instituto de Química y Tecnología. Facultad de Agronomía. Universidad Central de Venezuela.

Con la finalidad de evaluar la calidad de materiales generados en el compostaje se analizaron ocho compost de diferentes orígenes, vegetal y/o animal, comercializados en diferentes puntos del centro del país. Se consideró el término calidad de los compost de acuerdo a las variables: macroelementos (nitrógeno, fósforo y potasio), pH, relación C/N, C/P, MO, metales pesados, presencia de hongos, nemátodos y el índice de germinación del rábano (*Raphanus sativus*). El ensayo se estableció bajo un diseño totalmente al azar con ocho tratamientos y tres repeticiones con un total de 24 observaciones, y se utilizó el programa Statistix versión 8 para window. Adicionalmente se realizaron comparaciones con lo declarado en su etiquetado y con normas internacionales. En los resultados de los macroelementos, MO, pH, relación C/N, C/P e IG se pudo observar diferencias estadísticas entre las muestras analizadas de los compost. Los hongos identificados en algunos compost, tales como *Penicillium*, *Aspergillus* y *Trichoderma*, fueron asociados al proceso de compostaje. Para nemátodos, sólo se observó la presencia de especies saprofitas, *Rhabditida* y *Dorylaimida*, los cuales son comunes durante el proceso de degradación, aunque en poblaciones bajas, se considera su presencia en compost no estabilizados. Por otro lado no se detectó presencia de metales pesados (cadmio, níquel o plomo) en ninguno de los compost bajo estudio, lo cual es un indicativo de su posibilidad de uso sin riesgo de contaminar el ambiente.

PALABRAS CLAVE: Hongos, Nematodos, Residuos Orgánicos, Compost, Metales Pesados.

CONCENTRACIÓN DE CU, MG, K, NA Y ZN EN ESPAGUETIS CONSUMIDOS EN LA CIUDAD DE MARACAIBO DETERMINADOS ESPECTROMÉTRICAMENTE

Yohan J.González, Víctor A. Granadillo, Alfonso Bravo y

Denny Fernández.

Laboratorio de Instrumentación Analítica. Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Nutrición. La Universidad del Zulia.

La pasta alimenticia es un producto de alto valor nutritivo y energético de amplio consumo en el país; proporcionando minerales (e.g., Ca, Cu, Fe, Mg, K, Na y Zn, entre otros) esenciales para el organismo humano; sin embargo, el contenido de estos minerales no está reportado en las tablas de composición de alimentos del Instituto Nacional de Nutrición (INN). Por lo tanto, en este trabajo se presentan las concentraciones de Cu, Mg, K, Na y Zn en espaguetis consumidos en la ciudad de Maracaibo determinadas espectrométricamente. Se seleccionaron 182 muestras de espaguetis de 5 marcas comerciales, provenientes de tres lotes diferentes y fueron adquiridas en los principales mercados de la ciudad, identificadas con letras (e.g., A, B, C, D y E), estas se secaron y digirieron por convección con bombas Parr. Para la aplicación de los métodos basados en la FAAS y en la FAES se validaron los parámetros analíticos de mérito tal como: exactitud y precisión, obteniéndose valores promedios para la exactitud entre 95 y 105 % y la precisión 5,0 % (DER). Las concentraciones metálicas (mg/100 g, media \pm DE, base húmeda) fueron: $0,301 \pm 0,026$; $53,96 \pm 4,35$; $220,15 \pm 6,47$; $4,97 \pm 1,15$; $0,888 \pm 0,062$ para Cu, Mg, K, Na y Zn, respectivamente. No hubo diferencias estadísticamente significativas ($p > 0,05$) entre las marcas estudiadas. Estos resultados son similares a los reportados en las tablas de composición de alimentos de diferentes países, excepto para Cu, Mg y K en Brasil, y Zn en Chile.

PALABRAS CLAVE: Espaguetis, Espectrometría Atómica, Minerales.

EFFECTO DEL ALMACENAMIENTO CONGELADO A -18°C Y -28°C EN EL PERFIL DE ÁCIDO GRASOS Y EVALUACIÓN SENSORIAL DE FILETES DE LEBRANCHE (MUGIL LIZA)

Jaime E. Valls, Anirys T. Xiques.

ICTA, Facultad de Ciencias UCV Venezuela.

El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto del almacenamiento por cinco meses a dos temperaturas de congelación -18°C y -28°C, en el perfil de ácido grasos del lebranche (*Mugil liza*) procesado en la forma de filetes, así como también estimar el tiempo de almacenamiento en el cual se garantice unas buenas características de calidad y frescura, evaluadas mediante evaluación sensorial. Para el estudio del perfil de ácido grasos, se realizaron determinaciones por triplicado a los 0, 3 y 5 meses, mientras que para la

evaluación sensorial se realizó con 12 panelistas, a muestras tanto crudas como cocidas, para cada mes: 0, 1, 2, 3, 4 y 5., evaluando los siguientes atributos: sabor, olor, color, textura y apariencia. Los resultados más relevantes indican que durante el almacenamiento, se observó un incremento en los ácidos grasos monosaturados, de 26,70% en la materia prima hasta 26,48% (-18°C) y 28,73% (-28°C) para el final del almacenamiento (quinto mes), mientras que los poliinsaturados variaron de 11,44% (Materia prima) con disminución hasta 9,15% (-18°C) y aumentó a 14,20% (-28°C). En relación a los ácidos grasos mayoritarios se destacan, saturados: C15:0 y C16:0, de los monosaturados: C16:1(n-7), C17:1 y C18:1(n-9), mientras que de los poliinsaturados: C22:6(n-3), C20:5(n-3) y C20:4(n-6). Por otra parte se cuantificó una mayor proporción de los ácidos grasos saturados (40,11-44,74%), seguido de los monoinsaturados (26,70-28,73%) y después los poliinsaturados (9,15-14,56%). En cuanto a los resultados de la evaluación sensorial se puede señalar en general que la calidad y frescura se mantuvo hasta aproximadamente el cuarto mes especialmente a -28° C, aunque se puede señalar que las variaciones organolépticas mostraron un comportamiento similar para ambas temperaturas, especialmente para la condición de carne cruda a partir de 3-4 meses, siendo un poco más acentuada que en los filetes cocidos, debido a que en las cocidas el proceso térmico puede producir un enmascaramiento.

PALABRAS CLAVE: Lebranche, Mugil liza, Ácidos Grasos, Evaluación Sensorial.

CONSTRUCCIÓN DE UN CARBONATADOR DE BEBIDAS, A ESCALA DE LABORATORIO

Toro, Iván; Lira, Magaly; Gómez, Thais.

Centro de Investigaciones del Estado Para la Producción Experimental Agroindustrial (Ciepe).

La carbonatación consiste en incorporar CO₂ a una bebida con el fin de proporcionarle ciertas características particulares como sabor picante, efecto refrescante y efervescencia. El gas carbónico es bacteriostático y fungistático, además expulsa al oxígeno previniendo reacciones de oxidación, por eso conserva en el tiempo las características originales del producto. El proceso de carbonatación puede ocurrir de manera natural en aguas expuestas a gases de actividad volcánica o en los vinos y cervezas, a expensas del CO₂ liberado por las levaduras durante la fermentación, pero la forma más eficiente de carbonatar se logra de manera artificial, empleando equipos que operan bajo condiciones que favorecen la disolución del dióxido de carbono en el líquido. El trabajo realizado consistió en diseñar y construir un equipo de carbonatación a nivel de laboratorio, para carbonatar dos bebidas desarrolladas en la división de Frutas y Hortalizas de la fundación Ciepe. Se

empleó un recipiente cilíndrico de acero inoxidable (1,5 mm de espesor) con capacidad para 2L, en el cual se acoplaron diferentes conexiones para realizar la inyección de CO₂, control de la presión interna y vaciado del producto carbonatado. Este dispositivo se sumergió en un baño de hielo quedando conformado el sistema de carbonatar en el cual se lograron condiciones (42 psi, 2 °C) que permitieron realizar dicho proceso. Al carbonatar los productos desarrollados (bebida energética y bebida con flores de Bach), se alcanzaron niveles de carbonatación acordes a los requisitos de la norma Covenin 2182-95 (Vol CO₂: 1-5).

PALABRAS CLAVE: Carbonatador, Carbonatación Artificial, Volumen de CO₂.

OPTIMIZACIÓN NUTRICIONAL DE LA HARINA DE MAÍZ TOSTADA (FORORO), EN FUNCIÓN AL TIEMPO Y TEMPERATURA DURANTE SU TORREFACCIÓN

Ortiz C., Maribel.

Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos del Ejercito (SEALEJB), Fuerte Tiuna / U.C.V.– ICTA, Bello Monte, Calle Suapure.

Las proporciones de los nutrientes de la harina de maíz pueden variar según el tipo de maíz o tratamiento al que sea sometido. Por ejemplo, el Fororo o harina de maíz a la cual se le ha sometido a tratamiento térmico. “Torrefacción” significa el caldeoamiento de materias vegetales con el fin de cambiar su sabor, formando sustancias de aroma muy diferentes. En esto, los parámetros decisivos son: la duración del tostado (tiempo), la temperatura durante la torrefacción y la temperatura final. Todo con la finalidad de determinar la formación de los aromas con el fin de crear el producto que desea. Es por ello, que se elaboró un plan de torrefacción del maíz a fin de controlar el mejor tiempo o duración de tostado y temperatura del horno, que reflejara la mejor composición nutricional del maíz tostado al que finalmente será molido para obtener el Fororo. Una vez, optimizado los tiempos de tostado y la temperatura aplicada, se obtuvo como resultado torrefacciones de 60 min a 160 °C, para valores proteicos crudos de 6,1%, grasa cruda: 4,67% y carbohidratos de 82,12%, lo que refleja un aporte de Energía o Calórico de 394,91. Aunado a estos resultados, es fundamental controlar la humedad con la que entra el maíz al horno, porque ello modificaría el tiempo de torrefacción.

PALABRAS CLAVE: Harina de Maíz, Torrefacción, Calorías.

DESARROLLO DE UN QUESO UNTABLE DE CABRA CON LA ADICIÓN DE PROBIÓTICOS Y MERMELADA DE FRESA

Duran N Luis, Sánchez Cecilia, Yepes Teresa, Gómez Nerlui

Programa de Ingeniería Agroindustrial. UCLA Decanato de Agronomía. Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas del Estado Lara.

A nivel mundial, la leche de cabra y sus derivados, así como los quesos untables (bajos en grasa) son reconocidos como saludables y pueden ofrecer grandes oportunidades en el mercado, por su gran demanda, en constante crecimiento. El objetivo de este trabajo fue desarrollar un queso untable elaborado a partir de leche de cabra con probióticos, con la finalidad de obtener un producto novedoso que proporcione beneficios a la salud. Se elaboraron cuatro formulaciones (132, 281, 395 y 657) que fueron sometidas a pruebas de consumidores. La formulaciones fueron caracterizadas en cuanto a la composición fisicoquímica (humedad, proteínas y grasas) y la calidad microbiológica (coliformes totales y fecales, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella*). La composición fisicoquímica y calidad microbiológica de la formulación con mayor aceptación fue: humedad (64 g/100g), proteínas (7,2g/100g), grasa (23 g/100g), coliformes totales (32 NMP/g) y fecales (21 NMP/g). No se determinó la presencia de *E. coli*, de *S. aureus* ni de *Salmonella* spp. El recuento de bacterias ácido lácticas (BAL) en el queso untable se ubico en el orden de 108 UFC/g. Se determino que la formulación con mejor actitud de compra fue la 395, se considerado como probiótico y se puede afirmar que sus características microbiológicas lo hacen un producto apto para el consumo humano.

PALABRAS CLAVE: Queso, Aceptabilidad, BAL, Preferencia.

EVALUACIÓN FISICOQUÍMICA, MICROBIOLÓGICA Y SENSORIAL DE FIAMBRES DE POLLO Y CODORNIZ

Marta E. Cori, Vasco De Basilio, Rosana Figueroa Ruiz, Nilo Rivas y Shimazú Martínez

Inst. Química y Tecnología, Inst. Producción Animal, Inst. Ingeniería Agrícola. Fac. de Agronomía, Universidad Central de Venezuela.

Las materias primas para lograr los productos cárnicos deseados, pueden incluir especies no consumidas tradicionalmente en Venezuela, como la codorniz macho (*Coturnix coturnix japonica*), especie subutilizada en el país. Para evaluar su uso en la elaboración de fiambres, se formularon estos productos, sustituyendo carne de pollo por carne de codorniz deshuesada mecánicamente (CDM) en 0, 10, 20, 30 y 40%, (T1, T2, T3, T4 y T5, respectivamente) con un diseño completamente

aleatorizado, 3 repeticiones por tratamiento, caracterizando los productos fisicoquímica, microbiológica y sensorialmente. No se encontraron diferencias significativas, salvo en el contenido de humedad donde T1 y T2 fueron inferiores, y cenizas donde hubo una tendencia al incremento al aumentarse la proporción de CDM, tendencia coincidente con los contenidos de hierro y calcio. El contenido de grasa estuvo entre 1,21 y 1,43%, siendo inferiores a valores reportados por productos comerciales análogos de aves de 3%; el contenido proteico osciló entre 12,48 y 12,86%. No se encontraron diferencias estadísticas para aerobios mesófilos, *S. aureus*, ni levaduras, siendo el contaje menor a 10 ufc/g para mohos y para *E. coli* y con ausencia de *Salmonella*. En cuanto al color todos los tratamientos gustaron y en el mismo nivel de agrado. En cuanto al olor, sabor y textura, T3 y T4 se destacaron, resaltando T3 para el sabor. Comparando T3 con un producto comercial análogo, no hubo diferencias en el nivel de agrado. Los fiambres T3 pueden satisfacer las exigencias organolépticas del consumidor, sin poner en riesgo su salud por contaminación microbiológica.

PALABRAS CLAVE: CDM, Codorniz, Pollo, Fiambre.

FORMULACIÓN DE PASTAS TIPO FETTUCCINE USANDO FUETES FARINACEAS NO CONVENCIONALES

Pérez, L.; Pérez, E.

Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ICTA), Facultad de Ciencias Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela.

Venezuela importa anualmente casi 1,5 millones de toneladas de trigo y es el segundo país con mayor consumo de mundial de pasta. En 2007 el Gobierno ordenó incorporar 70% de harinas de producción nacional, lo cual solo alcanza actualmente el 10%. Fuentes amiláceas; como: raíces, tubérculos, leguminosas y cereales son potenciales materias primas en la elaboración de “harinas compuestas” para el desarrollo de productos de pastificio y panadería, enriqueciéndolas al incorporarles proteínas, minerales y vitaminas. El objetivo de esta investigación fue demostrar la factibilidad elaborar pastas de calidad, sustituyendo harina de trigo por harinas de arroz, yuca y amaranto. Se elaboraron las harinas y se formularon dos tipos de pasta (A) Arroz-Amaranto (90:10) y (B) Yuca-sémola de trigo (20:80) hidratada con zumo de remolacha. Se aplicó un tratamiento de pre-gelatinización a la harina de arroz cruda, combinando los procesos de cocción y deshidratación en doble tambor. La pasta A se elaboró según procedimiento de Tan y col, 2006 y la pasta B se preparó por el método tradicional de laminado. La pasta B presentó un contenido de proteínas de (11,11%); mientras que en la pasta A fue menor (9,50%). El tiempo de cocción fue 10 y 15 min, mientras que la pérdida

de sólidos fue 0,57 y 1,25 g/10g para A y B, respectivamente. Ambas fueron bien cotejadas con respecto a las pastas tradicionales de trigo. La harina de yuca en un 20% mantiene las propiedades sensoriales y características de calidad de las pastas, se reduce el tiempo de secado.

PALABRAS CLAVE: Pastas, Formulación, Harinas Compuestas, Pre-gelatinización.

APROVECHAMIENTO DEL SUERO DE QUESERÍA CAPRINA COMO INGREDIENTE EN ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO LÁCTEO FUNCIONAL A NIVEL ARTESANAL

Alvarado Carrasco, Carlos; Guerra, Marisa
Dpto. de Producción e Industria Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias, UCV; Dpto de Tecnología de Procesos Biológicos y Bioquímicos, USB.

El lactosuero descartado durante la elaboración de quesos constituye una fuente de contaminación ambiental y una pérdida de proteínas de alto valor biológico. El objetivo del este trabajo fue derivar un proceso tecnológico, aplicable a nivel de quesería artesanal caprina, aprovechando las proteínas del lactosuero para obtener un ingrediente funcional con efecto positivo sobre la salud del consumidor. El trabajo experimental consistió en: 1) acondicionamiento de línea de producción en Planta Piloto FCV-UCV; 2) obtención del concentrado de proteínas del lactosuero por termocoagulación (“ricotta”); 3) hidrolizado de la ricotta con proteasa de *Aspergillus oryzae*; 4) formulación del yogurt incorporando el hidrolizado; 5) Análisis de propiedades biológicas (mediante fluorimetría) y sensoriales (mediante prueba con consumidores) del yogurt funcional. Resultados: a nivel tecnológico, se desarrolló procedimiento semi-industrial para obtener un hidrolizado funcional de lactosuero, el cual demostró buena actividad inhibidora de la enzima convertidora de la angiotensina in vitro (IC50=10,54 µg/mL), que al ser incorporado en la formulación de un yogurt natural de leche de cabra (*Capra hircus*) obtuvo una aceptabilidad del 51%. A nivel económico, se logró el aprovechamiento de un subproducto (lactosuero), de elevado valor nutritivo. Y a nivel social, se amplió el uso de la leche de cabra, de forma de agregar valor a un rubro que constituye el sustento de muchas familias en el medio rural de los estados Lara, Falcón y Zulia. En conclusión el procedimiento tecnológico desarrollado puede ser aplicado por pequeños y medianos productores, para ofrecer un producto lácteo caprino con beneficios para la salud.

PALABRAS CLAVE: Lactosuero, Cabra, Yogurt Funcional, Quesería, Artesanal.

EFFECTO DEL ALMACENAMIENTO CONGELADO

A – 28°C EN LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DE BLOQUES DE PULPA LAVADA DE SARDINA (SARDINELLA AURITA)

Jaime Valls.

ICTA, Facultad de Ciencias UCV Venezuela.

El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto del almacenamiento congelado por cinco meses a -28°C, en las características físicas y químicas de bloques de pulpa lavada de sardinas a los cuales se les añadió dos tipos de crioprotectores: tripolifosfato de sodio (TPP) y sacarosa (SAC). La materia prima fue caracterizada mediante análisis proximal (humedad, proteínas, grasa y cenizas), talla y peso. A partir de esta, se obtuvo una pulpa de sardina, mediante deshuesado mecánico, que fue posteriormente lavada con agua, empleando una proporción de 1:6 (pulpa:agua), con 5 lavados sucesivos y a una temperatura entre 5-10°C. Se estudió el efecto de TPP (0,1; 0,2 y 0,3%) y SAC (1; 2 y 3%), así como una muestra control (Pulpa sin lavar), para un total de 17 bloques de pulpa de sardina (PSard), que fueron almacenados a -28°C, a los cuales se le realizaron determinaciones mensuales a los 0 1 3 y 5 meses de: pH, acidez, líquido exprimible (LE), ácido tiobarbiturico (TBA) y proteínas solubles en soluciones salinas (SPs). Para la realización de las experiencias, se empleó un diseño experimental, de Respuesta de Superficie, con tres niveles de factores experimentales (TPP, SAC y meses almacenamiento), para cada variable cuantificada (pH, acidez, LE, TBA y SPs). Los resultados más relevantes indican que el proceso de lavado, disminuyó la acidez de PSard, permitiendo una mayor estabilidad durante el almacenamiento congelado. El TPP fue el crioprotector que mostró una mejor preservación de la cantidad de agua ligada a la proteínas (LE y SPS), mientras que con SAC, su efecto fue menor (P<0,05), lo cual permite señalar en general que este último crioprotector, no fue eficaz para preservar la PSard. El tiempo de almacenamiento, tuvo un efecto significativo (P<0,05) en la pérdida de calidad y frescura de PSard, para el quinto mes los índices evaluados, mostraron cambios significativos (P<0,05) en relación al inicio de la experiencia. El mejor efecto crioprotector se obtuvo con el TPP, a concentraciones de 0,3% y en general no se cuantificaron interacciones entre los crioprotectores TPP y SAC, para los parámetros evaluados (P>0,05).

PALABRAS CLAVE: Sardina, Sardinella Aurita, Pulpa, Crioprotectores, Congelación.

OPTIMIZACIÓN DE UN PROTOCOLO DE CALENTAMIENTO Y DILUCIÓN PARA LA VITRIFICACIÓN DE BLASTOCITOS MURINOS

Cabrera, Pedro; Bethencourt, Angélica; Fernández, Adriana;

Díaz, Thaís; Reyes, Yuraima e Vivas, Isis.

Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Central de Venezuela, Maracay, Aragua, Venezuela.

La vitrificación como técnica de criopreservación embrionaria ha desarrollado gran relevancia a nivel mundial, debido a las altas tasas de viabilidad obtenidas y reducidos costos. Con el objeto de contribuir al diseño de un protocolo estándar de calentamiento y dilución durante la vitrificación de embriones murinos, se plantearon tres experimentos. En el experimento uno, 80 embriones fueron usados para evaluar el efecto de la tasa de calentamiento sobre la viabilidad embrionaria post vitrificación. Las cuatro tasas de calentamiento usadas fueron: muy rápida (4194°C/min), rápida (3960°C/min), media (1398°C/min) y lenta (1326°C/min). La mayor tasa de viabilidad morfológica (84,2%; $p < 0,05$) fue obtenida usando la tasa de calentamiento muy rápida. En el experimento dos, 320 embriones fueron usados para evaluar el efecto del número de pasos (1, 2, 3 y 4 pasos) y tiempo (5, 10, 15 y 20 min) de dilución sobre la viabilidad de embriones murinos. La más alta tasa de viabilidad (89,5%; $p < 0,05$) fue obtenida usando el protocolo: 3 pasos-15 min. En el experimento tres, 60 embriones fueron usados para evaluar el efecto de la concentración de sucrosa (1 M; 0,5 M y 0,25 M) durante la dilución sobre la viabilidad morfológica embrionaria. La solución con una concentración de 0,5 M tuvo la más alta tasa de viabilidad (89,5%; $p < 0,05$). En conclusión, el protocolo óptimo de vitrificación para blastocitos murinos fue aquel que utilizó una tasa de calentamiento muy rápida (4194°C/min), empleando a su vez la dilución en 3 pasos durante 15 min, con una solución de 0,5M de sucrosa.

PALABRAS CLAVE: Criopreservación, Embrión, Murino.

BIOCHROM30: COMPOSICIÓN AMINOACÍDICA DE LA HARINA DE MAÍZ CRUDA Y DESGERMINADA, OBTENIDA POR HIDRÓLISIS ÁCIDA

Ortiz C., Maribel; Pazos Adriana.

Laboratorio Control de Calidad de Alimentos del Ejercito. 2 Laboratorio de Bioquímica y Nutrición (INTA), Argentina.

El analizador de aminoácidos Biochrom 30, está diseñado para proporcionar de forma cuantitativa, el análisis de mezclas de aminoácidos, es un sistema refinado para producir de manera totalmente automático, con alta velocidad en respuesta y sensibilidad de análisis, que permite lograr un rápido, preciso y reproducible resultado. La columna en el interior del equipo, fue cargada de resina de intercambio catiónico. Tampones (buffer) de pH variable y una fuerza iónica, se bombean a través de la columna para separar los diferentes aminoácidos presentes en la muestra. La temperatura de la columna

es controlada con precisión y se puede variar, según sea necesario, para producir la separación requerida, de algunos aminoácidos que se encuentren muy juntos. El eluente de la columna se mezcla con el reactivo de ninhidrina y pasa a través de una bobina o “serpentin” que reacciona a altas temperaturas. En el serpentin, la ninhidrina reacciona con los aminoácidos presentes en el eludado para formar compuestos coloreados; que son directamente proporcionales a la cantidad de aminoácidos presentes. La harina de maíz desgerminada y cruda, fue hidrolizada por método ácido. La hidrólisis al realizarse correctamente, es el pre-requisito para un análisis exitoso, siendo fundamental conocer el contenido proteico de la muestra, para pesar cantidades correctas y evitar agregar más ácido metanesulfónico (MSA) de lo establecido. Se obtuvo el total de los aminoácidos presentes en la muestra, separados y cuantificados desde el Ácido cysteico (25,18 mg/100g) el cual fue el primero en eluir, hasta la Prolina (118,406 mg/100 g), último en eluir.

PALABRAS CLAVE: Biochrom30, Hidrólisis, Aminoácidos, Maíz Desgerminado.

DESARROLLO DE PASTA ALIMENTICIA A PARTIR DE HARINAS COMPUESTAS DE MAÍZ (ZEA MAYS) Y CANAVALIA (CANAVALIA ENSIFORMIS)

Ortiz S, Barreto S, Serrada M, Bruzual A, Pérez E.

IUT Cumaná, Alimentos Polar Planta Comercial Cumaná, UCV.

El objetivo de esta investigación fue elaborar y caracterizar físicoquímica y sensorialmente una pasta alimenticia laminada obtenida a partir de mezclas de harinas compuestas de maíz (70% de harina de maíz crudo, 20% de harina de maíz pregelatinizada) y canavalia cocida (9% de harina cocida de canavalia secada a 60°C) y adicionalmente se incorporó 1% de carboximetilcelulosa. Se amasó los ingredientes, luego de hidratar hasta 35%, se aplicó vacío por 4 min, se laminó y cortó en tiras de 3 mm en un equipo casero, finalmente se secaron a 45°C por 1h y 20 min. El análisis proximal de la pasta secada reflejó la siguiente composición: humedad 11,63±0,04%, proteína 9,10±0,23%, lípidos 0,84±0,03%, fibra cruda 0,99±0,07%, cenizas 1,02±0,04 y carbohidratos totales 77,43±0,34%; cumpliendo la norma COVENIN 283-1994 sobre pastas alimenticias. Para la evaluación sensorial se comparó la pasta obtenida con una pasta comercial, empleando una escala hedónica de 7 puntos, donde 1 es me disgusta extremadamente y 7 me gusta extremadamente, la prueba fue llevada a cabo por 25 panelistas no entrenados a los cuales se les sirvieron en platos codificados las pastas sometidas a cocción por 3 minutos y sin aderezos. Este estudio reveló que el parámetro apariencia obtuvo un 4,80±0,91; textura

4,84±0,69; sabor 4,48±0,77 y aceptación 5,04±0,89; esto indica una valoración de preferencia “me gusta moderadamente” teniendo la misma aceptación de la pasta control. En base a los resultados obtenidos, se recomienda realizar nuevas formulaciones para mejorar la aceptación de este tipo de pasta y aumentar los niveles nutricionales.

PALABRAS CLAVE: Pastas Alimenticias, Harinas Compuestas, Libre de Gluten

DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN DE TOMATES (LYCOPERSICUM ESCULENTUM) DESHIDRATADOS ENVASADOS EN ACEITE CON ALTO CONTENIDO DE LICOPENO

Lira, Hilda; García, Efraín y Gómez Thaís
Centro de Investigación del estado para el desarrollo agroindustrial.

El Licopeno es un antioxidante que se encuentra en el tomate. Sus propiedades antioxidantes protegen el ADN, las membranas celulares, las proteínas, evita el daño oxidativo de los radicales libres, reduce el crecimiento de células de cáncer de próstata, entre otras propiedades. Como no es un nutriente esencial se sugiere su consumo como parte de una dieta sana. La disponibilidad del licopeno en los productos a base de tomate depende del proceso de transformación tecnológica aplicado. El proceso de deshidratación en el tomate es ventajoso porque incrementa su concentración, por efecto de la eliminación del agua bajo condiciones controladas de temperatura, lo cual permite lograr mayor disponibilidad del mismo para el momento de su consumo. Por ello, el desarrollo de este trabajo de investigación tuvo como objetivo desarrollar tomates deshidratados envasados en aceite con alto contenido de licopeno. Con la deshidratación se logró incrementar en un 23,60 % el contenido inicial de licopeno del tomate fresco, se logró estimar un tiempo de vida útil de 73,4, 49,8 y 45 días para el producto envasado y almacenado a 25 35 y 45 °C y 90 % hr. respectivamente. La evaluación sensorial del producto en cuanto a las variables color, olor, sabor y textura, mostró que no existía diferencia significativa en los mismos durante los sesenta días de almacenamiento, a las temperaturas de 25 y 35°C. En los tomates almacenados a 45°C si se encontró diferencia, ya que a esta temperatura los tomates deshidratados sufren cambios drásticos en sus propiedades organolépticas.

PALABRAS CLAVE: Lycopersicum Esculentum, Licopeno, Deshidratación, Vida Útil.

EVALUACIÓN DE FERTILIDAD DE SUELOS AGRÍCOLAS DEL ESTADO YARACUY BASADO EN ANÁLISIS DE SUELO Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS

ESPACIAL (GEOMÁTICA)

Andrade O, Bavaresco M., Cárdenas L., Cárdenas M., Figueredo L., Giménez W., León M., Méndez M., Pagua L., Rivero O., Segovia K., Silva C

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), Estación Local Yaritagua, km 3 vía El Rodeo, Yaritagua, estado Yaracuy.

Para fortalecer la agricultura en una región, es imprescindible conocer la fertilidad del suelo y poder determinar la disponibilidad y distribución espacial de elementos nutritivos para los cultivos. En Yaracuy las investigaciones relacionadas con el tema son pocas, lo que ha dificultado en gran manera determinar el grado de aptitud que tienen las tierras para la producción agrícola de cultivos promisorios y estratégicos. El objetivo de este proyecto es evaluar y cartografiar la fertilidad de los suelos agrícolas de Yaracuy basándose en análisis de suelo y técnicas de análisis espacial (Geomática). La metodología implica una serie de pasos a seguir: creación de una base de datos con los resultados de análisis de suelos existentes en el Laboratorio de Suelos del INIA-Yaracuy; digitalizar, georeferenciar, actualizar la información obtenida, monitorear los cambios en el tiempo y caracterizar áreas; muestreo y análisis de suelos en nuevas áreas; generación de mapas de fertilidad que indiquen el estado nutricional de los suelos en diversas regiones del estado, y finalmente, la formulación de planes de fertilización y aplicación de enmiendas en aquellas zonas agrícolas que lo requieran. Los resultados, provenientes de 3306 muestras de suelo, señalan hasta ahora que la principal limitante del suelo para los cultivos en el Estado es la baja disponibilidad de fósforo. Adicionalmente, en algunos municipios es la materia orgánica, la acidez y/o los niveles de salinidad, lo cual amerita planes de fertilización y aplicación de enmiendas correctivas en estos lugares de acuerdo a los requerimientos del cultivo y disponibilidad de insumos.

PALABRAS CLAVE: Mapa, SIG, DEM, GPS, Fertilidad.

VARIABILIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL DE POBLACIONES DE CANDELILLA AENEOLAMIA VARIA (HEMIPTERA: CERCOPIDAE) EN CAÑA DE AZÚCAR

Figueredo Luis, Andrade Onelia, Cova Jenny, Latiegue Rosa, George Rafael .

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), Estación Local Yaritagua, km 3 vía El Rodeo, Yaritagua, estado Yaracuy.

Con el objeto de estudiar la variabilidad espacio-temporal

de poblaciones de adultos de candelilla (*Aeneolamia varia*) un ensayo de caña de azúcar fue establecido en la Estación Local de Yaritagua del INIA Yracuy durante el período lluvioso. Para ello fue conformada una cuadrícula con 30 puntos de monitoreo (pm) georeferenciados y distribuidos equidistantemente en todo el área. En cada punto se colocó una trampa adhesiva amarilla para capturar los adultos. El conteo de adultos se realizó semanalmente durante el período de mayo a noviembre del 2007. Con la información obtenida se generó la curva poblacional del insecto en el tiempo y se determinó, a través del índice de Morisita (I^2), conjuntamente con un sistema de información geográfica (SIG), el patrón de distribución espacial del insecto. Los mapas generados en cada uno de los picos de la curva poblacional evidenciaron que el insecto presentó una distribución espacial agregada en forma de parches heterogéneos en el ensayo, con tendencia de ampliar sus zonas de colonización progresivamente en el tiempo. El índice de Morisita (I^2), con valor superior a la unidad (>1 = distribución agregada) en los primeros cuatro picos poblacionales de la curva y menor a la unidad (<1 = distribución uniforme) en el último, confirma la información generada por los mapas. Estos resultados preliminares sobre la caracterización de la distribución espacial y temporal del insecto, proporcionan una base indispensable para el manejo agroecológico del insecto bajo el contexto de agricultura de precisión.

PALABRAS CLAVE: Morisita, SIG, Candelilla, Mapas, Distribución.

EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS ESPERMÁTICOS DE SEMEN FRESCO Y CRIOPRESERVADO DE CACHAMA BLANCA (*PIARACTUS BRACHYPOMUS*)

Rincón David, Méndez Yoeli, Hernández Jim y Villamediana Patricia.

Estación Piscícola, UCLA. Laboratorio de Investigaciones Piscícolas, LUZ. Laboratorio de Citogenética, LUZ.

La cachama blanca es una de las especies autóctonas de mayor potencial en la piscicultura, no obstante, su estacionalidad reproductiva es una limitante en relación a la disponibilidad de gametos en épocas determinadas del año. El objetivo de esta investigación fue evaluar los parámetros espermáticos de semen fresco y criopreservado con dimetil sulfoxido (DMSO) de cachama blanca. Se utilizaron 12 machos inducidos con extracto hipofisario de carpa (EHC), a razón de 5 mg/Kg. Transcurridas 8 horas post-inyección, fue recolectado el semen, evaluando inmediatamente características macroscópicas como volumen (mL), viscosidad (0-4) y color, seguido de las características microscópicas: concentración (spz/mL),

movilidad (%) y tiempo de activación (seg). Posterior a esto, se procedió a la criopresevación con DMSO 10% en una relación 1:4 (semen - crioprotector) en pajuelas de 0,25 mL. a -196 °C. Transcurridos 10 días, se descongelaron las pajuelas y se evaluó la movilidad y tiempo de activación post-congelación. Los resultados obtenidos fueron expresados en media y desviación estándar, siendo el volumen registrado de 36 ± 2 mL. con viscosidad de 4 y coloración blanca, considerándose por tanto, libre de contaminantes. Para el semen fresco se obtuvieron valores de 95 ± 2 % de movilidad, 100 ± 5 seg. para el tiempo de activación y $5,5 \pm 0,5 \times 10^{10}$ spz/mL para la concentración espermática. Por su parte, para el semen criopreservado se obtuvo una movilidad de 50 ± 5 % y un tiempo de activación de 60 ± 3 seg.

PALABRAS CLAVE: Semen, Cachama, Cripreservación, Alevines.

EFFECTO DE DIFERENTES DOSIS DE GALLINAZA SOBRE EL CRECIMIENTO DE TOMATE (*SOLANUM LYCOPERSICUM L*) DURANTE LA FASE DE SEMILLERO

Zambrano Isai.; Arnaude Olga.

Ingeniero Agrónomo, San Antonio, Táchira, Venezuela, Universidad Nacional Experimental del Táchira UNET.

El tomate es un cultivo que requiere durante los primeros períodos de crecimiento el suministro de nutrimentos necesarios para obtener una planta sana y vigorosa, es por eso que el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de diferentes dosis de gallinaza sobre el crecimiento de plántulas de *Solanum lycopersicum L.* durante la fase de semillero. Para la siembra se utilizaron recipientes de 60 ml de capacidad que se llenaron con arena lavada de río previamente desinfectada. A cada uno de los recipientes se le incorporó la materia orgánica (gallinaza). El diseño experimental utilizado fue completamente aleatorizado, con 5 tratamientos y 5 repeticiones. Los tratamientos utilizados fueron cinco, cuatro dosis de gallinaza (0.26%, 0.53%, 0.8%, 1.06%) mas un testigo (fertilización química). Se realizaron muestreos secuenciales a intervalos de cada 3 días durante la fase de semillero donde se seleccionaron al azar 5 plántulas por tratamiento, para un total de 25 plantas por muestreo. Se hicieron 7 muestreos lo cual generó 175 plantas para todo el ensayo. Las variables determinadas fueron: materia seca, área foliar y tasa de crecimiento relativo (ICR). Los resultados indican que la acumulación de biomasa foliar, área foliar y tasa de crecimiento relativo (ICR) incrementó con respecto al testigo en las plantas tratadas con gallinaza a la dosis de 0.8 y 0.53 %. Se concluye que la gallinaza a las dosis de 0.8 y 0.53 % favorece el crecimiento de la planta de tomate durante la fase de semillero.

PALABRAS CLAVE: *Solanum lycopersicum*, Gallinaza, Materia Seca, Tasa de Crecimiento Relativo.

EVALUACIÓN DE LA HARINA DE PLÁTANO MUSA PARADISIACA EN RATONES FENILCETONÚRICOS

Sívoli Lilliam; Vera Kerika; Méndez Adriana; Ruíz Ana Zuley; Gahón Doried; Pérez Elevina4 y Guzmán Romel4.

CBN, Estudiante Maestría en Cs Veterinarias, Cátedra de Fisiología, Fac de Cs Veterinarias, ICTA, Fac. de Cs, Universidad Central de Venezuela.

Los errores innatos del metabolismo, se definen como trastornos genéticos que ocurren en la estructura y/o función de las moléculas proteicas. Entre estas enfermedades podemos citar la fenilcetonuria (PKU), la cual se presenta debido a la carencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa (PAH) o de sus cofactores DHPR o BH4. El tratamiento de esta condición, es básicamente nutricional, por lo cual, se están evaluando en Venezuela nuevas materias primas con bajo contenido de fenilalanina para que puedan ser incluidas en dietas de niños fenilcetonúricos, las cuales en la actualidad son muy escasas y existe demanda de estas. Por lo antes expuesto se planteó en el siguiente estudio, evaluar la harina de plátano *Musa paradisiaca* en ratones fenilcetonúricos inducidos experimentales utilizando una dosis de metilfenilalanina ($24 \mu\text{M}/10\text{g pv}$) y de D-fenilalanina ($52 \mu\text{M}/10\text{g pv}$) para producir el estado de fenilcetonuria (Del Valle et al., 1978), y ratones de la cepa C57, a los cuales, se les ofrecieron las condiciones óptimas de bienestar en animales de experimentación, (Zuñiga et al., 2001). Como resultados, se logró inhibir experimentalmente la enzima fenilalanina hidroxilasa (PHA), ocasionando una hiperfenilalaninemia moderada en nuestro modelo experimental. Igualmente, se pudo demostrar que la utilización de la premezcla de Harina de Plátano (60:40) en animales fenilcetonúricos permitió disminuir los niveles de fenilalanina en sangre en los ratones en la etapa postdestete. El comportamiento productivo de los ratones fenilcetonúricos experimentalmente, no fue afectado (alimento comercial). Sin embargo, se observó un comportamiento negativo cuando se empleó harina de plátano como único ingrediente de la dieta, por lo que se recomienda la utilización de un glicomacropéptido. Este trabajo forma parte de un Proyecto que actualmente se está desarrollando inter Institucional, dentro del cual ya se ha logrado la evaluación in vitro e in vivo de diversas materias primas no tradicionales para la elaboración de alimentos destinados a individuos fenilcetonúricos.

PALABRAS CLAVE: Fenilcetonuria, Ratones, Harina de Plátano.

RETENCIÓN PROTEICA EN ALEVINES HIBRIDOS DE CACHAMOTO (*COLOSSOMA MACROPOMUM X PIARACTUS BRACHYPOMUS*) SOMETIDOS A DOS MÉTODOS DE DESHIDRATACIÓN

Ramírez Diana, Mejías David, Africano Martha, Carrillo Juan, Becerra Yohana.

Universidad Nacional Experimental Sur del Lago “Jesús María Semprum”.

Las cachamas y sus híbridos son peces de gran potencial piscícola en la zona sur del lago de Maracaibo. Una de las características que es necesario estimar en una especie de interés piscícola son sus requerimientos nutricionales para poder diseñar dietas apropiadas, que se deben evaluar mediante la estimación de la eficiencia alimenticia, siendo uno de los indicadores más confiables de esta, la determinación de la cantidad de proteína que el pez es capaz de retener de la dieta. El objetivo de la investigación fue comparar la tasa de retención proteica en alevines híbridos de (*Colossoma macopomum Piaractus brachypomus*) sometidos a dos métodos de deshidratación convencional y liofilizado. Se tomaron 150 alevines provenientes de la estación piscícola de la Universidad Experimental del Táchira UNET, luego fueron sometidos a diferentes dietas. Estos alevines fueron divididos en cinco grupos de 30 peces cada uno y a su vez subdivididos en dos grupos de 15 peces para ser sometidos al método de secado convencional y 15 peces para ser liofilizados. Los resultados obtenidos muestran que no existen diferencias significativas en ambos métodos lo que permite concluir que ambos métodos de secado permiten obtener muestras en las cuales se obtienen valores de tasa de retención proteica que no difieren significativamente. Por lo que se infiere que es viable y confiable determinar la retención proteica mediante el método convencional propuesto o alternativo en esta investigación.

PALABRAS CLAVE: Cachamoto, Retención Proteica, Deshidratación.

BIODEGRADACIÓN DE RESIDUO GRASO INDUSTRIAL EMPLEANDO BACTERIAS ENDÓGENAS

González, D., Amaíz, L., Medina, L., Vargas, R., Izzeddin, N., Valbuena O.

Universidad de carabobo

El tratamiento de efluentes grasos proveniente de una empresa procesadora de cerdo fue ensayado con el uso de bacterias aisladas de dichos residuos bajo condiciones óptimas de laboratorio. Dichas cepas se identificaron como *Pseudomonas*

(cepas 1 y 2), Bacillus (cepas 3 y 4) y Enterobacter (cepa 5). Se evaluaron dos sistemas bacterianos constituidos por residuos grasos, medio mínimo mineral y cultivo bacteriano. Los valores obtenidos después del tratamiento biológico indicaron el consumo de 179,2 mg de grasas (84,8% de degradación); la carga bacteriana fue superior a 1010 UFC/mL; la DBO_{5,20°} disminuyó un 33,6% (11.900 a 7.900 mgO₂/mL) y la DQO disminuyó un 59,8% (37.091 a 14.906 mgO₂/mL) durante los 21 días de tratamiento. El pH de los cultivos osciló entre 7,0 y 7,2 bajo condiciones establecidas en el laboratorio. La actividad enzimática de las cepas aisladas evaluadas a las 24 y 48 horas de tratamiento, fue detectada por titulación potenciométrica de los ácidos grasos liberados, usando NaOH como titulante y aceite de oliva como sustrato. Las cepas mostraron actividad lipolítica a las 48 horas, siendo la cepa 3 (Bacillus) y cepa 5 (Enterobacter) las de mayor actividad específica alcanzando valores de 1,52 mmoles x min⁻¹ x µg⁻¹ y 1,42 mmoles x min⁻¹ x µg⁻¹ respectivamente. El consorcio bacteriano puede ser aplicado potencialmente a nivel de campo para el biotratamiento de este tipo de residuo.

PALABRAS CLAVE: Grasas, Glicerol, Lipasas.

ESTABILIDAD FÍSICO-QUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DEL MUCÍLAGO DE CACAO CONSERVADO EN CONDICIONES DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN

Rojas, Priscilla, Hernández, Reinaldo, Álvarez, Clímaco, Lares, Mary, Meza, Alejandra, Palomino, Carolina.

Escuela de Ingeniería Química, UCV. INIA, estado Miranda. Escuela de Nutrición y Dietética, UCV. ICTA, Facultad de Ciencias, UCV.

Dentro de la producción de cacao se encuentra el beneficio, el cual abarca: cosecha, prefermentación, fermentación y secado. Durante la fermentación se pierde por desbabe natural y por degradación el mucílago que recubre a la semilla fresca de cacao. Debido a los múltiples usos del mucílago en la elaboración de diversos productos: jugos, jaleas, licores, etc., se estudió la posibilidad de recuperar parte de la pulpa a nivel artesanal e industrial, evaluando la estabilidad microbiológica y fisicoquímica del mucílago bajo diferentes condiciones de conservación: almacenado bajo refrigeración a -1°C hasta por 14 días y bajo congelación a -20°C hasta por 28 días comparando las características del mucílago en el tiempo 0. Los resultados en cuanto a la estabilidad microbiológica del mucílago refrigerado indicaron un mayor crecimiento de mohos y levaduras que el de aerobios mesófilos. Además, se calculó que para el día 6 del almacenamiento por refrigeración, el mucílago había alcanzado el nivel máximo de mohos y levaduras. No se observaron variaciones significativas en su

composición fisicoquímica en ninguna de las dos condiciones de almacenamiento del mucílago. Por lo tanto la estabilidad del mucílago va a depender de los parámetros microbiológicos que establecen el tiempo de vida útil en el mercado.

PALABRAS CLAVE: Cacao, extracción del mucílago, estabilidad, refrigeración, congelación.

EXTRACCIÓN DEL RENDIMIENTO MÁXIMO DEL MUCÍLAGO Y SU EFECTO EN LA CALIDAD FINAL DEL GRANO DE CACAO FERMENTADO Y SECO

Hernández, Reinaldo, Rojas, Priscilla, Álvarez, Clímaco, Lares, Mary y Meza, Alejandra.

Escuela de Ingeniería Química, UCV. INIA, Estado Miranda, Escuela de Nutrición y Dietética, Facultad de Medicina, UCV.

El mucílago de cacao, es la pulpa que rodea a las almendras de cacao frescas y es de suma importancia, ya que ayuda al proceso de fermentación de las mismas. En esta etapa gran parte de él se pierde por desbabe natural. Debido a su utilidad y alto valor nutricional, se planteó la extracción parcial de esta pulpa mucilaginoso antes del proceso de beneficio a fin de utilizarlo como subproducto. Para ello fue necesario evaluar el efecto que ejerce dicha extracción en el grano de cacao beneficiado. Se realizó la extracción del mucílago en diferentes proporciones: 15, 30 y 45 % (v/v) sobre tres lotes de cacao fresco. Las muestras se sometieron al proceso de beneficio (fermentación y secado), al mismo tiempo que una muestra control de un lote de almendras no se le aplicó el desbabe mecánico. Se realizó la caracterización físico-química a todas las muestras de granos beneficiadas y se compararon con la muestra control, determinándose el rendimiento máximo extraíble de mucílago y su efecto sobre la calidad final del cacao seco. Se concluyó que el rendimiento máximo extraíble de mucílago fue de 30 % (v/v) ya que no se observaron cambios significativos en la calidad final de las almendras de cacao al compararse con la muestra control.

PALABRAS CLAVE: Cacao, Beneficio, Mucílago, Volumen Máximo Extraíble.

CONTROL DE PECTOBACTERIUM SP MEDIANTE BACTERIAS PROMOTORAS DEL CRECIMIENTO VEGETAL EN CONDICIONES IN VITRO (PGPR)

Hernández Yonis, Castillo López Omar R. Mejías Rafael y Madriz Petra.

FAGRO, UCV. Univ. Carabobo.

El control biológico de fitopatógenos en rubros de importancia agrícola a partir de bacterias promotoras del crecimiento vegetal permite reducir y evitar el uso de agroquímicos, contribuyendo así a una mejor producción agrícola y a la protección del ambiente. El objetivo de esta investigación fue seleccionar y analizar el comportamiento de diferentes bacterias nativas del suelo de los géneros Pseudomonas, Bacillus y Rhizobium, con potencial antagonico frente a Pectobacterium sp. que afecta a la papa (Solanum tuberosum L.), ya sea por producir sustancias con actividad biocida, competencia por nutrientes y/o espacio entre otros. El trabajo consistió en realizar confrontaciones in vitro colocando discos impregnados de las posibles bacterias antagonistas solas y en mezclas, en placas que contenían la bacteria patógena sembrada por extensión en superficie en el medio agar nutritivo. El efecto biocontrolador se midió por la presencia de halos de inhibición o crecimiento del antagonista, evaluándose seis bacterias de suelo con seis repeticiones por cada tratamiento; se observó que Pseudomonas fluorescens y Bacillus subtilis tuvieron control sobre Pectobacterium sp., ya sea cuando fueron confrontadas solas o ambas mezcladas, sin embargo con la mezcla no se observó un efecto mayor de inhibición del patógeno al ejercido por una sola bacteria. Estos resultados indican la potencialidad de tales microorganismos para ser utilizados como biocontroladores en programas de manejo integrado de plagas a fin de prevenir enfermedades como la pudrición de la papa ocasionada por Pectobacterium sp.

PALABRAS CLAVE: Bacteria Fitopatógena, Biocontrolador, Pseudomonas Fluorescens, Bacillus Subtilis.

PRIMER DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE VACUNAS INACTIVADAS EXPERIMENTALES CONTRA ROTAVIRUS BOVINO

Escobar, R.T; Acuña, P.; Reolon, E.; Arbiza, J.; Berois, M.

INIA, Sanidad Animal, Laboratorio de Virología General. Sección de Virología. Facultad de Ciencias, UDELAR.

Laboratorios Santa Elena La inmunización de las madres Bovinas al final de la gestación, es el primer manejo realizado contra el síndrome de la Diarrea Neonatal Bovina, donde el Rotavirus Bovino (RVB) es uno de los principales agentes causales. El objetivo fue desarrollar y evaluar vacunas inactivadas contra RBV, producida por primera vez en Uruguay. Se realizaron 3 formulaciones (vacuna monovalente Acuosa (VMA) vacuna monovalente Oleosa (VMO) y vacuna polivalente Oleosa (VPO)), para conocer la influencia de estos factores en la respuesta inmune. La cepa vacunal, fue la cepa WC3. Se utilizó RT – PCR Heminested multiplex para genotipificar cepas rotavirales. Se estandarizo métodos de ELISA para la detección de antígenos de RVB y detección de

Anticuerpos IgG anti-RVB. También se estandarizo técnicas de seroneutralización. En la potencia vacunal donde se emplearon cobayos, la VMO obtuvo mayores títulos de anticuerpos neutralizantes e IgG totales. Las 3 vacunas superaron el límite de potencia establecido para ser consideradas como satisfactorias, a los días 30 y 60 PV. En el ensayo de eficacia vacunal a campo, la VMO logro inducir altos títulos de anticuerpos a nivel de suero, calostro y leche en las madres inmunizadas, con respecto a las madres controles. En terneros hijos de madres vacunadas se alcanzó un buen nivel de inmunidad pasiva. Dos terneros hijos de madres no vacunadas, presentaron sintomatología diarreica y antígenos rotavirales en heces a los días 15 y 21 PN. Se puede concluir que se obtuvo un resultado muy satisfactorio en la producción de vacunas inactivadas contra el RVB.

PALABRAS CLAVE: Rotavirus, Vacuna, Potencia, Eficacia, ELISA.

CONTRACCIÓN CAUSADA POR NORADRENALINA EN VENAS CUBITALES AISLADAS DE POLLOS CRIOLLOS Y COMERCIALES: EFECTO DEL SEXO

Comerma-Steffensen, S; Chacon, T; Risso, A; Rojas, J; De Basilio, V; Zerpa, H.

Facultad de Ciencias Veterinarias y Facultad de Agronomía, UCV. Área de Medicina Veterinaria. UNERG.

La carne de pollo es la principal fuente de proteína animal en Venezuela. El estrés calórico contribuye a la mortalidad durante la última semana de vida de los pollos comerciales. Los pollos criollos podrían tener mayor resistencia al estrés calórico. El área desprovista de plumas bajo el ala, pudiera tener implicaciones en la termorregulación, por lo cual se planteó estudiar el efecto de noradrenalina en la vena cubital (VC) aislada de pollos comerciales y criollos de cinco semanas de ambos sexos. Se obtuvieron secciones de VC (n= 5-8) y se estudiaron in vitro a 40,5°C. Se registró la contracción generada por una solución rica en potasio (SDK) y se construyeron curvas concentración respuesta para noradrenalina (10⁻⁹-10⁻⁴ M), comparandose la concentración efectiva 50 (-log CE₅₀ o pD₂) y el efecto máximo. Se usó ANAVAR y prueba de Bonferroni, P<0,05. La contracción (g/mg) causada por SDK fue similar entre sexos de pollos de cada raza (comercial: macho= 1,61±0,26 vs. hembra= 1,43±0,22; criollo: macho= 0,24±0,04 vs. hembra= 0,16±0,03) pero significativamente (P<0,05) superior en los comerciales. Noradrenalina causó contracciones concentración dependientes y al normalizar la respuesta en base a la contracción causada por SDK, el orden de potencia y eficacia fue: macho comercial=hembra comercial=macho criollo>hembra criolla y hembra criolla=macho criollo>hembra comercial=macho comercial respectivamente. La VC de los pollos criollos, particularmente en hembras, muestran una baja potencia y alta

eficacia, sugiriendo que en condiciones fisiológicas, estas venas responden eficientemente particularmente en concentraciones supra fisiológicas de noradrenalina, lo cual podría representar una adaptación para disipar calor.

PALABRAS CLAVE: Vena Cubital, Pollos Criollos, Pollos Comerciales, Noradrenalina, Estrés Calórico.

NIVELES DE CA, MG, K Y NA EN LECHE PASTEURIZADA DE CABRA CONSUMIDA EN LA CIUDAD DE MARACAIBO DETERMINADOS ESPECTROMÉTRICAMENTE

Controsceri Giovanni; Amaya Román; Angulo Andrea; Oberto Humberto; Villasmil Jesús; Campos Jesús; Fernández Denny y Granadillo Víctor.

Laboratorio de Instrumentación Analítica, Departamento de Química, Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia.

La leche de cabra constituye una alternativa beneficiosa en la alimentación humana, fundamentada en su fácil digestibilidad para los consumidores que son alérgicos a las proteínas e intolerantes a la lactosa de la leche de vaca. Es por ello, que el consumo de leche de cabra va en aumento día a día. En este trabajo, se presentan las concentraciones de Ca, Mg, K, y Na en muestras de leches pasteurizadas de cabra expandidas en la ciudad de Maracaibo, determinadas mediante las técnicas de absorción y emisión atómica con llama (FAAS y FAES). Se realizó un muestreo aleatorio, recolectando muestras de leche líquida de cabra (n=35), en presentaciones comerciales de 1 L. Las muestras fueron digeridas con HNO₃/H₂O₂ usando calentamiento a presión atmosférica, con la finalidad de eliminar la materia orgánica, principalmente la grasa. La precisión media general (expresada como DER) fue 1,06%. La exactitud del método se evaluó mediante estudios de recuperación, obteniendo porcentajes promedios entre 95 y 105%. Los límites de detección (LD=3σ/m) obtenidos fueron de 0,027; 0,005; 0,002 y 0,002 mg/L para Ca, Mg, K y Na, respectivamente. Las concentraciones metálicas obtenidas (media ± DE, mg/L) fueron: Ca, 961,22 ± 64,21; Mg, 98,84 ± 0,12; K, 1416,51 ± 23,09; y Na, 1296,61 ± 41,44. Estas concentraciones estuvieron por debajo de los niveles esperados para el calcio, magnesio y potasio, a diferencia del sodio que se encontró en niveles altos perjudiciales para la salud, sugiriendo posible adulteración con NaCl. Las metodologías aplicadas fueron exactas, precisas y libres de interferencias.

PALABRAS CLAVE: FAAS, FAES, Leche de Cabra, Minerales Esenciales.

ACTIVIDAD BIOQUÍMICA Y BIOLÓGICA

DURANTE EL COMPOSTAJE DE UNA MEZCLA DE LODO RESIDUAL, ESTIÉRCOL DE CAPRINO Y RESIDUO DE ZÁBILA

Yudith Acosta, Anghie Zárraga, Lesdybeth Rodríguez y Maziad El Zauahre.

Universidad del Zulia (LUZ). Núcleo Punto Fijo. Laboratorio de Investigaciones y Servicios Ambientales (LISA). INTEVEP.

En el presente estudio se evaluaron los cambios en la actividad bioquímica y biológica durante el proceso de compostaje de una mezcla de tres residuos orgánicos: lodo residual proveniente del tratamiento de aguas servidas, estiércol de caprino y residuo del procesamiento industrial de la sábila (Aloe vera). La mezcla orgánica fue biodegradada empleando el método de apilamiento por volteos (sistema abierto), tomando muestras (5 réplicas) de la misma al inicio (0 días) y al final (210 días) del proceso a fin de determinar los parámetros bioquímicos y biológicos. La actividad enzimática se incrementó significativamente (p<0,05), registrándose a los 0 y 210 días respectivamente, para la deshidrogenasa (indicadora de la actividad de los microorganismos vivos) 1267±489 y 3213±313 μg TPF g⁻¹ 24h⁻¹ y para la ureasa (involucrada en el ciclo del nitrógeno) 167±21 y 827±60 μg N-NH₄ g⁻¹ 2h⁻¹. La respiración microbiana se evaluó midiendo diariamente, durante 107 días, las emisiones de CO₂ (captado en solución alcalina); alcanzando un valor acumulado de 1649 mg C-CO₂ .100 g⁻¹. día⁻¹. El Carbono de la Biomasa Microbiana (método de fumigación-extracción), también aumentó significativamente (p<0,05), variando de 1738±0,27 (0 días) a 10604±158 μg g⁻¹ (210 días). En el producto final, la prueba de fitotoxicidad a los compuestos orgánicos tóxicos empleando semillas de *Lepidium sativum*, resultó en un índice de germinación aceptable (53%). Asimismo, el índice de humificación fue calculado, a partir de los valores de carbono en las fracciones de la materia orgánica, siendo igual a 0,70 (> 0,5), lo cual indicó madurez del compost.

PALABRAS CLAVE: Actividad Biológica y Bioquímica, Compostaje, Residuos.

DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE TRES BIOPRODUCTOS COMERCIALES A BASE DE TRICHODERMA USADOS DENTRO DE MANEJO AGROECOLÓGICO DE ENFERMEDADES

Godoy, Yurani; Sosa Daynet; Istúriz, María; Domínguez, Diamarys; García Rosaima.

Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral; Fundación Instituto de Estudios Avanzados; Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas.

Venezuela, produce, comercializa y promueve el uso de productos a base de cepas de *Trichoderma* para el manejo agroecológico de enfermedades. La normativa legal vigente del INSAI contempla garantizar la calidad y eficiencia de los mismos en las diferentes fases de producción y el producto final. El objeto de esta investigación fue determinar la calidad y eficiencia antagónica de tres bioproductos comerciales a base de cepas *Trichoderma*. El hongo se reactivó en tres medios de cultivo (AN, PDA y PDYA) y tres temperaturas de incubación (24, 28, 32 °C); se evaluó la pureza (tipos de colonias); la viabilidad (% de germinación en medio de cultivo), la concentración de conidios (usando cámara de Neubauer); se corroboró la especie morfológica y molecularmente mediante amplificación por PCR de la región ITS1-5.8S-ITS2, secuenciación y comparación con el registro nucleotídico del Genbank. La eficiencia antagónica fue evaluada bajo condiciones in vitro contra 3 patógenos de importancia agrícola (*Rhizoctonia solani*, *Fusarium oxysporum* y *Sclerotium rolfsii*). Los 3 productos estudiados cumplen con los parámetros de calidad estipulados para pureza, viabilidad y concentración. En la autenticación de la especie, las tres cepas fueron identificadas como *T. asperellum* en lugar de *T. harzianum*. El medio AN fue el más apropiado para determinar pureza; la temperatura óptima para la germinación, crecimiento y esporulación de las cepas fue de 28 °C. Se demostró la eficiencia antagónica de las cepas en la competencia por sustrato, micoparasitismo, y efecto de metabolitos volátiles y no volátiles por inhibición del crecimiento y esporulación de los patógenos estudiados.

PALABRAS CLAVE: Bioinsumos, *Trichoderma*, Calidad, Eficiencia, Agroecología.

OBTENCIÓN DE ÁCIDO CÍTRICO A PARTIR DE LA FERMENTACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES UTILIZANDO EL ASPERGILLUS NIGER

Gómez Eumelia, Tovar Belkys y Hernández Helis.

División de Biotecnología. Fundación CIEPE. MPPCTI.

Los subproductos agroindustriales poseen alto contenido de materia orgánica aprovechable por vía microbiana por tanto, se planteó obtener ácido cítrico utilizando *Aspergillus niger* y como sustratos harina desgrasada de soya (HDS) (*Glycine max*), germen desgrasado (GDM) y pericarpio de maíz (*Zea mays*) (PM). La cepa fue acondicionada en 2 medios de cultivos (PDA y MEA) a 30 °C por 7 días. Se acondicionaron los sustratos por hidrólisis ácida (H₂SO₄ 6 %), obteniéndose hidrolizados con 21,6 °Brix; 17,1 °Brix y 13,8 °Brix para el caso de GDM, HDS y PM, respectivamente. Se adaptó la cepa en un medio líquido (glucosa, (NH₄)₂SO₄, MgSO₄·7H₂O), se inoculó en los medios de cultivos elaborados a partir de los

hidrolizados, utilizando biorreactores de 3 L, donde la cepa creció y sintetizó el ácido cítrico (AC), se cuantificó por espectrofotometría, la concentración máxima de AC y el mejor rendimiento se obtuvo con el hidrolizado de GDM (3,61 g/L - 12,03 %) seguido del de HDS (2,75 g/L; 9,17 %) y en el de HPM (1,12 g/L; 3,73 %). Al GDM, se le realizó además una hidrólisis enzimática (α-amilasas, celulasas y proteasas), con la cual se obtuvo un mayor grado de conversión de los azúcares de fermentación, que con la hidrólisis ácida, obteniéndose mejores resultados 26,01 g/L de AC y 86,67 % de rendimiento. Por lo que se concluyó que con la transformación de estos subproductos se obtiene AC por fermentación con *Aspergillus niger*.

PALABRAS CLAVE: Ácido Cítrico, *Aspergillus Niger*, Subproductos, Sustrato, Hidrólisis.

CARACTERÍSTICAS DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AMIGABLES EN EL MEDIO RURAL VENEZOLANO

Deibys López, Carlos González Araujo, Omar Verde.

UCV; CIEPE.

Se caracterizaron 44 pequeñas unidades rurales incorporadas al programa de producción animal amigable al ambiente y el ser humano enmarcadas en el proyecto de acompañamiento dirigido por la Fundación CIEPE y la UCV. El 54,5% de las unidades son familiares, con financiamiento deficitario (61,4%), tamaño menor de 3 ha, en el 25% no existe área agrícola, no presentan malos olores (100 %), la existencia de moscas es muy baja (0 a 5 por cada 9 m²) en el 77,3% de las unidades y se utiliza como técnica reproductiva la inseminación artificial en 56,6 %; el manejo de las cerdas gestantes en el 36% de las unidades está en un puesto de 4 a 4,5 m² aproximadamente. El nivel de instrucción de los productores es muy adecuado, con 37 % de tipo técnico o universitario (37%). La asistencia técnica es suministrada por el CIEPE-UCV (65,9%), la fuerza de trabajo disponible es predominantemente familiar (81,8%), el consumo de agua es solo para bebida (100 %), no existen efluentes (100%) y los olores son agradables. Se utilizaron técnicas multivariadas para obtener variables explicativas. Tres componentes principales explicaron el 65,6% de la variabilidad. Las fortalezas: vive en la unidad producción, dispone de agua, producción familiar, cualificación del productor y manejo alternativo del sistema, la oportunidad principal de alta demanda del producto fresco en la zona rural, así como las debilidades: alta dependencia de alimento comercial y poca superficie para uso agrícola, constituyen elementos de importancia para el desarrollo y consolidación de estas unidades

PALABRAS CLAVE: Producción Rural Amigable, Producción Familiar, Acompañamiento.

CARACTERÍSTICAS DE FERTILIDAD DE SUELOS DE TRES MUNICIPIOS DE GUÁRICO / VENEZUELA VISTOS A TRAVÉS DE LOS RESÚMENES DE ANÁLISIS

Alfonzo, Nidia, Reverón Mercedes y Martínez Ayuramy.

INIA-GUARICO.

El trabajo sintetiza los resultados de 2000 análisis procesados en el Laboratorio de Suelos del Centro de Investigaciones Agrícolas del estado Guárico, para evaluar las condiciones de fertilidad de suelos de las zonas cultivadas de los tres municipios del estado Guárico: Francisco de Miranda, Leonardo Infante, Santa María de Ipire y Camaguán. Se reconoce que estos resúmenes no sustituyen a los análisis convencionales suelos para dar al agricultor información particular sobre el estado nutricional de sus campos que pueden servir para señalar tendencias generales de fertilidad, por municipios, regiones ecológicas o asociaciones de suelos, permitiendo orientar la planificación a organismos relacionados con el área. Se presentan los resultados de análisis por municipios, describiendo la distribución porcentual de los suelos en varias categorías de Muy baja (MB), baja (B), medio (M) y alta (A) para los elementos nutricionales P, K y Ca, contenidos de materia orgánica, salinidad; clase textural y la reacción del suelo (pH). Se presenta igualmente mapas de los municipios, mostrando las tendencias generales y más probables, de las características de fertilidad consideradas. Las tendencias por municipios en relación a la disponibilidad (P, K, Ca y Mg); P: MB- B, K: B-M, el Ca: B-M, Materia .Orgánica: B-M, Mg: B- M y pH entre fuertemente ácido a ligeramente ácido. En base a los resultados de los resúmenes se hace un diagnóstico de problemas encontrados y de su ubicación más probable, en lo que atañe a nivel de fertilidad natural de los suelos.

PALABRAS CLAVE: Suelos, Ensayos, Fósforo, Potasio, Calcio.

EVALUACIÓN DE EXTRACTOS NATURALES PARA EL CONTROL IN VITRO DE HONGOS FUSARIUM SOLANI Y COLLETOTRICHUM CAPSICI QUE AFECTAN EL CULTIVO DE HORTALIZAS

Chirinos V, Jenny y Blanco A, Misael M.

Instituto Nacional de Investigaciones agrícolas del Estado Anzoátegui, Instituto Universitario de tecnología José Antonio Anzoátegui.

En la actualidad los químicos han causado diversos daños tanto a la naturaleza como al hombre. El gobierno nacional busca alternativas de control de enfermedades que contribuyan junto con otros medios biológicos a reducir el uso de productos químicos que dañan al ambiente. Actualmente se busca otras alternativas para el control de enfermedades en plantas entre las cuales tenemos los extractos naturales, es una alternativa de bajo costo y no ocasiona ningún tipo de contaminación. El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad antifúngica de la combinación e extractos naturales (Pino con malojillo, mataraton con malojillo y merey mas chaparro), para el control de los hongos de los *Fusarium solani* y *Colletotrichum capsici*. Se procedió a preparar las mezclas de extractos a distintas dosis 1, 10 y 20 % y se calculó el porcentaje de inhibición del crecimiento micelial y el porcentaje de inhibición de la esporulación. Se utilizó un diseño completamente aleatorizado con 6 repeticiones. Los resultados mostraron que la mezcla de pino + malojillo a las tres concentraciones controlaron efectivamente la esporulación del hongo *Fusarium solani*, 91 % seguido por la mezcla de mata ratón mas malojillo 86%. Estos extractos tuvieron poco control de los hongos *Colletotrichum capsici*. La combinación de pino+malojillo y mataraton + malojillo serían ideales como fungicida potencial para el control de hongo *Fusarium solani*.

PALABRAS CLAVE: *Fusarium Solani*, *Colletotrichum Capsic*, Estratos Naturales, Esporulación.

PARÁMETROS REPRODUCTIVOS Y PRODUCTIVOS DE REBAÑO BUFALINO MANEJADO EN LAS CONDICIONES DE SABANAS MEJORADAS DE ACHAGUAS, EDO APURE

Patricia Urbina, Gustavo Nouel-Borges y Roseliano Sánchez Blanco.

UCLA ARONOMÍA, BIOMINBLOQ CA, UCLA UIPA AGRONOMIA.

Se evaluaron parámetros productivos y reproductivos en búfalas, determinando producción de leche total, duración de la lactancia e intervalo entre partos en un rebaño bufalino. Los registros se obtuvieron de la base de datos (1787 observaciones de 189 hembras en estado productivo, 9,57±3,35 años de edad) comprendida entre los años 2000 al 2010 de Finca Mi Fortuna, en el Municipio Achaguas, Estado Apure, con precipitación media 1511±340mm/año. Los datos tabulados se analizaron estadísticamente, agrupando en bloques la data, por años donde se tenían años promedios con lluvias cuando la precipitación anual era menor o igual a una desviación estándar, años lluviosos aquellos cuya precipitación fue mayor a la media más una desviación y los secos precipitación menor a la media menos una desviación estándar, comparando las

medias obtenidas usando la prueba de HDS, arrojando los siguientes resultados: para duración de lactación promedio 274±88,05 días. En cuanto a producción de leche total fue 804,25±394,68kg/lactación. Respecto a la producción diaria se observó un promedio de 3,40±1,136kg/día. Para el intervalo entre partos se obtuvo un promedio de 443,18±150,81 días. En lo que respecta al comportamiento de indicadores productivos como duración de lactación y promedio diario de producción de leche se consideran dentro de los parámetros para la especie. Se estableció intervalo entre partos para la zona baja de Apure específicamente para Achaguas en 443,18±150,81 días. Se demostró que las búfalas que paren en época de seca manifiestan un intervalo mayor que las paren en lluvia, esto puede ser influenciado por factores nutricionales y climatológicos. Los resultados obtenidos indican que el búfalo es un animal con potencial productivo cuya productividad está influenciada por factores ambientales.

PALABRAS CLAVE: Búfalas, Intervalo entre Partos, Producción de Leche, Clima.

ESTUDIO FÍSICO-QUÍMICO DEL BULBILO Y DE LA HARINA DE ÑAME CONGO (DIOSCOREA BULBIFERA L.)

Meaño C. Ninoska y Ciarfella G. Ana T.

Unidad de estudios básicos, departamento de ciencias, universidad de oriente, núcleo de Anzoátegui.

En Venezuela se cultivan artesanalmente bulbilos de la especie *Dioscorea bulbifera*, conocidos como ñame congo. Los habitantes los recolectan y los consumen. Sin embargo, muy pocos son los estudios acerca de sus características físicas y composición química de su porción comestible y de su harina. Es por ello que se plateó estudiar las características físicas del bulbilo de ñame congo, el estudio de la composición química de su porción comestible y de la harina preparada con ella. Para ello, se colectaron bulbilos en la población de Santa Ana del estado Anzoátegui, Venezuela, y se les determinó tamaño, color, rendimiento en porción comestible, fracción de desecho y composición porcentual. Posteriormente, se elaboró harina y se le determinó su rendimiento, se evaluó su color y composición nutricional. Los bulbilos resultaron ser más ancho que largos, con cáscara color marrón grisácea y su porción comestible amarilla. La porción comestible representa un 85,02% del total. Como en todo órgano de almacenamiento vegetal, los carbohidratos son el principal constituyente (25,72% bh), con bajas cantidades lípidos, ceniza y fibra cruda. Con un porcentaje considerable de proteínas (4,52% bh). El rendimiento en harina fue de 23,86 %, este alto porcentaje es indicativo de bajos costos de producción. La harina obtenida fue de color amarillo debido a la presencia de pigmentos

naturales, con un bajo contenido de humedad lo que le confiere una larga vida de almacenamiento. Por su composición y propiedades, los bulbilos de ñame congo pueden ser utilizados para complementar la dieta de humanos y animales.

PALABRAS CLAVE: Ñame, Bulbilo, Harina, Dioscorea.

EVALUACIÓN DEL CONTROL DE ACCESIONES DE FIMBRISTYLIS MILIACEA Y CYPERUS ODORATUS CON ALGUNOS HERBICIDAS

Yinerby Quintana, Ortiz Aída, López Luis, Sandra Torres, Pedro Pérez, y Albert Fischer.

Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela, Department of Plant Sciences, University of California, Davis, US.

Fimbristylis miliacea (L.) Vahl y *Cyperus odoratus* L., son malezas frecuentes en arrozales del país. El objetivo de este trabajo fue evaluar el control de cinco accesiones de *F. miliacea* y dos de *C. odoratus*, con las dosis comerciales de pirazosulfuron-etil, imazapir+imazetapir, carfentrazone-etil y 2,4D-Amina; 25, 154, 40 y 540 g i.a. ha⁻¹, respectivamente. Se estableció un experimento para cada accesión y herbicida, bajo un diseño completamente aleatorizado con cinco repeticiones, determinándose el % de peso fresco a los 21 días después de la aplicación con respecto al testigo. A los datos se les realizó el análisis de varianza y prueba de media de Tukey solamente a los experimentos con pirazosulfuron e imazapir+imazetapir, los otros no mostraron diferencias estadísticas. Se encontró que las accesiones de *F. miliacea*, FM9G y FM284P, la primera procedente de Calabozo-Guárico (G) y la segunda de Ospino-Portuguesa (P), no son controladas con pirazosulfuron etil por lo cual se consideran resistentes (R) a esta herbicida, adicionalmente la FM9G tiene resistencia cruzada con imazapir+imazetapir. Las accesiones FM277CO, FM278CO, provenientes San Carlos-Cojedes (CO), y la FM58G son susceptibles a todos los herbicidas evaluados en este estudio. Las accesiones de *C. odoratus*, CF285P y CF286, originarias de Ospino-Portuguesa no fueron controladas con pirazosulfuron-etil pero sí con los otros herbicidas. El carfentrazone y 2,4-D Amina son herramientas para el control de malezas tanto resistentes a pirazosulfuron etil e imazapir+imazetapir como las susceptibles de *F. miliacea*, así como las de *C. odoratus* analizadas en esta investigación.

PALABRAS CLAVE: *Oryza Sativa*/ *Fimbristylis Miliacea* y *Cyperus Odoratus* /control.

BIOFERTILIZANTES PRODUCIDOS A PARTIR DE CEPAS FIJADORAS DE NITRÓGENO PRESENTES EN UN VERTISOL BAJO TRES TIPOS DE USO

Rodríguez, N., B. Jiménez y M. A. López
Unefm, ejercicio libre, Unefm.

Con la finalidad de producir Biofertilizantes, se tomaron muestras de suelo provenientes de tres tipos de uso de la tierra (TUT): TUT Pasto E (fertilización orgánica), TUT Bosque N (área sin intervenir), y TUT Melón (bajo manejo convencional), ubicados en la unidad de reciclaje de desechos orgánicos, de la UNEFM, se realizaron aislamientos para determinar la riqueza microbiana con poder biofertilizante y el efecto que estos ejercen sobre la cantidad y diversidad de bacterias. Se efectuaron siembras en tres (03) medios semi selectivos: YMA (fijadoras de nitrógeno simbióticas FNS), PK (solubilizadoras de fósforo SF) y Ashby (fijadoras de nitrógeno de vida libre FNVL). A pesar de los bajos valores de materia orgánica, nitrógeno y fósforo obtenidos en los análisis de suelo, la cantidad y diversidad de colonias de bacterias FNVL y FNS fue buena, encontrándose estas en todos los TUT, caso contrario para las SF que se encontraron únicamente en el TUT Pasto E. Se eligieron seis tipos de cepas bacterianas fijadoras de nitrógeno y se inocularon en bandejas con plántulas de tomate para así determinar su poder estimulante; estas cepas se compararon con un biofertilizante comercial, donde se obtuvo como resultado que el tratamiento T4 (Pasto E 2) fue el que originó los mejores resultados aún por encima del biofertilizante comercial y diferenciándose significativamente del testigo (T7), los tratamientos T2, T3 y T6 también respondieron convenientemente, siendo de igual forma potenciales Biofertilizantes.

PALABRAS CLAVE: Biofertilizantes, Tipos de Uso de la Tierra (TUT), Fijadoras de Nitrógeno de Vida Libre (FNVL).

INCREMENTO DE LA FRECUENCIA DE PRODUCCIÓN DE EMBRIONES SOMÁTICOS DE YUCA (MANIHOT ESCULENTA CRANTZ) A TRAVÉS DE LA EMBRIOGÉNESIS SECUNDARIA

Osorio Z. Mayra y Gamez Elizabeth.

Fundación Instituto de Estudios Avanzados IDEA. Agricultura y Soberanía Alimentaria. Laboratorio de Células y Tejidos.

La Yuca es un cultivo de gran potencial. En Venezuela se consume cocida, o en forma de una torta denominada casabe, se usa en industrias y en la alimentación animal, sin embargo, su propagación es vegetativa sembrándose material envejecido y posiblemente contaminado con virus y bacterias disminuyendo su productividad. El cultivo in vitro es una herramienta fundamental en la obtención de material joven, libre de virus y enfermedades. En el Instituto de estudios Avanzados IDEA se tiene un banco de germoplasma in vitro con 109 accesiones y en

su laboratorio de Células y Tejidos 1 se trabaja en el desarrollo de un protocolo eficiente de embriogénesis somática con miras a la propagación masiva de esta especie. En este trabajo se indujo la producción de embriones somáticos secundarios de dos clones nacionales de yuca (Guarama 3 y Blanca 2) con el fin de incrementar la frecuencia de obtención de embriones aumentando así el número de plantas. La metodología implicó el uso de un medio de inducción M & S (Murashige and Skoog, 1969) suplementado con Picloram y sulfato de cobre (CuSO4) y la siembra en condiciones asépticas de cotiledones de embriones primarios generados a partir de hojas de plantas in vitro. La cantidad de embriones somáticos incrementó en un 74% obteniéndose un promedio de 21.5 embriones secundarios por cada embrión primario de Guarama 3 y 24.5 de Blanca 2. La embriogénesis secundaria es un proceso útil para incrementar la frecuencia de producción de embriones somáticos de clones nacionales de yuca.

PALABRAS CLAVE: Cultivo in vitro, Embriogénesis somática secundaria, yuca.

IDENTIFICACIÓN DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS EN MAÍZ Y TRIGO CON MICROEXTRACCIÓN DE FASE SÓLIDA Y CROMATOGRAFÍA DE GASES

Escalona Andrés, Amaro Rosa, Mujica Reinaldo, Mendoza Katy, Galarraga Federico, González Zurima.

Lab. de Métodos Cromatográficos, CQA, Escuela de Química. ICT ICTA. Facultad de Ciencias. UCV.

Introducción. El interés del presente trabajo, radica en disponer de una metodología de identificación rápida, de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) en muestras de alimentos sólidos, de manera de obtener información, sobre la presencia de compuestos no deseados en estos tipos de cereales de alto consumo nacional. Objetivo de la Investigación. Identificar los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) en muestras de maíz y de trigo, con el uso de un sistema rápido de muestreo como lo es la microextracción en fase sólida (MEFS) y su identificación por cromatografía de gases (CG). Metodología. Se utilizó una fibra de microextracción en fase sólida de polidimetilsiloxano-divinilbenceno (PDMS-DVB) de 65 micrones de espesor. La sorción se efectuó con la ayuda de un baño de glicerina, controlando el tiempo y la temperatura de la sorción. La desorción se realizó en el puerto de inyección de un cromatografo de gases, también con control de tiempo y temperatura. La sorción se realizó en dos modalidades: por inyección directa (ID) o en modo de espacio confinado (EC) o espacio de cabeza. Se optimizaron tanto las condiciones de sorción, como las de desorción. La identificación se realizó por comparación de los tiempos de retención de patrones y

muestras al inyectarlos en un cromatografo de gases, con detector de ionización a la llama. Resultados y Conclusiones. Se evaluaron cuatro tipos de muestras las cuales fueron; dos tipos de trigo: TSRW y HRW así como maíz amarillo y blanco, encontrándose para estas últimas los siguientes HAPs: Naftaleno, Fluoreno, Antraceno y Pireno, por ambas modalidades de sorción, en cambio para las muestras de trigo, sólo se logró detectar la presencia de estos hidrocarburos con la metodología de EC-MEFS.

PALABRAS CLAVE: Maíz, Trigo, MEFS, CG, Cualitativo.

SISTEMA DE CÁMARAS ABIERTAS PARA ESTUDIOS DE PLANTAS SOMETIDAS A ATMÓSFERA ENRIQUECIDA CON CO2

Mercedes Pérez Macías, José Ignacio Azkue.

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas INIA CENIAP, Maracay. Venezuela.
Microscopia Electrónica, FAGRO, UCV.

Se implementó un sistema de cámaras abiertas, con el fin de estudiar los efectos del incremento del CO2 atmosférico en plantas provenientes de las zonas semiáridas de Venezuela. Se evaluaron dos concentraciones de CO2: ambiental (cámara control) y 560±40 µmol mol⁻¹de CO2, y se compararon con parcelas sin cámaras en ausencia y presencia de vegetación. Los resultados mostraron que la cámara abierta pudo mantener la exposición a unas concentraciones elevada de CO2 por periodos prolongados en condiciones de campo con un margen de error de ± 10%. Otras características de la cámara son reportadas. El presente trabajo tuvo como finalidad la implementación de un sistema de cámaras abiertas (modificadas del diseño de Ashenden et al., 1992) diseñadas para usarse en estudios de campo por periodos prolongados con el fin de evaluar los efectos del incremento de la [CO2] ambiental en especies provenientes de las zonas semiáridas de Venezuela.

PALABRAS CLAVE: CO2 Elevado, Cámaras Abiertas, Microclima, Cambio Climático.

FORMULACIÓN DE UN PAN CON UNA SUSTITUCIÓN PARCIAL DE HARINA DE ALPISTE A PARTIR DE UNA RECETA COMERCIAL

Uzcategui G. María F., Parra Z. Karla M., Azuaje C. Angie P, Blanco Ch., Gerardo J., Rangel M. Isabel C., Reyna V. Nadia Y.

Centro de Investigaciones Endocrino Metabólicas Dr. Félix Gómez, Facultad Medicina Universidad del Zulia.

Introducción: a nivel de mercado no existen una variedad de alimentos que ofrezcan características que apliquen para ser utilizados como alimentos funcionales y desarrollados con harinas compuestas. Por este planteamiento se inician investigaciones sobre las semillas de alpiste (phalaris canariensis) de la variedad CDC María. El objetivo del trabajo fue formulación de un pan con sustitución parcial de harina de alpiste a partir de una receta comercial. Se realizaron tres formulaciones de pan a partir de una formulación estándar con 25%, 50%, 75% de sustitución. Luego a estas formulaciones se realizó una prueba de preferencia con un panel no entrenado de 100 personas, siendo la formulación del 50% de sustitución de harina de alpiste la seleccionada con un 68,5% de aceptación. Al pan seleccionado se le evaluó las características organolépticas (olor, color, gusto, textura) por medio de una escala hedónica de 0 a 10 puntos con un panel no entrenado con 100 personas siendo la opción más aceptada “me gusto mucho” para olor 72%, color 61%, gusto 61% y textura 67%, pudiendo se considerar un alto grado de aceptación, cuando se hizo la diferenciación por sexo fue más aceptado por el sexo femenino con un 83,7%. En la evaluación físico-química se determinó humedad (10,33), calorías (369,6%), proteínas (12,8%), grasas (6%), Fibra (4.21%). Se alcanzó formular un alimento con un alto grado de aceptación, con una elevada cantidad de fibra dietética y con una comprobada inocuidad desde el punto de vista microbiológico, pudiendo ser utilizado como un alimento funcional para el mejoramiento de ciertas patologías.

PALABRAS CLAVE: Alpiste, Fibra dietética, alimento funcional.

EFFECTO DE DOS CEPAS DE HONGOS MICORRIZICOS EN EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE YUCA (MANIHOT SCULENTA) A NIVEL DE INVERNADERO

Petit, Belkis y Soto, José.

Departamento Fitosanitario, Facultad de Agronomía, Universidad de Zulia, Departamento de Botánica, Facultad de Agronomía, Universidad de Zulia.

Con el objetivo de determinar la efectividad de las micorrizas en el cultivo de yuca se realizó una investigación a nivel de invernadero. El ensayo se desarrolló en la Unidad Técnica Fitosanitaria (UTF) de la Facultad de Agronomía de LUZ. El ensayo estuvo representado por 60 estacas de yuca. Se utilizó un diseño de bloques al azar con tres (3) tratamientos de 20 repeticiones cada uno. Las cepas de micorrizas fueron Glomus manihotis y Glomus mosseae. Las estacas fueron esterilizadas previamente en hipoclorito de sodio al 10% por cinco minutos y luego se sumergieron en agua destilada por dos horas. La

siembra de las estacas se llevo a cabo en bolsas de polietileno de 5 Kg utilizando una mezcla de arena (capa vegetal) y materia orgánica (abono orgánico de río), previamente esterilizados, respectivamente, en una proporción 3:1. Para determinar el efecto de los tratamientos se midieron las siguientes variables: Masa seca total, porcentaje de micorrización, y contenido de nutrimentos en el follaje. Los resultados se procesaron utilizando el paquete estadístico SAS, versión 9.13 de 2008. La colonización tuvo efecto positivo en la mayoría de las variables agronómicas evaluadas en las estacas inoculadas con *G. manihotis* y *G. mosseae*. Las estacas inoculadas con *G. manihotis* alcanzaron un 85% de colonización y las inoculadas con *G. mosseae* un 48%. En cuanto al contenido de nutrimentos en el follaje hubo diferencias significativas en el tratamiento con *G. manihotis* para el contenido de fosforo (P), no así, para el nitrógeno (N) y potasio (P).

PALABRAS CLAVE: Micorrizas, yuca, invernadero.

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD EN CONSUMIDORES DE MORINGA OLEIFERA Y PRODUCTOS APÍCOLAS

Menessini S. Teófilo D.

Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui. Red Socialista de Innovación Productiva Apícola Falcón.

En una experiencia apícola a escala familiar desarrollada durante catorce años, en San Carlos, Estado Cojedes, la aplicación de técnicas reproductivas de abejas reinas para incrementar el número de colmenas, conllevó al mejoramiento económico del grupo familiar, a la transferencia de conocimientos a estudiantes universitarios y a la multiplicación de la capacidad productiva de un número de apicultores locales. Posteriormente, ante el creciente reconocimiento científico internacional y del saber popular, de los numerosos atributos nutritivos y medicinales de la planta *Moringa oleifera* (conocida nacionalmente como Ben), se planteó una innovación con el objetivo de incorporar hojas deshidratadas/pulverizadas de esta especie, para la formulación y elaboración artesanal de un nuevo producto, con las bondades combinadas de ingredientes de la actividad apícola y las del Ben. Al efecto, la metodología empleada incluyó cultivo y cosecha de la *Moringa*, lavado del follaje, deshidratación a la sombra y su pulverización, para incorporarla a una mezcla de productos apícolas previamente desarrollada. La ingestión periódica del producto mezcla resultante ha causado beneficios en el mejoramiento de aspectos de la salud de los consumidores (p.ej.: pacientes de tres tipos de cáncer: próstata, colon y metástasis ósea; y en otros casos la desaparición de la infertilidad). Se concluye que la incorporación de las hojas deshidratadas del Ben puede

ofrecer una opción novedosa a problemas de salud y nutrición existentes en nuestro sistema de vida, para la transferencia de conocimientos en la producción y aprovechamiento por las comunidades organizadas, y así contribuir a consolidar la revolución socialista bolivariana.

PALABRAS CLAVE: Moringa, Ben, apicultura, cáncer, Socialismo.

DIVERSIFICACION E INTEGRACION FAMILIAR COMO HERRAMIENTAS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE GANADERIA DE DOBLE PROPÓSITO

Bastardo R. Yanireth, Sandoval Espartaco, Barrios Mariana, Borges Jorge, Sánchez Darwin, Dávila Lisbeth, Marquez Oswaldo.

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, CIAE Yaracuy.

El Instituto Nacional de Investigaciones agrícolas (INIA) del estado Yaracuy, en el marco del proyecto: “Mejoramiento de la ganadería de doble propósito en el estado Yaracuy” estableció, en seis unidades de producción bovina doble propósito (UP) en el municipio Manuel Monge, patios productivos cuyos productos fueron utilizados para autoconsumo con la venta de excedentes, con el objeto de lograr la integración del grupo familiar como fuerza de trabajo y la unidad productiva, en la consolidación de UP integrales en donde se reivindique la agricultura orgánica como estrategia auxiliar para mejorar la calidad de vida de las familias. Para lograr este objetivo, se seleccionaron seis UP cuyos propietarios mostraron interés por la agricultura familiar, con los cuales se realizó un programa de formación, intercambios de experiencias y trabajo participativo que se tradujo en la certificación de saberes que avalan la apropiación de nuevas destrezas técnicas de la agricultura ecológica por parte de la población rural, beneficiando progresivamente a las familias. Los grupos beneficiarios por proceso de capacitación y trabajo participativo incluyeron 29 productores y sus familiares (145 personas), cinco estudiantes de escuelas técnicas y 22 miembros de consejos comunales. Se establecieron seis patios productivos en donde se rescataron viejas tradiciones de producción familiar en diferentes especies hortícolas, frutícolas, tubérculos y animales domésticos. Así mismo, se incentivó la producción de abonos orgánicos mediante la lombricultura y compostajes. Con estas actividades se logró la incorporación del núcleo familiar al proceso productivo, permitiendo diversificar la producción con un enfoque agroecológico sostenible.

PALABRAS CLAVE: Agricultura Familiar, horticultura, Lombricultura, Trabajo participativo.

PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA LA OBTENCIÓN DEL EXTRACTO DE FLOR DE JAMAICA (HIBISCUS SABDARIFFA)

Mieres Pitre, A. Londoño, P. Hernández, C.

Universidad de Carabobo. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química.

Se realizó una propuesta para la obtención del extracto de *Hibiscus sabdariffa*, utilizado como pigmento rojo en alimentos como alternativa de sustitución de los colorantes artificiales. La metodología empleada se basó inicialmente en una adecuación primaria del terreno para el cultivo del fruto de *Hibiscus sabdariffa*, realizando análisis fisicoquímicos del suelo para proceder a realizar la siembra, además de realizar la recolección de los frutos de *Hibiscus sabdariffa*, con los cuales se desarrolló la parte experimental de la investigación. Luego mediante una extracción sólido líquido se obtuvo el extracto de *Hibiscus sabdariffa* a diferentes composiciones, y mediante estudios colorimétricos se determinó la concentración óptima del colorante capaz de pigmentar alimentos haciendo uso de la Ley de Lambert-Beer. Finalmente, se realizó un análisis de costos- beneficios con la finalidad de verificar la factibilidad de la propuesta. Entre los resultados más importantes, se tuvo que el rendimiento másico total fue de 5,17 %; en donde la solución extracto de alcohol-ácido de proporción 98:2 fue la que extrajo mayor número de antocianinas del fruto del *hibiscus*. La concentración óptima de colorante resultó ser de 1,3 M. y el costo total de inversión fue adecuado (3665BsF). Finalmente el beneficio principal de esta propuesta fue brindar una alternativa a la industria alimenticia para la sustitución de colorantes artificiales por naturales.

PALABRAS CLAVE: Flor de Jamaica, extracto coloreado, agente extractor, pigmento rojo.

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE LABORATORIOS DE BIOFERTILIZANTES PARA EL DESARROLLO AGRARIO SOCIALISTA. PROYECTO LOCTI 201000328

López, Marisol; Hernández, Laura; Renaud, Daunarima; Rodríguez, Belkys; España, Mingrelia.

INIA; INSAI; IDEA; Fundacite Guárico; UNERG; Agricultora Hacienda de Cata.

Impulsar el desarrollo agrario socialista visualizado en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, significa retos y desafíos, de acciones interinstitucionales y comunales para hacer del dominio público las innovaciones disponibles y emergentes.

El objetivo del proyecto es fortalecer la Red de Laboratorios de producción de biofertilizantes del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) distribuidos en varias sociobioregiones del país, representando una opción para reducir el uso de fertilizantes inorgánicos de origen industrial desde 20 hasta 100 %, activando los procesos biológicos y los microorganismos asociados a la rizosfera de las plantas que coexisten en sinergia y antagonismo para dar salud e incrementar los rendimientos de los cultivos con bajos insumos externos. La incorporación de estas biotecnologías en el manejo integral suelos busca apuntalar la sustentabilidad de los agroecosistemas venezolanos. En el primer año de ejecución del proyecto se produjeron 20.000 litros de biofertilizantes y bioestimuladores del crecimiento vegetal a base de microorganismos nativos, eficientes en fijar nitrógeno atmosférico, solubilizar fosfatos y hacerlos disponibles para diferentes cultivos. Se ajustó un protocolo para la producción agroecológica de semilla genética de maní. Se evaluaron dosis de biofertilizantes combinadas con fuentes de nitrógeno y fósforo industrial en cultivos de interés socioproductivo. Con los agricultores se avanzó en la multiplicación artesanal de micorrizas para biofertilizar cacao en Ocumare, café y hortalizas en Lara. Se formaron 369 personas de diferentes regiones del país en procesos agroecológicos, importancia y uso de biofertilizantes, manejo integral de los cultivos maíz, leguminosas y hortalizas y en otras innovaciones agrícolas emergentes.

PALABRAS CLAVE: Biofertilizantes, micorrizas, maní, café, cacao.

USO DE LOS ANÁLISIS INTEGRALES COMUNITARIOS PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROPUESTAS DE DESARROLLO EN COMUNIDADES RURALES

Belgrave, Sara; Rojas, Bexy.

Jefe de Cátedra de Sociología y Extensión de la FCV-UCV e INIA- CENIAP. Profa de Extensión de la FCV-UCV

Garantizar la seguridad y soberanía agroalimentaria mejorando las condiciones medio ambientales y agroproductivas en que vive la población rural del país, son los principales objetivos que se ha establecido el Estado. Las instituciones han realizado acciones para impulsar el desarrollo de sistemas agroproductivos y agroecológicos. Sin embargo, el diseño planes de desarrollo agrícola sin considerar las potencialidades y limitaciones de las comunidades rurales: ambiente (recursos agroecológicos), organización, educación y finanzas, etc., provocan poca eficacia o fracaso por estar alejados de las verdaderas necesidades de los pobladores o estar referenciados a condiciones de tiempo y espacio distintas a la zona a desarrollar. El objetivo del presente estudio fue demostrar la utilidad del

análisis integral comunitario para la generación de impactos positivos en el desarrollo integral de comunidades rurales. Para el levantamiento y análisis de la información se utilizaron: caracterizaciones agroecológicas, diagnósticos preliminares y participativos, el árbol de problemas, árbol de objetivos; talleres de articulación interinstitucional; talleres de formación basados en necesidades, atendiendo 10 comunidades: La Yuca y Río Chiquito (Yaracuy); Potrero Largo, Zanjás de Lira (Cojedes); Cata; Zuata; Pelelojo; Gerogranja; Gabante Abajo, Cortijos (Aragua). Los resultados: 612 familias atendidas, 16 propuestas de desarrollo, 24 actividades de formación; 4 talleres de articulación interinstitucional, apoyo permanente para la evaluación de las propuestas, elevado nivel de participación y compromiso de las comunidades; mayor grado de preparación comunitaria para el análisis de sus problemas; mayor nivel de conciencia de la responsabilidad compartida en los procesos de desarrollo; competencias comunitarias; diseño del modelo de monitoreo permanente.

PALABRAS CLAVE: Desarrollo Integral Comunitario, Diagnósticos Comunitarios, Desarrollo Sustentable.

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA FORMATIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO EN EL MUNICIPIO MANUEL MONGE, ESTADO YARACUY

Dávila Lisbeth, Barrios Mariana, Borges Jorge A., Sandoval Espartaco, Sánchez Darwin, Bastardo Yanireth y Márquez Oswaldo.

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, CIAE Yaracuy.

La formación es una actividad planificada y permanente, cuyo propósito es desarrollar e integrar a las personas al proceso productivo de las fincas, es por ello que entre los años 2010-2012, se llevó a cabo en 20 unidades de producción de doble propósito del municipio Manuel Monge del estado Yaracuy, un proyecto de “Mejoramiento de la Ganadería de Doble Propósito”, En el cual se realizó un diagnóstico preliminar con el fin de determinar las principales debilidades de las unidades de producción (UP), de donde se dedujo la necesidad de implementar un programa de formación para los productores integrantes del proyecto, debido a que la carencia de conocimiento al momento de realizar labores del campo y el bajo desarrollo tecnológico podrían estar incidiendo en la baja productividad. Es por ello que se inició un plan de capacitación en las siguientes áreas: pastos y forrajes, nutrición, reproducción, sanidad, sistemas de crianza, administración de fincas y diversificación de los sistemas ganaderos. Se realizaron un total de cinco charlas, ocho talleres, siete cursos y tres días de campo, durante los cuales se capacitaron en promedio 25 personas por actividad formativa, involucradas

con la producción ganadera. De las personas capacitadas, el 62.55% fueron productores, 14.65% estudiantes y 22.8% técnicos y profesionales. Con este programa se logró facilitar la comprensión y adopción de tecnologías, contando siempre con la participación activa y protagónica de los productores, así como también de las personas cercanas al radio de influencia de las UP, quienes también se vieron beneficiadas con estas acciones.

PALABRAS CLAVE: Programa de formación, productores, desarrollo tecnológico.

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE UNA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN EN SOBERANÍA ALIMENTARIA Y CAMBIO CLIMÁTICO DESDE PROCESOS SOCIALES EMERGENTES

Ana Felicien y Liccia Romero.

FRIDA, ICAE, UPTM Kléber Ramírez.

En el marco del proyecto “Estrategias comunitarias agroecológicas para la soberanía alimentaria y cambio climático: una experiencia participativa para la construcción de indicadores de potencial de mitigación basados en criterios de sustentabilidad” (proyecto ISYCAMBIO, FONACIT 2011000846), se ha llevado a cabo un proceso de construcción colectiva de una propuesta de investigación para analizar la contribución de las propuestas emergentes en soberanía alimentaria impulsadas por las luchas del movimiento campesino venezolano frente al cambio climático, la cual tiene un enfoque multidimensional y multiescalar que aborda las diferentes dimensiones agroecológicas sobre las cuales se han venido planteando las interrogantes y necesidades de investigación de las organizaciones comunitarias: en una escala ecofisiológica para evaluar en los sistemas de papa y maíz atributos de interés en escenarios de cambio climático en cultivos nativos; en una escala agroecosistémica para diagnosticar de carbono en el suelo y el impacto de las prácticas agroecológicas sobre la materia orgánica del suelo, y análisis de la eficiencia energética y emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas productivos y de las principales políticas agrícolas, en una escala sociopolítica con el análisis de la dinámica territorial y realidad socio-política de las experiencias agroecológicas vinculadas al proyecto con énfasis en el rescate de semillas y tierras como base para la soberanía alimentaria. Esta propuesta constituye además una invitación para la articulación de una red de investigación en soberanía alimentaria y cambio climático a nivel nacional.

PALABRAS CLAVE: Soberanía alimentaria, cambio climático, agroecología, movimiento campesino, investigación participativa.

IMPACTO DE LA ESCUELA CAMPESINA “EL CHINO” EN PRODUCTORES Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LOS CHINOS (CAMATAGUA, ARAGUA)

María Eugenia Reverón y Marjorie Cásares.

Tutora y tutorada.

Este trabajo plantea como objetivo general evaluar y verificar los cambios ocurridos en una población agrícola luego de ser implantada una Escuela Campesina (EC) ubicada en Los Chinos, Camatagua, Aragua, Venezuela. Para lo cual se realizó una investigación de campo donde se tomó una muestra de 20 productores (as), a los cuales se les aplicó encuestas y entrevistas. Los resultados reportados plantean que un 65% de la comunidad estudiada realiza actividades agrícolas (cultivos de ají, maíz, auyama y frutales) y ganaderas; actividades que son realizadas por una población medianamente joven (26 a 50 años), mixta (55% hombres y 45% mujeres), con un nivel de instrucción medio (secundaria culminada). Con la puesta en práctica de la EC, se realizaron cursos y talleres, que permitieron que los productores (as) usaran técnicas innovadoras en sus cultivos que no eran usadas antes de la instalación de la EC, y se inició un proceso de organización e integración de toda la comunidad. Las principales debilidades de las EC señaladas por los productores (as) son: la presencia irregular de los extensionistas, y la falta de crédito para las labores impartidas en la EC, lo cual incide en los procesos de formación y/o capacitación de los productores. Si se compara el funcionamiento de una Escuela de Campo para Agricultores que son muy similares a las EC, es posible señalar que las actividades vinculadas a la capacitación continua para los productores en difusión/adopción de innovaciones en la agricultura se cumple en forma limitada, asimismo, la elaboración de todos los materiales escritos (manuales, folletos, trípticos) y de las herramientas y materiales físicos e insumos necesarios para apoyar las labores planificadas en la EC durante todo el ciclo de los cultivos, no se realiza como debe ser llevado en una escuela para los agricultores. Se recomienda un mayor apoyo de los extensionista que prestan asistencia técnica a la EC de Los Chinos y que se diseñen y desarrollen las actividades de la EC por temas durante todo el ciclo de los cultivos y en función de la problemática que tiene la comunidad tanto en su organización como en la producción agrícola.

PALABRAS CLAVE: Escuelas de Campo para Agricultores (ECAs), Escuela Campesina (EC), impacto. Productores, actividad productiva.

ESTABLECER UN SISTEMA INTEGRADO

DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICO EN ECOSISTEMA DE SABANAS EN LA COMUNIDAD RURAL AMARUKA ESTADO BOLÍVAR

Amanda Olivier, Alviljar Henry, Bolívar Samanta Flores klixaglyz, Rodríguez Zuleima, Rojas Mariana, Toledo Rosli, Valdés María.

Programa de Formación de Grado en Agroecología, Unidad Básica Integradora Proyecto, Universidad Bolivariana de Venezuela

El modelo de producción de la agricultura convencional, ha venido siendo cada vez más improductiva y dependiente de recursos externos; numerosos diagnósticos aseveran un gran deterioro de los diferentes ecosistemas y sus recursos naturales, por tal motivo es necesario promover un nuevo modelo de producción agrícola, acorde con las Políticas del estado en materia de Soberanía y Seguridad Alimentaria. El proyecto de investigación, realizado en la comunidad rural Amaruca, tiene como objetivo establecer un Sistema Integrado de Producción con enfoque agroecológico en ecosistemas de sabanas, basado en el intercambio de saberes, producción de insumos orgánicos, el aprovechamiento de los recursos locales, y la puesta en prácticas de técnicas agroecológicas, dirigidas hacia la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad. La metodología empleada fue sistémica, teniendo como resultados una caracterización descriptiva de cada uno de los aspectos técnicos productivos, sociales y físico naturales del agroecosistema y el conjunto de subsistemas agroecológicos y sus interrelaciones, concluyendo que los sistemas integrados de producción permiten fortalecer las unidades de producción de los pequeños productores y minimizar los daños ambientales.

PALABRAS CLAVE: Sistema integrado, Ecosistema, Agroecología.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO MICROBIOLÓGICO PARA LA OBTENCIÓN DE PRODUCTOS ANTIBACTERIANOS AUTÓCTONOS PARA LA ELIMINACIÓN DE PATÓGENOS EN ALIMENTOS

Reyes Gisela, González Lenin, Rivera Jhoandry, Zabala Irene y Atencio Lorena.

Laboratorio de Genética y Biología Molecular (LGBM), Departamento de Biología. FEC-LUZ. Macbo, Zulia. Venezuela.

El creciente aumento de bacterias perjudiciales en los alimentos y que se han vuelto resistentes a los antibióticos, ha acarreado la necesidad de buscar nuevos antibacterianos

eficaces y de bajo costo. Frente a esto se han empleado productos biológicos obtenidos a partir bacterias inocuas para el control de las perjudiciales. Por lo que el objetivo de este trabajo fue obtener y producir compuestos biológicos antibacterianos que eliminen múltiples bacterias dañinas que pueden estar presentes en alimentos. Para lograr esto se extrajo y mejoraron los compuestos biológicos producidos naturalmente por varias bacterias autóctonas e inocuas del genero *Enterococcus* obtenidas de alimentos mediante lo propuesto por Salinas (2001). Se elaboro una solución del compuesto libre de células, extraído en la etapa activa del crecimiento de las cepas autóctonas; su parcial purificación se realizo mediante centrifugación, tratamiento térmico, separación con solventes, y estabilización a pH fisiológico. Se trataron con el producto biológico final las bacterias patógenas *Staphylococcus aureus* ATCC®25923, *Staphylococcus aureus* ATCC®6538P y *Staphylococcus epidermidis* ATCC®12228. Los resultados obtenidos mostraron que todas las bacterias tratadas con el producto biológico elaborado vieron inhibido su crecimiento en los ensayos en placas de petri con medios de cultivo generales, lo cual se evidencio por la presencia de halos de inhibición de entre 10-14mm, alrededor de pocillos elaborados e inoculados con la solución. Por lo que el potencial de estos productos biológicos autóctonos y no perjudiciales es muy elevado, y puede fortalecer la soberanía y seguridad alimentaria por su potencial aplicación para la preservación de diversos alimentos.

PALABRAS CLAVE: Conocimiento Microbiológico, Antibacterianos, autóctonos, bacterias perjudiciales, alimentos.

MANEJO BIOLÓGICO Y CULTURAL DE PLAGAS Y SU EFECTO EN LA PRODUCCIÓN DE CARAOTA (*PHASEOLUS VULGARIS* L.)

Dilcia Ulacio Osorio.

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Postgrado de Agronomía. Unidad de Investigación Fitopatología.

La caraota (*Phaseolus vulgaris* L.) es una de las once especies mas consumidas a nivel mundial. Su calidad y rendimiento se ven afectados por diversos organismos. El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de alternativas biológicas y culturales en plagas y en la producción del cultivo. En una parcela en Urachiche estado Yaracuy, se sembró el cultivar Tacarigua, estableciendo 11 tratamientos con 4 repeticiones cada uno. Éstos consistieron en la incorporación solos o combinados de extracto etanólico (EE) de orégano o extracto acuoso (EA) de orégano+neem+ajo, a concentraciones de 2% (foliar) y 3% (suelo), calcio (Ca), *Trichoderma* (Tri) y/o vermicomposta (Ver), un testigo absoluto (TAb) y uno comercial (TCom: Tebuconazole y Abac). El patógeno

predominante fue *Uromyces phaseoli*, causante de la roya, mientras que los insectos mas evidentes fueron el perforador de la hoja y el salta hojas. La menor severidad de la roya se detectó en las plantas de la combinación EE+Ca (4,9%), mientras que la mayor intensidad de la enfermedad se observó en el TCom (24,8%). El menor y mayor daño por perforador se evidenció en Ca+Ver (7,5%) y Ca (27,1%), respectivamente. El daño por salta hojas fue generalizado; no obstante, al evaluar el peso de los granos de 16 plantas/tratamiento, EE+Ver y el TCom, alcanzaron 216,7 gr. y 214,95 gr., siendo estadísticamente mayor al TAb y a Tri con 138,1 gr. y 137,4 gr., respectivamente. Se concluye que estas prácticas combinadas pudieran ser incluidas en el manejo del cultivo, minimizando el uso de químicos.

PALABRAS CLAVE: Agricultura Sustentable, Bioreguladores, extractos vegetales, Calcio, *Trichoderma*, Vermicomposta.

PRODUCCIÓN Y FORMACIÓN EN EL PROYECTO AGRARIO SOCIALISTA DE RIEGO PLANICIE DE MARACAIBO, ESTADO ZULIA, VENEZUELA

Yamarte Maritza; Marín Merylin; Chacón Biky; González Ignacio; Rodríguez Mariela; Bracho Esteban; Amesty Jhoendris; Ávila Julio.

INIA.

En apoyo al PASRPM, localizada en el sector Diluvio Palmar, parroquia José Ramón Yépez, municipio Jesús Enrique Lossada, estado Zulia (UTM: W17216110026 Altitud: 124 msnm), el INIA-Zulia ejecuta actividades en el marco del Plan Nacional de Semilla, Plan Moringa y el Proyecto Preservación y Multiplicación de la raza Criollo Limonero, en la producción, formación y acompañamiento técnico para la producción de semilla de alta calidad en cereales y leguminosas; para consumo en frutales, hortalizas, raíces, así mismo, en arboles forestales y manejo del rebaño Criollo Limonero. Fueron sembradas para semilla 585,7 ha de sorgo, 440,86 ha frijol y 9 ha de maíz. Para consumo fueron sembradas 22,86 ha de frijol, 1141,87 ha de maíz y 17 ha de arroz; 6 ha de tomate, 20 ha de plátano, 2,5 ha de yuca. Las semillas utilizadas fueron suministradas por el INIA. Se establecieron 2000 m² de vivero para la producción de plantas de Moringa. Fueron producidos 879.219,81 kg sorgo, 418.000 kg frijol y 36.293 kg maíz; 22661 kg frijol, 60.000 kg arroz, 3.664.484 kg maíz, 300 kg Tomate, 220.000 kg plátano y 185.650 kg de yuca; y 190.000 plantas de Moringa. En el área animal se tienen 265 animales Criollo Limonero en el Modulo de Producción de Leche (MPL) Ezequiel Zamora, provenientes de estaciones del INIA con el propósito de mantener y preservar la raza Criollo Limonero. Fueron impartidas más de 43 actividades de formación en las diferentes disciplinas y rubros agrícolas vegetal y animal, dirigido a técnicos, comuneros y AgroVenezolanos.

PALABRAS CLAVE: Producción, Formación, Planicie de Maracaibo, Zulia.

SISTEMAS AGRÍCOLAS DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA, PARA EL IMPULSO DE LA AGRICULTURA SUSTENTABLE EN EL ASENTAMIENTO CAMPESINO RINCONOTE, EDO BOLÍVAR

Jorgelina Murúa, Jonnis Cedeño, Adalgiza Montova, Luis Montiel.

Universidad Bolivariana de Venezuela, P.F.G. Agroecología

Un Sistema Integrado de Producción Agroecológica (SIPA) es una unidad de producción diversificada cuyos componentes (agrícola, pecuario, forestal, técnico productiva, económico, ambiental, étnico cultural, político y social, entre otros elementos), se complementan entre sí para asegurar la sostenibilidad de la unidad de producción. La investigación plantea la incorporación de los sistemas integrados de producción en las unidades de producción en la comunidad de Rinconote, El objetivo es establecer un modelo de sistemas integrado de producción agroecológico que conlleve a impulsar una agricultura sustentable en la comunidad en estudio. El tipo de investigación empleada es la de investigación de campo, entre las técnicas de recolección de datos utilizadas se incluyó el diagnóstico sistémico de unidad de producción. El análisis sistémico permitió determinar que los subsistemas que conforman la unidad en estudio están en capacidad de autoabastecerse, es el caso de la utilización de los residuos provenientes de las cosechas, para la obtención de materia orgánica que se incorporó a los cultivos como abono. Durante el desarrollo de la investigación se logró la incorporación activa del productor a la investigación, quien asumió por su cuenta un ensayo para la evaluación de la utilización de humus líquido, el proceso de intercambio permitió que el productor asumiera dar continuidad a la investigación e involucrar al resto de la comunidad para impulsar la agricultura sustentable en la comunidad de Rinconote.

PALABRAS CLAVE: Sistemas integrados de producción, agroecología, agricultura sustentable.

CENTRO DE ESTUDIO GENÉTICO PECUARIO INDIO CÚPIRA

Sánchez Néstor; Torrealba Rafael; Galindez Favio; Faoro Arnelio; Sánchez Nelson.

Centro de estudio genético pecuario Indio Cúpira, San Diego Edo. Carabobo.

Se ha desarrollado una técnica efectiva de sincronización de celo, inseminación artificial, recolección de semen, recolección y congelación de embriones, transferencia de embriones, fertilización in vitro y ecografías, a fin de optimizar parámetros de calidad y productividad que sirvan de base a la etapa de la transformación del rebaño nacional.

PALABRAS CLAVE: Biotecnología, Genética, indio cúpira, bovino.

SELECCIÓN PARTICIPATIVA DE MATERIALES DE CARAOTA PINTADA (*PHASEOLUS LUNATUS*) POR AGRICULTORES/RAS EN LAS VEGAS DEL RÍO ORINOCO, ESTADO GUÁRICO

De Gouveia, María, Gámez, Arnaldo, Pérez, Henry, Álvarez, Winston, Silva Rubén, Medina Sol.

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícola-Guárico, Estación Experimental Valle de la Pascua

En el presente trabajo se muestran los resultados de la selección participativa de materiales de caraota pintada (*Phaseolus lunatus*), en las vegas del río Orinoco, esta leguminosa es uno de los principales cultivos sembrados en la zona, se caracteriza por estar asociado a pequeños productores, quienes generalmente utilizan semilla de baja calidad y obtienen bajos rendimientos ocasionado por la alta incidencia de plagas y enfermedades. El objetivo fue facilitar la participación de los agricultores/ras en la evaluación de materiales genéticos de caraota pintada. Para ello se emplearon 51 accesiones, provenientes del Banco de Germoplasma del INIA, del total, 13 son introducciones de colecta etnobotánica previa realizada en la zona en el año 2000. Los agricultores/ras seleccionaron de dos a tres materiales, de acuerdo a su preferencia, empleando sus propios criterios de selección, para, posteriormente, llevarlas a su finca, asimismo se aplicaron herramientas participativas, enmarcadas en la metodología acción participativa. Los resultados indican que los materiales seleccionados fueron: MDG-01-99-21 (69% de aceptación); seguido por AM-02-00-010 (44%); MEM-04-02-012 (25%); MDG-01-99-09 (25%); MDG-01-99-12 (13%); MDG-01-99-18 (6%); CQ-02-00-02 (6%); JA-01-00-07 (6%); MEM-04-02-009 (6%); y MGM-08-02-062 (6%); tomando como criterios: tamaño del grano, numero/vainas/planta, morfología de la planta, resistencia a plagas y enfermedades y comercialización. Se concluyo que los agricultores tienen la capacidad de selección empleando una diversidad de criterios relevantes en el proceso intelectual de selección y evaluación, fortaleciendo el proceso de investigación educación puesto que permite promover la adopción y difusión de cultivares adaptados a condiciones agroecológicas, sociales y culturales de la comunidad.

PALABRAS CLAVE: Agrobiodiversidad, Materiales genéticos, herramientas participativas.

EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES NUTRICIONALES DEL SUELO CON MICROORGANISMOS EFICIENTES EN LA COMUNIDAD AGRÍCOLA CAUTARO, ESTADO SUCRE

Enmary Ramírez S.; Maximiano Núñez P
Instituto de Tecnología de Cumaná (IUTC); Instituto Oceanográfico de Venezuela (UDO).

La Comunidad agrícola Cautaro se caracteriza por su amplio desarrollo agrícola, principalmente en los rubros ají y pimentón, en la cual se ha determinado un uso excesivo de agroquímicos por parte de los productores en la mayoría de sus cultivos, de tal manera que los mismos se han visto afectados por una serie de anomalías, principalmente de crecimiento muy variable y reducción de la producción. En ese sentido, se pretendió evaluar los principales parámetros químicos como Nitrógeno (N₂) y fósforo (P) total, implementando cultivos acuosos de Microorganismos Eficientes (ME), con el fin de mejorar la calidad del suelo, construyendo una microflora balanceada en el suelo presente. Los resultados obtenidos preliminares han sido satisfactorios en los muestreos, inicial realizado desde el mes de junio de 2012 y final, hasta el mes de agosto de 2012. Los valores de nitrógeno promedio iniciales para las 4 muestras, fueron de 610,40 mg/kg de tierra, a los tres meses de inocular semanalmente las solución de ME, el valor promedio fue de 1122,08 mg/kg de tierra, igualmente para el fósforo total se obtuvieron de 376,14 mg/kg de tierra y 717,1 mg/kg respectivamente, siendo ambos valores finales mayores, no encontrándose diferencias significativas entre las muestras ($f > 0,05$) para ambos elementos. A pesar de casi duplicarse los valores iniciales, cabe destacar que no se pudo evaluar directamente el aumento de crecimiento de las plantas, ya que las mismas se vieron afectadas por la presencia de un hongo en las hojas, que ya presentaban al momento del muestreo inicial.

PALABRAS CLAVE: Microorganismos Eficientes, cultivos, pimentón ají.

SOCIALIZACIÓN DE TÉCNICAS DE MANEJO AGROECOLÓGICO EN SISTEMAS HORTÍCOLAS EN LA COMUNIDAD LA MESA, ESTADO MÉRIDA

Riera, Ramón, García, Rosaima, Riera G., Ramón.

Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida “Kleber Ramírez. Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas.

La producción hortícola en La comunidad de la Mesa, se caracteriza por la aplicación excesiva de agrotóxicos para el control de plagas; trayendo consigo resistencia de las mismas; menoscabo de la biodiversidad y de la salud pública. El presente trabajo fue realizado con el objetivo de socializar técnicas y estrategias alternativas de manejo agroecológico de plagas y enfermedades, en los sistemas de producción hortícola de esta comunidad; para disminuir el uso de agrotóxicos, mejorar la salud y la calidad de vida de los campesinos, campesinas y sus familias. Se siguió la metodología de investigación participativa, para el planeamiento de los objetivos y los trabajos a realizar. Entre los resultados están: sistematización de un diagnóstico de la situación actual de la comunidad bajo el enfoque de sondeo rápido participativo; un inventario de los recursos técnicos socioculturales y biológicos; 02 intercambio de saberes y escuelas de campo para socializar las técnicas con la formación de 45 campesinos de la comunidad; se estableció una unidad de producción agroecológica de hortalizas con la innovación y caracterización de 02 bioles, 02 extractos de plantas alelopáticas, 02 tipos de trampas etológicas para la captura de plagas, 02 biocontroladores, 02 prácticas de conservación de enemigos naturales de plagas y diversificación florística. Hubo un estímulo por parte de la comunidad en cuanto a la adopción y aplicación de alternativas de manejo de plagas amigable con el ambiente y quedaron comprometidos a continuar trabajando en manejo agroecológicos de estos sistemas de producción hortícola.

PALABRAS CLAVE: Manejo Agroecológico, Biodiversidad, Investigación Participativa.

GESTIÓN DEL PROYECTO DE REDES SOCIALISTAS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA DEL ESTADO FALCÓN

Amaya H Esther, Bitetti Incoronata, Navarro Milandy, Chirinos Iris, Barreto Tahilandé.

Unidad Territorial MCTI Falcón (Fundacite Falcón).

Las Redes Socialistas de Innovación Productiva del Estado Falcón, nacieron en el año 2006 en el marco de la Misión Ciencia, con el objetivo principal de articular a los actores de las cadenas productivas del estado Falcón y promover el desarrollo del tejido industrial nacional para la satisfacción de necesidades prioritarias del pueblo, a través de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, con el propósito de contribuir en la consolidación del nuevo modelo de producción social sustentable y fomentar la Ciencia, la Tecnología y la Innovación al servicio del desarrollo regional. Hasta la fecha, el Estado Falcón ha activado cincuenta y seis (56) RSIP, de las cuales treinta y seis (36) RSIP se encuentran 100% operativas, en

dieciséis (16) rubros, entre los que se puede mencionar: Melón, Zábila, Coco, Onoto, Pesca artesanal, Confeitería de coco, Maíz, Porcinos, Carbón activado, Abono orgánico, Agave cocui, Caña Panelera, Café, Acuicultura, Caprinos y Bovinos en (23) de los (25) municipios del estado. El impulso otorgado por el MCTI ha permitido la puesta en marcha de las Unidades de Transferencia Tecnológica de las RSIP de Caprinos de La Vela y Jadacaquiva, para introducir mejoras técnicas en las labores de manejo del rebaño caprino en aspectos como: alimentación, sanidad, reproducción y mejoramiento genético; la culminación de la infraestructura y equipamiento de Planta Procesadora de Onoto de la RSIP de Onoto del municipio Colina y la aprobación de tres (03) proyectos de escalamiento a través de la incorporación de tecnología de punta para garantizar la soberanía alimentaria.

PALABRAS CLAVE: Redes, innovación, tecnología, rubros, soberanía alimentaria.

ARMONIZACIÓN DE PROTOCOLOS FITOSANITARIOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE SEMILLAS EN EL MARCO DEL CONVENIO BILATERAL VENEZUELA-BRASIL Y EL MERCOSUR

Pineda, Marcos; Carvajal R, Carmen R.; Ramos, Anneris y Florio-Luis, Jazmín.

Estudiante Doctorado Biotecnología Vegetal ESAT, Investigadora inia ceniap Senasem aragua, Investigadora INIA barinas

Como parte del proyecto INIA-EMBRAPA correspondiente a uno de los aspectos estratégicos en materia de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria en el marco del Convenio Bilateral Venezuela – Brasil; se está desarrollando una investigación con el propósito de aplicar la normativa armonizada del MERCOSUR en la formulación de Protocolos Fitosanitarios de semillas de alto valor estratégico. Para esto, se realizó una revisión de los requisitos fitosanitarios establecidos por el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), para la importación de semillas de Algodón (*Gossypium hirsutum*), Soya (*Glycine max.*), Caraota (*Phaseolus vulgaris*) y Maíz (*Zea mays L.*) procedentes de Brasil (antes del ingreso de Venezuela al MERCOSUR). Posteriormente se elaboró revisión y resumen de normativas fitosanitarias armonizadas en MERCOSUR para intercambio comercial intrarregional de semillas y granos de los rubros antes mencionados. Actualmente, se dará inicio al trabajo en conjunto entre INIA, SENASEM e INSAI para la elaboración de los protocolos fitosanitarios de importación de semillas armonizados en el MERCOSUR, contemplando entre otros aspectos: certificado fitosanitario único, cuarentena vegetal, tránsito internacional de productos de origen vegetal,

plagas cuarentenarias, inspección fitosanitaria, medidas fitosanitarias, requisitos fitosanitarios generales y específicos, análisis de riesgo de plaga, acreditación de laboratorios de diagnóstico fitosanitario y glosario de términos fitosanitarios. De igual manera, el comité técnico conformado por la autoridad nacional competente en materia de intercambio comercial de semilla (SENASEM – INSAI) debe articular con el Subgrupo de Trabajo N° 8 “Agricultura” el cual se encarga de elaborar las recomendaciones vinculadas al sector Agrícola entre los Estados Partes del MERCOSUR.

PALABRAS CLAVE: Semilla, Intercambio comercial, Protocolo fitosanitario, MERCOSUR.

SITUACIÓN DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE INTERCAMBIO DE SEMILLA EN EL MARCO DEL CONVENIO BILATERAL VENEZUELA-BRASIL Y EL MERCOSUR

Pineda, Marcos; Carvajal R, Carmen R.; Ramos, Anneris y Florio Luis, Jazmín.

Estudiante Doctorado ESAT - INIA. Investigadora INIA CENIAP. SENASEM Aragua. Investigadora INIA Barinas.

En el marco del Convenio Bilateral Venezuela Brasil, se creó la Ley Aprobatoria del Memorandum de entendimiento entre estos dos países, para la ejecución de un Sistema Nacional de Producción de Semillas de Alto Valor Estratégico. Como parte de la consolidación de este sistema se estableció desarrollar un protocolo y acuerdo entre las Partes para la transferencia de tecnologías en la producción y acondicionamiento de semillas certificadas de calidad. Esta investigación plantea evaluar la normativa nacional e internacional sobre semilla. Se realizó una revisión bibliográfica de los siguientes documentos: Leyes de Semilla de Venezuela y Brasil, OCDE, ISTA, UPOV, TI-RFAA y CIPF, para abordar los temas de producción, certificación, análisis de calidad, protección de cultivares, recursos Fitogenéticos, protección fitosanitaria y comercialización. Se elaboró un cuadro comparativo de la situación de Venezuela, Brasil y el Mercosur. Se evidenció que Venezuela no participa en la OCDE, ISTA y la UPOV, presentando desventajas en áreas de certificación, análisis y protección varietal de semillas con fines de comercio internacional; solo participa en el TI-RFAA y el CIPF garantizando la protección de los recursos Fitogenéticos y la protección fitosanitaria. Brasil es miembro de todos los Organismos mencionados. El MERCOSUR acoge todas normativas evaluadas, incorporándolas en las normativas armonizadas sobre semilla que rigen en todos los países miembros. En la normativa interna, Venezuela adopta aspectos de la ISTA y la UPOV, sin embargo se debe realizar los procedimientos para incorporarse a estas organizaciones internacionales como parte del proceso de adopción de la

normativa armonizada en el MERCOSUR.

PALABRAS CLAVE: Semilla, ISTA, UPOV, OCDE, Normativa armonizada.

EFFECTOS DE LA INCORPORACIÓN DE UN PROGRAMA REPRODUCTIVO INTEGRAL EN FINCAS DOBLE PROPOSITO DEL VALLE DE AROA-YARACUY

Sánchez Darwin, J, Barrios Mariana, Sandoval Espartaco, Borges Jorge A, Márquez Oswaldo, Dávila Lisbeth; Bastardo Yanireth.

Instituto Nacional de Investigaciones agrícolas, CIAE Yaracuy.

La reproducción animal en los sistemas ganaderos, tiene como objetivo, la incorporación de genes con alto potencial para la producción de carne y leche. En éste sentido, fue necesario el abordaje de las condiciones reproductivas de 22 fincas, para incorporar estrategias que mejoren su condición reproductiva y productiva. El estudio se realizó, entre los años 2010 y 2012, en dos fases, un diagnóstico preliminar, que permitió conocer que las unidades de producción (UP) no llevaban programas reproductivos, con excepción de algunas donde se realizaban revisiones ginecológicas esporádicas. Así mismo, en todas se encontraron problemas de abortos, anestro postparto, retención de placenta, entre otros. El 90% de las UP implementaban el sistema de monta natural, Más del 60% de los productores no secaban oportunamente sus animales. Posteriormente se cumplió una segunda fase, que comprendió: Acompañamiento y evaluación técnica, incorporando estrategias para mejorar la eficiencia reproductiva de los rebaños, entre ellas: capacitaciones en área de reproducción animal (02), visitas ginecológicas bimensuales (264 visitas) y 2 cursos de inseminación artificial logrando capacitar 40 productores. La respuesta a la incorporación tecnológica, se midió a través de indicadores reproductivos: Intervalo entre parto, con reducción de 428 a 371 días, incremento en natalidad de 54% a 73%, y la adopción de técnicas de inseminación artificial, se incremento en un 50%. Los resultados demuestran que la aplicación de mínimas prácticas reproductivas en los rebaños, mejora considerablemente la eficiencia reproductiva, lo que se traduce en un efecto directo y positivo para la producción de proteína animal.

PALABRAS CLAVE: Reproducción, inseminación Artificial, eficiencia reproductiva, Genes.

ADOPCIÓN TECNOLÓGICA EN EL SISTEMA PASTIZAL DE FINCAS DOBLE PROPÓSITO EN EL VALLE DE AROA, ESTADO YARACUY

Borges Jorge A., Barrios Mariana, Sandoval Espartaco, Bastardo Yanireth, Sánchez Darwin, Dávila Lisbeth, Márquez Oswaldo.
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, CIAE Yaracuy.

El presente trabajo analiza la adopción tecnológica en el sistema pastizal de 10 fincas intervenidas bajo un proyecto de mejoramiento de la ganadería doble propósito en el estado Yaracuy, durante el periodo 2010-2012. La metodología empleada se basó en un diagnóstico inicial de las condiciones existentes en los potreros, a partir de éste se diseño e implementó un plan de acción durante 18 meses orientado al mejoramiento de las deficiencias encontradas, y posteriormente se evaluó el impacto logrado. Entre los indicadores evaluados, destacaron por su alto porcentaje de adopción la modulación de potreros (80%), pastoreo rotativo (80%) y control de malezas (70%); seguidamente se ubicaron el establecimiento de bancos proteicos (50%) y energéticos (50%), fertilización (50%) y renovación anual de pasturas (40%). Finalmente, el tamaño de los potreros (20%) y el uso frecuente de cercas vivas (20%) fueron los indicadores con menor cambio logrado. Empleando estadística multivariada (análisis de conglomerado jerárquico), se lograron definir cuatro grupos de fincas de acuerdo al nivel tecnológico alcanzado, G1: fincas de baja adopción tecnológica (20%); G2: fincas en transición tecnológica (40%); G3: fincas con amplia adopción tecnológica (20%) y G4: fincas vitrinas tecnológicas (20%). Considerando el alto porcentaje de receptividad a los cambios por parte de los productores, se puede considerar de suma importancia el mejoramiento del sistema pastizal dentro de las fincas, como subsistema primordial para el mejoramiento de los sistemas de producción doble propósito, ya que en éstos, la principal fuente de alimentación de los rebaños lo constituyen los pastos y forrajes.

PALABRAS CLAVE: Mejoramiento, pastoreo rotativo, potreros, vitrina Tecnológica.

DISTRIBUCIÓN DE ANIONES EN EL BULBO HÚMEDO PRODUCTO DE LA FERTIRRIGACIÓN EN EL CULTIVO DE PIMENTÓN (CAPSICUM ANNUUM L.)

Romero Palomares Jacqueline, Razuri Ramírez Luis, Peña Clifford, Romero Edgar.
Programa de Ingeniería de la Producción Agropecuaria, UNESUR, Santa Bárbara de Zulia. CIDIAT-ULA, Mérida. IIAP-ULA, Mérida.

En el proceso de fertirrigación es importante explorar la solución del bulbo, que se forma durante el riego, para conocer el nivel de nutrientes disponibles para la planta. La

presente investigación tiene como finalidad determinar la concentración y distribución de aniones (NO₃⁻, CO₃²⁻, Cl⁻, HCO₃⁻, SO₄²⁻, PO₄³⁻) en el bulbo húmedo bajo condiciones de riego localizado. Se instaló un ensayo en la Estación Experimental de San Juan de Lagunillas del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de la Universidad de Los Andes, donde se tomaron muestras de suelo y de plantas en tres sectores, ubicados en los extremos y centro de la unidad de riego, muestreándose en total doce calicatas y doce plantas durante todo el ciclo del cultivo. Todas las plantas de pimentón recibieron el mismo tratamiento en cuanto a fertirrigación. Se procedió a la extracción de muestras de suelo del perfil del sistema radical, para ser analizadas en laboratorio y determinar en aquellas: Carbonatos, Bicarbonatos, Cloruros, Nitratos, Sulfatos y Fosfatos. Se utilizó el software SURFER Versión 7.0 para la generación de gráficos de la distribución de los aniones en el bulbo húmedo. Los resultados mostraron que en los bulbos húmedos no se encontraron Carbonatos, mientras que el movimiento de los aniones Bicarbonatos, Cloruros, Nitratos, Fosfatos y Sulfatos en el bulbo húmedo fue vertical. La concentración de los aniones estuvo vinculada al aporte en el agua del riego, mientras que la distribución estuvo condicionada por la absorción de nutrientes por parte de la planta.

PALABRAS CLAVE: Fertirrigación, Pimentón, Bulbo Húmedo, Aniones, Riego Localizado.

FACTORES CRÍTICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ESTUDIO DE CAPACIDAD DE PROCESOS EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

Alfonzo Zully, Fermín José.

Instituto Universitario de Tecnología Cumaná (IUT-Cumaná).

Conocer los factores críticos de éxito proporciona una guía a los gerentes para el aprovechamiento de los recursos, así prestar mayor atención y enfocarse hacia en aquellas actividades que llevan a mejorar los procesos con menor desperdicio de materia prima. El presente estudio consiste en la determinación de los factores críticos para la implementación de un estudio de capacidad de procesos en una industria venezolana procesadora de alimentos, lo que se logró mediante la recolección de datos para entender el comportamiento de los procesos y análisis de datos del nivel de control de procesos y evaluación de la capacidad del proceso, las cuales son las causas fundamentales, que al ser corregidas reducirán la variación y permitirán la aplicación posterior del estudio de capacidad de procesos. Se hizo un diseño experimental de campo, la data fue recogida directamente de gerentes, analistas y operadores que completaran la encuesta que permitirá establecer los

factores críticos de éxito para la implementación de un estudio de capacidad de proceso, esto es, una interacción entre los objetivos del estudio y la realidad influenciado por las variables, por ello esta investigación se considera cuantitativa, ya que se recogen y analizan datos. El estudio determinó seis factores para la implementación del modelo: apoyo gerencial, apoyo inicial, formación educativa, disciplina en el procedimiento, asignación de recursos y comunicación. La implementación de un estudio de capacidad de los procesos de empaques de la harina de maíz fuera de especificación, demostrará donde el proceso presenta problemas.

PALABRAS CLAVE: Factores Críticos, Capacidad de Procesos, industria de alimentos.

LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA CAFICULTURA EN DOS CASERÍOS DEL ESTADO PORTUGUESA: LAS ESTRATEGIAS CAMPESINAS OCULTAS

Ojeda, Carlos; Márquez, Albio; Añez, Miguel.

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”.

Una estrategia productiva oculta puede definirse como una respuesta, no siempre visibilizada, que es emprendida por un productor agrícola, para hacer frente a los desafíos que confronta diariamente en la búsqueda de reproducir o transformar su modo de vida y poder asegurar su perpetuación como individuo y como parte de un grupo social (Chauveau, 2006). Esta investigación evaluó el efecto de las estrategias productivas emprendidas por los campesinos de dos caseríos del Estado Portuguesa sobre la sostenibilidad económica y social de sus fincas. Un campesino se caracteriza por utilizar una mano de obra fundamentalmente familiar. Esta investigación forma parte del proyecto PCP-Café de Biscucuy código FONACIT 2009000024. La metodología consistió en la caracterización agro económica de los Municipios Sucre y José Vicente Unda del estado Portuguesa, para ello se tomó una muestra de 12 fincas en los caseríos: “La Pica” y “Villa Rosa” con altitudes entre 800 y 1200 metros. La metodología tomó en cuenta la identificación de los principales Sistemas de Producción Agrícola (SPA) bajo el enfoque sugerido por Mendoza (2008). La evaluación económica y social de la sostenibilidad de las fincas cafetaleras constituyó un reto metodológico pues no existe una teoría unificada al respecto, por tanto se combinaron marcos metodológicos y métodos específicos de evaluación para crear una nueva metodología de evaluación de SPA basada en el paradigma multicriterio. Como resultado se crearon índices agregados que permiten seleccionar los productores con mayor nivel de sostenibilidad económica y social de forma intuitiva, resaltando sus estrategias

ofensivas o defensivas.

PALABRAS CLAVE: Sostenibilidad, Caficultura, Estrategias, Campesinos.

JUEGO DE ACTORES EN LA CONFIGURACIÓN DE UNA RED DE RELACIONES SOCIOPRODUCTIVAS DE LAS ORGANIZACIONES RURALES

Mireya Valdez David.

Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”

En el sector de producción de un país las redes de relaciones entre actores representan instrumentos vitales para el fortalecimiento de iniciativas socioproductivas, éstas son de marcada importancia para el área rural, ya que a través de la historia se ha constatado, que éste sector ha sido marginado económica, política, socialmente durante años, y se ha enfrentado a un mercado que no lo ha favorecido, pues la competencia con los productos originados en las ciudades los colocan en desventajas, tanto en mercadeo como en precios, en este sentido, es importante la acción que ejerzan los actores que vayan a conformar estas redes socioproductivas, por ello que el objetivo de este estudio consistió en analizar el juego de actores para configurar una red de relaciones socioproductivas de las organizaciones rurales para que puedan asumir los retos que les permitan resolver sus necesidades socioeconómicas. Se utilizó el método de la prospectiva, tomando como unidades de análisis a las organizaciones rurales del municipio Andrés Eloy Blanco del estado Lara, para el análisis de la información se utilizó el programa Lipsor Mactor. Se concluyó que a través de esta red los actores pueden establecer alianzas estratégicas que los ayude a consolidarse como un municipio con grandes aportes para el sistema agroalimentario del país.

PALABRAS CLAVE: juego de actores, redes socioproductivas, organizaciones rurales, prospectiva

INSERCIÓN DEL AGROTURISMO EN LOS ESPACIOS AGROPRODUCTIVOS DE YARACAL, ESTADO FALCÓN, PARA LA DIVERSIFICACIÓN DEL SISTEMA ECONÓMICO COMUNAL

Lesdybeth Rodríguez, Yudith Acosta, Ania Gómez, Michelle Bracho y Caridad Irausquín

Laboratorio de Investigaciones y Servicios Ambientales (LISA), Departamento de Ciencias Naturales. Universidad del Zulia, Núcleo Decanal Punto Fijo.

Recientemente ha tomado auge el interés, nacional e internacional, de vincular las actividades agrícolas y pecuarias con el turismo; considerando ésta como una alternativa para

dinamizar el desarrollo de las áreas rurales a través de la generación de ingresos adicionales distintos a los derivados de las actividades agrícolas propias de una comunidad. La presente investigación estuvo dirigida a evaluar las características de la localidad de Yaracal, estado Falcón, a fin de proponer la inserción del agroturismo como una opción de diversificación de las actividades económicas en estos contextos de producción agrícola y pecuaria. A estos fines, se realizó una investigación de tipo descriptiva, no experimental y de campo, partiendo de la valoración de las potencialidades turísticas de la localidad. La percepción valorativa de la población local hacia el turismo fue evaluada mediante la aplicación de una encuesta estructurada a una muestra intencional, constituida por miembros del Consejo Comunal y actores sociales clave de la comunidad. Los resultados indicaron que Yaracal cuenta con elementos naturales propios de su entorno que posibilitan el desarrollo de la actividad turística, lo cual impulsaría el fortalecimiento del Sistema Económico Comunal hacia la consolidación del Modelo de Gestión Socialista de Desarrollo Endógeno y Sustentable. Sin embargo, es fundamental promover el posicionamiento territorial como sitio turístico, incentivando a la comunidad para su formación a fin de que sean capaces de proponer proyectos socio productivos a partir de los recursos potenciales y las actividades socio económicas identificadas, garantizando así el desarrollo sustentable y sostenible.

PALABRAS CLAVE: Turismo rural, agroturismo, desarrollo sostenible.

ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y DESARROLLO RURAL. CASO: VALLE DE CHIRGUA. MUNICIPIO BEJUMA. ESTADO CARABOBO

León, Omar; González, Delis.

Instituto de Investigaciones Dr. Manuel Pocaterra. FACES. Universidad de Carabobo.

El Valle de Chirgua, tiene una superficie plana de 3270 has, a una altura de 720 msnm, una temperatura promedio de 24 °C y una precipitación promedio de 1429 mm, correspondiendo a una zona de vida bosque seco premontano. En el mismo se han desarrollado programas de desarrollo rural como la Colonia Agrícola Simón Bolívar, el proceso de Reforma Agraria y en los últimos años la organización de Empresas de Producción Social. La presente investigación persigue determinar los diferentes sistemas de producción agrícolas presentes en el valle, el volumen y valor de la producción, así como, su contribución al mejoramiento calidad de vida de su población. El estudio es descriptivo y de análisis cuantitativo. Para ello se obtuvieron datos a través del trabajo de campo y de las Estadísticas Agrícolas del Ministerio de Agricultura y Tierras. Entre los principales sistemas de producción agrícolas

son: papa-maíz semilla; papa-maíz jojoto; papa-hierbas chinas; Ñame. La superficie cultivada de raíces y tubérculos para el año 2010 es de 1087 has. con una producción de 14.512 ton. El maíz ocupa la misma superficie, como cultivo en rotación, con una producción de 4.500 ton. El valor de la producción total estimado alcanza 45.138.800 Bs. Las Hierbas chinas constituyen nuevos cultivos ocupando pequeñas superficies en rotación estimulados por la demanda de la comunidad china representando un ingreso adicional. La producción de los sistemas estudiados permite cubrir los requerimientos de la Canasta Normativa Alimentaria y de la Cesta Básica de la mayoría de la población del valle.

PALABRAS CLAVE: Sistema de Producción, desarrollo rural, Valle de Chirgua.

MIP DE PESTALOTIOPSIS EN PALMA ACEITERA CON APLICACIONES DE HONGOS ENTOMOPATOGENOS EN CASIGUA EL CUBO-SUR DEL LAGO

Yaritza Goyo ,Carlos Zambrano, Angélica Ríos y Carmen Buitrago.

Decanato de Agronomía, UCLA, Lara-Venezuela, Insubiol. Insumos Biológicos C.A. Lara-Venezuela, Corpozulia.

El objetivo principal del trabajo se dirige al Manejo Integrado de la Pestalotiopsis enfermedad del follaje en Palma Aceitera diseminada por Lephthoparsa gibbicarina, mediante la aplicación de tres hongos entomopatogenos *Metarhizium anisopliae*, *Beauveria bassiana* y *Paecilomyces fumosoroseus*, producidos en forma comercial por la empresa Insubiol C.A. El trabajo se realizó en la finca del Sr. Rafael Godoy en Casigua el Cubo, Sur del Lago, Edo Zulia en dos lotes comerciales de 50 ha en la época de invierno, con poblaciones bajas de la chinche de encaje *Lephthoparsa gibbicarina* y ambiente altamente favorable a los hongos entomopatogenos señalados. Las evaluaciones se realizan midiendo parasitismo de los hongos sobre la chinche en las hojas de rango 17 y 33 de la palma, tomando el lado derecho y realizando el conteo en 25 plantas de palma aceitera, tanto en lote donde se aplica como el testigo (plantación sin tratamiento), en los lotes la poda sanitaria del follaje se realiza después de la evaluación del chinche. Los resultados señalan un 50% de parasitismo por los entomopatogenos sobre el insecto diseminador de la Pestalotiopsis, con diferencias en el porcentaje a favor de *Paecilomyces fumosoroseus* (60%), seguido de *Metarhizium anisopliae* (25%) y finalmente *Beauveria bassiana* (10%). Las otras medidas utilizadas en el MIP para disminuir la Pestalotiopsis utilizada en este ensayo fue la maceración de las hojas con estiércol de ganado y la poda sanitaria con fines de reducir e inocular de Pestalotiopsis.

PALABRAS CLAVE: Palma Aceitera, Pestalotiopsis, Lephthoparsa gibbicarina, Hongos entomopatogenos.

UN MODELO MECANÍSTICO PARA ESTIMAR LA EROSIÓN HÍDRICA EN SISTEMAS CONUCOS-BARBECHOS DE LA CUENCA DEL RIO CATANIAPO, ESTADO AMAZONAS

Villa Pedro, Delgado Luisa Mota Norman, Gonzáles Benito.

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Ministerio del P. P. para el Ambiente, Unidad de Hidrología, Puerto Ayacucho, estado Amazonas.

La agricultura itinerante se caracteriza por su corto periodo de duración debido a la pérdida de fertilidad y degradación de los suelos. Se presume que a mayor tasa de conversión de bosques en parcelas agrícolas, mayor será la degradación del suelo por procesos erosivos. Se propuso evaluar los niveles de vulnerabilidad de erosión hídrica de sistemas tradicionales conucos-barbechos bajo diferentes escenarios de variabilidad pluvial y estrategias de uso de la tierra. Se diseñó un modelo ecológico siguiendo el método USLE para predecir la erosión evaluando 12 parcelas experimentales con diferentes manejos agroecológicos, i) conucos primarios (CP) ii) conucos secundarios (CS) iii) barbechos primarios (BP), iv) barbechos secundarios (BS), donde prevalece un patrón de precipitación anual que oscila entre 200-2200 mm. Los valores de erosión mantuvo una relación proporcional con los cambios de cobertura vegetal y precipitación: CP > CS > BP > BS. El manejo de los cultivos repercute considerablemente sobre la erosión hídrica, por eso la agroforestería es una alternativa sostenible de conservación de suelos.

PALABRAS CLAVE: Agricultura Itinerante, degradación de suelos, Erosividad.

CARACTERIZACION DE LA MANO DE OBRA CONTRATADA EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN DE PALMA ACEITERA (ELAEISGUINEENSIS) SANTA BÁRBARA DE ZULIA

Chourio Wileima, Urdaneta Ángel, Useche Yazmin, Molero Roossvelt.

Universidad Nacional Experimental Sur del Lago “Jesús María Semprún” (UNESUR).

El propósito de esta investigación fue caracterizar la mano de obra contratada en las unidades de producción de Palma Aceitera (*Elaeis guineensis*) de la Parroquia Santa Bárbara de Zulia, Municipio Colón, Estado Zulia. La población

estuvo constituida por seis (06) unidades de producción, la técnica utilizada fue la observación participante, encuesta y entrevista. Arrojando como resultado que los trabajadores contratados en su totalidad son hombres, venezolanos, adultos, en edad promedio de dieciocho (18) a veintinueve (29) años, en relación de pareja concubiniaria, familia numerosa, bajo nivel de educación, condiciones de salubridad deficientes, vulnerables a enfermedades virales, ajenos a algún tipo de capacitación, percibiendo un salario mínimo mensual y bono alimenticio, viviendo solo una minoría dentro de las unidades de producción, solo la mitad están inscritos en el Régimen del Seguro Social, no cuentan con ningún tipo de vigilancia y en cuanto a los administradores se comprobó que solo aplican de manera perceptiva los criterios de selección del personal. Se recomienda motivar a los trabajadores a permanecer en el campo a través de estrategias que conduzcan a satisfacer las necesidades propias y del grupo familiar y su participación en la soberanía alimentaria y a los administradores informarles a través de charlas o talleres los criterios de selección de personal y los beneficios de su aplicación dentro de las unidades de producción de palma aceitera.

PALABRAS CLAVE: Caracterización, Mano de obra contratada, Palma Aceitera, condiciones laborales, selección de personal.

AVANCES DEL PROYECTO PEI N° 2011001129: ENCUESTA A LA COMUNIDAD LA GUAMA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, ESTADO ARAGUA

Espinoza M., Freddy, Gil José, Argenti Patricia, Escalona Henri, Torrealba Miguel, Carruido José.

INIA-CENIAP; Red Ambiental San Sebastián.

El mal uso de la tierra al margen del río Caramacate, ha ocasionado la desaparición de nacientes de agua en la microcuenca, observándose por primera vez en su historia la sequía del río en el año 2010. El objetivo fue caracterizar los sistemas agrarios en la comunidad la Guama, municipio San Sebastián de los Reyes en el sur del estado Aragua. La investigación corresponde a un avance del Proyecto PEI N° 2011001129, iniciado en mayo del 2012. Hasta la fecha se han realizado 25 encuestas en la zona. Los resultados arrojan que el grupo familiar está conformado por 5 miembros con un tamaño promedio de superficie de 2,09 ha (0,021 a 10 ha), donde 67% se dedica a los cultivos agrícolas, 7% a la producción animal y 26% sistemas mixtos. El tamaño promedio de cultivos agrícolas oscila alrededor de 0,4 ha, mientras que el promedio de fincas con bovinos en pastos introducidos es de 0,1 ha. Dentro de los cultivos predominan el mango (*Mangifera indica*) y las musáceas con 53,4 y 22,6%, respectivamente,

donde sólo el 5% comercializa su producción a intermediarios. En los sistemas bovinos predominan los mestizos Brahman, Carora, Gyr y Holstein como sistemas doble propósito de ordeño. Se observaron fincas con sistemas porcinos de tipo familiar con drenaje de las aguas residuales al río Caramacate. Se concluye que en la Comunidad La Guama predominan los cultivos agrícolas para autoconsumo, ya que no se comercializa la producción obtenida. Además, no se aplica tecnología.

PALABRAS CLAVE: Sistemas agrarios, cultivos, razas, comercialización, pastos.

TECNOLOGÍAS AGROECOLÓGICAS EN COMUNIDADES AGRÍCOLAS

Yuleidy M. Soto i, José A. Pozo.

Proyecto Investigación Agroalimentaria y Ambiental, Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”.

Las tecnologías agroecológicas sacan mayor provecho de los procesos naturales y sus interacciones beneficiosas con el fin de reducir el uso de agroquímicos y mejorar los sistemas de explotación agrícola. Esta investigación va a permitir ofrecer a los productores tecnologías que pudieran aplicarse de acuerdo a las características del medio y a los intereses del productor o mejorar las existentes de manera que se dé un desarrollo sustentable y así mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios. El objetivo general es determinar las tecnologías agroecológicas utilizadas en las comunidades agrícolas de la sub región C.O.L.M. Los objetivos específicos son: 1) Identificar las características generales de las tecnologías agroecológicas 2) Caracterizar las tecnologías agroecológicas utilizadas en las comunidades agrícolas de la sub región C.O.L., 3) Proponer las tecnologías agroecológicas utilizadas en las comunidades agrícolas de la Sub región C.O.L. La metodología utilizada fue la aplicación de una encuesta con 28 preguntas entre las que se destacan datos de la Unidad de Producción, actividades que desarrollan las en las unidades de producción, capacitación, mano de obra utilizada, entre otras. Algunos de los resultados preliminares obtenidos apuntan hacia uso de productos químicos para el control de plagas y enfermedades principalmente, sin embargo utilizan los desechos sólidos para reincorporarlos a los suelos, como abono, utilizan el humus de lombriz sólido y foliar, elaboran compostaje. La preparación de los suelos es manual, siembra manual, control de malezas manual, riego por manguera, goteo y aspersión, mano de obra familiar y de la zona entre otros.

PALABRAS CLAVE: Tecnologías, Agroecológica, Comunidades, Agrícola.

LA IMPORTANCIA DEL TAPIRAMO (PHASEOLUS

VULGARIS), PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS TERRITORIOS RURALES VENEZOLANOS

Betty Arias y Olga Domene.

Universidad Bolivariana de Venezuela.

El Tapiramo (*Phaseolus vulgaris*), es una leguminosa que ha formado parte de la vida humana al ser una de las primeras plantas alimenticias domesticadas. El presente trabajo tiene por objetivo relacionar el valor desde un enfoque cultural, ecológico y productivo del tapiramo en las comunidades campesinas, desde el contexto de la sustentabilidad, En esta investigación descriptiva, en proceso, se utilizó el método basado en la observación y las entrevistas semiestructuradas, con los productores locales en Aragua, para caracterizar los agroecosistemas, conocer las variedades y en detalle el manejo así como formas de consumo de esta especie. Los resultados parciales evidencian que esta leguminosa es muy valorada en los conucos, se adaptan muy bien a las condiciones naturales de estos agroecosistemas, es resistente a plagas y enfermedades, se comporta muy bien cuando está asociada a otros cultivos, es una fuente importante de proteína, la cual se consume en estado fresco o seco, Otro elemento importante es la gran variedad existente en estas comunidades, quien es conservadora de estos materiales genéticos, aprovechando sustentablemente la diversidad biológica y cultural que se presenta en el quehacer de lo cotidiano, como las formas de preparar estas leguminosas, en bebidas, platos y dulces. Así como también la conservación y preservación de la semilla. El tapiramo tiene todo un potencial para sustituir otras fuentes de proteicas, convirtiéndose en un rubro estratégico en la búsqueda del desarrollo rural desde la sustentabilidad en nuestro país.

PALABRAS CLAVE: Tapiramo, Agroecología, sustentabilidad, desarrollo rural.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE TUTA ABSOLUTA EN CONDICIONES DE CASAS DE CULTIVOS MEDIANTE MÉTODOS GEOESTADÍSTICOS

Saul Osio, Ramon Paz.

El objeto de la presente investigación se basó en determinar la Densidad Poblacional y la Distribución Espacial mediante análisis Geoestadístico de las larvas de *Tuta absoluta* en el cultivo de tomate en condiciones de casas de cultivos en el sector Potrerito, Municipio Chirgua, Estado Carabobo, Venezuela. Se realizaron muestreos durante todo el ciclo productivo del tomate, en dos casas de cultivos de la Agropecuaria FRUTMAR, donde se establecieron 32 y 35 estaciones de muestreos en cada estructura, los puntos de observación fueron georeferenciados en coordenadas UTM, donde se realizaron conteos de la

cantidad total de larvas presente en cuatro plantas para cada estación, sin intervenir en el patrón de manejo de la unidad de producción. Para la densidad poblacional se calculó el total de larvas por cada casa por muestreo y para la distribución espacial se determinó el índice de infestación para cada estación de muestreo considerando la presencia de larvas en “n” cantidad de plantas entre el total de plantas evaluadas por punto, posteriormente se realizó el análisis geoestadístico de los datos produciendo mapas predictivos mediante la técnica de kriging. El análisis de la densidad poblacional y la determinación geoestadística de la distribución espacial reveló que la principal causa del ingreso de la plaga a las casas de cultivos es la mala aplicación de controles fitosanitarios al momento de realizar las prácticas hortícolas, demostrando que el criterio de aplicación de insecticidas fue inefectivo para controlar las poblaciones de *Tuta absoluta*.

PALABRAS CLAVE: georreferenciado, palomilla, kriging, SIG.

LA SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL COMO ESTRATEGIA AGROECOLÓGICA, PARA IMPULSAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, EDO. BOLÍVAR

Jorgelina Murúa, Yoalis Parra, Merlyn Castillo, Fermín Ruíz, Rosmely García, Sergio Ruíz.

Universidad Bolivariana de Venezuela, P.F.G. Agroecología.

En Venezuela a partir de la Constitución de 1998 se establece que la agricultura debe ser sustentable, para el logro de estos postulados se han venido realizando transformaciones a las distintas instituciones responsables del área. Una de estas instituciones es la encargada de la sanidad animal y vegetal que desde el año 2005 es asumida por el Instituto de Salud Agrícola Integral (INSAI), donde se le da una visión de integralidad a la salud. El objetivo planteado en la investigación es promover la salud agrícola integral como estrategia agroecológica de seguridad alimentaria en la Comunidad de Pueblo Nuevo en el Estado Bolívar. La metodología utilizada es de investigación proyectiva porque se propone una alternativa de cambio o soluciones a una situación determinada. Se desarrollaron en conjunto con el consejo comunal actividades de divulgación de la salud agrícola integral, en el área agrícola vegetal el uso y manejo de diferentes medios biológicos suministrados por el INSAI-Bolívar como *Trichoderma*, *Beauveria bassiana*, *Lecanicillium lecani*, *Paecilomyces lilacinus*, *Bacillus thuringiensis*, así como alternativas agroecológicas para el control de plagas y enfermedades, con entrega de trípticos, volantes, charlas y entrega de los bioinsumos a la comunidad. La propuesta construida junto a la comunidad, consiste en conformar un comité de salud agrícola integral (COSAI),

esta organización está establecida en la Ley de Salud Agrícola Integral, su importancia radica en el hecho de facilitar la integración directa de las comunidades con el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral INSAI, que cuenta con personal capacitado en materia fito y zoonosanitario, para dar respuesta inmediata a los productores organizados.

PALABRAS CLAVE: Salud agrícola integral, agroecología, seguridad alimentaria.

TAMAÑO MÍNIMO DE LA EXPLOTACIÓN CON FINES DE SUSTENTABILIDAD BASADOS EN LA ROTACIÓN MAÍZ-GIRASOL UTILIZANDO LA CANASTA BÁSICA COMO REFERENCIA

Ávila M. Jesús M.

Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología.

El tamaño mínimo de la explotación debe cubrir los gastos de la actividad económica y los gastos hogareños (sustentabilidad), para este estudio, estos últimos son los considerados en la Canasta Básica Familiar (CBF): la cesta alimentaria, servicios públicos básicos, aseo personal y limpieza del hogar, salud, vivienda, educación, vestido y calzado. En el estado Portuguesa en la rotación de los cultivos maíz-girasol, se usa un paquete tecnológico común, indistintamente del tamaño de la parcela. El tamaño se estimará utilizando el promedio de los costos de producción, el rendimiento promedio calculados por el MPPAT, ECISA y PAI (ciclo 2011-2012). Los ingresos brutos se calcularán utilizando el rendimiento indicado por estas instituciones multiplicado por el precio oficial del año 2012 (2,10, y 4,10 bs/kg de maíz y girasol, respectivamente). Se utilizó el valor promedio CBF (8.252,63 bs) del valor general y el de una familia de 5 personas suministrados por CENDAS que aparecieron en los diarios El Impulso y EL Carabobeño, respectivamente. El valor del ingreso neto calculado para el maíz y el girasol fue de 5010,13 y 678,97 bs, respectivamente. El tamaño mínimo de parcela estimado al utilizar la actividad económica de ambos cultivos fue de aproximadamente 18 ha; por su lado, si se utilizara la actividad económica de solamente el maíz sería de 20,42 ha, mientras que con girasol sería de 150,68 ha. Parcelas menores a 18 ha, deberían ser cultivadas por cultivos como hortalizas, maní, producción de cachamas u cría de porcinos, aves y otra actividad más rentable.

PALABRAS CLAVE: Rotación maíz-girasol, tamaño parcela.

CARACTERIZACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y PRODUCTORAS DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO EN EL SECTOR DE VALLE DE LA CRUZ, ESTADO ARAGUA

Florio-Luis, Jazmín, Tamasaukas, Rita y Rivera, Sergio

INIA Barinas y Doctorado Biotecnología Agrícola ESAT. LABIPRESAN - UNERG. Guarico. FCV - LUZ, Maracaibo, Zulia.

En el Sur del Estado Aragua, los sistemas de producción de bovinos doble propósito y la producción de queso de mano artesanal son actividades socio productivas de gran importancia y tradición familiar. Se realizó encuentro con 11 productores y productoras de Valle de La Cruz, Municipio San Sebastián de Los Reyes, estado Aragua y se aplicó encuesta técnica y epidemiológica diseñada y validada para tal fin y evaluación clínica y muestreos de animales (para evaluar prevalencia de hemotrópicos) en conjunto con los productores y productoras para que recibieran formación. Resultados: Prevalencia de hemotrópicos: Trypanosoma vivax 37,7%, Anaplasma marginale 66,6%, Babesia bigemina 22,2% y Babesia bovis 13,3%; predominan pastos naturales y pequeños lotes de pasto de corte (King Grass y Maralfalfa) mal manejados; zona de difícil acceso limitando el acompañamiento técnico y formación; producción del tipo familiar donde la mujer ejerce un papel protagónico en el ordeño y preparación de queso de mano; presencia de garrapatas y tábanos en todas las unidades de producción, haciendo posible la incidencia de hemotrópicos; 27% de los productores han hecho diagnóstico de Brucelosis y ninguno diagnóstico previo de hemotrópicos; presencia de 100% de bovinos Bos taurus x Bos indicus adaptados a la zona y con gran potencial lechero. Se puede identificar bajo nivel tecnológico de las unidades de producción, las deficiencias en manejo sanitario y alimenticio de los animales, influyendo sobre la condición física de los animales y su baja productividad, la calidad de leche y la condición socio económico de los productores y productoras.

PALABRAS CLAVE: Bovinos Doble Propósito, Queso de Mano, Sistemas de Producción con Bovinos, Hemoparásitos.

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE PECES BASADA EN LA AGRICULTURA NATURAL

Bello, José; Bonilla, Karen; Bonilla, Katerine; Rivas, Víctor.

Escuela Técnica Agropecuaria "Guaraúnos".

Preocupados por la crisis alimentaria mundial, se vislumbra a la piscicultura como una esperanza para producir proteína de calidad. Sin embargo, se presenta como obstáculo la adquisición de alimentos concentrados, por ser exportado, costoso y de poca disponibilidad. Por ello, se hace necesario plantear acciones en favor de mitigar las consecuencias

de dicha situación, que garanticen la sustentabilidad de la explotación, al desarrollar nuevos métodos de producción, que permitan el uso más racional y sostenido de los recursos naturales y mejoren la rentabilidad pecuaria, aplicados aún por los agricultores de bajos recursos económicos. En tal sentido, se propuso desarrollar un sistema de agricultura basada en las relaciones propias del bosque, utilizando alimento natural (estiércol bubalino, cayena, tripa de taparo, comején, coco rallado, otros), como única fuente en larvas de Cachamote, combinada con cultivos orgánicos, con proyección hacia la Escuela de Educación Especial, lo cual permitió un buen desarrollo del híbrido, con peso y talla de 10.25 gr y 8.33 cm, respectivamente a las 12 semanas, superiores a los reportados con alimento concentrado en la etapa inicial del pez (larva-alevín) y supervivencia del 42%. Además, diversificó la producción e incentivó a los niños con capacidad funcional a adoptar este tipo de agricultura con gran interés, iniciativa y entusiasmo, demostrando que la inclusión de cultivos en combinación con la actividad pecuaria es una alternativa viable si se mantienen en armonía con el ambiente, causando el menor impacto posible al entorno y contribuyendo a garantizar la soberanía alimentaria de nuestros pueblos.

PALABRAS CLAVE: Cachamote, Agricultura Natural, Educación Especial.

SIMULACIÓN DEL EFECTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA AGROINDUSTRIA DEL MAÍZ

Moisés Martínez Soto, Carlos Rodríguez Monroy, Marcelo Gil Araujo y Anne Morris Díaz.

Universidad del Zulia, Universidad Politécnica de Madrid.

La dinámica de sistemas es un instrumento adecuado para la construcción de modelos de gestión, por su facilidad de aplicación en la resolución de problemas no estructurados. En el siglo XXI la sostenibilidad de las organizaciones está influenciada por la forma en que se gestiona su conocimiento. En tal sentido, la gestión del conocimiento (GC) representa una estrategia que contribuye a mejorar la producción de la cadena de suministro (CS) de la industria del maíz (IM). El objetivo de esta investigación es desarrollar un modelo informático que permita simular el efecto de la GC sobre la producción la IM. La metodología aplicada fue la de la Dinámica de Sistemas, a través de la utilización del software Vensim PLE ® v. 5.10, cuyos indicadores determinantes fueron seleccionados a través de un estudio empírico de la GC en la CS de la industria de la harina de maíz precocida en Venezuela. Se concluye en el estudio que la aplicación equilibrada de las prácticas de GC en la dimensión estratégica y en la dimensión funcional, consigue incrementar la producción a través de la estabilización del

sistema. En este sentido, se recomienda continuar con la evaluación de la metodología desarrollada en otros entornos agroindustriales.

PALABRAS CLAVE: Dinámica de sistemas, cadena de suministro, gestión del conocimiento, industria agroalimentaria del maíz.

AGRO-TIC'S. PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA E INTERACTIVA PARA EL DESARROLLO AGRARIO EN VENEZUELA

Chaparro D. Jesús E., Pérez Beatriz.

Centro de Investigación de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Oriente (CIIS-UDO)

El sector agrícola, engloban diferentes trabajos de tratamiento de suelos, equipos y cultivos, su impulso garantiza la seguridad alimentaria de un país, de allí su relevancia y la importancia de todas aquellas herramientas y planes orientados a su desarrollo. Es por esto que la presente investigación tuvo como objetivo la creación de una propuesta que hace uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el desarrollo de dicho sector, "Una plataforma tecnológica para un sistema integrado e interactivo (Agro-TIC's)", por medio de un modelado que permite comprender aspectos que la conforman, mostrando de forma simplificada componentes de relevancia. Esta plataforma de acceso Web, integrará contenidos en áreas de suelo, fertilización, cultivos, diagnóstico, riego, agua y clima. La investigación fue de tipo proyectiva, nivel comprensivo y diseño mixto. Se utilizó el lenguaje de modelado Unificado (UML). Como conclusión se tiene que, de acuerdo con el modelo se espera que la plataforma opere como mecanismo de enlace para la interconexión entre distintos actores (productores, universidades, y organizaciones públicas) favoreciendo el trabajo en red entre el sector académico y el productivo, donde está previsto que la comunidad de expertos e investigadores contribuya al desarrollo de la agricultura nacional, lo que hace que la propuesta se enmarque en la línea estratégica de Investigación en Ciencia y Tecnología que responde al proyecto: Seguridad y soberanía Alimentaria. La plataforma propiciará el intercambio de opiniones, experiencias, buenas prácticas y recursos relacionados con la agricultura entre sus usuarios, además garantizara la eficiente gestión de este conocimiento.

PALABRAS CLAVE: TIC, plataforma tecnológica, agro, UML, seguridad alimenticia.

ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO AGROECOLÓGICO DE PLAGAS EN SIETE

COMUNIDADES DEL ESTADO MÉRIDA

Riera, Ramón, García, Rosaima, Riera G., Ramón.

Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida “Kleber Ramírez. Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas.

En el Estado Mérida, predomina la actividad agrícola y el turismo. Los rubros principales son: papa, hortalizas, café, frutales, caña azúcar. Estos sistemas de producción, se caracterizan por el uso indiscriminado de agrotóxico; los cuales causan resurgimiento de nuevas plagas, con el menoscabo de la biodiversidad y la salud de los campesinos. Con el objeto de analizar la factibilidad técnica y socioeconómica de la incorporación de prácticas de Manejo Agroecológico de Plagas; para la reducción del uso indiscriminado de agrotóxicos en estos agroecosistemas; fue realizado el presente trabajo. Se establecieron parcelas demostrativas de manejo en siete comunidades de los Municipios Rangel, Cardenal Quintero, Miranda, Pinto Salinas, Sucre, Caracciolo Parra y Olmedo y, Rivas Dávila del estado Mérida; siguiendo la metodología de investigación participativa. Fueron realizados diagnósticos y monitoreo sobre incidencia de plagas y enfermedades e incorporadas prácticas de biocontrol, control etológico y manejo cultural. Para la socialización del conocimiento, se realizaron intercambios de saberes como talleres, charlas, días de campo, diseño y distribución de materiales didácticos del tema. Se logró reducir los niveles de infestación de broca del café de 57% a 7%; de plagas de papa entre 50% a 10%; polilla del repollo entre 45% a 20%; mota blanca en guayaba de 40% a 10%; taladrador de Caña de Azúcar de 10% a 2%. Hubo una reducción promedio del 50 % de aplicaciones de agrotóxicos y, una aptitud positiva de los campesinos para la adopción de estas tecnologías, para ir de una agricultura convencional a una agricultura agroecológica.

PALABRAS CLAVE: Agroecología, Investigación participativa, Plagas.

EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE PESCA DE LA FLOTA CERQUERA ATUNERA VENEZOLANA EN EL PACÍFICO ORIENTAL

Eslava Nora; Vaca-Rodríguez Juan; López Héctor.

Instituto de Investigaciones Científicas, Universidad de Oriente, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Central de Venezuela.

Las especies objetivo de la flota cerquera atunera venezolana en el Océano Pacífico Oriental (OPO) son el aleta amarilla, listado, ojo gordo y pequeños escómbridos, pero de manera incidental se capturan, dorados, peces de pico, tiburones y

cazones. Con la finalidad de aportar pautas en las medidas de manejo, se consideró pertinente realizar una evaluación multicriterio usando el método de función de utilidad (U) con datos de 1995 a 2006 proporcionados por el Programa Nacional de Observadores de Venezuela. Se usó como opciones de manejo tres indicadores de pesca (lances sobre brisas: NOA, sobre mamíferos: DEL y sobre objetos flotantes: OBJ) y tres objetivos de manejo (maximizar la CPUE de atunes, minimizar la CIPUE total y la CIPUE de tiburones y cazonas). Según los 66 valores de la función de utilidad (U), se evidenció que los lances sobre mamíferos, fueron los que obtuvieron los valores altos de U para un gran porcentaje de vectores de pesos (45%); y los más bajos, los lances sobre objetos flotantes (23%); es decir que con los lances sobre mamíferos se lograron los tres objetivos de manejo. Estos resultados confirman que de los tres tipos de lances con red de cerco utilizados en el OPO, la operación sobre objetos flotantes presenta la mayor captura incidental, coincidiendo con lo indicado por Hall (1998). Se concluye que los lances sobre mamíferos representan la mejor estrategia de pesca por que minimizan la captura incidental total, así como la de tiburones y cazonas; y maximizan la captura de atunes.

PALABRAS CLAVE: Indicadores, cerco atunero, multicriterio, Pacífico.

ESTUDIO FINANCIERO DE UN MODELO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA EL MUNICIPIO LIBERTADOR- MONAGAS

Coronado A. Luis .

Departamento de Producción Animal, Escuela de Zootecnia, Universidad de Oriente, Núcleo Monagas.

La presente investigación permitió realizar un análisis de los indicadores financieros de rentabilidad del modelo de Producción Agrícola Diversificado Centro de Fomento y Producción de Ovinos y Caprinos (CEFOPROCA), ubicado en el municipio Libertador del estado Monagas, el cual se hizo bajo la comparación de una estructura sin financiamiento y una con financiamiento a un término de diez años. Con el objetivo de transferir a los productores agrícolas de la zona el desarrollo y uso de sistemas de producción similares. La metodología utilizada en la investigación es de campo, con un nivel descriptivo en una población constituida por la totalidad de las unidades de producción que integran la granja, la técnica utilizada fue la toma de datos de los registros de producción, observación directa del funcionamiento operativo de la granja y análisis de datos mediante la corrida financiera. Los resultados arrojados en los indicadores financieros indican un valor actual neto (V.A.N.) positivo, la relación beneficio costo (B/C) mayor que uno (1,26), la tasa interna de retorno (T.I.R.) para la

estructura sin financiamiento de 38,53% y con financiamiento de 28,82%, para ambos casos es mayor que la tasa de interés del 12% fijada por la entidad financiera. Además el punto de equilibrio en relación a las ventas, para un promedio de diez años fue de 38,19% con una capacidad instalada de 33%. Se concluye la factibilidad de desarrollar sistemas de producción agrícola diversificados, siempre y cuando no se altere el equilibrio del medio ambiente.

PALABRAS CLAVE: Agrícola, Diversificado, Financiero, Sistemas de Producción.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y DE MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA RURAL DE LA PIÑA EN LA PARROQUIA NEGRO PRIMERO, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO

Bolívar, Haydée; Cuicas, Glenn.

Instituto de Economía Agrícola y Cs., FAGRO-UCV; Departamento de Economía Agrícola y Cs., FAGRO-UCV.

El presente estudio se basó en la factibilidad técnica y de mercado de la Agroindustria Rural de la Piña (Ananas comosus L) en la Parroquia Negro Primero, Sectores Aguacatico y Arbolito, Municipio Valencia, estado Carabobo. El procedimiento metodológico abarcó una investigación documental y de campo de carácter descriptivo y analítico, bajo el concepto de un proyecto factible, al considerar la incorporación de valor agregado al fruto de piña para generar un valor de la producción de Bs. 13.398.000 anualmente a los productores. La capacidad de producción de la planta procesadora, considera que la cantidad de toneladas de piña cultivada en la zona no es suficiente, para permitir el proceso productivo por un período de 8 meses y 2 semanas, por lo cual se hace necesario abastecer la planta con frutos adquiridos fuera de la zona. Se concluye que esta articulación entre las realidades locales con nuevas alternativas de mercado conferirá una nueva dinámica a la reconstrucción del tejido social de la Parroquia Negro Primero, al combinar las buenas condiciones de proceso, equipos y experiencia con los productos. Finalmente, la propuesta planteada responde a las nuevas pautas sociales de un mercado segmentado horizontal y verticalmente, demandando la incorporación al producto de una serie de características y valores añadidos, especialmente los relacionados con la calidad, seguridad, naturalidad, diferenciación, accesibilidad, oportunidad y conveniencia.

PALABRAS CLAVE: Agroindustria rural, piña, tejido social, Parroquia Negro Primero.

EXPERIENCIA DE ALIANZAS COMUNIDAD-GOBIERNO-INSTITUCIONES POR EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL SOCIALISTA**DEL ESTADO BARINAS**

Víctor Daniel Castillo Guerrero; Luis Eleazar Hernández Zanabria.

UNELLEZ; Consejo Comunal Ticoporo Pedraza Barinas.

Venezuela construye un nuevo país, se destaca aquí la evolución de un proyecto que busca la soberanía alimentaria con la piscicultura sostenible-sustentable en Barinas. Los pequeños productores viéndose amenazados por el alto costo de la materia prima (alimentos para peces) se organizaron para desarrollar y ejecutar el proyecto PLANTA AGROINDUSTRIAL SOCIALISTA PRODUCTORA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA PECES. El mismo como desarrollo Agroindustrial (proyecto acción) se ejecuta en tres etapas: 1) Diseño (diagnóstico y planificación); 2) Construcción (ejecución y sistematización) y 3) Puesta en marcha de la Planta (evaluación). Se han establecido alianzas pueblo-gobierno-instituciones con la participación activa del Poder Comunal, el apoyo del Gobierno Bolivarianos, Ministerio del Ambiente, INEA, El Ministerio del Poder Popular para las Comunas, la UNELLEZ que han realizado aportes importantes. El proyecto está terminando la segunda etapa (adquisición-instalación de maquinarias y quipos). La puesta en marcha (por desarrollar), exige la instalación de un laboratorio de control de calidad. Se presentó un proyecto al Ministerio de Ciencia y Tecnología en el Marco de la Convocatoria del Fortalecimiento de espacios para la Investigación que pretende establecer una unidad de investigación agrícola en la planta que será un espacio de vinculación universidad-productores agrícola para el desarrollo local y regional utilizable por estudiantes (pasantes-tesistas) y profesores investigadores a la vez permitiría la construcción y funcionamiento del laboratorio de control de la calidad en materias primas, productos en procesos y productos terminados de la Planta Agroindustrial socialista ubicada en el parcelamiento de Ticoporo, Sector Mijagua en Pedraza, estado Barinas.

PALABRAS CLAVE: Organización Comunal, Pequeños Productores, Piscicultura.

ANÁLISIS REGIONAL DE FRECUENCIA DE AÑOS SECOS EN LA REGIÓN CEREALERA DE VENEZUELA BASADO EN L-MOMENTOS

Paredes Franklin, Guevara Edilberto.

GICHRH, UNELLEZ-VIPI; Centro de Investigaciones Hidrológicas y Ambientales de la Universidad de Carabobo.

En los Llanos se encuentra la principal región productora de cereales del territorio venezolano. Estos rubros se cultivan en

secano, por tanto, su rendimiento depende de la ocurrencia de lluvias suficientes. Los llanos son impactados por sucesivas sequías meteorológicas, ocasionando pérdidas económicas y propiciando la importación de cereales. En esta investigación realizamos un análisis regional de frecuencia de las sequías meteorológicas en los estados Anzoátegui, Cojedes, Portuguesa y Guárico (Unidad de Estudio, UE), siguiendo las fases: 1.- identificación de las regiones homogéneas según la distribución de frecuencia de la precipitación anual en la UE (método L-momentos); 2.- determinación de la curva de crecimiento regional en las regiones homogéneas según la distribución de frecuencia de la precipitación anual en la UE; 3.- evaluación de la distribución espacial del periodo de retorno de tres eventos anuales secos en la UE. Entre los resultados, destacan: 1.- La UE presenta seis regiones homogéneas en cuanto a la distribución de la precipitación media anual; 2.- La Función de Distribución de Probabilidad que mejor ajusta a los registros de precipitación anual en la UE es la Generalizada Normal, seguida por la Pearson Tipo III; 3.- Las cuencas de los ríos Unare, Neverí, Manzanare, Aragua (norte de Anzoátegui), San Juan – Guanipa (noreste de Anzoátegui), Manapire (Guárico) y la Mesa de Morichal Largo (sur de Anzoátegui) tienen un alto riesgo de ocurrencia de años secos. Recomendamos usar las curvas de crecimiento regional generadas en esta investigación, por parte de los actores involucrados en la siembra de cereales.

PALABRAS CLAVE: Análisis Regional de Frecuencia, cereales, Llanos, sequías.

MODELADO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SECADOR SOLAR PARA USO AGRÍCOLA: AVANCES DEL PROYECTO

Miguel Baritto, Johane Bracamonte.

Departamento de Energética, Escuela de Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería, Universidad Central de Venezuela.

La mayoría de los productores agrícolas tienden los productos en un patio de secado para su exposición directa al sol. Esta técnica ocasiona importantes pérdidas de producto al ser éste vulnerable a diversos agentes externos. Por este motivo se han desarrollado tecnologías para el secado, resguardando el producto y manteniendo al sol como fuente de energía limpia e inagotable. En la Escuela de Ingeniería Mecánica de la UCV se desarrolla el proyecto estratégico FONACIT N° 2011000771, bajo el nombre: Modelado, Diseño y Construcción de un Secador Solar para Uso Agrícola, que tiene como objetivo la construcción de un prototipo de secador solar para pruebas de laboratorio que permita adecuar esta tecnología a las condiciones ambientales y requerimientos productivos propios de Venezuela. Al ser el cacao un rubro estratégico para impulsar el desarrollo del país, se ha elegido como producto base para

el desarrollo del prototipo. El proyecto consta de tres etapas: 1) el desarrollo de modelos matemáticos del equipo bajo las condiciones ambientales propias del país. 2) El diseño del equipo, el cual consiste en tres elementos: un colector solar de placas paralelas, una cámara de secado, y un modulo de simulación de condiciones ambientales, todos adecuadamente instrumentados. 3) La construcción del prototipo que permitirá, entre otras cosas, validar los modelos propuestos y adecuar el equipo a las condiciones encontradas en diversas regiones productoras de cacao. Actualmente el proyecto presenta un avance del 45%, representado en el planteamiento de los modelos e inicio de la fase de diseño.

PALABRAS CLAVE: Secador solar, Secado de cacao, Energía Termosolar.

LA AGROECOLOGÍA EN LA UNEFM. UN APORTE A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DE LA PATRIA

Urbina G. Pedro R, Medina Eduardo, Villa Victor, Mavo Anibal, Macero Manuel, Benítez Julio y Suárez Tabaré.

Decano del Area de Acción Social de la UUNEFM. Jefe de Una Unidad Integral Agroecológica Socialista (UNIAS) de la UNEFM.

La Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda se ha propuesto trabajar un modelo agrícola, social y ambiental alternativo a la contaminante, explotadora y expoliadora Revolución Verde y viene trabajando investigación, adaptación y transferencia tecnológica en el fértil campo de la AGROECOLOGIA, para ello se han creado cinco Unidades Integrales Agroecológicas Socialistas (UNIAS) donde se conjugan las funciones universitarias de docencia, investigación, extensión y producción para construir un aprendizaje pertinente y endógeno que, junto a los miembros de los Consejos Comunales del entorno, se constituya en fuente inspiradora de solución a los principales problemas sentidos de las comunidades y que estas se apropien de ese conocimiento y de esos espacios, de allí su visión socialista. Son agroecológicas pues los principios que rigen su funcionamiento son el respeto a los principios ecológicos y a la sustentabilidad de los Sistemas de Producción, preservando y mejorando el ambiente y haciendo un uso racional de los recursos existentes. Preciso es decir que la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda cuenta, para estos Proyectos, con más de Quinientos Sesenta y Cinco hectáreas (565 ha) en ocho (8) fincas ubicadas estratégicamente en los cinco ejes de desarrollo del Estado Falcón. Se ha logrado consolidar Granjas integrales con Ganado Bovino de la Raza Carora, cerdos a pastoreo, aves a pastoreo, producción de ovinos y caprinos aunado a la producción orgánica de hortalizas, frutales, cereales, leguminosas, café, pastos y forrajes y se cuenta con una

Dirección Colectiva de pueblo, trabajadores y estudiantes en cada una de estas Unidades.

PALABRAS CLAVE: Agroecología, Sustentabilidad, Granjas Integrales.

EFFECTO DE DOS ABONOS ORGÁNICOS SOBRE ALGUNAS PROPIEDADES DEL SUELO Y EN LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE PIMENTÓN (CAPSICUM ANNUM L.)

Manuel Octavio Carranza Gil.

Docente del PNF en Agroalimentación UPT José Félix Ribas del estado Barinas

Resumen: Entre los principales cultivos hortícolas en Venezuela se encuentra el pimentón, ampliamente distribuido en el país, tanto en siembras reducidas como en plantaciones comerciales. De manera general sus producciones se sustentan en la utilización de insumos químicos agresivos al ambiente, de lo cual no escapan las producciones que se obtienen en el municipio Sucre, estado Barinas, Venezuela. Por esta razón, el presente trabajo tiene como propósito evaluar el efecto de los abonos orgánicos humus de lombriz y estiércol de bovino sobre algunas propiedades del suelo (físicas y químicas) e indicadores de crecimiento y rendimientos del cultivo de pimentón en el sector “La Alcantarilla”. Para el desarrollo del experimento se empleará la variedad de Pimentón “Florida VR-2”, y se establecieron sobre un diseño de bloques al azar con cinco réplicas durante los años 2011-2012. lo cual viene a ser un aporte para los productores de la localidad en cuanto al uso de la agricultura orgánica como alternativa viable en la producción de pimiento, sin afectación al medio ambiente y dirigido a la seguridad y la soberanía alimentaria de la nación.

PALABRAS CLAVE: Hortalizas, Abonos Orgánicos, Soberanía alimentaria.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PATÓGENOS ASOCIADOS CON EL MANCHADO DEL GRANO EN CULTIVARES DE ARROZ DESARROLLADOS PARA BAJA LÁMINA DE AGUA

Carvajal Carmen R, Torrealba Gelis T., Delgado Nelly J., Velásquez Rosalía, Gutiérrez Bárbara, González María S. y Martínez Getssy C.

Instituto Naciona INIA-CENIAP. A.P. 4653 2INIA-Guárico, C.A.P. 14. 3INIA-Portuguesa A.P. 102 4Genética, Agronomía-UCV. A.P. 4579.

En Venezuela, la siembra del cultivo de arroz se ha reducido

en 42% debido a limitaciones en disponibilidad de riego, justificándose el desarrollo de tecnologías para uso eficiente del agua. En este sentido, el INIA liberó las variedades “Línea 1 INIA-FCI” y “Línea 3 INIA-FCI” y evalúa las líneas avanzadas 2 y 4, desarrolladas para bajo requerimiento hídrico o cultivo de secano favorecido. Otra limitante a considerar es la incidencia de hongos del complejo manchado del grano, enfermedad transmisible por la semilla que afecta al endospermo y embrión, reduciendo su calidad. Su severidad depende del cultivar, el patógeno, condiciones ambientales y tiempo de inoculación. Esta investigación planteó identificar los patógenos asociados con este complejo, en los cultivares mencionados, para lo cual, semillas procedentes de campos de validación agronómica, fueron analizadas por métodos de papel de filtro y medios agarificados. 400 semillas por cultivar fueron incubadas a temperatura de 28 ± 3 °C, durante 5 a 7 días, a objeto de identificar estructuras de importancia taxonómica y hacer las comparaciones con claves de identificación. Se reconocieron 15 géneros: Curvularia, Fusarium, Phoma, Alternaria, Stemphylium, Cephalosporium, Nigrospora, Bipolaris, Colletotrichum, Penicilium, Cladosporium, Ustilago, Acremonium y Corynespora y 8 especies de hongos asociados: F. moniliforme, A. padwickii, A. alternata, A. niger, A. flavus, B. maydis, B. halodes y B. sorghi. El análisis estadístico evidenció diferencias significativas entre cultivares para la incidencia de patógenos, siendo las Líneas 2 y 4, las que presentaron menor incidencia de hongos de importancia económica, bajo las condiciones de este experimento.

PALABRAS CLAVE: Oryza sativa, hongos de semilla, manchado del grano, siembra de secano favorecido.

APROVECHAMIENTO DEL FRUTO INTEGRAL DEL CAJUIL CULTIVADO EN EL ESTADO ZULIA COMO ALTERNATIVA NUTRITIVA Y SALUDABLE PARA EL CONSUMO HUMANO

Bravo Alfonso, Mejia Jorly, Puentes Jaisel, Zambrano Hugo, Mesa Teiddy, Villalobos Daniel, Colina Wilmer, Fernández Denny, Almarza Johan.

Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Nutrición (LIDN). LUZ.

El aprovechamiento del cajuil (Anacardium occidentale) se realiza sólo de manera artesanal en comunidades rurales del Estado Zulia, concentrándose su explotación en el fruto o nuez (mery), mientras que el pseudofruto es subutilizado, conociéndose hasta ahora en la región pocos productos derivados de esta especie vegetal. El objetivo del estudio fue formular productos para consumo humano con el fruto y pseudofruto del cajuil. Se recolectaron cajules de la variedad roja criolla, en zonas de cultivo localizadas en el Municipio

Rosario de Perijá, Estado Zulia. Con la nuez se formuló un producto unttable; se extrajo el zumo del pseudofruto para elaborar una bebida y los residuos de pulpa se deshidrataron para obtener una harina. Fue realizada la caracterizar fisicoquímica, microbiológica y sensorial. El producto unttable presentó humedad=48,96%, cenizas=3,19%, proteína cruda=9,09%, grasa=17,21%, carbohidratos totales=21,55%; energía metabolizable=277,44Kcal/100g; baja acidez titulable=0,27%; índice de peróxidos=0,61meqO₂/Kg; con alto nivel de aceptación para sabor=86,7%, aroma=93,4%, apariencia=86,7%, textura=93,4% y aceptación general=90%. El zumo presentó fibra cruda=1,23%; proteína cruda=0,43%; ausencia de Salmonella y E. coli; coliformes totales=240NMP/g, coliformes fecales=240NMP/g; hongos<10ufc/g, levaduras=38ufc/g. La harina del pseudofruto presentó: materia seca=86,94%; cenizas=2,43%; proteína cruda=9,41%; grasas=3,64%; alto contenido de fibra cruda=6,55%; nutrientes digeribles totales=79,15%; potasio=503,64mg/100g; magnesio=56,66mg/100g; hierro=3,58mg/100g; cobre=1,67mg/100g; zinc=1,56 mg/100g; la evaluación microbiológica de la harina demostró ausencia de: Salmonella, Coliformes totales, Coliformes fecales y E. coli; hongos<10ufc/g, levaduras<2ufc/g, siendo estos valores aceptables según la normativa COVENIN. Se concluye que los productos obtenidos a partir del fruto integral del cajuil tienen un importante valor nutritivo y calidad microbiológica aceptable para el consumo humano.

PALABRAS CLAVE: Anacardium occidentale, producto unttable, zumo, harina, valor nutritivo.

FOMENTO DE LA CULTURA DEL USO DE LA TIERRA: CULTIVOS CASEROS Y COMUNITARIOS COMO ESTRATEGIA DE CONSOLIDACIÓN DE LA SALUD

Acuña, Iraima, Orfila, Rosmel, Rodríguez, Rafael.

Universidad de Carabobo, Universidad de Carabobo, Universidad de Carabobo.

La comunidad urbana “José Ignacio Acevedo”, ubicada en el municipio Los Guayos, del estado Carabobo, está constituida por 470 familias y caracterizada por ser un colectivo de diversas características sociodemográficas, sociosanitarias, socioeducativas, las cuales han permitido a los presentes investigadores evidenciar un conjunto de necesidades sentidas y normativas que deben ser de interés por quienes tenemos la responsabilidad social de generar estrategias educativas que redunden en la incorporación masiva de los integrantes de dicha comunidad a dar soluciones factibles a las mismas, posibilitando así que se empoderen de sus espacios geográficos. Para lograr esto último, se estableció como objetivo generar una

estrategia educativa que permita la optimización de los espacios terrestres de las familias y de la localidad, para impulsar los cultivos caseros y comunitarios, que traerá consigo impactar en la salud de sus integrantes y dinamizar el trabajo en equipo cuya directriz es el bien común, y a su vez la racionalización de los entornos lo que se traducirá en una relación hombre – ambiente – salud ideal y deseable. La metodología: se realizó un diagnóstico participativo, aprovechando la observación participante lo cual permitió el diálogo “cara a cara” con los habitantes de la prenombrada comunidad. Obtenidos los datos e información necesaria, se organizaron sesiones de trabajo por grupo destinado a planear conjuntamente con la comunidad la estrategia educativa decisiva de aprovechamiento de todo tipo de espacio para cultivar de manera orgánica. Proyecto en desarrollo desde hace un año, logrando la motivación de la comunidad e inicio del cultivo en hogares.

PALABRAS CLAVE: Cultivos caseros, salud, empoderamiento, educación, responsabilidad social.

INTERACCIÓN POSITIVA ENTRE TRICHODERMA ASPERELLUM Y PLANTAS DE PAPA (SOLANUM TUBEROSUM L.) VAR. ANDINITA, FRENTE A RHIZOCTONIA SOLANI

García, Rosaima, Asdrúbal Arcia, Miguel Pérez, Ramón Riera.

Escuela Socialista de Agricultura Tropical (ESAT), UCV, IDEA. UPT MÉRIDA.

Una alternativa ecológica de manejo de la enfermedad Rhizoctoniasis de la papa, es el hongo antagonista Trichoderma. Con el objetivo de evaluar la respuesta de interacción entre cinco cepas nativas de Trichoderma asperellum sobre plantas de papa frente al hongo patógeno R. solani, fue realizado este trabajo. Se inoculó 1ml de suspensiones de esporas de las cepas solas o combinadas con R. solani, sobre plantas de papa de la variedad Andinita regeneradas in vitro y luego fueron sembradas en un sustrato de tierra negra abonada. Las evaluaciones fueron realizadas entre los cinco (05) y 30 días post-inoculación. Las cepas de T. asperellum colonizaron las raíces de papa entre 5 a 100%; logrando bajar la incidencia de Rhizoctoniasis entre 28 a 0% y la severidad de daño (0 a 1 grado) semejantes al testigo sano; mientras que las plantas tratadas sólo con R. solani alcanzaron incidencias entre 98 a 100% con una alta severidad de daño grado 4. Así mismo hubo incrementos en el tamaño del follaje, raíces, biomasa fresca y seca del follaje; biomasa fresca y seca de la raíz; siendo superior al aplicar la cepa M-11. También ocurrió cambios diferenciales en el patrón de las isoenzimas peroxidadas en las plantas a los dos (02) días post-inoculación, evidenciándose entre 02 a 04 nuevas isoformas. Las cepas nativas de T. asperellum, además de ser excelentes

biocontroladoras de R. solani, interactúan positivamente con la planta incrementando su crecimiento aéreo y radicular como un biofertilizante y activando su sistema de defensa.

PALABRAS CLAVE: Papa, Trichoderma, Sistema de defensa.

REGENERACIÓN IN VITRO DE PIÑA (ANANAS COMOSUS) MEDIANTE EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA

Pineda, A; Vargas, Teresa E; De García, Eva C.

Laboratorio de Biotecnología Vegetal, Instituto de Biología Experimental, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela En Venezuela, la piña es de gran importancia tanto comercial (tercer cultivo frutícola después de la caña de azúcar y el banano) como de consumo, debido a la demanda de su fruta; esto ha conducido a la búsqueda de nuevos métodos que permitan acelerar la producción de propágulos para la siembra en el campo. La propagación de la piña, a través de la embriogénesis somática in vitro es potencialmente uno de los métodos que permite obtener gran cantidad de plantas en corto tiempo. Basado en ello, en el presente trabajo presentamos un sistema eficiente de embriogénesis somática a partir de secciones (5 mm²) de base de hojas, cultivadas en medios constituidos por las sales de Murashige y Skoog 1962, con la adición de 0,4 mg/L de tiamina- HCl, 100mg/L de mioinositol, 30g/L de sacarosa y 8 gr/L de agar. El pH de los medios fue ajustado a 5,8. Se establecieron 4 medios diferentes: MS0 medio control sin sustancias de crecimiento; MS1 medio con 2,5mg/L de 2,4-diclorofenoxiacético (2,4D); MS2 con 10mg/L de picloram (PIC) y 2mg/L de tiazuron (TDZ); MS3 con 3mg/L de PIC. La producción de callo con potencial embriogénico fue mayor en el medio MS2 (90%), MS1 (86%) y MS3 (78%). Sin embargo, los callos obtenidos en el medio MS1 produjeron el mayor promedio de embriones somáticos (ES) por explante (4,42) a los siete meses. En medios MS1 y MS2 se produjo Embriogénesis somática indirecta, y en el MS6 tanto directa e indirecta. Las plantas regeneradas se aclimatizaron exitosamente.

PALABRAS CLAVE: Regeneración, embriogénesis somática, Ananas comosus, 2,4-Diclorofenoxiacético, Picloram.

PROYECTO DE DESARROLLO DE UNA TERRAZA PRODUCTIVA AGROECOLÓGICA EXPERIMENTAL CAMBIO CLIMÁTICO EN MARACAY, ESTADO ARAGUA

Tamasauskas, Cristina; Florio – Luis, Jazmín y Pineda G., Marcos.

Presidenta Fundación Comunidad 2000 y Delegada Misión Agrovenezuela Aragua. INIA Barinas, Estudiante Doctorado Biotecnología Vegetal ESAT.

En el marco del desarrollo de una agricultura urbana con enfoque agroecológico a fin del aprovechamiento de espacios para la producción de alimentos, se viene desarrollando una terraza Agroproductiva de 144,30 m² aprox. en una zona urbana de edificios en la ciudad de Maracay. El proyecto inició en el año 2007 con la producción de hortalizas (tomate, pimentón, cebollín, lechuga, berenjenas); en el 2010 con frutales (granada, guanábana); medicinales (tomillo, sábila, ají, orégano, té verde.); plantas aromáticas (romero, albahaca, caléndula Oficialis, oregano, atamel); producción de humus sólido y líquido de lombriz (240 litros por año) y producción artesanal de semillas y plántulas. De igual manera, los canteros y mesas Organopónicas son construidas con material de desecho (madera, anime, plástico reutilizado, entre otros). La fertilización que se lleva a cabo es orgánica a base de estiércol madurado de caballo y humus líquido y sólido de lombriz roja californiana (Eisenia foetida) y lombriz blanca africana (Eudrillus eugenie); mientras que el control de plagas y enfermedades se logra con bioinsecticidas de producción artesanal en el lugar y la aplicación biocontroladores aportados por INSAI. Así mismo, se practica el trueque de plántulas, semillas y abonos orgánicos con otros pobladores que se encuentran desarrollando modelos productivos de agricultura familiar. Este proyecto ha servido de formación para la agricultura urbana y la aplicación de prácticas agroecológicas; demostrando la factibilidad técnica y económica de aprovechar espacios de las terrazas de edificios a fin de llevar a cabo un modelo de producción de agricultura urbana familiar o comunal.

PALABRAS CLAVE: Agroecología, Agricultura Familiar, Agricultura Urbana, Lumbicultura, Terraza Agroproductiva.

USO DEL AGUA DE RIEGO POR ASPERSIÓN BAJO ROTACIÓN MAÍZ – CARAOTA EN UN INCEPTISOL DEL VALLE DEL TUCUTUNEMO

Flores, Bestalia Y., Ferrer, Jairo C., Rincón, Carmen A., Hernández, Francisco D.

Fundacite Guárico, Ciesa, Universidad Rómulo Gallegos, INIA, Venezuela, Universidad Central de Venezuela.

La eficiencia en el uso del agua de riego (EUAR) en una rotación caraota – maíz con riego por aspersión, fue evaluada en la parcela de la cooperativa “Valles de Tucutunemo III” del Municipio Zamora, estado Aragua, Venezuela. La zona de vida es Bosque Seco Tropical, con precipitación media anual de 1.029 mm, comprendida mayormente entre Mayo y Noviembre, humedad relativa de 70% y temperatura media anual de 25° C.

El agua es clasificada como de buena calidad para riego (C1S1). Los tratamientos evaluados fueron: 70, 85, 100 y 140% de la Evapotranspiración del Cultivo (ETc), esta última utilizada por el productor. La variedad de caraota Tacarigua y el híbrido de maíz HIMECA 3005 fueron los cultivares utilizados. Se evaluaron el peso de cien granos, rendimiento y la EUAR, esta última expresada como el rendimiento de granos entre el total del agua utilizada. Se realizaron análisis exploratorios de datos, pruebas de normalidad, de varianza y comparación de medias (Duncan $p > 0,05$). Con el 85% ETc se obtuvo el mejor rendimiento en caraota (2355 kg ha⁻¹) y la mayor EUAR (0,98 kg m⁻³), mientras que con el 140% ETc se reportó menor rendimiento (1324 kg ha⁻¹) y EUAR (0,64 kg m⁻³). En maíz el mayor rendimiento (5450 kg ha⁻¹) y EUAR (1,51 kg m⁻³) se lograron con el 100% ETc. En conclusión el exceso y el déficit de agua (140 y 70% ETc) se tradujeron en menores rendimientos y bajaron considerablemente la EUAR tanto en caraota como en maíz.

PALABRAS CLAVE: Lamina de riego, requerimientos hídricos, déficit, rendimiento.

ESTUDIO FÍSICOQUÍMICO Y MICOLÓGICO DE GRANOS DE CACAO (THEOBROMA CACAO L), PROVENIENTES DE DIFERENTES PROVEEDORES DEL ESTADO MIRANDA

Leymaya Guevara, Marielys Castrillo, Clímaco Álvarez, Rosa V. Díaz y Amaury Martínez.

Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, UCV; Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Estado-Miranda.

En Venezuela, el cultivo de cacao ha sido una actividad de larga tradición cuya producción ha significado un importante rubro agrícola, tanto para la inversión como por las fuentes de trabajo que se originan en las zonas donde se explota. Las malas prácticas de manipulación de los granos de cacao antes y después de su cosecha, trae consigo diversos problemas que en mayor o menor medida afectaran la calidad del grano. El objetivo de este estudio fue evaluar físicoquímica y micológicamente muestras de granos de cacao fermentados, secados y almacenados provenientes de diferentes productores del Edo. Miranda, tales como: Tapipa (INIA), el Guapo, Curiepe, Cúpira y El Vigía, Estado Mérida. Se realizó una prueba de corte y análisis físicoquímico, siguiendo las indicaciones de las Normas Venezolanas COVENIN y los Métodos de la AOAC. Se evaluó la incidencia de mohos y el grado de infestación de cada muestra. La identificación de los mohos se realizó usando la clave propuesta por Samson 1995. La prueba de corte reveló que la mayoría de las muestras entraban en la clasificación de un cacao corriente con diferencias significativas ($p > 0,05$) en la humedad, proteína, grasa, fibra y de otros carbohidratos.

El análisis microbiológico reveló una incidencia entre 3 y 5 Log₁₀ UFC/g y una infestación entre 70 y 100% por mohos posiblemente productores de micotoxinas. De acuerdo a los resultados obtenidos, los productores de cacao deben realizar una adecuada fermentación, secado y almacenamiento de los granos, para obtener un producto con características de calidad e inocuo.

PALABRAS CLAVE: Cacao, mohos micotoxigénicos, fermentación, almacenamiento.

EFFECTO DE LA FORMA DE PROPAGACIÓN Y LA FRECUENCIA DE FERTILIZACIÓN NITROGENADA SOBRE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE EN PULPA DE GUANÁBANA

Fuenmayor, Mabel., Ettiene, Gretty., Pérez, Enelyn. y Raga, Johanna.

Facultad de Ingeniería. LUZ, Facultad de Agronomía. LUZ, Centro Socialista de Investigación y Desarrollo Frutícola y Apícola.

Se evaluó el efecto de la forma de propagación y de la frecuencia de fertilización nitrogenada sobre la actividad antioxidante en pulpa de frutos de guanábana (*Annona muricata* L.). El experimento se llevó a cabo en una parcela del banco de germoplasma del Centro Socialista de Investigación y Desarrollo Frutícola y Apícola (CESID Frutícola y Apícola) de CORPOZULIA, ubicada en el municipio Mara, estado Zulia, Venezuela, en una zona de vida de bosque muy seco tropical. Como población, se seleccionaron 16 árboles de guanábana (4 plantas de *A. muricata* a pié franco; 4 plantas de *A. muricata* injertadas sobre *A. glabra*; 4 plantas de *A. muricata* injertadas sobre *A. montana*; 4 plantas de *A. muricata* injertadas sobre *A. muricata*). Estas plantas fueron fertilizadas con una dosis de 480 Kg²año⁻¹ de nitrógeno, aplicada de forma quincenal y trimestral, de acuerdo al tratamiento. Se empleó un arreglo de tratamientos factorial $p \times q$, en un diseño experimental completamente al azar, con cuatro formas de propagación (pié franco; *A. muricata*/*A. glabra*; *A. muricata*/*A. montana*; *A. muricata*/*A. muricata*) y dos frecuencias de fertilización nitrogenada (quincenal y trimestral, respectivamente). Las variables respuestas evaluadas fueron: capacidad antioxidante, fenoles totales, flavonoides totales y vitamina C. El análisis de la varianza determinó que existe un efecto altamente significativo ($P < 0,01$) de los efectos simples y la interacción. El patrón *A. muricata* fertilizada quincenalmente presentó la mayor capacidad antioxidante, mientras que la fertilización trimestral favoreció mayores contenidos de fenoles y flavonoides totales. *A. montana*, fertilizada quincenalmente presentó el mayor contenido de vitamina C. De estos resultados se concluye que la guanábana es una fruta con un alto potencial

antioxidante, rica en fenoles totales, flavonoides y vitamina C, lo cual la potencializa como un alimento nutraceutico con alta funcionalidad.

PALABRAS CLAVE: *Annona muricata*, capacidad antioxidante, vitamina C.

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE ALGUNOS ANTINUTRIENTES (TANINOS Y FITATOS) PRESENTES EN LA PIRA (AMARANTHUS DUBIUS)

Aristizabal, Rosse; Contreras Yanetti

Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas.

La pira o *Amaranthus* spp, presenta características nutricionales interesantes incluyendo altas concentraciones de proteínas, minerales, ácidos grasos y aminoácidos, también muestra propiedades medicinales. Pero hasta la fecha se han realizado escasas investigaciones sobre el contenido de antinutrientes en la pira. Lo cual es importante determinar porque los antinutrientes como: los fitatos y los taninos son un factor de riesgo potencial, su presencia en los alimentos reduce el calcio, el hierro y la disponibilidad de proteínas. El objetivo de este proyecto fue determinar el contenido de algunos antinutrientes (fitatos y taninos) presentes en la pira (*Amaranthus dubius*). La población estuvo constituida por plantas de *Amaranthus dubius* de los jardines del edificio histórico del Instituto Pedagógico de Caracas. La determinación de taninos se realizó por espectrofotometría, haciendo uso del método propuesto por Price y Butler (1977) y, para la determinación de fitatos se realizó por valoración complexométrica, utilizando el método propuesto por Ruiz de Lope et al, (1982). La concentración de taninos fue; en la planta (0,128% b.s; 0,143 mg \pm 0,016), hoja (0,146% b.s, 0,181 mg \pm 0,004), inflorescencia (0,064% b.s, 0,108 mg \pm 0,005) y tallo (0,048% b.s, 0,048 mg \pm 0,004), la concentración de fitatos fue; en la planta (0,528% b.s, 10,56 mg/kg \pm 0,057), hoja (0,110% b.s, 2,2 mg/kg \pm 0,039), inflorescencia (1,148% b.s, 22,96 mg/kg \pm 0,113) y en el tallo (0,043% b.s, 0,86 mg/kg \pm 0,031). Al comparar estos resultados con la bibliografía se concluye que la concentración de antinutrientes en la pira analizada, estuvo por debajo de los niveles máximos establecidos.

PALABRAS CLAVE: *Amaranthus dubius*, antinutrientes, fitatos, taninos.

LA MEJOR MANERA DE CONSUMIR LA SEMILLA DE LINAZA MERIDEÑA

Elba Sangronis y Zoitzia B. Ostojich.

Universidad Simón Bolívar, Caracas. Universidad de Los Andes, Mérida.

El cultivo de linaza es climáticamente viable en Venezuela, en el estado Mérida existen cultivos con una producción aproximada de 150 kg/año. En el país los tratamientos previos al consumo de linaza son procesamientos caseros sencillos como molienda, tostado, cocción y remojo. Conocer cómo varían algunos de sus constituyentes con los procesamientos aplicados es importante para el interés de investigadores, fomentar su cultivo local y disminuir así la dependencia de la importación. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto del remojo, tostado y cocción sobre algunos de los compuestos presentes en linaza cosechada en Mérida. Se realizó un muestreo a la semilla cultivada en el sector El Morro, siguiendo la normativa oficial, y se aplicaron los tratamientos: remojo de la semilla entera o molida en agua fría o caliente, tostado y cocción. A la semilla sin procesar y procesada se les determinaron proteínas, mucílago, HCN equivalente, polifenoles totales y capacidad antioxidante (DPPH*). Se observó que la máxima solubilización de proteínas ocurre al remojar la semilla molida en agua fría. El mucílago remanente adherido a la semilla fue independiente del proceso aplicado. El HCN equivalente relacionado a los glucósidos cianógenos presentes se remueven mayoritariamente durante el remojo de la semilla. El contenido de polifenoles se afectó por los procesamientos que involucran calor (remojo en agua caliente, cocción, y tostado), sin afectar significativamente la eficiencia antiradical. Se recomienda que el índice a considerar para decidir y recomendar la mejor forma de consumo de linaza sea el contenido de HCN equivalente.

PALABRAS CLAVE: Linaza, polifenoles, capacidad antioxidante, HCN equivalente.

EFFECTOS DE LA SIEMBRA DIRECTA Y LA APLICACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS EN LA PRODUCCIÓN DE CEBOLLA (ALIUUM CEPA L.) EN UN HAPLARGID DEL ESTADO FALCÓN

Zamora Frank, Urbina Pedro, Domar Pirela, Medina Eduardo, Torres Duilio, Labarca Roberto.

Unidad Territorial Falcón (MPPCTI), UNEFM, UCLA, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA).

El cultivo de la cebolla en Venezuela se ha manejado bajo prácticas agrícolas convencionales, fundamentándose en el excesivo uso de fertilizantes, insecticidas y mecanización, lo que ha generado un deterioro de la calidad del suelo, tal como se reporta en regiones agrícolas de la depresión del Valle Quíbor en Lara y El Cebollal en Falcón, lo que ha causado una merma en los rendimientos. Para revertir esta situación

se han propuesto prácticas agroecológicas como la siembra directa de cebolla combinadas con el uso de abonos orgánicos, instalándose un experimento en la Población de Siburúa, municipio Miranda, estado Falcón; el diseño experimental utilizado fue completamente aleatorizado, utilizando tres (3) tratamientos con igual número de repeticiones. Los factores evaluados fueron siembra directa y abonos orgánicos como fuente de fertilización: bocachi, remanso de río y Tierra, utilizando para todos los casos, dosis de 30 toneladas por ha. el material genético utilizado fue el Híbrido Granex 429. Las variables evaluadas fueron: Altura de planta, grosor del tallo, número de hojas por planta, peso del bulbo, promedio del bulbo y rendimiento en Kg/m²/ha. Los resultados encontrados evidenciaron que el mayor rendimiento de la cebolla se obtuvo cuando se aplicó la siembra directa combinada con el uso de bocashi, obteniendo rendimientos de 42.500 kg/ha, los cuales son superiores a los que se reportan en los sistemas bajo manejo convencional, los cuales alcanzan un promedio de 20.000 kg/ha.

PALABRAS CLAVE: Agroecología, Calidad de suelo, sostenibilidad, siembra directa.

RESPUESTA DEL PIMENTÓN (CAPSICUM ANNUN L.) A LA APLICACIÓN DE CONCENTRACIONES DE ESPORAS MICORRÍZICAS COMO ALTERNATIVA DE BIOFERTILIZACIÓN

Zamora Frank, Rivas Luz, Medina Mario, Bitteti Incoronata.

Unidad Territorial Falcón (MPPCTI), UNEFM, INIA-FALCÓN.

El uso de abonos orgánicos mejora sustancialmente algunas propiedades del suelo entre las que se destacan el almacenamiento de agua, la porosidad y la fertilidad; estando el incremento de esos niveles de materia orgánica asociado a una mayor disponibilidad de nitrógeno y fósforo orgánico. En tal sentido, se realizó un trabajo de investigación en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA-Falcón), cuyo objetivo principal fue evaluar la respuesta del cultivo de pimentón (*Capsicum annum* L.) aplicando esporas micorrízicas bajo diferentes concentraciones, utilizando un diseño completamente aleatorio con siete (7) tratamientos y cinco (5) repeticiones totalizando 35 unidades experimentales, representados por las diferentes concentraciones de esporas: T1 (100 esporas), T2 (300 esporas), T3 (500 esporas), T4 (750 esporas), T5 (1000 esporas), T6 (TF) y T7 (TSF), utilizando el híbrido Anaconda. Los datos se agruparon por semanas: de la semana 1 a la 5 se tomaron solo las variables altura de la planta, grosor del tallo y número de hojas, sin presencia de frutos en este periodo. Los resultados muestran una diferencia significativa para las variables altura y grosor del tallo, también

en la concentración de esporas para los diferentes muestreos. Muestra inicial (0 días), muestra a los treinta (30) días y muestra a los noventa (90) días, obteniéndose mayor presencia de esporas en los tratamientos con humus de lombriz (T1-T6), con valores promedios de 170 esporas por cada 100 gr de suelo; teniendo una diferencia significativa el T5, con un promedio de 298 esporas por cada 100 gr de suelo.

PALABRAS CLAVE: Pimentón, Respuesta, Micorrizas, Biofertilizante, Esporas.

SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CAMBUR (MUSA AAA) EN VENEZUELA, 1949-2010

Salazar, Jesus; Cuevas, Oscar.

Instituto de Economía Agrícola. Facultad de Agronomía. Universidad Central de Venezuela; Técnico de Proyectos. Fundación Julio Navas Álvarez.

El cambur es “fuente de potasio, carbohidratos, vitamina C, tiamina, hierro, niacina, riboflavina y calcio” (Abreu y Ablan, 1996); es un alimento ideal para los niños, fácil de pelar, de llevar a la escuela e higiénica por su excelente concha protectora. El estudio busca conocer la situación actual de la producción y consumo del cambur en Venezuela. Basado en el análisis y procesamiento de la información provenientes de las estadísticas oficiales del MPPPAT y de las Hojas de Balance de Alimentos (INN). El cambur es la principal fruta de consumo en Venezuela desde 1950 hasta nuestros días, década en la cual se consumían en promedio más de 85Kg/p/año a 11,6 Kg/p/año en 2009, y aun así, sigue siendo la fruta de mayor consumo, pero con una tendencia marcadamente decreciente.

La producción nacional de este importante rubro, tiene una tendencia decreciente en los últimos años, 1992 fue el año de máxima producción con 1.214.000t, a partir de esta fecha comenzó a declinar hasta reducciones del 67% en producción; del 35% en superficie y de 49% en rendimientos, para el año 2010 (estadísticos MPPPAT). Los primeros análisis llevan a la necesidad de establecerlo como rubro bandera (Montilla, 1999), y así darle prioridad, con programas de promoción y estímulo de su consumo y producción.

PALABRAS CLAVE: Musa AAA; Cambur; Producción; Estadísticas Cambur.

ANTAGÓNISMO “IN VITRO” DE AISLADOS DE TRICHODERMA SP SOBRE FUSARIUM MONILIFORME PROCEDENTES DE RAÍCES DE CAÑA DE AZÚCAR (SACCHARUM OFFICINARUM)

Yenny Vela, Claudia Pérez, Zoraida Suárez), Arianyelis Bocanegra, Carmen Salazar.

Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora, S.A.

La caña de azúcar (*Saccharum officinarum* L.) es uno de los cultivos más sembrados en el municipio Alberto Arvelo Torrealba del estado Barinas, el cual ha manifestado en los últimos diez años un bajo rendimiento en contenido azucarero, atribuido entre otros factores al efecto de fitopatógenos en lo que destaca *Fusarium moniliforme* causante del Pokkah boeng. Desde noviembre de 2011 hasta enero de 2012, en el Laboratorio de Fitopatología de la UNELLEZ Guanare, se condujo una investigación para evaluar in vitro el efecto antagónico de tres aislados puros de *Trichoderma* encontrados en una plantación de caña de azúcar, identificados por sus diferentes características como A1, A2 y A3. En el medio de cultivo Agar Papa Dextrosa acidificado, con diez repeticiones por tratamiento se enfrentaron *Trichoderma* y *Fusarium moniliforme* (Fm). Cada hongo se sembró solo como testigo: T1=(A1-Fm), T2=(A2-Fm), T3=(A3-Fm), T4=(A1 solo), T5=(A2 solo), T6=(A3 solo) y T7= (Fm solo). Las capsulas se incubaron a ± 27 °C. Se midió el crecimiento micelial diario durante tres días. En el T2 y T3 se observó que los aislados A2 y A3 afectaron significativamente el crecimiento de Fm, demostrando en las condiciones de la investigación su alta capacidad antagónica. Los resultados no son concluyentes. Es preciso realizar mayor número de repeticiones en el espacio y en el tiempo a fin de comprobar el efecto in vitro, probar a nivel de campo su adaptabilidad y control para ser usados en un programa de combate integrado de enfermedades en el cultivo con tendencia a disminuir el uso de productos químicos.

PALABRAS CLAVE: Caña de azúcar, control biológico, antagonistas, fitopatógenos.

MICROBIOTA DEL CACAO: LA DIMENSIÓN ENDOFÍTICA DE LA FITOPATOLOGÍA

Simón Pérez Martínez.

Área de Agricultura. Instituto de Estudios Avanzados (IDEA). Carretera Hoyo de la Puerta, Valle de Sartenejas. Baruta. Estado Miranda.

Los hongos endófitos, grosso modo, son microorganismos (MO) que viven en los tejidos de las plantas sin ocasionar daños aparentes durante el ciclo de vida de las mismas. Tampoco se considera que tengan una función benéfica aparente, como serían las micorrizas; o que sean patógenos. Este grupo de MO ha sido ignorado en la enseñanza clásica de la Fitopatología, y más aun, en el imaginario de los fitopatólogos los mismos no

cuentan en las estrategias de diagnóstico de las enfermedades. Basados en la sintomatología, a partir de una “buena muestra”, se pueden inferir unas pocas especies o géneros descritos como causales de la etiología de la enfermedad. El “descubrimiento” de las funciones ecológicas de la microbiota endófito impone un desafío a la fitopatología, incorporar al estudio de la etiología y del control de las enfermedades clásicas, el papel de las comunidades microbianas o de especies con una condición dual como endófito o fitopatógenos en el desarrollo de síntomas y epifitias. Este trabajo está fundamentado en investigaciones en el cultivo del cacao, particularmente en: i) los avances en las potencialidades de los hongos endófitos como agentes de control biológico (ACB), así como algunos resultados en ii) la búsqueda de ACB útiles en el manejo de los patógenos de las enfermedades principales causadas por hongos; y en iii) el estudio de la interacción entre hongos patógenos-hongo endófitos en enfermedades del cacao.

PALABRAS CLAVE: Hongos Endófitos, cacao, enfermedades, agentes de control Biológico.

MIGRACIÓN A SOFTWARE LIBRE DEL SISTEMA EXPERTO DE RECOMENDACIONES DE ENMIENDAS CALCÁREAS PARA EL MANEJO DE LOS SUELOS ÁCIDOS VENEZOLANOS

Vivas Juan; Arriaza Gricel; Rodríguez Belkys.

Ministerio del Poder Popular Para la Agricultura y Tierras. Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA).

El Sistema Experto para las Recomendaciones de Encalado, es una herramienta computacional que sintetiza el conocimiento disponible de las propiedades físico-químicas y requerimientos de cal de los suelos ácidos venezolanos, así como necesidades de calcio y grado de tolerancia a la acidez de varios cultivos de importancia en la alimentación humana y animal. Fue diseñado bajo software propietario y sistema operativo MSDOS e implantado en el Servicio de Análisis de suelo del INIA-CENIAP en 1992, para corregir los diversos grados de acidez que presentan 70% de los suelos del país que ven afectada su capacidad productiva. Actualmente, presenta limitaciones para ejecutarse bajo software libre, no permite la emisión de reportes escritos, ni tampoco la recuperación de las estadísticas históricas, exponiendo la base de conocimiento a su inutilización a pesar de su gran valor técnico científico. Con el objetivo de migrar el sistema experto a software libre, se generó un prototipo basado en plataforma web utilizando PHP, con tres archivos principales: interfaz de usuario, reglas de inferencia y la base de conocimiento, basándose en reglas con encadenamiento hacia adelante, empieza con los datos del problema y ejecuta las reglas para inferir la recomendación. Esto permitirá poner a disposición del INIA, las comunidades,

la academia y otros entes del Estado, el conocimiento sistematizado existente, la incorporación de nuevas reglas de decisión a través de investigaciones emergentes, la recuperación de los registros históricos para mejorar el conocimiento de los suelos ácidos del país y los tipos de usos.

PALABRAS CLAVE: Encalado, Inteligencia Artificial, Encadenamiento hacia adelante.

DESARROLLO DE HARDWARE LIBRE PARA FACILITAR LA APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN PROCESOS AGRÍCOLAS PARA INVERNADEROS

Santiago Roca, Jorge Moreno, Dhionel Díaz.

Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres.

El logro de la calidad de la producción en cultivos bajo techo requiere el mejor entorno posible para su mantenimiento, que puede ser especialmente sensible a algunos parámetros ambientales. El control de esos parámetros mediante un sistema automatizado facilita la tarea de conservarlos en condiciones óptimas. Así mismo, el desarrollo debe ejecutarse desde un enfoque educativo que facilite la apropiación crítica de la tecnología y de los procesos de producción. Se presenta el desarrollo de un autómata programable, que atiende principalmente el riego de los cultivos y supervisa las variables ambientales más importantes. Adicionalmente, puede configurarse de acuerdo con los requerimientos específicos de cada cultivo. El prototipo está dirigido a su implementación en invernaderos, por lo cual se hace énfasis en la posibilidad de replicarlo a través de dinámicas educativas de apropiación tecnológica. La propuesta se desarrolló dentro del paradigma del hardware y el software libre, con la expectativa de fomentar iniciativas comunitarias para su mejoramiento. Se inició con la determinación de las necesidades y de los procesos existentes en invernaderos, para luego generar una propuesta que pueda adaptarse al ámbito de cada unidad de producción. El hardware para la automatización de invernaderos contiene diversos perfiles de funcionamiento, basados en información proporcionada por agricultores con experiencia en varios rubros. Con vista a la conformación de procesos de aprendizaje tecnológico, se proponen un conjunto de principios para la apropiación del dispositivo por los productores, facilitando su implementación en cada contexto particular, así como el escalamiento del prototipo.

PALABRAS CLAVE: Hardware Libre, Apropiación, Autómata, Procesos Agrícolas, Invernaderos.

EVALUACIÓN DE ROCA FOSFÓRICA NATURAL EN MEJORAMIENTO DEL PH, MO Y P EN SUELOS

FLUVENTIC DYSTRUSTEPTS EN DELTA DEL ORINOCO

Amares P., Aquiles J.; Guariguata, Alexis.

Instituto Universitario de Tecnología Dr Delfín Mendoza, Estado Delta Amacuro, República Bolivariana de Venezuela.

Investigación desarrollada en el Centro Experimental de Investigaciones y Prácticas Agropecuarias, del Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza en Isla Guara, Municipio Uraoa, Estado Monagas, República Bolivariana de Venezuela. Se evaluó la dinámica de las reacciones que se desarrollan en suelos Fluventic Dystrustepts. Se aplicó roca fosfórica natural, con dos granulometrías; micronizada y en molienda básica, se empleó además un fertilizante comercial; fosfato diamónico (DAP) como referente comparativo. Las dosis empleadas fueron 200, 400 y 800 Kg/ha, con un diseño experimental de bloques completos al azar, tres repeticiones, tamaño de parcelas de 5 m x 1 m. Se estableció en cada parcela *Brachiaria radicans* Napper (pasto tanner). Se evaluó el efecto que tienen los insumos en las variables pH, M.O. y fósforo (P). Para su análisis e interpretación se utilizó el análisis de varianza de clasificación simple (ANOVA) y pruebas de comparación de rangos múltiples de Duncan. Los resultados muestran que los suelos de la planicie deltaica, sufren un proceso de degradación continua que debe ser atendido con prácticas agroecológicas, evidenciando que las dosis administradas no manifiestan efectos significativos en los valores de pH y M.O. La fuente de fósforo inorgánica fosfato diamónico (DAP) y la roca fosfórica en sus dos granulometrías manifestaron valores altamente significativos a partir de la cuarta evaluación correspondiente a los 60 días del ensayo. El análisis bromatológico y la dinámica de crecimiento de *Brachiaria radicans* Napper (pasto tanner), reportó comportamiento superior en tratamientos donde se utilizó la roca fosfórica.

PALABRAS CLAVE: Roca fosfórica, Fosfato diamónico, granulometría, agroecología.

ESTIMACIÓN DE ÁREAS DE DESOVE DE LOS PRINCIPALES PECES EN LOS LLANOS BAJOS VENEZOLANOS EN BASE AL ICTIOPLANCTON

Barbarino Aniello; Ortiz Nauden; Arana David; Alfonso Elis; González Wilson.

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Estación Experimental Apure.

La mayor producción pesquera en la Orinoquia se genera en los llanos bajos de Venezuela. En algunos países se esta estudiando el ictioplancton continental como una nueva

herramienta para el manejo de las pesquerías; en Venezuela no se tiene registro. Entre abril del 2008 y 2009 se muestreo quincenalmente los estratos superficial, medio y fondo de los ríos Apure (UTM N660913,23 E877492,34) y Portuguesa (N661070,46 E877695,47). Se tomaron muestras en el centro de los ríos, durante 5 minutos, mediante una red de plancton de 300 μ m con abertura de 50 cm de diámetro. Se colectaron 24 muestras diarias (día y noche). Estas fueron preservadas en formaldehina al 4% neutralizada. Se tomo la velocidad del agua mediante un correntómetro. Los especímenes se detectaron mediante una lupa estereoscópica. Se encontraron un total de 44449 larvas y 638 huevos (río Apure 30374 larvas y 474 huevos; río Portuguesa 14075 larvas y 164 huevos). Las larvas en estadio “postflexión” (79,8% -Apure- y 60,1% -Portuguesa-) y “flexión” (14,2% y 32,6% respectivamente) fueron las mas abundantes. La velocidad media del agua fueron 0,84 m/seg + 0,05 (río Apure) y 0,65 m/seg + 0,02 (río Portuguesa). Se estimó que la mayoría de desoven ocurren en los ríos al sur de los estados Cojedes, Portuguesa y Barinas a una distancia del sitio de muestro de 508 km (río Apure) y 393 Km. (río Portuguesa). El Bajo Apure es un área de crecimiento de peces, el desove ocurre mayormente en sus tributarios abajo de los 130 msnm.

PALABRAS CLAVE: Ictioplancton, Río Apure, río Portuguesa, área de Desove.

CULTIVO EXPERIMENTAL DE PECES MARINOS, EN LA ESTACIÓN DE INVESTIGACIÓN BIOLÓGICA DR FERNANDO CERVIGÓN, ISLA DE CUBAGUA

Fariás A. Karina, J; Rosas C. Jesús A; León R, Jesús F y Cabrera B, Tomás R.

Universidad de Oriente.

El cultivo de peces marinos es la segunda opción, que tiene Venezuela en lo concerniente a seguridad y soberanía alimentaria, si se plantean y se realizan alianzas estrategia en un marco serio y oportuno con países amigos. La Estación de Investigación Biológica, Dr. Fernando Cervigón Isla de Cubagua, fue financiada por el FONACIT (F-2001002184), lográndose trabajar con las siguientes especies de peces: anchoa *Pomatomus saltator*, el bacalao *Rachicentrus canadus*, pargo Cebal *Lutjanus analis*, el rojo *L. purpureus*, el guanapo *L. synagris*, el dientón *L. grisseus*, la ribirubia *Oscurus crysurus*, los cuales han sido confinados en jaulas flotantes de 125 m³ y alimentadas con pesquería de descarte, han sido inducidos a la reproducción con la Hormona Gonadotropina Corionica Humana en dosis de 15 ng/Kg/pez, con respuestas de desove alrededor de las 24 horas. Los porcentajes de fertilización han estado entre 87 – 93 % y la eclosión entre 81

y 91%, la larvas han sido alimentados con la técnica del agua verde empleado *Tetraselmis chuii* e *Isocrhysis galbana* (100 y 120 x103 cel/ml) en el caso del zooplancton se ha empleado el protozooario *Euplotes sp* (25 – 31 ind/ml) desde la apertura bucal hasta el día 3 posteriormente el rotífero *Brachionus plicatilis* (7 – 15 rot/ml) entre el día 2 y el día 8, el copépodo (*Apocyclops dinstan* 5 – 12 cop/ml) y nauplios de *Artemia* a partir del día 7 hasta concluir la etapa de metamorfosis. En todos los casos los juveniles han sido liberados en la bahía de Charagato Isla de Cubagua.

PALABRAS CLAVE: Peces Marinos, Producción.

ASPECTOS BIOLÓGICO - PESQUEROS DE LA CARPETICA (EUGERRES SP) EN LA BAHÍA DEL TABLAZO, ESTADO ZULIA

Dugarte Contreras Fabby, Benavides. Leonardo, Bolívar. Jossimar, BarriosGarrido. Héctor.

Laboratorio de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad del Zulia

Eugerres plumieri, es conocida comúnmente como “carpetica” a nivel local, es un miembro de la familia Gerreidae de gran importancia ecológica en los medios lagunares-estuarinos, debido a su abundancia, situación que se refleja en las capturas a lo largo de todo el año, a través de sus roles como presas y depredadores, Los miembros de la familia Gerreidae son muy comunes en las zonas de manglar y lagunas costeras en la cuenca del Sistema del Lago de Maracaibo, por lo tanto una moderada pero creciente pesca artesanal de la Carpetica, se ha desarrollado en los últimos años en el Golfo de Venezuela representando una actividad económica de mucha importancia en la Región Zuliana y ocupando el segundo lugar de importancia en el país. Por esta razón, el presente trabajo evaluará el estatus poblacional de *Eugerres sp* utilizada como carnada por parte de la flota pesquera de palangre artesanal de la Isla Zapara; donde se analizaran algunos aspectos biológicos del mismo. Para ello se realizarán muestreos biológicos mensuales, para tomar datos morfométricos, tales como peso, talla y sexo. Y luego se realizaran análisis estadísticos descriptivos que permitirán conocer el estado de la población de la Carpetica en el área de estudio.

PALABRAS CLAVE: Redes de enmalle, *Eugerres plumieri*, Isla Zapara, Bahía del Tablazo.

ESTUDIO FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CON BOVINOS DOBLE PROPÓSITO EN LA CUENCA SUR-ORIENTAL DEL LAGO DE MARACAIBO

Torres Q. Adolfo

Inv del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas.

RESUMEN. En nueve fincas ubicadas en las planicie aluvial del lago de Maracaibo, entre las poblaciones de Sabana Mendoza (Edo Trujillo) y Santa Elena de Arenales (Edo. Mérida), se realizó un estudio a objeto de evaluar el efecto de las variables (Va) de infraestructura (In) y producción (Pd) sobre la funcionalidad (Fl) de los sistemas de doble propósito. Los valores se ordenaron en una matriz de datos y analizados por el método multivariado de componentes principales y correlación canónica. Se obtienen las (Va) de (In), tamaño de la explotación (16.96%), sup dedicada a la producción de leche (16.23%), sup dedicada a la producción de carne (15.89%) y sup pastos cultivados (14.24%), para un total de 63.32% y las (Va) para la (Pd) con mayor aporte, vacas en ordeño/total hembras (25.65%), % vacas en prod/vacas totales (18.52%), ua / hectáreas totales (18.27%) para un total de (59,44) para el primer caso. La correlación determino Tamaño de la explotación (-0,4118) y superficie (ha) dedicada a la leche (-0,4018) en (In), con vacas en ordeño por total de hembras (0,5065), % de vacas en producción / vacas totales (0,4304) y unidades animal / ha totales (0,4275) de la (Pr); lo que determina el mal manejo de los potreros en función de la carga animal y el manejo del rebaño productivo.

PALABRAS CLAVE: Funcionalidad, doble propósito, Infraestructura y producción.

ASIGNACIÓN DE COSTOS ASOCIADOS A CADA FASE DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LECHE A PUERTA DE CORRAL EN LAS FINCAS GANADERAS

De la Hoz Aminta; Parra F. Marjorie , Prado T. Maryory.

Facultad De Cintas Políticas, Administrativas Y Sociales; Escuela De Contaduría Pública, Universidad Rafael Urdaneta El estudio tiene como objeto explicar y calcular la asignación de los costos asociados a cada fase del proceso productivo de leche a puerta de corral en las fincas ganaderas de tipo tradicional consideradas como pequeñas y medianas del Municipio Jesús Enrique Lossada del Estado Zulia. Se levantó información teórica de los postulados de Hansen y Mowen (2007); Polimeni Fabozzi y Kole (1994). La delimitación temporal corresponde al periodo económico 2011. La investigación se define como descriptiva de campo, transeccional y no experimental. La población está compuesta por fincas del Municipio registradas en la Confederación Nacional de Ganaderos y Agricultores (CONFAGAN). La muestra se seleccionó con base a una caracterización de localización, correspondiente a la parroquia José Ramón Yopez, y de aspectos comunes relacionados con su capacidad productiva. La técnica de recolección de datos

fue una entrevista Semiestructurada y la observación directa. Se concluyó que el proceso productivo cuenta con dos etapas: crecimiento del rebaño y productiva, a partir de las cuales se pudo establecer una estructura de costos con base a las experiencias recogidas de los productores así como las referencias en el mercado con respecto a los recursos necesarios para la producción. A dicha estructura se le asignaron los costos por fase con base al método de rastreo por generadores, y posteriormente se calcularon los costos de acuerdo a la asignación, permitiendo obtener una aproximación del resultado económico para el año 2011, apreciándose una pérdida significativa para el sector agropecuario sustentado en el Estado de Resultado Integral.

PALABRAS CLAVE: Proceso Productivo de leche a puerta de corral, Fases, Asignación de costos, Método de rastreo por generadores, Resultado económico.

LA PESCA DEL CANGREJO EN LA ISLETA, ESTADO NUEVA ESPARTA

González Leo W ; Antón Orangel.

Instituto de Investigaciones Científicas, Universidad de Oriente, Asociación de Pescadores Artesanales de La Isleta.

La pesca del cangrejo *Callinectes danae* en el estado Nueva Esparta está restringida en zonas cercanas a lagunas costeras y está considerada como pesca secundaria. La producción de cangrejos en Venezuela fue de 15.772 toneladas en 2009 y de 6.831 toneladas en 2010, indicando una disminución del 56,69%. Se presenta un avance de la investigación que tiene como objetivos describir aspectos de la pesca y estimar parámetros pesqueros e indicadores económicos relacionados con la explotación de este recurso durante la temporada de pesca 2012, con la finalidad de sugerir estrategias de manejo de esta especie del ecosistema de manglar. Se tomaron datos diarios de captura (Cit) y esfuerzo pesquero (Eit). La captura por unidad de esfuerzo (CPUEit) mensual se estimó según Gulland (1971): $CPUEit = Cit / Eit$. El ingreso neto (Ijt) se utilizó como la variable económica de desempeño, y se calculó en función de los ingresos totales por concepto del valor de las capturas (ITjt) menos el costo total (CTjt) de acuerdo a los criterios de Sparre y Willman (1993) y Seijo et al. (1997): $Ijt = ITjt - CTjt$. Los resultados evidencian que la CPUEjt presenta fluctuaciones mensuales moderadas que dependen de la oferta y la demanda. El ingreso neto mensual oscila de Bs. 7.858,00 a Bs. 11.371,00 el cual es distribuido por el sistema de partes: 50% para la unidad de pesca y 50% para los pescadores. Estos resultados parciales demuestran que la pesca del cangrejo es rentable y su pesquería está en proceso de desarrollo.

PALABRAS CLAVE: Pesca, cangrejo, La Isleta, Nueva

Esparta.

PRODUCCIÓN INTENSIVA DE CACHAMOTO (COLOSOMA MACROPOMUM X PIARACTUS BRACHYPOMUS) EN SISTEMA DE "BIOFLOC"

Rodríguez José; Valencia Zuhelen; Poleo Germán A.

Universidad Francisco de Miranda. Estación de Piscicultura, Decanato de Agronomía, Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado".

Esta experiencia se realizó con el objetivo de observar el comportamiento del híbrido de cachama en un sistema intensivo de "biofloc". Seiscientos alevines con un peso promedio de $3,3 \pm 0,4$ g, se distribuyeron aleatoriamente en seis tanques con un volumen de 4,5 m³ de agua (22 peces/m³). A tres de los tanques se les adicionó melaza (SCM) como fuente de carbohidrato para las bacterias heterotróficas y los otros tres sirvieron como control (SSM). Los peces fueron alimentados a saciedad durante 154 días con alimento comercial con 28% de proteína cruda. Ambos tratamientos funcionaron con muy bajo recambio de agua (~40 L/día) y para mantener las condiciones aeróbicas y la materia orgánica en suspensión, se utilizó un soplador de 2,5 HP. Los parámetros de calidad de agua como: oxígeno disuelto, amonio, nitritos, nitratos, alcalinidad, dureza, temperatura y pH, se midieron semanalmente. En el SCM los peces mostraron un peso final de $332,16 \pm 79$ g, un crecimiento de $2,14 \pm 0,05$ g/día, una conversión alimenticia de $1,27 \pm 0,06$, una densidad final de $7,14 \pm 0,10$ Kg/m³ y una sobrevivencia de 97%. En el SSM, los peces alcanzaron un peso promedio de $290,28 \pm 72$ g, ganando $1,86 \pm 0,08$ g/día, con una conversión alimenticia de $1,31 \pm 0,06$, densidad final de $6,02 \pm 0,26$ Kg/m³ y sobrevivencia de 93%. El mejor rendimiento observado en el sistema con melaza se atribuyó a la mayor cantidad de microorganismos presentes en la columna de agua, que sirvieron como suplemento alimenticio de las Cachamas.

PALABRAS CLAVE: Biofloc, cachamoto, heterotrófico, sistema de cero recambio.

CULTIVO INTENSIVO DE PECES EN SISTEMAS CERRADOS, ALTERNATIVA PARA UNA PISCICULTURA URBANA O PERIURBANA

Poleo German A.

Estacion de Piscicultura, Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado".

En Venezuela el sistema de cultivo de peces tradicional ha sido el semi-intensivo en lagunas de tierra. Aunque estos sistemas

son productivos, presentan limitaciones con respecto a las densidades de cultivo, volumen de agua requerida y al espacio donde puede ser desarrollado. Existen técnicas de producción de organismos acuáticos que aumentan considerablemente la densidad de cultivo, disminuyen la utilización del agua y reducen el espacio utilizado. Estos métodos de producción acuícola se han denominado sistemas de recirculación de agua o sistemas cerrados. La calidad del agua se mantiene por una mezcla de procesos fotosintéticos y bacteriológicos, donde los substratos (carbono orgánico, amonio, nitrito) están suspendidos junto con los microorganismos (plancton y bacterias) en la unidad de cultivo. Las bacterias heterotróficas se encargan de utilizar el nitrógeno excretados por los peces y utilizarlos en su crecimiento, eliminado de esta manera la toxicidad por amonio y nitritos. Esta tecnología reduce costos de bombeo, conserva nutrientes en los tanques, reduce el volumen de los efluentes, previene la entrada de contaminantes biológicos y patógenos, y minimiza el escape de los peces. Un pez que presenta las características para tolerar las condiciones de sistemas intensivos es la Cachama. En la Estación Piscícola de la Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado" se ha venido ensayando en el cultivo intensivo de estos peces en sistema de bajo recambio de agua. Los resultados han indicado que las cachamas toleran densidades de cultivo, hasta de 15 kg/m³, altas concentraciones de amonio y nitritos y elevada cantidad de sólidos en suspensión.

PALABRAS CLAVE: Biofloc, Cachama, Heterotrófico, Sistema de Recirculación de Agua.

DETERMINACIÓN DE ENROFLOXACINA EN ALIMENTOS DE POLLO DE ENGORDE Y SU POSIBLE IMPACTO EN LA POBLACIÓN DE CUMANÁ, EDO. SUCRE

Abadía Patino, Lorena y Prin, José Luis.

Laboratorio de Resistencia Bacteriana del IIBCAUDO, Dpto. de Biomedicina, Dpto. de Ciencias de los Materiales del IIBCAUDO.

Enrofloxacin es un antibiótico de la familia fluoroquinolona y es el agente antibacteriano más potente en veterinaria. Su mecanismo de acción es inhibir la síntesis del ADN bacteriano. La administración de antibióticos en animales permite que se generen y se diseminen bacterias resistentes a los antibióticos, transmitiéndose al humano a través de la cadena alimenticia. El objetivo de este trabajo fue estudiar la cantidad presente de enrofloxacin en los alimentos de pollos de engorde y su posible impacto en la población de Cumaná, estado Sucre. Se utilizaron nueve muestras de alimentos (iniciación y engorde) para pollo y antibiótico comercial. Las técnicas de espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (EITF)

y microscopía electrónica de barrido analítica (MEB-EDS) permiten hacer estudios a nivel cualitativo, semicuantitativo y cuantitativo de elementos químicos que de una u otra forma afectan al organismo humano. Basados en estas técnicas, se pudieron determinar las áreas bajo la curva del antibiótico en los diferentes alimentos en función de una curva de calibración, obteniéndose mayor concentración de antibiótico en los alimentos analizados. Paralelamente, por MEB analítica se determinó la cantidad de Flúor presente en los alimentos comprobándose variación en la concentración de antibiótico. En conclusión, se debe eliminar enrofloxacina del alimento de los pollos, ya que esto se acumula en el animal y los humanos están consumiendo altas concentraciones de antibiótico cada vez que ingieren pollo, aumentando el riesgo de desarrollar bacterias resistentes en su flora bacteriana comensal, trayendo consigo el fracaso terapéutico del paciente.

PALABRAS CLAVE: Enrofloxacina, resistencia bacteriana, MEB-EDS, EITF.

EVALUACIÓN CLÍNICA ASOCIADA A PRINCIPALES HEMOPARÁSITOS EN BOVINOS DEL MUNICIPIO LIBERTADOR, ESTADO MONAGAS

Gómez P., Ely; Brito, Alfredo; Coronado, Luis.

Universidad de Oriente.

Las hemoparasitosis bovinas constituyen una seria limitante para el desarrollo de la ganadería ubicada en países tropicales y subtropicales, causando anemia, pérdida de peso, abortos, disminución de la producción de leche y carne, trastornos reproductivos y efectos negativos en la productividad. El propósito del presente trabajo fue evaluar el estatus sanitario asociado con el diagnóstico de *Anaplasma marginale* y *Trypanosoma* spp., en unidades de producción bovina ubicadas en el municipio Libertador del estado Monagas. Para ello, se realizó un muestreo aleatorizado en 10 fincas, evaluándose clínicamente 216 animales, mediante la toma de temperatura corporal y examen físico sistematizado, posteriormente las muestras sanguíneas fueron sometidas a exámenes hematológicos rutinarios y analizadas a través del empleo de técnicas parasitológicas directas mediante frotis sanguíneos teñidos. Se obtuvo la prevalencia en cada una de los hemoparásitos, se detectó 10,75% para *A. marginale* y 1,13% de infección activa para *Trypanosoma* spp. Los análisis estadísticos reflejaron diferencias no significativas ($p > 0,05$), entre los parámetros clínicos: temperatura corporal, hematocrito y proteínas séricas totales, con respecto a la detección de los agentes infecciosos. Se corroboró la condición de estabilidad enzoótica en *A. marginale* y el carácter epizootico para *Trypanosoma* spp. en la población bovina evaluada.

PALABRAS CLAVE: *Anaplasma marginale*, bovino, hemoparasitosis, tripanosomosis.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE TRYPANOSOMA VIVAX EN REBAÑOS BOVINOS DOBLE PROPÓSITO EN EL ESTADO GUÁRICO, REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Silva, Alba; Tamasaukas, Rita, Sánchez, Joséfina; Ron, José de Jesus; Agudo, Leonel5; Florio Luis, Jazmín y Colmenares, Omar.

CTPS FLORENTINO, YARACUY. LABIPRESAN - UNERG, GUÁRICO. INIA GUÁRICO. INIA BARINAS. UNERG.

La Trypanosomosis bovina debida a *Trypanosoma vivax* influye sobre los índices bio productivos de los animales afectados, con desmejoras de la condición física, retardos en el crecimiento, disminución de la producción de leche e incluso la muerte. Se evaluó con muestreo al azar la prevalencia y seroprevalencia de *T. vivax* en 12 sistemas de producción bovina de doble propósito en 06 municipios del Estado Guárico (Mellado, Francisco de Miranda, Las Mercedes, San José de Guaribe, Ribas y Santa María de Ipire), representando 70% de los Sistemas de Producción de Bovinos Doble Propósito en el Estado, para un total de 527 bovinos adultos (en base a fórmula de Duno, 1992) en 04 épocas (lluvias, transición lluvia-seca, sequía y transición seca-lluvia). Se determinaron: Prevalencia (Frotis delgado en sangre completa coloreado con Giemsa al 10% y Woo); Seroprevalencia (Ac-ELISA). Análisis estadísticos: Chi cuadrado y prueba de proporciones. Resultados: prevalencia del Estado, fue 25,62%, con rangos por municipio de 0,0% para Santa María de Ipire hasta 83,0% para Mellado ($P < 0,05$) y por finca de 0,0% a 93,47% ($P < 0,05$). La seroprevalencia general promedio del estado fue 88,65%, con diferencias significativas entre Municipios; con los mayores valores para el Municipio Francisco de Miranda (95,96%) y Las Mercedes del Llano (92,5%) y el menor en Municipio Santa María de Ipire (72,91%). Estos valores de prevalencia y seroprevalencia obtenidos son significativamente mayores ($P < 0,05$) a los reportados por diversos estudios en el estado, confirmando la condición enzoótica de la Trypanosomosis bovina por *T. vivax* en Guárico.

PALABRAS CLAVE: Trypanosomosis, *T. vivax*, Bovinos Doble Propósito, Prevalencia, Seroprevalencia.

ESTRATEGIAS ALIMENTICIAS EN LA PRIMERA ALIMENTACIÓN DEL COPORO (PROCHILODUS MARIAE) PARA UNA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE

Hernández Glenn, González José, Moreno Desiree, Pacheco

Dinora yHernández D.

INIA. Facultad de Letras, Universidad Católica Andrés Bello.

El Coporo (*Prochilodus mariae*) es una especie autóctona reofílica, muy abundante en el río Orinoco y Apure. La producción en cautiverio de esta especie se caracteriza por la siembra masiva de las postlarvas, una vez que hayan reabsorbido el saco vitelino, en estanques generalmente de tierra y en algunos casos de concreto. Hasta la fecha no existen estudios que evalúen la posibilidad de utilizar alimentos formulados para el manejo de la primera alimentación de esta especie, información imprescindible para el desarrollo sustentable de la piscicultura. Por lo tanto el objetivo del presente trabajo fue desarrollar una estrategia de alimentación, para optimizar el levantamiento de larvas de Coporo, a través de un alimento (natural o artificial) que favorezca su crecimiento y supervivencia. Para ello se utilizó 250 larvas/50l, colocadas en acuarios con dimensiones de 1 x 0,5 m, uniforme y distribuida al azar en seis tratamientos colocadas con dos repeticiones: T1 Dieta formulada con 40% PC y 2500 kcal/kg (C). T2 Microcapsulado (M). T3 Plancton (P). T4 Dieta formulada (C) + Microcapsulado (M). T5 C + P. T6 M + P, hasta los 15 días de cultivo. Los resultados fueron analizados a través de un modelo estadístico completamente aleatorizado, tomando el nivel de significación $\alpha = 0,05$. Los resultados indican que el uso de alimentos balanceados en el levantamiento larval del coporo permite mejoras en las tasas de crecimiento y sobrevivencia ($P > 0,05$). En conclusión es factible la utilización de alimentos balanceados durante la etapa de levantamiento larval en *P. Mariae*.

PALABRAS CLAVE: Larvas, Alimento, microcapsulado, plancton, Coporo.

SISTEMA MULTIFUNCIONAL PARA EL CULTIVO DE PECES Y MEJILLONES PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTO COMO CONTRIBUCIÓN A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

Jesús F León; Tomás R Cabrera; Luis F. Reyes y Jesús A Rosas.

Escuela de Ciencias Aplicadas del Mar. UDO, Nueva Esparta, Instituto de Investigaciones Científicas. UDO, Nueva Esparta.

La acuicultura incluye la producción de alimento de alto valor proteico, lo que contribuye a la seguridad alimentaria de los pueblos, además favorece a la disminución de impactos ambientales. Se proyecta un sistema multifuncional para el cultivo de peces y mejillones para la producción de alimento como contribución a la soberanía alimentaria. Se desarrolló con un grupo de pescadores de la comunidad de Boca de Río, isla de Margarita, en el que se involucraron en las diferentes etapas del proceso de cultivo de peces, específicamente

del pargo de mangle *Lutjanus griseus* y del mejillón *Perna viridis*. Se diseñaron y construyeron las jaulas para el cultivo de los peces, que a su vez sirvieron como soporte para el mantenimiento de las cuerdas del mejillón. Se consideraron aspectos estructurales como el diseño y construcción de los sistemas flotantes. Los peces fueron alimentados ad libitum con un ensilado de pescado preparado en la Universidad de Oriente. Mensualmente se monitoreó el crecimiento, en peso y longitud de los peces y mejillones, según lo recomendado por Álvarez y Hernández (2001). La producción estimada es de 32 Kg/jaula y un total de 250 Kg/8 jaulas en 8 meses. Se sembraron 4 Kg de semillas y a los 4 meses se alcanzó un peso aproximado de 12 Kg. Lo que demuestra la factibilidad del sistema de cultivo multifuncional para la producción de alimento y contribuir con la seguridad alimentaria.

PALABRAS CLAVE: Piscicultura. Jaulas flotantes. Seguridad alimentaria.

VARIACIÓN DE LA PROGESTERONA PLASMÁTICA EN VACAS CON CELO SINCRONIZADO MEDIANTE EL PROTOCOLO SELECT-SYNCH EN EL LLANO CENTRAL VENEZOLANO

Noris J. Roa, D'Endel H. D'Enjoy, Tiburcio J. Linares, Nelson Martínez, Carlos Marín.

INIA-Ceniap, FCV-UCV, FAGRO-UCV, INIA-Ceniap.

Para comparar los cambios en concentraciones plasmáticas de progesterona durante la aplicación del protocolo Select-synch, se evaluaron 32 vacas multíparas durante la época seca. Se midió concentración de P4 durante el protocolo, al momento del celo y 21 días después de inseminadas. Se incluyeron vacas con actividad ovárica (folículos ≥ 5 mm o CL's) con CC de $3,6 \pm 0,1$ (escala 1-5). El protocolo de sincronización consistió en una inyección de 100 μ g de GnRH i.m, seguida 7 d después de la aplicación de 25 mg de PGF2 α (i.m), con detección de celo (06:00–18:00 h) para luego ser inseminadas. Del total (n=32), el 59,4% (19/32) presentó celo el día $5,1 \pm 0,2$ luego de la inyección de PGF2 α . La concentración de P4 presentó significancia entre días ($p < 0,01$) disminuyendo desde el día de inyección con GnRH (12,4+1,0 ng/mL) hasta el día 3 del protocolo (8,1+0,9 ng/mL), luego aumentó hasta el día de inyección con PGF2 α (15,0+1,1 ng/mL), y descendió progresivamente hasta alcanzar la menor concentración el día del celo (0,7+0,1 ng/mL). El día 21 post-inseminación, la concentración plasmática de P4 fue mayor (9,3+0,7 ng/mL; $p < 0,01$) en vacas gestantes (n=14) que en vacas vacías (n=6; 1,1+0,1 ng/mL). Las concentraciones de P4 el día del celo, dan una idea de la respuesta al protocolo de sincronización, mientras que la concentración de P4 el día 21 post-inseminación, tiene valor predictivo en vacas gestantes.

PALABRAS CLAVE: Protocolo de sincronización, selectsynch, concentraciones plasmáticas, progesterona.

BIOLOGÍA Y PESQUERÍA DEL CANGREJO AZUL CALLINECTES SAPIDUS DEL LAGO DE MARACAIBO

García Lope, Sangronis Carlos.

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB) Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas Universidad del Zulia

El cangrejo azul *Callinectes sapidus*, es uno de los recursos pesqueros mas importantes del Lago de Maracaibo, en los últimos años las capturas han superado las 14.000 toneladas y mas del 90% es exportado a los mercados internacionales. En el Lago existen varias especies de cangrejos, sin embargo el cangrejo azul representa el 95 % de las capturas. La pesca de este recurso tiene mas de 50 años, sin embargo se desconoce gran parte de su biología, por eso se realizó este trabajo. Se establecieron 15 estaciones a lo largo y ancho del Sistema de Maracaibo, que incluye la parte sur del Golfo de Venezuela, Estrecho, Bahía el Tablazo y el Lago. Se pudo constatar que este organismo se aparea en áreas de baja salinidad y luego migra hacia aguas de mayor salinidad para el desove, cercanas a la Bahía el Tablazo y el Golfo. Las hembras ovígeras se encuentran principalmente en las zonas de mayor salinidad, mientras los machos fueron encontrados en áreas de menor salinidad. La mayor cantidad de hembras con huevos fueron capturadas en el mes de julio, lo cual supone la mayor cantidad de desoves de la especie durante el año. En el Zulia existen 19 plantas procesadoras de cangrejo y representan la forma de vida de mas de 12.000 personas en forma directa e indirecta. En este trabajo se detectó sobreexplotación del recurso, por esa razón es necesario establecer controles para evitar la disminución drástica de las capturas.

PALABRAS CLAVE: Cangrejo, Lago de Maracaibo, Pesquería.

ESTUDIO DE MARCADORES MOLECULARES PARA LA DETECCIÓN DE LA BABESIOSIS BOVINA EN VENEZUELA

Pérez R. Yenis, Ruíz Yessika, Torres Grisely, Urdaneta Erika, Hidalgo Luis, Gonzatti Mary, Aso Pedro, Caballero Henry.

Grupo de Bioquímica e Inmunología de Hemoparásitos. Departamento de Biología Celular, USB, Sección Bioterio. Laboratorio B, USB. Caracas. Venezuela.

Las babesiosis son enfermedades infecciosas intraeritrocitarias, que involucran la adherencia del parásito a eritrocitos y posteriormente al endotelio capilar de cerebro, riñón e hígado, produciendo anoxia y daños tisulares severos. La babesiosis bovina es causada en America Latina por *Babesia bigemina* y *Babesia bovis*. El método de diagnóstico convencional es el frotis sanguíneo teñido, sin embargo, generan una difícil y tardía detección, complementándose con ensayos serológicos y/o moleculares. Actualmente, los métodos moleculares están enfocados en usar secuencias conservadas y específicas del parásito: ADN ribosomal 18S género-específico y genes de proteínas antigénicas, involucradas en la adhesión e invasión, como RAP-1 (proteína 1 de unión a roptria) y MSA-1 (proteína 1 asociada a superficie del merozoito). El objetivo de este trabajo fue la amplificación por PCR de los cebadores: ADNr 18S género-específico y los genes que codifican para la RAP-1 y MSA-1; así como también secuenciación automática y análisis de las secuencias obtenidas por Blastn y ClustalW. Se utilizaron ADN total extraído de sangre infectada de bovinos positivos a *Babesia* sp., provenientes de los estados Falcón y Guárico. Los resultados del análisis de las secuencias, mediante Blastn y ClustalW, para los cebadores ARNr 18S y RAP-1, con ADN genómico de *B. bovis* y *B. bigemina*, permitió evidenciar un alto grado de homología con los genes correspondientes a aislados de otras latitudes. Estos resultados apoyan el uso de este tipo de marcadores en ensayos de diagnóstico de la babesiosis bovina, permitiendo a futuro analizar la situación epidemiológica actual de esta enfermedad en Venezuela.

PALABRAS CLAVE: Babesiosis bovina, diagnóstico, marcadores moleculares, ADNr 18S, alta homología.

PRODUCCIÓN DE VACUNA ANTIENCEFALITIS EQUINA DEL ESTE INACTIVADA OLEOSA, SEGURIDAD Y EFICACIA PROTECTORA EN CAVIA PORCELLUS

González María C., Pérez Nelson, Medina Gladys, Bermúdez Víctor, Armas Santiago.

Laboratorio Clínico, División de Servicio Médico Asistencial y Preventivo, Maracay, Universidad Central de Venezuela, Laboratorio de Arbovirus, Sanidad Animal, Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Cátedra de Patología, Departamento de Patología Veterinaria, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Central de Venezuela, Cátedra de Bioestadística, Departamento de Producción Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Central de Venezuela.

Resumen. Debido a la ausencia de vacuna nacional contra el virus de encefalitis equina del este se consideró preparar una vacuna para inmunizar équidos, de modo dar protección

real frente a las cepas actuantes en el país. Se utilizó cepa autóctona para producir 3 versiones de vacuna: I: Antígeno-Fase Oleosa; II: Antígeno-Fase Oleosa-Medio Mantenimiento y III: Antígeno-Fase Oleosa-Antígeno. Como inactivante se usó BEI con adyuvante incompleto de Freund. Se aplicó dosis de 1 mL y la vacunación con 2 dosis se hizo con 21 días de intervalo. Se utilizaron cobayos para evaluar la inmunidad durante 1 año, estos en número de 10 por grupo, para 7 tratamientos fueron distribuidos al azar: tratamiento 1: vacunados con 1 dosis (versión I); 2: vacunados con 2 dosis (versión I); 3: vacunados con 1 dosis (versión II); 4: vacunados con 2 dosis (versión II); 5: vacunados con 1 dosis (versión III); 6: vacunados con 2 dosis (versión III); 7: no-vacunados. Se detectaron títulos de anticuerpos protectores por inhibición de la hemoaglutinación y por seroneutralización a los 21 días postvacunación (1 dosis). El ascenso máximo anticuerpos se observó a los 90 días postvacunación, los anticuerpos persistieron y protegieron en el desafío con 1 y 2 dosis. Las vacunas con 2 dosis tuvieron mayores títulos, siendo la III la que presentó mayores títulos, seguida de la II y luego la I (P<0,01). Los anticuerpos se incrementaron después del desafío a los 365 días postvacunación y fue altamente significativa en los cobayos vacunados en relación con los no-vacunados.

PALABRAS CLAVE: Vacuna inactivada oleosa, encefalitis equina.

EXTRACCIÓN DE CAFEÍNA A PARTIR DE CAFÉ VENEZOLANO UTILIZANDO TÉCNICAS NO CONVENCIONALES

Carballo R., Aura Meza A., Alejandra Hernández L., Jaime Vizcaya Armando Yanez, Francisco.

Módulo III. Escuela de Ingeniería Química. Universidad Central de Venezuela.

La cafeína es un compuesto de gran utilidad en la industria farmacéutica como componente activo en analgésicos, aditivos dietéticos y estimulantes. Por ello su obtención a bajo costo es primordial para esta industria. La descafeinización del café se ha realizado hasta ahora a partir del uso de solventes (EC) y con la extracción supercrítica (ESC), ambos requieren altos costos de operación, de solventes y altos tiempos de contacto. Estas técnicas han sido sustituidas por otras que mejoran estas condiciones, específicamente la Extracción Asistida por Ultrasonido (EAU) y por Microondas (EAM). El presente trabajo tiene como objetivo, obtener las condiciones básicas con las cuales es posible extraer la cafeína usando EAU y EAM. Para ello se evaluó la influencia de las variables claves sobre el rendimiento y concentración de cafeína en el extracto. Se encontró que para ambas técnicas el tamaño de grano no ejerce una influencia importante sobre el rendimiento, pero si

favorece el aumento de concentración en el producto; que la temperatura y el tiempo en la EAU y la potencia y el tiempo en la EAM, permiten aumentar tanto el rendimiento como la concentración del extracto, obteniéndose unos valores máximos de 17,92 y 17,7%p/p, y 2691,13 y 1535,96mg/L (determinada por HPLC) respectivamente, comparados con 26,22 (EC) y 12,17%p/p (ESC) alcanzados en tiempos hasta 4500 veces mayores a los de EAM y EAU. La espectroscopia de Infrarrojo muestra la presencia en los extractos de los enlaces C=N, vibración del C=O y vibración asimétrica de C-H, característicos de la cafeína.

PALABRAS CLAVE: Extracción, Microondas, Ultrasonido, Cafeína, Café.

EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LACTOBACILLUS CASEI EN UN CULTIVO SEMICONTINUO

Llelysmar B. Crespo y Gabriel R. Cravo.

UNELLEZ.

El *Lactobacillus casei* es una bacteria probiotica, conocida por tener excelentes bondades nutricionales y un efecto promotor de la salud, específicamente en la microflora intestinal, demostrando tener cambios positivos sobre las enfermedades gastrointestinales patógenas, además se ha comprobado que es resistente a amplios rangos de pH y temperatura, cuando es cultivada en presencia de oxígeno (régimen aeróbico) da origen a la producción de biomasa, tomando en cuenta las condiciones ambientales optimas y adecuadas para el bioproceso. Con esta motivación, a través de la presente investigación se pretende evaluar el crecimiento en un proceso biotecnológico de cultivo para producción a escala de laboratorio de cepas de la especie *Lactobacillus casei*. El tipo de equipo utilizado para llevar a cabo el proceso es un biorreactor para producir en forma semicontinua ("fed-batch"). Para ello, se acondicionaron los sustratos y se determinaron las concentraciones óptimas a utilizar para la producción de biomasa. Se evaluó la cinética de crecimiento mediante el estudio de turbidimetría en los diferentes sustratos y se realizaron pruebas de crecimiento en agar y caldo Den ManRogosa y Sharpe (MRS) para determinar la cantidad de unidades formadoras de colonias (UFC) en las diferentes concentraciones de sustrato. Se creó un software para simular el proceso, y se comprobó que reprodujera el comportamiento del proceso. Luego, se comprobó que el crecimiento del *Lactobacillus casei* en presencia del sustrato lactosuero produce una mejor respuesta que el sustrato agua de avena.

PALABRAS CLAVE: *Lactobacillus casei*, biomasa, sustrato, turbidimetría, lactosuero, agua de avena.

CARACTERIZACIÓN DE LA MIPYME PRODUCTORA DE QUESOS ARTESANALES EN LOS MUNICIPIOS PIAR Y PADRE CHIEN DEL ESTADO BOLÍVAR

Edyamira Cardozo, Carlos Rodríguez Monroy y Wilfredo Guaita.

Universidad Nacional Experimental de Guayana/Universidad Politécnica de Madrid.

El guayanés telita es un producto lácteo con características territoriales, considerado como una exquisitez regional. Los productores se ubican en una zona rural de elevada potencialidad para el mercadeo del rubro a nivel del MERCOSUR por su estratégica ubicación, como es la Región Guayana. Se encuentran agrupados en la Red artesanal de productores de queso guayanés telita, localizada en los municipios rurales Piar y Padre Chien del estado Bolívar y por sus dimensiones, pueden ser consideradas como MIPYMES de tradición familiar. La investigación se hizo con el propósito de describir las características operativas de estas pequeñas empresas. Fue una investigación de campo, con alcance descriptivo. La técnica de recolección de datos fue un cuestionario basado en las buenas prácticas de producción de alimentos. Son 45 empresas agrupadas en la Red y al momento del estudio, se encontraban operativas 30 de ellas lo que constituyó la muestra. El tratamiento de los datos, se realizó con la herramienta computacional STATGRAPHICS versión 15.2. Los resultados permiten sugerir la confirmación de estudios anteriores, que señalan la existencia de factores que impiden a estos productores garantizar la inocuidad del producto. El cumplimiento de los estándares de la calidad es bajo, obstáculo para que puedan lograr la Certificación de la calidad y a futuro, la denominación de origen del producto. Los resultados plantean la generación de nuevas líneas de trabajo orientadas a la formulación de estrategias para su mejoramiento continuo, establecer de indicadores de evaluación, consolidar la agroindustria local y hacerlas más competitivas.

PALABRAS CLAVE: Queso Guayanés telita, MIPYME, productores artesanales, región Guayana.

ELABORACIÓN DE PECTINA A PARTIR DE CASCARA DE MANGO PARA LA INDUSTRIA NACIONAL DE ALIMENTOS: RUMBO A LA soberanía ALIMENTARIA

Prieto M. Clara; Páez Gisela, Mármol Zulay, Chandler Cintia.

Lab. de Tecnología de Alimentos. Fac. de Ingeniería. LUZ. Centro Socialista de Investigación y Desarrollo Frutícola y

Apícola.

Para la elaboración de la pectina extraída de la cascara de mango se evaluó la influencia de diferentes tiempos, temperaturas y agentes de extracción sobre el rendimiento y las características de la pectina obtenida de la cáscara de mango de las variedades criollo y Tommy Atkins a fin de determinar cuales eran las condiciones óptimas de fabricación. La pectina se obtuvo por el método de hidrólisis ácida y su calidad fue evaluada mediante la determinación de: humedad, cenizas, contenido de metóxilo, peso equivalente, contenido de ácido galacturónico y grado de esterificación. El mayor rendimiento de pectina, expresado en base seca fue de 21,78%, para la variedad Tommy Atkins, empleando ácido fosfórico como agente de extracción con un tiempo de 2 horas y temperatura de 95°C. La pectina extraída de la cáscara de mango es ideal para ser usada en la industria de alimentos nacional en fabricación de gelatinas, helados, mermeladas y otros que contribuyen al desarrollo de nuestra economía puesto que se disminuye la importación de este u otros aditivos gelificantes que encarecen los costos de producción y al mismo tiempo se contribuye con el medioambiente dándole la debida utilidad a la cascara de mango.

PALABRAS CLAVE: Mango, Pectina, Cascara, Industria, Alimentos.

ACCIÓN DE DESINFECTANTES SOBRE LA PRODUCCIÓN DE BIOPELICULAS DE CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS PROVENIENTES DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS

Mujica, Isabel Cristina; Rivera Salazar, Jhoandry J; Zabala Díaz, Irene.

Laboratorio de Genética y Biología Molecular, facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia.

Staphylococcus aureus es considerado en la industria de alimentos como un peligro biológico causante de toxoinfecciones, sus vías principales de contaminación son manipuladores de alimentos entre otros. Su patogénesis está centrada en su capacidad de producir biopelículas adoptando cierta resistencia a desinfectantes. Esta investigación centró su atención a determinar la acción que ejercen los desinfectantes en cepas de S.aureus productoras de biopelículas aisladas de manipuladores de alimentos. Se aislaron 27 cepas capaces de adherirse y formar biopelícula sobre superficies abióticas como poliestireno y vidrio aun en presencia de los diferentes desinfectantes ensayados, yodo (Y), hipoclorito de sodio (HS) y amonio cuaternario (AC). Se demostró mediante los análisis estadísticos que no hubo correlación significativa cuando se comparan la efectividad del método Rojo Congo Agar (RCA)

y el método en tubo de ensayos ($r=0,4589$; $p<0,05$) y entre el método RCA y TPC ($r=0,2120$; $p>0,05$). Se evidenció que el yodo fue el desinfectante que tuvo mejor efecto inhibitorio de biopelículas, en comparación con HS y AC, siendo de gran significancia para la industria de alimentos ya que pudiera resultar una alternativa eficaz y efectiva para la sanitización de las manos de los operarios o manipuladores de alimentos. La amplificación por PCR arrojó que sólo el 11,1% de las cepas presentó el gen icaA, el 33,3% el gen icaB mientras que el 100% carecía del icaC. Para la reducción de patógenos en procesos de lavado y sanitización, es necesario capacitar al personal, así como también elegir un desinfectante eficaz capaz de remover toda la flora bacteriana asociada al proceso.

PALABRAS CLAVE: Staphylococcus aureus, manipuladores de alimentos, biopelículas, desinfectantes.

SELECCIÓN Y FORMULACIÓN DE UN ACEITE VEGETAL COMESTIBLE FORTIFICADO USANDO LA METODOLOGÍA MULTICRITERIO

Issa Elias, Harrar de Dienes Alicia.

Escuela de Ingeniería Química, Universidad Metropolitana, Escuela de Ingeniería Química, Universidad Metropolitana.

El propósito de este trabajo fue seleccionar y formular un aceite vegetal fortificado utilizando una Metodología Multicriterio, específicamente el Proceso Analítico Jerárquico (AHP). Se reunió un grupo de expertos decisores relacionados a la industria alimentaria, a grasas y aceites y al sector salud. La selección de los aceites vegetales y criterios de evaluación incluidos en el estudio se basó en una investigación de antecedentes bibliográficos y del mercado local internacional, y en consulta a un grupo de expertos. Las alternativas consideradas fueron aceite de maíz, aceite de soya y una mezcla de aceite de canola y girasol fortificados con vitamina E o fito-esteroles. Los criterios de evaluación propuestos fueron: las propiedades físico-químicas, los efectos sobre la salud, la credibilidad y el valor percibido del aceite funcional. La opinión de los expertos respecto a las alternativas y criterios se registró por medio de encuestas, procesándose esta información a través del programa informático Expert Choice 11. El criterio efectos sobre la salud resultó el más importante, seguido de la credibilidad. La alternativa que resultó favorecida fue la mezcla de aceite de canola y girasol fortificada con fito-esteroles para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El análisis de sensibilidad indicó que el ordenamiento de las alternativas es robusto. Este estudio demostró que el AHP es apropiado para abordar problemas de decisión donde se desee escoger entre distintas alternativas de productos alimenticios considerando múltiples criterios de evaluación.

PALABRAS CLAVE: Aceite vegetal funcional, Metodología Multicriterio

USO DE SEMEN REFRIGERADO DE CACHAMA BLANCA (P. BRACHYPOMUS) COMO HERRAMIENTA PARA POTENCIAR LA PISCICULTURA EN VENEZUELA

Rincón David, Abad Darwin, Díaz Hugo, y Poleo Germán.

Estación Piscícola, Decanato de Agronomía, UCLA.

La cachama blanca (*Piaractus brachipomus*) presenta una marcada estacionalidad reproductiva, lo que limita la producción de alevines durante el año. El objetivo de esta investigación fue evaluar el uso del semen refrigerado de cachama blanca para la producción de alevines en granjas piscícolas. El semen fue colectado 18 horas posterior a la inducción hormonal, evaluándose los parámetros espermáticos y suspendiéndolo en solución de Hank. A continuación, fue valorada la movilidad espermática y tiempo de activación a diferentes tiempos, así como los porcentajes de fecundación y eclosión en campo. El semen refrigerado se mantuvo a 8 ± 1 °C, tanto en la estación como en el traslado hasta las fincas. Los valores obtenidos para los parámetros espermáticos fueron similares a los reportados en la literatura. El comportamiento de la movilidad espermática registró valores de 100% y 85 segundos para el tiempo de activación en fresco. A las 3 h, 14 h y 36 h los valores de movilidad espermática y tiempo de activación fueron de 98% y 98 seg; 80% y 81 seg; 70% y 60 seg; respectivamente. Los porcentajes de fertilidad y eclosión registrados fueron de 95% y 75% para semen fresco; 95% y 70% para semen preservado a las 3 h; 90% y 78% para las 14 h; 75% y 70% para las 36 h. Los resultados obtenidos reflejan que el semen de cachama blanca preservado a corto plazo con solución de Hank puede considerarse como una alternativa para potenciar la piscicultura en Venezuela.

PALABRAS CLAVE: Cachama blanca, semen, preservación, Hank.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ULTRA PAUSTERIZACIÓN, PARA LA CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEO, HORTÍCOLA Y FRUTÍCOLA

Jessica Varela Marín.

Estudiante PNF en agroalimentación UPT José Félix Ribas del estado Barinas.

RESUMEN. El presente trabajo pertenece a un tipo de

investigación descriptivo experimental, concierne al diseño de un Appertizador ecológico multifuncional, para la conservación de productos lácteos, Hortícolas y frutícolas. El cual establece como objetivo fundamental diseñar un appertizador para mejorar los niveles microbiológicos de la leche, frutas y hortalizas a fin de prolongar la vida útil de la materia prima mediante el proceso de appertización; y así garantizar la calidad microbiológica y la duración de los diferentes productos elaborados y procesados a través de este método de conservación. De igual manera; el diseño representa una alternativa para las pequeñas unidades de producción familiar; así como para las microempresas. Ya que es un diseño innovador realizado, de manera artesanal y procesado de manera agroecológica. A muy bajo costo logrando así incrementar los niveles económicos del productor y resguardar la integridad física del consumidor, contribuyendo así con la seguridad y soberanía alimentaria de nuestra nación. Y sobre todo creando un impacto significativo en lo académico, social, económico, ambiental, y agroecológico.

PALABRAS CLAVE: Appertización, Alimentación, Conservación, Conserva, UHT.

CINÉTICA DE SECADO DE LA PIÑA (ANANAS COMOSUS L.)

Dra. Davdmary Cueto, Msc. Liz Pérez.

Deshidratadora Venezolana de Alimentos.

La fruta deshidratada constituye una alternativa sana proporcionando 3 o 4 veces más energía que fresca y es excelente sustituto de las chucherías. En este trabajo se evaluó la cinética de secado en rodajas de piñas mediante el uso combinado de deshidratación osmótica (DO) y aire caliente para preservar los atributos sensoriales y nutricionales del producto. Las piñas fueron seleccionadas, lavadas, peladas y cortadas en rodajas de 1 cm de espesor, con un contenido de humedad de 85,56% y de sólidos solubles de 11,7°Brix. Las rodajas de piñas fueron sometidas a un proceso de DO usando sacarosa en un medio acuoso a 60°Brix, por 4 h de inmersión a 27°C y presión atmosférica en una relación 1:2 fruta/jarabe respectivamente. Luego de la osmodeshidratación se efectuó el secado convencional con aire caliente en un deshidratador de bandejas Harvest Saber R-5A, programado las primeras 3h a 58°C, las 6 h siguientes a 52°C y la última hora y media a 48°C para un tiempo total de secado de 10 h. Los resultados de la DO indican que se alcanzó una pérdida del contenido de agua de 22%, mientras que con el proceso de secado se logró una reducción de la humedad en un 85,73%. Las piñas deshidratadas obtenidas quedaron con un contenido de humedad de 9,54% y un contenido de sólidos solubles de 79,7°Brix, lo que las hace un producto estable en anaquel, con

buena calidad sensorial y que cumple con los requerimientos para ser considerada un producto saludable y versátil.

PALABRAS CLAVE: Rodajas de piña, osmodeshidratación, deshidratación convencional, secado.

TECNOLOGÍA PARA LA PROPAGACIÓN MASIVA DE PLANTAS ELITES DE CACAO EN VENEZUELA

Gámez, Elizabeth; Osorio, Mayra; García, Claudia; Infante, Diógenes.

Área Agricultura y Soberanía Alimentaria. Instituto de Estudios Avanzados IDEA.

Los venezolanos debemos estar orgullosos de poseer un cacao con características extraordinarias que se reconocen a nivel nacional e internacional. El gobierno venezolano invierte recursos para investigar en el cultivo, aumentar la propagación y producción, asistir a los agricultores, incrementar su procesamiento y su comercialización. Existe una alta demanda de plantas de cacao por cuanto la superficie de siembra se está incrementando. Es necesario que los productores cuenten con plantas que provengan de las son rendidoras y sanas. Mediante herramientas biotecnológicas se puede propagar el cacao venezolano manteniendo las características de la planta de origen. En el marco del Proyecto Ruta del Chocolate se presentan los avances obtenidos de la propagación in vitro por embriogénesis somática de 101 genotipos ubicados en 7 bancos de germoplasma y jardines clonales del país. La metodología se basó en la utilización de bases de pétalos y estaminodios de las flores colocados en un medio de inducción basado en las sales DKW. Fue evaluado el efecto de las hormonas Benzilaminopurina (BAP) y Kinetina en la inducción de embriogénesis somática en luz y oscuridad. La producción de plantas por esta metodología está influenciada fuertemente por el genotipo pero hubo respuesta en muchos de ellos. Las bases de los pétalos produjeron más embriones que los estaminodios. Hay una relación favorable entre las hormonas utilizadas y la condición de luz sobre la producción de callos embriogénicos y el número de embriones por callos. Plantas somáticas producidas en el laboratorio han sido sembradas ya en campo.

PALABRAS CLAVE: Cacao, Embriogénesis somática, Theobroma cacao.

EVALUACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL PROCESO DE PREPARACIÓN DE CORTES DE CARNE BOVINA EN UN ESTABLECIMIENTO DEL ESTADO TÁCHIRA

Montiel Q. Ana; Zambrano María E.

Departamento de Ingeniería de Producción Animal. Universidad Nacional Experimental del Táchira.

La vida útil de los cortes de carne expendida al detal depende de la carga microbiana proveniente de la manipulación e higiene durante su preparación. El objetivo fue evaluar la calidad microbiológica del proceso de preparación de cortes de carne bovina en un establecimiento del estado Táchira. Se realizaron tres muestreos en fechas diferentes para la determinación de la carga microbiana, en canales bovinas (C) y producto terminado: carne en cubos (PTc) y carne molida (PTm); superficie de utensilios, equipos (molino) y operarios. En cada muestra se determinó recuento en placa de aerobios mesófilos (AM) en agar Triptona Glucosa Extracto de Levadura (TGE). El aire del ambiente se muestreó por sedimentación en placas con agar TGE y agar Papa Dextrosa (PDA) y las muestras de agua por el Número Más Probable de coliformes. Los recuentos de AM en C se ubicaron en el rango de 3,97 a 5,16 Log ufc/cm² cumpliendo con los límites (6 – 7 Log ufc/g) de la ICMSF y aumentaron con el troceado en PTc (rango: 5,96 – 6,38 Log ufc/g) y molienda en PTm (rango: 5,64 – 6,05 Log ufc/g). Los utensilios presentaron valores de AM elevados, particularmente en las tablas de picar (rango: 5,42 – 6,11 log ufc/cm²) y recuentos de AM entre 2,10 – 2,29 Log ufc/operario, indicando deficiencias en las prácticas de higiene y desinfección que contribuye con la carga microbiana de los cortes de carne, pudiendo afectar su vida útil. En el aire los recuentos de AM y hongos fueron bajos y el agua potable.

PALABRAS CLAVE: Calidad microbiológica, aerobios mesófilos, carne bovina, utensilios y ambiente.

AVANCES EN LA IDENTIFICACIÓN DEL SEXO EN LECHOSA (CARICA PAPAYA L.) UTILIZANDO UNA PCR MÚLTIPLE

Díaz-López, A.; Angulo, L; Vegas García, A.; Sandra Y.†; Ramis, C.; Saldaña, G.

INIA-CENIAP, CIBA-FAGRO-UCV.

La lechosa (*Carica papaya* L.) presenta tres tipos de plantas de acuerdo al sexo de las flores que estas producen, a saber: femeninas, masculinas y hermafroditas, siendo estas últimas preferidas por los productores por las características del fruto, los cuales son alargados y de piel gruesa en algunos casos, permitiendo una mayor resistencia a los daños ocasionados durante el proceso de postcosecha y el transporte. Es importante destacar, que el sexo en lechosa puede ser determinado al inicio de la floración, la cual ocurre a los 3-4 meses de su trasplante definitivo a campo por lo que, para tener una plantación con plantas mayoritariamente hermafroditas se requiere la siembra

de 3-4 plantas por punto para el posterior descarte de aquellas plantas que nos sean de interés (femeninas y masculinas). El uso de marcadores moleculares para la determinación del sexo en este importante rubro en fase de vivero pudiera representar una alternativa que contribuya no sólo al mejoramiento genético del cultivo, sino también a disminuir los costos de producción. Por tanto, el objetivo de la presente investigación fue la identificación del sexo en lechosa utilizando el protocolo desarrollado por Deputy et al. (2002) y Saalau-Rojas et al. (2009) con algunas modificaciones, en el cual se empleó una PCR con dos primers SCAR (T1 y W11) que permite la amplificación de dos fragmentos (1300 y 800 pb) para las plantas hermafroditas y sólo un fragmento (1300 pb) para las plantas femeninas. El ADN genómico fue extraído siguiendo el protocolo modificado por Pérez-Almeida. (2011), utilizando hojas jóvenes de plantas de lechosa variedad Maradol obtenidas de semilla seleccionada de una planta seleccionada en el Sector La Molinera-San Francisco de Asís, Edo. Aragua.

PALABRAS CLAVE: Carica papaya, SCARs, sexaje.

EL CULTIVO DE LECHUGA (LACTUCA SATIVA L.) Y PAPA (SOLANUM TUBEROSUM) EN LA ZONA HORTÍCOLAS DE SANARE

Acevedo Ingrid, Contreras Jorge, Mariño Gustavo, Sosa Danis, Torres Duilio, González Rosario y Escalona Argelia.

UCLA, Decanato de Cs. Veterinaria y Agronomía.

A nivel nacional la baja productividad de hortalizas se debe a diversos factores, entre ellos: carencia de una adecuada zonificación agrícola, fallas en las prácticas agronómicas, material genético, problemas de plagas y enfermedades, y comercialización deficiente. Es por que se planteó como objetivo estudiar el cultivo de lechuga (*Lactuca sativa* L.) y papa (*Solanum tuberosum*) con manejo específico de la zona hortícola de Sanare, parroquia Pío Tamayo, municipio Andrés Bello. Se seleccionaron dos productores en fase inicial de establecimiento del cultivo y se efectuaron observaciones en el manejo y en la planta. En el cultivo de lechuga, en tomar mediciones de la altura de la planta, diámetro de la cabeza y número de hojas en 3 puntos del campo (alto, medio y bajo) a los 63 días después del trasplante. También se evaluó el contenido de nutrientes del suelo. En el cultivo de papa se cuantificó el peso seco del tubérculo por planta y rendimiento. No se encontró diferencias significativas ($p > 0,05$) en cuanto a la altura, diámetro de la cabeza y número de hojas en las plantas de lechuga. En el suelo bajo el cultivo de papa presentó contenidos de fósforo, potasio y calcio muy alto, alto y medio, respectivamente. Los rendimientos en el cultivo papa fueron de 27 a 45 ton.ha⁻¹ estando en los rangos nacionales. Se concluye que la fertilización realizado por el productor mantienen los

niveles de nutrientes en el suelo y producción rentable de lechuga y papa en la zona de Sanare.

PALABRAS CLAVE: Contenido de nutrientes del suelo, deterioro del suelo, Lactuca sativa, Solanum tuberosum, zona hortícola.

BIOCONVERSIÓN DE LA CASCARILLA DE CACAO POR ASPERGILLUS NIGER (ANM-1) PARA LA OBTENCIÓN DE QUITOSANO FÚNGICO

Gabriela Domínguez, Annalisse Bertsch, Isabel Díaz.

Laboratorio de Biotecnología Agroindustrial. Facultad de Agronomía. 2Facultad de Ingeniería. Universidad Central de Venezuela.

Este trabajo tuvo como finalidad, la bioconversión de la cascarilla de cacao por *Aspergillus niger* (ANM-1) para la obtención de biomasa microbiana para su posterior transformación en quitosano. Para ello, en primer lugar, se procedió a optimizar la obtención de biomasa microbiana. Se empleó la metodología de superficie de respuesta con la aplicación de un diseño factorial 26 fraccionado para estudiar el efecto de la concentración de sustrato (cáscara de cacao), temperatura, agitación, urea, glucosa y residuos de papa. A partir de la biomasa microbiana obtenida en condiciones optimizadas se procedió a extraer la quitina de las paredes celulares y posteriormente fue transformada en quitosano, el cual se caracterizó de forma preliminar. Realizado el estudio estadístico, se mostró que hubo diferencias significativas ($P < 0,05$) entre los tratamientos, y la regresión evidenció que el modelo presentó un buen ajuste ($R^2 = 0,964$). Los resultados revelaron que el valor más elevado de la biomasa microbiana dentro de los límites de la región estudiada fue de 26,58% de proteína con una concentración de sustrato de 2,5g/l. Una vez obtenidas las condiciones óptimas de cultivo, se procedió a realizar el cultivo en un fermentador de 4 litros. Se determinó que el rendimiento de quitosano fue de 1,05%. Basado en las propiedades fisicoquímicas del quitosano obtenido el cual presentó un alto grado de desacetilación (86,64%), bajo contenido de cenizas (1,06%) y bajo contenido de materia insoluble (3,5%), algunos autores proponen su uso en la industria de alimentos, tratamientos de aguas, industria farmacéutica, entre otros.

PALABRAS CLAVE: *Aspergillus niger*, quitosano, biotecnología, Cacao.

EFFECTO DEL PRETRATAMIENTO DEL LACTOSUERO PREVIO A LA APLICACION DE LA ULTRAFILTRACIÓN TANGENCIAL

Mujica Dicson, Sangronis Elba.

CAETRA, Fundación CIEPE. Departamento de Procesos Biológicos y Bioquímicos, Universidad Simón Bolívar.

El lactosuero para ser utilizado como ingrediente requiere algún pretratamiento con la finalidad de mejorar su calidad microbiana, eliminar la grasa y evitar el ensuciamiento de la membrana al aplicar ultrafiltración tangencial. El objetivo del trabajo fue evaluar la efectividad de la secuencia de centrifugación, precipitación cálcica y microfiltración como pretratamiento. Se utilizó una muestra de lactosuero proveniente de la elaboración de queso blanco pasteurizado en una industria láctea del estado Yaracuy. Este fue filtrado con tela de lino para retener partículas suspendidas y luego se aplicó un pretratamiento en una secuencia de etapas: centrifugación a 15.000 rpm, seguida de una precipitación cálcica (adición de 1,2 g/L $CaCl_2$), ajuste de pH a 7,3 calentamiento a 55°C por 8 min, enfriamiento a 4°C y centrifugación a 4.500 rpm por 15 min, y finalmente una microfiltración con membrana de 0,1 m², porosidad 0,2 µm a 1,0 Bar y 25 °C. Con fines comparativos se evaluó la calidad microbiológica del lactosuero crudo y pretratado, mediante la presencia de bacterias aerobias, coliformes totales y fecales, mohos y levaduras, *E. coli*, *S. aureus* y *Salmonella*, además del contenido de grasa, proteína, turbidez. El pretratamiento permitió obtener un lactosuero clarificado microbiológicamente inocuo, sin partículas en suspensión aparente, con reducción del contenido de grasa, proteína y turbidez en 72,8%; 29,7% y 97,8%, respectivamente, el cual puede ser utilizado como materia prima para la obtención de concentrados proteicos que son un ingrediente de mucho interés para la industria de alimentos.

PALABRAS CLAVE: Lactosuero, concentrado proteico, precipitación cálcica, microfiltración, Ultrafiltración.

CULTIVOS TRANSGÉNICOS, ¿UNA AMENAZA?

Lorna Manzi y Juliana Mayz.

Universidad Central de Venezuela, Universidad de Oriente.

Con la Ingeniería genética se maniobran los genes de una especie, para permitir su introducción en otra, tal es el caso del traspaso de genes (transgenes) de una planta a otra o desde animales y microorganismos, obteniéndose así cultivos transgénicos (Organismos Genéticamente Modificados: OGMs). Sobre la base de que la carencia de alimentos no es debida a una mala distribución sino a una baja productividad de los cultivos, se ha enfatizado sobre la necesidad de siembra de plantas transgénicas como una vía de hacer más provechosas las áreas de plantación; así, se ha tenido a través de los años un incremento de la superficie sembrada con

OGMs. Se discuten las técnicas empleadas en la producción de los cultivos transgénicos comercializados y sembrados en el año 2011, área cultivada en los 29 países con siembra legal, los contras y consecuencias de la introducción de OGMs que incluyen la extinción de especies autóctonas, el desarrollo de resistencia en los insectos objetivo, la dispersión de transgenes a otros organismos, la afectación a insectos beneficiosos, la migración de los pequeños y medianos agricultores y el efecto sobre la seguridad alimentaria de un país, pues la agricultura queda dependiente de esas corporaciones productoras de las semillas; al estar éstas genéticamente preparadas para que la descendencia sea infértil, obligando de esta manera al agricultor a comprar nuevamente las semillas a las compañías. Además, se argumenta sobre las medidas que países de América Latina, incluyendo Venezuela, han tomado para impedir la comercialización y siembra de OGMs.

PALABRAS CLAVE: Genes, América Latina, Seguridad alimentaria, Cultivos transgénicos.

PROYECTO DE DESARROLLO DE UNA TERRAZA PRODUCTIVA AGROECOLOGICA EXPERIMENTAL CAMBIO CLIMÁTICO EN MARACAY, ESTADO ARAGUA

Tamasauskas, Cristina; Florio Luis, Jazmín y Pineda G., Marcos.

Presidenta Fundación Comunidad 2000 y Delegada Misión AGROVENEZUELA Aragua. INIA Barinas, Estudiante Doctorado Biotecnología Vegetal ESAT.

En el marco del desarrollo de una agricultura urbana con enfoque agroecológico a fin del aprovechamiento de espacios para la producción de alimentos, se viene desarrollando una terraza Agroproductiva de 144,30 m² aprox. en una zona urbana de edificios en la ciudad de Maracay. El proyecto inició en el año 2007 con la producción de hortalizas (tomate, pimentón, cebollín, lechuga, berenjenas); en el 2010 con frutales (granada, guanábana); medicinales (tomillo, sábila, ají, orégano, té verde.); plantas aromáticas (romero, albahaca, caléndula Oficialis, oregano, atamel); producción de humus sólido y líquido de lombriz (240 litros por año) y producción artesanal de semillas y plántulas. De igual manera, los canteros y mesas Organopónicas son construidas con material de desecho (madera, anime, plástico reutilizado, entre otros). La fertilización que se lleva a cabo es orgánica a base de estiércol madurado de caballo y humus líquido y sólido de lombriz roja californiana (*Eisenia foetida*) y lombriz blanca africana (*Eudrillus eugenie*); mientras que el control de plagas y enfermedades se logra con bioinsecticidas de producción artesanal en el lugar y la aplicación biocontroladores aportados por INSAI. Así mismo, se practica el trueque de plántulas, semillas y abonos orgánicos

con otros pobladores que se encuentran desarrollando modelos productivos de agricultura familiar. Este proyecto ha servido de formación para la agricultura urbana y la aplicación de prácticas agroecológicas; demostrando la factibilidad técnica y económica de aprovechar espacios de las terrazas de edificios a fin de llevar a cabo un modelo de producción de agricultura urbana familiar o comunal.

PALABRAS CLAVE: Agroecología, Agricultura Familiar, Agricultura Urbana, Lumbicultura, Terraza Agroproductiva.

SINCRONIZADOR DE TIEMPO PARA MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA CON SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CINCO TIEMPOS

Márquez, José Ramón.

Comunidad de Innovadores, Investigadores, Inventores y Tecnólogos Bolivarianos y Socialistas del estado Aragua

El objetivo de la propuesta es fabricar un dispositivo sincronizador del Sistema de Distribución de un motor de combustión interna a cinco tiempos que permita diagnosticar fallas y controlar sus parámetros para mejorar su rendimiento térmico-calórico. Es una unidad de control electrónico conectada, a través de sensores a la batería, y al cable N° 1 de la bujía del distribuidor de un motor con distribución de avance mecánico y vacun de aire a cinco tiempos, que permite realizar la gestión del motor, así como el diagnóstico y regulación de todos sus parámetros, armonizando el movimiento de las válvulas con las revoluciones del cigüeñal. Esta armonización supone que la apertura y cierre de las válvulas debe estar perfectamente sincronizada con la posición de los pistones, con lo cual el movimiento rectilíneo del árbol de levas y la distribución del encendido recibe el movimiento del cigüeñal de manera igualmente sincronizada. Es lo requerido para alcanzar las 1000 rpm.

Desde el punto de vista teórico existe un ciclo de funcionamiento del motor de cuatro (4) tiempos: admisión, compresión, explosión y escape, cuya duración es de 180° cada uno. En dos revoluciones existen: 4 tiempos, 2 vueltas de cigüeñal (720°), 1 chispa, 1 apertura y cierre de válvula de admisión y 1 apertura y cierre de válvula de escape. Sin embargo, en el ciclo práctico de funcionamiento la duración de estos tiempos es variable y no siempre las carreras son de 180°, generando las llamadas cotas de distribución.

PALABRAS CLAVES: Dispositivo, sincronizador, motor, combustión interna, sensor

CONTROL HIBRIDO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD USANDO MODELOS FUZZY DESARROLLADOS EN UN AUTÓMATA

PROGRAMABLE DE BAJA GAMA

Jose E. Rengel Hernández, Danilo A. Navarro García.

Universidad de Oriente, Postgrado en Ingeniería Eléctrica.

Los sistemas para ventilación, humedad y aire acondicionado, HVAC por sus siglas en inglés, son usados en sectores y aplicaciones tan distintas como edificios comerciales, residenciales e industriales para producir confort y calidad de aire, salas de datos y computadores de control para disminuir el riesgo de descargas electrostática, en quirófanos y centros de salud para evitar la proliferación de bacterias, en agricultura para mantener las condiciones ideales para la cría de aves de corral, y en la industria para mantener condiciones controladas en salas de producción que requieren ciertos niveles de humedad y temperatura para garantizar la calidad del producto. Estos sistemas HVAC son difíciles de regular debido a la fuerte interdependencia o acoplamiento que se presenta entre la humedad y la temperatura, además de que ambas funciones presentan retrasos de transportes y fuertes no linealidades. Recientemente se ha presentado al control inteligente, basado en la teoría Fuzzy, como método eficiente para el control de los sistemas HVAC. El problema con esta propuesta es que obliga al uso de sofisticados y costosos equipos de control, y al uso de software propietario muy especializado. En este trabajo se propone el uso de autómatas programables o PLCs de baja gama y de costo moderado, junto con una metodología de diseño, que permite desarrollar sistemas híbridos de control inteligente, basado en modelos difusos, para el control de humedad y temperatura. Para validar la propuesta, se desarrollo un sistema de control para una sala de producción de vidrio laminado donde, para garantizar la calidad de producto, se debe mantener una humedad relativa y temperatura de 25% y 25 grados respectivamente. Los resultados mostraron que la metodología y sistema de control propuestos son adecuados y extensible a otras aplicaciones.

PALABRAS CLAVES: HVAC, Humedad, Temperatura, Fuzzy, PLC.

BASE DE CONOCIMIENTOS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE SOLUCIONES MÓVILES

Carrero Josmary, Alonzo Carlos, Domínguez KenyerAutor y Divux Systems.

Universidad Simón Bolívar.

DIVUX trabaja desde hace más de 7 años en el desarrollo de aplicaciones y soluciones móviles de diferente alcance para sus clientes. El mundo móvil y su mercado es muy dinámico y son muchas las tecnologías, plataformas, sistemas operativos,

frameworks y componentes de software involucrados, que hacen que el desarrollo de soluciones de aplicaciones móviles sea costoso. DIVUX busca minimizar esos costos, ofreciendo un desarrollo ágil de aplicaciones móviles mediante la migración de su experiencia a una base de conocimientos que sirva de apoyo para tomar decisiones, identificando las dimensiones involucradas en el diseño de la mejor solución móvil posible. Determinar cuál es la mejor solución móvil no es tarea trivial, ya que tiende a ser una decisión subjetiva. Para facilitar esta tarea se consolidó una taxonomía que consta de 3 dimensiones: tipo de aplicación, plataforma y dispositivo. Desde el punto de vista metodológico, se siguen los lineamientos de la metodología Scrum. El principal aporte es la generación de una matriz que actualmente se encuentra en construcción y que ayudará a seleccionar la mejor solución móvil posible, identificando las capacidades y restricciones de la plataforma y dispositivos, buenas prácticas y técnicas en el diseño y desarrollo de aplicaciones móviles. El segundo aporte es el desarrollo de una Base de Conocimientos, que se encuentra en la etapa de diseño y que servirá de apoyo a analistas y desarrolladores. Se está contemplando la posibilidad de hacer pública esta Base de Conocimientos para que los usuarios puedan interactuar y colaborar entre sí.

PALABRAS CLAVES: Base de Conocimiento, Desarrollo móvil.

POLÍTICA Y SOCIEDAD**EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE PAZ**

Camargo Martínez, Xiomara Leal T.

Universidad de Carabobo. Facultad de Ciencias de la Educación.

La violencia escolar constituye un fenómeno social presente a gran escala, cuya incidencia socio-económica, educativa y cultural repercute en su aparición. Resulta preocupante el hecho de que a las formas de violencia que desde la sociedad se hacen presentes en las instituciones escolares, se suman también aquellas que emergen en las mismas trayendo como consecuencia comportamientos y acciones de los individuos caracterizados por agresividad, violencia y conflictividad. La Ley Orgánica de Educación (2009), en su artículo 3 establece la formación en una cultura para la paz, justicia social, respeto a los derechos humanos, práctica de la equidad y otros valores fundamentales para el pleno desarrollo de la personalidad y bienestar social. El propósito de la presente disertación es destacar la importancia de una efectiva praxis orientadora en la promoción de la cultura de paz para la disminución de la violencia escolar. Las teorías que sustentan el presente trabajo son: Teoría Sociocultural de Vygotsky y Teoría Ecológica de Bronfenbrenner. Conclusión: Es necesario que en todos los centros educativos del país, los orientadores y las orientadoras trabajen activamente para el logro de un compromiso compartido con representantes de todos los actores escolares; para promover la convivencia armónica, la no violencia y la construcción de una cultura de paz. Estos educadores ejerciendo sus diversos roles, deben diseñar, ejecutar y evaluar proyectos, planes y programas con acciones destinadas a la capacitación y concienciación para fomentar la cultura de paz, una efectiva formación de valores que promuevan el respeto, la tolerancia y el buen trato.

PALABRAS CLAVE: Educación, Violencia Escolar, Orientación, Cultura de Paz.

LAS INFANCIAS: UN MUNDO POR (RE) CONOCER EN VENEZUELA

Montero G. Cecilia.

Universidad del Zulia.

Los estudios de la infancia en Venezuela se nos han dado a conocer a través de la psicología, la pedagogía y la medicina especialmente; pero desde hace poco más de 40 años otras disciplinas como la antropología, la sociología y la historia han vuelto su mirada sobre esta etapa de la vida poco significativa

anteriormente para estas mismas disciplinas por considerar a niños y niñas en etapas de “moratoria social”; es decir, los “aún no” productores de sentido y de materiales relevantes para las sociedades adultas. Estos estudios revelaron que los niños no sólo son pensados de manera distinta en tiempos y contextos específicos; sino que cada cultura establece las prácticas y saberes que les incorporarán exitosamente en su sistema cultural, relativizando la consideración occidentalista de universalizar su crecimiento y desarrollo, y por ende los sistemas de aculturamiento o socialización. El objetivo de este trabajo es revisar la cosmovisión venezolana en torno a las infancias. Para ello utilizamos la etnografía de textos y la hermenéutica; destacando entre las conclusiones más relevantes dentro de este proyecto en desarrollo, que en el país priva la visión occidental del concepto de infancia, que la misma es un campo aún por explorar en las ciencias sociales de nuestro país, y que su estudio constituye una necesidad para armonizar las diversas infancias existentes, con un país que se define multiétnico y pluricultural.

PALABRAS CLAVE: Infancias, Antropología de la Infancia, Procesos de aculturación, Políticas educativas.

EL LUGAR Y SENTIDO DEL DISEÑO EN EL SIGLO XXI: LA INVESTIGACIÓN EN DISEÑO E INNOVACIÓN SOCIAL UCAB-PRODISEÑO

Valdivieso Humberto, Cruz Jaime.

Centro de Investigación y Formación Humanística Universidad Católica Andrés Bello, Prodiseño.

El diseño, en la totalidad de sus ámbitos de aplicación, es una disciplina comprometida con los cambios fundamentales que afrontan las sociedades del siglo XXI. Transformaciones inmersas en las condiciones evidentes del crecimiento vertiginoso de nuevas formas y medios de comunicación, condiciones ambientales y propuestas ecológicas, crisis globales y multiplicación de movimientos sociales y en la aparición de neo-identidades sociales, culturales e individuales. Este complejo escenario global donde, a entender de Alain Touraine, “la sociedad no existe”, supondrá una demanda creciente de profesionales con capacidad de invención e innovación. Asimismo, de una producción presta a responder a las necesidades de transformación y aplicación de nuevas estrategias y formas de evaluación. En este sentido, el diseño está moviendo su foco de atención del estudio de las formas y los objetos a la comprensión y el análisis de la experiencia de los usuarios, sus contextos y las posibilidades de superación. Estudios y aplicaciones tradicionales de diseño se han visto superados por una realidad compleja. Esto pide redefinir el lugar y el sentido del diseño contemporáneo. Esta ponencia pretende dilucidar como, en ese escenario, es dado construir

espacios propicios para el diálogo y el bien común a partir de la intervención del diseño como actor del cambio social. Acción formalizada no por la validez de la representación sino por la función de una práctica que implique, asimismo, una ética. Sobre estas bases expondremos las propuestas teóricas y metodológicas de las investigaciones que conllevaron al proyecto de investigación en diseño e innovación social UCAB-Prodiseño.

PALABRAS CLAVE: Diseño, Innovación, Sociedad, Transformación, ética.

RACISMO CIENTÍFICO EUROCENTRICO EN LOS TEXTOS DE HISTORIA

UNIVERSAL Urdaneta Gustavo, Vázquez Belin, Naranjo Claudia.

Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos, LUZ, CEELA, LUZ.

Se ofrecen avances de un proyecto de investigación en desarrollo, dirigido a analizar las implicaciones de la Modernidad/Colonialidad en la asignatura Historia Universal del segundo año de educación secundaria. A partir de explicar la visión de la ciencia histórica y la pervivencia de las bases histórico-filosóficas hegelianas en esta asignatura, la ponencia tiene como objetivo develar el racismo científico eurocéntrico en el uso de categorías históricas, la cartografía e imágenes del “otro” en los textos de Historia Universal. El tipo de investigación es documental y responde al proceso metodológico de identificación, registro y análisis de la información asociada con el orden civilizatorio, periodización, imaginario de la blanca y demás representaciones gráficas y escritas en los textos de estudio seleccionados. Utilizando los aportes teóricos de la “colonialidad del poder, del saber, del ser y del ver”, se puntualiza en el análisis de estos dispositivos de dominación histórico-culturales y educativos, para dejar evidenciado cómo opera el racismo científico desde la relación saber-poder. Los hallazgos evidencian que la asignatura Historia Universal, como constitutiva de un bastión científico disciplinar para la dominación, es respondiente al locus del orden civilizatorio occidental. Asimismo, como producto de la raíz epistémica eurocéntrica institucionalizada en el Estado-nación, esta asignatura cumple la función de reforzar el racismo inscrito en el patrón mundial de poder capitalista/moderno/colonial.

PALABRAS CLAVE: Racismo científico, Historia universal, eurocentrismo, modernidad/colonialidad.

VARIABLES INTERVINIENTES EN EL RENDIMIENTO DEPORTIVO DE LA SELECCIÓN VENEZOLANA DE LUCHA. CICLO OLÍMPICO

2009-2012MSc

Rosa Beatriz Acosta.

Torres ministerio del poder popular para el deporte.

El objetivo del presente trabajo fue el identificar las variables psicológicas intervinientes en el rendimiento deportivo de la selección nacional de lucha participante en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El trabajo se enmarca en enfoque cualitativo, constituyó un estudio de campo, etnográfico. La muestra estuvo conformada por 7 atletas (2 femeninas, 5 masculinos) integrantes de la selección nacional de Lucha durante el ciclo 2009-2012. Las variables de estudio se enmarcan en dos categorías: a) psicológicas b) deportiva. El procedimiento se llevó a cabo en tres fases: 1. estudio del deporte y el contexto, 2. selección de técnicas y diseño de sistemas de recolección de información, 3. recolección de información y análisis de resultados obtenidos. Las técnicas seleccionadas fueron: observación participante, entrevistas, cuestionarios y análisis (de tareas, de vídeos y de rendimiento). Los resultados obtenidos indican arrojaron cinco(5) categorías de las variables: perceptivas, psicológicas, cognitivas, emocionales, contextuales así como una alta incidencia de las variables emocionales y cognitivas en el rendimiento deportivo de los atletas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

PALABRAS CLAVE: Lucha olímpica, variables psicológicas, rendimiento deportivo

CULTO A LOS SANTOS, SIMBOLISMO Y SIGNIFICADOS ASOCIADOS AL PROCESO SALUD-ENFERMEDAD: APORTES PARA UNA INVESTIGACIÓN

Rojas Luisa.

Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Carabobo.

El proceso salud-enfermedad constituye una misteriosa entidad, conocida y a la vez desconocida por todos, que circunda toda realidad humana, su concepción depende de las condiciones socioantropológicas de cada comunidad. Lo mágico-religioso conforma un sistema simbólico de significaciones que se corresponde con leyes de naturaleza histórica de acción inconsciente, desde donde se reproducen y ordenan relaciones hombre-naturaleza, traducidas en experiencias cotidianas para posibilitar certidumbre y seguridad. En esta participación, se presenta avance de investigación en proceso, cuyo objetivo fue abordar elementos simbólicos-imaginarios asociados al proceso salud-enfermedad emergentes del culto a San Juan Bautista como manifestación mágico-religiosa de los pueblos de la costa carabobeña, con el propósito de construir un

modelo teórico-metodológico para su comprensión. El contexto de acción fue Borburata, pueblo que resguarda rastros ancestrales, cuya imagen del santo, representa la conexión con el origen afrodescendiente, la resistencia a la evangelización de la colonia, y se mantiene como divinidad sagrada y venerada. Se desarrolló bajo la metodología cualitativa; etnografía, trabajo de campo, observación participante, entrevista etnográfica a actores de la acción investigativa, y registros de imágenes. La información recopilada fue organizada para su interpretación, las entrevistas analizadas mediante un proceso de categorización, donde emergió la macrocategoría Sistema de Creencias, conformada por las categorías Lo Socio-Estructural, Lo Religioso y Salud-Enfermedad con sus respectivos descriptores. Elementos que estructuran una matriz para la comprensión hermenéutica, cuya interpretación se hará en contrastación con los significados de los propios actores, luego con teorías formales para finalmente construir el modelo teórico-metodológico

PALABRAS CLAVE: Simbólico-imaginario. Salud-enfermedad, Socioantropología. Etnografía.

GENERALIZACIÓN DEL PORTAFOLIO DE MARKOWITZ POR MEDIO DEL USO DE ONDÍCULAS Y FILTROS DE KALMAN: HIPÓTESIS DE LOS MERCADOS EFICIENTES

Juan Carlos Carvajal y Lucas Iglesias.

Instituto de Estudios Superiores en Administración.

Eugene Fama, 1970, en su ensayo seminal acerca de la eficiencia de los mercados, sostiene que un mercado es eficiente si los precios de los activos reflejan plenamente la información disponible. En el desarrollo de este estudio, el objetivo estuvo centrado en encontrar evidencias en contra de la Hipótesis de los Mercados Eficientes en su forma Débil y Semi-fuerte. La metodología empleada en este estudio fue netamente documental. Se procesó la información histórica de tres índices financieros negociables con filtros de Kalman y Ondículas. Posteriormente, a la data procesada se le aplicó un instrumento clásico, como es el modelo de Markowitz. El estudio permitió comprobar que el precio asignado por el mercado a los títulos valores, no parece depender solamente de la información disponible. Los resultados obtenidos reflejan un retorno superior al portafolio clásico para casi todos los niveles de riesgo, de igual manera sugieren que el mercado no reacciona sólo debido a introducción de nueva información y que las series históricas de precios y retornos responden también a otros factores. Adicionalmente, el comportamiento de los precios de un activo financiero está sujeto a sobre-reacciones y sub-reacciones por parte de los agentes que participan en el mercado. La data procesada por medio de los

filtros de Kalman y las ondículas reflejó en menor grado el efecto de factores no económicos en la asignación de precios de los activos financieros y muestra un cambio ostensible en la correlación entre los activos de un portafolio.

PALABRAS CLAVE: Eficiencia de los Mercados, Portafolio de Markowitz, Frontera Eficiente, Filtros de Kalman y Ondículas (wavelets)

SISTEMAS DE MONITOREO COMUNITARIO, DISEÑADOS Y CONSTRUIDOS EN CONJUNTO CON LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS. RESUMEN DE UNA EXPERIENCIA

Luisa M. Bethencourt G.

CENDES/UCVEL.

El objetivo de la experiencia a presentar fue diseñar e implementar un Sistema de Monitoreo Comunitario en Sector 6 de La Isabelica en Valencia. (Proyecto desarrollado con financiamiento LOCTI, a través de la Shell de Venezuela) El SMC es una metodología que permite hacer seguimiento de las características más relevantes de una localidad. Es definida, desarrollada y actualizada por la comunidad organizada con el apoyo inicial del Equipo Investigador y en coordinación con las instituciones competentes. Permite identificar y hacer seguimiento a Factores de Riesgos Socio Ambientales, Prestación de Servicios, Aplicación de Políticas, etc. Y, establecer las acciones e intervenciones necesarias. Se concentra en dos grandes grupos de actividades: Formación de líderes comunitarios en temas relacionados, no sólo con conocimientos en prevención de riesgos y sistemas de manejo de datos, sino también en las características de las comunidades y su entorno. Información: Es un sistema que busca ser de fácil acceso y uso por parte de usuarios no expertos. Las premisas: Visión participativa, construye una alianza de corresponsabilidad entre pobladores, instituciones públicas o privadas y otras organizaciones. Visión estratégica local donde el conocimiento y la comprensión de las características socio-territoriales intrínsecas de una localidad por parte de los pobladores, facilita la disminución de la vulnerabilidad (de distinto tipo) dentro de un contexto regional y nacional. Monitoreo cotidiano de los factores que componen la calidad de vida. Estos factores no están asociados tan solo a amenazas o posibilidad de ocurrencia de eventos extraordinarios tales como desastres naturales sino a condiciones de vulnerabilidad actual o posible.

PALABRAS CLAVE: Sistema de Monitoreo Comunitario. Comunidad Organizada. Participación Comunitaria.

TERRITORIOS POPULARES PETROLEROS EN

VENEZUELA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XX

Fragozo, Yatzaira; Leal, Morelva.

Centro de Antropología, IVIC, Laboratorio de antropología social y cultural, LUZ.

En el marco del desarrollo socio-económico de la Venezuela post-petrolera y su influencia en las prácticas culturales expresadas en el uso y apropiación del espacio se realiza esta investigación en territorios populares petroleros, campos/barrios petroleros, ubicados en el mcpio. Jesús E. Lossada, del edo. Zulia. En estos espacios se entretajan las dinámicas sociales y económicas que permiten distinguir las complejidades que se generan en la sociedad actual. A partir de la observación participante y la entrevista a profundidad se recopilaron los datos para la elaboración del texto etnográfico. El resultado permite la interpretación de la influencia de la actividad petrolera contenida en las formas de la vida cotidiana, sumergidas en las representaciones colectivas de los individuos, en un primer momento por la añoranza del pasado petrolero tratando de mantenerlo en el tiempo y un segundo momento, reflejado en los usos y apropiación del espacio social con una carga simbólica significativa en la re-invencción de las identidades actuales.

PALABRAS CLAVE: Territorios populares, petróleo, espacio, uso, apropiación

LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN COMO ARQUETIPOS EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE CONOCIMIENTO UNIVERSITARIO

Delgado Marvelis y Delgado Gladys.

En correspondencia con la teoría de creación de conocimiento organizacional propuesto por Nonaka y Takeuchi (1999), el proceso de creación de conocimiento desarrollado por las organizaciones universitarias se realiza a través de cinco subprocesos: socialización armónica, exteriorización conceptual, justificación, construcción del arquetipo, y distribución / difusión del conocimiento Delgado M (2008). Cuando los requerimientos sociales se convierten en conceptos justificados para los usuarios del conocimiento, se inicia la fase de construcción del arquetipo. Ello implica sistematizar la construcción de proyectos de investigación, sistematizando conceptos y generando un sistema de conocimiento, de mayor alcance social. La formulación de proyectos acordes a las necesidades sociales, requiere caracterizar el proceso de construcción de estos arquetipos, disponiendo de conocimiento pertinente a la sociedad. La investigación es

descriptiva y el diseño es no experimental, transversal. La población estuvo constituida por 272 sujetos participantes de los procesos de creación de conocimiento de las dependencias de investigación universitaria del Estado Falcón. La muestra fue de 85 sujetos, utilizando un muestreo probabilístico estratificado. Se utilizó como técnica en primera instancia, la revisión documental. Posteriormente, se diseñó un cuestionario de opinión con alternativas, en la modalidad de la escala tipo likert (1-5). Efectuada la validez de contenido, de constructo y determinada la confiabilidad del instrumento, se aplicó a la muestra en estudio. Posterior al tratamiento estadístico de los datos, los resultados permitieron la caracterización del subproceso de construcción del arquetipo, durante la creación de conocimiento en las organizaciones universitarias, desde la investigación científica. Su contrastación con los aspectos teóricos, sirvieron de referencia para la definición de lineamientos de mejora que orienten el proceso de creación de conocimiento en estas organizaciones.

PALABRAS CLAVE: Proyectos de investigación, conocimiento, organizaciones universitarias.

LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN VENEZUELA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS SIGLOS XV-XX

Josil Murillo.

UPEL-Maracay.

El propósito de la presente investigación fue conocer los datos históricos como principal fuente de información acerca del inicio del deporte en Venezuela. La problemática se planteó en atención a los indicadores de contenidos en los objetivos formulados, en cuanto a las diversas manifestaciones culturales, sociales, políticas relacionadas con el encuentro de aficionados en determinados momentos. Las características de estos juegos, objetivos, reglas, motivos, indumentaria, entre otros datos y sobretodo la incursión de la mujer en estas manifestaciones, actividades físicas. Igualmente, la influencia de los inmigrantes que vinieron durante esos años a nuestro territorio. Está ubicada en la investigación documental de tipo histórico-crítico. La indagación se basó en la revisión bibliográfica y en las fuentes hemerográficas. Se ubicó durante el período comprendido entre siglo XV-XX para compartir momentos inolvidables reflejados en los documentos escritos relacionados con las diversiones existentes durante ese período y la relación con las diversas manifestaciones deportivas de la actualidad. Los resultados del mismo son un aporte a la historia en virtud de los escasos registros que datan en torno al inicio del deporte venezolano y en especial la participación de la mujer en las mismas.

PALABRAS CLAVE: Documentos, historia, deporte, Venezuela.

MUSEALIZACIÓN COMUNITARIA DE LA ESTACIÓN DE ARTE RUPESTRE “EL MESTIZO”, ESTADO FALCÓN. UN MUSEO ARQUEOLÓGICO A CIELO ABIERTO

Camilo M. Morón P.

Departamento de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM).

El Mestizo es una población del Municipio Miranda, Estado Falcón, al Nor-Occidente de la República Bolivariana de Venezuela, en cuya vecindad se encuentra una estación de petroglifos, considerados como un observatorio arqueoastronómico de los amerindios. El propósito de esta investigación es la musealización de la estación de petroglifos de El Mestizo desde una propuesta de gestión comunitaria. Musealizar este contexto arqueológico supone hacer del lugar un museo de sitio, mediante el establecimiento de caminerías, señalética, placas de información, cercado perimetral, todo ello orientado con un criterio minimalista, en armonía con el paisaje y el perfil socioeconómico de los pobladores. Los postulados y criterios de organización y gestión están sustentados en la autogestión, la responsabilidad social, la solidaridad comunal y la organización horizontal. El proyecto de investigación propicia la articulación entre diferentes actores sociales, disciplinas científicas y artísticas a partir de la socialización del conocimiento arqueológico y etnográfico, formando en las jóvenes generaciones cuadros científico-técnicos calificados en el estudio, preservación y difusión del Patrimonio Cultural Ancestral, promoviendo el fortalecimiento de espacios para la ciencia, el arte, la tecnología y la innovación a partir del legado arqueológico representado en el Arte Rupestre. Promueve la articulación entre la academia y las comunidades organizadas, transfiriendo tecnologías, capacitación, orientación e innovación, fomentando la participación equilibrada de científicos, el Poder Popular y entes gubernamentales en la toma de decisiones y la socialización del conocimiento en una visión integradora del desarrollo socioeconómico sustentable desde una perspectiva socialmente solidaria.

PALABRAS CLAVE: Museología, Patrimonio Arqueológico, Gestión Comunitaria, Arte Rupestre, Petroglifos.

EL RITO DEL ACTOR

Yajaira Machado.

Universidad del Zulia. Dirección de Cultura.

Existe una presencia fundamental de los ritos en la vida cotidiana del hombre, considerando como ritos una serie de prácticas sociales, tanto colectivas como individuales. En este sentido indagaremos si el actor cumple con un proceso ritual, cuando llega a escena y si el mismo pasa por un “rito de pasaje” y como en el momento de ir a la representación, este actor llega a un estado liminar. El objetivo de esta investigación es demostrar cómo un sujeto común, después de una preparación (física, intelectual) llega a convertirse en un sujeto/actor, comparando este proceso con las tres fases que según Van Gennep son: “separación, margen (o limen) y agregación. Como lo advierte Víctor Turner, los rites de passage o lo que es lo mismo, rito de pasaje, como aplicación del método. Concluyendo que es un acto repetitivo, es decir, se cumple cada vez que hay una representación teatral.

PALABRAS CLAVE: Ritual, actor, separación, liminar, agregación.

TESTIMONIOS SOBRE LA CRISIS Y TRANSFORMACIÓN DE LAS CREACIONES TEATRALES DURANTE LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI EN LA CIUDAD DE CARACAS

Mancera P., Luis A.

Escuela de Artes, Universidad Central de Venezuela.

En las actuales investigaciones teatrales ha disminuido la búsqueda de la problemática sobre el reciente devenir del arte escénico, ya sea por franco temor a la situación cultural de hoy o por la inefable conexión con una ciudad capital sacudida por el acontecer político, la influencia de los medios de comunicación masivos, y la falta de permanente crítica y crónica para el seguimiento de la práctica teatral de grupos y creadores en términos cualitativos y cuantitativos. Esta investigación se propone visibilizar las creaciones teatrales de Caracas, creaciones que en su mayoría han sido estigmatizadas como banales, cadavéricas y muy influenciadas por la globalización y la cultura mass media. Así pues, éste será un trabajo de grado que propone un análisis directo y concreto del teatro dentro del contexto sociocultural de Caracas durante la primera década del siglo XXI; además, se plantea analizar un posible período estético más en la historia del teatro venezolano. Ambos análisis se sustentan en un conjunto de entrevistas realizadas tanto a creadores emergentes como consolidados, cuyo material evidencia las coyunturas y problemáticas tanto estéticas como culturales propias del siglo XXI venezolano.

PALABRAS CLAVE: Análisis, Caracas, creaciones teatrales, entrevistas, teatro venezolano.

MEMORIA E IDENTIDAD. LA ESCRITURA DEL PASADO EN MEMORIAS DISPARATADAS (1959)

Prieto, Adlin de Jesús.

Universidad Simón Bolívar.

A los combates de la historia también se los llama ahora combates por la identidad. De allí que sea tan importante, en un país como Venezuela donde hay una marcada devoción por el pasado, no sólo estudiar la Historia sino también los documentos no oficiales para ver cómo desde ellos se negocia con ella y qué tipos de subjetividades se construyen en los mismos. Esto permitiría leer las escrituras de memoria/identidad, especialmente las formuladas desde un lugar enunciativo declaradamente periférico, como discursos altamente políticos, más aún en los momentos fundacionales del país en los cuales se negocia con la visión del pasado instituida en ese momento. Por ello, el aproximarnos a las Memorias disparatadas (1959) de Cristina Ferrero de Tinoco, escritas durante el Pérezjimenismo —período que trajo con él diversas lecturas y reorganizaciones de la Historia nacional—, a partir de las nociones de identidad, memoria, razón histórica y espacio biográfico, permita indagar en el interior de esta escritura qué tipo de memoria se teje, cuáles son los mecanismos empleados para ello y con qué intención se hace. Esto apuntaría a plantear que este texto es un relato donde la deshistorización del pensamiento es asumida como un pilar fundamental para reconstruir el pasado, a partir de la narración de su rememoración, e idear una identidad femenina alternativa a los modelos propuestos por el modelo desarrollista Pérezjimenista y un territorio nacional otro capaz de albergarla.

PALABRAS CLAVE: Identidad, memoria, Historia, espacio biográfico, Memorias disparatadas.

MEMORIAS, SABERES ANCESTRALES E IDENTIDADES EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO MARACAIBO-ESTADO ZULIA.

Vázquez Belín, Bracho Juan.

Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos, Universidad del Zulia, Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos, Universidad del Zulia.

La ponencia ofrece avances de una investigación en desarrollo que analiza cómo dialogan en el centro histórico de la comunidad colonial de San Isidro sus memorias con los saberes ancestrales, en torno a dos elementos identitarios: el camino real y la tradición hatera; ambos contextualizados en la cotidianidad y sostenidos por la legitimación que les conferida por el “vivir juntos”. El objetivo de la investigación

es visibilizar y poner en valor estos elementos constitutivos de la memoria historia local, para fortalecer la conciencia emancipatoria del Poder Popular acorde con las directrices del Plan Nacional Simón Bolívar. Se utilizan aportes teóricos sobre identidades, diálogos, imaginarios, cotidianidades, mundos simbólicos, soportados en la interpretación hermenéutica y la metódica de la investigación convivida mediante la socialización en diálogo con los plurales mundos-de-vida-comunitario- cotidianos, lograda de relatos de la memoria colectiva en las voces de sus protagonistas, las actividades correlativas (encuentros, conversatorios, talleres, entrevistas), así como el registro testimonial, gráfico y audiovisual de las experiencias. Los resultados parciales de la investigación, revelan que esta comunidad preserva su memoria ancestral pese a las transformaciones urbanas y culturales del entorno con impacto en las prácticas cotidianas. Asimismo, se perciben humanamente en una espacialidad de con-vivencia con sus tradiciones histórico-culturales, simbolizadas y materializadas en la pervivencia de tecnologías, saberes e imaginarios desde los significados patrimoniales atribuidos a sus referentes identitarios y por los cuales se afirman en su histórica condición protagónica y el re-conocimiento de un “nosotros”.

PALABRAS CLAVE: Saberes ancestrales, identidades, memorias, patrimonio cultural, San Isidro.

CIUDADANÍA Y LOS CONSEJOS COMUNALES

Gladys Asprino.

Los niveles de Ciudadanía se miden por los grados en calidad de vida traducidos en demandas resueltas a lo interno del sistema político por los diversos grupos que conforman una sociedad. Este estudio analiza las causas por las cuales los sectores populares no alcanzan estándares de bienestar en calidad de vida reflejadas en deficiencias en infraestructura comunitaria. A partir de la implementación del método hermenéutico-dialectico en investigación cualitativa se exploran los resultados reorientados hacia la problemática de la burocracia en el país, sus deficiencias en eficacia y eficiencia; en el caso que nos ocupa, se examinarán los entes desconcentrados responsables del acompañamiento y entrega de recursos a los consejos comunales, por un lado, y las deficiencias en capacidades de los miembros de los Consejos Comunales que impiden una real Ciudadanía. De seguidas, se presentan las recomendaciones pertinentes.

PALABRAS CLAVE: Ciudadanía, Consejos Comunales, calidad de vida, empoderamiento comunitario.

LA CONSTRUCCIÓN DEL SUJETO POLÍTICO EN ABRIL GOLPE ADENTRO DE ERNESTO VILLEGAS POLJAK

González González, Daniuska.

Universidad Simón Bolívar.

El golpe de estado del año 2002 en Venezuela marcó un punto de reflexión con respecto a cómo mirar los gobiernos populares latinoamericanos en su vínculo con la violencia política, entendida ésta como “una acción de fuerza ejercida para obtener determinados objetivos en torno al poder, [en este caso] para destruirlo” (Sánchez Rebolledo, 1998: 109). En tal sentido, el relato de vivencia de este hecho histórico ha oscilado entre registros de representación como el del vídeo contado en primera persona y, por tanto, constructo de una subjetividad que se crea con la pasión o la ira; y el de las consideradas obras de investigación, que tratan de entender el golpe desde un repaso puntual de los acontecimientos y de entrevistas a algunos de sus actores políticos. Entre estas últimas aparece “Abril golpe adentro” de Ernesto Villegas Poljak, un recuento cronológico y vivencial que, a partir de la rigurosidad investigativa, pone sobre escena la conjura de diversos factores políticos y económicos para derrocar el gobierno del presidente Hugo Chávez. Con esta ponencia se pretende analizar cómo a medida que el autor va levantando un mapa de este acontecimiento con el objetivo de examinarlo como uno de los momentos cruciales de la violencia política latinoamericana en el siglo XXI, también se va constituyendo en un sujeto político que testimonia, consciente de sí mismo como protagonista/relator de su tiempo.

PALABRAS CLAVE: Golpe de estado-violencia política-Venezuela-testimonio-sujeto político.

LABORATORIO DE SIMULACIÓN DE COLECTIVOS EMPRENDEDORES

Cira Fernández de Pelekais, Migdalia Caridad, Jesús García, Pedro Hernández.

Universidad Rafael Belloso Chacín.

El proyecto tiene como propósito fortalecer el laboratorio de simulación de colectivos emprendedores, para la sensibilización y empoderamiento de las comunidades en cuanto a la visualización de oportunidades de desarrollo social sustentable, a través de una metodología de innovación y creatividad, donde la comunidad pondrá en práctica simulación de situaciones u oportunidades, desarrollando así un proceso de socialización de conocimientos, experiencias, información y saberes tendentes a dar respuestas efectivas a la problemática presente, generando escenarios para el emprendimiento colectivo, donde se potencie la comunicación, participación, integración, compromiso y valores colectivos como forma de

favorecer la sustentabilidad. Bajo una modalidad de proyecto factible a través de la investigación acción participativa, los avances hasta la fecha están referidos a la ampliación de estructura física para constituir un simulador social integrador, que generará alternativas respecto a cursos de acción orientados a la experimentación y creación de oportunidades para generar productos y servicios. Entre los resultados esperados está propiciar escenarios interactivos, donde los colectivos emprendedores, a través de las prácticas virtuales, con el apoyo de programas computacionales, con las mismas características que en la realidad, experimenten y elaboren nuevas oportunidades.

PALABRAS CLAVE: Laboratorio de simulación, colectivos emprendedores, empoderamiento de comunidades, sustentabilidad.

MECANISMOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ELABORACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS

Cira Fernández de Pelekais, Pedro Hernández, Annherys Paz.

Universidad Privada Rafael Belloso Chacín.

El propósito del proyecto está centrado en desarrollar un mecanismo de promoción y desarrollo que facilite la participación ciudadana en la elaboración de planes y proyectos. Permitiendo a mediano plazo incrementar el interés de la comunidad por los asuntos públicos, aprovechar estratégicamente los recursos para el desarrollo local, mejorar el proceso de planificación urbana, mejorar la capacitación administrativa/gerencial; mejorar la organización, formulación y ejecución de proyectos. Bajo un enfoque cualitativo con orientación etnográfica, modalidad de investigación acción y tendencias interactivas del nivel integrativo. Esta investigación parte del hecho que las personas integrantes de una comunidad conocen mejor su realidad. Toda la información se basa en datos reales observables y testimonios de informantes. La estrategia de diseño de la investigación se fundamenta en estudio de casos. En su fase Inicial se realizan visitas a las comunidades para promover la implicación de los actores, conocer aspiraciones, sus necesidades de capacitación en lo que respecta a la formulación de planes y proyectos y dejar clara la dinámica del trabajo. Además, grupos focales y observación directa, con la finalidad de elaborar el mapa de necesidades en materia de capacitación, actualización y adiestramiento para impulsar el desarrollo. Los resultados esperados están direccionados a desarrollar un mecanismo para promocionar la participación ciudadana en elaboración de planes y proyectos, con la finalidad que la ciudadanía se integre efectivamente en el plano espacial, temporal y material, en la formulación de alternativas de solución a los problemas comunitarios.

PALABRAS CLAVE: Mecanismos de promoción, participación ciudadana, planes y proyectos.

ESTUDIO COMPRENSIVO DE LA FUNDACIÓN DE LOS BARRIOS A TRAVÉS DE UNA FAMILIA POPULAR VENEZOLANA DESDE LA ORIENTACIÓN COMUNITARIA

Oliveros M. Isaac J.

Departamento de Orientación, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Carabobo.

El déficit habitacional en Venezuela es un fenómeno que ha existido durante casi todos los años de la democracia. Esto conlleva en algunas familias sin viviendas a invadir o fundar barrios en propiedades privadas o terrenos olvidados, justificándose en el derecho a la vivienda. Son las vivencias y valores de éstas familias las que permiten estudiar el mundo-de-vida que la sociedad desconoce, por consiguiente, la Intencionalidad de esta investigación es producir un estudio comprensivo de la fundación de los barrios a través de la historia-de-vida de una familia popular venezolana desde la Orientación Comunitaria. El abordaje desde la Orientación Comunitaria a través de la historia-de-vida Convivida de Antonio Sosa que permitió aproximarnos a las prácticas culturales y sociales de una familia popular participante en la fundación de un barrio de la ciudad de Valencia. Esta investigación se inscribe en el amplio paradigma de los Métodos Cualitativos de Investigación Social y dentro de estos, en el enfoque Biográfico de Historia de Vida. La interpretación hermenéutica de ésta investigación logró aportar un modo de investigación comunitaria de la educación como problema humano tanto individual como de la comunidad adentrándose en el conocimiento real de los ámbitos de la convivencia. No obstante, en alguna medida se espera que las instituciones educativas den respuesta a estas situaciones, desde las Universidades la producción de conocimientos que permitan la comprensión y posibles soluciones, desde las escuelas y liceos la integración con las comunidades para juntos, escuela y comunidad encontrar respuestas satisfactorias a esta realidad.

PALABRAS CLAVE: Orientación, Comunidad, Historia-de-vida.

AVANCES EN LA INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA POLÍTICA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA EN VENEZUELA. CASO: APROPIACIÓN SOCIAL DE LAS TECNOLOGÍAS LIBRES

Alejandro Ochoa Arias, Santiago Roca, Maricela Montilla, Luz Chourio

Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL)

La apropiación social del conocimiento constituye una de las políticas públicas fundamentales en materia de CTI implementadas durante los últimos años, y se ha desplegado a través de programas que consolidan el diálogo de saberes. Esta política ha permeado el ámbito de las tecnologías libres, definidas como tecnologías físicas y sociales que pueden desarrollarse a partir de iniciativas comunitarias. Por tanto, es necesario elaborar un marco conceptual que permita dar cuenta de las condiciones de posibilidad para el desarrollo de tecnologías libres en contextos de colaboración. El objetivo es presentar un esquema conceptual para interpretar la apropiación social de la tecnología libre como política científico-tecnológica en Venezuela. Se utiliza un enfoque sistémico, que consiste en la formulación de un sistema conceptual interpretativo; constituido en este caso por dos contextos vinculados al modo de revelado del mundo y a la concepción de CTI, a partir de los cuales se propone un modelo de gestión colaborativa. Se aborda la tecnología desde dos conjuntos de contextos contrastantes. El primero incluye los contextos instrumentalista y constructivista de la tecnología como fenómeno, y el segundo dos concepciones de CTI: como actividad productiva y como actividad humana. A partir de allí se aborda la apropiación social de las tecnologías libres y se esbozan los procesos para la gestión de CTI a la luz del trabajo colaborativo en el ámbito público involucrando a las comunidades organizadas. Se concluye que la CTI puede enriquecerse si se promueven prácticas sociales que tributen a la gestación de formas institucionales colaborativas.

PALABRAS CLAVE: política científico-tecnológica, tecnologías libres, apropiación social del conocimiento, colaboración

INNOVACIÓN, DESARROLLO SOCIAL, SOCIOLOGÍA DE LA TRADUCCIÓN, PENSAMIENTO CREATIVO Y TRANSFORMADOR LATINOAMERICANO

Carrero A, Wilmer E., Pettit T, Elsa E.

LUZ FEC Laboratorio de Estudios de Innovación y Desarrollo.

Se reedifica el concepto de innovación desde la perspectiva del pensamiento creativo y transformador latinoamericano, resaltando los aspectos del desarrollo social para la innovación, y estableciendo las especificidades de la sociología de la traducción. La investigación es de carácter cualitativa, epistemológicamente sustentadas en los criterios de Méndez (2003), metodológicamente Coffey y Aikison (2003), soportan

la estrategia procedimental sobre la idea de construcción de argumentos a través de la consecución del sentido de datos mediante el estudio documental. Entre los principales resultados destacan los siguientes aspectos del desarrollo social para la edificación del concepto de innovación: 1) La innovación y el desarrollo social como relación estratégica constituye un proceso de construcción social para el desarrollo organizacional innovador latinoamericano, como aspecto invariante de esta relación se manifiestan los principios de integralidad e integración. 2) Se establecen como especificidades de la sociología de la traducción para el abordaje del estudio de la innovación: El surgimiento de una nueva categoría conceptual a partir de una perspectiva creativa y transformadora latinoamericana, donde el valor del desarrollo humano y social constituye el principio fundamental para la integración inclusiva (unidad), la auto-organización, la creatividad, el vínculo social, la traducción colectiva de los saberes y del aprendizaje evolutivo. Se concluye que la innovación se define como un producto que se origina de un proceso social de construcción y aprendizaje colectivo entre factores humanos y no-humanos, donde intervienen una multiplicidad de actores y elementos de diversa naturaleza de la sociedad, articulando recursos, conocimientos, talentos, habilidades y experiencias de manera organizada, planificada e integrada para intervenir la realidad social, por medio de un liderazgo con empoderamiento colectivo y ejecutado por un actor que se relaciona en red propiciando nuevos conocimientos con visión humana, social, cultural y política para mejorar las condiciones de vida existentes, y promover el desarrollo social y cultural, a través del progreso socioproductivo de las sociedades.

PALABRAS CLAVE: Innovación, Desarrollo social, Sociología de la traducción, Pensamiento creativo y transformador latinoamericano.

POLÍTICA DE REDES DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA DEL MCTI

Boscan Elizabeth, Ochoa Haydee.

UBV ,CIEA-UBV.

Desde 1999 se inicia en Venezuela un proyecto transformador en todos los ámbitos de la acción estatal incluyendo la ciencia y tecnología. El objetivo es explorar la política de promoción de redes de innovación productiva del MCTI durante el período 2000-2011. La metodología consistió en la revisión de documentos oficiales; así como entrevistas a informantes clave de la política. Los resultados revelan: 1) el programa de redes representa un intento por articular el uso de conocimientos científico-técnicos con los modelos de desarrollo promovidos en el país durante el período de estudio, 2) la existencia de etapas en la política de redes que van desde su articulación

a la vieja política basada en los clusters para la economía de mercado a la articulación a partir de 2004 con el modelo de desarrollo endógeno impulsado por el gobierno nacional, 2) avances en la inclusión de actores excluidos por los programas tradicionales 3) el impulso de la economía social y los valores cooperativos, 5) la capacitación y transferencia tecnológica como estrategias fundamentales de innovación del programa, 6) intentos de articulación de las redes con el sector industrial, 7) escasa discusión respecto al tipo de técnicas y conocimientos requeridos por el nuevo modelo de desarrollo. Se concluye que el programa dirigido a impulsar la innovación en pequeñas unidades productoras para un modelo de desarrollo alternativo, al utilizar los conocimientos y técnicas disponibles, se encuentra condicionado a reproducir la lógica productiva aún dominante.

PALABRAS CLAVE: Política, Redes de Innovación Productiva, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI), innovación.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR FINANCIERO VENEZOLANO BASADOS EN EL CICLO DE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Roo Arlenys, Boscán Neida.

Analista de Tecnología del B.O.D. Universidad Rafael Belloso Chacín.

El propósito fundamental de la presente investigación fue analizar la inteligencia de negocios en el sector financiero venezolano, identificando las debilidades potenciales dentro del ciclo de desarrollo que caracteriza a esta tecnología, para facilitar el proceso de toma de decisiones. Esta investigación está sustentada en los fundamentos teóricos de los autores Vitt, Luckevich y Misner (2003), Peña (2006), Ortiz (2006), Rainardi (2007), Guanipa y Ramírez (2011). La investigación es de tipo descriptiva, con un diseño de campo, no experimental y transeccional, orientado a analizar las características de la variable. Como técnicas de recolección de datos fue utilizada la observación directa a través de una guía de observación, conjuntamente con la encuesta, usando un cuestionario como instrumento, aplicado al personal del área de inteligencia de negocios que labora en los bancos Banesco, Banco Occidental de Descuento, Corpbanca y Banco Caroní, como instituciones que conforman el sector financiero a nivel nacional. Luego de analizar la situación existente, los hallazgos detectados señalan que existe una notoria debilidad en la etapa de análisis, lo cual interfiere con la adecuada toma de decisiones en función de la información sensible del negocio. A partir de estos resultados, se formularon una serie de lineamientos dentro de los que destacan integrar la inteligencia de negocios como parte de la estrategia empresarial, incrementar la prioridad de las etapas

preliminares del proceso, entre otros; enmarcados en el desarrollo de la inteligencia de negocios en el sector financiero venezolano.

PALABRAS CLAVE: Inteligencia de Negocios, Toma de Decisiones, Información, Tecnología.

GOBERNABILIDAD Y CALIDAD DE GOBIERNO DEL SISTEMA REGIONAL DEL ESTADO ZULIA

Pérez Lugo, Jorge Ernesto.

División de Estudios para Graduados. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad del Zulia.

La presente ponencia analiza la gobernabilidad y la calidad de gobierno del Sistema Regional de Salud del estado Zulia. La investigación es descriptiva, con un diseño de campo, no experimental y transeccional. La población está conformada por la alta gerencia del Sistema Regional de Salud del estado Zulia. Se realiza un censo poblacional. Se elaboró un instrumento de recolección de datos validado a través de juicio de expertos. Para la confiabilidad se empleó el Coeficiente Alfa de Cronbach. Como resultado se evidencia que la capacidad de gobierno del Sistema Regional de Salud se ha visto afectada a lo largo de todo su período de funcionamiento, considerando que el factor político ha prevalecido como condicionante de la gobernabilidad y calidad. Se concluye que se registra dentro del Sistema Regional de Salud una gobernabilidad normal, expresada en un proceso dinámico donde algunas demandas son atendidas satisfactoriamente y otras no satisfechas, por lo que se generan conflictos internos y externos que alteran el normal desenvolvimiento de la organización, pero en niveles tolerables para la propia institución.

PALABRAS CLAVE: Gobernabilidad, calidad de gobierno, Sistema Regional de Salud, Zulia

REFLEXIONES SOBRE EL PENSAMIENTO EUROCÉNTRICO EN AMÉRICA LATINA: LA INVESTIGACIÓN SOCIAL

Angélica Rosa Henao Berroterán.

Universidad Bolivariana de Venezuela.

El proceso de consolidación del pensamiento eurocéntrico en Latinoamérica es objeto de profunda reflexión por parte de investigadores e instituciones, quienes han ubicado su origen en el discurso de la modernidad y que en la actualidad se inserta en el contexto histórico-social de la globalización neoliberal, sustentando a través de su cuerpo de saberes “la naturalización de la relaciones sociales” la cual es presentada como “la forma

más avanzada y normal de existencia humana”. (Lander, 2000). Los propósitos del presente trabajo se orientan a presentar las reflexiones contenidas en los discursos sobre la explicación de Latinoamérica desde varias perspectivas. En primer lugar, se abordan los fundamentos de la modernidad relacionados con la Teoría Desarrollista como origen histórico-social (Marini, 1994). En segundo lugar, se examinan algunas de las ideas de Lander (2000) y Quijano (2000), sobre la naturalización de las relaciones sociales y su forma de expresarse en el proceso actual de globalización neoliberal. En tercer lugar, se hace referencia a las alternativas que se orientan a la búsqueda de otras formas de conocer y de interpretar la realidad social que reivindique al hombre latinoamericano como actor social, presentando como caso la propuesta de investigación social concebida por la Universidad Bolivariana de Venezuela

América Latina forma parte de un contexto internacional excluyente y profundamente desigual que afecta no sólo las relaciones económicas sino que se extiende a la cultura, la producción de saberes, la concepción de la educación e implica también la hegemonía de la investigación empírico-analítica de base cuantitativa en la investigación social.

PALABRAS CLAVE: Pensamiento eurocéntrico, Teoría desarrollista, Investigación Social.

CONSIDERACIONES SOBRE EL SOCIALISMO EN EL SIGLO XXI DESDE LA VENEZUELA BOLIVARIANA

Luis R. Delgado J.

Centro de Investigación para la Transformación Social.

En un mundo amenazado cada vez más por desastres humanitarios y naturales, donde el principal responsable es la globalización del modelo de explotación capitalista, la cual se ha exacerbado en los últimos años bajo el influjo de la implosión de los distintos experimentos de construcción socialista en Europa Oriental y la URSS, se plantea la necesidad de construcción de una alternativa real al capitalismo como sistema metabólico social predominante. En este contexto, la discusión sobre el Socialismo que había perdido actualidad pero no pertinencia a lo largo de la década de los 90 y que sólo se circunscribía a los círculos de la izquierda, ha sido revitalizada con fuerza por el Proceso Bolivariano que hoy vive Venezuela, gracias a la convocatoria para la construcción socialista que hizo el Comandante Hugo Chávez en el Foro Social Mundial del año 2005. Hoy es sumamente importante brindar aportes para desarrollar de manera global las principales tesis vinculadas a la construcción del Socialismo en la Venezuela del Siglo XXI y determinar algunos aspectos necesarios para la transición hacia esta nueva sociedad. Para ello se realizará una amplia revisión crítica bibliográfica y

documental, que nos permita aproximarnos a la definición de la pertinencia histórica del socialismo, caracterizar las causas fundamentales de las derrotas del siglo XX en la consolidación de proyectos anticapitalistas y definir campos importantes para la transición socialista. De esta forma se brinda un aporte a la teoría revolucionaria, fortaleciendo al movimiento popular que lucha por un nuevo proyecto histórico.

PALABRAS CLAVE: Socialismo, Capitalismo, Revolución, Democracia, Participación.

INNOVACIÓN UNIVERSITARIA Y TRANSDISCIPLINARIEDAD DESDE LA BIODIVERSIDAD CULTURAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DEL TERRITORIO AMAZONENSE VENEZOLANO

OIngrid Nederr Donaire.

Universidad Nacional Experimental “Rómulo Gallegos”.

Esta ponencia significa la inquietud colectiva que se orientó a revalorizar el acervo cultural de los Pueblos Originarios del territorio Amazonense Venezolano, concurrentemente con la simbiosis que genera la apertura, abordaje e implementación de estrategias de innovación educativa y transdisciplinarias en el ámbito universitario, las cuales posibilitaron mediante un encuentro multidimensional y su trascendencia, captar el conjunto de sentimientos, valores y emociones que encarna el proceso de transformación social. Por ello, su propósito es presentar el fruto de una labor colectiva que surge en cooperación y colaboración espontánea como producto del diálogo de conocimientos y saberes entre la Universidad y las comunidades: Warekena, Kurripaka, Baré, Houttoja y Jivi. Para captar la biodiversidad cultural de estos pueblos se utilizaron estrategias de investigación acción a través de equipos interventores conformados por los participantes del Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad “Rómulo Gallegos”. En la complementariedad de esta acción participativa se pudo evidenciar la metamorfosis progresiva que han experimentado estos pueblos, cuyo reflejo en algunos casos es la pérdida de su lengua autóctona, cambios en sus modos de vida y de producción, el giro de sentido y frecuencia de sus ceremonias tradicionales, aunado a la falta de adecuación de planes de estudios y de aprendizaje que contemplen su idiosincrasia. Finalmente este proceso de revalorización colectiva permitió la emergencia de diversos escenarios abiertos, donde el rol de los agentes que interviene se transforma, al mismo tiempo que dota a estos pueblos de la capacidad de encontrarse para construir su propia historia.

PALABRAS CLAVE: Biodiversidad Cultural, Pueblos Originarios del Territorio Amazonense Venezolano,

Transdisciplinarietà e Innovación Universitaria, Transformación Social.

UN MODELO OBSERVANCIA SOCIALISTA PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS DE LOS CONSEJOS COMUNALES Y COMUNAS

Miguel Pineda, Yvan Guevara, Jessy García.

Universidad de Carabobo, Instituto Universitario de Tecnología de Valencia.

La presente investigación surge del seguimiento de implementación de un modelo de observancia socialista y participación comunitaria para la formulación de planes programas, proyectos y toma de decisiones de los consejos comunales, comunas y Alcaldía del Municipio Libertador Estado Carabobo, en la transición al socialismo del siglo XXI. La investigación estuvo tipificada como de campo, de tipo factible donde además como unidad de análisis o nivel micro de estudio serán los consejos comunales, los cuales mediante su estudio se podrá conocer el impacto de la participación comunitaria. Los resultados obtenidos a través del análisis realizado plantean la necesidad inmediata de implementar el modelo de observancia para el desarrollo satisfactorio de los proyectos de los consejos comunales además de elevar el nivel técnico, político e ideológico de los mismos. En función de los resultados obtenidos, se emitió las recomendaciones donde entre ellas resalta la implementación de este modelo por parte de la Alcaldía del Municipio Libertador y entes locales de carácter gubernamental, lo cual permitirá que en su contexto socio político se implementen políticas públicas en función del bienestar de sus habitantes y en la consolidación del socialismo del siglo XXI.

PALABRAS CLAVE: Modelo, Observancia, Participación Comunitaria, Consejos Comunales, Socialismo del Siglo XXI.

EL USO DE LAS TIC (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN) COMO HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN COMUNAL

Jhonathan David Rivera Sotomayor, Vladimir José Romero Ramones, Omer de Jesús Ortega Montiel.

Centro de Investigación para la Promoción del Desarrollo Endógeno (CIPDE), UNERMB, Academia de Software Libre Zulia, FUNDACITE-Zulia.

A medida que se avanza hacia una mayor democratización del poder comunal en Venezuela, es necesario mantener las

organizaciones sociales plenamente capacitadas, articuladas e informadas. El Estado promulgó el Decreto 3.390, para fomentar la investigación y desarrollo del software libre (SL), así como su distribución y uso generalizado en la sociedad. Los Consejos Comunales son instancias del Estado y formas de expresión organizada de las comunidades para dar forma al poder comunal. El Proyecto Nacional Estratégico 2011, titulado Sistema Integral de Gestión para los Consejos Comunales (SIGCC) bajo la plataforma de Software Libre. Es una herramienta tecnológica de organización comunal, producto del diagnóstico de necesidades de las organizaciones comunales. La sistematización de los procesos de gestión y su automatización le permitirá a los voceros y voceras de los diferentes comités, agilizar la tomar decisiones, cumplir con la rendición de cuentas, elaborar proyectos socioproductivos, mediante el acceso a información actualizada. El uso de la plataforma de software libre, contribuye a la independencia tecnológica como objetivo estratégico nacional que permite empoderar a las comunidades para la construcción de sus realidades. En el diagnóstico para conocer las necesidades y deberes para llevar a cabo una gestión acorde con los principios, se entrevistaron a 60 voceros y voceras de 40 Consejos Comunales del municipio Cabimas y a 12 expertos del área. En alianza con Fundacite Zulia, se certificaron a 16 facilitadores en SL, que capacitaran en el uso del SIGCC, a los miembros de 220 consejos pertenecientes a las nueve parroquias del municipio Cabimas.

PALABRAS CLAVE: Software Libre, Poder Comunal, TICs, Sistema de Gestión, Consejo Comunal.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA PERTINENCIA SOCIAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN VENEZUELA

Hernández L. Mairely, Morales V. Eduvigés, Díaz Ch. Irene.

Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad del Zulia.

A partir de 2000, el Estado venezolano muestra una tendencia progresiva dirigida a revertir la propuesta neoliberal, propiciando con ello la inclusión de las clases más pobres. La atención creciente del Estado está centrada en dar respuestas a los postulados constitucionales resultantes de la constituyente favoreciendo una nueva forma de Estado Social, Democrático, de Derecho y de Justicia, en el cual, el diseño e implementación de políticas públicas estén dirigidas para mejorar el sistema educativo, como consecuencia de la conformación de una nueva forma de Estado. El objetivo del presente trabajo es analizar las políticas públicas referidas al subsistema educación superior en la CRBV en función de la consolidación de su pertenencia social (período 2000 - 2010), y sus repercusiones sobre el principio de autonomía. Para el abordaje del problema

formulado, se utiliza un enfoque metodológico analítico – descriptivo. Se concluye que existe una yuxtaposición paradigmática entre los principios de autonomía y pertinencia, que en el plano sociopolítico no es un tema resuelto, a pesar de las iniciativas públicas implementadas y que deberán dilucidarse en el marco de la Ley de Educación Superior.

PALABRAS CLAVE: Educación Superior. Autonomía. Pertinencia. Venezuela

CUMPLIMIENTO DE PAUTAS BIOÉTICAS EN LA INVESTIGACIÓN CON HUMANOS DESARROLLADA EN VENEZUELA

Carlos Flores Angulo, María Inés Villalonga.

Instituto de Investigaciones Biomédicas “BioMed” UC-Aragua. Área de Bioética del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba-Argentina.

La investigación con humanos reviste importancia en el ámbito médico, ya que sus resultados contribuyen a la comprensión de las enfermedades. En su desarrollo se deben cumplir unas Pautas Bioéticas (PB) especificadas por el CIOMS y la UNESCO, sin embargo su cumplimiento en Latinoamérica es inferior al 50%. Objetivo: Determinar el estado actual del cumplimiento de las PB en una muestra de trabajos publicados en revistas venezolanas. Metodología: Se seleccionó una muestra de 172 artículos, donde participaron seres humanos, publicados en revistas venezolanas indexadas en LILACS. Los requerimientos exigibles fueron: Consentimiento Informado (CI), Evaluación por un Comité de Bioética (ECB), Referencias Bioéticas (RB) y Declaración de Conflicto de Interés (DCI). Se analizó su cumplimiento según su diseño metodológico y se clasificaron los artículos en dos grupos: A) Exigencia de las PB por las revistas; y B) Sin exigencia. Se realizó análisis estadístico con los programas SPSS y MedCalc. Resultados y conclusión: En el 41,3% de los trabajos se solicitó el CI, en 17,4% el protocolo recibió ECB, en 9,9% se emplearon RB y no se realizó la DCI. Se determinó que el cumplimiento de las PB es significativamente más frecuente en investigaciones con un diseño metodológico complejo que en casos clínicos y estudios retrospectivos. Además, se evidenció que los artículos del Grupo A tenían un mayor cumplimiento de las PB que el Grupo B. Esta situación debe ser considerada por el cuerpo editorial de revistas para lograr imponer el cumplimiento tan importante de las PB en investigaciones con humanos.

PALABRAS CLAVE: Bioética, investigación en humanos.

INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL MARCO DEL ALBA ENFOCADOS EN EL PLAN PARA LA GESTIÓN BOLIVARIANA SOCIALISTA

2013-2019

López U. Johandry N.

Gerencia de Proyectos, Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ministerio del poder popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación.

La ALBA-TCP surge como modelo de integración regional, en la óptica de una alternativa que propone la integración y la cooperación a las necesidades propias de la región, en el ámbito de la ciencia y tecnología, busca ponerlas al servicio del desarrollo social y sostenible, fomentando la actividad y fortaleciendo las capacidades orientadas al desarrollo sostenible que respondan a las necesidades y problemas que aquejan a cada uno de los países de la región. Para ello Venezuela formulará una propuesta de indicadores dirigida al resto de los países de la región que responde al cuarto gran objetivo histórico del Plan de Gobierno 2013-2019, presentado por el Presidente de la República Hugo Chávez Frías, donde se plantea “continuar desempeñando un papel protagónico en la construcción de la unión latinoamericana y caribeña”. En la primera fase, el ONCTI trabaja en la formulación de la propuesta, comenzando con la selección de actores nacionales, a través del juicio de expertos, en donde se obtuvo como resultado la elaboración de 53 indicadores que responden a las siete áreas prioritarias de la ALBA-TCP tales como: Salud Pública, TICs, Seguridad Alimentaria, Energía, Vivienda, Educación Universitaria y Ambiente, desglosados en temas de interés como Dependencia Tecnológica, Impacto de las Políticas Públicas, Calidad de Vida vinculada con la CTI, Transferencia Tecnológica, Regionalización e Infraestructura científica y tecnológica, que se muestran como resultados parciales de la investigación en avance.

PALABRAS CLAVE: ALBA, Indicadores, Ciencia, Tecnología, Innovación.

FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO SOCIAL: DESDE LA ARQUITECTURA DE LAS POLÍTICAS SOCIALES IMPLEMENTADAS POR EL ESTADO VENEZOLANO A PARTIR DE 1999

Jacqueline Guillén de Romero.

La investigación realizada planteó como objetivo explorar el área laboral del profesional del Trabajo Social, abordando el trabajo metódico descriptivo y de campo. Ejecutado por la autora, conjuntamente con grupos de estudiantes de la misma escuela que los forma, Encontrándose, con diversidad de espacios laborales de práctica especializada de ésta disciplina profesional en concordancia con las áreas sociales instauradas por el Estado. Desde, la mirada del Trabajo Social

se promueve lo epistemológico, ontológico y metodológico de la intervención social, que ejecuta la construcción de un saber y un hacer del profesional. Dando respuestas adecuadas a la planificación de la atención social, aceptando la complejidad de su vida, en los métodos que acciona, caso, grupo y comunidad. Nuestro Estado, busca satisfacer las necesidades básicas, respetando la dignidad, en el contexto de los derechos sociales. Esta profesión, desde muchos años interviene en el devenir y ejecución de las políticas sociales, que constituyen “expresión del deseo genuino del Estado de satisfacer las necesidades de la población” (Díaz Malvina: 107: 2006). Por consiguiente, a la luz de 1999, este gobierno ha venido fortaleciendo la profesión en su quehacer diario, creando nuevos espacios de participación y responsabilidad social dentro políticas sociales implementadas, como los Consejos de derechos y protección de niños, niñas y adolescentes, equipos multidisciplinares de tribunales de protección-art. 179-LOPNNA (tipifica la presencia del Trabajador Social), la Misión Negra Hipólita, Centro de atención Inmediata para niños, niñas y adolescentes (nace de la reforma de la LOPNNA-2007), en sí, acentúa la revalorización del espacio social.

PALABRAS CLAVE: Trabajo Social, Estado venezolano 1999, Políticas sociales Revalorización, Profesión.

PARTICIPACIÓN, DESCENTRALIZACIÓN Y COMUNIDADES ORGANIZADAS EN EL ESTADO VENEZOLANO EN TIEMPOS DE TRANSFORMACIÓN

María Gabriela Matos.

Programa de Formación de Grado en Estudios Jurídicos, Universidad Bolivariana de Venezuela Sede Zulia.

Desde 1999 y con la aprobación de una nueva Carta Fundamental, Venezuela se define en una democracia participativa y protagónica, entendiendo la participación de los ciudadanos en la mayoría de los asuntos públicos como una nueva forma de comprender las relaciones Estado-Sociedad. Una de las innovaciones más significativas dentro de los procesos democráticos participativos, es la transferencia de competencias hacia los ciudadanos en materia de servicios públicos, y en general de una política distinta de distribución del Poder Público, enmarcada dentro de una lógica diferente a las políticas anteriores de descentralización neoliberal, cuyos actores no son representantes político-partidistas ni organizaciones con influencia del capital transnacional, si no comunidades organizadas en distintas instancias que han sido modificados en el tiempo. Este trabajo pretende analizar las políticas formales de participación ciudadana en materia de transferencia de competencias en el periodo 1999-2010 y los resultados están dirigidos hacia procesos de transferencia

progresiva hacia las comunidades organizadas, bajo la figura de consejos comunales generalmente, lo que contribuido hacia una nueva descentralización venezolana dentro del Estado venezolano en transformación al socialismo. Concluimos que la participación de los ciudadanos es el elemento más cohesionado y continuo de toda la política de descentralización venezolana desde 1999 hasta el 2010, no obstante, se plantean para el futuro retos, tanto en el análisis integral de los servicios que podrían asumir plenamente las comunidades, como el desarrollo de un efectivo sistema contralor de la gestión comunitaria de éstos servicios.

PALABRAS CLAVE: Participación ciudadana, Descentralización, Estado venezolano en transformación.

PERCEPCIÓN DE LOS INVESTIGADORES DEL IVIC EN TORNO A LA PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA Y SU RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PROFESIONAL

Cubero Castillo, Enrique; Sánchez Nelsaida; López María Sonsiré.

Centro de Estudio de Transformaciones sociales, Ciencia y Conocimientos, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC.

La creciente demanda, por parte del Estado, de atención a problemas sociales y productivos a través de la inclusión de la perspectiva social en los procesos de construcción de conocimiento, especialmente del conocimiento científico, está requiriendo cambios urgentes orientados a crear instrumentos de política que faciliten la participación ciudadana y respondan a estos problemas de manera efectiva. El IVIC como institución del Estado y principal ente de producción de conocimiento científico del país, no escapa a este llamado. Desde su creación, el IVIC se concibió como una institución de investigación de excelencia enmarcada en alcanzar estándares internacionales, en un país en desarrollo, lo que ha generado tensiones ante las demandas de pertinencia social al desarrollarse un tipo de investigación percibida en algunos sectores como desprendida de las condiciones y demandas sociales locales. En este sentido, nos interesa conocer la percepción de los investigadores, de los gerentes y funcionarios que forman parte del Instituto, acerca de la productividad científica y sus repercusiones en la evaluación de desempeño y promoción en la carrera del investigador. Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación más amplio que busca generar un debate abierto sobre las diferentes perspectivas que en el IVIC coexisten en torno a lo que se considera un científico productivo. La metodología empleada es la investigación-acción, la cual en este primer avance esta basada en un trabajo de campo que consistió en entrevistas en profundidad y semi-estructuradas

a informantes claves, revisión de documentos oficiales y observación participante.

PALABRAS CLAVE: Producción científica, productividad científica, evaluación, IVIC.

CIENCIA Y POLÍTICA EN VENEZUELA UN GIRO NORMATIVO POR EL ESTABLECIMIENTO DEL NUEVO CONTRATO SOCIAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Gerardo Ruiz Campos, Nathalie Núñez Cedeño.

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES).

Se aborda el campo de interacción entre ciencia y política, partiendo de una contextualización del proceso histórico social donde se configuró el modelo político de la ciencia iniciado en la segunda mitad del siglo XX, que permitió el desarrollo de una corriente principal (desde el “primer mundo”) la cual se asumió como institucional y normativa. Estos planteamientos sirven de base argumentativa para analizar las Disposiciones Fundamentales de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI): compendio de artículos que perfilan un cambio paradigmático en el marco normativo que rige los dominios de la actividad científica y tecnológica desarrollada en Venezuela. De esta forma, el nuevo encuadre legal pretende desmontar la cultura de corriente principal, implantada por un contrato social de la ciencia fuertemente cuestionado pero que sigue vigente como paradigma del desarrollo científico-tecnológico a escala planetaria. De acuerdo con lo planteado se evidencia que con la reforma de la LOCTI, se trata de repolitizar la ciencia, asumirla como asunto de interés público, democratizarla pero bajo otras condiciones de juego: el establecimiento de un nuevo contrato social, dentro de un marco participativo, ético y soberano.

PALABRAS CLAVE: Ciencia, Política, Estado, Nuevo Contrato Social, LOCTI.

CARACTERIZACIÓN DE LAS RECAÍDAS DE DROGODEPENDIENTES QUE ASISTEN A UN CENTRO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA REGIÓN CAPITAL

Centeno B, Jeaneth A; Fuentes A, Mylvia.

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez.

La recaída en el consumo es un factor inherente de los procesos adictivos, constituye un reto asistencial debido a la

elevada frecuencia de aparición. La persona en recuperación requiere reconocer la progresión de este proceso. El objetivo de la investigación fue caracterizar los factores relacionados con las recaídas en un grupo de drogodependientes que asisten a una Asociación Civil sin fines de lucro ubicada en la Región Capital, para tomar decisiones en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. La metódica fue cuantitativa, tipo descriptivo transeccional, el diseño fue un estudio de caso. La población estuvo conformada por 39 pacientes masculinos de 18 a 50 años, diagnosticados en condición de consumidores. Se diseño, aplicó y evaluó un cuestionario de detección de los determinantes intrapersonales e interpersonales de recaídas, con validez de contenido y alta confiabilidad por el Método Alfa de Cronbach ($\alpha = 1.00$). El análisis de contenido y la estadística descriptiva reveló que entre los factores relacionados a la recaída, destacan la cultura matrisocial del núcleo familiar, el bajo nivel educativo de los pacientes, las relaciones interpersonales conflictivas, la presión social, entre otros y en lo intrapersonal destacan la carencia de un proyecto de vida y los estados emocionales de búsqueda de placer, rabia, depresión, entre otros. El estudio ofrece a los centros asistenciales un cuestionario sobre el tópico de estudio con validez y confiabilidad determinada, dirigido a la población venezolana e insumos teóricos, empíricos y prácticos de relevancia para la Línea de Investigación “Educación y Tratamiento en Salud”.

PALABRAS CLAVE: Recaídas, determinantes intrapersonales, interpersonales, prevención.

ANIMACIÓN JAPONESA, PROPAGANDA DE GUERRA E IMPERIALISMO: CASO “CODE GEASS”

Zhandra Flores Esteves.

Escuela de Comunicación Social. Universidad Central de Venezuela.

Los productos culturales han sido tradicionalmente utilizados por la industria del entretenimiento para propagar las ideas y valores del sistema dominante. Tal es el caso del anime, bien cultural muy popular entre los jóvenes, a quienes les es presentado como distracción inocente, aun cuando es muy frecuente que éste posea contenido violento e incluso, imágenes de guerra, muerte y destrucción. En este trabajo se propuso analizar semióticamente la serie de animación japonesa “Code Geass”, apelando a las estrategias de análisis de imágenes sugeridas por Umberto Eco, debido a que en ella, tres hipotéticos imperios se han repartido el mundo, colonizando y explotando a los pobladores de los territorios conquistados. En ese contexto, un joven intenta derrumbar el poder instituido a través de una “revolución” para conseguir un “mundo de paz”. Se propusieron dos niveles de análisis: a) Simbología explícita,

donde describimos de forma general las alusiones y prácticas relacionadas con la guerra y, b) Simbología velada, en el que intentamos dar cuenta de las representaciones vinculadas con la guerra y el imperialismo que se ubican en el segundo plano y apelan a elementos simbólicos occidentales. El análisis preliminar de estas piezas audiovisuales nos permite concluir que, a partir de animés como “Code Geass”, se persigue la naturalización de la guerra como mecanismo para “lograr la paz” y que para ello, es necesario pagar costes que se traducen en destrucción y pérdida de vidas humanas, constituyendo así una representación alegórica del poder imperial actual.

PALABRAS CLAVE: Anime, Propaganda de guerra, análisis semiótico, simbología, productos culturales

EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS A LA PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES SOBRE LA VENTA DEL PRODUCTO I

Paz Sigrith.

Dirección de Investigación y Postgrado de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago Jesús María Semprun.

El trabajo analiza el alcance del derecho del trabajador agrícola a la participación en las utilidades sobre la venta del producto, en virtud que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, no prevé parámetros ni criterios que permitan distribuir entre los trabajadores rurales esta participación, mediante una investigación documental, exploratoria y aplicada con un diseño bibliográfico y del argumento de analogía jurídica, utilizando la observación documental y la ficha de cotejo bibliográfica que se procesó mediante el Sistema Folder, aplicadas a la población objeto de estudio representada por fuentes documentales impresas. Los resultados se procesaron y analizaron utilizando los métodos de la exégesis, la analogía y la hermenéutica jurídica, evidenciando que el artículo 16 ejusdem, en principio pretende aplicar los principios de justicia social y equidad a los trabajadores agrícolas, pero al no presentar claridad en su contenido, deja inaplicable este derecho. Concluyendo que el legislador agrario, al equiparar la condición de los trabajadores rurales con escasas modificaciones a la de los trabajadores urbanos y emplear el término: “participará de utilidades” en el medio rural, facilita la posibilidad al empleador agrícola para eximirse de tal obligación fundamentado en las disposiciones de los artículos 5 y 200 del Código de Comercio. Se recomienda a la Asamblea Nacional decretar el régimen jurídico regulador de la participación en las utilidades sobre la venta del producto, que contenga todos los aspectos necesarios para su efectiva aplicación: criterios de distribución y pago; sujetos beneficiarios y obligados entre otros, como lo establece el régimen laboral ordinario.

PALABRAS CLAVE: Participación en las utilidades, trabajador agrícola.

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y GERENCIA TÓXICA EN LOS JEFES DE DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS. UDO- SUCRE, CUMANÁ

Guzmán G., María G.

Programa de Gerencia de Recursos Humanos. Escuela de Ciencias Sociales. Universidad de Oriente. Núcleo de Sucre-Cumaná.

Las organizaciones están sometidas a distintas presiones con el fin de mantenerse en el tiempo, lo que facilita la aparición de un tipo de gerencia agresiva que se denomina Gerencia Tóxica, entendida como una forma de ejercer el poder a través de comportamientos egocéntricos, faltos de empatía, implacabilidad y ambición personal. Las características del comportamiento de quienes ejercen este tipo de gerencia están relacionadas con las habilidades emocionales, fundamentadas en la Inteligencia Emocional, que es la capacidad que tiene el individuo de reconocer y controlar sus propios sentimientos, sostener una actitud empática y manejar las relaciones interpersonales. El objetivo general de esta investigación fue analizar la relación entre la inteligencia emocional y la gerencia tóxica en los Jefes de Departamentos Académicos y/o Coordinadores de Programas de la UDO-Núcleo de Sucre, Cumaná. La investigación de campo a nivel descriptiva-correlacional. Para medir el nivel de inteligencia emocional se utilizó el test diseñado por Goleman y Boyatzí, adaptado a la organización estudiada, y para la gerencia tóxica se adaptó el test planteado por Piñuel. Dentro de los resultados obtenidos se tiene que el nivel de inteligencia emocional de los jefes estudiados es medio-alto, mientras que el riesgo laboral de su gerencia es moderado. Existe una correlación fuerte y positiva entre las variables objeto de estudio, que indica que el nivel de toxicidad gerencial depende de la capacidad para manejar las competencias emocionales.

PALABRAS CLAVE: Gerencia Tóxica, Inteligencia Emocional.

“ALTERNATIVA BOLIVARIANA DE PRODUCCIÓN: NUEVOS PRODUCTOS Y NUEVOS SERVICIOS COMO SALIDA AL ESQUEMA DE CONSUMO”

García de Berrios Omaira; Freddy José Berrios G.

Centro Regional de Investigaciones Humanísticas, Económicas y Sociales (CRIHES). Universidad de Los Andes.

Las sociedades “desfavorecidas” con el crecimiento de

la economía mundial, están contaminadas con pseudo-alternativas de involucramiento económico, que más allá del involucramiento, crea ilusión de implicación en el desarrollo; se conoce esta alternativa como el “desarrollo de los servicios y proliferación del consumo” como si fuese lo que promueve el desarrollo económico social de un país. La economía mundial ha validado como ventaja de superación de signos de pobreza, la creación de “capacidades” para la fabricación de servicios (servucción), mostrándola como opción atractiva para el colectivo que concibe actividades remuneradoras de organización de servicios posteriores a la producción. Sin embargo, con esta opción, involuntariamente se está contribuyendo a la perpetuidad de la fórmula antidesarrollista del sistema capitalista como lo es la conducta consumista tanto de bienes de producción foránea como de los servicios que implica su comercialización para el consumo; en detrimento de un comportamiento productivo de creación y producción, en vez de mercadeo y distribución. El propósito del estudio es explicar algunas de las formas cómo Venezuela ha promovido el desarrollo de la industria desde las fortalezas internas en producción, para retar y contrarrestar la propagación exacerbada de las actividades de consumo. Para lo cual se recurre al método de análisis-síntesis que admite la descripción de algunos eventos que permiten la explicación planteada. Finalmente se proyectan las características del modelo económico de producción social naciente en Venezuela, fundamentado en la producción, más que en los servicios que sostienen el consumo.

PALABRAS CLAVE: Producción, Consumo, Empresas de Producción.

LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA NEO INTEGRACIÓN REGIONAL: UNASUR

Duarte, Pedro.

Alcaldía de Puerto Cabello; UJAP.

Nuestro siglo XXI, se inaugura con una crisis financiera ocasionada por la explosión de la burbuja de los conocidos créditos “suprime” desde el Imperio. Paralelamente, América del Sur vive un momento especial en lo económico, lo social y lo político. Por el aumento de los precios en la materias primas (commodities); la participación protagónica y ciudadana, que fortalece el concepto de democracia. Existe la voluntad política en el continente de gobiernos progresistas (Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Perú), que han gestado condiciones para proyectos alternativos, como la neo integración regional (ALBA:2004), (UNASUR:2008) y (CELAC:2009); que va más allá de la visión reduccionista de mercado y del predominio del capital sobre los seres humanos, la explotación intensiva de recursos naturales y

la verticalidad en las relaciones. El objetivo es determinar la naturaleza jurídica de la UNASUR, desde su nacimiento como un proceso de integración endógeno y un espacio de diálogo y consenso político en las negociaciones; donde la resolución de controversias constituyen el sostén de la seguridad jurídica de los Estados miembros, lo que amerita la construcción de una institucionalidad necesaria. Se diseñó una investigación documental y exploratoria, recolectando información en libros, revistas, tratados, visita de páginas oficiales y entrevistas con el Dr. Oswaldo Salgado, consultor jurídico de la Secretaria Permanente de UNASUR; la cual es una organización con personalidad jurídica internacional. El Tratado Constitutivo es multilateral, abierto, contrato, normativo. Utiliza las negociaciones intergubernamentales directas, sin vislumbrar supranacionalidad; siendo estas primeras conclusiones, avances en el desarrollo del proyecto PEI Nro. 2012000100.

PALABRAS CLAVE: Naturaleza Jurídica, Neo Integración, Consenso.

PRÁCTICAS DEL DERECHO DE LOS PROPONENTES DE LA MISIÓN JUSTICIA SOCIALISTA. CASO MARACAIBO 2010-2012

Méndez B. Rotsen.

Universidad Bolivariana de Venezuela Eje Zulia y Trujillo.

Fue aceptado por parte del Presidente de la República, el Proyecto Misión Justicia Socialista en el acto de grado de la primera promoción de abogados y abogadas de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Los proponentes de todos los estados partes se organizaron en comités de justicia para materializar la propuesta en distintas comunidades. Es así, como se convierte la comunidad en el espacio de prácticas del derecho con destino a incidir en las transformaciones socio-jurídicas para socialismo venezolano. Para este trabajo se pretende analizar las prácticas del derecho de los proponentes de la Misión Justicia Socialista del Municipio Maracaibo durante en el periodo 2010 – 2012. La metodología utilizada consistió en la investigación aplicada y como técnicas se empleó los cuestionarios y las entrevistas semi-estructuradas. Se obtuvo como resultado que: las prácticas de los proponentes es de corte innovador por cuanto 1.- se constató la participación irregular de los integrantes de la comunidad; 2.- por la promoción de los medios alternativos de resolución de conflictos en el espacio comunitario como alternativa al acceso a la justicia formal, y; 3.- la desmitificación social del profesional del derecho. Se puede concluir que a partir del estudio de las prácticas de los proponentes, la Misión Justicia Socialista es la primera experiencia de servicios legales alternativos y/o de abogados populares en Venezuela. Sin embargo, es necesario fortalecer la formación crítica de los proponentes en cuanto a su rol socio-político ante el contexto

jurídico-social-comunitario venezolano.

PALABRAS CLAVE: Misión Justicia Socialista, Derecho-práctica, Epistemología

ORGANIZACIONES SOCIALES. AGENTES DE CAMBIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA RELACIONES FAMILIARES VIOLENTAS

Arrieta Nava, Duilimarth Carolina

Universidad Bolivariana de Venezuela – Sede Zulia.

En este trabajo se aborda el rol protagónico de las organizaciones sociales para prevenir, controlar y atender la violencia familiar desde las bases sociales debido a que es una alternativa en la resolución de los conflictos que aquejan a Venezuela y a la mayoría de los países del mundo con mucha fuerza y que diariamente deja pérdidas lamentables, transgrediendo la vida de quienes son tanto víctimas como victimari@s, conllevando a graves problemas individuales y colectivos debido a sus causas y repercusiones que van desde la generación de comportamientos riesgosos para el ámbito familiar y fuera de él hasta consecuencias mortales. El objetivo es analizar las acciones emprendidas por las organizaciones sociales para incidir en la transformación de las relaciones familiares violentas. La investigación es cualitativa, se empleó la entrevista a profundidad de l@s actor@s sociales involucrad@s. Los resultados arrojaron que las experiencias organizativas aplicadas en sus momentos históricos resultaron exitosas pero el impacto no se ha dado a gran escala; se necesitan años, esfuerzos mancomunados, participación activa, entre otros elementos para ver cambios trascendentales y masivos en nuestra sociedad; asumir compromisos socio-afectivos, superar obstáculos propios. Conclusiones: construir de manera colectiva propuestas que generen modelos flexibles a seguir donde se involucren diferentes actores; el sistema de relaciones sociales debe estar en consonancia con los movimientos sociales liberadores y de lucha, en tanto su aporte a la sociedad debe ser valorado y apoyado; el Estado debe servir como facilitador de procesos y fortalecer las acciones que se han emprendido desde diversos espacios.

PALABRAS CLAVE: Organizaciones sociales, violencia familiar, transformación, resolución de conflictos.

CENTRO DE NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN COMUNITARIA COMO MEDIO ALTERNATIVO DE PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA DE LOS CIUDADANOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Turaren M, María C.

Universidad Bolivariana de Venezuela.

El monopolio de la resolución de los conflictos únicamente por los órganos jurisdiccionales ha quedado en el pasado y la Constitución, le dio rango constitucional a la participación popular y a los medios alternativos de justicia, han sido promulgadas nuevas leyes que consagran la utilización de estos medios alternativos de solución de conflictos. Las propias personas involucradas y los consejos comunales son sin dudas una herramienta efectiva y eficaz en la solución de los problemas que aquejan diariamente a la comunidad, y lograr que la solución de los conflictos sea de manera pacífica y amigable. La presente investigación intenta establecer mecanismos de negociación y mediación a través de la creación de un centro de negociación y mediación en el consejo comunal La Dinamita, ubicado en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, la cual tiene una población de 1.600 personas y 30 voceros del consejo comunal, su objeto es el de mejorar la calidad de vida dentro de una cultura de paz para que los vecinos encuentre que el sector donde viven está armonizado para su convivencia ciudadana.

El tipo de investigación se enmarca en un diseño de campo en la modalidad descriptiva. Y como conclusiones se establece que es necesario que los vecinos participen activamente y de forma cooperativa y conjunta para mediar en sus propias circunstancias, de tal forma que actúen como catalizadores para la reconciliación de las familias, para evitar además la violencia intrafamiliar. Recomendó promover la participación protagónica de la población la defensa de sus derechos.

PALABRAS CLAVE: Conflicto, negociación, mediación, paz.

¿PROBLEMA PARA QUIÉN? PERCEPCIÓN SOCIAL DEL RIESGO SOCIOAMBIENTAL EN LA GRAN SABANA

Sánchez Rose, Isabelle; Vessuri, Hebe.

CENDES, Universidad Central de Venezuela; CETSCC, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.

Para los estudios sociales del riesgo, éste es el resultado de un proceso que se construye en y por la sociedad. En tal sentido, si bien se asocia a una serie de factores de diversa naturaleza que pueden ser objeto de observación y medición, también es el resultado de lo que la gente reconoce y asume como tal. Las decisiones y/o acciones que se emprenden en torno a un riesgo depende en gran medida de las percepciones y representaciones que tengan al respecto los actores sociales involucrados. De ahí que ésta sea considerado una dimensión de análisis esencial en la evaluación del riesgo. Diversos estudios científico-técnicos dan cuenta de un marcado deterioro del Parque Nacional Canaima, cuyas consecuencias

son perjudiciales para los ecosistemas, sus habitantes y el propio país dada la importancia estratégica de la región. Esto plantea la necesidad de generar procesos participativos para el intercambio de conocimientos y perspectivas orientados a la búsqueda de soluciones concertadas entre los actores sociales involucrados, comenzando por identificar y delimitar el(los) problema(s) objeto de atención común. El presente trabajo se propone recoger las percepciones que tienen los distintos actores sociales involucrados (indígenas, funcionarios de gobierno, científicos) sobre los riesgos socioambientales de la región. Se trata de una investigación de carácter exploratorio, basada en entrevistas semi-estructuradas (individuales y con grupos focales), realizadas en distintas localidades. La sustentabilidad socioambiental de la Gran Sabana a mediano-largo plazo, hacen necesario incluir como igualmente válidas y legítimas la diversidad de intereses y visiones de los distintos actores.

PALABRAS CLAVE: Riesgo socioambiental, percepción social del riesgo, evaluación del riesgo, parque Nacional Canaima, Venezuela.

INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN LA CONDUCTA DE SUS HIJO COMO RESPONSABILIDAD SOCIAL

Oviedo M. Marled; Candela Marbelis.

Según encuestas del INE, en Venezuela existe gran cantidad de grupos familiares con una sola representación parental, representando ello una disfunción en los valores de los descendientes. Para ello se plantea, Evaluar la influencia de una familia monoparental en la conducta de sus hijos como responsabilidad social para minimizar los efectos disfuncionales de valores en los descendientes. Este proyecto está enmarcado en una investigación de campo, descriptiva, llevando a cabo una metodología basada en: diagnosticar la realidad de las familias en el caserío “El Tereque”, municipio Palavecino Estado Lara; clasificación de los grupos familiares según instrumento a aplicar; verificación de información a través del consejo comunal de la zona; como resultados se obtuvo: un 30% de los hogares está representado por madre-padre, 60% solo madre y 10% solo padre; un 80% de los grupos estudiados se ausentan del hogar 12 horas o más/día; se evidencia un 70% de familias con conductas violentas, un 20% de jóvenes entre 12-17 años con consumo de sustancias ilícitas; como conclusión: la ausencia de uno de los representantes en el hogar acentúa las conductas disfuncionales de los hijos, la responsabilidad social de los padres esta enmarcada el desarrollo económico-social del país, la descomposición moral-social de la comunidad influye en los índices obtenidos de las conductas en la familia; recomendando: coordinar talleres-programas-estrategias para las familias con el consejo comunal que permita afianzar los valores disolutos, crear instituciones (guarderías, casa de

cuidado diarios, espacios deportivos) que generen actividades extras que ocupen a los niños, niñas y adolescentes.

PALABRAS CLAVE: Familia, Conductas, Comunidad, Responsabilidad Social.

PROSPECTIVA APLICADA A LAS INSTITUCIONES BANCARIAS EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Yordi Y. Omaira.

Universidad De Oriente, Núcleo Monagas.

Esta investigación tiene como objetivo diseñar escenarios prospectivos para las Instituciones Bancarias. Dichos escenarios se lograrán a través de los siguientes pasos; 1. Medir la gestión bancaria utilizando los indicadores de gestión, rentabilidad y liquidez. 2. Exponer los efectos de la crisis Financiera internacional en las instituciones financieras de la República Bolivariana De Venezuela. 3. Investigar cuales son las variables claves que inciden en el sistema bancario venezolano para el diseño de un plan prospectivo. 4. Elaborar un diagnóstico prospectivo de la situación actual y futura de la banca venezolana. 5. Establecer pronósticos de anticipación para la acción, considerando la relación banca y prospectiva (tecnológica y estratégica). 6. Diseñar escenarios factibles, posibles y realizables a largo plazo para las Instituciones Bancarias Venezolanas. La justificación metodológica encierra un enfoque epistémico racionalista - deductivo, con un tipo de investigación cuantitativa-aplicativa. Como resultado de esta investigación, podemos mencionar; A nivel financiero, la banca tiene un nivel de capitalización satisfactorio, la rentabilidad sobre el activo (ROA) está en deterioro. Sin embargo, tienen la capacidad para responder en forma inmediata, a imprevistos retiros del público. La vulnerabilidad de las variables macroeconómica tiene un efecto negativo sobre el sistema financiero, afectando con ello al ahorro. Venezuela se ha visto golpeada por la crisis Internacional, ya que esta, hunde al precio del petróleo y afecta los ingresos del país. A nivel prospectivo, de los escenarios apuestas se puede mencionar; En el año 2025, la bancarización será un hecho, habrá una reducción de las captaciones por el entorno socio-político, una baja en el índice de crecimiento de las instituciones bancarias (nacionalización), pero al mismo tiempo, estas tendrán mejor eficiencia en la gerencia, y un avance tecnológico de punta.

PALABRAS CLAVE: Prospectiva estratégica y tecnológica, instituciones bancarias, innovación.

“SISTEMA PUBLICITARIO MODULAR MULTI-ANUNCIOS”

Carlos Guillermo Ortigoza Vecino.

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional.

El Sistema Publicitario Modular Multi-Anuncios está conformado por una unidad de comando y control, interconectado a varios mecanismos de transmisión para generar movimiento a modo de coreografía a las bandas continuas que contienen; de esta manera se logran reconstruir palabras, imágenes o formas que corresponden a mensajes para la Guerra Mediática y la Propaganda Política; aunque también puede emplearse para la Publicidad Institucional al promover productos, bienes o servicios. Principio coreográfico que es su característica más sobresaliente. Una base de datos administrada bajo ambiente Web por una aplicación en fase de prueba instalada en un dispositivo móvil o de escritorio y una serie de programas propietario; permite por medio de un módulo de comunicaciones, controlar a distancia inclusive en tiempo real cada sistema en servicio. Así se logra establecer la secuencia y tiempo de exhibición de cada anuncio o mensaje, hacerlos aparecer o desaparecer a voluntad en función del horario más conveniente para el producto, bien o servicio que se trate; así mismo el manejo deliberado de arreglos de iluminación en procura de elevar el impacto publicitario y producir una diferenciación óptica notoria. De ser el caso, incorporando componentes acústicos y/o vaporizadores para proporcionar efectos de sonidos, olores o fragancias propios de ciertos productos exhibidos. Este sistema es un producto único a nivel internacional, contándose con la base de datos, los programas propietario y un prototipo alfa en proceso de validación; por ello se ha solicitado una Patente de Invención ante el SAPI según solicitud N° 01460 de fecha 04NOV11.

PALABRAS CLAVE: Guerra mediática, propaganda política, publicidad institucional.

RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE SANTA ROSA: FUSIÓN DE LO RURAL Y LO URBANO EN UN PUEBLO PERIFÉRICO DE BARQUISIMETO (SIGLO XX)

Francisco Camacho.

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Universidad Politécnica Territorial Andrés Bello Blanco (UPTAEB).

Desde la perspectiva metodológica de la historia síntesis, proponemos la reconstrucción histórica del pueblo de Santa Rosa, ubicado en la parroquia del mismo nombre, en el municipio Iribarren del estado Lara. Se trata de un espacio reconocido por ser el lugar de resguardo y punto de partida –

cada 14 de enero- de la procesión de la Divina Pastora, pero en el que también se dan otras realidades, imaginarios y vivencias propias de una comunidad de más de tres siglos de existencia. Por la limitada existencia de fuentes escritas, delimitamos el estudio, temporalmente, en el siglo XX. Se trata de una historia del tiempo de la modernización en Venezuela y de la cultura petrolera que sustituyó a los imaginarios rurales que aún se mantienen en Santa Rosa, pero que coexisten con imaginarios urbanos. Para tal fin, trabajaremos con testimonios orales (historias de vida) de figuras clave de la comunidad, al igual que fuentes iconográficas como fotografías y otros objetos que forman parte del patrimonio de Santa Rosa, con lo que se harán ejercicios de iconología (interpretación). Igualmente, se realizará una revisión y hermenéusis de documentos del tiempo colonial y poscolonial sobre este otrora pueblo de indios fundado en 1671; así como de periódicos y otras publicaciones como Tricentenario, editado a propósito de la celebración del 300 aniversario de la fundación hispánica del pueblo, en 1971, y que da cuenta de la visión de desarrollo que para entonces tenía esta comunidad.

PALABRAS CLAVE: Santa Rosa, progreso, imaginarios, tradición oral, iconología

EL CINE CHALBAUDEANO EN EL CONTEXTO DE LA SEMIOSFERA DE LA CULTURA Y LA GLOBALIZACIÓN

García de Molero, Irida.

Centro Audiovisual. Laboratorio de Investigaciones Semióticas y Antropológicas. Universidad del Zulia.

En esta investigación se parte de una hipótesis previa que pone en relación las distintas semiosferas de la cultura que circulan en el contexto globalizado del cine de Román Chalbaud. Se plantea como objetivo la explicación y reflexión de la semiosis textual lotmaniana del fenómeno de la globalización en la puesta en escena filmica del cine chalbaudeano, a partir de la noción de identidad y de cambio en las mediaciones técnicas y tecnológicas. Se concluye que en esta puesta en escena filmica con determinadas actividades situadas y el uso de las mediaciones técnicas y tecnológicas, el autor pone en circulación el concepto de lo propio identitario respecto a su relación con lo ajeno que es diverso y globalizado respecto al mundo y al otro social, permitiendo al espectador intérprete reflexionar acerca de las distintas semiosferas de la cultura venezolana y sus respectivos campos de sentido.

PALABRAS CLAVE: Cine Venezolano, Román Chalbaud, semiosfera, globalización, cultura.

HACIA UN ACERCAMIENTO A LA SITUACIÓN

COMUNICACIONAL COMUNITARIA DE LA PARROQUIA FRANCISCO EUGENIO BUSTAMANTE

Yamira Josefina Acosta.

Universidad Bolivariana de Venezuela, Sede Zulia.

Esta ponencia se circunscribe a los resultados parciales de la investigación: La Comunicación en las Comunidades de la Parroquia Francisco Eugenio Bustamante, los cuales describen el proceso que desarrollan las comunidades organizada, desde su consejo comunal, formalmente constituidos, y las situaciones que enfrentan en la tarea de comunicar al conjunto de sus vecinos, todo el trabajo que realizan ante las instituciones del estado en procura de propiciar mejores condiciones de vida para sus habitantes; de igual manera el valor que le dan al uso de la tecnología y sus diversas posibilidades, para el cumplimiento de dicha tarea. Estos resultados se obtuvieron tras la aplicación de varias técnicas de investigación social: grupos focales, entrevistas, encuestas y la observación no estructurada. Esta etapa de la investigación nos lleva a concluir que la tarea de comunicar presenta diversas limitaciones que interfieren en el éxito de la gestión de los Consejos Comunales de la Parroquia Francisco Eugenio Bustamante.

PALABRAS CLAVE: Comunicación, Comunidad, consejos comunales, tecnología.

GENERACIÓN SENIOR - BABY BOOMERS Y EL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

Tilano José; Torres Lina.

Ha medida que el hombre va evolucionando trae consigo mismo nuevas herramientas tecnológicas que sirven de base para enfrentar nuevos retos en la sociedad. En base a la generación Baby Boomers que abarca los años (1946-1964), se encuentran a la vanguardia de algunas de las innovaciones mas importantes en la tecnología, a diferencia de la generación Senior (Nacidos antes de 1946) que no solo dudan sobre el uso de la tecnología, sino que se niegan a aprender de la misma. En tal sentido el investigador Kelley R. (2009), señala, que a mediados de los años 80's, apenas las computadoras personales (PC) empezaron tímidamente a incorporarse a las empresas, es decir que las generaciones que existían para ese momento se debían adaptar a nuevos procesos en cortos periodos de tiempo, lo que provocaba el bajo índice de incorporación de los sujetos. A partir de lo anterior, se presenta una investigación que tiene como objeto describir el impacto que tiene la generación Senior - Baby Boomers en el uso de herramientas tecnológicas, presentando entre sus objetivos específicos identificar los factores que influyen en la desadaptación tecnológica de la generación Senior - Baby Boomers; describir las consecuencias que genera la desactualización tecnológica y proponer

estrategias que promuevan el cambio en las generaciones en cuanto al uso de las herramientas tecnológicas.

PALABRAS CLAVE: Generación, tecnología, estrategias, innovación.

FINANCIAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA (LUZ). PERIODO 2002-2011

Clemenza M. Caterina; Castro Elizabeth T; Andrade P. Casilda C; Ferrer Jeffrey.

Universidad del Zulia.

Una de las funciones fundamentales de la universidad es propiciar la creación de nuevos conocimientos a través de la investigación científica, tecnológica, humanística y social; enfrentándose a grandes retos que la impulsan a transformarse académica y administrativamente, para que su capacidad de repuesta sea segura y rápida; de tal manera que pueda adecuarse a las demandas del entorno, quien exige mejoramiento continuo, eficiencia, eficacia y efectividad social. Estas demandas están signadas por problemas de índole presupuestaria que han hecho que se redefina de manera importante la actividad de investigación y las estrategias de subvención a la misma, impactando la producción científica. Estas consideraciones llevan a plantear esta ponencia cuyo propósito es determinar el financiamiento de la investigación y su relación con la producción científica en la Universidad del Zulia durante el período 2002 – 2011. A través de una investigación documental, con diseño bibliográfico se procedió a levantar la información primaria, considerando para ello categorías de análisis como: presupuesto asignado a LUZ y al Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, así como también financiamiento otorgado a: publicaciones, programas y proyectos, asistencia a eventos nacionales e internacionales, formación de talento, y organización de eventos. A manera de conclusión se tiene que el presupuesto asignado al CONDES para el financiamiento de la investigación, debe ser incrementado debido a la insuficiencia del mismo para subvencionar las demandas de los investigadores, quienes acuden a otras instituciones y quienes en ocasiones recurren a autofinanciamiento como complemento para llevar a cabo tales iniciativas.

PALABRAS CLAVE: Financiamiento, investigación, producción científica, Universidad del Zulia.

PROYECTO CENTRO DE ESTUDIO TRANSDISCIPLINARIO REGIONAL (CARLOS MANUEL PIAR)

Leonardo R. Maestre Vargas; Felson Lugo José Fortique; Cruz

María Maiz; María Carolina Turaren; Andres Gomez; Eladia Hurtad; Rosalca Fernández.

Universidad Bolivariana de Venezuela.

El Proyecto de Centro de Estudio Transdisciplinario regional Carlos Manuel Piar, tiene como objetivo la promoción del debate científico desde la perspectiva del pensamiento complejo, como respuesta al agotamiento y crisis de los paradigmas de la modernidad, por tal razón, es por ello que el investigador se ve obligado a elaborar y proponer nuevos constructos teóricos epistémicos de cara a esta situación. La Región Guayana, ahora frontera del Mercosur, presenta una diversidad cultural, social, económica que es producto de un mestizaje de matrices de una evaluación histórica de origen indígena, indoeuropeo, africano-antillano, ofreciendo un rico panorama de diversidad étnico-cultural que son campo propicio a la investigación en las ciencias sociales, económicas, desarrollo tecnológico y jurídicas que configuran ejes temáticos para el proceso de indagación teoría - realidad. También, proporciona un amplio escenario para el análisis socio - económico e industrial en cuanto en la región hay un establecimiento de parque tecnológico de importancia que participa activamente en la vida de las personas, configurando un perfil de desarrollo en función de los criterios economicistas. El enfoque metodológico del centro de estudio responde a los criterios transversales de la investigación Dialéctica, Holística, Cualitativa y hermenéutica, dándole un valor agregado la discusión científica en función de la producción de nuevos conocimientos, categorías o paradigmas. Se busca establecer un encuentro de saberes para conocer de voz de los autores, su problemática de vida y como consecuencia de ello proponer alternativas de promoción científica, aproximando sus resultados en las ediciones de la revista arbitrada Orinoco Pensamiento y Praxis <http://revistaorinocopy.com/>.

PALABRAS CLAVE: Promoción, debate científico, diversidad cultural, transdisciplinariedad, desarrollo.

INDICADORES PARA MEDIR LA PERTINENCIA SOCIAL DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA VENEZOLANA

Nora Parra; Fernando Otálora Luna.

Laboratorio de Ecología Sensorial, Centro de Ciencias Aplicadas, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, sede Mérida (IVIC-Mérida).

La investigación científica es una actividad social multidimensional cultivada en la subjetividad humana, pero aun así su gestión es susceptible de ser medida. Existe un vacío en el sector público y privado venezolano de indicadores adecuados para medir la

gestión de nuestros investigadores científicos. Y más allá de nuestro problema local, en todo el ámbito internacional existe el reto de romper con los paradigmas clásicos de medición de esta labor y crear nuevos indicadores que permitan medir si la gestión científica avanza en dirección del desarrollo endógeno, principio fundamental de socialismo del siglo XXI. En este trabajo probamos en dos grupos de investigación anónimos un conjunto de indicadores de gestión en ciencia y tecnología. Los dos grupos fueron seleccionados a priori por contrastar la pertinencia endógena de su trabajo. Se utilizaron indicadores bibliométricos, de recurso humano formado y de pertinencia social para medir aspectos como rendimiento, eficiencia, productividad y eficacia de la gestión. Algunos de los indicadores son clásicos y otros fueron innovados de acuerdo a los fundamentos de desarrollo endógeno. Nuestros resultados demuestran que los indicadores creados por nosotros miden de manera más adecuada la gestión en desarrollo endógeno que los indicadores clásicos. Dada la ardua tarea que amerita afinar e implementar estos indicadores a escala institucional se elaboran y discuten recomendaciones para que en las universidades e institutos de investigación del país se generen primero la disciplina y luego la cultura de la medición de la gestión en ciencia y tecnología.

PALABRAS CLAVE: Indicadores de Gestión, Ciencia y Tecnología, Citaciones, Factor de Impacto, Revistas Indexadas, Indicadores Bibliométricos, Patentes, Innovación, Formación de Recurso Humano, Rendimiento, Eficiencia, Productividad, Eficacia, Pertinencia Social, Sector Público, Costo de la Ciencia, Desarrollo Endógeno

CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA: USO COMPUTADOR Y APLICACIONES OFIMÁTICAS A MIEMBROS DEL CONSEJO COMUNAL “SAN FRANCISCO”. MUNICIPIO GUANARE

Pernía de Delfín, Félica.

Universidad Politécnica Territorial de Portuguesa: “JJ Montilla”.

El estudio tuvo como objetivo Implementar un programa de capacitación tecnológica en aplicaciones ofimáticas para desarrollar habilidades y destrezas en el uso adecuado de los equipos de computación que ofrece la CANTV a los habitantes del Consejo Comunal “Urbanización San Francisco” del Municipio Guanare. Se desarrolló como una investigación cualitativa y metodológicamente se enmarcó dentro de la modalidad de proyecto acción. La condición del estudio exigió se realizara en distintos momentos o fases, las cuales fueron: diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. La población estuvo constituida por 15 miembros y vecinos del Consejo Comunal. Para la recolección de los datos se utilizó como técnica la observación directa y un cuestionario que

permitieron organizar, relacionar e interpretar la información, además de ser determinante al momento de seleccionar los participantes. La experiencia obtenida reflejó en los participantes que fue satisfactorio iniciar y desarrollar un plan de acción relacionado con el uso de herramientas ofimáticas para automatizar los procesos que se realizan en el Consejo Comunal. Resultados: El proyecto incitó en los participantes el deseo de actualizarse constantemente en el contexto de las aplicaciones informáticas, con una visión prospectiva para el bienestar de los miembros del Consejo Comunal y de los Vecinos. Los participantes fueron personas de la tercera edad que no tenían contacto alguno en su vida con la computadora. Asistencia total y permanente. Se despertó interés. Deseos de seguir incursionando en este tipo de proyectos. Uso adecuado de los Equipos de computación que ofrece el gobierno a través de CANTV, además del uso correcto de los servicios ABA.

PALABRAS CLAVE: Aplicaciones ofimáticas, capacitación, Consejo Comunal, CANTV.

DESENTRAÑANDO LO SIMBÓLICO CONSTRUIDO POR LAS LIDERESAS POLÍTICAS/COMUNITARIAS EN TORNO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Daisy Camacaro Gómez.

Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon”.

Aproximarnos a la participación política de las mujeres desde el enfoque de género nos lleva a la necesidad de desentrañar las dicotomías de dominación-subordinación, vida pública-vida privada y la división sexual del trabajo, como raíces socio-históricas y políticas de las diferencias actuales en el disfrute de los derechos políticos y sociales. En esta investigación nos apropiamos de la metodología de género y de su aporte epistemológico. El grupo humano sujeto de este estudio estuvo constituido por seis mujeres líderes: tres de ellas en cargos de elección popular (una alcaldesa, una diputada y una concejala, dos de ellas pertenecientes al municipio Girardot y una al municipio Mario Briceño Iragorry del Estado Aragua), tres líderes que participan en las bases del poder popular a través de los Consejos Comunales, (dos de ellas adscritas al Municipio Linares Alcántara y una al municipio de Mario Briceño Iragorry del estado Aragua). La representatividad de esta investigación estuvo garantizada por la calidad de la información y el punto límite de esa representatividad, estuvo indicado por el punto de saturación del conocimiento, la técnica participativa que seleccionamos fue la entrevista enfocada. En el análisis de los discursos presentamos las voces de las líderes mostrándonos las limitaciones, resistencias y oportunidades encontradas en el camino de la participación política. Nos revelan las múltiples trabas que socialmente se muestran frente a ellas a fin de obstaculizar sus avances en el

espacio público de la política, frenar su autonomía, su ascenso en los espacios de poder y de ciudadanía.

PALABRAS CLAVE: Participación política, mujeres, género, poder

IMPACTO SOCIAL DE LOS PROYECTOS DE EXTENSIÓN DEL PRODINPA UNEFM COMO ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

Deyamira Sarmiento.

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda.

La Responsabilidad Social Universitaria es concebida como política de mejora continua de la Universidad hacia el cumplimiento efectivo de su misión social, mediante la gestión responsable de los impactos educativos, cognitivos, organizacionales y sociales. La UNEFM desde el Programa de Desarrollo Integral del Personal Académico (PRODINPA) insta a los docentes en formación a desarrollar proyectos de investigación-extensión comunitaria interdisciplinarios en comunidades. El propósito fue analizar el impacto social de los proyectos de extensión del Prodinpa como estrategia de responsabilidad social universitaria. La investigación es de campo, en un nivel descriptivo, y diseño no experimental transeccional. Se aplicó un cuestionario y según los resultados, la mayoría de los proyectos se orientaron a capacitación (57%) y asistencia técnica (26%); el 70% dirigidos a poblaciones vulnerables; el 48% no han generado modificaciones académicas, mientras que 52% de los proyectos han tenido impacto de modificación académica, se interactuó con actores comunitarios (76%); y en menor grado con entes gubernamentales y privados, el 55% de los proyectos tienen aportes de distintas disciplinas. Las áreas de atención, relación con otros actores sociales, articulación disciplinaria y el apoyo recibido por los docentes; tienen correspondencia con la Proyección Social Universitaria, mientras que, el alcance de los proyectos y su incidencia en los actores sociales, se corresponden con la Responsabilidad Social Universitaria. Los proyectos desarrollados, pueden insertarse en el enfoque normativo, debido a la poca incorporación de aprendizajes de los resultados, en funciones de docencia e investigación; sin embargo, es una buena iniciación como estrategia de Responsabilidad Social Universitaria.

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad Social Universitaria, Impacto social.

MODELO DOGIL ASOCIADO A LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE INNOVACIÓN NACIONAL LATINOAMERICANA

Petit T. Elsa.

Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CONDES). Universidad del Zulia.

La consideración del factor humano y social en la construcción de un nuevo paradigma para gerenciar la innovación constituye un cambio radical frente a las tesis tradicionalmente dominantes y adquiere en el contenido el relieve de una “revolución cultural”. Se propone desde el campo del desarrollo organizacional y la innovación una estrategia liberadora para impulsar los mecanismos de desarrollo en América Latina; el diseño del Modelo Teórico del Desarrollo Organizacional para la gerencia de la Innovación asociado a la creación y fortalecimiento de la cultura de innovación nacional latinoamericana. Se adoptó el método cualitativo ontológico para construir modelos teóricos de Spencer (1982), combinado con ideas de Mascareño (2006), Posada (2006), Mujica y Rincón (2011), Barrera-Morales (2005), Bueno y Salmador (2000), Ruiz (2006), Villalobos (2007) y Martínez (2010). Trece aspectos componen el DOGIL: Denominación, concepto medular, cuatro paradigmas teóricos, núcleo sintagmático, tres sincronizaciones paradigmáticas, siete ciencias de la organización humana, seis dimensiones paradigmáticas, dos propósitos directivos, tres componentes como programa integral de planificación y gerencia de la innovación en el Sur, cuatro leyes científicas, tres principios fundamentales, dos taxonomías de capacidades societales de innovación propuestas por Colina (2008), y cinco espacios cognoscitivos que lo consolidan. El modelo DOGIL es autopoietico, producto de reflexión interdisciplinaria sobre los desarrollos exitosos de otras disciplinas y en su contenido, el carácter autoreferencial de los sistemas no se restringe al plano de sus estructuras, sino que incluyen sus elementos y sus componentes. Todos, representan nuevas rutas de investigación para profundizar y ampliar su estudio.

PALABRAS CLAVE: Modelo DOGIL, Componentes. Cultura de Innovación, Latinoamérica.

MEMORIAS DEL PARO PETROLERO EN LA PARROQUIA “RÓMULO BETANCOURT” DEL MUNICIPIO CABIMAS- ESTADO ZULIA

Granadillo Carolina, Vargas Ivonne, Muñoz Joel.

Universidad Rafael María Baralt, Universidad Rafael María Baralt, Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos, Universidad del Zulia.

Desde diciembre del 2001 quedó demarcada la agenda golpista de la derecha en Venezuela, con acciones conducentes al sabotaje petrolero ocurrido entre diciembre de 2002 y febrero de 2003. Para que la cotidianidad del paro petrolero no se

diluya en el olvido del imaginario colectivo, este proyecto se trazó como objetivo recuperar las memorias del paro petrolero en comunidades de la parroquia “Rómulo Betancourt” del Municipio Cabimas del Estado Zulia y su visibilización en el contexto de las luchas por la soberanía en la historia reciente venezolana. Para la ejecución, registro y socialización de los resultados, se previó el desarrollo de las siguientes actividades: presentación y discusión del proyecto con y en las comunidades, video-foro, conversatorios, talleres, entrevistas, registros audiovisuales, fotográficos y orales. Los hallazgos apuntan a la participación y compromiso del colectivo en el contragolpe, entre los cuales destacan: la reparación y puesta en funcionamiento del Pilón León por el marino Faustino Perozo, la recuperación y reinicio de actividades en la unidad educativa estatal “Jesús Enrique Lossada” por un grupo encabezado por Andrés Álvarez, donde a la par, los vecinos insurgieron como maestros; la fuerza e importancia de la tecnología social para el abastecimiento de la población en momentos de contingencia, así como también el rostro femenino de los saberes necesarios y de inteligencia social para la sobrevivencia cotidiana en momentos de crisis, en razón de lo cual la mujer se perfila como guerrillera del contragolpe.

PALABRAS CLAVE: Memorias, paro petrolero, contragolpe, cotidianidad

LA GESTIÓN COMUNITARIA DE LOS LÍDERES DEL MUNICIPIO CABIMAS. UNA PERSPECTIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Lugo Zolange; Alvarado Yajaira; Cabrera. Gustavo; Perozo Sunny.

Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico, Universidad del Zulia Núcleo Costa Oriental del Lago.

La gestión comunitaria es un proceso que permite construir espacios para la articulación de los grupos humanos, logrando crear medios necesarios para incentivar a las comunidades a través de la participación ciudadana. El objetivo de la investigación fue describir la gestión comunitaria de los líderes del municipio Cabimas como una perspectiva de participación ciudadana. Apoyada en una investigación descriptiva con un diseño no experimental, de campo, transeccional. La población la conformaron 60 personas de diferentes organizaciones comunitarias a quienes se les aplicó un cuestionario con respuestas dicotómicas. El análisis de los datos se realizó con estadística descriptiva, específicamente el promedio de los puntajes; los resultados muestran un nivel medio en la planificación (43.3), lo cual indica que los líderes comunitarios medianamente abordan los procesos relacionados con la identificación de necesidades, elaboración de proyectos y otros, presentando dificultades en la gestión de recursos para atender

necesidades y en la definición de metas. La organización, obtuvo un puntaje de 69.6 ubicándola en un nivel medio, con debilidades en la articulación de esos líderes con organismos públicos, privados y otras comunidades. La dirección y el control se sitúan en un nivel medio (57.0 y 48.3), lo que implica que no están haciendo seguimiento a las acciones emprendidas. Se concluye: las organizaciones sociales constituyen un avance en la política de participación ciudadana, sin embargo, se evidencia que los líderes poseen fortalezas y debilidades en los procesos gerenciales de la gestión comunitaria contribuyendo a satisfacer necesidades de los grupos sociales con los cuales se involucran.

PALABRAS CLAVE: Gestión Comunitaria, Participación Ciudadana, Lideres, Procesos Gerenciales.

CREACIÓN DE UN COLECTIVO DE PROMOCIÓN DE JUSTICIA POPULAR EN EL SECTOR MI JARDÍN ZAMORANO, MUNICIPIO EZEQUIEL ZAMORA, ESTADO MONAGAS

Cabrera Y Abrante Y; Brito M Galindo J; Maurera R; Navarro O Núñez C; Urbina A Uribe M; Vásquez E.

Universidad Bolivariana de Venezuela- Misión Sucre, Aldea José Gregorio Monagas.

En Venezuela, los sectores más pobres de la población presentan múltiples problemáticas socio-jurídicas, ya que no cuentan con los recursos para acceder a los órganos de administración de justicia y hacer valer sus derechos e intereses individuales y colectivos, aun cuando éstos derechos hayan sido garantizados en la carta magna de la República Bolivariana de Venezuela. En vista de esta situación, en el presente proyecto se plantea la construcción de un Colectivo de Promoción de la Justicia Popular Constituyente en el sector Mi Jardín Zamorano, del municipio Ezequiel Zamora, estado Monagas, con la finalidad de apoyar la resolución de los conflictos colectivos e individuales, cuyas implicaciones socio-jurídicas requieran de la implementación de un orden social orientado al logro de la justicia social efectiva. La metodología aplicada al estudio fue la investigación Acción Participativa (IAP) con las técnicas de observación, entrevistas estructuradas y no estructuradas, encuestas y la matriz FODA. Hasta la fecha se han estudiado y analizado diferentes conflictos vecinales que se desarrollaban en la comunidad, con más frecuencia en la parte social, económica, política, cultural, deportiva y electoral de manera rápida y eficaz, con una respuesta positiva por parte de la comunidad. Se espera a futuro continuar proveyendo a la población de un servicio jurídico permanente, gratuito y ampliar el alcance de este proyecto a otras comunidades.

PALABRAS CLAVE: Justicia social, resolución de conflictos.

DIVERSIDAD Y COMPETENCIA CULTURAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA

Heredia Marianela; Portillo de Condoré Isabel.

Universidad Dr. Rafael Bellosó Chacín.

La presente investigación planteó como objetivo Determinar la relación entre Diversidad y Competencia cultural en los Servicios de Salud Pública, teóricamente soportada con planteamientos de Gómez, Balkin y Cardi (2001), Kinicki, Ángelo y Kreitner (2003), Hellriegel y Slocum (2004), Campinha-Bacote (2003), Sealey (2003), Starr (2008), Martínez, Calzado (2006) Ume-Nwagbo (2008), tipo correlacional básica, diseño no experimental y transeccional descriptivo. La población 25 médicos y 23 enfermeros(as). Tomaron datos sobre 78 usuarios del servicio. La técnica para la recolección de datos mediante encuesta, se utilizó un cuestionario para diversidad consistente en 9 preguntas categóricas cerradas y para competencia cultural se aplicó preguntas cerradas de 48 ítems, opciones de respuestas corresponden a escala de elección forzada. La validez por juicio de 10 expertos, confiabilidad de 0,98, empleándose el coeficiente Alfa Cronbach. Los resultados se procesaron mediante la estadística descriptiva, soportados en medidas de tendencia central y dispersión. Se determinaron las fuentes de diversidad de los usuarios de los Servicios de Salud Pública, y presentan componentes en una gran pluralidad de grupos culturales y étnicos. Se determinó que existe una relación entre la diversidad y la competencia cultural, que esta es más fuerte al analizar las unidades de información dentro del contexto étnico, ya que se presentó una correlación positiva considerable en los sujetos pertenecientes a alguna etnia de 0,801, en contraste con una correlación positiva débil de 0,382 en aquellos que no pertenecen a una etnia. En relación a ello, se propusieron recomendaciones que permitan gestionar la diversidad y la competencia cultural.

PALABRAS CLAVE: Diversidad, Competencia Cultural, Etnia, Grupos.

DEMOCRATIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL INTERCAMBIO DE SABERES POPULARES

Lisandro Alvarado; Zahira Moreno.

Unidad de Investigación: Desarrollo de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo (DCOLM) y CEISEP de la UNERMB UCLA.

En Venezuela desde el Ministerio del Poder Popular para la

Ciencia, Tecnología, Innovación e Industrias Intermedias (MPPCTII), se fomenta la construcción de un nuevo paradigma científico e industrial que responda a las exigencias del nuevo modelo socialista, el cual trascienda de un sistema de generación de conocimiento tradicional a uno en el cual confluyan las creencias y los saberes del pueblo. Esta ponencia tiene como objetivo central analizar la visión de los principales actores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación venezolano, resaltando el rol de los cultores y cultoras, científicos y científicas, tecnólogos y tecnólogas, que integran los sectores populares de la sociedad a nivel nacional. Metodológicamente es un estudio descriptivo y de campo, haciendo un análisis crítico-reflexivo; la muestra representativa de los actores se toma de los estados Zulia y Lara. Como resultado de la promulgación, en 2005, de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) el ejecutivo se planteó desarrollar los principios orientadores para un nuevo Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En los cinco años transcurridos, se han suscitado algunos aciertos y desaciertos en su puesta en práctica, dando origen a modificaciones sustanciales. Se concluye, que en el 2011 se promulga una ley ajustada al plan socialista de la nación y que es tema de debate a nivel nacional por los cambios que se han realizado, tanto en su esencia como en su estructura.

PALABRAS CLAVE: Democratización, Socialización, Saberes Populares, Ciencia y Tecnología, Innovación. **ESPACIOS DE DEBATE PÚBLICO EN TORNO A LA NANOTECNOLOGÍA EN VENEZUELA**

López C. María Sonsiré.

Centro de Estudio de Transformaciones Sociales, Ciencia y Conocimientos. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas .

En Venezuela circulan y son consumidos productos que contienen nanopartículas y materiales nanoestructurados, principalmente cosméticos y textiles. La población los adquiere gracias a la publicidad de “la nueva tecnología”, sin advertir la discusión que existe entre la comunidad científica, el Estado y empresas privadas, sobre sus potenciales riesgos. El debate público sobre oportunidades y riesgos asociados al desarrollo tecnológico se reviste cada vez más de mayor pertinencia, tanto para las políticas públicas en CyT y la participación social en el diseño, aplicación y evaluación de las mismas, como también en los estudios sociales de la CyT. Este cartel presenta los avances del proyecto PEII-2011001319 que busca construir espacios de debate público y comunitario en torno a la nanotecnología en Venezuela. Basados en un enfoque teórico-metodológico de “investigación-acción participativa” se exponen las especificidades de cuatro nodos del discurso público asociado a la nanotecnología, hasta ahora

identificados en Venezuela a través de la revisión documental de información producida por los mismos, realización de entrevistas semiestructuradas a informantes claves, y observación participante en eventos nacionales. Los cuatro nodos identificados son: 1)tecnocientífico (investigadores, tecnólogos y estudiantes); 2)entes oficiales (entidades del Estado que producen información sobre nanotecnología); 3) investigadores de ciencias sociales (quienes la estudian desde las ciencias sociales); 4)medios comunicación masivos (periodistas o divulgadores). A partir de su caracterización se identificaron islas de discusiones diferenciadas (científico-técnicas, político-sociales, éticas) que contribuirán a la estrategia de construcción de un quinto nodo con visiones más integrales y complejas, que pudiéramos denominar sociedad civil, público general o consumidores finales.

PALABRAS CLAVE: Nanotecnología, Espacio Público, divulgación, Venezuela

EL SISTEMA ECONÓMICO COMUNAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS COMUNAS DE LOS MUNICIPIOS DE LA PENÍNSULA DE PARAGUANÁ: DIAGNÓSTICO PRELIMINAR

Ramírez G Edicio; Yánez Carmen; Rovero Ada ; Smith Paola; Contreras Suzanne; Caraballo América; Vargas Neyla.

Centro de Estudios Ambientales, Universidad Bolivariana de Venezuela.

La aprobación de las leyes del poder popular en la República Bolivariana de Venezuela, plantea retos a las comunidades organizadas en la ejecución de políticas públicas en sus territorios. Uno de ellos, el Sistema Económico Comunal (SEC), motivó la realización de un diagnóstico preliminar desde las perspectivas de las comunas de la Península de Paraguaná. Para lograrlo, se realizaron en 9 comunas núcleos de intervención participativas en 2 momentos, uno desde el ámbito parroquial y otro desde cada comuna, partiendo del articulado de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal (LOSEC) y a través del desarrollo de preguntas generadoras y la aplicación de encuestas. Los resultados mostraron diferentes grados de constitución con 2 comunas avanzadas. La mayoría posee infraestructura de servicios básicos, variedad de talento humano y recursos físico-naturales con potencialidades socio-productivas. En 7 comunas, las propuestas socio-productivas enfatizan los sectores agrícolas, pecuarios, turísticos y los manufactureros asociados a éstos y al aprovechamiento de residuos (basura - aguas residuales); el resto enfatiza la manufactura para la construcción y prestación de servicios. Como limitantes del SEC se identificaron: la deficiencia de servicios básicos, la falta de apoyo técnico y financiero, desmotivación, y la falta de información, participación y

formación de los promotores de las comunas y miembros de sus comunidades. En cuanto a conocimiento, La mayoría identificó las etapas del ciclo productivo comunal y las fases de la gestión socio-productiva de las propuestas, pero se evidenciaron debilidades para identificar instancias y formas organizativas, de gestión y toma de decisiones asociadas al SEC.

PALABRAS CLAVE: Sistema Económico Comunal, Propuestas Socio-Productivas, Comunas.

EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD Y EL CONCEPTO DE DESARROLLO HUMANO EN LA CONSTITUCIÓN VENEZOLANA DE 1999

Anzola Nieves, Aurora.

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.

El objetivo de esta investigación es analizar el principio de corresponsabilidad y el concepto de desarrollo humano en la Constitución venezolana de 1999. Se consideran conceptos ideales y su correlato empírico a través de la metodología cualitativa. Las opiniones, creencias, imágenes, experiencias y sentimientos de los miembros de la sociedad civil e instancias institucionales, y de los expertos del tema, emergen del análisis hermenéutico de las fuentes documentales y entrevistas cualitativas realizadas. Entre las reflexiones finales se tienen, que el principio de corresponsabilidad considera a la dinámica de la transformación del Estado y de la sociedad civil, y a la relación entre éstos, en atención al marco del desarrollo histórico, político, social y jurídico concreto, lo cual deviene en una cultura de la corresponsabilidad de la cual se apropian. Así mismo, que el principio de corresponsabilidad procura la optimización del nivel de vida y de bienestar social de los venezolanos, en donde se puede alcanzar el desarrollo humano como noción integral de desarrollo. En cuanto al desarrollo normativo venezolano, se propicia la concreción de la participación de la sociedad civil en instancias como los consejos locales de planificación pública y los consejos comunales. Aunque paradójicamente, tal como emergió de las experiencias analizadas, se presentan limitaciones a la autonomía de la sociedad civil al momento de materializarla.

PALABRAS CLAVE: Principio de corresponsabilidad, Sociedad civil, participación, desarrollo humano

PROPUESTA DE LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, PARA EL MUNICIPIO OCUMARE DE LA COSTA DE ORO, ESTADO ARAGUA, USANDO INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO

Quintina Correa.

Instituto de Economía Agrícola y Ciencias Sociales, Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela.

El Desarrollo Humano es el proceso de ampliación de las opciones a la gente, en todos los niveles del desarrollo las tres capacidades esenciales son: que la gente viva una vida larga, tenga conocimientos y acceso a recursos que les permita lograr el bienestar. Se proponen lineamientos estratégicos que servirán de base para la formulación del plan de Desarrollo del Municipio, el objetivo mejorar la calidad de vida y elevar los Índices de Desarrollo humano. La investigación fue de tipo descriptiva y un diseño de campo, realizada en el 2008. Se usó la Metodología de planificación del Ministerio para la Planificación y el Desarrollo, que consiste en los siguientes niveles: identificación de los lineamientos generales, fijación de objetivos, delineamiento de las estrategias, formulación de las políticas y diseño de proyectos. Esta investigación aborda los tres primeros. Se determinaron los principales problemas para cada componente (educación salud, ingreso y gobernabilidad). Principales Lineamientos Estratégicos propuestos por componente: Educación: Construcción y mejora de infraestructura; formar al personal académico y fomentar la participación de las comunidades. Salud: construcción de centros de salud, incrementar la presencia de especialistas, garantizar el personal médico, de enfermería e insumos. Ingreso: formular un plan rector de turismo, diseñar formas organizativas que estimulen a los pescadores y productores a asociarse, reactivar y modernizar el cultivo de cacao. Gobernabilidad: crear mecanismos de comunicación entre el gobierno municipal y las comunidades, motivar a la comunidad a participar en la solución de los problemas, fortalecer la gestión de los consejos comunales, etc.

PALABRAS CLAVE: Desarrollo Humano, Índice de Desarrollo Humano, Lineamientos Estratégicos, Plan de Desarrollo.

TECNOLOGÍA SOCIAL: UN APOORTE DEL IPMAR PARA LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL, LA INCLUSIÓN E IGUALDAD DE LA COMUNIDAD

Juan Carlos Guzmán Bello.

UPEL Maracay.

Para el Instituto Pedagógico de Maracay (IPMAR) las tecnologías de Información y Comunicación (TIC) representan un reto que encara las exigencias de la sociedad, por ende el mayor desafío de esta organización universitaria consiste en mitigar el analfabetismo, la exclusión y la desigualdad en las comunidades de ámbito local, nacional y global. Esta Megainiciativa, denominada Tecnología Social, engrana de

manera estratégica los componentes de docencia, investigación y extensión, a través de siete (07) proyectos, a saber: (a) Indagación Guiada en la Web; (b) Adecuación de Laboratorios de Informática en atención a Personas con Discapacidad y, a los Avances tecnológicos; (c) Informatic@ Divertid@; (d) Maestría en Informática Educativa; (e) Programa de Formación en Aplicaciones didácticas de la Informática para la Comunidad: Un paso hacia la Alfabetización Tecnológica; (f) Centro Digital Comunicacional Educativo Multimedia (CDCEM) y; (g) TIFLOTECNOLOGÍA: Tecnologías de apoyo a Personas con Discapacidad. Metodológicamente, este estudio se ancla al enfoque cualitativo, enmarcado en el método de investigación acción participante, apoyado en la investigación de campo de carácter descriptivo. El contexto está representado por el IPMAR y los actores 10 docentes y 427 estudiantes, del Programa de Informática. A lo sumo, este trabajo persigue la consolidación de la pertinencia social de nuestra UPEL, y la ratificación de su compromiso en pro de la capacitación, profundización, perfeccionamiento y fortalecimiento de competencias docentes mediante las TIC. Como avances se tiene la articulación con Organizaciones como Bibliotecas Virtuales de Aragua y CAIDV Aragua, y la ampliación de la red de laboratorios, entre otros.

PALABRAS CLAVE: Tecnología Social, Integración, Pertinencia Social

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA COMO ADAPTACIÓN DEL CONOCIMIENTO ESTRATÉGICO EN SOCIEDADES COOPERATIVAS

Miquilena Dioneira; Talavera Alexandra.

Universidad Dr. Rafael Beloso Chacín, Escuela de Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones. URBE.

La presente investigación parte de la necesidad de incorporar la inteligencia tecnológica dentro de las sociedades cooperativas como un proceso que circunscribe la identificación de las necesidades de sus usuarios, recoleccionando información, análisis y obtención de conclusiones, que finalmente serán transmitidos por los beneficiarios para responder a sus interrogantes que respalden la toma de decisiones de manera acertada brindando mayor beneficio. El objetivo de la investigación fue analizar la inteligencia tecnológica como adaptación del conocimiento estratégico en las sociedades cooperativas. El mismo se sustentó bajo los preceptos teóricos de Castellano, Torres y Rosero (2005), Álvarez (2005). La metodología se caracterizó analítica y documental partiendo de la revisión bibliográfica relacionando la inteligencia tecnológica y otras disciplinas como el conocimiento y la planificación estratégica del cual se concluye que su dimensión y componentes se encuentran aislados y desincorporados de

sus elementos básicos, reflejando desconocimiento explícito, puesto que gran parte de la misma no está documentada ni validada, siendo de carácter subjetivo e incluso en algunos procesos, es necesario generarla para ser tratada por el colectivo que demanda unificar los criterios de su utilidad y coherencia, registrando la adaptación a sus funciones medulares para el sostenimiento de ventajas competitivas a través de la búsqueda de información que, al transformarla en conocimiento, permitirá la adecuada gestión de sus recursos, y el diseño de producción, mejoramiento y comercialización de nuevas tecnologías mediante planes estratégicos, que profundice su integración hacia una mayor creación de valor y fortalecimiento del desarrollo de las sociedades cooperativas.

PALABRAS CLAVE: Inteligencia Tecnológica, Generación de Conocimiento, Planificación Estratégica, Sociedades Cooperativas.

ESTRATEGIAS GERENCIALES PARA LA MEJORA CONTINÚA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ESTADALES MATURÍN ESTADO MONAGAS

Ramona Denis Páez.

Universidad de Oriente Núcleo de Monagas.

La presente investigación tiene por título estrategias gerenciales para la mejora continua de las relaciones interpersonales en la Dirección de Obras Públicas Estadales, para el estudio se manejó una investigación de campo y documental. Su objetivo general fue la de proponer estrategias gerenciales para la mejora continua de las relaciones interpersonales en la Dirección de Obras Públicas Estadales Maturín estado Monagas. Se analizaron variables operacionales mediante unos objetivos específicos. Se formularon unas series de estrategias que ayuden a mejorar las relaciones interpersonales. Para poder cubrir los objetivos se aplicó un instrumento de encuesta a la población objeto de estudio, conformada por cuarenta y cinco empleados (45), así como también se le aplicó una entrevista de manera informal a los jefes que liderizan los departamentos de la organización. Se concluyó que el personal tiene conocimiento sobre la importancia de las relaciones interpersonales dentro de la organización, el proceso de comunicación se da de manera informal, prevaleciendo la comunicación ascendentes, existen barreras que interfieren en los procesos comunicativos, el proceso de toma de decisiones está centralizado en los superiores de la organización, los empleados se sienten desmotivados por la remuneración percibida, no se le valora por las tareas realizadas (reconocimiento). Finalmente se hicieron una serie de recomendaciones y se plasmaron unas estrategias gerenciales, con la finalidad de mejorar las variables que

ameriten y así, lograr trabajar para obtener un mejoramiento continuo y por ende alcanzar los objetivos establecidos dentro de la organización.

PALABRAS CLAVE: Relaciones interpersonales, Comunicación y Motivación

TIPO DE FAMILIA Y NORMAS DE SUCESIÓN, EN LA COMUNIDAD WARAO EL MORICHE, MUNICIPIO TUCUPITA, ESTADO DELTA AMACURO

Paolo, J; Perdomo O; Delahaye O.

Instituto de Economía Agrícola y Ciencias Sociales, Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela.

La comunidad indígena Warao de El Moroche, se encuentra a orillas del Caño Mánamo del municipio Tucupita del estado Delta Amacuro. Con el fin de conocer las tradiciones de estas familias sobre la transmisión de los derechos de propiedad del patrimonio (principalmente la tierra agrícola), se describió el patrón familiar, identificando los procesos sucesorales, durante el año 2009, como aspecto fundamental para evitar la pérdida de la agricultura como sustento de sus necesidades y la vez en la parte social y cultural. La comunidad está conformada por 86 familias; a través del muestreo simple al azar se seleccionaron 30 familias a las cuales se les aplicó una encuesta dirigida al jefe (a) de familia. Se observó que la comunidad de El Moriche, está en transición influenciada por la mudanza de sus zonas de orígenes, lo que hizo que cambiaran su estilo de vida y esto se ve reflejado en el tipo de familia y las normas de herencia que nos llevaron a definir a esta comunidad en un 77% como comunitaria en transición y un 23 % como nuclear no igualitaria, sin embargo preservan algunas costumbres como su veneración a la luna, la cual sirve de guía para la siembra y otras actividades.

PALABRAS CLAVE: Tipo de familia, normas de sucesión, costumbres, practicas ancestrales.

EVOLUCIÓN GEOHISTORIA DE UN ESPACIO URBANO INDÍGENA

Gerardo Valera, Eric Ancianis, Aura Sayago, Egda León, Cristina AcostaLA.

Universidad del Zulia.

El presente estudio se desarrolló en el espacio urbano indígena denominado “barrio Ziruma”, en la Escuela Básica Marcial Hernández, localizada en la parroquia Chiquinquirá, municipio Maracaibo, del estado Zulia, durante 2010 - 2011. Tiene como finalidad determinar la evolución socio comunitaria del

espacio urbano indígena desde la perspectiva geohistórica. Se fundamenta, en el enfoque geohistórico, teoría “...que explica la organización diferenciada del espacio estructurado por los grupos humanos organizados en sociedad...”. (Iovar, 1996:53). Metodológicamente, la investigación se considera de carácter exploratorio, descriptivo y de campo. La muestra se constituye por 96 estudiantes de sexto grado, secciones “A”, “B” y “C”, 15 informantes claves residentes en la comunidad, 84 padres y/o representantes. El procedimiento se organizó en tres fases: 1. Diagnóstico Escolar y Comunitaria, 2. Organización de la Información, y 3. Reconstrucción Geohistórica. Para la búsqueda de la información se aplican herramientas, técnicas e instrumentos: diagnóstico de comunidad, método de conjuntos, cartografía geohistórica, observación directa, trabajo de campo, encuesta socio-educativa y cultural, guías de información geográfica y entrevista semi-estructurada (cara a cara). El alcance del estudio radica por una parte: en la exploración del espacio urbano indígena, desde la concepción geohistórica, para reconocer la acción de los grupos humanos en un tiempo histórico determinado; y por la otra, reconstruir la dinámica espacial, la cual obedece a un proceso de ocupación, fijación, expansión y consolidación, que se refleja en la diversidad de objetos espaciales, generados por la participación del colectivo Wayuu, bajo una modalidad de estilo de vida en el barrio Ziruma.

PALABRAS CLAVE: Enfoque Geohistórico, Espacio urbano indígena, Reconstrucción Geohistórica.

SISTEMATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO ANCESTRAL Y TRADICIONAL DE LA ETNIA KARIÑA EN EL ESTADO ANZOÁTEGUI, VENEZUELA

Barlin Olivares; Eunice Guevara.

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), Centro de investigaciones del Estado Anzoátegui, Venezuela.

La memoria histórica y colectiva de las comunidades permite examinar sus propias capacidades para reducir los daños debido a inundaciones, sequías y presencia de plagas o enfermedades relacionadas con el comportamiento del tiempo atmosférico. Este trabajo tiene como objetivo determinar el uso y la importancia de los bioindicadores climáticos sobre los sistemas de producción agrícola en Anzoátegui, propiciando la sistematización del conocimiento ancestral de la comunidad Kariña. En este sentido, se encuestaron 100 fincas distribuidas al azar en 11 Municipios, las variables estudiadas fueron: experiencia del productor (EP); residencia del productor (RP); régimen legal de la tierra (RL); tipo de explotación (TIE); tamaño de la explotación (TE) y la capacidad de asociarse en organizaciones comunales (SO), se recurrió al análisis por

componentes principales (ACP) para la interpretación de los datos, utilizando el tipo de bioindicador como criterio de clasificación. Se identificaron a: las Cabañuelas, pájaro Tijereta (*Tyrannus savana*), Chicharra (*Tettigades chilensis*) y las fases lunares como bioindicadores climáticos. El 85,2 % de la varianza total, estuvo explicada por dos CP. El primero resultó estar conformado por EP (71,3%) y SO (94,6%). La EP, SO, TE y RL determinaron el tipo de bioindicadores, donde las fases lunares fueron mayormente utilizadas (18,0%). El TE y RL dan mayormente un sentido de propiedad y conservación de los saberes locales y ancestrales. El rescate de estos saberes locales puede ser considerado en planes de gestión de riesgo agrícola comunal permitiendo una perspectiva espacial de los acontecimientos climáticos.

PALABRAS CLAVE: Bioindicadores, Vulnerabilidad, Análisis de Componentes Principales, Kariña.

ARQUEOLOGÍA DE RESCATE EN EL RÍO CUIRA: PAISAJES CULTURALES A TRAVÉS DE LA HISTORIA

Arvelo Lilliam, López Marcia, Rodríguez Yadira, Herrera M. Eduardo, Urbina J. Eduy, Silva Antonio, Velandria Yoly, Katiuska Velázquez.

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.

El laboratorio de Arqueología del Centro de Antropología del IVIC ha puesto en práctica varios proyectos de rescate arqueológico en la zona Centro Occidental del país, los cuales están enmarcados en la perspectiva de la arqueología regional, a través de la cual se ha podido reconstruir sistemas socio políticos, paisajes culturales y establecer secuencias históricas. En el proyecto Memoria Histórica y Paisaje Cultural de las comunidades de la cuenca del río Cuira, área del embalse Tuy IV, nuestro objetivo central es identificar los diferentes paisajes humanos, que existieron en el área de afectación de este proyecto de infraestructura, estableciendo las secuencias cronológicas y espaciales pertinentes, desde las primeras evidencias de ocupación humana hasta el presente. En este cartel se presentarán las metodologías de prospección y recolección de información en el campo, y el procesamiento de las bases de datos en laboratorio, lo cual incluye análisis en Sistemas de Información Geográfica (SIG), elaboración de planos, y catalogación de culturas materiales muebles e inmuebles. Hasta ahora, podemos ofrecer un acercamiento al paisaje más tardío que hemos empezado a recuperar, correspondiente al siglo XX.

PALABRAS CLAVE: Arqueología, Rescate, Paisajes, Miranda, Historia.

EL MÉTODO ETNOGRÁFICO APLICADO: PROYECTO: MEMORIA HISTÓRICA Y PAISAJE CULTURAL DE LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RÍO CUIRA, ÁREA DEL EMBALSE TUY IV

Hortensia Caballero, Krisna Ruetter, Filemon Sánchez, Dayana Rivas, Víctor Valentin.

Laboratorio Antropología del Desarrollo, Centro de Antropología, IVIC.

Este proyecto de rescate, desde el marco desde la antropología aplicada, tiene como finalidad recuperar y difundir la memoria histórica y las representaciones del paisaje cultural de las poblaciones que habitan en la cuenca del río Cuira, al Norte del Municipio Acevedo, Estado Miranda. El proyecto surge ante la solicitud de 16 comunidades locales y de los consejos comunales de la Parroquia Panaquire, las cuales serán afectadas por la construcción del megaproyecto embalse Tuy IV. La memoria histórica de los pueblos refiere a las prácticas de significación y representación del pasado socialmente construido por los individuos y las comunidades. Este cartel tiene como objetivo contrastar los alcances del método etnográfico en relación con la reconstrucción de la memoria histórica de las comunidades rurales de la cuenca del río Cuira. De manera comparativa, presentaremos los diferentes instrumentos de recolección de información en el campo: observación participante, entrevistas, historias de vida, descripción de comunidades, grupos focales, recorridos espaciales utilizados para este proyecto. Con ello, pretendemos destacar la variabilidad y articulación de los componentes del método etnográfico en la investigación aplicada, así como su efectividad para el rescate y divulgación de la cultural material e inmaterial de estas comunidades rurales. Destacamos que la construcción y aplicación de estas metodologías de campo han estado visiblemente fortalecidas con la directa y continua participación comunitaria. Por consiguiente, planteamos que el método etnográfico aplicado permite trascender el nivel de la descripción, creando nuevos espacios de acompañamiento, diálogo y mediación entre las comunidades y las instituciones.

PALABRAS CLAVE: Método etnográfico, proyectos de desarrollo, antropología aplicada, memoria histórica, embalses, río Cuira.

HISTORIAS DE VIDA Y VOCES DEL CACAO EN COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES

Malaver Irania, Sánchez Carlos, Arocha Julio, Muñoz Maritza.

Universidad Central de Venezuela; Consejo Comunal de Agua Clara.

“Historias de vida y voces del cacao” es una investigación colectiva en la que se describe el cultivo del cacao desde las dimensiones intersubjetivas del discurso y la antropología. Los objetivos generales fueron, en primer lugar, la reconstrucción colectiva de la memoria de los trabajadores y trabajadoras del cacao en el Municipio Andrés Bello (edo. Miranda) y, en segundo lugar, la descripción de los saberes ancestrales sobre el cacao a través de las historias de hombres y mujeres conocedores y conocedoras de esta actividad (en cualquiera de sus fases). Mediante la metodología de las historias de vida, se conocieron y vincularon distintos procesos del cultivo del cacao en la voz biográfica de aquellos y aquellas que en la actualidad continúan desarrollando esta actividad; las historias de vida nos permiten re-tejer la memoria colectiva y hacia el reconocimiento de la etnoidentidad de las comunidades cacaoteras venezolanas. La metodología escogida para este proyecto se desarrolló mediante sucesivas conversaciones libres, en una fase preliminar, y entrevistas semidirigidas, en una segunda fase, hechas a hombres y mujeres que conocen y cultivan el cacao en la comunidad de Agua Clara y en las que los tópicos giraron alrededor de las distintas fases del cultivo del cacao, la herencia de esos conocimientos, los roles individuales y colectivos involucrados. Los resultados, en tanto investigación cualitativa, son discursos y memorias colectivas para la divulgación, un diccionario del patrimonio léxico del cacao y un bando de datos orales.

PALABRAS CLAVE: Historias de vida, léxicos, afrodescendientes.

EXPERIENCIA CON LAS COMUNIDADES DE LA ETNIA WAYUU DE LA GUAJIRA VENEZOLANA, EN ELABORACIÓN DE MAPAS COMUNITARIOS CON FINES PALEONTOLÓGICOS

Lisett Luz, Viloría Angel., Sánchez Luz Esther, Palmar Jordano, Oquendo Martín, BarriosGarrido Hector.

IVIC, Centro de Ecología, Laboratorio de Biología de Organismos.

En base a la necesidad nacional de realizar esfuerzos en la gestión de la información sobre Diversidad Biológica y tomando en cuenta la importancia del rescate y sistematización del conocimiento ancestral y tradicional sobre la Diversidad Biológica garantizando la soberanía de los pueblos, se diseñó un método de prospección paleontológica donde los actores principales fueron los miembros de la comunidad Wayuu que habitan la parte norte de la Península la Guajira venezolana (Castilletes, Potchure, Cusia y Cojoro). Este método se basó en la extrapolación de datos geológicos de la región y valoración del conocimiento local de las comunidades del

área, las cuales plasmaron por medio de mapas comunitarios las ubicaciones de los registros fósiles, permitiendo ubicar 5 yacimientos paleontológicos (Hito 1, Pared de esponja, Paleoplatформа marina, Paleobosque y Punta Polumou). Se pudo observar que Castilletes y Potchoure presentaron los mejores resultados en cuanto a número de registros, mientras que la mayor participación se observó en la comunidad de Cojoro, por su parte se contó con un mayor número de jóvenes de la comunidad de Potchoure. La composición fosilífera obtenida para la zona estuvo integrada por Phylum: Chordata, Mollusca, Equinodermata, Porífera y Tracheophyta. Clases: Reptilia, Mammalia, Bivalvia y Gasteropoda. Ordenes: Archosauria, Testudines, Pterioda y Pectinoida. Familias: Crocodylidae, Cheloniidae, Testudinidae, Ostreidae y Pectinidae. Géneros: Crocodylus, Geochelone y Crassostrea. Con los datos recopilados se levanta un Sistema de Información Geográfica de los registros fósiles del norte de la Península. Se concluyó que el método propuesto es altamente eficiente en ahorro de tiempo y esfuerzo.

PALABRAS CLAVE: Guajira, mapa comunitario, Paleontología, Wayuu, Sistema de Información Geográfica.

TRATAMIENTO DE MANCHAS DE SANGRE PARA LA DETERMINACIÓN DE GRUPOS SANGUÍNEOS CON FINES FORENSES

Ronald E. Mavarez A.

Instituto Universitario de Policía Científica Extensión de Aula Zulia.

La determinación del grupo sanguíneo es una herramienta básica en los delitos donde existe derramamiento de sangre, utilizado por los diferentes cuerpos detectivescos del país y el mundo. La presente investigación corresponde a la distribución de los grupos sanguíneos que se determinaron durante un año de análisis de muestras de manchas secas de naturaleza hemática, de los diferentes delitos cometidos en el Estado Zulia de Venezuela. Las muestras fueron colectadas en hechos punibles preservándolas, con el objeto de garantizar los análisis en el laboratorio. El método aplicado es la determinación por elución indirecta. En 2011, fueron analizadas por el Laboratorio de Criminalística del Estado Zulia 1275 muestras de origen hemático relacionadas con delitos. Los datos obtenidos revela que el 68,941% corresponde al grupo sanguíneo “O”, en segundo lugar con 14,901% el grupo sanguíneo “A”, seguido por el grupo sanguíneo “B” con un 12,549% y en último el grupo sanguíneo “AB” con un 3,607%. En el presente estudio hay un predominio del grupo sanguíneo “O” y una baja frecuencia del grupo Sanguíneo “AB”. Los resultados obtenidos presentan concordancia con los mismos correspondientes al tipeaje realizado en dos de los principales centros de salud

de la ciudad de Maracaibo, quedando probado que esta es una prueba orientativa de gran utilidad en el proceso penal venezolano, ya que por medio de esta se delimita o descarta algunos sospechosos, víctimas o testigos en un hecho punible.

PALABRAS CLAVE: Grupo sanguíneo, hecho punible, hemática, evidencia.

GERENCIA PARTICIPATIVA Y PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL DOCENTE INVESTIGADOR DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COSTA ORIENTAL DEL LAGO DE MARACAIBO

Nava Ch. Ángel, Nava Misleida, Arévalo Freddy, Luzardo Carlos, Roland Nava, María Nava de Guere, Belloso Luis, Paz Dirmero, Hernández Pedro.

Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”.

La investigación estuvo dirigida a determinar la efectividad de la gerencia social en la productividad investigativa del docente universitario de las instituciones públicas. A efectos de poder determinar la integración socio comunitaria del docente universitario al contexto socio productivo en respuesta a la necesidades comunitarias en orden al plan Simón Bolívar 2007 - 2013, así como a los objetivos históricos, estratégicos y específicos de la propuesta del Plan de Gobierno 2013 – 2019. Con esta investigación se pretende determinar la productividad del docente universitario en respuesta a la política de Estado en Ciencia, tecnología, Investigación e Innovación. La investigación fue de campo básica, con la aplicabilidad de un instrumento de preguntas abiertas y cerradas, orientadas a determinar la orientación de las investigaciones desarrolladas por los investigadores adscritos a los centros de investigación de las instituciones universitarias analizadas. La población objeto de estudio estuvo conformada por 500 docentes universitarios que desarrollan investigación en la UNERMB y el Núcleo LUZ Col, Municipio Cabimas. Los resultados permitieron determinar que los docentes, desarrollan investigaciones sobre la base de gestar respuesta a sus propios intereses, sin tomar en cuenta la pertinencia de las mismas a las necesidades del desarrollo local, social y/o comunitario. Igualmente pudo observarse que las investigaciones, son desarrolladas en espacios académicos, sin salir al campo y poder medir la realidad práctica de las necesidades del contexto social en el cual tiene inherencia académica las universidades analizadas, lo que redundaba en un número bajo de docentes acreditados en la convocatoria PEII 2011 y 2012.

PALABRAS CLAVE: Gerencia, Participativa, Productividad, Investigación, Socio /Comunitaria.

APLICACIÓN DEL SISTEMA ESCALA 0 EN LA EVALUACIÓN BIOMÉDICA DE JÓVENES

DEPORTISTAS

Rodríguez B., Amando A.; García A., Pedro A.; Flores E., Zhandra C.; Peña O., Rubén J.; Brito N., Pedro L.; Virla, Andrés E.

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, UCV; Departamento de Antropología, MPPD.

Uno de los aspectos fundamentales en la evaluación biomédica de los deportistas es el conocimiento de la composición corporal y con ella el nivel de adiposidad de los sujetos. Sin embargo, tal evaluación se realiza generalmente a partir del uso de ecuaciones de regresión, que si bien se basan en los pániculos adiposos, también dependen en alto grado de suposiciones que, a menudo, son insostenibles y se ven limitadas en la realidad biológica. Por ello, es necesario contar con procedimientos que dependan cada vez menos de dichos supuestos. En tal sentido, este trabajo tiene como objetivo evaluar la aplicación del Sistema Escala 0 en la estimación del perfil adiposo de jóvenes deportistas como parte de su control biomédico. Se aplicó la estrategia metodológica descrita por Ross y Ward (1984) en una muestra de 428 deportistas (227 masculinos y 201 femeninos). Los resultados evidencian que los canales percentilares asociados al sistema escala 0, ajustados para la estatura de la población, pueden ser una alternativa confiable y práctica en la valoración de la adiposidad relativa y el peso corporal proporcional como parte del control biomédico, proporcionando estimaciones adaptadas a las características de los sujetos evaluados, lo que resulta de ayuda fundamental en la planificación y seguimientos del entrenamiento.

PALABRAS CLAVE: Composición Corporal, Escala 0, Adiposidad, Deporte

IMPACTO DE LAS LUCHAS CAMPESINAS POR EL TERRITORIO PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN LA VENEZUELA BOLIVARIANA

Gabriel Gil.

Movimiento Campesino Jirajara.

El proceso de consolidación de la soberanía alimentaria nacional es un camino minado y tortuoso; cuyo componente político principal: las luchas indígena-campesinas contra el latifundio y por el rescate de sus territorios ancestrales, a pesar de los aportes que se vienen construyendo en cuanto a producción de alimentos sanos, conservación de la diversidad, entre otros, aun se encuentran invisibilizadas de los sistemas y agendas de investigación. Se plantea entonces, una investigación participativa desde el fragor de la lucha, desde la cotidianidad campesina-indígena en la lucha por la tierra,

que contribuya con la construcción colectiva de metodologías participativas contextualizadas para las dinámicas del proceso venezolano que viene dándose en los espacios campesinos sin ser documentado ni sistematizado a pesar de su importancia en términos de innovaciones para la soberanía alimentaria y significancia histórica contemporánea. Así se propone abordar desde estas dos dimensiones: la histórica y la de innovación los aportes del movimiento campesino, así como la develación de las poderosas y devastadoras fuerzas imperiales mercantiles que actúan en contra de la consolidación de la soberanía alimentaria. Para ello se propone abordar esta realidad utilizando: cartografía social, el documental audiovisual y el enfoque agroecológico para el análisis de los sistemas productivos campesinos. Este proyecto en desarrollo además se plantea como aporte para el proceso de formación del movimiento campesino venezolano y un reconocimiento a su histórica importancia para el país con la bravia resistencia de nuestros indios, con la fuerza campesina mestiza que se reconoce india y negra.

PALABRAS CLAVE: Soberanía alimentaria movimiento campesino latifundio.

LOS IDEOLOGEMAS DEL COLONIAJE EN LA MODERNIDAD AMERICANA Y LA TEORÉTICA DEL SISTEMA MUNDO DE IMMANUEL WALLERSTEIN

Duglas Moreno.

Unellez – Cojedes.

Este trabajo se enmarca dentro del debate modernidad posmodernidad, haciendo énfasis en los componentes ideologemáticos que destacan en la visión teorética que Immanuel Wallerstein tiene sobre el sistema-mundo moderno. En primer término se plantea un acercamiento teórico al ideograma, como rasgo epistémico que le da cuerpo y profundización a una ideología. Igualmente se conciben los núcleos ideologemáticos, entendidos como una mediación epistemológica entre ideología e ideologemas en el marco de la colonialidad americana.

PALABRAS CLAVE: Ideograma, ideología, modernidad, colonialidad, América.

EVOLUCIÓN GEOHISTORIA DE UN ESPACIO URBANO INDIGENA

Gerardo Valera, Eric Ancianis, Aura Sayago, Egda León, Cristina Acosta.

La Universidad del Zulia.

El presente estudio se desarrolló en el espacio urbano indígena denominado “barrio Ziruma”, en la Escuela Básica Marcial Hernández, localizada en la parroquia Chiquinquirá, municipio Maracaibo, del estado Zulia, durante 00 - 0. Tiene como finalidad determinar la evolución socio comunitaria del espacio urbano indígena desde la perspectiva geohistórica. Se fundamenta, en el enfoque geohistórico, teoría “...que explica la organización diferenciada del espacio estructurado por los grupos humanos organizados en sociedad...”. (Tovar, 996:5). Metodológicamente, la investigación se considera de carácter exploratorio, descriptivo y de campo. La muestra se constituye por 96 estudiantes de sexto grado, secciones “A”, “B” y “C”, 5 informantes claves residentes en la comunidad, 8 padres y/o representantes. El procedimiento se organizó en tres fases: . Diagnóstico Escolar y Comunitaria, . Organización de la Información, y . Reconstrucción Geohistórica. Para la búsqueda de la información se aplican herramientas, técnicas e instrumentos: diagnóstico de comunidad, método de conjuntos, cartografía geohistórica, observación directa, trabajo de campo, encuesta socio-educativa y cultural, guías de información geográfica y entrevista semi-estructurada (cara a cara). El alcance del estudio radica por una parte: en la exploración del espacio urbano indígena, desde la concepción geohistórica, para reconocer la acción de los grupos humanos en un tiempo histórico determinado; y por la otra, reconstruir la dinámica espacial, la cual obedece a un proceso de ocupación, fijación, expansión y consolidación, que se refleja en la diversidad de objetos espaciales, generados por la participación del colectivo Wayuu, bajo una modalidad de estilo de vida en el barrio Ziruma.

PALABRAS CLAVE: Enfoque Geohistórico, Espacio urbano indígena, Reconstrucción Geohistórica.

IMPORTANCIA DE LA INTERNET - WEB .0 EN LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MERCADEO PARA LAS MICROEMPRESAS COMUNITARIAS

Jhon V. Nieto Ch.

Dirección de Centro de Innovación y Tecnología Educativa de la Universidad Nacional.

Está dirigida hacia el área de la Gerencia Estratégica, con el fin de explicar, porqué el uso de una plataforma tecnológica, como la Internet Web .0 sirve para desarrollar estrategias de mercadeo para las microempresas comunitarias, para llegar a feliz término se hizo preciso describir el impacto social de las redes sociales, así como, su clasificación, servicios e influencia en el mundo de los negocios, además de relacionar las estrategias de mercadeo necesarias para desarrollar una orientación hacia el mercado a través de las redes sociales, establecer la relación entre redes sociales, estrategias de mercadeo, competitividad

y microempresa; y señalar en las estrategias de mercadeo las variables que conforman la competitividad. También fue necesario utilizar una metodología de investigación tipo descriptiva, apoyada con un diseño documental, lo que obliga a efectuar una serie de pasos tales como una indagación de los antecedentes, revisión de la literatura, utilización de técnicas de ficha y subrayado con el fin de procesar toda la información seleccionada. Se concluye que el uso de la plataforma Internet – web .0. como una herramienta integral para desarrollar estrategias de mercadeo para las micro empresas comunitarias, no significa vencer a la competencia, si no el medio a través del cual se pueda comprender las necesidades esenciales de los clientes en los servicios y productos que necesitan y de esa manera adecuar todos los recursos organizacionales para la satisfacción de los mismo.

DESARROLLO, SOCIALISMO Y BUEN VIVIR: POSIBILIDADES Y LÍMITES

Teresa Gamboa Cáceres.

Universidad Bolivariana de Venezuela CIEA Eje Zulia Trujillo, Sede Zulia.

La humanidad ha avanzado progresivamente durante milenios, y eventualmente, también ha retrocedido; en ese proceso, las relaciones de producción dominantes establecen los límites, oportunidades y riesgos del desarrollo posible. Dada la situación en que se encuentra la humanidad a comienzos del siglo XXI, con peligros para la sobrevivencia del planeta, nuestro objetivo consiste en evidenciar los riesgos fundamentales del patrón de desarrollo dominante, para discutir algunas características indispensables en un modelo socialista, coherente con la satisfacción de necesidades de las mayorías y con el buen vivir, en tanto relación dialógica y respetuosa con la naturaleza. Con este fin analizamos fuentes teóricas relativas al desarrollo, el socialismo bolivariano, la cosmovisión indígena, y la transición del capitalismo al socialismo; e igualmente revisamos los planes de la nación, así como la propuesta de gobierno sometida a discusión por el candidato de la Patria, comandante presidente Hugo Chávez Frías. Los resultados evidencian que es preciso establecer colectivamente límites al desarrollo y en consecuencia, a la extracción de los bienes de la naturaleza; igualmente, es indispensable discriminar y fortalecer una escala de valores y necesidades que reduzca tendencias propias del capitalismo –como el consumismo– y garantice conjuntamente la mayor felicidad posible y la preservación de la especie humana en comunión con la naturaleza.

PALABRAS CLAVE: Buen vivir, capitalismo, desarrollo, necesidades, socialismo.

EL ESTADO DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA

BINACIONAL (VENEZUELA-COLOMBIA): EVOLUCIÓN RECIENTE Y PERSPECTIVAS

Rosales Maritza y Gutiérrez Alejandro.

Universidad de los Andes-FACES.

La integración económica entre Venezuela y Colombia fue uno de los ejes de integración más importante en América Latina, pasando por procesos de auges y crisis. No obstante, su crisis más profunda fue en abril de 2006, cuando el gobierno de Venezuela decide denunciar el Acuerdo de Cartagena, argumentando que los Tratados de Libre Comercio que adelantaban Colombia, Perú y Ecuador con Estados Unidos perjudicaban la integración regional andina. No obstante, las relaciones comerciales con Colombia se habían mantenido en el contexto de la institucionalidad aún vigente de la Unión Aduanera, que comprendía la normativa de la zona de libre comercio creada en 1999, hasta que el 5 de abril del año en curso se firma un acuerdo comercial de alcance parcial (ACAP). Ante las expectativas del futuro de la integración económica entre Venezuela y Colombia, el presente trabajo tiene como objetivo examinar la evolución de las relaciones comerciales en los últimos años y las repercusiones tanto de la denuncia del Acuerdo de Cartagena como del Acuerdo Comercial de Alcance Parcial (ACAP) sobre los flujos de comercio. La metodología utilizada es el análisis documental y se desarrolló un modelo econométrico sustentado en Rose (2000) y Chuecos (2006), utilizando el modelo gravitacional del comercio. Los resultados muestran que en la integración económica binacional continuarán las divergencias entre otras razones por las estrategias de desarrollo y visiones geopolíticas. No obstante, la reversión del camino recorrido en materia de integración económica será fortalecido por nexos históricos – culturales, geográficos, económicos y sociales.

PALABRAS CLAVE: Comercio binacional, Venezuela, Colombia, agroalimentación.

LA EXPERIENCIA DE REGISTRAR ANDARES CON MANUALES DE ESTILO

Mónica Mancera.

Agente libre, actualmente sistematizo la experiencia de la agrupación Herencia y soy editora de las publicaciones del colectivo Tiuna El Fuerte. La edición es un procedimiento en el que un texto llamado original es adaptado a las normas de estilo propuestas por la institución que lo publica; también es un medio para que los textos se conviertan en lecturas necesarias, en el que el editor juega un papel primordial. De allí que garantizar los criterios de edición en uso y, con ello, mantener su coherencia de esas publicaciones (libro, revista,

periódico, folleto, afiche, ámbito electrónico) es una tarea imprescindible. La creación de cuatro manuales de estilo para institucionalidad del Estado venezolano, específicamente, a la academia e instancia de la administración pública del gobierno nacional fue una experiencia que da cuenta de la urgente labor para trascender el escenario de la improvisación en la realización de productos impresos y digitales y la generación de consciencia de mantener en el tiempo el estilo fomentado por colectivos apropiados de sus espacios de quehacer cotidiano. La investigación-acción para creación de cada manual de estilo dio cuenta de que las instituciones tienen normativas muy precisas para la presentación de sus productos o bien no poseen instrumentos exhaustivos de sus lineamientos a raíz de que la labor está concentrada en una sola persona. De allí que los manuales son recursos que puntualizan qué se hace y cómo hacerlo y toda institución debe velar mediante esta herramienta ese estilo construido en sus materiales impresos o digitales.

PALABRAS CLAVE: Edición, manual de estilo, lingüística, escritura web.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN CINE EN EL ESTADO MÉRIDA

Roberto Rojas.

La evolución histórica de la producción de cine en el estado Mérida, la ha convertido en la ciudad con mayor producción audiovisual fuera de la capital de la República. Quienes son los pioneros, los realizadores más destacados y las instituciones involucradas. Logros y alcances.

PALABRAS CLAVE: Cine -Historia. Mérida.

UNA MIRADA A LAS COSTUMBRES, ANÉCDOTAS, TRADICIONES, HISTORIAS BREVES Y MONUMENTOS ARQUITECTÓNICOS ANTIGUOS DE UNA LOCALIDAD: SAN JOAQUÍN

Orfila V., Rosmel del V. Véliz, Gloria.

Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo, Universidad Santa María, sede El Paraíso.

Como todo tipo de asentamiento humano organizado, San Joaquín condensa en su memoria histórica las costumbres, anécdotas, tradiciones, las cuales forman parte íntegra de su cultura vernácula, consagrada en una trama compleja de nexos que juntos migran de una generación a otra, convirtiéndose así en parte de un substrato susceptible de ser aprehendido a través de la intuición y los relatos orales provenientes de los actores sociales clave de la localidad. Los aportes socioculturales

de cada individuo que vive en sociedad han hecho posible que se mantenga en el tiempo los sucesos y hechos de valía histórica, incorporándose así a la misma historia de la cual formarán parte íntegra de la misma. Se busca, reconstruir los vestigios del pasado consustanciados en la memoria histórica y cultural de San Joaquín, rastreando sus costumbres, anécdotas, tradiciones, historias breves y monumentos arquitectónicos antiguos que se han transmitido de una a otra generación. Esta propuesta se circunscribe en el tipo de Investigación Histórica, y dentro de la misma a través de la historia local, concebida por Medina Rubio como “Historia Patria”, por ser la historia del espacio afectivo más próximo donde el individuo nace, vive y muere. El resultado, la memoria, representada por los recuerdos transmitidos de unos a otros que al ser evocados dan razón de la inmanencia de lo dado, se convierte en verbo, en relatos sustanciales, en mitos, leyendas, costumbres, creencias, las cuales potencian toda una manera de pensar y de actuar de los habitantes imprimiéndole al pueblo una idiosincrasia particular.

PALABRAS CLAVE: San Joaquín, memoria histórica, tradiciones, historias breves, microhistoria.

EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESDE PROYECTO SOCIOCOMUNITARIO UBV: UNA HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Araque Idania Y Alexis Iozada.

Universidad Bolivariana de Venezuela, centro de estudios ambientales, programa de formación de grado en gestión ambiental.

El proceso de globalización a nivel mundial ha generado que pueblos hermanos compitan por alcanzar la producción y el crecimiento económico a costa de enormes desigualdades e inequidades; la constante búsqueda de beneficios y ganancias que se plantea como meta lograr la expansión global está arrastrando al mundo entero a consecuencias que atentan contra la ética, los valores y la moral humana del trabajo y la construcción del bienestar colectivo en pro del bienestar individual; se han dejado de lado las premisas de Desarrollo Sustentable a través de una efectiva política de Ordenamiento Territorial, a fin de preservar, la conservar y proteger el ambiente para así resguardar los recursos para la sustentación de la vida a través de la promoción, gestión, control del uso, la ocupación y la configuración del territorio. Con el desarrollo de este trabajo se persigue; el Diseñar un Plan de Formación e Información Sociocomunitaria referido a la importancia que tiene el Ordenamiento Territorial en el desarrollo integral de las Comunidades. La metodología a utilizar; la Investigación, Acción, Participativa (IAP). Como conclusiones con la

ejecución de este proceso se espera; el cambio de actitud de las comunidades y demás actores sociales en cuanto a la importancia que tiene el ordenamiento territorial dentro del desarrollo integral de las comunidades, desde un punto de vista armónico, sustentable y coherente con su realidad socio territorial y alcanzar un mayor grado de concienciación con respecto al rol fundamental que ellas tienen dentro de las políticas de planificación de la nueva estructura socio territorial de Venezuela

PALABRAS CLAVE: Ordenamiento territorial, desarrollo, comunidad, proyecto sociocomunitario, sustentabilidad.

UN ENFOQUE PARTICIPATIVO DE LA REHABILITACIÓN DE SISTEMAS AMBIENTALES EN LA COMUNIDAD BARRIO NUEVO DE CHAPPELLIN

Lambertys Belisario.

Universidad Bolivariana de Venezuela.

El estudio se realizó en Barrio Nuevo de Chapellin, en la Parroquia El Recreo del Municipio Bolivariano Libertador. La investigación surgió del curso de Proyecto III denominado Rehabilitación de Sistemas Ambientales del Programa de Formación de Grado Gestión Ambiental de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Esta universidad desde su fundación ha tenido como pilar fundamental el vínculo con las comunidades que se realiza a través de la unidad integradora proyecto. En este sentido, el trabajo se planteó como objetivo fomentar la elaboración de una propuesta integral de rehabilitación del sistema ambiental con la participación activa de los estudiantes y miembros de la comunidad de estudio. Metodológicamente la investigación es de corte cualitativa fundamentada en el enfoque de investigación acción participativa. Para definir las situaciones problemáticas de la comunidad y formalizar el trabajo en conjunto se efectuaron asambleas, conversatorios, talleres con miembros de la comunidad y grupos organizados. La recolección de información se efectuó a través de técnicas cualitativas; entre ellas la observación directa, registros fotográficos, entrevistas no estructuradas y el diario de campo. Como resultados se obtuvo la identificación y jerarquización de la problemática ambiental por parte de la comunidad y elaboración de una propuesta integral de rehabilitación del sistema ambiental en relación con un problema escogido de los detectados con los estudiantes de la universidad. Se concluye que el proceso generó transformaciones en los participantes observándose en ellos predisposición, motivación, sentido de responsabilidad y compromiso para trabajar individual y colectivamente, en la búsqueda de soluciones para la comunidad.

PALABRAS CLAVE: Rehabilitación, sistemas ambientales, investigación acción participativa, comunidad

ESTUDIO DEL ESTADO DE LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA ZONA DE MIXTEQUE, MÉRIDA

Kiyota, Sayuri.

ULA.

La diversidad biológica brinda una mayor estabilidad a los ecosistemas y además brindan servicios medio ambientales. Una forma de conservar y proteger la biodiversidad es estableciendo y monitoreando la Áreas Protegidas (AP). En Venezuela la región de la Cordillera de los Andes presenta Parques Nacionales, teniendo un 7,% de AP del país. Haciendo una evaluación de la ordenación y zonación actual del sector de Mixteque del Parque Nacional de Sierra Nevada (PNSN), nos preguntamos en qué estado están las zonas protegidas de Mixteque, Mérida. Para responder a esta pregunta se hizo una caracterización del sitio, haciendo recorridos y observando los distintos usos que se le dan a la tierra y el estado de los mismos, adicionalmente se aplicaron entrevistas a los habitantes locales. De esto se obtuvo que la mayor fuente de amenaza al páramo de esta región está dada por un 5% de agricultura intensiva y ganadería, y en menor proporción por la extracción de leña y turismo. Las encuestas revelaron que el 69% de los entrevistados no conocen la zonación del PNSN, y por ende no la respetan, además el 6% considera que no hay un control sobre la agricultura y la ganadería en la zona y un 9% opina que si debería haber un control, un 69% considera que éste debería ser aplicado por parte de INPARQUES y un % por parte de la comunidad. Más de la mitad afirmó conocer .el PORU del PNSN pero aún así no lo respetan.

PALABRAS CLAVE: Biodiversidad, Parque Nacionales, Areas Protegidas, PORU.

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMUNAL MEDIANTE ESTRATEGIAS PARA LA FORMACIÓN DE CAPACIDADES EN LA COMUNIDAD ALI PRIMERA

Neila Xiomara y Vargas Froilan.

Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Falcón.

El objetivo de esta investigación es diseñar un sistema de estrategias orientadas a la formación de capacidades para la gestión comunal de los pobladores de la comunidad Ali Primera municipio los Taques del estado Falcón, para ello se

realizó un diagnostico situacional donde se detecto que uno de los principales problemas es la carencia de una efectiva gestión comunal para la toma de decisiones en la solución de conflictos así como la identificación de variables claves que permiten visualizar con mayor alcance el problema. Se usó como enfoque teórico el del desarrollo sostenible y endógeno los cuales aportaron información necesaria para la construcción de las estrategias, así mismo, el método LEADER como mecanismo de intervención para priorizar las prácticas de gobernanza y capacidades institucionales, y por último se uso la visión que da la planificación-prospectiva la cual permite evaluar los posibles escenarios.

PALABRAS CLAVE: Estrategias, Formación de Capacidades, Gestión comunal.

ALGUNAS CLAVES PARA COMPRENDER LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA: CASO BARRIO URBANO LEÓN DROZ BLANCO

Ninoska Díaz de Mariña.

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez.

Esta investigación conoció el proceso de organización comunitaria a partir de los procesos que en este orden se dieron en el barrio urbano León Droz Blanco (BLDB), desde la convivencia en una actividad organizativa realizada entre Julio y Octubre de 009. Del estudio emergen algunas proposiciones teóricas, las cuales proveen algunas claves del proceso de organización comunitaria de los barrios como sujetos políticos en el marco de la democracia participativa y protagónica. Esta investigación se apoyó en la complementariedad paradigmática. Comprendimos el objeto de conocimiento desde el paradigma interpretativo con especial énfasis en el construccionismo social apoyado en las tradiciones interpretativistas de raigambre hermenéutica crítica. Metodológicamente los conceptos y categorías emergieron en todo el proceso de investigación respondiendo a la interacción e interactividad en el que se generaron en respuesta a la dinámica que se planteó en y con la comunidad. Se hizo uso de técnicas de recogida de información variada, procedente de fuentes y perspectivas diversas. Entrevistas centradas, a profundidad, observación, observación participante, análisis documental, técnicas de conversación grupal, técnicas de dinámica de grupo, fueron seleccionadas en concordancia con el propósito y la fase del proceso investigativo en el que nos encontrábamos. La tesis que emerge de este estudio es que el modo organizativo del barrio en sí mismo desvela una inteligencia virtuosa en la realización armónica y sincrónica de actos-acciones y emociones en este colectivo que son constituyentes de su praxis organizativa cotidiana y que deviene de conjugar la identidad, los afectos y la lógica emergente

como el modo natural de ser/hacer las cosas. Este modo organizativo lo nombramos <<EUDólogos>>, y acontece como una modalidad procesal del <<organizándose>> que como distintividad surge en una dinámica de tensiones y contradicciones en este colectivo.

PALABRAS CLAVE: Proceso de organización comunitaria, sujeto social, transformación social.

AXIOMAS DEL NUEVO REGIONALISMO: UNA CONSTRUCCIÓN INTEGRAL PARA REPENSAR LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE. UNIDAD DENTRO DE LA DIVERSIDAD

Yudith del Carmen González Valecillos.

Frebin Capitulo Barinas.

En 998 inicia las ascendencia de la nueva izquierda en América Latina, lo que posteriormente estimula la construcción de una nueva forma de unión entre los pueblos que se le ha denominando el Nuevo Regionalismo. Por lo que se plantea como objetivo identificar el concepto, principios y axiomas desde el punto de vista epistemológico de este proceso. Ya que por su naturaleza significa la oposición al viejo regionalismo (regionalismo abierto). Este constructo teórico es parte de una investigación en curso, que está basada en la metodología cualitativa con un nivel exploratorio de tipo no experimental. Lo que permite hasta ahora definir el Nuevo Regionalismo como un proceso integral es decir, la unión desde lo cultural, educativo, social, económico, político y medio ambiental. Para impulsar la integración regional con otros bloques y la cooperación sur-sur, así como la agenda latinoamericana y caribeña. Basados en la participación efectiva, la solidaridad, la cooperación, la fraternidad, la concertación en la política regional, el dialogo y consenso político. Que busca fomentar la calidad de vida o el buen vivir para lograr la inclusión, fortalecer la democracia, la autodeterminación de los pueblos, la independencia, la soberanía respetando y considerando la diferencias y las asimetrías desde varias dimensiones. Representados por el ALBA, la UNASUR y la CELAC. Que desde sus diferentes acciones y acuerdos están impulsando a una nueva geopolítica internacional multicéntrica, pluripolar y multicultural, afianzando la identidad de la Patria Grande para la construcción de una zona de paz y respecto a la naturaleza humana.

PALABRAS CLAVE: Nuevo Regionalismo, Buen Vivir , Asimetrías Patria Grande, Paz.

PLAN DE FORMACIÓN BÁSICA PARA UNA COMUNICACIÓN INTEGRADORA DEL PODER POPULAR EN EL MUNICIPIO MIRANDA DEL

ESTADO FALCÓN

Chávez A. Ana C.

Departamento Académico de Formación General, Instituto Universitario de Tecnología “Alonso Gamero”, Coro, Estado Falcón.

Venezuela atraviesa por un proceso de transformación orientado al logro del óptimo desarrollo de sus habitantes, que implica cambios en las estructuras sociales, en los modelos producción y en el sistema educativo, que garanticen la participación activa y protagónica de las organizaciones populares en cada una de las actividades del país. Para ello, las instituciones universitarias deben abrir sus puertas al pueblo, transfiriendo conocimientos a las comunidades, a la vez que se alimentan de sus saberes. Así, como docente del Instituto Universitario de Tecnología “Alonso Gamero”, trabajé con las organizaciones comunitarias de la Parroquia Santa Ana del municipio Miranda en el estado Falcón, quienes presentaban deficiencias en los procesos de integración, identificación comunitaria y relaciones comunicativas, al igual que en el uso adecuado de las herramientas informativas, por lo que desarrollamos un plan de formación en el área comunicacional durante el período comprendido del 5 de enero al 6 de mayo de 0. Brindar herramientas a los voceros y voceras de los Consejos Comunales, así como a los representantes de las organizaciones sociales de la Parroquia Santa Ana del municipio Miranda del Estado Falcón, para la práctica de una comunicación integradora de la sociedad y liberadora del ser humano. Investigación Acción y Educación Popular. Formación de los participantes en el desarrollo de mecanismos alternativos de comunicación y difusión, en donde el mensaje integrador y liberador se enfrente al mensaje individualista y opresor de los medios comerciales de comunicación.

PALABRAS CLAVE: Formación, Comunicación Integradora, Poder Popular.

PROPUESTA PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN EN ALCALDÍA DIGITALES VENEZOLANAS

Torres, Maritza y Torres, María Elena.

Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Decanato de Ciencias y Tecnología. Departamento de Sistemas.

La información, como recurso intangible valioso para toda organización, requiere ser gestionada a través de procesos que garanticen su calidad, especialmente en la captura y distribución hacia la ciudadanía. El uso de las Tecnologías de información en las alcaldías venezolanas han sido fundamentales para el acceso a la información por parte de los ciudadanos, sin

embargo deficiencias observadas como portales web con información desactualizada e insuficiente, ocasionan demoras y retrabajo que afectan los trámites del ciudadano como la labor del personal del organismo, y en consecuencia insatisfacción en ambos, afectando la percepción de calidad del servicio ofrecido por la alcaldía. El presente trabajo tiene como propósito diseñar una propuesta que contribuya al diseño de procesos más eficientes para la captura y distribución de la información, a fin de mejorar la interacción informativa del ciudadano con las alcaldías. El trabajo es de tipo descriptivo de campo, para ello se realizará la revisión de los portales web de las alcaldías digitales. Se utiliza la metodología desarrollada por Esteves (005), que consiste en una medición de los atributos de servicio al usuario presentes en los portales Web de las alcaldías venezolanas. Estos atributos son clasificados en cinco etapas: Presencia, Información urbana, Interacción, Transacción y Transformación o Democracia electrónica. Estos atributos serán ubicados de acuerdo a su contribución en la captura o distribución de la información. Como resultado se obtendrá una serie de estrategias que apoyen el diseño de procesos de captura y distribución de información más eficientes relacionados con el ciudadano.

PALABRAS CLAVE: Alcaldías digitales, Captura y Distribución de información, Gestión eficiente de información, Venezuela.

LA CULTURA COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL COMUNITARIA

César Araujo Torres

Decanato de Humanidades y Artes, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.

La cultura, entendida como la más esencial expresión humana, está sometida actualmente a la presión del mercado, a la industria cultural y al pensamiento dominante del modelo capitalista. Las complejas estrategias que se han perfeccionado desde el Capitalismo, suelen llevar a la cultura a abandonar su papel de expresión auténtica de los pueblos para mercantizarla como un mero producto comercial, reduciéndola al simple entretenimiento banal y a la desideologización. Ante esta amenaza a las expresiones culturales, hemos venido investigando sobre la creación en las comunidades de estrategias transformadoras en las que se reflexione esta realidad y desde allí se construyan herramientas para transformar esa contexto social de cada comunidad desde la Cultura, haciendo del hecho cultural un elemento para el cambio y no para alimentar al sistema hegemónico. El Objetivo del presente trabajo de investigación, el cual se encuentra en pleno desarrollo, es investigar el papel de la cultura como elemento de transformación social, para generar espacios de discusión, organización y cambio

en las comunidades, contribuyendo con la construcción de la Revolución Cultural desde colectivos. La Metodología emplea la Investigación-Acción-Participativa, a partir de talleres - conversatorios, acompañado de tareas o acciones para cada comunidad. Se espera generar grupos en distintas comunidades en los cuales se promueva la cultura como eje de las transformaciones sociales del entorno, bajo la conciencia de la cultura liberadora y un pensamiento descolonizado.

PALABRAS CLAVE: Cultura, comunidad, transformación social.

NICOLÁS MAQUIAVELO Y ERASMO DE ROTTERDAM: DOS MANERAS DE ENTENDER LA POLÍTICA

Jaime Palacio.

Universidad Católica Andrés Bello. Facultad de Humanidades, Escuela de Filosofía.

El presente trabajo compara los conceptos y las ideas políticas presentes en dos obras del Renacimiento europeo: El príncipe de Nicolás Maquiavelo (69-57) y la Educación del príncipe cristiano de Erasmo de Rotterdam (69-56). Nicolás Maquiavelo ha pasado a la historia como uno de los más grandes estrategas políticos. Su cercanía desde joven en los asuntos del gobierno le permitió alcanzar un gran conocimiento sobre el complejo mundo de la política. El Príncipe, su obra más famosa, escrita en 5 pero publicada formalmente en 5, recoge la agudeza y la experiencia política de uno de los hombres más brillantes del Renacimiento. Por su parte, Erasmo, el príncipe de los humanistas, quien escribió circunstancialmente sobre política, publicó en 56 la Educación del príncipe cristiano. A mediados de la segunda década del siglo XVI, el canciller de Bravante Jean le Sauvage, le ofreció el cargo de consejero del joven príncipe Carlos V, y en virtud del cumplimiento de sus funciones le dedicó al joven monarca, la que después sería su obra política más importante. A través del análisis comparativo de ambas obras se resaltan sus elementos fundamentales con la finalidad de profundizar en cada una de ellas al mismo tiempo que se presentan luces que contribuyan a una mejor comprensión de nuestro propio contexto político.

PALABRAS CLAVE: Poder, Estado, Gobernante, Política.

RESPONSABILIZACIÓN Y CONTROLARÍA SOCIAL ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO COMUNAL EN VENEZUELA

Montes de Oca R. Yorberth, Torrealba C. Jorge.

Centro de Estudios de la Empresa, Facultad de Ciencias

Económicas y Sociales, Universidad del Zulia.

Desde la década pasada se adelanta en Venezuela un proceso de reestructuración institucional y política en el cual lo social es clave. El propósito de este trabajo, es estudiar la Responsabilización y la Contraloría Social como estrategias fundamentales para el desarrollo comunitario. La investigación es de tipo de descriptiva, explicativa y documental. Se estudian dos casos de los consejos comunales de la parroquia Cristo de Aranza y de la parroquia Coquivacoa del Municipio Maracaibo del Estado Zulia-Venezuela; las fuentes de información fueron documentos y entrevistas semiestructuradas realizadas a sujetos clave. Los hallazgos dan cuenta de: a) Disposiciones generales contempladas en la Constitución y en las leyes que argumentan jurídicamente la conformación de los llamados consejos comunales, responsabilización y contraloría social; b) Prácticas de responsabilización comunitarias que favorecen la contraloría social, las cuales se ven limitadas por la ausencia de un proyecto sobre la gestión comunitaria que vaya más allá de las generalidades definidas en la constitución y en las leyes; c) Existencia de un sistema de control administrativo que organiza la dinámica de los consejos comunales. Se concluye sobre la existencia esfuerzos tanto institucionales como sociales en torno a la construcción de una nueva gestión comunal para el desarrollo del país, cuya superación requiere de atención integral desde los más altos niveles de la administración pública venezolana.

PALABRAS CLAVE: Responsabilización, Contraloría Social, Gestión, Consejos Comunales.

LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD Y CIUDADANÍA COMO CONDICIÓN NECESARIA PARA LA LEGITIMIDAD POLÍTICA DE LA INTEGRACIÓN DE NUESTRA AMÉRICA

Morales M. Juan Carlos; Morales G. Lucrecia ; Paz M. Beatriz y Schlingmann M. Bertilda.

Luz y Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Facultad de Arquitectura y Diseño.

La construcción de una identidad propia de Nuestra América, para alcanzar una visión común del proceso de integración; así como la consolidación de una ciudadanía latinoamericana y caribeña, son ideas que han gravitado en los principales esquemas de unidad regional. Empero, fundamentalmente durante el siglo XX, estos esquemas se han orientado, con mayor énfasis, al aspecto económico; quedando dichas ideas como tarea pendiente, las cuales han sido rescatadas por la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR) y formuladas como uno de sus objetivos. Habida consideración de estos planteamientos, esta investigación, preponderantemente,

descriptiva-documental, caracteriza los términos identidad y ciudadanía; estableciendo su vínculo con la legitimidad política de los proyectos unionistas. Igualmente, se examinan las acciones de UNASUR sobre la materia y, con base en la técnica de encuesta por cuestionario, este trabajo describe el nivel cognitivo y de actitud que tiene una muestra intencional de la población estudiantil de la Universidad del Zulia sobre los procesos integracionistas. Se concluye que construir la identidad y ciudadanía suramericana es, aún, incipiente; pero su consolidación tendría un efecto expansivo hacia toda Nuestra América y constituye una condición necesaria para la legitimidad política de la integración, expresada en la participación de la población, consciente del saber, el ser y el convivir, en el contexto de la Patria Grande, a través del reconocimiento de sí misma, del y en el otro; porque lo que no se conoce, difícilmente puede llegarse a amar y lo que no se ama, difícilmente se une indisolublemente.

PALABRAS CLAVE: Integración, Nuestra América, identidad, ciudadanía, legitimidad política.

CARACTERIZACIÓN DE EMPRENDEDORES EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE KUMARAKAPAY (SAN FRANCISCO DE YURUANI)

Edyamira Cardozo y Julio C. Cardozo.

Universidad Nacional Experimental de Guayana.

El propósito de la investigación que se presenta es caracterizar los emprendedores rurales en la comunidad indígena Kumarakapay (San Francisco de Yuruani), ubicada en la carretera Troncal 0 Puerto Ordaz-Santa Elena de Uáiren. Se parte de la premisa del emprendedurismo como una alternativa para potenciar las capacidades de desarrollo de las regiones menos favorecidas, fortalecer los valores que estimulan el espíritu de empresa y una estrategia para incrementar las oportunidades de empleo en áreas rurales y autóctonas. La investigación es de campo, con alcance descriptivo; se utilizó una encuesta, validada por expertos, con una escala tipo Likert que permitió conocer la prevalencia de algunos aspectos en los emprendimientos existentes en la comunidad; la muestra fue intencional, determinada por la condición de actividad de emprendimientos en el momento de la aplicación de la encuesta. Los aspectos considerados fueron: sexo, edad, nivel de estudios, situación de actividad del emprendimiento, tipo de horario, característica del encargado, y antigüedad del emprendimiento. Los resultados muestran que, en su mayoría, los emprendedores son adultos contemporáneos, con estudios universitarios, su actividad está determinada por las temporadas de turismo de la zona, no tienen horario establecido, es atendido por sus dueños, tienen más de cinco años de

establecidos y el apoyo financiero por parte del estado ha sido bajo. Estas características permiten inferir que la comunidad es esencialmente emprendedora, altamente influenciada por la ubicación geográfica en la cual se encuentra, con actividades económicas sustentadas en el turismo de recepción y con elevada potencialidad de desarrollo.

PALABRAS CLAVE: Emprendedores, emprendedurismo, comunidades indígenas
FORMACIÓN EPISTÉMICA DE LOS PROCESOS INTERCULTURALES: MARCO ANTROPOLÓGICO Y EPISTEMOLÓGICO PARA LA COMPRENSIÓN DE LA DINÁMICA FRONTERIZA

Balza García Rafael.

Núcleo de Estudios Regionales y de Fronteras, UPEL/IPRGR. Círculo Wittgensteineano-Centro de Estudios Filosóficos, L.U.Z. Proyecto PEI 0006.

Presuponer la vida humana bajo la “norma” del símbolo, y señalar la constante interacción entre grupos humanos en zonas fronterizas, como una condición “natural” del crecimiento en la complejidad cultural, implica abordar preguntas tan importantes como: bajo qué criterios antropológicos, sociales y epistémicos podemos entender lo que llamamos como Interculturalidad. Así como es obvia la interacción constante entre grupo culturales en zonas fronterizas, al parecer también es “obvia” la emergencia de una dinámica e interacción intensa a nivel social, económico y educativo; por tanto, la idea de interculturalidad en zonas de fronteras presupone ciertos requisitos culturales como la asimilación y “concientización” de la diversidad, el control y manejo de significados y saberes diversos y el intercambio en modos diversos de percepción de la realidad. Es prácticamente inherente a los procesos de interculturalidad establecer mecanismos de comprensión que den significado a modos dispares de organizar epistémicamente el mundo. En tal sentido, la intención fundamental del trabajo se centra en discutir sobre criterios antropológicos y epistémicos cómo se produce la interculturalidad en zonas de fronteras; y con esto, mostrar las implicaciones sociales que puede tener para un programa gubernamental considerar el aspecto epistemológico de la interculturalidad en la consolidación de una conciencia ciudadana de los espacios fronterizos.

PALABRAS CLAVE: Interculturalidad, frontera, cultura, epistémico.

ARQUITECTURA Y URBANISMO DE SAN CRISTÓBAL: UN ACERCAMIENTO DESDE LA HISTORIA E HISTORIOGRAFÍA

Idefonso Méndez Salcedo.

Programa de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo, Decanato de Investigación, Universidad Nacional Experimental del Táchira.

En la historiografía dedicada a San Cristóbal se observa un vacío en el tratamiento de la historia de la arquitectura y el urbanismo. Aunque se han publicado algunos trabajos sobre aspectos específicos, aún no se ha realizado un estudio integral del corpus bibliográfico. En tal sentido, hemos revisado el material existente, fijando la atención en los aportes más significativos. Analizar los aportes de la historiografía dedicada a la arquitectura y el urbanismo de San Cristóbal. El estudio tiene un carácter cualitativo, debido a la orientación de los objetivos, a la metodología aplicada y a la naturaleza de las fuentes de información. El trabajo se circunscribe al tipo de investigación descriptivo y al diseño bibliográfico. Por lo tanto, se ha recurrido a los procedimientos y técnicas propios de la investigación documental en cuanto a la recolección, procesamiento y análisis de la información. Se ha propuesto una clasificación y análisis crítico del corpus bibliográfico tomando en cuenta los siguientes criterios: ubicación del autor y su obra, enfoque teórico, puntos abordados, metodología empleada y fuentes de información. Como producto final se tendrán dos trabajos: un artículo monográfico y un catálogo descriptivo del material. Aunque no existe una bibliografía abundante y específica al respecto, no se puede desconocer el esfuerzo realizado hasta el presente. No ha sido fácil delimitar el trabajo de cada autor, pues sus escritos comprenden varios géneros, por lo que el producto es heterogéneo en cuanto a su forma y significación.

PALABRAS CLAVE: San Cristóbal, Arquitectura, Urbanismo, Historiografía.

PERIODISTAS CIENTÍFICOS VENEZOLANOS: UNA BREVE CARACTERIZACIÓN

Acianela Montes de Oca.

Universidad Católica Andrés Bello.

¿Quiénes son, dónde están, cómo caracterizan su trabajo los periodistas científicos venezolanos? La presente investigación, realizada sobre una muestra representativa de estos profesionales de la comunicación, demuestra que en su mayoría son mujeres de edad mediana, con una vida profesional relativamente larga (más de 0 años), principalmente en medios impresos. Muestran interés en actualizarse (8% ha participado en actividades formativas recientemente). Y si bien todos los encuestados son egresados universitarios y en su mayoría con postgrados, las fuentes de las que usualmente obtienen ideas para sus trabajos obedecen más al sentido común que al área académica. Como en el resto de la región, el tema más demandado es medicina y

salud, y el menos frecuentado, los temas ambientales.

PALABRAS CLAVE: Comunicación, divulgación, ciencia.

OBSERVATORIO LABORAL

Makhlouf Jamil, Mahabah; Ortiz Pulido, Oscar Rafael; Osio, Lubiza; Smith, Rolando.

Universidad Tecnológica del Centro. Universidad de Carabobo.

Las Tecnologías de Información y Comunicación han generado instrumentos importantes para la divulgación del desarrollo de los diferentes sectores en el mundo, con la intención de ofrecer al público en general una perspectiva que muestre la realidad, a este proceso se le conoce como visibilidad. En la actualidad se han generado un conjunto de observatorios, los cuales son portales que permiten este proceso. El Laboratorio de Investigación en Estudios del Trabajo (LAINET), quien es el organismo de la Universidad de Carabobo (UC) que estudia los mercados laborales, se ha interesado en generar dicha visibilidad. Es por ello que esta investigación tiene como objetivo desarrollar un Observatorio Laboral trabajando bajo un proceso iterativo de desarrollo de software, que le permita al LAINET contar con una herramienta que facilite el estudio del mercado laboral y además acumular información relacionada al respecto. Para su construcción se elaboró un proyecto factible, el cual se hizo entre el mes de abril de 0 y el mismo mes del 0, en las instalaciones de LAINET. Obteniendo como resultado una plataforma capaz de almacenar y presentar información organizada, así como ofrecer otros servicios, como bolsa de trabajo, banco de excedente laboral y foro, dicha plataforma fue evaluada por expertos siendo aprobada en un 90%. En este sentido se puede concluir que los procesos de visibilidad son importantes para dar a conocer las realidades del país y generar opciones que fortalezcan los sectores actuales con servicios de manera de que la población tenga acceso a la información.

PALABRAS CLAVE: Tecnologías de Información y Comunicación, visibilidad, observatorio, mercados laborales.

HISTORIAS DETRÁS DEL MICRÓFONO: RADIO COMUNITARIA INDIO CHACAO DE CARACAS

Benítez M, José F.

Programa de Formación de grado en Comunicación Social. Universidad Bolivariana de Venezuela, Sede Caracas.

En Venezuela, un movimiento de nuevos medio de comunicación se ha desarrollado en la última década a partir de la entrada en vigencia de la Constitución Nacional (1999), la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (2000, 0) y el Reglamento

de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitarias de Servicio Público sin fines de lucro (00) en el que el estado venezolano asumió la promoción, creación e impulso de los Medios Alternativos y Comunitarios (MAC). Una revisión a las hojas de cálculo electrónicas de la Gerencia de Acompañamiento Técnico que reposan en el sitio web de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) permitió constatar que en la actualidad, la geografía nacional cuenta con doscientos ochenta (80) medios habilitados, de los cuales, doscientos cuarenta y cuatro son radios, y treinta y seis (6) son televisoras. Se entenderá por medios comunitarios aquellos que no tienen fines de lucro, son portavoces de los miembros del sector y funcionan con plena participación de la comunidad. (Dragnic, 2006: 69). Aún cuando el número de medios es relevante, la información que se tiene sobre la fundación, organización y funcionamiento de estos nuevos actores mediáticos es muy escasa. El siguiente trabajo centra su atención en la historia de estos medios, específicamente, de las radioemisoras comunitarias de Caracas. Nos proponemos sistematizar la trayectoria de creación de la Radio Comunitaria Indio Chacao 9. FM. Apelamos a la investigación cualitativa y el método etnográfico. El estudio concluye que el conocimiento de los relatos de creación de estos medios, revela un sinnúmero de trabas burocráticas propuestas por el mismo estado promotor, y las historias que se encuentran detrás de sus micrófonos nos acercan a la comprensión de las dinámicas de organización y funcionamientos de las radios comunitarias.

PALABRAS CLAVE: trayectoria, historia, radiodifusión comunitaria, comunidad, radios.

MODELO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO PARA ALCALDÍAS EN EL MARCO DE LA INTEROPERABILIDAD

Gascón M. Yamila, Chaparro Jesús, Pérez Beatriz.

Universidad de Oriente.

Las alcaldías conforman los entes que rigen en los municipios, cumpliendo así lo expresado en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Éstas requieren satisfacer las necesidades de las comunidades a través de los consejos comunales, los cuáles son instancias que permiten la participación e integración entre los ciudadanos, y las diversas organizaciones comunitarias. Las alcaldías del Estado Monagas, específicamente de Maturín, Caripe y Bolívar no poseen aplicaciones automatizadas que permitan canalizar y dar respuesta a tiempo a los consejos comunales de las necesidades que éstos plantean bajo la filosofía de gobierno electrónico, y mucho menos sistemas que funcionen en el marco de la interoperabilidad, de allí que como objetivo general se planteó diseñar un modelo de gobierno electrónico para alcaldías en

el marco de la interoperabilidad, que brinden una solución tecnológica que permita a las alcaldías en estudio, dar respuesta a las necesidades realizadas por los consejos comunales. La investigación fue de campo, con un nivel descriptivo. Para el desarrollo de la propuesta se usó la metodología de Modelado de Negocio BMM, obteniendo como resultados un modelado de negocio que representa el ideal del funcionamiento de éstos organismos, permitiendo dar respuesta a los consejos comunales y generando la interoperabilidad entre éstos. Dentro de las conclusiones se puede indicar que la propuesta permitirá la posibilidad de brindar a éstos entes y los ciudadanos a través de las nuevas tecnologías de la información, el mejoramiento de la gestión pública.

PALABRAS CLAVE: Gobierno Electrónico, Modelado de Negocio, Gerencia.

PROYECTO: SISTEMA ANÓNIMO NACIONAL

Sumoza M. Rodolfo L.

Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL). Nodo Mérida.

En cuanto a la Seguridad y Defensa Nacional, y en el contexto de la Seguridad en Tecnologías de Información y Comunicación, la protección contra ataques vinculados al Análisis de Tráfico aún se encuentra en un estado muy incipiente en nuestro país, razón por la cual los usuarios de cualquier sistema de comunicación son vulnerables a ser perfilados sin su autorización, y en cuyo caso la información del perfilamiento pudiese estar siendo utilizada con fines con el potencial para atentar contra la Soberanía Nacional. Con este proyecto se plantea implementar un Sistema Anónimo Nacional, que procurará contrarrestar este tipo de ataques, haciendo principal énfasis en las Instituciones dedicadas a la Seguridad y Defensa de la Nación. Hasta el momento ya se ha diseñado un modelo de Sistema Anónimo basado en la Inteligencia Colectiva, un tema de la Inteligencia Artificial. Específicamente se utilizó la creación de esquemas de enrutamiento en las comunicaciones basado en Colonias Artificiales de Hormigas. El uso de la Inteligencia Colectiva obedece al requerimiento de mantener las comunicaciones seguras a un bajo costo, que está referido al consumo de los recursos de los sistemas de comunicación, reflejado en índices como la latencia, tiempos de respuesta, etc. En otra arista del proyecto, se procura hacer difusión de este tema de la Seguridad, dado el bajo nivel de atención que en las instituciones se le está prestando. Lo que se busca es implementar un Sistema Anónimo, asegurando que nuestras comunidades entiendan la importancia de su uso, utilizándolo continuamente.

PALABRAS CLAVE: Sistemas Anónimos, Seguridad y

Defensa, Inteligencia Colectiva.

EL MAPA COMUNAL COMO ESTRATEGIA GEOPOLÍTICA Y ALTERNATIVA SOCIO-ORGANIZATIVA. CASO: UNIVERSIDAD- ESPACIO-COMUNIDAD

Carmen Morfes.

Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias de la Educación, Departamento de Ciencias Sociales, Centro de Estudios Sociales.

La dinámica social actual fortalece los vínculos entre la Universidad y la Comunidad al propiciar procesos de participación e integración colectiva de saberes, de allí surge la construcción del mapa de la comunidad como estrategia dentro de un proceso de transformación espacial. Desde la dimensión geopolítica, el mapa se convierte en una herramienta para la toma de decisiones estratégicas al expresar la dinámica de las localidades sus necesidades, relaciones potenciales y redes de producción, en fin esta herramienta logra develar un sistema de planificación participativo territorial. El aporte del estudio es promover a la comunidad como la primera fase en el proceso de ordenamiento espacial con el fin de superar los desequilibrios, potenciar las relaciones reales productivas y minimizar las contradicciones entre la sociedad y la naturaleza. El objetivo es Estudiar el mapa comunal como estrategia geopolítica y alternativa socio-organizativa desde la relación universidad- espacio-comunidad, para ello, se desvelo las fases del proceso de construcción del mapa comunal y finalmente demostrar la importancia de la integración de saberes (miembros de la comunidad, estudiantes, docente) para producción de mapas. El estudio esta enmarcado en la línea de investigación diagnostico de los espacios, específicamente en los estudios de reordenamiento espacial es una investigación –acción, se utilizó como técnicas de recolección de datos la observación directa, el trabajo de campo, aplicación de métodos lógicos, registros documentales y vivenciales de un espacio, entrevistas, encuestas ,el análisis se realizó a través de procedimientos cualitativos y cuantitativos de la realidad espacial geográfica. Los resultados de la investigación se inclinaron a la producción del mapa comunal de Naguanagua con estrategias de participación y cooperación colectiva su uso robustece el valor cognoscitivo, comunicacional, perceptual, social, metódico para la visualización integral del problemas de la relación hombre-naturaleza desde la dinámica de la comunidad en el manejo del espacio geográfico.

PALABRAS CLAVE: mapa comunal, desarrollo comunal, socio-organización, geopolítica.

VARIACIÓN DE TEMPERATURA: ¿DE QUÉ

DEPENDEN?

Lossada Dayana, Bracho Gabriela, Martínez Yuneidy, Rodríguez Manuel.

Departamento de Matemática y Física, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad del Zulia, Maracaibo-Estado Zulia.

Se presenta una investigación que trata sobre la variación de la temperatura en materiales con diferentes características físicas. La situación es observar el fenómeno térmico utilizando herramientas tradicionales y modernas para la adquisición de datos, de tal manera que se pueda realizar una comparación entre estas. En el análisis de los resultados se observo que los resultados variaron dependiendo de las características del material, por ejemplo el tipo de contextura, el color con los diferentes métodos aplicados, concluyendo que las herramientas tecnológicas modernas son más rápidas en el momento de la toma de muestras de las medidas experimentales.

PALABRAS CLAVE: Calor, temperatura, comportamiento térmico, equipos digitales.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE CONTENIDOS AGRÍCOLAS EN EL INIA A TRAVÉS DE LAS TIC BASADAS EN PLATAFORMAS WEB

Ledezma Aracelys, Carreño Félix y Mackenzie Alexander.

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas INIA. Oficina de Planificación y Presupuesto. Área de Organización y Sistemas.

Las tecnologías de información y comunicación TIC son herramientas que permiten socializar los conocimientos y hacer del dominio público gran cantidad de información en tiempo real. Con el objetivo de desarrollar una estrategia metodológica para el uso e incorporación de las TIC basadas en plataformas Web a fin de gestionar contenidos agrícolas en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas INIA, se revisaron metodologías para el desarrollo de portales Web, de las cuales se utilizaron y adaptaron diferentes etapas, considerando la arquitectura de la información y estrategias de construcción de conocimientos en equipos de trabajo, obteniendo como resultado un ciclo de desarrollo de portales web orientado a la gestión de contenidos que contempla las fases de, definición del portal, análisis y determinación de herramientas libres, conformación de equipos, generación de los contenidos, construcción de prototipos y validación final. Las ventajas que ofrece la estrategia metodológica desarrollada son: a la definición de una estructura dinámica para que el

acceso y la publicación remota de los contenidos sea realizada por los propios usuarios, de manera colaborativa y sencilla; b el establecimiento de estructuras de contenidos organizados, los cuales están mejor dirigidos, soportados en un producto tecnológico dinámico bajo software libre que propicia el trabajo colaborativo, brindando información veraz y oportuna; esto permite reducir el tiempo de respuesta, beneficiando de esta manera, a las comunidades y a la toma de decisión en el sector agrícola del país.

PALABRAS CLAVE: metodología, gestión, contenidos, TIC, web.

PROPUESTA DE APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS CONSEJOS COMUNALES DEL MUNICIPIO GUANARE, ESTADO PORTUGUESA

Mejía, Carlos.

UNEFA.

Con el objeto de proponer la aplicación web para la gestión pública de los consejos comunales del municipio Guanare, estado Portuguesa, se diagnosticaron los recursos informáticos disponibles en los consejos comunales del municipio. Se evaluaron las formas de iteración entre los ciudadanos y su consejo comunal en las políticas socioeconómicas y el manejo de datos demográficos. Se diseñó un sistema informático que cubrió las necesidades que demandan los ciudadanos a su consejo comunal. Se estudió la factibilidad de la implementación de la aplicación web como herramienta de trabajo comunal. Se Concluye que: los consejos comunales, son instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y ciudadanos que permiten al pueblo organizado, ejercer la gestión de las políticas públicas y proyectos, así está previsto en la Ley de Consejos Comunales. A los efectos de la presente propuesta se agrupan las funciones de los consejos comunales; de acuerdo a la división funcional del poder público municipal. Fue necesario determinar las funciones de carácter ejecutivo; tales como: impulsar el desarrollo comunitario, propiciar la articulación de las organizaciones de la comunidad, promocionar la participación popular en empresas comunitarias, promover acuerdos de transferencia de servicios, promover núcleos de desarrollo endógeno; la promoción de la seguridad ciudadana y la defensa de la nación; prestación de asistencia social. Esta realidad participativa y la posibilidad de sincronizar funciones entre municipio e instancias de participación, plantea el reto de pasar de un modelo de gestión centralista y por lo tanto excluyente; a otro abierto y descentralizado orientado a la satisfacción de las demandas sociales.

PALABRAS CLAVE: Consejos comunales, autogestión, Guanare.

PLAN DE MERCADEO COMO HERRAMIENTAS DE MARKETING PARA LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DIGITAL

Blanco M. Charles.

Facultad de Humanidades y Educación, Universidad del Zulia, Centro de Investigación y Documentación Pedagógica.

El objetivo del trabajo, es diseñar un plan de Mercadeo como herramientas de marketing para los Servicios de Información Digital de la Universidad Públicas Autónomas del Municipio Maracaibo. Tomando como referencia los planteamientos de Kotler (1998), Barrera (1998), Soarin (2003), Solanelles (2003), entre otros. La metodología fue descriptiva con diseño no experimental y estudio de campo. La población estuvo conformada por los usuarios que asisten al servicio, como de tres coordinadores de estos servicios; se realizará un muestreo aleatorio simple más accesible al estudio de la variable. Se utilizaron dos cuestionarios. Su validez y confiabilidad estuvo a cargo de cinco expertos en la materia. Los resultados demostraron que se deben aplicar estrategias de mercadeo dentro de una proposición de un plan de mercadeo para servicios de información digital con el fin de resalte los productos o servicios de gran impacto para sociedad académica y científicas en el sector universitario. Se concluyó a) resulta importante destacar que el tipo de mercadeo se fundamenta en la aceptación de las necesidades de los usuarios, lo que permite a la unidad de información proporcionar alternativas para mantener relaciones permanentes y durables con los beneficiarios, afirmando a las organizaciones dedicadas al servicio una proyección social. b) que se demostró que los equipos de computación son insuficientes para cubrir las demandas de los usuarios, por ello se propone realizar una serie de proyectos viables para la adquisición de nueva tecnología en función de aumentar la capacidad tecnológica.

PALABRAS CLAVE: Plan de Mercadeo, Planificación estratégica, Servicios de Información y estrategias de marketing.

SURISTA.COM: LA SOCIEDAD DIGITAL IDEAL

Mauricio Ruiz Muñoz.

Fundación Presten Atención.

Es una red social de empoderamiento, orientada a la satisfacción de las necesidades de los individuos en sus comunidades. La red social funciona a través de aplicaciones de empoderamiento diseñadas para transferir a los individuos, las

comunidades y sus organizaciones, el beneficio del producto de su intervención sobre la red, ejecutada por una dinámica de materialización y gestionada individualmente desde una interfaz de control como instrumento de interacción con las aplicaciones y demás entidades que integran la sociedad. Aplicaciones de empoderamiento Reflejan fenómenos socio-productivos de la vida cotidiana, diseñadas como alternativas a las relaciones establecidas, colocando al individuo en su entorno como beneficiario directo de lo que produce su intervención en la red social. Interfaz de control Facilita la interacción con la red social a través de herramientas de gestión de conciencia, navegación del entorno e intervención en la red. Dinámica de materialización Orientada a materializar lo mejor de los involucrados en la experiencia en la red social, en función de los ideales individuales y del bien común, mientras desarrolla sus propias capacidades de materialización. Una red social natural, arraigada al planeta, que se construye al ritmo de la intervención de todos sus integrantes, a cada momento único y común, construida a partir de la ética y moral Bolivariana, siguiendo su ideal: La suprema felicidad de todos.

PALABRAS CLAVE: Red social, empoderamiento, necesidades, abierta, realidad, fenómenos, social, productivo, comunidades, organizaciones, georregerencia, interfaz, control, poder, individuos.

PUBLICIDAD LÍMITROFE EN LA PRENSA TACHIRENSE 1895-1896

Emad Aboaasi El Nimer.

Escuela de Historia. Universidad de Los Andes . Los problemas limítrofes entre Venezuela y la Guayana Británica no cesaron con la delimitación de las líneas de Schomburgk en 840. Por el contrario, discurrieron a lo largo del siglo XIX. Entre 895 y 896, dos incidentes captaron la atención en la prensa tachirenses: el Proyecto del Tratado de Arbitraje de 895 y el incidente del Yuruari. Este escenario diplomático sirvió de aliciente a algunos comerciantes de provincia, quienes diseñaron una publicidad ingeniosa, vinculando tales divergencias limítrofes como excusa de anzuelo mercantil y así pescar clientes. En la presente, se analizará desde el enfoque de las mentalidades, cómo fue desarrollada esta actividad publicitaria.

PALABRAS CLAVE: Publicidad, Problemas limítrofes, Venezuela, Guyana Británica.

SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB SIW PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONSEJOS COMUNALES DEL MUNICIPIO PETIT, ESTADO FALCÓN

Bolívar, Yamila; Pernaleta, Doris; Rojas, Jesús.

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Decanato de Educación, Departamento de Informática y Tecnología Educativa, Coro Edo. Falcón.

Tras la aparición de los Consejos Comunales y la entrada en vigencia de su ley en Abril de 2006, Se ha permitido la organización de las comunidades en unidades representativas y protagónicas, responsables de la detección y solución de los problemas sociales en un ámbito local. De igual forma, estos consejos manejan un alto flujo de información, por lo que requieren la automatización de éstos, a fin de dar una respuesta rápida y confiable a las solicitudes que realizan los entes del estado acerca de los datos socioeconómicos de la comunidad. Es por esto que la presente investigación tuvo como propósito desarrollar un Sistema de Información Web SIW para la gestión administrativa de los Consejos Comunales del Municipio Petit, Estado Falcón. La misma se enmarcó dentro de una metodología de investigación del tipo de descriptiva y de campo, presentando un diseño de tipo Aplicación, del que derivaron tres fases de ejecución: determinación de requerimientos y necesidad de sistema; el diseño y desarrollo del sistema de información web; y para concluir, validación y pruebas del sistema de información web propuesto. Para el desarrollo de la propuesta se tomaron las primeras seis etapas de la metodología de desarrollo de sistemas de información propuesta por Kendall y Kendall 00. Para concluir, se realizaron una serie de validaciones a través del juicio de representantes comunales y de expertos en Computación y Programación, dando como resultado que el sistema desarrollado cuenta con las características idóneas de gestión administrativa de los procesos que realizan los Consejos Comunales.

PALABRAS CLAVE: Consejos Comunales, Sistemas de Información Web, Automatización.

IMÁGENES DE LA ESTÉTICA DE LA IMPOSICIÓN MEDIÁTICA DEL CUERPO EN SANTA LUCIA

Carlos E. García O., Christie Faria Mendez.

Universidad del Zulia.

La estética corporal se pedagogiza mediante los signos emplazados en los medios de comunicación y por la jerarquización social del gusto, y se asume como consecuencia de imágenes estéticas idealizadas que reproducen los cánones de belleza inspirados por el sistema-mundo moderno-colonial. Como acción reflexiva contextual, esta propuesta busca que las personas de Santa Lucia interactúen con atuendos representativos de la moda, colocándoselos sobre la ropa que tenga puesta para después fotografiarlos. Esta acción facilita

que se reconozcan a través de los objetos que decidan colocarse encima y por encima de ellos mismos, ya que representan los estándares de la estética corporal que cada uno tiene para su persona según lo que considera “bello o feo”; igual, se identifican las pulsiones que los llevan a escoger cualquiera de los objetos disponibles y a usarlo. Los hallazgos obtenidos evidencian una estética de la imposición paterno-filial, así como la asimilación de imágenes de dominación como modelo a seguir, definidas por la idea de que el conocimiento determina el gusto, pues la gente discrimina los objetos tomando como base su experiencia visual. Se acepta la imposición de prendas de vestir relacionadas con las imágenes de la moda, reforzada por imágenes proyectadas por personalidades del deporte, cine, televisión, música.

PALABRAS CLAVE: Estética, cuerpo, imposición mediática, imagen, Santa Lucia.

DISEÑO UN MODELO PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EMPRESAS PÚBLICAS SEGÚN LAS DIRECTRICES DEL MODELO DE PRODUCCIÓN SOCIALISTA: CASO SIDOR

Arzola Minerva, Chacon Francisco, Vargas Humberto.

UNEXPO Centro Desarrollo Gerencial, IIMM SIDOR.

Actualmente, las empresas enfrentan el reto de garantizar su sostenibilidad en el tiempo. En Venezuela, desde 007 el estado adelanta la implantación del modelo de producción socialista, lo cual implica la adecuación de los principios filosóficos de gestión de empresas, especialmente las públicas, mediante procesos participación y construcción de saberes. A la fecha no se han desarrollado herramientas metodológicas que faciliten este proceso de transición de manera satisfactoria y exitosa para todos los grupos de interés. El objetivo de este proyecto es desarrollar y validar un modelo para la gestión de la innovación, según los lineamientos establecidos en el plan de desarrollo nacional. Esta investigación exploratoria, aplicada y no experimental, con un enfoque integrador y holístico para el tratamiento y construcción de un nuevo modelo de gestión de la innovación para empresas públicas venezolanas, utilizando simultáneamente los fundamentos de la investigación cualitativa e investigación cualitativa. Para la recolección de la información se diseñaron diversos instrumentos: encuestas cerradas y abiertas, con el objeto de propiciar la participación de los trabajadores en mesas de trabajo y entrevistas específicas con expertos. Se ha avanzado en un 50% en el desarrollo del proyecto, entre los principales hallazgos están el diagnóstico de cómo las empresas públicas desarrollan el proceso de innovación, se revisó el estado del arte y se desarrolló el modelo conceptual. Este modelo para la Gestión de la Innovación en SIDOR, propone tres niveles, estratégico, táctico y operativo para su aplicación, con trece etapas en las cuales se involucran

diversas instancias organizacionales.

PALABRAS CLAVE: Innovación, empresas públicas, modelo de gestión, SIDOR.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SITUACIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Alvarez, Johanna; Chourio, Luz; Montilla, Maricela; Peña, Lui; Terán, Oswaldo; Venegas, Maibeth; Vizcarrondo, Juan.

Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres. Centro de Simulación y Modelos de la Universidad de Los Andes.

En la Administración Pública, por lo general, las situaciones problemáticas para las cuales se formulan políticas y acciones son estudiadas considerando solo las interpretaciones que unos pocos actores planificadores tiene sobre éstas, omitiendo en dichos estudios las interpretaciones de los sectores sociales que viven estas situaciones. Considerando esta problemática la Fundación Cenditel propone un proyecto que incluye el desarrollo de una metodología para la planificación articulada entre las instituciones del Estado, y entre éstas y los sectores sociales, así como el desarrollo de un sistema automatizado para facilitar el uso de la metodología. Este proyecto tiene como objetivo mejorar y agilizar las prácticas de planificación en la Administración Pública, orientando las mismas hacia procesos articulados de planificación entre el Estado y los sectores sociales, con ello se busca la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas pertinentes para abordar las situaciones problemáticas de interés. La metodología de planificación consta de cuatro procesos, a saber, Explicación Situacional, Definición de Políticas Direccionales, Definición de Proyectos Operativos y Seguimiento y Evaluación del Plan, éstos se basan en prácticas fundamentales de la Planificación Estratégica Situacional y en prácticas de planificación de la Administración Pública Venezolana. Actualmente se tiene una tercera versión de esta metodología, en la cual se están refinando los dos últimos procesos que la componen, mientras que en el sistema automatizado de la misma se encuentran implementados los dos primeros procesos mencionados. Para el desarrollo de este sistema se está haciendo uso de la metodología de desarrollo colaborativo de la Fundación Cenditel.

PALABRAS CLAVE: Planificación, situación, articulación, administración pública, políticas públicas.

SISTEMA DE GERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE POLÍTICAS, REGLAMENTOS Y PROCESOS DEL DEPARTAMENTO I&P DEL IUPSM MATURÍN

Oliveira Maurera, Juan José; Gerges, Diana.

Programa Ingeniería de Sistemas, Unidad de Cursos Básicos, Núcleo Monagas. Escuela Ingeniería de Sistemas, IUP Santiago Mariño, Extensión Maturín.

Administrar el conocimiento en las organizaciones se ha convertido en uno de los factores más importantes de producción, lo que plantea un cambio fundamental en la redefinición de la forma como se gerencia. En tal sentido, en este trabajo se propuso como objetivo general desarrollar un sistema basado en la gerencia de conocimiento para la gestión de políticas, reglamentos y procesos del departamento de investigación y postgrado I&P del IUPSM, extensión Maturín. El estudio se ubicó dentro de la modalidad de proyecto factible, nivel comprensivo y de fuente mixta, para estudiar los aspectos relacionados con el tema, a través de encuestas que se aplicó tanto al personal como a estudiantes, apoyada en la observación directa de los procesos y en la revisión bibliográfica pertinente. Para el diagnóstico se recurrió a la metodología de sistemas suave y para el desarrollo de la aplicación se utilizó la metodología XP Xtreme Programming. El sistema que se desarrolló, permitió agilizar el proceso de búsqueda y consulta de reglamentos y normativas, por cuanto éste se basó en información óptima y actualizada, reduciendo el tiempo de respuesta y por ende una mejor conciencia de la carga que maneja el departamento. Generar un repositorio interactivo de conocimientos, unos documentados y otros no, provenientes directamente del talento humano que hace vida dentro del departamento fue una de las grandes conquistas de esta investigación, lo que permite demostrar que el activo más importante de cualquier organización es la información manejada por sus propios actores.

PALABRAS CLAVE: Gerencia de Conocimiento, Programación Extrema, Procesos, Tecnologías, Sistemas Suaves

LA FORMACIÓN DE LA SOCIEDAD DEL TALENTO EN EL PROYECTO BOLIVARIANO

Contreras, José J.; Dávila, Jorge.

Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres.

En el año 006, en el marco de un discurso del Comandante Presidente Hugo Chávez Frías que giraba en torno al sentido de las tecnologías libres y su relación con el Proyecto Nacional Simón Bolívar, el comandante proponía que el rumbo del proyecto socialista venezolano era “una sociedad de conocimiento, más que de conocimiento, más allá, una sociedad con conocimiento con sabiduría, la sociedad del talento, la sociedad creadora, creativa”. El trabajo aquí presentado es

una investigación de tipo hermenéutico crítico que busca comprender el sentido de la formación de una sociedad del “talento” en nuestra época. El proceso inquisitivo ha sido guiado por la metodología de la Sistemología Interpretativa. Particularmente, haremos mención al despliegue de un contexto interpretativo basado en el pensamiento del Libertador Simón Bolívar. A partir de aquí, buscamos arrojar luz sobre aquello que podemos denominar “Sociedad del Talento”. En este orden de ideas, veremos cómo en el proyecto originario bolivariano, la formación y el despliegue de los talentos era principio principalísimo posibilitado desde la libertad. Libertad entendida como el ejercicio de la virtud fundamental del uso de la razón. Se trata de una razón en la que el despliegue del conocimiento irá desplegando la práctica buena y viceversa. De esta manera, la sociedad del talento puede entenderse como un proyecto educativo de conformación de una comunidad nacional en la que los ciudadanos desplieguen progresivamente la razón teórica y la razón práctica. Los ciudadanos talentosos podrán crear virtuosamente desde su arte o industria particular la razón holística. El argumento demuestra que el proyecto de la “Sociedad del Talento” que el Presidente Chávez propone a la comunidad de Tecnologías Libres es un proyecto de raigambre profunda y originariamente bolivarianista.

PALABRAS CLAVE: Sociedad del Talento, Tecnologías Libres.

PETROAMÉRICA, PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DE AL Y C IMPULSADA POR VENEZUELA. ALGUNAS REFLEXIONES DEL PROYECTO N° 2012000120 FINANCIADO POR EL FONACIT

Monsalve Angiebelk, Martínez José Manuel, Popovici Tito , García Belkis.

Fundación Centro Nacional de Tecnología Química CNTQ, Universidad Central de Venezuela, Instituto Universitario de Tecnología de Valencia.

PETROAMÉRICA es una propuesta de integración de América Latina y el Caribe Al y C, presentada por el gobierno de Venezuela con el fin de generar iniciativas tendientes a convertir los recursos energéticos en un factor para solventar las asimetrías económicas y sociales entre los países miembros. Ante la necesidad de esta propuesta de integración por construir acuerdos de cooperación e intercambio tecnológico, nace el proyecto “Diseño de una agenda de Ciencia y Tecnología vinculadas a eficiencia energética a fin de consolidar propuesta de integración energética PETROAMERICA impulsada por Venezuela”, el cual es financiado mediante recursos provenientes de los aportes establecidos en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación LOCTI por el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación FONACIT en

el 2012. En su concepción, este proyecto pretende identificar algunas áreas y oportunidades existentes que permitan orientar la agenda en ciencia y tecnología para agregar valor al sector energético y contribuir a superar las asimetrías de las capacidades científicas y tecnológicas de AL y C de forma que pueda encaminar los esfuerzos mancomunadamente de dicha propuesta de integración. El presente trabajo, nos permite suponer que el esfuerzo de dar continuidad al acuerdo de cooperación energética, tendría relevancia especial, si existe la disposición de convertir la cooperación energética en un factor clave de dinamizador de un mercado común y por ende en un espacio para el fomento de la integración de AL y C.

PALABRAS CLAVE: PETROAMERICA, integración, energía, ciencia y tecnología.

LAS ALDEAS MISIÓN SUCRE COMO ELEMENTO POTENCIADOR DEL PODER POPULAR

Alejandro Cabrera, Christal Benjamin.

UBV-Sede Bolívar.

La investigación tiene como asiento geográfico el Municipio Heres del Estado Bolívar. Se parte de ver la educación universitaria como motor de las transformaciones sociales que están ocurriendo y las que deben ocurrir. Para lograrlo se requiere un ejército de profesionales capacitados pedagógica y políticamente para cumplir con las exigencias sociales. Esta visión requiere fortalecer la articulación UBV-sociedad y dotar de mayor direccionalidad pedagógica el proceso de municipalización de la educación universitaria en función del bienestar y desarrollo de las masas populares, sus contextos geográficos y el fortalecimiento del Poder Popular. En resumen, de lo que se trata es de potenciar las capacidades humanas e intelectuales presentes en las organizaciones de base. Objetivo de la investigación: Es Proponer una estrategia metodológica para la preparación del profesor-asesor en la dirección del aprendizaje autónomo en la municipalización, en el estado Bolívar, de la Universidad Bolivariana de Venezuela. La investigación se fundamenta en la Metodología cualitativa destacándose el uso de los siguientes métodos: Entrevistas, estudio de caso, triangulación metodológica. Resultados: Un sistema de trabajo metodológico para los profesores-asesores y una propuesta de diplomado para éstos. Conclusiones: El aprendizaje autónomo, con visión colectiva, es una necesidad para afrontar los retos que les presenta el Poder Popular a la educación universitaria y esto requiere una preparación de los profesores-asesores acorde a este reto. Se evidencian insuficiencias desde lo teórico y metodológico para dar respuesta a las exigencias que hace la sociedad venezolana a la educación universitaria.

PALABRAS CLAVE: Municipalización, Preparación profesor-asesor, estrategia metodológica, Autonomía colectiva, Poder Popular.

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LOS GRUPOS FAMILIARES DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE BEJUCAL, MUNICIPIO MONTES, ESTADO SUCRE

Rondón R. Carlos J., Lugo A. Carlos E.

Laboratorio de Ecología Humana, CICNAT, Instituto Pedagógico de Caracas

El estudio de las comunidades humanas es de gran importancia porque permite entender su funcionamiento, adaptación al ambiente y su organización; como se ejecutan estos procesos en el tiempo y el impacto que trae para cada uno de los actores intervinientes. Esta investigación se desarrolló con el fin de determinar los aspectos estructurales del poblado de San Antonio de Bejucal, Municipio Montes, Edo. Sucre. Se planteó una investigación de campo para la obtención de datos desde el punto de vista social, económico y natural, con una muestra poblacional de veinticuatro familias. Para el registro de datos se aplicó una encuesta a cada una de las familias y entrevistas semi-estructuradas a los actores claves dentro de la comunidad para así lograr la caracterización por familias y posteriormente la del pueblo. Dentro de los resultados se puede mencionar que los pobladores desde el punto de vista económico poseen ingresos que provienen de sus actividades laborales circundante de las zonas cercanas del poblado, así como de la agricultura, en lo cultural la comunidad posee diversas manifestaciones propias del pueblo así como mitos y leyendas, desde el punto de vista natural poseen un alto sentido de pertenencia por el manejo y cuidado por el ambiente y los beneficios que les aportan en sus actividades agrícolas. Las familias manifiestan que el pueblo requiere de mejoras para realzar su calidad de vida, sin embargo a lo largo del tiempo han suplido las principales necesidades desde el punto de vista económico y social.

PALABRAS CLAVE: Comunidad, Agricultura, manifestaciones culturales, huertos.

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LOS GERENTES DE LAS ALCALDÍAS MUNICIPALES DEL ESTADO TRUJILLO

Andreina Franco.

Universidad Bolivariana de Venezuela.

Presencia del pensamiento estratégico y la responsabilidad

social en los gerentes de las Alcaldías Municipales del Estado Trujillo. La metodología fue de tipo descriptiva con diseño de campo transeccional, no experimental con la inclusión de una población de 5 gerente de las Alcaldías del Estado Trujillo. Como resultado se tiene que las Dimensiones que identifican el pensamiento estratégico que son actitud, proceso estratégico y cualidad se encuentran en posición regular por cuanto la totalidad de los indicadores así lo describen. Con respeto a las prácticas de responsabilidad social en el ámbito interno se identifican deficiencias en cuanto a la gestión de salud, seguridad en el trabajo, y equilibrio entre trabajo y vida personal; así como regular gestión de la participación, capacitación, socios y medio ambiente. Con respecto al ámbito externo de la responsabilidad social se tienen deficiencias en cuanto a los proveedores y se encuentran en condición regular los indicadores Comunidades, Gobierno y organizaciones locales. La filosofía de gestión en materia de Responsabilidad social de estas instituciones cualitativamente se enmarca en una moderada gestión de elementos como misión, visión, valores. Objetivos, políticas y modalidades. En función del fortalecimiento de la gestión de ambas variables se generaron lineamiento gerenciales.

PALABRAS CLAVE: Pensamiento estratégico, Responsabilidad social, gerentes, Alcaldías Municipales, gestión publica

LA PREVENCIÓN NO INSTITUCIONAL DE LOS CONSEJOS COMUNALES

Croce. Jesús.

Universidad Fermín Toro.

Con el propósito de investigar la prevención no institucional de los consejos comunales, se identificó la estructura jurídica de los consejos comunales, se analizó de qué manera los consejos comunales pueden prevenir el delito y se determinaron las facultades preventivas de los consejos comunales en su grupo social. Atendiendo las características del problema objeto de estudio y al propósito planteado se utilizó la Investigación Documental Arias 2006:27, con la incorporación de un diseño bibliográfico se analizó la prevención No Institucional de los Consejos Comunales. Con base a los espacios de participación y protagonismo de la comunidad organizada según la arquitectura jurídica vigente, se encontraron excelentes bondades de prevención del delito a través de la autogestión, la cogestión y el liderazgo personal. Se concluye que: . La comunidad organizada podrá prevenir la proliferación de focos de delitos. . Evitará caer en la anomia y la desesperanza del ciudadano. Encontrará espacios de recreación, de vigilancia y control y . La autorregulación del comportamiento en colectivo es por sí misma una medida profiláctica.

PALABRAS CLAVE: Prevención, delito, consejos comunales, Venezuela.

UNIDADES DE PRODUCCIÓN SOCIAL ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE DEL ESTADO TRUJILLO

Bravo L. María T., Antúnez Héctor, Pineda Georgina, Vieras Cristina, María Medina, Erick Abreu, Colls Yraima, Rodríguez Alexander, kassar Zaida.

Sociedad Científica: Economía Social, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Gerenciales, Universidad Valle del Momboy.

Este proyecto contribuye a la creación de unidades de producción social alternativas promovidas por la sociedad científica: Economía Social de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Gerenciales de la Universidad Valle del Momboy, de acuerdo al Modelo de Luis Razato, originando nuevas formas de generación, apropiación y distribución de los excedentes económicos; a través, del engranaje de las fuerzas sociales y productores asociados, haciéndolas responsables de prácticas productivas y administrativas auto-gestionadas, basadas en los principios del Desarrollo Humano Sustentable, que permitan acabar con la pobreza y propiciar la igualdad económica. El proyecto consta de 4 etapas, la primera etapa, proporciona los conocimientos necesarios, para la consolidación del grupo solidario, la generación de la idea ecológica y socialmente sostenible y los factores necesarios. En la segunda etapa, se culmina la fase de capacitación, con el desarrollo del plan económico – financiero y la organización, partiendo de lo que se es y se tiene, utilizando el trueque, la reciprocidad, la donación y la colaboración. En la tercera etapa, se ejecutan los proyectos de producción social, con aportes propios y de capital de riesgos. Se brinda asesoría en los seis factores de una unidad de producción social. En la última etapa se evalúan los proyectos permitiendo la consolidación de un modelo de producción social y sustentable para el estado Trujillo, cuyos resultados contribuirán a identificar los factores endógenos que impulsaran el desarrollo humano sustentable en el Estado Trujillo.

PALABRAS CLAVE: Unidad Producción Social, Desarrollo Humano Sustentable, Economía Social.

ESTRATEGIAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DIRIGIDAS HACIA GRUPOS DE INTERÉS INTERNOS BASADAS EN INCENTIVOS TRIBUTARIOS DEL ISLR

Villarroel, Jorge; Moncini, Renata; Rincón, Hilda; Suarez, Gisela.

Centro de Investigación y Formación Integral Venezolano; Universidad Alonso de Ojeda; Universidad del Zulia; Universidad del Zulia.

La globalización ha generado cambios significativos en las tradicionales formas de gerenciar organizaciones, inclusive llevándolas a plantearse compromisos en su ciudadanía corporativa en pro de una mejor redistribución del ingreso, es por ello, que la presente investigación tuvo como propósito examinar los incentivos tributarios del Impuesto sobre la Renta en fomento de acciones de Responsabilidad Social Empresarial RSE dirigidas a los grupos de interés interno, permitiendo establecer lineamientos estratégicos. Se fundamentó en la Ley de Impuesto sobre la Renta, el Reglamento de la misma, y los postulados de Candal 2005, Molina 2005, Güerere 2010, entre otros. Se caracterizó por ser un estudio documental, descriptivo, transeccional, de campo. Los datos de campo se obtuvieron mediante un cuestionario de preguntas de respuesta cerrada. Los resultados obtenidos permitieron concluir que no existen incentivos tributarios atractivos para las organizaciones estudiadas en cuanto a su entorno interno, sin embargo estas presentan políticas de RSE como parte de su filosofía, poseen programas de adiestramiento para el personal, y se preocupan por la salud ocupacional de sus trabajadores. Por lo tanto, presentan una posición interna fuerte para las acciones de RSE. Se recomendó adoptar lineamientos estratégicos hacia grupos externos, en caso que deseen obtener mayores beneficios al momento de hacer el descuento de la carga tributaria. Asimismo, se sugirió transformar en fortalezas, las debilidades encontradas, de manera que cuenten con un programa de RSE que les permita dejar mejores beneficios a los grupos de interés de forma equilibrada y así lograr mayor aceptación y posicionamiento dentro de la sociedad.

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad social empresarial, grupos de interés interno, impuesto sobre la renta, incentivos tributarios.

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE SOFTWARE DESDE UN ENFOQUE SISTÉMICO

Edumilis Méndez.

Departamento de Procesos y Sistemas, Laboratorio de Investigación en Sistemas de Información LISI, Universidad Simón Bolívar.

Las empresas desarrolladoras de software se enfrentan cada día al dilema de poder entregar un producto de software de calidad, según las exigencias del cliente y dentro de las restricciones del proyecto: costos, tiempo, recursos, calidad y alcance. Por otra parte, las empresas consumidoras de software esperan que las

aplicaciones además de ser funcionales cumplan con todos los requisitos, y apoyen a los procesos de sus negocios de forma segura, confiable y permanente. El objetivo de este trabajo es proponer las pruebas de software con un enfoque sistémico desde tres perspectivas: a nivel del producto, del proceso y humano utilizando el Framework Metodológico Sistémico que se basa en Investigación Acción y DESMET. Estas tres aristas son contextuales y dependiendo de su relación, se tendrá un producto de mayor calidad, un proceso confiable y objetivo así como un equipo de trabajo que marque la diferencia por sus capacidades. Adicionalmente, cada perspectiva puede plantearse desde la visión del cliente y del proveedor. De esta forma se puede idear una estrategia de pruebas que nos indique el qué, cómo, cuándo y dónde se debe probar a través de un plan de acción que permita cumplir un objetivo: tanto el proveedor como el cliente estén satisfechos. Planificar las pruebas desde este enfoque permitirá que las organizaciones puedan invertir sus recursos de manera más efectiva y oportuna; estableciendo prioridades entre los equipos de desarrollo y los equipos de aseguramiento de la calidad así como identificar los riesgos técnicos y de negocios a ser mitigados.

PALABRAS CLAVE: Pruebas de Software, Ingeniería de Software, Desarrollo de Software, Calidad del Software, Aseguramiento de Calidad del Software.

LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y SU PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO LOCAL: CASO CONSEJOS COMUNALES EN EL ÁMBITO RURAL

Thais Thomas Pacheco.

Departamento de Economía Agrícola y Ciencias Sociales, Facultad de Agronomía, UCV.

El desarrollo de una comunidad se activa cuando la colectividad adopta una conciencia de bienestar común, trabajando unida en beneficio de todos a través de un esquema cooperativo y democrático; cuando los recursos de la zona permitan generar un conjunto de actividades productivas donde participe la colectividad en pleno y finalmente cuando, una vez presentes todas estas condiciones, la comunidad reciba un empuje del Estado a través del apoyo financiero, capacitación para el trabajo y la adopción de valores cooperativos y participativos. Una de las estrategias implementadas para esa participación comunitaria ha sido el consejo comunal, con el fin de ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades. Los Consejos Comunales son entes de participación ciudadana orientados a solventar las necesidades de la comunidad que los conforma, más en las zonas rurales caracterizadas por la insatisfacción de necesidades básicas

como alimentación, salud y vivienda, entre otras. El objetivo de este trabajo fue establecer los logros y aportes de dos Consejos Comunales Rurales: El Yagual – Las Flores y Copey Guayabillo en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus comunidades. La investigación fue de campo descriptiva. Entre sus resultados están: La conformación y registro del Consejo fue un arduo trabajo debido a problemas de transporte y escasos recursos, elaboración de proyectos socio-productivos, construcción y rehabilitación de viviendas, provisión de electricidad, agua y vialidad servicios básicos que no poseían, operativos médicos, adquisición de medicinas y jornadas de vacunación.

PALABRAS CLAVE: Organizaciones comunitarias, consejos comunales, participación, desarrollo local.

REDES SOCIALES DE INNOVACION PRODUCTIVA COMO POLITICA DE INTEGRACION PARA EL DESARROLLO LOCAL. ESTADO SUCRE-VENEZUELA

Marcano, Alicia del Valle; Brito Salazar, Luís Anibal.

Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre “Clodosbaldo Russian”.

Las redes de innovación productiva RIP’s, están orientada al fomento y desarrollo de las potencialidades de las regiones, partiendo de una visión de integración que involucra la participación protagónica de las comunidades e instituciones, como política de integración para el desarrollo local, fomentando la producción abierta, flexible como procesos de trabajos integrados, donde el diálogos de saberes, dinamiza el aparato productivo, garantizando la sustentabilidad de la producción, la protección del medio ambiente, la seguridad alimentaria en correspondencia con el Plan Nacional “Simón Bolívar y Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta investigación considera dos fases de análisis. La I, orientada hacia el impacto socioeconómico de las RIP, en el Estado Sucre y los status en sus fases de escalamiento. En una II Fase, evaluaremos el aporte de las RIP y su inserción en el desarrollo endógeno como política de integración para el desarrollo local. Como aporte metodológico, se aplicará la investigación acción participativa, considerando los actores corresponsables en el proceso de producción. La investigación se aplicó en los municipios: Cruz Salmerón Acosta, Montes, Sucre, Bolívar, Mejías, Andrés Mata y Valdez, obteniendo una muestra representativa del 80% las RIP’s del Estado Sucre, tales como: Cultivo de peces marinos en jaulas flotantes, cultivos organopónicos, hortalizas, floricultivo, caña de azúcar, coco y ocumo chino. Este proceso abierto y complejo, constituye un renacer en los saberes tradicionales y permite repensar la creación científica tecnológica, promocionando

una nueva cultura científica articulada a las necesidades de las comunidades.

PALABRAS CLAVE: Innovación Productiva, Ciencia, Tecnología, Endógeno.

PLAN INFORMATIVO PARA LA TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO. CASO: CENTRO DE COORDINACIÓN POLICIAL VALENCIA NORTE- ESTADO CARABOBO

Ginoid Franco Brígida Sánchez.

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad José Antonio Páez.

A nivel mundial, la violencia de género abarca todos los actos mediante los cuales se discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres en los diferentes aspectos de su existencia. En este sentido, la violencia que conlleva un sin número de comportamientos perjudiciales o lesivos, puede ser producida en cualquier ámbito dentro de la sociedad, con dimensiones que van desde la discriminación y desestima hasta la agresión y, más aún, la muerte. De igual manera, en el ámbito venezolano, son muchas las personas que desconocen que es la violencia de género y a dónde dirigirse al momento de formular una denuncia, de allí que el objeto de la investigación sea Proponer un Plan Informativo dirigido a los habitantes para la Tramitación de denuncias por violencia de género en el Centro de Coordinación Policial en Valencia Norte Estado Carabobo. Esto como una manera de contribuir a que la ciudadanía esté bien informada y contribuya a denunciar este tipo de delitos que tanto afecta a la mujer, específicamente víctima de violencia intrafamiliar, que es la que ocurre con más frecuencia y de esta manera tomar las medidas preventivas a fin de minimizar su ocurrencia. Es por ello, que el objeto de estudio de esta investigación se desarrolla bajo la modalidad de Proyecto Factible con diseño de campo y con una muestra de 30 habitantes del sector a quienes se les aplicó un cuestionario, las cuales muestran el desconocimiento existente en torno al tema.

PALABRAS CLAVE: Violencia, derechos, denuncias, formación ciudadana.

“RED DE AYUDA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: SERVICIO Y COMPROMISO SOCIAL”

L.Prato, E.Camaran, E.Pérez.

Centro Procesamiento de Imágenes Facultad de Ingeniería UC.

La motivación de la Red de Ayuda es crear una herramienta en

la Internet acerca de la información ofrecida por las Alcaldías, Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales sobre los programas sociales, en un portal denominado Red de Ayuda que pueda ser accedido en la dirección <http://www.cpi.uc.edu.ve/index.htm>. El primer objetivo propuesto consiste en reunir la información de las instituciones del estado Carabobo y todo el país, Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales que poseen proyectos de ayuda a la familia mediante una encuesta, seguidamente la información de cada programa es incluida en una base de datos. Nuestra meta es integrar el aporte individual de cada una de estas instituciones para lograr una base de datos que ofrezca información al usuario y sirva de enlace para lograr una Red de Ayuda amplia. Esta herramienta tecnológica pretende facilitar la interacción de todas estas instituciones de manera rápida y eficaz. Toda la información suministrada por los entes anteriormente mencionados permanecerán almacenada en una base de datos donde quedará un registro de cada programa, su función, sitio donde se encuentra, a quién acudir, nombre y teléfono, lo cual será accesible desde la Internet. Se realizaran foros denominados “Red de Ayuda a la mujer, al niño y al adolescente” en el Centro de Procesamiento de Imágenes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo o través de las redes sociales donde se les presentara a los asistentes todos los beneficios que pueden obtener las instituciones para la presentación de sus programas, la manera como ellos pueden acceder a nuestra página web y estar en contacto permanente con este proyecto. Este es un trabajo extenso, que se continuara de manera insistente para llevar el mensaje con el uso de las tecnologías y las redes sociales y donde la sociedad globalizada del siglo XXI y las redes del conocimiento vienen aportar en el hombre la expresión de un producto de conocimientos y esa necesidad de transferir e intercambiar lo que es la plataforma tecnológica de gran ayuda a lo que se aprende y se crea. El compromiso social universitario puede ser entendido desde vertientes que lo ubican como respuesta a necesidades de ciertos sectores específicos y que lo alejan de los segmentos sociales propiamente dichos. Las universidades deben reorientarse desde la dinámica de su vida interna y desde el servicio social profesional, las prácticas profesionales o la extensión universitaria. Se convertiría como objetivo específico esa demanda categórica para que así la universidad se inserte en el entorno de la comunidad y los conocimientos sean materializados y no queden comprometidos solo en los ejes limítrofes del campus universitario. Con el aporte de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad nos permitirá definir e interpretar las acciones que responden al bien común; brindando desarrollo académico, científico y tecnológico e interactuando con el Estado y sus diferentes actores sociales y socio productivos.

PALABRAS CLAVE: Internet, familia, apoyo social, redes sociales, instituciones.

DANZA Y DESARROLLO COMUNITARIO. UNA PROPUESTA PILOTO PARA LA FORMACIÓN SOCIO-CRÍTICA DE ESPECTADORES A TRAVÉS DEL EVENTO DANZA SOLIDARIA

López Adriana, Ferrari Marisol, Crespo Virgilio, Crespo Mariangel.

Departamento de Química, LUZ. Asociación Zuliana para el Arte de la Danza, Azudanza.

Uno de los planteamientos centrales de la teoría social crítica ha sido criticar los paradigmas conservadores del poder dominante y la concepción de captar la realidad en términos dicotómicos mente-cuerpo, idealismo-pragmatismo, naturaleza-sociedad, danza-comunidad propias de la modernidad. La teoría crítica pretende recuperar los aspectos liberadores de la modernidad, ofreciendo una posibilidad para un futuro más libre. Bajo estas nociones, con el propósito de materializar un desarrollo comunitario sustentable comprometido con el devenir del mundo local con alcance global, se ha desarrollado una propuesta piloto para la formación socio-crítica de espectadores de la comunidad de Santa Rosa de Agua-Maracaibo a través del evento Danza Solidaria, promotor orgánico de la cooperación e intercambio solidario del arte dancístico entre países latinoamericanos. Para desarrollar este trabajo se hizo una revisión documental acerca de la Teoría Crítica, la Danza y el Desarrollo Comunitario. Se basa en el método de Freire e implica: el uso de la historia en la problematización de las relaciones sociales actuales; el establecimiento de conexiones críticas entre arte, sociedad e identidad cultural; el reconocimiento de la posibilidad/responsabilidad de la danza como un arte para la liberación; la apropiación de la danza para salvar de la acriticidad nuestra propia cultura y la acción colectiva para la transformación creando nuevas formas de pensar y convivir. La importancia de este trabajo reside en la posibilidad de materializar el arte de la danza como una oportunidad revolucionaria para potenciar la condición humana, superar actitudes ingenuas frente a la realidad y rehacer armónicamente nuestro mundo

PALABRAS CLAVE: Danza, desarrollo comunitario, método de Freire, evento Danza Solidaria.

LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES

Maria Reimi Machez ; Edwin Corredor.

Departamento de Ciencias económicas y Sociales, Universidad Simón Bolívar, Departamento de Tecnologías de Servicio, Universidad Simón Bolívar.

Con el objeto de apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje de asignaturas como sistemas de Información en carreras tales como Turismo, se presenta esta investigación constituida en dos partes, en una primera parte se presenta una reflexión teórica sobre la organización y los diferentes tipos de información con los que interactúa. En una segunda parte se presenta el desarrollo en detalle de un prototipo informático denominado “Sistema Gestión de Turistas” entre países, en este desarrollo se muestra el uso de técnicas de análisis estructurado como lo son el diagrama de flujo de datos, y el diccionario de datos, así como también la metodología de sistemas para la construcción de dicho prototipo. Las conclusiones más relevantes, del presente artículo se refiere a como la gestión de la información se convierte en un factor estratégico para la organización, acelerando y apoyando los procesos, incrementando su eficiencia, aportando valor agregado a los productos. Añadiendo conocimiento. El Prototipo Informático es una herramienta muy versátil ya que representa el sistema a escala, desarrollado con un bajo costo, en un menor tiempo, y que permite convalidar los requerimientos con los usuarios ya que evolucionan a través de un proceso iterativo. La gestión de la información es por tanto un factor crítico de éxito de cualquier organización, y con el uso de las tecnologías de información se transforma en una ventaja competitiva

PALABRAS CLAVE: Organización- Gestión – Información-Turismo.

PROFILAXIS WAYUU DE LA TUBERCULOSIS. UNA INTERPRETACIÓN DESDE LA ANTROPOLOGÍA DE LA RELIGIÓN

Rosalyn Díaz Quintero.

Coordinación de investigación, Fundación contra la tuberculosis en grupos indígenas.

Partiendo de la base de que cada sociedad construye según su sistema de valores y creencias, mecanismos culturales para la prevención y curación de las enfermedades. El siguiente trabajo describe la profilaxis wayuu tradicional asociada a la tuberculosis; a fin de interpretar desde la antropología religiosa la configuración simbólica que se elabora y expone en dicha profilaxis. El método utilizado fue la etnografía. Para ello se entrevistaron hombres y mujeres de la etnia wayuu residentes del municipio Maracaibo del estado Zulia. Los resultados evidencian, que la profilaxis realizada antiguamente para tratar la tuberculosis se encuentra organizada por ideas de contaminación y purificación poderosamente protegidas por reglas de prohibición y por castigos. Mediante las medidas de aislamiento y la desinfección, el grupo reorganizaba el entorno conforme a la idea de evitar y eliminar el peligro que se corre

por la enfermedad. De esta manera, se llama la atención sobre la existencia de un orden simbólico que sostiene la forma cómo las sociedades buscan respuesta a los problemas de las enfermedades.

PALABRAS CLAVE: Profilaxis, Wayuu, Tradicional.

IMÁGENES DE MUJER Y DISCURSOS DEL VESTIR EN SANTA LUCIA

Gamero Santiago, García, Maria Laura; Ortega, Patricia; Soto, Paola.

Universidad del Zulia.

Esta Propuesta Estética Localizada, centrada en interacciones y representaciones culturales, pretende develar las valoraciones estéticas de la mujer de Santa Lucia en diferentes momentos de sus vidas. La mujer protagonista de este discurso, se presenta como signo de poder y represión, grandiosidad y marginalidad, que hacen a lo femenino un anclaje comprensivo de la historia luciteña. Se asumió la fotografía, como recurso para capturar imágenes de las realidades como supervivencia en el tiempo de estas pruebas de existencia. Esta propuesta surge de conversaciones sobre la juventud, adultez y vejez con mujeres luciteñas, quienes consideran la censura como su forma de vida, pues su juventud y adultez cursó bajo cierto yugo masculino. Lo consideran un estilo de vida, una adaptación a la normativa, en el que ellas han utilizado su cuerpo para proyectar imágenes, donde destaca la ropa y su efecto político, histórico y social, mostrándose cambiante de manera radical y periódica como objetos de protestas en quienes las usan y las que las confeccionan. En la mujer de Santa Lucia se manifestó este fenómeno, siendo su único oficio permitido y “estudiado”, valiéndose de él para proyectar su identidad y personalidad reprimida, en conjunto con conductas gestuales y desenvolvimientos que la posicionaban como persona a pesar de su yugo. Cada una de estas exposiciones eran parte de todo una serie de rituales, que varían en cuanto la ocasión, clima, hora y otros factores, que requerían de gran inversión de tiempo para lograr la imagen de la mujer deseada.

PALABRAS CLAVE: Mujer, santa lucia, vestidos, censura

PRIMERAS NOVELAS DEL PETRÓLEO EN EL ZULIA. UNA MODERNIZACIÓN DESNACIONALIZADORA

Romero P., Ana María.

Centro de Investigaciones Socio-Históricas y Culturales de la U. N. E. Rafael María Baralt UNERMB.

Este trabajo forma parte de una investigación en proceso sobre la modernidad histórica y cultural en la sub región Costa Oriental del Lago Zulia y se propone analizar las novelas, Mancha de Aceite 1935 de César Uribe Piedrahita y Mene 1936 de Ramón Díaz Sánchez con temática petrolera para determinar la vigencia o no de las premisas de la modernidad europea tan difundidas en la literatura del siglo XIX y que eran parte de la misión pedagógica autoimpuesta por escritores nacionales. El análisis se hará apoyado en la teoría Culturalista, según los aportes de la académica venezolana González Stephan en Cartografía de la sociedad disciplinaria En línea: 1999 y. Fundaciones: Canon, Historia y Cultura nacional 2002. Las conclusiones más relevantes hasta el momento: Mene recoge una visión antropológica de los cambios socio-culturales que introduce la explotación petrolera en la subregión de la Costa oriental del Lago. Mancha de Aceite recoge una visión política que lo acerca a los postulados del marxismo en la organización de nuevos actores sociales, los obreros. Ambos autores refrendan la misión pedagógica del escritor frente a la sociedad; con diferencias en el mensaje final, aceptación pasiva frente a los cambios históricos, sociales y económicos, por un lado y por el otro, movilización y conciencia de clase para promover los cambios hacia una sociedad más justa.

PALABRAS CLAVE: Modernización, novela, petróleo, Costa Oriental del Lago.

COLECTIVO TRUJILLANO, ENTRE MEMORIA DE ACTORES, SUJETOS Y ESCENARIOS HISTÓRICOS DE SUS PUEBLOS

Dra. Betty Coromoto Santos Montilla, Msc. Carolina Alvarez.

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y Línea de Investigación de Historia Regional y Local. Cátedra Mario Briceño Iragorry.

El presente es una síntesis que pretende mantener viva la memoria histórica desde la voz viva de sus actores y sujetos ante el escenario real de los pueblos en el Municipio Pampán del Estado Trujillo, transmitiendo entre el colectivo social el trato debelador de la microhistoria, el cual, consiste en contrastar con la realidad vivida por las nuevas generaciones para retomar la cultura que han desarrollado las descendencias, con el propósito de vivir en la inevitable relación cultural por la herencia de una sociedad a la vanguardia del desarrollo reinante. En este sentido, la escuela, los actores sociales memoria histórica y la comunidad, son pieza clave, para desarrollar las potencialidades de un contexto social con la intención de formar personas dispuestas a la reconstrucción de la historia de la sociedad en la que viven. Con el sosegado placer de despertar la historia de los pueblos, cumpliendo con el saber delineado por la memoria de sus actores, sujetos y escenarios;

a través, de un proceso etnográfico y de investigación acción, que en el oficio de historiar, dijera; Luis González y González, es transmitir la sabiduría de los viejos, la ciencia de contar las experiencias, para que sean cabalmente aprovechadas. En la reconstrucción histórica de sus comunidades, a través del espejo de sus vidas, fuente inagotable de un saber como parte de la vida educativa, social, cultural e histórica trujillana.

PALABRAS CLAVE: Historia, Trujillo, Actores Sociales, Memoria, Pueblo.

APROXIMACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES EN ADOLESCENTES DE SANTA LUCIA

Bruce Ore Verano, Cesar Pérez Jiménez.

Universidad del Zulia.

Esta investigación analiza la determinación del multiculturalismo, globalización y comunicación mediática, para estudiar la construcción de las identidades como un proceso socio-genético en adolescentes de Santa Lucía, Maracaibo. Este análisis considera las identidades y sus procesos constructivos, como una organización de signos subjetivados que permiten la vida en comunidad, y apunta hacia la crítica de tribus urbanas que circula en el colectivo global, pues se trata de una dinámica semiótica que supera los límites de una noción cerrada sobre la intersubjetividad. Asimismo, explora la dinámica psicosocial e histórico-política implicada en las prácticas cotidianas de dichas personas, desde la cual se tejen diversas hipótesis formuladas desde la observación y el involucramiento comunitario, lo cual ha llevado a asumir una postura metodológica convivial, emplazada en Santa Lucía. Entre los hallazgos preliminares, se tiene, como teoría circulante, la posible demanda invisible por parte del visitante que va a la comunidad, específicamente al casco histórico, que insta al luciteño a mantener una imagen a la moda. Al mismo tiempo podría haber una sensación por parte de dicho joven de ser parte de un espectáculo que refuerza la construcción de “identidad = imagen”; lo cual se contrasta con sus gustos e intereses estéticos, y se debate con respecto a las tradiciones y prácticas ancestrales de la localidad como muestra de resistencia cultural.

PALABRAS CLAVE: Identidades, Santa Lucía, imagen, gustos, adolescentes.

DEL ABASTECIMIENTO A LA PERDICIÓN: LAS PULPERÍAS EN LA MÉRIDA DE FINALES DEL SIGLO XVIII

Elizabeth Avendaño Cerrada.

Escuela de Historia. Universidad de Los Andes.

En las colonias de la América Hispánica, las pulperías eran centros de abastecimiento por excelencia, donde concurrían todos los sectores de la sociedad para vender, comprar e intercambiar víveres. De allí que, tanto la Corona como la Iglesia, antes controladores del comportamiento social e individual, se encargaron de vigilarlas, reglamentando su funcionamiento a través de los bandos de buen gobierno. En tal sentido, la presente tiene como finalidad analizar desde la Historia de las Mentalidades, cómo las pulperías, con el paso del tiempo, fueron vistas como lugares de perdición que transgredían las normas de la moral y el buen vivir, debido a que el consumo de alcohol y el desarrollo de actividades de azar, relajaron su sentido de centro mercantil. La investigación se sustenta en el Cuaderno de Buen Gobierno de Mérida entre 1770 y 1810 que reposa en la Biblioteca Nacional Sala Febres Cordero de la ciudad de Mérida

PALABRAS CLAVE: Pulperías, abastecimiento, transgresión, Mérida, Bando de Buen Gobierno.

APROXIMACIÓN AL ESTUDIO GEOHISTÓRICO DE LA PARROQUIA CARICUAO, CARACAS – VENEZUELA

Chirino, Yusmeny; Del Castillo, Meyber.

Departamento de Biología y Química, Universidad Pedagógica Experimental Libertador – Instituto Pedagógico de Caracas.

El espacio se concibe como una categoría constitutiva de la sociedad, con acciones de los grupos humanos organizados que cambian con la historia. Para analizar los espacios, el enfoque geohistórico promete generar una teoría sobre la evolución de la especialidad, sustentada en nociones y conceptos reflexivos de la realidad. El espacio social de Caracas es un lugar de inversión y dirigencia de las acciones políticas, económicas e ideológicas del país, trayendo consigo el desplazamiento de los grupos sociales en búsqueda de nuevas fuentes de ingreso. De allí, que la Parroquia de Caricuao se funda como una “ciudad satélite” en respuesta al crecimiento poblacional. La presente investigación tiene como objetivo conocer la dinámica espacial de la Parroquia Caricuao, desde los elementos ambientales que se observan en la actualidad y explicar la dinámica geohistórica y socio cultural de esta comunidad. Este estudio es del tipo documental, exploratoria, descriptiva, interpretativa y reflexiva-crítica. La información recolectada permitió contrastar la evolución del espacio geohistórico de Caricuao, elaborar cartogramas síntesis con trabajos de campo y analizar el espacio geográfico desde una perspectiva interdisciplinaria. Del proceso reflexivo se evidenció la transformación espacial en tres momentos de expansión: Agraria, Petrolera y Post –

Petrolera, aunque en las últimas décadas se han producido profundas transformaciones en la organización territorial de la Parroquia Caricuao, generadas por la dinámica social, política y económica del país. Esta comunidad se preocupa por las situaciones ambientales que vive, busca soluciones mediante su organización en centros comunales y ha logrado mejorar sus condiciones de vida.

PALABRAS CLAVE: Geohistoria, Parroquia Caricuao, transformación espacial.

ARQUEOLOGÍA DEL CONTROL SOCIAL EN VENEZUELA

Yorli Beryeni Méndez Ceballos.

Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones CENDIT, Dirección General de Auditoría Interna.

La arqueología como ciencia social que se ocupa de las manifestaciones materiales de las culturas humanas, estudia los cambios en las organizaciones sociales, así como la diversidad del comportamiento humano en el pasado. Desde esta perspectiva, en el presente ensayo se hará referencia de la génesis del control social desde el punto de vista arqueológico, atendiendo a diferentes enfoques sociológicos que estudian su surgimiento e indagar dentro de determinados sistemas políticos su existencia, con la finalidad de demostrar que en Venezuela antes de la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999, existen indicios relacionados con la construcción teórica del control social, tal y como fue las concepciones de los filósofos Marx y Engels cuando disertaron sobre la noción de Estado, así como también conceptos del positivismo clásico como el “orden”, “dirigir” y “organizar”, los cuales ocasionaron cambios en las organizaciones sociales, que provienen del orden político y económico. Para fundamentar lo anterior, se realizó análisis documental de fuentes bibliográficas que estudian los procesos históricos, antropológicos, arqueológicos y filosóficos en Venezuela, vinculados con lo que hoy se concibe como el “control social”, a fin de llegar a una aproximación arqueológica de su existencia, todo lo cual permitió concluir que es un concepto que nació en el siglo XIX con la Escuela de Chicago, pasó por las teorías funcionalistas, desviación y reacción social, entre otros.

PALABRAS CLAVE: Arqueología, Sistema Político y Control Social.

ARTE, CULTURA Y ESTÉTICA ABORIGEN. UN ESTUDIO DE CASO: EL PUEBLO YU’PA

Maily Feryeny Dezeo,; Marielena Heriquez; Luis Bastidas Valecillos.

UBV. Fundación Misión Sucre-Tabay-Mérida. Museo Arqueológico “Gonzalo Rincón Gutiérrez” ULA. Centro de Investigaciones Etnológicas. ULA.

La investigación se enfoca en la cultura, el arte y la estética del pueblo Yu’pa, el se encuentra ubicado en la Sierra de Perijá, Estado Zulia. Es importante resaltar, que estamos ante un pueblo que posee gran riqueza cultural, lleno de enigmas y misterios, en donde la naturaleza forma parte esencial de ese mundo que aún desconocemos, no sólo por poseer una función económica, sino que además, esta forma parte de su cosmovisión, de su visión del mundo. Los Yu’pa creen en espíritus superiores que controlan la naturaleza humana y el mundo. El arte que se produce en los pueblos aborígenes, es un arte de descifrar, ya que esta impregnado de símbolos y lenguajes misteriosos, que sólo pueden ser entendidos para aquellos que conozcan el significado que poseen esos símbolos para las sociedades que los realizan, también es un arte de entender, de interpretar, ya que para dichas culturas el arte es razón expresiva de sus creencias, y a la vez es subliminal, por que no se establece de acuerdo con concepto alguno. Para finalizar, expresamos que debemos ampliar las visiones que poseemos de arte, de cultura y estética, y además, aceptar que, como seres humanos perteneciente a un mismo universo, somos diferentes, y por ende existen diferentes formas de apreciar y pensar sobre estos aspectos, pues debemos dar validez a cualquier obra u objeto de arte que se produzca en los pueblos aborígenes, para comprender, a través del análisis de sus manifestaciones, las concepciones que estos tiene del mundo.

PALABRAS CLAVE: Yu’pa, Cultura, Arte, Estética.

MODELO GEOHISTÓRICO DE LA GANADERÍA EN LA REGIÓN BARQUISIMETO EN EL PERÍODO COLONIAL 1530-1810

Naudy Trujillo Mascia.

Cátedra de Historia, Ética y Deontología de la Medicina Veterinaria DCV-UCLA Barquisimeto.

La producción agropecuaria se inició en el país desde la conquista misma, llegando a través de la historia a tan altos niveles que le permitieron, en muchas épocas, sostener la economía nacional y convertirse en la más rentable actividad mercantil antes del café, del añil o del tabaco. Planteada por Reinaldo Rojas, líder de la llamada Escuela Historiográfica de Barquisimeto que sigue los postulados de la Historia Social defendidos por los historiadores Marc Bloc, Fernand Braudel,

Lucien Febvre y Federico Brito Figueroa, la región histórica de Barquisimeto, debido a sus condiciones geográficas particulares, pudo conformarse a través del tiempo como un conglomerado de haciendas y plantaciones agrícolas así como estancias y hatos ganaderos que alcanzaron un gran nivel de importancia para la economía regional, e inclusive venezolana, durante toda la colonia. Con fundamento en la metodología del análisis geohistórico de Ramón Tovar, se propone un modelo complejo e interactivo de sectores, núcleos y ejes que pretende explicar la dinámica ganadera colonial de la región Barquisimeto con la intención de proveer de elementos que ayuden a hacer aportes para comprender la historia de su producción agropecuaria a lo largo de los siglos XVI al XIX. Los resultados servirán para proveer conocimiento histórico, en cuanto a rubros, cadenas de comercialización, mercados y condiciones geográficas, que ayude a orientar el desarrollo de la producción agrícola vegetal y animal actual de la zona, con la intención de apuntalar el necesario desarrollo social local.

PALABRA CLAVES: Ganadería, Colonia, Barquisimeto, Historia.

ANÁLISIS SOCIO – CRÍTICO E INTERPRETATIVO DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES DE LOS ADOLESCENTES CON TRASTORNO DISOCIAL

Capote Eduardo, Valvo Verónica, Reyes Claudia.

Laboratorio de Endocrinología y Genética Dr Hector Araujo, Instituto de Investigación Penales y Criminológicas de la FCJP UC.

Bien se sabe que el problema de la violencia en Venezuela es muy relevante, pues gran parte de la población que comete actos delictivos a diario, pertenecen al grupo de menores que se les conoce como adolescentes, que muchos de éstos presentan criterios para el trastorno de personalidad antisocial. El objetivo es conocer qué factores psicosociales prevalecen en este grupo objeto de estudio. La metodología usada para ésta investigación, ha sido cualitativa, de tipo socio- crítica y hermenéutica o interpretativa, basada en la entrevista y lectura de 46 historias de casos clínicos de adolescentes de adolescentes con trastorno de personalidad disocial, que se encuentran en la situación de reclusión en un centro especial de internamiento para menores en una localidad del Estado Carabobo. Los resultados de éste trabajo aclaran que existen conductas que se muestran reiterativas en los adolescentes, como el caso de adolescentes pertenecen a familias desestructuradas, que han hecho deserción escolar, que han tenido que buscar un empleo a muy temprana edad, que han consumido drogas y especialmente “Cannabis Sativa”, y que no han tenido antecedentes psiquiátricos significativos en sus

familias. Por lo que los investigadores llegan a la conclusión de que el ecosistema social y ambiental desorganizado en el que se encuentra el adolescente diariamente, favorece al desarrollo de la personalidad antisocial del mismo. Se recomienda la intervención de programas sociales y de salud mental comunitaria que puedan modificar las conductas de éstos adolescentes en situación de riesgo

PALABRA CLAVES: Adolescencia, Trastorno Disocial, Factores Psicosociales.

DIAGNOSTICO SOCIOCULTURAL DE SEGREGADORES EN EL RELLENO SANITARIO “LA PARAGÜITA”, MUNICIPIO JUAN JOSÉ MORA, ESTADO CARABOBO

Castellanos López José Alexander.

Con el propósito de reconocer las características socioculturales de los segregadores presentes en el Relleno Sanitario “La Paragüita”, se realizó una evaluación de campo identificando y comparando el proceso de agrupación y liderazgo de la muestra, en función de los aspectos propuestos por Secor y Backman (1964) donde se afirma que la influencia social está vinculada con la relación que existe entre dos o más grupos, definiendo dentro de la actividad social, la regularidad en los sentimientos, pensamientos y predisposiciones del individuo para actuar en relación con algún aspecto de su ambiente. Por ello se consideró evaluar en el grupo de segregadores, la estructura social en la que ocurre la interacción, los nexos de posible influencia en la estructura social y la interacción de los procesos psicológicos, de aquí se desprende la influencia de valores determinantes en la sociedad que influyen en los componentes individuales de los grupos y facilita la interacción, como corresponde al caso objeto de estudio. Para el desarrollo de la investigación se utilizaron técnicas de recopilación de datos fundamentadas en entrevistas, encuestas y observación directa, realizadas en el área de trabajo y convivencia del grupo, que permitieron reconocer el comportamiento social, la capacidad de captación de recursos económicos, hábitos, influencias, características de liderazgo y poder social, que permitieron distinguir la entidad sociocultural estudiada de otras estructuras sociales existentes y priorizar las posibles acciones a ejecutar por la entidad gubernamental responsable en atención a las posibles mejoras de la calidad de vida del grupo social estudiado.

PALABRA CLAVES: Segregador, sociocultural, reciclable, psicología social

GEOPORTAL Y CATÁLOGO DE METADATOS GEOGRÁFICOS DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO FALCÓN

Fraga M., José J. , González, Valenty

Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Falcón, Creativa Consultores.

Los Sistemas de Información Geográficos (SIG) son “software” es decir programas de computación aplicados a la geografía que permiten visualizar datos geográficos y alfanuméricos de manera integrada, además administra la información en forma de capas de diferentes tipos y formatos. Un Geoportal es un SIG, en ambiente web el cual tiene como objetivo ofrecer información de forma oportuna, veraz y precisa, así como servir de herramienta de soporte en el proceso de la toma de decisión, siendo la información geográfica un recurso estratégico en el proceso de planificación. El objetivo es disponer de un SIG único e integral, -Geoportal+Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)- con información sobre el Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado Falcón, que permita la difusión y socialización de información del talento humano, equipamiento tecnológico, proyectos estratégicos en las comunidades, sector académico y empresarial, que apoye la toma de decisiones y la planificación de proyectos en la región. Se utilizaron capas bases de Venezuela y se levantaron puntos de referencias de sitios de interés como: Infocentros y RSIP en la región. Cabe destacar que para la implantación del Geoportal se utilizaron diversos software basados en software libre, dando cumplimiento al decreto 3.390. Actualmente se cuenta con 32 capas: 12 capas bases (Estados, Municipios, Parroquias, Manzanas, vialidad, entre otros) y 20 capas con información de proyectos de Fundacite Falcón. (Infocentros, RSIP, Buenas Prácticas Agrícolas). Ofreciendo servicios que proporcionan un punto de acceso a la Información Geográfica, Servicios de Catálogo para la localización de datos e información.

PALABRA CLAVES: Geoportal, Sistema Información Geografico, Infraestructura de Datos Espaciales, Catalogo de Metadatos, Tecnologías de Información y Comunicación.

LA RED INFORMATIVA COMUNITARIA COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO ENDÓGENO DE UNA COMUNA: CASO COOPMULTIMEDIOS. COM.VE RL

Moreno Férgusson, Eleonora.

Estudiante de maestría en Ciencias de la Comunicación, convenio de Post-grado Cuba-Venezuela, UBV.

La presente investigación en desarrollo tiene la finalidad de mostrar la factibilidad, viabilidad y pertinencia de la creación de una red informativa entre las comunas socialistas de Sabaneta de Barinas (Edo. Barinas), 22 de Enero (DC, Chacao), integrada

por las Mesas Técnicas de Telecomunicaciones (MTT), a través de la utilización de los medios comunitarios y la formación de comunicadores populares con una visión crítica hacia los medios de comunicación, y el fomento de sistema gerencial pertinente para lasustentabilidad de los medios comunitarios presentes en cada comuna; luego del vacío informativo evidenciado en las corporaciones privadas de información (nacionales e internacionales) presentes en Venezuela durante los hechos que rodearon el golpe de Estado de 2.002. Con la experiencia previa (2.007) de la formación de 30 comunicadores populares, voceros de comunicación de los consejos comunales (hoy integrantes de las MTT) en el municipio Guacara, estado Carabobo, se está aplicando la técnica de entrevistas de grupos focales a diversas organizaciones populares así como a usuari@s, se está analizando el contenido informativo de las emisoras comunitarias de la comuna para mostrar el impacto que tiene el manejo de información de sus habitantes sobre políticas públicas en su desarrollo endógeno, visto como desarrollo integral del ser humano: educativo, formativo y de integración con el otro en función de alcanzar un mejor nivel de vida a través del intercambio de saberes y experiencias. Además de ello fortalecer la gerencia en los medios comunitarios con la finalidad de fomentar su autosustentabilidad

PALABRAS CLAVES: Poder popular, comunicación, desarrollo endógeno, educación.

IMPORTANCIA DE LA INTERNET - WEB 2.0 EN LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MERCADEO PARA LAS MICROEMPRESAS COMUNITARIAS

Jhon Nieto.

Esta investigación está dirigida hacia el área de la Gerencia Estratégica, con el fin de explicar, porqué el uso de una plataforma tecnológica, como la Internet Web 2.0 sirve para desarrollar estrategias de mercadeo para las microempresas comunitarias, para llegar a feliz término se hizo preciso describir el impacto social de las redes sociales, así como, su clasificación, servicios e influencia en el mundo de los negocios, además de relacionar las estrategias de mercadeo necesarias para desarrollar una orientación hacia el mercado a través de las redes sociales, establecer la relación entre redes sociales, estrategias de mercadeo, competitividad y microempresa; y señalar en las estrategias de mercadeo las variables que conforman la competitividad. También fue necesario utilizar una metodología de investigación tipo descriptiva, apoyada con un diseño documental, lo que obliga a efectuar una serie de pasos tales como una indagación de los antecedentes, revisión de la literatura, utilización de técnicas de ficha y subrayado con el fin de procesar toda la información seleccionada. Se concluye que el uso de la plataforma Internet – web 2.0.

como una herramienta integral para desarrollar estrategias de mercadeo para las microempresas comunitarias, no significa vencer a la competencia, si no el medio a través del cual se pueda comprender las necesidades esenciales de los clientes en los servicios y productos que necesitan y de esa manera adecuar todos los recursos organizacionales para la satisfacción de los mismos.

PALABRAS CLAVES: Internet Web 2.0, Redes Sociales, Estrategia de Mercadeo, Microempresa Comunitarias.

EL DESARROLLO LOCAL DE UN MUNICIPIO RURAL Y LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE PROSPECTIVA

Juan C. García R, y Aixa M. Viera B.

Desde el año 2005 se han venido realizando actividades investigativas, tanto en un Municipio considerado según conceptualizaciones innovadoras como “de nueva ruralidad” (Andrea, 2009) como en unidades productivas de pequeña escala UPPE propiedad (ε) de artesanos de la etnia pemón. A partir de esa experiencia se elaboró un modelo teórico para el desarrollo local de Municipios rurales, causado por la apropiación de conocimientos sobre innovación, prospectiva y construcción de escenarios, obtenidos por actores sociales de un Municipio rural, tomando como caso de estudio los sectores ganadero y turístico. Para efectuar el estudio de prospectiva se realizaron entrevistas a profundidad y grupos focales a representantes de los “actores sociales”: gremios, empresarios, universidades, autoridades del Municipio. En esa ocasión, sólo se utilizó la herramienta informática del MIC MAC; por lo que en la continuación del proyecto se realizará un estudio de diferentes escenarios, esta vez aplicando a los resultados obtenidos (mediante el MIC-MAC) el programa MAC TOR. Para comprobar la aplicación del Modelo, se identificaran variables clave a juicio de expertos de cada sector mediante análisis situacionales, luego se reducirá su número aplicando un análisis FODA, las más importantes servirán para alimentar el programa computacional MICMAC (Matriz de Impactos Cruzados-Multiplicación Aplicada a una Clasificación) y el MACTOR, para realizar una aproximación hacia un análisis de prospectiva. Una vez finalizado este estudio, se realizarán procesos formativos a los actores que participaron, ya que se parte de la premisa: “la razón de ser del presente es el futuro, futuro construible en el marco de escenarios prácticamente implantados en la base psicomotora de nuestras sociedades” (Godet, 2000).

PALABRAS CLAVES: Prospectiva, desarrollo local, actores sociales

EL CAMBIO EN LAS PERSPECTIVAS DE LAS

CORRIENTES DOMINANTES DEL PENSAMIENTO ORGANIZACIONAL PARA LA INNOVACIÓN Y SU PROYECCIÓN EN LATINOAMÉRICA

Petit T. Elsa.

Laboratorio Estudios de la Innovación y el Desarrollo (LEID). Facultad Experimental de Ciencias. Universidad del Zulia.

En este trabajo se logra identificar cómo se conduce el cambio en las perspectivas de las corrientes dominantes del pensamiento organizacional para la innovación y su proyección en Latinoamérica. La investigación es cualitativa-documental-crítico integrista, se aplicó el método cualitativo-interpretativo de Kockelmans (1975). Se identifican cuatro perspectivas fundamentales donde no se evidencia una clara prescripción o valoración de los factores humano y social que son sustanciales para planificar la innovación en el marco de las actuales transformaciones socio-políticas y económicas latinoamericanas: El cambio organizacional planeado, los enfoques de sistema abierto, esfuerzo planificado y el D.O adaptado a la experiencia latinoamericana para la gestión tecnológica, el desarrollo innovador y de la capacidad organizacional, impactadas por un periodo intersiglo; en discusión científica de lo que se puede hacer con ellas según lo heredado, y sus limitaciones teórico-conceptuales ante la dinámica que plantean los nuevos escenarios de las transformaciones estructurales del continente. Concretamente, surgen proyecciones teóricas identificadas como intenciones de decisión y uso social del concepto desarrollo organizacional útiles para reedificarlo. El discurso científico gerencial, los enfoques teóricos tradicionales y adaptaciones teóricas del D.O en Latinoamérica responden sólo a alguna de las visiones del razonamiento organizacional individual y colectivo; al Ser, Hacer o Saber hacer. Nace la idea del Desarrollo Organizacional Innovador (DOI) como un enfoque integrador del Ser, Hacer y Saber hacer gerencial, desde una concepción humano-social-organización-socioproductiva, con el propósito de dirigir entornos complejos, emergentes y desordenados hacia la potenciación de las capacidades societales de innovación y la superación del subdesarrollo.

PALABRAS CLAVES: Cambio, Pensamiento organizacional para la Innovación, Proyecciones en Latinoamérica, Desarrollo Organizacional Innovador.

SALUD COLECTIVA

MUTAGÉNESIS POR ALANINA PARA EL ESTUDIO DE LA INTERACCIÓN DEL COMPLEJO: PVMSP119 Y LA REGIÓN FAB DEL ANTICUERPO MONOCLONAL G17.12

González R. Karina N. y Serrano, María Luisa

Unidad de Química Medicinal, Facultad de Farmacia. Universidad Central de Venezuela

La malaria constituye un problema de salud pública en Venezuela. El principal agente causal en nuestro país es el parásito Plasmodium vivax. El aumento de la resistencia del parásito a los agentes quimioterapéuticos y los efectos colaterales del tratamiento, hace indispensable el desarrollo de una vacuna. La porción C-terminal de la proteína MSP1 de P. vivax (PvMSP119) es un candidato para el desarrollo de una vacuna contra la etapa eritrocítica del ciclo de vida del parásito. Con el propósito de mejorar la actividad de algunos péptidos derivados de la PvMSP119, se realizó el estudio de docking molecular con mutagénesis in silico por alanina para el complejo formado por la PvMSP119 y la región Fab del anticuerpo G17.12. El análisis docking permitió obtener un modelo del complejo que, complementado con mutagénesis por alanina, permitió identificar cuáles son los aminoácidos esenciales para la estabilidad del complejo. Se realizó la mutagénesis empleando el algoritmo de Robetta. Este consiste en reemplazar sistemáticamente los residuos de la interface del complejo por alanina y evaluar el efecto de estos cambios en la estabilidad del mismo, lo cual se refleja en su Energía total. Este procedimiento se efectuó diez veces, obteniéndose que los residuos esenciales en la PvMSP119 son los aminoácidos: 21(Y), 23 (D), 25 (M), 28 (W), 35 (K), 36 (E), 37 (E), 59 (E). Estos resultados proporcionan información valiosa que se está utilizando para guiar nuestro trabajo experimental orientado hacia la identificación de epítomos y a la síntesis de péptidos con posible actividad antigénica.

PALABRAS CLAVE: PvMSP119, malaria, mutagénesis por alanina.

EN LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES PARA EL CONTROL DEL DENGUE: POSIBLES MARCADORES MOLECULARES PARA EL VECTOR AEDES AEGYPTI

Méndez Yda; Agrela Irma; Correia Heriberto; Herrera Flor.

Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Carabobo (BIOMED-UCNA)

Aedes aegypti es el principal vector del virus dengue (VD). La búsqueda de un marcador molecular de resistencia o susceptibilidad al VD que permita el monitoreo de diferentes poblaciones de mosquitos silvestres contribuiría al control vectorial. Las defensinas y cecropinas, son potenciales genes inmunes de resistencia del mosquito Aedes aegypti contra el VD. Es posible que la expresión de estos genes en mosquitos locales esté relacionada con la susceptibilidad al VD. De acuerdo con lo anterior, se planteó explorar la expresión de los genes defensinas y cecropinas en una población de mosquitos Aedes aegypti silvestres luego de ser alimentados experimentalmente con el serotipo 1 del VD (VD1). Para lograr este objetivo, 250 mosquitos hembras (F1) fueron alimentados con una suspensión de glóbulos rojos con y sin VD1 (grupo control). Se realizó una cinética de expresión post-ingesta sanguínea (fase temprana 5 y 24 horas, fase tardía 10 y 15 días). La transcripción de cecropina y defensina se determinó por RT-qPCR, en relación al gen endógeno tubulina, mediante el método de comparación de CT. Los resultados demuestran que el VD disminuye la expresión de estos genes en los diferentes tiempos ensayados con respecto al grupo de mosquitos control. Ambos genes muestran una caída dramática en el nivel de expresión (> 800 veces) a las 5 horas post-ingesta. Estos resultados podrían sugerir que la población de mosquitos estudiada es susceptible al VD1, el cual probablemente bloquea la expresión de los genes inmunes que inducen la resistencia del mosquito a la infección.

PALABRAS CLAVE: Dengue, Control vectorial, inmunidad, Aedes

ELABORACIÓN DE UN INSTRUMENTO PARA EVALUAR LOS DUELOS NORMALES EN EL DESARROLLO ADOLESCENTE

Valentina Silva de Insaurralde y Nelson Bracho.

Dpto. Estadística Universidad de Oriente núcleo Nueva Esparta.

La presente investigación tuvo como objetivo la elaboración y validación de un instrumento para evaluar los duelos normales de la adolescencia, en base a la teoría de Arminda Aberastury: duelo por el Cuerpo Infantil, duelo por la Identidad Infantil y duelo por los Padres de la Infancia, en base a una extensa revisión bibliográfica y a investigaciones previas en el área. La muestra del estudio piloto fue de 268 sujetos y la del estudio final de 1260 sujetos, con edades comprendidas entre 9 y 24 años. El instrumento final consta de 35 ítems de selección simple con cinco alternativas de respuesta, divididos en tres sub-test. Se analizó la confiabilidad de cada sub-escala a través del alfa de Crombach, obteniendo un valor de 0,673 para el Duelo por el Cuerpo; 0,614 para el Duelo por la Identidad y 0,606 para el

Duelo por los Padres de la Infancia. Se consideró la validación del contenido a través de tres jueces expertos y la validez de constructo mediante el análisis factorial, obteniendo en la sub-escala Duelo por el Cuerpo Infantil un KMO de 0,762 y se extrajeron tres factores: angustia de enfermedad, autoimagen y aceptación de cambios. En la sub-escala Duelo por la Identidad Infantil se obtuvo un KMO de 0,649 y cinco factores: nostalgia infantil, angustia de muerte, despersonalización, sensación de cambio y autosatisfacción. Respecto al Duelo por los Padres de la Infancia se obtuvo un KMO de 0,720 y cuatro factores: desapego, padres modelo, rechazo autoridad e incompreensión.

PALABRAS CLAVE: Adolescencia, duelo, análisis factorial, confiabilidad.

PÉRDIDA DE LA RESPUESTA INMUNE CONTRA TOXOPLASMA GONDII EN FASES TEMPRANAS DE LA INFECCIÓN CON VIH

Escobar, E., Fuentes, Y; Roldan, J.; Alarcón, B.; De Quesada, M.E.; Alfonzo, M.A.

UCV; IVIC; Servicio de Infectología, Hospital José Ignacio Baldó; Instituto de Medicina Tropical, UCV; Lab de Neurofisiología, UCV.

La inmunodeficiencia asociada a la infección por VIH, se ha asociado a la aparición de graves cuadros de encefalitis en individuos infectados en forma latente con *T. gondii* (Tg). Sin embargo, la funcionalidad de los linfocitos T específicos al parásito es poco conocida durante la infección viral. Nuestro trabajo estudia la respuesta inmune contra *T. gondii*, con especial énfasis en la funcionalidad de linfocitos T, en 37 pacientes con serología positiva para VIH y negativa para Tg (Pacientes P1), 44 pacientes seropositivos para VIH-1 y Tg (Pacientes P2), 11 donantes sanos con serología negativa para VIH y Tg (Grupo Control A) y 13 individuos sanos con serología negativa para VIH y positiva para Tg (Grupo Control B). Los pacientes (P1 y P2) fueron subagrupados en base a su recuento de linfocitos T CD4+ en sangre periférica: A (>350/ μ l), B (200-350/ μ l) y C (<200/ μ l). A partir de células mononucleares de sangre periférica (CMSP) purificadas, cultivadas y estimuladas con antígenos de Tg por 72 horas, se cuantificó se cuantificó la proliferación y la apoptosis en células T CD4+, y la producción de IL-10, TNF- α e IFN- γ mediante citometría de flujo. Los resultados indican que la progresión de la infección viral se asocia a un aumento en la frecuencia de apoptosis en los linfocitos T CD4+, mientras que la proliferación de los mismos y la producción de IFN- γ y TNF- α en respuesta a Tg, disminuyeron desde las etapas iniciales (“asintomáticas”) de la infección viral, sugiriendo que el VIH afecta tempranamente la inmunidad contra *T. gondii*.

PALABRAS CLAVE: VIH, *Toxoplasma gondii*, apoptosis, linfocitos TCD4, citocinas

VARIABLES ULTRAESTRUCTURALES DE MAYOR FORTALEZA PREDICTIVA DE CÁNCER

Ivis J. Graterol, María Correnti, Hector finol.

Departamento de morfología Normal y Patológica, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Medicina, sede Aragua.

Las características microscópicas predictivas de cáncer se han sintetizado en la presencia de necrosis coagulativa de las células tumorales, que es un sólido predictor de malignidad. Otra características son las formas no convencionales de las células tumorales y los núcleos degenerados, hiper cromáticos y pleomórficos. Objetivo de la investigación: identificar las variables ultraestructurales de las células malignas y premalignas de mayor fortaleza predictiva de cáncer. Metodología: se tomaron 52 biopsias de pacientes con diagnóstico de lesiones premalignas de cuello uterino y 13 con cáncer invasor. Las muestras fueron tratadas con técnicas convencional para estudio de microscopía electrónica de transmisión y la data fue procesada con el programa SPSS18. Resultados y conclusiones: en las células premalignas se encontró presencia de linfocitos, fibras musculares lisas alteradas, membrana plasmática de las células discontinuas, vasos capilares degenerados, citoplasma vacuolizado, fibroblastos con abundantes retículo endoplásmico rugoso, mitocondrias degeneradas, núcleos de contornos irregulares, ausencia de desmosomas todos estos elementos fueron igualmente encontrado en las muestras de cáncer invasivo.

PALABRAS CLAVE: Variables Predictivas, Ultraestructura, Cáncer.

GENOTIPOS VIRALES EN MUESTRAS PREMALIGNAS Y MALIGNAS DE CÉRVIX SUGESTIVAS DE INFECCIÓN DE VPH EN AMBULATORIO MARÍA TERESA TORO DE MARACAY

Ivis J. Graterol, María Correnti, Hector finol.

Ponente: Departamento de morfología Normal y Patológica, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Medicina, sede Aragua.

El virus del papiloma humano está asociado a patologías de cérvix premalignas y malignas. El objetivo principal fue detectar el genotipo viral en muestras de cérvix sugestivas de infección de VPH en pacientes que acudieron a la consulta de patología de cuello uterino. Metodología: se tomaron 65 biopsias de

paciente bajo consentimiento firmado en el ambulatorio María Teresa Toro de Maracay, sitio de referencia de patología de cuello uterino de la región, para estudio histológico y molecular. Se realizó la reacción en cadena de la polimeraza para la detección del virus. Resultados y conclusiones: En 52 muestras premalignas estudiadas se encontraron los genotipos 6 y 11, considerados de bajo riesgo oncogénicos y el genotipo 16 de alto riesgo oncogénico. Además se encontró la asociación de genotipos de bajo riesgo y alto riesgo oncogénicos en una sola muestra. En 13 muestras malignas los genotipos encontrados fueron 21, 44, 66 de bajo riesgo oncogénico y 16, 31, 33, 58, 52 de alto riesgo oncogénico. Conclusión: No se encontró el genotipo 18 normalmente encontrado en todo los estudios moleculares de lesiones premalignas y malignas a nivel de países de Norteamérica. Esto evidencia un comportamiento diferente de estos virus en la región.

PALABRAS CLAVE: Genotipo, VPH, Cérvix.

HEPATITIS C Y B EN INFECTADOS VIH DEL CENTRO REGIONAL DE INMUNOLOGÍA DEL ESTADO LARA

Agobian Georges.

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.

La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) es un problema de salud pública. Con el objeto de determinar la seroprevalencia de anti-VHC, coexistencia de HBsAg y anti-HBc, en 594 pacientes infectados con VIH del Programa Nacional de SIDA (PRONASIDA) del estado Lara, durante Junio 2008 a Mayo 2010, se realizó un estudio descriptivo, transversal. Se utilizó kits de diagnóstico Murexanti-VHC versión 4.0 de Abbott, la prueba ABBOTT IMx HBsAg (V2) y la prueba ABBOTT IMx CORE, también se aplicó una encuesta estructurada con preguntas cerradas. Los datos se procesaron empleando el programa SPSS 11.5 para Windows y se representaron en valores absolutos, porcentajes, rango, promedios y desviación estándar. La seroprevalencia de anti-VHC fue de 0,34%, todos los coinfectados con VHC son de sexo masculino, con promedio de edad 32,5 años, con tiempo de diagnóstico de infección por VIH menor a 5 años y correspondieron al grupo SIDA. 50% presentó antecedentes de intervención quirúrgica. 100% refirió más de 5 parejas sexuales, uso ocasional o nunca de preservativos, todos negaron conducta sexual homosexual o bisexual, otras infecciones de transmisión sexual y contacto sexual con parejas infectadas por VHC. No se evidenció la coexistencia de VHB en los pacientes coinfectados con VHC, sin embargo los pacientes anti-VHC negativo 3,37% presentaron HBsAg positivo y anti-HBc positivo y 19,53% sólo anti-HBc positivo. Se concluye que existe una baja seroprevalencia de anti-VHC con respecto a lo reportado a

nivel internacional y nacional, donde la coinfección por VHB es más frecuente que por VHC.

PALABRAS CLAVE: Hepatitis C. Hepatitis B. VIH. Coinfección.

VALORES EXTREMOS EN LA CONCENTRACIÓN DE YODO EN LA SAL PARA CONSUMO HUMANO

Sánchez Egar, García Arelis y Contreras Mary.

Universidad del Zulia. Departamento de Higiene de los Alimentos – Zulia. Ministerio del Poder Popular para la Salud.

La regulación oficial establece para la concentración de yodo en la sal para consumo humano, mínimo 40 ppm y máximo 70 ppm. El mínimo resulta importante para la salud y el máximo para el aspecto económico. Para verificar el cumplimiento de la norma y estudiar el efecto tiempo y temperatura de almacenamiento sobre estos valores extremos, se tomaron muestras aleatorias de un mismo lote en tres plantas (A, B y C) del estado Zulia, Venezuela. Se consideraron los tiempos t0=0 (final del empaquetado), t1=2, t2=4 y t3=6 meses y las temperaturas promedio T1=32,7°C y T2=38,5°C. Distribuciones del muestreo de las concentraciones mínimas y máximas de yodo en t0 fueron estimadas utilizando m fuera de n Bootstrap (MFNB). La norma fue verificada estimando en estas distribuciones la confiabilidad de la máxima y mínima concentraciones de yodo. La distribución de las diferencias de los mínimos y máximos respecto a t0 fueron estimadas utilizando también MFNB. Intervalos de confianza Bootstrap (95%) en la distribución de las diferencias se usaron para determinar el efecto tiempo y temperatura. Los resultados muestran que la planta A es 100% confiable en el cumplimiento de la norma para la mínima concentración de yodo, mientras que las plantas B y C presentaron confiabilidades poco satisfactorias (29% y 65%). Las concentraciones máximas en las tres plantas presentaron altos niveles de confiabilidad (100%, 97,40% y 92,74%) pero en la planta C se encontraron muestras con concentraciones mayores a 70 ppm. Los resultados no mostraron efecto del tiempo y de la temperatura sobre las concentraciones extremas de yodo.

PALABRAS CLAVE: Valores extremos, Bootstrap, sal, concentración de yodo.

REVISIÓN SISTEMÁTICA SOBRE LOS EFECTOS EN LA SALUD HUMANA FRENTE A LA EXPOSICIÓN DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS DE TELÉFONOS MÓVILES

Páez, Eduardo, Azpúrua, Marco A., Tremola, Ciro.

Instituto de Ingeniería.

En este documento se presenta una revisión y evaluación del estado del conocimiento en materia de salud humana frente a la exposición de campos electromagnéticos de radiofrecuencia. Hoy en día existe una gran preocupación colectiva pública en relación a los posibles efectos adversos en la salud humana que podrían haber por la presencia de estaciones base de telefonía celular y el uso cada vez más frecuentes de teléfonos celulares tanto en adultos como niños. Este estudio realiza una revisión metodológica de más de 20 trabajos relacionados a este tópico y evalúa sus resultados y conclusiones. Si bien existen trabajos científicos y estadísticos muy importantes que no arrojan ninguna relación de efectos adversos a la salud humana por campos de radiofrecuencia, su número es limitado todavía como para afirmar alguna conclusión. De modo pues, es necesario continuar con las investigaciones desde distintos enfoques biológicos y neurológicos, no sólo en los laboratorios sino directamente en las comunidades mediante estadísticas adecuadas que permitan determinar oportunamente la aplicación de políticas públicas con el fin de evitar posibles afectaciones más complejas.

PALABRAS CLAVE: Salud humana frente a campos RF, cáncer, daño por uso de teléfonos celulares

UBICACIÓN SUBCELULAR DE CUATRO ENZIMAS CLAVES DE LA GLICOLISIS EN T. RANGELI

Concepción C. Juan., Rondón M. Rocío.

Laboratorio de Enzimología de Parásitos, Facultad de Ciencias, Universidad de los Andes.

Trypanosoma rangeli es un protozooario hemoflagelado, que infecta mamíferos silvestres y domésticos incluyendo a humanos en América Latina. No hay reportes que indiquen que este parásito sea capaz de causar lesiones patológicas en humanos, sin embargo, en el insecto vector (triatominos de los géneros *Rhodnius* y *Triatoma*) produce efectos patogénicos causando la muerte de los mismos. Este parásito comparte con *Trypanosoma cruzi*: características biológicas, distribución geográfica, vectores, y hospedadores vertebrados. En *T. rangeli* no se ha estudiado el metabolismo intermediario (enzimas glicolíticas y auxiliares) y la ubicación subcelular. La ubicación de las enzimas se realizó por centrifugación diferencial de un extracto de epimastigotes, permeabilización selectiva de epimastigotes e inmunomicroscopía de fluorescencia con epimastigotes enteros y permeabilizados con Triton X100. La actividad específica de las enzimas fue determinada con la ayuda de enzimas acoplantes y además las enzimas fueron visualizadas Western blot. *T. rangeli* tiene compartimentalizadas las primeras seis enzimas de la glicolisis, mientras que la

fosfogliceratomutasa, enolasa y piruvato kinasa están ubicadas en el citosol, similar a lo reportado en *T. cruzi*. Sin embargo, la enolasa también se ubica en membrana plasmática. Esta enolasa podría servir de receptor del plasminógeno y actuar como un factor de virulencia, similar a otros patógenos. En conclusión *T. rangeli* tiene glicosomas y compartimentaliza las primeras seis enzimas de la glicolisis y las enzimas auxiliares (PEPCK, MDH, PPK, FRD), necesarias para mantener el balance de energía y redox en el glicosoma y la enolasa en la membrana puede ser un factor de virulencia.

PALABRAS CLAVE: *Trypanosoma rangeli*, *Trypanosoma rangeli*; glicosoma.

SEROPREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN LA COMUNIDAD “SAN JOSÉ DE LAS MARGARITAS DEL LLANO”. ESTADO ANZOÁTEGUI

Alvarez Yenny, Lares Maria, Vietri Mercedes, Herrera Leidi, Morocoima Antonio, Ferrer Elizabeth.

BIOMED, UCSA. Departamento Clínico Integral, FCS, UCSA. IZET, FC, UCV. CMT, UDO. Departamento de Parasitología, FCS, UCSA.

La enfermedad de Chagas, es causada por el parásito *Trypanosoma cruzi* y transmitida por insectos hematófagos. Se calcula alrededor de 10 millones de personas infectadas en países endémicos de Latinoamérica. En Venezuela, se considera como una enfermedad reemergente con una seroprevalencia general entre 10 y 12%. La Organización Mundial de la Salud sugiere la ejecución de tres pruebas inmunológicas diferentes, con la coincidencia de al menos dos para el correcto diagnóstico de la Enfermedad. En estudios previos se han reportado individuos con enfermedad de Chagas en el estado Anzoátegui, debido a esta situación se propuso realizar un estudio en la comunidad San José de Las Margaritas del Llano. Se colectaron 101 muestras sanguíneas, previa aprobación a través de un consentimiento informado, y se les realizó las pruebas de Inmunodiagnóstico, Inmunoensayo enzimático (ELISA), Técnica de Aglutinación Directa (TAD) e Inmunofluorescencia Indirecta (IFI). La distribución muestral de acuerdo al género fue 42,6% y 57,4, para el género femenino y masculino respectivamente, con un promedio de edad de 39,2±22,4 años. La seroprevalencia para la enfermedad de Chagas fue de 6,9%. La seropositividad de acuerdo al género fue 5% y 2% para el género femenino y masculino respectivamente, estos resultados no fueron estadísticamente significativos. En cuanto a la edad casi todos los positivos fueron individuos mayores de 50 años y solo un infante de 8 años. Se requiere de otros estudios para determinar si existe transmisión activa de la enfermedad actualmente en la comunidad evaluada.

PALABRAS CLAVE: Seroprevalencia, inmunodiagnóstico, enfermedad de Chagas.

LA PROTEÓMICA COMO HERRAMIENTA EN EL CONTROL DEL MOSQUITO Aedes Aegypti, VECTOR DEL DENGUE: ESTANDARIZACIÓN DE UNA ELECTROFORESIS BIDIMENSIONAL

Eliañez Useche, Heriberto Correia, José Rivero, Flor Herrera.

Instituto de Investigaciones Biomédicas “Dr. Francisco Triana Alonso”, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo, Sede Aragua. Introducción: La proteómica estudia el conjunto de proteínas que se expresan a partir del genoma de un organismo en condiciones determinadas. Una de las metodologías utilizadas para la proteómica es separar e identificar a las proteínas mediante la electroforesis bidimensional (2DE). La estandarización de una 2DE para estudiar el proteoma de mosquitos adultos *Aedes aegypti* proporcionaría información para identificar proteínas del mosquito que le podrían permitir: a) adaptación al ambiente, b) mayor o menor susceptibilidad al virus dengue y c) desarrollo de resistencia a insecticidas. Objetivo: Estandarizar una 2DE para evaluar el proteoma de mosquitos *Aedes aegypti*. Metodología: Se ensayaron dos métodos de extracción de proteínas: extracción con detergentes y con fenol y luego se estandarizaron las condiciones de Isoelectroenfoque. En la primera dimensión se utilizaron geles con gradiente inmovilizado de pH y se variaron: la cantidad de proteína, el tiempo de rehidratación, el voltaje y tiempo de separación. En la segunda dimensión se cambiaron: la concentración y tamaño de los geles. Resultados: Las condiciones óptimas fueron: extracción de proteínas con fenol, 50µg de proteínas para el isoelectroenfoque, en un periodo de 12 hrs de rehidratación, 2 hrs de focalización y geles al 11 % de acrilamida en la segunda dimensión. El método fue reproducible. Conclusión: Es posible estudiar el proteoma del mosquito *Aedes aegypti* porque se obtuvo una buena separación de las proteínas del mismo y además, el método es reproducible. Financiamiento: Misión Ciencia. Proyecto N°: 2008000911-1 y E. Useche es becario de CORPOSALUD-Aragua.

PALABRAS CLAVE: *Aedes aegypti*, proteoma, isoelectroenfoque.

VARIANTES ANTIGENICAS DEL VIRUS DE LA RABIA CIRCULANTES EN VENEZUELA PERIODO 2008 – JULIO 2012

Pérez Mercedes., Hidalgo Mayra., Boyer Luzmir.

Laboratorio de Rabia, Sanidad Animal, Instituto Nacional de

Investigaciones Agrícolas, Maracay, Venezuela.

La rabia es una enfermedad zoonótica mortal, ocasionada por el virus de la rabia, género *Lyssavirus*, familia *Rhabdoviridae*. En Venezuela, se presenta en forma endemo-epidémica, constituyendo un problema socioeconómico que afecta la salud humana y produce pérdidas en la ganadería. Por su carácter zoonótico y mortalidad del 100%, es necesaria una vigilancia epidemiológica permanente, mediante detección de antígeno rábico y caracterización antigénica de las cepas de campo para identificar la especie animal reservorio y responsable de un brote. El objetivo de este trabajo fue realizar la caracterización antigénica de 44 cepas de virus rábico aisladas de diferentes especies animales, estados y años, a fin de conocer cuáles son las variantes del virus de la rabia que circulan en nuestro país. La detección de antígeno de la rabia se realizó por la prueba de inmunofluorescencia directa sobre improntas de tejido nervioso de animales con sintomatología clínica de la enfermedad. La amplificación viral se realizó por inoculación en ratones lactantes. Se realizó la caracterización antigénica por inmunofluorescencia indirecta de impresiones de cerebro de los ratones inoculados con las cepas de campo y que presentaban síntomas evidentes de la enfermedad. Solo se detectaron las variantes 1 y 3. Se concluyó que la variante antigénica 1 (canino) estuvo localizada exclusivamente en el Estado Zulia, mientras que la variante 3 (vampiro) se presentó en varios estados del país, por lo que el murciélago vampiro *D. rotundus* fue el principal transmisor de la rabia silvestre en el periodo estudiado.

PALABRAS CLAVE: Rabia, variantes antigénicas, vampiro.

APLICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA NOVEDOSA EN LA EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS

Recchimuzzi Giannina, Carrillo Ileana, Carrasco Hernán J. Laboratorio de Biología Molecular de Protozoarios, Instituto de Medicina Tropical, UCV.

Trypanosoma cruzi es el agente causal de la enfermedad de Chagas y está subdividido en 6 genotipos o unidades discretas de tipificación (DTU). Esta enfermedad es endémica del continente Americano y afecta alrededor de 16 millones de habitantes. La determinación del genotipo es de vital importancia debido a su relación con los cuadros clínicos de la enfermedad que están asociados a cada uno de ellos, así como a su distribución geográfica en el continente Americano. En el presente estudio se logró establecer un protocolo de trabajo mediante la aplicación de la técnica PCR-RFLP, la cual consiste en la amplificación por PCR de regiones específicas del genoma de *T. cruzi* y su posterior digestión con enzimas de restricción, permitiendo la genotipificación completa de 22

aislados de *T. cruzi* provenientes de Venezuela, Bolivia, Brasil y Paraguay. Esta metodología también nos permitió evidenciar los caracteres recombinantes de varios eventos de hibridación ocurridos entre los genotipos parentales de la especie *T. cruzi*.

PALABRAS CLAVE: Trypanosoma cruzi; Epidemiología Molecular; Genotipos.

DETECCIÓN DE METALES PESADOS EN MUESTRAS DE CABELLO DE NIÑOS DE LA ETNIA BARÍ

Bravo Alfonso, Hernández Yorman, Montilla Brinolfo, Colina Marinela, Semprún Neomar, Villalobos Daniel, Martínez Ninfa.

Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Nutrición (LIDN). LUZ.

El análisis de cabello permite demostrar si determinados grupos poblacionales han estado expuestos ambientalmente a elementos tóxicos. El objetivo de la investigación fue detectar y cuantificar los niveles de metales pesados en cabello de niños de la etnia Barí. Se realizó un estudio descriptivo, transversal, en una muestra aleatoria de niñas y niños (n=18) con edades comprendidas entre 2-12 años, de la comunidad indígena Barí "Kumanda" ubicada en la Sierra de Perijá, Estado Zulia. Las muestras de cabello fueron lavadas rigurosamente con un detergente no iónico, agua desionizada y se mineralizaron en medio ácido utilizando digestores Parr. La concentración de arsénico (As), mercurio (Hg), vanadio (V), plomo (Pb), Aluminio (Al), Níquel (Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr) y uranio (U) fue determinada por espectrometría de masas con plasma inductivamente acoplado (ICP-MS). Se detectó Hg, Al y Cr en la totalidad de las muestras de cabello analizadas, mientras que As no fue cuantificable. Se encontró alta frecuencia en la detección de Pb (17/18) y baja frecuencia para V (8/18), Ni (5/18), Cd (3/18) y U (2/18). Los niveles de metales pesados ($\mu\text{g/g}$) fueron: Hg $1,83 \pm 2,69$; V $0,12 \pm 0,09$; Pb $12,39 \pm 9,66$; Al $59,28 \pm 28,27$; Ni $0,74 \pm 1,01$; Cd $0,09 \pm 0,03$; Cr $4,15 \pm 5,34$ y U $0,32 \pm 0,42$. Los valores de Pb, Al, Cr y U fueron más elevados que los reportados en la literatura para cabello humano. Se concluye que existe una fuente de exposición a metales pesados en el área donde habita esta población Barí, con posibles consecuencias sobre el crecimiento y desarrollo infantil que ameritan ser evaluadas.

PALABRAS CLAVE: Metales pesados, cabello, etnia Barí, niños, ICP-MS.

FORMACIÓN DE VECTORES PROFILÁCTICOS DE ZOONOSIS PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL ESTADO LARA. UNA ESTRATEGIA CREATIVA

Adda Gabriela Manzanilla. Fuentes Vanesa Acevedo.

Departamento de Educación Técnica. Programa de Educación Agropecuaria. UPEL-IPB.

En los cursos de Sanidad Animal 2006-2011 se instauró un proyecto en el cual el estudiante debía desarrollar su creatividad, espontaneidad y habilidades pedagógicas directamente en el ambiente rural con un escenario real. Las actividades fueron destinadas a los campesinos, quienes recibieron información sobre la prevención de las Zoonosis, que son las enfermedades que se transmiten de los animales al hombre y viceversa. El objetivo es formar y vincular a los estudiantes en la prevención epidemiológica de estas enfermedades, para que actúen como difusores del conocimiento en las comunidades rurales, utilizando estrategias didácticas fáciles de manipular, de bajo costo y tecnología (Póster, trípticos, dramatizaciones, actividades lúdicas, entre otras) ya que muchas veces en los caseríos se carece de pizarrones y electricidad. También, se les entrena en el uso un lenguaje sencillo, entendible para el poblador del campo, niños o adolescentes.

Se han realizado 15 actividades, impactando un aproximado de 800 personas. Inicialmente se trabajó con el estrato etario de adultos sin embargo, los niños y adolescentes constituían el mayor porcentaje de asistentes a las actividades, por tal razón se comenzó a diseñar estrategias más específicas para este grupo. El proyecto actualmente continúa en una fase de aplicación de las estrategias lúdicas y generación de un software educativo. Los resultados parciales obtenidos se resumen en un amplio interés por parte del estudiante para participar en el trabajo social, alta motivación para aprender sobre las zoonosis y entusiasmo de los pobladores rurales de que la UPEL llegue hasta sus predios.

PALABRAS CLAVE: Vectores, Profilaxis, Zoonosis, Estrategias didácticas, Comunidades rurales.

PREVALENCIA DE ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE. HOSPITAL UNIVERSITARIO "DR. PEDRO EMILIO CARRILLO". VALERA. TRUJILLO. 2000 – 2005

Hernández, Morelia. Izarra I Jairo. Santiago, P. Rafael J Gomer Chiquito- G. C. Agreda-H. Morelia C. García L, L Camacaro, G. L.

Universidad de los Andes. Servicio de Medicina física y Rehabilita. ULA. Hospital de Valera. ULA.

La Enterocolitis Necrotizante constituye la emergencia quirúrgica más frecuente del tracto gastrointestinal en neonatos. Es un problema adquirido, observado fundamentalmente en

pre términos. Tiene una elevada tasa de morbi-mortalidad por sus complicaciones. Es un estudio documental y retrospectivo realizado en 20 recién nacidos de bajo peso y recién nacidos a término con diagnóstico de Enterocolitis Necrotizante, nacidos en el Hospital Universitario "Dr Pedro Emilio Carrillo", de Valera. Estado Trujillo con la finalidad de determinar los aspectos demográficos y clínico-terapéuticos de la enfermedad. La prevalencia se ubicó en un 25%, en su mayoría del género masculino y la edad de presentación fue durante los primeros 7 días de vida. Los recién nacidos a término ocuparon un mayor porcentaje clasificados según edad gestacional, peso al nacer y Capurro. Los antecedentes prenatales más importantes fueron la ruptura prematura de membranas y la infección urinaria. Los antecedentes perinatales fueron la ruptura prematura de membranas y la infección urinaria. Los antecedentes perinatales fueron la depresión neonatal, el sufrimiento fetal agudo y el período expulsivo prolongado. Las manifestaciones clínicas más resaltantes fueron la distensión abdominal, el edema. Entre los hallazgos radiológicos se observan edema inter asa y distensión abdominal. La mayoría recibieron tratamiento médico a base de betalactámicos y aminoglucósidos. La sepsis fue la principal complicación. Sobrevivieron 35% de los neonatos. Se concluye que la enterocolitis necrotizante es una patología relevante en neonatos a término y que la colonización bacteriana juega un papel determinante.

PALABRAS CLAVE: Enterocolitis Necrotizante, recién nacido a término

QUÍMICA SANGUÍNEA DE RATONES INFECTADOS EXPERIMENTALMENTE CON TRYPANOSOMA EVANSI, BAJO CONDICIONES DE INMUNOCOMPETENCIA E INMUNOSUPRESIÓN

Graterol-Morales Pedro, Roschman-González, Antonio y Tejero, Félix.

Fundación IDEA. Centro de microscopía electrónica, UCV.

Trypanosoma evansi es el agente causal de la tripanosomosis equina en Venezuela, enfermedad responsable de pérdidas en la ganadería bovina extensiva, donde los equinos son empleados en el manejo del ganado. La característica distintiva de la enfermedad es la caída del tren posterior del equino infectado. En el transcurso de la infección se manifiestan cambios hematológicos como el decremento en el número de células rojas, produciendo debilitamiento progresivo del animal. Esta investigación describe de forma cuantitativa el comportamiento de las distintas variables de química sanguínea tales como: hematocrito, hemoglobina, glucosa, triglicéridos, colesterol, proteínas totales y albúmina respecto a la parasitemia en ratones (NMRI, \varnothing , 20 gr) infectados experimentalmente con dos aislados venezolanos de

Trypanosoma evansi bajo condiciones de inmunocompetencia e inmunosupresión con ciclofosfamida (300mg/kg). Para esto se tomaron 10 ratones y se los inoculó con 1 tripomastigote/gr peso corporal del aislado correspondiente y se dejaron ad libitum en sus respectivas jaulas. Los resultados muestran que las fluctuaciones en los parámetros evaluados son dependientes de las interacciones multifactoriales que forman parte del desarrollo de la enfermedad, encontrándose que la química sanguínea es dependiente del tipo de aislado utilizado y de la condición inmune del animal infectado, pudiendo diferenciarse a través de técnicas de estadística multivariada entre las distintas condiciones de experimentación.

PALABRAS CLAVE: Trypanosoma evansi, Química sanguínea, Condición inmune, NMRI, Tripanosomosis equina.

ACTIVIDAD ANTIPROLIFERATIVA Y PRO-APOPTÓTICA DE DERIVADOS DE 7-CLOROQUINOLINA-4-SUSTITUIDOS, EN CÉLULAS DE LEUCEMIA HUMANA JURKAT E6.1 Y HL60

Monasterios Melina, Charris Jaime, Mijares Michael, Martínez Gricelis, Chirinos Perla, Rojas Hector, De Sanctis Juan.

Universidad Central de Venezuela, Facultad de Farmacia.

Diversas evidencias han mostrado la habilidad de la cloroquina (CQ) y sus derivados como potenciales agentes anticancerígenos, antimaláricos, antiinflamatorios y antibacterianos. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de los derivados de 7-cloroquinolina-4-sustituídos sobre la proliferación celular y la inducción de apoptosis en las células de leucemia humana Jurkat E6.1 y HL60, después de 24h de tratamiento. Metodología: La proliferación celular fue evaluada utilizando el método del MTT, y la apoptosis por citometría de flujo usando anexina V-FITC/IP. Resultados Fueron evaluados 26 nuevos derivados obtenidos por síntesis orgánica. El tratamiento de las células HL60 y Jurkat E6.1 con los derivados de la cloroquina mostró una inhibición de la proliferación y una inducción de la apoptosis dependiente de la concentración del compuesto. En la Tabla 1, se muestran los compuestos más activos. HL60 24h tratamiento Jurkat E6.1 24h tratamiento Derivado IC50 MTT (μM) % apoptosis (Anexina V/FITC) a 2,5 μM IC50 MTT

($\varnothing\text{M}$) % apoptosis (Anexina V/FITC) a 2,5 μM

4c	2,07	88,20	4,00	36,27
4d	3,90	19,09	2,93	18,91
4e	2,88	56,30	3,44	24,24
4f	2,32	9,66	4,30	16,98
4g	1,08	33,60	2,18	27,19
4L	0,59	44,60	2,94	28,68
4M	0,43	29,57	2,93	20,16

Cloroquina 100uM	> 100	24,82	83,64	35,10
Doxorubicina 1uM	1,60	58,27	1,03	74,60

En conclusión, Nuestros resultados sugieren, que los compuestos 7-cloroquinolina-4-sustituídos derivados de la cloroquina podrían ser considerados como potenciales compuestos guías para el desarrollo de fármacos para el tratamiento de la leucemia.

PALABRAS CLAVE: Cloroquina, 7-cloroquinolina, leucemia, cáncer, apoptosis

FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DEL PODER POPULAR EN EL ESTADO CARABOBO

Ortunio C. Eduardo E.; Maldonado G. Magalys M. Universidad de Carabobo.

Sala Situacional Comunitaria de Salud y Condiciones de Vida (CDR-SUR) (3) INSALUD

En diversas conferencias, congresos y eventos internacionales sobre salud pública se ha reconocido que las políticas públicas son exitosas en la medida que cuenten en su diseño, ejecución y control, con la activa participación de un movimiento comunitario crítico, consciente, autónomo y bien formado. En la Constitución venezolana de manera clara y contundente se expresa el derecho que tienen las comunidades de participar en la gestión de las políticas públicas. Se realizó una investigación documental, con el objetivo de analizar críticamente la distribución municipal y parroquial de los consejos comunales y comités de salud en el estado Carabobo. La información se obtuvo de la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL-Carabobo), año 2010 y de la Coordinación Regional de la Misión Barrio Adentro, año 2008. En el Estado Carabobo hay registrados 1729 consejos comunales, lo que representa una tasa de 7 x 10.000 habitantes, el Municipio Bejuma tiene la mayor tasa con 14 x 10.00 y el Municipio San Diego la menor tasa con 4 x 10000, se encontró que seis parroquias no urbanas (Negro Primero, Patanemo, Simón Bolívar, Belén, Canoabo y Central Tacarigua), que heredaron una alta pobreza estructural, tienen las más altas tasas de consejos comunales. En relación a los comités de salud, se cuentan con 927 existiendo poca variabilidad entre los municipios, con un rango que va de 1 a 5 x 1000 habitantes. Se observa una amplia presencia de novedosas formas de organizaciones del poder popular en toda la extensión del estado Carabobo.

PALABRAS CLAVE: Consejo Comunal, Comités de Salud, Poder Popular.

PROGRAMA PARTICIPATIVO PARA LA DISMINUCION DE LA MANIPULACION MANUAL

DE CARGA EN UNA PLANTA ENVASADORA DE LUBRICANTES

Vera, M., González, R.

Petróleos de Venezuela / Universidad Bolivariana.

En el desarrollo de las labores en el área de mezcla es necesaria la manipulación manual de tambores de aditivo cuyo peso oscila entre los 160 y 200 Kg. diversos métodos de evaluación de manipulación de cargas indican que las tareas que impliquen el manejo de cargas de más de 25 Kg. deben ser consideradas actividades con riesgos no tolerables por los trabajadores y por lo tanto deben ser intervenidas. El objetivo de este trabajo de investigación, fue identificar, valorar y proponer planes de trabajo con la participación de los trabajadores que promuevan la transformación y mejoramiento de las condiciones de trabajo en el área de mezcla de la planta envasadora de lubricantes de la Península de Paraguaná.. Debido a esto la Gerencia General de la planta ha impulsado el presente estudio. El diseño del estudio, incluyó la identificación, valoración y propuestas de solución con la participación de los trabajadores. Como conclusión se establece la existencia de factores de riesgos asociados a las afecciones lumbares y se plantean propuestas de mejora que tienen que ver con el cambio del formato de los tambores de aditivo.

PALABRAS CLAVE: Manipulación manual de carga, lumbalgia planta de lubricantes.

SALUD COLECTIVA EN LA EXPERIENCIA COMUNIDAD-UNIVERSIDAD EN EL SECTOR LOS TECHOS ROJOS DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL ESTADO ZULIA

Xiomeli Cordero.

Universidad Bolivariana de Venezuela, Sede Zulia.

La transformación de la salud en el contexto de las comunidades es objeto del abordaje en la Universidad Bolivariana de Venezuela, al formar Licenciados en Gestión en Salud Pública, dinamizando procesos de aprendizaje desde la vivencia con el otro. Se inserta al estudiante, en el encuentro con la realidad social, propiciando prácticas comunitarias y la reflexión crítica. Este trabajo busca reconstruir la experiencia de investigación y encuentro con la comunidad "Los Techos Rojos" en el Municipio San Francisco del Estado Zulia, en Venezuela. Se realizó una caracterización de la situación de salud, a partir de la cual se generaron espacios de promoción de salud y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias. El proceso metodológico de sistematización de la experiencia estuvo fundamentado en lo planteado por Jara, O. (1994); Torres,

A. (1998) y Mejía, M. (2008), generando la reflexión sobre la concepción de salud colectiva, la participación en salud y el rol de las organizaciones comunitarias en el impulso del poder popular. Finalmente se establecieron lineamientos para la co-construcción universidad-comunidad en un diálogo de saberes.

PALABRAS CLAVE: Salud, comunidad, universidad, sistematización de experiencias.

DIAGNÓSTICO INMUNOLÓGICO Y MOLECULAR DE ENFERMEDADES PARASITARIAS EN PACIENTES REFERIDOS A LA SECCIÓN DE PARASITOLOGÍA MOLECULAR (BIOMED-UC)

Vietri Mercedes; Alviarez Yenny; Lares María; Medina Mehudy; Morocoima Antonio; Ferrer Elizabeth.

BIOMED FCS-UCSA. Dpto. Clínico Integral FCS-UCSA. Lab. de Diagnóstico de la Enf de Chagas, MPPS. CMTO (UDO). Dpto. Parasitología FCS-UCS.

En Venezuela son pocos los laboratorios especializados en el diagnóstico enfermedades parasitarias. Estas enfermedades olvidadas, por lo general afectan a los estratos más necesitados. En la sección de Parasitología Molecular del BIOMED, se realizan técnicas inmunológicas y moleculares para el diagnóstico de enfermedades parasitarias que no son diagnosticadas en los laboratorios de rutina, analizando muestras de pacientes referidos de varios estados del país, brindando un diagnóstico confiable y oportuno. Con el objetivo de determinar la positividad de las diferentes pruebas para las enfermedades diagnosticadas, se analizaron los resultados de las muestras procesadas en 2012. Entre enero y julio del presente año se han atendido un total de 55 pacientes. El diagnóstico de la enfermedad de Chagas se realizó a través de técnicas inmunológicas (ELISA-TAD-IFI) y moleculares (PCR-ADNk y PCR-ADNsat), siendo positivas 28 de las 42 muestras analizadas (66,6%). Para el diagnóstico de Teniasis-Neurocisticercosis, se realizó la determinación de anticuerpos anti-fluido vesicular por ELISA y detección de ADN de (*Taenia solium*/*T. saginata*) a través de PCR-Múltiple (*T.sol*/*T.sag*), detectando 3 muestras positivas para infección por *T. solium*, de las 11 evaluadas (27,3%). En el caso de Leishmaniasis, el diagnóstico se realizó a través de ELISA rK39 y Ln-PCR, detectando 2 muestras positivas de las 5 analizadas (40%). Además, se realizó el diagnóstico de otras parasitosis (Hidatidosis, Filariasis y Toxicariasis), a través de la determinación de anticuerpos por medio de la técnica de ELISA, logrando detectar una muestra positiva de infección por *Filaria sp.* y una de infección por *Toxocara canis*.

PALABRAS CLAVE: Diagnóstico, Parasitosis, ELISA, PCR, Chagas

EQUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHUAO

Cheyly Masin Alvarez.

Medica Cirujana. Sanitarista gerente en Salud. Docente Investigador Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias de la Salud.

El presente estudio tuvo como propósito interpretar la percepción de equidad en los servicios de salud que tiene los pobladores afrodescendientes de Chuao, dando cabida al enfoque étnico en salud. El estudio estuvo enmarcado en una metodología cualitativa, bajo el método fenomenológico, para lo cual los datos se tomaron directamente de informantes comunitarios como parte de una muestra heterogénea de máxima variación, de pobladores de Chuao, a fin de captar todas las realidades posibles. Para la obtención de los datos se diseñó un (1) guion; y se empleo las técnicas de: la entrevista, notas de campo, videos y fotografías, para luego proceder a categorizar y triangular. El resultado permitió conocer la percepción de afrodescendencia en los pobladores, identificar las limitaciones de acceso a los servicios por la disposición de horarios, prerrequisitos, y la actitud del talento humano en salud que no se adapta al ritmo de vida ni reconoce las cosmovisiones de este grupo poblacional, como esto influye en la satisfacción de los servicios de salud que se ofrecen en la comunidad, teniendo a la vez como meta construir a favor del reconocimiento de la etnicidad y la afrodescendencia como determinante de salud y la adopción en las comunidades afro por parte del equipo de salud del enfoque étnico, como elemento de gerencia y calidad de los servicios, propuesto por la Organización Panamericana de la Salud.

PALABRAS CLAVE: Afrodescendencia, equidad, enfoque étnico en salud.

TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE SALUD COLECTIVA DESDE LA EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Mary Reina Ramos Rodríguez.

Universidad Bolivariana de Venezuela.

A través de los proyectos académicos comunitarios realizados en el Programa de Formación de Grado Gestión en Salud Pública se abordan situaciones relacionadas al proceso salud enfermedad sin mayor trascendencia con insuficiente transformación en salud desde la Gestión de Salud Colectiva. La investigación lleva una importancia implícita en lo que respecta a la planificación/

gestión para la sostenibilidad de los proyectos en salud colectiva a partir de que, constituirá la autogestión y la participación un mecanismo que contribuye a que los pueblos conquisten su iniciativa histórica, en la búsqueda de la transformación hacia sociedades igualitarias y democráticas, donde el capital pierda su hegemonía, se revalorice el trabajo y se atiendan las necesidades básicas de la población, mejorando así su buen vivir. El objetivo es contribuir con un aporte teórico a la Gestión de Salud Colectiva desde la Universidad Bolivariana de Venezuela. El paradigma de la investigación se inscribe en la teoría crítica y el razonamiento dialéctico. El método y la estrategia están en un andamiaje que es la Investigación Acción Participativa. Los avances están dados en revisión documental, entrevistas y debates. En esta revisión se observa la necesidad de

reconocer que la discusión se debe ampliar con otros aspectos en forma articulada, transformación, complejidad, planificación/gestión, entre otros. Así como estar impregnada de un gran contenido ideológico. El reto es la construcción de una nueva sociedad con organización y conocimiento para manejarlos en una realidad, de relaciones sociales capitalistas con una ideología tan fuerte que domina y estructura las universidades y escuelas.

PALABRAS CLAVE: Transformación social, gestión, impacto en salud, participación.

CARACTERÍSTICAS CLINICOPATOLÓGICAS Y LA EXPRESIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA DEL RE, RP Y HER-2 DEL CARCINOMA DE MÁMA EN UNA POBLACION VENEZOLANA

Vilma Rebolledo- P.

Clinica Docente los Jarales. Centro de Investigaciones Médicas y Biotecnológicas de la Universidad de Carabobo (CIMBUC). Venezuela.

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en la mujer a nivel mundial. Objetivo: Identificar las características clinicopatológicas y la expresión inmunohistoquímica del RE, RP y Her-2 del cáncer de mama en una población femenina venezolana. Material y Métodos: Se realizó un estudio de las características clinicopatológicas y la expresión inmunohistoquímica del cáncer de mama en una población femenina con la neoplasia, que acudieron a una consulta de mama en la Clínica Docente los Jarales durante el periodo comprendido 2005 - 2011. La muestra fue intencional y conformada por 110 casos seleccionados de acuerdo a los criterios de inclusión. Resultados: La edad promedio fue de 51,81 años, menos de 5% tenían antecedente familiar de cáncer de mama y más del 50% eran postmenopáusicas. El tumor en la mayoría se localizó en la mama izquierda, CSE, predominando

el estadio II. Más del 60% de los tumores tenían un tamaño entre los 2 a 5 cm y más del 80% metástasis regionales, se identificaron más de 7 ganglios metastásicos en 61% de los casos. El grado histológico y nuclear que predominó fue el I. En el grupo entre 25 y 35 años se observó en más del 50% de los casos la expresión del RE, RP y el Her-2. Conclusión: Es necesario generar aún más evidencia sobre las características propias de nuestra población femenina afectada por la neoplasia para comprender el comportamiento de la misma en ellas y racionalizar en consecuencia lo correspondiente a la prevención y su terapéutica.

PALABRAS CLAVE: Cáncer de mama. Características. Clinicopatológicas. Población femenina. Venezuela.

CARACTERIZACIÓN PARASITOLÓGICA Y MOLECULAR DE TRIPANOSOMAS EN ROEDORES DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE, MARACAY, ESTADO ARAGUA, VENEZUELA

García, María Elena; Rangel, Carlos, Aguirre, Aixa; Pérez, Arlett; Teixeira, Marta.

Centro de Investigación en Parasitología Veterinaria, FCV UCV, Instituto de Ciencias Biomédicas II de la Universidad de Sao Paulo, Brasil.

Parásitos del género Trypanosoma pueden ser encontrados en vertebrados de diferente Orden, donde son transmitidos por varios invertebrados hematófagos en ciclos heteroxénicos complejos. En el continente Americano, apenas Trypanosoma cruzi y T. rangeli infectan al hombre. Estos tripanosomas no están restringidos a infecciones humanas y se mantienen en la naturaleza en ciclos silvestres infectando diversos Órdenes de mamíferos. Trypanosoma (Herpetosoma) lewisi es un parásito de ratas con amplia distribución geográfica, transmitido por pulgas y con formas metacíclicas eliminadas en las heces del vector. Las ratas generalmente exhiben infecciones crípticas producto de la inmunidad adquirida por la infección primaria. Trabajos recientes (África, Tailandia, India) mostraron infecciones por T. lewisi/parásitos-relacionados en humanos así como la capacidad de este parásito de cambiar de hospedador, desde ratas domésticas hacia primates. En este trabajo fueron capturadas y evaluadas ratas sinantrópicas en la Comunidad de San Vicente, Estado Aragua, donde la cercanía de un vertedero sanitario ha generado la presencia abundante de roedores. Análisis parasitológicos directos (frotis sanguíneos y microcentrifugación capilar) permitieron identificar formas tripomastigotes compatibles con T. lewisi en 28% de las muestras evaluadas y la presencia de vectores. Más del 60% de las muestras positivas presentaron altos niveles de parasitemia, sugiriendo infecciones recientes y transmisión activa. Se requieren estudios adicionales para confirmar

las especies de tripanosomas encontradas, caracterizarlas molecularmente (posicionarlas filogenéticamente) y evaluar su grado de similaridad genética con los tripanosomas que han sido detectados en humanos en otros países, para evaluar el riesgo potencial de infecciones en humanos, objetivos del Proyecto PEI-539-2011.

PALABRAS CLAVE: Trypanosoma lewisi, Roedores, Pulgas, Humanos, San Vicente.

IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES SANGUÍNEAS DE TRIATOMINOS POR DETECCIÓN DE INMUNOGLOBULINAS G EN EL CONTENIDO INTESTINAL

Velásquez-Olivares Duchicela, Otálora Fernando, Concepción Juan.

Laboratorio de Enzimología de Parásitos, Facultad de Ciencias, ULA, (2) Laboratorio de Ecología Sensorial, Centro de Ciencias Aplicadas, IVIC.

Las especies de triatomos epidemiológicamente importantes en Venezuela se han asociado infundadamente a diferentes fuentes sanguíneas, desde vertebrados silvestres como cachicamos y rabipelados hasta vertebrados sinantrópicos y domésticos. Además, cambios climáticos y demográficos han modificado los hábitos del vector, por lo que se hace imprescindible conocer la dinámica actual de transmisión de la enfermedad de Chagas. Contar con métodos de detección de las fuentes sanguíneas permite obtener información sobre la dispersión, colonización y potencial adaptación a hábitats y hospederos de las diferentes poblaciones del vector (silvestres, peridomiciliarias y domiciliarias). Con el fin de estandarizar un método para determinar el origen de la fuente alimenticia de triatomos, se purificaron a homogeneidad IgG de rabipelado, cachicamo, vaca y varias especies de murciélagos, con los cuales se produjeron los respectivos anti-IgG en conejos. En placas de ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) se realizaron pruebas para detectar inmunoglobulinas G (IgG) en el contenido intestinal de triatomos, utilizando anti-Inmunoglobulinas G (anti-IgG) de diferentes grupos de vertebrados. Los inmunoensayos se realizaron para identificar IgG de humanos, animales sinantrópicos (gallinas, perros y ratas) y animales silvestres (rabipelados, cachicamos y murciélagos), en el contenido intestinal de Rhodnius prolixus y Triatoma maculata y se realizaron las respectivas pruebas de reacción cruzada. Con el uso de anti-IgG conjugada a peroxidasa para diferentes especies de vertebrados se estandarizó una prueba que permite determinar el origen de la fuente sanguínea de triatomos.

PALABRAS CLAVE: Enfermedad de Chagas, Triatomos,

Fuente sanguínea, ELISA, inmunoglobulinas.

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c) Y MICROALBUMINURIA EN PACIENTES CON SÍNDROME METABÓLICO, CONSULTA DE MEDICINA INTERNA

Velásquez Rubert, Rojas Nilis, Romero Alba, Palazzi Nelson, Salazar Ixora.

Departamento de Medicina Crítica y Emergencias. Unidad de Inmunología. 3) Escuela de Medicina, UDO.

El síndrome metabólico (SM) se define por la presencia de tres o más de los siguientes hallazgos clínicos y paraclínicos: obesidad abdominal (hombres > 102 cm y mujeres > 88 cm); presión arterial (> 130/80 mm/Hg); glicemia en ayuno (> 110 mg/dL); triglicéridos (> 150 mg/dL), Colesterol Total (>200 mg/dL); HDL-col (hombres < 40 mg/dL y mujeres < 50 mg/dL) y ácido úrico (hombres > 7 mg/dL y mujeres > 6 mg/dL); todos estos hallazgos nos pueden llevar a enfermedad coronaria, apoplejía y Diabetes Mellitus II. El objetivo de este estudio fue correlacionar los valores de hemoglobina glicosilada (HbA1c) y microalbuminuria en pacientes con síndrome metabólico que acudieron a la consulta de Medicina Interna, Hospital Universitario Dr. Luis Razetti. Metodología: La población fue de 180 pacientes que acudieron a la consulta de Medicina Interna durante el periodo de julio-noviembre de 2011, de los cuales, se tomaron dos grupos: 29 pacientes que presentaron tres o más criterios para SM y 21 pacientes que tenían al menos 1 criterio para SM. A estos pacientes se les determinó: circunferencia abdominal, presión arterial, glicemia, ácido úrico, colesterol total, HDL-col y triglicéridos, HbA1c se analizó por cromatografía de intercambio iónico y la microalbuminuria se evaluó por turbidimetría. Resultados y conclusiones: La mayoría de los pacientes presentaron HbA1c elevada (> 6,5%). La HbA1c se relaciona con tensión arterial sistólica y triglicéridos. La microalbuminuria arrojó resultados similares en pacientes con y sin SM; al correlacionar la HbA1c con la microalbuminuria, el comportamiento fue similar en ambos grupos.

PALABRAS CLAVE: Síndrome metabólico, HbA1c, microalbuminuria.

HEMOGLOBINA GLICOSILADA Y CONTROL GLICÉMICO EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2, UNIDAD DE DIABETES, HOSPITAL UNIVERSITARIO "DR. LUIS RAZETTI"

Velásquez Rubert, Ovalles María, Rojas Nilis, Noguera Efraín, Rodríguez Mildred.

Departamento Medicina Crítica y Emergencias. Departamento Medicina Interna . Unidad Inmunología. Escuela Medicina, UDO.

La hemoglobina glicosilada (HbA1c) es el resultado de la condensación de la glucosa en la cadena beta de la hemoglobina (Hb) y es determinada mediante diferentes métodos inmunoquímicos. La glucosa queda adherida a la hemoglobina durante la vida del glóbulo rojo, por lo que este análisis se utiliza para monitorear el control glicémico en los últimos 2 a 3 meses. Esta investigación fue realizada con la finalidad de constatar el manejo clínico de los pacientes de la Unidad de Diabetes del Hospital Universitario “Dr. Luis Razetti”. Metodología: La población estuvo constituida por 160 pacientes con historias clínicas de la Unidad de Diabetes en el lapso enero 2009 a enero 2010, las variables relacionadas fueron: edad, sexo, años de diagnóstico, complicaciones y tratamiento recibido en relación a los niveles de HbA1c y glicemia. Resultados y conclusiones: Se registró predominio del género femenino con edad promedio de 56 años. Relacionando el tiempo de evolución y las complicaciones, fue mayor el número de pacientes con dos patologías, predominando la complicación pie diabético. Al relacionar los valores de HbA1c con los resultados de glicemia se determinó que esta es mas cercana al rango normal en aquellos pacientes que se mantuvieron su HbA1c igual o menor a 6,5%, también es evidente que estos pacientes presentaban menos complicaciones que aquellos que mantuvieron valores por encima o que no se realizaron el estudio, ratificando la importancia de la HbA1c como parámetro para el control y manejo de los pacientes diabéticos tipo 2.

PALABRAS CLAVE: Diabetes mellitus II, HbA1c, control glicémico.

RED DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN VENEZUELA: UNA MIRADA DESDE LA EQUIDAD. 2011 – 2012

Heredia Henny; García, José M.; Naranjo María; Martínez Angeluz; Gallego Liliana; Suárez Benny; Hernández Tulía.

IAE “Dr. Arnoldo Gabaldon”, Dirección General de Epidemiología del MPPS; Dirección Regional de Salud del estado Bolívar.

La equidad en salud constituye uno de los principios de la Constitución de Venezuela, el Estado desarrollará políticas orientadas al acceso a los servicios, que garanticen el derecho a la salud. Objetivo del proyecto en desarrollo: Analizar la distribución de los establecimientos de salud de los principales municipios más poblados de los estados: Bolívar; Nueva Esparta; Yaracuy; Falcón; Guárico; Aragua. Metodología: Mediante estudio descriptivo, de corte transversal, se identifican

y georeferencian los establecimientos de los municipios seleccionados, se caracterizarán según: Dependencia administrativa; tipo de establecimiento, servicios que presta, población del área de influencia; capacidad instalada (recurso humano). Avances: Se identificaron y georeferenciaron; 73 establecimientos de salud de la parroquia Unare, municipio Caroní, estado Bolívar; 53 (73%) públicos y 20 (27%) privados. Según dependencia administrativa 43 (59%) son de la Misión Barrio Adentro; de los cuales 29 (67%) están en el Primer Nivel de Atención, representando este nivel 49% de los establecimientos de la parroquia, reflejando que la inversión en salud ha fortalecido la estrategia de APS con la ampliación de la cobertura. La relación de recursos humanos por 10.000 hab., es: Médicos Generales 2,6; Licenciadas en Enfermería 4,12 y odontólogos 0,7; con déficit en el primero y último. Los establecimientos se encuentran concentrados en ciertas comunidades de la parroquia, existen áreas desasistidas, donde posiblemente exista inequidad en el acceso. En tal sentido, es necesario disminuir la segmentación del sistema de salud, a través de la creación de redes articuladas de establecimientos de diferentes dependencias administrativas y niveles de atención.

PALABRAS CLAVE: Equidad en Salud; Servicios de Salud; Sistemas de Información Georeferenciación.

APROXIMACIÓN CRÍTICA A LA GESTIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD DE BARRIO ADENTRO EN EL MUNICIPIO MARACAIBO

Pineda Ninoska.

Universidad Bolivariana de Venezuela.

Misión Barrio Adentro nace como contragolpe político después del golpe de Estado y el paro petrolero, para dar respuesta a las necesidades de inclusión y acceso en salud de los venezolanos. Esta ponencia es un avance del trabajo de investigación: Gestión de la política pública de salud Barrio Adentro en el municipio Maracaibo y tiene como objetivo: Explicar los aspectos claves de la gestión de Barrio Adentro, para establecer los rasgos del Estado en transición que se ven reflejados en sus políticas y los alcances de la revolución bolivariana en el reconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La metodología del trabajo de campo social (Guber, 2004) y el dialogo teoría realidad permitirán la discusión de los datos empíricos con teorías críticas sobre el Estado y la gestión pública (Sanz, 2011; Santos, 2010; Ochoa 1996; Testa, 1989, Illich, 1975). Como conclusiones provisionales sobre la gestión de Barrio Adentro, está el reconocimiento de la aproximación al espacio local con una política de distribución territorial que trasciende los alcances en accesibilidad de ninguna otra política de salud en Venezuela: ubica los módulos en el corazón de comunidades y aplica estrategias de atención que rompen con la relación de

poder histórica entre médicos y pacientes. Desde el enfoque de la medicalización de la vida, es necesaria la revisión de las estrategias de atención, promoción y prevención que reproducen la dominación de la hegemonía biomédica. El reconocimiento de los derechos sociales y la participación comunitaria han sido rasgos fundamentales del Estado en transición.

PALABRAS CLAVE: Salud, gestión pública, Estado, política, medicalización.

PROYECTO MISIÓN CIENCIA G-2007001442: TECNOLOGÍAS PARA EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, PROPUESTA DE UNA RED NACIONAL

Guevara, Palmira; Correa, Maria F; Jorquera, Alicia, González, Gabriel.

Inst. de Biol. Exp. Fac. de Ciencias.UCV. Inst. de Medicina Experimental. Facultad de Medicina. UCV. CICS, UDO. CIVIHET.

Las pruebas de ADN, un medio efectivo para la detección de agentes patógenos en biomedicina, llenan las exigencias de especificidad y de sensibilidad requeridas para el diagnóstico clínico. La problemática del diagnóstico de las enfermedades transmisibles es compleja. En la mayoría de las patologías, no disponemos de pruebas que cumplan con un balance apropiado entre las características de especificidad/sensibilidad/costo. Tradicionalmente el diagnóstico de enfermedades causadas por virus, bacterias y parásitos utiliza cultivos, aislamientos y el examen microscópico, todas pruebas con limitaciones de sensibilidad, especificidad y demoras en el reporte del resultado, inherentes a cada microorganismo. En estas enfermedades, generalmente endemias de países pobres, escasea la inversión en el desarrollo de nuevos tratamientos y métodos de diagnóstico. Estos son problemas propios, que reclaman soluciones propias. Reconociendo que en Venezuela, existe el recurso tecnológico capaz de mejorar la calidad de este diagnóstico, su alcance no ha tenido el impacto esperado, persistiendo una ausencia de vinculación entre la academia y el área asistencial. Dirigidos a fomentar el desarrollo científico y tecnológico, formulamos el proyecto Misión Ciencia G-2007001442, cuyo objetivo general es obtener pruebas diagnósticas, de tipificación genética y el recurso humano capacitado para la incorporación del diagnóstico molecular de estas enfermedades al Sistema de Salud Pública. Como metodología incorporamos la estructura de redes de trabajo de tres sub-proyectos agrupando las enfermedades transmisibles causadas por bacterias, virus y parásitos de importancia en Venezuela, donde integramos más de 20 laboratorios y 50 investigadores. Presentaremos los

resultados de dos años de ejecución.

PALABRAS CLAVE: diagnóstico molecular, misión ciencia, enfermedades transmisibles

DR. AIEPI: SISTEMA WEB PARA LA ASISTENCIA MÉDICA DIRIGIDA A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA INFANCIA

Sánchez R. Juan A. Lopez José.

Universidad Nacional Experimental del Táchira, Decanato de Investigación, Laboratorio de Computación de Alto Rendimiento.

Dr AIEPI es una aplicación web que sistematiza la estrategia AIEPI, dirigida a la atención médica integral de infantes, en el grupo de enfermedades que mas los afectan, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La estrategia para la Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI), define procedimientos de diagnóstico y tratamiento formulados por expertos. El conocimiento experto organizado en la estrategia, se hace accesible y aplicable vía Internet, incluyendo la gestión de historias clínicas, cruzadas con información geográfica. Los aspectos de salud incluidos son: síntomas de generales de peligro, problemas respiratorios, fiebre, oído, garganta, anemia, desnutrición, infección bacteriana, alimentación o bajo peso. El sistema ofrece una interfaz agradable y de fácil uso, a fin de motivar y facilitar su aplicación. Dr AIEPI es y usa solo software libre y como tal será liberado. Con la finalidad de explorar historiales clínicos, el sistema incluye funcionalidades para minería de datos e ingeniería del conocimiento. El propósito en este caso es la búsqueda y organización de patrones e indicadores de gestión. Se exponen resultados iniciales de la aplicación del sistema, empleando historias clínicas de un importante centro médico de atención pública. Se presentan las técnicas de clasificación empleadas, los modelos generados y resultados alcanzados. Todo esto soportado por validaciones estadísticas, que pueden asistir en la definición de políticas de salud pública y la aplicación de planes de asistencia y prevención, soportados por conocimiento e indicadores apropiadamente definidos.

PALABRAS CLAVE: AIEPI, ingeniería del conocimiento, enfermedades prevalentes de la infancia, sistema web.

PROTOTIPO INALÁMBRICO DE ELECTROMIOGRÁFICA PARA EL ANÁLISIS CLÍNICO DE LA MARCHA DE PACIENTE HEMIPLÉJICOS

Ubaldo R. Padilla y Ninoska C. Viloria.

Universidad Simón Bolívar.

El Laboratorio de Marcha del Hospital Ortopédico Infantil (HOI), aplica un método científico de evaluación, diagnóstico y tratamiento de la marcha Hemipléjica Espástica (HE), allí se recopilan los registros físicos articulares, antropométricos, cinemáticos, cinéticos y electromiográficos del paciente. La electromiografía mide y registra la actividad muscular durante la marcha. El Laboratorio de Marcha evalúa y registra las actividades de los músculos de ambos miembros inferiores. Sin embargo, en muchísimas oportunidades la recepción de las señales electromiográficas es tan deficiente que se prescinde de ella, generándose reportes del incompletos. El problema es que estos dispositivos son de tecnología cerrada cuya solución es crear un circuito electromiográfico con tecnología abierta y empleando para su transmisión inalámbrica, tecnología ya disponible como Bluetooth. Esta investigación es un proyecto en desarrollo y en la fase de simulación, que se propone analizar el contexto de evaluación, diagnóstico y tratamiento de la HE, para proponer un circuito electrónico electromiográfico no invasivo, con dispositivo asequibles en el mercado y complementado con tecnología Bluetooth. Se utiliza Proteus (Labcenter Electronics) y CircuitMaker (Protel International Limited) para simular el circuito electrónico electromiográfico, la tecnología Bluetooth está disponible a través de equipos celulares y dispositivos transceptores. Se dispone de 25 pacientes, con edades entre 4 y 15 años, en condición preoperatoria con diagnóstico de disfunción motora HE, siguiendo el protocolo establecido por el Laboratorio de Marcha del HOI. Cada paciente HE proporciona registros electromiográficos que serán comparados con los obtenidos por el circuito electromiográfico propuesto.

PALABRAS CLAVE: Hemiplejía Espástica, Marcha Humana, Electromiografía, Instrumentación Biomédica, Señales Fisiológicas.

PAPEL DE LOS LÍPIDOS AISLADOS DE LECHE MATERNA HUMANA EN LA EXPRESIÓN DE CITOQUINAS EN GLÁNDULA MAMARIA HUMANA

Barrios Jhosly, Barrera Girolamo.

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Centro de Biofísica y Bioquímica. Laboratorio de Fisiología Molecular

La leche materna humana contiene numerosos compuestos, como proteínas, carbohidratos y lípidos cuya función no ha sido explorada en su totalidad. El estudio de lípidos en procesos de señalización celular ha tomado un auge en la última década. Diversos estudios muestran una correlación negativa entre la

lactancia materna y el padecimiento de cáncer de mama, siendo el cáncer de mama, la segunda neoplasia mas frecuente en la mujer. Se propuso estudiar el efecto de los lípidos aislados de leche materna humana, sobre la expresión de citoquinas en células epiteliales de cáncer de mama humano (SKBR3). Para ello se cuantificaron por ensayo inmuno enzimático (ELISA) los niveles de las citoquinas: Interleuquina 8 (IL8), Interleuquina 6 (IL6), e Interleuquina 1 (IL1). Adicionalmente se cuantificaron los niveles de expresión del ARN mensajero (ARNm). Para los procedimientos inmunoenzimáticos se utilizaron anticuerpos específicos contra las citoquinas antes mencionadas y fueron cuantificados en un lector multiplaca. En cuanto a los ensayos de cuantificación del ARNm, se utilizaron cebadores específicos contra las secuencias reportadas en bases de datos; mediante PCR semi-cuantitativo, evaluando la expresión del mismo. Se observó que los niveles de citoquinas evaluadas por los ensayos inmunoenzimáticos disminuyeron significativamente entre dos y tres veces ($P < 0,01$) en células estimuladas con concentraciones crecientes de lípidos aislados de leche materna humana. Estos resultados sugieren que los lípidos de leche materna humana pudieran tener un rol importante sobre la etiología del cáncer de mama, pues reducen significativamente, los niveles de IL-1, IL-8 a diferencia de IL-6 el cual estimulan su expresión.

PALABRAS CLAVE: Leche materna, Lípidos de leche materna, citoquinas, cáncer.

PREVALENCIA DE PARASITOSIS INTESTINALES EN NIÑOS DEL ESTADO CARABOBO

Yasmin Tang, Arli Guerrero.

Docentes de la asignatura Practicas Profesionales de Parasitología de la Escuela de Bioanálisis Sede Carabobo de la Universidad de Carabobo.

Condiciones de insalubridad, hacinamiento y malos hábitos higiénicos tienen íntima relación con la aparición y prevalencia de parasitosis, en especial en niños. El objetivo de la presente investigación fue determinar la prevalencia de parasitosis en niños atendidos durante el año 2011 en el laboratorio de Prácticas Profesionales de Parasitología de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad de Carabobo en Valencia – Venezuela. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal donde se procesaron 361 muestras fecales, analizadas utilizando los métodos de Solución Salina Fisiológica, Lugol, Kato, Faust, Baermann, y coloración temporal de Quensel y Kinyoun. Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS versión 17.0. De las muestras analizadas 54,3% resultaron positivas, con 51% de poliparasitismo. El mayor índice de parasitosis intestinal se observó en individuos en la primera etapa escolar (57,1%) y

en segunda instancia se encontraron los preescolares (34,2%). La prevalencia parasitaria encontrada resultó con predominio de protozoarios (52,1%), encontrándose como agente causal principal a Blastocystis hominis (36,8%), considerado como un parásito potencialmente patógeno bajo ciertas condiciones como inmunosupresión severa y alteración de la flora intestinal, lo cual es importante tener en cuenta tratándose de niños en plano desarrollo. Los resultados de este estudio coinciden con investigaciones anteriores que describen como mecanismos de infestación aguas y alimentos contaminados, así como bajos niveles de condiciones socioeconómicas y sanitarias. La presencia de parásitos no patógenos se puede considerar como un indicador de riesgo de adquirir infección por parásitos patógenos, puesto que los modelos de transmisión son similares.

PALABRAS CLAVE: Parasitosis Intestinales, prevalencia parasitaria, Blastocystis hominis.

IDENTIFICACIÓN DEL FENOTIPO METABOLIZADOR (GEN: CYP2D6) EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA: ENSAYOS PRELIMINARES DEL PROYECTO PEII N° 1290

Carlos Flores-Angulo, Cecilia Villegas, José A. Martínez, Nancy Moreno.

Sección de Polimorfismos Genómicos, Instituto de Investigaciones Biomédicas “BioMed” UC-Aragua.

Introducción: En pacientes con cáncer de mama con receptores de estrógeno positivos (RE+) se utiliza el tamoxifeno como terapia hormonal; este fármaco requiere ser activado por una enzima del sistema citocromo p450, denominada CYP2D6 y con isoformas de actividad enzimática diferente; hecho que explica la existencia de los fenotipos metabolizadores: rápidos, intermedios y lentos. Objetivo: La primera etapa del trabajo tuvo por objetivo estandarizar algunos ensayos para determinar el fenotipo metabolizador en 30 individuos sin la enfermedad, como paso inicial para el análisis de las pacientes con cáncer. Métodos: En el proyecto se contempla una muestra de 50 pacientes con cáncer de mama (RE+) quienes reciben terapia con tamoxifeno y son atendidas en el Instituto de Senología de Aragua, también se incluye un grupo de referencia integrado por 300 individuos sin la enfermedad. Se inició el estudio con 30 individuos del último grupo. Luego de tener el consentimiento informado, se tomó una muestra de sangre periférica, se aisló ADN y se investigaron mediante PCR-RFLP las isoformas CYP2D6 *4, CYP2D6 *6 y CYP2D6 *10. Resultados y Conclusiones: Se conoció el genotipo de cada persona para los sistemas investigados y la frecuencia del fenotipo metabolizador fue: 79,2% rápido, 16,7% intermedio y 4,1% lento. Estos datos preliminares permiten abordar más

rápido, el estudio molecular de toda la muestra contemplada en esta investigación. El conocimiento del fenotipo metabolizador tiene valor predictivo para la respuesta al tratamiento con tamoxifeno.

(Financiamiento: equipos por Misión Ciencia 2008000911-1, Cecilia Villegas es becaria del MPPPS).

PALABRAS CLAVE: Polimorfismos CYP2D6, fenotipo metabolizador, cáncer de mama.

DESARROLLO DE TÉCNICA HISTOLÓGICA QUE PERMITE EL MARCAJE SELECTIVO DE MIOFIBROBLASTOS EN PIEL DE RATA INDUCIDA A INFLAMACIÓN

Ramírez R. María, Reyes G. Elbert.

Departamento de Ciencias Morfológicas, Facultad de Medicina, Universidad de Los Andes.

Los miofibroblastos son células fusiformes con núcleo ovoide único, que intervienen en la regeneración tisular y proliferan en algunas patologías relacionadas con la cicatrización. Sin embargo, debido a su parecido morfológico con otras células como fibroblastos, fibrocitos, células musculares lisas, entre otras, es difícil distinguirlas usando técnicas histológicas rutinarias como lo es la Hematoxilina-Eosina. Fue así, que se desarrolló una técnica histológica de fácil aplicación, que permitiera la tinción exclusiva de miofibroblastos en diversos tejidos. Para ello, se emplearon compuestos con afinidad tintorial a los componentes citoplasmáticos del miofibroblasto en las concentraciones y el tiempo adecuados, para establecer una técnica de tinción histológica selectiva para miofibroblastos, la cual se aplicó en tejidos dérmicos de ratas inducidas a diversos grados de inflamación y a la proliferación miofibroblástica. Se obtuvo así, una técnica histológica compuesta de nitrato de plata amoniacal, que tiñe selectivamente miofibroblastos y al mismo tiempo, se estableció la relación existente entre grado inflamatorio y número de miofibroblastos presentes en los estadios de inflamación dérmica inducida. Se concluyó, que siguiendo el protocolo tintorial desarrollado, compuesto por nitrato de plata con hidróxido de amonio, principalmente, se pueden teñir exclusivamente los miofibroblastos, y también se obtuvo y describió la relación existente entre el número de miofibroblastos y el grado inflamatorio de la piel, contrastándose además con la piel sana.

PALABRAS CLAVE: Miofibroblasto, inflamación, tinción, piel, histología.

DETERMINACIÓN DE HELICOBACTERES ESTOMACALES NO-H. PYLORI EN UNA POBLACIÓN CANINA DE VENEZUELA

Polanco Rito, Contreras Mónica, Salazar Victor y Chávez Victor.

Unidad de investigación Quirúrgica Veterinaria UNEFM. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.

La virulencia y patogenicidad del *Helicobacter* causan daños que van desde gastritis hasta carcinoma gástrico en el hombre (*H. pylori*) y en los animales (*Helicobacter* spp). Además de *H. felis* en perros y gatos, también se ha reportado *H. pylori*, *H. helmannii* y *H. Bizzozeronii*, sugiriendo probabilidades de zoonóticas. Existe alta prevalencia de *Helicobacter* estomacales no-*H. pylori* (NHPH) en perros y gatos y en Venezuela, oficialmente muy pocos estudios describen la presencia de *Helicobacter* spp., siendo el objetivo de este trabajo establecer la situación actual de la *Helicobacteriosis* canina en el país e identificación por estudio molecular de NHPH presente en la mucosa gástrica de perros en Venezuela. Esta investigación de tipo descriptiva bajo un diseño de campo, fue aplicada en 20 perros escogidos al azar de una población de 55 pacientes del Hospital Veterinario Universitario UNEFM con y sin historia clínica de afección gastrointestinal. Cada perro fue endoscopiado y se tomó muestras de fundus gástrico que fueron sometidas a detección de ADN de NHPH y secuenciación del gen 16S ARNr. Se detectó ADN de NHPH en 19 perros y las secuencias del gen 16S ARNr compartieron 99-100% de identidad con los genes 16S ARNr de *H. felis* en 15 perros, *H. salomonis* en 2 y *Helicobacter* spp. en 2 perros. En Venezuela, existe alta prevalencia de NHPH en perros, y no necesariamente provocan lesiones en la mucosa gástrica y estadísticamente no hay significancia con las lesiones.

PALABRAS CLAVE: Perros, *Helicobacter*, gastritis, NHPH, *H. felis*.

UN POSIBLE USO DE LAS ZEOLITAS CANCRINITA MODIFICADAS COMO MEMBRANAS DE DIÁLISIS PARA LA ADSORCIÓN DE CREATININA, UREA Y P-CRESOL

Ocanto, Freddy; Linares, Carlos; Rivero, Adriana; Hurtado, Douglas; Guanche Rosa; Cardozo, Xiomara.

Unidad de Síntesis de Materiales y Metales de Transición, Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología, Dpto. de Química, Universidad de Carabobo.

La insuficiencia renal es un proceso que se produce por la pérdida de la capacidad funcional de las nefronas, produciendo manifestaciones clínicas muy variadas que afecta a la mayor parte del organismo. Este síndrome conduce a la acumulación de moléculas normalmente eliminadas por los riñones

saludables, las cuales son llamadas toxinas urémicas. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la utilización de zeolitas tipos cancrinitas en la adsorción de toxinas urémicas, para utilizarlas posteriormente como membranas de hemodiálisis, y de esta manera sustituir el material importado. La síntesis de la zeolita cancrinita sódica-nitrada se realizó a partir de la zeolita X, el sólido fue caracterizado por las técnicas de DRX e IR, posteriormente se intercambió con iones calcio. Ambos sólidos fueron puestos en contacto con soluciones de creatinina, urea y p-cresol a diferentes concentraciones y tiempos de reacción, posteriormente fueron separados de las respectivas soluciones y se determinó la concentración de equilibrio. Los modelos de adsorción de Langmuir y Freundlich fueron aplicados para describir las isothermas de equilibrio. Los resultados obtenidos para los diferentes sustratos mostraron valores de adsorción cercanos a los que presenta un paciente con insuficiencia renal crónica. Se determinó que los tiempos para alcanzar el equilibrio son inferiores a las 4 horas que requieren las membranas usadas en los dializadores. Los estudios indicaron que la adsorción de los sustratos sobre ambos tipos de zeolitas viene dada por interacciones débiles. Siendo el modelo de Freundlich el que mejor se ajustó en ambos sólidos.

PALABRAS CLAVE: Toxinas urémicas, zeolita cancrinita, hemodiálisis, adsorción, membranas.

ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANO VOLUMINOSO

Vilma E. Rebolledo P. Kirbeliz E Rebolledo P.

Clínica Docente Los Jarales. Valencia, Venezuela.

El absceso hepático amebiano es resultado de la acción de la EH sobre el parénquima del hígado que ocasiona la necrosis enzimática y múltiples microabscesos que confluyen en una cavidad. Se presentan las características clínicas e imagenológicas de tres casos voluminosos. Las manifestaciones clínicas resultaron variables aunque el dolor abdominal en hipocondrio derecho, la fiebre y la hepatomegalia predominaron, apareciendo también otros síntomas y signos de consideración. En los tres casos, el US y la TAC revelaron la lesión ocupante de espacio y sus características relevantes, donde la dimensión mayor superó el valor máximo hasta ahora conocido en la literatura, consecutivamente el volumen contenido junto a su dimensión permiten señalar distinguir aquellos como voluminosos.

PALABRAS CLAVE: Entamoeba histolytica. Absceso. Dimensión. Volumen contenido.

CROMOMICOSIS: NIVELES DE CONSANGUINIDAD EN POBLACIONES DEL AREA ENDEMICA DEL ESTADO FALCON – VENEZUELA

Luis Paris, Nicole Richard, Hugo Chirinos, Francisco Yegres.

Laboratorio LIADSA.CIB. UNEFM. Coro - Venezuela.

La Cromomicosis, es una micosis granulomatosa crónica de la piel de distribución mundial que afecta principalmente las poblaciones rurales en zonas tropicales y subtropicales. En el estudio se Determino los niveles de consanguinidad en los grupos familiares de afectados por la Cromomicosis en el Municipio Urumaco. Mayo 2011 - Mayo 2012. Se utilizó un muestreo no probabilístico de sujetos voluntarios quienes aceptaron por escrito su voluntad de participación. Se analizaron las genealogías de 15 pacientes con Cromomicosis: Se determinó 7 genealogías en total (con 4 generaciones); constituidas por 132 personas, en las cuales se encontraron 28 uniones de las cuales 10 fueron consanguíneas: 8 entre primos hermanos (28,57%) y 2 entre primos segundos (7,14%). Se determinó el coeficiente de consanguinidad, utilizando el método de Sewall-Wright. En las genealogías estudiadas el 35,71% de las uniones son consanguíneas con un coeficiente F total para esta población de: 1,7963. Se determinó elevados niveles de endogamia en estas poblaciones. Estos valores y las características de la población nos hacen pensar la existencia un tipo de una deriva génica denominada: “efecto fundador”. En ciertos grupos familiares podría estar relacionada con un factor de susceptibilidad heredable, posiblemente con una alteración de la respuesta inmune, la cual es ineficaz. Se sugiere profundizar los estudios genéticos en pacientes con Cromomicosis en Venezuela.

PALABRAS CLAVE: Cromomicosis, consanguinidad, endogamia.

HERRAMIENTAS DE CONTROL DE VECTORES TRANSMISORES DE ENFERMEDADES CON IMPACTO SOCIAL

Elci Villegas Herminia Bendezu, Rocio Cardenas.

Instituto experimental “José Witremundo Torrealba”Nucleo Universitario “Rafael Rangel ULA Trujillo

La enfermedad de chagas, la leishmaniasis y el dengue constituyen un problema serio de salud pública, a pesar de que las dos primeras presentan estructura semejantes, todas tienen patrones clínicos, epidemiológico y de comportamiento diferentes. La expansión de estas enfermedades hacia otras regiones se debe a una serie de factores como es la resistencia de los vectores a los insecticidas, los cambios ecológicos y climáticos, la migración del medio rural al urbano, de un país a otro, crecimiento de la población urbana, la desviación de los cauces de los ríos, la crisis económica que hace que los

recursos asignados a los programas de control se mantengan o disminuyan. Hasta ahora los programas de control y prevención de chagas, leishmaniasis y dengue están dirigidas a la interrupción vectorial basada en la acción del uso de insecticidas.

El uso de cortinas, mosquitero y tapa-tanques impregnadas con insecticida podrían ser un instrumento bien importante que reforzaría los programas ya establecidos, ayudando a reducir las infestaciones producidas por estos vectores. Los resultados obtenidos de los estudios realizados utilizando estos materiales impregnado con insecticidas demuestran que hubo una reducción alta de los diferentes vectores involucrados en las infecciones estudiadas. La participación de la comunidad jugó un papel muy importante en la implementación de las herramientas y en la búsqueda de los vectores, así como la identificación y eliminación de criaderos en el caso del dengue que podrían ser el éxito de los programas de control y prevención de enfermedades transmitidas por vectores.

PALABRAS CLAVE: Chagas, Leishmaniasis, Dengue, Vectores, insecticidas.

PREVALENCIA Y ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS DEL AUTISMO EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. ESTUDIO PRELIMINAR

Zavala Maria.

Postgrado de Psiquiatría. Facultad de Medicina. Universidad del Zulia.

En la República Bolivariana de Venezuela el gobierno ha promulgado el marco legal para la atención a las personas con discapacidad, así como también acciones para la mejora de las condiciones sociales de las mismas, mediante las Misiones Sociales. Según Censo 2001, existían 907.694 personas con discapacidad, es decir, un 3,67%, la OMS (2000) establecía la población de personas con discapacidad en 2.370.000 10% de la población. Específicamente sobre autismo no existen cifras, necesarias en la investigación y atención, quizás se deba a la ausencia de uniformidad de criterios diagnósticos, desconocimiento de la causa, ausencia de un hallazgo biológico patognomónico, así como también, ausencia de grupos multidisciplinarios articulados.

El objetivo de esta investigación consistió en determinar la prevalencia y aspectos epidemiológicos del Autismo en Venezuela. Se describe data de 3664 personas con autismo, de 3 a 41 años de edad, ambos sexos, diferente estratificación socioeconómica, patologías asociadas, severidad, edad de la madre en el momento del parto, tratamiento y abordaje psicoeducativo. La data se obtuvo de instituciones de atención autistas del Distrito Capital, Carabobo, Zulia, Miranda, Aragua, Falcón y Mérida, estados con mayor número de habitantes que

concentran el 66,2% de la población. Distrito Capital presenta mayor población diagnosticada con autismo (n=1418), seguido por Estado Zulia (936), Carabobo (600), Miranda (346), Aragua (186), Falcón (124), Mérida (54). Corresponde 0,0127 % de la población. Existe un número importante conocido de afectados con los cuales se establecería una plataforma importante para investigación y atención biopsicosocial, adicionando data de estados que resta estudiar.

PALABRAS CLAVE: Autismo, Prevalencia, Epidemiología, población, Atención biopsicosocial.

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO EN LA PRÁCTICA ODONTOPEDIÁTRICA. FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. UCV

Ferro de Farisato María J.

Comité de Bioética y Cátedra de Psicología Aplicada a la Odontología, Facultad de Odontología, Universidad Central de Venezuela.

El objetivo de investigación es la caracterización del proceso de consentimiento informado en la práctica odontopediátrica, en la Facultad de Odontología de la UCV. Estudio exploratorio, descriptivo, analítico, de corte transversal, enfoque Integrado Multimodal, método de investigación-acción, hipotético-deductivo, técnica de observación participante. Procedimientos metodológicos utilizando un instrumento con la escala para la caracterización del CI (guía de observación), al censo de los estudiantes del postgrado de Odontología Infantil, y a una muestra probabilística aleatoria estratificada de pacientes y sus representantes que asisten a la Facultad de Odontología de la UCV. Análisis estadístico realizado con pruebas no paramétricas usando porcentajes y pruebas de contraste de hipótesis de independencia estadística aplicando Chi cuadrado (?2), pruebas de correlación entre el cruce de variables, Prueba de Q de Cochran (?2Q) y W de Kendall* (?). En base a los resultados concluimos que el proceso del CI: debe clasificarse en aspectos otorgados: 1) por parte de todos los agentes, 2) del operador, y 3) del paciente y su representante; es una consecuencia de una buena relación odontólogo-paciente-representante, por ello se da un buen CI en Facultad de Odontología de la UCV; aplicación de un modelo del CI en la práctica odontopediátrica, basado la toma de decisiones coparticipativas de los involucrados; el CI es delegado, exigiendo escuchar al niño antes de los 7 años y obtener el asentimiento a partir de los 7 años; durante el proceso la persuasión estuvo poco presente y exento de manipulación y coacción; incluir en los pensum principios éticos-legales del C.I.

PALABRAS CLAVE: Proceso del Consentimiento

Informado, Bioética, Bioética en Odontopediatria, Desarrollo moral, Pacientes con discapacidad.

OBTENCIÓN DE LA PROTEÍNA MORFOGENÉTICA DE HUESO HUMANA RECOMBINANTE (RHBMP-2) ACTIVA EN OSTEOGÉNESIS

Pacheco, María F; Álvarez-Barreto, José; Moret, Josnell; Rodríguez, Dubravka; Hernández Ida; García Yael.

Biología-USB, Laboratorio de Ingeniería de Tejidos Humanos y Liberación Controlada de Fármacos IDEA, Neurociencias IDEA, BYQPAT. Área Salud-IDEA.

La función principal de las proteínas morfogenéticas óseas o BMPs es la inducción de la diferenciación de las células madre mesenquimales (CMM) hacia la formación de osteoblastos o condrocitos. Se ha determinado que formas recombinantes de estas proteínas, particularmente BMP-2, presentan la capacidad de curar defectos óseos en diferentes modelos animales. Más aún, existen en la actualidad tratamientos comerciales que utilizan BMP-2 recombinante (rhBMP-2) en pacientes con lesiones óseas presentando grandes ventajas clínicas. En nuestro país, el kit comercial importado de rhBMP-2 representa un alto costo, por lo que la mayoría de los pacientes que lo requieren no pueden pagarlo. Esto nos llevó a plantearnos el establecimiento de un sistema de expresión de la rhBMP-2 en *Escherichia coli* que garantice la obtención de una proteína con actividad osteogénica similar a la nativa. Su purificación se llevó a cabo utilizando cromatografías de exclusión molecular e intercambio iónico, teniendo como último paso un proceso de dimerización para reconstituir su actividad biológica. La cantidad de proteína expresada se obtuvo por un ensayo de ELISA. La actividad osteogénica de la rhBMP-2 reconstituida fue evaluada en CMM de médula ósea de rata, midiendo la actividad de la enzima fosfatasa alcalina, proliferación celular y deposición de calcio. Se evidenció una sobre regulación en todos los parámetros producto de la interacción de dicha proteína. Estos resultados confirman la eficiencia del sistema propuesto para la obtención de la rh-BMP-2, siendo el primer paso para procesos de escalamiento futuro que puedan ser extrapolados a pacientes venezolanos.

PALABRAS CLAVE: BMP-2, E.coli, expresión, purificación, osteogenesis

CTLA4Fc?, UN POSIBLE INHIBIDOR DE LA RESPUESTA INMUNITARIA TH2. BLOQUEO DE LA PRODUCCIÓN DE CD23 SOLUBLE

Pérez-Witzke Daniel, Becerra Raquel, Fuenmayor Jaheli y Montaña Ramón.

Laboratorio de Patología Celular y Molecular, Centro de Medicina Experimental, IVIC. Facultad de Ciencias, Universidad de los Andes.

En alergias y algunas formas de autoinmunidad es común la predominancia de la respuesta TH2 y la producción de IgE alérgeno específica o autoreactiva. Un blanco terapéutico atractivo en estos casos es la inhibición de la producción de la forma soluble de la molécula CD23 (sCD23), un factor de proliferación de linfocitos B que coopera en el cambio de clase a IgE. Una proteína de fusión CTLA4Fc podría alcanzar este objetivo. En este trabajo se purificó y caracterizó una proteína de fusión CTLA4Fc?. También se evaluó in vitro su efecto sobre la producción de sCD23. Mediante western-blot se determinó que CTLA4Fc? es un homodímero de subunidades ecCTLA4-(Gly)5-C?2-C?3-C?4 (condiciones reductoras 80kDa, no reductoras 160kDa). Mediante citometría de flujo se confirmó la unión de CTLA4Fc? a los receptores Fc?RI (células CHO-3D10), y CD23, CD80 y CD86 (células RPMI?8866). Mediante ELISA se estimó la concentración de sCD23 en sobrenadantes de cultivo de células RPMI-8866 realizados en presencia de CTLA4Fc? ó IgE. La producción de sCD23 se incrementó de manera inversamente proporcional a la concentración de IgE [no tratamiento: 100% (DS=6.62); 4?g/ml IgE: 96.14% (DS=8.09;P<0.001) / 0.5?g/ml IgE: 122.4% (DS=4.77;P>0.05)], confirmando la regulación de la producción de sCD23 por la concentración de IgE. Contrariamente, CTLA4Fc? inhibió la escisión de CD23 de manera directamente proporcional a la concentración [0.5?g/ml CTLA4Fc?: 83.7% (DS=1.78;P<0.001)/ 4?g/ml CTLA4Fc?: 62.8% (DS=1.67;P<0.001)]. El efecto inhibitorio de CTLA4Fc? puede ser consecuencia de la asociación simultánea con CD80/CD86 y CD23, resultando en un impedimento estérico para la actividad de la metaloproteasa ADAM10.

PALABRAS CLAVE: Respuesta TH2, sCD23, CTLA4Fc?, Proteína de fusión, Linfocitos B.

EVALUACIÓN DE UN PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE CARGA VIRAL DE VIH-1 MEDIANTE PCR EN TIEMPO REAL

Rangel Héctor R, Chahla Marielis, Garzaro Domingo J, Guevara Denisse, Sulbaran Yoneira F, Loureiro Carmen L, Jaspe Rossana C, Pujol Flor H.

Laboratorio de Virología Molecular, Centro de Microbiología y Biología Celular, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Caracas Venezuela

El Virus de inmunodeficiencia huma (VIH), afecta a más de 110000 personas en Venezuela. Debido a la propia biología

del virus éste presenta una alta tasa de mutación que favorece la selección de mutantes de escape y resistentes a la terapia antirretroviral. Nuestro laboratorio está enfocado en el estudio de la biología del virus y ha elaborado estudios en la búsqueda de nuevos fármacos, desarrollo de protocolos de diagnóstico e interacciones virus célula. En este trabajo nos enfocamos en la evaluación de alternativas basadas en PCR en tiempo real para determinar la carga viral en muestras de sangre de personas que viven con VIH-1 en nuestro país. Para lograr este objetivo se diseñaron una serie de cebadores y sondas, en regiones relativamente conservadas del genoma viral y se compararon los resultados con un estuche comercial para tal fin. Los resultados obtenidos muestran que existe una buena correlación entre los datos obtenidos con el uso de la metodología experimental y el estuche comercial. Al comparar dos regiones del genoma viral: extremos largos repetidos (LTR de sus siglas en inglés) e Integrasa, se encontraron mejores resultados con la región de LTR; sin embargo el análisis estadístico preliminar indica que ambas regiones arrojaron resultados comparables al método comercial.

PALABRAS CLAVE: VIH, Carga viral, RTq-PCR, Integrasa, LTR.

EFFECTO DEL EXTRACTO ACUOSO DE FLORES DE BROWNEA MACROPHYLLA SOBRE EL SISTEMA DE LA COAGULACION Y LA FIBRINOLISIS

Brazón Josmary, Pereira Betzabeth
Laboratorio de Neurofarmacología Celular, Centro de Biofísica y Bioquímica. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Caracas, Venezuela

En Venezuela, las flores de *Brownea macrophylla* (FBm) son usadas como remedio casero para tratar la menorragia y hasta la fecha no había ningún reporte científico que confirmara esta propiedad. En este trabajo se evaluó el efecto del extracto acuoso (EA) de FBm sobre el sistema de la coagulación y fibrinolítico. El EA fue fraccionado en una columna Protein Pack 300, obteniéndose siete fracciones (P1-P7). EA y P3 a concentraciones menores 5 µg/µL alargaron el tiempo de tromboplastina parcial. Mientras que concentraciones mayores 10 µg/µL de EA, P6 y P7 acortaron el tiempo de protrombina. Además, EA y P3 presentaron actividad fibrinogenolítica. Sin embargo, el EA no presenta actividad fibrinolítica, no inhibe la actividad de: FXa, trombina ni de t-PA, no presenta actividad semejante a estas enzimas, ni semejante a plasmina. No obstante, el EA, P6 y P7 abolieron la actividad de la plasmina. P6 y P7 fueron aplicadas por separado sobre una columna C18. De las fracciones eluidas, solo P6-V y P7-V presentaron actividad antiplasmina. Estas fracciones fueron recromatografiadas por separado sobre la C18 y la actividad antiplasmina fue observada en P6-V-c, P7-V-f y P7-

V-g. Los resultados de este trabajo demuestran por primera vez que el EA de FBm presenta: componentes anticoagulantes tipo fibrinogénicos. Componentes procoagulantes y componentes con actividad antiplasmina. Al relacionar los resultados de este estudio con el uso tradicional de las FBm se sugiere que la actividad procoagulante y antiplasmina predominan sobre la anticoagulante permitiendo mantener el coagulo de fibrina por más tiempo bloqueando la hemorragia del paciente.

PALABRAS CLAVE: Brownea macrophylla, antiplasmina, procoagulante, anticoagulante

USO ETNOBOTÁNICO DE CORTEZA ANGOSTURA TRIFOLIATA (WILLD) T.S. ELIAS EN MERCADOS POPULARES EN ANACO, CIUDAD BOLÍVAR Y MÉRIDA. TOXICIDAD AGUDA.

Gimón V, Yenys Guevara H, Beatriz H, Collman T

Facultad Farmacia, Universidad Central de Venezuela.

Introducción: La corteza de Angostura trifoliata (Willd.) T.S. Rutaceae, se ha utilizado con fines terapéuticos en Venezuela. Objetivo: Determinar el uso etnobotánico actual de esta planta y estudiar sus efectos tóxicos. Metodología: Utilizando un protocolo para este estudio, validado previamente en sector La Florida, Anaco; se realizó estudio descriptivo, analítico, transversal en muestra de 76 usuarios de la corteza de esta planta, en mercados populares en Anaco, Mérida y Bolívar, ambos sexos, mayores de 18 años. Para evaluar toxicidad aguda, se obtuvo el extracto por Soxhlet, administró ip., (100 – 850 mg/ kg) a ratones machos INH, según Litchfield y Wilcoxon e Irvin para determinar DL50, D'T50 y efectos tóxicos asociados. Resultados: Usos etnobotánicos: Diabetes mellitus tipo 2 (56%), malaria (26%) y reducción de peso (18%). Tiempo de administración: 3 meses. Forma de preparación casera: a) cocido o macerado en agua (64 %) y b) mezcla de etanol: agua (36 %). Administración: oral; frecuencia: cada 12 h (46%), sustituto del agua diaria (29%), una vez al día (25%). Efectos tóxicos: Hiperglicemia, convulsiones, incoordinación motora, sedación. DL50: a) diluido en agua: 452 mg/kg y b) etanol: agua 352 mg/kg, asociadas a convulsiones. D'T50: a) diluido en agua 192 mg/kg y b) etanol: agua 162 mg/kg; efecto: incoordinación motora. Conclusiones: 1. Uso actual: diabetes tipo 2, malaria y control de peso, 2. Toxicidad asociada a convulsiones, más tóxica la mezcla hidroalcohólica y 3. Población usuaria en riesgo por alteraciones neurológicas y metabólicas (hiperglicemia) que podría llevar a la muerte.

PALABRAS CLAVE: Angostura trifoliata, corteza, mercados, hiperglicemia.

EVALUACIÓN MEDIANTE MICROSCOPIA ELECTRONICA DE DIFERENTES TIPOS DE LIMPIEZA EN BRACKETS DE ORTODONCIA

Prin J. Luis; Figueroa de Gil Yelitz; Rodríguez Carlos, Rojas de Gascue, Blanca y Mago Alejandro.

Instituto de Investigaciones en Biomedicinas y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Oriente, ASMOE, Unidad de Odontología.

La adhesión de los brackets en ortodoncia es concebida en un periodo de tiempo, ya que los aditamentos permanecen adheridos a los dientes mientras dure el tratamiento ortodóntico. Las fallas de adhesión-desprendimiento de brackets acontecen muy a menudo. Esto puede deberse a fuerzas biomecánicas, poca retención de la base del brackets, del sistema adhesivo. Frente a un bracket despegado, el ortodoncista puede optar por volver a adherir el mismo bracket del paciente o adherir uno nuevo. El objetivo de este trabajo fue la evaluación de la eficiencia de tres procesos de limpieza de los brackets de ortodoncia mediante microscopia electrónica de barrido analítica (MEB-EDS). Se utilizaron catorce muestras en 3 métodos: 2 brackets nuevos, 4 brackets aplicando presión de aire por 5 segundos (M-1), 4 brackets aplicando calor con mediante soplete por 15 segundos (M-2) y 4 brackets utilizando presión y calentamiento por 20 segundos (M-3). Finalmente las muestras fueron analizadas en un MEB-EDS. Los dos primeros métodos

M-1 y M-2 comprobaron ser bastante deficientes en la limpieza de los brackets, pero el método M-1 tuvo menos cantidad de impureza del pegamento odontológico en relación al método M-2. Por otro lado, el método M-3 fue más eficiente porque dejó menos impurezas que los dos métodos iniciales. De igual forma todas las micrografías estudiadas presentaron microporosidad y picadura de corrosión incluyendo el material base (brackets nuevos). La MEB-EDS comprobó que los materiales utilizados son de acero inoxidable con actividad de corrosión e incluyendo impureza química de Ca, Al y Pb.

PALABRAS CLAVE: Brackets, métodos, picaduras y MEB-EDS.

INTERCONEXIÓN DE AMBULANCIAS Y CENTROS DE ASISTENCIA MÉDICA HOSPITALARIA EN TIEMPO REAL UTILIZANDO UNA ARQUITECTURA DE RED INALÁMBRICA MALLADA

Morales Ana V, Villapol Maria E.

Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela, Laboratorio de Redes Móviles, Inalámbricas y Distribuidas (ICARO)

En Venezuela, actualmente, los centros de asistencia médica hospitalaria y el sistema de ambulancias para traslado de pacientes se comunican en tiempo real utilizando tecnologías como Radio Bidireccional Terrestre (TETRA) y telefonía celular. Sin embargo, hay una carencia de infraestructura de red de datos que permita la adecuada interconexión entre éstos. Debido a ésta carencia es posible que la información clínica del paciente en condición de traslado no llegue oportunamente a los grandes centros de salud y/o expertos, evitando la inmediata toma de acciones, y muchas veces oportuna y adecuada asistencia. En éste trabajo, se presenta la iniciativa de interconexión entre ambulancias que trasladan pacientes con necesidades de atención inmediata a centros de salud, y los centros de asistencia médica hospitalaria a través de una arquitectura robusta de red de interconexión utilizando redes inalámbricas malladas que permita la oportuna transferencia de información clínica de pacientes en calidad de traslado. Permitiendo con ello la disminución en los tiempos de atención en la emergencia y mejorando considerablemente la calidad de la atención prestada. Las primeras dos fases de la metodología para el desarrollo de éste proyecto son: estudio del arte, y estudiar las tecnologías de comunicación inalámbricas que soporten redes malladas. Siendo este un trabajo en desarrollo los resultados parciales obtenidos incluyen: determinación del estado de las comunicaciones entre el Hospital Clínico Universitario (caso de estudio piloto) y el sistema de ambulancias. Igualmente se tiene como resultado proponer la utilización de una arquitectura basada en la tecnología de interconexión Wimax.

PALABRAS CLAVE: Centros de asistencia médica hospitalaria, sistema de ambulancias, red de interconexión, redes malladas, Wimax.

EXPERIENCIAS Y RESULTADOS DEL PROYECTO 2008001053, SUBPROYECTO 2: PESQUISA NEONATAL Y DIAGNÓSTICO DE ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO EN MÉRIDA

María C Delgado, Morelba Briceño, Josélin Torres, Diana Villamizar, Coromoto Zanardo, Blanca de Guerrero, Daniela Montilla, Irama Camacho.

Centro de Desarrollo Infantil de Mérida, Fundación Centro de Desarrollo Infantil, Proyecto FONACIT 2008001053 El Subproyecto

“Ampliar la Capacidad Diagnóstica de Enfermedades en el Campo de los Errores Innatos del Metabolismo (EIM) en la Región Andina” se ejecuta con el fin de desarrollar investigación y prestar servicio en un área de la medicina hasta ahora no atendida en la Región Andina. Objetivo: 1) Realizar Pesquisa Neonatal preventiva de Hipotiroidismo Congénito,

Fenilcetonuria, Galactosemia y Hemoglobinopatías a todo recién nacido de los Estados Andinos: Mérida, Táchira, Trujillo y Barinas. 2) Diagnosticar Enfermedades Metabólicas en niños y niñas de alto riesgo neonatal o sospechosos de padecer algún EIM, entre ellas, aminoacidopatías, acidemias orgánicas, desórdenes de las acilcarnitinas o del ciclo de la urea y jarabe de arce. Metodología: Se utilizan técnicas como: Inmunofluorescencia, Cromatografía en Capa Fina y próximamente, Cromatografía de gases y HPLC. Resultados: Gracias a este proyecto, desde mayo de 2.010 a mayo de 2.012, se pesquizaron 16.729 niños y niñas con los siguientes resultados: 02 con Hipotiroidismo Congénito; 139 en edad neonatal quienes presentaron las siguientes alteraciones de los aminácidos: 106 con tirosinemia transitoria, 25 con aminoacidemias generalizadas y 6 con glicina elevada; 26 niños mayores de 15 días con aminoacidemias y 105 niños con aminoacidurias. Se realizó diagnóstico confirmatorio a 26 niños referidos del Laboratorio de Salud Pública resultando: 20 normales, 3 con Hipotiroidismo Congénito, 1 con fenilalanina elevada y 1 con tirosinemia. Se enviaron 65 muestras al IDEA para diagnóstico de EIM resultando: 32 normales, 1 con acidemia propiónica, 1 con acidosis láctica y 12 no asociadas a patología (3 niños fallecieron).

PALABRAS CLAVE: Pesquisa Neonatal, Errores Metabólicos Innatos

POLIMORFISMO DE LOS CODONES 72/249 DEL GEN P53 EN PATOLOGÍA INFLAMATORIA DE ESÓFAGO

Vergara Maricef, Cruz Jhon, Petrosino Pierina, Quintero Militza, Bastidas Marcos y Puig Juan.

LABIOMEX, Dpto de Biología, Facultad de Ciencias, ULA. Cátedra de Anatomía Patológica, Facultad de Medicina, ULA.

El estudio de polimorfismos permite definir, en el caso del cáncer, perfiles genómicos asociados con la susceptibilidad a desarrollar ciertos tumores, lo que asegura predecir la respuesta a los fármacos, facilitando el acceso a un tratamiento cada vez más individualizado. Los polimorfismos del codón 72 y 249 del gen p53 han sido asociados con un riesgo elevado para el desarrollo de cáncer, debido a propiedades oncogénicas en algunas formas polimórficas. El objetivo de esta investigación fue analizar la asociación de estos polimorfismos con el riesgo a desarrollar patologías inflamatorias en esófago, en pacientes que asistieron a centros médico asistenciales del estado Mérida, Venezuela. Se extrajo ADN a partir de muestras frescas y en parafina. El análisis genético de ambos codones se realizó por PCR-RFLP. Previo al análisis molecular, el estudio histopatológico en 70 biopsias, arrojó que el 88,57% de las muestras presentaban lesiones benignas de esófago, destacando

patologías pre-malignas, mientras que el 11,43% correspondían a CA esófago. Mediante PCR-RFLP fue posible detectar todas las variantes genéticas de estos polimorfismos. No se encontró relación entre el polimorfismo del codón 72 de p53 y el riesgo a desarrollar lesiones inflamatorias, pero una asociación distinta fue observada para el codón 249. Este trabajo aporta los primeros datos sobre la distribución polimórfica del codon 72 del gen p53 en patologías inflamatorias de esófago en nuestro país. En cuanto al codón 249, nuestros resultados representan la primera data mundial que sugiere que el genotipo Ser/Ser, está asociado con el desarrollo de lesiones inflamatorias de esófago.

PALABRAS CLAVE: Exón 4, exón 7, p53, polimorfismo, esófago.

DESARROLLO DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES ENFECCIOSAS Y DETECCIÓN DE DROGAS DE ABUSO

Abrante, C. Ligia; Salas, Milagros; Pérez, Eduardo; Taylor, Peter.

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Oficina Nacional Antidrogas.

Las pruebas rápidas basadas en la inmunocromatografía de flujo lateral han sido diseñadas para la detección de una extensa gama de antígenos y anticuerpos asociados con diferentes enfermedades, además de moléculas de importancia clínica como fármacos y drogas de abuso. Su uso para el despistaje clínico ofrece diversas ventajas para la obtención de un resultado rápido y confiable. A pesar de la demanda de pruebas rápidas para enfermedades infecciosas y drogas de abuso, no hay producción de estas pruebas en el país, siendo todas importadas. En el presente estudio se plantea el desarrollo de pruebas rápidas para el diagnóstico de enfermedades infecciosas como la enfermedad de Chagas, leishmaniasis y diarrea por rotavirus en muestras de suero y heces, y detección de drogas de abuso (cocaína, marihuana y opiáceos) en muestras de orina. Este inmunoensayo de flujo lateral representa un formato simple que consiste en la formación de un complejo entre el analito de interés presente en la muestra empleada (suero, heces u orina) y un reactivo de captura unido a una membrana de nitrocelulosa, visualizado con partículas de oro coloidal. El formato del ensayo (directo, sándwich o de competencia) depende del analito a detectar. Todas estas pruebas piloto están mostrando un buen funcionamiento en términos de sensibilidad en nuestro laboratorio. El próximo objetivo a corto plazo es mejorar la confiabilidad y estabilidad de estas pruebas para poder ofrecer un producto final que sea idóneo para su distribución.

PALABRAS CLAVE: Pruebas rápidas, drogas de abuso, enfermedades infecciosas.

NUEVOS COMPUESTOS DE DESARROLLO NACIONAL, COMO ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS CONTRA LEISHMANIASIS. DERIVADOS DE BENZIMIDAZOL VS LEISHMANIA BRAZILIENSIS

Núñez Jorge; Bompert Daznia; Camacho José; Charris Jaime; Visbal Gonzalo; Rodríguez Daniel; Rodríguez Tania; García Yael y Serrano Xenón.

Instituto de Estudios Avanzados (IDEA).. Universidad Central de Venezuela (UCV). Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

Las drogas de primera línea utilizadas para el tratamiento de la Leishmaniasis, son poco efectivas y altamente tóxicas. Por esta razón, desarrollamos y sintetizamos 14 nuevos compuestos derivados de Benzimidazol, evaluando su efecto sobre la viabilidad de promastigotes y amastigotes intracelulares de *L. braziliensis*. Mediante curvas de crecimiento, determinamos que el derivado JC25 afectó la viabilidad de promastigotes con un valor de EC50 de 54µM. Mediante microscopía de fluorescencia, determinamos que el mecanismo de acción molecular de este derivado esta relacionado con la perturbación del gradiente de protones en mitocondria y acidocalcisomas, afectando gravemente la viabilidad de los parásitos. Sustantivamente, por medio de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, demostramos que el JC25 es capaz de generar una acumulación del intermediario escualeno, lo que supone una alteración en la actividad de la escualeno epoxidasa. Esta enzima es clave en la formación de 5-dehidroepisterol, esencial para el desarrollo de estos parásitos. Finalmente evaluamos el efecto de JC25 sobre amastigotes intracelulares, estadio clínicamente relevante de la enfermedad. Obtuvimos un efecto aun más potente que para la forma de vida libre (EC50 de 12 µM), siendo completamente inocuo contra su célula hospedera (macrófago BMDM). El hecho de que este derivado desestabilice la bioenergética celular y la biosíntesis de esteroides en estos parásitos, además de generar un efecto leishmanicida superior en el estadio clínicamente relevante de la enfermedad, proyecta la realización de estudios preclínicos posteriores con modelos experimentales más avanzados como por ejemplo ratones Balb/C infectados.

PALABRAS CLAVE: Quimioterapia, Leishmaniasis, benzimidazoles, bioenergética, esteroides.

INMUNOINFORMATICA APLICADA EN MALARIA

Raúl Isea.

Fundación Instituto de Estudios Avanzados.

La inmunoinformática es una disciplina emergente de la bioinformática donde confluye la información biológica derivada de estudios genómicos, proteómicos y transcriptómicos concernientes a aspectos inmunológicos analizados a través de un computador. Gracias a los avances en las tecnologías de la información es posible identificar aquellos fragmentos antigénicos que se pueden emplear, por ejemplo, en el diseño de vacuna. El presente trabajo analiza todos los genes que conforman el genoma de *Plasmodium falciparum* 3D7 responsable de la malaria. Recordemos que la mitad de la población humana puede contraer dicha enfermedad, y actualmente las esperanzas están centradas en una vacuna experimental llamada RTS,S/AS02. Por lo que se debe continuar desarrollando nuevas metodologías computacionales que permitan obtener potenciales vacunas que puedan llegar a ser efectivas contra dicho flagelo, y extender dicho procedimiento a otras enfermedades parasitarias. Objetivo. Identificación in silico de epítopos lineales consenso presentes en todo el genoma del *Plasmodium falciparum* 3D7. Materiales y métodos. Se emplean una gama de programas de bioinformática integradas en un 'flujo de trabajo' para analizar más de 5.300 genes presentes en dicho genoma. De todos ellos, se identifican su carácter antigénico de acuerdo a una gama de programas entre los que podemos mencionar BepiPred, BcePred, y BCPred. Resultados. Se obtuvieron un poco más de una decena de epítopos peptídicos que pueden presentar actividad antigénica cuando se correlacionan los mismos con datos experimentales. Más aún, cuando se comparan los resultados predichos de antigenicidad in silico con los derivados de ensayos experimentales, no hay consenso significativo.

PALABRAS CLAVE: Bioinformática, Inmunoinformática, Epítopos, Vacuna antimalárica, *Plasmodium falciparum*.

RESULTADOS DE LA TÉCNICA DE ALTMEIER PARA EL PROLASO RECTAL COMPLETO EN PACIENTES CON ALTO RIESGO QUIRURGICO

Torres Dugarte Carlos G.

MD. Cirujano Coloproctólogo. Hospital Sor Juana Inés de la Cruz, Mérida. Venezuela

Muchas cirugías abdominales y perineales han sido descritas para el tratamiento del prolapso rectal. La rectosigmoidectomía perineal (procedimiento (Altemeier's), ha sido usada para el tratamiento de los pacientes con historia de prolapso rectal completo. Este procedimiento fue propuesto en 1976 por Altemeier. Materiales y Métodos: El presente es un estudio

retrospectivo de todos los pacientes que fueron a cirugía por la técnica de rectosigmoidectomía perineal (técnica Altemeier) entre Enero 2006 a Diciembre 2011. Veinte y seis pacientes (todos del sexo femenino) fueron a cirugía para la técnica perineal y levatoroplastia según la técnica de Altemeier, Resultados: Los pacientes fueron en edades comprendidas entre 60 y 97 años de edad (edad promedio 78.5 años). Veinte y tres pacientes (88.46%) fueron sometidos a anestesia espinal. Tres pacientes (11.53%) fueron a anestesia general. 24 pacientes (92.30%) presentaron incontinencia fecal, dos pacientes (7.69%) presentaban escape material fecal. El promedio de tiempo quirúrgico fue de 127.5 min y el promedio de longitud de la muestra colorectal resecada fue de 17 cm. La anastomosis coloanal fue realizada manualmente en todos los pacientes. El promedio de estancia hospitalaria fue de 4.5 días (2-7). El promedio de seguimiento postoperatorio fue de 52.5 días (rango 15-90 días). Cuatro pacientes (15.38%) presentaron recurrencia completa, dos pacientes (7.69%) fueron reintervenidos para una nueva técnica quirúrgica de Altemeier, y dos pacientes (7.69%) fueron a técnica de rectopexia de Well por vía abdominal. La incontinencia postoperatoria mejoro en veinte pacientes (76.92%) mientras que en seis pacientes (23.07%) persistieron con la incontinencia. No hubo mortalidad postoperatoria. Conclusiones: La rectosigmoidectomía perineal (técnica Altemeier) para prolapso rectal completo es un tratamiento seguro y efectivo particularmente en personas ancianas, con mínima morbilidad postoperatoria y buena restauración de la continencia.

PALABRAS CLAVE: Procedimiento Altemeier, prolapso rectal.

ANÁLISIS MOLECULAR DE CEPAS DE VIRUS DE ENCEFALITIS EQUINA DEL ESTE

González María C. Herrera Flor, Correia Heriberto, Ruíz Johnny.

Laboratorio Clínico, División de Servicio Médico Asistencial y Preventivo, Maracay, Universidad Central de Venezuela, Laboratorio de Biología Molecular, Instituto de Investigaciones Biomédicas, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo Sede Aragua.

Se analizó un fragmento de ~ 500pb de la región 3' no traducible del genoma de 5 cepas de virus de encefalitis equina del este (VEEE) y se compararon con secuencias homólogas del complejo de VEEE. La cepa EE VE02 EL PAO, con la cual se desarrolló una vacuna inactivada oleosa tuvo más similitud con la cepa EE VE76 EL DELIRIO, EE VE75 CATATUMBO, EE VE96 MERCEDES DEL LLANO y EE VE84 TUCACAS respectivamente. La alineación de secuencias entre estas cepas reveló diferencias de 2,82 a 8,48

% En tanto que, la cepa EE VE02 EL PAO difirió en un 8,86 % de la de Perú (EE PE-0,0155 del linaje III) y 38,08 % de la de EEUU (EE-PE-6 del linaje I, usada en vacunas comerciales). Los resultados indican que las cepas autóctonas tuvieron más similitud con la cepa del linaje III. El análisis del árbol filogenético mostró 2 clados. Uno que agrupa los linajes I-III y el otro el linaje IV. La mayoría de las secuencias están contenidas en el primer clado que, a su vez, se separa en 2 grupos que contienen secuencias del linaje I y secuencias de los linajes II-III y, debido al valor de bootstrap (99%), los grupos se consideran completamente distintos. Sin embargo, este no es el caso del grupo que contiene a los linajes II-III porque éstos se separan sólo el 53% de las veces, pero se asume que las cepas venezolanas son del linaje III dividido en 2 subclados: IIIA y IIIB.

PALABRAS CLAVE: Encefalitis equina este, secuenciación, filogenia.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES HOSPITALARIAS PÚBLICAS

Mendoza de G, Eva.

Escuela de Enfermería. Facultad de Medicina. Universidad del Zulia.

Introducción: La responsabilidad social abarca tanto los aspectos individuales sociales, económicos, como medioambientales permitiendo a la organización hospitalaria relacionarse directamente con la comunidad que la rodea. Propósito: comprender el significado de la responsabilidad social de los líderes hospitalarios públicos. Se utilizaron los aportes de Etkin, Cortina, Vallaeys, y Morín. Método: enfoque cualitativo, método fenomenológico el cual se centra en acercarse a la realidad para poder hacer una lectura antropológica de los referentes simbólicos de los grupos humanos. Se seleccionaron cinco (5) enunciadores clave: un (1) directivo hospitalario un (1) empleado hospitalario un (1) usuario hospitalizado, un (1) familiar, y un (1) experto en el área de la ética y la investigadora. Las técnicas de recolección de la información fueron: la entrevista fenomenológica y la observación directa no participativa. La técnica de registro de información: seis (6) diálogos a profundidad para buscar la categorización ideas clave y temas clave. Resultados: En el análisis fenomenológico-hermenéutico los informantes clave vivenciaron la inaplicabilidad del liderazgo ético afectando directamente el cumplimiento de la responsabilidad social de las organizaciones hospitalarias públicas. Discusión: Los resultados develaron coincidencia con lo expresado por Etkin (2005) Cortina (2003) que el trato, la atención a los pacientes, familiares es insatisfactorio, se encuentra reñida con los principios bioéticos de justicia, no maleficencia,

autonomía, solidaridad y respeto. A modo de conclusión: para los informantes se practica un modelo de atención paternalista deshumanizada el personal de salud carece del proceso reflexivo de lo que es la moral esto forma parte de la cultura hospitalaria.

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad social, fenomenología, organizaciones hospitalarias públicas.

PROPUESTA PARTICIPATIVA DE REORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE LAVADO DE VAJILLAS EN UN COMEDOR INDUSTRIAL DE UNA EMPRESA PETROLERA

Zerpa, M., González, R.,

Ministerio de Petroleos y Minería / Universidad Bolivariana

El objetivo de esta investigación fue evaluar las condiciones ambientales y del área de lavado de vajilla automático, de un comedor industrial, adscrito a una industria petrolera. La investigación fue desarrollada bajo el paradigma de la investigación - acción - participativa (IAP). Los resultados obtenidos muestran no conformidades en materia de espacio físico, niveles de ruido, características físicas (temperatura - velocidad - % de humedad relativa) del aire e iluminación, así como deficiencia en el suministro y extracción mecánica del aire. Estos resultados, ratifican la propuesta de ampliación del área estudiada, para el mejoramiento de las condiciones ambientales y de trabajo, en resguardo de la salud, el saber de los trabajadores, así como la satisfacción laboral. Cumpliendo así con toda la normativa contemplada en el marco jurídico vigente nacional específicamente de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), del Reglamento parcial de la Ley de Prevención en el Trabajo, del Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, así como de otras leyes y a las normas técnicas de la Empresa Petrolera.

PALABRAS CLAVE: Ergonomía, Comedor industrial, participativa, Área de Lava vajilla, Medio Ambiente de Trabajo.

ACCIONES TRANSFORMADORAS ANTE SITUACIONES DE CARGA MENTAL DE LOS TRABAJADORES DE UN CENTRO DE LLAMADAS TELEFONICAS DE UNA INDUSTRIA PETROLERA

Rosales, R., González, R.

Petroleo de Venezuela / Universidad Bolivariana

El objetivo de este trabajo de investigación fue proponer acciones transformadoras que permitan disminuir las situaciones de carga mental en los trabajadores en los puestos

de trabajo analista de centro de llamadas de una industria petrolera. La investigación se basó en una metodología acción-participación. La población estuvo constituida por la totalidad de los trabajadores del puesto de trabajo de analista del centro de servicio, la muestra fue de 20 trabajadores. Para ello, la técnica utilizada para la recolección de datos estuvo conformada por entrevistas a los trabajadores, la técnica de observación aplicada a los trabajadores con el fin de describir paso a paso las actividades realizadas durante su jornada laboral. Por último se aplicó el método NASA TLX para conocer la presencia de carga mental. en este particular, las empresas para lograr sus niveles de satisfacción en sus trabajadores, deben garantizar espacios ergonómicos en el sitio de trabajo. El tipo de investigación utilizado es el cuantitativo de tipo descriptivo de campo. En este sentido, la investigación dio como resultado la presencia de un porcentaje alto de personas con carga mental elevada. Se recomendó planificar y organizar los tiempos de descanso para el personal ya que es de gran importancia implantarlos para disminuir la carga mental así como también crear herramientas para manejar la carga de la atención y la memoria creando una relación entre la atención y el tiempo.

PALABRAS CLAVE: Acciones transformadoras, carga mental.

PANORAMA FUNCIONAL DE LA RED DE TRYPANOSOMA CRUZI

Alvarez, A. J., Sanz-Rodríguez C.E, Cabrera, J.L.

Laboratorio de Dinámica Estocástica, Centro de Física, I.V.I.C.Laboratorio de química de proteínas, Departamento de Biología Celular, U.S.B.

Muchos sistemas complejos naturales y tecnológicos pueden ser representados como redes, donde las partes elementales del sistema junto con sus interacciones mutuas aparecen en forma de nodos y enlaces. Una de las propiedades principales en la mayoría de las redes complejas naturales es la emergencia de estructuras comunitarias, las cuales corresponden generalmente a sub-unidades funcionales del sistema. En este trabajo analizaremos a profundidad la red metabólica de Trypanosoma cruzi, el agente etiológico del mal de Chagas. Nos enfocamos en la identificación de las comunidades de metabolitos y de reacciones utilizando algunos métodos de detección de estructuras comunitarias, además de proponer un nuevo método que explota la poca densidad frecuente en este tipo de redes. Se obtiene una perspectiva global de su composición bioquímica y funcionalidad, y finalmente se localizan sus blancos de drogas, ofreciendo de esta forma una primera aproximación de su rol dentro de las comunidades.

PALABRAS CLAVE: Redes Complejas, Redes Metabólicas,

Comunidades, Trypanosoma cruzi, Enfermedad de Chagas.

ESTUDIO IN SITU POR IR-TE, DEL COMPORTAMIENTO ELECTROQUÍMICO DE LA AZITROMICINA EN MEZCLAS DE ACETONITRILLO Y AGUA

Alizo Gaudy, Ortiz Reynaldo.

Laboratorio de Electroquímica, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes.

La azitromicina es un macrólido semisintético nuevo, derivado de la eritromicina aprobado en 1991. Presenta algunas ventajas sobre la eritromicina como una mejor penetración a los tejidos, menos efectos adversos especialmente de tipo gastrointestinal, mayor actividad contra infecciones causadas por gérmenes gramnegativos y mayor estabilidad en medio ácido originando esquemas de tratamiento más cortos y simples. Considerando que la azitromicina es uno de los antibióticos más usados hoy día, diversos estudios han sido llevados a cabo para su determinación y análisis electroquímico. El objetivo de este trabajo, es estudiar el comportamiento electroquímico de la azitromicina en mezclas de acetonitrilo y agua por espectroelectroquímica infrarroja con transformada de Fourier in situ. Para ello, se evaluará en primer lugar el comportamiento electroquímico del fármaco por voltametría cíclica en mezclas de acetonitrilo y agua en distintas proporciones, utilizando un electrodo de platino como electrodo de trabajo. En segundo lugar, se realizará el estudio espectroelectroquímico del sistema con la finalidad de identificar adsorbatos e intermediarios de reacción así como los cambios de enlaces generados en la interfase electrodo-electrolito durante el proceso, para proponer un posible mecanismo de oxidación. Los resultados preliminares encontrados en la voltametría cíclica muestran que la azitromicina experimenta un proceso de oxidación irreversible atribuido a la oxidación de los grupos aminos terciarios presentes en la estructura.

PALABRAS CLAVE: Azitromicina, IRTF in situ, Voltametría cíclica, electrodo de platino, espectroelectroquímica.

SIMULACIÓN DEL CRECIMIENTO TUMORAL DE GLIOMAS Y SU PARAMETRIZACIÓN MEDIANTE ANÁLISIS POR ESCALAMIENTO

Martín-Landrove, M. Torres-Hoyos, F.

Centro de Física Molecular y Médica, Facultad de Ciencias, UCV. Centro de Diagnóstico Docente Las Mercedes. Universidad de Córdoba, Colombia.

El crecimiento tumoral puede ser caracterizado a través

del análisis por escalamiento de la interfaz que éste posee o interfaz tumoral. En el presente trabajo se realizaron diversas simulaciones del crecimiento de tumores primarios del cerebro o gliomas mediante la suposición de un modelo descrito por una ecuación diferencial de reacción-difusión o en este contexto, proliferación-invasión. El término de proliferación fue del tipo logístico para considerar la limitación de nutrientes y oxígeno sobre las células tumorales. Las simulaciones corrieron sobre una base de datos del cerebro humano proporcionada por BrainWeb, y así tomar en cuenta las diferencias de difusión (invasión) entre materia gris y blanca. Las simulaciones fueron realizadas para diferentes relaciones entre los parámetros de difusión (invasión) y reacción (proliferación) cubriendo situaciones desde gliomas de bajo grado hasta gliomas de alto grado (glioblastoma multiforme). Para tomar en cuenta el ingreso de volúmenes celulares al estado latente se evaluó la distancia mínima, característica de la distribución de nutrientes y oxígeno, a la interfaz para cada volumen que alcanzara el límite de concentración celular indicado por el término logístico indicado en la ecuación diferencial. Los resultados del análisis por escalamiento de las simulaciones muestran una elevada concordancia con resultados previamente obtenidos en imágenes de resonancia magnética, lo cual sugiere que este simple modelo puede usarse para describir en forma apropiada el crecimiento tumoral de gliomas en el cerebro y potencialmente su extensión a metástasis cerebrales.

PALABRAS CLAVE: Crecimiento Tumoral, Interfaz Tumoral, Análisis de Escalamiento, Ecuación de Reacción-Difusión, Gliomas

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NUEVOS COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS QUE CONTIENEN BENZOIMIDAZOLES

Llovera Ligia, Echevarria Lorenzo y Camacho José.

Centro de Química, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Departamento de Química, Universidad Simón Bolívar.

Los benzoimidazoles son compuestos de gran interés debido a su gran número de aplicaciones en el tratamiento de diversas enfermedades, tales como: epilepsia, diabetes y anti-fertilidad. Recientemente, diversas investigaciones revelan que análogos de los benzoimidazoles, pueden ser modificados mediante la inclusión de diferentes anillos aromáticos ampliando el espectro de actividades biológicas. Por lo tanto, se propuso realizar la síntesis y caracterización de nuevos compuestos heterocíclicos del tipo 6-amino benzoimidazoles sustituidos. Para lograr este objetivo, se llevó a cabo la reacción de la 4-nitro-fenilendiamina con los diferentes aldehídos aromáticos (1,1 eq) en una mezcla DMSO:H₂O (1:1). La mezcla de reacción se

dejó bajo agitación constante a temperatura ambiente mientras se adicionaba lentamente Na₂S₂O₄ (3 eq). Posteriormente, se calentó a reflujo por 4 horas. Consecutivamente, se dejó enfriar y se vertió sobre hielo. El precipitado fue filtrado y lavado con agua caliente y recristalizado en una mezcla DMSO:DCM. Los rendimientos de los productos se oscilan entre 68-94 %. Esta nueva metodología sintética, permite la obtención de nuevos compuestos heterociclos donde se involucra la reducción del grupo nitro mientras se da la formación del benzoimidazol en un solo paso de reacción. Estos benzoimidazoles sustituidos podrían ser futuros candidatos como marcadores biológicos.

PALABRAS CLAVE: Benzoimidazoles, marcadores biológicos.

APLICACIÓN DE MINERÍA DE DATOS EN MEDICINA

Aguilera Ana, Subero Alberto.

Centro de Análisis, Modelado y Tratamiento de Datos, CAMYTD Facultad de Ciencias Tecnológica, Universidad de Carabobo.

La minería de datos (MD) usa un conjunto de técnicas que aplicados al análisis de datos permite descubrir conocimiento nuevo con fines de caracterizar o predecir comportamientos. Este conocimiento normalmente llamados modelos o patrones tienen diversas formas de representación. En medicina tiene una utilidad inmediata con fines diagnósticos, tratamiento y seguimiento de enfermedades. El objetivo de este trabajo se centra en la utilización de estas técnicas de MD sobre datos médicos en marcha patológica, enfermedades de columna y lesiones de cuello uterino. La metodología se basa en la aplicación del método KDD (Knowledge Discovery in Databases), el cual consiste en los siguientes pasos: a) Integración y recopilación; b) Selección, limpieza y transformación; c) MD y d) Evaluación, interpretación y visualización. Entre los diferentes datos que fueron tratados se recopilaron señales biomecánicas de marcha y columna e imágenes de cuello uterino derivadas del estudio de pacientes. Algunos cómputos aplicados sobre los datos basados esencialmente en la aplicación de estadísticas permitieron la construcción de atributos que fueron seleccionados y utilizados por la MD para la obtención de patrones y modelos con carácter predictivo. Estos últimos, representados en la forma de árboles de decisión, fueron programados e integrados en aplicaciones informáticas de usuario final permitiendo así un apoyo al diagnóstico y seguimiento de pacientes. Tanto los modelos aprendidos como las aplicaciones desarrollados fueron validadas y evaluadas desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo mediante métricas y cuestionarios de usuario. La MD constituye una herramienta muy poderosa y explotable en el campo médico.

PALABRAS CLAVE: Minería de datos, Análisis de datos, Marcha, Columna, Cuello uterino.

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE ROBOTS DE BAJO COSTO PARA APLICACIONES DE REHABILITACIÓN DEL CUERPO HUMANO: PROTOTIPO VIRTUAL PARA LA EXTREMIDAD INFERIOR

Díaz Rodríguez Miguel, González Parra Gilberto, Ocampo Walter.

Dpto. de Tecnología y Diseño, Univ. de los Andes, GMM, Dpto de Cálculo, Univ. de los Andes.

Las lesiones de tobillo corresponden al grupo de lesiones traumáticas más frecuentes en actividades deportivas y de la vida diaria. Por ende, la demanda en los centros traumatológicos para rehabilitación del tobillo es amplia. Esta actividad es comúnmente realizada por un fisioterapeuta conjuntamente con el paciente. El terapeuta ejecuta una serie de ejercicios repetitivos sobre el pie del paciente. Por otro lado, el paciente utiliza diversos dispositivos, como por ejemplo bandas elásticas, en su recuperación. Por parte del terapeuta, la rehabilitación es una actividad de trabajo ardua y repetitiva por lo que dicha tarea se adecua para ser asistida por un sistema robótico. Adicionalmente, el empleo de un sistema robótico que incluya sensores presenta la ventaja de registrar información de gran interés para evaluar el progreso de recuperación del paciente. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo consiste en el desarrollo tecnológico de un robot para asistir la rehabilitación del tobillo lesionado. A partir del análisis del rango de movimiento de los ejercicios característicos de rehabilitación de lesiones de tobillo, se definen las especificaciones de diseño utilizadas para la síntesis del sistema robótico basado en la topología de robot paralelo. Se desarrolló un prototipo virtual mediante un programa multipropósito que cubre el rango de movimiento principal del tobillo, a saber: flexión dorsal y flexión plantar. En base a los resultados del desempeño cinemático y dinámico del robot propuesto se concluye que el prototipo puede ser considerado como una alternativa para efectuar la tarea de rehabilitación del tobillo

PALABRAS CLAVE: Robótica para rehabilitación, robots paralelos, desarrollo tecnológico, cinemática y dinámica de máquinas.

IRRADIACION CORPORAL TOTAL CON FOTONES DE ALTA ENERGIA

Colmenares Maryi; Venencia Daniel.

Hospital Universitario Dr. Miguel Oraá, Instituto privado de Radioterapia S.A Córdoba-Argentina.

La Irradiación Corporal Total (ICT), es un método utilizado en pacientes con leucemias para inmunosuprimirlos antes de realizarles el trasplante de medula indicado. Anteriormente en este tipo de casos se realizaba la inmunosupresión de los pacientes vía quimioterapia solamente lo cual era un tratamiento más agresivo especialmente en pacientes pediátricos, donde la tasa de supervivencia era baja. Con el desarrollo de esta técnica, disminuyó la tasa de mortalidad en los pacientes y la respuesta de los trasplantes aumentó en gran medida. En Venezuela esta técnica solo se realiza en instituciones privadas y la meta es poder realizarlas en instituciones públicas para pacientes de bajos recursos.

Objetivo de la Investigación: Implementar la técnica de ICT en Venezuela asesorados por expertos en Argentina con experiencia en el área. Metodología: Caracterización del haz de Radiación en condiciones de ICT (distancia fuente superficie: 4m de distancia, tamaño de campo 40X40cm, rotación de colimador 90° y rotación de Gantry 270°). Verificación del tratamiento con Dosimetría in Vivo y maniquí Antropomórfico. Implementación del Tratamiento en el Hospital de Clínicas Caracas.

Resultados y Conclusiones: La caracterización del haz de radiación arrojó que se puede tratar pacientes hasta 160cm de estatura, se determinó que el espesor recomendado para la elaboración de las protecciones pulmonares es de 4cm para lograr una reducción de la dosis en un 50% en estos órganos a riesgo.

PALABRAS CLAVE: TBI, Trasplante

ASOCIACIÓN ENTRE OBESIDAD INFANTIL, AUTOESTIMA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN NIÑAS DE LA II ETAPA DE LA E.B. MARÍA MAZZARELLO, MÉRIDA-VENEZUELA

Contreras July

Estudiante de Pregrado Medicina. CIP. Universidad de Los Andes.

La obesidad infantil es un tópico relevante en la sociedad actual, ya que es más que un problema estético, pues su presencia conlleva serios riesgos para la salud de los afectados. Además que esto redundará en problemas también de tipo psicológico que tienen que ver con problemas de autoestima e inclusive con el rendimiento y desempeño escolar; por lo tanto, es de suma importancia una intervención oportuna y eficaz para que no sea una agravante mayor en el futuro. Objetivo: determinar la relación entre obesidad, autoestima y rendimiento académico de las estudiantes entre 9 y 12 años de la II Etapa

de Educación Primaria de la Escuela Básica María Mazzarello en el Municipio Libertador, Mérida-Venezuela. Metodología: estudio descriptivo correlacional, no experimental y de tipo transversal. La población fue de 270 alumnas entre 9 y 12 años, correspondientes al 4°, 5° y 6° grado, se selecciono 17 niñas para el grupo estudio (obesas) y 17 niñas para el grupo control (no-obesas). Se determinó peso, talla y se clasificó el IMC según normas de la OMS. Se aplicó un test de autoestima (GRES-30AE) a cada niña. Y se obtuvieron las calificaciones del periodo escolar 2009-2010. Resultados y Conclusión: Aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en las variables estudiadas, la tendencia en los resultados es que las niñas obesas presentan menor autoestima y menor rendimiento académico. Solo se corroboró con la muestra total la asociación positiva entre autoestima y rendimiento académico. Se concluye sobre la importancia de nuevos estudios con muestras de mayor tamaño.

PALABRAS CLAVE: Obesidad, autoestima, rendimiento escolar, peso-talla, IMC.

SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE CEPAS DE ENTEROCOCCUS AISLADAS DE MUESTRAS DE AGUA, SEDIMENTO Y ALMEJAS

Silva A. Ricardo, Montiel Marynes.

Unidad de Investigaciones en Microbiología Ambiental.

Enterococcus presenta resistencia intrínseca a varios agentes antimicrobianos (cefalosporinas, clindamicina y el cotrimoxazol). No obstante, su sensibilidad natural, en las últimas décadas se ha revertido en gran medida sobre todo en los antibióticos de uso selectivo (aminoglucósidos y glicopéptidos), haciendo más difícil la elección de un antibiótico ideal que inhiba este microorganismo. La mayoría de las investigaciones señalan la resistencia a nivel clínico, existiendo pocos trabajos en relación a cepas procedentes del ambiente. El objetivo de esta investigación se basó en determinar la sensibilidad de Enterococcus spp., aislado de muestras de agua, sedimento y almejas. La susceptibilidad a los antibióticos estudiados se realizó según la técnica de difusión por disco (CLSI, 2009). De forma general, se encontró resistencia en 6 de los 10 antibióticos estudiados, donde los mayores porcentajes se registraron a la rifampicina (58%) y eritromicina (23%). El resto de los antibióticos expuso resistencia por debajo del 10%: tetraciclina (10%), ampicilina (5%), ciprofloxacina (3%) y vancomicina (2%). El valor más alto de resistencia intermedia se registró a ciprofloxacina (65%), seguido de eritromicina (52%), rifampicina (23%), levofloxacina (17%), vancomicina (5%) y tetraciclina (2%). En general se ha dado poca importancia al papel patógeno de los enterococos, y sin embargo son capaces de provocar bacteriemias graves con gran mortalidad, que se

acompañan en algunas ocasiones de endocarditis. También producen afecciones intraabdominales, tales como peritonitis y abscesos, e infecciones de partes blandas, como las de heridas quirúrgicas y úlceras.

PALABRAS CLAVE: Antibióticos, resistencia intrínseca, sensibilidad natural, ambiente, infecciones.

EL LENGUAJE CIENTÍFICO Y CULTURAL: INTERSUBJETIVIDAD DE LA RELACIÓN TERAPÉUTICA DE LA MUJER Y EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

Angela M. Quintero, María A. Castillo, José Ivo Contreras .

Departamento de Enfermería. Hospital Tulio Carnevali. IVSS. Universidad de Los Andes.

Es una revisión filosófica, epistemológica, axiológica y praxeológica de la relación que tiene el lenguaje, en todas sus formas, con la relación terapéutica que se establece con los profesionales de enfermería, en un contexto específico que es el venezolano. Para poder suplir o cubrir las necesidades de cuidado en todos los ámbitos de trabajo en la disciplina de enfermería se requiere de un manejo efectivo pero además, asertivo y comprensivo del uso de expresiones verbales y no verbales. Desde una concepción más amplia el lenguaje es una herramienta teñida de los conceptos, valores y contexto histórico que se generan en el entramado social. El lenguaje contiene varias utilidades, tales como: referencial, conativa, fática, contextual, metalingüística y poética. En el contexto venezolano el fenómeno de la maternidad se presenta de manera anual en por lo menos 600.000 mujeres, es decir que es un evento cotidiano, desde el momento de la concepción e incluso antes debería establecer una dialéctica entre las madres y los profesionales, ya que en el ámbito de la atención ambulatoria u hospitalaria estos dos actores se encuentran con mucha frecuencia. En el acto de cuidar el profesional de enfermería acompaña a la madre en el transitar por todas las experiencias de salud y de vida para lograr en ella un equilibrio entre los elementos físico, emocional, espiritual y social que requiere una atención especial, desde el punto de vista humanístico, que implica mayor relevancia pues 25% de los nacimientos se da en madres adolescentes.

PALABRAS CLAVE: lenguaje, relación terapéutica, enfermería, mujer

PRINCIPIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO TRUJILLO

Adriani; D. Plata; L. Colmenares.

Universidad de Los Andes – Núcleo “Rafael Rangel”; Universidad del Zulia.

El agua es indispensable para la existencia de la vida, así como también para la supervivencia del planeta; sin embargo, es un tema que aún no ha sido resuelto en el contexto internacional. La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) es el planteamiento más extendido en este ámbito y se fundamenta en los principios formulados por la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente, celebrada en Dublín en 1992. En este sentido, se realizó una investigación cuyo objetivo general fue Identificar principios de gestión ambiental en los Organismos Públicos del estado Trujillo, para lo cual se consideraron los aportes teóricos de Prando (1996), Gómez (2002) y Ley Orgánica del Ambiente (LOA, 2006). Se desarrolló bajo el paradigma cuantitativo, considerándose descriptiva; se empleó un diseño de campo y transeccional. La población estuvo conformada por 18 Gerentes de los Organismos Públicos del estado Trujillo vinculados al manejo de las cuencas hidrográficas. Se diseñó un instrumento con escala tipo Likert, conformado por 21 reactivos, la confiabilidad se determinó mediante el coeficiente de Cronbach arrojando un valor de 0,89. Entre las conclusiones se puede citar que a pesar de existir políticas conducentes a la protección ambiental, las mismas no son actualizadas y en muchos casos se encuentran obsoletas; asimismo se percibe ineficacia de los mecanismos para establecer responsabilidades cuando se detecta algún tipo de degradación del ambiente, lo cual degenera en impunidad, debido a que no es posible la aplicación de la sanción respectiva, cuando se comete un delito ambiental.

PALABRAS CLAVE: Principios de gestión ambiental, Organismos Públicos, estado Trujillo

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA EN LAS COMUNIDADES

Aurora Oliveros, Carmen Caraballo, Kerwin Chávez.

Centro de Investigación para la Promoción del Desarrollo Endógeno.

En este artículo se presentan avances del desarrollo del proyecto estratégico “Plan de Educación Ambiental para las comunidades” cuyo objetivo principal es incentivar y promover en los habitantes de las comunidades acciones de prevención, conservación y protección para un cambio de actitud hacia el medio ambiente. Promover actividades estratégicas de educación ambiental donde las personas puedan participar y comprometerse en la continuación de las mismas para el mejoramiento de su entorno. Fortalecer valores a través de conceptos referidos a componentes naturales y sociales, destrezas cognitivas orientadas a la búsqueda de soluciones a los

problemas ambientales promoviendo mejorar la calidad de vida de la población. Se desarrolla bajo la modalidad Investigación Acción Participativa, por ello la relevancia de realizar actividades en las mismas comunidades con las personas, comenzando con la formación a través de talleres, videos, charlas e invitándolas a contribuir en el trabajo que se requiera en pro de su hábitat. El proyecto está en ejecución con métodos de sensibilización colectiva, mediante subproyectos, un equipo de investigadores conscientes de que la problemática ambiental cada día es más deplorable, intentan abarcar los distintos ámbitos que fundamentan las áreas de educación ambiental, tales como la contaminación atmosférica, manejo de desechos, reutilización de materiales plásticos, entre otros. Se han beneficiado, un aproximado de dos mil personas. Mostrando estar consciente de la problemática, participando activamente en las actividades, atentos a promover y dar continuidad a las estrategias planteadas por el equipo de trabajo.

PALABRAS CLAVE: Educación Ambiental, Manejo de desechos, Comunidades

CINE CLUBES EN VENEZUELA Y ACCESIBILIDAD (ESTUDIO DE DOS CASOS)

Peña Mixzaida, Peña, Claritza, Peña José.

Asociación Civil Cine 100% Venezolano.

De acuerdo al censo del año 2001 el 4% de la población venezolana presenta algún tipo de discapacidad. Aun cuando se cuente con avances importantes en materia legislativa (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley para las personas con discapacidad) se ha tratado de incluir a las actividades culturales a l@s venezolan@s a través de programas, jornadas y eventos especiales. Pese a estos esfuerzos importantes, la incorporación de tecnologías y adecuación de edificaciones a las personas con discapacidad no ha sido inmediata si se le compara con experiencias de otros países latinoamericanos (Perú, Argentina y Colombia). Por ello este proyecto se orienta a: describir las principales barreras de las salas Cine Club Charles Chaplin y Cine Club Universitario de Maracaibo y formular propuestas de orden de ingeniería (ergonomía, seguridad y salud) y formativas. Para ello, se diseñó un instrumento de recolección de información (basado en las normativas nacionales e internacionales) así como la entrevista a personas con discapacidad, responsables de los cines clubes. Entre algunos resultados están: a) Respecto al diseño arquitectónico de las salas, la distribución de los espacios no se ajusta a la incorporación de las personas con discapacidad motora. Ambos cine clubes presentan barreras físicas (escaleras, ubicación de los baños y su adaptación), b) El diseño disergonomico de las sillas para los espectador@s producen malas posturas por el tiempo prolongado a su uso,

esto afecta a la comodidad y seguridad de las personas con discapacidad, c) Los bajos niveles de temperatura e iluminación provocan discomfort.

PALABRAS CLAVE: Discapacidad, Cine clubes, accesibilidad, inclusión, integración

COMPETENCIAS DE LOS GERENTES HOSPITALARIOS EN HOSPITALES DE TIPO II, III Y IV DEL EDO LARA

Milbia Bravo.

Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas.

El gerente hospitalario constituye un referente humano de alta competencia y habilidades estratégicas de gestión de las organizaciones, por lo cual debe utilizar competencias gerenciales que impliquen una combinación de conocimientos, destrezas, comportamientos y actitudes para ser eficaz en sus labores. De allí, el interés en comprender a través de transacciones intersubjetivas y construir un Modelo de Competencias del gerente Hospitalario tipo II, III y IV de Barquisimeto, Estado Lara. La metodología fue bajo el enfoque cualitativo, método etnográfico - hermenéutico. El contexto de estudio lo constituyen los hospitales de tipo II, III y IV del Edo Lara; las técnicas para recoger la información son la observación comprensiva y la entrevista semi-estructurada. La información se recolectó de 6 informantes gerentes hospitalarios de centros tipo: II, III, IV. La categorización se realizó mediante la técnica de análisis de contenido y de discurso de Strauss y Corbin (2002), para confrontar la información con los esquemas teóricos sustantivos respecto a la productividad y efectividad de las competencias del gerente hospitalario. Como resultados de la investigación se proponen las competencias cognitivas, interpersonales y técnicas, destacándose que el talento humano sumado al amplio rango de competencias del gerente médico hospitalario y su equipo laboral ante los cambios del servicio sanitario, deben establecer controles que verifiquen la calidad de los logros en el sentido de productividad y eficiencia de atención al público; y que las dinámicas de toma de decisiones deben tener el sentido sistemático de transformación social en las experiencias significativas e innovadoras del entorno organizacional.

PALABRAS CLAVE: Competencias, gerente hospitalario.

ANÁLISIS DE UNA PLACA DE FIJACIÓN MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS

Mary Vergara, Emilio El Zaoihra, Sebastian Provenzano, José Alvarado, Ruben Chacón.

Universidad de Los Andes.

Los procedimientos para implantes quirúrgicos proporcionan al cirujano ortopédico un medio para fijar los huesos de forma precisa. Además, desempeñan un apoyo para el tratamiento y la consolidación de las fracturas. El propósito de este trabajo es de analizar una placa de fijación extraída de un paciente empleada para la consolidación de una fractura en el radio distal de fémur, que luego de un tiempo muy corto colapso ocasionando la ruptura del hueso nuevamente. Este análisis permitirá evaluar la distribución de tensiones que se presentan bajo un estado de carga definido según expertos. La geometría del implante es modelada utilizando un programa comercial de diseño asistido por computadora (CAD) y exportada a un programa de elementos finitos para análisis de esfuerzos de Von Mises para carga estática y esfuerzos alternantes para fatiga. Los resultados obtenidos en la simulación muestran que para los diferentes casos de colocación de placa estudiados las magnitudes de esfuerzo último son superados en la zona donde ocurrió la falla de la placa, es decir entre los agujeros seis y ocho a partir de la parte distal del hueso, lo que coincide con la falla sufrida en la placa.

PALABRAS CLAVE: Placa de fijación, prótesis femoral, elementos finitos.

CENTRO DE INVESTIGACIONES “P&A”(PROYECTO)

Peralta R.Yajaira, Lau C. Luisa, Viloría P. Raúl.

fundación “peralta abiatar”.

La Fundación “Peralta ABIATAR” (Edo. Carabobo) - abocada a discapacitados, tercera edad y desventaja social en general- opta por esta Ponencia en aras al fortalecimiento de espacios para la Investigación en Ciencia y Tecnología. Se trata de un proyecto en desarrollo, el CENTRO DE INVESTIGACIONES “P&A” cuyos productos tecnológicos garanticen la habilitación y rehabilitación de la discapacidad física y emocional de sus beneficiarios. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN Elevar la calidad de vida de: Discapacitados, Adictos, Indigentes y Tercera Edad. METODOLOGÍA La Fundación articulará entre beneficiarios e Instituciones, investigadores, tecnólogos, empresas y contribuyentes, para promoción y estimulación a la inventiva. El CENTRO DE INVESTIGACIONES “P&A” estará equipado con espacios para desarrollar prototipos de prótesis, adaptaciones de equipos o herramientas de uso profesional para discapacitados, softwares especiales, sustancias antidrogas, alimentos especiales, nuevos nutrientes, equipos para la movilidad independiente y desplazamiento vehicular. Ofrecerá, alternativas de producción a emprendedores noveles y consolidados, estudios técnicos de tolerancia y/o

diversificación de productos, análisis sensorial y curvas de rendimiento. Respecto a redes/colectivos de innovación, contactará Instituciones de Educación Superior a fines de considerar iniciativas de cursantes avanzados para desarrollo y puesta en práctica. Resultados y conclusiones: Desarrollo de softwares especiales. Diseño, ensamblaje y prueba prototipos, prótesis o equipamiento discapacitados y/o tercera edad. Equipos de movilización. Laboratorios para desarrollo sustancias antidrogas, medicamentos, alimentos, nutrientes, etc. En conclusión, UN CENTRO DE APLICACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN que reúna en un espacio el intercambio y apoyo entre Innovadores/ Inventores, Empresarios e Instituciones y Usuarios.

PALABRAS CLAVE: Discapacidad; adicción; vejez ; prototipos; prótesis.

DISEÑO Y MONTAJE DE UNA PINZA ÓPTICA PARA MANIPULAR MICROPARTÍCULAS Y CÉLULAS BIOLÓGICAS

Cabrera Humberto. Suárez José J, Núñez Héctor L. Carvalho Gloria, Moreno Pablo. y López Alejandro.

IVIC. ICTP. CENDIT.

El objetivo de este trabajo consiste en desarrollar un sistema de pinzas ópticas para atrapar micropartículas y células biológicas. El sistema incluye un láser diodo de 2.5 Watt de potencia a una longitud de onda 662 nm y un sistema óptico semejante a un microscopio invertido; las micropartículas o células son visualizadas a través de una cámara ccd y su posición determinada con un detector de posición (quadrant photodetector). Se automatizó una mesa x,y,z que permite mover las micropartículas con resolución micrométrica (1 micrómetro) y se controla su movimiento automáticamente con un computador. Se adquieren videos de las micropartículas atrapadas con la pinza y estos son procesados con un programa especializado para determinar la varianza de la posición. La varianza nos permite determinar propiedades visco-elásticas (constante K) del sistema compuesto por las suspensiones y la pinza óptica. Este sistema se usa para atrapar partículas de sílica funcionalizadas con proteínas que inducen cambios químicos cua

PALABRAS CLAVE: pinzas ópticas, laser, bio-manipulación

FABRICACIÓN DE LENTES ÓPTICOS CON MAQUINARIA REALIZADA EN NUESTRO PAIS

Omar Medina.

NINGUNA

Este proyecto que ya cuenta con un prototipo tiene como finalidad la fabricación de lentes ópticos para la industria, construcción y reparación de equipos ópticos a nivel científico, técnico y didáctico educativo, sistema que no existe en el país, ya que los equipos existentes son solos para oftalmología y cosmética comercial.

PALABRAS CLAVE: ÓPTICA MECÁNICA

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS HIGIÉNICAS EN COMEDORES DE TRES CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL DEL MUNICIPIO MARIÑO, ESTADO NUEVA ESPARTA

Carlos E. Aguilar, Máryuri T. Núñez, Luz M. Martínez y Hanna W. Karam

Departamento de Tecnología de Alimentos, Universidad de Oriente, Boca del Río, estado Nueva Esparta

Es muy importante aplicar Buenas Prácticas Higiénicas (BPH) al momento de preparar y servir los alimentos, especialmente en servicios de alimentación donde los comensales sean niños, puesto que una inadecuada manipulación durante su preparación puede incrementar el riesgo de provocar enfermedades de transmisión alimentaria (ETA) e incluso la muerte, en este grupo vulnerable. En el presente trabajo se realizó una evaluación higiénica de las áreas de preparación de alimentos en los Centros de Educación Inicial (CEI), que fueron denominados A, B y C, ubicados en la ciudad de Porlamar, municipio Mariño del estado Nueva Esparta. Se empleó un instrumento elaborado bajo las pautas establecidas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), en un Documento Oficial referido a las Buenas Prácticas de Higiene en la Preparación, Servicio y/o Expendio de Alimentos Listos para Consumir. Se realizó un análisis de las no conformidades encontradas en las auditorías, para cada uno de los siguientes aspectos evaluados: edificación e instalaciones, equipos y utensilios, personal, requisitos higiénicos de la producción y programa de saneamiento; para los CEI A, B y C se obtuvo una efectividad higiénica no satisfactoria de 59,41; 65,38 y 67,04 % respectivamente, siendo el mínimo aprobatorio de 70 %. La higiene del personal fue el aspecto con mayores deficiencias observadas, con un 26,67, 60,0 y 33,33 % para los CEI A, B y C, respectivamente. Con los resultados obtenidos en la auditoría realizada se elaboró un plan de acciones correctivas para cada CEI.

PALABRAS CLAVE: BPH, efectividad higiénica, centros educativos, ETA

COMPOSICIÓN QUÍMICA, FÓSFORO FÍTICO Y

ACTIVIDAD DE FITASA EN SUPLEMENTOS PARA INFANTES LACTANTES ELABORADOS CON BASE EN CEREALES

Ojeda Álvaro, Villavicencio Iraidis y Linares Zoraida.

Facultad de Agronomía. Universidad Central de Venezuela. Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Maracay.

El ácido fítico es un ácido orgánico presente en granos de cereales. El fósforo contenido en su molécula (Pf) no es absorbible por su baja solubilidad, aunque su biodisponibilidad puede incrementarse por la actividad de enzimas fitasas (Af). Con el objeto de cuantificar el contenido de Pf y la Af en suplementos para infantes lactantes elaborados con base en cereales, se seleccionaron cinco fórmulas de amplia distribución en el mercado nacional, fundamentadas según fabricantes en maíz (M), arroz (A), maíz/trigo (M/T), arroz/trigo (A/T) y trigo/maíz/arroz (T/M/A). Se tomaron cinco réplicas, cada una correspondiente a un envase comercial (400 a 500 g) elaborado en lotes diferentes y con vencimiento posterior al muestreo. La proteína cruda varió de 16,8 a 7,2%, con el mayor valor ($P < 0,01$) para A/T y el menor para M/T y T/M/A. El contenido de grasa mostró un rango de 0,75 (A y M) a 0,31% (A/T y T/M/A), mientras la relación calcio:fósforo se presentó entre 1,6 (A y T/M/A) y 1,1 para el resto. El Pf representó el 61,5% del fósforo total en M/T, con diferencias ($P < 0,01$) respecto a las restantes fórmulas ($39,9 \pm 6,8\%$). La Af fue elevada ($P < 0,01$) para T/M/A y M/T (570 y 300 μ moles P/kg), limitada en A/T (152 μ moles P/kg) y ausente en A y M. Se concluye que la composición química se ajustó a lo reportado por los fabricantes, con un elevado contenido de Pf y una Af asociada a la presencia de trigo en las mezclas.

PALABRAS CLAVE: Fósforo, ácido fítico, fitasas, fórmula infantil.

CALIDAD DE VIDA Y DETERIORO AMBIENTAL EN TRES COMUNIDADES RURALES LOCALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS PAMPÁN Y URDANETA, ESTADO TRUJILLO, VENEZUELA

Delgado María; Graterol Johsmar; Hernández María; Jaimes Edgar; Sánchez María T. y Romero Rodolfo.

Instituto Experimental "José W. Torrealba"; NURR-ULA, Trujillo. Grupo de Investigación de Suelo y Agua (GISA), NURR-ULA, Trujillo.

El deterioro ambiental, se refiere al daño progresivo que exhibe la totalidad del entorno natural y sus componentes aire, suelo, agua y biodiversidad; a consecuencia de la acción antrópica, afectando la resiliencia y estabilidad de sus ecosistemas. El

objetivo de este trabajo es analizar el deterioro ambiental y su relación con la calidad de vida en los sectores Vitú, Miraflores y La Vega, localizados en los municipios Pampán y Urdaneta del Estado Trujillo, Venezuela. El esquema de investigación que se desarrolló fue de tipo descriptivo, participativo y no probabilístico toda vez que se evaluaron características de un problema actual cuyos factores y procesos determinantes no estuvieron bajo el control experimental. En efecto, la investigación-acción realizada estuvo centrada en la motivación a los pobladores de las comunidades antes mencionadas a los fines de que aprendieran a identificar, sistemáticamente, su problemática ecológico-ambiental y a reconocer las acciones más pertinentes para controlarla. La hipótesis de trabajo es que existe una relación inversa entre el deterioro ambiental y la calidad de vida, es decir a mayor deterioro ambiental en una comunidad menor es su nivel de calidad de vida. Los resultados obtenidos permitieron comprobar la hipótesis formulada, así como determinar el conjunto de acciones requeridas para resolver la problemática ambiental que afecta a dichas comunidades, a los fines de garantizar su sostenibilidad eco-social y económica, tomando en consideración el compromiso y la voluntad de dichos pobladores para lograr el mejoramiento de su calidad de vida y la de su entorno.

PALABRAS CLAVE: Participación comunitaria, investigación-acción, deterioro ecológico-ambiental, sostenibilidad eco-social.

NIVELES DE ELEMENTOS TRAZA ESENCIALES EN CABELLO DE NIÑOS DE LA ETNIA BARÍ

Hernández Yorman, Bravo Alfonso, Montilla Brinolfo, Colina Marinela, Semprún Neomar, Villalobos Daniel, Martínez Ninfa

Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Nutrición (LIDN). LUZ.

Importantes funciones biológicas como el transporte de oxígeno, producción de energía, y múltiples reacciones enzimáticas dependen específicamente de los elementos traza. La detección de estos micronutrientes en muestras de cabello puede ser de utilidad como indicador del estado nutricional de las poblaciones. Por tal motivo, el objetivo del estudio fue determinar los niveles de hierro (Fe), zinc (Zn), cobre (Cu), cobalto (Co), selenio (Se) y manganeso (Mn) en cabello de niños de la etnia Barí. Se realizó una investigación descriptiva, transversal, en una muestra aleatoria de niñas y niños ($n=18$) con edades comprendidas entre 2-12 años, de la comunidad indígena Barí "Kumanda" ubicada en la Sierra de Perijá, Estado Zulia. Las muestras de cabello fueron lavadas rigurosamente con un detergente no iónico, agua desionizada y se mineralizaron en medio ácido utilizando digestores Parr. La concentración de elementos traza fue determinada por

espectrometría de masas con plasma inductivamente acoplado (ICP-MS). El análisis de los resultados evidenció los siguientes niveles de elementos traza ($\mu\text{g/g}$): Fe $209,06 \pm 179,94$; Zn $71,52 \pm 15,20$; Cu $5,65 \pm 3,42$; Co $0,16 \pm 0,19$; Se $4,76 \pm 5,31$ y Mn $19,34 \pm 13,87$. Los valores de Zn, Cu, Co y Se en las muestras de los niños Barí oscilaron en un orden de magnitud similar al reportado en la literatura para cabello humano, mientras que los niveles de Mn y Fe fueron más elevados. Estos resultados pueden servir de base para futuras investigaciones donde se explore las posibles fuentes de los elementos y su relación con el estado de salud de la población infantil en estudio.

PALABRAS CLAVE: Elementos traza, cabello, etnia Barí, niños, ICP-MS.

PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA: USO DE LAS REDES SOCIALES

Yuli Makoukji Asfar, María Isabel García Lorenzo, Mariano Manuel Fernández Silano.

Facultad de Medicina UCV, Escuelas: Nutrición y Dietética y Salud Pública.

Cualquier esfuerzo que se realice para promover la lactancia materna significa ganancia en materia de salud pública. Evidencias numerosas sitúan la práctica de la lactancia materna como una estrategia favorable al desarrollo de las naciones en la economía, salud, educación, nutrición, ambiente, entre otras. Sin duda, una estrategia de bajo costo y amplios beneficios. El uso de las redes sociales permitirá un alcance masivo de la información suministrada y un radio de acción exponencialmente mayor. Mientras más organizaciones, instituciones y personas formadas que trabajan en pro de la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna unan sus esfuerzos y acepten que el uso de las redes sociales constituye un valor agregado en la promoción de la lactancia materna, en esa misma medida se obtendrá mayor ganancia en salud. El Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna (GALACMA-UCV), consciente de que para lograr un cambio positivo en la práctica de la lactancia materna hay que promocionar la misma, haciendo uso de diversas vías y actuar en diferentes momentos, en los últimos tiempos ha empleado herramientas como Twitter, Facebook, Scoop.it y Paper.li para brindar ayuda práctica basada en evidencias científicas a fin de lograr un aumento progresivo de la práctica de la lactancia materna de forma exclusiva durante los primeros seis meses de vida y de manera complementada hasta los dos años y más. Este estudio presentará los progresos de la aplicación de estas herramientas en la promoción de la lactancia materna como contribución al alcance de una política pública saludable.

PALABRAS CLAVE: Promoción, Lactancia Materna, Redes

Sociales

PREVALENCIA DEL VIH EN PACIENTES QUE ASISTEN AL LABORATORIO REGIONAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO ZULIA

Jennifer Gotera, Olga Martínez, Alibeth Mavárez, María Ines Millano, Maritza Ferreira, María Gómez, Elina Castillo.

Laboratorio Regional de Salud Pública del Estado Zulia.

La infección causada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) representa un problema de salud pública mundial, nacional y regional. OBJETIVO: Determinar la prevalencia del VIH en la población que acude al Laboratorio Regional de Salud Pública desde enero de 2010 a julio 2011. METODOLOGIA: Estudio descriptivo-retrospectivo, que incluyó un total de 9419 individuos, a los cuales se les determinó antígeno y anticuerpos para VIH por el método de ELISA y la confirmación serológica de los casos reactivos, por la técnica de Western Blot. RESULTADOS: Del total de individuos analizados 216 (2,29%) resultaron positivos para el VIH. En relación al sexo, el porcentaje de seropositividad fue 56,482% (122/216) para el femenino y 43,51% (94/216) el masculino. Del total de mujeres seropositivas 18/122 eran embarazadas, representando un 14,75%. El mayor número de casos se observó en el grupo etario de 20-40 años con un porcentaje acumulado de 71,29%, seguido de 41-64 años con un 23,61%. CONCLUSIONES: Se demuestra una alta incidencia de la infección por el VIH en el sexo femenino, el mayor número de casos positivos estuvo en las edades productivas de 20-40 años, lo que indica que sigue siendo un problema social y cultural al verse implicado el sector productivo del país. Además, revelan que un grupo importante de mujeres embarazadas resultaron positivas al VIH. BIBLIOGRAFIA: Beelaert G, Fransen K, et al. Comparative evaluation of eight commercial enzyme linked immunosorbent assays and 14 simple assay for detection of antibody to HIV. 2002. J Virol Methods. 105:197-206. - Gutiérrez M, Bravo R.

PALABRAS CLAVE: HIV-Positivos-ELISA- Inmunocromatografía.

PREVALENCIA DE VIRUS DE LA HEPATITIS C EN PACIENTES VIH POSITIVOS ATENDIDOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE SALUD PÚBLICA (LRSP) DEL ESTADO ZULIA. 2009

Gotera, Jennifer; Millano, María; Martínez, Olga; Gómez, María; Castillo Elina; Narnone, Pierina. Laboratorio Regional de Salud Pública. Estado Zulia, Venezuela. Coordinación de ITS- SIDA.

La enfermedad por el Virus de la Hepatitis C (VHC) es actualmente reconocida como la más importante infección oportunista en el paciente infectado por VIH. La coinfección por estos virus acelera la progresión de la hepatopatía y las complicaciones de la enfermedad hepática terminal por VHC, así como el deterioro clínico en la enfermedad por VIH. Objetivo: Determinar la prevalencia del VHC en pacientes VIH positivos que acudieron al LRSP en el año 2009. Metodología: Se analizaron 348 muestras de sangre provenientes de pacientes VIH positivos, para procesar el VHC por la metodología de ELISA. Resultados: Se encontró que 6 casos de las muestras estudiadas (1,72%) resultaron positivas para el VHC. Conclusión: El sexo masculino predominó en los casos de VHC, con un promedio de edad de 36,39 años. El VHC podría desencadenar un aumento en las tasas de mortalidad, debido a su rápida diseminación y marcada tendencia a evolucionar a la cronicidad. Bibliografía: Díaz B, González J. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. Prevalencia de Genotipo de Hepatitis C en una población con infección VIH. 2002. Enf Infecc Microbiol. 20 (Supl 1).1-128. - Marité Corredor, María Montalvo, Licel Rodríguez, Lidunka Alonso, Susel Frómeta, Plácido Flaquet, Aidonis Gutiérrez, Meilin Sánchez. Hepatitis C en pacientes VIH positivos. 2008. Rev Cubana Med Trop v.60 n.3 Ciudad de la Habana sep.-dic. Comunicación Breve.

PALABRAS CLAVE: HCV-HIV-HEPATOPATIAS-PREVALENCIA.

PROTOSCOLOS PARA LA CURACIÓN DE PLÁSMIDOS DE OCURRENCIA NATURAL EN STAPHYLOCOCCUS AUREUS: COMBINACIÓN DE DOS MÉTODOS

Carlos E. Navarro O. Lorena Atencio de G.

Laboratorio de Genética y Biología Molecular Facultad Exp. De Ciencias Universidad del Zulia.

Algunas bacterias se convierten en resistentes a los antibióticos por la adquisición de genes procedentes de plásmidos o de transposones mediante transferencia horizontal de genes. Las bacterias han evolucionado a un ritmo tan acelerado que la industria farmacéutica se ha visto obligada, día a día, a vencer el reto que plantean los microorganismos, ante la adquisición de resistencia a los antimicrobianos. Muchas técnicas se han usado para eliminar plásmidos (curar) en bacterias, algunas con resultados positivos y reproducibles. Sin embargo, para *Staphylococcus aureus*, no ha sido estandarizado un procedimiento adecuado y reproducible. Se comparó la eficacia de varios procedimientos. Se empleó la cepa CAN S. aureus aplicándole antibiogramas y procedimientos de curación por combinación de agentes físicos y químicos. Los resultados fueron analizados a través de procedimientos de evaluativos de pruebas Diagnósticas y de Cribaje, usando el programa

estadístico Meta-DiSc. Se obtuvo que la combinación del uso de SDS a una concentración de 0,002% en el medio de cultivo, y el aumento de la temperatura de incubación a 45°C, ofrece mejores rendimientos en cuanto a eficacia y reproducibilidad que los procedimientos usados comúnmente para eliminar plásmidos en *Staphylococcus aureus*. La combinación de los procedimientos que usan calor y SDS, es pues, más eficaz y reproducible para curar plásmidos en *S. aureus*. Se recomienda optimizar el procedimiento que combina el uso de SDS y Calor.

PALABRAS CLAVE: Eliminación de plásmidos (Curación), Agentes curantes, *Staphylococcus aureus*.

CARACTERIZACIÓN DE CEPAS DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE PRODUCTORA DE β -LACTAMASA DE ESPECTRO EXTENSO

González. Ana, Nieves. Beatriz, Solorzano, Marisé, Moreno Magaly.

Laboratorio de Investigaciones en Bacteriología “Roberto Gabaldon”, Facultad de Farmacia. LABIOMEX. HULA. Mérida.

Klebsiella pneumoniae productora de betalactamasa de espectro extenso (β LEE) es la bacteria más frecuentemente implicada en infecciones nosocomiales en las Unidades de Alto Riesgo Neonatal y Cuidados intensivos de adulto del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes. Objetivo: determinar las características microbiológicas y moleculares asociadas a las infecciones causadas por esta bacteria. Metodología: Las cepas de *K. pneumoniae* se identificaron mediante procedimientos convencionales. La susceptibilidad a los agentes antimicrobianos se realizó mediante la prueba de difusión del disco en agar de acuerdo a las instrucciones del CLSI 2010. La CIM se determinó a través del método Etest. La producción de β LEE se detectó mediante el método descrito por Pitout y col. La Detección de genes blaTEM, blaSHV y blaCTX-M en las cepas de *K. pneumoniae* se realizó mediante PCR y la Genotipificación a través de la Reacción en cadena de la polimerasa de elementos palindrómicos extragénicos repetitivos. Resultados y conclusiones: Se caracterizaron 17 cepas de *K. pneumoniae* aisladas de neonatos con infección nosocomial, así como 11 aisladas de pacientes hospitalizados en la UCIA entre Junio-Noviembre 2009. Los resultados de esta investigación revelan un alto porcentaje de resistencia a los betalactámicos y la presencia de β LEE tipo TEM, SHV y CTX-M en las cepas aisladas en las dos unidades. Mediante el análisis genotípico REP-PCR se detectaron varias clonas lo cual sugiere que existen cepas resistentes específicas no endémicas más que la circulación y transmisión de un aislado habitual entre pacientes.

PALABRAS CLAVE: Infección nosocomial, *Klebsiella pneumoniae*, betalactamasa de espectro extenso.

ESTADO NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICO Y PATRONES ALIMENTARIOS DE NIÑOS INDÍGENAS WAYUÚ ESCOLARIZADOS DEL MUNICIPIO MARACAIBO

Villalobos Daniel, Marrufo Luis, Bravo Alfonso, Duque Marvella, Rincón Tania, Almarza Johan

Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Nutrición (LIDN). LUZ

La malnutrición en la primera infancia representa un importante problema sanitario ya que puede causar retraso en el crecimiento y en el desarrollo físico-mental de los niños en edad escolar. El objetivo de este estudio fue determinar el estado nutricional antropométrico y patrones alimentarios de niños indígenas Wayuú. El estudio fue de tipo descriptivo y transversal, en el cual se evaluó una muestra aleatoria de 100 niños con edades comprendidas de 6 a 9 años, de ambos géneros, que asisten a una escuela pública ubicada en la comunidad Las Peonías, Estado Zulia. Se realizó una evaluación nutricional antropométrica a través de la combinación de indicadores (Peso/Talla, Talla/Edad y Peso/Edad), de acuerdo a los criterios de la OMS y una evaluación dietética (frecuencia de consumo alimentario). Para el diagnóstico de la situación socioeconómica se aplicó el método Graffar modificado. Los resultados del análisis nutricional arrojaron que el 68% de los niños presentaban un diagnóstico nutricional normal, mientras que el 32% presentó malnutrición (Déficit 11% y Exceso 21%). La frecuencia de consumo arrojó una ingesta diaria de pasta, arroz y harina de maíz (80%); plátano (81%); azúcar (92%); aceites y margarina (75%) y huevos, leche y derivados (72%). La evaluación socioeconómica demostró que el 82% de las familias se encontraban en situación de pobreza (56% en pobreza relativa y 26% en pobreza crítica). Se concluye que en esta comunidad indígena persisten determinantes sociales, culturales y ambientales que comprometen negativamente el estado nutricional y la alimentación de estos niños en periodo de crecimiento.

PALABRAS CLAVE: Estado Nutricional, Antropometría, escolares, indígenas Wayuú, evaluación dietética.

PREVALENCIA DE BLASTOCYSTIS SP. Y OTROS PARÁSITOS INTESTINALES EN EL INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Vielma G. José R., Paredes N. Claudia, Lobo María, Vegas L. María L., Reimi Yunasaiki, Silverio Díaz.

UNESUR / ULA

Las parasitosis intestinales constituyen un marcador de pobreza y de retraso del crecimiento en la población infantil. Con el objeto de determinar la prevalencia de enteroparásitos en el Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación IPASME - Barinas, se realizó un estudio descriptivo transeccional entre los meses de febrero a julio de 2011 a un total de 823 muestras de heces de personas con edades comprendidas desde 0 a 86 años (18.106 hallazgos coproparasitoscópicos y clínicos). Del total de muestras evaluadas mediante examen directo (0,85% de solución salina fisiológica y lugol), azul de metileno, Quensel y Kato - Katz, un 37,79% de las muestras se encontraron parasitadas, destacando los protozoarios patógenos: *Blastocystis* sp. (21,63%), *Giardia duodenalis* (2,31%), *Entamoeba histolytica* / *Entamoeba dispar* (1,46%); protozoarios comensales: *Endolimax nana* (8,02%), *Entamoeba coli* (4,86%) y una menor proporción de helmintos: *Ascaris lumbricoides* (0,04%). El principal grupo afectado fue el de los niños (0 – 9 años de edad, $\chi^2 = 19,765$, 5 g.l., $p = 0,0083$), por las inadecuadas condiciones sanitarias y el difícil acceso al agua potable. Debemos afirmar que en parasitosis intestinales, estamos en presencia de un problema de salud pública en la ciudad de Barinas de la República Bolivariana de Venezuela.

PALABRAS CLAVE: Parásitos intestinales, *Blastocystis* sp., prevalencia, municipio Barinas

EFFECTO DEL SULFATO DE MAGNESIO SOBRE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DEL PLASMA EN PACIENTES PREECLÁMPTICAS

Abad, Cilia; Proverbio, Teresa1; Piñero, Sandy; Zoltán, Tamara; Marín, Reinaldo; Proverbio, Fulgencio.

Laboratorio de Bioenergética Celular, CBB, IVIC. Laboratorio de fotoquímica, Centro de Química, IVIC.

La preeclampsia es la principal patología del embarazo humano. Representa la mayor causa de morbi-mortalidad materna-fetal a nivel mundial, y constituye causa importante de prematuridad y mortalidad neonatal. En Venezuela, un 7% de los embarazos se complican con preeclampsia, ocupando ésta el segundo lugar dentro de las causas de muerte obstétrica. Se caracteriza por hipertensión arterial, edema y proteinuria. En esta enfermedad hay una hipoperfusión útero-placentaria, la cual provoca hipoxia placentaria y, con ello, se elevan los procesos de peroxidación lipídica en el tejido. En pacientes preeclámpticas, se ha reportado un aumento en los niveles de peroxidación lipídica en eritrocitos, plasma sanguíneo y tejido placentario. También, se ha reportado disminución de la actividad de los

sistemas antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos, en tejido placentario y plasma de estas pacientes. El tratamiento estándar para la preeclampsia severa en los últimos 60 años ha sido el sulfato de magnesio (MgSO₄). El presente trabajo, busca evaluar el efecto del sulfato de magnesio sobre la capacidad antioxidante del plasma de pacientes preeclámpticas. Para ello, se utilizó el ensayo de quimiluminiscencia aumentada del luminol, en donde a muestras de plasma sanguíneo se les añadía H₂O₂ y luminol y, la luz emitida por el luminol, era registrada continuamente como unidades de luminiscencia durante 20 segundos, en un Luminoskan Ascent Luminometer. Los resultados indican que el plasma de pacientes preeclámpticas posee una capacidad antioxidante disminuida con respecto a las gestantes controles, y que el sulfato de magnesio es capaz de incrementar la capacidad antioxidante de estos plasmas.

PALABRAS CLAVE: Preeclampsia, capacidad antioxidante.

SHIGELLA SP. PRINCIPAL AGENTE BACTERIANO CAUSAL DE DIARREA AGUDA EN NIÑOS HOSPITALIZADOS

Boher Y., González R.

Universidad Simón Rodríguez, IDECYT, Instituto de Biomedicina.

En América Latina, más del 50% de los casos hospitalizados por diarrea aguda, en la población <5 años, son de origen bacteriano. En Venezuela, los pocos estudios realizados reportan diferencias regionales, desconociéndose el comportamiento en el tiempo de estas infecciones. El objetivo del trabajo fue estudiar la conducta temporal de estas bacterias en niños <5 años hospitalizados por diarrea aguda en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) de la Ciudad de Valencia, estado Carabobo, período 2003-2005. Metodología: Se seleccionaron del sistema de vigilancia de la diarrea aguda realizado en CHET todos los eventos, hospitalizados, rotavirus negativo y con resultado bacteriológico. Resultados y conclusiones: Se analizaron 775 eventos, 24%(187/775) resultó positivo para alguna enterobacteria, y el 80%(150/187) de los eventos positivos se registró en los menores de 2 años. Shigella sp fue el agente bacteriano más importante 76,5% (143/187) seguida por Campylobacter (12%; 23/187), Salmonella (7,48 %; 14/187) y ECEP (3,74%; 7/187). Durante los años 2003-2005 la frecuencia de Shigella sp fue 79,5 % (35/44), 68,3 % (54/79) y 73,9% (54/73) respectivamente. Estos resultados remarcan la extrema importancia Shigella sp como agente causal de diarrea aguda en la población menor de dos (2) años y apoyan la necesidad de establecer un sistema de vigilancia nacional de la diarrea aguda infantil, con el fin obtener datos fidedignos actualizados que permitan a las instituciones gubernamentales que tienen a su cargo la generación de políticas y acciones

programáticas, tomar decisiones oportunas que impacten la morbilidad y mortalidad de la infección.

PALABRAS CLAVE: Diarrea aguda, Shigella, niños hospitalizados.

URBANISMOS EN ZONAS BOSCOSAS COMO FACTOR DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA

Milva Javitt Jiménez.

Sección de Parasitología DCS-UCLA Barquisimeto.

Se exponen resultados preliminares de algunas investigaciones que han demostrado el riesgo que existe al invadir el hábitat natural de los animales que fungen como reservorios o como huéspedes de agentes infecciosos; tal es el caso de insectos para malaria, triatominos para enfermedad de Chagas, primates para fiebre amarilla, o caninos para Leishmaniasis, incluso existen animales capaces de causar daño a los humanos sin transmitirles agentes nosológicos como serpientes o escorpiones. Las investigaciones han demostrado que: a) personas que han expandido sus casas hasta las cercanías de quebradas, han estado expuestos a Trypanosoma cruzi por capturar chipos infectados en sus hogares; b) otras han estado expuestas al emponzoñamiento de escorpiones de géneros poco comunes o de serpientes, en el patio de su casa; c) personas han estado expuestas al virus de la fiebre amarilla al acampar en ambientes boscosos. A la luz de estas consideraciones se propone continuar esta línea de investigación para evaluar el riesgo de padecer alguna enfermedad o de sufrir alteraciones de la salud cuando el hombre incursiona en el ambiente natural de algunos animales portadores de agentes infecciosos, datos que permitirán fundamentar sistemas de vigilancia epidemiológica y programas transdisciplinarios de promoción de salud con la participación activa de las organizaciones comunales.

PALABRAS CLAVE: Urbanismo. Riesgo, Vigilancia, Salud Pública.

PREVALENCIA DE ASCARIS LUMBRICOIDES Y TRICHURIS TRICHIURA EN UN INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL OCCIDENTE VENEZOLANO

Vielma G. José R., León A., Paredes N. Claudia, Pérez Isbery F., Díaz Silverio

UNESUR / ULA

Las parasitosis intestinales constituyen un marcador de pobreza y de retraso del crecimiento en la población infantil. Con el objeto de determinar la prevalencia de los enteroparásitos en

el Instituto de Educación Especial Bolivariano “Lina Rosa Arellano” de Santa Bárbara de Zulia, Municipio Colón, Estado Zulia, se realizó un estudio descriptivo transeccional a un total de 45 muestras de heces de personas con edades comprendidas desde 5 a 45 años (990 hallazgos coproparasitológicos y clínicos). Del total de muestras evaluadas mediante examen directo (0,85% de solución salina fisiológica y lugol), azul de metileno, Quensel y Kato - Katz, un 28,57% de las muestras se encontraron parasitadas, destacando los geohelmintos: Ascaris lumbricoides (14,28%), Trichuris trichiura (11,42%) y una menor proporción de protozoarios: Blastocystis sp. (5,72%), Giardia duodenalis (2,85%) y Entamoeba coli (2,85%). El principal grupo afectado fue el de los niños (0 – 9 años de edad), por las inadecuadas condiciones sanitarias y el difícil acceso al agua potable. Estos datos constituyen el primer reporte sobre prevalencia de parásitos intestinales en niños, niñas, adolescentes y adultos en un Instituto de Educación Especial de la República Bolivariana de Venezuela.

PALABRAS CLAVE: Parásitos intestinales, educación especial, prevalencia, municipio Colón.

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS PARA EL CONTROL DE AEDES AEGYPTI EN EL ESTADO TRUJILLO CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Castillo C. Carmen, Castillo C. Luis, Sánchez P. Libert, Villegas Carlos, Guedez Clemencia, Cañizales Luis, Olivar Rafael, Morillo Solbey.

Universidad de Los Andes. MPPS. MPPE.

El Dengue, enfermedad viral ampliamente distribuida, con aproximadamente dos quintas partes de la población bajo riesgo, más de 50 millones de nuevos casos ocurren anualmente, con gran número de casos fatales cada año (WHO, 2010). Algunos cementerios representan criaderos para mosquitos importantes en salud pública (Abe et al., 2005; Barrera et al., 1979, 1982, Navarro, 2009). Objetivo: Promover el desarrollo de estrategias alternativas para el control de Aedes aegypti en Trujillo. Metodología: Sensibilización de comunidades para su participación en el proyecto, seguido de la realización de encuestas entomológicas para conocer los niveles de infestación de Ae. Aegypti. Diseño de actividades educativas específicas para el control de Ae. aegypti, respetando y resaltando el conocimiento local. Sustitución de agua por arena húmeda en los cementerios. Se diseñarán propuestas educativas dirigidas a los escolares de la Unidad Básica “Joséfina Pimentel” y La Unidad Educativa Bolivariana “Creación Monay”, de tal forma de potenciar la educación de las comunidades en general. La última fase comprenderá la evaluación, discusión y difusión de los resultados obtenidos como modelo a seguir de programas

educativos en nuestras comunidades en forma sostenida. Resultados Esperados: Con este proyecto se espera obtener un cambio conductual en las comunidades estableciendo un triángulo de acción Universidad- Autoridades Sanitarias- Comunidad, donde se genere una línea de investigación- acción permanente que revierta sus resultados en el bienestar de las comunidades. El NURR será un espacio abierto para suministrar, información y asesoría a todos los niveles ya sean autoridades sanitarias o comunidades en general.

PALABRAS CLAVE: Estrategias, Alternativas, Aedes, Dengue, Cementerio.

ACTINOMICOSIS CERVICOFACIAL: REPORTE DE UN CASO CLÍNICO

Merino Rommie, Pardi German.

Catedra de Microbiología (Biología Molecular), Facultad de Odontología, USM.

La Actinomicosis es una enfermedad infecciosa de etiología bacteriana, crónica y granulomatosa, originada por bacterias del género Actinomyces. Generalmente afecta la región cervicofacial, tórax o abdomen, cuyos síntomas son difusos y abarcan desde hinchazón y deformación, hasta abscesos y múltiples lesiones con trayectos fistulosos que drenan un exudado típico con aspecto de “gránulos de azufre”. La localización perimandibular es la más habitual, pero pueden afectarse múltiples órganos. El diagnóstico se establece gracias a los estudios microbiológicos a partir de las muestras provenientes del drenaje purulento, obtenido por punción-aspiración con aguja fina (PAAF) o de biopsias quirúrgicas excisionales. El tratamiento establecido consiste en altas dosis de antimicrobianos de tipo penicilina o lincosamidas (clindamicina) en semanas consecutivas por vía intravenosa. Se trae a consideración el reporte de un caso de una paciente femenina de 37 años de edad procedente de Barlovento, actualmente residente en Caracas que presenta lesión nodular, la cual asiste al Servicio de Triage de la Universidad Santa María.

PALABRAS CLAVE: Actinomicosis cervicofacial, Actinomyces.

SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL AMBULATORIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ. ESTADO TRUJILLO. 2012

Araujo V. Athaís, José Ivo Contreras, Angela Quintero.

FUNDASALUD Trujillo, Universidad de Los Andes, Departamento de Enfermería. Hospital Tulio Carnevali. IVSS.

Esta investigación se realizó para determinar la satisfacción laboral de los profesionales de enfermería del Ambulatorio Nuestra Señora de la Paz, Valera, estado Trujillo. El tipo de estudio es descriptivo, con un diseño de campo. La población son 20 profesionales de enfermería. Para medir la variable de estudio se utilizó un cuestionario integrado por 29 ítems, el cual fue validado por tres expertos. Los resultados: los factores extrínsecos, la mayoría de los profesionales de enfermería investigados señalaron que sus jefes inmediatos siempre y casi siempre cumplían con estas acciones. Acerca de la comunicación descendente, indicaron que los profesionales de enfermería en su mayoría señalaron que siempre y casi siempre les entregaban por escrito sus funciones específicas, sus jefes inmediatos desarrollaban una atmósfera amistosa, les informaban sobre objetivos y fomentaban las relaciones humanas. En cuanto a los factores intrínsecos, más de la mitad siempre y casi siempre se siente laboralmente motivado cuando el directivo de Enfermería le permite mantenerse al tanto de los avances y tendencias en su área de trabajo. En general el talento humano se encuentra medianamente satisfecho, puesto que los directivos de enfermería, a pesar de motivarles con acciones de ayuda, enseñanza, orientación y dar paso a la comunicación descendente, se observaron debilidades en lo referente a acciones de comunicación ascendente, promoción para la educación continua, así como debilidades en la participación en programas de ascenso laboral ni en investigaciones referidas al área de enfermería, como tampoco se propicia el reconocimiento.

PALABRAS CLAVE: Satisfacción laboral. Enfermería, extrínsecos, intrínsecos.

CONOCIMIENTO QUE POSEEN LOS INSPECTORES DE CONTRALORÍA SANITARIA DEL ESTADO TRUJILLO, PARA PREVENIR ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN ALIMENTARIA (ETA)

Hayleen Uzcátegui, José Ivo Contreras, Ramón de J. Rendón, Angela María Quintero.

Contraloría Sanitaria. Trujillo, Universidad de Los Andes. IVSS, Trujillo. Departamento de Enfermería. Hospital Tulio Carnevali.

El objetivo de la investigación fue determinar los conocimientos que poseen los Inspectores de Contraloría Sanitaria del estado Trujillo, Venezuela, para prevenir enfermedades de Transmisión Alimentaria. Se desarrolló la metodología dentro del enfoque cuantitativo, descriptiva, con diseño de campo, no experimental. El instrumento para obtención de información, fue un cuestionario aplicado a 27 inspectores sanitarios. Según los resultados obtenidos,

70% respondieron correctamente a todas las preguntas, se obtuvo 71% de respuestas correctas sobre aspectos teóricos: definición, sintomatología, microorganismos que lo producen, inocuidad alimentaria, brotes epidemiológicos, criterios operacionales, para la identificación de las ETAs, medidas de control en alerta, clasificación de alimentos, contaminación de los alimentos y métodos de conservación. 68% de los inspectores respondieron correctamente sobre conocimientos prácticos para prevenir las Enfermedades Transmitidas por Alimentos como: pasteurización, principales contaminantes, comportamiento de los alimentos e historia natural de la enfermedad, tasas de ataque, riesgo relativo, periodo de incubación y reservorio. Demostraron menor conocimiento en lo relativo a fundamentos epidemiológicos para el diagnóstico y el establecimiento de medidas epidemiológicas. Se recomienda principalmente la actualización y la profesionalización de la población de estudio.

PALABRAS CLAVE: Inspectores, conocimiento, Enfermedades Transmisión Alimentaria.

SATISFACCIÓN LABORAL DEL TALENTO HUMANO. HOSPITAL RAFAEL RANGEL. MUNICIPIO BOCONÓ. TRUJILLO .VENEZUELA. 2011

Nigme Torres, José Ivo Contreras, Angela Quintero.

FUNDASALUD Trujillo, Universidad de Los Andes, Departamento de Enfermería. Hospital Tulio Carnevali. IVSS.

El objetivo de la investigación fue analizar la satisfacción laboral del talento humano que trabaja en los servicios de emergencia del Hospital Rafael Rangel, estado Trujillo, Venezuela. El tipo de estudio fue descriptivo, con diseño de campo. La población estuvo conformada por 96 personas. La satisfacción fue medida siguiendo la Teoría de los dos factores de Herzberg, en un cuestionario previamente validado por tres expertos. Resultados: El 70% del personal de las emergencias del Hospital “Rafael Rangel” de Boconó está sin acenso y el 50% de los talento humanos encuestados son profesionales Médicos y enfermeras. La satisfacción laboral medida a través de la dimensión extrínseca se encuentra ubicada principalmente en el nivel bastante satisfecho en 15 de la categorías estudiadas, 5 categorías en el nivel poco satisfecho (ascenso supervisión justicia en el trato, estabilidad laboral), en cuanto a la dotación de recursos materiales 28% poco satisfechos y 26% bastantes insatisfechos. Con relación a los factores intrínsecos, la dimensión intrínseca se encuentra ubicada principalmente en el nivel bastante satisfecho en 16 de las categorías estudiadas, 42% estuvo poco satisfecho con las negociaciones sobre aspectos laborales y casi un tercio estuvo poco satisfecho con el reconocimiento de sus superiores. En

términos globales la mitad del talento humano está bastante o muy satisfecho. Un poco más de la mitad (57%) están bastantes o muy satisfechos con los factores intrínsecos y menos de la mitad (45%) opinaron que están bastantes o muy satisfechos con los elementos extrínsecos.

PALABRAS CLAVE: Satisfacción laboral, talento humano, salud, emergencia.

SATISFACCIÓN DEL USUARIO ACERCA DE LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE CUATRO AMBULATORIOS. DISTRITO SANITARIO TRUJILLO. ESTADO TRUJILLO. 2011

Yrama Santiago, José Ivo Contreras, Angela Quintero.

FUNDASALUD Trujillo, Universidad de Los Andes, Departamento de Enfermería. Hospital Tulio Carnevali. IVSS.

Se realizó un estudio descriptivo, de campo, transversal con la finalidad de; determinar el nivel de satisfacción de los usuarios en cuanto a la calidad de la atención odontológica en 4 ambulatorios del Distrito Sanitario Trujillo- Edo Trujillo. La población en estudio fue de 100 usuarios, se utilizó frecuencia y porcentaje para analizar la muestra aleatoria seleccionada. Los resultados los aspectos relacionados con la estructura son regulares, por lo que no llenan todas las expectativas de los usuarios en cuanto a la satisfacción en cuanto a ubicación, condiciones generales, espacio físico, iluminación, limpieza, comodidad, dotación de recursos materiales, facilidad y horarios. En lo que se refiere a la satisfacción del usuario sobre de elementos del proceso de trabajo del servicio odontológico en el Distrito Sanitario Trujillo, se determinó que el mayor porcentaje de la población estudiada califica como excelentes los aspectos que identifican el proceso de la atención odontológica, tales como amabilidad, respeto, confianza, pulcritud, seguridad, estado de los equipos, información suministrada por parte del odontólogo en relación al tratamiento, procedimientos cumplidos, medidas a tomar, lo que refleja la prestación de un servicio de calidad durante el proceso de atención odontológica a la población estudiada. En cuanto a la satisfacción del usuario sobre los resultados del servicio, la mayoría plenamente satisfecha, ya que la tendencia en las respuestas permitió evidenciar la excelencia en dichos resultados, sin olvidar que una parte pequeña pero no menos importante los califica como regulares, argumentando algunas deficiencias.

PALABRAS CLAVE: Satisfacción, usuario, odontología, atención, salud.

LA NEUROTOXICIDAD Y PRODUCCION DE CITOCINAS PROINFLAMATORIAS AUMENTAN

EN CULTIVOS DE CELULAS NERVIOSAS EN PRESENCIA DE TOXOPLASMA GONDII Y VIH

Escobar, E., Fuentes, Y., Carrero, A., Alfonso, M.A.

Laboratorio de Inmunofisiología Celular, Escuela de Medicina “José M. Vargas”, UCV; Centro de Medicina Experimental, IVIC.

El VIH en el sistema nervioso central activa mecanismos proinflamatorios que causan daño cerebral, mucho más, si está presente *Toxoplasma gondii* (Tg), al producir encefalitis. Sin embargo, se conoce muy poco sobre la producción de citocinas proinflamatorias en cuadros de co-infección. En este trabajo estudiamos la producción de citocinas en la presencia simultánea de ambos patógenos en cultivos primarios de células nerviosas de feto de rata Sprague Dawley. Se cultivaron, en placas de 12/24 pozos, 2,5-3x10⁵ células nerviosas/pozo, con medio RPMI-10%SBF, por 1-2 semanas, para permitir la formación de una monocapa confluyente. Se cultivaron entonces las monocapas en presencia de taquizoítos de Tg (Relación 1/5, parásitos/células nerviosas), de VIH-1III-B (1,9x10⁹ copias/ml), de gp41 viral (10nM), de VIH/Tg o de gp41/Tg, por 3, 5 y 7 días, evaluándose producción de IL-1-alfa, IL-6, IL-10 y TNF-alfa (citometría de flujo), producción de óxido nítrico (Griess), apoptosis (Anexina-V) y recuento de células nerviosas vivas. La presencia de gp41 ó de la partícula viral completa, indujo un aumento significativo en la producción de óxido nítrico, IL-1-alfa, IL-6, IL-10 y TNF-alfa. Pero si estos mismos factores se cocultivaban en presencia de Tg, disminuía significativamente el recuento de células vivas y aumentaba el porcentaje de células apoptóticas (aumento de la citotoxicidad), se potenciaba la producción de IL-1-alfa (citocina proinflamatoria), disminuía la producción de IL-10 (citocina inmunomoduladora) y disminuía la producción de TNF-alfa (citocina clave en el control de las infecciones viral y parasitaria).

PALABRAS CLAVE: VIH, *Toxoplasma gondii*, citocinas, óxido nítrico, células nerviosas.

EL PEZ CEBRA COMO MODELO ANIMAL EN LA INVESTIGACION DE LA TERAPEUTICA HERBARIA: TOXICIDAD DE PASSIFLORA EDULIS F. FLAVICARPA (PARCHITA)

Alvarez Marco; Mónica Cornejo; Perdomo Lourdes.

Sección de Microscopia, Instituto Anatómico “José Izquierdo, Facultad de Medicina-UCV: <http://www.med.ucv.ve/IA/SecMicElec.htm>.

Las bases farmacológicas de la *Passiflora edulis f flavicarpa*, han

motivado en los últimos años el desarrollo de bioensayos en nuevos modelos animales de experimentación. Esto ha puesto en evidencia la producción de señales tóxicas hasta el momento poco estudiadas. El presente trabajo evaluó, sobre modelo larvario de pez cebra (*Danio rerio*), señales de disfunción cardíaca inducida por los extractos puro (EP) acuoso (EA) y la fracción etanólica (FE) proveniente de la maceración de 3 mg de hojas secas de *Passiflora edulis f flavicarpa*, colocadas en 100 ml de agua destilada hervida a 90°C durante 10 min. El monitoreo cardíaco por videocardiograma (VCD) y un análisis histológico fueron realizados. En un rango de concentración entre 0,015 y 1 mg/ml, la concentración letal cincuenta (CL50) fue de 0,11 mg/ml para el EP, de 0,14 mg/ml para EA y de 0,47 mg/ml para FE. EP indujo un 31,34% de reducción de la frecuencia cardíaca respecto a la población control, mientras que EA y FE, la reducción de frecuencia fue de 12,12% y 5,79% respectivamente. La disfunción cardíaca estuvo acompañada de edema de pericardio, edema de ventrículo, además de curvatura troncal en las larvas, puntos de hemorragia, necrosis craneal y muerte celular. Se concluye que durante el consumo terapéutico de *Passiflora edulis f flavicarpa*, debería ser tomado en cuenta el posible riesgo cardiotoxico vinculado probablemente con el contenido fotoquímico de la planta. El modelo experimental larvario de pez cebra resultó eficiente en la determinación de cardiotoxicidad inducida por *Passiflora edulis f flavicarpa*.

PALABRAS CLAVE: *Passiflora*, pez cebra, frecuencia cardíaca, cardiotoxicidad, CL50.

APLICACIÓN DE VACUNA ANTIENCEFALITIS EQUINA DEL ESTE INACTIVADA OLEOSA EN CABALLOS PURA SANGRE

González, María Clemencia. Medina, Gladys. Bermúdez, Víctor. Armas, Santiago.

Laboratorio Clínico, División de Servicio Médico Asistencial y Preventivo, Maracay, Universidad Central de Venezuela, Laboratorio de Arbovirus, Sanidad Animal, Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Cátedra de Patología, Departamento de Patología Veterinaria, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Central de Venezuela, Cátedra de Bioestadística, Departamento de Producción Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Central de Venezuela.

Estudios demostraron que *Cavia porcellus* pueden ser protegidos contra el virus de encefalitis equina del este con 2 nuevas vacunas inactivadas oleosas de emulsión doble. Tomando estos resultados, así como la necesidad de un producto de alta calidad se programó un estudio en caballos con estas vacunas. Se evaluó la inmunidad y la seguridad en caballos pura sangre (machos y hembras preñadas).

Estos se distribuyeron al azar en tratamiento A: 14 caballos vacunados con la versión II (Antígeno-Fase Oleosa-Medio de Mantenimiento) y B: 9 caballos con la versión III (Antígeno-Fase Oleosa-Antígeno). Cada tratamiento fue inoculado con 2 dosis de 5 mL y 21 días de intervalo. Se detectaron títulos de anticuerpos protectores por inhibición de la hemoaglutinación y seroneutralización a los 21 días postvacunación (1 dosis). El ascenso máximo de anticuerpos se observó a los 30 días postvacunación y persistieron durante los 6 meses (21, 30, 90 y 180 días) de evaluación en todos los grupos (6 a 8 meses, 1 ½ años y más de 10 años). La versión III tuvo títulos más elevados que la II. No se encontraron diferencias significativas entre las vacunas con respecto a la detección de anticuerpos en todos los grupos. Hubo tendencia de altos títulos en la medida que los caballos tienen más edad ($P < 0,05$). Sólo con la versión III se observó inflamación en el sitio de inyección. La vacuna indujo una respuesta inmune satisfactoria, es segura y es una alternativa en la prevención de la encefalitis equina del este en el país.

PALABRAS CLAVE: Vacuna Inactivada Oleosa, Caballo

SÍNTESIS DEL DERIVADO (+)-13-HIDROXI-6,7-SECO-ABIETA-8,11,13-TRIEN-6,7-DIALDEHÍDO CON POSIBLE ACTIVIDAD BIOLÓGICA A PARTIR DEL (+)-MANOOL

María L. Nóvoa, José E. Villamizar, Franklin Salazar, Carlos Gámez, Yelisbeth Escalante, Eleonora Tropper, Nieves Canudas, Iván Galindo.

Como parte del Proyecto en Red N° 200700960 que está en desarrollo se sintetizó un novedoso derivado (+)-13-hidroxi-6,7-seco-abieta-8,11,13-trien-6,7-dialdehído 8 a partir del (+)-manool 1, en seis pasos de reacción y con un rendimiento total del 15%. Este compuesto representa un nuevo núcleo que podría emplearse como prototipo de interés biológico en la búsqueda de nuevas drogas para el tratamiento o cura de alguna enfermedad de incidencia común, como el cáncer y enfermedades transmisibles de origen bacteriano, parasitario y viral. Los intermediarios de síntesis fueron purificados mediante técnicas cromatográficas y sus estructuras fueron dilucidadas mediante Espectrometría de masas (EM), Espectroscopía de Infrarrojo (IR) y Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear (RMN 1H y RMN 13C).

De la naturaleza, se han aislado diterpenoides del tipo abietano y seco-abietano, que se caracterizan por poseer una estructura tipo trans-decalina con veinte átomos de carbono en un arreglo determinado y funciones oxigenadas como aldehídos y cetonas, a los que se atribuyen diversas actividades biológicas, como anti-inflamatoria, antifúngica, antimicrobiana, citotóxica, entre otras. 1-4 Por otra parte, el (+)-manool 1, un diterpeno tipo labdano disponible comercialmente con estereoquímica

y configuración establecidas sin ambigüedad presenta grupos funcionales que hacen viable la modificación estructural y permiten la construcción de un tercer anillo, 5,6 condición fundamental para la obtención de estructuras tipo abietano. De esta manera y como parte del Proyecto en Red N° 200700960, nos propusimos sintetizar un nuevo derivado diterpénico, el (+)-13-hidroxi-6,7-seco-abieta-8,11,13-trien-6,7-dialdehído 8 a partir del (+)-manool 1.

PALABRAS CLAVE: Diterpenos, seco-abietanos, síntesis, (+)-manool, citotoxicidad.

EVALUACION ESPECTROSCOPICA DE LA ACTIVACIÓN NO LINEAL DEL E. COLI EN PRESENCIA DE RODAMINA B

Marchán. Jeira; Mayamarú Guerra.

Unidad de Tecnología Láser y Optoelectrónica, Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas.

El Cáncer es considerado como un problema de salud pública, no solo por sus altas tasas de mortalidad sino por el alto costo social que este genera sobre todo en los países en vías de desarrollo. La terapia fotodinámica (PDT) es una de las estrategias propuestas para luchar contra dicha enfermedad, el cual consiste en la administración de un fármaco fotosensibilizante, a lo que posteriormente se le aplica una fotoestimulación con láser, con una potencia y una longitud de onda previamente establecida. En este método se generan moléculas de oxígeno en estado singlete, produciendo una serie de cambios estructurales que llevan a la destrucción celular. Este proceso se lleva a cabo a través de una absorción no lineal. En relación a esto, en el presente trabajo se realizó una evaluación espectroscópica de la activación no lineal de una biomolécula en presencia de un fotosensibilizador mediante la técnica de Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR) con un accesorio de Reflectancia Total Atenuada (ATR) para la evaluación molecular de las mezclas realizadas (*E. coli* mas Rodamina B) el cual fueron sometidas a irradiaciones a través de un Láser Ti:Za a 532nm con variaciones de tiempo y de potencias, empleando la Espectroscopia de Correlación Infrarroja Bidimensional (2D IR) para la verificación de los cambios espectrales. Obteniendo espectros FTIR-ATR y 2D IR, con variaciones espectrales sobre todo en la zona del carbonilo, debido a una efectiva activación no lineal y por ende de una transferencia de energía por parte del fotosensibilizador hacia la biomolécula.

PALABRAS CLAVE: PDT, FTIR-ATR, 2D IR, *E. coli*, Rodamina B.

DETERMINACIÓN DE NIVELES DE LA ENZIMA COLINESTERASA EN AGRICULTORAS Y AGRICULTORES DEL MUNICIPIO TOVAR, ESTADO ARAGUA

Istúriz V. Rosaura, Jiménez P. Iraní, Dorta Luis.

Instituto de Química y Tecnología, Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela, INTI, Aragua. CORPOSALUD Aragua.

El municipio Tovar, tiene gran importancia agrícola en el estado Aragua y sus alrededores, aunque en esta entidad existe un uso indiscriminado de plaguicidas, generando intoxicaciones por el uso de organofosforados y carbámicos, los cuales producen inhibición de la colinesterasa. El objetivo de la investigación fue determinar los niveles de colinesterasa en agricultoras y agricultores de los sectores La Capilla y La Lagunita, municipio Tovar. La muestra estuvo conformada por 55 personas, se les aplicó una encuesta sobre el manejo de agroquímicos, uso de equipo de protección personal (EPP), sintomatología. Se determinaron los niveles de colinesterasa en unidades de colinesterasa (UC/mL). La encuesta indica, que: la actividad es desempeñada, principalmente por hombres (81,82%), edad promedio de 39 años, el 92,86% cultiva durazno, un 96,43% desempeña la actividad de fumigador desde hace más de 8 años, el 71,43% aplica plaguicidas una vez por semana, el 89,29% usa EPP, un 39,29% ha presentado algún síntoma como dolor de cabeza, náuseas. El 15% de las agricultoras y los agricultores bajo estudio, presentó niveles disminuidos de colinesterasa y un 85% se encontró dentro de los valores de referencia (mujeres = 4,65 – 10,44 UC/ mL y hombres = 5,90 – 12,22 UC/ mL). La prueba de correlación de Spearman demostró una correlación lineal positiva significativa ($r = 0,3$; $p < 0,05$) para los valores de colinesterasa y el uso de EPP, por lo que es necesario el uso de equipo de protección personal con el fin de minimizar los riesgos de intoxicación por plaguicidas.

PALABRAS CLAVE: Agroquímicos, equipo de protección personal (EPP), salud.

DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE UNA MERIENDA ESCOLAR CON LA INCORPORACIÓN DE LEGUMINOSAS (*PHASEOLUS VULGARIS*) Y FRUTAS

Zambrano Rosaura, Granito Marisela, Valero Yolmar.

Universidad Simón Bolívar. Departamento de Tecnología de Servicios. Procesos Biológicos y Bioquímicos, Caracas. Venezuela.

Las leguminosas han sido utilizadas en el desarrollo de alimentos

destinados al consumo de adultos y de niños, para aumentar la calidad de la proteína, a través de la mezcla de leguminosas y cereales en un mismo alimento. En este sentido, al procesar materias primas y recursos agroalimentarios nacionales que promuevan la agricultura sustentable y la seguridad alimentaria y puedan ser utilizadas para el desarrollo de productos alimenticios, de baja densidad energética, alta calidad proteica, con aporte de micronutrientes, se beneficia a niños y niñas en edad escolar. En este trabajo se desarrolló y caracterizó una merienda escolar a base de cereales y leguminosas, rellena de guayaba. Para esto se realizaron diferentes formulaciones utilizando harinas de dos variedades de *Phaseolus vulgaris*: variedad blanca (Victoria) y variedad negra (Tacarigua), en un 20 y 30 %, para cada una. Para determinar la preferencia de las meriendas desarrolladas, se aplicó una prueba de comparación pareada y una prueba de aceptabilidad con escala hedónica de 7 puntos. Se encontró que la merienda con mayor aceptabilidad fue la de 20% de harina de *Phaseolus vulgaris*, variedad Tacarigua, la cual se caracterizó y se obtuvo que contenía un 13,5% de proteínas; 22,73% de grasa; 8,01% de fibra dietética; 46 mg/100g de Fe; 6 mg/100g de Ca; 21 mg/100g de Mg; 16 mg/100g de P; 5 mg/100g de Zn y una digestibilidad “in vitro” de 80,72%. Se concluyó que es posible utilizar harina de *Phaseolus vulgaris* para el desarrollo de un alimento complementario energético-proteico para la merienda escolar.

PALABRAS CLAVE: Carao, *Phaseolus vulgaris*, cereales, aceptabilidad, merienda escolar.

DETERMINACIÓN DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS EN MUESTRAS DE QUESO BLANCO FRESCO SEMIDURO NO PASTEURIZADO, PRODUCIDOS EN LA REGIÓN DE LOS ANDES

Ortiz, Maribel; Palomino, Carolina; Beira, Rojas.

Laboratorio de Control de Alimentos del Ejército, Fuerte Tiuna. U.C.V.–Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Bello Monte.

La producción artesanal y no controlada, de quesos blancos frescos semiduros, elaborados con leche no pasteurizada (cruda), los convierten en fuentes principales de contaminación microbiológicas asociadas a los alimentos, siendo el agente etiológico el *Staphylococcus aureus*; asociándose su presencia a una inadecuada manipulación de la materia prima o al empleo de ésta contaminada; lo que constituye a su vez, fuente de diseminación a nuevos hospedadores, susceptibles a adquirir la infección. Se analizaron 52 muestras de queso blanco fresco, semiduro y no pasteurizado, comercializados artesanalmente en zonas de la Región de los Andes Venezolanos (abarca la cordillera andina en Venezuela, desde el estado Táchira hasta el sur del estado Lara). El análisis microbiológico de calidad,

realizado a los quesos, fue con la finalidad de conocer si el recuento de *Staphylococcus aureus* en los quesos, no superan lo máximo permitido por COVENIN: 1292-2004 y 3821-2003. La recolección de las muestras se llevó a cabo en diferentes épocas del año 2011 y analizadas inmediatamente de recolectadas en el Laboratorio de Control de Calidad del SEALEJB. Los resultados obtenidos en esta investigación, indican en promedio recuentos elevados de *Staphylococcus aureus*, en comparación a lo establecido por las normas de referencias (100 – 1000 UFC/g) ubicados en 5,84x10⁵ (5,84E+05) ufc/g., con un valor máximo y mínimo de 107 (E+07) y 104 (E+04) UFC/g. respectivamente. Los resultados demuestran la pobre calidad microbiológica de los quesos analizados, siendo vehículos potenciales de intoxicación por transmisión alimentaria estafilocócica..

PALABRAS CLAVE: *Staphylococcus*, Queso semiduro, leche cruda.

LA COLOFONIA Y SU IMPACTO EN LA INDUSTRIA VENEZOLANA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Msc.(Ing.) Mixzaida Peña.

MIBAM.

La colofonia es una resina natural obtenida de los pinos. Actualmente, la resina no es producida en Venezuela pero es importada de países productores, en estado sólido de color pardo o amarillento.

Las aplicaciones de la colofonia en Venezuela son variadas y entre ellas se destaca el uso en adhesivos, tintas, barnices, resinas sintéticas, resinas hidrogenadas, industria de goma y otras. La colofonia puede llegar a las empresas en paletas conteniendo varios tambores metálicos con un peso aproximado de (225-230 Kg) cada tambor o en sacos de 25 kg. El objetivo principal de la investigación es identificar los peligros asociados con el manejo y almacenamiento de la colofonia dentro de las empresas venezolanas. De acuerdo al alcance de la investigación, se ubica dentro de un estudio descriptivo-exploratorio donde se realizaron visitas técnicas a más de cinco empresas con entrevistas estructuradas de los gerentes y un análisis a las hojas de seguridad de los proveedores y empresa transformadoras. La colofonia se presenta como una materia prima irritante y sensibilizante que puede entrar por la piel, vías respiratorias y ojos dependiendo de la concentración y tiempo de exposición. Además, dependiendo de la forma de presentación puede originar molestias en los trabajadores por posturas forzadas y movimientos repetitivos. Actualmente, las empresas no han presentado enfermedades y/o accidentes laborales relacionados con su manejo y almacenamiento.

PALABRAS CLAVE: Salud, Colofonia, Venezuela, Empresas, Resina Natural.

PREVALENCIA DE ANEMIA EN LA POBLACIÓN INDÍGENA DE SAN CARLOS DE RÍO DE NEGRO, ESTADO AMAZONAS, VENEZUELA

Alfredo Gallardo Acevedo. Alejandro Sánchez Puche.

Cátedra de Hematología, Escuela de Bioanálisis, Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela.

La anemia es un importante marcador del estado de salud de la población, pero pocos estudios se han realizado en el Amazonas. A una muestra de 92 indígenas (38 hombres, 54 mujeres no embarazadas) de diversas etnias de la población indígena de San Carlos de Río de Negro, mayores de 18 años, con su consentimiento informado (bajo lineamientos de Helsinki), entre mayo y junio de 2010 se le obtuvo una muestra de sangre con K2EDTA por punción venosa en el antebrazo, para la medición de hemoglobina (método de cianometahemoglobina), en espectrofotómetro previamente calibrado, trazado al estándar internacional y controlado (interna y externamente). Se realizó frotis sanguíneo, diferencial leucocitario, hematocrito y CHCM. Una muestra de sangre capilar fue obtenida para investigación de paludismo (gota gruesa). Los participantes llenaron una encuesta de datos socioeconómicos y condiciones de vida. La prevalencia de anemia fue de 71% (69,2% hombres (hemoglobina <130g/L), 72,2% mujeres (hemoglobina <120g/L)), siendo hipocrómica en el 63% de los anémicos (CHCM <320g/L). El origen de la anemia es multifactorial debido a: deficiencia alimentaria (dieta rica en carbohidratos de la yuca, pobre en proteínas de origen animal y bajo consumo de vegetales verdes); alta ingesta de alcohol en la población 41,5%; alta prevalencia de eosinofilia (37,2%) que sigue una alta carga parasitaria, y una prevalencia de malaria del 9,6% (*Plasmodium vivax*). Se recomienda mejorar la carga proteica, de vitaminas y minerales en la población, además de educación y mejora de las condiciones sanitarias, tal como la construcción de letrinas.

PALABRAS CLAVE: Anemia prevalencia indígenas Amazonas Hemoglobina.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL COMUNITARIA COMO PUNTO DE PARTIDA PARA INTERVENCIONES EN NUTRICIÓN. COMUNIDAD EL CARDÓN. PARROQUIA LA PASTORA

María Isabel García Lorenzo. Yuli Makoukji Asfar.

Escuela de Nutrición y Dietética UCV.

La asignatura Evaluación Nutricional de la Escuela de Nutrición UCV, ofrece al estudiante conocimientos y herramientas necesarias para realizar con eficiencia e integralidad la evaluación de la situación nutricional. Aborda el estudio de métodos, técnicas e indicadores necesarios para la emisión de juicios acerca de la situación nutricional comunitaria, con el uso de experiencias de aprendizaje en escenarios reales, actividades que se desarrollan semestralmente.

El diagnóstico nutricional colectivo es la fase inicial en la planificación y ejecución de intervenciones nutricionales. Permite identificar problemas nutricionales, factores condicionantes, grupos a riesgo, fortalezas y recursos disponibles para la acción. Durante el período mayo-julio 2012 se realizaron actividades conducentes a configurar un diagnóstico de la situación nutricional, Comunidad El Cardón, Parroquia La Pastora y a ofrecer recomendaciones para la solución de los problemas encontrados. Este estudio incluyó tres actividades de campo. Se describió la comunidad desde el punto de vista geodemográfico, salud, socioeconómico y de dinámica social, identificando riesgos como niveles educativos y estratos socioeconómicos medios bajos, organización comunitaria incipiente pero activa, problemas de salud como enfermedades crónicas del adulto y grupos vulnerables destacando la población materno-infantil. A través de indicadores antropométricos, se evaluaron 99 escolares, identificando coexistencia de déficit y exceso nutricional, con 19% de déficit y 23% de exceso por combinación de indicadores. Se evaluó el consumo de alimentos de 27 mujeres con recordatorio del día anterior y frecuencia de consumo cualitativa familiar. Se encontró predominio de déficit en adecuación calórica y calcio, y exceso proteico, vitaminas A, C y hierro.

PALABRAS CLAVE: Evaluación Nutricional, Nutrición Comunitaria, Antropometría, Evaluación del Consumo de alimentos.

EFFECTO DEL QUITOSANO EN HIDROGELES DE PAAM CON HAP Y AG

María Pirela, Alexander Briceño, Erik Plaza, Gema González.

Centro de Ingeniería de Materiales y Nanotecnología, Centro de Química, IVIC, INZIT.

En el diseño de nuevos materiales híbridos con aplicaciones en biomedicina se han propuesto hidrogeles con diferentes nanopartículas. Entre ellas las nanopartículas de plata (NAg) como agente bactericida y las de hidroxiapatita (HAP) como osteoinductores. Por otro lado el quitosano ha sido reportado

como un biopolímero que posee propiedades antibióticas y con alta biocompatibilidad. Por lo tanto, en el presente trabajo se han estudiado materiales compuestos de hidrogeles de poli(acrilamida) como matriz con diferentes proporciones de quitosano (3 a 5% m/m) con 2% HAP y 2% Ag). Los hidrogeles fueron preparados por polimerización de radicales libre en solución bajo agitación continua a 30°C. Se encontró una excelente dispersión de las nanopartículas de fosfato de plata y HAP en la matriz polimérica, aun cuando los hidrogeles no presentaron macroporosidad en comparación con la matriz de poli(acrilamida) pura. La adición de quitosano a la matriz induce agregación de las nanopartículas. Los estudios de hinchamiento en los materiales con contenido de quitosano resultaron en un aumento considerable en la capacidad de adsorción de agua, el cual se incrementó con el aumento en el contenido de quitosano, atribuido al incremento en los grupos amida presentes en el quitosano, por lo cual se concluye que estos materiales son potencialmente interesantes para diferentes aplicaciones.

PALABRAS CLAVE: Poli(acrilamida), Hidroxiapatita, Nanopartículas.

IDENTIFICACIÓN DEL GENOTIPO II DE DENGUE 4 CIRCULANTE EN EL ESTADO ARAGUA EN EL PERÍODO 1998-2007

Camacho, Daría. Ferrer, Elizabeth, Malo, María. Franco, Leticia. Tenorio, Antonio, Comach, Guillermo.

Universidad de Carabobo-Aragua/BIOMED/ LARDIDDEV. Centro Nacional de Microbiología.ISCIII. España.

Dengue es la enfermedad viral transmitida por mosquitos más importante, debido a que afecta millones de personas en zonas tropicales y subtropicales. Es causada por cualquiera de los serotipos de DENV (DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4). En Venezuela, desde 1989, los brotes han sido recurrentes y atribuidos a diferentes serotipos y/o genotipos de DENV. La evidencia más importante estuvo representada por la introducción del genotipo asiático de DENV-2, el cual desplazó al genotipo americano de ese mismo serotipo, siendo responsable de la emergencia de formas severas de la enfermedad en la epidemia de 1989. Este hecho, ha orientado las investigaciones a asociar severidad clínica con genotipos virales. DENV-4 ha sido el serotipo menos involucrado en brotes epidémicos importantes, por lo que investigaciones epidemiológicas y moleculares centran su atención en el mismo. El objetivo de este trabajo fue identificar el/los genotipo/s circulante/s de DENV-4 en Venezuela desde el año 1998. Para ello, se seleccionaron aislados de DENV-4 a los cuales se realizó

una Transcripción Reversa acoplada a Reacción en Cadena de la Polimerasa (RT-PCR, Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction) para amplificar el fragmento de unión E/NS1 del genoma viral para su secuenciación nucleotídica. Los resultados permitieron clasificar DENV-4 como genotipo II, el mismo que ha circulado en el norte de Suramérica desde la década de los 90's. Estos resultados permitirían además de conocer el genotipo circulante, generar alertas epidemiológicas en torno a posibles brotes de impacto que pudiera causar DENV-4.

PALABRAS CLAVE: Dengue-4, E/NS1, Genotipos, Brotes.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTITUMORAL DE UNA SERIE ESTRUCTURAL DE COMPUESTOS SEMI-SINTÉTICOS EN LÍNEAS CELULARES TUMORALES PC3

Triviño Jennifer, Álvarez Annamil, Katiuska Chávez y Alírica Suarez, Galindo-Castro Ivan.

1Instituto de Estudios Avanzados, IDEA. Facultad de Farmacia, UCV

En la actualidad, muchos de los agentes anticancerígenos de uso clínico empleados para el tratamiento del cáncer corresponden a compuestos de origen natural, o derivados de éstos; aislados a partir de diversas fuentes, tales como plantas, animales y microorganismos. Los compuestos naturales y sus derivados han atraído una gran atención en relación con la búsqueda de nuevos fármacos con potencial actividad apoptogénica. Con el objetivo de identificar potenciales drogas antitumorales alternativas a las ya existentes en el mercado, se evaluó el posible efecto proapoptótico de una serie sintética de compuestos sobre la línea celular tumoral pC3 (de origen prostático) y fibroblastos normales. Mediante ensayos de citotoxicidad (MIT) se establecieron los valores de IC50 de los diferentes compuestos y, a través de citometría de flujo, se determinó su capacidad para activar la apoptosis mediante ensayos con Anexina V. Los resultados preliminares lograron identificar dos compuestos de la serie con una actividad biológica significativa, permitiendo continuar con otros estudios a fin de dilucidar el mecanismo de acción molecular de cada compuesto.

PALABRAS CLAVE: Productos naturales, apoptosis, pc.

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LA TELOMERASA DE LOS PARÁSITOS LEISHMANIA MAJOR Y TRYPANOSOMA CRUZI: SU POTENCIALIDAD COMO BLANCO QUIMIOTERAPÉUTICO

Campelo, Riward y Ramírez, José Luis.

Unidad de Polimorfismos Genéticos, Centro de Biotecnología, Fundación Instituto de Estudios Avanzados IDEA, MppCTI.

La búsqueda de nuevos y más eficientes blancos quimioterapéuticos para el tratamiento de enfermedades como la leishmaniasis, producida por parásitos del género *Leishmania*, y la enfermedad de Chagas causada por *Trypanosoma cruzi*, se hace cada vez más necesaria. Los medicamentos utilizados en la actualidad para combatir estas afecciones generan efectos secundarios adversos en los pacientes. Es de nuestro interés evaluar la potencialidad de la enzima telomerasa como un blanco celular en el tratamiento de estas enfermedades. Esta proteína está presente en la mayoría de los organismos eucarióticos y forma parte de una compleja maquinaria enzimática encargada de la síntesis y mantenimiento de la longitud de los telómeros, un proceso indispensable durante la duplicación del material genético y la proliferación celular. Evidencias experimentales demuestran que el bloqueo o inhibición de la actividad esta enzima podría comprometer mecanismos vitales para la supervivencia de las células. Recientemente hemos realizado estudios moleculares sobre la telomerasa de estos parásitos, los cuales han arrojado características únicas como: la termo-resistencia y la activación enzimática por efecto del calor; la inhibición de su actividad enzimática en presencia de compuestos sintéticos a concentraciones menores a la reportada para la telomerasa humana; y su localización celular no limitada al núcleo de la célula, lo que nos hace pensar en la posible conexión con otros mecanismos biológicos vitales para la célula parasítica, como la respuesta al estrés oxidativo y la protección de las funciones mitocondriales.

PALABRAS CLAVE: Telomerasa, quimioterapia, parásitos, caracterización molecular.

DESCRIPCIÓN DE ARTEFACTOS FRECUENTES EN ULTRAESTRUCTURA BIOLÓGICA

Márquez-Caripa, E., Roschman-González, A, y Finol, H.J.

Escuela de Biología, Facultad de Ciencias, UCV. Centro de Microscopía Electrónica. Facultad de Ciencias, UCV.

La microscopía electrónica de transmisión (M.E.T), constituye una herramienta primordial en la biología celular, que permite dilucidar la estructuras sub celulares, gracias a su alto poder de resolución. No obstante en el proceso de preparación de muestras y en la formación de las imágenes del MET, pueden ocurrir errores que reciben el nombre de artefactos. El desconocimiento de los mismos evita que el experimentador pueda advertir su existencia pudiendo

generar interpretaciones ultraestructurales inadecuadas. Por lo cual es de suma importancia su estudio y descripción, por ello el presente trabajo busca observar y/o describir la presencia de artefactos en muestras procesadas de pacientes con enfermedades con componente autoinmune. Para ello un conjunto de biopsias fueron preparadas por procedimientos rutinarios de Microscopía electrónica de Transmisión y observados en un microscopio electrónico de transmisión JEOL modelo JEM – 1011 (80kV). En los resultados se destacan núcleos irregulares y alteraciones organelares que pueden interpretarse como signos de patología y realmente son artefactos producidos por efectos post mortem, consecuencia de un tiempo inadecuado de fijación, también se describe la extracción de lípidos saturados, persianas, marcas en la cuchilla, ángulo inadecuado de corte, depósitos de colodión, cristales de uranilo y carbonato de plomo, La presencia de los mismos en muchas ocasiones generara imágenes que interfieren en el estudio, descripción y reconcomiendo de las estructuras celulares, hecho que nos permite concluir acerca de la necesidad de identificar y describir los artefactos para evitar los errores derivados de su omisión.

PALABRAS CLAVE: Artefactos, Microscopía, Ultraestructura.

PRIMER REGISTRO DE LA LARVA LEPTOCEFALA DE PHYTONINCHTHYS SANGUINEUS (POEY 1868) (ANGUILLIFORMES:HETERENCHELIDAE, EN LAS COSTAS DE VENEZUELA

Romero Jairo, Marín Baumar.

Instituto Oceanográfico de Venezuela. Universidad de Oriente.

Se registra un ejemplar de una larva de *Phytoninchthys sanguineus* en la zona epipelágica de la Fosa de Cariaco (Venezuela), zona sur del Caribe, en la estación de serie de tiempo del Proyecto CARIACO (10° 30' N y 64° 40' W). Aunque había sido reportado como adulto hace varias décadas para la zona, no se había registrado su estadio larvario, esta condición es frecuente en el Orden Anguilliformes, por las características propias de su ciclo de vida, con un muy prolongado estadio larvario que difiere de la mayoría de los peces teleosteos. Este Orden se caracteriza por su cuerpo aplanado y transparente, en forma de hoja, tipo leptocefala, así como un elevado número de miómeros (150) y la cola homocerca. Este ejemplar de *P. sanguineus*, tiene una longitud estándar (L.S) de 45 mm, el intestino ocupa más de 80% de la L.S., es más largo que la mitad del cuerpo, forma recto con pigmentos puntiformes y una cabeza corta de trompa aguda, lo cual lo ubica en la familia Heterenchelyidae. La característica diagnóstica del gen

PALABRAS CLAVE: *Phytoninchthys sanguineus*, Larva,

Anguilliforme, Venezuela.

CONCENTRACIONES DE CADMIO EN PERSONAS CON DIFERENTES TIPOS DE DIETA Y SU RELACIÓN CON HIERRO Y TIOLES TOTALES

Yépez Zamara, Rosales Maribel, Astudillo Henri, Troccoli Luis, Rojas de Astudillo Luisa y Salazar-Lugo Raquel

Universidad de Oriente

El cadmio (Cd) es uno de los metales contaminantes ambientales más difundido. El hígado y los riñones son los órganos que participan en la eliminación de este metal y son los más sensibles a sus efectos tóxicos. La comida es la principal fuente de exposición a Cd en los no fumadores, altas concentraciones se pueden encontrar en ciertos hongos, mariscos y cereales. En este estudio se evaluaron las concentraciones de Cd, hierro, creatinina, ferritina y tioles totales (TT) en 85 personas de ambos sexos, (de 30-75 años), Se formaron tres grupos, el primero, integrado por 30 sujetos consumidores habituales de productos del mar (CHPM), el segundo, formado por 25 vegetarianos (V) y el tercero, conformado por 30 personas con dieta mixta (PDM), excluyéndose los fumadores. Los resultados indican que los vegetarianos son más vulnerables a concentrar Cd (5-15 µg/l) que los CHPM (5-10 µg/l) y que las PDM (0-5 µg/l), los hombres fueron más sensibles que las mujeres a acumular Cd en sangre (5-15 µg/l y 5-10 µg/l, respectivamente). Los niveles de hierro total en sangre fueron más altos en los vegetarianos (206-296 mg/dl), seguidos de los CHPM (160-250 mg/dl), por último las PDM (130-241 mg/dl); Los vegetarianos presentaron los mayores niveles de TT (11-57 µmol/l) mientras que los CHPM tuvieron las menores concentraciones (11-27 µmol/l) sugiriendo que este último grupo presentan menor estrés oxidativo; por último, se detectó que los hombres (mayores de 50 años) vegetarianos y CHPM presentan una relación entre el hierro y la concentración TT.

PALABRAS CLAVE: cadmio, vegetarianos, tioles totales, hierro

EL IMPACTO DE ADENOSINA DEAMINASA EN DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR EN VENEZUELA

Orozco Loren, de Waard Jacobus.

Laboratorio de Tuberculosis, Instituto de Biomedicina, Universidad Central de Venezuela.

La tuberculosis extrapulmonar (TBE) representa el 10-20 % del total de los casos de Tuberculosis en pacientes inmunocompetentes. El diagnóstico de ésta forma de

tuberculosis es difícil y se requieren métodos invasivos para la obtención de las muestras. Las muestras extrapulmonares poseen baja carga bacilar (pausibacilares), y por ésta razón la baciloscopia y el cultivo tiene baja sensibilidad. La determinación de la actividad de Adenosina Deaminasa (ADA), con una sensibilidad del 98% y una especificidad del 95%, para el diagnóstico de TBE en líquidos biológicos con sospecha de TBE ha demostrado ser una herramienta útil en el diagnóstico. Objetivos. Demostrar el impacto de la determinación de la actividad de ADA en el diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar en Venezuela.

Métodos. Se realizó una revisión retrospectiva de los pacientes con resultados positivos de ADA en el laboratorio de Tuberculosis en Caracas y se compararon con el total de casos reportados a nivel nacional. Resultados y discusión. En el período comprendido entre 2008-2010 en Venezuela fueron diagnosticados 3305 casos de TBE, siendo el Distrito Capital el que reportó la mayoría de los casos 37.49% (N=1239). En nuestro laboratorio diagnosticamos 1096 casos de TBE, que representa el 88.46% en el Distrito Capital y el 33.16% a nivel nacional. Concluimos que hay un subregistro de aproximadamente 2000 casos en la totalidad de los casos de TBE a nivel nacional. La determinación de ADA en otros Estados podría elevar la detección de los casos de TBE y evitar el subregistro en Venezuela.

PALABRAS CLAVE: Tuberculosis extrapulmonar, Adenosina Deaminasa, Diagnóstico.

CARACTERIZACIÓN DE LA RESPUESTA INMUNITARIA Y PATRON DE INFILTRACION CELULAR EN LESIONES NEOPLASICAS DE CERVIX Y SU RELACION AL VPH

Callejas, D; Carrero, Y; Míndiola, R; Atencio, R; Porto L.

Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia. Laboratorio Regional de Referencia Viroológica.

Observaciones clínicas y estudios moleculares establecen un importante papel del VPH en el origen de las lesiones preinvasivas de cuello uterino, donde la respuesta inmunitaria e inflamatoria en cuello uterino desencadenan una serie de mecanismos que potencian o inhiben el desarrollo del cáncer. Objetivos: Investigar la expresión de citocinas, factores de crecimiento y patrón de infiltrado celular en el cérvix uterino de pacientes con displasia cervical y detección de Virus de Papiloma Humano (VPH) Metodología: Se tomaron muestras a mujeres que acudieron a la consulta ginecológica en diferentes centros de salud. La expresión de citocinas, factores de crecimiento e infiltrado celular se estudiaron por métodos inmunohistoquímicos, la detección de VPH por reacción en cadena de la polimerasa. Resultados: Se encontró un aumento

progresivo de las células productoras de IFN- γ y disminución de la IL-2, sin alterarse la IL-4. A la vez se observó un incremento en la producción de citocinas proinflamatorias TNF- α e IL-6. Se halló una asociación entre la displasia y aumento de las células productoras de TGF- β y VEGF con un patrón de incremento progresivo, así mismo se evidenció que la presencia de VPH no determinó modificación de expresión, el patrón de células predominantes del infiltrado fueron los linfocitos, los cuales se expresaron conforme al grado de lesión Conclusión: La evolución de una lesión de bajo grado a cáncer cervical dependerá de la condición propia del individuo, a la susceptibilidad ante la infección por VPH y la capacidad de respuesta que tenga su sistema inmunitario.

PALABRAS CLAVE: Citocinas, Factor de crecimiento, infiltración celular, Cáncer, VPH

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN EN LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE MARACAY

Gómez G. Wuilman E. Dávila L. Fanny Janeth.

Ministerio del Poder Popular para la Salud, Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon, Postgrado Gestión en Salud Pública.

El conjunto de características técnico-científicas, materiales y humanas que debe tener la atención de salud que se provee a los beneficiarios puede evaluarse al final de la cadena utilizando el nivel de satisfacción de los usuarios como indicador fundamental del Impacto de calidad asistencial. El objetivo : Evaluar la Calidad para el Mejoramiento de la Gestión en el Área de Emergencia del Hospital Central de Maracay. Metodología: se realizó una investigación descriptiva de corte transversal con una Muestra No Probabilística Intencional a partir de los usuarios externos e internos del Hospital. Se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento fue un cuestionario validado por juicio de expertos y la Confiabilidad determinada por Alfa de Combrach. Resultados: La calidad de atención y satisfacción del usuarios se relaciona según el usuario externo con las variables limpieza y orden (58%), seguridad (48%), equipos médicos quirúrgicos (57%), tiempo para ser atendido (48%), trato de personal médico (42%) y de enfermería (48%) influyeron de manera determinante en la percepción positiva de la calidad de atención. Mientras para el usuario interno las variables relacionadas a calidad de atención fueron el espacio físico y la distribución de los mismos (42%), la limpieza y orden (60%) y la capacitación que recibe el personal de salud (33%). Conclusiones: El análisis de la calidad de atención desde la óptica de la satisfacción del usuario es importante para proporcionar información válida para generar respuestas

oportunas y optimizar los recursos sanitarios en el Hospital Central de Maracay.

PALABRAS CLAVE: Calidad de atención, Satisfacción del usuario, Salud Pública, Hospital, Venezuela.

ESTADO NUTRICIONAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ADOLESCENTES DE UNA COMUNIDAD URBANA DEL ESTADO CARABOBO

Arteaga, Everilda; Gámez, Ligia; Bastidas, Gilberto.

Departamento Clínico Integral del Norte. Escuela de Medicina. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Carabobo.

El acceso a los alimentos incide sobre el estado nutricional y por ende en la salud de la población. En los adolescentes en particular, grupo especialmente vulnerable por los cambios morfológicos que experimentan. De la situación nutricional depende la aparición de patologías en la vida adulta (dislipidemias/ateroesclerosis, obesidad/diabetes, trastornos del comportamiento alimentario, osteoporosis). El objetivo fue evaluar el papel de la seguridad alimentaria sobre el estado nutricional de los adolescentes. Estudio descriptivo y transversal, mediante valoración sociodemográfica, antropométrica y seguridad alimentaria en los hogares según escala adaptada y validada para Venezuela. La muestra fue de 144 adolescentes de distintos hogares de una comunidad urbana del estado Carabobo. De estos 53,5% eran mujeres y 46,5% hombres; 53,5% están en pobreza relativa. En 57,6% de los hogares el ingreso era menor al salario mínimo en consecuencia 46,5% de todos los hogares tenían algún grado de inseguridad alimentaria, predominó la leve (41,7%). Hubo 50,7% de déficit en peso en los adolescentes. Se concluye que existe relación entre trastorno nutricional e inseguridad alimentaria, en estos primeros resultados que forman parte del proyecto “Evaluación del Estado Nutricional y Seguridad Alimentaria en niños y adolescentes de comunidades urbanas de Valencia, estado Carabobo”.

PALABRAS CLAVE: Adolescentes, seguridad alimentaria, hogar, estado nutricional

CARILLA PALATINA DE PORCELANA EN DIENTE CON ENDODONCIA POST TRAUMATISMO

Yáñez de M. Linda, Urdaneta Q. Milagros, Vega D. Alcira, Pérez C. Ligia, Paz de G. Mercedes.

División de Estudios para Graduados, Facultad de Odontología, La Universidad del Zulia.

La porcelana dental es un biomaterial odontológico destacado

debido a sus propiedades. Objetivo: Efectuar carilla palatina de porcelana feldespática Finesse en incisivo central del maxilar superior derecho con tratamiento de endodoncia post traumatismo, para mantener la función y estética del aparato estomatognático del paciente. Metodología: Se describe la confección de una carilla de porcelana feldespática a nivel incisopalatino de la corona del incisivo central superior derecho de un paciente del género masculino de 22 años de edad, a quien se le realizó evaluación clínica y radiográfica, por presentar traumatismo que ocasiono herida de la zona externa e interna del labio inferior, pérdida del borde incisal y cara palatina, exposición pulpar visible y comprometimiento subgingival. Se diagnosticó una fractura clase III y pulpitis irreversible por lo cual se indico tratamiento de conducto. La restauración estética fue confeccionada con porcelana feledespática Finesse y evaluada clínicamente durante 5 años de acuerdo a los criterios establecidos por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos (USPHS). Resultados: La evaluación clínica evidenció que la estructura de porcelana feldespática Finesse ofrece en el lapso evaluado, adecuada forma anatómica, adaptación marginal, estabilidad en el color y ausencia de caries recidiva. Conclusión: Las carillas de porcelana feldespática reforzada con leucita (Finesse, Ceramco) se presenta como una alternativa efectiva para la rehabilitación que requiere altos estándares de resistencia y estética, como es el caso de dientes del sector anterior de la cavidad bucal con fractura que involucre borde incisal y cara palatina tratados con endodoncia.

PALABRAS CLAVE: PALABRAS CLAVE: Carilla, porcelana feldespática, incisivos

POLIMORFISMOS DEL GEN UCP-3 EN INDIVIDUOS OBESOS DEL MUNICIPIO MARACAIBO- VENEZUELA

Almarza Johan, Arráiz Nailet, Prieto Carem, Escalona Carolina, Bravo Alfonso, Bermúdez Valmore.

Centro de Investigaciones Endocrino-Metabólicas “Dr. Félix Gómez”, Facultad de Medicina de LUZ.

La frecuencia de obesidad y sus comorbilidades en poblaciones adultas está en constante incremento en el Estado Zulia. El objetivo del presente estudio fue determinar la frecuencia de los polimorfismos G304A (exón 3) del gen de la proteína desacoplante UCP-3 y su asociación con la obesidad y comorbilidades relacionadas. La muestra fue constituida por 92 individuos de ambos géneros (45 con diagnóstico de obesidad, según los criterios de la OMS y 47 individuos sanos) con edades entre 25–45 años, habitantes del Municipio Maracaibo-Venezuela. Las versiones polimórficas fueron analizadas por la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, seguida de la restricción del producto amplificado (PCR-RFLP). La

frecuencia genotípica de G/G y G/A fue de 84,45% y 15,55% respectivamente, en el grupo con obesidad con una frecuencia alélica G y A de 0,96 y 0,04 respectivamente, mientras que la frecuencia genotípica en el grupo control de G/G y G/A fue 97,88% y 2,12% respectivamente con una frecuencia alélica G y A de 0,99 y 0,01. Se observaron diferencias significativas entre genotipo G/G y G/A en valores de glucosa basal ($p < 0,0001$) y tensión arterial sistólica ($p < 0,004$) en pacientes con obesidad. También se observó diferencias significativas en valores de porcentaje de grasa ($p < 0,043$), VLDL-c ($p < 0,04$) y LDL-c ($p < 0,019$). En conclusión se demostró diferencias en valores de glucosa basal y tensión arterial diastólica entre G/G y G/A, en parámetros lipídicos y de composición corporal.

PALABRAS CLAVE: Polimorfismo, UCP-3, PCR-RFLP, obesidad.

ESTANDARIZACIÓN DE PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LA FOTOTOXICIDAD IN VITRO DE COMPUESTOS ORGÁNICOS SOBRE C. ALBICANS EN MEDIO LÍQUIDO

Carlos Gámez, Nieves Canudas, Elisabetta Lucci, José Villamizar, Manuel Moreno, Inexis Bujosa, Neudo Urdaneta.

Universidad Simón Bolívar, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.

La terapia fotodinámica se fundamenta en la interacción de la radiación UV-Vis sobre compuestos fotosensibilizantes en presencia de oxígeno, desencadenando un proceso capaz de generar especies tóxicas desde el estado excitado del compuesto fotosensibilizante, destinado a destruir las células. Las nuevas estructuras bajo estudio, requieren ser evaluadas en su actividad fototóxica mediante ensayos in vitro capaces de determinar el daño celular. Entre los ensayos in vitro utilizados y aceptados a nivel internacional se cuentan entre otros, aquellos que miden inhibición del crecimiento de levaduras. En nuestro laboratorio se ha realizado este ensayo mediante la técnica de lectura del halo de crecimiento en disco. Sin embargo, dicho procedimiento ha resultado limitado por las características de los compuestos evaluados (baja solubilidad y difusión). Actualmente, hemos implementado un protocolo para medir inhibición del crecimiento de *C. albicans* en medio líquido, fundamentado en un método ya publicado en la literatura. La implementación ha involucrado la evaluación de parámetros claves. En este sentido, y en el marco de los proyectos Misión Ciencia 2007001522 y 2007000960, se persigue el establecimiento de un método que permita evaluar la fototoxicidad in vitro de estructuras fotosensibilizantes sobre *C. albicans* en medio líquido. Se han logrado establecer curvas de inhibición de crecimiento de *C. albicans* (dosis-respuesta), basadas en mediciones de densidad óptica proporcionales

al crecimiento de la levadura en el medio de cultivo. Este método permitirá evaluar la capacidad fotosensibilizante in vitro de compuestos trabajados en su diseño y síntesis, en los mencionados proyectos.

PALABRAS CLAVE: Fotosensibilizante, terapia fotodinámica, *Candida albicans*, fototoxicidad.

INFLUENCIA DEL SEXO EN RATONES C57BL/6J INFECTADOS CON LEISHMANIA (L.) MEXICANA

Milani Nadia, Moreno Melcenia, Montilla-Matos María y Sánchez Martín.

Instituto de Biomedicina, Universidad Central de Venezuela-MPPSDS. Sección Bioterio, Laboratorio de Biología Celular.

Se estudio la influencia del sexo en el desarrollo de las lesiones en ratones C57B/6j infectados con *Leishmania (L.) mexicana*, con el objetivo de determinar el posible uso de machos en estudios relacionados con este parásito, ya que generalmente son empleadas solo hembras. La mayoría de los machos producidos son sacrificados, constituyendo esto una pérdida de energía y recursos, violando el principio del Bioterismo de las 3R (Reducción, Refinamiento y Reemplazo). Se mantuvieron 40 ratones C57B/6j (20 hembras, 20 machos) de 6 semanas de edad, en 4 jaulas bajo condiciones convencionales, con alimento y agua ad libitum. Durante 12 semanas los ratones fueron pesados y la evolución de las lesiones fue monitoreada midiendo el grosor de la almohadilla plantar, mediante un novedoso método endógeno de morfometría digital, desarrollado en el Bioterio de nuestro instituto. Los resultados fueron expresados como la media más la SD. Tanto Hembras como machos manifestaron el inicio de la lesión entre la tercera y cuarta semana y la resolución de la misma a partir de la octava semana, sin presentar lesiones ulceradas. Al final del estudio las hembras aumentaron en promedio 4,3gr. independientemente de si se encontraban infectadas o no, mientras que los machos aumentaron aproximadamente 6,3gr. Los machos pesaron en promedio aproximadamente 7gr. más que las hembras. A lo largo del experimento no se evidenció agresión entre los machos alojados en una misma caja. Estos resultados sugieren que los ratones C57BL/6j machos pueden ser empleados en el modelo de la Leishmaniasis cutánea experimental húmeda

PALABRAS CLAVE: Leishmaniasis; *Leishmania (L.) mexicana*; C57BL/6j; Bioterio

EL EFECTO ANTIPROLIFERATIVO DEL ÉSTER DE CARACASINA Y SUS DERIVADOS SOBRE PROMASTIGOTES DE LEISHMANIA MEXICANA

Arocha, Irina; Marsiccobetre, Sabrina; Chavez, Katuska;

Suarez, Alírica; Uzcátegui, Néstor; Figarella, Katherine.

Laboratorio de Genómica y Proteómica, Fundación IDEA. Facultad de Farmacia, UCV. Instituto Anatómico “José Izquierdo”, UCV.

La Leishmaniasis es una enfermedad transmitida por organismos pertenecientes al género *Leishmania*. El tratamiento con antimoniales pentavalentes es agresivo y acarrea efectos secundarios. Esto hace necesaria la búsqueda de nuevas moléculas que sirvan de base para el diseño racional de drogas alternativas. En este estudio se evaluó el efecto de una familia de compuestos sintéticos derivados de una molécula común proveniente de la planta *Croton caracasana* (Caracasina) sobre promastigotes de *Leishmania mexicana*. Se determinó la concentración inhibitoria 50 (IC50) de los compuestos sobre promastigotes en fase exponencial. Con base en la actividad citotóxica que ellos presentaron sobre fibroblastos, se escogieron aquellos compuestos que resultaron más específicos sobre los parásitos. Posteriormente, se realizó un estudio cinético mediante citometría de flujo para evaluar parámetros de muerte celular. De 14 compuestos evaluados, 6 compuestos presentaron una apreciable actividad citotóxica sobre los parásitos, siendo entre 3,5 y 5 veces mayor que sobre fibroblastos. En los estudios de citometría, se observó un arresto en la fase G1 del ciclo celular a partir de 6 horas de tratamiento. Luego de 12 horas se evidenciaron cambios en el potencial de membrana mitocondrial (??m). La necrosis fue descartada mediante la exclusión de yoduro de propidio. El éster de Caracasina y sus derivados poseen una actividad antiproliferativa sobre los promastigotes. Las modificaciones químicas que incrementan la hidrofobicidad disminuyen la IC50 entre 3 y 5 veces. Los resultados obtenidos sugieren la inducción de un proceso de muerte celular, que involucra cambios en el ??m y arresto del ciclo celular.

PALABRAS CLAVE: Citotoxicidad, *Leishmania*, ciclo celular, mitocondria, caracasina.

ESTUDIO ESTRUCTURAL DE SURFACTANTE PULMONAR PORCINO (SP) POR DIFRACCIÓN/DIFUSIÓN DE RAYOS X (RX) PARA SU USO EN TRATAMIENTO CLÍNICO HUMANO

González. Pedro; Martínez . E; Antequera. M; Sojo. I; Bonillo. T; Hernández . F; Uzcanga. G; Vargas Rodolfo; Mateu. Leonardo†.

Postgrado de Física Médica, Facultad de Ciencias, UCV. Unidad de Estructura Molecular, Fundación IDEA, †) Fallecido el 29-06-2008.

El surfactante pulmonar (SP) está compuesto por fosfolípidos

y proteínas específicas que recubre las superficies alveolares en los pulmones. Su función es reducir la tensión superficial de la interfase aire-líquido en los alvéolos. Se encuentra en estudio, el uso del SP en pacientes con enfermedades como el Síndrome de Distress Respiratorio en Adulto donde la radioterapia torácica puede generar Neumonitis Inducida por Radiación (NIR), caracterizada por un déficit de producción de SP. El objetivo de este trabajo fue estudiar el SP mediante difracción/difusión de rayos X (RX) y su aplicación como tratamiento para la NIR en ratas Sprague Dawley (SD). Para ello, se obtuvo el SP de origen porcino de lavados bronco-alveolares, se evaluaron las características estructurales y su acción en el tratamiento de la NIR. El análisis estructural se hizo en un rango de temperatura de 1°C a 40 °C. Las ratas SD se irradiaron con RX recibiendo dosis de 10, 13 y 16 Grays (Gy). Se aplicó una dosis de SP a 120 mg/Kg de peso a las ratas que desarrollaron NIR. Se observó que el SP disminuyó la FR a valores normales (60 a 80) min⁻¹ durante 2 semanas en los grupos de 10 y 13 Gy, y de la primera semana en el grupo 16 Gy. En el estudio estructural, se observó la presencia de dos fases lamelares L1 y L2 que disminuyen su parámetro de red con el aumento de temperatura. El tratamiento de SP en NIR puede funcionar para dosis menores a 10 Gy.

PALABRAS CLAVE: Surfactante Pulmonar, Difracción/Difusión de Rayos X, Neumonitis Inducida por Radiación.

APOPTOSIS POR TETRAHIDROQUINOLINAS SUSTITUIDAS EN LA LINEA DE CANCER DE PROSTATA INDEPENDIENTE DE ANDROGENOS PC-3

Mayora A; Rojas H; Chirino P; Sojo F; Kouznetsov V ; De Sanctis; Arvelo F; Benaim G.

Instituto de Biología Experimental, UCV. Instituto de Estudios Avanzados. Instituto de Inmunología, UCV. Universidad Industrial de Santander.

El cáncer es un grupo de enfermedades caracterizada por un crecimiento descontrolado de células, su fisiopatología comprende aberraciones en las moléculas que gobiernan el ciclo celular, entre ellas la evasión de la apoptosis. Las células de cáncer de próstata (PC) independientes de andrógenos (AI) se caracterizan por la evasión de la apoptosis, por lo que la capacidad de un compuesto para iniciar en células tumorales la apoptosis es una estrategia importante en el desarrollo de terapias. Las tetrahydroquinolinas (THQs) sustituidas conforman una clase importante de compuestos con amplio rango de actividades biológicas, entre ellas como agentes antitumorales. El presente estudio investigó el efecto de 5 THQ sustituidas (JS43, JS56, JS79, JS87 y JS92) en la inducción de la apoptosis en la línea celular de PC AI PC-3. Los valores

de concentración inhibitoria (IC50) fueron determinados por el ensayo del MTT, dando resultados para cada THQ de JS43 28µM, JS56 28 µM, JS79 25µM, JS87 26µM y JS92 30 µM. Se encontró que las 5THQ son capaces de inducir la apoptosis, ello se determinó por los métodos de citometría de flujo y microscopia confocal evaluando la fragmentación del ADN nuclear por el Sistema DeadEND Fluorimetric TUNEL y la exposición de fosfatidilserina en la membrana plasmática (MP) por la unión de Annexin V-Fitc, además, se observó mediante microscopia de epifluorescencia la peroxidación de fosfolípidos de la MP por el Acido cis-parinárico. Estos resultados indican que estudios de THQs podrían llevar al desarrollo de un compuesto antitumoral.

PALABRAS CLAVE: Cáncer de Próstata, Apoptosis, Tetrahydroquinolinas

DISEÑO DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA JÓVENES EN CONDICIONES DE RIESGO. CASO: BARRIO 23 DE ENERO, MARACAIBO, ESTADO ZULIA

Julio Carruyo, Luz Maritza Reyes

Universidad del Zulia, Vicerrectorado Académico, Red de Investigación Estudiantil de LUZ (REDIELUZ), Facultad de Medicina, Escuela de Medicina.

A nivel mundial un gran número de jóvenes inician su vida sexual antes de alcanzar una madurez fisiológica y psicológica, esto, afecta la salud y el equilibrio socio-emocional de la pareja. El manejo adecuado de la información sobre tales riesgos y los beneficios de una maternidad planificada, modifica el comportamiento de las personas, apuntando a la prevención de enfermedades sexuales, y promoción de la salud física y emocional. El objetivo fue diseñar un programa de promoción de educación sexual para jóvenes en condiciones de riesgo. Caso: Barrio 23 de Enero, Maracaibo Estado Zulia. La metodología para la intervención consta de los siguientes momentos: 1) Acercamiento a los jóvenes de la comunidad. 2) proceso de socialización sobre los factores socio-culturales, éticos y de salud que definen la calidad de vida de los jóvenes. 3) Diagnóstico para indagar la información sobre la salud sexual y su condición de riesgo. 4) Diseño de 5 talleres sobre salud sexual con participación activa de los jóvenes, tomando como referente sus vivencias y experiencias. Entre los recursos se encuentran: material informativo (trípticos, folletos), encuestas y cartografías. Resultados en avances: se conformaron clubes de socialización y formación para la educación sexual. Se elaboraron cartografías individuales como marco de referencia para prevención. Se informó sobre el manejo y utilización de métodos anticonceptivos naturales y sintéticos y sus beneficios. Se concluye: Es pertinente vincular a los jóvenes

a procesos de reflexión y razonamiento en colectivo sobre su autocompromiso con un proyecto de vida que incluya la sexualidad responsable.

PALABRAS CLAVE: Promoción de la Salud, Educación Sexual, Cartografía de experiencia, Condiciones de Riesgo.

CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DEL CENTRO MATERNO INFANTIL . EJIDO ESTADO MÉRIDA

García L Ligia E; Camacaro G, Lilian P; Hernández, Morelia; Agreda H, Morelia.

Universidad de los Andes. Servicio de Medicina Física y Rehabilitación.(IAHULA) ULA.

Las instituciones de salud pública pueden exponer a las personas que trabajan en ellas o a las personas que acuden a esos centros de salud, a determinados riesgos biológicos, con posterior aparición de enfermedades intrahospitalarias y enfermedades laborales. La prevención de dichas enfermedades se logra con la implementación de medidas de bioseguridad ; la cual se define como el conjunto de normas destinadas a la prevención del personal de salud y a los pacientes de agentes infecciosos y como consecuencia de ellos disminuir la posibilidad de enfermarse y o enfermar.

El objetivo de la presente investigación fue determinar el cumplimiento de las normas de bioseguridad empleadas por el personal que labora en el área de la salud del Centro materno Infantil de Ejido, Mérida durante el año 2008. Se realizó un estudio del tipo descriptivo transversal . La población a estudiar estuvo conformada por 40 trabajadores del área de la salud, a quienes se les aplicó un instrumento tipo encuesta, previamente validado donde se recogió la información. Para el análisis de los resultados se utilizaron las estadísticas descriptivas mediante cifras absolutas y porcentajes. Se concluyó que la mayoría de los trabajadores de la salud encuestados no realizan un adecuado cumplimiento de las normas de bioseguridad, a pesar de tener un conocimiento en materia de bioseguridad. En las instituciones de salud, el cumplimiento de las normas de bioseguridad ayuda a disminuir la elevada incidencia de infecciones intrahospitalarias y de enfermedades profesionales, y por consiguiente disminuiría los costos médicos.

PALABRAS CLAVE: Bioseguridad, infecciones intrahospitalarias, enfermedad laboral.

EFFECTO DE DROGAS EN ROEDORES INFECTADOS CON TRYPANOSOMA EVANSI

Alcala, M., Andrade R., Finol, H.J., Tejero, F. y Roschman-

González A.

Centro de Microscopía Electrónica, UCV. Instituto de Zoología y Ecología Tropical, UCV.

La tripanosomosis causada por *Trypanosoma evansi* es una enfermedad endémica con significado económico por cuanto los brotes en equinos se caracterizan por alta mortalidad, particularmente en los caballos de las explotaciones de ganadería bovina extensiva. En la actualidad, conocemos la actividad tripanocida de diversas drogas en el manejo terapéutico de la enfermedad generada por el género *Trypanosoma* pero poseen fuertes efectos secundarios sobre el vertebrado. El Pamidronato, un tipo de bifosfonato que forma parte de nuevas quimioterapias posee la capacidad de acumularse selectivamente en el parásito logrando inhibir enzimas involucradas en el metabolismo del pirofosfato. Son escasos los estudios que evalúan la acción de drogas tripanocidas modernas en infecciones por *T. evansi*. Este trabajo evalúa la actividad del Pamidronato en infecciones murinas experimentales por *T. evansi*. Ratones β -NMRI fueron inoculados intradérmicamente con *Trypanosoma evansi* Un día post-inoculación y durante 7 días consecutivos se inocularon i.p. 10 mg/Kg de peso corporal de Pamidronato. El peso corporal, el hematocrito y la parasitemia se chequearon interdiariamente desde un día post-inoculación hasta la muerte de los animales infectados. Igualmente, se sacrificó un animal, se le extrajo el riñón izquierdo y fue procesado por la técnica rutinaria de microscopía electrónica de transmisión.

El tratamiento con Pamidronato no indujo disminución estadísticamente significativa en el hematocrito y peso del animal. Adicionalmente, ocasionó disminución de la parasitemia con incremento en la sobrevivencia de los animales. El análisis ultraestructural del riñón demostró pérdida en la disposición mitocondrial, así como en las interdigitaciones de los túbulos contorneados proximales.

PALABRAS CLAVE: *Trypanosoma evansi*, Pamidronato, riñón.

EXTRACCIONES ETANOLICAS DE PLANTAS MEDICINALES PARA MEDIR SU ACTIVIDAD BIOLÓGICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO: BIOMEDICINAS DEL BOSQUE TROPICAL

Fernández Carmen; Fernández Ángel; Gonto Reina; Fraile Silvia; Ruiz Marie; Michelangeli Fabián y Estrada Omar.

1 Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas

Desde la prehistoria las plantas son utilizadas por sus bondades medicinales y es una de las formas en que mas se ha extendido la medicina, estas contienen sustancias activas en proporciones

que varían de acuerdo a la parte de la planta. El proyecto Biomedicinas del Bosque Tropical se dedica a coleccionar y extraer compuestos naturales que son de interés y que han servido de base para la investigación de varios laboratorios del IVIC. El objetivo principal es realizar extractos de plantas para evaluar su actividad biológica en diferentes sistemas. Para determinar los efectos potenciales se prepara un extracto de la planta a estudiar ; para ello ésta es coleccionada, identificada, macerada, filtrada rotaevaporada, y liofilizada obteniéndose el extracto seco que finalmente es bioensayado para determinar actividad biológica. Se han obtenido 509 extractos que se representan 73 familias de plantas, y que contienen unos 150 géneros y más de 200 especies de las cuales en aproximadamente 20% se ha encontrado actividad contra patógenos y afecciones. A partir de los resultados obtenidos por el proyecto podemos afirmar que el uso de extractos etanólicos es una vía útil para la determinación de actividad biológica a partir de plantas medicinales en varios sistemas (antivirales, antibacterianos, antiploriferativos, analgésicos), labor que aún esta en curso.

PALABRAS CLAVE: Extractos, actividad biológica, plantas medicinales

ESTANDARIZACIÓN DE LA TÉCNICA “ELECTROFORESIS DE CAMPO ELÉCTRICO PULSADO” (PFGE) PARA EL ESTUDIO DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (ETA)

Eneida A. López, Astrid Miró, Carmen I. Ugarte, Giovanni Angiolillo, Sarahí Mena, Alejandro Márquez, Roberto Hernández y Richard Morales.

Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”. Instituto de Biología Experimental. Universidad Central de Venezuela.

En la investigación de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), resulta difícil relacionar aislados bacterianos en humanos con los obtenidos en el alimento involucrado, empleando exclusivamente técnicas fenotípicas. El uso de métodos de tipificación molecular como PFGE, basado en la separación de fragmentos de ADN, según su tamaño, genera patrones de restricción que caracterizan los subtipos. Este método ha sido empleados en investigaciones epidemiológicas de ETA, causadas por diferentes agentes bacterianos. Con este proyecto, desarrollado en la Misión Ciencias, planteamos estandarizar el PFGE, para investigar brotes de ETA y/o realizar investigación activa del laboratorio, de Salmonella spp., E.coli O157:H7 y Lysteria monocytogenes a fin de fortalecer la Vigilancia Epidemiológica de ETA en Venezuela. Se logró estandarizar para Salmonella spp. y estamos finalizando para E.coli O157:H7. Además, en el INH”R.R”, se aplica el PFGE, para procesar cepas de Vibrio cholerae O1, lo que

permitió la confirmación molecular del brote importado de cólera en el 2011. Para este proyecto se usaron cepas de referencia del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, EEUU, pertenecientes a la Red de PulseNet de América Latina y el Caribe. Hemos procesado 36 cepas de Salmonella spp., observándose diferentes patrones de restricción para las siguientes serovariedades estudiadas: Salmonella Typhimurium 3 patrones/13 procesadas, Salmonella Dublin 2/13, Salmonella Typhi 2/7 y Salmonella Heidelberg 2/3. Los resultados demuestran la utilidad del PFGE para realizar estudios epidemiológicos de brotes: Esto será de utilidad en investigaciones de atribución del alimento y hacer comparaciones de los patrones de restricción a nivel nacional e Internacional.

PALABRAS CLAVE: ETA, Salmonella spp., Vibio cholerae, Sub-tipificación molecular

EVALUACIÓN DE LA TRIPANOSOMOSIS CAUSADA POR TRYPANOSOMA VIVAX EN BOVINOS DE LAGUNETA DE LA MONTAÑA, ESTADO MIRANDA

Ramírez-Iglesias José Rubén; Ibarra Victoria; Chacón Yaremis; Eleizalde Mariana; Tavares Lucinda; Reyna-Bello Armando; López Yanina y Mendoza Marta

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez-Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos. Centro de Estudios Biomédicos y Veterinarios

Trypanosoma vivax es un parásito hemoflagelado causante de la tripanosomosis animal, la cual afecta principalmente a los rumiantes de las regiones tropicales, ocasionando una disminución en la productividad de los rebaños. Existen diferentes métodos para su diagnóstico, entre los cuales se destacan: métodos parasitológicos, como la técnica de concentración por microhematocrito (CMH), los inmunológicos como el ELISA y los métodos moleculares, tales como la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). El objetivo en este trabajo fue evaluar la prevalencia de la tripanosomosis en una población de bovinos de Laguneta de la Montaña del Estado Miranda, mediante la detección de T. vivax por CMH, ELISA indirecto y la PCR. Para ello se tomaron 43 muestras de sangre de bovinos proveniente de 8 unidades de producción ganadera. Las muestras fueron analizadas parasitológicamente por la CMH resultado positivas 14%. A partir de los sueros se determinó el título de anticuerpos anti tripanosoma resultando en 46,5% de animales seropositivos. Por último, se extrajo y cuantificó el ADN para evaluar la presencia de tripanosomas por PCR empleando los cebadores TWJ1/2, especie específico descritos por Masake y col., 1992, resultando positivos 48,8%. Este trabajo demuestra la superioridad de la PCR para establecer la prevalencia de la tripanosomosis causada por T. vivax en

los bovinos de campo, donde generalmente los animales se encuentran en estado crónico y con parasitemias crípticas. Por otra parte, esta prevalencia de la tripanosomosis en un clima de montaña a más de 1300 metros de altura, refleja la importancia de esta enfermedad aun en la ganadería de altura.

PALABRAS CLAVE: Tripanosomosis bovina; T. vivax; diagnóstico

DETECCIÓN DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS OXACILINO RESISTENTE EN MANIPULADORES ALIMENTARIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “ANTONIO PATRICIO DE ALCALÁ”, SUCRE

Cárdenas V., Marbella; Martínez N., Rosa E.

Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre. Departamento de Bioanálisis. Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre. Departamento de Biología.

Staphylococcus aureus es un patógeno primario para el hombre; con mucha frecuencia causa infecciones intrahospitalarias. Se analizaron muestras de fosas nasales, manos y faringe del personal que labora en el área de cocina del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, Cumaná, Sucre, para la búsqueda de S. aureus resistente a oxacilina (OX). El aislamiento de cepas características al género Staphylococcus, se logró por siembra directa en el medio Agar Baird Parker (ABP). La identificación bioquímica de especie S. aureus se llevó a cabo por pruebas bioquímicas convencionales. La resistencia a OX se determinó por agotamiento en superficie en medio suplementado con OX (ORSAB) de OXOID. La susceptibilidad a antimicrobianos se determinó mediante el método de difusión en disco. De las 124 muestras coleccionadas, la identificación bioquímica confirmó que 22 (17,74%) correspondían con S. aureus. El ensayo de susceptibilidad a OX en medio ORSAB, mostró 90,91% de resistencia. La prueba de susceptibilidad a antimicrobianos arrojó 90,90% de cepas resistentes a clindamicina (2,00 µg), ampicilina (10,00 µg) y cefoxitina (30,00 µg) y, 86,86% a la OX 1,00 µg. En el caso de la eritromicina (15,00 µg) y teicoplanina (30,00 µg), esta fue de 77,27% y 68,18% respectivamente. El personal que labora en la cocina del HUAPA, conforma un modelo factible como fuente de diseminación de estafilococos; debería considerarse desde un enfoque sanitario, como problema de salud pública donde se incrementan los factores de riesgo de adquirir y transmitir a los pacientes de origen hospitalarios y comunidad, infecciones por S. aureus resistentes.

PALABRAS CLAVE: Staphylococcus aureus, manipuladores de alimentos, resistencia bacteriana.

RK26 Y RK46: PROTEÍNAS ANTIGÉNICAS

RECOMBINANTES COMO ALTERNATIVA EN EL IMMUNODIAGNÓSTICO DE LEISHMANIASIS VISCERAL

Silva B. Sasha; González G. Limari, Márquez C. María; Cáceres N. Ana y Concepción C. Juan.

Laboratorio de Enzimología de Parásitos, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de los Andes. Mérida – Venezuela.

La Leishmaniasis Visceral (LV) es una enfermedad parasitaria que representa un problema de salud pública. El diagnóstico de la LV es poco eficiente, existen metodologías que implican la realización de biopsias y punciones sumamente riesgosas de órganos claves, a fin de visualizar al parásito. Otra alternativa es el serodiagnóstico, la mayoría de estas pruebas son poco sensibles y específicas, debido a los antígenos empleados. El objetivo fue determinar la especificidad, sensibilidad y estabilidad de los antígenos recombinantes rK346 y rK26. Partiendo de las proteínas recombinantes purificadas a homogeneidad se evaluó la especificidad, sensibilidad y estabilidad de estas, a través de las técnicas ELISA y MABA. Ambas proteínas resultaron antigénicas frente a los sueros evaluados con LV, obteniendo para los ELISA realizados con sueros humanos una sensibilidad del 100 % para la proteína rK26, y la mezcla; mientras que rK346 obtuvo un 59,3 %; la especificidad fue de 94,4 % en todos los ensayos. Evaluando sueros caninos se obtuvo una sensibilidad de 91 % para rK346, 100 % para rK26 y la mezcla; 100 % de especificidad de los antígenos por separado y un 88 % para la mezcla. En el MABA con sueros humanos se obtuvo una sensibilidad del 91 % para rK346, 100 % para rK26 y la mezcla; la especificidad fue de 100 % para todos; con sueros caninos la sensibilidad y especificidad fue del 100 %. Existe concordancia entre los ensayos realizados. Las proteínas evaluadas resultaron sensibles, específicas y estables para el serodiagnóstico de la LV.

PALABRAS CLAVE: Inmunodiagnóstico, Leishmaniasis Visceral, antígenos, especificidad, sensibilidad

EFFECTO BACTERIOSTÁTICO Y/O BACTERICIDA DEL XILITOL SOBRE CULTIVOS DE LISTERIA MONOCYTOGENES

Ramírez Mérida Luis Guillermo. Morón de Salim Alba Rosa.

Unidad de Biotecnología Aplicada, (FACYT) UC. Dpto Bioquímica Escuela de Ciencias Biomédicas y Tecnológicas-INVESNUT. UC-Sede Valencia .

Una de las bacterias responsables de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) es Listeria monocytogenes

agente etiológico de la listeriosis; infección gastrointestinal invasiva cuyas manifestaciones clínicas dependen del estado de la persona infectada. El objetivo del presente trabajo fue comprobar el efecto del Xilitol como posible agente bacteriostático y/o bactericida sobre *Listeria monocytogenes*; se determinó la concentración mínima inhibitoria (CMI), el tiempo mínimo de inhibición (TMI) y la concentración bactericida mínima (CBM) de soluciones de Xilitol en cultivos de *Listeria monocytogenes* ATCC 7635. Se aplicó el método de difusión en agar, utilizando soluciones de Xilitol en concentraciones de 0 a 10%, respectivamente, para la CMI. El TMI se determinó por curvas de crecimiento en caldo Soya tripticasa con soluciones de 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 y 20% de Xilitol, respectivamente, con un inóculo inicial de 108 UFC de *Listeria monocytogenes* por mL en cada solución. Se determinó la CMI de 1% de xilitol. Se comprobó que efectivamente el xilitol tiene poder bacteriostático sobre *Listeria monocytogenes* ($p < 0.001$), mas sin embargo, no obtuvo efecto bactericida alguno en los ensayos realizados.

PALABRAS CLAVE: Concentración mínima inhibitoria, xilitol, *Listeria monocytogenes*.

EVALUACIÓN DE PCR MULTIPLE PARA LA SEROTIPIFICACIÓN DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE

De Waard Jacobus H, Sisco María Carolina, Bello, Teresita, Spadola Enza, Rivera-Olivero Ismar Alejandra.

Laboratorio de Tuberculosis, Instituto de Biomedicina, Universidad Central de Venezuela.

La reacción de Quellung es considerada el método de referencia para la serotipificación de *Streptococcus pneumoniae*. Sin embargo, es un método costoso y laborioso. Una PCR múltiple secuencial para la serotipificación de 29 serotipos/grupos fue evaluada para identificar 224 cepas, representativas de los 19 serotipos más comunes aislados en Venezuela. Las cepas fueron serotipificadas previamente por la reacción de Quellung. El ensayo de PCR identificó correctamente 18/19 serotipos/grupos y 138/140 (98.6%) de las cepas invasivas y 64/84 (77%) de los aislados de portadores. No hubo concordancia en 22 de 25 aislamientos identificados como 19F con la reacción de Quellung, y el PCR múltiple; obteniéndose un resultado falso negativo con cebadores específicos dirigidos al gen *wzy*. Además, 2 de estas cepas mostraron un resultado falso positivo por serotipo 19A con cebadores específicos dirigidos al gen *mnaA*. Concluimos que el ensayo de PCR múltiple es un método confiable, rápido y económico para la identificación de la mayoría de los serotipos de Venezuela y se puede utilizar en lugar de la reacción de Quellung con excepción para el serotipo 19F. Este serotipo frecuentemente muestra polimorfismos en

el gen *mnaA* y *wzy* complicando su detección con los pares de cebadores existentes.

PALABRAS CLAVE: Serotipificación, *Streptococcus pneumoniae*, PCR multiplex, Quellung

SERONEUTRALIZACIÓN DE LA TOXICIDAD LOCAL DE VENENOS DE SERPIENTES DEL ESTADO FALCÓN

Adolfo bremo y José L. Yrausquin.

Programa de ciencias Veterinarias, Laboratoriode Bioquímica, Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”.

Se evaluó la capacidad neutralizante de dos antivenenos comerciales empleados en la terapia antiofídica (UCV y PROBIOL), contra los efectos tóxicos locales de venenos de las serpientes *Crotalus durissus cumanensis*, *Bothrops colombiensis* y *Porthidium lansbergii rozei* del estado Falcón. Se determinó la dosis efectiva 50 (DE50) de cada antiveneno para cada propiedad tóxica mediante la metodología propuesta por la OMS (1981). Por cada veneno se emplearon cinco grupos (3 animales cada uno); cada grupo fue inoculado con 10 μ g (actividad hemorrágica) o 20 μ g (actividades necrotizante y miotóxica) de proteínas de veneno completo, incubado durante 30 minutos con solución salina isotónica, y con distintas cantidades de los antivenenos a evaluar (establecidas con base en la información del prospecto de los biológicos). Se asignó un valor de 100 al área hemorrágica y necrotizada promedio, y concentración sérica de CPK para el caso de miotoxicidad, determinada en cada grupo control. La dosis efectiva 50 (DE50) de cada antiveneno se determinó mediante una curva de regresión no lineal de la toxicidad local (expresada porcentualmente) en relación al control positivo, obtenida en cada dosis de antiveneno. El antiveneno de la UCV mostró mayor efectividad (menor DE50) contra las propiedades tóxicas locales de los venenos de *B. colombiensis* y *P. lansbergii r.*, mientras que PROBIOL lo fue para el veneno de *C. durissus c.*, lo cual representa un indicador para la mayor efectividad de la terapia antiofídica de la región, y la homología química de los venenos utilizados para la elaboración de cada antiveneno.

PALABRAS CLAVE: Seroneutralización, ofidismo, toxicidad local.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE LOS ACEITES ESENCIALES OBTENIDOS DE TRES ESPECIES DE FRAILEJONES DE LOS ANDES VENEZOLANOS

Rojas-Fermín, Luis B; Díaz G., Clara A.; Cordero de Rojas, Yndra; Aparicio, Rosa; Usubillaga, Alfredo

Instituto de Investigaciones de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis.. Universidad de Los Andes. Mérida.

Las infecciones hospitalarias constituyen un importante problema de salud pública y se deben a que la mayoría de los agentes patógenos oportunistas adquieren resistencia a los antibióticos de primera línea. Numerosos estudios revelan el potencial de las plantas superiores como fuentes de nuevas sustancias con actividad antimicótica y antimicrobiana. En este sentido, se evaluó la actividad antifúngica de los aceites esenciales obtenidos de tres especies de frailejones, plantas endémicas de los páramos Venezolanos: *Coespeletia moritziana*, *Espeletia schultzei* y *Coespeletia timotensis*, contra cepas de *Candida* (*Candida albicans* ATCC 90028 y *Candida krusei* ATCC 6258) por el método de difusión en agar con discos. Hojas frescas de las tres especies frailejones se recolectaron en Pico el Águila, Mérida. y fueron extraídas con vapor de agua utilizando una trampa de Clevenger, los aceites esenciales fueron analizados por GC-MS. La técnica utilizada para determinar la actividad antifúngica fue el método de difusión en agar con discos. De las tres especies se logró identificar más del 90% de los compuestos que lo integran. La especie *C. moritziana* presentó como componentes principales: β -felandreno 28,42 %, β -pinene 25,16 %, β -pinene 10,05 % y kaurenal 4,63 %, La *E. schultzei*, β -felandreno (15,34 %), limoneno (14,52 %), mirceno (12,1 %) y β -pineno (7,74 %) y de la *C. timotensis* se aislaron β -felandreno (48,08 %), β -pineno (21,68 %), β -pineno (8,68 %) y β -Cadineno (3,98 %). Las *Coespeletias* mostraron actividad contra las dos cepas de *Candida* y la *Espeletia schultzei* fue activa contra *C. albicans* e inactiva frente a *Candida krusei*.

PALABRAS CLAVE: *Coespeletia moritziana*, *Espeletia schultzei* y *Coespeletia timotensis*, *Candida*, aceites esenciales.

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE UN DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA DESNATURALIZAR PROTEÍNAS DE VENENOS DE SERPIENTES

José Yrausquin, Arnolds Skultans y Adolfo Brema

Programa de Ciencias Veterinarias, Universidad nacional Experimental “Francisco de Miranda.

Se diseñó y ensambló un prototipo electrónico provisto de una fuente de poder que proporciona 500 voltios con una frecuencia de 3.000 ciclos por segundo, y un amperaje a 80 mAmp en máximo. Este prototipo consta de un regulador de corriente, dos transistores de conmutación, un transformador de pulso, cuatro disipadores de calor, tres condensadores de filtro, un voltímetro-miliamperímetro, dos potenciómetros, un interruptor para conmutar voltios o miliamperes, seis condensadores, seis resistencias, dos electrodos para conectar

pruebas, y un cable con enchufe para corriente alterna. Se evaluó la capacidad de este equipo de desnaturalizar in vitro proteínas de veneno de serpientes; para ello se colocó 1 ml de veneno crudo de *Crotalus durissus cumanensis* y *Bothrops colombiensis* sobre un vidrio de reloj, y seguidamente se aplicó a cada veneno tres 3 pulsos de corriente de 10 segundos de duración cada uno, con intervalos de 10 segundos entre cada pulso. Bajo estas condiciones se logró desnaturalizar en promedio un 25% + 3% de proteínas de ambos venenos, determinados por diferencia de proteínas del veneno antes y después de los pulsos de corriente mediante el método de Lowry, 1951. Se requiere de estudios in vivo que verifiquen que el empleo del dispositivo permita a los pacientes emponzoñados con veneno botrópico o crotálico desnaturalizar proteínas del veneno y tener un rango de seguridad que les permita llegar a los centros de atención médica a recibir la seroterapia antiofídica con reducidos efectos de los venenos.

PALABRAS CLAVE: Terapia alternativa; ofidismo; desnaturalización de proteínas

METALES TÓXICOS EN MUESTRAS SÉRICAS DE SUJETOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA DE LA CIUDAD DE MARACAIBO, VENEZUELA

Campero Dannellys, Semprún-Hernández Neomar, Bravo Alfonso, Montilla Brinolfo, Colina Marinela, Montiel Nola.

Laboratorio de metodos inmunológicos.

Un exceso de metales tóxicos ha sido implicado en la etiología del trastorno del espectro autista (TEA). El objetivo del presente estudio fue cuantificar los niveles séricos de metales tóxicos (Pb, Al, Th, Hg, Cd, U, Cr, V, Ni, Be, Ti, Sb, As) mediante ICP-MS en 31 muestras séricas de sujetos con TEA clasificados según el grado de severidad y 19 sujetos controles sin condiciones neuropsiquiátricas aparentes provenientes de una región de Venezuela (Maracaibo, Estado Zulia) donde se ejercen actividades de explotación petrolera, carbonífera, industria petroquímica y cementera alrededor de la ciudad. Se demostró la presencia de Pb, Al, Th, Hg, Cr, V y Ni. Se observaron diferencias estadísticamente significativas en relación a una mayor concentración de Th en los controles. Pb y Hg se encontraron en mayor concentración en sujetos con TEA de bajo nivel de funcionamiento. En conclusión, se evidencia la presencia de siete metales tóxicos, muchos de ellos, en cantidades supra-fisiológicas, que pudiesen estar afectando a diversos procesos bioquímicos, membranas celulares y orgánulos tanto en controles como en sujetos con TEA, en los cuales pudiesen estar exacerbando el cuadro clínico. Hasta los momentos no se conocen las fuentes de exposición exactas de estos bioelementos tóxicos, los cuales pudiesen ser a través, del

agua, los alimentos o la atmósfera contaminada de la ciudad de Maracaibo por diversos metales en forma de polvos, humos o aerosoles, de origen industrial, procedentes de combustiones fósiles y por su presencia en la gasolina.

PALABRAS CLAVE: Metales tóxicos, trastorno del espectro autista, ciudad de Maracaibo.

ALTERACIONES ULTRAESTRUCTURALES EN PULMÓN DE RATONES INFECTADOS EXPERIMENTALMENTE CON TRYPANOSOMA EVANSI

Acevedo Da Silva J., Marrero, F., Roschman-González, A., Finol, H.J. y Tejero, F.

Centro de microscopía, UCV.

Trypanosoma evansi es un parásito hemotrópico responsable de la tripanosomosis equina en los llanos venezolanos. En el mamífero susceptible, el tripanosoma se reproduce por fisión binaria en la circulación sistémica, teniendo acceso en consecuencia, a todos los órganos. Nuestro grupo de investigación ha descrito cambios ultraestructurales en numerosos tejidos de ratones infectados experimentalmente. Aún así, no existen referencias de la ultraestructura pulmonar en infecciones por T. evansi en este trabajo se presentan cambios pulmonares en infecciones murinas experimentales por T. evansi venezolano. Lotes de ratones NMRI fueron infectados intradérmicamente con 1 tripomastigote/gr ratón con T. evansi. Interdiariamente los animales fueron sacrificados extrayéndose muestras de pulmón que fueron procesadas por la técnica rutinaria de microscopía electrónica de transmisión. Los cortes finos se contrastaron con acetato de uranilo y citrato de plomo y se examinaron en un microscopio electrónico de transmisión Jeol JEM-1011 (80 kV). Los resultados evidencian daños en el endotelio vascular que incluyen engrosamiento de la membrana basal, prolongaciones endoteliales hacia la luz y disminución del número de caveolas. Asimismo, se observa aumento en el infiltrado celular, vinculado a un proceso inflamatorio causado por la presencia del parásito, que conlleva a la ruptura de los espacios alveolares. Los resultados morfométricos confirman cambios significativos en el grosor de la membrana basal a lo largo de la infección experimental ($p=0,002$) y aumento dimensional en los espacios alveolares ($p=0,000$). Estos hallazgos sugieren efectos de T. evansi en el lecho capilar pulmonar y colapso alveolar debido a desarrollo inflamatorio.

PALABRAS CLAVE: Trypanosoma evansi, ultraestructura, pulmón.

FRECUENCIA DE INFECCIÓN POR HTLV

EN PACIENTES REFERIDOS AL INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE “RAFAEL RANGEL”

Moncada, María E, Aponte T., Carlos D.

Laboratorio de Aislamiento Viral y Coordinación de Investigación. Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”

En el mundo existen cerca de 20 millones de personas se encuentran infectadas con el virus linfotrópico T humano, HTLV-1 y HTLV-2. La infección por HTLV suele cursar de forma asintomática pero también puede relacionarse a enfermedades linfoproliferativas (ATLL), enfermedades inflamatorias (PET; síndrome de Sjogren), e infecciones oportunistas (strongiloidiasis, sarna noruega). En Venezuela, la seroprevalencia de HTLV I y II ha sido reportada como significativamente baja. Sin embargo, HTLV-2 es endémico entre los Pume. OBJETIVO: Determinar la frecuencia de infección por HTLV I/II en todos aquellos pacientes referidos al INHRR entre los años 2006 y 2011. METODOLOGÍA: Se procesaron un total de 220 muestras de suero de pacientes referidos al INHRR. El grupo etario se estableció entre los 6 meses y 74 años. Todas las muestras fueron procesadas a través de ensayo ELISA con formato tipo sándwich que incluyen antígenos de péptidos recombinantes y/o sintéticos para ambos tipos virales, aumentando la sensibilidad y especificidad (Diasorin, Bioline y Biokit). El ensayo de confirmación fue Western Blot (Innolipa). RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Del total de muestras procesadas, sólo el 11,8 % de las mismas resultaron positivas. Se observaron diferentes asociaciones clínicas entre las muestras positivas y coinfección con otros virus fueron frecuentes.

PALABRAS CLAVE: Retrovirus, HTLV I/II, linfotrópico, VIH.

ULTRAESTRUCTURA DE CELULAS DEL INFILTRADO INFLAMATORIO EN PACIENTES CON CANCER DEL RECTO TRATADOS CON QUIMIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA

Bracalé, K., Roschman-González, Sardiña, C, y Finol, H..

Escuela de Biología, Facultad de Ciencias, UCV. Centro de Microscopía Electrónica. UCV. Escuela de Medicina José María Vargas UCV.

En la actualidad, es controversial el rol de las células inflamatorias asociadas al cáncer debido a las diversas interacciones que existen entre diferentes infiltrados y diversos tipos de tumor, describir ultraestructuralmente el tipo de infiltrado celular asociado a un tumor representa un importante

aporte en la búsqueda de modelos que expliquen la relación del infiltrado con el tumor, mas aun si esta descripción es realizada contrastando condiciones de tratamiento clínico. En este sentido este estudio describe infiltrados inflamatorios en adenocarcinoma (ADC) de recto en pacientes tratados y no tratados con quimioterapia y radioterapia. Para ello biopsias de 8 pacientes diagnosticados con esta patología, entre 45 y 75 años de edad del Hospital Universitario de Caracas, fueron analizadas. 3 Pacientes sin tratamiento previo y 5 tratados con quimioterapia y radioterapia, en todas las biopsias se tomaron muestras en el tumor y, a diferentes distancias del mismo (1 a 4 cm a partir del borde del tumor), todas las muestras fueron procesadas y observadas por técnicas rutinarias de microscopía electrónica de transmisión. Los resultados evidenciaron que en los pacientes no tratados se observó un elevado número de infiltrados, constituido por neutrófilos granulados y desgranulados, mastocitos, plasmocitos y macrófagos. Mientras que en los pacientes tratados la mayor abundancia fue de neutrófilos desgranulados, plasmocitos y células asesinas naturales. En líneas generales se aprecia una notable disminución en la presencia del infiltrado luego del tratamiento con quimioterapia y radioterapia consecuencia del tratamiento no solo sobre células cancerosas, sino también sobre células del proceso inflamatorio.

PALABRAS CLAVE: Ultraestructura, Adenocarcinoma, Infiltrado

PREVALENCIA Y RESISTENCIA-ANTIBIÓTICA DE SALMONELLA AISLADA EN MUESTRAS DE POLLO ADQUIRIDAS EN EXPENDIOS COMERCIALES DEL ÁREA METROPOLITANA

Carolina Uzcátegui Bacco, Carolina Palomino Camargo, Elisabetta Tomé Boschian.

Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ICTA-UCV).

La salmonelosis es una infección grave de transmisión alimentaria en todo el mundo. El pollo y sus productos son alimentos frecuentemente asociados a este tipo de infección, la cual en la mayoría de los casos, requiere terapia antibiótica. No obstante, la existencia de cepas resistentes a una gran variedad de antibióticos limita este tratamiento, convirtiéndose en un importante problema de salud pública. Esta resistencia pudiera estar generándose durante la producción de alimentos. Así, por ejemplo, durante la cría de pollos se utilizan antibióticos con fines terapéuticos, profilácticos y como promotores de crecimiento. En torno a esto, el presente trabajo se propuso investigar la prevalencia y resistencia a antibióticos en muestras de vísceras de pollo recolectadas en expendios comerciales del área metropolitana de Caracas. Para el aislamiento e identificación de Salmonella se usaron las técnicas convencionales. Para evaluar

la resistencia frente a diversos antibióticos, se utilizó el método de disco difusión. Los resultados se interpretaron siguiendo los criterios del NCCLS. Se aislaron 9 cepas de Salmonella en 32 muestras de vísceras de pollo examinadas, lo cual representa una prevalencia del 28,13% y se obtuvo un 88,89% de cepas resistentes a uno o más antibióticos. La aparición sustancial de resistencia en los aislamientos de Salmonella (transmitida por alimentos) sugiere la necesidad de un uso más prudente de antibióticos por parte de avicultores, veterinarios y médicos. Esto, debido a que la proliferación de bacterias patógenas resistentes podría estar provocando una disminución en la eficiencia de antibióticos aplicados en humanos.

PALABRAS CLAVE: Antibióticos, Salmonelosis, Resistencia, Avicultura, Salud Pública.

ESTANDARIZACIÓN, VALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA TÉCNICA PCR PARA EL DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN DE RICKETTSIA SPP EN VENEZUELA

Moros V Rosalba, Torres-Coy Jesús, Gómez Keyla, Rivera-Olivero Ismar, Cardona Marta, López Eneida, Correa Maria-F, Alonso Guillermina.

Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”. Escuela de Biología, Facultad de Ciencias.

Las Rickettsiosis son enfermedades zoonóticas metaxénicas, producidas por diferentes especies de bacterias intracelulares del género Rickettsia. En Venezuela existe escaso conocimiento de estas patologías identificadas como emergentes. Mediante inmunofluorescencia indirecta (IFI) se detectó 21,66% (112/517) de casos de Rickettsiosis en pacientes con síndromes icterohemorrágicos de etiología desconocida. El diagnóstico serológico y diferenciación de infecciones recientes o pasadas es difícil en fase aguda. El aislamiento es riesgoso, requiriendo nivel de bioseguridad 3. Este proyecto enmarcado en la Misión Ciencia tiene como objetivos estandarizar, validar, implementar y transferir la técnica molecular PCR usando varios juegos de iniciadores, para detectar Rickettsia spp implicadas en esta patología en nuestro País. Actualmente se realiza la validación de la metodología PCR con los iniciadores estandarizados, basados en secuencias de los genes 16SrRNA, groEL, ompB y ompA. Esta fase inicial de validación se realizó utilizando ADN obtenido de células blancas y plasma de 40 pacientes con serología IFI y/o Weil Felix positiva. Se observaron los productos esperados en alta proporción de las muestras clínicas evaluadas con los diferentes blancos moleculares, confirmándose la presencia de Rickettsias como patógenos emergentes en Venezuela, ocasionando problemas de salud pública. La aplicación de la PCR representará un aporte importante para el diagnóstico y tratamiento oportuno, así

como permitirá fortalecer la investigación de esta patología en nuestro País, pues aporta valiosa información para medidas de control epidemiológico. Al finalizar este proyecto se tendrán herramientas validadas para transferirlas con los insumos y equipos necesarios a tres Estados del País. Proyecto Misión N° Ciencia G-2007001442

PALABRAS CLAVE: Rickettsiosis, *Rickettsia* spp, diagnóstico molecular.

PREVALENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES EUTRÓFICOS Y OBESOS EN EL MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA

Souki Aida; Vargas María Eugenia ; Ruiz Gabriel; García Doris , Chávez Mervin, González Luisandra, Sánchez Amelia; Medina Mayerlim.

Centro de Investigaciones Endocrino – Metabólicas “Dr. Félix Gómez”, Facultad de Medicina, Universidad del Zulia.

El Síndrome Metabólico (SM) constituye un conjunto de factores que al asociarse incrementan el riesgo para enfermedad cardiovascular en edades adulta, estos factores pueden estar presentes en la niñez. La prevalencia de SM en niños de la localidad ha sido poco estudiada, por lo cual, el objetivo de esta investigación fue determinar la prevalencia de Síndrome Metabólico en niños y adolescentes eutróficos y obesos del municipio Maracaibo, Estado Zulia. **Materiales y Métodos:** Estudio transversal en 502 niños y adolescentes con edades entre 10 y 16 años, seleccionados al azar, se les realizó una evaluación clínica, antropométrica y bioquímica. Los resultados fueron analizados con el programa SPSS versión 15.0 y se expresaron como frecuencias absolutas y porcentajes. El diagnóstico nutricional se realizó según Índice de Masa Corporal (IMC) y los Criterios de Cook se utilizaron para diagnosticar SM. **Resultados:** El 60,5% (N=304) de los pacientes tenían un IMC Normal, de los cuales el 3% resultó con SM (delgados metabólicamente obesos); y un 16,5% (N=83) eran obesos según IMC, donde el 41% de estos sujetos tenían SM y el 59% no cumplió criterios para SM (obesos metabólicamente delgados). **Conclusiones:** Los resultados indican que existen Individuos con peso normal diagnosticados con SM por presentar alteraciones metabólicas similares a los individuos obesos. Asimismo, existe otro grupo de individuos obesos sin cumplir con los criterios para SM por presentar parámetros metabólicos normales, esta razón, sugiere que todos los individuos deben ser estudiados de manera individual e integral para no categorizarlos erróneamente según un criterio establecido.

PALABRAS CLAVE: Síndrome Metabólico, Niños,

Adolescentes, Delgados metabólicos, Obesos metabólicos

ASOCIACIÓN DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR CON VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA

Souki Aida; García Doris; Ruiz Gabrie; González Luisandra, Vargas María Eugenia; Medina Mayerlim; Chávez Mervin; Mujica Andrea.

Centro de Investigaciones Endocrino-Metabólicas “Dr. Félix Gómez”, Facultad de Medicina, Universidad del Zulia, Maracaibo, Estado Zulia.

El objetivo del trabajo fue determinar la asociación de factores de riesgo cardiovascular con variables antropométricas en niños y adolescentes del Municipio Maracaibo, Estado Zulia. **Materiales y Métodos:** Fue un estudio transversal en 1078 niños y adolescentes seleccionados al azar, se realizó valoración clínica, antropométrica y bioquímica. Los resultados fueron analizados con el programa SPSS versión 15.0 y se expresaron como frecuencias absolutas y porcentajes, tomando como puntos de referencia para Índice de Masa Corporal (IMC), valores entre $>p10$ y $?p90$ eutróficos, $>p90$ sobre la norma y $?p10$ desnutridos; para Circunferencia de Cintura (CC) valores $<p90$ normales y $?p90$ obesidad abdominal y para el Índice Cintura Altura (IC/A) valores $<0,5$ normales y $?0,5$ obesidad central. **Resultados:** Según el IMC, el 61,2% (N=682) de los individuos eran eutróficos; el 28,1% (N=313) estaban sobre la norma (sobrepeso, obesos) y un 10,6% (N=119) eran desnutridos; para la CC el 84,6% (N=912) eran normales y un 15,4% (N=166) presentaban obesidad central ($P>90$); y con relación al IC/A un 64,9% (N=700) eran normales y 35,1% (N=378) presentaban obesidad central. Las variables antropométricas (CC, IMC y IC/A) se correlacionaron de forma inversa con la HDL-col y directa con el Colesterol Total (CT), HOMAIR, triacilglicéridos (TAG) e Insulina Basal. La correlación de CC con el HOMAIR y la Insulina Basal fue más fuerte que la presentada con IMC y IC/A. **Conclusiones:** La Circunferencia de cintura es un excelente indicador antropométrico de fácil y rápido acceso y presenta una mayor asociación con los factores de riesgo cardiovascular.

PALABRAS CLAVE: Factores de Riesgo, Índice de Masa Corporal, Circunferencia de Cintura, Índice Cintura Altura, Enfermedad Cardiovascular.

LÍPIDOS AISLADOS DE LECHE MATERNA REGULAN LA EXPRESIÓN DE CITOQUINAS EN CÉLULAS INTESTINALES HUMANAS HT-29

Sánchez G., Barrera G.

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Laboratorio de Biotecnología Aplicada. Universidad de Carabobo

La leche materna consiste en una mezcla de carbohidratos, proteínas y lípidos, muchos de los cuales constituyen compuestos bioactivos cuya función no ha sido explorada en su totalidad. Numerosos estudios demuestran que la leche confiere protección, desarrollo, tolerancia y modulación de la respuesta inflamatoria, especialmente en el sistema gastrointestinal del bebé. En la última década, ha tomado auge el estudio de lípidos en la señalización celular que regula procesos tales como proliferación, metabolismo, e inflamación celular. En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo estudiar el efecto de los lípidos de leche materna humana sobre la expresión de citoquinas pro-inflamatorias (IL6 e IL8) y anti-inflamatorias (IL-10) en células epiteliales intestinales humanas (HT-29). Para ello se cultivaron y estimularon células HT-29 con distintas concentraciones de lípidos de leche materna durante 48 h y se cuantificaron los niveles de las citoquinas: Interleuquina 6 (IL6), Interleuquina 8 (IL8), e Interleuquina 10 (IL10) mediante un ensayo inmuno enzimático (ELISA), y asimismo los niveles de expresión del ARN mensajero (ARNm) correspondiente a cada citoquina mediante la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa de tipo cuantitativo (PCR en tiempo real). Se observó que los niveles de las citoquinas pro-inflamatorias disminuyeron significativamente entre dos y tres veces ($p<0,01$) en células estimuladas con concentraciones crecientes de lípidos aislados de leche materna humana. Estos resultados sugieren que los lípidos de leche materna humana pudieran tener un rol importante sobre la modulación de citoquinas en el intestino del neonato.

PALABRAS CLAVE: Lípidos de Leche Materna, Citoquinas, Intestino, Señalización celular.

PREVALENCIA DE DISLIPIDEMIAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO MARACAIBO ESTADO ZULIA

Vargas María Eugenia; Martínez Sandra; Ruiz Gabriel; González Luisandra; García Doris; Parra María Graciela; Amell Anilsa. Chirinos Noraima

Centro de Investigaciones Endocrino – Metabólicas “Dr. Félix Gómez”, Facultad de Medicina, Universidad del Zulia.

En la actualidad, las dislipidemias son consideradas un factor de riesgo importante para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y aunque las manifestaciones clínicas de estas enfermedades se observan en la etapa adulta, la formación de

la placa aterosclerótica ocurre durante la infancia, por lo que el objetivo de esta investigación fue determinar la prevalencia de dislipidemias en niños y adolescentes del municipio Maracaibo, Edo. Zulia. **Materiales y Métodos:** Fue un estudio transversal en 1125 individuos, seleccionados al azar con edades entre 3 y 18 años, ambos sexos (masculino: 662, femenino: 683), a los cuales se les realizó una historia clínica, antropométrica y cuantificación del perfil lipídico. Los resultados fueron analizados en el programa estadístico SPSS versión 17.0 y se expresaron en frecuencias absolutas y porcentajes, tomando como puntos de corte los valores de referencia establecidos por la NCEP. **Resultados:** El 68.6 % de los individuos presentaron dislipidemias, las más prevalente fueron HDLc baja: 35,2% (n=396), seguida de la Hipercolesterolemia: 20,2% (n=228); y la Hipertriacilgliceridemia: 13,2% (n=149). **Conclusiones:** Dentro de los diferentes tipos de dislipidemias prevalentes en niños y adolescente, existe un predominio por la HDL baja. Ciertamente, la alteración de los distintos componentes del perfil lipídico observados en este estudio, marca la necesidad de estrategias de promoción e intervención, para mejorar hábitos alimentarios, incrementar la actividad física y la divulgación del conocimiento de los factores de riesgo aterogénico y enfermedades no transmisibles, en estas edades, a fin de lograr a largo plazo la reducción de las muertes por enfermedades cardiovasculares

PALABRAS CLAVE: Dislipidemias, Niños, Adolescentes, Enfermedad cardiovascular.

PARASITOSIS INTESTINAL Y SUS FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS

Martínez Leal, Eustacia Coromoto.

Ciencias del Agro y Mar. Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Hospital IVSS Dr. Rafael Gallardo. Coro. Falcón. Venezuela.

Las enfermedades parasitarias intestinales constituyen una de las infecciones más comunes a nivel mundial y de mayor prevalencia en las comunidades empobrecidas de los países en desarrollo, siendo la población infantil la más susceptible debido a su inmadurez inmunológica y al poco desarrollo de hábitos higiénicos. **Objetivo.** Conocer la frecuencia de parasitosis en niños asistentes a la consulta de pediatría del hospital IVSS. **Materiales y Métodos.** Se seleccionaron al azar 112 niños que asistieron a la consulta pediátrica acompañados de su representante en Marzo de 2011, en edades comprendidas entre 2 a 10 años. Previo consentimiento informado se aplicó una encuesta y se solicitó para el día siguiente, una muestra de materia fecal para su estudio parasitológico. Las muestras fueron procesadas por el método directo con SSF al 0,85% y Lugol. **Resultados.** La prevalencia de parasitosis intestinal

fue de 82.1%; siendo *Áscaris lumbricoides* y *Giardia lamblia*, las especies más prevalentes. Conclusiones. La prevalencia de infección por parásitos intestinales en los niños estudiados fue elevada, observándose relación estadísticamente significativa ($P < 0.05$) entre la infección y el bajo nivel socio-económico. Es necesario modificar algunas medidas preventivas de información y educación para la salud relacionadas con parasitosis intestinal.

PALABRAS CLAVE: Parasitosis intestinal, Factores de riesgo, Helmintos, Protozoarios.

PREVALENCIA DE ANEMIA FERROPÉNICA EN UNA POBLACIÓN INFANTIL DE LA PARROQUIA SAN JUAN DE CARACAS

Delgado Thais, Garcés M^a Fátima, Rojas Breylin, San Juan Jenny, Piedra Isidro, Fernández Luisa Elena.

Laboratorio de Investigaciones Básicas y Aplicadas, Escuela de Bioanálisis, Universidad Central de Venezuela.

La anemia es un problema de salud pública que afecta a poblaciones tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Dentro de los factores más frecuentemente relacionados al desarrollo de anemia se encuentra la deficiencia de hierro. En nuestro país se ha reportado en diferentes publicaciones una frecuencia de aproximadamente un 50% de anemia en niños. Objetivo: Evaluar la prevalencia de anemia ferropénica en una población infantil de la Parroquia San Juan de Caracas. Población: Se estudiaron 336 individuos, con edades comprendidas entre 5 y 13 años estudiantes de la U.E. Agustín Zamora Quintana, de la ciudad de Caracas y contó con el consentimiento informado del padre o representante del niño; a cada uno se le tomó una muestra de sangre en tubo con EDTA y una en tubo seco. Métodos: Se realizó hematología completa, electroforesis de hemoglobina a pH alcalino, cromatografía líquida de alta resolución y dinámica de hierro (hierro sérico, capacidad de fijación de hierro y ferritina). Resultados: Se obtuvo un 0.87% de individuos anémicos de los cuales 0.59% tenían deficiencia de hierro. Aunque las características generales del estudio no demostraron altos porcentajes de anemia, se encontraron otros hallazgos importantes como hemoglobinas anormales en la población infantil. Conclusión: el porcentaje de individuos anémicos y/o con deficiencias de hierro fue considerablemente bajo con respecto a lo reportado por diferentes publicaciones en nuestro país, mientras que la frecuencia de hemoglobinopatías halladas, se corresponde con otros estudios realizados en la población venezolana.

PALABRAS CLAVE: Anemia, prevalencia, deficiencia, nutrición, hemoglobinopatías.

IMPORTANCIA DEL MONITOREO GENÉTICO DE LOS RATONES EXPERIMENTALES EMPLEADOS EN LAS INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS

Moreno Melcenia, Milani Nadia, Espinoza María A.

Laboratorio de Biología Celular. Sección de Bioterio. Laboratorio de Fisiopatología. Instituto de Biomedicina, UCV-MPPS.

Conocer la condición genética de los animales empleados en estudios biomédicos le proporciona confianza al investigador en cuanto a la reproducibilidad de sus resultados. Debido a esto, se procedió a evaluar mediante análisis de microsatélites la consanguinidad o no, de tres cepas de ratones (BALB/c, C57BL/6 y NMRI) del Bioterio del Instituto de Biomedicina, UCV-MPPS. Se estudiaron 20 ratones de cada cepa. El ADN genómico fue aislado de tejido de la oreja empleando un método endógeno (Bromelina 20mg/mL). Se evaluó la integridad (agarosa 0.9%), concentración y pureza (espectrofotometría) del ADN. Se procedió a amplificar por PCR los microsatélites D11Mit2, D1Mit17 y D5Mit101 empleando primers específicos y los productos amplificados se visualizaron en geles de agarosa (2.5%). El ADN aislado es de 23 Kb, de buena calidad, con concentraciones entre 567 y 1200ng/μL. En BALB/c y C57BL/6 se evidenció una condición homo-alélica para cada uno de los microsatélites evaluados, sugiriendo la consanguinidad de los mismos. El tamaño de cada fragmento es similar al reportado en la base de datos Mouse Genome Informatics: D11Mit2 112pb-BALB/c, 118pb-C57BL/6; D1Mit17 176pb-BALB/c, 160pb-C57BL/6 y D5Mit101 118pb-BALB/c, 130pb-C57BL/6. En cuanto a la cepa NMRI se evaluaron dos microsatélites, los resultados sugieren condición de heterocigosis en el microsatélite D1Mit17, obteniéndose dos fragmentos (180pb y 200pb); en el microsatélite D11Mit2 se evidenció un fragmento de 100pb, sin embargo, la no amplificación observada en algunas muestras podría indicar posible mutación en este locus. Se sugiere analizar un mayor número de microsatélites para mejor evaluación genética de estos animales de laboratorio.

PALABRAS CLAVE: Monitoreo genético, C57BL/6, BALB/c, NMRI.

EFFECTOS DEL GLUTAMATO SOBRE LA PRESION ARTERIAL, LAS FRECUENCIAS CARDIACA Y DE NEURONAS DEL NTS EN RATAS SPRAGUE-DAWLEY Y SHR

Humberto J.Acevedo Ll. Dra. E.Gottberg.

Facultad de Medicina. UCV.

El Núcleo del Tracto Solitario (NTS) del bulbo raquídeo es una región de integración refleja cardiorrespiratoria. Lesiones eléctrica o química, del NTS, producen hipertensión fulminante en ratas normotensas. En ratas espontáneamente hipertensas (SHR) lesiones eléctricas o la aplicación de GABA, un neurotransmisor inhibitorio, en la región comisural del NTS, normalizan la presión arterial. Objetivo: Estudiar modificaciones de la Presión arterial y la Frecuencia cardiaca (FC); además los cambios en la frecuencia de descarga de neuronas barosensibles por el Glutamato aplicado en el NTS de ratas normotensas y las SHR. Materiales y métodos: Se utilizaron ratas machos normotensos e hipertensos de 280-380 gramos, anestesiados con Uretano (1gr/Kg). La presión se midió con un transductor desde la arteria femoral izquierda, e igualmente la FC y se inyectó el Glutamato en la región comisural del NTS. Para estudiar las neuronas barosensibles del NTS, en el animal anestesiado con los vasos canulados, por microiontoforesis se administro el Glutamato.

Resultados: 1.- El Glutamato en las normotensas aumentó significativamente la presión arterial Sistólica, aunque no significativamente las Diastólica y Media e igualmente la FC; en las hipertensas, produjo aumentos significativos en la Sistólica y la Diastólica, aunque no en la Media y la FC. 2.- Las neuronas barosensibles en las normotensas, incrementan su frecuencia, siguiendo un patrón Gausiano, en las hipertensas el incremento es proporcional al neurotransmisor aplicado en el NTS. Conclusión: El Glutamato en el NTS contribuye diferencialmente a la regulación de la Presión arterial en las ratas normotensas e hipertensas.

PALABRAS CLAVE: Sprague-Dawley SHR NTS Presión arterial Frecuencia

POLIMORFISMOS DEL GEN DE APOLIPOPROTEÍNA E, PRO12ALA PPAR γ 2, ALA54THR FABP2 EN HABITANTES DEL SECTOR “LOS EUCALIPTOS” PARROQUIA SAN JUAN

Garcés Ma Fátima, Recio Delimar, Révai Esther, Cerviño Mercedes, Hilda Stekman, Piedra, Isidro.

Laboratorio de Investigaciones Básicas y Aplicadas, Escuela de Bioanálisis, Universidad Central de Venezuela.

El síndrome metabólico es el resultado de la interacción entre factores genéticos, ambientales, sociales y culturales. Los genes candidatos a estudiar son aquellos relacionados con el metabolismo glucídico y lipídico, entre estos se encuentran el gen de los Receptores de los Proliferadores Perioxomales Activados (PPAR γ 2), la Proteína Enlazante de Ácidos Grasos Intestinal (FABP2) y la Apolipoproteína E (Apo E). Objetivo: Evaluar la relación entre los polimorfismos Pro12Ala del gen

PPAR γ 2, Ala54Thr del gen FABP2 y del gen de Apo E en habitantes del Sector “Los Eucaliptos” de La Parroquia San Juan. Población: 308 individuos, 98 hombres y 210 mujeres, clasificados en hipercolesterolémicos, hipertriglicéridémicos, resistentes a la insulina y controles de acuerdo a sus niveles de colesterol total, triglicéridos e índice HOMA. Métodos: Determinación de glucosa, colesterol y sus fracciones, triglicéridos e insulina por métodos automatizados. Extracción de ADN por método de Bunce, análisis de polimorfismos mediante PCR y RFLP. Resultados: Se encontró una frecuencia alélica de 0,91 para el alelo Pro y 0,09 para el Ala del gen de PPAR γ 2; 0,70 para el alelo Ala del gen FABP2 y 0,30 para el Thr, para el gen de ApoE la frecuencia fue de \approx 0,05, \approx 3 0,80 y 0,15 para el γ 4. Conclusiones: Se encontró relación entre el alelo γ 4 de Apo E y la hipercolesterolemia, además del alelo γ 2 como factor protector ante el desarrollo de hipercolesterolemia, hipertriglicéridemia y resistencia a la insulina, no encontrándose asociación alguna entre los polimorfismos de los restantes genes y las patologías anteriormente mencionadas.

PALABRAS CLAVE: Polimorfismos, hipercolesterolemia, hipertriglicéridemia, resistencia a la insulina.

TRATAMIENTO CON HIERRO ENDOVENOSO MÁS ERITROPOYETINA PARA DISMINUIR EL USO DE HEMODERIVADOS EN PACIENTES CON MIELODISPLASIAS

Rodríguez I.,Dalia; Iriarte, Nilda; Pineda, Carlos; Reyes, Josue; Martínez, Virginia.

Facultad de Medicina, Universidad del Zulia, Unidad Central de Hematología, Hospital Nuestra Señora del Chiquinquirá, HGS.

Los síndromes mielodisplásicos (SMD) se caracterizan por la incapacidad de proliferación y diferenciación de la célula progenitora hematopoyética, expresándose con citopenias progresivas en las 3 series hematopoyéticas. Dichos pacientes suelen recibir transfusiones sanguíneas afectando el estilo de vida de estos pacientes. OBJETIVO: Prevenir las transfusiones sanguíneas mediante el uso de Hierro endovenoso más eritropoyetina en pacientes con Mielodisplasias. METODOLOGIA: Estudio prospectivo longitudinal, experimental con pacientes que acuden a la consulta del Hospital Chiquinquirá, Maracaibo Estado Zulia entre Agosto 2012 y Febrero 2013. Criterios de inclusión: pacientes adultos con SMD y anemia severa (Hb <7 g/dl), Serán divididos al azar en dos grupos, el grupo A será tratado con Hierro Sacaratado Endovenoso más Eritropoyetina durante 4 semanas, el grupo B no será tratado. A ambos grupos se les tomará muestra de sangre al momento de selección y luego de 4 semanas para determinar Hb, Hcto, VCM, CHCM, Hierro Sérico y TiBc.

El análisis estadístico se realizará con el programa SPSS los resultados serán expresados como media aritmética \pm Desviación Estándar, cifras absolutas, se mostrará significancia con pruebas paramétricas. RESULTADOS ESPERADOS: Se espera un menor uso de transfusiones en los pacientes tratados con Hierro más Eritropoyetina en comparación al grupo no tratado, mejorando su estilo de vida. AVANCES DEL PROYECTO: Hasta este momento se realizaron los permisos pertinentes en dicha área del Hospital para asegurar reactivos y personal encargado en toma de muestras. Se han elegido a 10 pacientes, 5 de estos reciben el tratamiento y los 5 restantes son observados.

PALABRAS CLAVE: Síndromes Mieloproliferativos, Transfusiones sanguíneas, Hierro, Eritropoyetina.

CENTRO NACIONAL DE RECURSOS BIOLÓGICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE RAFAEL RANGEL CON APLICACIÓN EN SALUD COLECTIVA (FONACIT LAB-2000001587)

González C. Gladys.

Gerencia de Docencia e Investigación, Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”.

En el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” se desarrolla un proyecto, para la conformación del Centro Nacional de Recursos Biológicos, con colecciones de cultivos de: bacterias, hongos, virus, parásitos y líneas celulares de importancia histórica, taxonómica, científica, académica, epidemiológica, existentes desde hace décadas y obtenidas a partir de muestras clínicas, alimentos, medicamentos, cosméticos y control de calidad en la producción de biológicos. La importancia de preservar tales recursos radica, en la variedad, procedencia de éstos y su utilidad en investigaciones en salud colectiva. Objetivos: Crear el Centro de Recursos Biológicos con aplicación en ciencia, tecnología y salud. Aplicar técnicas de avanzada para identificación, caracterización, control de calidad, mantenimiento y conservación. Automatizar la información. Establecer lineamientos para prestación de servicios. Establecer un Network nacional e internacional. Metodología: Adquisición de equipos y suministros para laboratorios, caracterización, secuenciación, mantenimiento, preservación. Resultados: Equipos y materiales adquiridos. Cultivos caracterizados y preservados. Diseñado un sistema automatizado para el registro del recurso biológico. Publicaciones. Presentaciones en eventos científicos nacionales e internacionales. En elaboración las normativas para su funcionamiento. Procedimientos en diseño para los servicios: ventas, donaciones, identificaciones, depósitos. Conclusión: La conformación del Centro Nacional de Recursos Biológicos, contribuye a fortalecer la producción, control e investigación en

productos de uso y consumo humano, vigilancia y tratamiento de enfermedades transmisibles, que aportan soluciones a problemas básicos de salud pública, conformación de redes nacionales de laboratorios y conservación de la biodiversidad microbiana como recurso genético del país, necesaria para el desarrollo social, económico, seguridad y soberanía nacional.

PALABRAS CLAVE: Colecciones de cultivos, microorganismos, biodiversidad microbiana.

IMPORTANCIA METABÓLICA DE LA PIRUVATO FOSFATO DIKINASA (PPDK) DE TRYPANOSOMA CRUZI

González, Egly; Mijares, Alfredo y Concepción, Juan Luis.

Lab. Fisiología de Parásitos, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas; 2 Lab. Enzimología de Parásitos, Universidad de Los Andes.

La morbilidad y mortalidad asociadas a la Enfermedad de Chagas, causada por Trypanosoma cruzi, en América latina, representan más de un orden de magnitud superior que las causadas por malaria, esquistosomiasis o leishmaniasis. En Venezuela, se siguen reportando brotes agudos de esta enfermedad, por infección oral y por infección vectorial (triatominos). A un siglo de haber sido descrita la enfermedad de Chagas, aun no hay cura ni vacunas. Enfoques racionales para el tratamiento están en marcha. Las enzimas glicolíticas han sido muy estudiadas por tener características particulares de compartimentalización en el glicosoma. En los glicosomas de T. cruzi se ha encontrado la Piruvato Fosfato Dikinasa (PPDK), una enzima auxiliar de la glicólisis. Esta enzima actúa detoxificando el PPI, producto de rutas de síntesis, y manteniendo el balance energético en el glicosoma. El objetivo de este trabajo fue evaluar el comportamiento y participación de la PPDK en el metabolismo de T. cruzi. Para ello, se ubicó sub-organelarmente por Western blot y se evaluó la actividad y expresión de la misma en una curva de crecimiento de epimastigotes de T. cruzi. La PPDK se ubica en la matriz y membrana del glicosoma, ésta última orientada hacia el citosol probablemente participando en el mantenimiento del flujo glicolítico. Hay un aparente equilibrio entre ambas proteínas, que responde a la fuente de energía y carbonos que utiliza el parásito. Esto ratifica la importancia metabólica de la PPDK en T. cruzi, y por tanto permite pensar en ésta como blanco quimioterapéutico para estudios futuros.

PALABRAS CLAVE: Trypanosoma cruzi, metabolismo, piruvato fosfato dikinasa (PPDK).

GENOTIPO II DE DENGUE 4 CIRCULANTE EN EL ESTADO ARAGUA ENTRE 1998 Y 2007

Camacho Daría, Ferrer Elizabeth, Malo María, Franco Leticia, Tenorio Antonio, Comach Guillermo.

Universidad de Carabobo/BIOMED)/ LARDIDEV. CORPOSALUD ARAGUA/LARDIDEV. Centro Nacional de Microbiología. ISCIII. España.

Dengue es la enfermedad viral transmitida por mosquitos más importante, debido a que afecta millones de personas en zonas tropicales y subtropicales. Es causada por cualquiera de los serotipos de DENV (DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4). En Venezuela, desde 1989, los brotes han sido recurrentes y atribuidos a diferentes serotipos y/o genotipos de DENV. La evidencia más importante estuvo representada por la introducción del genotipo asiático de DENV-2, el cual desplazó al genotipo americano de ese mismo serotipo, siendo responsable de la emergencia de formas severas de la enfermedad en la epidemia de 1989. Este hecho, ha orientado las investigaciones a asociar severidad clínica con genotipos virales. DENV-4 ha sido el serotipo menos involucrados en brotes epidémicos importantes, por lo que investigaciones epidemiológicas y moleculares centran su atención en el mismo. El objetivo de este trabajo fue identificar el/los genotipo/s circulante/s de DENV-4 en Venezuela desde el año 1998. Para ello, se consideraron aislados de DENV-4 a los cuales se realizó una Transcripción Reversa acoplada a Reacción en Cadena de la Polimerasa (RT-PCR, Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction) para amplificar el fragmento de unión E/NS1 para su secuenciación nucleotídica. Los resultados permitieron clasificar DENV-4 como genotipo II, el mismo que ha circulado en el norte de Suramérica desde la década de los 90's y en relación con aislados de países cercanos (Colombia y Brasil). Estos resultados permitirían además de conocer el genotipo circulante, generar alertas epidemiológicas en torno a posibles brotes de impacto causados por DENV-4.

PALABRAS CLAVE: Dengue-4, E/NS1, Genotipos, Brotes.

NIVELES DE HIERRO, CALCIO Y MAGNESIO EN MUESTRAS DE CABELLO DE INDIVIDUOS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, VENEZUELA

Giménez-Millán Esther, Alarcón-Corredor Oscar, Rondón Carlos, Moreno-Valero José A, Moreno V. Marggory.

UCLA, Bioquímica Nutricional. ULA laboratorio de Espectroscopia Molecular UCLA. Hospital Sor Juana Ines de la Cruz.

Monitorear el estado nutricional de los minerales esenciales es de gran importancia para evaluar el estado de salud del

ser humano, tomando en cuenta que los hábitos dietarios y las condiciones ambientales pueden afectar los niveles de estos elementos, tanto en tejidos como en fluidos biológicos y consecuentemente su participación en numerosos procesos bioquímicos. El empleo de cabello, para el análisis de estos elementos en humanos ha llamado la atención, debido a que es una muestra de fácil obtención y conservación, además que los elementos en cabello son más concentrados que en la sangre, lo que facilita su análisis. Sin embargo, entre las razones que limitan su uso, es la carencia de niveles de referencia de los minerales esenciales en muestras de cabello humano. En este estudio se determinó el contenido de hierro (FeP), calcio (CaP) y Magnesio (MgP) en 84 muestras de cabello recolectadas en individuos, aparentemente sanos, de ambos géneros (37 mujeres y 47 hombres) en edades comprendidas entre 19 y 73 años procedentes de la ciudad de Mérida. Las muestras fueron pre-tratadas mediante digestión ácida y analizada por espectroscopia de absorción atómica acoplado a un sistema de inyección en flujo continuo (EAA-FIA). Siendo las concentraciones de FeP $14,08 \pm 7 \mu\text{g/g}$, CaP $756,14 \pm 288 \mu\text{g/g}$ y MgP $64,3 \pm 43 \mu\text{g/g}$. Asimismo, se estudió la relación con la edad y el género. Los valores obtenidos se corresponden con lo reportado en la literatura internacional y es un aporte para los niveles de referencia en la región.

PALABRAS CLAVE: Análisis, minerales esenciales, valores de referencia, cabello espectroscopia.

ENTEROPARASITOSIS EN NIÑOS DESNUTRIDOS GRAVES DE UN HOSPITAL DE LA CIUDAD DE MARACAIBO, VENEZUELA

Maldonado I. A; Bracho M. A; Rivero-Rodríguez Z; Atencio T; de Molano N; Calchi M; Acurero E; Villalobos R.

Cátedra de Práctica Profesional de Parasitología. Escuela de Bioanálisis. Universidad del Zulia.

Las parasitosis intestinales durante muchos años se han mantenido como un problema de salud pública; estas pueden presentar complicaciones y producir modificaciones en el estado nutricional del individuo. El objetivo del estudio fue determinar la prevalencia de enteroparásitos en niños con desnutrición severa recluidos en la Unidad de Recuperación Nutricional del Hospital Chiquinquirá de Maracaibo, Estado Zulia, y compararlos con niños eutróficos que asisten a la consulta de niños sanos del mismo hospital. Se realizó un examen coproparasitológico a 50 niños desnutridos graves y 50 niños eutróficos, mediante examen directo con S.S.F y lugol; técnica de concentración de Ritchie y coloración de Ziehl Neelsen. Entre los protozoarios, Cryptosporidium sp. ocupó el primer lugar con un 14% en el grupo de los desnutridos graves y G. lamblia en los eutróficos con un 10%;

T. trichiura prevaleció con 12% en los desnutridos, mientras A. lumbricoides en los eutróficos ocupó el primer lugar con un 8%. No se encontró diferencia estadísticamente significativa entre la prevalencia de parásitos en general con la edad, el sexo o la desnutrición, ni entre poliparasitismo versus monoparasitismo. Se concluye que la medida en que se relacionan la desnutrición y las parasitosis intestinales es difícil de esclarecer, al ser la desnutrición una condición multifactorial ya que depende de la especie parasitaria presente, la intensidad de la parasitosis, las características inmunológicas y genéticas del hospedero, del medio socio económico en el que se desenvuelva el individuo, entre otros factores.

PALABRAS CLAVE: Prevalencia, enteroparásitos, niños, desnutrición.

PARASITOSIS INTESTINALES EN INDIVIDUOS DE LA COMUNIDAD DE TOROMO, SIERRA DE PERIJA. COMPARACION ENTRE LOS AÑOS 2002 Y 2012

Bracho A; Rivero Z; Castellanos M; Atencio R; Díaz I; Acurero E; Calchi M; Uribe I; Cordero M; Chirinos R; González Y.

Cátedra Práctica Profesional de Parasitología y Parasitología. Escuela de Bioanálisis. Universidad del Zulia.

Las parasitosis intestinales constituyen un problema de salud pública en las comunidades de bajo estrato socioeconómico, principalmente en las poblaciones indígenas, debido a las condiciones culturales, económicas y sociales propias de estas. El objetivo de esta investigación fue comparar la prevalencia de enteroparásitos en indígenas yukpas de la comunidad de Toromo, Sierra de Perijá estado Zulia; quienes fueron estudiados 10 años atrás. Se recolectaron al azar 91 muestras fecales en el año 2002 y 69 en el año 2012, de individuos de todas las edades y ambos sexos, las mismas fueron procesadas en el laboratorio de parasitología de la escuela de Bioanálisis de La Universidad del Zulia. A cada muestra se le realizó un examen directo con Solución Salina Fisiológica, lugol y método de concentración formol-éter. En ambos periodos se encontró un elevado porcentaje de individuos con poli y monoparasitismo. Para el año 2002, los helmintos encontrados principalmente fueron: Ascaris lumbricoides (57,1%), Trichuris trichiura (20,8%) y dentro de los protozoarios: Blastocystis hominis (51,6%) y Endolimax nana (37,36%); mientras que para el año 2012 Ascaris lumbricoides (63,77%) y Ancylostomideos (31,88%) y dentro de los protozoarios Blastocystis sp. (57,97%) y Entamoeba coli (49,28%). Se concluye que se mantiene un elevado porcentaje de parasitismo en esta comunidad indígena; debido prácticamente a las mismas especies parasitarias, solo aumento la incidencia del complejo Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar para el año 2012.

PALABRAS CLAVE: Parasitosis intestinales, Indígenas, Sierra de Perijá.

FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFA EN DIABÉTICOS TIPO II

Hernández, Ana; González, Dora; Navas, Carlana

Escuela de Ciencias Biomédicas y Tecnológicas, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo.

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que involucra un grupo de padecimientos metabólicos y cuya morbilidad y mortalidad a largo plazo deriva de las consecuencias del desarrollo de enfermedad vascular aterosclerótica entre otras complicaciones metabólicas. El Factor de Necrosis Tumoral Alfa (FNT- α) fue la primera proteína secretada por el tejido adiposo y por las células estromovasculares a la que se le descubrió un papel en la homeostasis de glucosa. Debido a la presencia de este marcador, en los últimos años se han realizado diversas investigaciones con el propósito de estudiar la relación de este péptido en trastornos como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Objetivos: Determinar los niveles séricos de FNT- α , en pacientes diabéticos tipo 2 que asistieron al Centro Clínico González Martínez de Valencia, Edo Carabobo. Métodos: se determinó Índice de masa corporal y exámenes bioquímicos: glicemia, hemoglobina glicosilada, FNT- α Muestra: se estudiaron 100 pacientes, divididos en 2 grupos: 40 grupo control, y 60 pacientes diabéticos tipo 2. Resultados: Niveles de FNT- α 56,48 pg/mL \pm 10,08 pg/mL.; Glicemia (92 \pm 10,3) mg/dL Hemoglobina glicosilada total (8 \pm 1,91) %. Conclusión: Se encontraron niveles de FNT- α alto en pacientes diabéticos tipo 2.

PALABRAS CLAVE: Factor de necrosis tumoral alfa, diabetes tipo 2, glicemia, Hemoglobina glicosilada.

FUNDAMENTOS ANATÓMICOS DE LA PRESERVACIÓN ESPLÉNICA EN PANCREATECTOMÍA CORPOROCAUDAL LAPAROSCÓPICA. A PROPÓSITO DE UN CASO

Al Awad, Adel; Allendes, Ricardo; Carrero, Xavier; Iragorry, Tomas; González, María; Sanz, Ana.

La extirpación del bazo es una práctica común en las cirugías pancreáticas distales pero se asocia a un aumento de la morbilidad postquirúrgica comparado con la población general (infecciones, enfermedad tromboembólica). Se han desarrollado dos técnicas para preservarlo en función de su amplia vascularización por la Arteria Esplénica. El cambio compensatorio de la dirección del flujo sanguíneo es el

sustento anatómico de la Técnica de Warshaw, que permite la preservación esplénica en la pancreatectomía distal, a pesar de la ligadura su pedículo. Reporte de caso: femenina de 15 años de edad quien consulta presentando desde hace 6 meses dolor en epigastrio tipo cólico irradiado a todo el abdomen. Se realizan estudios paraclínicos e imagenológicos reportando lesión ocupante de espacio en cuerpo y cola de páncreas de 11.3 x 8.7 x 7.2 cm. Intervención quirúrgica: mediante abordaje laparoscópico se realiza pancreatectomía corporocaudal con preservación del bazo respetando los vasos gastroepiploicos izquierdos así como los vasos gástricos cortos; basándose en la técnica de Warshaw, La biopsia reporto tumor sólido - quístico pseudopapilar de páncreas. Tiempo quirúrgico de 225 minutos. Estancia intrahospitalaria de 4 días. Discusión: Entre otras, la técnica de Warshaw ha demostrado ser efectiva en la conservación esplénica, mediante la redistribución compensatoria del flujo sanguíneo desde los vasos gastroduodenales a través de las arterias gastroepiploica izquierda y los vasos cortos. Al no ser necesaria la disección de los ramos penetrantes de la arteria esplénica, se reduce considerablemente el tiempo quirúrgico y las complicaciones que puedan derivar de ello.

PALABRAS CLAVE: Pancreatectomía, Warshaw, Anatomía, Irrigación, Bazo.

OPTIMIZACIÓN DE UN MÉTODO DE SEPARACIÓN DE CÉLULAS MADRE CD34+ PROVENIENTES DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL

Requena Dayana, Hernández Maylin, Pérez Vanessa, Torres David, Triana J. Ledia, Triana-Alonso Francisco†.

Instituto de Investigaciones Biomédicas “Dr. Francisco J. Triana-Alonso, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo (BIOMED-UC) .

Las células madre (CM) se caracterizan por tener capacidad de autorreplicación y diferenciarse a distintos tipos celulares, y pueden utilizarse en diversas terapias. Una fuente importante de CM es la sangre de cordón umbilical (SCU). Actualmente, las CM se separan y concentran mediante técnicas de centrifugación adicionando hidroxietil almidón (HES). Sin embargo, hay reportes de efectos adversos por el uso de HES. Por este motivo, se planteó desarrollar un método alternativo para separación y concentración de CM de SCU. Para ello, se optimizó un procedimiento de centrifugación empleando 25 muestras de SCU, variando la densidad del medio de sedimentación. Se utilizó albúmina de suero bovino (ASB) como aditivo, obteniéndose mejores resultados en comparación con el HES. El procedimiento más eficiente consistió en centrifugar las muestras (10 minutos a 980 x g) sobre una solución de ASB al 22,5% en tampón isotónico (PBS) en relación de volumen

5/6 (5 partes de SCU y 6 de PBS-ASB). Seguidamente, se contabilizaron las células en la fase líquida superior (plasma + ASB) y en capas del sedimento celular. Se encontró que el 75-90% de los leucocitos se concentran en la capa superior del sedimento celular. Análisis por citometría de flujo revelaron que las células progenitoras hematopoyéticas (CD34+) de muestras de SCU se concentran en esa capa superior (83 \pm 4%) en una proporción 2-3 veces mayor que la encontrada en SCU. Estos resultados sugieren que este método puede ser aplicado en bancos de SCU, empleando volúmenes mayores de sangre.

PALABRAS CLAVE: Albúmina, Células CD34+, Hidroxietil almidón, Sangre de cordón umbilical, Separación celular.

COMPARACIÓN DE LOS VALORES LIPIDICOS, DE APO B Y NO-HDL EN SUJETOS CONTROLES Y SUJETOS CON INFARTO AL MIOCARDIO

Lares Mary, -Castro Jorge-, Brito Sara, Giacopini María Isabel, Herrera Julio.

Departamento de Endocrinología del Hospital Militar “Dr. Carlos Arvelo”. 2 Sección de Lipidología-UCV. 3 Universidad Simón Bolívar.

Existe una relación positiva entre los niveles plasmáticos de LDL y el riesgo de enfermedad coronaria, pero dicho riesgo se asocia más con el número de partículas aterogénicas circulantes que con las fracciones de colesterol medidas. Se conoce que cada VLDL y LDL contiene una molécula de apo-B y una serie de estudios epidemiológicos han mostrado que apo-B es superior a LDL como predictor de riesgo cardiovascular, ya que provee una medición directa del número de lipoproteínas aterogénicas circulantes. En este estudio se seleccionaron 23 sujetos sanos y 29 con Infarto al Miocardio entre 27 y 77 años tanto del sexo masculino como femenino, que acuden a la consulta de Endocrinología del Hospital Militar “Dr. Carlos Arvelo”, a los cuales se les realizó una encuesta sobre factores de riesgo cardiovascular y perfil de lípidos incluyendo triglicéridos, colesterol total, HDL, LDL y apo-B por ensayo colorimétrico de Roche Diagnostic. También se calculó la relación no-HDL. El grupo control presentó menores valores en todos los parámetros lipídicos evaluados y en los valores de apo-B, 77,35 \pm 40,89 mg/dL y la relación no-HDL 114 \pm 25,04 mg/dL, se encontraron diferencias significativas con respecto a los pacientes con infarto al miocardio en los valores de apo-B, 100,28 \pm 26,36 mg/dL y la relación no-HDL 126,69 \pm 37,43 mg/dL, En base a los resultados se puede concluir que el valor de apo-B es mejor predictor por tener un mayor poder de discriminación que la relación no HDL para detectar riesgo de cardiovascular.

PALABRAS CLAVE: ApoB, no-HDL, infarto al miocardio

IMPLEMENTANDO EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR: ESTUDIO DE LA INFECCIÓN POR TRYPANOSOMA CRUZI EN LA PARROQUIA ANTÍMANO, DISTRITO CAPITAL

Guevara Palmira, Arabitorre Angela, Zamora Nohely, Montiel Luis, González Letty, Benitez José.

Inst. Biol. Exp., Universidad Central de Venezuela, Dir. Gen. de Salud Ambiental DGSA-MPPS, Programa de Prevención y Control de Chagas-MPPS.

La Enfermedad de Chagas (EnCh) es conocida por su transmisión vectorial mediante la contaminación con heces infectadas depositas por triatomíneos vectores durante la picadura. El consumo de alimentos contaminados con heces de vectores u orina de reservorios, es una vía de transmisión descrita en pequeños brotes de la forma aguda de la EnCh en la región amazónica, donde generalmente Trypanosoma cruzi circula entre reservorios y vectores selváticos. Recientemente, en el valle de Caracas (2007) y en el litoral varguense (2009), se han descrito los brotes históricamente más numerosos de transmisión oral de EnCh. Como parte de los objetivos del proyecto Misión Ciencia G-2007001442 en articulación con el MPPS, propusimos estudiar la prevalencia de la infección por T.cruzi en la Parroquia Antímano, Distrito Capital, donde en abril 2010 ocurrió un brote agudo de la EnCh. Implementamos el PCR-ADNk para analizar 97 muestras de una búsqueda activa en una escuela de esa localidad en mayo 2010. Determinamos el límite de detección del ensayo PCR-ADNk (0,1 p/mL) utilizando diluciones de Trypanosoma cruzi. El ADN aislado de las muestras de suero con el estuche AccuPrep® Genomic fue amplificado con el PCR-ADNk dirigido a obtener un fragmento de 330 pb del minicirculo ADNk. Se observó 13,4% de positividad en estudiantes y docentes de la comunidad escolar evaluada. Proponemos realizar el análisis de correspondencia entre estos resultados de diagnóstico molecular y estudios de serología para determinar la prevalencia de la infección por T.cruzi en esta población y aplicar las medidas de tratamiento y prevención.

PALABRAS CLAVE: Enfermedad de Chagas, diagnóstico molecular, Parroquia Antímano

RELACIÓN DE TRANSFERRINA Y PREALBÚMINA CON EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS EN DOS POBLACIONES DE LOS ESTADOS MIRANDA Y BOLIVAR

Vivez María Y, Infante Benito, Cordero Raimundo, Hagel Isabel, García Omar.

Escuela de Nutrición y Dietética, Instituto de Biomedicina, Escuela de Bioanálisis, Universidad Central de Venezuela.

Una nutrición adecuada es fundamental para el crecimiento dimensional, aprendizaje educativo y desarrollo del sistema inmunológico en niños, entre otros factores. Objetivo, determinar la relación de las proteínas de fase aguda: transferrina (Trf) y prealbúmina (Pre) con el estado nutricional de niños de zonas rurales. Se midieron las concentraciones plasmáticas de Trf y Pre en 145 niños menores de 13 años de edad, distribuidos en, 73 niños de la población Maitana del estado Miranda y 72 niños de la etnia indígena Panare del estado Bolívar. Se seleccionaron las variables de edad, género, peso y talla. Se construyeron los indicadores antropométricos de crecimiento dimensional Talla-Edad (T-E), Peso-Edad (P-E) y Peso-Talla (P-T). Las proteínas de fase aguda fueron cuantificadas por nefelometría. La evaluación nutricional mostró un estado nutricional normal por encima del 50% de la muestra total; así como un riesgo de déficit y una zona crítica de déficit considerables. La concentración promedio de Pre, $0,18 \pm 0,07$ para Maitana y $0,19 \pm 0,05$ para Panare. Trf $3,08 \pm 0,66$ para Maitana y $2,64 \pm 0,58$ para Panare. Se observó una diferencia significativa entre niños y niñas de Maitana para Trf. Se observó el incremento de los niveles de Pre y Trf relacionados con el aumento de la edad en Maitana, así como diferencias significativas en niveles de trf con respecto a P-E, T-E y P-T. Se deben realizar estudios posteriores que comprendan la relación de estas proteínas con el estado nutricional en otras poblaciones rurales e incluir una muestra urbana de control.

PALABRAS CLAVE: Prealbumina, transferrina, indicadores antropométricos, evaluación nutricional

POLIMORFISMO FXIII VAL35LEU EN PACIENTES CON ENFERMEDAD TROMBÓTICA ARTERIAL DEL ESTADO ANZOATEGUI

Jiménez B, Yanireth J; Castro de Guerra, Dinorah; Vivenes, Merlyn.

Laboratorio de Genética Humana. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Laboratorio de Genética. Universidad de Oriente.

La trombosis arterial es una patología multifactorial considerada una de las principales causas de muerte a escala mundial. Diversos estudios han identificado la existencia de factores de riesgo genéticos y no genéticos a padecer trombosis arterial. En este sentido, se han identificado polimorfismos tipo SNP asociados a esta patología, uno muy estudiado es Val35Leu del factor XIII de la coagulación sanguínea.

El Objetivo de este trabajo fue evaluar la asociación del

polimorfismo tipo SNP Val34Leu del factor XIII de la coagulación sanguínea (rs5985), con trombosis arterial, en una muestra poblacional del estado Anzoátegui. Para lo cual se estudiaron 119 pacientes con trombosis arterial, 119 individuos controles sin esta patología y 59 personas de la población general (PG). Todos los pertenecientes al estado Anzoátegui. La genotipificación se realizó por PCR-RFLP. Se calcularon las frecuencias alélicas y genotípicas por conteo directo, se realizó un análisis de riesgo a partir del Odds Ratio, y se realizó una regresión logística para comparar los grupos en relación a los factores de riesgo genéticos y no genéticos como edad, sexo, fibrinógeno, estrato socioeconómico, entre otros. Los resultados obtenidos no mostraron diferencias significativas al comparar los casos con los controles. Sin embargo, Val35Leu mostró un efecto protector significativo (OR=0,220) para trombosis arterial en presencia del genotipo homocigoto Leu/Leu al comparar los casos con PG. Estos resultados son alentadores en relación a la posibilidad de tener marcadores de riesgo para esta enfermedad con alta frecuencia en el país.

PALABRAS CLAVE: Polimorfismo, trombosis arterial, Val35Leu, Anzoátegui.

EFFECTOS DEL ENTRENAMIENTO FÍSICO AERÓBICO SOBRE OXIDANTES Y ANTIOXIDANTES EN SALIVA DE HOMBRES JÓVENES SEDENTARIOS

Marquina Ramón, Zambrano Jean C, Hoeger Bernard, Rodríguez-Malaver Antonio, y Reyes Rafael.

Vice-Rectorado Académico, GIFE-ULA, FHE-ULA, Laboratorio de Bioquímica Adaptativa, FM-ULA.

Estudios en plasma indican que el entrenamiento físico aeróbico (EFA) incrementa las defensas antioxidantes y reduce el estrés oxidativo (EO) en los seres humanos. Sin embargo, escasa es la evidencia en cuanto al efecto del EFA sobre el estrés oxidativo y la actividad antioxidante en saliva. OBJETIVO: Examinar los efectos del EFA sobre las concentraciones de óxido nítrico (NO) y ácido úrico (AU), la actividad antioxidante total (AAT) y el EO en saliva de hombres jóvenes sedentarios. MÉTODO: Antes y después de 14 semanas de EFA (4 veces/semana), 24 hombres no entrenados (edad media: $21,5 \pm 0,5$ años) fueron evaluados durante un recorrido de 2.400 m. Las muestras de saliva estimulada se recogieron 24 horas (24h), 1 hora (1h) antes, e inmediatamente después del ejercicio (IDE), almacenadas a -5°C y centrifugadas a 3.000rpm durante 10 minutos. La concentración de nitrito (NO) por la reacción de Griess, los hidroperóxidos lipídicos (EO) por el método de FOX, el AU mediante un kit enzimático y la AAT por el método del ABTS. Un ANOVA de dos vías con medidas repetidas en ambos factores (entrenamiento y tiempo). RESULTADOS: Una

reducción del EO IDE en relación a 24h después del EFA en comparación a antes del EFA ($p < 0.05$). El AU aumentó IDE en relación a 24h antes de EFA ($p < 0.05$) y después se mantuvo constante. Disminuye el NO y la AAT después del EFA ($p < 0.05$). CONCLUSIÓN: Este estudio en saliva confirma informes anteriores en plasma sanguíneo que el EFA reduce el EO en seres humanos.

PALABRAS CLAVE: Estrés oxidativo, entrenamiento físico aeróbico, saliva.

LEISHMANIASIS: PRUEBAS MOLECULARES APLICADAS AL DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE LEISHMANIA SP. EN UNA ZONA ENDÉMICA DEL ESTADO COJEDES

Guevara, P., Reyes, P., Boza, M., Jorquera, A., Pozo A., Aguilar, C., Borges, E., Fernández, H., Espinoza, M., Chiurillo, M., Urrutia, A.

IBE-UCV, CICS-UDO, CIET-UC, DGSA-MPPS. Fundación Social San Isidro Labrador, Est. Cojedes, Decanato de Ciencias de la Salud, UCLA.

La leishmaniasis tegumentaria americana (LTA), protozoosis con incremento continuo en poblaciones endémicas, requiere incorporar métodos precisos, sencillos y de respuesta inmediata para el diagnóstico, aplicación oportuna del tratamiento, como de medidas para la prevención y control. Las pruebas moleculares ofrecen especificidad y sensibilidad requeridas, perfilándose como herramientas fundamentales a futuro, para el abordaje epidemiológico de esta parasitosis. En los objetivos del proyecto Misión Ciencia G-2007001442 están: diseñar estrategias experimentales para el desarrollo y validación de pruebas moleculares; su transferencia a los programas encargados del diagnóstico y vigilancia epidemiológica del MPPS. En este contexto, nos propusimos combinar una metodología sencilla de toma y preservación de muestras, utilizando hisopados de lesiones cutáneas sospechosas de leishmaniasis cutánea localizada (LCL) y una secuencia de pruebas moleculares conducentes a la identificación del parásito, como pruebas complementarias en el diagnóstico de pacientes provenientes de una zona endémica de LTA, de la población de Macapo y localidades vecinas, del estado Cojedes. Entre el 20/04/2012 y el 03/08/2012, once pacientes de la consulta externa de Parasitología en Macapo, sin tratamiento, consintieron participar en la investigación. El diagnóstico parasitológico directo se realizó mediante microscopía del frotis por aposición, coloreados con Giemsa, de biopsia de la lesión y fue comparado con el diagnóstico molecular del ADN aislado del tejido retenido en el hisopo analizado con el PCR ADNk que identifica al género Leshmania seguido del PCR subgénero Viannia. Siete muestras (63,64%) han

sido identificadas como Leishmania subgénero, validando la aplicación de quimioterapia para la LCL en la zona.

PALABRAS CLAVE: diagnóstico molecular, PCR-ADNk, subgénero Viannia, Macapo. Estado Cojedes. Venezuela.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA FUENTE DE PLASMA PARA APLICACIONES MÉDICAS

Franklin Peña-Polo, José Luis Figuera, Claudia Cortesía, Mariela Martínez, María Martínez, Aarón Muñoz Morales, Irving Rondón Ojeda.

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Universidad de Carabobo.

Actualmente existe un rápido crecimiento en el uso de los plasmas de gas ionizado de bajas temperaturas para su aplicación en el área médica especialmente para fines terapéuticos, entre sus aplicaciones se encuentran la eficiencia para esterilizar agua, capacidad de matar bacterias, tratamiento de enfermedades y la esterilización de instrumentos médicos. Siendo este último un problema importante en la actualidad ya que según cifras oficiales de la OMS en Latinoamérica nuestros países están en riesgo de contraer infecciones nosocomiales entre 2 y 20 veces superior al del mundo desarrollado; en algunos de ellos la proporción de pacientes afectados puede superar el 25%. En el presente trabajo proponemos el diseño y construcción de una fuente generadora de plasma de bajo costo para su uso en la esterilización de instrumental médico de uso cotidiano, de tal manera lograr la independencia tecnológica en la fabricación de este tipo de dispositivo, los resultados obtenidos muestran que el equipo desarrollado posee calidades de esterilización acordes para a aplicaciones médicas.

PALABRAS CLAVE: Plasmas, bactericida, esterilización, diseño y construcción.

PRIMER REPORTE DE ASTROVIRUS EN MURCIÉLAGO FRUGÍVORO ARTIBEUS JAMAICENSIS EN VENEZUELA

Boyer Luzmir, Hidalgo Mayra, Papo Sara, Pujol Flor.

Laboratorio de Rabia, INIA; 2Laboratorio de Virología Molecular, IVIC; 3 Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral.

Los murciélagos son reservorios de enfermedades zoonóticas, incluyendo Rabia, Hendra, Nipah, SARS-CoV, Ebola, entre otros. Debido a que algunos de estos mamíferos viven en estrecha relación con humanos, radica su importancia como hospedadores de virus, en la mayoría de los casos estos

virus permanecen por largos períodos de tiempo, causando persistencia en dichos animales.

Los Astrovirus infectan humanos y diferentes especies animales por vía fecal-oral, por lo que se asocian con gastroenteritis y diarreas. Se ha reportado una amplia diversidad genética de estos virus en murciélagos, algunos relacionados filogenéticamente con astrovirus de humanos y roedores. El objetivo de este estudio se basó en el monitoreo de astrovirus en intestinos extraídos de murciélagos. Para ello se analizaron 54 intestinos provenientes de murciélagos de diferentes especies, se realizó un Heminested-PCR, empleando cebadores dirigidos hacia una región de la RNA polimerasa RNA dependiente (RdRp), logrando identificar un Astrovirus del frugívoro Artibeus jamaicensis, procedente de una región de Delta Amacuro. Este aislamiento estuvo relacionado filogenéticamente con un astrovirus de murciélago de Viejo Mundo y distante de la gran mayoría de los astrovirus de murciélagos reportados hasta la fecha, además se relacionó con un astrovirus aislado de ratón, formando parte de un grupo en el que se han identificado filogenéticamente distintas especies hospederas. Estos hallazgos proporcionan nuevos conocimientos sobre la ecología y evolución de astrovirus en murciélagos, afianzando el rol de dichos mamíferos como reservorio de virus causantes de zoonosis, que representan una potencial amenaza para la salud humana.

PALABRAS CLAVE: Murciélago, Astrovirus, Filogenia, Zoonosis.

IDENTIFICACIÓN DE DROGAS CON POTENCIAL INTERCALANTE DE ADN MEDIANTE LA TÉCNICA DE REPARACIÓN DE MELLA POR T4 ADN LIGASA

J. Baricelli, , L.E. Thomas y M.A, Rocafull Y.J. Alvarado, G. Ferrer-Amado, J. Vera-Villalobos.

IVIC, Laboratorio de Fisiología Molecular, IVIC Departamento de investigación y tecnología de los materiales y ambiente.

Fármacos que se intercalan entre las bases nitrogenadas del ADN pueden producir mutaciones. Esto puede ser nocivo tanto para células tumorales como para células madres de nuestro cuerpo. Es indispensable desarrollar técnicas para evaluar el potencial efecto intercalante de un fármaco. Fundamento: un ADN circular covalentemente cerrado tiene restricciones para su super-enrollamiento definidas por su número de entrecruzamiento (Lk) constante. Cuando sufre una melladura desaparecen esas restricciones y puede desenrollarse libremente. Tras adicionar un agente intercalante, éste se unirá y cambiará el ángulo que forman dos bases contiguas, modificando el número de veces que una banda cruza a la otra. Si sellamos la melladura con ligasa, el ADN adquiere un nuevo

Lk que, tras lavar el fármaco, permitirá a las bases asumir su ángulo normal y obligará al ADN a formar vueltas de superhélices compensatorias, visibles como topoisómeros diferentes. Metodología: Fago ϕ X174RF (mellado), fue incubado a 25°C por 20 minutos con bromuro de etidio (EtBr; control positivo) o diferentes derivados de fenilhidrazona. Seguidamente, se incubaron con 400UI de T4-ADN-Ligasa a 16°C durante 16 horas. El ADN fue purificado, concentrado y analizado electroforéticamente. Resultados: En ausencia de fármaco o de ligasa sólo se observaron las bandas correspondientes al fago linearizado (5386 pb) y al topoisómero de mayor movilidad electroforética. Dicho topoisómero fue enriquecido por la incubación con EtBr. También fueron generados otros topoisómeros de menor movilidad electroforética, denotando el efecto del EtBr sobre el Lk y confirmando su efecto intercalante. Similares resultados fueron observados con NPCF (furanil-2-carboxialdehído-2,4-dinitrofenilhidrazona) y DPCF (furanil-2-carboxialdehído-2-nitrofenilhidrazona).

PALABRAS CLAVE: Bromuro de Etidio, ADN-Ligasa, Topoisomerasa, DPCF, NPCF

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DISPOSITIVO PARA MEDICIÓN DINÁMICA DE FUERZAS OCLUSALES DENTALES DURANTE LA MASTICACIÓN HUMANA

A. Gutiérrez, G. Uzcátegui, I. Sánchez

Centro de Física, IVIC y Instituto Nacional de Bioingeniería, UCV

Las fuerzas mandibulares han sido objeto de estudio en las últimas décadas ya que pueden ayudar a entender mejor algunos hábitos parafuncionales (por ejemplo el bruxismo) y desarrollar tratamientos vanguardistas. Determinaciones cuantitativas de las fuerzas de mordida pueden ayudar a evaluar la efectividad de tratamientos, como el protésico o implantológico. Se pueden realizar dos tipos de medidas: estáticas y dinámicas, las primeras miden la máxima fuerza oclusal a la que un individuo puede llegar, en cambio las dinámicas miden las variaciones de la fuerza durante uno o más ciclos masticatorios. El objetivo de este estudio es desarrollar un dispositivo que permita determinar fuerzas oclusales dentales de manera dinámica, discriminando cada tipo de diente (molar, premolar, canino e incisivo) para observar como son las cargas que percibe cada diente en el plano oclusal. Se usa un sensor de fuerza flexible, que puede medir hasta 1000N, embebido en un acople que brinda estabilidad y una superficie que lo recubre para proteger el sensor de las cúspides dentarias. El acople se realizó utilizando material odontológico de impresión y discos de acero inoxidable para una mejor concentración de fuerza en el área sensitiva del sensor. Los acoples son

personalizados y desechables, asegurando un ajuste idóneo al paciente bajo estudio, además de ser más higiénicos y sin riesgo de contaminación por contacto entre pacientes. El dispositivo puede realizar medidas cuantitativas que servirán de información de entrada en simulaciones computacionales de la respuesta mecánica de implantes dentales.

PALABRAS CLAVE: Fuerzas oclusales, mordida, flexiforce.

EFFECTO BACTERICIDA DEL EXTRACTO DE HOJAS DE NEEM EN MICROORGANISMOS PATÓGENOS

Fernández.. Rafael; Reyes. Doris.

Unidad de Biotecnología Aplicada (UBA), Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología (Facyt), Universidad de Carabobo.

El árbol de Neem (Azadirachta indica A. Juss), es una planta medicinal muy versátil. Por lo cual se busco determinar el efecto bactericida del extracto etanólico de sus hojas, como terapéutico económico y efectivo para diversas infecciones cutáneas derivadas de microorganismos de interés clínico. A partir de diferentes concentraciones del extracto (0 “Control”, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 y 65%) se evaluó el efecto bactericida en cepas ATCC de Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli y Candida albicans (CVCMO-IBE-UCV). Los cultivos en medio líquido “caldo nutritivo” y sólido “Agar Nutriente” se incubaron a 37 °C (24 y 48 horas), evaluando cualitativamente el primero (turbidez del medio) y cuantitativamente el segundo (unidades formadoras de colonia), para determinar la actividad bacteriostática del extracto. Se encontró una respuesta diferencial en función del tiempo de cultivo y de la cepa, en medio líquido y sólido, observándose que a las 24 horas no se inhibe el crecimiento en C. albicans, mientras que es nulo el crecimiento de S. aureus, S. mutans y P. aeruginosa a partir de 30, 40 y 45% respectivamente, mientras que a las 48 horas de cultivo no hubo crecimiento en S. mutans a ninguna concentración ensayada, y disminuye la concentración inhibitoria a partir del 25% en S. aureus, 30% en C. albicans y 35% para P. aeruginosa. Se concluye que efectivamente el extracto foliar de Neem a bajas concentraciones es potencialmente bactericida para estos microorganismos particularmente a las 48 horas.

PALABRAS CLAVE: Bactericida, cutáneas, Inhibitoria, Microorganismos, Neem.

ULTRAESTRUCTURA E HISTOLOGIA DEL TEJIDO PERIFÉRICO EN PACIENTES CON ADENOCARCINOMA DE COLON

Osorio-Vega, H., Roschman-González, A., Pacheco, I. Sardiñas, C. y Finol, H.J.

Centro de Microscopía Electrónica. Facultad de Ciencias, UCV, Unidad de Coloproctología del Hospital Universitario de Caracas.

La resección es la opción más utilizada en casos en los que se sospecha de la contaminación de tejido próximo al tumor. El presente estudio busca describir esta zona haciendo uso de microscopía de luz (ML) y microscopía electrónica de transmisión (MET). Con este propósito, muestras de tejido peritumoral provenientes de resecciones quirúrgicas, fueron tomadas de 2 pacientes, 1 masculino de 50 años de edad y el otro, femenino de 67 años de edad, diagnosticados con ACC (no tratados) en la Unidad Coloproctológica del Hospital Universitario de Caracas. Las muestras fueron fijadas por métodos rutinarios de microscopía electrónica de transmisión. Se obtuvieron cortes finos y gruesos, con un ultramicrotomo Porter-Blum MT2-B. Las secciones finas fueron contrastadas con acetato de uranilo y citrato de plomo. Estas se examinaron en un ME de transmisión Hitachi H-7100. Las secciones gruesas fueron teñidas con Azul de Toluidina para observación histológica, el montaje fue terminado usando DPX y Xileno. Las observaciones bajo el ML evidenciaron pérdida de polaridad nuclear en el epitelio glandular, núcleos hiper cromáticos y/o invaginados y agregados de infiltrados celulares. Los resultados obtenidos por ME confirman la presencia de invaginaciones y agregados, revelan la pérdida de diferenciación del epitelio y organelas severamente degeneradas. Podemos concluir que la observación histológica del tejido periférico es útil para detectar anomalías en la estructura del tejido, aun cuando, existen serias alteraciones subcelulares que no cambian significativamente la organización del tejido, causando que la estimación del daño en el área estudiada pueda ser fácilmente subestimada.

PALABRAS CLAVE: Microscopia, Cáncer, Tumor

INFLUENCIA DEL ESTRÉS OXIDATIVO SOBRE LA INFERTILIDAD EN UN GRUPO DE ESTUDIANTES VARONES DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, NÚCLEO SUCRE

Angge Estrada; Anibal Lobo; Evelin Flores, Luisa Rojas, Mairín Lemus, Raquel Salazar-Lugo.

Escuela de Ciencias, Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre.

Se evaluó la calidad espermática y el estrés oxidativo en plasma seminal, en estudiantes (N =100) de la Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre. Se les tomó muestra de sangre por punción venosa para determinar la concentración de óxido nítrico (ON), tioles totales (TT), glutatión (GSH) y metalotioninas

(MTS) y se recolectó muestra de líquido seminal para el análisis de calidad espermática. El 68% de los estudiantes fueron normozoospermicos y la calidad espermática resultó estar afectada en el 32% de ellos, clasificándose en individuos que presentaron astenozoospermia (12%), oligozoospermia (11%) y oligoastenozoospermia (9%). El tiempo de licuefacción, volumen, pH y morfología espermática se encontraron dentro de los valores de referencia, según la OMS. Las células peroxidasa positiva tuvieron un valor promedio de 0,05 millones/ml. Se demostró que existían diferencias significativas entre la concentración de MTS en los grupos estudiados, se formaron dos grupos superpuestos: uno entre los individuos astenozoospermicos, normozoospermicos y oligoastenozoospermicos y el otro, entre los oligoastenozoospermicos y los oligozoospermicos. Se encontró una relación positiva débil entre las variables motilidad y la concentración de ON en los normozoospermicos, lo que sugiere que a medida que aumenta la concentración de ON aumenta la motilidad espermática. Igualmente en normozoospermicos se encontró asociación estadísticamente significativa entre la concentración de TT y la concentración espermática. El coeficiente de correlación (r) indicó una relación negativa entre el GSH y concentración espermática en los oligozoospermicos. Los parámetros evaluados pueden considerarse en los estudios de infertilidad masculina dada su relación con el estrés oxidativo.

PALABRAS CLAVE: Infertilidad masculina, estrés oxidativo, óxido nítrico, tioles totales, glutatión y metalotioninas.

CINEMÁTICA DE LA CAMINATA DE LOS VECTORES DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN CONDICIONES DE LUZ Y OSCURIDAD

Otálora-Luna Fernando, Páez-Rondón.

Laboratorio de Ecología Sensorial, Centro de Ciencias Aplicadas, Instituto de Investigaciones Científicas.

La enfermedad de Chagas, cuyo agente etiológico es Trypanozoma cruzi, afecta especialmente a gente de bajos recursos económicos y habitantes de sectores rurales altamente intervenidos. En este trabajo estudiamos la Ecología Sensorial del insecto Rhodnius prolixus (Heteróptera: Triatominae), principal vector en Venezuela de la enfermedad de Chagas. Rhodnius prolixus sale de noche a buscar sangre picando a sus víctimas cuando estas duermen. Se sabe que utilizan el calor y olores provenientes del huésped (ej. CO₂, amoníaco, ácidos carboxílicos, entre otros), pero poco se sabe sobre la información visual que utiliza. En este trabajo nos proponemos esclarecer el comportamiento cinemático de R. prolixus en condiciones de luz y oscuridad mediante un compensador de movimiento o servosfera que permite registrar con precisión las trayectorias

de los insectos mientras caminan. A la servosfera se le adaptó un escenario de doble elección constituido por un cuadro de 36 x 36 cm y 14 cm de altura, donde dos pasillos se cruzan entre sí, formando un laberinto en forma de cruz. El insecto se coloca en medio de la cruz y se observa hacia que pasillo camina. Al final de los brazos de un pasillo se colocaron dos bombillos tipo LED de luz blanca y el otro pasillo se dejó en penumbras. Se observó el comportamiento de ninfas de quinto estadio en completa oscuridad durante dos minutos, luego se prendió la luz durante dos minutos y finalmente se apagó la luz dos minutos adicionales. Para medir la cinemática de las trayectorias se utilizaron modelos matemáticos de Estadística Circular. En completa oscuridad los insectos caminan más tortuosamente y tienden a realizar giros pronunciados, mientras que caminan más velozmente y recto en presencia de luz. También se observó una tendencia a caminar con mayor orientación hacia la el pasillo oscuro. Los resultados obtenidos pueden ser aplicados para desarrollar métodos de control y monitoreo en zonas endémicas de la enfermedad de Chagas.

PALABRAS CLAVE: Ecología Sensorial, Visión Nocturna, Comportamiento, Rhodnius prolixus, Enfermedad de Chagas.

UBICACIÓN SUBCELULAR LA PROTEÍNA ACETILCOLINESTERASA (ACHE) EN TRYPANOSOMA BRUCEI EVANSI

Portillo, Ramon. Mijares, Alfredo.

Laboratorio de Fisiología de Parasitos. Centro de Biofísica y Bioquímica. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.

Trypanosoma brucei evansi es un hemoparásitos flagelado con distribución mundial en climas tropicales y subtropicales. La infección con este parásito ocasiona en todo el mundo un fuerte impacto económico en las actividades veterinarias. A pesar del conocimiento generalizado acerca de la etiología de la enfermedad causada por T.b.evansi hay pocos estudios detallados sobre el metabolismo de este parásito. El objetivo de este estudio fue determinar la presencia de la acetilcolinesterasa (AChE) en T.b.evansi a través de una estrategia de localización subcelular y microscopía confocal. La ubicación de la AChE por centrifugación diferencial e isopícnica muestran que esta enzima tiene una ubicación predominante en el glicosoma, de manera similar a la hexoquinasa, y no está presente ni en el citosol o la membrana plasmática. Mediante ensayos de microscopía confocal fue posible confirmar su ubicación en el glicosoma con ubicación similar al receptor de acetilcolina de tipo nicotínico previamente reportado por nuestro grupo de investigación. Este estudio muestra aportes novedosos que pudiesen contribuir en la comprensión del papel no neuronal de la AChE en T.b. evansi. En un futuro

próximo vamos a llevar a cabo pruebas bioquímicas para determinar si hay diferencias entre esta proteína de T.b.evansi y su contraparte en los mamíferos, lo que podría llevarnos a utilizar esta enzima como posible blanco quimioterapéutico para el desarrollo racional de medicamentos.

PALABRAS CLAVE: Tripanosomiasis, Tripanosoma, acetilcolinesterasa, microscopia confocal, Centrifugacion

COMPARACIÓN DEL CONTENIDO DE HIERRO EN LECHE MATERNA MADURA DE LAS ETNIAS AÑÚ, BARÍ, WAYÚU Y NO INDÍGENAS

Bravo Alfonso, Sequera Sylvia, Ramos Mileidy, Vera de Soto Dexy, Machado Héctor, Martínez Elda, Villalobos Daniel, Duque Marvella

Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Nutrición (LIDN). LUZ.

La leche materna es fuente natural de minerales esenciales para la vida, tales como el hierro (Fe), el cual cumple funciones importantes para el crecimiento y desarrollo del lactante, relacionados con el transporte de oxígeno, la respuesta inmune y como cofactor de enzimas del metabolismo. Se conoce muy poco sobre el contenido de este bioelemento en leche de madres en diversos grupos étnicos locales. El objetivo del estudio fue comparar el contenido de Fe en leche materna madura de mujeres de las etnias Añú, Barí, Goajiras y no indígenas. Se colectaron un total de 65 muestras de leche materna madura, de mujeres pertenecientes a las etnias Añú (n=10), Barí (n=16), Wayúu (n=13), así como también muestras de leche de mujeres no indígenas (n=26). Las concentraciones de hierro fueron determinadas mediante Espectrometría de Absorción Atómica. Los resultados arrojaron diferencias muy significativas entre los grupos para el contenido de Fe en las muestras de leche materna madura (P=0,000002), con los siguientes valores promedio ± desviación estándar (rango): Añú 7,2±11,7 (0-38,9) ?g/100ml; Barí 53,5±67,7 (7,2-298,6) ?g/100ml; Wayúu 156,6±77,8 (59,2-319,4) ?g/100ml y no indígenas 148,0±176,7 (7,2-985,8) ?g/100ml. La concentración de Fe en la leche Wayúu y no indígena osciló en un orden de magnitud similar a lo reportado en otros países. Se concluye que existe una importante disminución en el contenido de hierro analizado en las muestras de leche materna madura Añú y Barí, lo que pudiera causar deficiencia de este mineral esencial en niños que reciben lactancia materna exclusiva.

PALABRAS CLAVE: Hierro, etnias indígenas, leche materna madura, espectrometría de absorción atómica, lactancia.

EVALUACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES COMO INHIBIDORES DEL CRECIMIENTO

MICOBACTERIANO

Aranaga, Carlos; Michelangeli, Fabián; Takiff, Howard.

Laboratorio de Genética Molecular, Centro de Microbiología y Biología Celular, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.

Las micobacterias se adscriben taxonómicamente al género *Mycobacterium*, único de la familia *Mycobacteriaceae*. En la actualidad, más de 120 especies pertenecientes a este género causan enfermedades en el humano. El principal patógeno es *Mycobacterium tuberculosis*, el agente causal de la tuberculosis, una enfermedad que causa más de dos millones de muertes cada año. Otras micobacterias de importancia clínica, son las llamadas micobacterias no tuberculosas, las cuales en su mayoría son patógenos oportunistas, cuya enfermedad depende del grado de exposición a la misma y del estado inmunitario del huésped. Debido a las características de impermeabilidad de su pared celular, la cual les confiere resistencia a antimicrobianos como antibióticos y desinfectantes, se hace imprescindible la búsqueda de nuevos fármacos para el tratamiento y control de estos microorganismos patógenos. En este trabajo se evaluaron 125 extractos de plantas venezolanas contra el crecimiento de *M. smegmatis*, dando como resultado que 14 de ellos lograron inhibir en más de un 50% el crecimiento de esta bacteria a una concentración de 200 µg/ml. Estos extractos seleccionados serán evaluados contra el crecimiento de *M. bovis* BCG, *M. abscessus* y *M. chelonae* para determinar su potencial como agentes antimicobacterianos.

PALABRAS CLAVE: Micobacterias, Productos Naturales.

ESTANDARIZACIÓN DE UNA PCR BASADA EN LA AMPLIFICACIÓN DEL GEN LIPL32 PARA EL DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS EN VENEZUELA

Cardona E. Marta; Gómez C. Keyla; Moros V. Rosalba; Rivera-Olivero Ismar; Hernández Roberto; Morales Q. Richard; Pérez José Luis.

Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”, Ministerio del Poder Popular para la Salud.

El diagnóstico de Leptospirosis se realiza mediante la prueba de referencia de MAT, por la demostración de anticuerpos anti-leptospiras en suero, y en baja frecuencia se confirma por el aislamiento de *Leptospira* spp. Ambas técnicas requieren experticia, tiempo y no se realizan rutinariamente en laboratorios clínicos. Recientemente se han desarrollado ensayos de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) como métodos complementarios y/o alternativos para el diagnóstico

temprano de la enfermedad. En este estudio se estandarizó una PCR utilizando como blanco el gen *lipL32* que codifica para una lipoproteína externa de membrana, un importante factor de virulencia confinado a leptospiras patógenas. En la estandarización de la PCR fueron evaluadas diferentes condiciones para optimizar la amplificación. Para determinar la especificidad analítica de la técnica, se obtuvo ADN de 24 serovares de referencia, así como de otros microorganismos. El ensayo de sensibilidad analítica permitió determinar el límite de detección de la PCR. Como una primera fase para la validación de la técnica se evaluaron 112 muestras clínicas de sueros de pacientes con sospecha de Leptospirosis. La sensibilidad analítica de este ensayo fue de 90 genomas equivalentes por reacción. No encontramos reacción cruzada con leptospiras saprofitas y otros microorganismos, lo que implica una alta especificidad analítica de la PCR. Los resultados preliminares de la validación arrojaron un 4,5% de positividad. La PCR con estos iniciadores es potencialmente útil para la investigación y el diagnóstico en fase aguda de la Leptospirosis en casos individuales y brotes; permitiendo la aplicación de medidas de control epidemiológico.

PALABRAS CLAVE: Diagnóstico molecular, Leptospirosis.

AVANCES EN EL DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARA DIAGNÓSTICO DE PRIMOINFECCIONES POR CITOMEGALOVIRUS (CMV) EN EMBARAZADAS

Zambrano Julio C; Blanco Yenizet, Gutierrez Oscar, Rodríguez Lieska, Porras Noraidys.

Instituto Nacional de Higiene RR, Dpto de Virología. Programa de Doctorado en Ciencias Biológicas, USB. Escuela de Bioanálisis, UCV.

Citomegalovirus (Herpesviridae) causa infecciones comúnmente benignas. Sin embargo, la primoinfección materna durante el embarazo se asocia con malformaciones congénitas, ceguera, sordera o retardo sicomotor en el feto, incluso hasta los 4 años de vida. En Venezuela es necesario el desarrollo de técnicas para el diagnóstico y prevención de enfermedades debidas a CMV. Objetivo: Desarrollar y validar una modificación “casera” a una Elisa-IgG de CMV comercial para la determinación confiable del índice de Aidez (IA) de anticuerpos IgG a CMV en embarazadas. Metodología: Se comparó dos Estuches Elisa-IgG anti-CMV (DiaSorin y BIOKII), ensayando 25 muestras panel de CMV (BioRad), lavando con una solución de Urea 6M casera uno de los duplicados, a fin de determinar IA. Se ensayó 280 muestras con el estuche DiaSorin (seleccionado) y por fijación de complemento (Fc). 150 muestras positivas fueron estudiadas por Elisa-Aidez. Resultados y conclusiones: En 40 de 150

muestras, el IA fue ? de 60%, compatible con infección urinaria. Del resto de las embarazadas (31 muestras), 23 tuvieron altos títulos de anticuerpos por Fc’ con IA elevados (no primoinfección), sin riesgo para el feto. Estos resultados muestran una metodología confiable para el estudio de Aidez a CMV. Se requiere el estudio de muestras seriadas de embarazadas por esta metodología y por PCR en tiempo real para la validación definitiva.

PALABRAS CLAVE: Índice de Aidez, CMV, Elisa, Fc’.

EVALUACIÓN DE AMINOACIDOPATIAS MEDIANTE CROMATOGRFÍA EN CAPA FINA EN RECIÉN NACIDOS PESQUISADOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) DE MERIDA

Josélin Torres, Morelba Briceño, Diana Villamizar, María Delgado, Coromoto Zanardo, Blanca de Guerrero, Daniela Montilla, Irama Camacho.

CEPREMAD MERIDA. Fundación Centro de Desarrollo Infantil. Subproyecto. Proyecto FONACIT 2008001053.

La presencia de enfermedades hereditarias causadas por una perturbación del metabolismo catabólico de los aminoácidos son llamadas aminoacidopatias, éstas conllevan la acumulación de un compuesto toxico que de no ser atendido, puede tener consecuencias en el desarrollo del recién nacido, estudio que ha sido posible gracias al financiamiento del Proyecto de Misión Ciencias 2008001053.

Objetivos: Evaluar la Cromatografía en Capa Fina (CCF) como técnica diagnóstica de amminoacidopatías en recién nacidos pesquisados en el CDI de Mérida, Venezuela. Materiales y Método: Se estudiaron 16.729 neonatos desde Mayo del 2010 hasta Junio del 2012, con edades comprendidas entre las 72 horas y 15 días de vida y niños sospechosos de alteraciones metabólicas (Selectivos) mayores de 15 días. Los especímenes utilizados son sangre y orina. La metodología para la detección de aminoácidos es la Cromatografía en Capa Fina. Resultados: Los hallazgos obtenidos en neonatos fueron: 106 casos de Tirosinemia transitoria, 25 aminoacidemias generalizadas, 6 pesquisados con glicina elevada, 2 casos de metionina transitoria. No se reportaron casos de fenilalanina. El Total de alteraciones encontradas en muestras de selectivos fue de 26, de las cuales 19 son aminoacidemias leves, 3 moderadas y 1 marcada, niños con glicina elevada y 105 niños con alteraciones de aminoácidos en orina (aminoacidurias). Conclusiones: Los resultados obtenidos revelan la importancia del uso de la CCF como técnica de pesquisa neonatal ya que permite evaluar la presencia de 20 aminoácidos en niños desde 3 días de edad, lo que posibilita el diagnóstico, seguimiento y tratamiento temprano de estas patologías.

PALABRAS CLAVE: Aminoacidopatias, Cromatografía en Capa Fina, Aminoácidos, Pesquisa Neonatal, Aminoacidemia.

ESTANDARIZACIÓN DEL MÉTODO DE OBTENCIÓN DE EXTRACTOS BIOACTIVOS DE ESTREPTOMICETOS VENEZOLANOS

Caniglia Lorenzo, Brundula Veronika.

Laboratorio de Biotecnología, Depto. de Biología Celular, Universidad Simón Bolívar.

Streptomyces es un género de bacterias Gram+ que habitan fundamentalmente el suelo; conocidas por su capacidad de producir metabolitos microbianos de gran importancia para la medicina. Estos compuestos bioactivos son relevantes en la búsqueda de nuevos antibióticos, debido a la elevada incidencia de infecciones causada por el incremento de agentes patógenos resistentes a los antibióticos de uso convencional. Con esta visión, se hace imprescindible lograr la obtención de metabolitos de *Streptomyces* de manera efectiva y eficaz. Objetivo: Estandarizar el mejor medio para el crecimiento de estreptomicetos venezolanos con fines de extracción de metabolitos secundarios bioactivos. Metodología: Se obtuvieron aislados axénicos de *Streptomyces* sp. de suelos venezolanos, se caracterizaron morfológicamente y se realizaron pruebas preliminares de antibiosis para conocer su posible actividad ante otros microorganismos. A continuación se cultivaron cepas activas en tres tipos diferentes de medios líquidos para determinar si estos influían en la cantidad de metabolitos producidos; seguidamente fueron filtrados por gravedad y se realizaron extracciones con solventes orgánicos. Con los extractos obtenidos se realizaron pruebas de antibiosis mediante el método de Kirby-Bauer utilizando cuatro microorganismos (*Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Bacillus cereus* y *Pseudomonas aeruginosa*). Resultado: La mayor cantidad de masa de extractos se obtuvo utilizando el medio líquido Trypticasa-Soja, seguido por Mueller Hinton Broth y en último lugar el medio ISSA líquido. Por su parte, las pruebas de antibiosis mostraron actividad biológica contra *Staphylococcus aureus* y *Bacillus cereus*. Conclusión: Se recomienda el uso del medio líquido Trypticasa-Soja para la extracción de metabolitos secundarios de *Streptomyces* sp.

IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS PATÓGENAS POR ESPECTROSCOPIA DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR PROTÓNICA (+HRMN)

Polanco, Nina, Martín-Landrove, Miguel, Leal, Edgardo, Pekarar, Sara.

Facultad de Medicina, UCV. Facultad de Ciencias, UCV. Centro de Química, IVIC.

Pese a los variados métodos de identificación bacteriana existentes actualmente, persisten problemas en la práctica de rutina del Laboratorio clínico, ya que algunos resultan lentos y/o costosos para infecciones serias donde se requiere un rápido y seguro diagnóstico etiológico del cuadro infeccioso, por tal razón, se plantea analizar por espectroscopia +HRMN, algunas bacterias patógenas en humanos. Las cepas pertenecientes a *Klebsiella pneumoniae*, *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus agalactiae*, fueron aisladas de hemocultivos, aspirado bronquial, traqueal, esputo, abscesos en piel, exudado ótico, vaginal, secreción nasal, orina y líquido cefalorraquídeo, provenientes de pacientes con diferentes cuadros infecciosos. Las muestras fueron sembradas en agar base sangre (5% de sangre humana), agar chocolate, agar base GC suplementado con Vitox (oxid), seguidamente se incubaron a 37°C, en atmósfera de 5 a 10% de CO₂ durante 18 a 24 horas y en agar Cled incubado a 37°C, en atmósfera normal durante igual período. Las cepas fueron identificadas por métodos convencionales. Posteriormente, de cada cepa se realizó una suspensión en solución salina estéril, de donde se transfirieron a la celda RMN 0.7 ml, se les agregó 0,05 ml de óxido de deuterio y se analizaron en un espectrómetro Bruker AM-300 MHz. Los espectros fueron procesados mediante el programa matNMR v. 2.7 (MATLAB®). Resultados: Las especies bacterianas generaron gran número de señales espectrales. La región alifática presenta señales que por su desplazamiento químico y/o intensidad facilitaron su diferenciación por espectroscopia +HRMN. Conclusión: La espectroscopia por +HRMN podría ser una herramienta útil en la identificación bacteriana.

PALABRAS CLAVE: +HRMN, Espectroscopia, Bacterias, patógenos.

ESTANDARIZACIÓN, VALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA TÉCNICA DE PCR PARA EL DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACION DE ESPECIES DE BRUCELLA

Rivera-Olivero Ismar; Vetiá Dayahindara; Rodríguez Eduardo; Morales Richard; Moros V Rosalba; Cardona Marta; Gómez Keyla; López Eneida y Correa María F.

Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel". Caracas, Venezuela. El diagnóstico de brucelosis se basa en métodos microbiológicos y serológicos. Siendo estos últimos los más utilizados, pero presentan reacciones cruzadas y baja sensibilidad en fase crónica. Por ello el cultivo es el estándar de oro; pero requiere tiempo, recursos y un nivel de Bioseguridad 3 ya que representan un alto riesgo de infección para el personal de laboratorio. Para evitar estas desventajas se han desarrollado métodos basados en biología molecular. Este

proyecto enmarcado en la Misión Ciencia tiene como objetivos estandarizar una PCR múltiple que permita la identificación de las especies de *Brucella* implicadas en la patología en Venezuela, así como estandarizar y validar una PCR género específica con la finalidad de transferir e implementarla en laboratorios regionales que actualmente hacen el diagnóstico serológico de brucelosis. Actualmente este proyecto se encuentra en pleno desarrollo y con resultados tangibles como lo son una PCR género específica ya estandarizada y en proceso de validación con muestras clínicas; una PCR múltiple especie específica estandarizada y validada con un límite de detección de 1,3 ng/μl para *B. abortus*, 2,9 ng/ul *B. melitensis* y *B. suis*, 2,71 ng/μl, que constituye una excelente herramienta para la identificación de *Brucella* de manera rápida y segura. Esta técnica molecular permitirá determinar las especies que causan enfermedad en nuestra población, revelándonos una valiosa información epidemiológica para establecer mejores estrategias de control. Al finalizar este proyecto tendremos herramientas validadas para realizar un diagnóstico confiable y seguro de esta patología, que permita un tratamiento oportuno y eficaz de los pacientes.

PALABRAS CLAVE: Brucelosis, *Brucella* spp, Diagnóstico Molecular.

LA BIOSEGURIDAD EN EL MANEJO DE DISPOSITIVOS CON AGUJAS EN CLÍNICAS DE LA INDUSTRIA PETROLERA DE OCCIDENTE

Omar Urdaneta Quintero, Mildred Muñoz Sáez y Milagros Urdaneta Quintero.

El objetivo de la investigación fue proponer medidas de bioseguridad para la prevención de pinchazos en las clínicas petroleras de occidente, basándose para ello en fuentes bibliográficas, tales como: Benavidez y Ruíz (2004), Cortés (2002), Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2007), Ramírez (2001), entre otros. El estudio fue de tipo descriptivo, con un diseño transeccional, no experimental y de campo. La población estuvo conformada por la clínica Dr. Gustavo Quintini La Salina del municipio Cabimas y sus unidades de observación fue el personal de enfermería, usando como técnica para la recolección de datos el cuestionario tipo encuesta, el cual fue validado por un grupo de expertos en el área de seguridad industrial y posteriormente aplicado en una prueba piloto para conocer el nivel de confiabilidad, la cual arrojó un 0,99 de confianza. Los resultados el desconocimiento de los principios de bioseguridad en el uso de dispositivos con aguja, al mismo tiempo, un entorno poco conveniente y alejado a los manuales de seguridad para la prevención de accidentes ocupacionales debido a la poca importancia en la planificación de estrategias de bioseguridad durante las prácticas de trabajo. Se concluyó la falta de motivación por parte de las personas encargadas

en el área de bioseguridad del establecimiento de tales normas en las clínicas. Se recomendó aplicar procedimientos para la prevención de accidentes por dispositivos punzo cortantes ajustados a las leyes pertinentes.

PALABRAS CLAVE: Manejo de punzo cortantes, riesgos por accidentes, transmisión de enfermedades.

BARRIO ADENTRO Y SU IMPACTO EN EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN: CARABOBO, ARAGUA Y FALCÓN

Bello Freddy, Flor Guerra, Jesús Ojeda.

Laboratorio de Investigación sobre Procesos Sociales y Condiciones de Vida Facultad de Ciencias de la Salud Universidad de Carabobo.

La Misión Barrio Adentro política social para atender la salud de la población en sus comunidades, se origina por ausencia de programas dirigidos a la población de escasos recursos. Ella presenta dos ejes e su gestión: 1) las comunidades como colectivos socioculturales identificados con ámbitos locales, 2) la población como conjunto de actores con capacidades para una participación protagónica en la gestión de la Misión. El desarrollo del poder popular y la participación protagónica, indispensables para consolidar esta Misión y mejorar las condiciones de vida. Una mediatizada participación obstaculiza la identificación de los sectores populares con este programa limitándose la efectividad de la gestión comunitaria en sus problemas de salud. Medir el impacto del Programa Barrio Adentro en las condiciones de vida de la población atendida permitirá la construcción de propuestas para fortalecer a las comunidades en conocimientos de espacios de salud y del conjunto de Teorías y Conceptos fundamentados así como también en elementos metodológicos La integración de técnicas etnográficas, análisis documental e histórico contextual, referidas a la construcción del CAMPO Teórico-Metodológico, comprenderá la relación de las diferentes dimensiones: PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA DE COMUNIDADES y GESTIÓN EN SALUD COMUNITARIA, dicha interrelación incide en la consolidación de OBJETIVOS DE LA MISIÓN BARRIO ADENTRO, impactando las Condiciones de Vida de la Población: LA SALUD COMO BIENESTAR. La metodología es de orden etnográfico, de correspondencia histórica social y análisis documental. La batería de técnicas e instrumentos guardan relación con la captura de información de los actores participantes de las dimensiones. Formulación de Proyecto.

PALABRAS CLAVE: Barrio Adentro, Participación Protagónica, Bienestar.

EL PERFIL SANITARIO COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD HIGIÉNICA E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS (CASO RESTAURANTE)

Yuniesky González Muñoz, Carolina E. Palomino Camargo, Ariadna Calderín.

Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos UCV, Caracas, Venezuela; Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos, La Habana, Cuba.

Recientemente, la mayoría de los países que cuentan con un registro de enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) han informado aumentos significativos en la incidencia de estas enfermedades. Este incremento se ha asociado al incumplimiento de las buenas prácticas de elaboración de alimentos. Es por ello, que resulta de marcada importancia garantizar la calidad sanitaria de las instalaciones que ofrecen alimentos, previendo de esta manera las ETAs, pues su repercusión no solo constituye una afectación grave para la salud del consumidor, sino que también influye negativamente en la percepción del cliente. Por esta razón, el presente estudio constituye una línea de trabajo desarrollada por la Dirección de Control de Calidad de un restaurante de la ciudad de La Habana-Cuba. En concordancia con ello, se planteó como objetivo principal: gestionar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos ofertados. Para ello, se realizó un estudio observacional-descriptivo, mediante la aplicación del Perfil Sanitario, a través de puntuaciones otorgadas a cada uno de los criterios de evaluación y expresado en un gráfico de porcentaje contra tiempo de evolución. Además se efectuó un estudio cuantitativo como complemento del perfil, basado en criterios microbiológicos a superficies en contacto con los alimentos durante la etapa operacional y post-operacional. A partir de las herramientas utilizadas, se pudo alcanzar una instalación con un 95% de cumplimiento en el Perfil Sanitario, expresado en la solución de las deficiencias señaladas mediante esta herramienta, y con una mejora significativa en los resultados microbiológicos de las superficies muestreadas.

PALABRAS CLAVE: Perfil sanitario, calidad sanitaria, inocuidad de los alimentos.

MARCADORES ENDOTELIALES Y PRUEBA DE ESFUERZO CARDIOVASCULAR EN SUJETOS CON SINDROME METABÓLICO

Cabezas Gloria, Lares Mary, Velasco Manuel, Rodríguez Hilda, Albiarez Irene, Castro Jorge, Mendoza Freddy y Aristides Mejías.

Laboratorio de Función Cardiopulmonar UCV. Escuela de Nutrición y Dietética, UCV. Unidad Educativa Nacional José Félix Ribas. Hospital Militar.

El Síndrome Metabólico (SM) presenta disfunción endotelial y liberación anormal de los marcadores endoteliales, Oxido Nítrico (ON) y Endotelina -I (E-I). El ejercicio es un stress fisiológico regulado por el SNC, cuyos efectos sobre la liberación de marcadores endoteliales en el SM, no ha sido bien estudiada, por lo que se propuso medir los niveles sanguíneos de ON y E-I en personas con SM, durante el ejercicio y se compararon con individuos normales. Se seleccionaron 25 personas, de ambos sexos, con SM y 25 normales. Se les realizó historia, examen físico y mediciones antropométricas, Ecocardiograma, Perfil Lipídico e Insulina basal. Se les practicó prueba de esfuerzo y se midieron en forma continua y simultáneamente, electrocardiograma, tensión arterial, Saturación de O₂, [Consumo máximo de Oxígeno, Ventilación (V) y Umbral anaeróbico (UAN)], se tomaron muestras de sangre para ON y E-I al inicio, después del UAN y al finalizar la prueba. Se realizó media \pm la desviación estándar, análisis de varianza con una $p < 0,05$, utilizando el estadístico SSPS versión 17. Se encontró una disminución del oxido nítrico significativa y un aumento de la Endotelina-1 por efecto de la prueba de esfuerzo en los diagnosticados con síndrome metabólico, en comparación con las normales, lo cual puede dar como resultado, alteraciones de la pared vascular y vasoconstricción, que conllevan a un aumento de la hipertensión lo cual aunado a resistencia a la insulina y valores lipídicos alterados y sobrepeso, conllevan a la disfunción endotelial y a mayor riesgo cardiovascular en estos pacientes.

PALABRAS CLAVE: Síndrome Metabólico, Riesgo Cardiovascular, Marcadores endoteliales.

PATRÓN DE SUSCEPTIBILIDAD DE CEPAS DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE AISLADAS DE COMUNIDADES INDÍGENAS WARAO DE VENEZUELA, RESULTADOS PRELIMINARES

Sisco M.C., Rivera-Olivero I., Ramirez Murga R., Del Nogal B., Hermans P., De Waard J.

Instituto de Biomedicina, Caracas, Venezuela

388 cepas de *Streptococcus pneumoniae* fueron aisladas de muestras de hisopados nasofaríngeos de 157 familias Warao. Hasta la fecha 84 han sido estudiadas con el fin de determinar los niveles de resistencia a antibióticos en estas comunidades. Metodología: Las cepas fueron serotipificadas por PCR múltiple. La susceptibilidad fue ensayada por el método Kirby-Bauer. La resistencia a macrólidos fue ensayada por un PCR

dirigido al gen *ermB*, *mefA* y *mefE*. Se realizó MLST para comparación genómica.

Resultados: 65.5% (n=55) de las cepas fueron susceptibles a penicilina, 76.2% (n=67), 35.7% (n=30), 29.8% (n=25) y 25% (n=21) de los aislados fueron resistentes a trimetoprim-sulfametoxazol, tetraciclina, eritromicina y clindamicina respectivamente. Cuatro cepas presentaron bajo nivel de resistencia a fluoroquinolonas. No se encontró resistencia a linezolid, rifampicina y vancomicina. 32% (n=27) presentaron un patrón multiresistente. 17 de estas cepas multiresistentes pertenecían al serogrupo 6, el resto pertenecían a los serotipos 4, 23F, 15A y 19A. De las 10 cepas resistentes a macrólidos 9 presentaban el gen *ermB* y uno el gen *mefE*. De las cepas multiresistentes pertenecientes al serogrupo 6, dos pertenecen a un clon nunca antes descrito.

Conclusiones: Este estudio demuestra un nivel relativamente alto de resistencia a antibióticos en las comunidades indígenas Warao de Venezuela con una variedad de mecanismos subyacentes. La introducción de la vacuna conjugada antineumocócica puede disminuir las tasas de colonización y resistencia en estas comunidades debido a que los serotipos asociados a resistencia son los encontrados en la vacuna.

PALABRAS CLAVE: *Streptococcus pneumoniae*, antibióticos, resistencia.

MORFO-FILOGENIA EN AEDES AEGYPTI (DIPTERA: CULICIDAE): CARACTERIZANDO LA RESISTENCIA A INSECTICIDAS QUÍMICOS CON MÉTODOS MORFOMÉTRICOS Y CLADÍSTICOS

Sánchez Elvira Alejandra, Soto-Vivas Ana, Liria Jonathan, Bastidas Danny, Molina-de-Fernández Darjaniva.

Departamento de Biología, Universidad de Carabobo. Instituto de Altos de Estudios en Salud Dr. Arnoldo Gabaldón, MPPSalud.

Aedes aegypti es el principal transmisor de Fiebre del Dengue. Debido a su importancia vectorial, se realizó un análisis morfométrico y cladístico de la conformación alar en hembras pertenecientes a cinco localidades de Venezuela, (Mario Briceño Iragorri, Girardot, Amazonas, Mérida y Zulia) lo cual contribuirá a discriminar las poblaciones resistentes o susceptibles a insecticidas químicos. Se disectó el ala derecha de hembras usadas en estudios previos de resistencia, se incluyó la cepa Rockefeller como patrón susceptible. En el análisis morfométrico se registraron coordenadas (x,y) con TPSDIG y se alinearon mediante SUPERPOSER, las variables de conformación se examinaron con un Análisis de Covarianza en CVAGEN. En el estudio filogenético las coordenadas se analizaron cladísticamente con TNT, a través del método de optimización de landmark propuesto recientemente. Se

encontraron diferencias significativas (Kruskal-Wallis $P < 0,05$) en el tamaño isométrico del ala, así como en su conformación (MANOVA $P < 0,005$), clasificando a los individuos en tres grupos: 1) Mario Briceño Iragorri y Girardot. 2) Amazonas, Mérida y Rockefeller. 3) Zulia. El análisis cladístico seleccionó un árbol de score=3,27 donde la topología muestra la monofilia de Mario Briceño Iragorri+Girardot y el clado Zulia+Rockefeller+Mérida+Amazonas. Los resultados corroboran los análisis de susceptibilidad a insecticidas, en donde Mario Briceño Iragorri y Girardot son considerados resistentes, mientras que Zulia, Rockefeller, Mérida y Amazonas son susceptibles, revelando que la información filogenética de caracteres morfométricos del ala es un apoyo a la caracterización enzimática de la resistencia a insecticidas. Financiamiento FONACYT Subproyectos 2008001911-1 y 2008001911-4.

PALABRAS CLAVE: Morfometría, Dengue, optimización landmark.

DESCRIPCIÓN DE UN FOCO INFECCIOSO ZONÓTICO EN LOS ANDES VENEZOLANOS

Hernández, Dalila y Rojas Elina.

Instituto de Investigaciones “José Witremundo Torrealba”, Núcleo Universitario Rafael Rangel, Universidad de Los Andes.

La Región Andina venezolana se caracteriza paisajísticamente por bosques montañosos y una hidrología de pendiente que facilita el aprovechamiento del recurso agua por sus habitantes. Bovinos son mantenidos de manera rudimentaria y extensiva, siendo un elemento constante en la actividad horticultora como yuntas de arado.

OBJETIVOS: Explorar la prevalencia de infección por *Fasciola hepatica* en los rumiantes domésticos de Los Andes venezolanos. METODOLOGÍA: Aplicamos un muestreo al azar por conglomerado. Mediante un diagnóstico socio-participativo con los productores, indagamos su conocimiento e instrucción sobre la Fasciolosis Hepática; respecto a los bovinos, investigamos: historial de desparasitaciones y características del manejo. Previo consentimiento, tomamos una muestra de heces que estudiamos mediante el método parasitológico cualitativo de sedimentación, y una muestra de sangre para inmunodiagnóstico. En todos los muestreos contamos con el apoyo logístico del INSAI - Trujillo. RESULTADOS: Preliminarmente reportamos lo encontrado en la Parroquia Jajó, Municipio Urdaneta, estado Trujillo. Ninguno de los 12 entrevistados manifestó conocer la parasitosis. Los 56 animales son mantenidos a pastoreo libre en las adyacencias de las viviendas, sin cumplir planes sanitarios regulares. Analizamos 49 muestras de heces; 37 mostraron infecciones multi-específicas: quistes esporulados y huevos de strongiloides. En dos muestras observamos huevos de

Fasciola hepatica. Analizaremos prontamente 42 muestras de sueros mediante la prueba inmunodiagnóstica Elisa.

PALABRAS CLAVE: Los Andes, *Fasciola hepatica*, Zoonosis.

AISLAMIENTO DE CELULAS MADRE DE LA REGIÓN DE LA PROMINENCIA DEL FOLÍCULO PILOSO

Molina Bélgica, Giansante Elda, Merentes Elizabeth.

Instituto de Biología Experimental, Facultad de Ciencias, UCV. Servicio de Dermatología. Hospital Universitario de Caracas.

El aislamiento y la identificación de las diferentes poblaciones de células madre (CM) puede proporcionar un banco de CM de utilidad potencial en medicina regenerativa cutánea. Sabiendo que los folículos pilosos (FP) existen CM multipotenciales, nuestro objetivo fue aislar y evaluar el cultivo de las células de la prominencia del FP en ratón y en humano, a través de la determinación inmunocitoquímica empleando los anticuerpos monoclonales CD200 y CD34. Se realizó primero la separación dermo-epidermis y luego se aislaron los FP y se cultivaron en medio DMEM y Ham-F12 en una proporción 3:1 suplementado con 10% suero fetal bovino, hidrocortisona, insulina, factor de crecimiento epidérmico y L-glutamina. Inicialmente las células crecieron lentamente alrededor de la región de la prominencia, conformada por una población heterogénea, irradiando a partir de pequeñas células redondeadas. En subcultivos se logró aislar células de pequeño tamaño, redondeadas, de escaso citoplasma, de núcleo central y con nucléolo prominente que formaban colonias manteniendo un fenotipo similar a CM y no mostrando características asociadas a senescencia por alrededor de 90 días en ratón y 45 días en humano. La evaluación inmunocitoquímica mostró la presencia de una alta y moderada expresión de CD34 y CD200 en ratón y en humano respectivamente, marcadores que han sido señalados para CM. Nuestros resultados demuestran que los medios de cultivo y las condiciones de aislamiento permitieron amplificar la población de las células de la región de la prominencia del FP e indican que las células cultivadas tienen características que pueden corresponder a CM.

PALABRAS CLAVE: Células madre, folículo piloso, cultivo in vitro.

SEROPREVALENCIA DE LEPTOSPIROSIS EN EL ESTADO ZULIA

María Gómez, Indira Bermúdez, Jennifer Gotera, Elina Castillo, María Pierina Nardone.

Laboratorio regional de Salud Pública del Estado Zulia.

La leptospirosis es una enfermedad infectocontagiosa, aguda y febril que afecta sobre todo a los animales, que sirven como fuente de infección para el hombre, presenta una epidemiología compleja de distribución cosmopolita. OBJETIVO. Determinar la seroprevalencia de Leptospiriosis en el Estado Zulia. METODOLOGIA. Investigación descriptiva y diseño no experimental. Se analizaron un total de 867 muestras de pacientes provenientes de diversas instituciones hospitalarias, desde enero de 2002 a junio del 2011, a los cuales se les determinó presencia de anticuerpos anti-leptospira a través de los métodos serológicos Lepto Dri-Dot y Antígeno Termoresistente, complementado con el análisis de fichas epidemiológicas. RESULTADOS. Del total de pacientes estudiados, 275 muestras resultaron seropositivas representando un 31,7%, de los cuales 57,5% fueron de sexo masculino y un 42,5% femenino. El mayor número de casos positivos, se observó en los grupos etarios de 0-29 años, con un porcentaje acumulado de 72,4%. Los principales factores de riesgos y fuentes de infección fueron: presencia de roedores y contacto con agua contaminada. En el año 2008 se observó un pico de aumento de 37,5%. El municipio más afectado fue Maracaibo, seguido de Cabimas y Rosario de Périja. CONCLUSIONES. La sospecha del clínico sobre la leptospirosis, es un factor clave para su diagnóstico y tratamiento, debido a que es la única enfermedad ictero-hemorrágica que puede ser tratada con antimicrobianos, por otra parte, existe un subregistro de casos en el estado Zulia a pesar de ser una enfermedad de denuncia obligatoria y un problema de salud de pública. BIBLIOGRAFIA: - Helena Quitián, Julieth Parra, Agustín Góngora Orjuela, Jorge L. Parra Arango, Juan F. Gallego, Luz H. Aponte Garzón. Seroprevalencia de infección por *Leptospira* spp. en auxiliares y veterinarios de consultorios de pequeños animales de Villavicencio (Colombia). 2009. Salud Uninorte. Barranquilla (Col). 25, (1): 47-55. - Cediél B, Natalia M, Villamil LC. Riesgo biológico ocupacional en la medicina veterinaria, área de intervención prioritaria. 2004. Rev. Salud Pública; 6(1):28-43.

PALABRAS CLAVE: Leptospira-Zoonosis.

PROGRAMA PARA PROMOVER LA SALUD EN NIÑOS (AS) DE LA ESCUELA BOLIVARIANA LUIS HOMEZ II EN MARACAIBO-ZULIA

García G María M; Yubisay C. Madriz H.; Navarro O. Carlos E.

Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo Universidad Deportiva Del Sur Aldea Universidad Manuel S Sanchez; FUNDACREDESA.

Dada la creciente amenaza a Venezuela de entrar entre los países que tienen como problema de salud pública la obesidad

infantil. Se intentó identificar las actitudes y prácticas sobre alimentación y actividad física en niños obesos de la escuela Luis Hómez, de la Parroquia Francisco Eugenio Bustamante, de Maracaibo Estado Zulia; se aplicó una encuesta a 146 representantes de niñas y niños de la institución. Los resultados de la encuesta fueron analizados con la información de los grupos focales, se realizó un análisis de contenido, presentada como síntesis de las expresiones de los niños. Se encontró un bajo nivel de conocimiento e interés hacia la prevención de la obesidad infantil, y un alto índice de niñas y niños que no realizan actividad física fuera del colegio. Se deduce entonces, que los niños y niñas poseen intrínsecamente múltiples barreras para adquirir hábitos de alimentación saludable y actividad física. Los resultados de este estudio servirán de base para el diseño de intervenciones educativas centradas en la motivación y el autocuidado para prevenir el sobrepeso en los niños.

PALABRAS CLAVE: Obesidad infantil, hábitos alimenticios, actividad física.

SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS ANTI-TOXOPLASMA GONDII EN MUJERES EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL LABORATORIO REGIONAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO ZULIA

Alibeth Mavárez, Jennifer Gotera, Olga Martínez, María Ines Millano, Maritza Fereira, María Gómez, Elina Castillo.

Laboratorio Regional de Salud Pública del Estado Zulia.

La toxoplasmosis es una infección parasitaria de gran distribución mundial y de alta frecuencia en los humanos, oscila aproximadamente entre un 40 y 85% de la población mayor de 35 años y entre 50 a 90% en diferentes zonas de América, en la población aparentemente sana. Objetivo: Determinar la seroprevalencia de anticuerpos anti-Toxoplasma gondii en mujeres embarazadas que acuden al Laboratorio Regional de Salud Pública del estado Zulia en el período de Enero a Julio de 2011. Materiales y Método: Se incluyó en el estudio una población gestantes en edades comprendidas entre los 12 y 45 años, a las cuales se les determinó anticuerpos anti-Toxoplasma gondii, mediante la técnica de Hemaglutinación Indirecta (HAI), considerando como positivo títulos superiores de 1:64. Resultados: De un total de 2.244 muestras recibidas se detectaron 1.082 mujeres seropositivas (48,21%), siendo 1:512 el título más frecuente (17,9%), seguido de 1:2048 (15.5%), no observándose diferencia significativa entre ellos. El grupo de edad más afectado fue entre 20-40 años con un 71,07% de seropositividad, resultando significativamente incrementada ($p < 0,05$) con respecto al resto. Conclusión: Un porcentaje importante de la población evaluada presentó Ac. Anti-

toxoplasma gondii, lo que indica un problema de salud pública, dado a las consecuencias que esta infección causa en la mujer embarazada, como toxoplasmosis congénita y sus secuelas. Bibliografía: - Gloria Remesar Navarro, Imma Dan Carreras. Tratamiento de la toxoplasmosis durante el embarazo. 2009. Med Clin (Barc); 133 (19):763-765. - Montoya JG, Remington JS. Management of *Toxoplasma gondii* infection during pregnancy. 2008. Clin Infect Dis. 47:554-66.

PALABRAS CLAVE: Toxoplasmosis-Embarazadas-Seroprevalencia.

ESTANDARIZACIÓN DE UNA PCR BASADA EN LA AMPLIFICACIÓN DEL GEN LIPL32 PARA EL DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS EN VENEZUELA

Cardona E. Marta; Gómez C. Keyla; Moros V. Rosalba; Rivera-Olivero Ismar; Hernández Roberto; Morales Q. Richard; Pérez José Luis.

Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel", Ministerio del Poder Popular para la Salud.

El diagnóstico de Leptospiriosis se realiza mediante la prueba de referencia de MAT, por la demostración de anticuerpos anti-leptospiras en suero, y en baja frecuencia se confirma por el aislamiento de *Leptospira* spp. Ambas técnicas requieren experticia, tiempo y no se realizan rutinariamente en laboratorios clínicos. Recientemente se han desarrollado ensayos de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) como métodos complementarios y/o alternativos para el diagnóstico temprano de la enfermedad. En este estudio se estandarizó una PCR utilizando como blanco el gen lipL32 que codifica para una lipoproteína externa de membrana, un importante factor de virulencia confinado a leptospiras patógenas. En la estandarización de la PCR fueron evaluadas diferentes condiciones para optimizar la amplificación. Para determinar la especificidad analítica de la técnica, se obtuvo ADN de 24 serovares de referencia, así como de otros microorganismos. El ensayo de sensibilidad analítica permitió determinar el límite de detección de la PCR. Como una primera fase para la validación de la técnica se evaluaron 112 muestras clínicas de sueros de pacientes con sospecha de Leptospiriosis. La sensibilidad analítica de este ensayo fue de 90 genomas equivalentes por reacción. No encontramos reacción cruzada con leptospiras saprofitas y otros microorganismos, lo que implica una alta especificidad analítica de la PCR. Los resultados preliminares de la validación arrojaron un 4,5% de positividad. La PCR con estos iniciadores es potencialmente útil para la investigación y el diagnóstico en fase aguda de la Leptospiriosis en casos individuales y brotes; permitiendo la aplicación de medidas de control epidemiológico. Proyecto Misión Ciencia N°

G-2007001442, Objetivo 1.2.1.

PALABRAS CLAVE: Diagnóstico molecular, Leptospiriosis.

VALIDACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA TÉCNICA MOLECULAR DE PCR PARA EL DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN DE LEPTOSPIROSIS

Cardona E. Marta, Gómez Keyla, Moros V. Rosalba, Rivera-Olivero Ismar, Hernández T. Roberto, López L. Eneida.

Departamento de Bacteriología. Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel".

La Leptospiriosis es una zoonosis causada por bacterias del género *Leptospira*. El diagnóstico de Leptospiriosis se realiza principalmente por la prueba serológica de referencia de Microaglutinación con Antígenos Vivos (MAT), técnica molecular de PCR y mediante cultivo. Debido a que la prueba MAT tiene baja sensibilidad en la fase aguda de la enfermedad y el cultivo es difícil, es necesario desarrollar la prueba molecular de PCR para ser empleada de manera complementaria a las pruebas serológicas. El presente estudio tiene como objetivo estandarizar, implementar y transferir la metodología PCR para el diagnóstico de la Leptospiriosis humana en nuestro País. Se evaluaron las metodologías PCR género específicas con iniciadores G1/G2-B64I/B64II y LipL32, que permiten la amplificación de regiones en los genes SecY y flab y región codificante de la lipoproteína lipL32 de las leptospiras patógenas, respectivamente, empleando cepas de leptospiras de referencia internacional y muestras clínicas de pacientes para validación inicial. Los resultados de la PCR en muestras de suero se compararon con los obtenidos con la prueba MAT. Las PCR evaluadas mostraron una especificidad estimada en 100% y capacidad de detectar ADN de leptospira en muestras de suero.

Los resultados obtenidos demuestran que las PCR G1/G2-B64I/B64II y LipL32 pueden ser empleadas en el diagnóstico precoz de Leptospiriosis e investigación, contribuyendo a identificar tempranamente los casos aislados y brotes para el tratamiento oportuno. Al finalizar este proyecto enmarcado en Misión Ciencia, será transferida la metodología PCR a laboratorios regionales para fortalecer el estudio molecular y vigilancia epidemiológica en el País.

PALABRAS CLAVE: Diagnóstico molecular, Leptospiriosis, *Leptospira* spp.

DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE MUSCA DOMESTICA L. (DIPTERA: MUSCIDAE) EN LA COLONIA TOVAR (MUNICIPIO TOVAR): AVANCES

Rangel M., Cermeli M., Salazar J., Meneses H., Noguera Y., Escalona E., Schmidt J., Hermoso E., Cuevas O., Comerma-Steffensen S.

Ing. Agr., UCV, Protección Vegetal, INIA, Economía Agrícola, FAGRO, UCV, LAMOFRU. Fisiología Animal.

Hace más de 15 años ha venido aumentando la población de *Musca domestica* L. (Diptera: Muscidae) en el municipio, causando daños en la salud de la población y disminución en la actividad turística (principal actividad social y económica). *M. domestica* es transmisor de: tifoidea, salmonelosis, cólera, amibiasis, tuberculosis y disentería, causando daños principalmente a niños y mayores, este problema evaluado dentro de un proyecto macro consistió: Primera fase, la selección de dos zonas, una rural y otra urbana para la colocación de trampas obteniendo muestras c/7 días, estableciéndose así un modelo de análisis volumétrico y evaluación de sus fases inmaduras en fuentes de abono c/15 días por un período de 4 meses. En la segunda fase se procesaron las muestras en laboratorio, donde se extrajeron, por filtrado y bajo lupa, fases inmaduras y adultos de dípteros, donde las primeras se colocaron en envases para su cría, para luego caracterizarlas taxonómicamente y los adultos fueron separados por sexo dentro de *M. domestica*. Se presentaron fases inmaduras del abono de *M. domestica* y otros dípteros y en la captura de adultos, las hembras de *M. domestica* predominaron. Es importante este avance, al establecerse que la *M. domestica* presenta un ciclo de desarrollo instaurado en el área, además, de proveernos de un método volumétrico para el conteo a futuro de combinación trampa/atrayente. Este resultado nos afirma lo necesario del desarrollo del proyecto macro para la disminución de este insecto y la posibilidad de ayudar a los productores de la Colonia Tovar.

PALABRAS CLAVE: Mosca doméstica/ Diseño de trampas/ Formulación atrayente/ Colonia Tovar.

PROTOZOARIOS INTESTINALES Y CONDICIONES SOCIOSANITARIAS EN EL BARRIO MAUPURE II SUR CIUDAD BOLÍVAR, ESTADO BOLÍVAR

Marchan Rauseo, Mercedes Elena; Mota Ojeda, Wilmar Y.; Blanco, Ytalia; Amaya, Iván

Departamento de Parasitología y Microbiología, Escuela de Ciencias de la Salud Dr. Francisco Batisttini Casalta. Universidad de Oriente

La parasitosis intestinal es un problema de salud pública, afecta a todas las clases sociales, predominantemente a estratos bajos, considerándose como marcador de atraso socio-cultural. Aunado a esto, el nivel socioeconómico cobra un papel

fundamental en la infección con éstos, debido a que el consumo de agua no potable, la inadecuada técnica de manipulación de alimentos y el lavado de manos además de animales domésticos en casa sin cuidados, favorecen la infestación parasitaria. Objetivo: Relacionar la prevalencia de protozoarios intestinales con las condiciones socio-sanitarias, en los niños de 2-12 años del barrio Maipure II sur, sector Chupulún, Ciudad Bolívar, estado Bolívar, en el periodo de diciembre de 2011 a febrero de 2012. Se realizó una investigación de tipo descriptiva, transversal; Mediante el análisis de muestras de heces fecales. La muestra estuvo constituida por 55 niños (41,35%). La prevalencia de protozoarios intestinales fue de 61,82%. Los protozoarios más frecuentes fueron *Blastocystis* sp con 41,82% (n=33) y *Giardia intestinalis* 23,64% (n=13). Predominó el estado monoparasitado sobre el poliparasitado. En relación al estrato socioeconómico y la presencia de protozoarios se evidenció una asociación significativa, predominó el estrato IV con 41,82% (n=23), sobre el estrato III con 20% (n=11) (p> 0,05 NS GL: 4). Las condiciones socio-sanitarias de la población, son precarias y repercuten directamente la infestación de estos. La procedencia del agua consumida es fundamental, se demostró que la mayor protozoosis fue en los niños que consumían agua de chorro. Los problemas en pozos sépticos añaden otros factores que desencadenan la proliferación y transmisión de estos microorganismos como son la contaminación de la superficie del suelo por desborde y otros problemas asociados.

PALABRAS CLAVE: Protozoarios, niños, condiciones socio-sanitarias, *Blastocystis* sp, parasitosis mayores.

SEROPREVALENCIA DE LA INFECCIÓN POR TOXOPLASMA GONDII EN DIFERENTES POBLACIONES DEL ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA

Amaya, Iván; Blanco, Ytalia; Amaral, María; Barrientos, Anfel; Ochoa, Joséma, Gómez, Irma; Devera Rodolfo

Departamento de Parasitología y Microbiología, Escuela de Ciencias de la Salud Dr. Francisco Batisttini Casalta. Universidad de Oriente

La toxoplasmosis es una de las zoonosis parasitarias más difundidas en la naturaleza; capaz de producir alteraciones de grado variable en diferentes tejidos, afectando tanto a seres humanos como otros mamíferos. Puede ser congénita o adquirida y su importancia en salud pública radica en la gravedad de la infección en mujeres embarazadas, inmunocomprometidos y las posibles secuelas en niños. El presente estudio tiene como objetivo determinar la seroprevalencia de la infección por *Toxoplasma gondii* en diferentes tipos de poblaciones en el estado Bolívar. Se analizaron 980 muestras de sueros de

diferentes tipos de poblaciones (Niños, adultos, embarazadas, indígenas, pacientes HIV) en el periodo comprendido entre Marzo de 2009 a Mayo de 2011, a todos se les determinó anticuerpos tipo Ig M, Ig G e índice de avidéz para Ig G. específicos para *T. gondii*. Se encontró una prevalencia general de 69,90%. Siendo el grupo poblacional con la mayor prevalencia los indígenas con 76%. Siendo significativa la diferencia con el resto de los grupos estudiados. Se observó que la prevalencia de toxoplasmosis se fue incrementando en relación con el aumento de la edad (p<0.05). Fue particularmente útil la técnica de avidéz de la Ig G, en habitantes que presentaron positividad en ambas inmunoglobulinas, constituyéndose en un parámetro importante a considerar para clasificar el tipo de infección toxoplásmica, y por ende, para la instauración de una terapéutica apropiada.

PALABRAS CLAVE: *Toxoplasma gondii* – seroepidemiología – Avidéz Ig G

STRONGYLOIDES STERCORALIS EN ALCOHÓLICOS DE DIFERENTES SECTORES DE CIUDAD BOLÍVAR, ESTADO BOLÍVAR

Blanco, Ytalia, Amaya, Iván; Becerra Erika; González, Any; Devera, Rodolfo

Departamento de Parasitología y Microbiología, Escuela de Ciencias de la Salud Dr. Francisco Batisttini Casalta. Universidad de Oriente

La strongiloidosis es una geohelminthiasis de amplia distribución mundial que predomina en zonas rurales de países tropicales y subtropicales. *Strongyloides stercoralis* es un helmintho de hábitat intestinal que tiene la capacidad de reproducirse dentro del ser humano generando autoinfección, lo cual explica la persistencia del mismo durante muchos años. Este parásito puede producir elevada mortalidad en individuos inmunosuprimidos. El alcoholismo se relaciona con problemas de inmunosupresión y autoinmunidad que incrementan la susceptibilidad a infecciones bacterianas y parasitarias. Varios estudios han demostrado que los alcohólicos son más susceptibles a infecciones, debido al deterioro de su sistema inmunológico y su mayor exposición a agentes infecciosos. Se realizó un estudio entre Mayo y Julio de 2010 con el objetivo de determinar la prevalencia de *S. stercoralis* en individuos consumidores de alcohol que asisten a los Centros de Alcohólicos Anónimos de Ciudad Bolívar. Se recolectaron 80 muestras de heces, a la cuales se les realizó examen directo, Kato, microBaerman, Rugai y cultivo en placa de agar. Se encontró que el 61,3% de la población evaluada resultó parasitada. El helmintho más frecuente fue *S. stercoralis* con un 12,5%, siendo el género masculino y el grupo de 50-59 años mayormente afectado. En conclusión se encontró una

alta prevalencia de parasitosis intestinales, *S. stercoralis* obtuvo una prevalencia relativamente alta.

PALABRAS CLAVE: Parasitosis intestinales, alcoholismo, strongiloidosis, *Strongyloides stercoralis*.

ENTEROPARASITOSIS Y FACTORES ASOCIADOS EN ESTUDIANTES DE DIFERENTES ETNIAS DE LA UNIVERSIDAD INDÍGENA DE VENEZUELA MUNICIPIO SUCRE, ESTADO BOLÍVAR

Blanco, Ytalia; Cermeño, Julman; Rosales, Rocío; Morales Katerine.

Departamento de Parasitología y Microbiología, Escuela de Ciencias de la Salud Dr. Francisco Batisttini Casalta. Universidad de Oriente.

Las parasitosis intestinales se consideran un problema de salud pública en los países en desarrollo afectando a individuos de todas las edades y sexos, siendo las poblaciones indígenas los grupos considerados más vulnerables a las enteroparasitosis ya que carecen de atención médica periódica y poseen pocos o muy bajos ingresos económicos. El objetivo de éste estudio, fue determinar la prevalencia de enteroparasitosis y factores asociados en los estudiantes de la Universidad Indígena de Venezuela, Municipio Sucre, estado Bolívar. Para ello, se realizó un estudio prospectivo y descriptivo que consistió en la recolección de datos de interés epidemiológico y análisis coproparasitológico de heces obtenidas por evacuación espontánea, de los estudiantes que voluntariamente expresaron su consentimiento por escrito a participar en el estudio. Fueron evaluadas un total de 51 muestras (78,46%), correspondientes a individuos de ambos sexos con edades comprendidas entre 15 y 30 años, las muestras fueron examinadas mediante: examen directo, técnica de Kato, método de Micro-Baerman, técnica de Araraki y coloración de Kinyoun. La prevalencia general de parasitosis fue de 96,0% (n=49), con predominio de poliparasitismo (n=38; 74,5%) con asociaciones de parásitos patógenos y/o comensales intestinales. El mayor número de los pacientes estudiados correspondió al sexo masculino (n=47; 92,2%) y con edades comprendidas entre 15-20 años (n=24; 47,1%). Los protozoarios resultaron más prevalentes que los helmintos (n=50; 97,8%), *Blastocystis* sp fue el protozoario más frecuente (56,8%) seguido de *Entamoeba coli* (21,5%), mientras que en el grupo de los helmintos el más común fue *Uncinarias* (31,3%) y no se evidenció coccidios intestinales. Se demuestra una elevada prevalencia de enteroparasitos intestinales, posiblemente relacionado con el escaso saneamiento ambiental, lo que hace necesario educar a la comunidad sobre la importancia de tratar el agua antes de su consumo y utilización en la preparación de alimentos, la adecuada eliminación de excretas y uso de calzado.

PALABRAS CLAVE: Enteroparasitosis, Indígenas, Parasitosis, Prevalencia.

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CONTROL DE HEPATITIS VIRALES EN EL ESTADO AMAZONAS, VENEZUELA

Cardona Ch, Nathalia E; Duarte R, María C.; García, Daysi M.; Pacheco de T, Milian C., Clarín B, Damely C.

Unidad de Virus, Servicio Autónomo Centro Amazónico para la Investigación y Control de Enfermedades Tropicales “Simón Bolívar” SACAICET.

El Programa de Control de Hepatitis Virales surge de la necesidad de brindar respuestas efectivas a la comunidad frente a la hepatitis B (VHB) como enfermedad hiperendémica en Amazonas y de las hepatitis C (VHC) como enfermedad emergente. Objetivo: Implementar un Programa de Control de Hepatitis Virales, iniciando con VHB y VHC. Metodología: Se establecieron pautas para diagnóstico y seguimiento de VHB y VHC. Capacitación al personal de salud. Realización de actividades educativas y vacunación a población de riesgo. Detección temprana de casos a través de búsqueda activa, estudio de contactos y abordaje a comunidades indígenas. Se estableció una consulta de hígado para el seguimiento de pacientes. Se efectuaron convenios con casas farmacéuticas para el financiamiento de la determinación de carga viral para VHB y VHC. Resultados y Conclusiones: Difusión de Pautas de control entre el personal de salud con 250 miembros capacitados. Vacunación a 60% del personal de riesgo. Charlas a trabajadores del vertedero municipal, militares de la GNB, escolares y charla y tríptico en idioma uwottuja en la comunidad Piedra Blanca. Control de 82 pacientes Antígeno de Superficie positivo, 248 pacientes Anticore positivos, con 06 pacientes en tratamiento. Evaluación de 203 contactos. Despijaje serológico a 366 individuos de riesgo y de comunidades indígenas. Diagnóstico y control de 19 pacientes para VHC. Este programa aumento el diagnóstico y control oportuno en una región con limitado acceso a atención médica especializada y donde los niveles de prevalencia sobrepasan a los del resto del país.

PALABRAS CLAVE: Programa de control, VHB, VHC

CAMBIOS EN LA CONCENTRACIÓN SÉRICA DE CITOCINAS DE TIPO TH17 LUEGO DE LA REMISIÓN CLÍNICA DE PACIENTES CON LEISHMANIASIS CUTÁNEA LOCALIZADA

Lugo Dennis A., Cuenca Miguelangel, Ortega María E., Galindo Wilmen, Zerpa Olga, Cabrera Maira.

S.A. Instituto de Biomedicina, UCV/MPPS.

Patrones de respuesta inmunológico de tipo CD4+ Th1 le confiere resistencia al desarrollo de la Leishmaniasis cutánea localizada (LCL), enfermedad causada por parásitos del género *Leishmania* spp, sin embargo, otros procesos pueden estar involucrados en esta resistencia. La respuesta de tipo Th17, pudiese ser uno de estos mecanismos ya que se le ha vinculado con protección frente algunos agentes infecciosos mientras que en otros estudios sugieren que puede inducir inmunopatología. Esto no se ha investigado en leishmaniasis cutánea, por ello investigamos las variaciones en la concentración sérica de citocinas del patrón Th17 (IL-17, IL-23 e IL-22) antes y después de la curación clínica de pacientes con leishmaniasis cutánea localizada. Mediante ELISAs se evaluaron concentraciones de IL-17, IL-23 e IL-22 en sueros de pacientes con LCL (n=16), de los cuales 14 se evaluaron post curación y 19 individuos sanos. Evidenciamos en los pacientes con infección activa una mayor concentración (p<0,05) de IL-17 (278,27?g/mL) e IL-22 (91,29?g/mL), comparado con los individuos sanos (181,93?g/mL; 59,24?g/mL, respectivamente), disminuyendo significativamente (p<0,05) al alcanzar la curación. Por otro lado, IL-23 sérica (34?g/mL) disminuye (p<0,001) en los pacientes LCL con respecto al grupo control (92,63?g/mL) y post curación, esta se incrementa (p<0,01) (121,23?g/mL). El aumento de IL-17 e IL-22 pudiesen estar promoviendo una respuesta efectora contra el parásito al atraer células efectoras de la inmunidad innata al sitio de la infección y contribuyendo junto con los linfocitos CD4+Th1 a la expresión de agentes leishmanicidas observándose la remisión clínica de la LCL. Financiado:CDCH-UCV N°PG-09-7429-2008-2.

PALABRAS CLAVE: S.A. Instituto de Biomedicina, UCV/MPPS

EFFECTO DEL ALCOHOL (ETANOL) CON EL BIOENSAYO DEL GORGOJO DE ARROZ (SITOPHILUS ORYZAE) EN ESTUDIOS NUTRICIONALES MEDIANTE MÉTODOS MULTIVARIADOS

Lugo Dennis A., Aguilar Víctor, Figuera Olga, Meris Casotto, Laurentin Alexander, Gómez Ana.

Laboratorio de Bioquímica Nutricional y Metabolismo, Instituto de Biología Experimental, UCV. Instituto de Geografía y Desarrollo Regional, UCV.

Altos consumos de alcohol deterioran progresivamente el estado nutricional y se asocian a déficits de macronutrientes, remplazando los nutrientes esenciales por “calorías vacías”. Todos los organismos heterótrofos consumen el mismo tipo

de macronutrientes (carbohidratos, lípidos y proteínas), poseen los mismos requerimientos, haciendo posible, la utilización de modelos animales, para explicar los efectos nutricionales. Aunque los insectos no son un modelo experimental clásico, proporcionan información valiosa sobre procesos bioquímicos. Por ende, se alimentaron poblaciones de *Sitophilus oryzae* (60 insectos; n=5) durante 8 días con: arvejas (control positivo), ayuno (control negativo), ayuno con suministro de agua (pastillas de agar al 4%) y diferentes concentraciones de etanol (2%, 4% y 6%). Los resultados fueron analizados mediante pruebas estadísticas multivariadas (Análisis de Componentes Principales). Dietas con un bajo contenido de etanol (2% y 4%) inciden positivamente en las variables de supervivencia, variación de peso y trehalosa (disacárido esencial para los insectos). Mientras que, dietas con un contenido de etanol al 6% y ayuno, influyeron negativamente en estos mismos parámetros. Los insectos mantenidos con arvejas, presentaron valores más altos en grasa, glucosa y glucógeno, los cuales tuvieron una correlación positiva. Concluyendo, que concentraciones mayores de 4% de etanol, causan una malnutrición pudiendo inhibir la neoglucogénesis y la oxidación de los ácidos grasos en los insectos aumentando la mortalidad, disminuyendo el peso y el contenido de trehalosa corporal.

PALABRAS CLAVE: Bioensayo, composición corporal, estadística multivariada, etanol, *Sitophilus oryzae*

PARASITOSIS INTESTINALES EN PACIENTES ONCOLÓGICOS. CIUDAD BOLÍVAR. ESTADO BOLÍVAR

Requena Ixora, Fuenmayor Lino, Arellano Berliceth y Velásquez Edwin.

Grupo de Parasitosis Intestinales. Universidad de Oriente. Complejo Hospitalario “Ruiz y Páez” Ciudad Bolívar.

En el estado Bolívar se desconocen muchos aspectos clínicos y epidemiológicos de las parasitosis intestinales en pacientes con alguna neoplasia maligna. El objetivo del trabajo fue determinar la prevalencia de parasitosis intestinal en pacientes oncológicos que asisten al Hospital Oncológico Virgen del Valle durante el período diciembre 2011- mayo 2012. Se evaluaron 46 pacientes, de ambos sexos, con edades comprendidas entre 31 a 71 años de edad. Se valoró una muestra fecal obtenida por evacuación espontánea, la cual fue analizada mediante examen directo, técnica de sedimentación y coloración de Kinyoun. El 21,74% (n=10) de los pacientes estaba infectado por algún parásito y/o comensal. Se diagnosticaron un total de 6 especies de enteroparásitos, de tipo protozooario, siendo *Blastocystis hominis* con 40% (n=4) y *Endolimax nana* con 20% (n=2), los más frecuentes. La frecuencia de coccidios intestinales (*Cryptosporidium* sp) fue de un 20% (n=2). La infección no

tuvo predilección por la edad, ni por el sexo. La sintomatología predominante fue náuseas y diarrea, sin embargo, no fue específica de este tipo de infección. En conclusión, se determinó una prevalencia moderada de parasitosis intestinales en los pacientes evaluados.

PALABRAS CLAVE: Parasitosis, oncológicos, prevalencia.

NIVELES SERICOS DE INTERLEUCINA 6 EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 NORMOPESOS

González Dora, Navas Carlena, Hernández Ana, Villamizar Merlin, González Julio C.

Universidad de Carabobo.

La Interleucina 6 (IL-6) es una proteína secretada por múltiples células, dentro de ellas células inmunes, fibroblastos, células endoteliales, músculo esquelético y tejido adiposo. Debido a la presencia de este y otros marcadores, en los últimos años se han realizado diversas investigaciones con el propósito de estudiar la relación de estos péptidos en trastornos como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares, sin embargo, la mayoría de los estudios se realizan en personas obesas, debido a la relación existente con el tejido adiposo. Objetivo: El propósito de este estudio es conocer los niveles séricos de IL-6 en pacientes diabéticos tipo 2 normopesos, que asistieron a la Jornada de Diabetes del Centro Clínico González Martínez de Valencia, Edo Carabobo. Metodología: Se les determinó Índice de masa corporal y exámenes bioquímicos: glicemia, Hemoglobina Glicosilada, Insulinas e IL-6. Muestra: Se estudiaron 80 pacientes, divididos en 2 grupos: 30 grupo control, y 50 pacientes diabéticos tipo 2. Resultados: Niveles séricos de IL-6 en diabéticos tipo 2: (70,6 ± 15,86) pg/mL. Perfil Glicémico: (121,3 ± 20,4) mg/dL; Insulina: (14,10±4,98) uU/mL, Hemoglobina Glicosilada Total : (7,29±2,36) % Conclusión: Este estudio revela que los diabéticos tipo 2 normopesos comparados con sujetos sanos de edad similar, tienen mayores concentraciones séricas circulantes de IL-6, por lo que se puede establecer dicha determinación en el seguimiento de estos pacientes con esta patología.

PALABRAS CLAVE: Interleucina 6, diabetes tipo 2, normopesos.

DESARROLLO DE UNA PCR MÚLTIPLE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CUATRO PATÓGENOS BACTERIANOS RESPIRATORIOS

Rodríguez, Bárbara; Gómez, Keyla; de Waard, Jacobus.

Laboratorio de Tuberculosis. Instituto de Biomedicina. UCV.

Existe una flora habitual asociada al sistema respiratorio que mantiene una relación comensal con el hospedador, constituida entre otros, por bacterias potencialmente patógenas, que podrían desencadenar infecciones respiratorias agudas. Entre estas bacterias se encuentran *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Moraxella catarrhalis* y *Staphylococcus aureus*. La identificación y el diagnóstico de tales microorganismos mediante técnicas de microbiología convencional se ven limitados principalmente por la recolección, transporte y procesamiento inadecuado de muestras, en su lugar, las técnicas de biología molecular, como la PCR permiten obtener resultados en menor tiempo, con alta sensibilidad y especificidad. Metodología: Por lo tanto, en el presente trabajo se propuso estandarizar una PCR múltiple para la identificación simultánea de los patógenos respiratorios: *S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *S. aureus* y *M. catarrhalis*. Para ello se diseñaron dos mezclas de PCR, cada una con diferentes cebadores específicos para cada microorganismo con temperaturas de alineamiento comunes. Posteriormente se ajustaron las condiciones de la PCR múltiple para optimizar la amplificación. Para finalizar se determinó su especificidad y sensibilidad analítica. Resultados y conclusiones: Se estandarizó exitosamente la PCR múltiple de manera eficiente con un límite de detección entre 2,8 y 0,28 pg de ADN para *S. pneumoniae*, *H. influenzae* y *S. aureus* y entre 0,28 y 0,028 pg de ADN para *M. catarrhalis*. Además se determinó que la técnica es específica. Estos hallazgos constituyen la primera fase en el desarrollo de una técnica molecular útil para el diagnóstico clínico de infecciones respiratorias y para estudios de colonización nasofaríngea.

PALABRAS CLAVE: PALABRAS CLAVE: PCR múltiple, estandarización, patógeno respiratorio, diagnóstico e identificación molecular.

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE LAS FIBRAS DE AGAVE COCUY PARA LA REGENERACION DE TENDONES Y LIGAMENTOS

Rodríguez-Bolívar. Dubrasvka, Moret-Molina. Josnell, Alvarez-Barreto. José Francisco.

Laboratorio de Ingeniería de Tejidos Humanos, Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), Valle de Sartenejas, Caracas, Venezuela.

Los tendones y ligamentos, cruciales en la movilidad del paciente, son propensos a daños permanentes debido a su pobre capacidad regenerativa, resultando en intervenciones quirúrgicas dolorosas que comprometen otros tejidos. La ingeniería de tejidos combina biomateriales, células y moléculas bioactivas para inducir la regeneración funcional del tejido de interés. Las fibras de Agave cocuy podrían ser una alternativa atractiva para esta aplicación debido a sus altas

propiedades mecánicas, amplia disponibilidad, fácil obtención y manipulación para la elaboración de andamios que sirvan como base de implantes. En el presente trabajo nos hemos propuesto evaluar la citocompatibilidad de las fibras de Agave cocuy con miras a su uso en la regeneración de tendones y ligamentos. Las fibras fueron tejidas y sometidas a dos tipos de tratamientos para limpiarlas de residuos de su proceso de obtención. Un grupo fue sometido a 1%p/v NaOH y otro a 5%v/v Ácido Acético por 72 horas. Estas fueron lavadas y esterilizadas en un autoclave. Fibroblastos humanos fueron sembrados en los andamios y cultivados por 4 y 8 días. La citocompatibilidad se evaluó midiendo la actividad metabólica celular usando un ensayo de MTT. Se observó un aumento en la actividad metabólica en el tiempo, para ambos tratamientos, indicando la proliferación celular. El mayor aumento y los niveles más altos de actividad metabólica fueron encontrados en el grupo tratado con NaOH. Dados estos resultados, se propone a estas fibras como biomateriales con gran potencial en la regeneración de tendones y ligamentos.

PALABRAS CLAVE: Agave cocuy, Citocompatibilidad, Regeneración, NaOH, Ácido Acético.

SUEROS POLIVALENTES PARA LA IDENTIFICACION DE ESCHERICHIA COLI ENTEROPATOGENA (ECEP) ELABORADOS EN EL INSTITUTO DE BIOMEDICINA, CARACAS

Martínez José, González Rosabel.

Sección de enfermedades entéricas, Instituto de Biomedicina – MPPS.

En el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, cumpliendo con las directrices de la suprema felicidad social y modelo productivo socialista, el Instituto de Biomedicina (IB), impulsa el desarrollo de programas que cumplan con estas directrices. En el laboratorio de Enfermedades Entéricas del IB se dio inicio a la producción de sueros polivalentes para la identificación de *Escherichia coli* enteropatógena (ECEP), bacteria que es un importante agente causal de diarrea en niños menores de 2 años. Para identificar ECEP se utilizan sueros polivalentes que detectan antígenos somáticos (O), capsular (K), y flagelar (H). En el presente estudio, se muestran los avances alcanzados en la producción de estos antisueros. Se evaluó mediante el método de aglutinación en lámina la sensibilidad, especificidad y concordancia bruta de los sueros polivalentes (O, K) producidos en el IB para la identificación de ECEP. Se utilizaron 15 cepas de ECEP y 18 cepas no ECEP suministradas por centros de referencia nacionales e internacionales. Se obtuvo 100% de sensibilidad para los sueros polivalentes (I, II, III); una especificidad del 83% para el polivalente (I) y 97% para los polivalentes (II y III).

La concordancia bruta para polivalentes (II, III) fue de 97% y para el polivalente (I) 84%. Los sueros polivalentes producidos por La Sección de Enfermedades Entéricas mostraron una excelente sensibilidad y especificidad. La producción de los sueros permitirá la identificación oportuna de estas bacterias y favorecerá el tratamiento de las infecciones gastrointestinales en la población infantil.

PALABRAS CLAVE: Polivalentes, Diarrea, *Escherichia coli*, Sueros, Bacterias.

DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE CLORANFENICOL EN ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL DESTINADOS A CONSUMO HUMANO EN LA REGIÓN CENTRAL DE VENEZUELA

Briceno F, Elena; Ascanio E. Elías; Riera B, José; Arrieta M., Darwuín; Maniglia M. Gema; Flores C., Sergio.

Cátedra de Farmacología. Cátedra de Producción Animal, Facultad de ciencias Veterinarias, Universidad central de Venezuela.

El cloranfenicol es un antibiótico de amplio espectro. Hay evidencias de que el cloranfenicol puede producir serios efectos sobre la salud humana (Anemia aplásica y síndrome gris). En Venezuela, la prohibición del uso del cloranfenicol data de 1988. Recientemente laboratorios de control de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, han detectado residuos de este antibiótico en alimentos de origen animal procedentes de países asiáticos y Sur América, lo que indica que se está utilizando y es posible que en Venezuela se esté comercializando, el objetivo fue determinar la presencia de residuos de cloranfenicol en alimentos de origen animal que se consumen en el centro del país; para lo cual se recolectaron muestras de hígado y riñón de bovinos; riñón de cerdos, hígado de pollos de engorde, a nivel de plantas beneficiadoras, y en muestras de leche de larga duración, para consumo humano. Todas las muestras fueron procesadas y analizadas utilizando el protocolo del kit para determinar la presencia de residuos de cloranfenicol por el método de ELISA (RIDASCREEN®) Los resultados demuestran la presencia de residuos de cloranfenicol en hígado y riñón de bovinos en el 50% de las muestras, en el 17% de las muestras de riñón de cerdos, en hígados de pollos de engorde en el 73% de las muestras y en leches de larga duración producida para el consumo humano en el 100% de las muestras procesadas. Estos resultados son de gran relevancia ya que indican que en Venezuela, se está comercializando el cloranfenicol de forma ilegal.

PALABRAS CLAVE: Residuos, cloranfenicol, alimentos origen animal.

CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS EN EL ESTADO FALCÓN

Sambrano H. Gilberto, Curiel CH. José.

Unidad de Epidemiología, Universidad Nacional Francisco de Miranda.

Las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), son aquellas patologías que se originan por la ingestión de alimentos contaminados o agua en cantidades suficientes para afectar la salud del consumidor, los cuales suelen ser sólidos naturales, preparados. La investigación busca caracterizar epidemiológicamente las enfermedades transmitidas por alimentos en el estado Falcón durante los años 2005-2010. Se realizó una investigación descriptiva, con diseño longitudinal retrospectivo, a través de la revisión de los registros de morbilidad de los años 2005 al 2010, de la dirección de epidemiología adscrita la Secretaría de Salud del estado Falcón. Asimismo, la muestra estuvo conformada por la totalidad de la población. Los resultados fueron ordenados y resumidos, se analizaron de acuerdo a las variables tiempo, lugar e individuo. Se cuantificaron 363.579 casos de enfermedades transmitidas por alimentos en el estado Falcón según el Sistema Local de Salud durante los años 2005-2010, donde el mayor número de casos registrados fue en el sistema local de salud Coro con 218.992 casos (60,23%). En relación al sexo no hubo diferencias significativa con 50,3% para hombres y 49,67% para mujeres. El año de mayor ocurrencia de casos fue 2008 con 22,63%, seguido de 2009 con 21,71%. La información generada permitió conocer la ocurrencia y distribución de las enfermedades transmitidas por alimentos en el estado Falcón, lo cual mejorará la toma de decisiones en la gestión sanitaria.

PALABRAS CLAVE: Caracterización epidemiológica, ETA.

INCIDENCIA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS EN EL ESTADO FALCÓN

Sambrano H. Gilberto, Curiel CH. José.

Unidad de Epidemiología, Universidad Nacional Francisco de Miranda.

La incidencia constituye el número de casos nuevos de una enfermedad que se desarrollan en una población de riesgo durante un período de tiempo. La investigación busca determinar la incidencia de las enfermedades transmitidas por alimentos en el estado Falcón durante los años 2005-2010, a través de la determinación de la morbilidad y los grupos poblacionales de riesgo para la ocurrencia de estas patologías. Se realizó una

investigación descriptiva, con diseño longitudinal retrospectivo, a través de la revisión de los registros de morbilidad de los años 2005 al 2010, de la dirección de epidemiología adscrita la Secretaría de Salud del estado Falcón. Asimismo, la muestra estuvo conformada por la totalidad de la población, se calculó la incidencia y se cuantificó el número de brotes presentados y casos asociados a brotes. Se determinó una incidencia de 396 personas afectadas por cada mil habitantes para el período en estudio, asimismo, la mayor incidencia correspondió al Sistema Local de Salud Coro con 684 por mil habitantes, seguido de SILOS San Luis con 427 por mil habitantes. Se registraron 62 brotes y 479 casos asociados a brotes, el año de mayor registro el 2006 con 37 brotes en el SILOS Paraguaná. El grupo de edad mayormente afectado fue el menor a un año con 20,09 por mil habitantes para el año 2008, lo que pudiera indicar una mayor exposición a riesgo este grupo. Los resultados obtenidos permitirán valorar el riesgo de ocurrencia de las enfermedades transmitidas por alimentos.

PALABRAS CLAVE: Incidencia, morbilidad, brote.

NIVEL ENDÉMICO DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS EN EL ESTADO FALCÓN

Sambrano H. Gilberto, Curiel CH. José.

Unidad de Epidemiología, Universidad Nacional Francisco de Miranda.

La tendencia epidémica de una enfermedad se puede conocer con la elaboración del corredor endémico, donde un eje de coordenadas describe la ocurrencia y distribución de una enfermedad durante un año basado en el comportamiento de la misma en años previos. La investigación busca determinar el nivel endémico de las enfermedades transmitidas por alimentos en el estado Falcón durante los años 2004-2010, a través de la determinación de la morbilidad y los grupos poblacionales de riesgo para la ocurrencia de estas patologías. Se realizó una investigación descriptiva, con diseño longitudinal retrospectivo, a través de la revisión de los registros de morbilidad de los años 2004 al 2010, de la dirección de epidemiología adscrita la Secretaría de Salud del estado Falcón. Asimismo, la muestra estuvo conformada por la totalidad de la población. Los resultados fueron ordenados y resumidos, se calculó la mediana, primer cuartil y tercer cuartil, se graficaron las tres medidas resumen por unidad de tiempo y se construyó el corredor endémico. El nivel endémico oscila entre 4.729 a 7.137 casos. Se identificaron claramente las zonas de éxito, seguridad, alarma y epidemia. Los meses de mayor ocurrencia de casos fueron noviembre, diciembre y octubre con 11,81%, 10,25% y 9,46% respectivamente. El mayor número de casos se presentó en noviembre con 9,604 casos y el menor número en julio con

2.913 casos. El mes de febrero presenta el corredor endémico más estrecho. La información generada permitirá analizar la situación epidemiológica de las enfermedades transmitidas por alimentos

PALABRAS CLAVE: Nivel endémico, corredor endémico.

CORRELACIÓN ENTRE EL FENOTIPO DE RESISTENCIA A DESINFECTANTES Y LA PRESENCIA DE GENES QAC EN BACTERIAS DE ORIGEN HOSPITALARIO

Yusibeska Ramos y Guillermina Alonso.

Laboratorio de Biología de Plásmidos. Instituto de Biología Experimental. Facultad de Ciencias. UCV.

Los antisépticos y desinfectantes son utilizados extensivamente en el control de las infecciones hospitalarias. Entre los más utilizados se encuentran los compuestos catiónicos de amonio cuaternario (QACs), cuyo uso cotidiano ha conllevado a la selección de cepas bacterianas resistentes. Esta resistencia generalmente está asociada a bombas de eflujo, codificadas por genes de la familia qac. En este estudio se evaluó la distribución de los genes de resistencia a desinfectantes (qacA, qacB, qacC, qacE, qacED1, qacF, qacG, qacH y qacJ) y su asociación con el fenotipo de resistencia en bacterias de origen hospitalario. Se analizaron 12 cepas de *S. maltophilia* y 39 cepas de *A. baumannii*. Para evaluar el fenotipo de resistencia se utilizó la prueba de Determinación de Suspensión Cuantitativa. Para evaluar la distribución de los genes qac, se utilizó la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). Los resultados obtenidos hasta la fecha demuestran que el 57% de los aislados evaluados exhibían fenotipos de resistencia a agentes desinfectantes cuyo agente activo es un QACs. De estas cepas, el 7 % presentó el gen qacA, el 65% el gen qacB, el 3% el gen qacC, el 65% el gen qacE[?]1, el 28% el gen qacF y el 7% los genes qacG y qacH. En ninguna de las cepas se encontraron los genes qacE ni qacJ. Este estudio constituye el primer que evalúa la presencia de estos genes en aislados hospitalarios en Venezuela, destacando la alta prevalencia de los genes qacB y qacE[?]1.

PALABRAS CLAVE: Resistencia, desinfectantes y genes qac.

POLIMORFISMO 3'UTR DEL GEN DE LA TIMIDILATO SINTASA EN UNA MUESTRA DE POBLACIÓN VENEZOLANA

Villegas Cecilia; Flores-Angulo Carlos; Mora Yuselín; Martínez José Antonio; Oropeza Teresa; Moreno Nancy.

Maestría en Ciencias Biomédicas Mención Bioquímica y Biología Molecular. Sección de Polimorfismos Genómicos

BioMED-UC.

El 5-fluorouracilo (5-FU) es un agente quimioterapéutico utilizado en el tratamiento de varios tipos de cáncer; su blanco es la enzima Timidilato Sintasa (TS). Existe una relación inversa entre los niveles de enzima y el beneficio terapéutico del 5-FU. En el gen que codifica TS, existen polimorfismos asociados con la expresión de esta enzima, uno de los ellos está en la región 3'UTR y consiste en una inserción (ins6pb) o delección (del6pb) de 6 pb en la posición 1494. Este último se vincula con niveles bajos de ARNm y menor cantidad de enzima.

Objetivo: Determinar el polimorfismo 3'UTR del gen de la TS, en una muestra de 134 individuos no consanguíneos, de la región Centrooccidental de Venezuela, como paso previo al análisis de pacientes con cáncer.

Métodos: Luego de obtener el consentimiento informado se tomó una muestra de sangre periférica para aislar ADN y amplificar mediante PCR, una secuencia de 142/148pb del gen de TS en 3'UTR. El producto fue digerido con la enzima DraI, los patrones de restricción se verificaron mediante electroforesis en gel de poliacrilamida 8% y se determinaron los genotipos.

Resultados y Conclusiones: Se encontraron tres genotipos cuyas frecuencias fueron: ins6pb/ins6pb (37,32%), del6pb/del6pb (20,14%) e ins6pb/del6pb (42,54%). El alelo predominante fue ins6pb (58,58%) el cual se asocia con respuestas deficientes al 5-FU. Esta investigación constituye la base para obtener datos de farmacogenética, que permitirían orientar la personalización del tratamiento con 5-FU en pacientes con cáncer. (Financiamiento: Cecilia Villegas es becaria de Corposalud-Aragua, Equipos: Misión Ciencia 2008000911-1).

PALABRAS CLAVE: Timidilato-Sintasa, 5-Fluorouracilo, Farmacogenética, Región Centrooccidental

EVALUACIÓN ELECTROQUÍMICA DEL PROCESO DE CORROSIÓN DE ALAMBRES UTILIZADOS EN ORTODONCIA

Figuroa de Gil, Yelitza, Camero, Sonia, Prín, José, Bravo, Nathali, Rosas, Jacinto, Salazar, Anabel.

IIBCA UDO. UCV. Núcleo de Sucre. UDO.- Clínica Salazar – González. Cumaná.

La fabricación de prótesis con aleaciones metálicas se ha incrementado en los últimos años, dando lugar a estudios de corrosión asociados a fenómenos biológicos. Se han estudiado aleaciones de metales que son utilizadas en ortodoncia (alambres y brackets); como acero inoxidable, cromo-cobalto, aleaciones de níquel, níquel titanio, beta titanio etc., para la corrección de la maloclusión. Estos metales pasan por un proceso de reacciones químicas o electroquímicas

que al combinarse con el ambiente bucal pudiera resultar en reacciones químicas en la cavidad bucal, como son corrosión u oxidación, los cuales pudieran ser nocivos para la salud. Se evaluó la respuesta electroquímica frente a los procesos corrosivos de alambre de uso en ortodoncia. Se emplearon las técnicas de polarización y de impedancia electroquímica, las cuales permitieron determinar el potencial de corrosión y la resistencia transferencia de carga de los alambres en sistemas de saliva artificial, simulando la temperatura del medio bucal. Se pudo evidenciar que el alambre sufre un deterioro en el medio bucal simulado cuando es sometido a ensayos de corrosión, el cual constituye un factor de riesgo importante para aquellos pacientes con tratamientos ortodóncicos. Es significativo resaltar la importancia que este tipo de estudio debe tener para los diferentes profesionales de la salud, puesto que los efectos indeseables en los materiales y en las estructuras adyacentes consisten en desgaste, corrosión y respuesta biológica negativa ante los mismos.

PALABRAS CLAVE: Corrosión. Alambres Ortodóncicos, Polarización, Impedancia Electroquímica.

SUSCEPTIBILIDAD A LA PICADURA EN ALEACIONES DETI6AL4V UTILIZADOS EN IMPLANTES ORTOPÉDICOS

Bravo, Nathali, Figuroa de Gil, Yelitza, Rosas, Jacinto.

Departamento de Química. Núcleo de Sucre UDO. IIBCAUDO. Departamento de Física. Núcleo de Sucre UDO.

Debido a que los requerimientos para los materiales de los implantes artificiales de juntas de cadera son extremadamente altos, solo unos pocos materiales son adecuados para estos propósitos, ya que los mismos debe fabricarse con un material biocompatible que tenga gran tenacidad a la fractura, una excelente vida a la fatiga, resistencia a la corrosión y una rigidez similar a la del hueso. El titanio y sus aleaciones presentan una excelente biocompatibilidad, sin embargo resulta interesante estudiar la respuesta tisular tolerante o intolerante, desencadenada por la alteración química que supone la inclusión y permanencia en el interior del organismo del implante y/o los productos corrosión que puedan generar dichas reacciones. En este estudio se pretende dar respuesta del comportamiento de la aleación Ti6Al4V bajo condiciones que simulen el cuerpo humano mediante técnicas electroquímicas a diferentes tiempos de exposición en la solución de cuerpo simulado. Como resultado se verificó mediante la técnica de polarización cíclica que la aleación en estudio presenta un buen comportamiento ante un proceso de picaduras lo cual se corroboró por medio de la técnica de impedancia electroquímica donde se obtuvieron altas resistencias de transferencia de carga. Por otra parte es importante el intercambio científico-

tecnológico entre el médico quien es el responsable del uso de un dispositivo y del investigador que lo diseña, desarrolla y evalúa.

PALABRAS CLAVE: Corrosión, Biomateriales, Polarización Cíclica, Impedancia Electroquímica.

ALFOMBRA SANITARIA ANTIMICROBIANA (ALSANA) PARA LA HIGIENE DE ESPACIOS DE SALUD PÚBLICA Y HABITAT HUMANA

Pérez, Rosa B.; Oliveros, José; Oliveros, Jorge; Giusti, Juan Carlos.

JR.A, C.A.

Esta propuesta sanitaria enmarcada en el área de la Salud Pública, viene a dar respuesta a una problemática relacionada con las vías de contaminación microbiana desde espacios públicos a los internos del hábitat humana, generada por restos alimenticios, microorganismos y demás agentes contaminantes, que se adhieren fuertemente en las suelas de los zapatos, llevados inconscientemente al interior de residencias, servicios de salud y trabajos. De esta forma, se siembran agentes contaminantes biológicos y químicos en los pisos, convirtiéndose en puntos de propagación de diferentes enfermedades infectocontagiosas. La presente propuesta, consiste en el desarrollo de una Alfombra Sanitaria Antimicrobiana (ALSANA), para el aseguramiento de la higiene en espacios de salud pública y del hábitat humana. Metodológicamente, se ha seguido una investigación proyectiva, con la estructura de un proyecto especial. Como resultado, se observa que ALSANA puede colocarse en la entrada de hospitales, escuelas, aeropuertos, viviendas y demás localidades que requieren control sanitario, a fin de limpiar las suelas de los zapatos evitándose la formación de cepas microbianas. Utiliza insumos biodegradables y descartables que pueden adquirirse en el mercado nacional, representando un insumo de fácil manejo y confección. Se puede concluir, que ALSANA asegura, la desinfección de las suelas de los zapatos en un 96% gracias a un dispositivo para limpieza que posee una sustancia Biocida altamente eficiente y otro para el secado. Esta barrera química, no causa efectos secundarios en seres humanos ni en mascotas resguardando las condiciones higiénicas de los pisos en áreas de salud pública y del hábitat humanas.

PALABRAS CLAVE: Limpieza Espacios de Salud Pública, ALSANA, Higiene en el Hábitat Humana.

EQUIPO PARA LIMPIEZA AUTOMATIZADA DEL INSTRUMENTAL MEDICO- ODONTOLOGICO (ELAIMO)

Giusti, Juan Carlos; Oliveros, José; Oliveros, Jorge; Pérez, Rosa

B.

JR.A, C.A.

Esta propuesta sanitaria enmarcada en el área de la Salud Pública, viene a dar respuesta a una problemática relacionada con los riesgos de contaminación causados por agentes microbiológicos que pueden estar presentes en el instrumental medico – odontológico, que se utiliza al momento de efectuar rutinas quirúrgicas, odontológicas, quiropedias. Como consecuencia, se ve afectada la condición de salud de los profesionales de las ciencias de la salud y de los pacientes. La esterilización de tales instrumentos, no asegura una adecuada higiene, si antes no se lleva a cabo un proceso de limpieza eficaz. Esta propuesta consiste en el desarrollo de un equipo para la limpieza del instrumental médico-odontológico como alternativa innovadora, basada en la industria tecnológica nacional, que sustituya rutinas tradicionales de limpieza del instrumental (manuales) por un sistema automatizado altamente eficiente y seguro (ELAIMO). Metodológicamente, se ha seguido una investigación proyectiva, con la estructura de un proyecto especial. Como resultado, se observa una disminución significativa de los riesgos de contraer enfermedades infectocontagiosas tales como la Hepatitis, el VIH – SIDA, por residuos en el instrumental. También, se aminoran posibles accidentes laborales del personal asistente y de mantenimiento, a causa de la manipulación en faenas de limpieza del instrumental. Se concluye que el ELAIMO, ofrece una alta posibilidad de sistematizar un proceso tendiente a asegurar la calidad de la limpieza del instrumental medico-odontológico, disminuyendo posibilidad de riesgo y contaminación, por contacto, uso o manipulación, en los profesionales de las ciencias de la salud y en los pacientes.

PALABRAS CLAVE: Limpieza del Instrumental, ELAIMO, Contaminación por Manipulación del instrumental.

PIEZA DE MANO DENTAL DESECHABLE (TURBILIV) PARA SERVICIOS ODONTOLOGICOS

Oliveros, Jorge; Oliveros, José; Giusti, Juan Carlos; Pérez, Rosa B.

JR.A, C.A.

Esta propuesta sanitaria enmarcada en el área de la Salud Pública, viene a dar respuesta a una problemática relacionada con los riesgos a los que están expuestos los profesionales de la odontología y sus pacientes, al utilizar piezas de mano (turbinas) en personas contagiadas o portadoras de enfermedades infectocontagiosas (Hepatitis A, B, C; VIH – SIDA, enfermedades respiratorias, virus como el AH1N1), cuyos agentes patógenos pueden quedar en residuos de sangre,

saliva y otras sustancias que no se eliminan tan fácilmente en la pieza de mano, dado que estas no pueden limpiarse internamente. La presente propuesta, consiste en el desarrollo de una Pieza de Mano Dental Desechable (TURBILIV), para el aseguramiento de las condiciones de salud e higiene de los profesionales de las ciencias odontológicas y pacientes, en servicios comunitarios. Metodológicamente, se ha seguido una investigación proyectiva, con la estructura de un proyecto especial. Como resultado, se observa que TURBILIV gracias a su condición de ser descartable, ofrece un manejo bioseguro del acto odontológico. Cuenta además, con un sistema rotor altamente eficiente, dentro de un dispositivo a base polímeros, único en su estilo. Su especial sistema de acoplamiento multicompatible garantiza la adaptación a cualquier unidad odontológica sin importar el fabricante. Se puede concluir, que TURBILIV asegura, una atención biosegura y personalizada de los pacientes en los servicios odontológicos comunitarios. Permite un manejo sencillo y ergonómico para el odontólogo por su poco peso y dimensiones minimalistas. Estéticamente, ofrece diversos colores y un sistema para saborizar la boca del paciente.

PALABRAS CLAVE: Pieza de Mano Dental Desechable, TURBILIV, Atención biosegura odontológica.

EFEECTO DEL VALSARTAN SOBRE LAS CITOQUINAS PROINFLAMATORIAS EN UN MODELO DE PERIODONTITIS INDUCIDA POR INYECCIONES DE LIPOPOLISACARIDOS EN RATAS

Matos María G, Israel Anita, Garrido María del Rosario.

Laboratorio de Neuropeptidos, Facultad de Farmacia, Universidad Central de Venezuela.

La enfermedad periodontal (EP) es una entidad multifactorial resultante de la interacción de bacterias patógenas con los mecanismos de respuesta inmune del huésped, caracterizada por una reacción inflamatoria sostenida presentando infiltrado inflamatorio y la generación de concentraciones locales de citocinas, estas estimulan el reclutamiento de células inflamatorias y son producidas por un amplio espectro de células del periodonto. La administración de endotoxina bacteriana (lipopolisacáridos, LPS) en la encía de las ratas produce una respuesta inflamatoria. La angiotensina II (ANGII) actúa como una citoquina pro-inflamatoria ya que el bloqueo de los receptores AT1 (RAT1) produce una disminución de la progresión de patologías inflamatorias. Se desconoce el papel de la ANGII/AT1 sobre las interleucinas (IL) proinflamatorias en la EP. Para ello evaluaremos el efecto del Valsartán (VAL) antagonista (RAT1) sobre citoquinas como: la IL-1 β y IL1 β , IL-6, IL-12, Factor de Necrosis Tumoral

Alfa (TNF- α), e interferón gamma (INF-g) en un modelo de EP. Se determinó la concentración de las IL en saliva de ratas divididas en cuatro grupos experimentales: 1. CONTROL; 2. LPS; 3. VAL; 4. LPS+VAL, aplicando inyecciones interdiarias del LPS y administrando VAL una vez al día por 7 y 14 días. Esta determinación se realizó través de un inmunoensayo utilizado el sistema de análisis multiplex. El LPS produjo un incremento de la IL-1 β y IL1 β , IL-6, IL-12, TNF- α , INF-g y estos efectos fueron revertidos por el tratamiento con VAL, sugiriéndose un papel de la ANGII/RAT1 en la patogénesis de la EP inducida con LPS en ratas.

PALABRAS CLAVE: Enfermedad periodontal, valsartan, interleucinas proinflamatorias.

DETECCIÓN DEL GEN CAGA Y TIPIFICACIÓN DEL GEN VACA DE HELICOBACTER PYLORI EN PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS CON GASTROPATÍAS CRÓNICAS

Diana Ortiz, Beatriz Villalta, Guillermo Veitía, María E. Cavazza.

Instituto de Biomedicina MPPS-UCV, Hospital Toro de Caracas. Hospital José María Vargas.

Helicobacter pylori es un bacilo patógeno Gram negativo de alta prevalencia en el mundo que coloniza la mucosa gástrica, está asociado con el desarrollo de gastritis, enfermedad ulcero péptica, adenocarcinoma gástrico y linfoma tipo MALT. Ha sido clasificado como carcinógeno humano tipo I por la IARC. Sus genes de virulencia cagA y las variantes alélicas s/m de vacA están asociados con enfermedades gástricas severas. Objetivo: determinar la prevalencia de H. pylori y los genes de virulencia vacA y cagA en pacientes adultos y pediátricos con gastropatías crónicas. Metodología: Previa aprobación del comité de bioética del instituto, fueron evaluados pacientes que asistieron a la consulta de gastroenterología del Hospital José María Vargas y Elías Toro de Caracas. Por biología molecular fue determinada la presencia de H.pylori y sus genes de virulencia utilizando los cebadores cagA3', VA1-F/VA1-R para amplificar s1/s2 y VAG-R/VAG-F para m1/m2 de vacA. Resultados: En los adultos se encontró 90% de positividad para H. pylori: 72% cagA positivos, 48% vacAs1/m1, 29% vacAs1/m2 y 14% vacAs2/m2. El 85% de los estudios de anatomía patológica reflejaron la presencia de gastritis crónica de moderada a severa con metaplasia intestinal presente. En pacientes pediátricos, el 55% fue H. pylori positivo, 90% cagA+vacAs1/m1 con gastritis crónica activa moderada/severa. Conclusión: . La detección y tipificación de los genes de virulencia de H pylori contribuye a un mejor diagnóstico y seguimiento de la infección en pacientes de alto riesgo, aspecto de suma importancia en nuestro país, considerando la alta

prevalencia de la infección desde edades tempranas.

PALABRAS CLAVE: H. pylori, caga, vaca.

PREVALENCIA DE PARASITOSIS EN NIÑOS DE 2 A 12 AÑOS DEL CONSEJO COMUNAL INDIO MIGUEL, SANTA ROSA DE AGUA, MARACAIBO ESTADO ZULIA

A, González M, Quintero M, Briceño O, Calchi M y Acurero E.

Cátedra de Hematología. Cátedra de Parasitología. Universidad del Zulia, Facultad de Medicina, Escuela de Bioanálisis.

En América Latina y el Caribe aproximadamente 77.600 niños menores de 5 años mueren cada año de diarrea, muchas de ellas debidas a parasitosis, lo que significa más de 200 muertes diarias. Objetivos: 1.- Identificar las parasitosis presentes en la población estudiada 2.- Suministrar el tratamiento a la población que lo requiera. Materiales y Métodos: La población estudiada comprendió 62 niños de ambos géneros en edades de 2 a 12 años del Consejo Comunal Indio Miguel, Santa Rosa de Agua, Maracaibo, Estado Zulia. A cada muestra fecal se le realizó examen de heces al fresco con solución salina, tinción temporal de lugol y técnica de concentración de Ritchie. Todos los niños que resultaron parasitados se les suministró tratamiento antiparasitario. Los fármacos y sus indicaciones respectivas se entregaron a los representantes de los niños afectados. Resultados: Se encontró 48 niños parasitados (77,42 %) y 14 no parasitados (22,58 %). De los niños parasitados: 12 estaban monoparasitados (25 %) y 36 poliparasitados (75 %): el grupo etario con mayor número de niños parasitados correspondió al de 2 a 4 años (40,32 %). Las enfermedades parasitarias más frecuentes fueron Blastocitosis, tricocefalosis y ascariasis. Conclusiones: Esta comunidad presenta un poliparasitismo elevado, lo cual concuerda con las precarias condiciones higiénicas en las que habitan. Los niños de 2 a 4 años suelen ser el grupo etario más susceptible a este tipo de infecciones debido a la conducta infantil propia de esta población y a la deficiente educación para la salud de sus padres.

PALABRAS CLAVE: Prevalencia, Parasitosis, Santa Rosa de Agua

DIAGNÓSTICO DE HEMOGLOBINOPATÍAS POR HPLC-CE EN TRES POBLACIONES RURALES DEL ESTADO SUCRE

Medina A., Jennifer; González G., María José; Bravo-Urquiola, Martha; Chacín, Marycarmen, Arends, Anabel; García, Gloria.

Dpto. de Biología, Universidad de Oriente-Sucre, Laboratorio

de Investigación de Hemoglobinas Anormales, Universidad Central de Venezuela.

El estudio de las hemoglobinopatías tienen gran importancia clínica, genética y antropológica. En Venezuela, las más frecuentes son las hemoglobinas S, C y D, las cuales están relacionadas con la llegada de los africanos al continente americano, generalmente son asintomáticas, pero al encontrarse en forma homocigota o doble heterocigota manifiestan sintomatologías variadas, comprometiendo seriamente la salud de los individuos que la padecen. Debido al alto componente africano presente en el Estado Sucre se planteó en esta investigación evaluar la frecuencia de las hemoglobinopatías en las poblaciones de Guariquén, Petare y El Paujil. Previo consentimiento informado, se analizó un total de 622 muestras de sangre periférica por Cromatografía líquida de alta precisión (HPLC-CE), la cual permite detectar la presencia de las distintas hemoglobinas: Hb A, F, A2, S, C y D, y su cuantificación. La frecuencia general de hemoglobinopatías en las poblaciones analizadas fue de 16,45%, siendo la población de El Paujil la que presentó la mayor frecuencia (7,45%), seguida de Petare y Guariquén (6% y 3%, respectivamente). La variante S (HbAS) fue la más frecuente, con 5,59% en El Paujil y 6% en Petare. En vista de la elevada frecuencia de heterocigotos se requiere implementar programas de asesoramiento genético para brindar mayor información acerca de los riesgos que presentan los individuos con anemia drepanocítica, que por sus implicaciones clínicas hace que sea un problema real de salud pública que afecta a gran parte de las poblaciones del país. Financiado por FONACIT: MC-2007001066 y MC-2008001053; Consejo de Investigación, UDO-Sucre: CI-2031102155609

PALABRAS CLAVE: Hemoglobinopatías, talasemias, variantes hemoglobínicas, HPLC

PRODUCCIÓN DE ANTICUERPOS POLICLONALES IGY DESARROLLADOS EN GALLINAS CONTRA ANTÍGENO DE FASCIOLA HEPÁTICA

Castellanos Adrian, Rojas Elina.

Universidad del Zulia, Facultad Experimental de Ciencias, Departamento de Biología, Instituto José Witremundo Torrealba, Universidad de los Andes.

Los anticuerpos son proteínas que se unen específicamente a moléculas extrañas denominadas antígenos. Los antígenos de excreción-secreción de Fasciola hepática han sido estudiados como importantes desarrolladores de la respuesta inmunitaria en diferentes mamíferos. El objetivo de este trabajo fue desarrollar anticuerpos policlonales IgY en gallinas contra antígenos excreción-secreción de Fasciola hepática. Para tal

fin, se inmunizaron dos gallinas ponedoras (Hy line Brown) de 25 semanas de edad, los días 1, 15, 30 y 45, recolectando los huevos diariamente para su posterior análisis. Se purificó la inmunoglobulina Y mediante la técnica de precipitación con PEG-6000 y cloroformo. Se cuantificaron las proteínas utilizando un kit comercial (Proti2 de Wiener Lab). Posteriormente se realizó una ELISA indirecta para demostrar la presencia de anticuerpos contra el antígeno en estudio. La producción de los anticuerpos resultó eficiente, recolectando en algunos casos hasta 80 mg/huevo, resultando un incremento de la producción desde el día 23 post inoculación. Finalmente, se demostró la presencia de estos anticuerpos al reaccionar contra los antígenos de Fasciola hepática en la ELISA realizada. Estos resultados demuestran la eficacia del método utilizado y abren nuevas perspectivas para su futura aplicación en inmunodiagnóstico.

PALABRAS CLAVE: Fasciola hepática, anticuerpos, antígeno, ELISA.

POTENCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMALÁRICA DE LAS COMBINACIONES DE MEFLOQUINA Y CLOROQUINA CON ACETAMINOFENO EN UN MODELO DE MALARIA MURINO

Acosta, M, Gamboa de Domínguez N.

Unidad de Bioquímica. Facultad de Farmacia. Universidad Central de Venezuela.

Las combinaciones entre antimaláricos, o bien, con compuestos con indicación terapéutica distinta, es de gran interés en la situación de la malaria a nivel mundial. Bajo este contexto, evaluamos la actividad antimalárica de las combinaciones de mefloquina (MQ) y cloroquina (CQ), con el acetaminofeno (ACT), por ser depletor de los niveles de glutatión (GSH). Utilizando la Prueba de Peter, ratones infectados con Plasmodium berghei (106 parásitos por ratón, vía i.p), recibieron dosis subterapéuticas (DST) y terapéuticas (DT) (mg/Kg): MQ (DST: 15; DT: 25), ACT (DT: 150) y CQ (DST: 15; DT: 25), solas o combinadas con ACT. El día 4 postinfección y postratamiento, se determinó la densidad parasitaria, mediante microscopía y se llevó un registro de los días de supervivencia de cada animal (DSP). Los resultados obtenidos muestran que combinaciones de MQ15+ACT150 y CQ15+ACT150 redujeron la parasitemia similar a MQ25 y CQ25. La combinación de CQ15+ACT150, mostró mayor tendencia para controlar la parasitemia que CQ25. En el ensayo de inhibición de formación de hemozoína in vitro, se incubaron MQ y CQ a concentraciones (µg/mL): 0,01, 0,1, 10 y 100 solas o combinadas con ACT (10 y 100 µg/mL). Los valores de porcentaje obtenido indican que CQ y MQ

son efectivas para inhibir el proceso de formación de Hz in vitro. El ACT, no interfirió en este proceso, pero, aumentó el efecto inhibitorio de la CQ y MQ. La estrategia de las combinaciones en el tratamiento de la malaria representa una alternativa terapéutica para producir nuevos fármacos y evitar la resistencia.

PALABRAS CLAVE: MQ, CQ, ACT, malaria.

VARIACIÓN DE LOS NIVELES DE MERCURIO EN SANGRE DE LOS HABITANTES DE PUERTO ORDAZ Y MÉRIDA, DURANTE LOS AÑOS 2004-2010

Rojas A. Edyleiba, Rondón Carlos, Ramírez R. Lirey A..

Laboratorio de Espectroscopia Molecular, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes. ICAE, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes.

Es conocido que el mercurio y sus compuestos son sustancias muy tóxicas para las personas y tiene un alto poder contaminante. Las personas que habitan cerca de áreas con actividad minera e industrial constituyen una población de riesgo toxicológico. El objetivo de este trabajo es determinar el contenido de mercurio total presente en algunos habitantes de dos ciudades de Venezuela con actividad económica distinta como son Puerto Ordaz y Mérida, con el fin de evaluar y comparar el riesgo de toxicidad durante los años 2004-2010. Se colectaron muestras de sangre de personas voluntarias no expuestas al elemento en estudio, en ambas ciudades. El contenido de mercurio fue determinado mediante la generación química de vapor con detección por espectroscopia de absorción atómica. Mediante un análisis estadístico de varianza, se compararon los valores de mercurio entre los grupos estudiados y para los diferentes períodos de muestreo. En Puerto Ordaz, el porcentaje más alto de personas que presentó niveles superiores de mercurio en sangre al permitido (10 µg/L), fue en el año 2005: 31%, mientras que en Mérida fue en el año 2010: 2,38%. A excepción del año 2006, se encontraron diferencias significativas en el contenido de mercurio de sangre entre los habitantes de las ciudades en estudio. En Puerto Ordaz, el contenido de mercurio presente en las muestras de sangre del 8% de las personas voluntarias para este estudio en el año 2010, revela que este grupo está en riesgo toxicológico al metal, mientras que en Mérida sólo el 2,38% lo está.

PALABRAS CLAVE: Mercurio, toxicidad, espectroscopia, absorción atómica.

CARACTERIZACIÓN INMUNOLÓGICA DE PEPTIDOS SINTÉTICOS REPRESENTANDO SECUENCIAS DE ANTIGENOS NATURALES DE LEISHMANIA BRASILIENSIS

Telles Senobia, Latorre Lisette, Velásquez Zamira.

Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina, Ministerio para el Poder Popular de la Salud (MPPS).

La leishmaniasis es un grupo de enfermedades transmitidas al humano por la picadura de alrededor de 30 especies de insectos vectores infectados por protozoos del género *Leishmania*. Es endémica en 88 países de 4 continentes de los cuales 16 están en vías de desarrollo, con una estimación de 2 millones de nuevos casos anuales y de 12 a 14 millones de personas infectadas en todo el mundo. En el año 2010 Venezuela, presentó la mayor tasa de incidencia de Leishmaniasis Cutánea en Táchira (24,8) y Sucre (16,4). A nivel mundial se realizan múltiples estudios con la finalidad de identificar y caracterizar componentes antigénicos de *Leishmania* que puedan ser utilizados en la detección de la enfermedad y/o en ensayos terapéuticos para prevenir la infección o post-infección. En este sentido, nuestro laboratorio trata de identificar péptidos naturales de *Leishmania* spp. Con potencialidad de estimular subpoblaciones de células T productoras de citocinas asociadas con protección de la enfermedad. En estudios previos, utilizando células mononucleares de sangre periférica (CMSP) de pacientes con leishmaniasis y fracciones de péptidos naturales de *Leishmania brasiliensis* (obtenidas en nuestro laboratorio), hemos logrado detectar reactividad importante en dos de las fracciones ensayadas. El objetivo del presente trabajo es la caracterización inmunológica de 4 péptidos sintéticos (representando las secuencias de los péptidos naturales presentes en las fracciones peptídicas señaladas), frente a células y sueros de pacientes con y sin tratamiento. Los resultados mostraron la capacidad de los péptidos de generar la estimulación de CMSP con una respuesta celular Th1. Tres de los péptidos ensayados mostraron la mayor reactividad en los inmunoensayos (Maba y Elisa-péptido), lo que sugiere continuar con ensayos de especificidad serológica con un mayor número de sueros de pacientes y estudios con animales experimentales utilizando los péptidos individuales y mezclas de los mismos para evaluar la posibilidad de su inclusión en el diagnóstico y/o inmunoterapias.

PALABRAS CLAVE: Leishmaniasis, Caracterización Inmunológica, Péptidos sintéticos

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA: BASES DE DATOS PARA EL CONTROL DE AEGYPTI Y PREVENCIÓN DEL DENGUE EN TRUJILLO

Libert Sánchez, Carmen Castillo.

Universidad de Los Andes – Núcleo Universitario “Rafael

Rangel”.

En este proyecto se plantea el diseño y evaluación de mecanismos alternativos para la vigilancia y control de *Ae. aegypti*, de tal forma que se logre, en un periodo de tiempo razonable, establecer en forma estandarizada, políticas de control que puedan ser extrapoladas a otras localidades con la misma base de información, incorporando el manejo de imágenes satelitales y SIG como herramientas necesarias en el área de la salud pública. Estas herramientas tendrían la característica de aportar múltiples aplicaciones que fortalecen la capacidad de gestión y toma de decisiones de los servicios de salud, en aras de mitigar progresivamente el efecto patológico provocado por los vectores de transmisión mediante el estudio espacial de patrones infecciosos. Para ello se plantea el esfuerzo mancomunado de la Universidad como institución promotora y/o generadora de recursos humanos de alto valor en la labor de transferencia de conocimiento, y la comunidad de Monay Municipio Pampán del Estado Trujillo como locación de investigación piloto tanto para el desarrollo de esta herramienta científico-tecnológica, como para el impulso social y espiritual que se deriva de las condiciones óptimas de salubridad para el buen vivir de la población. Estas labores están enmarcadas en los lineamientos estratégicos del Proyecto Nacional Simón Bolívar, en pro del rescate de los valores y principios de la solidaridad humana para alcanzar la Nueva Ética Socialista que conduzca a la verdadera Felicidad Social, enfocando nuestras comunidades hacia la Democracia Participativa Protagónica Revolucionaria.

PALABRAS CLAVE: Dengue, vectores, transmisión, SIG, salud.

CLONACIÓN DEL GEN QUIMERA TV70CATL DE TRYPANOSOMA VIVAX EN UN SISTEMA BACTERIANO

Correia Maryori; González Bernardo.

Universidad Central de Venezuela, Departamento de Biología celular. 2. Universidad Simón Rodríguez-IDECYT, Lab de Biología Molecular.

La tripanosomosis animal es una enfermedad parasitaria hemotrópica que ocasiona grandes pérdidas económicas en la ganadería venezolana; causada principalmente por *Trypanosoma vivax*, un hemoflagelado unicelular eucariota. Las quimeras, formadas a partir de genes recombinantes asociados a proteínas con potencial inmunogénico y adyuvante podrían servir para la obtención de proteínas empleadas en estudios de serodiagnóstico e inmunoterapéuticos para el control de esta enfermedad. Por esta razón, el objetivo principal es la clonación de una proteína quimera formada por una región C-terminal

de la Hsp70, la cual ha sido utilizada como adyuvante, y la región catalítica de la Cistein proteasa, ambas de *T. vivax* en un sistema bacteriano. Para ello, se realizó la extracción y posterior digestión del vector pPICZ?A con enzimas de restricción específicas EcoRI y NotI, obteniéndose la liberación del gen Tv70CATL de 1443 pb. Luego, se clonó el gen Tv70CATL en el vector de expresión pET28a y por transformación se introdujo en una cepa de *Escherichia coli* Bl21 (DE3). Se confirmó la transformación de las colonias por PCR de las colonias. Posteriormente, el producto de PCR fue digerido con EcoRI y PstI, obteniéndose en ambos una banda de 6812 pb, que corresponde al tamaño del vector recombinante pET28a/Tv70CATL de forma lineal, confirmando la presencia del gen TV70CATL y su clonación en el vector de expresión.

PALABRAS CLAVE: Clonación, quimera, *Trypanosoma vivax*, Tv70CATL.

SIMPLIFICACIÓN DE LA TÉCNICA DE MULTIDIAGNOSTICO MABA USANDO SUSTRATO CROMOGÉNICO EN EL PROCESO DE REVELADO

Toledo Marilyan, Losada Sandra, Gauna Adriana, Lorenzo Ma. Angelita, Bermúdez Henry y Noya Oscar.

Sección de Biohelmintiasis, Instituto de Medicina Tropical; Cátedra de Parasitología de la escuela de Medicina “Luis Razetti”, UCV.

Estudios previos empleando la técnica MABA han arrojado resultados alentadores como una herramienta en el diagnóstico rutinario de enfermedades infecciosas como: toxoplasmosis, chagas, amibiasis, esquistosomiasis, malaria, cisticercosis, hidatidosis, HIV, leptospirosis, leishmaniasis, histoplasmosis, hepatitis C. Tomando en cuenta que la población está expuesta a más de un agente causal, el propósito de esta metodología multidagnóstica es su utilización en centros de salud. Se ha simplificando el proceso de revelado, sustituyendo el tradicional sustrato quimioluminiscente para lo cual se requiere de un cuarto oscuro y material fotográfico que no está disponible en todos los laboratorios, por sustratos cromogénicos manteniendo la versatilidad de la metodología así como su sensibilidad y especificidad. Empleando una cámara acrílica de 28 canales, se sensibilizaron membranas de nitrocelulosa con péptidos sintéticos y/o antígenos crudos, bloqueadas y luego cortadas en tiras de 2mm. Cada una de ellas fueron incubadas con sueros humanos, posteriormente se incorporó una anti-IgG humana (conjugada a fosfatasa alcalina y/o peroxidasa). El proceso de revelado consistió en adicionar un sustrato enzimático NBT/BCIP®, 3,3',5,5' tetrametilbencidina o SuperSignal?. Resultados preliminares usando anti-IgG conjugado a peroxidasa y revelado con sustrato cromogénico y quimioluminiscente arrojaron una concordancia entre sí de

97%. Recientemente iniciamos evaluación con anti IgG-fosfatasa alcalina con su correspondiente sustrato cromogénico (NBT/BCIP®) obteniendo mayor sensibilidad y especificidad (100%) en los ensayos realizados. Así mismo se han iniciado estudios con oro coloidal en el proceso de revelado, que hasta ahora no han sido satisfactorios. Se está evaluando la posibilidad de un sistema de amplificación de señal, que aumente su sensibilidad.

PALABRAS CLAVE: Multidiagnóstico, MABA, sustrato cromogénico.

CONOCIMIENTO SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO DE HIPERTENSION ARTERIAL EN EL BLOQUE 4 DE PROPATRIA, PARROQUIA 23 DE ENERO, CARACAS

Arévalo E. Ysaleny M.; Meza C. Mariana M.; Molina Lizmar K.; Polo P. R. del Valle; Rada A. Eduardo J.; Ramírez M. Carlos D.; y col.

PNFMIC, UBV, Caracas. Misión Barrio Adentro. Comité Salud José G. Hernández.

La Hipertensión Arterial (HTA), constituye uno de los problemas de salud pública más importantes a nivel mundial, ya que es frecuente, por lo general asintomática, fácil de diagnosticar y de tratar, y tiene complicaciones mortales sino es atendida de manera adecuada. No se trata solo de una enfermedad sino además de un factor de riesgo establecido para otras enfermedades. En Venezuela, la HTA representa una enfermedad de alto riesgo cardiovascular y dentro de las veinticinco primeras causas de muerte se encuentran las enfermedades cardiovasculares, con una alta tasa diagnosticada, siendo la del Bloque 4 de 27,8% de los habitantes. Con el propósito de identificar y evaluar el nivel de conocimiento sobre HTA y sus factores de riesgo en la Parroquia 23 de Enero de Caracas, se evaluaron los conocimientos de los habitantes del Bloque 4, mediante la aplicación de una encuesta estructurada y la realización de una estrategia de intervención educativa a través de talleres, charlas, pancartas, carteleras y conversatorios. La encuesta se realizó antes y después de la intervención educativa (previo consentimiento informado) y se valoraron los conocimientos que sobre la HTA tienen los habitantes del bloque 4. Los resultados arrojan un importante incremento en los conocimientos sobre HTA, los factores de riesgo prevenibles y/o modificables, así como también la importancia de la educación comunitaria como estrategia de apoyo a las actividades de atención primaria de la salud, a fin de consolidar la red primaria de atención (Barrio Adentro) y los Comités de salud, posteriores a la intervención educativa.

PALABRAS CLAVE: Hipertensión arterial, Factores de

riesgo, Atención primaria, Barrio Adentro, Comités de Salud.

FRECUENCIA DE CRYPTOSPORIDIUM SPP. EN HECES DE PACIENTES CON O SIN DIARREA

De la Parte-Pérez MA, Brito A, Bruzual E, Castillo L, Alibrandi V, Montaner D.

Escuela de Enfermería. Escuela de Medicina “JM Vargas”, Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela. Clínica IDET, Caracas.

Las parasitosis intestinales son infecciones frecuentes en comunidades con deficientes condiciones de salubridad y calidad del agua de consumo y pueden cursar con o sin diarrea. *Cryptosporidium* es reconocido como uno de los principales causantes de infección gastrointestinal y su presencia no es investigada en forma sistemática en los exámenes de heces. Objetivo: Determinar la frecuencia de este parásito en las muestras de heces de pacientes con o sin diarrea. Metodología: Se trata de un estudio observacional descriptivo, transversal. Se recibieron 163 muestras de heces para estudio coproparasitológico general y previo consentimiento informado del paciente o representante se realizó también el estudio para la detección de estructuras ácido-alcohol resistentes mediante la técnica de Ziehl-Neelsen modificada y diagnóstico diferencial micrométrico de las estructuras ácido-resistentes presentes.

Resultados: De las muestras estudiadas el 62% (101) correspondieron al género femenino y 38% (62) al masculino. La edad de los pacientes fue de 1 a 95 años. La consistencia de las heces 50% pastosa, 29% blanda, 18% líquida y 3% dura. El 54% de las muestras fueron negativas (88/163) y del 46% que resultaron positivas (75/163), se aislaron los siguientes parásitos intestinales: *Cryptosporidium* spp 19.6%; *Microsporidia* 11.7%, *Blastocystis hominis* 11,7%, *Hymenolepis nana* 1.2% y *Giardia intestinalis* 1.8%. Las asociaciones fueron: *Cryptosporidium*/*Microsporidium* 6 casos; *Microsporidium*/*B. hominis*: 2; *Microsporidium*/*G. Intestinalis*: 1. Discusión: Los resultados son similares a los descritos por autores nacionales e internacionales para estudios de población semejantes, por lo que recomendamos la investigación sistemática de estos parásitos.

PALABRAS CLAVE: Parasitosis intestinales, *Cryptosporidium* spp, diarreas.

REPRODUCCIÓN DE BOTHROPS ATROX EN EL CENTRO REGIONAL OCCIDENTAL DE PRODUCCIÓN DE SUERO ANTIOFÍDICO (CROPSA), ULA, MÉRIDA, VENEZUELA

Angelino Marisela y Péfaur Jaime E.

Grupo de Ecología Animal, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Universidad de Los Andes, Mérida.

El suero antiofídico es el único medicamento eficaz para contrarrestar los graves efectos producidos en los accidentes por envenenamiento con serpientes, tanto en humanos y como en animales. Para su elaboración se necesita una producción permanente de veneno como materia prima elemental, lo que requiere mantener y reproducir serpientes venenosas ex situ. En el Centro Regional Occidental de Producción de Suero Antiofídico (CROPSA), Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, se realizaron siete ciclos de apareamientos de *Bothrops atrox*, provenientes de tres áreas del Sur del Lago de Maracaibo, desde 2005 al 2010. Se formaron 47 parejas según su procedencia, unidas en cuatro lapsos del año (enero – marzo; abril – junio; julio – septiembre; octubre – diciembre) para así comprobar el período de aceptación de pareja. Se logró observar y registrar el cortejo/cópula en tres de ellas, procediendo luego a su separación, registrando un tiempo medio de gestación de 266 días. El lapso efectivo de apareamiento y fertilización ocurrió en la etapa enero – marzo. A promedio, los valores obtenidos fueron: éxito reproductivo 36 %; 16 crías por pareja; peso de 12,7 g y un largo total de 30,8 cm por individuo al nacer; con presencia de dos huevos no fertilizados por parto. Los neonatos presentaron una mortalidad de 24 % en los primeros dos meses posteriores a su nacimiento. El manejo de esta información permite al CROPSA mantener una población de serpientes suficiente y estable para producir venenos.

PALABRAS CLAVE: Suero antiofídico, reproducción ex situ, *Bothrops atrox*, Sur del Lago de Maracaibo, Venezuela

PERFIL DE LÍPIDOS NEUTROS Y POLARES DE LAS POBLACIONES HETEROGÉNEAS PROCEDENTES DE LÍNEAS VENEZOLANAS DE TRYPANOSOMA EVANSI

Rossi S. Marcello S., Boada-Sucre Alpidio A., Vivas Julio, Payares Gilberto.

IAP-UCV, IDECYT-UNESR, IBE-UCV.

En Venezuela *Trypanosoma evansi* y *Trypanosoma vivax* son responsables de la tripanosomiasis de animales domésticos y silvestres, afectando la tracción, reproducción animal y producción de carnes y leche. Solo existen 6 fármacos para su tratamiento (suramina, quinapiramina, acetato de diminaceno, pentamidinas, isometamidio y el melarsoprol), para los cuales se ha descrito resistencia y efectos secundarios. Debido a la ausencia de nuevos fármacos para el tratamiento y el riesgo del hombre a la infección por *T. evansi*, el objetivo del trabajo fue establecer el perfil de lípidos neutros(LN) y polares(LP)

del parásito, para su utilización futura en el establecimiento de blancos potenciales de tratamiento de la infección. Los lípidos totales(LT) de 108 flagelados de *T. evansi* (EcF1991 y HhF1992) purificados por cromatografía y de 108 epimastigotes de *T. cruzi* (EP), fueron extraídos por el método de Folch. Los LT se fraccionaron en LN y LP en columnas de ácido silícico y se estudiaron mediante cromatografía en capa fina. Los LN de *T. cruzi* están representados por 3 componentes (Rf=0,42; 0,45, 0,50) correspondientes a ergosterol(E), colesterol(C) y dimetil-esteroles(DME). En *T. evansi* el único LN observado (Rf=0,48) co-migra con el colesterol (Rf=0,47). Cuatro componentes (Rf): 0,60 [fosfatidiletanolamina(PE)], 0,40 [fosfatidilcolina(PC)], 0,34 [fosfatidilserina/fosfatidilinositol(PS/PI)] y 0,29 [esfingomielina(EM)] fueron evidenciados como LP de *T. cruzi*. En *T. evansi* se revelaron 5 LP, 4 que coinciden con *T. cruzi* y 1 con Rf=0,22-0,24 (lisofosfatidilcolina). Los LP y los procesos relacionados con la absorción de colesterol parecen ser blancos potenciales en la quimioterapia de *T. Evansi*.

PALABRAS CLAVE: *Trypanosoma evansi*, Lípidos Neutros, Lípidos Polares, Quimioterapia.

ANÁLISIS HEMATOLÓGICO DE BOTHROPS ATROX MANTENIDOS EN EL CENTRO REGIONAL OCCIDENTAL DE PRODUCCIÓN DE SUERO ANTIOFÍDICO (CROPSA), ULA, MÉRIDA

Abreu Jhosaba y Péfaur Jaime E.

Grupo de Ecología Animal, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida.

El conocimiento del perfil hematológico de los animales es una herramienta necesaria para conocer el estado de salud individual, así como para implementar medidas sanitarias de sus poblaciones. Por primera vez se realiza en Venezuela un estudio hematológico en serpientes. Para ello se utilizaron 12 individuos adultos sanos de *Bothrops atrox* (8 machos y 4 hembras), provenientes de la región del Sur del Lago de Maracaibo, mantenidos en cautiverio en el Serpentario del Centro Regional Occidental de Producción de Suero Antiofídico (CROPSA), ULA, Mérida, Venezuela, usados para producir venenos necesarios para la elaboración de suero antiofídico. A cada uno se le extrajo una muestra sanguínea de la vena ventral caudal, para la determinación del hemograma total. Los resultados arrojaron valores de Recuento Globular Rojo = 4.11×10^5 (Cél/mm³), Recuento Globular Blanco = 10.6×10^5 (Cél/mm³), Recuento Trombocitos = 4.21×10^5 (Cél/mm³), Hemoglobina = 6.61 (g/dL) y Hematocrito = 20.47 (%). Estos resultados fueron sometidos a un análisis de varianza de una vía (ANOVA) para determinar diferencias sexuales; no se hallaron diferencias significativas entre machos y hembras, lo cual podría indicar que los valores reportados

constituyen un perfil hematológico de referencia clínica para esta especie. Con el fin de realizar un recuento diferencial de los tipos celulares sanguíneos y su descripción morfológica, se efectuaron teñidos de frotis sanguíneos donde se identificaron elementos sanguíneos de la serie roja: eritrocitos maduros e inmaduros; y elementos de la serie blanca: trombocitos, linfocitos, basófilos, heterófilos, eosinófilos, azurófilos y monocitos.

PALABRAS CLAVE: Perfil hematológico, *Bothrops atrox*, recuento globular, hemoglobina, hematocrito.

EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DE LOS CEBADORES QUE AMPLIFICAN LOS GENES MSP2 Y MSP5 DE ANAPLASMA MARGINALE

Eleizalde Mariana C.; Mendoza, M., Gómez-Piñeres E., Reyna-Bello A.

Centro de Estudios Biomédicos y Veterinarios.UNESR. Departamento de Biología y Sanidad Animal, Universidad de Oriente, Núcleo Monagas.

La bacteria *A. marginale*, infecta eritrocitos bovinos ocasionando un cuadro anemizante que afecta la productividad del animal, siendo necesaria la aplicación de métodos de diagnóstico sensibles y específicos para el control y tratamiento de la enfermedad. En este sentido, las técnicas moleculares se han convertido en una herramienta ideal para el diagnóstico, por lo que tomando en cuenta que en Venezuela se ha desarrollado la técnica de PCR empleando los cebadores 19A y 19B que amplifican el gen *mSP5* de la bacteria y el reciente diseño de los cebadores *mSP2A* y *mSP2B* que amplifican el gen *mSP2*, nos propusimos evaluar la sensibilidad de ambos pares de cebadores así como su potencial para diagnóstico molecular. Para ello, se procedió a realizar el ensayo PCR a partir de diluciones seriadas de una muestra de ADN cuantificada de referencia positiva a *A. marginale* y se evaluó una población de 22 animales mediante la técnica de PCR, empleando en ambos casos los cebadores 19A/B y *mSP2A*/B con fines comparativos. Los resultados obtenidos demuestran que la sensibilidad de los cebadores que amplifican los genes *mSP2* y *mSP5* fue de 0.01ng/μl, siendo similar más no idéntica, ya que la intensidad de las bandas fue mayor empleando los cebadores que amplifican el gen *mSP5*. Este hecho se evidenció al evaluar la población bovina, donde utilizando los cebadores *mSP2A*/B y 19A/19B se obtuvo una prevalencia de 13,63% y 68,18% respectivamente, concluyendo que los cebadores 19A/B son mejores para el diagnóstico de *A. marginale* en muestras bovinas de campo.

PALABRAS CLAVE: Sensibilidad, cebadores, PCR, *A.*

marginale, diagnóstico.

POLIMORFISMO DEL RECEPTOR DE GLUCOCORTICOIDES EN PACIENTES CON ASMA Y ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA EN VENEZUELA

Larocca G. Nancy, Moreno Dolores, Garmendia Jenny, Toro Félix, De Sanctis Juan.

Cátedra de Patología General y Fisiopatología. Escuela "Luis Razetti". Facultad de Medicina. UCV; Instituto de Inmunología. UCV.

El asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) son enfermedades caracterizadas por la obstrucción al flujo de aire e inflamación crónica y que aparecen como resultado de la interacción de diferentes genes con múltiples elementos ambientales. Los glucocorticoides inhalados son utilizados en el manejo del asma y la EPOC, pero algunos pacientes muestran poca respuesta a estos medicamentos; esta variabilidad individual en la respuesta farmacológica pudiera tener una base genética. Se han estudiado algunos polimorfismos en el gen del receptor de glucocorticoides que pudieran determinar la aparición de estas patologías y la respuesta al tratamiento. Objetivos: Determinar la asociación del polimorfismo BclI con el desarrollo de asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Métodos: Se estudiaron 100 pacientes con asma, 100 pacientes con EPOC y 100 controles mestizos venezolanos. La caracterización genotípica del Receptor de Glucocorticoides +647 G/C se realizó mediante la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa y posterior digestión de los amplicones mediante la enzima BclI. Resultados: Se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos de pacientes y los individuos controles, observándose una mayor frecuencia del genotipo homocigoto GG en los pacientes con asma con respecto a los pacientes con EPOC (OR=10,5238; IC95%:4,7801-23,1688) y los individuos controles (OR=16,3061; IC95%:6,5393-40,6601) y una menor frecuencia del genotipo heterocigoto GC en los pacientes con asma con respecto a los otros dos grupos de estudio (OR<1). Conclusiones: En base a estos resultados concluimos que el genotipo GG pudiera ser un factor genético de susceptibilidad para el desarrollo de asma.

PALABRAS CLAVE: Asma, EPOC, polimorfismo, receptor de glucocorticoides.

EFFECTOS DE LA INFECCIÓN EXPERIMENTAL DE OVINOS CON LA CEPA LIEM-176 DE TRYPANOSOMA VIVAX SOBRE LOS PARÁMETROS CLÍNICOS

Boada-Sucre Alpidio A., Rossi S. Marcello S., Gómez Ely, González Roschman, Rodríguez Jesús P., Reyna Armando.

IDECYT-UNESR, IAP-UCV, UDO, Facultad de Ciencias, UCV.

La tripanosomiasis animal (TA) es una hemoparasitosis difundida en las regiones tropicales y subtropicales de África y América, constituyendo uno de los obstáculos en la ganadería de estas regiones del mundo. Las pérdidas económicas por la TA se asocian con retardo del crecimiento, pérdida de peso, disminución en la producción de proteínas animales, mortalidad de los rebaños e incremento en costos de asistencia veterinaria. En Venezuela, la TA es causada por *T. vivax*, afecta a bovinos, caprinos y ovinos, es endémica de los Llanos (donde es transmitida por dípteros hematófagos) y exhibe prevalencias del 40,5-66%. El objetivo del trabajo fue describir los cambios que se producen en la temperatura corporal (TC), hematocrito (Hto), hemoglobina (Hb) y proteínas plasmáticas (PP) de ovinos infectados experimentalmente con la cepa patógena (LIEM-176) de *T. vivax*. Nueve ovinos macho mestizo-criollo, en edad reproductiva y de aproximadamente 20-35 kg de peso corporal fueron utilizados, 2 como controles y 7 como grupo experimental (infectados con 1×10^6 tripomastigotes de *T. vivax* en la vena yugular). Todos los ovinos fueron examinados clínicamente y parasitológicamente durante 45 días. Los análisis estadísticos (ANOVA) mostraron que existen diferencias significativas entre las variaciones de TC, Hto, Hb y PP de los ovinos del grupo experimental y control. Los cambios se vieron acompañados por fluctuaciones de parasitemia y alteraciones morfológicas de los eritrocitos, que sugieren que la infección con la cepa LIEM-176 afecta seriamente la salud de los animales. La caracterización clínica y molecular de las infecciones, permitirá mejorar el establecimiento del pronóstico y tratamiento de las infecciones naturales.

PALABRAS CLAVE: Trypanosoma vivax, cepa LIEM-176, ovinos, infección, parámetros clínicos

SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE SERPIENTES VENENOSAS DEL CENTRO REGIONAL OCCIDENTAL DE PRODUCCIÓN DE SUERO ANTIOFÍDICO (CROPSA), ULA, MÉRIDA

Díaz Fresnel, Péfaur Jaime E y Angelino Marisela.

Grupo de Ecología Animal, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.

Para efectuar labores en un laboratorio de animales venenosos debe haber normas de seguridad para su manejo y mantenimiento. La mejor conducta a seguir en el desarrollo de

cualquier actividad es tener precaución, estableciendo un límite permisible de riesgo. En el Centro Regional Occidental de Producción de Suero Antiofídico (CROPSA), Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, se crían y manejan serpientes Bothrops y Micrurus, productoras de veneno para la fabricación de sueros anti, que generan un potencial peligro para el personal. La posibilidad de un accidente depende de la velocidad de respuesta y de las tácticas de defensa del manipulador, así como del desplazamiento, tamaño, y comportamiento de la serpiente. Entre las características del personal deben considerarse: su aptitud, conocimiento, disciplina, habilidad física y rapidez de reflejos. Quienes laboran en el CROPSA poseen un entrenamiento previo y tienen conocimientos de biología, ganada en sus estudios y/o en actividades de campo. El serpentario requiere ser seguro; esto implica una construcción sólida, fácil de asear, y espaciosa, a fin de facilitar maniobras al manejarlos, con buena iluminación y ventilación. Equipos y materiales adecuados para el manejo de los animales. y de protección para el personal son de uso obligatorio. En caso de ocurrencia de una emergencia se estableció el contacto y rutas con el Cuerpo de Bomberos Universitarios y Hospital General de la ciudad. Estas medidas de precaución son indispensables para evitar accidentes con este tipo de fauna. Todo ello está condensado en el Manual de Riesgo y Seguridad del CROPSA.

PALABRAS CLAVE: Serpientes venenosas, serpentario, normas de seguridad, actividades de alto riesgo.

EL CENTRO REGIONAL OCCIDENTAL DE PRODUCCIÓN DE SUERO ANTIOFÍDICO (CROPSA), UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, MÉRIDA, VENEZUELA

Péfaur Jaime E y Angelino Marisela.

Grupo de Ecología Animal, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.

El envenenamiento por serpientes es un grave problema de salud pública, sobre todo en regiones tropicales, debido a la gran diversidad de especies involucradas y a la complejidad ambiental. Una vez producido el accidente ofídico, el deterioro provocado por el veneno deja secuelas permanentes, o es letal, salvo si se provee a la brevedad suero antiofídico. Dado que la distribución de las serpientes venenosas en el país no es homogénea, y los venenos son específicos, se propone una regionalización de los centros o laboratorios fabricantes de sueros antivenenos, para que el producto final sea más efectivo, más económico, y más seguro en su distribución. El CROPSA contempla producir sueros antiofídicos polivalentes, así como un programa de educación ambiental para la región occidental de Venezuela, la de mayor índice de afectados por mordeduras

de culebras a nivel nacional. El Proyecto del CROPSA está conformado por una tríada de etapas. La primera, abarcó un estudio básico de biología y ecología de las serpientes; la segunda, contempló la instalación de un serpentario, donde se mantienen y crían serpientes Bothrops y Micrurus de manera ex situ para obtener sus venenos, los que se guardan a temperaturas muy bajas o liofilizados, realizándoles análisis bioquímicos y toxicológicos de manera seriada y permanente. La tercera etapa, en desarrollo, contempla la producción experimental de suero antiofídico a escala piloto, a ser proyectada a escala industrial una vez terminados los análisis que demanden los procesos respectivos, siempre y cuando se otorguen los recursos financieros solicitados.

PALABRAS CLAVE: Veneno, Bothrops, producción de suero antiofídico, región occidental de Venezuela, educación ambiental.

DIAGNÓSTICO ELECTROFORÉTICO DE VENENOS DE BOTHROPS ATROX ALOJADAS EN EL CENTRO REGIONAL OCCIDENTAL DE PRODUCCIÓN DE SUERO ANTIOFÍDICO (CROPSA), MÉRIDA

Péfaur Jaime E y Pérez Yoleida.

Grupo de Ecología Animal, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.

En el proceso de producción de suero antiofídico es imprescindible efectuar estudios electroforéticos y de Dosis Letal 50 del veneno de las serpientes. Por ello se realizó un diagnóstico electroforético del veneno de serpientes Bothrops atrox, procedentes de tres sectores geográficos de la región Sur del Lago de Maracaibo, Venezuela, y alojadas permanentemente en el Centro Regional Occidental de Producción de Suero Antiofídico (CROPSA), Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. Es en esta región venezolana donde se produce la mayor cantidad de casos de emponzoñamientos en el país. Se realizó una extracción manual de veneno a 12 ejemplares adultos sanos (4 por cada sector geográfico; 2 por cada sexo), mantenidos bajo condiciones de laboratorio y alimentados con ratas o ratones blancos. Los venenos obtenidos se mantuvieron a bajas temperaturas; a la mitad de cada condición (procedencia y sexo) se le sometió a un proceso de liofilización. Posteriormente se determinaron los pesos moleculares de las proteínas del veneno crudo como liofilizado, a través de un diagnóstico electroforético. Los resultados fueron tratados estadísticamente mediante las Pruebas de Fisher y t Student. Se encontraron diferencias significativas sólo entre los pesos moleculares de venenos crudos y liofilizados de los machos procedentes del Sector La Perla y de los machos procedentes

del sector El Silencio. Estos resultados tienen la importancia de dar pie para establecer diferencias bioquímicas del veneno en cuanto a procedencia geográfica, las cuales deberían ser consideradas al momento de la elaboración del suero antiofídico.

PALABRAS CLAVE: Diagnóstico electroforético, veneno, Bothrops atrox, suero antiofídico, Sur del Lago de Maracaibo.

MODELO DE SIMULACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL CENTRO REGIONAL OCCIDENTAL DE PRODUCCIÓN DE SUERO ANTIOFÍDICO (CROPSA), ULA, MÉRIDA, VENEZUELA

Arabia Abraham, Péfaur Jaime E y Ablan Magdiel.

Ecología Animal, Facultad de Ciencias. Escuela de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería, Universidad de Los Andes, Mérida.

Toda actividad que conlleve un alto costo económico y una gran inversión en recursos humanos y animales, como un centro productor de biológicos, necesita una herramienta interpretativa de su funcionamiento, como lo es un modelo de simulación. En este caso se presenta un modelo de simulación del proceso de producción de suero antiveneno del Centro Regional Occidental de Producción de Suero Antiofídico (CROPSA), Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, basado en la metodología de Dinámica de Sistemas. Se estudiaron los pasos involucrados en la cadena de producción y se elaboró un modelo conceptual a partir del cual se estimaron los parámetros necesarios para su construcción. Posteriormente se realizó una serie de pruebas para evaluar su correcto funcionamiento. Se consideraron todas las etapas comprendidas en la producción de suero antiofídico y de las variables que influyen en cada una de ellas. Se encontró que el producto final del proceso (número de dosis de suero antiofídico producido) es muy sensible a cambios en lo referente a las variables “número de serpientes productoras” y “número de equinos utilizados” para la obtención del suero hiperinmune. La optimización del modelo sugiere que se puede alcanzar una alta producción de dosis de suero en cuatro años, teniendo un número ideal de serpientes y un número ideal de equinos. El modelo desarrollado es una herramienta de soporte para la toma de decisiones del CROPSA, que permite estimar la producción ante diferentes configuraciones de los parámetros involucrados en el proceso.

PALABRAS CLAVE: Dinámica de sistemas, modelo de simulación, proceso productivo, suero antiofídico, serpientes venenosas.

EVALUACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA EN EL ADULTO MAYOR INSTITUCIONALIZADO: UNA HERRAMIENTA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA

Bravo Alfonso, Duque Marvella, Martínez Josmary, Peñalosa José, Gómez Emily, Parra Liheiny, Villalobos Daniel, Rincón Tania.

Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Nutrición (LIDN). LUZ

El envejecimiento trae acoplado significativos cambios corporales, por lo que el enfoque antropométrico en la población anciana es muy necesario a efectos de evaluar su estado nutricional. El objetivo de la investigación fue evaluar el estado nutricional antropométrico en adultos mayores institucionalizados, como una herramienta de intervención comunitaria. Se realizó un estudio descriptivo y transversal. La población fue ubicada en dos instituciones: Casa Hogar de Cuidado para Ancianos “José Gregorio Hernández” y Casa Hogar Santa Cruz, ambas del Municipio Maracaibo, Estado Zulia. La muestra quedó conformada por adultos mayores (n=111) de distintos géneros. Fueron recopilados datos sobre edad, peso, talla, circunferencia de brazo y circunferencia de cintura. El diagnóstico nutricional antropométrico se realizó mediante el índice de masa corporal (IMC). La edad promedio de los adultos mayores fue de 77,1±10,7 años, peso 55,0±14,0 Kg, talla 153,7±17,0 cm, circunferencia de brazo 25,2±5,0 cm, circunferencia de cintura 86,5±14,3 cm, IMC 22,8±5,5 Kg/m². Los resultados de la evaluación nutricional antropométrica demostraron que el 47,7% de la muestra total de ancianos presentó malnutrición por déficit, 43,2% un estado nutricional normal y 9,0% malnutrición por exceso. La mayor frecuencia del déficit nutricional fue encontrada en el grupo femenino (50,0%) en comparación con el masculino (44,2%), sin diferencias entre los géneros (P=0,602). Se concluye que existe una importante prevalencia de malnutrición por déficit en los adultos mayores de las instituciones evaluadas, lo que sustenta la necesidad de intervenciones preventivas en nutrición a este grupo poblacional vulnerable, que pudieran ser abordadas con actividades comunitarias.

PALABRAS CLAVE: Antropometría, estado nutricional, adulto mayor, malnutrición, índice de masa corporal.

IMPACTO DE LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA Y SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO EN EL CONTROL DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL POLIMEDICADOS

Castellon A. Mary, Rodríguez E. Kristal.

Farmatodo Venezuela

El inadecuado control de enfermedades crónicas alertan sobre una atención sanitaria más costosa y efectos sobre la salud de los pacientes que pueden prevenirse^{1,2,3}. El objetivo de la atención farmacéutica es, como concepto de farmacoterapia social encontrar respuestas a los fallos de la farmacoterapia, empleando el conocimiento de los medicamentos y los aspectos sociales inherentes a su utilización^{2,3,4,5}. Objetivo de la investigación: Determinar el impacto del seguimiento farmacoterapéutico y la atención farmacéutica en el control de pacientes hipertensos polimedcados que asisten a servicios de atención farmacéutica. Metodología: Se evalúan dos pacientes hipertensas de sexo femenino (65 y 67 años de edad) que asisten a reuniones en los servicios de atención farmacéutica Irene y Montañal (El Cafetal y Petare, Dto. Capital) con el farmacéutico asistencial donde, se llena la ficha farmacoterapéutica para cada paciente durante la anamnesis, se realiza una evaluación física que incluye estado nutricional, constantes vitales y glicemia capilar, y se realizan las intervenciones farmacéuticas para la prevención, detección y solución a problemas relacionados al uso de medicamentos (PRM) y problemas relacionados a los Hábitos (PRH). Resultados y Conclusiones: Con las intervenciones farmacéuticas se logró detectar y resolver 6 PRM de administración incorrecta y adherencia a la farmacoterapia. Se detectaron 4 PRH de hábitos alimenticios y practica de ejercicios que han mejorado. La atención farmacéutica ha permitido el control de parámetros, mejora de hábitos y detección de PRM cuya solución brinda una disminución en los costos de las farmacoterapias y mejora la calidad de vida de los pacientes.

PALABRAS CLAVE: Atención farmacéutica. PRM. PRH. Farmacoterapia.

NIVELES DE LDL-OXIDADA, PCR ULTRASENSIBLE Y PERFIL LIPÍDICO DE PACIENTES HIPERTENSOS DIABÉTICOS TIPO 2, EN UNA CONSULTA DE MEDICINA INTERNA

González Julio C, Mendoza Claudia, González Dora C, Gutiérrez Melissa, Heredia Francelis, Chejade Neghib.

Laboratorio de Investigación del Postgrado de la Escuela de Bioanálisis (LIPEB). Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Carabobo.

La Lipoproteína de Baja Densidad oxidada (LDL-ox) y la Proteína C Reactiva ultra sensible (PCR-us) son biomarcadores que juegan un papel clave en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. En el presente estudio se determinaron los niveles séricos de LDL-ox, PCR-us y perfil lipídico en pacientes hipertensos (HTA) con Diabetes Mellitus (DM) tipo

2. Para ello se seleccionaron 90 individuos, dividido en dos grupos conformados por 45 sujetos cada uno que asistieron a la consulta de Medicina Interna del IPASME de Tinaquillo durante el período 2011: Grupo 1 con historia clínica de HTA y DM tipo 2 y Grupo 2 control no diabéticos y normotensos. La LDL-ox y PCR-us fueron determinadas por ELISA y los lípidos por métodos colorimétricos enzimáticos. Los Resultados fueron los siguientes: LDL-ox; grupo 1: 12,7±5,4 mU/L grupo 2: 9,9±4,1 mU/L, con diferencia significativa (p < 0,05); PCR-us grupo 1: 5,8 ± 4,8 mg/L grupo 2: 2,0 ± 1mg/L con diferencia significativa (p < 0,001); también hubo diferencia significativa (p < 0,05); PCR-us grupo 1: 5,8 ± 4,8 mg/L grupo 2: 2,0 ± 1mg/L con diferencia significativa (p < 0,001); también hubo diferencia significativa en los parámetros TG (p < 0,001) y VLDL-c (p < 0,001). Se encontró en el grupo 1 una correlación positiva (r = 0,358 p= 0,018) entre los niveles de LDL-ox y Colesterol total (CT) así como también de LDL-ox y LDL-col (r = 0,357 p= 0,019). Se concluye que los niveles de LDL-ox y PCR-us se encuentran elevados en los pacientes HTA-DM 2, y que existe una correlación significativa entre las concentraciones de LDL-ox con LDL-col y CT en los pacientes con las mencionadas patologías.

PALABRAS CLAVE: LDL-Oxi, PCR ultra-sensible, Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial (HTA)

ESTANDARIZACIÓN DEL MÉTODO DE OBTENCIÓN DE EXTRACTOS BIOACTIVOS DE ESTREPTOMICETOS VENEZOLANOS

Caniglia Lorenzo, Brundula Veronika

Laboratorio de Biotecnología, Depto. de Biología Celular, Universidad Simón Bolívar

Streptomyces es un género de bacterias Gram+ que habitan fundamentalmente el suelo; conocidas por su capacidad de producir metabolitos microbianos de gran importancia para la medicina. Estos compuestos bioactivos son relevantes en la búsqueda de nuevos antibióticos, debido a la elevada incidencia de infecciones causada por el incremento de agentes patógenos resistentes a los antibióticos de uso convencional. Con esta visión, se hace imprescindible lograr la obtención de metabolitos de Streptomyces de manera efectiva y eficaz. Objetivo: Estandarizar el mejor medio para el crecimiento de estreptomicetos venezolanos con fines de extracción de metabolitos secundarios bioactivos. Metodología: Se obtuvieron aislados axénicos de Streptomyces sp. de suelos venezolanos, se caracterizaron morfológicamente y se realizaron pruebas preliminares de antibiosis para conocer su posible actividad ante otros microorganismos. A continuación se cultivaron cepas activas en tres tipos diferentes de medios líquidos para determinar si estos influían en la cantidad de

metabolitos producidos; seguidamente fueron filtrados por gravedad y se realizaron extracciones con solventes orgánicos. Con los extractos obtenidos se realizaron pruebas de antibiosis mediante el método de Kirby-Bauer utilizando cuatro microorganismos (*Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Bacillus cereus* y *Pseudomonas aeruginosa*). Resultado: La mayor cantidad de masa de extractos se obtuvo utilizando el medio líquido Tripticasa-Soja, seguido por Mueller Hinton Broth y en último lugar el medio ISSA líquido. Por su parte, las pruebas de antibiosis mostraron actividad biológica contra *Staphylococcus aureus* y *Bacillus cereus*. Conclusión: Se recomienda el uso del medio líquido Tripticasa-Soja para la extracción de metabolitos secundarios de *Streptomyces sp.*

PALABRAS CLAVE: Metabolitos secundarios, *Streptomyces*, antibióticos.

PROSTATITIS CRÓNICA BACTERIANA: SINTOMAS, SIGNOS Y AGENTES ETIOLÓGICOS MÁS FRECUENTES. PERIODO 2009-2011. CARACAS –VENEZUELA

Brito Ana, Carmona Oswaldo, Matheus Esteban, del Pozo Ricardo, Acosta Julio, León Maritza.

Cátedra de Microbiología EMJMV- Facultad de Medicina- Universidad Central de Venezuela, Consultorio Médico-Microbiológico Dr. Oswaldo Carmona G.

La prostatitis es una de las entidades que más impacto tiene en la calidad de vida de los pacientes, se le considera una entidad clínica de difícil diagnóstico. El 5-10% de las prostatitis crónicas son de origen bacteriano, siendo los microorganismos en su mayoría bacilos Gramnegativos. Material y método: Se evaluaron 3.155 pacientes que acudieron a Instituto privado en Caracas. Se les realizó historia clínica, examen físico y se les instruyó para la toma de las orina mediante el test de Meares Stamey (prueba de los 4 vasos). Las muestras fueron cultivadas e identificadas utilizando medios y pruebas bioquímicas específicas para cada microorganismo. Se realizó examen microscópico al fresco a las orinas post-masaje prostático y líquidos seminales. Resultados: De los pacientes estudiados, solamente 103 (3,26%) dieron positivos para prostatitis crónica bacteriana. El síntoma más frecuente fue nicturia 68,93%, seguido de sensación de vaciado incompleto de la vejiga y dolor perineal 54,37% cada uno. En la evaluación prostática se apreció el surco medio borrado en un 51,46%, seguido de edema 22,3%. Se determinó leucocituria en el 74,76% de los casos. Con respecto a los agentes etiológicos, el primer lugar lo obtuvo *Escherichia coli* con 62,14%; *Staphylococcus aureus* 7,7%; *Pseudomonas aeruginosa* 6,8%; *Staphylococcus epidermidis* y *Klebsiella pneumoniae* 5,83% cada uno; *Enterobacter aerogenes* 4,85%, entre otros. Conclusiones: La

prostatitis crónica bacteriana se presentó en un porcentaje menor al 5% y el agente causal más frecuente fue *Escherichia coli*. Estos son datos parciales del Proyecto de Prostatitis.

PALABRAS CLAVE: Prostatitis, prostatitis crónica bacteriana, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae*

POLIMORFISMOS C677TMTHFR, A2756GMTR Y A66GMTRR Y SU RELACIÓN CON LA HOMOCISTEÍNA EN PACIENTES CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Garcés M^a Fatima, Martínez M. Gustavo, Dokmaji B. Leonela, Stekman Hilda, Silva Noel.

Laboratorio de Investigaciones Básicas y Aplicadas, Escuela de Bioanálisis, Universidad Central de Venezuela.

La Hiperhomociteinemia (HHcy) es un factor de riesgo independiente para desarrollar enfermedad arterio-coronaria (EAC). Polimorfismos en enzimas regulatorias del metabolismo de la Hcy como la metil N-tetrahidrofolato reductasa (MTHFR), metionina sintasa (MTR), y la metionina sintasa reductasa (MTRR) pueden contribuir en su variación en plasma. Objetivo: Evaluar la asociación entre los polimorfismos genéticos de las enzimas MTR, MTHFR y MTRR, con los niveles de Hcy en pacientes con EAC y sujetos sanos. Población: 136 individuos de los cuales 90 presentaron IAM o ACV y 46 sanos (controles). Métodos: Determinación de Hcy, vitamina B12 y folato por métodos automatizados. Extracción de ADN por método de Bunce, análisis de polimorfismos mediante PCR y RFLP. Resultados: La concentración de Hcy fue significativamente más alta en pacientes con ECV que en los sujetos control (P<0,001). HHcy (>15 μmol/L) confirió un RR de IAM de 2.52 (95% IC:1.4-4.4, P<0,001) y de ACV de 1.88 (95% IC:1.0-3.5, P<0,05). La frecuencia del alelo T para C677TMTHFR, del alelo G para A66GMTRR y del alelo G para A2756GMTR fueron 0.31, 0.30, 0.22 respectivamente para los sujetos casos. Existe susceptibilidad clínica de desarrollar enfermedad cardiovascular (ACV y/o IAM) en los individuos que presentaron los genotipos TT (C677T de MTHFR), AG o AA (A66G de MTRR) y/o AG o AA (A2756G de MTR). Los polimorfismos estudiados no se relacionaron estadísticamente con la HHcy en los individuos en estudio. Conclusión: Sugerimos que HHcy confiere riesgo para EAC, además encontramos evidencias de que la regulación de Hcy es poligénica.

PALABRAS CLAVE: Hcy, polimorfismos, EAC.

RESPUESTA DEL EJERCICIO AERÓBICO SOBRE MARCADORES DE ESTRÉS OXIDATIVO EN SALIVA

DE MUJERES JÓVENES

Zambrano Jean C. Marquina Ramón, Dezeo Maily. Araque Yarelis. Antonio Rodríguez-Malaver, y Rafael Reyes.

FHE-ULA, GIFE-ULA. Vice-Rectorado Académico. Laboratorio de Bioquímica Adaptativa. FM-ULA.

El propósito fundamental de este estudio estuvo dirigido a examinar el efecto de la Actividad Física (AF) sobre marcadores de estrés oxidativo en saliva de mujeres jóvenes sanas. Método: 11 mujeres (edad: 17,1±0,24 años) participaron en forma voluntaria, fueron evaluadas 1 hora antes (1h) e inmediatamente después (IDE) de realizar una caminata de 12 minutos a una intensidad entre 110-130 Lat/min. Previo al estímulo las participantes se enjuagaron la boca con agua, las muestras de saliva estimulada fueron obtenidas en tubos de ensayos e inmediatamente almacenadas a -5° C. Antes de realizar los análisis, las muestras de saliva se centrifugaron a 3.000 rpm durante 10 minutos. La concentración de hidroperóxido lipídico (EO), se determinó por el método de FOX, el ácido úrico (AU) mediante un kit enzimático, la actividad antioxidante total (AAT) por el método del ABTS, la concentración de nitritos (NO) por la reacción Griess y las proteínas totales (PT) por colorimetría. Resultados: Los niveles de EO en saliva inmediatamente después de la caminata disminuyeron en forma significativa en comparación con los valores 1h antes (p< 0,001), también disminuyó la AAT (p< 0,001) en comparación con los valores 1h antes. Conclusión: La AF de baja intensidad y corta duración en mujeres jóvenes disminuye los niveles de hidroperóxido lipídico en saliva, lo cual pudiera indicar que la práctica de AF de corta duración y baja intensidad resulta beneficiosa para modular el riesgo de enfermedades asociadas al EO.

PALABRAS CLAVE: Estrés Oxidativo, Actividad Física, Mujeres Jóvenes.

EL RELANZAMIENTO DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE SALUD DE VENEZUELA (BVS): SUS DESAFIOS

Guedez, Yvonne.

Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon, Ministerio del Poder Popular para la Salud.

La BVS-VE es una colección de fuentes de información donde confluyen productores, intermediarios y usuarios, basada en el paradigma de la sociedad de la información con el objeto de promover la producción de fuentes de información conectadas a la web con acceso abierto, universal, sin limitaciones geográficas ni de tiempo, para la búsqueda de la equidad en

salud a través de la democratización del conocimiento. BVS-VE se inicia en el 2005, cuenta con cuarenta y cuatro Unidades de Información (Centros Cooperantes) quienes a través del trabajo colaborativo colocan en el portal la producción científica-técnica que se genera en su seno en materia de salud. Actualmente se encuentra en proceso de relanzamiento con el objeto de garantizar la presencia en el portal de información oportuna, contribuyendo a la visibilidad del conocimiento generado en el país. Para ello se plantea: a) la actualización permanente de las bases de datos del portal, b) la incorporación de los repositorios de las universidades formadoras de los programas de salud del gobierno nacional c) creación de una base de datos en el área de la salud pública, d) evaluación de los centros cooperantes; con el objeto de garantizar un portal contentivo de información oportuna y pertinente, que le permita a la BVS-VE posicionarse como el principal buscador de información del sector a nivel nacional, permitiendo aumentar la visibilidad del conocimiento, apoyar los procesos de formación y toma de decisiones en el Sistema Público Nacional de Salud y la garantía del derecho consagrado en la carta magna

PALABRAS CLAVE: Fuentes de Información-Salud Portal Científico-Técnico Visibilidad

SEDACIÓN Y ANESTESIA GENERAL EN ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN DE RESONANCIA MAGNÉTICA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS

Guzmán Z. Williams, Cáceres C. Alfonso, Montero Carmen L., Rodríguez Daysi.

Postgrado anestesiología hospital cardiológico infantil Gilberto Rodríguez Ochoa, Postgrado Salud Pública, Barcelona, Universidad de Oriente.

En este trabajo realizado en el hospital cardiológico infantil latinoamericano Gilberto Rodríguez Ochoa entre el 01 de junio y el 31 de Julio de 2010, con el fin de obtener una recuperación más rápida durante el despertar se comparan dos técnicas anestésicas en pacientes pediátricos programados para estudios de resonancia magnética, la sedación (N=25, edad=3,3±1,5 años, peso=15,5±5,3 kilos, ASA II-III = 44%-56%) con una infusión continua de dosis mínima requerida del Propofol en contraste con la utilización de anestesia general (N=26, edad=3,2±1,5 años, peso=14,5±4,5 kilos, ASA II-III = 65%-35%). Se registraron presiones sistólica, diastólica y frecuencia cardíaca en tres tiempos, ambos grupos recibieron una dosis de Midazolam a 0,05 mg/Kg EV, a los sedados se les administró un bolus de Propofol de 1mg/Kg y posteriormente una infusión de Propofol a 30–50mcg/Kg/min sin instrumentación de la vía aérea, al grupo anestesiado se les administró un bolus de Propofol 2mg/Kg con mantenimiento anestésico y

Sevoflurane a una concentración entre 1,5% y 2,0%. En el análisis estadístico se aplicó regresión logística binaria y análisis de varianza con una significancia de 5%. Los hallazgos reportan que antes de los 6 minutos la recuperación de los sedados fue de 92%, en relación con los anestesiados quienes alcanzaron solo un 15,40%, el riesgo relativo de recuperación antes de los 6 minutos es 5,3 veces mayor en los sedados que en los anestesiados ($P=0,0001$). No se observaron presencias de artefactos de movimientos, complicaciones cardiovasculares o respiratorias en ningunos de los grupos.

PALABRAS CLAVE: Sedación, anestesia general, resonancia magnética

PERFIL DE LOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD PERMANENTE POR HERNIA DISCAL

Montero Carmen L, Brito Marili, Cáceres C. Alfonso, Luces Oswaldo.

Postgrado Salud Pública, Barcelona, Universidad de Oriente.

En esta investigación se abordó la situación psicológica, social y económica de los discapacitados como consecuencia de una enfermedad ocupacional, específicamente, por hernias discales. Se examinaron las condiciones de un grupo de 21 discapacitados de Anzoátegui y que voluntariamente colaboraron con el estudio de la visión de su vida. De ellos, 19 (90,5%) fueron hombres. Con $44,8 \pm 9,9$ años de edad, un nivel educativo formal promedio de cuarto año de secundaria, un hogar que mantener de 5 personas y 5 años de experiencia laboral. Se observó además que todos estuvieron expuestos a riesgo físico, casi todos a riesgo disergonómico y 2/3 a riesgo químico. Se entrevistó a cada individuo que contestaron un cuestionario de 22 preguntas sobre aspectos psicológicos, sociales y económicos. El análisis estadístico de componentes principales arroja que los trabajadores discapacitados de esta serie, le dan mayor importancia a los cambios negativos ocurridos en su estatus social, psicológico y económico que en la actitud de apoyo que reciben por parte de la empresa y el estado. La búsqueda de otra forma de vida, cambio psicológico, cambio social, motivación y cambio económico pertenecientes al primer componente son los elementos que los discapacitados por hernia discal le dan mayor importancia por encima de los aspectos del segundo componente que están relacionados con la asignación de indemnizaciones, pensiones o terapias recibidas. Se corrobora con los resultados obtenidos que existe un cambio en el individuo por el acontecimiento de la discapacidad laboral.

PALABRAS CLAVE: Hernia discal, visión de vida.

SISTEMAS NANOPOROSOS BIOCOPATIBLES PARA LIBERACION CONTROLADA DE FARMACOS

Sagarzazu Amaya, Córdova Amaia, Salas Janeth, González Gema.

Laboratorio de Materiales, Centro de Ingeniería de Materiales y Nanotecnología, Laboratorio de Analítica, Centro de Química, (IVIC).

En el presente trabajo se estudiaron sólidos silíceos con estructura nanoporosa para aplicaciones en liberación controlada de fármacos, utilizando la clindamicina como molécula modelo. La clindamicina es un antibiótico utilizado principalmente en afecciones óseas, las cuales son de muy difícil tratamiento por vía oral o intravenosa. Por lo cual el disponer de un sistema de liberación controlada, aplicado localmente garantiza una gran efectividad, además de minimizarse la frecuencia y la dosis. Se sintetizaron materiales mesoporosos convencionales tipo SBA-15, SBA-16, y en estos sus paredes fueron modificadas con una capa de apatita con el fin de mejorar su biocompatibilidad con el hueso (SBA-15/SBF y SBA-16/SBF). Los materiales fueron caracterizados estructural y fisicoquímicamente por diferentes técnicas espectroscópicas y el proceso de adsorción y liberación del fármaco por cromatografía. Los sólidos sintetizados presentaron una estructura mesoporosa ordenada. El SBA-15 resultó ser el sólido mesoporoso que presentó una mayor liberación del antibiótico (33,07%), seguido del SBA-16 (27,27%), mientras que los sólidos con paredes modificadas presentaron una liberación más prolongada. Se concluye que estos sólidos son capaces de adsorber y desorber controladamente en periodos prolongados la clindamicina. Estos sistemas nanoporosos representan una alternativa interesante para ser utilizados en patologías óseas que requieran la aplicación prolongada de un medicamento, con la gran ventaja de una mínima intervención. Este trabajo está vinculado al proyecto PEI No 1127, en el cual se estudian nanomateriales para diferentes aplicaciones en salud y constituye una investigación novedosa y de gran importancia para nuestro país.

PALABRAS CLAVE: Nanoporosos, liberación controlada, antibiótico, nanomateriales.

PAPEL DE LA OSMOLARIDAD Y DE LA QUINASA DE IP3 EN EL CRECIMIENTO NEURÍTICO DE FRAGMENTOS DE RETINA

Cubillán Lisbeth; Lima Lucimey.

Laboratorio de Neuroquímica, Centro de Biofísica y Bioquímica, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Caracas.

Recientes evidencias señalan a las quinasas proteicas de tirosina y las quinasas dependientes de inositol-1,4,5-trifosfato (IP3), envueltas en la red de activación de señales por hinchazón hiposmótica y la regulación por el decrecimiento del volumen. La osmolaridad afecta el crecimiento neurítico tanto en células aisladas, como en fragmentos de retina. El presente estudio esta enfocado al papel que desempeña las quinasas dependientes de inositol-1,4,5-trifosfato (IP3) y la osmolaridad, sobre el crecimiento neurítico de fragmentos de la retina de pez dorado. Al décimo día de la lesión del nervio óptico, los fragmentos fueron cultivados en medios: normo-osmótico: Leibovitz (L-15: 20 mM), Hepes (20 mM), suero fetal bovino (10%) y gentamicina (0,1 mg/ml), hipo-osmótico, para lo cual se disminuyó en un 10% el medio normal e hiper-osmótico que contenía manitol (100 mM) y en las tres condiciones en presencia de los inhibidores de IP3K reversible:2-morfolin-4-yl-8-fenilcromen-4-uno (Ly 294002) e irreversible: wortmannint, a diferentes concentraciones (2,5, 10 y 20 μ M), diluidos en dimetilsulfóxido (DMSO). Al quinto día de cultivo se evaluó el crecimiento neurítico, la longitud y la densidad. Las mediciones se realizaron mediante el programa SigmaScamPro. En presencia de Ly 294002 (20 μ M) el crecimiento fue menor en las tres condiciones de osmolaridad (normo, hipo e hiper - osmótico) con respecto al control DMSO, lo que relaciona a IP3K con el crecimiento neurítico y también al papel que desempeña en la regulación del volumen celular por los cambios osmóticos.

PALABRAS CLAVE: Crecimiento neurítico, IP3K, Osmolaridad, Retina

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA SOBRE LA ENFERMEDAD CÓLERA. BARCELONA. VENEZUELA

Kovac R. Jesús.; Romero H. María; Cáceres Alfonso; Montero Carmen; Luces Oswaldo.

Postgrado en Salud Pública. Barcelona, Venezuela.

El cólera es considerada una enfermedad re-emergente, no obstante que puede ser controlada, vuelve a constituir una amenaza sanitaria y frecuentemente aparece en proporciones epidémicas. Objetivo: evaluar el nivel de conocimiento del personal de enfermería referente a la enfermedad cólera en un hospital público. Métodos: estudio prospectivo, en una muestra no probabilística por conveniencia en 285 enfermeros, se aplicó un cuestionario diseñado por los autores. Se evaluaron las siguientes variables: tipo de infección, letalidad, eficacia de la vacuna, síntoma frecuente, agente causal, prevención epidemiológica, tratamiento fundamental, principal mecanismo de transmisión, reservorio y principal medida preventiva. Mediante Escala Análoga Visual (EVA) de 0-100

(0 =desacuerdo, 100 =acuerdo), se evaluó qué conocimiento consideraban que tenían sobre el cólera. En la comparación de la comprensión sobre la enfermedad con respecto al grado de instrucción de los enfermeros entrevistados, se aplicó la prueba de Chi cuadrado de Spearman, validez estadística ($P<0,05$). Resultados: se halló un alto nivel de conocimiento, mayor del 80% con respecto a la enfermedad cólera. Existe un bajo conocimiento de la enfermedad con respecto al reservorio y a la principal medida preventiva, el cual no supera el 40%. Estos hallazgos son iguales en las diferentes categorías de educación: auxiliar, técnico superior y licenciado, no hubo diferencia estadística. ($P>0,05$). Conclusiones: El conocimiento del cólera es alto en esta muestra, no obstante se recomienda reforzar en este personal de la salud lo relativo a los dominios deficientes, con la finalidad de estar mejor educados para un eventual brote de esta enfermedad.

PALABRAS CLAVE: Cólera, conocimiento, enfermeros.

RESULTADOS FUNCIONALES EN CIRUGÍA DE CATARATA POR FACOEMULSIFICACIÓN Y EXTRACCIÓN EXTRACAPSULAR. PUERTO LA CRUZ. VENEZUELA

Romero H. María; Montero Carmen L; Maimone Carmelo; Kovac R. Jesús.

Postgrado de Salud Pública. Universidad de Oriente. Barcelona. Venezuela.

La cirugía de catarata es actualmente el resultado de muchos años en la evolución de técnicas quirúrgicas y de las tecnologías biomédicas. Las técnicas utilizadas para la cirugía de extracción de la catarata han evolucionado de manera notable durante las últimas décadas, haciendo posible, entre otros muchos avances, disminuir el tamaño de la incisión a través de la cual se realiza la cirugía. OBJETIVO: Analizar resultados visuales en cirugía de catarata por técnica de facoemulsificación y extracción extracapsular, valorando la agudeza visual mejor corregida, el astigmatismo inducido y la densidad celular postoperatoria. METODOS: Estudio prospectivo de 92 ojos con cataratas operados en la unidad oftalmológica pública de Puerto La Cruz, Venezuela entre enero y octubre 2011. Se utilizaron las pruebas T de Student, de signos de datos relacionados y regresión logística binaria univariante. RESULTADOS: Las diferencias de medias de la agudeza visual mejor corregida y el astigmatismo inducido no fueron estadísticamente significativas al asociarlas entre ambas modalidades quirúrgicas. La pérdida de células endoteliales por facoemulsificación fue de 11,3 %. Los ojos operados con facoemulsificación tienen 4 veces más probabilidades de obtener mejor agudeza visual. (OR 3,54, p 0,038). CONCLUSIONES: Los resultados postoperatorios fueron

de mejoría significativa en la agudeza visual mejor corregida por la técnica de facoemulsificación.

PALABRAS CLAVE: Catarata, facoemulsificación, extracción extracapsular, astigmatismo inducido

ACTIVIDAD FÍSICA Y ESTRÉS OXIDATIVO EN MUJERES DE LA TERCERA EDAD EN SALIVA

Marquina Ramón, Zambrano Jean C; Rodríguez-Malaver Antonio; y Reyes Rafael.

Vice-Rectorado Académico. GIFE-ULA. FHE-ULA. Laboratorio de Bioquímica Adaptativa. FM-ULA.

El propósito fundamental de este estudio estuvo dirigido a examinar el efecto de la actividad física (AF) sobre la capacidad antioxidante y el estrés oxidativo (EO) en saliva de mujeres de la tercera edad. Método: 28 mujeres (edad: 58,6±4,6 años) participaron en forma voluntaria. Las participantes fueron evaluadas 1 hora antes (1h) e inmediatamente después (IDE) de realizar una caminata de 12 minutos. Después que se enjuagaron la boca con agua, las muestras de saliva estimulada fueron obtenidas en tubos de ensayos e inmediatamente almacenadas a -5°C. Antes de realizar los análisis, las muestras de saliva se centrifugaron a 3.000 rpm durante 10 minutos. La concentración de hidropéroxido lipídico se determinó por el método de FOX, el ácido úrico (AU) mediante un kit enzimático, la actividad antioxidante total (AAT) por el método del ABTS, la concentración de nitritos por la reacción Griess y las proteínas totales (PT) por colorimetría. Resultados: Los niveles de EO en saliva inmediatamente después de la caminata disminuyeron en forma significativa en comparación con los valores 1h antes ($p < 0,0001$), también se registro una disminución del AU ($p < 0,04$), y la AAT ($p < 0,0001$) en comparación con los valores 1h antes. Conclusión: La AF de baja intensidad y corta duración en mujeres de la tercera edad disminuye los niveles de hidropéroxido lipídico en saliva, lo cual pudiera indicar que la práctica de AF a esta intensidad y duración resulta beneficiosa para modular el riesgo de enfermedades asociadas al EO en este tipo de población.

CDCHTA-ULA[M-944-08-07-F]

PALABRAS CLAVE: Estrés oxidativo, tercera edad, saliva.

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES: FOMENTO DEL CONSUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS COMO UNA ESTRATEGIA PARA SU PREVENCIÓN

Rivas-Forte, Phenelope ., Vivas, Jennire., Tapia Marisol.

Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela.

Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), son en la actualidad la mayor causa de defunciones a nivel mundial. La respuesta para frenar el aumento de la incidencia de las ECNT asociadas a la alimentación es la prevención primaria, la cual tiene como meta conseguir un estilo de vida saludable en la población general. Diversos estudios hacen hincapié en que los hábitos alimentarios sanos se adquieren en la infancia (2), de tal forma que estimular el consumo de frutas y hortalizas en niñas y niños se convierte en un aporte a la prevención primaria de las ECNT en nuestra comunidad. Objetivo: Estimular el consumo de frutas y hortalizas en niñas y niños del primer nivel del Jardín de Infancia Asistencial Teostite de Gallegos UCV, mediante la utilización de actividades lúdico-didácticas. Metodología: 1- se diagnosticó a la comunidad mediante encuestas. 2- durante 5 meses se realizaron actividades que familiarizaron a los infantes con diversas frutas y hortalizas. 3- se realizó una degustación para evaluar la receptividad a probar dichos alimentos. Resultados y conclusiones: Al inicio de la intervención se encontró un bajo porcentaje de reconocimiento de frutas y hortalizas, el cual aumentó al finalizar el proyecto. Se suele pensar que los niños colocan resistencia a probar alimentos que nunca han consumido, sin embargo en esta experiencia se encontró que el 100% probó las frutas en la degustación. Se concluyó que estimular el consumo de frutas y hortalizas a través de este programa incentiva a toda la comunidad a mejorar sus hábitos alimenticios.

PALABRAS CLAVE: Enfermedades crónicas no transmisibles, prevención primaria.

ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO EN VENEZUELA

Bolívar, Mahfoud, Domínguez, Rodríguez, Rodríguez, Landa, Álvarez, Sua, Morillo, Ramírez, Reyes, Cantillo, Araujo, Crespo, Guevara.

UDEIM - Fundación Instituto de Estudios Avanzados – IDEA.

El programa de pesquisa selectiva de la Unidad de Errores Innatos del Metabolismo (UDEIM), se encarga de la orientación diagnóstico-terapéutica de pacientes con sospecha de estas enfermedades. Los errores innatos del metabolismo (EIM), son causados por mutaciones en el ADN que producen proteínas anómalas en estructura y/o función, representan una importante causa de morbi-mortalidad en la edad pediátrica. Su expresión clínica es muy heterogénea y se requieren estudios de laboratorio especializados. El objetivo de este trabajo, es presentar los pacientes con EIM diagnosticados en UDEIM entre Marzo 1993 y Julio 2012. Pacientes y Métodos: Fueron evaluados 19.178 pacientes, referidos a UDEIM con sospecha

de EIM. Los datos clínicos fueron obtenidos de las historias y referencias médicas. A los pacientes se les realizaron los siguientes análisis: cistina/homocistina en orina, aminoácidos y actividad de Biotinidasa en muestra de sangre en papel calibrado, ácidos orgánicos en orina y ácidos grasos de cadena muy larga en plasma por cromatografía de gases/espectrometría de masas (CG/EM). El análisis de lactato y piruvato en plasma fue indicado en pacientes sospechosos de un EIM por déficit en la producción de energía. Resultados: La incidencia de estas enfermedades está por debajo de la esperada, probablemente están subdiagnosticadas. Las acidurias orgánicas, las acidosis lácticas y la deficiencia de biotinidasa resultaron ser los EIM más prevalentes en la población estudiada. Conclusiones: Conocer los datos de prevalencia, incidencia y distribución geográfica de estas enfermedades permitirá la pesquisa en poblaciones de riesgo, dar asesoramiento genético, desarrollar centros regionales y planificar los recursos.

PALABRAS CLAVE: Pesquisa, errores innatos del metabolismo, técnicas de laboratorio.

ESTUDIO DE PARÁMETROS PARASITOLÓGICOS DE INFECCIONES CON CLONES PROVENIENTES DE DIFERENTES AISLADOS DE TRYPANOSOMA EVANSI EN ANIMALES EXPERIMENTALES

Nereida Parra, Mary Isabel Gonzatti, Philippe Holzmuller y Gustavo Benaím.

Instituto de Estudios Avanzados. Insituto de Biología Experimental, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela.USB.

La tripanosomosis equina, causada por *Trypanosoma evansi*, es de gran importancia veterinaria y presenta una distribución mundial. En Venezuela esta tripanosomosis, conocida como “derrengadera”, está distribuida en todos los estados del país con vocación ganadera, provocando en el equino pérdida de peso, fiebre, abortos, edemas y hasta la muerte. La infección por *T. evansi* varía de acuerdo al grado de virulencia de la cepa, así como de la susceptibilidad del hospedador. El objetivo principal de este trabajo fue comparar el comportamiento parasitológico de clones sucesivos de tres aislados de *T. evansi* con diferentes grados de virulencia y patogenicidad, provenientes de distintos hospedadores, infectando ratones como animales experimentales. Para ello se evaluó niveles de parasitemia, porcentaje de hematocrito, cantidad de glóbulos rojos y glóbulos blancos, peso del animal y el porcentaje de sobrevida. Los resultados demuestran que existen diferencias en los tres aislados, en el período de prepatencia de la infección, así como de la parasitemia alcanzada. Además se encontró que existe una relación entre la virulencia de los clones y la variación

de los parámetros hematológicos y clínicos, las cuales están asociadas a la disminución del porcentaje de hematocrito y el cuadro anémico presentado por el hospedador. La progresión de la infección de los clones indica que las poblaciones homogéneas de parásitos provenientes de un solo individuo en un hospedador susceptible, son capaces de mantener la misma capacidad infectiva que muestran las poblaciones heterogéneas provenientes de animales infectados de forma natural.

PALABRAS CLAVE: *Trypanosoma evansi*, Virulencia, Clones, derrengadera

RECONOCIMIENTO DE LAS TOXINAS QUE CONSTITUYEN EL VENENO DEL ESCORPION TITYUS DISCREPANS POR FRAGMENTOS F(AB)² ANTI-TITYUS DE CABALLO

Díaz, Patricia, D'Suze Gina, Sevcik Carlos.

Laboratorio de Neurofarmacología Celular, IVIC, Centro de Biofísica y Bioquímica.

El escorpión *Tityus discrepans*, se distribuye en el sistema montañoso de la costa, siendo el responsable de los accidentes graves de escorpionismo en humanos en esta región. El análisis proteómico del veneno completo (VC) identificó 205 componentes entre 272 y 57.908 Da. Con un método de ELISA altamente sensible y específico tipo sándwich fue posible diferenciar plasma de pacientes de escorpionismo con sintomatología local de plasma control. El presente trabajo determinó los índices de reconocimiento de los F(ab)² utilizados en el ELISA, para cada fracción del veneno. El veneno se fraccionó mediante cromatografía líquida de alta resolución empleando una columna C18. Se realizaron ensayos de ELISA para el VC y sus fracciones en un rango de concentración de 0,45 hasta 166 ng/ml. El índice de reconocimiento se calculó multiplicando la pendiente de la curva para cada fracción, por el porcentaje que esa fracción representó en el veneno completo. Las fracciones presentaron diferentes pendientes en función de su reconocimiento por los anticuerpos anti-*Tityus*. Solo dos fracciones (8 y 11) no fueron reconocidas por los F(ab)² anti-*Tityus*. El orden decreciente de los índices de reconocimiento de las fracciones del veneno fueron:

VC > 28 > 23 - 25 > 27 > 20 - 21 > 26 > 19 > 17 - 18 , 31 > 32 > 15 > 30 > 16 > 33-40 > 1-6 > 13 > 12 > 9 > 10 > 14 > 7

La técnica de ELISA utilizada tiene la capacidad de detectar el 96% de los componentes del veneno total. (Financiado parcialmente por Laboratorios Silanes/Instituto Bioclon SA de CV México, y Proyecto FONACYT S1-2001000908)

PALABRAS CLAVE: Escorpión, veneno de *Tityus discrepans*, ELISA, venenemia, F(ab)² anti-*Tityus*.

EVALUACIÓN DE HIDROGELES ULTRADELGADOS DE QUITOSANO/PEG - COLÁGENO PARA DIFERENTES APLICACIONES EN BIOINGENIERÍA DE TEJIDOS

Rojas, I. Lola, Romero, A. María, González, Gema y Noris-Suárez, Karem.

Universidad Simón Bolívar. IVIC

El quitosano es un biomaterial que se obtiene de la desacetilación de la quitina y el colágeno es una proteína de matriz extracelular ampliamente distribuida en los seres vivos. En la literatura, ambos materiales se han reportado como biocompatibles, y el quitosano se ha presentado como mucoadhesivo y hemostático, promoviendo la absorción de compuestos biológicos y exhibiendo actividad antimicrobiana, entre otras propiedades. Estas cualidades los hace materiales atractivos para ser usados en el desarrollo de membranas que induzcan la regeneración de tejidos. El objetivo del presente trabajo fue la fabricación de láminas ultradelgadas de quitosano/polietilenglicol (PEG) y colágeno para diferentes aplicaciones en bioingeniería. Para la fabricación de estas láminas se utilizaron diferentes concentraciones de quitosano/PEG combinado con colágeno. El colágeno soluble se extrajo de los tendones de cola de rata empleando ácido acético. La biocompatibilidad de las células Vero sobre los distintos sustratos se midió mediante ensayos in vitro, empleando el kit Cell Titer 96(®) Aqueous One Solution Cell Proliferation Assay, MTS (Promega). Igualmente, se evaluó la morfología y la interacción célula-superficie del material mediante Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). Los resultados de biocompatibilidad muestran una importante adhesión y proliferación celular, mientras que por MEB se observaron superficies con rugosidad variable, dependiendo de la proporción de colágeno empleado en la fabricación de las matrices. En conclusión, las láminas ultradelgadas de quitosano/PEG/colágeno fabricadas son altamente biocompatibles y la topografía de las superficies varía en función de las diferentes combinaciones con el colágeno.

PALABRAS CLAVE: Quitosano; Colágeno; Hidrogeles; Ingeniería de Tejidos; Biocompatibilidad.

BIOLOGÍA MOLECULAR DE LOS VIRUS DE HEPATITIS EN VENEZUELA, CON ÉNFASIS EN POBLACIÓN INDÍGENA

Pujol Flor H, Jaspe Rossana, Loureiro Carmen, Cardona Nathalia, Villalba Julián, Sulbarán Yoneira, Blanco Ruth Y, Rangel Héctor R.

Lab. Virología Molecular, IVIC, CAICET, Instituto de Biomedicina, UCV.

La hepatitis viral es un problema de salud en Venezuela. Estos virus pueden conllevar a problemas graves como cirrosis y cáncer de hígado. Nuestro equipo estudia la Biología Molecular de los virus de hepatitis A hasta E (VHA-VHE), para: 1) determinar los tipos virales que circulan en nuestro país y las implicaciones clínicas de esa variabilidad, 2) implementar métodos diagnósticos moleculares propios. El objetivo particular de este estudio consiste en caracterizar epidemiológica y molecularmente los VHB que infectan poblaciones indígenas venezolanas, donde este virus es endémico. Para ello, se analizó la infección por VHB y VHC en sueros de indígenas venezolanos, tomados previa aprobación de los comités de bioéticas pertinentes, mediante técnicas serológicas y moleculares. La prevalencia del marcador de exposición a VHB (anti-HBc), aunque variable entre comunidades, es alta y se sitúa entre 50-80%, mientras que el marcador de infección AgSHB no sobrepasa el 10%. Como era de esperar, los anticuerpos anti-VHC por lo general están ausentes. La presencia de virus con marcador aislado anti-HBc (infección oculta) fue encontrada frecuentemente. Mientras que en la población Piaroa circula predominantemente el genotipo F3 del VHB, en población Warao circulan otros genotipos poco frecuentes en esa población, como el genotipo D7. La relativa alta frecuencia de infección oculta del VHB en estas poblaciones, así como el hallazgo de genotipos poco comunes, que podrían implicar nuevas introducciones del VHB en esas comunidades, alerta sobre la necesidad de un monitoreo cuidadoso y específico en nuestras comunidades indígenas venezolanas.

PALABRAS CLAVE: Virus de hepatitis, Amerindios, Epidemiología molecular, genotipos, cáncer

NECESIDAD DE LA SOCIALIZACIÓN DE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA ANTE LA INFERTILIDAD DE PAREJAS EN VENEZUELA

Riera García, Rosaima Katiuska.

Universidad Yacambu.

La infertilidad y esterilidad en parejas constituidas es uno de los problemas relevantes en los últimos tiempos; donde la biomedicina moderna, intervienen con la aplicación de técnicas de reproducción asistida. Con el objeto de conocer la situación actual de la aplicación de estas técnicas en Venezuela, se realizó una investigación de tipo cualitativa y documental. Se encontró que de cada cuatro (04) parejas que desean concebir niños una de ellas (25%) presenta problema de infertilidad; la técnica se viene aplicando en clínicas privadas bajo un altísimo costo y no todas las parejas están siendo beneficiadas; lo que las hace

elitescas, lucrativas, mercantilistas y excluyentes; a su vez estas prácticas se vienen aplicando por vía de hecho y no de derecho al no existir regulación especial en la materia, aun que el marco Jurídico Venezolano posee elementos fundamentales para incorporar leyes especiales para su regulación. Por otro lado en el artículo 20 de la Ley de protección de familias, maternidad y paternidad establece que el Ministerio del Poder Popular para la Salud debe incorporar en sus unidades asistenciales el servicio de reproducción asistida, estas aun no están siendo materializadas; que por su parte la legislación Española, Argentina, Mexicana y Colombiana son referenciales que pueden contribuir con la formulación de una Ley especial en la materia en Venezuela. Se hace necesaria la socialización de estas técnicas para el beneficio de las parejas de mediano a bajos recursos, satisfaciendo las aspiraciones de ser padres de las mismas evitando la exclusión.

PALABRAS CLAVE: Reproducción Humana Asistida, Infertilidad, Humanidad.

LA CARBAMILCOLINA INCREMENTA LA FOSFORILACIÓN DE LAS MAPK EN CÉLULAS DEL MÚSCULO LISO DE LAS VÍAS AÉREAS PROVENIENTES DE UN MODELO DE ASMA DE MURINO

Placeres-Uray F, González de Alfonzo R., Lippo de Becemberg I., Alfonzo M.J.

Sección de Biomembranas, Instituto de Medicina Experimental. Facultad de Medicina. Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela.

La acetilcolina actuando sobre receptores muscarínicos (mAChR), determina la remodelación presente en el asma bronquial, promoviendo la proliferación y cambios fenotípicos de las células musculares lisas de las vías aéreas (CMLVA). El objetivo de este estudio fue evaluar la actividad de las MAPKs en respuesta a carbamilcolina (Cch). Las CMLVA aisladas de la tráquea de ratas Sprague Dawley sensibilizadas con ovoalbúmina (OVA), para el grupo CONTROL (NaCl 0,9). Las CMLVA se aislaron usando colagenasa II, crecidas en DMEM-F12/10% SFB. Las CMLVA fueron estimuladas con Cch (1x10-5M) por 15 min/37°C, lisadas y corridas en inmunoblot utilizando los anticuerpos contra la fosforilación dual de las MAPK ERK-1,-2. En ambos grupos, la fosforilación inducida por el Cch de las MAPK se incremento para ERK-1,-2, mostrando la dupleta 42 y 44 kDa. Sin embargo, las CMLVA-OVA registraron un mayor incremento de la fosforilación. Los niveles de proteína ERK fueron evaluados. La proliferación usando el MTS-PMS en las CMLVA-CONTROL mostraron un incremento significativo de manera dosis-dependiente-Cch y en presencia de 10%SFB/72h. Las CMLVA-OVA mostraron

mayor proliferación basal vs el CONTROL, en presencia de Cch, la proliferación de CMLVA-OVA mostró inhibición, tanto de su efecto estimulante como el de otros mitógenos. La respuesta proliferativa-CMLVA a la estimulación de los mAChR está mediada por la activación de MEK-ERK-MAPK clásica y parece ser mediada por el m2AChR. El efecto final de la Cch sobre la proliferación celular puede depender del fenotipo de células y la concentración de estímulos mitógenos. CDCHPG-09-7772-2009/1 (MA), PG-09-7401-2008/2 (RGA) y PI: 09-7726-2009/1 (ILB).

PALABRAS CLAVE: MAPK, Carbamilcolina, Musculo liso, células

RELACIÓN ENTRE LA FERRITINA SÉRICA MATERNA EN EL TERCER TRIMESTRE Y EL CRECIMIENTO FETAL

Torres-Cepeda D, Aragón-Charris J, Mejia-Montilla J, Reyna-Villasmil N, Reyna-Villasmil E..

Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Central Dr. "Urquinaona". Maracaibo. Estado Zulia.

OBJETIVO: determinar la relación entre las concentraciones séricas de ferritina materna y el crecimiento fetal. **MÉTODO:** Se midieron las concentraciones de ferritina sérica materna en 131 casos. Se excluyeron las pacientes con diagnóstico de parto pretérmino, anomalías fetales, mortinatos y embarazos múltiples. Ninguna paciente era fumadora. **RESULTADOS:** La edad gestacional promedio fue de 38,9 semanas. Las concentraciones promedio de ferritina sérica materna fueron de 33,1 ng/ml. Las embarazadas fueron divididas por las concentraciones de ferritina sérica. En el grupo con concentraciones menores de 30 ng/ml, el peso al nacer fue de 3260 +/- 470 gramos y en el grupo con concentraciones mayores de 30 ng/ml el peso del recién nacido fue de 3070 +/- 380 gramos, esta diferencia se consideró estadísticamente significativa (p < 0,05). No se encontró una correlación positiva y significativa entre las concentraciones de ferritina sérica materna y el peso del recién nacido al nacer (p < 0,05). **CONCLUSIÓN:** Las altas concentraciones promedio de ferritina sérica materna fueron de 33,1 ng/ml. Las embarazadas fueron divididas por las concentraciones de ferritina sérica. En el grupo con concentraciones menores de 30 ng/ml, el peso al nacer fue de 3260 +/- 470 gramos y en el grupo con concentraciones mayores de 30 ng/ml el peso del recién nacido fue de 3070 +/- 380 gramos, esta diferencia se consideró estadísticamente significativa (p < 0,05). No se encontró una correlación positiva y significativa entre las concentraciones de ferritina sérica materna y el peso del recién nacido al nacer (p < 0,05).

CONCLUSIÓN: Las altas concentraciones de ferritina sérica

materna puede estar relacionadas con el peso del recién nacido al nacer.

PALABRAS CLAVE: Ferritina, Embarazo, Recién nacido.

PROTEÍNA C REACTIVA Y HOMOCISTEÍNA EN MENOPÁUSICAS TRATADAS CON TIBOLONA

Delgado-Delgado O, Guerra-Velásquez M, Reyna-Villasmil E, Mejía-Montilla J, Reyna-Villasmil N, Aragón-Charris J, Santos-Bolívar J.

Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Central Dr. "Urquinaona". Maracaibo. Estado Zulia.

OBJETIVO: Determinar las modificaciones de la proteína C reactiva y homocisteína en menopáusicas que utilizan tibolona. **MATERIALES Y MÉTODOS:** Una muestra de 45 menopáusicas que fueron tratadas con una dosis diaria de 2,5 mg de tibolona por 6 meses. Se midieron las concentraciones séricas de proteína C reactiva y homocisteína. **RESULTADOS:** Se observó un aumento significativo en las concentraciones de proteína C reactiva luego de seis meses de tratamiento (0,51 +/- 0,29 mg/dl al inicio del estudio comparado con 0,95 +/- 0,34 mg/dl después del tratamiento; $p < 0,05$). Se encontró disminución significativa en las concentraciones de homocisteína cuando se comparó luego de seis meses de tratamiento (10,16 +/- 1,45 picomol/L) con los valores iniciales (10,95 +/- 1,97 picomol/L; $p < 0,05$).

CONCLUSIÓN: La tibolona produjo aumento significativo en las concentraciones de proteína C reactiva y disminución en las concentraciones de homocisteína luego de seis meses de uso.

PALABRAS CLAVE: Proteína C reactiva, Homocisteína; Menopausia; Tibolona.

PERFIL BIOQUÍMICO EN MUJERES OBESAS Y NO OBESAS CON SÍNDROME DE OVARIOS POLIQUÍSTICOS TRATADAS CON ATORVASTATINA

Mejía-Montilla J, Guerra-Velásquez M, Reyna-Villasmil E, Reyna-Villasmil N, Santos-Bolívar J, De Nobrega-Correa H.

Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Central Dr. "Urquinaona". Maracaibo. Estado Zulia.

OBJETIVO: Comparar el perfil bioquímico entre mujeres obesas y no obesas con diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos tratadas con atorvastatina.

MÉTODOS: Se seleccionaron mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos y no obesas (índice de masa corporal < 25 kg/m²) y mujeres obesas (índice de masa corporal > 30 Kg/

m²) y recibieron atorvastatina a una dosis de 10 mg dos veces al día por 3 meses. Se analizaron las concentraciones de lípidos, lipoproteínas, proteína C reactiva, glicemia, hemoglobina glicosilada, transaminasas y creatinina antes y después del tratamiento.

RESULTADOS: Se observó que las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos obesas y no obesas presentaban concentraciones más altas de colesterol y triglicéridos comparado con los controles ($p < 0,05$), pero solo las mujeres obesas presentaron concentraciones más elevadas de LDL-C que los controles ($p < 0,05$). Se encontró que la atorvastatina produjo una disminución significativa en las concentraciones de colesterol, triglicéridos y LDL-C después de 3 meses de tratamiento. Las concentraciones de HDL-C mostraron un aumento significativo en ambos grupos de mujeres ($p < 0,05$). Se observó que la atorvastatina produce una reducción en las concentraciones de proteína C reactiva en las mujeres obesas con síndrome de ovarios poliquísticos ($p < 0,05$). **CONCLUSIÓN:** El tratamiento con atorvastatina por 3 meses produce una reducción en las concentraciones de lípidos, LDL-C y proteína C reactiva y un aumento de HDL-C en mujeres obesas y no obesas con síndrome de ovarios poliquísticos.

PALABRAS CLAVE: Síndrome de ovarios poliquísticos, Lípidos, lipoproteínas, Atorvastatina.

ÍNDICE ATEROGÉNICO DEL PLASMA EN PREECLÁMPTICAS Y EMBARAZADAS NORMOTENSAS SANAS

Aragón Charris J, Reyna-Villasmil E, Guerra-Velásquez M, Mejía-Montilla J, Torres-Cepeda D, Santos-Bolívar J, Reyna-Villasmil N.

Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Central Dr. "Urquinaona". Maracaibo. Estado Zulia.

OBJETIVO: Comparar los valores del índice aterogénico del plasma entre preeclámpticas y embarazadas normotensas sanas.

MÉTODOS: Se realizó una investigación de tipo explicativa, prospectiva y transversal y un diseño cuasi-experimental con una muestra no probabilística intencional de preeclámpticas (grupo A; $n = 35$) y embarazadas normotensas sanas como controles (grupo B; $n = 35$) que acudieron a la emergencia de Ginecología y Obstetricia del Hospital Central Dr. "Urquinaona". Se evaluaron las concentraciones de los diferentes elementos lipídicos (LDL-C, HDL-C, colesterol y triglicéridos) y el índice aterogénico del plasma. **RESULTADOS:** No se encontraron diferencias entre los grupos con respecto a la edad materna y el peso materno ($p = ns$). Si se encontraron diferencias significativas en la edad gestacional, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica

y proteinuria entre las pacientes del grupo A y B ($p < 0,05$). Se observó que las pacientes con diagnóstico de preeclampsia presentaban valores significativamente más altos de colesterol, triglicéridos y LDL-C que las embarazadas controles sanos ($p < 0,05$). Con relación a las concentraciones de HDL-C, estas fueron significativamente más bajas en las pacientes del grupo A comparado con las embarazadas controles del grupo B ($p < 0,05$). Con respecto al índice aterogénico del plasma, se observó que el valor promedio de las pacientes del grupo A fue de 1,00 +/- 0,41 comparado con 0,62 +/- 0,20 ($p < 0,05$). **CONCLUSIÓN:** Las preeclámpticas presentan valores del índice aterogénico del plasma más elevados que las embarazadas normotensas sanas.

PALABRAS CLAVE: Preeclampsia, Índice aterogénico del plasma, Lípidos, Lipoproteínas.

VARIABILIDAD EN EL TIEMPO Y POR REGIONES DE LOS TIPOS DE ROTAVIRUS EN VENEZUELA: CARACAS 2004-2006, CARABOBO 2001-2008

Rivero S. Lisbeth, González C. Rosabel.

Instituto de Biomedicina- Sección de Enfermedades Entéricas -MPPS.

En el marco de la Vigilancia Nacional de Rotavirus (RV) implementada por el MPPS, se determinó el tipo G del virus en muestras de heces, de niños < 5 años, hospitalizados por gastroenteritis en el Hospital "Julio Criollo" de Caracas (2004- 2006) y en la "Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera" (CHET) de Valencia (2001- 2008). La identificación se realizó mediante la Técnica de ELISA y la tipificación por RT- PCR multiplex, utilizando oligonucleótidos específicos para los tipos G1-G4, G8 y G9. La prevalencia de RV en Caracas fue 49% (203/412) y en la CHET 25% (3.193/13.026). En ambas regiones, la frecuencia de los tipos virales varió en el tiempo: en Caracas predominó significativamente ($P < 0.05$) el tipo G3 en 2004 (69%, 9/13), G9 en 2005 y 2006 (55%, 21/38; 51%, 18/35 respectivamente). En la CHET, G1 se encontró con frecuencia significativa ($P < 0.05$) tanto en el 2001 (90%, 27/30) como en el 2002 (85%, 29/34) mientras que G3 es el más importante en los años 2003 (85%, 29/34), 2004 (94%, 32/34) y 2005 (62%, 18/29), G2 prevaleció en el 2007 (86%, 25/56) resurgiendo de manera significativa G1 en 2008 (97%, 33/46). Al comparar los años 2004 y 2005 entre las regiones se observó un comportamiento similar en la frecuencia de los tipos G3 y G9. Los resultados muestran la variación en el tiempo de los tipos G en ambas regiones y suministran una valiosa información para evaluar el impacto de la vacuna antirotavirus aplicada por el MPPS desde el 2006.

PALABRAS CLAVE: Rotavirus, Tipo G, Diarrea aguda

SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN, ESTUDIOS DE INTERACCIÓN CON ADN Y FERRIPROTOPORFIRINA DE COMPLEJOS PALADIO-CLOROQUINA

Castro, William. Navarro, Maribel.

Laboratorio de Química Bioinorgánica, Centro de Química, IVIC, Venezuela . Murdoch University, Australia .

En la búsqueda de nuevos compuestos que sean más efectivos que los ofrecidos actualmente por la industria farmacéutica, una de las estrategias más prometedoras es coordinar drogas orgánicas de amplio uso en medicina a metales de transición, buscando obtener un efecto sinérgico en su actividad.

En tal sentido, se planteó la síntesis de complejos inorgánicos los cuales contuvieran como ligando: cloroquina (CQ), una conocida droga antimalárica y como centro metálico: paladio (Pd) el cual ha sido evaluado en diversas enfermedades como por ejemplo Cáncer. De esta manera se logró la síntesis y caracterización a través de diferentes técnicas espectroscópicas y analíticas de dos complejos paladio-cloroquina, Pd(CQDF)2(I)2 [1], Pd(CQ)2(Cl)2 [2]. En base al análisis de los resultados obtenidos, se propone que ambos complejos poseen dos moléculas de cloroquina coordinadas al centro metálico, con isomería del tipo trans formando de esta manera una estructura de geometría planar cuadrada de 16 electrones, típica para los complejos de Pd(II). Además estos complejos fueron sometidos a diversos estudios con el ADN y la ferriprotoporfirina, los cuales son los principales blancos de acción de enfermedades como Cáncer y Malaria. Encontrándose que, los complejos mostraron una interacción moderada con el ADN y una buena interacción con la ferriprotoporfirina (inhibiendo la formación de la β -hematina), lo cual indica que dichos complejos podrían tener una actividad biológica importante en las enfermedades antes mencionadas.

PALABRAS CLAVE: Complejos de paladio, cloroquina, ADN, ferriprotoporfirina

¿SABÍA UD. QUE SU CÁNCER DE CUELLO UTERINO DEPENDE DEL ONCOGEN E6?

Blanco C., Natasha; Hernández, Danmarys, Cruz G., Jhon; Bastidas, Marco, Quintero V., Militza y Puig P., Juan.

Laboratorio de Biología y Medicina Experimental (LABIOMEX), Universidad de Los Andes.

El cáncer uterino es un problema importante en Venezuela. La Infección por Virus de Papiloma Humano es uno de los principales inductores del cáncer en mucosas junto a otros

factores ambientales ó inmunológicos. Uno de los métodos más sensibles para determinar la presencia del ADN del virus es la técnica de Reacción en Cadena de Polimerasa. Una teoría formulada por varios autores afirma que en un proceso cancerígeno hay integración del genoma del virus en el genoma del hospedador, por lo tanto el objetivo del estudio es examinar muestras de pacientes que presenten Lesiones Intraepiteliales de Alto grado y carcinogénesis donde el sistema MY09/MY11 no pudo descubrir la presencia del virus. Este trabajo presenta el desarrollo de un sistema de detección de VPH en muestras de pacientes que presentan Lesiones Intraepiteliales que emplea como secuencia diana la región LCR-E6. En la evaluación del sistema NATBC/DAM_E6R con muestras que resultaron negativas para MY09/MY11 se logró detectar la región LCR-E6 de VPH en todas las muestras clínicas. Estos resultados concuerdan con la teoría de que el genoma del VPH se integra en el genoma del hospedador cuando comienza el proceso de generación de lesiones y carcinogénesis en los pacientes (Sasagawa et al., 2000), interrumpiendo la secuencia de un gen, en este caso la del gen L1 (secuencia diana del Método estandarizado mundialmente) ya que por MY09/MY11 no se pudo detectar en ninguna de las muestras.

PALABRAS CLAVE: Oncogén E6, Región Larga de Control, Virus de Papiloma Humano.

TENDENCIA DE MORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA EN VENEZUELA Y EN DOS ESTADOS FEDERALES (DISTRITO CAPITAL Y ARAGUA), 1995-2005

Suárez, Benny; Gallego, Liliana; Heredia, Henny Luz; Naranjo, Maria; Hernández, Tulia; Jorge Koiffman, Rosalina.

Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon”, Maracay, Escuela Nacional de Salud Pública “Sergio Arouca”, FIOCRUZ, Rio de Janeiro, Brasil.

La mortalidad de cáncer de mama es uno de los principales problemas en el mundo¹ y en Venezuela³, entre las mujeres jóvenes que están en edad reproductiva. El riesgo de desarrollar cáncer de mama aumenta a medida que se envejece y la mayor tasa de mortalidad se encuentra en mujeres de más de 50 años⁴ y 5. **OBJETIVO:** Analizar las tendencias de mortalidad por cáncer de mama (C50), en dos estados y en Venezuela en el período de 1995 a 2005. **Metodología:** Los datos de mortalidad por cáncer de mama (C50)⁶, se colectados de los Anuarios de Mortalidad y para la población de mujeres por fase etaria del Instituto Nacional de Estadística. Se calcularon las tasas de mortalidad, ajustados por edad, por el método directo, utilizando a la población mundial como estándar. El análisis de tendencia, se utilizó la técnica de regresión lineal simples ($Y = \rho_0 + \rho_1 X$), la mortalidad por cáncer de mama variable

dependiente (Y) y años de estudio variable independiente (X). Es estadísticamente significativo, el modelo de tendencia cuando $p < 0,05$. **RESULTADOS y CONCLUSION:** Tasas de mortalidad por cáncer de mama esta en disminución en los los dos estados seleccionados Distrito Capital (18,40-12,47 por 100.000), para Aragua (16,07-13,61 por 100.000) y en Venezuela esta aumentando (10,39-13,47 por 100.000) $y = 0,196x - 381,8$; $R^2 = 0,888$. $P=0,000$. La mayor tasa de mortalidad fue observada entre las mujeres mayores de 65 años para Distrito Capital y Aragua. Para Venezuela desde los 75 años.

PALABRAS CLAVE: Tendencia, Mortalidad, Neoplasia, Cáncer, Venezuela.

REINFECCION VS REACTIVACION, HE AHÍ EL DILEMA

L Scardaci-Di Grande, A Silva-Dos Santos, A Angulo-Rojas, O Da Mata-Jardín, S Fernández-Figueiras

INH[®]RR[®]. UCV Escuela de Bioanálisis

La tuberculosis (TB) representa uno de los problemas infecciosos más graves en la actualidad. El éxito de Mycobacterium tuberculosis como patógeno se atribuye principalmente a su habilidad de persistir en los tejidos. Sin embargo, no está claro qué proporción de los casos de TB es aportado por reinfección vs reactivación. **Objetivo:** Determinar la clonalidad de tres aislados de M. tuberculosis provenientes de un mismo paciente obtenidos en distintas muestras con un año de diferencia. **Metodología:** Se analizaron aislamientos de; líquido pleural (LP), absceso axilar (AA) y líquido cefalorraquídeo (LCR). Para determinar la sensibilidad para estreptomycin (SM), isoniacida (INH), rifampicina (RIF) y etambutol (EMB) se utilizó la prueba colorimétrica en microplaca. La tipificación molecular se realizó mediante el estudio del número variable de repeticiones en tándem (VNTR-MIRU) utilizando 24 locus. **Resultados:** El aislado de LP fue resistente a los cuatro antibióticos ensayados, el de AA resistente a INH-RIF-EMB y el de LCR resultó resistente a SM-INH. Los aislados mostraron 100% de similaridad por VNTR-MIRU. **Conclusión:** Los aislados obtenidos luego de un año corresponden a una reactivación de la enfermedad en el paciente. Las diferencias en los patrones de resistencia pudieran ser el resultado de la existencia de diferentes distribuciones de antimicrobianos en los distintos compartimientos corporales. Además, usualmente se considera que en ausencia de la selección de los medicamentos, estas mutaciones tienen un costo en la adaptabilidad de los microorganismos y pueden revertir.

PALABRAS CLAVE: Tuberculosis, reinfección, reactivación.

LA AMIODARONA Y LA DRONEDARONA COMO NUEVAS TERAPIAS CONTRA EL MAL DE CHAGAS Y LA LEISHMANIASIS

Gustavo Benaím, Paola Casanova, Vanessa Hernandez, Sheira Mujica, Nereida Parra

Instituto de Estudios Avanzados. Insituto de Biología Experimental, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela.

Hemos demostrado en nuestro el Laboratorio que existen drogas capaces de alterar la regulación de Ca²⁺ intracelular ([Ca²⁺]_i), como la amiodarona, la cual presenta este efecto tanto en Trypanosoma cruzi como en Leishmania mexicana, causando la muerte del parásito. La amiodarona ha sido utilizada con éxito en algunos casos aislados como tratamiento para el mal de Chagas y la leishmaniasis. La dronedarona es un derivado del benzofurano que ha sido desarrollada para superar la limitación de yodo asociado a efectos adversos de la amiodarona. Hemos demostrado que esta droga, al igual que su antecesor, tiene un potente efecto sobre cultivos de Trypanosoma cruzi, tanto en su forma epimastigote, como sobre células de mamífero (VERO) infectadas con amastigotes. Esto últimos representan la fase clínicamente. El mecanismo de acción es esencialmente afectando la regulación del [Ca²⁺]_i. El objetivo del este trabajo continuar estos estudios, ahora estudiando el efecto de la dronedarona sobre la viabilidad de Leishmania mexicana, así como sobre la regulación del [Ca²⁺]_i. Los resultados obtenidos demuestran que la dronedarona es capaz de afectar la viabilidad de L. mexicana, observándose un efecto dosis-dependiente. Esta droga produjo además un incremento en la [Ca²⁺]_i. También induce la desestabilización del potencial electroquímico mitocondrial y la alcalinización de los acidocalcisomas, Estos resultados sugieren que la dronedarona es capaz de inducir la muerte del parásito, desestabilizando la homeostasis de [Ca²⁺]_i, mediante la disrupción del potencial electroquímico mitocondrial y la alcalinización de los acidocalcisomas. **Finaciamiento:** FONACIT (Proyecto 2011000884) CDCH-UCV y a G.B.

PALABRAS CLAVE: Leishmania mexicana, dronedarona, clacio, leishmaniasis.

CROMOMICOSIS: ENDEMIAS FAMILIAR INVALIDANTE DE LOS CRIADORES DE CAPRINOS EN LA ZONAS RURALES SEMI-ARIDA DEL ESTADO FALCON, VENEZUELA

Yegres F, Paris L, Hernández J, Richard-Yegres N.

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda.

La cromomycosis, micosis profunda crónica invalidante no contagiosa, se adquiere mediante la inoculación del hongo presente en la vegetación. Esta enfermedad es de distribución mundial. Se registran casos en todo el territorio nacional, siendo endémica en los estados Lara, Zulia y Falcón-. El objetivo de este estudio fue contribuir al control de la misma mediante la localización, diagnóstico y tratamiento de los afectados, para evitar la evolución hacia la invalidez y la consecuente merma de su calidad de vida. Se hicieron salidas de campo y contactos con las medicaturas rurales y consejo comunales de la zona semi-árida.. El diagnóstico se logro mediante visualización de las formas características del hongo causal en las escamas costras retiradas del borde de las lesiones; la identificación mediante micro-cultivo en lámina y observación de la morfología. La casuística estudiada en nuestro laboratorio hasta el 2008 fue de 500 casos y recientemente reportamos 35 nuevos casos desde enero a julio del 2012 por Cladophialophora carrionii. Se confirmó que se trata de una enfermedad laboral y familiar que afecta predominante a los criadores de caprinos. del sexo masculino en los miembros superiores. Se logro el apoyo del Ministerio popular para la Salud en cuanto al suministro del tratamiento, el cual se encuentra fuera del alcance de los pacientes por su alto costo. Se recomienda seguir divulgando este problema de salud pública con el fin de reducir el número de casos activos y la invalidez en las poblaciones más pobres de la zona semi-árida el estado Falcón.

PALABRAS CLAVE: Cromomycosis, Cladophialophora carrionii, criadores de caprinos.

INMUNIZACIÓN EXPERIMENTAL DE RATONES CON PÉPTIDOS SINTÉTICOS POLIMERIZABLES DERIVADOS DE ENZIMAS Y MOLÉCULAS ESTRUCTURALES DE SCHISTOSOMA MANSONI

Losada S., Toledo M., Bermúdez H., Lorenzo M.A., Gauna A., Colmenares C., Contreras R., Matos C., Fermín Z., Noya O.

Sección de Biohelmintiasis, IMT, UCV; Cátedra de Parasitología, IMT, UCV; Unidad de Trematodiasis, IVIC; Instituto de Biomedicina, UCV.

La esquistosomiasis es una helmintiasis cuya principal patología se deriva de la formación de granulomas por los huevos depositados en hígado e intestino. La vacunación surge como alternativa para la eliminación o reducción de esta patología, a través de la disminución de la fecundidad de los vermes y de la carga parasitaria. Ninguno de los candidatos a vacuna estudiados hasta ahora ha logrado inducir más del 40% de protección en ratones, justificando la búsqueda de nuevos antígenos. Las vacunas sintetizadas químicamente

poseen gran estabilidad, pureza, seguridad y garantía de producción ilimitada con un relativo bajo costo. Pueden ser diseñadas excluyendo regiones supresoras, alergénicas o autoinmunes, e incluyendo epítopes de varios antígenos, aumentando su tamaño e inmunogenicidad. Se escogieron las regiones más antigénicas de las secuencias de péptidos de las proteínas Sm28GST, Sm28TPI, Sm32, paramiosina y elastasa, que fueran a la vez no homólogas con las humanas. Se sintetizaron péptidos con esas regiones y se inmunizaron ratones con mezclas de estos péptidos, manteniendo grupos controles. Se comprobó la inmunogenicidad y la capacidad de reconocer la proteína original por parte de los sueros de ratones inmunizados. Se verificó la eficacia protectora de los péptidos infectando los ratones vacunados con diferentes adyuvantes. Asimismo, se evaluó el tipo de respuesta inmune en términos de perfil isotípico y la sobrevivencia de los ratones vacunados. Péptidos de Sm32 y Sm28GST/Sm28TPI mostraron los mayores porcentajes de protección (18-100%) con adyuvantes como Freund y Al(OH)₃, con predominio de la respuesta tipo TH2 en los ratones con mayor protección.

PALABRAS CLAVE: Esquistosomiasis, vacuna, protección, péptidos sintéticos.

COINFECCIÓN DE CITOMEGALOVIRUS (CMV) Y EPSTEIN BARR (EBV) EN PACIENTES VIH POSITIVOS ATENDIDOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE SALUD PÚBLICA . 2009

Martínez, O; Millano, M; Gotera, J; Gómez, M; Castillo, E; Nardone, P.

Laboratorio Regional de Salud Pública. Coordinación de ITS-SIDA.

Las infecciones producidas por CMV y EBV desempeñan un papel fundamental en las patologías que en el futuro pueden desarrollar los enfermos VIH positivos teniendo mayor incidencia los tumores en especial Sarcoma de Kaposi, Linfoma de Burkitt, asociado a EBV, y retinitis asociada a CMV. Objetivo: Determinar la prevalencia de IgG e IgM anti CMV y EBV en pacientes HIV positivos. Materiales y Métodos: Se incluyeron en el estudio 421 pacientes atendidos en el LRS, durante el año 2009, los cuales presentaban ELISA positivo para VIH, así como anticuerpos IgM o IgG por Métodos Inmunoenzimáticos. Resultados: Del total de pacientes estudiados un 97,10% y 91,36% presentaron anticuerpos IgG para CMV y EBV respectivamente, 12,63% y 7,01% anticuerpos IgM para CMV y EBV, el sexo masculino fue el más afectado con un 64,37% y la edad promedio fue 36,39. Conclusión: Estos resultados revelan que un alto porcentaje de los pacientes estudiados presentan mayor predisposición a desarrollar enfermedades asociadas a la coinfección por estos

virus. Bibliografía: Vivian Luchsinger, Amaranta Luzoro, María José Martínez. Elevada seroprevalencia de citomegalovirus, virus herpes simplex tipo 1 y virus Epstein Barr en adultos con virus de la inmunodeficiencia humana. 2010. Rev Med Chile. 138: 809-814.

PALABRAS CLAVE: Coinfección-CMV-EBV-HIV.

SELECTINA-E, VCAM-1, ICAM-1 Y LDLox COMO MARCADORES DE ATEROSCLEROSIS. PAPEL DE LA INFLAMACIÓN Y OXIDACIÓN

González Julio C, Figueira Leticia, Simosa Susana, Sindar Paola, Terán Gabriela, Reigosa Aldo.

LIPEB, Facultad Cs de la Salud, Universidad de Carabobo (UC). Escuela de Bioanálisis, UC. CIMBUC, UC

La aterosclerosis es un proceso patológico crónico que está involucrado en la patogénesis de las enfermedades cardiovasculares, que representan actualmente la principal causa de muerte en nuestro país. Las moléculas de adhesión celular expresadas en la superficie de las células endoteliales como la selectina-E, moléculas de adhesión vascular-1 (VCAM-1), moléculas de adhesión celular intercelular-1 (ICAM-1) intervienen en la fisiopatología de la aterosclerosis, pues median el rodamiento inicial y migración transendotelial de los leucocitos al endotelio activado. Asimismo, la lipoproteína de baja densidad oxidada (LDL_{ox}) es un marcador de oxidación que tiene un papel causal en la aterogénesis. El objetivo del presente estudio fue evaluar la selectina-E, VCAM-1, ICAM-1 y LDL_{ox} como marcadores de aterosclerosis. Para ello, conejos macho Nueva Zelanda fueron divididos en 2 grupos que recibieron diariamente el siguiente tratamiento: GrupoA: Conejarina. GrupoB: Conejarina+1Huevo. El periodo experimental fue de 12 semanas. Se tomó muestra de sangre antes y al final del estudio. Se determinó el colesterol total, sus fracciones y triglicéridos empleando métodos enzimáticos. Los marcadores de inflamación y oxidación plasmáticos se determinaron por ELISA. Se realizó estudio histológico de la aorta de los conejos por el método de hematoxilina-eosina. Se observó un aumento del perfil lipídico, de los marcadores de inflamación y oxidación y presencia de ateroma en los conejos sometidos a una dieta hiperlipídica con respecto al control (p<0,05). Se concluye que la Selectina-E, VCAM-1, ICAM-1 y LDL-ox son marcadores de aterosclerosis, evidenciando un papel inflamatorio y oxidativo en esta enfermedad

PALABRAS CLAVE: Selectina-E, VCAM-1, ICAM-1, LDL_{ox}, aterosclerosis.

EFFECTO DEL VENENO DEL ESCORPION TITYUS CARIPITENSIS SOBRE LOS CANALES K+

DEPENDIENTES DE VOLTAJE

Hernández, Deyanell, Castillo, Cecilia.

Laboratorio de Electrofisiología, Fundación Instituto de Estudios Avanzados.

Los venenos de escorpión, son una mezcla compleja de componentes que producen una sintomatología amplia en individuos que sufren accidentes escorpiónicos, ésta es parcialmente causada por la capacidad de algunos de sus componentes de modificar la cinética y conductividad de canales iónicos presentes en los individuos aguijoneados. En la región noreste de nuestro país la mayor mortalidad por accidente escorpiónico se debe al veneno de *Tityus caripitensis*. Estudios bioquímicos y electrofisiológicos realizados con el veneno del escorpión venezolano *Tityus discrepans* han permitido identificar la existencia de componentes de interés clínico/epidemiológico, facilitando la comprensión de la fisiopatología presentada en casos de envenenamiento. Ahora bien, contrario al volumen de reportes existentes del veneno de *T. discrepans*, muy poco es conocido del veneno de *T. caripitensis*, por lo que el veneno carece de una caracterización electrofisiológica que permita la identificación y caracterización de sus blancos fisiológicos y generen conocimientos novedosos en cuanto a los componentes presentes en este veneno. En el presente trabajo, se evaluó mediante la técnica de patch-clamp en configuración célula completa, la existencia de componentes en el veneno de *T. caripitensis* que afectan los canales K_v presentes en células PC12. Se encontró que en presencia de 1ng/ul de veneno completo la conductancia de los canales disminuyó: 53% en rectificadores retrasados, 25% en canales rápidos y 33% en canales K_{Ca}. Los resultados obtenidos muestran que el veneno de *T. caripitensis* posee componentes capaces de modificar la conductancia de los canales estudiados.

PALABRAS CLAVE: *Tityus caripitensis*, canales de potasio, escorpión.

PROYECTO DE AUTOMATIZACION DE DATOS CLINICOS Y EPIDEMIOLOGICOS DEL LABORATORIO DE MICOLOGIA DEL INSTITUTO DE BIOMEDICINA

Salgado A, Mendoza M, Avendaño M^a A, Cornejo R, Lozada L, Marín L, Noriega C, Pérez M.

Laboratorio de Micología, Departamento de Informática. Instituto de Biomedicina.

El Laboratorio de Micología del Instituto de Biomedicina, lleva a cabo el registro de historias clínicas y reporte del diagnóstico de forma manual. Cada año se formula la casuística de las

micosis superficiales y profundas con el objeto de conocer la incidencia y epidemiología de cada micosis. Esta revisión y recopilación de datos se lleva a cabo de manera manual, lo cual conlleva esfuerzo, tiempo y alta probabilidad de posibles errores en el análisis y evaluación estadística. Objetivo: Sistematizar la data mediante un sistema de información, que permita un procesamiento rápido, seguro y factible de implementar en otros centros de salud. Metodología: El departamento de Informática con la participación de un grupo de estudiantes, bajo la modalidad pasantía tutorada a nivel universitario, llevó a cabo el desarrollo de un sistema con las directrices del Laboratorio de Micología y las normas técnicas de Informática para el registro de los datos clínicos y de laboratorio de las micosis. Resultados y conclusiones: Se desarrolló un sistema computarizado para el diagnóstico de micosis superficiales y profundas, que permite el procesamiento y análisis de los datos clínicos y epidemiológicos de manera sistemática, rápida, confiable y oportuna. El sistema puede ser usado vía Internet como red virtual, permitiendo la incorporación de otros laboratorios o centros de salud del país orientados al estudio y diagnóstico de las micosis. Esto permitirá a futuro obtener una mayor disponibilidad de datos y en consecuencia una casuística y epidemiología de las micosis a nivel nacional e incluso internacional, si fuese el caso.

PALABRAS CLAVE: Sistema, red, micosis, epidemiología, micología.

PRODUCCIÓN DE ANTICUERPOS Y DE ORIGEN AVIAR CONTRA EL VENENO DE LA SERPIENTE CROTALUS DURISSUS CUMANENSIS: EVALUACIÓN DE SU CAPACIDAD NEUTRALIZANTE

Montero Y, Álvarez A., Jiménez E., Zerpa N., Leañez J., Malavé C.

Fundación Instituto De Estudios Avanzado (IDEA). Dirección de Salud. Caracas, Venezuela.

El envenenamiento ofídico es un problema de Salud Pública en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. En Venezuela se registraron más de 1500 accidentes por serpientes del género *Crotalus*, perteneciente a la familia Viperidae, las cuales producen alteraciones importantes en el ámbito local (hemorragia, edema, necrosis) y manifestaciones sistémicas (daño muscular y renal, anormalidades hemostáticas y neurotoxicidad). La administración de antivenenos específicos es obtenida de los caballos, es una de las terapias utilizadas para el envenenamiento producido por mordedura de serpientes. La utilización de inmunoglobulinas Y (IgY) desarrolladas en aves ofrecen ventajas por su alto rendimiento y por no desencadenar el factor del complemento en humanos, lo que hace presumir que con el uso terapéutico de las IgY

como antiveneno se disminuyan los efectos inmunológicos sensibilizantes colaterales. En el presente trabajo nos propusimos producir IgY contra un pool del veneno total de *Crotalus durissus cumanensis* (pool VT Cdc) proveniente de diferentes de los estados Lara, Zulia, Aragua, Carabobo, Miranda y evaluar su capacidad neutralizante. Para producir las IgY se inmunizaron gallinas con el pool VT Cdc, se recolectaron los huevos pre y post inmune, se purificaron por precipitación con PEG 6000-cloroformo. El pico máximo de producción de anticuerpos fue el día 83 post inmunización, evaluado mediante ELISA. La reactividad de las IgY se estudió por MABA, donde se observó un reconocimiento del veneno de otras especies del género *Crotalus*. La especificidad de las IgY fue demostrada en un ensayo de inhibición competitiva en el cual este reconocimiento específico de bandas proteicas con pesos moleculares que se corresponden con proteínas de interés clínico, fue bloqueado al preincubar los anticuerpos IgY con el veneno completo. La neutralización de la letalidad se evaluó mediante la preincubación del veneno con el antiveneno antes de la prueba. La IgY fue eficaz en la neutralización de 4DL50 del veneno “in vivo” (72 mg de IgY neutralizan 1,17 mg del pool VT Cdc.). Los resultados obtenidos indican que las IgY contra el pool VT Cdc, demuestran una alta especificidad, reactividad y capacidad de neutralización “in vivo”.

PALABRAS CLAVE: *Crotalus durissus cumanensis*, IgY, MABA, Western Blot, neutralización, DL50

INSOMNIO: GUÍA PRÁCTICA PARA PACIENTES

Luna Escalona César.

Instituto de Investigaciones Farmacéuticas, Facultad de Farmacia, Universidad Central de Venezuela.

El insomnio puede definirse como la sensación subjetiva de malestar respecto a la duración y/o calidad del sueño. También, puede decirse que es la dificultad para conciliar o mantener el sueño o alteración del patrón normal del mismo y que conduce a la sensación de que este es insuficiente. El insomnio es el principal trastorno del sueño y afecta aproximadamente al 40% de la población mundial según la Organización Mundial de la Salud. En este trabajo se planteó como objetivo desarrollar una guía práctica con pautas de acción a seguir por parte de los pacientes que sufren de esta enfermedad. Para ello, se realizó la revisión y selección de la bibliografía necesaria obtenida a través de fuentes primarias y secundarias, cuya información se analizó, evaluó y utilizó detenidamente, luego, se procedió al diseño de la guía práctica. Como resultado se obtuvo una guía de fácil manejo que consta de cuatro partes, la primera describe aspectos generales del insomnio (definición, clasificación, diagnóstico, etiología y consecuencias), la segunda hace referencia a las medidas de higiene del sueño, la tercera se

relaciona con el tratamiento y la última explica cómo prevenirlo. En conclusión, dado que el insomnio es una enfermedad que eventualmente puede padecer la población venezolana, esta guía constituye una herramienta de educación sanitaria cuya finalidad es ayudar a restaurar la cantidad y calidad del sueño.

PALABRAS CLAVE: Insomnio, guía práctica, pacientes.

INDICADORES BACTERIOLÓGICOS DE CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO EN POBLACIONES UBICADAS EN LA CUENCA DEL RÍO LA GRITA, ESTADO TÁCHIRA

Castejón Olga, Rivas Zulay, Sánchez José M., Ochoa Enrique y Troncone Federico.

Instituto para el Control y la Conservación del Lago de Maracaibo (ICLAM).

Las poblaciones de la cuenca del río Grita carecen de sistemas de tratamiento del agua de consumo, utilizando agua cruda de los cuerpos naturales, de aquí la necesidad de evaluar la calidad microbiológica del agua, determinando coliformes totales y termotolerantes, y heterótrofos aerobios, descritas por la normativa nacional, en 17 muestras de tanques de almacenamiento y colegios de la cuenca (cuenca alta, media y baja), durante tres días consecutivos, en tres muestreos del 2010-2012. Las bacterias coliformes totales oscilaron entre 2,2 a 1,6x10⁴ NMP/100 mL con un promedio de 4680,27 NMP/100 mL, presentándose en el 100 % de las muestras de agua, con el mayor promedio en la cuenca media por confluencia de actividad antropogénica y durante el período de abril 2011 originados por vaguadas. Los coliformes termotolerantes se encontraron entre <1,1 y 1,6x10⁴ MP/100 mL con un promedio de 898,21 NMP/100 mL, presentándose en el 98 % de las muestras, indicando contaminación fecal en el agua de consumo analizada, con un comportamiento similar al de los coliformes totales respecto a su distribución espacial y temporal. Los heterótrofos aerobios se cuantificaron entre 1x10² y 7x10⁵ UFC/mL con un promedio de 17.492,94 UFC/mL, valores altos para agua de consumo. Los indicadores bacterianos evidencian contaminación fecal en el agua de consumo analizada y ninguna de las muestras cumple con los parámetros bacteriológicos establecidos en la Normativa Sanitaria de Calidad del Agua Potable. De tal forma que el agua utilizada como fuente para consumo debe ser tratada para ser destinada al consumo.

PALABRAS CLAVE: Coliformes, heterótrofos aerobios, calidad del agua, cuenca.

PRESENCIA DE VIRUS PAPILOMA HUMANO EN PACIENTES MASCULINOS DEL HOSPITAL

UNIVERSITARIO DE CARACAS

Fernandes Andreína, Ferreiro Mary C, De Guglielmo Zoraya, Ávila Maira, Veitía Dayahíndara, Correnti María.

Lab de Genética Molecular, Instituto de Oncología y Hematología, MPPS. Unidad de Infecciones de Transmisión Sexual, Servicio de Dermatología. HUC.

Las infecciones anogenitales causadas por Virus Papiloma Humano (VPH) son las infecciones sexuales más comunes. Generalmente, las investigaciones se han enfocado en mujeres debido a la asociación entre infección viral y cáncer de cuello uterino, sin embargo, la información obtenida de pacientes masculinos es relevante para la evaluación del impacto de las vacunas profilácticas. Además, los estudios relacionados con la determinación de la prevalencia de la infección por VPH en hombres es muy importante, ya que ellos pueden presentar infecciones subclínicas y convertirse en reservorios del virus para sus parejas. El objetivo del estudio fue determinar la prevalencia de VPH en pacientes masculinos del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Caracas, mediante detección por PCR con los iniciadores genéricos MY09/MY11 y tipificación aplicando una PCR múltiple. Se evaluaron 235 muestras recolectadas entre el 2008 – 2012, con un promedio de edad de 29,22 años, siendo el pene la localización más frecuente de toma de muestra. Reportamos un 44,68% de positividad para VPH, siendo el genotipo 11 de bajo riesgo, el más frecuentemente encontrado con un 30,48%, seguido de un 22% correspondiente a tipos no tipificables por la metodología utilizada, luego por un 19,05% para el tipo 6 y de un menor porcentaje para infecciones mixtas entre virus de bajo y alto riesgo oncogénico. Con este trabajo podemos concluir que la prevalencia de infección en la población masculina es relativamente alta, sin embargo son necesarios nuevas investigaciones donde se incremente la población estudiada y se utilicen métodos más sensibles.

PALABRAS CLAVE: VPH, hombres, PCR, prevalencia.

ECVISQUEMICO TEMPORO-PARIETO-OCCIPITAL IZQUIERDO EN PACIENTE CON OBSTRUCCION DEL 89% DEL BULBO CAROTIDEO

Contreras July, Acacio Mary.

Estudiante de Pregrado Medicina. Universidad de Los Andes, Médico Neumonólogo-Intensivista. Adjunto de la UCI del IAHULA.

La estenosis carotídea es una obstrucción parcial o total de las carótidas, que compromete el abastecimiento vital de sangre y oxígeno al cerebro, conllevan a embolias parciales

y en algunos casos a apoplejía. Su incidencia es de 300-500/100.000 habitantes/año entre los 45-84 años, elevándose a 3.000/100.000 habitantes/año en mayores de 85 años, originándose en distintos niveles, siendo más frecuentes en grandes vasos, hasta un 50% y/o corazón, la embolia originada por obstrucción de la carótida interna representa el 20%, siendo actualmente de presentación excepcional. Motivo de consulta: disartria. Enfermedad actual: masculino 74 años; acude con disartria, crisis hipertensiva, desorientación temporo-espacial, hemiparesia derecha, y convulsiones. Antecedentes: eventos hipertensivos mal controlados, hábitos etílicos y tabáquicos acentuados. Examen físico: deterioro neurológico, disminución del Glasgow de 15pts a 7pts, afasia expresiva, disartria, convulsiones y hemiplejía derecha, babinski derecho, y parestesia derecha, quien hizo insuficiencia respiratoria que ameritó ventilación no invasiva con BIPAP. TAC cerebral simple reporta foco hipodenso en territorio temporo-parieto-occipital izquierdo; Doppler carotídeo evidencia presencia de placa con alto potencial embolígeno en bulbo carotídeo izquierdo, asociado a ateromatosis difusa crónica severa. Evolucionó hacia lesiones neurológicas residuales permanentes lográndose destetar del BIPAP y recibe tratamiento con antihipertensivos, antiagregantes plaquetarios y estatinas. Diagnóstico: ECV isquémico temporo-parieto-occipital y obstrucción del bulbo carotídeo izquierdo en un 89%. Discusión: paciente que debuta para angioplastia y no endarterectomía carotídea, porque presenta estenosis sintomática con ECV isquémico subagudo invalidante y oclusión 70%, no se le realiza cirugía porque no se cuenta con los recursos técnicos y humanos para la misma.

PALABRAS CLAVE: Estenosis carotídea, obstrucción, carótida, ateromatosis, ECV isquémico, bulbo carotídeo.

COMPARACIÓN DE DOS METODOLOGÍAS PARA LA DETECCIÓN DE MOLECULAR VPH EN PACIENTES CON CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO (CCC)

Veitía Dayahíndara, Liuzzi Juan, Ávila Maira, De Guglielmo Zoraya, Fernandes Andreína, Correnti María.

Instituto de Oncología y Hematología-MPPS. Hospital Oncológico “Padre Machado”.

El Virus Papiloma Humano (VPH) está asociado con lesiones benignas y malignas en diferentes epitelios. Dada la relación causal entre genotipos específicos de VPH de alto riesgo y algunos cánceres humanos, en este trabajo se evaluaron dos técnicas para identificar los tipos de VPH presentes en tumores de cabeza y cuello. Se estudiaron 18 muestras de pacientes con diagnóstico histológico de carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello con un promedio de edad de 66,11±13,11 años. La extracción de ADN se realizó empleando el estuche

comercial QUIAGEN®. Para la detección y tipificación viral se utilizaron dos procedimientos. Uno consistió en la PCR con iniciadores genéricos seguida de una PCR múltiple y en el otro se empleó una hibridación reversa por INNO-LiPA. Los resultados muestran que el primer método permitió detectar el genoma viral en 50% de las muestras, de las cuales el 100% (9/9) correspondió a VPH de bajo riesgo oncogénico (6 y11), el segundo método detectó el genoma viral en 66,3% (12/18), de las muestras positivas el 66% (8/12) presentó VPH de alto riesgo oncogénico y el 33% (4/12) presentó infección mixta. Estos resultados indican que el INNO-LiPA presenta una mayor sensibilidad con respecto a la PCR para la detección de VPH, sugiriendo que este sistema podría jugar un papel importante para la realización de futuros estudios epidemiológicos que permitan evaluar la posible relación entre el CCC y los genotipos específicos de VPH. Financiado por FONACIT G- 2005000408

PALABRAS CLAVE: VPH, PCR, INNO-LiPA, cabeza y cuello.

EFECTO DE LA DISMINUCIÓN DE ZINC SOBRE NIVELES, TRANSPORTE Y EXPRESIÓN DEL TRANSPORTADOR DE TAURINA EN CÉLULAS DE RETINA

Márquez, Asarí; Urbina, Mary; Obregón, Francisco y Lima, Lucimey.

Laboratorio de Neuroquímica, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.

Las concentraciones de taurina en varios tejidos han desencadenado una serie de investigaciones para entender su función en diversos estados patofisiológicos, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, migraña, epilepsia y degeneración macular en retina. El papel del zinc en el ojo está asociado a su coexistencia con la taurina. Sin embargo, no existen evidencias sobre los efectos del zinc en el sistema de taurina en retina de mamíferos: concentraciones de taurina, o actividad y expresión del transportador de taurina (TTAU). Por lo que el objetivo planteado fue estudiar si la disminución del zinc modificaría el sistema de taurina en retina de rata. Se evaluó el efecto de quelantes de zinc, N,N,N,N-tetraquis-(2-piridilmetil) etilendiamino (TPEN), el ácido dietilen-triaminopentaacético (DTPA) ex vivo sobre el transporte de taurina[3H]. Ambos disminuyeron el transporte de taurina[3H]. Se evaluó el efecto del TPEN in vivo sobre la concentración de taurina por cromatografía líquida de alta resolución con detector fluorescente, el transporte de taurina[3H] y la expresión del TTAU por RT-PCR. La administración i.o. de 5 nM de TPEN durante 5 días disminuyó en un 66,62% la concentración de taurina en la retina, en un 38,24% la capacidad y en un 50% la

afinidad del transporte de taurina[3H]. Además, redujo en un 46,21% los niveles de ARNm del TTAU. Posiblemente estas alteraciones son debidas a que la taurina y el zinc actúan en conjunto de manera indirecta o por la formación de complejos taurina-zinc para mantener el estado funcional de la retina.

PALABRAS CLAVE: Retina, taurina, transportador, zinc.

ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE LA DESCARGA DE NEURONAS NOCICEPTIVAS ESPINALES Y CÉLULAS ON DE LA RVM EN RATAS

Rafael Salas, Karla Ramírez, Horacio Vanegas y Enrique Vázquez.

Universidad Central de Venezuela, Escuela de Bioanálisis y Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

Evidencias experimentales indican que las células ON de la región rostral ventral-medial (RVM) del bulbo raquídeo facilitan los mecanismos nociceptivos espinales. En este trabajo se estudia la relación entre sus descargas, por medio de registros electrofisiológicos simultáneos.

En ratas bajo anestesia profunda, se realizaron registros simultáneos de la descarga de neuronas de amplio rango dinámico (ARD) espinales y células ON de la RVM, inducida por la aplicación de un estímulo nocivo (EN). La descarga inducida por la aplicación de EN de 8, 10 and 17 gramos-fuerza/mm² fue registrada en 7 pares de células. El análisis de regresión lineal, revela una significativa correlación ($r = 0,77$; $P < 0,001$) entre la descarga de las células ON y las neuronas de ARD. En otras ratas, se inyectó morfina (5µg/0,5µL) en la RVM y se aplicó el EN (17 gramos-fuerza/mm²) cada 5 min. La descarga se redujo, alcanzando el efecto máximo a los 30 min. Los cambios en la respuesta de las neuronas de ARD y su par célula ON están correlacionados ($r = 0,64$; $P < 0,001$). En otras ratas, naloxona (1µg/0,5µL) fue igualmente microinyectada en la RVM. En 7 pares de células, la respuesta se incrementó, el efecto máximo se alcanzó a los 20 min. Los cambios en las descargas de las neuronas de ARD y su par célula ON se correlacionaron ($r = 0,51$; $P < 0,001$).

Estos resultados sugieren que las neuronas nociceptivas espinales y las células ON de la RVM presentan conectividad funcional, posiblemente forman un sistema de retroalimentación positivo

PALABRAS CLAVE: Células ON, RVM, Neuronas nociceptivas espinales, Conectividad.

FACTORES DE RIESGO PARA SÍNDROME METABÓLICO Y SU RELACIÓN CON LA RESISTENCIA A LA INSULINA EN NIÑOS EN

EDAD ESCOLAR

Solano Liseti; Barón María Adela; Barrios Yubire; Rondón Israel; Guillen Ana; Lozada Eduardo; Guedez Rosa.

Instituto de Investigaciones en Nutrición (INVESNUT). Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Carabobo.

La obesidad y la resistencia insulínica (RI) en niños, se ha asociado a factores de riesgo para síndrome metabólico (SM). Objetivo: Establecer la frecuencia de los factores de riesgo para SM y su relación con la RI en una población de niños en edad escolar, pertenecientes a una escuela estatal ubicada en el Municipio Naguanagua, Estado Carabobo. Venezuela. Metodología: Se evaluaron 68 niños, entre 6 y 11 años. Se midió índice de masa corporal (IMC), circunferencia de cintura (CC) y presión arterial. Se determinó glicemia, c-HDL y triglicéridos (TG). Se calculó el índice HOMA. Resultados: 7,4% de los niños tenían sobrepeso y 2,9% obesidad, porcentajes superados por las niñas, 17,6% en sobrepeso y 5,9% en obesidad; 5,9% de los niños y 23,5% de las niñas presentaron RI. La obesidad abdominal fue el componente más frecuente (52,94%), seguido los bajos niveles del c-HDL (38,23%) e HTA. 4,4% presentaron tres o más factores de riesgo, de los cuales 3% eran obesos. Correlación positiva y significativa entre índice HOMA e IMC ($r = 0,689$, $p = 0,00$), CC ($r = 0,729$, $p = 0,000$), glicemia ($r = 0,328$, $p = 0,06$), TG ($r = 0,374$, $p = 0,02$) y PD ($r = 0,401$, $p = 0,01$), por el contrario negativo con c-HDL ($r = -0,258$, $p = 0,034$). Conclusiones: La población infantil estudiada mostró una frecuencia importante de sobrepeso y obesidad. Los niños obesos presentaron tres o más de los factores de riesgo, siendo la obesidad abdominal el componente más predominante de SM, seguido de los bajos niveles del c-HDL e HTA, complicaciones metabólicas que se relacionaron con RI.

PALABRAS CLAVE: Obesidad infantil, resistencia a la insulina, síndrome metabólico.

PAPEL DEL SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA EN UN MODELO EXPERIMENTAL DE PREECLAMPSIA EN RATAS INDUCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN CRÓNICA DE L-NAME

Camacho Elsa, González Julio e Israel Anita.

Laboratorio de Neuropeptidos, Facultad de Farmacia, UCV. Laboratorio de Investigaciones del Postgrado de Bioanálisis, UC.

La preeclampsia (PE) es un trastorno multisistémico del embarazo caracterizado por hipertensión, proteinuria y edema. En el embarazo normal la regulación del tono vascular está relacionada con un incremento del óxido

nítrico. Se ha postulado que la PE está vinculada con un incremento del estrés oxidativo, inflamación, trombosis y alteración del sistema renina angiotensina (SRA), siendo éste último un factor que compromete la deficiencia de perfusión uteroplacentaria y renal. Debido a la poca caracterización del SRA en PE, se evaluó algunos marcadores del SRA en un modelo de PE en ratas hembras Sprague-Dawley con 13 días de gestación, inducido por la administración crónica de L-NAME (inhibidor de la óxido nítrico sintasa) durante 7 días, dividiéndose en dos grupos experimentales: 1. Control (NaCl 0,9%), 2. L-NAME (50 mg/kg/día). Se determinó presión arterial, proteinuria, conteo plaquetario, reactividad vascular, actividad de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) plasmática, concentración de renina y aldosterona plasmática y en líquido amniótico. Nuestros resultados muestran que el tratamiento con L-NAME a ratas preñadas produce aumento de presión arterial (+20mmHg), proteinuria, trombocitopenia, incrementa la reactividad vascular, el malondialdehído plasmático, reduce significativamente la actividad de la ECA plasmática y la concentración de renina plasmática y en líquido amniótico. Esto sugiere la existencia de alteraciones en el SRA en nuestro modelo experimental, y permite postular a éste modelo de gran utilidad para futuras investigaciones que conduzcan a la identificación de nuevos blancos terapéuticos en la preeclampsia.

PALABRAS CLAVE: Oxido nítrico, preeclampsia, sistema renina angiotensina.

HIPERTENSION Y OBESIDAD: FACTORES DE RIESGO

Guevara Beatriz Roa Magaly Valderrama Margareth Arlenia Montes .

Estudiantes Servicio Comunitario 2011 Facultad de Farmacia, UCV.

Hipertension arterial es problema de salud publica con alta morbilidad y mortalidad. Factores asociados determinan su aparición. Objetivo. Determinar la situación de hipertension, obesidad y factores de riesgo asociados en participantes en despistajes. Metodología. Ciudadanos, ambos sexos, mayores de 16 años, participaron en despistajes realizados en Unidad de Farmacología Clínica, Facultad Farmacia, Universidad Central de Venezuela. Utilizando protocolo validado, se realizó estudio descriptivo, analítico, transversal entre Abril y Mayo 2011, en 253 personas. Se abrió historia clínica y firmaron consentimiento informado. Se midió presión arterial e índice de masa corporal. Se dieron recomendaciones pertinentes, material informativo (trípticos, orientación nutricional) y/o remisión a consulta médica.

Resultados y Conclusiones. Pacientes femeninos (70,75 %)

y masculino (29,25%), edad promedio (40,6 años). Presión arterial normal (84,18%), Hipertensos (15,28%) en estadios: I (10,28%), II (4,35%), III (1,19%). Pacientes con exceso de peso (74,31%): sobrepeso (42,69%), obesidad grado I (20,95%), grado II (8,30), morbida (2,37%). En hipertensos estadio I (92% de pacientes con sobrepeso), estadio II (72,72%) y III (50%). Otros factores de riesgo asociados: Antecedentes familiares (76,28%), Hábito tabáquico: fumadores (29,64%), no fumadores (70,36%), pasivos (42,69%), Hábito alcohólico: Si (60,08%), No (39,92%). Actividad física: No (50,99%), Si (49,01%) Programada (21,17%). Hipertensos que conocen su situación y no usan medicación, para estadios I (50%), II (75%) y III (50%). Es importante fomentar educación en cuanto a conocimiento, control, seguimiento de hipertensión y uso racional de medicamentos mediante asistencia a chequeos médicos anuales, para diagnosticar o evaluar si la medicación utilizada está siendo efectiva o no.

PALABRAS CLAVE: Hipertensión, obesidad, despistajes, factores de riesgo

CHAGAS Y CHIPO: REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LA ENFERMEDAD

Tineo González Evelyn C., Contreras Peña Yasmin Y. e Irene Mondragón

Instituto Pedagógico de Caracas, Centro de Investigaciones Manuel Angel González sponga, Laboratorio de Investigaciones en Zoología.

En la actualidad, la enfermedad de Chagas es considerada una parasitosis reemergente en nuestro país. En este contexto, se planteó la presente investigación en la cual se incursionó en la exploración de las representaciones sociales sobre el mal de Chagas en la comunidad del Instituto Pedagógico de Caracas. Las representaciones sociales son un “conjunto de conceptos, declaraciones y explicaciones originadas en la vida cotidiana, en el curso de la comunicaciones interindividuales”. En este sentido, se seleccionó una muestra compuesta por sujetos informantes de la propia comunidad: estudiantes, personal obrero, administrativo y docente. La técnica de recolección de datos usada fue la evocación y asociación libre, analizados por frecuencias y con la técnica de Escalierización mediante la que se obtuvieron los índices de Centralidad, Abstracción y Prestigio de la representación social. En el estudio se evidenció que la representación más importante y general gira entorno a un núcleo central o estructurante constituido por dos nociones: la enfermedad como un constructo indefinido o con cierto nivel de abstracción y el chipo (insecto vector), como imagen icónica de la enfermedad. Los aspectos evidenciados mediante la exploración de la representación social, pueden significar un aporte para la planificación y desarrollo de programas

educativos-preventivos de salud pública que impliquen un abordaje comunitario más cercano desde el punto de vista sociocognitivo.

PALABRAS CLAVE: Representaciones sociales, enfermedad de Chagas, parasitosis, vector.

CONTAMINACIÓN DEL SUELO POR HELMINTOS DE IMPORTANCIA CLÍNICA, EN BALNEARIOS DE EL TOCUYO EN EL ESTADO LARA

Vizcaya, Teodoro.

Hospital Dr. Egidio Montesinos.

El estudio del estado y nivel de contaminación del suelo por parásitos en áreas endémicas, públicas muy frecuentadas como los ríos, balnearios y piscinas, se hace necesario toda vez que el suelo es una fuente constante de infección, principalmente para los niños. En este sentido, el comportamiento humano juega un importante rol en el mantenimiento de algunas parasitosis. Los habitantes de una ciudad realizan el tratamiento adecuado con las heces humanas, no obstante las excretas de los animales domésticos son subestimadas como contaminantes biológicos portadores de elementos parasitarios infectivos. Para evaluar el nivel de contaminación del suelo por helmintos en el balneario Las Margaritas en la ciudad de El Tocuyo en el estado Lara, se diseñó un estudio descriptivo trasversal en el cual se utilizó el método de Rugai modificado aplicado a 24 muestras de suelo, recolectadas en áreas ampliamente frecuentadas del balneario y procesadas el mismo día en el Laboratorio del Hospital Dr. Egidio Montesinos de dicha ciudad. Del total de larvas encontradas, 33,3% eran de *Strongyloides stercoralis* y el 66,7% fueron de *Ancilostomídeos*, distribuidas en tres distintas profundidades del suelo: superficie, 10 cm y 20 cm. Estos resultados confirman la contaminación del balneario por helmintos, por lo que se concluye que el mismo representa un importante foco de transmisión de infecciones por larvas lo que demuestra la necesidad de la implantación de un programa de control de los parásitos más frecuentes encontrados en el área, así como también de un programa de educación sanitaria de estas comunidades aledañas.

PALABRAS CLAVE: Suelo, balneario, contaminación, parásitos

PREVALENCIA DE PARÁSITOS INTESTINALES EN INMIGRANTES SÍRIOS RESIDENCIADOS EN CIUDAD BOLÍVAR, ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA

Devera Rodolfo, Baca Dayana, Pérez Vanesa, Blanco Ytalia, Amaya Iván, Requena Ixora.

Departamento de Parasitología y Microbiología de la Escuela de Ciencias de la Salud. Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, Ciudad Bolívar.

La población inmigrante es uno de los grupos más vulnerables debido a los problemas de salud y socio sanitarios del país de donde proceden, pudiendo presentar distintas infecciones, entre ellas las parasitosis intestinales. Objetivo. Determinar la prevalencia de parásitos intestinales en inmigrantes sirios residenciados en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, durante los meses de julio a octubre de 2011. Metodología. Previa firma de consentimiento informado de cada participante, las muestras fecales obtenidas por evacuación espontánea fueron analizadas mediante la técnica de examen directo y los métodos de concentración de Kato y Sedimentación Espontánea; así como la coloración de Kinyoun. Resultados. De los 89 inmigrantes estudiados, 35 (45,0%) pertenecían al género femenino y 54 (55,0%) a personas del género masculino. El grupo más evaluado fueron los mayores de 40 años. La prevalencia general de parasitosis intestinales fue de 39,3%, sin diferencias con relación a la edad y género. Los inmigrantes que tenían un tiempo igual o mayor a 20 años fueron los más afectados por las parasitosis intestinales. El protozoario intestinal más frecuente fue *Blastocystis* sp. con 24 casos (27,0%), con ausencia de helmintos. El monoparasitismo resultó ser más común que la infección múltiple. Al comparar las prevalencias con un grupo control sólo *Endolimax nana* entre los inmigrantes sirios, resultó ser más frecuente. Conclusión. Se encontró una elevada prevalencia de parasitosis intestinales en la población inmigrante siria pero similar a la población autóctona con las mismas especies parasitarias que la de los controles.

PALABRAS CLAVE: Parásitos intestinales, Inmigrantes, *Blastocystis*

USO DE LA NITAZOXANIDA EN EL TRATAMIENTO DE HELMINTOS INTESTINALES EN ESCOLARES DE CIUDAD BOLÍVAR

Rodolfo Devera; Ana Farias, Luisa Ortega, Josénest Oliveros, Mayra Risco, Ytalia Blanco, Iván, Amaya, Ixora Requena.

Departamento de Parasitología y Microbiología de la Escuela de Ciencias de la Salud. Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, Ciudad Bolívar.

Dentro de las parasitosis intestinales, las geohelmintosis son de las más comunes en los países de climas tropicales especialmente en el continente americano. La Nitazoxanida es el medicamento antiparasitario de más reciente introducción en mercado venezolano como una opción en el tratamiento de estas infecciones. Objetivo. Determinar la utilidad de la

nitazoxanida en el tratamiento de niños infectados con helmintos intestinales. Metodología. En una primera etapa se realizó un estudio trasversal de prevalencia para diagnosticar los casos mediante las técnicas de examen directo, Kato y sedimentación espontánea. Se incluyeron cuatro escuelas de Ciudad Bolívar y 429 niños. Se obtuvieron 67 casos de infección por helmintos (36 con *Ascaris lumbricoides*, 23 con *Trichuris trichiura*, 5 con *Hymenolepis nana*, 2 con *Strongyloides stercoralis* y 1 con *ancilostomídeos*). Todos estos 67 niños fueron convocados junto con sus padres y/o representantes para ser tratados con nitazoxanida a la dosis de 100 ó 200 mg cada 12 horas por 3 días consecutivos. Posteriormente se les realizaron tres exámenes coproparasitológicos controles a los días 7, 14 y 21 (± 1 día) post-tratamiento empleando las mismas técnicas diagnósticas. Resultados. Inicialmente asistieron y recibieron el medicamento 32 niños. De ellos solo 13 se les realizaron los tres controles post-tratamiento. Hubo una cura parasitológica global de 15,4%, siendo por especies, de 12,5% para *A. lumbricoides* y 25% para *T. trichiura*. Conclusión. Debido al bajo porcentaje de cura parasitológica, la Nitazoxanida no es la mejor opción en el tratamiento de niños infectados con helmintos intestinales a la dosis recomendada.

PALABRAS CLAVE: Helmintos intestinales, Nitazoxanida, *Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura*.

EFFECTO DEL CONSUMO DE FÓRMULAS ENTERALES CON SELECCIÓN DE CARBOHIDRATOS SOBRE EL ÍNDICE GLICÉMICO EN ADULTOS SANOS

Angarita D. Lisse, Parra Z. Karla, Uzcategui G. María, Nava O. Eiris, Blanco Ch. Gerardo1, Reyna V. Nadia.

Centro de Investigaciones Endocrino-Metabólicas “Dr. Félix Gómez”. Facultad de Medicina, Universidad del Zulia.

El índice glicémico es un factor predictor en la glicemia post-pandrial. Existen fórmulas de nutrición enteral dirigida a pacientes diabéticos en las que el índice glicémico aún no se ha establecido. El objetivo fue determinar el efecto del consumo de fórmulas enterales para diabéticos con selección de carbohidratos sobre el índice glicémico en adultos sanos. Participaron 14 voluntarios sanos de ambos sexos (7 mujeres y 7 hombres), con edades entre 23 y 38 años, quienes consumieron aleatoriamente 4 productos: cada uno proporciono 50 gramos de carbohidratos: 2 fórmulas enterales poliméricas comerciales para diabéticos y 2 alimentos control. Cada sujeto fue sometido de forma aleatoria a 4 pruebas en diferentes días. Fueron tomadas muestras de sangre venosa basal y postpandrial y a los 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 minutos posteriores a la ingesta se les tomaron muestras capilares. Se realizó el método estadístico del UAC para determinar el índice glicémico,

encontrando diferencias significativas en el área bajo la curva entre el formula tipo a y la solución glucosada ($p=0,0001$), pan blanco ($p=0,001$) y con el formula tipo b ($p=0,002$). El efecto del consumo de las dos fórmulas enterales mostró diferencias significativas ($p=0,0001$). El índice glicémico en los adultos sanos tras la ingesta de las formulas enterales evaluadas, resultaron ser elevados (formula tipo a 85,4% y formula tipo b 99,4%), resultando ser inapropiado el uso frecuente de dichas fórmulas en pacientes diabéticos, además es importante evaluar otras formulas con el mismo propósito, que nos permitan comparar los resultados obtenidos

PALABRAS CLAVE: Carbohidratos, Diabetes, Índice Glicémico.

PRESENCIA DE FLORA FÚNGICA EN AMBIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL “ANTONIO PATRICIO DE ALCALÁ” Y “SALVADOR ALLENDE”, CUMANÁ, ESTADO SUCRE

Muñoz Daniel José; Rodríguez Rossianny José; Castillo Jexelys; Alfonzo Gabriel.

Liceo Bolivariano “José Silverio González”. Instituto Universitario de Tecnología de Cumaná (IUTC).

El estudio de las infecciones nosocomiales de origen fúngico ha adquirido importancia en los últimos años debido al aumento de pacientes inmunosuprimidos susceptibles a padecer este tipo de infecciones. Se determinó la frecuencia de mohos y levaduras presentes en ambientes internos del Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá” (HUAPA) (emergencia adultos y pediátrica, quirófano, Unidad de Cuidados Intensivos) y “Salvador Allende” (SA) (emergencia general, adultos y pediátrica, quirófano e inmunización) de la ciudad de Cumaná, estado Sucre. El recuento de las unidades formadoras de colonia por placa (UFC/placa) de los hongos se realizó en placas de Petri con agar Papa Dextrosa con cloranfenicol, expuestas en las diferentes áreas estudiadas. Posteriormente, las colonias fúngicas presentes fueron aisladas e identificadas. En el HUAPA se cuantificó un total de 154 colonias, el recuento promedio fue de 6 UFC/placa en el aire interno de las diferentes áreas críticas muestreadas. Se identificaron 17 especies de mohos y tres de levaduras. En el SA se obtuvo un total de 122 colonias para un recuento promedio de 4 UFC/placa, identificándose 14 especies de mohos y dos de levaduras. En ambos hospitales, los géneros que se aislaron en mayor proporción fueron *Aspergillus*, *Penicillium* y *Curvularia*. Dentro del género *Aspergillus* se identificó a: *A. niger*, *A. terreus*, *A. flavus*, *A. nidulan* y *A. candidus*. Entre los géneros de levaduras las especies identificadas fueron las siguientes: *Rhodotorula glutinis*, *Candida albicans* y *Cryptococcus neoformans*. Las áreas críticas que presentaron la

mayor carga fúngica fueron: emergencia adultos y emergencia pediátrica. Finalmente, se encontraron especies de hongos que pudieran en algún momento determinado causar en pacientes inmunocomprometidos alguna infección fúngica nosocomial, se hace necesario implementar medidas de control higiénico, como la desinfección adecuada de las áreas críticas, la instalación de sistemas de aires acondicionados, con sus respectivos filtros y su frecuente mantenimiento.

PALABRAS CLAVE: Hospitales, hongos, humedad, temperatura, aspergilosis

PREVALENCIA DE ENTEROPARASITOSIS EN MANIPULADORES DE ALIMENTOS, EN LA CIUDAD DE EL TOCUYO EN EL ESTADO LARA

Vizcaya, Teodoro.

Hospital Dr. Egidio Montesinos.

La mayoría de enfermedades transmitidas por alimentos está relacionada con los hábitos de higiene personal y control ambiental entre otros factores, algunas formas de garantizar la calidad sanitaria de los alimentos es la realización de programas de educación continua para los manipuladores de alimentos, realización semestral de análisis parasitológicos de estos individuos y el fortalecimiento del sistema de vigilancia sanitaria. Se trazó como objetivo revelar el estado del portador asintomático transmisor de enteroparasitosis y la posibilidad de interrumpir esta cadena de transmisión. Para ello se analizaron las muestras fecales de 1042 individuos, durante el período 2011/2012, en la ciudad de El Tocuyo en el estado Lara. Estos individuos fueron distribuidos en dos grupos constituidos por 876 trabajadores de una empresa fabricante de alimentos procesados con análisis y controles periódicos de sus trabajadores, así como 166 individuos que trabajaban en distribuidoras de alimentos, que participan eventualmente en el programa de vigilancia epidemiológica. Para el diagnóstico de las parasitosis se utilizaron los métodos de Lutz, Baermann, Graham, Faust y Faust modificado. Se observó que en las dos poblaciones analizadas el parasitismo fue elevado. El grupo A tuvo una ocurrencia de 31% y el grupo B de 40%. Los factores determinantes del elevado parasitismo se atribuyeron a la menor renta familiar, al número de personas residentes en cada domicilio y al hábito de ingerir frutas y verduras sin la debida higienización. De acuerdo con los resultados obtenidos, el método de Faust tradicional es la mejor escogencia para el diagnóstico de protozoosis intestinales

PALABRAS CLAVE: Enteroparasitosis, manipuladores de alimentos, prevalencia.

EL RECEPTOR ERBB1 EN AUSENCIA DE LIGANDO

SE LOCALIZA EN EL NÚCLEO DE LAS NEURONAS DEL HIPOCAMPO

Carballo O. Jeismar y Longart Marinés.

Dirección de Salud, Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), Postgrado en Ciencias Biológicas, Universidad Simón Bolívar (USB).

El receptor del factor de crecimiento epidermal (ErbB1 o EGFR), es una glicoproteína transmembrana que pertenece a la familia de receptores ErbBs (ErbB1-ErbB4). ErbB1 tiene un rol ampliamente demostrado en el crecimiento, diferenciación y proliferación celular, eventos importantes en la diferenciación neuronal y la regeneración del sistema nervioso. La localización de cualquier proteína es crucial para entender su función dentro de la célula. Al unirse un ligando al receptor ErbB1, este puede ser internalizado y actuar como un factor de transcripción en el núcleo. Debido a la importancia de conocer la ubicación precisa de ErbB1, en el presente trabajo se evaluó la localización del receptor, en ausencia del ligando, durante el desarrollo in vitro de neuronas de hipocampo de embriones de ratas de 19 días, utilizando la técnica de inmunofluorescencia. Se emplearon anticuerpos para detectar al ErbB1 (anti-EGFR), la superficie celular (anti-A2B5) y neuronas (anti-MAP2); el núcleo se visualizó con el marcador DAPI. Los resultados muestran que en ausencia de ligando el receptor ErbB1 se localizó en la membrana plasmática y en regiones sub-nucleares, manteniéndose sin variación en las etapas del desarrollo evaluadas. En el núcleo, se observaron estructuras circulares, las cuales se contabilizaron y se les determinó el diámetro empleando el programa ImageJ. Las células contenían entre 1 y 5 puntos en la región sub-nuclear, con un diámetro entre 0,928 y 4,533 μ m, y no se observaron diferencias entre las etapas evaluadas. La presencia del receptor en todas las etapas indica la importancia que este cumple en el desarrollo neuronal.

PALABRAS CLAVE: Receptor ErbB1, Neuronas del Hipocampo, Núcleo, Inmunofluorescencia.

COMPARACIÓN ENTRE PERIODO DE AMAMANTAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS BUCOMAXILOFACIALES EN PREESCOLARES DE LA REGION CAPITAL E INDIGENAS PEMONES

Blanco de Cedres, Lucila; Guerra, María Elena.

Escuela de Medicina Luis Razetti, Universidad Central de Venezuela. Facultad de Odontología, Universidad Central de Venezuela

En los últimos años, diversos estudios han mostrado la importancia de la lactancia materna en el desarrollo

bucomaxilofacial. Objetivo: Comparar las características dentomaxilofaciales de preescolares indígenas pemones con las de un grupo de la Región Capital con el fin de analizar el impacto del amamantamiento en la maduración de las funciones del sistema bucomaxilofacial. Materiales y Métodos: Se estudiaron 126 preescolares indígenas Pemones y 122 de la Región Capital, en el período 2008-2011. Se obtuvo datos demográficos, período de amamantamiento y presencia de hábitos orales viciosos, realizando un examen clínico para las variables dentomaxilofaciales. Las observaciones y mediciones odontológicas fueron realizadas por una especialista en Odontología Infantil de la UCV previo entrenamiento y calibración. Resultados: El 89,7% de los niños de la etnia Pemón fue amamantado por 6 meses o más; contrastando con lo recibido por los niños urbanos, 24,6%, diferencia altamente significativa. El riesgo o razón de momios estimada para la presencia de hábitos orales viciosos de succión y deglución fue 5 veces mayor en los preescolares urbanos que en los niños y niñas de la etnia Pemón. Así mismo, controlando por el efecto de la edad, género y presencia de hábitos orales viciosos, el riesgo a presentar perfil cóncavo o convexo, distoclusión o desarrollar una mordida abierta, fue 4 veces mayor en los niños y niñas de la Región Capital que en los preescolares de la etnia Pemón. Conclusión: Con este estudio se evidencia el impacto positivo del amamantamiento en la maduración de las funciones del sistema bucomaxilofacial.

PALABRAS CLAVE: Amamantamiento. Preescolares. Pemones. Bucomaxilofacial. Hábitos orales viciosos.

EFFECTO DEL VALSATÁN SOBRE LA EXPRESIÓN DE LA ADRENOMEDULINA Y SUS RECEPTORES EN EL VERMIS DE CEREBELO DURANTE LA HIPERTENSIÓN

Figueira Leticia M, Israel A.

Unidad de Neuropeptidos, Facultad de Farmacia, Universidad Central de Venezuela

La hipertensión es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, que representan actualmente la principal causa de muerte en Venezuela. La adrenomedulina (AM) es un péptido que regula la presión arterial (PA); sus acciones son mediadas a través de su unión con tres subtipos de receptores, formado por dos proteínas, CRLR y RAMPs. Durante la hipertensión, la densidad de los receptores de AM se encuentra alterada en el cerebelo. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto del tratamiento con valsartán, sobre la expresión de AM y los componentes del receptor en el vermis de cerebelo durante la hipertensión. Para ello, ratas SHR y WKY adultas fueron divididas en dos grupos a los que se les administró por 11 días valsartán (60mg/Kg/día,p.o.) o

vehículo. Se determinó la PA antes y al final del tratamiento. Las ratas fueron sacrificadas, disecó el vermis cerebeloso y se determinó la expresión de AM, CRLR, RAMP1, RAMP2 y RAMP3. Se observó mayor expresión de CRLR, RAMP1 y RAMP3 y menor de AM y RAMP2 en ratas SHR con respecto a WKY. La administración de valsartán, disminuyó la PA en ratas SHR y revirtió los cambios en la expresión de AM, CRLR, RAMP1, RAMP2 y RAMP3 observados en las ratas SHR (N=10; p<0,001). Estos resultados sugieren que el valsartán es un antihipertensivo capaz de corregir la expresión de AM y sus receptores en el cerebelo. Igualmente indican que la AM cerebelosa participa en la regulación de PA, por lo que podría constituir un blanco para mejorar la salud de los venezolanos.

PALABRAS CLAVE: AM, receptores, cerebelo, hipertensión

EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL RESVERATROL SOBRE LA EFICACIA ANTIMALÁRICA DE LA CLOROQUINA

Acosta María, Figueira Leticia, Gamboa de Domínguez Neira.

Unidad de Bioquímica. Facultad de Farmacia. Universidad Central de Venezuela.

La malaria es una enfermedad producida por parásitos del género Plasmodium que afecta a un gran número de venezolanos. El tratamiento consiste en el uso de terapia combinada entre antimaláricos convencionales o con fármacos que aumenten su eficacia. El Resveratrol (RV) es un polifenol que tiene propiedades antioxidantes y antimicrobianas. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del RV sobre la eficacia antimalárica de la Cloroquina (CQ). Para ello, ratones infectados con Plasmodium berghei (106 parásitos por ratón, vía i.p) recibieron los siguientes tratamientos (mg/Kg, día/4días): CQ20, RV5, RV10, CQ20+RV5, CQ+RV10. El día 4 postinfección y postratamiento, se determinó la densidad parasitaria, mediante microscopía y se llevó un registro de los días de supervivencia de cada animal (DSP). La combinación CQ20+RV disminuyó la parasitemia (0,20%) y se observó cura parasitológica, pues la DSP de CQ20+RV (28 días) fue superior con respecto a RV5, RV10 (11 y 14 días) y control infectado (6 días). Para el ensayo de inhibición de formación de hemozoína in vitro, se incubaron RV a concentraciones (M): 0,1, 0,5 solas y combinada con CQ (0,5M), observándose un % de inhibición de los compuestos RV0,1, RV0,5 y CQ0,5 (6%,9%,94%), respectivamente, en relación a la combinación CQ+RV (94%). Estos resultados indican que el RV no interviene en la actividad antimalárica de la CQ; sin embargo, tiene el beneficio de aumentar los DSP posiblemente gracias a su acción antioxidante, importante elemento del tratamiento de soporte de esta enfermedad que merma la salud de la

población venezolana.

PALABRAS CLAVE: RV, CQ, Malaria, antioxidante.

EFECTO DE LA ADRENOMEDULINA SOBRE LAS ENZIMAS ANTIOXIDANTES CEREBELOSAS DURANTE LA HIPERTENSIÓN. PAPEL DEL VALSARTÁN

Israel A, Figueira Leticia M.

Unidad de Neuropeptidos, Facultad de Farmacia, Universidad Central de Venezuela.

La adrenomedulina (AM) es un péptido encontrado en el cerebelo y regula la presión arterial (PA). La hipertensión constituye el principal factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, que representan la principal causa de muerte en Venezuela. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto del tratamiento con valsartán, sobre la acción de la AM sobre la actividad de las enzimas antioxidantes, SOD, CAT y GPx en el vermis cerebeloso durante la hipertensión. Para ello, ratas SHR y WKY adultas fueron divididas en dos grupos a los que se les administró valsartán (60mg/Kg/día, p.o.) o vehículo por 11 días. Se determinó la PA antes y al final del tratamiento. Las ratas fueron sacrificadas, se disecó el vermis cerebeloso y estimuló el tejido in vitro con AM(2x10⁻⁷M, 5min). Se homogeneizó y centrifugó el tejido y determinó la concentración de proteínas y actividad de SOD, CAT y GPx. Se observó que la AM redujo la actividad basal de CAT, GPx y SOD en ratas WKY más no en SHR. El tratamiento con valsartán disminuyó la PA de ratas SHR y revirtió la ausencia de respuesta de las enzimas inducida por AM en ratas SHR. Estos resultados apoyan el papel de la AM como regulador de las enzimas antioxidantes en el cerebelo de rata y su desregulación en la hipertensión. La reversión de la desregulación con el antihipertensivo valsartán sugiere un papel de la AM cerebelosa en el control de la PA, que apunta como un blanco en el manejo de esta enfermedad en la población Venezolana.

PALABRAS CLAVE: AM, hipertensión, enzimas antioxidantes, presión arterial

CAUSAS MÁS COMUNES DE RECHAZO A LOS POTENCIALES DONANTES DE ÓRGANOS EN LA CIUDAD DE EL TOCUYO, ESTADO LARA

Vizcaya, T.

Hospital Dr. Egidio Montesinos.

El virus de la Hepatitis tipo B (VHB) es un virus de la familia Hepadnaviridae cuyos mecanismos de transmisión son las vías

sexual, parenteral y perinatal. Está asociado frecuentemente al rechazo de donantes voluntarios de tejidos y órganos por el riesgo de transmisión tisular y los pacientes que son asintomáticos tienen un mayor riesgo de convertirse en portadores crónicos de la enfermedad. El objetivo del estudio fue determinar las principales causas de rechazo a los donantes de órganos asociados con la prevalencia de seropositividad a la Hepatitis B en la población de donantes voluntarios que asisten al Hospital Dr. Egidio Montesinos de la ciudad de El Tocuyo. Para ello se estudiaron 9344 pacientes para detectar anticuerpos contra el antígeno de superficie (antiHBsAg) y contra el antígeno del núcleo (antiHBcAg) del VHB, analizados en el laboratorio de Bioanálisis del citado Hospital, a través de un método de inmunoensayo de micropartículas de tercera generación. Se calculó la prevalencia porcentual de casos seropositivos y se estratificó por edad, sexo, procedencia del donante seropositivo y causas más comunes de rechazo o diferimiento como donante. Se consiguió una seroprevalencia de 7,87. La razón de hombres seropositivos fue 9,8 mayor que las mujeres y un grupo etario con mayor seropositividad para el grupo de 36 a 40 años. Los resultados de este estudio sugieren una alta prevalencia de Hepatitis B entre la población de donantes, lo que les limita en el acto de donación de órganos cuyas causas deben ser estudiadas a profundidad.

PALABRAS CLAVE: Donantes, hepatitis B, rechazo, prevalencia

DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA EN HOMBRE DEL CAMPUS MARACAY, UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, JULIO 2011

González, María Clemencia, Riera, Juan Carlos

Universidad Central de Venezuela; Unidad Urológica Dr. Pilar Blanco Cagua.

El cáncer de próstata se produce cuando algunas células prostáticas mutan y se multiplican descontroladamente. Éstas podrían propagarse desde la próstata a otras partes del cuerpo, especialmente los huesos y los ganglios linfáticos originando una metástasis. El cáncer de próstata precoz, generalmente no produce síntomas y se detecta por elevación del antígeno específico de próstata (PSA) o por exploración física de la glándula prostática. En este estudio se utilizó la determinación de PSA y la exploración física al tacto rectal para medir el riesgo de cáncer de próstata en 114 trabajadores del Campus Maracay, Estado Aragua, Universidad Central de Venezuela en Julio de 2011. La media de PSA en los hombres de 39 a 52 años fue de 1,19 ng/mL, de 53 a 65 años de 3,09 ng/mL y de 66 a 80 años de 5,12 ng/mL. Se observó una tendencia ascendente en los niveles de PSA, un mayor crecimiento de la próstata y anomalías al tacto rectal en la medida que los hombres

tienen más edad (P<0,01). La presencia de cáncer prostático se confirmó por biopsia y se detectó en el 10,52% (12/114) de los hombres. Las patologías más prevalentes en el grupo de 39 a 52 años fue la Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) (15,78%; 9/57), prostatitis (12,28 %; 7/57), Adenocarcinoma I (ADC I) (3,5 %; 2/57) y Neoplasia Intraepitelial Prostática (NIP) de bajo grado (1,75 %; 1/57) respectivamente. En el grupo de 53 a 65 años fue la HPB (52,08%; 25/48), prostatitis (8,3%; 4/48), NIP de bajo y alto grado (6,25 %; 3/48), ADC I (6,25 %; 3/48) y Adenocarcinoma II (ADC II) (4,16 %; 2/48) respectivamente. En el grupo de 66 a 80 años fue el ADC II (33,33 %; 3/9), ADC I (22,22 %; 2/9), NIP de alto grado (22,22 %; 2/9) e HPB (22,22 %; 2/9) respectivamente. Con la edad disminuye la proporción de sanos y aumentan las patologías de la próstata (P<0,01). Además, se observó una tendencia ascendente de ADC II, ADC I y NIP (alto grado) en la medida que los hombres tienen más edad, siendo altamente significativo en el grupo de 66 a 80 años. Las patologías más prevalentes en los grupos de 39 a 52 y de 53 a 65 años fue la HPB y la prostatitis.

PALABRAS CLAVE: Cáncer de Próstata, PSA, Tacto Rectal, Diagnóstico Precoz.

SUSCEPTIBILIDAD ANTIFUNGICA DE AISLADOS DE CANDIDA PROVENIENTES DE PACIENTES EN TERAPIA INTENSIVA HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CORO, FALCÓN VENEZUELA

Saúl G. Yotsabeth, Hernández V. Rosaura.

Laboratorio de Micología, Centro de Investigaciones Biomédicas, Universidad Nacional Experimental "Francisco de Miranda", Coro, Edo. Falcón, Venezuela.

A pesar de la relevancia que tienen las infecciones fúngicas invasoras por Candida spp. en pacientes recluidos en unidades de cuidados intensivos (UCI), es escasa la información sobre el perfil de susceptibilidad y especies aisladas en nuestro medio. Durante Abril-Junio 2012 se evaluaron 25 pacientes ingresados a la UCI, Hospital Universitario de Coro, Falcón, Venezuela, procesándose 84 muestras: 47 hemocultivos (55,95%), 18 urocultivos cuantitativos (21,42%), 17 secreciones traqueales (20,23%) y 2 puntas de catéter (2,38%), mediante siembra en agar sobouraud con antibióticos. El género y especie fue confirmado mediante producción de clamidoconidias, tamizaje en CHROMagar Candida (OXOID) y asimilación de carbohidratos. Para la evaluación de la susceptibilidad antifúngica se utilizó el método de difusión en disco (M44-A, CLSI). En orina se obtuvieron 9 aislados (6 C. tropicalis y 3 Candida spp.) en recuento significativo, en secreción traqueal (2 C. albicans, C. tropicalis, C. kékfir, Candida spp.) y en punta de catéter uno solo (C. triopicalis). Todos los hemocultivos

resultaron negativos. *C. tropicalis* fue la especie mas frecuente (53,33%) seguida de *Candida* spp. (26,6%), evidenciándose una distribución diferente a lo reportado en la literatura. El 93,34% de los aislados fueron sensibles a fluconazol y 6,66% lo fue dosis dependiente. La sensibilidad a voriconazol fue del 100%. El aislamiento de especies de *Candida* en orina de pacientes en UCI se considera factor de riesgo para candidiasis invasiva, por lo que se sugiere que este tipo de estudio se implemente como rutina, con la finalidad de garantizar tratamiento adecuado y oportuno.

PALABRAS CLAVE: *Candida tropicalis*, fluconazol, voriconazol, urocultivo.

UTILIZACIÓN DE TÉCNICA ESTADÍSTICA “AGRUPAMIENTOS EN DOS ETAPAS” PARA VALORACIÓN NUTRICIONAL EN COMUNIDADES RURALES DE VENEZUELA

Maria del Valle Rodríguez Camejo.

Investigador ASOMUSEO. Guanare edo Portuguesa. Egresada IEAC – ULA.

Para construir un perfil de hogares en base a variables nutricionales; se utilizó la técnica estadística (Cluster en dos etapas) ésta técnica fue usada para datos de las comunidades beneficiarias del Programa Especial Seguridad Alimentaria (PESA) ejecutado por la FAO y el Ministerio de Agricultura en asentamientos rurales de Venezuela. Los datos provienen de una misma encuesta denominada “Encuesta de Seguridad Alimentaria en el Hogar” (ESAH) aplicada a comunidades rurales en los años 2003 y 2006 respectivamente; se procesaron las variables nutricionales: Requerimiento calórico diario, Disponibilidad calórica diaria, Disponibilidad calórica por producción propia, Nivel de suficiencia alimentaria. Objetivo general: Establecer grupos de comunidades afines según variables de valoración nutricional través de técnicas de agrupamiento estadístico. Se usó la técnica de CLUSTERS EN DOS ETAPAS para variables nutricionales continuas y categóricas. Esta técnica es un modelo usado por Banfield y Raftery (1993) que permite el uso de variables categóricas y continuas además que permite el procesamiento de gran cantidad de datos. Se trabajó con el paquete estadístico SPSS versión 12. Se obtuvo clusters bien diferenciados, El cluster BAJO NIVEL DE SUFICIENCIA ALIMENTARIA Y el ALTO NIVEL DE SUFICIENCIA ALIMENTARIA. El número de familias en el cluster de BAJO NIVEL DE SUFICIENCIA ALIMENTARIA creció de la primera encuesta (ESAH 1) a la segunda (ESAH2). La conclusión es que aun cuando el ingreso familiar crezca, la mejoría de las variables nutricionales no lo hace en la misma proporción incluso puede haber empeoramiento de estas variables.

PALABRAS CLAVE: Valoración, Nutrición, Clusters, Suficiencia alimentaria, Bienestar

APLICACIÓN DEL SISTEMA ESCALA 0 EN LA EVALUACIÓN BIOMÉDICA DE JÓVENES DEPORTISTAS

Rodríguez B., Amando A; García A., Pedro A; Flores E., Zhandra C.; Peña O., Rubén J.; Brito N., Pedro L.; Virla, Andrés E.

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, UCV; Departamento de Antropología, MPPD.

Uno de los aspectos fundamentales en la evaluación biomédica de los deportistas es el conocimiento de la composición corporal y con ella el nivel de adiposidad de los sujetos. Sin embargo, tal evaluación se realiza generalmente a partir del uso de ecuaciones de regresión, que si bien se basan en los panículos adiposos, también dependen en alto grado de suposiciones que, a menudo, son insostenibles y se ven limitadas en la realidad biológica. Por ello, es necesario contar con procedimientos que dependan cada vez menos de dichos supuestos. En tal sentido, este trabajo tiene como objetivo evaluar la aplicación del Sistema Escala 0 en la estimación del perfil adiposo de jóvenes deportistas como parte de su control biomédico. Se aplicó la estrategia metodológica descrita por Ross y Ward (1984) en una muestra de 428 deportistas (227 masculinos y 201 femeninos). Los resultados evidencian que los canales percentilares asociados al sistema escala 0, ajustados para la estatura de la población, pueden ser una alternativa confiable y práctica en la valoración de la adiposidad relativa y el peso corporal proporcional como parte del control biomédico, proporcionando estimaciones adaptadas a las características de los sujetos evaluados, lo que resulta de ayuda fundamental en la planificación y seguimientos del entrenamiento.

PALABRAS CLAVE: Composición Corporal, Escala 0, Adiposidad, Deporte.

CRITERIO DE CLASIFICACIÓN LOS DATOS USANDO PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA

Cuadrado G. Marlyn, Cedeño P. Fernando Cho L. Anthony.

Universidad de Carabobo. Facultad de Ciencias y Tecnología. Ciudad Universitaria, Bárbula, Naguanagua, Valencia-Venezuela.

En muchas ocasiones interesa estudiar el comportamiento de mas de una característica (2 o mas) en una población, este estudio siempre se puede hacer por separado, sin embargo, puede

resultar necesario analizar el comportamiento en conjunto, con el fin de dilucidar la influencia de una en otra(s) y/o determinar las relaciones existentes entre ellas, etc. El análisis de datos multidimensional es una de las técnicas mas utilizadas en la actualidad para tal fin, debido a la correlación que pueda existir entre los patrones de cada observación impidiendo distinguir unos datos de otros. Existen muchos métodos para definir una clasificación basando en separación lineal o no lineal, pero en su mayoría no indica con claridad cuales datos son linealmente separables o no, ya que es de mucha utilidad tal información al momento de elegir un método apropiado. En nuestra propuesta emplearemos un método de programación matemática para indicar si es posible clasificar los datos linealmente y si no es así, permitir clasificar de manera no lineal. La técnica fue aplicada en datos de electrocardiograma y datos de tejidos de mamas adiposos, dando buenos resultados, porque permitió clasificar los mismos de forma satisfactoria.

PALABRAS CLAVE: Clasificación, programación matemática, separabilidad

ESTUDIO QUÍMICO Y ACTIVIDAD MICROBIOLÓGICA DEL ACEITE ESENCIAL DE LAS HOJAS DE LA PENTACALIA MAGNICALICULATA

Moreno-Valero José A, Amaro-Luis Juan M, Velasco Judith, Rojas B Luis

Decanato de Ciencias de la Salud, UCLA- Lara, Universidad de Los Andes Mérida- Decanato de Ciencias de la Salud, UCLA- Lara- Venezuela.

El género americano *Pentacalia* (Senecioneae: Asteraceae), fue descrito por Cassini en 1872. Robinson y Cuatrecasas (1978) restablecieron el género olvidado por más de 150 años. Hasta la fecha se reconocen 217 especies, distribuidas en su mayoría en Sudamérica y muy particularmente en el norte del subcontinente; en Venezuela se registran alrededor de 46 especies. La *Pentacalia magnicaliculata* (V.N. Badillo), no ha sido abordada desde el punto de vista fitoquímico y farmacológico. En este sentido, el propósito de este trabajo fue realizar el estudio químico y microbiológico del aceite esencial de esta especie, la cual fue recolectada en el páramo de San José, ubicado en el Municipio Arzobispo Chacón del Estado Mérida - República Bolivariana de Venezuela. De las hojas se extrajo el aceite esencial mediante hidrodestilación exhaustiva por arrastre de vapor, el análisis de los componentes se realizó por cromatografía de gases acoplada a un espectrómetro de masas y el efecto antimicrobiano se evaluó por el método de difusión en agar con discos. Los resultados revelaron como compuestos mayoritarios germacreno D (17,26%), β -mirceno (15,39%), 1-noneno (13,21%) y 1-undeceno (9,09%). El aceite inhibió el desarrollo de *Staphylococcus aureus*

ATCC 25923 y *Enterococcus faecalis* ATCC 29212, a una concentración inhibitoria mínima de 520 $\mu\text{g/ml}$ para ambas bacterias. Los resultados microbiológicos nos permiten iniciar un estudio, para visualizar su posible aplicación práctica contra microorganismos Gram positivos.

PALABRAS CLAVE: *Pentacalia magnicalicula*, Senecioneae, aceite esencial, actividad antimicrobiana.

IMPLEMENTACIÓN DE LA TÉCNICA DE VIDEO REFLECTOMETRÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN ÓPTICA DEL SKIN-PHANTOM

Maryangel Medina, Freddy Narea, Aarón Muñoz.

LEOS. Departamento de Física. FACYT- UC Biofísica-CIMBUC – FCS. INAOE. México

Esta investigación se basa en la aproximación de Farrell (teoría de transporte para tejidos biológicos) para conocer la reflectancia de los Skin-phantoms o maniqués de piel, donde para su estudio se prepararon muestras de skin-phantoms con valores próximos a los del coeficiente de esparcimiento reducido de la dermis o epidermis de la piel humana que equivale para ambos a 25 1/cm. Para modelar la piel humana se utiliza el compuesto dióxido de titanio por sus componentes absorbentes y esparcivas bajo las propiedades ópticas dentro del medio, a estos skin-phantoms se le calcula el coeficiente de esparcimiento y el coeficiente de extinción teórico; dados estos coeficientes teóricos y bajo la aproximación Farrell se encontraron los espectros de reflectancia radia teóricas de los Skin-phantoms que se utilizan como base para correlacionar los espectros obtenidos experimentalmente mediante la técnica de video reflectometría. Se realizó el ajuste de los datos experimentales, a través de la formulación de Farrell y de esta manera recuperar los parámetros ópticos del skin-phantoms encontrando que los mismos poseen una confiabilidad del 95% ya que su valor se aproxima a lo esperado teóricamente, mostrando así que la técnica de video reflectometría es una técnica eficaz y sencilla para la obtención de parámetros ópticos.

PALABRAS CLAVE: Video Reflectometría, Reflectancia Difusa, Modelo de Farrell.

VALIDACIÓN DE UN METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE ASCÓRBICO EN PLASMA SANGUÍNEO MEDIANTE CROMATOGRFÍA LÍQUIDA DE ALTA EFICIENCIA (HPLC)

Prof. Tulio Villorin. Prof. Liliana Murillo; Lic. Ivelin Morales F; Lic. Jorge De Abreu y Lic. Nairobi Pescador.

UPEL-IPC; CANIA; USB.

El presente trabajo valida una metodología analítica para cuantificar Vitamina C en plasma sanguíneo por medio de la técnica de Cromatografía Líquida de Alta Eficiencia (HPLC). La metodología se estructuró en cuatro etapas: primera etapa se realizaron pruebas de degradación del Ácido Ascórbico en función de tiempo y la temperatura. Hallándose que después de 130 min, a temperatura de 20°C la degradación fue de 23%. En la segunda etapa se ajustó el flujo de la fase móvil a 0,75mL/min. En la tercera etapa se evaluaron las figuras de mérito correspondientes resultando: curva de calibración: $y = 1090,2x - 208,14$; coeficiente de correlación: $R^2: 0,96$; Límite de detección: 0,04 mg/dL; y un límite de cuantificación: 0,4 mg/dL; se analizaron 7 réplicas, provenientes de muestras de un pool homogeneizado de plasma sanguíneo humano, obteniéndose un %RSD de 6% y sensibilidad: 1090,2. la última etapa consistió en la aplicación de la metodología a muestras reales de 9 voluntarios adultos de ambos sexos aparentemente sanos, encontrándose que 5 de ellos presentaron valores dentro del rango de referencia normal de Vitamina C (rango fisiológico: 0,5-1,5 g/dL), 2 de ellos presentaron niveles elevados y 2 presentan déficit en sus niveles plasmáticos. Los resultados obtenidos permiten concluir que la metodología cumple con los parámetros analíticos para cuantificar Vitamina C en plasma sanguíneo.

PALABRAS CLAVE: Ácido ascórbico plasmático, HPLC, Figuras de mérito, Validación de método

ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE EXTRACTOS OBTENIDOS A PARTIR DE SEMILLAS DE ANNONA GRABLA

Colina L. José, Petit A. Karla, Guillen Luis, Molina Manuel.

Departamento de Química. Universidad Nacional experimental Francisco de Miranda (UNEFM), Programa Ingeniería Química, UNEFM.

Annona grabla es una variedad de la familia de las Annonaceae que crece silvestre en el estado Falcón, algunos miembros de esta familia se han reportado por su efecto citotóxico, antitumoral, antiparasitario, biopesticida, entre otros. Esta investigación evaluó el efecto antifúngico del extracto obtenido a partir de semillas de *A. grabla* sobre una cepa de *Fusarium solani*, como una alternativa al uso indiscriminado de plaguicidas y al daño que estos provocan al ambiente. Se prepararon extractos etanólicos y clorofórmicos dosificados a 2500, 5000 y 7500 mg/L de las semillas secas de frutos madurados de las plantas, se determinaron metabolitos secundarios a través de ensayos cualitativos en cada uno de los extractos. La actividad antifúngica se determinó a través de la

técnica de difusión de disco en placas petri con medio Papa-Dextrosa-Agar (PDA), inoculadas con la cepa de *F. solani*. En los extractos evaluados se detectó flavonoides, taninos, compuestos fenólicos, alcaloides, esteroides, antraquinonas y saponinas. Los extractos clorofórmicos no presentaron inhibición aparente del crecimiento de la cepa fúngica. Todas las dosificaciones ensayadas para los extractos etanólicos mostraron inhibición del crecimiento de la cepa de *F. solani*. Las semillas de *A. grabla* poseen metabolitos capaces de inhibir el crecimiento de una cepa fúngica de *F. solani*, por lo que se podría recomendar como plaguicida.

PALABRAS CLAVE: *Annona grabla*, metabolitos secundarios, *Fusarium solani*, actividad antifúngica.

NIVELES DE CU, ZN, FE Y CA EN TEJIDOS DE RATONES INOCULADOS CON VENENO DE SERPIENTES VIPERIDAE MEDIANTE LA TÉCNICA FAAS

Vergara Maria A., Péfaur Jaime, Rondón Carlos, Rojas Edyleiba.

LEM, Departamento de Química y Laboratorio de Ecología Animal B, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, ULA.Venezuela.

Por ser un país tropical presenta condiciones favorables para que en él se desarrollara una fauna ofídica, de allí que el accidente ofídico constituya un problema de salud pública importante. Actualmente existe un desconocimiento a nivel químico en cuanto a la composición del veneno, sobretodo en la concentración de metales como el cobre, hierro, zinc y calcio que están presentes en el veneno y son de vital importancia en el funcionamiento y mantenimiento del organismo humano. El objetivo en este estudio es elucidar un poco más el comportamiento del veneno de las serpientes *Bothrops atrox* y *Crotalus durissus*, la cuales son las mayores causantes del ofidismo en nuestro país; sobre las concentraciones de estos bioelementos en tejidos de ratones mediante la Técnica de Espectroscopia de Absorción Atómica en Llama acoplada a la técnica de Inyección de Flujo Continuo. El diseño experimental consistió en cinco patrones de ratones machos inoculados con dosis crecientes para cada veneno y un grupo control inoculado con solución salina. Se determinaron las concentraciones de Cu, Fe, Zn y Ca para cada patrón en los tejidos: corazón, cerebro, musculo estriado, riñón e hígado. Los órganos se liofilizaron y se digitaron, una potencia de microonda de 210W y una mezcla de HNO₃ y H₂O₂ (4:1 v/v) y un tiempo de digestión de 5min. Los resultados preliminares obtenidos muestran que la concentración de veneno inoculado afecta significativamente ($p < 0,05$) los niveles de estos metales, por tanto es posible asociar algunas acciones propias del veneno sobre los órganos estudiados.

PALABRAS CLAVE: Metales, Espectroscopía, Serpiente, Veneno, Tejidos, Niveles.

OBTENCIÓN DE PELÍCULAS DELGADAS DE TA Y TAN POR PULVERIZACIÓN CATÓDICA DE RADIOFRECUENCIA

Jara, Angelica; González, Gema y Fréty, Nicole

Facultad de Ciencias, UCV. Centro de Ingeniería de Materiales y Nanotecnología, IVIC. Instituto Charles Gerhardt, UM2.

La síntesis de películas delgadas ha sido objeto de intenso estudio en el área de materiales debido a que desde el punto de vista tecnológico ofrece múltiples aplicaciones de gran interés y de carácter innovador, por lo que películas delgadas de Ta y TaN fueron depositadas por la técnica de pulverización catódica de radiofrecuencia sobre sustratos metálicos de Titanio y Acero Inoxidable 316L con la finalidad de explorar su cristalinidad, crecimiento, homogeneidad, e interfaz. Las películas fueron caracterizadas por Difracción de Rayos X encontrando que cristalizan en el sistema cúbico y fueron caracterizadas por Microscopia Electronica de Barrido de Alta Resolución obteniendo que las películas se depositaron de forma homogénea sobre la superficie con un tamaño de grano pequeño, además con la finalidad de evaluar que tipo de crecimiento siguen las películas, éstas se depositaron sobre Silicio para observar la sección transversal obteniéndose que el crecimiento de la película ocurre en dos etapas una inicial donde pequeños grupos de átomos están nucleados al sustrato y luego en una etapa posterior estos grupos crecen y coalescen formando una capa que crece de forma columnar en ambos casos. Se obtuvieron satisfactoriamente películas delgadas cristalinas de Ta y TaN por el método de pulverización catódica de Radiofrecuencia con una interfaz homogénea ofreciendo la posibilidad de utilizarlos en aplicaciones tecnológicas importantes en el área de la electrónica como barreras de difusión térmica o en el área de salud como biomateriales para implantes óseos.

PALABRAS CLAVE: TaN, Ta, Pulverización Catódica, Películas Delgadas.

ESTUDIO PRELIMINAR DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA Y ANTIFÚNGICA DE EXTRACTOS OBTENIDOS A PARTIR DE JACQUINIA FRUTESCENS Y PILOCARPUS GOUDOTIANUS

Colina L. José, Petit A. Karla, Colina G. Euliberth, Vergara N. Eliana.

Programa Ingeniería Química, Departamento de Química.

Universidad Nacional experimental Francisco de Miranda.

La Sierra de San Luis en el estado Falcón, posee una gran diversidad de plantas, entre ellas dos especies conocidas tradicionalmente como trompillo (*Jacquinia frutescens*) y borrachera (*Pilocarpus goudotianus*), las cuales son utilizadas por sus aparentes propiedades neurotóxicas y plaguicidas. Esta investigación se basó en el estudio preliminar de la actividad biológica y antifúngica de extractos obtenidos a partir de las dos especies vegetales mencionadas. Se prepararon extractos acuosos, etanólicos y hexanólicos de la corteza y hojas de cada una de las plantas, se determinaron metabolitos secundarios a través de ensayos cualitativos en cada uno de los extractos. La actividad biológica se evaluó mediante estimación de la concentración letal media (CL₅₀) utilizando larvas de *Artemia salina* y la actividad antifúngica se determinó a través de la técnica de difusión de disco en placas petri con medio Papa-Dextrosa-Agar (PDA), inoculadas con una cepa de *Fusarium solani*. En los extractos evaluados se detectaron alcaloides, flavonoides, cumarinas, saponina, taninos, compuestos fenólicos, antraquinonas y leucoantocianinas; la CL₅₀ estuvo entre 3,20 a 96,56 mg/L, exceptuando las hojas de *J. frutescens* en el extracto acuoso para la cual se obtuvo una concentración de 346,18 mg/L. Los extractos evaluados no mostraron inhibición aparente del crecimiento de la cepa de *F. solani*. Con estos resultados es posible sugerir que las especies *J. frutescens* y *P. goudotianus* poseen potencial en el desarrollo de posibles fármacos.

PALABRAS CLAVE: *Pilocarpus goudotianus*, *Jacquinia frutescens*, actividad biológica, actividad antifúngica

EVALUACIÓN FITOQUÍMICA Y BIOLÓGICA PRELIMINAR DE LA CORTEZA DE PARKIA PENDULA SOBRE ALGUNAS BACTERIAS FITOPATOGENAS

Pérez, Yearlys, Ugarte, Alejandra, Vilchez, Glenda, Villamizar, José, Michelangelí, Fábian, Takiff, Howard, Quintero, Alberto.

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC); Escuela de Medicina "Luis Razetti", Universidad Central de Venezuela (UCV).

El uso de extractos vegetales, para el control de enfermedades fitopatógenas, se encuentra en expansión en Venezuela; en tal sentido se hace necesario la profundización el estudio de las especies distribuidas naturalmente en esta zona. En el presente estudio se evaluaron las propiedades fitoquímicas del extracto hidroalcohólico, fracciones y subfracciones de la corteza de *Parkia pendula* y su actividad antibacterial. El extracto hidroalcohólico de la corteza de *Parkia pendula* fue sometido a un fraccionamiento biodirigido, donde la primera

etapa consistió en realizar una extracción sólido-líquido en frío con solventes de distintas polaridades; las diferentes fracciones fueron analizadas fitoquímicamente y a su vez se le realizaron pruebas de inhibición antimicrobiana; la segunda etapa se fundamentó en someter a cromatografía de columna con gel de sílice fase reversa (C-18) aquella fracción que presentó mayor efecto antibacterial. El extracto hidroalcohólico, fracciones y subfracciones contenían principalmente familias de metabolitos como: Flavonoides, taninos, alcaloides y glicósidos cianogénicos. El extracto de la corteza de la especie vegetal estudiada al igual que las fracciones y subfracciones exhibieron inhibición del crecimiento bacteriano de *Xanthomonas phaseoli*. En conclusión el estudio permitió conocer la capacidad del extracto hidroalcohólico, fracciones y subfracciones de *Parkia pendula* para inhibir el crecimiento de dos especies de bacterias fitopatógenas gran negativas del género *Xanthomonas*, y además el mismo permitió conocer las familias de metabolitos secundarios presentes en la corteza de la especie vegetal para poder así profundizar en el aislamiento, identificación, vida útil y selectividad de los compuestos detectados y encargados de la bioactividad observada.

PALABRAS CLAVE: Fitoquímica, *Xanthomonas*, *Pantoea*, *Parkia pendula*.

FLUJO DE NEUTRONES TERMICOS PRODUCIDOS POR UN ACELERADOR (15-20MV) DE RADIOTERAPIA UTILIZANDO DETECTORES DE TRAZAS NUCLEARES DOPADOS CON BORO-10

Díaz Cruz E., Barros Haydn, Dávila Jesus, Sajo-Bohus Laszlo, Spencer Lilian, Figuera Henderson, Develak María y García Vanessa

UPEL-IPB USB

El tratamiento con radioterapia en pacientes con cáncer se realiza cada vez con mayor frecuencia con aceleradores de alta energía (10-20 MeV). Este es un generador de rayos-X que interactuando con la materia del entorno (soportes de Al, blanco W, estructura externa al acelerador Fe) inducen reacciones nucleares (gama,n). Los neutrones producidos contribuyen a generar una dosis adicional al paciente. En la actualidad no se toma en consideración en los cálculos de dosis terapéuticos. Es necesario determinar la componente de mayor riesgo, es decir, la térmica del campo neutrónico inducido en la sala de terapia durante el tratamiento y ofrecer así una información útil para fines de tratamiento. La determinación de los grupos neutrónicos se realiza mediante detectores pasivos. En estos las partículas alfas inducen trazas latentes en policarbonatos, (PADC). La metodología incluye el aprovechamiento de la sección eficaz elevada del boro-10 para la reacción (n,alfa), la modalidad del recubrimiento del cadmio absorb

PALABRAS CLAVE: dosimetría, neutrones, radioterapia, detectores pasivos

ESTUDIO PRELIMINAR DEL CONTENIDO DE ELEMENTOS TRAZAS Y MAYORITARIOS EN MIELES SILVESTRES Y COMERCIALES VENEZOLANAS POR ICP-OES

Marcano Eunice; Rodríguez Fátima; Aguiar Guillermina. Ramos Jesus. Donado Beatriz.

Centro de Química, IVIC. Centro de Ecología, IVIC. Centro de Biofísica y Bioquímica, IVIC. Facultad de Ciencias, Universidad del Zulia.

La técnica de espectrometría de emisión atómica con fuente de plasma acoplado inductivamente "ICP-OES" es una técnica eficiente para el análisis rápido y multielemental, con alta reproducibilidad y confiabilidad. En esta investigación se optimizó un método analítico de tratamiento que permitió la determinación total simultánea de once elementos (B, Ba, Ca, Cr, Fe, K, Mn, Na, P, Sr y Zn) en mieles silvestres y comerciales de diferentes regiones del país. La cuantificación de los elementos en la miel, tanto estructural como contaminante, debe ser precisa y confiable. Por otra parte, la composición mineral puede utilizarse para detectar adulteraciones de mieles. Se evaluaron tres métodos de tratamiento de muestra: dilución, digestión ácida y calcinación. Se aplicó el método optimizado, digestión ácida, para determinar el contenido de elementos trazas y mayoritarios en seis mieles silvestres (MS) y seis mieles comerciales (MC) de diferentes regiones del país, para tratar de diferenciar las mieles silvestres de las comerciales en base a la concentración de los elementos estudiados y tratar de detectar adulteración en las mieles comerciales. Los rangos de concentración encontrada en mg/kg de los elementos analizados fueron: B:(MS)3,3-3,9/(MC)0,44-5,0; Ba:(MS)0,24-1,7/(MC)0,27-0,58; Ca:(MS)26,5-69,4/(MC)25,5-71,9; Cr:(MS)N.D./(MC)N.D.; Fe:(MS)0,63-4,0/(MC)3,0-15,7; K:(MS)648-4895/(MC)28-1040; Mn:(MS)0,29-2,6/(MC)0,25-2,3; Na:(MS)20,2-49,2/(MC)31,8-174; P:(MS)63,6-434/(MC)42-121; Sr:(MS) 0,09-0,32/(MC)0,09-0,34; y Zn:(MS)0,67-0,84/(MC)0,15-1,8. De acuerdo al estudio estadístico, test t al 95% de confianza, las MS y las MC presentaron diferencias significativas para los elementos Ca, Fe, K, Na, P y Zn.

PALABRAS CLAVE: Miel, ICP-OES, elementos trazas, adulteración.

SÍNTESIS DE ANÁLOGOS DE 7-CLOROQUINOLI-4-ILTIO EVALUACIÓN IN-VITRO DE SU POTENCIAL ACTIVIDAD ANTIMALÁRICA

Romero L. J, Charris . J, Gamboa. N, Acosta. M, Lobo. G., Charris. K.

Laboratorio Síntesis Orgánica, Facultad de Farmacia. UCV. Unidad de Bioquímica, Facultad de Farmacia. UCV.

La malaria es la enfermedad parasitaria más importante desde el punto de vista del número de individuos enfermos y por su impacto socioeconómico. Siendo un problema de salud pública en más de 108 países, se estima según el último reporte de la OMS que cerca de 3.300.000.000 millones de personas vive en áreas de riesgo para contraer la malaria. Esta alta incidencia y la aparición de resistencia por parte del parásito hacia los agentes antimaláricos, hace necesaria la búsqueda de fármacos que sean más efectivos y con menos efectos adversos. En este sentido en este trabajo se presenta la síntesis de derivados 4-[(E)-2-(metoxicarbonil)-2-(7-cloroquinolil-4-iltio)vinil] fenilbenzoatos, empleando como plantilla la quinolina y como estrategia químico-medicinal la farmacomodulación. Se llevó a cabo la reacción de sustitución nucleofílica aromática selectiva entre el metiltioglicolato con la 4,7 dicloroquinolina, seguida de una condensación del tipo Knoevenagel con p-hidroxibenzaldehído. Para obtener los derivados de interés se realizó una esterificación empleando EDCI y como catalizador DMAP, los compuestos fueron recristalizados en metanol. Con rendimientos entre 33-63%.

Los resultados obtenidos muestran que los derivados sintetizados exhiben una excelente actividad en las pruebas in vitro sobre la inhibición de la polimerización de la β-hematina mostrando %IFH superior al 50% comparables con la cloroquina CQ que se empleó como patrón de actividad conocida, lo que los hace candidatos a ensayos in vivo. Lo que representa un gran valor en química medicinal para el desarrollo de nuevos agentes antimaláricos.

PALABRAS CLAVE: Malaria, hemozoína, tioacrilatos, quinolina, EDCI

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ACEITES ESENCIALES DE OCIMUM BASILICUM, LIPIA ALBA MILL. Y PIPER SP

Rivas R. Carlos, Cabrera Aivle, Herrera Beatriz, Lezama Alexis, Naranjo Carolina y Duran Roxibel.

Grupo de Química Ambiental, Núcleo de Monagas, Universidad de Oriente. Departamento de Química, Universidad de Simón Bolívar.

Los aceites esenciales son usados como agentes antirreumáticos, estimulantes y diuréticos; algunos poseen propiedades insecticidas, antifúngicas y antibacterianas frente

a microorganismos patógenos. Debido a su eficacia contra un número considerable de plagas y mínima toxicidad en mamíferos se propuso investigar la composición química de las hojas de *Ocimum basilicum* (Albahaca blanca), *Piper sp.* (Atroverán) y *Lipia alba* Mill. (Citrona) como primera fase para la elaboración de un insecticida natural. Los aceites esenciales provienen de la hidrodestilación de las partes aéreas de las plantas seleccionadas. Los extractos fueron analizados usando un Cromatógrafo de Gases acoplado a un detector de Masas. Los rendimientos del aceite esencial fueron: 1,45% para el *Ocimum basilicum*, 1,89%, para el *Piper sp.* y 2,15% para el *Lipia alba* Mill. El análisis del *Ocimum basilicum* permitió identificar como compuestos mayoritarios al Isoestragol (58,33%), Humuleno (5,71%), Eucaliptol (4,09%), ?-Linalool (2,71%), cis-?-Ocimeno (2,00%) y Canfor (1,63%). En el aceite del *Piper sp.* se determinó que el Isosafrol (68,70%) es el compuesto principal, seguido del Ftalato de monobutilo (13,21%), Ftalato de dihexilo (2,57%), Viridiflorol (1,60%), ?-Terpineno (1,38%) y el Terpinoleno (1,11%). Para el *Lippia alba* Mill se encontró que los picos más abundantes corresponden al trans-Citral (37,65%), cis-Citral (19,79%), Isobutirato de Geranilo (6,25%), 6-Metil-5-hepten-2-ona (4,10%), cis-?-Bisaboleno (3,00%) y el Linalol (2,38%). Los resultados fueron diferentes a los reportados para la identidad de los componentes mayoritarios. La diferencia se debe probablemente a distintos factores genéticos y ambientales, estatus nutricional y quimiotipos que pueden influir en la composición de los aceites.

PALABRAS CLAVE: *Ocimum basilicum*, *Piper sp.*, *Lippia alba* Mill y Cromatografía de Gases.

ESTUDIO DE HIDROGELES DE ACRILAMIDA/QUITOSANO NACIONAL CON POTENCIALES APLICACIONES EN ODONTOLOGÍA

Ramírez Arnaldo, Prin José L, De Souza María, Colina Marinela, Rodríguez Carlos, Velazco Gladys, Figueroa Yelitza, Rojas de Gáscue Blanca.

Instituto de Investigaciones en Biomedicina y Ciencias Aplicadas, UDO, Facultad Experimental de Ciencias, LUZ, Facultad de Odontología ULA.

Los hidrogeles (HG) son materiales cuya composición les permite absorber soluciones acuosas o fluidos fisiológicos. Un tipo especial de HG son los de redes semi-interpenetradas los cuales se forman en presencia de un polímero. El quitosano (Q) es el biopolímero de mayor aplicación en la industria biomédica por sus características, que lo han llevado a su utilización en campos como la odontología y la regeneración de tejidos. El Q se produce mediante la desacetilación alcalina de la quitina, y recientemente es producido en el estado Zulia a partir de desechos de la industria cangrejera, con calidad farmacéutica.

En este trabajo se sintetizaron HG a partir de acrilamida (AAm) y dos tipos de quitosano: uno producido nacionalmente (HGz) y el otro de una marca comercial importada (HG_i) la proporción alimentada fue AAm/Q, 80/20. Los HG se caracterizaron mediante espectroscopia infrarroja (FTIR). La capacidad de absorción de los materiales se midió a partir del grado de hinchamiento (GH), determinado gravimétricamente en agua desionizada y en medios de interés como saliva artificial y fluido fisiológico simulado (solución de Hanks). Los resultados arrojaron que el GH en agua desionizada fue 1000% y 1400% para el HGz y HG_i respectivamente, lo cual podría deberse a variaciones en la incorporación del Q nacional en el HG en comparación con su homólogo importado. El hinchamiento del HGz en saliva artificial fue ligeramente superior que en el agua (1190%). Los resultados indican que estos materiales tienen un alto potencial para utilizarse como componentes en el área odontológica.

PALABRAS CLAVE: Hidrogeles, quitosano, odontología.

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ABSORBENTE DE HIDROGELES DE POLIACRILAMIDA EN FLUIDOS FISIOLÓGICOS SIMULADOS

De Souza, María G.; Rojas, Blanca; Ramírez, A.; Prin, J.; Guzmán, P.; Contreras, D.; Rodríguez, C., Figueroa, Y. y Benítez, J.

Instituto de Investigaciones en Biomedicina y Ciencias Aplicadas, Universidad de Oriente, Instituto Universitario de Tecnología Cumaná.

Los hidrogeles (HG) son redes poliméricas que al entrar en contacto con un fluido, tienen la capacidad de hincharse absorbiéndolo y reteniéndolo en su interior sin disolverse en él. Por tal motivo, la presente investigación se basó en el estudio de la cinética de absorción de hidrogeles de poliacrilamida (PAAm) en fluidos como la solución de Hanks, que simula los fluidos del cuerpo humano y en saliva artificial, con la finalidad de poder disponer de ellos para aplicaciones médicas, ya que estudios anteriores han reportado que la PAAm es atóxica, no carcinógena, no alergénica, no mutagénica y resistente a la degradación enzimática y microbiológica. Para ello, se sintetizaron geles partiendo de acrilamida. Los HG obtenidos fueron sometidos a estudios de absorción tanto en agua desionizada como en los fluidos fisiológicos simulados a la temperatura del cuerpo humano, determinando el grado de hinchamiento por análisis gravimétrico a intervalos de tiempo establecidos, y parámetros cinéticos que indican la rapidez de absorción de estos fluidos por la matriz polimérica. Así, se encontró que los hidrogeles poseen mayor capacidad de absorción en agua en donde alcanzan un grado de hinchamiento de 832%, pero presentan mayor afinidad con la saliva que con

la solución de Hanks, alcanzando un grado de hinchamiento de 791 y 748%, respectivamente. También se caracterizaron los HG por espectroscopia infrarroja y Microscopía Electrónica de Barrido. Los resultados alcanzados indican que estos materiales podrían ser empleados como posibles dispositivos absorbentes en odontología y como liberadores de fármacos.

PALABRAS CLAVE: Hidrogel, poliacrilamida, cinética, solución de Hanks, odontología.

ICOSANDRÓSIDO, UNA NUEVA SAPONINA TRITERPÉNICA OBTENIDA DE LOS FRUTOS DE PHYTOLACCA ICOSANDRA

L.Galarraga M. Elier; Amaro L. Juan; Bahsas B. Alí.

Laboratorio de Productos Naturales. Departamento de Química. Facultad de Ciencias. Universidad de Los Andes. Mérida 5101-Venezuela.

De los más de 40 géneros que conforman a la familia Phytolaccaceae, se encuentra el género Phytolacca, formado por alrededor de 75 especies distribuidas principalmente en Norteamérica, Suramérica, el Este de Asia y Nueva Zelanda. La especie *P. icosandra* es un arbusto de mediana altitud, localizado en los Páramos de los Andes Venezolanos. Muchas especies de éste género han sido utilizadas en la medicina Oriental desde hace ya tiempo en el tratamiento de afecciones como: reumatismo, dermatitis y como eméticos, purgativos y antisifilíticos. Más aún, algunas especies son conocidas por poseer fuerte acción molusquicida en contra de *Biomphalaria glabrata*, huésped intermediario del parásito *Schistosoma mansoni*, causante de la schistosomiasis. Los estudios revelan que los compuestos responsables de esta actividad son las saponinas triterpénicas; principales metabolitos biosintetizados por las especies de este género. Este estudio presenta el aislamiento del ácido 3-O-(β -D-2-acetoxiglucopiranosil) 28-O- β -D-glucopiranosil serjánico (icosandrósido) [1], un nuevo glicósido triterpénico obtenido de los frutos de *P. icosandra*. El extracto hidroalcohólico de la planta (280 g) fue preabsorbido en gel de sílice y cromatografiado en columna de gravedad utilizando mezclas de Hex/EtOAc 0-100% y CH₂Cl₂/MeOH 0-100% como eluyentes. Una vez finalizado el proceso, se obtuvieron 15 subfracciones (A-O). Las subfracción "J" (CH₂Cl₂/MeOH 20%, 5.1 g) fue sometida a posteriores procesos cromatográficos de columna de gravedad y Sephadex LH-20, para la obtención final del compuesto [1]. Los estudios de RMN uni- y bidimensional, IR, y EM (70 eV) condujeron a la completa e inequívoca identificación de este nuevo producto natural.

PALABRAS CLAVE: Phytolaccaceae, Phytolacca icosandra, Saponinas, RMN.

NIVELES DE METALES NO ESENCIALES EN LECHE MATERNA HUMANA DE MADRES ZULIANAS EVALUADA POR ICP-MS

Angulo Andrea M., Carrero Carmen M., Chávez Mervin, Controsceri Giovanni F., Fernández Denny R., Oberto Humberto J. y Granadillo Víctor A.

Laboratorio de Instrumentación Analítica, Facultad Experimental de Ciencias, y Facultad de Medicina. Universidad del Zulia.

La leche materna humana es la única fuente de todos los nutrientes esenciales requeridos para el desarrollo y nutrición del neonato, presentando altos contenidos de proteínas, carbohidratos, lípidos, enzimas, nucleótidos y oligoelementos esenciales, entre otros. En tal sentido, actualmente se realizan investigaciones para establecer las concentraciones de metales esenciales y no esenciales (tóxicos) en la leche materna, los cuales están presentes en el sistema materno debido a exposición industrial y ambiental. La OMS clasifica como de alto riesgo para la salud humana los metales Ar, Pb y Hg. Estos metales tóxicos interfieren con el funcionamiento regular del metabolismo de proteínas y enzimas que regulan las funciones vitales del cuerpo, como también generan enfermedades en presencia de concentraciones no permitidas, estipuladas por organismos internacionales. Se presentan las concentraciones totales de V, Ba, Th, Al, Pb, Hg, Cr, Mn y Se evaluadas por ICP-MS. Se recolectaron varias muestras de leche materna de madres lactantes con un periodo de lactancia entre 2 y 8 meses, las cuales se almacenaron a 4°C, para su posterior tratamiento y análisis. Para la cuantificación de estos metales, fue necesario aplicar un proceso de digestión en medio ácido con HNO₃/H₂O₂ para eliminar interferencias químicas debido al alto contenido de proteínas y grasas que presentaron las muestras. Las metodologías analíticas utilizadas se validaron en sus principales parámetros analíticos: la exactitud realizando estudios de recuperación, obteniéndose una recuperación porcentual promedio de 100±5%; y la precisión media general fue 3,2%. Las concentraciones metálicas medias (mg/L) encontradas fueron: 0,223; 0,7; 0,212; 3,736; 0,164; 0,15; 0,001 y 0,011 para V, Ba, Th, Al, Pb, Cr, Mn y Se, respectivamente. Cabe resaltar que algunas concentraciones son elevadas y deben llamar la atención de las personas y entidades gubernamentales responsables de la calidad de vida a tan temprana edad.

PALABRAS CLAVE: ICP-MS, leche materna humana, metales no esenciales.

DESARROLLO Y ELABORACION DE LOS PHANTOMS COMO HERRAMIENTA PARA LA SIMULACIÓN ÓPTICA DE LA PIEL HUMANA

MEDIANTE ESPECTROSCOPIA DE REFLEXIÓN

Maduro Rubén, García Alexander, Aguilar Maribel, León Ana, Perdomo Juan, Ramos Anna, Aljornas Delvis, Tovar Disraeli.

Profesor Adscrito al departamento de física de la Upel-Maracay, futuros docentes en física de la UPEL Maracay.

Las técnicas ópticas no invasivas, han despertado un gran interés en los últimos años, debido a que ellas pueden proveer información sobre la estructura y composición del tejido biológico de forma rápida e indolora. En el presente estudio, de carácter investigativo se analizaron y estudiaron los parámetros ópticos de la piel, así como sus niveles de pigmentación para la clasificación mediante la elaboración de Phantoms, como dispositivos para la reproducción de los parámetros ya mencionados. Para tal fin, se ha utilizado como técnica la espectroscopia de Reflexión Difusa, trabajando en la región espectral visible (400 nm-700 nm); obteniendo así que la piel que predominó fue la oscura, ya que se utilizaron tonos oscuros, en los Phantoms y de esta manera, se pudo conocer la elasticidad y dureza del mismo, para luego establecer una correspondencia entre las mismas. Los resultados han servido para demostrar que el índice de pigmentación de la piel humana depende de la absorción y reflexión de la luz. resultados han servido para demostrar que el índice de pigmentación de la piel humana depende de la absorción y reflexión de la luz. Los resultados obtenidos son confirmatorios, dando explicación al escenario expuesto ajustándose a la teoría subyacente que la respalda.

PALABRAS CLAVE: Phantom, óptica, espectroscopia, piel, pigmentación.

EVALUACIÓN DE PIEZAS DE ACEROS PARA USOS EN IMPLANTES QUIRÚRGICOS

Guerra G. Etzel, Palomo Carlos, Paredes D. Solange, Hidalgo P. Benjamín y Prin José.

Instituto de Investigaciones en Biomedicina y Ciencias Aplicadas, Universidad de Oriente. Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá.

Las aleaciones utilizadas en implantes biomédicos requieren de buena resistencia mecánica, resistencia a la corrosión salina del organismo y que biológicamente no sean rechazados por la parte del organismo en la cual se inserta. Dentro de los candidatos a cumplir con estas características se encuentran las aleaciones base cobalto y base titanio y los aceros inoxidables 316 y 316 L, siendo estos últimos la opción más económica a nivel mundial. El objetivo de este trabajo consistió en analizar la composición y microestructura de piezas quirúrgicas de

diferentes casas comerciales con el fin de contribuir con el grupo del área de traumatología del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá (HUAPA) en Cumaná que mostro interés en evaluar estos materiales debido al rápido deterioro que presentaron algunos implantes colocados en pacientes. Para el análisis se utilizó la microscopía electrónica de barrido con detector para espectroscopía por dispersión de energía de rayos-x (MEB/EDS) y la microscopía óptica (MO). La composición química obtenida se encuentra entre el rango reportado para el acero inoxidable 316L. La microestructura revelada en todas las piezas corresponde a una fase única austenítica típica de este acero. Los resultados por MEB revelaron defectos superficiales (marcas, ralladuras, microporos y microcavidades) que pudieran haber resultado del proceso de conformado o litografía de marca sobre la pieza. Estos defectos pudieran resultar en sitios potenciales de iniciación de ataque corrosivo bajo tensión o por fatiga característicos del uso de estos materiales en el cuerpo humano.

PALABRAS CLAVE: Implantes quirúrgicos, acero inoxidable 316L, microscopía electrónica de barrido, espectroscopía por dispersión de energía de rayos-x.

DOSIFICADOR ELECTRÓNICO DE MEDICINA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

García M. Pedro José, Niochet Jorge, Silva Darwin, Higuera Almary.

Facultad de Ingeniería Escuela de Sistema, Universidad José Gregorio Hernández.

Antes la administración de un medicamento suceden una serie de etapas que componen la llamada cadena del medicamento entre las que destaca la dispensación. Ésta consiste en proporcionar uno o más medicamentos a un paciente determinad. La elaboración de un Dispensador Electrónico de Medicina es un tema que viene destacándose en las discusiones sobre los problemas y necesidades que tienen las personas discapacitadas visualmente y que giran en torno a la seguridad y la dosificación correcta, ya que las soluciones tecnológicas existentes son poco seguras y por ende el suministro de medicamento no es eficiente, nuestro objetivo fue diseñar un Dosificador Electrónico de Medicina para discapacitado visual que garantiza que el medicamento será suministrado en la dosificación y cantidad adecuada, este dosificador posee en su interior un circuito electrónico que controla el tiempo en que el motor bombea el medicamento está conformado principalmente por un circuito integrado que genera un pulso de voltaje que tiene una duración que puede ser calibrada, desde 0,3 segundos hasta 1,3 segundos. Este pulso es el que mueve el motor y su duración se calibra hasta que la bomba entregue una cantidad específica de medicamento (1cc para nuestro

caso). Reducir el riesgo y número de errores de medicación son algunas de las ventajas que ofrecen esta nueva tecnología, permitirá dispensar la dosis correcta de medicamentos a sus hijos y/o otras personas mejorando el desarrollo de sus vidas Concluyendo que dicha tecnología supone una alternativa que favorece la práctica enfermera sea segura y eficaz, para los pacientes con discapacidad visual

PALABRAS CLAVE: Dispensador, electronica, resistores, discapacitado visual.

APLICACIONES DE CONTROL VISUAL EN SOFTWARE LIBRE (OFF Y ON LINE) PARA DESARROLLAR LA TERAPIA DEL HABLA Y DEL LENGUAJE

Cruz Díaz, Juan Sánchez y Patricia Iglesias.

UPEL, UE: Cumaripa, Liceo Arístides Rojas.

El presente proyecto de innovación, ubicado para este momento en el comienzo de la fase de diseño, tiene como objetivo promover la inclusión social de las personas con compromiso auditivo a partir del desarrollo de terapias de habla y de lenguaje mediante la ejecución de aplicaciones de control visual, off y on line, diseñadas en software libre, tanto para dispositivos fijos como para los móviles, dirigido, según datos de la Misión José Gregorio Hernández (2008), a un estimado de 29.068 sujetos que presentan esta diversidad funcional. Luego del diseño de dichas aplicaciones, las mismas serán validadas y ejecutadas en aras de valorar el progreso de la terapia de habla y de lenguaje en personas con compromiso auditivo mediante el uso de éstas, en función de lo establecido tanto en la Ley para personas con discapacidad como el Plan Nacional Simón Bolívar.

PALABRAS CLAVE: Software Libre, Control Visual, Terapia del habla y de lenguaje, diversidad funcional auditiva.

CARACTERIZACIÓN Y UBICACIÓN SUBCELULAR DE UNA ENOLASA PUTATIVA EN TRYPANOSOMA CRUZI

Ramírez Richell; Avilán Luisana; Acosta Héctor.

Laboratorio de Enzimología de Parásitos. Laboratorio de Fisiología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes.

Trypanosoma cruzi es un organismos del orden kinetoplastida y es el causante de la enfermedad de Chagas, considerada una enfermedad endémica en Latinoamérica.

En T. cruzi existen 3 genes que codifican para enolasa, uno

de ellos ampliamente estudiado y los otros dos son secuencias putativas para enolasa (“Enolasa putativa”), por lo tanto se decidió estudiar la importancia de esta proteína en el parásito. A partir del ADN genómico de T. cruzi se amplificó mediante PCR el gen Tc00.1047053511029.10, que codifica para una Enolasa putativa en el parásito.

La proteína recombinante se expresó de forma insoluble en Escherichia coli. Se desarrollaron anticuerpos contra la proteína y estos resultaron específicos para la proteína Enolasa putativa; estos anticuerpos no reconocen la enolasa clásica de T. cruzi. La proteína se expresa en pequeñas cantidades en los epimastigotes. En los ensayos de Western blot se encontraron dos formas de la proteína, una de 57 kDa y otra de 35 kDa. La primera corresponde a la proteína Enolasa putativa una plasminógeno con una constante de disociación (Kd) de $0,825 \pm 0,227 \mu\text{M}$. El extremo C-terminal abundante en lisinas podría estar involucrado en la unión de plasminógeno ya que la interacción es inhibida un 70,47% por el análogo de la lisina, el ácido β -aminocaproico.

PALABRAS CLAVE: Trypanosoma cruzi, Enolasa putativa, Plasminógeno, Western-blot.

PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA A TRAVES DE LA SALUD INTEGRAL EN LA COMUNIDAD

Alarcón T Berioska. Rojas Elina. José Wuitremundo Torrealba.

Centro de Investigaciones. NURR – ULA. UNESR.

La promoción de la calidad de vida puede generar indicadores que describen las situaciones deseadas y no deseadas de una comunidad. El propósito de la presente investigación fue generar espacios de reflexión en los habitantes de la comunidad Rafael Caldera en la ciudad de Valera para lograr mejor calidad de vida a través de la salud integral. La metodología utilizada fue investigación acción participante a fin de crear organización comunitaria desde la concienciación producida por la reflexión colectiva y liberadora. En concordancia con la línea de investigación Cultura y Salud del Instituto Experimental J.W.T.-NURR.ULA, se diseñaron 18 planes de acción, empleando dinámicas grupales, asambleas e integración de fuerzas organizadas cuya ejecución permitió el logro de propósitos específicos planteados: 1.Diagnosticar con los miembros de la comunidad la problemática existente en el área de salud integral 2.Construir con la participación de los actores, la visión de salud integral adecuada a la comunidad 3.Conformar espacios de reflexión sobre la calidad de vida a fin de favorecer la transformación esperada. Los resultados fueron numerosos: concepción de salud de la comunidad ,espacios para la reflexión: ludoteca, comité de tierras, Asociación Centro Educativo Infantil Comunitario , elaboración de estatutos del comité de salud, se conformo el grupo sembrando salud mediante

alianzas con personas diabéticas e hipertensas, actualización de reseña histórica y creación de redes culturales, sociales y comunicacionales para finalmente en un proceso de acción -reflexión- acción , construir espacios que han promocionado la calidad de vida en el sector Rafael Caldera, dichas acciones están permitiendo que en materia de salud la realidad actual sea diferente

PALABRAS CLAVE: Reflexión, Acción, Calidad de Vida, Comunidad, Salud Integral.

ABLACIÓN DE TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR PAROXÍSTICA DESDE NCC EN NIÑOS: PRESENTACIÓN DE UN CASO

Cinthia Carleo Cárdenas, Rogelio Colmenares Bohorgues, Carlos Rodríguez Artuza.

LUZ.

La Taquicardia por vía accesoria auriculoventricular es una de las formas de presentación más común de las Taquicardias Supraventriculares Paroxísticas, siendo alta su incidencia en niños desde los 5 años de edad. El tratamiento inicial consta en terapia farmacológica y en pacientes refractarios a este tratamiento será evaluada la Ablación por RF como opción terapéutica en las zonas donde se encuentre la alteración en el mapeo a realizar en las cavidades cardíacas. El objeto de estudio del presente caso es plantear la Ablación abordando a través de las NCC para el tratamiento de las TPSV refractarias a fármacos en escolar de 6 años de edad, sin pasar por alto las posibles complicaciones como riesgo de Bloqueo AV y espasmo coronario por la fragilidad de los vasos en pediátricos. Durante el procedimiento, posterior a una aplicación de radiofrecuencia desde NCC se logró la abolición total de la TPSV no obteniendo su inducción a pesar de rigurosos protocolos de estimulación auricular con y sin Isoprotenerol, representando este paciente parte de la evidencia de las opciones terapéuticas que ofrece la ablación desde la NCC para la cura de vías accesorias, acotando que debería accederse desde esta zona solo después de múltiples intentos fallidos desde los lugares usuales de aplicaciones de radiofrecuencia

PALABRAS CLAVE: Cúspides no coronarias, Ablación, Arritmias.

CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA Y GENÉTICA DE UN AISLADO DE T. CRUZI OBTENIDO DEL BROTE ORAL DE CHICHIRIVICHE

Martínez Clara, Vázquez Karina, Aldana Laura, Lucelia Briceño, Espinosa Raúl, Noya Belkys2, Carrasco Hernán.

LBMP. Instituto de Medicina Tropical UCV, Inmunología. Instituto de Medicina Tropical. UCV. Hospital Miguel Pérez Carreño.

La transmisión oral de la enfermedad de Chagas es una forma poco frecuente de transmisión del *Trypanosoma cruzi*. En Latinoamérica ha causado brotes orales con microepidemias de Chagas agudo y manifestaciones clínicas que conducen a miocarditis y deceso de los pacientes. En Chichiriviche Estado Vargas Venezuela en 2009, se confirmaron 85 casos (71 niños, 14 adultos) con cuatro personas fallecidas (7, 9, 13 y 24 años). A partir de líquido pericárdico de uno de los pacientes fallecidos se aisló el parásito (Chel2009) mediante inoculación en ratones no isogénicos y hemocultivos con el objetivo de caracterizarlo biológica y genéticamente. Mediante PCR se caracterizó como TC I. Se estudió la virulencia y patogenicidad del aislado en modelo murino de baja virulencia (1×10^5 parásitos/ml) inoculado por vía intraperitoneal y oral. Mostró parasitemia patente ($9,7 \times 10^5$ p/m), 33% de mortalidad, miotropismo, abundancia de nidos de amastigotes en corazón y músculo esquelético, así como elevada heterogeneidad genética mediante LSSP-PCR inoculado por vía intraperitoneal, en los orales no se observó parasitemia, 0% de mortalidad e invasión de tráquea y preferencialmente de corazón, daños histológicos y nidos de amastigotes. Análogamente se evaluaron dos clones del aislado: ChELC8 y ChELC2 desarrollándose Chagas agudo experimental, con parasitemias bajas y periodos de patencia de 58 y 33 días respectivamente, heterogeneidad genética y una mayor patogenicidad, e invasividad para el ChelC2. Podemos sugerir que la elevada heterogeneidad genética, la carga parasitaria y la vía de inoculación fueron factores fundamentales en la severidad del Brote oral de Chichiriviche más que la virulencia del aislado.

PALABRAS CLAVE: Chagas Oral, PCR, LSSP-PCR.

DETECCIÓN DE TRYPANOSOMA VIVAX EN OVINOS INFECTADOS EXPERIMENTALMENTE MEDIANTE LA TÉCNICA DE AMPLIFICACIÓN ISOTÉRMICA DE ADN MEDIADA POR ASAS (LAMP)

M. Alejos, P. Guevara, B. González-Baradat

Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos (IDECYT). Instituto de Biología Experimental (IBE).

Trypanosoma vivax es el principal agente causal de la tripanosomosis en rumiantes. En Venezuela, ha demostrado ser de carácter endémico, afectando directamente la sobrevivencia de los animales infectados. En vista de la importancia de *T. vivax*, es necesaria la aplicación de nuevos métodos de diagnóstico que sean rápidos, sensibles, sencillos, económicos y potencialmente aplicables en campo. La reacción LAMP es

un método específico, sensible y de bajo costo comparado con otros métodos de diagnóstico. El objetivo del presente estudio fue desarrollar la técnica LAMP para su aplicación en la detección de *T. vivax* en ovinos infectados experimentalmente empleando la secuencia de la región catalítica de la cisteína proteasa. Para ello, se inoculó un ovino sano con el aislado Apure de *T. vivax*, y se llevó a cabo la estandarización del ensayo Tv-LAMP comparándose con la técnica de PCR. Los resultados mostraron que ésta fue específica para *T. vivax* con una sensibilidad de 1tryp/mL de sangre a diferencia de la sensibilidad por PCR la cual fue de 10tryp/mL. Así mismo, mostró ser robusta al detectar el ADN del parásito a partir de la capa blanca obtenida de sangre infectada y en sangre tratada con buffer de lisis, disminuyendo el tiempo del procesamiento de la muestra. Los resultados positivos fueron evidenciados por electroforesis en geles de agarosa, SYBR Green y turbidez derivada de la formación de pirofosfato de magnesio. Estos resultados demuestran que LAMP podría ser una técnica altamente sensible y específica para la identificación de *Trypanosoma vivax* en animales de campo.

PALABRAS CLAVE: *Trypanosoma vivax*, Diagnóstico.

EFFECTO DEL PAMIDRONATO EN LA ULTRAESTRUCTURA DE TRYPANOSOMA EVANSI CULTIVADO IN VITRO

Roschman-González, A., Sanabria, A., Finol, H.J., Rada, A., y Tejero F.

Centro de Microscopía Electrónica, UCV. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Instituto de Zoología y Ecología Tropical, UCV.

La tripanosomosis equina por *Trypanosoma evansi* ocasiona pérdidas económicas considerables en Venezuela por cuanto los caballos son utilizados en actividades de ganadería bovina extensiva. El Pamidronato es un bisfosfonato no hidrolizable del pirofosfato con capacidad tripanocida sobre *Stercoraria*. Considerando que los cambios ultraestructurales que aparecen en el *T. evansi* durante su proceso de muerte son desconocidos y que diferencias bioquímicas y morfológicas en los procesos de muerte entre organismos multicelulares y unicelulares han sido evidenciadas, en este trabajo se describen ultraestructuralmente del proceso de muerte celular de *T. evansi* in vitro bajo la acción del Pamidronato. 1×10^7 flagelados/ml con 2 ml de medio de cultivo crecieron en platos de Petri (37°C; 5% CO₂). Un día post-siembra se añadieron concentraciones crecientes (25 μM, 50 μM, 75 μM y 100 μM) de Pamidronato; 24, 48 y 72 horas después se estimó la densidad de las poblaciones del *T. evansi* y se tomaron muestras para para microscopía electrónica de transmisión que se procesaron rutinariamente. Los cortes ultrafinos se contrastaron con metales pesados y

se examinaron en un microscopio electrónico de transmisión Jeol JEM-1011 (80 kV). La ultraestructura del *T. evansi* en los grupos sin tratamiento fue normal. Por el contrario, los que recibieron Pamidronato mostraron alteraciones que incluyeron excesivas vesículas citoplasmáticas, extracción del contenido citoplasmático, pérdida del citoesqueleto y de la estructura organelar. Los resultados ultraestructurales sugieren que el Pamidronato induce cambios letales en *T. evansi* mantenido in vitro.

PALABRAS CLAVE: *Trypanosoma evansi*, ultraestructura, Pamidronato.

AVANCES EN EL DESARROLLO DE DISPOSITIVOS ODONTOLÓGICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AFECCIONES BUCALES EN COMUNIDADES DE BAJOS RECURSOS

Uzcátegui, Gladys; González, Yomar; Sánchez, Iván; Cedeño, José.

INABIO-UCV, Centro de Física, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Facultad de Odontología UCV.

Gran parte de la población venezolana no está en capacidad de acceder a tratamientos odontológicos de frecuente indicación y de importantes beneficios funcionales, psicológicos y estéticos, debido a los altos costos que imponen la dependencia de tecnología extranjera en el área de dispositivos y materiales dentales. El objetivo del proyecto es desarrollar implantes dentales para pacientes con ausencia de dientes, placas de fijación rígida para el tratamiento de fracturas y reconstrucciones mandibulares y férulas ortostáticas diseñadas a partir del análisis de cargas de oclusión particularizado para el tratamiento de pacientes con apretamiento dental o bruxismo. Para el desarrollo de estos dispositivos, se ha comenzado con la evaluación de las características de los diseños disponibles en el mercado venezolano. La experiencia de un equipo multidisciplinario de trabajo ha permitido evaluar la aplicación clínica de estos dispositivos, generando propuestas para nuevos diseños. Se construirán modelos tridimensionales de los dispositivos con herramientas de diseño asistido por computador, considerando los criterios y sugerencias de odontólogos y cirujanos bucales. Además se ha promovido el desarrollo de medidas cuantitativas de la fuerza masticatoria del paciente venezolano. Con estos datos se realizarán simulaciones computacionales (análisis por elemento finito) para evaluar el funcionamiento de los dispositivos ante cargas funcionales. Se analizarán y validarán los resultados, para seleccionar los modelos, geometrías o diseños de dispositivos que mejor comportamiento demuestren en los estudios realizados. Se estudiarán de procesos de manufactura de los dispositivos y se construirán prototipos.

PALABRAS CLAVE: Dispositivos odontológicos, implante dental, placa de reconstrucción mandibular.

PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS DE QUITOSANOS CON DIFERENTES GRADOS DE DESACETILACIÓN CONTRA BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS

Valbuena, Carmen a, Díaz, Nelly b, Valbuena I., Ana C. a y Colina, Marinela a

Laboratorio de Química Ambiental. Universidad del Zulia. Venezuela. Instituto de Estudios Avanzados IDEA. Venezuela.

Un gran número de antibacterianos son elaborados principalmente a partir de sustancias sintéticas, por esta razón, diversos grupos de investigadores desarrollan estrategias alternativas para la sustitución de éstos, por antibacterianos de origen natural, biodegradable y no tóxico como el quitosano. El objetivo de este trabajo fue determinar la actividad antibacteriana del quitosano con diferentes grados de N-desacetilación (GD) en las bacterias modelo *Escherichia coli* CVC2070, *Pseudomonas aeruginosa* CVC625 y *Staphylococcus aureus* CVC764. La acción del quitosano fue evaluada en condiciones de laboratorio, por difusión en medio líquido, métodos de reincubación y microscopía fluorescente. Soluciones de quitosano ácido acético-agua 1% inhibieron el crecimiento bacteriano, de manera proporcional al grado de desacetilación, siendo los GD 97% y 90% más eficaces. Así mismo, las concentraciones mínimas inhibitorias variaron dependiendo del GD y tipo de bacteria, sin embargo concentraciones superiores a 300ppm inhiben el crecimiento; para todos los quitosanos con diferentes GD empleadas. El efecto antibacteriano del quitosano fue bactericida para *E. coli*, *S. aureus* y bacteriostático para *P. aeruginosa*, efecto que se atribuye a los mecanismos de resistencia por parte de las bacterias. El quitosano definitivamente, puede representar el sustituyente de antibacterianos para el control de patógenos.

PALABRAS CLAVE: Antibacteriano, Quitosano, Grado de desacetilación.

DESIGUALDADES SOCIALES Y SALUD EN EL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL ESTADO CARABOBO

Ortunio C. Eduardo E.; Maldonado G. Magalys M.

Universidad de Carabobo. Sala Situacional Comunitaria de Salud y Condiciones de Vida INSALUD.

El Municipio Libertador del estado Carabobo, está conformado por las parroquias Tocuyito e Independencia y pertenece al

área metropolitana de la ciudad de Valencia. Según el censo de población del 2.001, era el segundo municipio con el mayor nivel de pobreza, 46 % de sus hogares eran pobres de los cuales el 15 % se encontraban en pobreza crítica. Se realizó una investigación documental de interés para la Salud Colectiva, con el objetivo de analizar algunos indicadores socio-demográficos. La información se obtuvo del Instituto Nacional de Estadística y del Instituto Carabobeño para la Salud. Se realizaron cálculos de estadística descriptiva, Razón Proporcional de Brechas (RPB) y regresión lineal. Existe alta dependencia económica (62 %), cobertura de agua potable (70 %), red de cloacas (55 %) y población de 3 a 6 años de edad no escolarizada 41 %, se ubica en una fase de transición demográfica avanzada, la mortalidad infantil era de 17 x 1000 (1.999-2.005) con una RPB de 45 %, la mortalidad materna de 74 por cien mil (1.999-2.005) con una RPB de 65 %, un promedio de Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) de 28 años con una RPB (83 %), mortalidad por cáncer de cuello uterino de 10,3 x 1000 con una RPB de 60 %, niños con bajo peso al nacer 74,06 x 1000 con una RPB 53 %. La mortalidad materna tiende al ascenso y el cáncer de cuello uterino está ascendiendo en los grupos de 25 a 44 y más de 65 años.

PALABRAS CLAVE: Desigualdades en Salud, Municipio Libertador, Pobreza.

INFECCIÓN DE TEJIDO BLANDO CON MYCOBACTERIUM ABSCESSUS POSTERIOR A UN TRATAMIENTO DE HIDROLIPOCLASIA

Torres-Coy Jesús, Farreras Aileen, de Waard Jacobus.

Laboratorio de Tuberculosis. Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina. MPPS-UCV. Caracas, Venezuela.

Las infecciones de piel y de tejido blando posterior a procedimientos cosméticos producidos por Mycobacterium abscessus se han incrementado en los últimos años. Su distribución en el agua es amplia y es considerada como un vector para la adquisición de estas infecciones. Con el uso de técnicas moleculares basadas en secuencias intragénicas repetitivas del genoma se puede analizar la epidemiología de estos brotes e identificar la posible fuente de infección. Objetivo: Determinar la posible relación epidemiológica entre los aislados de M. abscessus de pacientes tratados con hidrolipoclasia y los aislados provenientes de muestras de agua. Metodología: Se cultivaron seis muestras de pared abdominal de pacientes sometidas a hidrolipoclasia en medio Lowenstein-Jensen (LJ). Dos muestras de agua del centro estético fueron descontaminadas con HPC, filtradas y sembradas en medio LJ. Utilizamos la técnica molecular PRA-hsp65 para la identificación a nivel de especie de los aislados y las técnicas ERIC-PCR y BOXA1R-PCR para determinar la asociación

epidemiológica. Resultados y Conclusiones: De los seis pacientes tratados con hidrolipoclasia, cuatro tuvieron cultivos positivos para M. abscessus tipo 1. De una muestra de agua también se aisló M. abscessus tipo 1. Las dos técnicas de PCR empleadas demostraron el mismo patrón entre los aislados clínicos y el aislado ambiental. Demostramos que existe una relación clonal entre los aislados clínicos de los pacientes y el aislado ambiental. Por consiguiente, es probable que la preparación y manipulación de las soluciones y materiales con esta agua sea la posible fuente de infección en este brote.

PALABRAS CLAVE: Micobacterias, Hidrolipoclasia, Brote, Epidemiología Molecular.

EFICIENCIA DE BEAVERIA BASSIANA (BALS) VIULLEMIN EN EL CONTROL DE RHODNIUS PROLIXUS

María de Jesús Sánchez. Zulay Ortiz, Rafael Bastidas. Julio Gévez.

MPPPS- Portuguesa. Unellez Portuguesa. Unidad Territorial MPPPCT- Portuguesa

En el control de vector de la enfermedad de Chagas, el Estado ha invertido grandes sumas de dinero y aun persiste el problema. Esta situación que no es nueva, obliga a buscar nuevos métodos de control y la incorporación activa de las comunidades afectadas. En este trabajo se determinó la efectividad del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana en el control de triatomíneos en viviendas previamente seleccionadas de acuerdo con índices de infestación presentes. En la aplicación del producto, la evaluación de la efectividad y la persistencia del hongo en las paredes, siguió la rutina comúnmente empleada por los rociadores del programa de Chagas del Ministerio del poder popular para la Salud. Por cada casa experimental se utilizaron 3 ninfas de IV estadio, una por capsula a tres alturas diferentes. La exposición de las ninfas duró una hora, a las 24 horas, 2, 3, 4 y 7 días después del tratamiento, luego fueron transferidas a envases individuales de vidrio limpios y en cajas de cartón se dejaron en la vivienda hasta el séptimo día, cuando fueron trasladadas al laboratorio y colocadas al 80% de humedad y 28°C. En total se evaluaron 120 triatomíneos, ninguno mostró síntomas de muerte. Estos resultados muestran que la humedad de las paredes y la temperatura dentro de las viviendas afectó la viabilidad del hongo. Al cambiar estas por rociamientos múltiples la mortalidad debida a Beauveria fue de 83%

PALABRAS CLAVE: Beauveria bassiana, chipos, control biológico, mal de chagas.

EXCRECIÓN DE MINERALES Y PRESIÓN ARTERIAL EN DOS MODELOS DE HIPERTENSION

ARTERIAL ESENCIAL: RATAS DAHL Y RATAS INFUNDIDAS CON ANGIOTENSINA

Lusliany J. Rondón, Jesús del Castillo.

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

El sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAS) esta involucrado en el mantenimiento de una adecuada presión arterial (PA), volumen sanguíneo y concentración de sodio. Un alto consumo de sodio asociado a la inhabilidad de modular el RAS conlleva a un transporte anormal de este ión y a una sensibilidad variable al mismo. Este transporte anormal puede estar asociado a desordenes en la absorción de otros minerales, lo que podría tener, entre otros, efectos a nivel cardiovascular e inflamatorio, incrementando la PA. Para determinar la excreción de minerales (Ca²⁺, Mg²⁺, K⁺ y Na⁺), PA y su asociación en la patogénesis de la hipertensión arterial esencial, se estudiaron dos modelos de hipertensión arterial inducida: 1. Ratas sensibles a la sal (DAHL) divididas en dos grupos, uno con dieta control (DAHLc, 0.3%-NaCl) y el otro, con dieta alta en NaCl (DAHL-NaCl, 8.3%-NaCl) durante 8 semanas y; 2. Ratas Sprague Dawley infundidas con angiotensina, y angiotensina-NaCl (8.3%) durante 14 días. La PA fue registrada dos veces por semana. Estudios metabólicos fueron realizados los últimos tres días. Nuestros resultados muestran que las ratas DAHL-NaCl, en comparación con las DAHL-c, presentan un incremento significativo de la presión sistólica, diastólica y media a partir de la tercera semana de tratamiento, el cual se agrava en función del tiempo. La infusión de angiotensina y angiotensina-NaCl muestra un incremento significativo de la PA a partir de la segunda y primera semana de tratamiento respectivamente. La determinación de minerales se encuentra en curso, sin embargo, resultados preliminares muestran excreción elevada de cationes divalentes.

PALABRAS CLAVE: Ratas DAHL, infusión de angiotensina II, minerales, hipertensión arterial.

DETERMINACIÓN DE GENES INVOLUCRADOS EN LA RESISTENCIA A COMPUESTOS DE AMONIO CUATERNARIO EN AISLADOS BACTERIANOS DE ORIGEN HOSPITALARIO Y AMBIENTAL

Falco, Aura; Alonso, Guillermina.

Laboratorio de Fisiología y Genética de Microorganismos. Instituto de Biología Experimental, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela.

Las bacterias son causantes de enfermedades graves en humanos, animales y plantas, por lo que su identificación y posterior determinación de los genes involucrados en el desarrollo de

resistencia a agentes antimicrobianos, es importante para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que producen. La rápida selección y diseminación de microorganismos resistentes a antimicrobianos, puede provocar la aparición de epidemias que aumentan el riesgo de una elección inadecuada del antimicrobiano a administrar. Para controlar la diseminación se utilizan desinfectantes en la rutina de limpieza, y entre los más comunes se encuentran los compuestos de amonio cuaternario, cuyo uso rutinario ha generado la selección de bacterias resistentes, estando la resistencia generalmente asociada a bombas de eflujo codificadas por la familia de los genes qac. Debido a que se ha reportado que las bacterias que presentan determinantes de resistencia a antibióticos, también pueden contener genes involucrados en la resistencia a desinfectantes de amonio cuaternario, en este proyecto nos propusimos caracterizar estos determinantes. Una vez identificados los géneros bacterianos en estudio, se realizan las pruebas fenotípicas de resistencia a antibióticos y desinfectantes, y posteriormente las pruebas genotípicas, utilizando la reacción en cadena de la polimerasa con el fin de determinar si los genes qac, se encuentran en los aislados bacterianos tanto de origen hospitalario como ambiental. Los resultados preliminares demuestran la presencia de bacterias resistentes a estos compuestos, que presentan los genes que codifican para las bombas de eflujo que las permite resistir el efecto bactericida.

PALABRAS CLAVE: Bacterias, resistencia, desinfectantes, QACs.

LA NUTRIESCUELA: UNA HERRAMIENTA DE MERCADEO SOCIAL EN LA COMUNIDAD RAFAEL CALDERA, MUNICIPIO VALERA, TRUJILLO – VENEZUELA

Luna P, María.

Instituto Nacional de Nutrición. Especialización Educación para la Promoción de la Salud Comunitaria- ULA.

La educación nutricional juega un papel primordial en la promoción de hábitos adecuados para practicar una alimentación sana, suficiente y equilibrada. Se han realizado muchos esfuerzos que no han dado resultados positivos. De hecho, el mercadeo social, ofrece la combinación de los mejores elementos para los planteamientos tradicionales de cambio social, planificación integrada y un marco de acción, basado en los avances de la tecnología comunicacional y en las habilidades propias del mismo. Con este propósito se realizó el estudio fundamentado en una investigación cualitativa, modalidad investigación-acción en la comunidad Rafael Caldera, Valera, Estado Trujillo. Se tomó una muestra intencional (34 manipuladores de alimentos y 6 representantes

de grupos focales.) Se caracterizó la comunidad mediante socioindicadores y diagnóstico participativo de grupos focales. En una jornada clínica diagnóstica se aplicaron dos encuestas mixtas validadas por especialistas: tipo historia médica y manipulación inocua de los alimentos (conocimientos, aptitudes y prácticas), además de evaluación clínica y nutricional, presión arterial, pulso y glicemia capilar. Las normas de higiene que aplican los grupos estudiados se evaluaron con observación participativa y registros tecnológicos, para luego capacitar con talleres correctivos. En todas las actividades se consideraron los principios básicos de bioética (consentimiento informado). Se realizó triangulación de resultados para proponer “La Nutriescuela” como plan de mercadeo social, que culminó con un festival gastronómico, donde además de valorar los conocimientos adquiridos, se expusieron productos preparados y una obra teatral, demostrando una efectiva interacción en red para la ejecución y aceptación de la propuesta.

PALABRAS CLAVE: Nutriescuela, Educación Nutricional Mercadeo Social.

RELACIÓN ENTRE LA EXPRESIÓN DEL HER-2/NEU Y EL STATUS NODAL AXILAR EN CÁNCER DE MAMA

Sánchez Milagros, Montiel María, Guerra Samanda, Soto Lisbeth, Lubo Adonías, Quevedo Ana, Díaz F.

Instituto de Salud Ocupacional y Ambiental Dr. Gilbert Corzo de la Universidad del Zulia.

Se realizó estudio prospectivo comparativo, descriptivo de 74 casos de pacientes femeninas con diagnóstico histopatológico de adenocarcinoma de mama. A dichas pacientes se les practicó exceresis ganglionar, procesándose inicialmente con técnicas histoquímicas convencionales y posteriormente con técnicas inmunohistoquímicas utilizando el inmunomarcador HER-2/NEU. Los resultados evidenciaron que el tipo histológico más frecuentemente diagnosticado fue el adenocarcinoma ductal infiltrante sin otra especificación (ADC Ductal SOE), en 65 de los casos estudiados (87,83%), seguidos del ADC Ductal+ Comedocarcinoma, en ocho casos (10,81 %) y ADC Ductal + carcinoma medular en un caso (1,35%). Siendo el grupo etario más afectado el de las mujeres post menopáusicas de 50 años o más con un total de 34 casos (45,94%). Los ganglios linfáticos se encontraron afectados en 13 de las pacientes (17,56%), seis de las cuales presentaban un grado histológico II (46,15%) y siete un grado histológico III (53,85%). Así mismo, el comportamiento del inmunomarcador se manifestó positivamente en un 21,26% y negativo en un 78,38% con $p > 0,05$. Se concluye que los carcinomas de alta malignidad y estadios avanzados reprimen la expresión del HER-2/NEU en un alto porcentaje la presencia de positividad para el mismo

empobrece el pronóstico. En conclusión, el conocimiento del tipo y grado histológico del tumor, la afección ganglionar y el uso de inmunomarcadores de proliferación tumoral, utilizados en forma conjunta constituyen una herramienta útil en la evaluación de las pacientes con el mencionado diagnóstico, lo cual ofrece mejores opciones para tratamiento adecuado a casos particulares en un estadio más temprano de la enfermedad.

PALABRAS CLAVE: Adenocarcinoma, status nodal, HER-2/NEU.

RIESGO LABORAL Y APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN PROFESIONALES DE LABORATORIO DE INSTITUCIONES HOSPITALARIAS PÚBLICA TIPO III Y IV

Montiel María, Lubo Adonías, Sánchez Milagros, López Hermes.

Instituto de Salud Ocupacional y Ambiental Dr. Gilbert Corzo de la Universidad del Zulia.

Con el objeto de analizar el riesgo laboral y la aplicación de medidas de bioseguridad en profesionales de laboratorio clínico de instituciones hospitalarias públicas tipo III y IV del municipio Maracaibo, se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en un censo poblacional de 65 bioanalistas de uno y otro sexo, que laboran en los respectivos laboratorios de las mencionadas instituciones. A cada uno de ellos, previo consentimiento, se le aplicó una encuesta ad hoc de 66 preguntas con opciones de respuestas (siempre, casi siempre y nunca), diseñada por Montiel (2012) cuya validez fue sometida a juicio de expertos, determinando la confiabilidad de la misma mediante prueba piloto y correlación de Spearman Bilateral alcanzando un valor de 0,81. Los mencionados resultados revelaron que un 47,47 % de los encuestados manifestó que la aplicación de medidas de bioseguridad fue calificada como deficiente y ubicada en un nivel mediano; dos de los citados hospitales (50%) obtuvieron clasificación baja (25 a 49,99%). La exploración de los riesgos laborales demostró una incidencia general de 58,78%, con ligeras diferencias entre las instituciones estudiadas; hallazgo que en conjunto con el incumplimiento normativo observado se categoriza como deficiente. En conclusión, se evidenció que existe una incongruencia considerable, de carácter interactivo entre las dimensiones manejo y disposición de los desechos de laboratorio, para un cumplimiento general de 64,62 % con pequeñas diferencias no significativas entre los referidos hospitales, aun cuando uno de ellos sólo alcanzó un 57,50 % de cumplimiento normativo con respecto a los desechos de laboratorio.

PALABRAS CLAVE: Riesgos laborales, bioseguridad, profesionales de laboratorios clínicos y hospitales.

TRATAMIENTO DE CARCINOMA BASOCELULAR CON TERAPIA FOTODINAMICA

Cabrera Humberto y Castro Jorge.

IVIC , ICTP , IVSS.

Objetivos: Evaluar, en pacientes venezolanos, la respuesta terapéutica del carcinoma basocelular al ser tratados con terapia fotodinámica usando un compuesto fotosensibilizador derivado de las clorinas. Métodos: Se incluyen en el estudio, pacientes con carcinoma basocelular único o múltiple diagnosticado por histopatología en adultos, sin discriminación de su edad, sexo o localización de la lesión, a quienes se les inyectó por vía intravenosa el fotosensibilizador Photolon®. Después de un tiempo de 3 horas, se iluminó la zona o zonas tumorales con un diodo láser de longitud de onda de 662 nm. Resultados: Se trataron 43 lesiones en 16 pacientes con una respuesta favorable en todos los casos tratados, con desaparición de cualquier evidencia clínica del o los tumores, lo cual se comprobó histopatológicamente. Los pacientes no presentaron complicaciones atribuibles al tratamiento y permanecieron en control sin evidencia de enfermedad oncológica por más de 1 año. Conclusiones: Se demostró la eficacia y utilidad de la terapia fotodinámica con Photolon® para tratar pacientes venezolanos con lesiones múltiples de carcinoma basocelular.

PALABRAS CLAVE: Terapia fotodinámica, carcinoma basocelular.

TUBERCULOSIS EN EL PUEBLO JIVI DEL ESTADO AMAZONAS. GENOTIPIFICACIÓN DE LAS CEPAS DE M.TUBERCULOSIS. 2000-2010

Ortega Q. Dagmarys, Cabulla C Willmar , Gómez Lindsay, Maes Mailis, De Ward Jacobus.

S. A CAICET, Instituto de Biomedicina.

La tuberculosis (TB) sigue siendo un problema de salud pública endémico en Venezuela para el periodo en estudio la tasa promedio de incidencia notificada (TIN) fue de 23,7 por 100.000 habitantes, en el estado Amazonas ese mismo indicador ha estado alrededor de 34 siendo particularmente alto para la población indígena en algunos años hasta diez veces mayor. El pueblo indígena Jivi la TIN se mantiene en 70 por 100.000 habitantes. Los genotipos de las cepas prevalentes de M. tuberculosis, y su transmisión, pueden variar por país y por región. Objetivo: Caracterizar las cepas de M. tuberculosis circulantes en el pueblo Jivi del estado Amazonas. En un estudio anterior se identificaron las cepas más frecuentes en el

estado, pero no realizo análisis detallado de la distribución por pueblo indígena.

Metodología Para la caracterización genética de las cepas utilizó spoligotyping para analizar 28 de las cepas de M. tuberculosis aisladas en el estado pertenecientes a el pueblo Jivi, lo que representa el 42% de los pacientes baciloscopia positivo que ingresaron al programa de control entre el 2000 y el 2010.

Resultados y conclusiones La distribución de la familias de spoligotipos el 46 % muestra similitud con lo reportado para Venezuela (LAM,T, S), 21% de la cepas estudiadas corresponden a un espoligotipo reportado como huérfano solo para Venezuela en el año 1999, llama la atención que el 32% de los casos de tuberculosis estudiados fueron causados por cepas que no están reportadas en ninguna de las bases de datos consultadas.

PALABRAS CLAVE: Jivi, tuberculosis, spoligotyping

PREVALENCIA DE DEFICIENCIA DE ZINC EN ESCOLARES PERTENECIENTES A LA ESCUELA BOLIVARIANA “CATATUMBO”. MARACAIBO. ESTADO ZULIA

Carrero G Carmen.; Leal Jorymar J.; Ortega Pablo; Amaya Román; Mavo Laura; Bravo Alfonso; Granadillo Víctor; Fernández Denny R.

Instituto de Investigaciones Biológicas, Facultad de Medicina, Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

El Zinc es un oligoelemento necesario para el mantenimiento de las células intestinales, el crecimiento óseo y la función inmunitaria. Se ha estimado que aproximadamente un tercio de la población mundial vive en países identificados por tener un alto riesgo de deficiencia de Zinc. El objetivo de la presente investigación fue determinar los niveles séricos de Zinc en una población de escolares. Se realizó un estudio prospectivo, donde fueron colectadas muestras de sangre periférica a 116 niños escolares entre 7-12 años de edad pertenecientes a la Escuela Bolivariana “Catatumbo”. El grupo de niños fue evaluado previamente desde el punto de vista clínico, antropométrico, bioquímico y dietético, y se utilizó como indicador bioquímico el valor sérico del Zinc para identificar riesgo de prevalencia de deficiencias de este micronutriente; la concentración sérica de Zinc se midió mediante espectrometría de absorción atómica con llama. Se observaron deficiencias de Zinc al total de niños estudiados en comparación con el punto de corte ($< 0,70 \mu\text{g/ml}$), encontrándose valores promedio de $0,50 \pm 0,11 \mu\text{g/ml}$ en niños y $0,49 \pm 0,12 \mu\text{g/ml}$ en niñas, observándose que los valores de Zinc fueron ligeramente mayores en las niñas. En vista de las consecuencias que implica la carencia de Zinc en la etapa de crecimiento rápido, se recomienda implementar en centros de Educación Inicial y Básica

programas de intervención nutricional en niños que incluyan suplementación, fortificación de alimentos, modificación de conductas alimentarias y educación nutricional.

PALABRAS CLAVE: Deficiencia nutricional, Zinc sérico, Escolares

VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA DE NIÑOS EN EDAD ESCOLAR DE UNA ESCUELA NACIONAL DEL ESTADO ZULIA

Duque Marvella, Martínez Josmary, Bravo Alfonso, De Abreu Marioly, García María Alejandra, Villalobos Daniel.

Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Nutrición (LIDN). LUZ.

La evaluación antropométrica de dimensión y composición corporal en la infancia es de gran importancia para la valoración nutricional integral, por ser una etapa de grandes cambios ponderales que condiciona el estado nutricional en la edad adulta. El objetivo de esta investigación fue evaluar el estado nutricional antropométrico de niños en edad escolar que asisten a la Escuela Básica Nacional Bolivariana "Adam Sthormes", en el Municipio San Francisco-Venezuela. Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo de corte transversal. La muestra quedó conformada por 318 niños y niñas escolarizados (primer a sexto grado). Fueron recopilados datos demográficos y antropométricos (edad, peso y talla), mediante procedimientos normalizados. La valoración antropométrica se realizó por combinación de indicadores de dimensión y composición corporal (peso/talla, peso/edad, talla/edad, circunferencia de brazo/edad), según criterios de la OMS. Los resultados de la combinación de indicadores antropométricos mostraron que 56,6% de los niños presentaron un estado nutricional normal, 32,4% malnutrición por déficit y 11% malnutrición por exceso, con diferencias significativas entre los diagnósticos antropométricos independientemente del grado escolar ($p < 0,001$). Así mismo, 32,4% de los escolares evaluados presentaron depleción de masa magra y de masa grasa en todos los grupos ($p < 0,001$). Se concluye que un alto porcentaje de los niños y niñas que asisten a la Escuela Bolivariana Nacional Bolivariana "Adam Sthormes" presentaron alteración del estado nutricional antropométrico, lo que amerita el abordaje integral de salud a fin de asegurar el crecimiento y desarrollo normal desde las primeras etapas de la infancia.

PALABRAS CLAVE: Antropometría, estado nutricional, escolares, infancia, dimensión corporal

PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA CONSULTA DE ALTO RIESGO OBSTETRICO DEL HOSPITAL CENTRAL

DE MARACAY

Norvis Salcedo.

UCNA.

La presente investigación tiene como finalidad proponer la implementación de un sistema de información para la automatización de la consulta de Alto Riesgo Obstétrico (ARO) del Hospital Central de Maracay. Se realizó una investigación tipo Proyecto Especial, basada en un estudio de campo de carácter descriptivo, conformada por 2 fases: Diagnóstica y Propuesta. En la fase diagnóstica, la recolección de los datos se hizo a través de una encuesta aplicada a los Adjuntos de Ginecoobstetricia, Residentes de Postgrado, enfermeras y personal de historias médicas, para determinar las limitantes de la consulta tradicional y la necesidad de modificar la consulta a través de la automatización. Posteriormente en base a los resultados de que el 92% del personal médico no cuenta con historias clínicas para su llenado o seguimiento de las pacientes gestantes, se inició la segunda fase, que consistió en realizar una propuesta de automatización, que se implementara a través de un software web con la historia clínica actualizada; formulada en un modelo previamente revisado y en la validación del mismo a través de una auditoría de historia clínica por un grupo de expertos. Con este estudio se pretende mejorar la calidad de la consulta de ARO, acceso a los datos en un menor tiempo para garantizar a la paciente embarazada la información de las consultas anteriores, mejor diagnóstico clínico y evaluación de la paciente en forma rápida, oportuna y veraz.

PALABRAS CLAVE: Automatización, Consulta, Propuesta, ARO.

ANÁLISIS DE PLATINO EN SANGRE DE PACIENTES CON CÁNCER

Miriam Angeli Greaves, Eduardo D. Greaves, Alejandra Testani, Lyzeth Abdala, Belkys Mora, Gabriela Tirado, Sada Zarikian.

Universidad Central de Venezuela. Universidad Simón Bolívar. Servicio de Oncología Médica, Hospital Militar Carlos Arvelo.

Presentamos proyecto LOCTI para el establecimiento de laboratorio de análisis de niveles plasmáticos de platino en sangre de pacientes de cáncer tratados mediante quimioterapia con drogas portadoras de platino. Utilizamos una técnica, desarrollada en la USB, de Fluorescencia de Rayos-X por Reflexión Total (TXRF). La quimioterapia de muchos tumores se realiza con drogas portadoras de platino de reconocida eficacia y alta toxicidad. Medimos las concentraciones plasmáticas de platino siguiendo procedimientos estándares de

buenas prácticas de investigación. Correlacionamos los niveles plasmáticos obtenidos con los niveles en saliva. Analizamos muestras de sangre y de saliva en tiempos 0,0; 0,15; 0,30; 0,45; 1,0; 1,30; 2,0 y 4,0 horas desde el inicio de la infusión. La sangre fue centrifugada a -20°C y el plasma precipitado con etanol a -20°C . El sobrenadante (fracción libre) se congeló inmediatamente a -20°C hasta su análisis por TXRF. La saliva se sometió a un procedimiento similar. Los niveles en saliva siempre estuvieron por debajo de los niveles plasmáticos, aunque siguiendo curvas similares. Los niveles máximos y mínimos podrían correlacionarse con las manifestaciones tóxicas, permitiendo a futuro la prevención de las mismas.

PALABRAS CLAVE: Cáncer, quimioterapia, platino, sangre, análisis.

VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA MALARIA EN ÁREAS REMOTAS CON POBLACIÓN INDIGENA

Rubio-Palis Yasmin, Guzmán Hernán, Espinoza Jairo, Caura Wilmer, Caura Simon, Cárdenas Lya, Bevilacqua Mariapia, Martínez Ángela.

Dirección de Control de Vectores y Fauna Nociva, MPPSalud, Maracay, Venezuela. BIOMED, Universidad de Carabobo, Maracay, Venezuela.

La malaria es la enfermedad transmitida por vectores más importante en el estado Bolívar, representando 85.8% del total del número de casos que reporta el MPPS para el país. La vigilancia entomológica en áreas remotas realizada por personal local capacitado constituye una contribución importante al programa nacional de control al reducir los costos y ampliar la cobertura. A fin de implementar un programa de vigilancia entomológica en el territorio indígena de la cuenca del río Caura, se seleccionaron dos comunidades: Santa María de Erebató y Boca de Nichare, basados en la prevalencia de malaria, presencia de puestos de salud e internet satelital. Se capacitaron dos personas en métodos de colecta con la trampa Mosquito Magnet, manipulación e identificación de los mosquitos a nivel de subfamilia, preservación, registro de datos de colecta y envío de especímenes al laboratorio central en Maracay. Tanto la capacitación como las colectas se iniciaron en Mayo de 2009. Las colectas se realizaron mensualmente, durante siete días por mes entre las 17:30 y 06:30 horas. La supervisión de campo se realizó dos veces al año y la supervisión regular se realizó vía internet y skype. En Santa María de Erebató se colectó Anopheles nuneztovari, Culex quinquefasciatus, Culex (Culex) sp., Aedes aegypti y Psorophora ferox. En Boca de Nichare, la especie más abundante fue An. darlingi (85.5%), seguido de An. oswaldoi, An. nuneztovari, An. braziliensis y An. benarrochi; además se colectaron Culex (Melanoconion) sp., Aedes

scapularis y Mansonia pseudotitillans. Se recomienda mantener y aumentar la vigilancia entomológica.

PALABRAS CLAVE: Malaria, Anopheles, vigilancia, control, Venezuela.

DISEÑO DE UN SISTEMA DE PCR PARA LA DETECCIÓN DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) MEDIANTE EL USO DE OLIGONUCLEÓTIDOS DEGENERADOS DE LA REGIÓN E6

Hernández Danmarys, Cruz Jhon, Quintero V. Militza, Bastidas Marco, Puig P. Juan.

Laboratorio de Biología y Medicina Experimental (LABIOMEX) Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela.

El VPH es considerado el principal agente causal de neoplasias intraepiteliales cervicales (NIC) y el cáncer cervical. Muchos de los genotipos conocidos han sido detectados en la mucosa anogenital y se han clasificado como papilomavirus de alto y bajo riesgo. La mayoría de las pruebas para la detección por PCR del ADN viral utiliza como blanco el gen L1. Sin embargo el efecto oncogénico depende de la expresión continua de los genes E6 y E7. Diseñar y estandarizar un sistema de PCR para detectar un amplio espectro de tipos de VPH en una sola reacción utilizando como blanco la región E6 del genoma viral. Se diseñaron mediante herramientas bioinformáticas los oligonucleótidos degenerados DAM_E6F/R1, utilizando secuencias del gen E6 de distintos tipos de VPH reportados en el NCBI (National Center for Biotechnology Information), estos oligonucleótidos permitieron la amplificación de un fragmento de aproximadamente 214 pb. Las muestras seleccionadas incluyen: 25 muestras de ADN, cada una positiva para un solo tipo de VPH tipificados por el sistema PCR-RFLP MY11/MY09 del gen L1. Se obtuvieron amplificadores de aproximadamente 214 pb para 25 tipos distintos de VPH, así mismo se detectaron amplificadores para el gen E6 en muestras negativas para VPH con el sistema MY09/MY11 del gen L1. Se pudo determinar que el diseño de los oligonucleótidos degenerados fue altamente eficiente para la amplificación de por lo menos 25 tipos distintos de VPH lo que facilitaría la detección en muestras clínicas.

PALABRAS CLAVE: VPH, PCR, oligonucleótidos, RFLP.

ESTUDIO DE LA CAPACIDAD DE RESISTENCIA A DESINFECTANTES EN AISLADOS DE STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA DE ORIGEN HOSPITALARIO

Alonso Guillermina, Rodríguez Alexandra.

Laboratorio de Biología de Plásmidos, Instituto de Biología Experimental, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela.

Stenotrophomonas maltophilia es un patógeno emergente de gran impacto en salud pública, reportado como la causa de infecciones, especialmente en áreas de Cuidados Intensivos, siendo reconocido por presentar resistencia a múltiples agentes antimicrobianos. Entre estos agentes se encuentran los antisépticos y desinfectantes. El uso cotidiano de estos productos ha traído como consecuencia que existan cepas bacterianas resistentes, principalmente en los ambientes hospitalarios. En este trabajo se evaluó la capacidad de resistencia de aislados de *S. maltophilia* a la acción de dos desinfectantes comúnmente utilizados en ambientes hospitalarios, uno presenta como agente activo el Bromuro de Lauril Dimetil Bencil Amonio 10% y otro Polimetileno diurea 5%. Se utilizaron las pruebas Rapidez de Muerte Celular (prueba cualitativa) y Suspensión Cuantitativa (prueba cuantitativa). El 20% de los aislados analizados fueron capaces de resistir al efecto del desinfectante con agente activo Polimetileno diurea al 5%, y el 47% fue capaz de crecer en presencia del producto cuyo principio activo es un Amonio Cuaternario. Se obtuvieron valores variables para la concentración mínima inhibitoria y la fase de crecimiento, resultando siempre más resistentes al encontrarse en la fase estacionaria en comparación al crecimiento exponencial. Estos resultados aportan información que pueda ser utilizada para la búsqueda de soluciones conjuntas al problema de las infecciones hospitalarias, al conocer la concentración de los desinfectantes de uso común en centros hospitalarios a la cual son resistentes diferentes aislados bacterianos. Se recomienda rotar el uso de los desinfectantes de igual forma que la administración de los antibióticos.

PALABRAS CLAVE: Bacterias, resistencia, desinfectantes, hospitales.

FACETAS DE PERSONALIDAD Y FLUJO EN EL TRABAJO: ¿UN CAMINO AL BIENESTAR PSICOLÓGICO O A LA ADICCIÓN AL TRABAJO?

Aponte, Encida; Millán, Anthony; D'Aubeterre, María Eugenia.

UNIMET, UNIMET y Doctorado de Ciencias Sociales y Humanidades de la USB, UNIMET.

El bienestar psicológico es un componente de la noción de salud aprobada por la Organización Mundial para la Salud (OMS) desde 1946, pero que ha tenido poca atención dentro de las publicaciones académicas del PsycINFO, hasta que se dio el auge de la Psicología Positiva en el año 2007 (Schui y Krampen,

2010). Esta rama de la psicología postula entre otros aspectos, que la Entrega o Flujo en una actividad como el trabajo es fundamental para la prosecución del bienestar (Seligman, 2011), aunque autores como Salanova, Martínez, Cifre y Schaufeli (2005) o Castañeda (2010) proponen que ésta puede ser más bien un antecedente a la adicción al trabajo. Csikszentmihalyi (1998), comenta que más que el flujo, la adicción sucede cuando el trabajador no posee una personalidad autotélica, sin ahondar en los componentes específicos de ella. Este estudio se centró en analizar el valor diferencial que tienen la personalidad y el flujo como antecedentes del bienestar y de la adicción al trabajo, con una profundidad mayor de lo presentado en el II Congreso Venezolano de Psicología Positiva (Millán y Aponte, 2012), al asumir una muestra multiocupacional más potente (n=263) y centrar el análisis sobre las 29 Facetas de Personalidad, en vez de sus 5 rasgos generales. El estudio se circunscribe entonces a la necesidad de investigación en Salud Ocupacional N° 343 descrita por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermediarias de Venezuela (MCTI, 2011).

PALABRAS CLAVE: Bienestar Psicológico; Flujo en el Trabajo; Adicción al Trabajo; Personalidad

ESTRUCTURAS FACTORIALES DEL CUESTIONARIO DE CONDICIONES DE TRABAJO: ANÁLISIS PRELIMINARES

Millán, Anthony; Calvanese, Nicolina.

UNIMET y Doctorado de Ciencias Sociales y Humanidades de la USB, Dpto. de Ciencia y Tecnología del Comportamiento de la USB.

Se buscó establecer el número de modelos factoriales subyacentes al Cuestionario de Condiciones de Trabajo, de Blanch, Sahagún y Cervantes (2010), el cual evalúa los componentes psicosociales del entorno laboral en organizaciones de servicio. Su justificación es de tipo metodológica (Méndez, 1988), por centrarse en evaluar la precisión del instrumento. Así mismo, se circunscribe a la necesidad de investigación en Salud Ocupacional 343 del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermediarias de Venezuela (MCTI, 2011), porque busca precisar cuáles son los aspectos psicosociales del trabajo que afectan la salud y el rendimiento de los trabajadores y trabajadoras. También dio cumplimiento al Artículo 91 del Código de Ética Profesional del Psicólogo de Venezuela (1981), porque establece las características y propiedades psicométricas del mismo en el país. El método utilizado es el descrito por Anderson y Gerbing (1988) y Boomsma (2000) y es coherente con los estándares internacionales de validación de test psicométricos (Prieto y Muñoz, 2000; Borsboom, 2006; Ponsoda, 2009), porque busca

solventar el error de indeterminación factorial del Análisis Factorial Exploratorio (Pérez – Gil, Chacón y Moreno, 2000; Morales, 2008) y darle un carácter causal a la medida para así brindar una mayor validez de constructo al mismo (Batista-Foguet, Coenders y Alonso, 2004). Se encontró un indicador excelente de consistencia interna ($\alpha=0.875$) y la presencia de al menos 3 modelos factoriales factibles. Se recomienda la estandarización y reducción de la amplitud de respuesta de la escala Likert utilizada, para mejorar la capacidad discriminativa de 11 ítems.

PALABRAS CLAVE: Condiciones de Trabajo, Propiedades Psicométricas, Validez de Constructo

ESTUDIO BIOMATEMÁTICO DEL PROCESO DE MITOSIS CELULAR EUCARIOTA SUJETO A LAZOS GENÉTICOS RETROALIMENTADOS

Herrera Almarza Gioconda C. Cabrera Juan Luis.

Laboratorio de Dinámica Estocástica, Centro de Física, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Caracas 1020A, Venezuela

El cáncer se manifiesta como un desbalance en la tasa de reposición celular en el proceso de apoptosis y reemplazo por nuevas células. Se sabe que errores durante la mitosis pueden dar lugar al surgimiento de células cancerígenas. En este trabajo se estudia un modelo biomatemático de un circuito genético con retroalimentación positiva y negativa capaz de describir aspectos estadísticos de la dinámica cromosómica durante la progresión mitótica eucariota. A través del algoritmo de Gillespie se estudian aspectos tales como la frecuencia de las oscilaciones de las cromátidas, sus fluctuaciones, los tiempos de escape a los polos y la duración de la mitosis. Nuestro modelo reproduce las propiedades principales de la progresión mitótica sin ajuste externo.

PALABRAS CLAVE: Circuito Genético, Biomatemática, Algoritmo de Gillespie.

TÉCNICAS BAYESIANAS DE ASIMILACIÓN DE DATOS PARA LA EXTRACCIÓN DE PUNTOS FIDUCIALES EN SEÑALES DE ELECTROCARDIOGRAMA

Cedeño P, Fernando J., Saba Infante

Dpto. Matemáticas, Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología. Universidad de Carabobo

El estudio de amplitudes de onda, tiempos y los patrones de electrocardiograma ECG ha sido objeto de intensa

investigación, ya que proporciona una visión profunda en las características de diagnóstico de la funcionalidad del corazón. El objetivo de esta investigación es la eliminación de ruido y extracción de puntos fiduciales de las señales para ayudar en el diagnóstico en tiempo real. En algunos trabajos recientes, el marco de las técnicas Bayesianas de asimilación de datos se ha propuesto para eliminación de ruido y compresión de las señales de ECG, ya que estas técnicas combinan los datos observados con la información científica para obtener una aproximación de la distribución de los estados. Dentro de este marco se propone filtro de Kalman de ensambles FKEM que utiliza estadísticos suficientes para aproximar la distribución de los estados de un sistema dinámico. En este trabajo se obtienen los puntos fiduciales y a partir de expresiones analíticas se obtienen intervalos para la segmentación de los latidos en señales reales de y modelos simulados de ECG. Resultados de los modelos simulación muestran que el método puede contribuir a mejorar la segmentación extracción de puntos fiduciales que permiten ayudar al diagnóstico clínico de enfermedades del corazón.

PALABRAS CLAVE: Puntos fiduciales, Electrocardiograma, Sistemas Dinámicos, Filtro de Kalman de Ensamblados.

PLAN DE ASESORAMIENTO DIRIGIDO A LA MUJER MALTRATADA POR PARTE DE SU PAREJA, PARA ESTIMULAR EN ELLA UNA SANA AUTOESTIMA

Naudy Lamas.

Unesr.

La presente investigación tuvo como contexto el Barrio el Pedregal ubicado en el Municipio Chacao del Estado Miranda. En esta comunidad se realizó un diagnóstico el cual arrojó evidencias de violencia. Por lo tanto, se planteó como objetivo general proponer un plan de asesoramiento dirigido a la mujer maltratada por parte de su pareja, para estimular en ella una sana autoestima. Las categorías de estudio fueron violencia y autoestima. El enfoque es cualitativo ya que en el objeto de estudio se describieron e interpretaron aspectos subjetivos de la personalidad, como las emociones, las percepciones y los sentimientos. El diseño de la investigación es de campo tipo descriptiva, sustentado en un estudio de casos. El método es etnográfico el cual supone una manera de concebir la realidad y su foco de interés se orienta hacia el estudio de los problemas relacionados con la experiencia humana que es un tema pertinente para vincularlo con la línea de investigación Familia de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Las técnicas para recabar la información fueron las observaciones y anotaciones, los sujetos dos mujeres. La muestra fue de carácter intencional, seleccionada en función de los siguientes criterios; la elocuencia de los casos y el interés de

trabajar en el proyecto. Posteriormente, se procedió a elaborar un plan de asesoramiento organizado en seis módulos y ejecutado en dos sesiones. Sus resultados permitieron concluir que la situación de malos tratos representa una miseria en la condición humana de la sociedad.

PALABRAS CLAVE: Violencia y autoestima.

DISEÑO DE UN FIJADOR EXTERNO ALARGADOR Y CORRECTOR ANGULAR DE TIBIA EMPLEANDO EL MÉTODO ANALÍTICO DE JERARQUÍA

Ceballos M. Edgar A., Vergara P. Mary J., Finol Hernán, Vargas R. Patricia C.

Dpto de Tecnología para el Diseño Industrial, Facultad de Arquitectura y Diseño, ULA, Dpto Tecnología y Diseño, Facultad de Ingeniería, ULA.

En esta investigación se diseñó un dispositivo de fijación externa capaz de alargar y corregir angularmente la mal formación ósea de la tibia mediante el proceso de osteosíntesis. Durante la etapa de diseño se realizaron numerosas investigaciones relacionadas con: el proceso de formación ósea, estudio de antecedentes de modelos de fijadores existentes en el mercado, estudio antropométrico de la población venezolana, entre otros datos. A partir de la información recolectada se generó un concepto de diseño y propuestas de diseño compuestas por subsistemas, para la selección de la propuesta se empleó la metodología del proceso analítico de jerarquía, en la que se utilizaron criterios y atributos de diseño para la evaluación y selección de la mejor propuesta final de diseño. Después de la selección se procedió a materializar la propuesta a través de la definición detallada de geometrías, formas y materiales de los diferentes componentes del fijador mediante programas CAD, que posteriormente fueron validados mediante análisis de esfuerzos y deformaciones estáticas y de fatiga con programas CAE. Los resultados de estos análisis fueron comparados con valores analíticos calculados a partir de las teorías de la mecánica de los materiales, obteniéndose discrepancias menores al 5%. Con la investigación desarrollada se logró desarrollar un diseño de fijador externo basado en las medidas antropométricas de la población venezolana, obteniéndose una reducción de un 33% en el peso del fijador con respecto a diseños anteriores, así como una simplificación en los procesos de manufacturar del fijador que disminuyen sus costos.

PALABRAS CLAVE: Fijador externo, tibia, alargamiento óseo, corrección angular, proceso analítico de jerarquía

NANOCOMPUESTOS MAGNETICOS PARA INDUCIR HIPERTERMIA LOCALIZADA PARA TRATAMIENTO DE CÁNCER

González Gema, Albano Carmen, Naranjo Claudio, Villalba Rafael

Centro de Ingeniería de Materiales y Nanotecnología, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas

En búsqueda de nuevas soluciones efectivas para tratamientos de cáncer, la hipertermia es una terapia muy prometedora. Esta consiste en aplicar calor en el tejido tumoral. El problema principal es como generar y controlar el calor en la zona afectada. En este sentido el uso de nanopartículas magnéticas embebidas en matrices poliméricas biocompatibles es uno de los desarrollos más prometedores. Las partículas magnéticas embebidas alrededor del sitio tumoral y en presencia un campo magnético se calentarán hasta una cierta temperatura cuyo valor dependerá de las propiedades magnéticas del material, la fuerza del campo magnético, y la frecuencia de oscilación aplicada. En el presente trabajo se realizó la síntesis y caracterización de nanopartículas magnéticas de Fe₃O₄, CoFe₂O₄ y NiFe₂O₄ y nanocompuestos de estas con polímeros biocompatibles. Se estudió el efecto de la composición, el tamaño de cristal y la concentración de nanopartículas en el polímero, sobre la respuesta magnética del compuesto. Se obtuvieron nanopartículas entre 9 y 14 nm y se observó que la magnetización de saturación disminuye a medida que aumenta el tamaño de partícula. La inclusión de las nanopartículas en la matriz polimérica resulta en una atenuación del campo magnético que depende de su concentración. Al someter las nanopartículas a un campo magnético se observó un aumento en la temperatura del medio hasta 44 °C después de dos minutos de radiación. Por lo cual se concluye que los sistemas sintetizados son altamente promisorios para su aplicación en hipertermia localizada. Este trabajo está directamente relacionado al proyecto PEI 1127

PALABRAS CLAVE: Ferritas, hipertermia, nanomateriales.

SHIGELLA SP. PRINCIPAL AGENTE BACTERIANO CAUSAL DE DIARREA AGUDA EN NIÑOS HOSPITALIZADOS.

Boher Y., González R.

Universidad Simón Rodríguez, IDECYT, Instituto de Biomedicina.

En América Latina, más del 50% de los casos hospitalizados por diarrea aguda, en la población <5 años, son de origen bacteriano. En Venezuela, los pocos estudios realizados reportan diferencias regionales, desconociéndose el comportamiento en el tiempo de estas infecciones. El objetivo del trabajo fue estudiar la conducta temporal de estas bacterias en niños <5 años hospitalizados por diarrea aguda en la Ciudad Hospitalaria

Dr. Enrique Tejera (CHET) de la Ciudad de Valencia, estado Carabobo, período 2003-2005. Metodología: Se seleccionaron del sistema de vigilancia de la diarrea aguda realizado en CHET todos los eventos, hospitalizados, rotavirus negativo y con resultado bacteriológico. Resultados y conclusiones: Se analizaron 775 eventos, 24%(187/775) resultó positivo para alguna enterobacteria, y el 80%(150/187) de los eventos positivos se registró en los menores de 2 años. Shigella sp fue el agente bacteriano más importante 76,5% (143/187) seguida por Campylobacter (12%; 23/187), Salmonella (7,48 %; 14/187) y ECEP (3,74%; 7/187). Durante los años 2003-2005 la frecuencia de Shigella sp fue 79,5 % (35/44), 68,3 % (54/79) y 73,9% (54/73) respectivamente. Estos resultados remarcan la extrema importancia Shigella sp como agente causal de diarrea aguda en la población menor de dos (2) años y apoyan la necesidad de establecer un sistema de vigilancia nacional de la diarrea aguda infantil, con el fin obtener datos fidedignos actualizados que permitan a las instituciones gubernamentales que tienen a su cargo la generación de políticas y acciones programáticas, tomar decisiones oportunas que impacten la morbilidad y mortalidad de la infección.

PALABRAS CLAVE: Diarrea aguda, Shigella, niños hospitalizados.

DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA EN TRABAJADORES DEL CAMPUS MARACAY, UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, JULIO 2011

González María C., Pérez Nelson, Medina Gladys, Bermúdez Víctor, Armas Santiago .

Universidad Central de Venezuela, Unidad Urológica Dr. Pilar Blanco, Centro Médico Cagua C. A.

Se utilizó la determinación de antígeno específico de próstata (PSA, por sus siglas en inglés) y el examen rectal para detectar cáncer de próstata en 114 trabajadores del Campus-Maracay, Universidad Central de Venezuela. La media de PSA en hombres de 39 a 52 años fue de 1,19 ng/mL, de 53 a 65 años de 3,09 ng/mL y de 66 a 80 años de 5,12 ng/mL. Se observó un incremento de PSA, mayor crecimiento y nódulos prostáticos en la medida que los hombres tienen más edad (P<0,01). El diagnóstico de cáncer prostático se confirmó por biopsia y se detectó en el 10,52% (12/114) de los hombres. Las patologías más prevalentes en el grupo de 39 a 52 años fue la Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) (15,78%), prostatitis (12,28 %), Adenocarcinoma I (ADC I) (3,5 %) y Neoplasia Intraepitelial Prostática (NIP) bajo grado (1,75 %). En el grupo de 53 a 65 años fue la HPB (52,08%), prostatitis (8,3%), NIP bajo y alto grado (6,25 %), ADC I (6,25 %) y Adenocarcinoma II (ADC II) (4,16 %). En el grupo de 66 a 80 años fue el ADC II

(33,33 %), ADC I (22,22 %), NIP alto grado (22,22 %) e HPB (22,22 %). Se observó incremento de NIP, ADC I y II en la medida que aumenta la edad, siendo altamente significativo en hombres de 66 a 80 años. Las patologías más prevalentes en los grupos de 39 a 52 y 53 a 65 años fue la HPB y la prostatitis (P<0,01).

PALABRAS CLAVE: Cáncer próstata, PSA, exámen rectal.

EFFECTO DE INSULINAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS SOBRE EL CRECIMIENTO CELULAR Y EXPRESIÓN GENÉTICA DE SACCHAROMYCES CEREVISIAE

Juana Ledia Triana, Luis Cabrera, Ángela Guadarrama, Ronald Reggio, Ana Celia Ferreras, Eduardo Bandeira y Dayana Requena

BIOMED-Universidad de Carabobo

La diabetes mellitus se caracteriza por una hiperglicemia crónica provocada por la deficiencia de insulina y/o resistencia a la acción de esta hormona y es una de las principales causas de muerte en Venezuela y el mundo. La terapia frecuente para muchos pacientes diabéticos es la aplicación de una variedad de insulinas comerciales que pueden provocar diferentes respuestas en los pacientes. Algunos microorganismos como las levaduras responden a la acción de la insulina y constituyen una herramienta útil para el estudio de su acción. En este trabajo se determinó el efecto de la insulina comercial "Cristalina" de secuencia regular y de secuencia modificada "Lispro" en el crecimiento celular y la expresión genética de Saccharomyces cerevisiae. Ambas hormonas (0,33-0,66 UI/mL) estimularon el crecimiento celular (60-80 %) respecto al control y dicho efecto disminuyó en la fase logarítmica tardía. En presencia de las hormonas se obtuvo mayor cantidad de proteínas totales, con un patrón electroforético que mostró estimulación en las regiones de 75-150 y 50-20 kDa. El porcentaje máximo de estimulación sobre el control varió de acuerdo a las etapas del crecimiento y la concentración de hormona. La insulina Lispro tuvo mayor efecto en la expresión de proteínas, principalmente de alto peso molecular, respecto a la insulina Cristalina en todas las fases del crecimiento, que podría indicar diferencias en la regulación de la expresión genética entre estas hormonas. Dichas diferencias podrían ser importantes y estar relacionadas con las distintas respuestas de los pacientes diabéticos a las insulinas comerciales modificadas.

PALABRAS CLAVE: Diabetes Mellitus, Insulina, Saccharomyces cerevisiae

DETERMINACION DE CIFRAS DE HEMOGLOBINA EN PACIENTES EMBARAZADAS

Medina, Migdalia, Parra, Adrianna Pérez, Patricia Pulgar, Gustavo Alfredo.

Universidad de Carabobo, Facultad de ciencias de la Salud, Facultad de Cs Economicas y Sociales.

La anemia en la embarazada es uno de los factores de riesgo a considerar en toda consulta de bajo riesgo por las implicaciones médicas que esto significa. **OBJETIVO:** Determinar los niveles hematimétricos en pacientes que acuden a una consulta prenatal del segundo nivel de atención y sus implicaciones en cuanto a mortalidad. **METODOLOGIA:** estudio longitudinal descriptivo de cohorte transversal, cuya población esta constituida por 600 pacientes embarazadas que acudieron a la consulta pre natal del Amb. Guada Lacau Naguanagua durante los años 2010, 2011 y julio 2012. **Instrumento:** encuesta semiestructurada GRAFAR, **DATOS SOCIOECONOMICOS, ANTECEDENTES OBSTETRICOS, HABITOS ALIMENTICIOS, EXAMEN FISICO y VALORES HEMATIMETRICOS. RESULTADOS:** 48% de las pacientes estudiadas presento cifras de Hb por debajo de lo esperado, la mayoría presento anisocitosis e hipocromia, orientado al diagnostico carencia o poca ingesta de hierro. Todas pertenecian a los estratos C y D. Todas recibieron suplementos vitamínicos. Todas se complicaron con Amenaza de parto pretérmino. RCIU y bajo peso al nacer. **Referencias:** Juan Aller I Obstetricia Moderna. Jose Cabrea LO COMUN EN OBSTETRICIA.. Hurts. Medicina Interna.

PALABRAS CLAVE: Síndrome anémico Pacientes embarazadas Alto riesgo obstétrico Morbimortalidad perinatal.

PREVALENCIA DE PARASITOSIS INTESTINALES EN NIÑOS DEL ESTADO CARABOBO

Yasmin Tang, Arli Guerrero.

Docentes de la asignatura Practicas Profesionales de Parasitología de la Escuela de Psicoanalista Sede Carabobo de la Universidad de Carabobo.

Condiciones de insalubridad, hacinamiento y malos hábitos higiénicos tienen íntima relación con la aparición y prevalencia de parasitosis, en especial en niños. El objetivo de la presente investigación fue determinar la prevalencia de parasitosis en niños atendidos durante el año 2011 en el laboratorio de Prácticas Profesionales de Parasitología de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad de Carabobo en Valencia – Venezuela. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal donde se procesaron 361 muestras fecales, analizadas utilizando los métodos de Solución Salina Fisiológica, Lugol, Kato, Faust, Baermann, y coloración

temporal de Quensel y Kinyoun. Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS versión 17.0. De las muestras analizadas 54,3% resultaron positivas, con 51% de poliparasitismo. El mayor índice de parasitosis intestinal se observó en individuos en la primera etapa escolar (57,1%) y en segunda instancia se encontraron los preescolares (34,2%). La prevalencia parasitaria encontrada resultó con predominio de protozoarios (52,1%), encontrándose como agente causal principal a *Blastocystis hominis* (36,8%), considerado como un parásito potencialmente patógeno bajo ciertas condiciones como inmunosupresión severa y alteración de la flora intestinal, lo cual es importante tener en cuenta tratándose de niños en pleno desarrollo. Los resultados de este estudio coinciden con investigaciones anteriores que describen como mecanismos de infestación aguas y alimentos contaminados, así como bajos niveles de condiciones socioeconómicas y sanitarias. La presencia de parásitos no patogénicos se puede considerar como un indicador de riesgo de adquirir infección por parásitos patógenos, puesto que los modelos de transmisión son similares.

PALABRAS CLAVE: Parasitosis Intestinales, prevalencia parasitaria, *Blastocystis hominis*.

SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL AMBULATORIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ. ESTADO TRUJILLO. 2012.1.-

Araujo V. Atháis, José Ivo Contreras, Ángela Quintero.

FUNDASALUD Trujillo, Universidad de Los Andes, Departamento de Enfermería. Hospital Tulio Carnevali. IVSS. Esta investigación se realizó para determinar la satisfacción laboral de los profesionales de enfermería del Ambulatorio Nuestra Señora de la Paz, Valera, estado Trujillo. El tipo de estudio es descriptivo, con un diseño de campo. La población son 20 profesionales de enfermería. Para medir la variable de estudio se utilizó un cuestionario integrado por 29 ítem, el cual fue validado por tres expertos. Los resultados: los factores extrínsecos, la mayoría de los profesionales de enfermería investigados señalaron que sus jefes inmediatos siempre y casi siempre cumplían con estas acciones. Acerca de la comunicación descendente, indicaron que los profesionales de enfermería en su mayoría señalaron que siempre y casi siempre les entregaban por escrito sus funciones específicas, sus jefes inmediatos desarrollaban una atmósfera amistosa, les informaban sobre objetivos y fomentaban las relaciones humanas. En cuanto a los factores intrínsecos, más de la mitad siempre y casi siempre se siente laboralmente motivado cuando el directivo de Enfermería le permite mantenerse al tanto de los avances y tendencias en su área de trabajo. En general el talento humano se encuentra medianamente satisfecho, puesto que los directivos de enfermería, a pesar de motivarles

con acciones de ayuda, enseñanza, orientación y dar paso a la comunicación descendente, se observaron debilidades en lo referente a acciones de comunicación ascendente, promoción para la educación continua, así como debilidades en la participación en programas de ascenso laboral ni en investigaciones referidas al área de enfermería, como tampoco se propicia el reconocimiento.

PALABRAS CLAVE: satisfacción laboral. Enfermería, extrínsecos, intrínsecos

MODIFICACIONES CARDIOVASCULARES Y METABÓLICAS MATERNAS SECUNDARIAS AL USO DE BETAMETASONA PARA LA MADURACIÓN PULMONAR FETAL

Aragón-Charris J, Reyna-Villasmil E, Mejía Montilla J, Reyna-Villasmil N, Santos-Bolívar J.

Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Central Dr. "Urquinaona". Maracaibo. Estado Zulia.

Determinar las modificaciones cardiovasculares y metabólicas maternas secundarias al uso de betametasona para la maduración pulmonar fetal. **MÉTODOS:** Se realizó una investigación de tipo explicativa, prospectiva y longitudinal con un diseño cuasi-experimental y una muestra no probabilística intencional de 30 pacientes que acudieron a la consulta pre-natal de alto riesgo del Hospital Central "Dr. Urquinaona". Una vez seleccionadas las pacientes se le administró inyecciones intramusculares de betametasona (12 mg) por dos días consecutivos. **RESULTADOS:** La edad materna promedio fue de 24,1 +/- 5,9 años y la edad gestacional promedio al momento de la aplicación de las inyecciones de betametasona fue de 31,9 +/- 2,3 semanas. El valor de presión arterial sistólica presentó un leve aumento a las luego de la primera inyección y la segunda inyección ($p = ns$). La presión arterial diastólica presentó un aumento significativo luego de la primera inyección y un nuevo aumento significativo posterior a la segunda inyección ($p < 0,05$). Se observó aumentos significativos el valor promedio de la frecuencia cardíaca materna luego de la primera y segunda inyección de betametasona ($p < 0,05$). Se encontró que las inyecciones con betametasona producían un incremento significativo de las concentraciones de glicemia en ayunas luego de la primera y segunda inyección ($p < 0,05$). No se encontraron modificaciones significativas en las concentraciones de sodio y potasio después de las dos inyecciones ($p = ns$). **CONCLUSIÓN:** el uso de betametasona para inducir la maduración pulmonar fetal produce modificaciones cardiovasculares y metabólicas maternas.

PALABRAS CLAVE: Modificaciones cardiovasculares, Modificaciones metabólicas, Maduración pulmonar fetal,

Betametasona.

RESULTADOS DE LA TECNICA DE ALTMEIER PARA EL PROLASO RECTAL COMPLETO EN PACIENTES CON ALTO RIESGO QUIRURGICO

Torres Dugarte Carlos G.

MD. Cirujano Coloproctólogo. Hospital Sor Juana Inés de la Cruz, Mérida. Venezuela.

Muchas cirugías abdominales y perinatales han sido descritas para el tratamiento del prolapso rectal. La rectosigmoidectomía perineal (procedimiento (Altemeier's), ha sido usada para el tratamiento de los pacientes con historia de prolapso rectal completo. Este procedimiento fue propuesto en 1976 por Altemeier. **Materiales y Métodos:** El presente es un estudio retrospectivo de todos los pacientes que fueron a cirugía por la técnica de rectosigmoidectomía perineal (técnica Altemeier) entre Enero 2006 a Diciembre 2011. Veinte y seis pacientes (todos del sexo femenino) fueron a cirugía para la técnica de rectosigmoidectomía perineal (técnica Altemeier). **Resultados:** Los pacientes fueron en edades comprendidas entre 60 y 97 años de edad (edad promedio 78.5 años). Veinte y tres pacientes (88.46%) fueron sometidos a anestesia espinal. Tres pacientes (11.53%) fueron a anestesia general. 24 pacientes (92.30%) presentaron incontinencia fecal, dos pacientes (7.69%) presentaban escape material fecal. El promedio de tiempo quirúrgico fue de 127.5 min y el promedio de longitud de la muestra colorectal resecada fue de 17 cm. La anastomosis coloanal fue realizada manualmente en todos los pacientes. El promedio de estancia hospitalaria fue de 4.5 días (2-7). El promedio de seguimiento postoperatorio fue de 52.5 días (rango 15-90 días). Cuatro pacientes (15.38%) presentaron recurrencia completa, dos pacientes (7.69%) fueron reintervenidos para una nueva técnica quirúrgica de Altemeier, y dos pacientes (7.69%) fueron a técnica de rectopexia de Well por vía abdominal. La incontinencia postoperatoria mejoró en veinte pacientes (76.92%) mientras que en seis pacientes (23.07%) persistieron con la incontinencia. No hubo mortalidad postoperatoria. **Conclusiones:** La rectosigmoidectomía perineal (técnica Altemeier) para prolapso rectal completo es un tratamiento seguro y efectivo particularmente en personas ancianas, con mínima morbilidad postoperatoria y buena restauración de la continencia.

PALABRAS CLAVE: Procedimiento Altemeier, prolapso rectal.

NIVELES DE ELEMENTOS TRAZA ESENCIALES EN CABELLO DE NIÑOS DE LA ETNIA BARÍ

Bravo Alfonso, Sequera Sylvia, Ramos Mileidy, Vera de Soto

Dexy, Machado Héctor, Martínez Elda, Villalobos Daniel, Duque Marvella.

Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Nutrición (LIDN). LUZ.

Importantes funciones biológicas como el transporte de oxígeno, producción de energía, y múltiples reacciones enzimáticas dependen específicamente de los elementos traza. La detección de estos micronutrientes en muestras de cabello puede ser de utilidad como indicador del estado nutricional de las poblaciones. Por tal motivo, el objetivo del estudio fue determinar los niveles de hierro (Fe), zinc (Zn), cobre (Cu), cobalto (Co), selenio (Se) y manganeso (Mn) en cabello de niños de la etnia Barí. Se realizó una investigación descriptiva, transversal, en una muestra aleatoria de niñas y niños (n=18) con edades comprendidas entre 2-12 años, de la comunidad indígena Barí “Kumanda” ubicada en la Sierra de Perijá, Estado Zulia. Las muestras de cabello fueron lavadas rigurosamente con un detergente no iónico, agua desionizada y se mineralizaron en medio ácido utilizando digestores Parr. La concentración de elementos traza fue determinada por espectrometría de masas con plasma inductivamente acoplado (ICP-MS). El análisis de los resultados evidenció los siguientes niveles de elementos traza (µg/g): Fe 209,06±179,94; Zn 71,52±15,20; Cu 5,65±3,42; Co 0,16±0,19; Se 4,76±5,31 y Mn 19,34±13,87. Los valores de Zn, Cu, Co y Se en las muestras de los niños Barí oscilaron en un orden de magnitud similar al reportado en la literatura para cabello humano, mientras que los niveles de Mn y Fe fueron más elevados. Estos resultados pueden servir de base para futuras investigaciones donde se explore las posibles fuentes de los elementos y su relación con el estado de salud de la población infantil en estudio.

PALABRAS CLAVE: Elementos traza, cabello, etnia Barí, niños, ICP-MS

ALTERACIONES EN MARCADORES SÉRICOS DE LESIÓN TISULAR EN RATONES TRATADOS CON VENENO DE LA MAPANARE BOTHROPS COLOMBIENSIS (PARACOTOS- EDO MIRANDA)

Duque Carmen, Fernández Irma, Vargas Alba, Scannone Héctor.

Laboratorio de Investigaciones, Facultad de Farmacia, Universidad Central de Venezuela.

Bothrops colubriensis es una de las serpientes predominantes en Venezuela y responsable de un accidente caracterizado por edema, necrosis, coagulopatías y hemorragias locales y sistémicas, consecuencia principalmente de su compleja mezcla de enzimas hidrolíticas. En este estudio se evaluaron

las alteraciones en los niveles séricos de CPK, AST, ALT, urea, creatinina, glicemia y amilasa en ratones tratados con veneno de Bothrops colubriensis de Paracotos (Edo. Miranda). Para esto 11 grupos de ratones se trataron con 40 µg de veneno vía IM, se les tomó muestra de sangre a diferentes lapsos post tratamiento (1, 3, 6, 15, 24, 48, 72, 96, 120, 144 y 168 horas) y se cuantificaron los marcadores de lesión, empleando kits de reactivos. Los controles incluyeron un grupo de ratones sin tratamiento y otro tratado con NaCl al 0,85 %. Los niveles de CPK se incrementaron rápidamente, alcanzando un máximo a las 6 horas, estos niveles se normalizaron a las 72 horas, pero incrementaron nuevamente a las 144 horas. Los niveles de AST y ALT aumentaron en el lapso de 1 a 15 horas. Los niveles de urea y amilasa se elevaron en el lapso de 1 a 144 horas, mientras que la glicemia y la creatinina fueron prácticamente inalteradas. Estos resultados demuestran el compromiso del veneno evaluado en el desarrollo de lesiones principalmente en tejido muscular (esquelético y/o cardiaco) y hepático, así como la instalación de una posible insuficiencia renal de causas pre-renales, evidenciando la necesidad de una oportuna y efectiva terapia antifídica.

PALABRAS CLAVE: Bothrops colubriensis, CPK, ALT, AST

A TRAVÉS DE LOS VALORES DIBUJAMOS SONRISAS EN LOS ROSTROS DE LOS NIÑOS CON CÁNCER

Klaire Escobar.

El cáncer constituye en Venezuela una de las primeras causas de morbilidad y mortalidad, hasta tanto, que una de cada cuatro personas si alcanza la edad de 74 años, puede padecer alguna de sus variedades y una de cada siete tiene el riesgo de morir por cáncer. Sin embargo en la edad infantil también se evidencia esta enfermedad la cual le borra la sonrisa a esos pequeños que están empezando la vida y que sólo quieren jugar y vivir, por tal motivo los estudiantes del LB. Cacique Naiguatá, tiene como labor comunitario dibujar sonrisas, a través de la donación de un juguete, haciendo que ese día sea diferente para esos niños y para el estudiantado, poniendo en prácticas los valores, tales como: el amor, respeto, tolerancia, humildad.

PALABRAS CLAVE: Valor, alegría, autoestima, superación.

INTELIGENCIA EMOCIONAL COMO MEDIADORA DE LAS FUENTES DE ESTRÉS DE DOCENTES UNIVERSITARIOS Y SU BIENESTAR PSICOLÓGICO

Millán, Anthony; D'Aubeterre, María Eugenia; García, Diego.

UNIMET y Doctorado de Ciencias Sociales y Humanidades de la USB, Unimet, Sociedad Venezolana de Psicología Positiva

(SOVEPPOS).

Desde que la Organización Mundial para la Salud (OMS, 1946) señalase que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, ella ha sido de gran interés social, a tal punto que es un elemento organizador de muchos marcos legales. En Venezuela ha sido particular su influencia en el plano de lo educativo y lo laboral (Millán y D'Aubeterre, 2010); no obstante Schui y Krampen (2010), han señalado que entre los años 2000 al 2008, su estudio representó únicamente el 5,2% de las publicaciones académicas del PsycINFO, aunque éste valor está en aumento desde el auge de la Psicología Positiva. En éste sentido, Seligman (2011), ha descrito un modelo explicativo del bienestar (PERMA), que considera entre otros elementos el mantener relaciones interpersonales positivas. Este estudio, se centró en analizar el carácter mediador de la Inteligencia Emocional (IE), sobre la relación de las 7 Fuentes de Estrés de Docentes Universitarios Venezolanos (Millán, D'Aubeterre y Álvarez, 2012) con el Bienestar Psicológico (Millán y D'Aubeterre, 2011), en una muestra de 277 profesores universitarios. Sus resultados se circunscriben a la línea de investigación: “El trabajo docente”, del Centro de Investigaciones Educativas de la UCV (CIES, 2012) y a la necesidad de investigación en Salud Ocupacional N° 343 del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermediarias de Venezuela (MCTI, 2011), al precisar el valor que tiene la IE como fuente de protección personal contra el estrés cotidiano de la labor docente universitaria y como promotor de Bienestar Psicológico.

PALABRAS CLAVE: Bienestar Psicológico; Inteligencia Emocional; Docentes Universitarios

IDENTIFICACIÓN DEL FENOTIPO METABOLIZADOR (GEN: CYP2D6) EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA: ENSAYOS PRELIMINARES DEL PROYECTO PEII N° 1290

Carlos Flores-Angulo, Cecilia Villegas, José A. Martínez, Nancy Moreno.

Sección de Polimorfismos Genómicos, Instituto de Investigaciones Biomédicas “BioMed” UC-Aragua.

En pacientes con cáncer de mama con receptores de estrógeno positivos (RE+) se utiliza el tamoxifeno como terapia hormonal; este fármaco requiere ser activado por una enzima del sistema citocromo p450, denominada CYP2D6 y con isoformas de actividad enzimática diferente; hecho que explica la existencia de los fenotipos metabolizadores: rápidos, intermedios y lentos. Objetivo: La primera etapa del trabajo tuvo por objetivo estandarizar algunos ensayos para determinar el fenotipo metabolizador en 30 individuos

sin la enfermedad, como paso inicial para el análisis de las pacientes con cáncer Métodos: En el proyecto se contempla una muestra de 50 pacientes con cáncer de mama (RE+) quienes reciben terapia con tamoxifeno y son atendidas en el Instituto de Senología de Aragua, también se incluye un grupo de referencia integrado por 300 individuos sin la enfermedad. Se inició el estudio con 30 individuos del último grupo. Luego de tener el consentimiento informado, se tomó una muestra de sangre periférica, se aisló ADN y se investigaron mediante PCR-RFLP las isoformas CYP2D6 *4, CYP2D6 *6 y CYP2D6 *10. Resultados y Conclusiones: Se conoció el genotipo de cada persona para los sistemas investigados y la frecuencia del fenotipo metabolizador fue: 79,2% rápido, 16,7% intermedio y 4,1% lento. Estos datos preliminares permiten abordar más rápido, el estudio molecular de toda la muestra contemplada en esta investigación. El conocimiento del fenotipo metabolizador tiene valor predictivo para la respuesta al tratamiento con tamoxifeno. (Financiamiento: equipos por Misión Ciencia 2008000911-1, Cecilia Villegas es becaria del MPPPS).

PALABRAS CLAVE: Polimorfismos CYP2D6, fenotipo metabolizador, cáncer de mama.

ESPECIES DE ENTEROCOCOS AISLADAS DEL SISTEMA DEL LAGO DE MARACAIBO

Silva A. Ricardo, Montiel Marynes.

Unidad de Investigaciones en Microbiología Ambiental.

Enterococcus faecalis es la principal especie que forma parte de la flora gastrointestinal del hombre y por ende su presencia en sistemas acuáticos indica contaminación de procedencia fecal. Actualmente, la mayoría de las investigaciones hacen referencia a la cuantificación de Streptococos Fecales y Enterococos sin determinar las especies existentes. El objetivo de esta investigación se basó en determinar especies de Enterococcus aisladas de muestras de agua, sedimento y almejas procedentes del sistema del Lago de Maracaibo. La colecta se hizo en un lapso de 10 meses, siguiendo la normativa de esterilización (APHA, 2000), y posterior a esto las tres muestras analizadas se sembraron en caldo Azida Dextrosa con incubación de 24-48hrs considerándose positivas con la aparición de turbidez en el medio. Finalmente para el aislamiento, se traspasó a agar KF (24-48hrs) y las colonias crecidas fueron sometidas a bioquímica convencional sugerida por McFaddin (2002) para determinar el género, en tanto que la identificación de especie se hizo por el protocolo recomendado por Murray para el año 2007. La especie aislada en mayor proporción fue E. faecalis (65%), seguido de E. casseliflavus (20%), “E. sanguinicola” (5%), E. faecium (5%) y finalmente 5% que corresponde a cepas que se consideran dudosas en cuanto a la identificación. La presencia de E. faecalis, en el sistema del Lago de Maracaibo, indica un

riesgo de contaminación fecal, lo cual predice que su llegada al estuario se debe fundamentalmente a una conexión directa de descargas cloacales a estas masas de agua.

PALABRAS CLAVE: Enterococcus, Sistema del Lago de Maracaibo, fecal, estuario.

ESTUDIO TEÓRICO DE DISPERSIÓN HYPER-RAYLEIGH (?HRS) DEL ÁCIDO PARA-AMINO BENZOICO: EFECTOS SOLVENTE ACOPLADOS A FRECUENCIA DEL CAMPO ELÉCTRICO

Hernández Roberto, Arrieta Federico, Urdaneta Johan, Hurtado Oscar y Soscún Humberto.

Laboratorio de Química Inorgánica Teórica, Departamento de Química, Facultad Experimental de Ciencias, La Universidad del Zulia.

El presente trabajo reporta un estudio teórico químico cuántico computacional del efecto de los solventes etanol, metanol y agua sobre la primera hiperpolarizabilidad dinámica de dispersión Hyper-Rayleigh ?HRS de la molécula push-pull ácido para-amino benzoico pABA. La metodología empleada para los cálculos está basada en el esquema de métodos híbridos de la teoría funcional de la densidad dependiente del tiempo TD-DFT (B3LYP), el campo de reacción autoconsistente (SCRF) y los conjuntos base extendidos 6-31+G(d,p) y 6-311++G(3d,3p). El programa PC-GAMESS 7.1-F fue utilizado para efectuar los cálculos de las hiperpolarizabilidades ?HRS estáticas (?=? nm) y dinámicas (?=1064 nm) en presencia de solvente.

Los resultados muestran que existen variaciones significativas de los valores de ?HRS de la molécula pABA en solución con respecto a los valores en fase gaseosa. Estas diferencias pueden ser explicadas en términos de las respuestas ópticas intrínsecas del pABA y de la constante dieléctrica de cada solvente empleado. En particular, los valores de ?HRS en solución dependen de la naturaleza de la interacción soluto-solvente, observándose contracciones y/o aumentos significativos debido al acoplamiento de los efectos de solvente y los de frecuencia del campo eléctrico. Finalmente, los valores de ?HRS de pABA calculados en solución se encuentran en buena correspondencia con los experimentales reportados en la literatura.

PALABRAS CLAVE: HRS, PCM, pABA y TD-DFT.

TÉCNICAS BAYESIANAS DE ASIMILACIÓN DE DATOS PARA LA EXTRACCIÓN DE PUNTOS FIDUCIALES EN SEÑALES DE ELECTROCARDIOGRAMA

Cedeño P, Fernando J., Saba Infante.

Dpto. Matemáticas, Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología. Universidad de Carabobo.

El estudio de amplitudes de onda, tiempos y los patrones de electrocardiograma ECG ha sido objeto de intensa investigación, ya que proporciona una visión profunda en las características de diagnóstico de la funcionalidad del corazón. El objetivo de esta investigación es la eliminación de ruido y extracción de puntos fiduciales de las señales para ayudar en el diagnóstico en tiempo real. En algunos trabajos recientes, el marco de las técnicas Bayesianas de asimilación de datos se ha propuesto para eliminación de ruido y compresión de las señales de ECG, ya que estas técnicas combinan los datos observados con la información científica para obtener una aproximación de la distribución de los estados. Dentro de este marco de se propone filtro de Kalman de ensambles FKEM que utiliza estadísticos suficiente para aproximar la distribución de los estado de un sistema dinámico. En este trabajo se obtienen los puntos fiduciales y a partir de expresiones analíticas se obtiene intervalos para la segmentación de los latidos en señales reales de y modelos simulados de ECG. Resultados de los modelos simulación muestran que la método puede contribuir a mejorar la segmentación extracción de puntos fiduciales que permiten ayudar la diagnóstico clínico de enfermedades del corazón.

PALABRAS CLAVE: Puntos fiduciales, Electrocardiograma, Sistemas Dinámicos, Filtro de Kalman de Ensamblados.

INTERLEUQUINA 6, FACTOR DE NECROSIS TUMORAL Y PROTEÍNA C REACTIVA COMO MARCADORES DE INFLAMACIÓN Y ATROSCLEROSIS EN CONEJOS

Figueira Leticia, González Julio C, Escobar Francia, Espinoza Mariely, Flores Keny, Reigosa Aldo.

LIPEB, Facultad Cs de la Salud, Universidad de Carabobo (UC). Escuela de Bioanálisis, UC. CIMBUC, UC.

La aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por un engrosamiento de la íntima arterial, que en estadios avanzados involucra la aparición de varios eventos vasculares adversos, incluyendo las enfermedades cardiovasculares, las cuales representan la principal causa de muerte en Venezuela. Los marcadores de inflamación han sido implicados en el desarrollo y progresión de la aterosclerosis; y la búsqueda de marcadores que se eleven en las primeras fases de la aterosclerosis constituye una herramienta útil para la evaluación no invasiva de esta enfermedad. En el presente estudio se evaluó la interleuquina 6 (IL6), IL12, factor de necrosis tumoral (FNT-?) y proteína C reactiva (PCR) como marcadores

de inflamación en la aterosclerosis. Para ello, conejos macho Nueva Zelanda fueron divididos en 4 grupos alimentados diariamente de la siguiente manera: Grupo A: Conejarina. Grupo B: Conejarina+1Huevo. Grupo C: Conejarina. Grupo D: Conejarina+1Huevo. El tratamiento de grupos A y B tuvo una duración de 6 semanas y del C y D 12 semanas. Se tomaron muestras de sangre antes y al final del estudio. Se determinó la concentración sérica de colesterol total, sus fracciones y triglicéridos empleando métodos enzimáticos. Los marcadores de inflamación plasmáticos se determinaron por ELISA. Se realizó estudio histológico de la aorta de los conejos por el método de hematoxilina-eosina. Se observó un aumento del perfil lipídico y de los marcadores de inflamación y presencia de ateroma en los conejos sometidos a una dieta hiperlipidémica desde la 6ta semana de estudio (p<0,05). Se concluye que la IL6, FNT-? y PCR son marcadores de aterosclerosis.

PALABRAS CLAVE: IL6, FNT-?, PCR, marcadores de inflamación, Aterosclerosis

PARASITOSIS INTESTINAL EN NIÑOS PREESCOLARES Y ESCOLARES: SITUACION ACTUAL DE LA POBLACION DE TIGUADARE. MUNICIPIO CARIRUBANA ESTADO FALCÓN

Aris,Luis. Yegres, Francisco. Richard, Nicole. Oberto, Lairret . Medina,Vicente †.Zamora, Frank . Bitetti, Incoronata.

LIADSA.CIB. UNEFM. Coro, Fundacite Estado Falcón.

Las enfermedades parasitarias intestinales constituyen una de las infecciones más comunes a nivel mundial y de mayor prevalencia en las comunidades empobrecidas de los países en desarrollo. Se realizó un estudio de tipo descriptivo, con una muestra no probabilística en el periodo de noviembre 2011 y enero de 2012, en la población de Tiguadare. Se evaluaron 34 niños de ambos sexos (10 varones 29,4 % y 24 hembras 70,6 %) entre 2 y 10 años de edad, que contaban con el consentimiento informado de sus representantes legales. El grupo etario más afectado fue el comprendido entre 4 – 5 años de edad (14) que representan el 41.2 %. 30 preescolares y escolares de ambos sexos (88, 23%) presentaron parasitosis intestinales por protozoarios, de los cuales 17 (50 %) eran por Giardia lamblia. 4 individuos de ambos sexos (11.76 %) fueron afectados por Helminetos, de los cuales 3 (8.8 %) eran por Trichuris trichiuras. 5 niños de ambos sexos presentaron poliparasitismo intestinal (14.7%). Los individuos estudiados pertenecían al estrato de pobreza crítica, lo que concuerda con lo reportado en otras investigaciones que refieren este grupo etario y social uno del más susceptible a estas infecciones.

PALABRAS CLAVE: Parasitosis intestinal, helmintiasis.

LAS ESPECIES EXOTICAS INVASORAS, UNA REALIDAD EN LA COMUNIDAD COSTERA DE LA ESMERALDA CARÚPANO, ESTADO SUCRE.

Calvo Aadrubal, Vásquez José G., Salazar Sinatra K., Fermín Ivis2, Ruiz Lilia.

Depto. de Biología. Escuela de Ciencias. UDO. Núcleo de Sucre, Depto. de Oceanografía Química. Instituto Oceanográfico de Venezuela-UDO.

En el marco del proyecto PEI 2011001102, se presentan resultados de una de las comunidades involucradas en la evaluación de su conocimiento sobre especies invasoras y conservación ambiental en la zona, como una primera etapa dentro de los objetivos de dicho proyecto. Esta evaluación se ha llevado a cabo con la formación de grupos de estudiantes que realizan su servicio comunitario en la zona involucrando juntas comunales, escuelas y comunidad, a través de encuestas. La Esmeralda es una comunidad ubicada entre los municipios Ribero y Bermúdez, cuyos habitantes en su gran mayoría dependen de la pesca artesanal, pero además de ello viven en unas condiciones desmejoradas y se ven afectados por algunas especies de organismos que de una forma u otra afectan su calidad de vida. El muestreo se realizo de manera aleatoria a familias de la comunidad, por medio de encuestas de respuestas abiertas y cerradas, con preguntas relacionadas a la diversidad biológica, especies exóticas e invasoras, presencia o ausencia de estas en la comunidad, entre otras; observándose así que aproximadamente el 70% de esta población no tiene información o no conoce acerca del tema. Debido a las consecuencias que ocasionan las especies invasoras en esta localidad, se requiere que los habitantes de La Esmeralda reciban información sobre las invasiones biológicas, algún método de control y conservación ambiental, a fin de minimizar el daño que estas ocasionan.

PALABRAS CLAVE: Conservación, biodiversidad, comunidad, invasión, encuestas.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DISPOSITIVO PARA MEDICIÓN DINÁMICA DE FUERZAS OCLUSALES DENTALES DURANTE LA MASTICACIÓN HUMANA

A. Gutiérrez, G. Uzcátegui, I. Sánchez.

Centro de Física, IVIC y Instituto Nacional de Bioingeniería, UCV.

Las fuerzas mandibulares han sido objeto de estudio en las últimas décadas ya que pueden ayudar a entender mejor algunos hábitos parafuncionales (por ejemplo el bruxismo) y desarrollar

tratamientos vanguardistas. Determinaciones cuantitativas de las fuerzas de mordida pueden ayudar a evaluar la efectividad de tratamientos, como el protésico o implantológico. Se pueden realizar dos tipos de medidas: estáticas y dinámicas, las primeras miden la máxima fuerza oclusal a la que un individuo puede llegar, en cambio las dinámicas miden las variaciones de la fuerza durante uno o más ciclos masticatorios. El objetivo de este estudio es desarrollar un dispositivo que permita determinar fuerzas oclusales dentales de manera dinámica, discriminando cada tipo de diente (molar, premolar, canino e incisivo) para observar como son las cargas que percibe cada diente en el plano oclusal. Se usa un sensor de fuerza flexible, que puede medir hasta 1000N, embebido en un acople que brinda estabilidad y una superficie que lo recubre para proteger el sensor de las cúspides dentarias. El acople se realizó utilizando material odontológico de impresión y discos de acero inoxidable para una mejor concentración de fuerza en el área sensitiva del sensor. Los acoples son personalizados y desechables, asegurando un ajuste idóneo al paciente bajo estudio, además de ser más higiénicos y sin riesgo de contaminación por contacto entre pacientes. El dispositivo puede realizar medidas cuantitativas que servirán de información de entrada en simulaciones computacionales de la respuesta mecánica de implantes dentales.

PALABRAS CLAVE: Fuerzas oclusales, mordida, flexiforce

AYUDA TÉCNICAS ESPECÍFICAS, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD NEUROMOTORA (ELABORACIÓN DE ADAPTADORES)

Marco Villalba.

Uno de los aspectos del desarrollo humano más importante y rápido desde los primeros años de vida es el desarrollo motor. Durante los primeros cinco años, el ser humano adquiere control sobre los movimientos amplios. Después de los cinco años de edad, el principal desarrollo tiene lugar en el control de las coordinaciones finas, en las que entran a formar parte los grupos de músculos más pequeños que se usan para agarrar, arrojar y recoger pelotas, usar herramientas o escribir. Es importante recordar que existen factores biológicos, psicológicos y/o sociales que pueden incidir en el desarrollo normal del individuo y, que se puede evidenciar en una disminución o supresión temporal o permanente, de alguna de las capacidades sensoriales, intelectuales o motrices, como es el caso de las personas con discapacidad neurológica y/o motora. En nuestro país existen personas con discapacidad Físico-motora y neurológica, de diferentes edades, que necesitan contar con ayudas técnicas específicas para desarrollar no solo los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino también su vida social cotidiana y generalmente, no pueden acceder a las ayudas técnicas específicas debido a diversas razones. La de mayor

peso es la económica y las existentes en el mercado (traídas del exterior), no se encuentran adaptadas a las diferentes edades cronológicas ni a las necesidades. Por ello, surge como necesidad: Diseñar y elaborar adaptadores anatómicos, para escritura de personas con discapacidad neuromotora. Siendo uno de los objetivos específicos: Aplicar técnicas específicas que ayuden directamente en la escritura a personas con discapacidad neuromotora.

PALABRAS CLAVE: Neuromotora.

CONCENTRACIONES DE INTERLEUCINA-6 EN PREECLÁMPTICAS A TÉRMINO Y PRETÉRMINO

Reyna-Villasmil E, Mejia-Montilla J, Reyna-Villasmil N, Torres-Cepeda D, Santos-Bolívar J, Aragón-Charris J.

Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Central Dr. "Urquinaona". Maracaibo. Estado Zulia.

OBJETIVO: comparar las concentraciones de interleucina-6 en preeclámpticas a término y pre-término. **MÉTODO:** Se seleccionó un total de 50 pacientes: 20 preeclámpticas pre-término (grupo A) y 30 preeclámpticas a término (grupo B). Las muestras de sangre para la determinación de interleucina-6 se recolectaron en todas las pacientes antes del parto e inmediatamente después del diagnóstico de preeclampsia. **RESULTADOS:** No se encontraron diferencias significativas con relación a la edad materna, Índice de masa corporal y valores promedio de presión arterial sistólica y diastólica al momento de la toma de la muestra ($p = ns$). Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos con respecto a la edad gestacional ($p < 0,05$). Las concentraciones de interleucina-6 fueron similares en el grupo de preeclámpticas pre-término (310,8 +/- 26,5 pg/ml) comparado con el grupo de preeclámpticas a término (316,9 +/- 39,7 pg/ml; $p = ns$). No se observó una correlación significativa de las concentraciones de interleucina-6 con los valores promedio de presión arterial sistólica y diastólica ($p = ns$). **CONCLUSIÓN:** Las preeclámpticas con embarazos pretérmino presentaron concentraciones similares de interleucina-6 al compararlo con preeclámpticas a término.

PALABRAS CLAVE: Interleucina; Preeclampsia, Embarazo, Interleucinas.

EFFECTO HIPOGLICEMIANTE DE EUCALIPTO CAMALDULESIS EN CÉLULAS SANGUÍNEAS HUMANAS

Nubilde Martinez, Jose Stavola, Julio Trillo, Eyllin Yepez, Krystal Gonzales, Yamileth Rodriguez.

Sección de fitofarmacología, Instituto de investigaciones biomédicas de la Universidad de Carabobo.

La cultura popular le atribuye a las plantas propiedades mágicas y/o farmacológicas, que muchas veces no poseen o no han sido verificadas, una de estas propiedades es efecto hipoglicemianteen el eucalipto, siendo utilizada como alternativa terapéutica para el tratamiento de la Diabetes Mellitus; el principal objetivo de esta investigación fue evaluar éste efecto en la planta Eucaliptus camaldulensis Dehn, utilizando el extracto acuoso, empleando modelos experimentales: células sanguíneas humanas resuspendidas en medios con glucosa. Esta investigación es de tipo experimental puro, exploratoria, descriptiva y analítica. Se realizaron ensayos in-vitro en condiciones normoglicémicas (5.5 mMol) evidenciándose descensos en las concentraciones de glucosa con respecto al control, al agregar las dosis mas altas del extracto (0,7 y 1.4 mg/1x10⁶ células). Los resultados fueron analizados utilizando el método estadístico ANOVA; se discuten los resultados y se presentan conclusiones.

PALABRAS CLAVE: Eucalipto, diabetes, efecto hipoglicemiante.

LOS NIVELES DE AMINOÁCIDOS EN EL HIPOCAMPO Y EN EL RAPE DE RATAS TRATADAS CON CLONAZEPAM

Bravo- Tobar Iván Darío, Obregón Francisco y Lima Lucimey.

Laboratorio de Neuroquímica. Centro de Biofísica y Bioquímica. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

El efecto de diferentes dosis de clonazepam (CLON) sobre el contenido de amino ácidos en el hipocampo y el rafe de rata fue estudiado. El tratamiento durante 7 días con 2 mg de CLON produjo en el hipocampo un aumento de serina (SER), arginina (ARG), alanina (ALA) y taurina (TAU) y la disminución de histidina (HIST), en el rafe produjo el aumento de treonina (THR) y ARG y la disminución de HIST. La dosis de 5 mg produjo en el hipocampo el aumento de aspártico (ASP), HIST, glutamina (GLN), THR y TAU, en el rafe se produjo el aumento del ácido gamma amino butírico (GABA). La dosis de 10 mg no produjo cambios en el hipocampo, en el rafe se produjo la disminución de ASP e HIST. La administración de 2 mg de CLON durante 14 días produjo en el hipocampo el aumento de GLN y la disminución de ASP, glutámico (GLU), HIST, TAU y GABA, en el rafe se produjo el aumento de SER, GLN, THR y ARG y la disminución de los niveles de ASP e HIST. La dosis de 5 mg produjo la disminución de ALA y GABA en el hipocampo, en el rafe produjo la disminución de ASP, GLU, ALA, TAU y tirosina (TYR). La administración de 10 mg produjo en el hipocampo la disminución de HIST, ALA

y GABA y en el rafe, la disminución de GABA. Los resultados muestran que existen cambios neuroquímicos diferentes que son específicos de la región cerebral, del tiempo y la dosis de CLON.

PALABRAS CLAVE: Aminoácidos, clonazepam, hipocampo, rafe, cromatografía líquida de alta resolución.

ESTANDARIZACION DEL MÉTODO DE OBTENCIÓN DE EXTRACTOS BIOACTIVOS DE ESTREPTOMICETOS VENEZOLANOS

Caniglia Lorenzo, Brundula Veronika.

Laboratorio de Biotecnología, Depto. de Biología Celular, Universidad Simón Bolívar.

Introducción: Streptomyces es un género de bacterias Gram+ que habitan fundamentalmente el suelo; conocidas por su capacidad de producir metabolitos microbianos de gran importancia para la medicina. Estos compuestos bioactivos son relevantes en la búsqueda de nuevos antibióticos, debido a la elevada incidencia de infecciones causada por el incremento de agentes patógenos resistentes a los antibióticos de uso convencional. Con esta visión, se hace imprescindible lograr la obtención de metabolitos de Streptomyces de manera efectiva y eficaz. **Objetivo:** Estandarizar el mejor medio para el crecimiento de estreptomicetos venezolanos con fines de extracción de metabolitos secundarios bioactivos. **Metodología:** Se obtuvieron aislados axénicos de Streptomyces sp. de suelos venezolanos, se caracterizaron morfológicamente y se realizaron pruebas preliminares de antibiosis para conocer su posible actividad ante otros microorganismos. A continuación se cultivaron cepas activas en tres tipos diferentes de medios líquidos para determinar si estos influían en la cantidad de metabolitos producidos; seguidamente fueron filtrados por gravedad y se realizaron extracciones con solventes orgánicos. Con los extractos obtenidos se realizaron pruebas de antibiosis mediante el método de Kirby-Bauer utilizando cuatro microorganismos (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus y Pseudomonas aeruginosa). **Resultado:** La mayor cantidad de masa de extractos se obtuvo utilizando el medio líquido Trypticasa-Soja, seguido por Mueller Hinton Broth y en último lugar el medio ISSA líquido. Por su parte, las pruebas de antibiosis mostraron actividad biológica contra Staphylococcus aureus y Bacillus cereus. **Conclusión:** Se recomienda el uso del medio líquido Trypticasa-Soja para la extracción de metabolitos secundarios de Streptomyces sp.

PALABRAS CLAVE: Metabolitos secundarios, Streptomyces, antibioticos.

QUIMIOTERAPIA CONTRA MAL DE CHAGAS

Y LEISHMANIASIS: DESARROLLO, SÍNTESIS Y EVALUACIÓN DE COMPUESTOS ALTERNATIVOS CON POTENCIAL ANTIPARASITARIO

Núñez-Durán Jorge, García Lady, Sojo Felipe, Arvelo Francisco, Kouznetsov Vladimir, García-Marchán Yael y Serrano-Martín Xenón.

Instituto de Estudios Avanzados (IDEA). Venezuela. Universidad Central de Venezuela (UCV) Venezuela. Universidad Industrial de Santander. Colombia.

El Mal de Chagas y la Leishmaniasis, figuran como 2 de las 6 enfermedades parasitarias con mayores niveles de mortalidad y morbilidad a nivel mundial. Ambas parasitosis, son tratadas con fármacos medianamente efectivos, tóxicos y de alto costo. En este sentido, desarrollamos y sintetizamos 10 nuevos derivados de tetrahydroquinolinas, evaluando su efecto sobre *T. cruzi*, *L. braziliensis* y sus respectivas células hospederas. Mediante evaluaciones utilizando el ensayo colorimétrico MTT, obtuvimos los siguientes resultados. (1) *T. cruzi*: 5 derivados con valores de EC₅₀ <50 μM, inocuos para sus células hospederas (VERO) a una concentración de 300 μM y más activos que el fármaco tripanocida (de uso comercial) Itraconazol®. El derivado con mayor actividad tripanocida fue el JS56, con un porcentaje de inhibición de la proliferación parasitaria del 75%. (2) *L. braziliensis*: 9 derivados con valores de EC₅₀ <50 μM e inocuos para sus células hospederas (Macrófagos BMDM) a una concentración de 300 μM. De los 9 derivados, 6 fueron más activos que el fármaco leishmanicida y de uso comercial Miltefosina®. El derivado con mayor actividad leishmanicida fue el JS87, con un porcentaje de inhibición de la proliferación parasitaria del 90%. Si bien estos estudios fueron realizados sobre promastigotes de *L. braziliensis* y epimastigotes de *T. cruzi* (estadios extracelulares), la alta toxicidad selectiva para los parásitos, valida la realización de nuevos ensayos con modelos más avanzados tales como: amastigotes intracelulares y ratones Balb/C infectados.

PALABRAS CLAVE: Mal de Chagas, Leishmaniasis, itraconazol, miltefosina, tetrahydroquinolinas.

LOS RECEPTORES ErbB ESTÁN IMPLICADOS EN LA DIFERENCIACIÓN NEURONAL DE CÉLULAS PC12 MEDIADA POR FACTORES LIBERADOS POR NERVIOS CIÁTICOS

García Lisbeth, Forsyth Patricia, Tirado Marianela, Castillo Cecilia y Longart Marín.

Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), Universidad Simón Bolívar (USB).

El diseño de terapias para la recuperación de pacientes con lesiones en el sistema nervioso, requiere la identificación de receptores y cascadas de señalización implicadas en la diferenciación y regeneración neuronal. La regeneración en el sistema nervioso periférico (SNP) es más eficiente que en el central (SNC), razón que llevó a estudiar el efecto del medio condicionado por nervios ciáticos (MC), constituido por factores liberados luego de una lesión en el SNP. Previamente, demostramos que en células PC12 (línea celular que adquiere características neuronales), el MC induce el desarrollo de neuritas que expresan marcadores dendríticos, y que la aparición de axones ocurre con el tratamiento conjunto con MC y el inhibidor k252a. En el MC se ha identificado un factor que se une a los receptores ErbB, por lo cual en este trabajo se estudió la implicación de estos receptores en la diferenciación de las células. Para ello se evaluó el porcentaje de células con neuritas largas (CNL), la longitud total de las neuritas por célula (Long/célula) y la densidad de corrientes de sodio (INa), tratadas con MC en presencia o ausencia de k252a y un inhibidor de los ErbB (PD). Se obtuvo que el PD disminuyó el porcentaje CNL (MC+k252a: 59.13±5.55%; MC+k252a+PD: 8.31±2.82%; MC: 27.63±3.82%), la Long/célula (MC+k252a: 40.86±5.81 μm; MC+k252a+PD: 9.15±0.45 μm; p<0.01) y la densidad de INa (MC+k252a: 63.1±9.0 pA/pF; MC+k252a+PD: 12±2.5 pA/pF; MC: 15.7±2.1 pA/pF). Estos resultados sugieren que los receptores ErbB están implicados en el proceso de diferenciación neuronal de las células PC12.

PALABRAS CLAVE: Neuritogenesis, Receptores ErbB, Corrientes de sodio.

SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA FASCIOLASIS EN HUMANOS AL MANIPULAR ALIMENTOS. LA MUCUSÉ, MÉRIDA – VENEZUELA

Aldana L. Ingrid B.

Instituto Experimental “José Witremundo Torrealba”, Salud Comunitaria, Núcleo Universitario “Rafael Rangel” Universidad de los Andes.

La apropiada manipulación de los alimentos es una de las formas de evitar las enfermedades transmitidas por estos. La Fasciolosis es una enfermedad del hígado causada por un parásito *Fasciola hepática*, la infestación humana ocurre por la ingesta de alimentos crudos o mal preparados y aguas contaminadas por heces de vacunos. Se propuso sensibilizar para prevenir la Fasciolosis humana a través de una adecuada manipulación de alimentos. Fue una investigación cualitativa con diseño descriptivo, el área de estudio fue la Mucusé, Timotes Mérida, fueron las mujeres la población y como muestra las manipuladoras de alimentos. Para la recolección de datos se aplicó una encuesta mixta y una observación

con participación moderada con registros tecnológicos. Se llevaron a cabo talleres y se elaboró un material informativo. Existen factores de riesgo personales para la transmisión de la Fasciolosis al manipular alimentos como el agua de consumo, hábitos higiénicos, ingesta de hortalizas y berros regados con esta agua. Un 100% de la población consume agua proveniente de tanques que no tienen ningún tipo de tratamiento, aunado a esto los dueños de los bovinos los pastorean a la orilla de la quebrada y río, además resultaron animales positivos con huevos de *Fasciola h.* en las heces. Se elaboró un croquis de la Mucusé con la intención de ubicar los factores epidemiológicos determinantes de la infestación por la *Fasciola h.* Se logro informar, sensibilizar, estimular y motivar a la población sobre la responsabilidad que deben asumir hacia el cambio de actitud para prevenir la enfermedad.

PALABRAS CLAVE: *Fasciola hepática*, higiene, enfermedades.

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL DE PIZZA TIPO “MARGARITA” PARA EL CONSUMO DE CELIACOS

Ramírez, Zaida y Pérez, Elevina.

Instituto Nacional de Nutrición; Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Facultad de Ciencias Universidad Central de Venezuela.

La enfermedad celíaca es una enteropatía por intolerancia al gluten que afecta una fracción de la población mundial. El único tratamiento conocido en la actualidad es la eliminación del gluten totalmente de la dieta. En Venezuela esta enfermedad es poco conocida y los alimentos para este tipo de consumidores son escasos, importados, poco versátiles y costosos. En esta investigación se valoró el aporte nutricional de una pizza sin gluten elaborada con queso mozzarella y salsa de tomate usando una base de pizza de harina de arroz (*Oryza sativa L.*) y aislado de proteína de soya (*Glycine soya L.*) enriquecida con vitaminas y minerales. Para ello se evaluó la composición proximal y aporte calórico de la pizza cocida siguiendo las metodologías descritas en la AACC (2003) e INN (2000). Se encontró que una ración de pizza (62,3g) aporta 282 Cal/100g, 7,56% de grasa, 41,94% de carbohidratos totales, 11,56% de proteína y 1,25% de cenizas. Por lo tanto, los resultados de este estudio demuestran un significativo aporte de energía y nutrientes de la pizza elaborada con la mezcla de harina de arroz y aislado de proteína de soya. Este tipo de alimento puede ser utilizado en la dieta de los celíacos, además de contribuir a diversificar los productos para este sector de la población, ayuda a disminuir la fuga de divisas por importación de productos para regímenes especiales.

PALABRAS CLAVE: Libre de gluten, pizza, enfermedad celíaca, aporte calórico, nutrientes.

EVALUACIÓN DEL EFECTO OSTEOGÉNICO DEL EXTRACTO ACUOSO FOLIAR DE BAUHINIA MEGALANDRA EMPLEANDO CULTIVOS CELULARES

Márquez, Ana; González-Mújica, Freddy; y Noris-Suárez, Karem.

Bioingeniería de Tejidos, Universidad Simón Bolívar. Cátedra de Bioquímica. IME, Universidad Central de Venezuela.

Estudios epidemiológicos demuestran que los flavonoides previenen afecciones relacionadas con la menopausia, tales como la osteoporosis y se pueden proponer como una terapia alternativa a la tradicional, de reemplazo hormonal. Estudios previos han reportado la presencia de flavonoides en extractos metanólicos foliares de *Bauhinia megalandra* (Bm), mejor conocida como “casco de vaca” por la población venezolana, la cual consume infusiones de hojas de dicha planta con fines medicinales. Por ello nos propusimos evaluar la capacidad osteogénica del extracto acuoso foliar (EAF) de Bm, in vitro. Una vez obtenido el extracto acuoso, se realizó un fraccionamiento con solventes de diversa polaridad (acetona, metanol, butanol). Todas las muestras fueron analizadas por cromatografía en capa fina, y mediante ensayos in vitro, se evaluó su potencial osteogénico, empleando cultivos de células óseas derivadas de calvaria de rata (*Sprague dowley*) y células madre mesenquimales (CMM) aisladas de lipoaspirados humanos. Los resultados se pueden resumir en: 1) en ambos cultivos se observó osteogenesis al ser tratados tanto con el EAF como con las fracciones metanol y acetona confirmado por la presencia y cuantificación de nódulos de mineralización en estos; 2) la cromatografía en capa fina reveló que las fracciones acetona y metanol presentaban 2 ó 3 compuestos de naturaleza polar, y que coincidían con los estándares kanferol 3-O-?--(2”-galoil) ramnosa, kanferol 3-O-?-ramnosa y/o quercetina 3-O-?-ramnosa. En conclusión, el EAF de la planta *Bauhinia megalandra* posee flavonoides con la capacidad con actividad osteogénica tanto en células de linaje osteogénico como de CMM.

PALABRAS CLAVE: Flavonoides, células mesenquimales, *Bauhinia megalandra*.

MORINDA CITRIFOLIA (NONI) Y SU ACCIÓN EN EL ENDOMETRIO DE RATAS CASTRADAS

Ligia Castro de Rojas, Sonia Alvarado Rico, Dulce González, Ada Rojas, Hercy Rojas, Manuel Alejandro Meléndez.

Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Veterinarias.

En la medicina herbácea es frecuente el uso de productos derivados de gran variedad de plantas para lograr la salud de los individuos sin advertir el potencial peligro que podría ocasionar al producir efectos indeseables. La *Morinda citrifolia*, Noni®, es una planta que goza de una amplia difusión, se le atribuyen una gran cantidad de efectos medicinales, con un extenso rango de beneficios terapéuticos en cáncer, infecciones, artritis, diabetes, asma, hipertensión y dolor. Se han utilizado todos los componentes de la planta en preparaciones con fines terapéuticos, y es consumido por la población sin prescripción ni control médico. El objetivo de esta investigación se centra en la descripción de la *Morinda citrifolia*, Noni® y su acción en el endometrio de ratas castradas. Se utilizaron 20 ratas Sprague dawley de 350 g previamente castradas, luego de 10 días, se dividieron en dos grupos: grupo control, G I (N=10) y grupo experimental, G II (N=10). Al GII, se les administró una dosis de 2 mg de Noni® bajo la forma de dilución acuosa vía intragástrica, durante 21 días consecutivos. Posteriormente, los cortes de útero fueron procesados por la técnica de inclusión en parafina y teñidos con la coloración de Hematoxilina-eosina. Se observó atrofia uterina y disminución del diámetro de los cuernos uterinos, en el 80% de las ratas tratadas con *Morinda citrifolia*, Noni®. Los resultados sugieren un posible efecto hipoestrogénico, que estudiado a profundidad, contribuirían con la farmacoterapia en el área de la Ginecología.

PALABRAS CLAVE: Endometrio, *Morinda Citrifolia*, Noni

TAMIZAJE FITOQUÍMICO DE CUATRO PLANTAS MEDICINALES CON EFECTO HIPOGLICEMIANTE

Meléndez J. Manuel; León T. Milagro; Alvarado R. Sonia.

Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Central de Venezuela, Campus Maracay, estado Aragua.

La Diabetes Mellitus, es un síndrome metabólico caracterizado por el incremento en la concentración plasmática de glucosa y debido al alto costo de los fármacos hipoglicemiantes los pacientes recurren a la Medicina Natural. Se realizó tamizaje fitoquímico a las especies: (1) *Ruta graveolens*, (2) *Opuntia jaconostle*, (3) *Amambrosia cumanensis* y (4) *Micromeria brownei*, con el fin de contribuir al sustento científico de tal práctica etnofarmacológica. Las muestras vegetales fueron adquiridas en el mercado principal de Maracay, estado, Aragua. Venezuela, tras su identificación taxonómica, el material fue lavado agua destilada y secado a estufa. Se pesaron 70 g entre hojas y tallos, se concentraron en 500 mL de agua destilada y se dejaron en agitación constante durante 48 horas. El extracto acuoso se conservó a -23°C. La evaluación por colorimetría

estuvo dirigida a evaluar la presencia de ciertos metabolitos secundarios. Se evidenció la presencia de Saponinas, Triterpenos en la totalidad de las muestras ($p < 0,05$), seguido por Taninos y Cumarinas quienes están presente en todas las especies, excepto (4). Se demostró la presencia de Flavonoides en las especies: (1), (2) y (4) continuados por los Glucósidos Cardiotónicos y Lactosas Sesquiterpénicas para (1) y (4), ninguna de las plantas medicinales en estudio presentó Antraquinonas y Alcaloides ($p > 0,05$). Los resultados obtenidos sugieren cierta relación de metabolitos como los flavonoides y las cumarinas con la actividad hipoglicémica de estas plantas, al mismo tiempo que constituyen un aporte científico a la incorporación de las Plantas Medicinales en los sistemas actuales de salud.

PALABRAS CLAVE: Diabetes, *Ruta graveolens*, *Opuntia jaconostle*, *Ambrosia cumanensis*, *Micromeria brownei*.

ESTANDARIZACIÓN, VALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA TÉCNICA DE PCR PARA EL DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE BRUCELLA

Rivera-Olivero Ismar; Vetiá Dayahindara; Rodríguez Eduardo; Morales Richard; Moros V Rosalba; Cardona Marta; Gómez Keyla; López Eneida y Correa María F.

Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel". Caracas. Venezuela.

El diagnóstico de brucelosis se basa en métodos microbiológicos y serológicos. Siendo estos últimos los más utilizados, pero presentan reacciones cruzadas y baja sensibilidad en fase crónica. Por ello el cultivo es el estándar de oro; pero requiere tiempo, recursos y un nivel de Bioseguridad 3 ya que representan un alto riesgo de infección para el personal de laboratorio. Para evitar estas desventajas se han desarrollado métodos basados en biología molecular. Este proyecto enmarcado en la Misión Ciencia tiene como objetivos estandarizar una PCR múltiple que permita la identificación de las especies de *Brucella* implicadas en la patología en Venezuela, así como estandarizar y validar una PCR género específica con la finalidad de transferir e implementarla en laboratorios regionales que actualmente hacen el diagnóstico serológico de brucelosis. Actualmente este proyecto se encuentra en pleno desarrollo y con resultados tangibles como lo son una PCR género específica ya estandarizada y en proceso de validación con muestras clínicas; una PCR múltiple especie específica estandarizada y validada con un límite de detección de 1,3 ng/ μ l para *B. abortus*, 2,9 ng/ μ l *B. melitensis* y *B. suis* 2,71 ng/ μ l, que constituye una excelente herramienta para la identificación de *Brucella* de manera rápida y segura. Esta técnica molecular permitirá determinar las especies que causan enfermedad en nuestra población, revelándonos una valiosa información

epidemiológica para establecer mejores estrategias de control. Al finalizar este proyecto tendremos herramientas validadas para realizar un diagnóstico confiable y seguro de esta patología, que permita un tratamiento oportuno y eficaz de los pacientes.

PALABRAS CLAVE: Brucelosis, *Brucella* spp, Diagnóstico Molecular.

APLICACIÓN DEL SISTEMA ESCALA 0 EN LA EVALUACIÓN BIOMÉDICA DE JOVENES DEPORTISTAS

Rodríguez B., Amando A.; García A., Pedro A.; Flores E., Zhandra C.; Peña O., Rubén J.; Brito N., Pedro L.; Virla, Andrés E.

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, UCV; Departamento de Antropología, MPPD.

Uno de los aspectos fundamentales en la evaluación biomédica de los deportistas es el conocimiento de la composición corporal y con ella el nivel de adiposidad de los sujetos. Sin embargo, tal evaluación se realiza generalmente a partir del uso de ecuaciones de regresión, que si bien se basan en los pliculos adiposos, también dependen en alto grado de suposiciones que, a menudo, son insostenibles y se ven limitadas en la realidad biológica. Por ello, es necesario contar con procedimientos que dependan cada vez menos de dichos supuestos. En tal sentido, este trabajo tiene como objetivo evaluar la aplicación del Sistema Escala 0 en la estimación del perfil adiposo de jóvenes deportistas como parte de su control biomédico. Se aplicó la estrategia metodológica descrita por Ross y Ward (1984) en una muestra de 428 deportistas (227 masculinos y 201 femeninos). Los resultados evidencian que los canales percentilares asociados al sistema escala 0, ajustados para la estatura de la población, pueden ser una alternativa confiable y práctica en la valoración de la adiposidad relativa y el peso corporal proporcional como parte del control biomédico, proporcionando estimaciones adaptadas a las características de los sujetos evaluados, lo que resulta de ayuda fundamental en la planificación y seguimientos del entrenamiento.

PALABRAS CLAVE: Composición Corporal, Escala 0, Adiposidad, Deporte.

RESPUESTA HUMORAL CONTRA LA HEMOZOÍNA DE PLASMODIUM BERGHEI Y HEMOZOÍNA SINTÉTICA EN UN MODELO MURINO

Spencer Lilian M., Agola Anaely, Roa Eduardo, Gamboa Neira y Charris Jaime.

Biología Celular, Universidad Simón Bolívar, Bioanálisis,

Universidad Central de Venezuela (UCV), Farmacia, UCV, Farmacia, UCV.

La malaria es una enfermedad causada por protozoarios del género *Plasmodium*, siendo *P. falciparum* la causante de la forma más severa de la enfermedad en humanos. La malaria presenta múltiples mecanismos para adaptarse al hospedador, uno de los más importantes es el merozoito, responsable de la invasión al eritrocito donde ocurre la digestión de la hemoglobina. Este proceso es llevado a cabo durante la fase intraeritrocítica, dando como resultado la formación del pigmento malárico o Hemozoína (Hz). Existe evidencia de que esta molécula es responsable de muchas de las complicaciones en la inmunopatología de la malaria, ya que en casos graves de la enfermedad se acumula la Hz en los leucocitos y órganos como el bazo, hígado y cerebro. Actualmente, no existen suficientes estudios acerca de la estimulación de la respuesta humoral generada por la Hz; por lo este trabajo tiene como objetivo evaluar la respuesta humoral contra Hz en ratones BALB/c. Se estandarizó un ensayo inmunoabsorbente ligado a enzima (ELISA) utilizando Hz extraída a partir de sangre de ratones infectados con *Plasmodium berghei* y Hz sintética (HzS) como antígenos en ELISA indirecta y confirmada por ensayos de Western Blot y Dot ELISA. Los resultados muestran que al inmunizar ratones BALB/c con HzS, se produce una respuesta humoral de anticuerpos anti-HzS, siendo estos detectables en un ensayo de ELISA, dot ELISA y Western Blot. Los sueros de ratones inmunizados con HzS, se obtuvieron títulos más altos de anticuerpos anti-Hz que en los sueros de ratones infectados con especies de *P. berghei* y *Pyoelii*, en una ELISA indirecta utilizando HzS como antígeno. Estos resultados sugieren, el uso de HzS como potencial molécula en el diagnóstico de la enfermedad.

PALABRAS CLAVE: Hemozoína, diagnóstico inmunológico, *Plasmodium berghei*.

CLONAJE Y CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA DE LA GALACTOQUINASA DE TRYPANOSOMA CRUZI

Ángel Lobo, Ana Cáceres, Juan Luis Concepción.

Trypanosoma cruzi es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas. El estudio del metabolismo de la galactosa en los tripanosomátidos, solo se ha enfocado desde el punto de vista del ensamblaje de glicoproteínas. La galactosa es el azúcar que se encuentra en mayor proporción después de la manosa en las glicoproteínas. El glicocáliz de *T. cruzi* le permite evadir la respuesta inmune del hospedador mamífero. La galactosidasa cataliza la fosforilación de la galactosa dependiente de ATP para formar galactosa-1-fosfato. Se clonaron los dos genes galactosidasa de *T. cruzi*, el *galk120* y *galk110*, en los plásmidos pGEM-T

easy vector, y pET28a. Se sobrepresaron las dos proteínas recombinantes en E. coli BL21 DE3, la GalK110 se obtuvo de manera soluble

por autoinducción, mientras que la GalK120 formó cuerpos de inclusión insolubles bajo todas las condiciones probadas. La GalK110 purificada se utilizó para medir los parámetros cinéticos que afectan la actividad de la enzima, la GalK120 purificada se usó para hacer anticuerpos policlonales en conejo. Se midieron los parámetros cinéticos de la GalK110: Km para galactosa 0,126 mM y para ATP 0,292 mM, la Vmax calculada fue de 0,424 U/mg. Se realizaron estudios de expresión de la GalK en T. cruzi, se evidenció transcripción de ambos genes galactoquinasa, mientras que se corroboró su traducción en el epimastigote y tripomastigote. Se estudió la ubicación sub-celular de la galactoquinasa mediante dos técnicas, centrifugación diferencial y permeabilización con digitonina, la GalK se situó en los glicosomas. Los glicosomas podrían estar involucrados en la síntesis de azúcares nucleótidos, los cuales son necesarios para el ensamblaje de las glicoproteínas.

PALABRAS CLAVE: Galactoquinasa, Trypanosoma cruzi, Enfermedad de Chagas, metabolismo.

PROCEDIMIENTO DE HEMORROIDOPEXIA: EXPERIENCIA DE SEIS AÑOS DE UN EQUIPO QUIRÚRGICO Y RESULTADOS A LARGO PLAZO DE 86 PACIENTES

Torres Dugarte Carlos G. MD. Cirujano Coloproctólogo.

Hospital Sor Juana Inés de la Cruz, Mérida. Venezuela.

Introducción: El procedimiento para prolapso rectal mucoso (PPH) es el procedimiento usado menos doloroso y es una alternativa al tratamiento quirúrgico convencional de la enfermedad hemorroidal. Los resultados de nuestra experiencia en 86 pacientes fueron revisados. Materiales y Métodos: Es un estudio retrospectivo de todos los pacientes que fueron a procedimiento PPH entre Enero 2006 a Diciembre 2011, usando el Autosuturador de (28 grapas de titanio) de Ethicon Proximate para procedimiento de prolapso hemorroidal, para segundo, tercero y cuarto grado de enfermedad hemorroidal. Las complicaciones postoperatorias y resultados a largo plazo fueron recolectados y valorados en el presente estudio. Resultados: En un periodo de seis años fueron realizados 86 pacientes con patología hemorroidal. Los pacientes presentaban edades comprendidas entre 27 y 83 años de edad (media = 55). El promedio de seguimiento fue de 17 (4 – 30) días, 1.16% de los pacientes (n= 1) tenían II grado, 56.97% de los pacientes tenían (n=49) III grado y 41.86% de los pacientes (n=36) tenían IV grado de hemorroides. Piel perineal (skin tag) escisión fue realizado en 9 pacientes (10.46%) con grado IV hemorroides. El promedio del tiempo quirúrgico

fue 47.5 (20 – 75) minutos. Promedio estadía hospitalaria fue de 36 (24 – 48) horas. Todos los pacientes fueron operados bajo anestesia espinal. En nuestro estudio no hubo complicaciones por anestesia. Complicaciones postoperatorias inmediatas fueron sangramiento en cuatro pacientes (4.65%), dos pacientes (2.32%) requirieron transfusión de una unidad de sangre. Retención urinaria ocurrió en un solo paciente (1.16%). Dolor rectal ocurrió en un solo paciente (6.97). Complicaciones tardías fueron sangramiento rectal en cinco pacientes (5.81%). Tres (3.84%) de esos pacientes respondieron con buen resultados a la ligadura de bandas elásticas. Otras complicaciones encontradas en la literatura como son fisura anal, estenosis anal; en nuestra experiencia no se registraron ninguna de esas complicaciones. Enfermedad hemorroidal recurrente se observe en 2 pacientes (2.32%) pacientes. La satisfacción postoperatoria de los pacientes fue buenas en 95% de los pacientes. Conclusiones: EL Procedimiento de hemorroidopexia (PPH) es una alternativa segura y efectiva para tratar a las hemorroides. Este procedimiento es una alternativa a la cirugía convencional de hemorroides, con baja recurrencia y bajo porcentaje de complicaciones.

PALABRAS CLAVE: PPH, hemorroidopexia.

VIVIENDA, HÁBITAT Y DESARROLLO URBANO

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA ALONSO GAMERO, PARA LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS

Camejo, Lyneth.

Departamento Académico de Construcción Civil del Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero.

Este trabajo estuvo dirigido a la creación del Sistema de Información Geográfica del Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero (SIG-IUTAG), a los fines de que la División de Planificación y Desarrollo Institucional tuviera acceso inmediato a la visualización de los distintos espacios con que cuenta, destacándose especialmente la ubicación, distribución, manejo y toma de decisiones para permitir la modernización constante de los bienes muebles e inmuebles y el aprovechamiento positivo de los múltiples espacios a tiempo presente y futuro. Es un proyecto factible apoyado en una investigación documental y de campo, en donde se recopiló información sobre el tema de estudio, luego se clasificaron las cartografías existentes, posteriormente se ejecutaron levantamientos topográficos que dieron origen a las cartografías actualizadas del IUTAG, entre ellas las mediciones con GPS diferencial; después se creó el Mapa Base definitivo, donde se visualizan las Cartografías del IUTAG sobre la cartografía .CAD e Imágenes Ikonos de la ciudad de Coro; luego se generó la Base de Datos, contentiva de información cualitativa y cuantitativa sobre los 682 espacios físicos levantados y por último se diseñó el SIG empleando para ello el Software ArcGis 9.x.

Los mapas temáticos y datos geográficos obtenidos como resultado, son aplicaciones para la planificación y gestión de los espacios físicos, permitiendo conocer dónde están y que uso tienen los bienes muebles e inmuebles, cruciales para el correcto desenvolvimiento de las actividades que se desarrollan en la Institución.

PALABRAS CLAVE: Sistema de Información Geográfica, Bases de Datos, Cartografías.

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD RURAL EL CHUCUTO ESTADO ANZOÁTEGUI

Amanda Olivier.

Sistematizar permite comprender y mejorar nuestra propia

práctica, documentar y difundir métodos de trabajo, formas de intervención, extraer enseñanzas y compartirlas. El objetivo de esta investigación plantea que los actores de los procesos de desarrollo se involucren en procesos de aprendizaje y de generación de nuevos conocimientos a partir de las experiencias, con la sistematización, cómo una especie particular de creación participativa de conocimientos teóricos - prácticos, desde la reconstrucción del proceso vivido, los factores que intervinieron, cómo se interrelacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. Esta experiencia realizada en la comunidad rural del Chucuto Estado Anzoátegui, estableció como metodología la observación directa de la participación y organización social, dinámica en la que las y los ciudadanos se involucraron de manera consciente y voluntaria en los procesos para el Plan de Desarrollo Comunitario, considerando la historia local, la caracterización comunitaria y el diagnóstico participativo comunitario, como aspectos esenciales para las transformaciones necesarias, la generación de nuevos conocimientos que fortalecen la organización y sus interacciones e interrelaciones humanas. Obteniéndose como resultados las áreas estratégicas en función de sus prioridades, problemas y necesidades para la elaboración de proyectos comunitarios contenidos dentro del Plan Integral de Desarrollo Comunal.

PALABRAS CLAVE: Desarrollo, organización, Comunidad.

CONSOLIDACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO EN LAS POLÍTICAS TURÍSTICAS DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL PÁRAMO VALLE DE MOMBOY

Ramos G Yalitz T. Iris E. Argüello C.

Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV). Estudiantes del Programa Doctoral en Ciencias para el Desarrollo Estratégico (UBV-Zulia).

El proyecto surge como respuesta para articular las investigaciones del Programa de Formación de Grado de Comunicación Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), y de dos Programas Doctorales, con la posibilidad de crear iniciativas reales dentro de un marco ético operativo de desarrollo local. Como Objetivo General se planteó generar desde el paradigma del desarrollo sustentable, procesos y estrategias a través de la organización productiva, turística y agroecológica de las comunidades para consolidar el modelo productivo del PNSB, ubicado en el Valle del Momboy, parroquia La Puerta, municipio Valera, estado Trujillo. La metodología es de Investigación Aplicada, basada en un marco ético operativo. Actualmente, se están sistematizando, 6 proyectos de grado, basados en la experiencia y la articulación, se está creando la página web que incluye datos procesados de

una encuesta general que permite determinar 1.-La difusión y promoción de la Red de proyectos en las comunidades del valle del Momboy. 2.- Indicadores que permitan la planificación y construcción de viviendas con tendencias turísticas sobre la base de material de alto rendimiento energético. 3.- Datos de temas científicos enmarcados en las políticas públicas vinculantes a la gestión de riesgos. 4.-Diseño de maqueta sobre fachadas de casa turísticas con materiales de alto rendimiento energético.

PALABRAS CLAVE: Desarrollo, Organización, Turismo, Comunicación, Agroecología.

JERARQUIZACIÓN DEL SISTEMA DE CIUDADES DE LA REGIÓN DE BARLOVENTO MEDIANTE LOS ÍNDICES DE ATRACCIÓN DE POBLACIÓN

Víctor Navarro, Idania Briceño y Mónica Saldías.

Observatorio Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación.

La jerarquización de ciudades emplazadas en una región es fundamental para determinar su dinámica, se considera un factor clave, garante del éxito en la planificación territorial. Para ello debe considerarse, junto con la población emplazada en cada centro poblado, los elementos que atraen a la población de una ciudad a otra, como lo son los niveles de oferta de servicios y la oferta de empleo estable entre otras. La presente investigación tiene como objetivo establecer la jerarquía que corresponde a cada ciudad emplazada en la región de Barlovento, considerando los factores que inciden en el modelo jerárquico, con la intención de generar la base para discernir una mejor distribución de los servicios y utilizar el concepto de equidad en el manejo del espacio. Para ello se realizó el análisis exploratorio de datos, el cual permitió estandarizar los valores presentados por cada variable e implantar las ponderaciones adecuadas a cada uno de los elementos que conforman el modelo. Posteriormente, se realizó un análisis multicriterio para establecer las jerarquías de cada centro poblado, mientras que con el de conglomerados, se establecieron las áreas de influencia directa y los vínculos comerciales. Higuero resultó ser el centro poblado con mayor jerarquía a pesar de que no cuenta con la mayor concentración de población, más lejano a Caracas que Caucagua pero con mayor infraestructura de servicios y zonas atractivas, las relaciones en el área se ejercen con mayor fuerza hacia Caracas y luego hacia Higuero.

PALABRAS CLAVE: Jerarquía urbana, Evaluación Multicriterio, Análisis exploratorio de datos, Análisis de Conglomerados y relaciones funcionales.

LA GESTIÓN URBANA LOCAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. UNA MIRADA

DESDE LA EXPERIENCIA FRANCESA (2002-2003) Y VENEZOLANA (2001-2008)

Sandra Ornes Vásquez.

Dept. Planificación Urbana - Universidad Simón Bolívar.

El municipio, como gestor de la ciudad, debe fundamentarse en un modelo de gestión participativo e incluyente, que facilite la aproximación a sus ciudadanos. Para enriquecer los mecanismos de participación en la gestión urbana local venezolana, se plantea como objetivo la revisión de los avances logrados en la gestión urbana participativa de un municipio piloto (Municipio Baruta del Dtto. Metropolitano de Caracas (período 2001-2008)); para compararlo con las experiencias de las ciudades francesas de Dunkerque, Nimes, Lyon, Ile de France, Nancy (2002-2003), y a partir de ello, generar nuevas propuestas.

Como proceso metodológico, se decidió: 1) realizar una revisión conceptual del contexto político-administrativo de las colectividades locales francesas y el caso piloto venezolano; 2) definir los elementos de caracterización, análisis y comparación: los métodos de planificación urbana, herramientas de intervención urbana, dispositivos de participación de los ciudadanos y gestión de proyectos urbanos; y 3) proponer nuevos mecanismos de participación ciudadana aplicables a la gestión urbana local venezolana.

Como resultado, se reconocen como principios guías: la gestión urbana de proximidad, que busca la resolución de los problemas diarios, más que las grandes intervenciones urbanas; y la política de la ciudad: concepción o visión de ciudad que favorece el trabajo en red, basado en: la concertación, corresponsabilidad, participación, coordinación, capacidad técnica, visión global y capacidad de evaluación. Igualmente, se proponen como mecanismos de activación de la participación ciudadana: el Taller de Trabajo Urbano (TTU), el Programa de Redinamización Urbana (PRU) y el Comité de la Política de la Ciudad (CPC).

PALABRAS CLAVE: Gestión Urbana Local, Participación Ciudadana, Planificación Local, Planificación Psrticipativa.

LA APROPIACIÓN TECNOLÓGICA MULTISECTORIAL PARA UN MODELO SUSTENTABLE DEL HÁBITAT Y CALIDAD DE VIDA RURAL

Medina Morales, Edwin Jesús.

UBV Punto Fijo. Doctorado.

En el libro anual de estadísticas de la FAO 2012 se publican las siguientes cifras para Venezuela: fuerza laboral agraria 1,0

millón (tabla 5). Capital e inversión en la agricultura 2000 – 2007: 0,7% (tabla 7). En la tabla 8 se desglosa esa inversión así: 20,1% desarrollo, 7,7% plantación, activos fijos 51,7%, inventario 9,1%, estructura 5,2% y maquinarias/equipos 6,2%. Es público y notorio el esfuerzo del Estado nacional en los últimos 5 años para fomentar la transformación del problema agrario en búsqueda de la soberanía alimentaria, la cual se espera continuar estimulando de acuerdo a lo planteado en el objetivo 1.4 del programa propuesto a la nación para el periodo 2013 – 2019. Esta parte de la investigación se centra en la consecución del objetivo 3.2.3 para apalancar el objetivo 1.4 y contribuir con el objetivo 2.1 del citado programa mediante la apropiación tecnológica para las fuerzas productivas del agro venezolano en los rubros de frutas tropicales, hortalizas y otros vegetales para el mercado interno y externo. Mediante el análisis fundamentado se logra el diseño de una estrategia más allá de la transferencia tecnológica, de la tecnología apropiada y espacio tecnológico para llegar al concepto apropiación tecnológica multisectorial. Este concepto permite la fabricación nacional con soporte de India para la agroindustria.

El modelo sustentable logrará superar las metas de productividad agrícola interanual del 5% y manufacturera del 10%, para apoyar a la soberanía alimentaria, la transformación socio – económico del hábitat y calidad de vida en las áreas rurales y exportaciones

PALABRAS CLAVE: Apropiación tecnológica, soberanía alimentaria, sustentable.

CULTURA PREVENTIVA EN GESTIÓN DE RIESGO ANTE DESASTRES NATURALES EN LA COMUNIDAD VIVIENDA RURAL DE BARBULA: MODELO DEL DOMINIO

Grimón Francisca, Herrera Mirella, Guevara Maigualida, Giugni Marilyn, Ortega Dinarle, Uzcátegui Elluz.

Universidad de Carabobo.

Esta investigación presenta el avance del proyecto PEII Nro. 201200176, específicamente el objetivo: Determinar los aspectos principales que abarcan el desarrollo de una cultura preventiva en desastres naturales, particularmente la revisión documental y el modelado del dominio. Para abordar la revisión se tomaron como fuente las entrevistas realizadas en: Centro de Investigación Estudios del Medio Físico Venezolano-UPEL, Protección Civil Carabobo, Centro de Investigación de Riesgo UDEFA y FUNVISIS; igualmente leyes, reglamentos y orientaciones educativas para la gestión integral del riesgo (Subsistema de Educación Básica). Para el abordaje de la comunidad se realizaron talleres de divulgación y la aplicación de un instrumento para diagnosticar la percepción del riesgo, así como identificación de las destrezas en el manejo de las

TIC. Estos insumos aunado a los lineamientos metodológicos establecidos por el Modelo BMScored permitieron la construcción del modelo de dominio para presentar un diagrama de clases especificado con el lenguaje de Modelado Unificado (UML); todo ello basado en el conocimiento de expertos. Asimismo, se elaboró un glosario para estandarizar la terminología utilizada por el equipo de trabajo. Finalmente, se realizó un análisis preliminar de los datos obtenidos del instrumento aplicado a 48 docentes de la escuela EBN Bárbula I, durante el dictado de dos talleres. Como conclusión se evidencia la necesidad de establecer una cultura preventiva a través de planes de mitigación de riesgo apoyados en el uso de las TIC, considerándose como una oportunidad para sensibilizar a la comunidad educativa, integrando el esfuerzo humano y la innovación pedagógica.

PALABRAS CLAVE: Gestión de Riesgo, Modelo del dominio, cultura preventiva, TIC

DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS PARA EL REFUERZO SISMORRESISTENTE DE VIVIENDAS POPULARES

Páez H., Valentina; López, Oscar Andrés.

Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas; Instituto de Materiales y Modelos Estructurales.

La zona con mayor amenaza sísmica de Venezuela (COVENIN 1756) es la norte costera. Aproximadamente el 80% de la población se encuentra ubicada en esta zona. La necesidad de vivienda ha traído consigo la autoconstrucción de éstas sin criterios técnicos, caracterizándose por su bajo costo, practicidad y crecimiento progresivo. Esta investigación tiene como objetivo evaluar el desempeño de estas viviendas ante acciones sísmicas y desarrollar técnicas prácticas y asequibles para el refuerzo sismorresistente.

Se han realizado inspecciones rápidas que permiten tipificar estas viviendas, observándose sistemas estructurales mixtos de pórticos de concreto armado relleno con paredes y mampostería confinada y sin confinar, de baja calidad constructiva. A partir de inspecciones detalladas se hicieron planos y videos que describen las estructuras típicas y la calidad de los materiales. Se procedió al análisis detallado de estos sistemas por medio de metodologías establecidas en la norma venezolana y en la de México a fin de evaluar la confiabilidad ante cargas gravitatorias y cargas sísmicas, mediante el uso tanto de métodos simplificados como de métodos refinados. De estos análisis se identifican las debilidades estructurales que se deben mitigar en las viviendas tipificadas para lo cual se establecerán alternativas de refuerzo sísmico; éstas serán evaluadas de forma analítica tomando en cuenta la relación costo-beneficio. Simultáneamente se evaluara de forma

experimental las alternativas de refuerzo factibles.

Según los resultados obtenidos se establecerán procedimientos para el refuerzo sísmico de las viviendas populares tipificadas, que sea de fácil aplicación empleando materiales de uso común con una relación costo-beneficio favorable.

PALABRAS CLAVE: Autoconstrucción, evaluación, reducción, riesgo sísmico, refuerzo estructural.

EVALUACIÓN DEL RIESGO SÍSMICO DE EDIFICACIONES DE PRIMERA ASISTENCIA EN LA CIUDAD DE CARACAS

González Jorge , López Oscar A.

Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológica (FUNVISIS), Asesor, Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológica (FUNVISIS).

Terremotos severos han afectado a Venezuela y seguramente ocurrirán otros en el futuro. Con el propósito de disminuir el riesgo sísmico, Funvisis ejecuta el Proyecto “Reducción del Riesgo Sísmico en el Área Metropolitana de Caracas” orientado a evaluar diferentes tipologías de edificaciones, entre ellas las construcciones esenciales de primera asistencia, bomberos y protección civil, las cuales deben prestar atención en caso de emergencia sísmica.

Está en desarrollo un inventario de edificaciones de primera asistencia atendiendo a sus características sismorresistentes, que consta de veinticinco estaciones de bomberos y cinco sedes de protección civil, situadas todas ellas en los municipios del área metropolitana, conformándose una base de datos donde se localizan geográficamente mediante sistemas de información. Hasta los momentos solamente se han conseguido planos estructurales de algunos pocos edificios. Se han identificado cuatro tipos de edificaciones: DOM I, DOM II, DOM III y DOM IV. Se han iniciado inspecciones a estas edificaciones para obtener información básica, que han permitido asignar índices de vulnerabilidad y riesgo. Se han identificado algunas estaciones de bomberos de mayor riesgo que deben estudiarse detalladamente. Se han levantado planos estructurales y generado videos a partir de mediciones detalladas en sitio para tres estaciones. En la inspección de algunas sedes de protección civil se identificaron aspectos de vulnerabilidad que ameritan evaluación detallada. En la siguiente etapa se procederá al análisis de la respuesta sísmica de estas edificaciones y a la preparación de recomendaciones de adecuación y reforzamiento estructural.

PALABRAS CLAVE: Evaluación, reducción, riesgo sísmico, vulnerabilidad, índices.

METODOLOGÍAS PARA LA REDUCCIÓN DEL

RIESGO SÍSMICO NO ESTRUCTURAL DE CENTROS DE SALUD EN VENEZUELA

Zeoli, Grecia; Bonilla, Ricardo.

Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas; FUNVISIS. Universidad Central de Venezuela.

La manifestación de la vulnerabilidad sísmica de los Centros de Salud en Venezuela es un problema inminente. Estructuras hospitalarias principales con promedio de vida de 50 años, remodelaciones de hospitales sin consideraciones sismorresistentes y un peligro sísmico elevado con décadas sin eventos importantes, son elementos claves de este problema. Los centros de salud son estructuras fundamentales durante y después de un evento sísmico; éstos no sólo deben ser resistentes sino que también deben mantener su operatividad después del sismo. Trabajos sobre vulnerabilidad de centros de primera asistencia son más escasos que para edificios convencionales, más aún si se trata de vulnerabilidad no estructural o funcional. Las herramientas desarrolladas por la OPS son de carácter general y no permiten evaluar con detalle las debilidades de los centros de salud. El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una metodología para la reducción del riesgo sismo no estructural de Centros de Salud en Venezuela. Entre las actividades para cumplir con este objetivo tenemos: Identificación de los elementos no estructurales y cuantificación de su vulnerabilidad sísmica, proponer medidas para la reducción de la vulnerabilidad no estructural y desarrollo de un manual para la protección sismorresistente de componentes no estructurales de los centros de salud. Finalmente se aplicará esta metodología a un centro de salud en Caracas. La fase de elaboración de planos, videos y la evaluación preliminar del Hospital J. M. de los Ríos está finalizando. Con esta información base ahora se inicia la etapa de propuestas de reforzamiento conceptual tanto estructural como no estructural.

PALABRAS CLAVE: Centros de salud, riesgo sísmico, componentes no estructurales, metodología.

EVALUACIÓN DEL RIESGO SÍSMICO DE LOS CENTROS DE SALUD EN EL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Ascanio William; Bonilla Ricardo.

Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). Instituto de Materiales y Modelos Estructurales (IMME-UCV).

En caso de ocurrencia de terremotos una de las edificaciones más demandadas son los hospitales por la cantidad de heridos

que ingresan al centro. Adicionalmente, por las importantes prestaciones que ofrecen los centros de salud se hace necesario garantizar su funcionamiento durante y después de un evento sísmico.

Este trabajo forma parte del “Proyecto Sismo Caracas”, sobre Reducción del Riesgo Sísmico en Caracas, capítulo sobre Centros de Salud y su principal objetivo es: evaluar el riesgo sísmico de los Centros de Salud del área Metropolitana de Caracas, vinculando la información obtenida a una base de datos geo-referenciada. La asignación de indicadores de riesgo a las edificaciones que conforman la base de datos y el estudio detallado con propuestas de reforzamiento a un grupo seleccionado de Centros de Salud son parte de las actividades a desarrollar para mitigar el riesgo sísmico de estas edificaciones. Entre las actividades que se han realizado o en curso podemos mencionar: Inventario geo-referenciado de centros de salud del Área Metropolitana de Caracas, inspecciones, asignación de índices de priorización, vulnerabilidad y de riesgo, recopilación de planos, levantamiento estructural y arquitectónico, realización de videos y modelos matemáticos de algunos Centros de Salud. Próximamente se realizarán análisis y diseños conceptuales de las estructuras, recomendaciones de adecuación y proyectos de reforzamiento así como la estimación de daños y pérdidas en Caracas ante la ocurrencia de terremotos.

PALABRAS CLAVE: Hospitales, Riesgo sísmico, vulnerabilidad, evaluación, indicadores.

EVALUACIÓN SISMORRESISTENTE DE EDIFICIOS RESIDENCIALES ANTIGUOS EN ZONAS URBANAS DE CARACAS

Rojas G., Romme; Coronel D., Gustavo.

Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas; Instituto de Materiales y Modelos Estructurales.

En Venezuela las regiones de mayor población se encuentran en zonas de elevada amenaza sísmica y el 56,8% de las viviendas fueron construidas antes de 1982 (INE, 2011), con normas antiguas que eran mucho menos exigentes que la actual. Se presume que muchas puedan ser vulnerables ante terremotos, como aquellos 4 edificios que colapsaron luego del terremoto de Caracas de 1967. Este trabajo presenta un avance en la evaluación sismorresistente de edificaciones residenciales, como parte del proyecto SismoCaracas que adelanta FUNVISIS con miras a la reducción del riesgo sísmico de la ciudad. Para ello se elaboró un inventario de las tipologías constructivas desarrolladas por el sector público antes de 1982. Se seleccionaron dos edificios correspondientes a las topologías IM5 y 6M8. Por otra parte se seleccionaron dos edificios residenciales construidos por el sector privado antes de 1967 en Los Palos Grandes que presentan las irregularidades mas comunes. Para los cuatro edificios se generaron planos

estructurales y animaciones tridimensionales mostrando las irregularidades estructurales presentes. Se realizaron análisis dinámicos contemplando las cargas y los efectos del sismo con los espectros de la norma y la microzonificación sísmica de Caracas, con lo cual se demuestra que la demanda del sismo de diseño supera la capacidad de resistir de los edificios. En una etapa posterior del estudio se generarán curvas de capacidad y de fragilidad por cada tipo de edificio, lo cual permitirá estimar posibles daños y pérdidas en sismos futuros, así como generar propuestas de refuerzo sismorresistente de las edificaciones residenciales de Caracas.

PALABRAS CLAVE: Riesgo sísmico, edificios residenciales, Sismo Caracas, microzonificación, curvas de fragilidad.

EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD A LA ACCIÓN SÍSMICA DE EDIFICACIONES DE MUROS DE PARED DELGADA

Rengel S. , José G. López, Óscar A.

Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS), IMME-FI-UCV. Asesor de FUNVISIS.

Venezuela presenta una amenaza sísmica importante, con registros históricos e instrumentales de terremotos de magnitud moderada y elevada. Se ha demostrado la vulnerabilidad de edificaciones existentes, con el registro de daños o colapso por sismos. Por lo tanto, la estimación de la vulnerabilidad ante acción sísmica de las edificaciones de nuestras ciudades y la elaboración de medidas para su reducción constituyen un asunto de importancia para nuestra sociedad. El objeto de este trabajo enmarcado en el proyecto Sismo-Caracas de reducción del riesgo sísmico en la ciudad, es estudiar edificaciones de muros de pared delgada. Se ha identificado la presencia masiva de estas edificaciones en ciudades satélites de Caracas: Guarenas y Guatire. Además se han identificado edificaciones de este tipo con muros en una sola dirección, comúnmente denominadas “tipo túnel”, estas edificaciones no cumplen con requerimientos mínimos de la Norma COVENIN 1756. Se han inspeccionado urbanizaciones donde se construyeron estas edificaciones y se han localizado planos para desarrollar una base de datos de las mismas. Se procede a inventariar las edificaciones construidas y en construcción en la Gran Caracas y a tipificarlas según sus características sismorresistentes, bajo un Sistema de Información Geográfica. Evaluaciones analíticas de una tipología estructural típica indica una elevada vulnerabilidad, aún ante sismos de intensidad menor a la prescrita en la norma nacional. Posteriormente se desarrollarán curvas de capacidad y curvas de fragilidad para las distintas tipologías identificadas, de manera de determinar posibles daños y pérdidas en escenarios sísmicos futuros y proponer medidas de mitigación y refuerzo estructural.

PALABRAS CLAVE: Edificaciones, muros, vulnerabilidad, riesgo sísmico, curvas de fragilidad.

EVALUACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN LA CUENCA DEL RÍO AROA, ESTADO YARACUY. RESULTADOS PREELIMINARES

Barboza Lucia, Chavéz José, Tejedor Leyda, Borges Humberto.

Universidad Bolivariana de Venezuela, Programa de Formación de Grado en Gestión Ambiental, Sede Caracas.

La cuenca del río Aroa y el Parque Bolivariano “Minas de Aroa” se encuentran ubicados en el municipio Bolívar, estado Yaracuy. Durante el siglo XIX esta cuenca estuvo sometida a un intenso periodo de explotación minera, con la generación de pasivos ambientales que aún persisten, particularmente la presencia de escombreras que afectan la calidad del agua, suelo y paisaje.

Cabe destacar que la cuenca es la principal fuente de abastecimiento de agua para los pobladores. Así mismo, el comportamiento hidráulico del río y sus afluentes, favorecen la ocurrencia de movimientos en masa, caracterizados por desplazamientos de bloques de gran tamaño, capaces de provocar serios daños sobre la comunidad. Las condiciones antes descritas evidencian la necesidad de profundizar en estudios de calidad ambiental y gestión de riesgos. El proyecto se justifica en los términos de reducir el riesgo asociado a la salud y prevención de desastres. El objetivo general de la investigación es evaluar las condiciones de la calidad del agua y riesgo hidrometeorológico de la comunidad de Aroa, estado Yaracuy, a fin de proponer un sistema de medidas mitigantes que contribuyan a mejorar las condiciones de vida. Se emplearán varias metodologías de evaluación ambiental, tales como lista de chequeo, matrices de causa y efecto, análisis de calidad de agua, entre otras. Adicionalmente, se evaluarán las probables amenazas hidrometeorológicas. En la actualidad, se ha culminado el diagnóstico, se elaboraron los instrumentos de evaluación ambiental, los cuales se encuentran en la fase de validación a través de juicio de expertos.

PALABRAS CLAVE: Riesgos, ambiente, minería, Aroa.

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS. CASO PASEO LOS ILUSTRES, CARACAS, DISTRITO CAPITAL

Yelitza Yurima Mendoza Andrade.

Antropóloga (UCV) y MSc en Planificación Urbana, Mención Política y Acción Local (UCV). Profesora del Instituto de Urbanismo FAU-UCV.

El tema de la participación en asuntos públicos ha cobrado importancia para la planificación urbana, como elemento primordial a la hora de intervenir en los aspectos que se relacionan con el bienestar colectivo. En este sentido, observamos que existe una preocupación por parte de distintos actores por la situación de deterioro que presentan algunos espacios públicos de la ciudad, lo que ha llevado a comunidades, instituciones públicas y privadas a organizarse en pro de la recuperación de los mismos. El objetivo de esta investigación es conocer las formas de participación ciudadanas y estatales en la recuperación de espacios públicos de la ciudad, especialmente los catalogados como de libre acceso. Para su abordaje se empleó el método cualitativo, partiendo del enfoque fenomenológico el cual permite comprender la relación entre la participación de actores y la recuperación de espacios públicos, a través de la percepción de los propios protagonistas del proceso. Para ello, las técnicas utilizadas fueron la revisión documental, la observación participante, la entrevista semiestructurada y el trabajo de campo (notas y registro fotográfico). Esta ventana de reflexión permitió reconstruir la visión que los actores sociales tienen de sus espacios, con la finalidad de comprender las dinámicas propias de la ciudad desde las representaciones que hacen los ciudadanos y sus gobernantes. También se pudo conocer que las políticas implementadas por el Estado en los espacios públicos de la ciudad, apuntan a garantizar lugares de esparcimiento, recreación y disfrute para todos los ciudadanos, partiendo de la corresponsabilidad.

PALABRAS CLAVE: Participación social, organización comunitaria, espacio público, recuperación física, políticas públicas.

ACTITUD DE LOS RESIDENTES CERCANOS Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA: ELEMENTO DEL PLAN MARKETING SOCIAL PARA EL JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNELLEZ

Linette Colmenares, Cecilia Gómez y Luis Cordero.

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ).

La investigación aborda, en una primera etapa, el diagnóstico de la percepción ambiental que tienen los habitantes de las zonas aledañas al Jardín Botánico de la UNELLEZ, sobre el papel que éste debe desempeñar en la sociedad. En una segunda fase, se utiliza la teoría de la acción razonada para determinar las actitudes, positivas o negativas de la población estudiada. Esta teoría se estructura sobre la base de los conceptos-expectativas-valor, se basa en el análisis de la información cuando se activa la actitud y en los vínculos

causales entre actitudes y conducta (Fishbein y Ajzen 1980). Para la investigación empírica, se utilizaron técnicas descriptivas para las características sociodemográficas y para las relaciones causales se utilizó el modelo de ecuaciones estructurales. Finalmente, y partiendo de los resultados de las dos primeras etapas, se delinearon los aspectos fundamentales que deberá contener un plan de marketing social a fin de que se propongan los cambios necesarios para que el Jardín Botánico sea percibido como una institución que cumple una función fundamental en la conservación, educación y recreación de la población. Entre las conclusiones se tienen que las actitudes conforman un elemento fundamental para la elaboración de un adecuado plan de marketing social, los resultados obtenidos permitirán establecer con claridad las principales estrategias de marketing, entre las que se pueden destacar las destinadas a incentivar a participar en actividades llevadas a cabo internamente, desarrollar campañas educativas ambientales para reforzar los conocimientos que se tienen del jardín y estrategias de promoción e información.

PALABRAS CLAVE: Actitud, marketing social, Jardín Botánico.

EXPRESIONES ORGANIZATIVAS DEL PODER COMUNAL EN EL CONTEXTO DE LA PROPIEDAD SOCIAL

Romulo Antonio García Medina, Jhonathan David Rivera Sotomayor, Francisco Segundo Romero Bracamonte.

Centro de Investigación para la promoción del Desarrollo Endógeno CIPDE, Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt UNERMB.

La propiedad social promovida en Venezuela, está orientada a sustituir la división del trabajo del modelo capitalista por nuevas estructuras comunales, dirigidas a satisfacer las necesidades crecientes de la población según la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, en concordancia con el Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013. El establecimiento de este modelo de propiedad es uno de los propósitos que persigue el Proyecto Estratégico “Potencialidad de los huertos comunitarios urbanos y periurbanos para garantizar la seguridad alimentaria, en el marco del desarrollo endógeno”; logrando adoptar el modelo de propiedad social que se promueve a través del desarrollo endógeno. Ello requiere concientizar y generar capacidades en las y los ciudadanos, para la formulación de proyectos socio productivo agroecológicos y, en los procesos de gestión de las unidades productivas. Para cumplir con lo anterior, el Centro de Investigación para la Promoción del Desarrollo Endógeno (CIPDE-UNERMB), organismo de investigación, adscrito a la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, realiza estudios bajo la modalidad Investigación Acción Participativa,

que consiste en trabajar con las comunidades como principio pedagógico, en la construcción de su realidad. La formación impartida es teórica/práctica lo cual conlleva la formulación de proyectos socio-productivos, el apoyo técnico para la constitución de las unidades de producción bajo cualquier expresión de organización del poder comunal, incluyendo las redes socialistas de innovación productiva (RSIP). El proyecto atenderá los consejos comunales de las 9 parroquias del municipio Cabimas, han sido atendidas las parroquias Rómulo Betancourt y Aristides Calvani.

PALABRAS CLAVE: Huertos comunitarios, Propiedad social, Producción social, Red de producción, Comunas.

ESPACIO PÚBLICO Y SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO. MARACAIBO LABORATORIO DE PLANIFICACIÓN

Vargas, Heliover; Ferrer, Luigi; Hernández, Ricardo.

Programa de Arquitectura, Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad del Zulia.

Considerando que el espacio público se identifica dentro de un consiente colectivo que construye una imagen propia socioculturalmente, la naturaleza evolutiva del espacio deriva de la naturaleza de los usuarios; sus conductas y estructuras psicosociales. Es por ello que en la ciudad de Maracaibo, específicamente el centro histórico, la calidad de espacio público se ha visto alterada por la despoblación y el sub-uso comercial. Realidad es, que la tendencia a planificar está canalizada en función de organizar un espacio que indiscutiblemente está “organizado” y establecido, por un carácter orgánico, autónomo y por ende anárquico, que no establece patrones de conducta fijos ante los cuales actuar y planificar objetivamente. Este principio espontáneo de habitabilidad, resulta como un remanente de escasas en espacio público de calidad, surgiendo como reacción ante una realidad socioeconómica enajenada de las implicaciones espaciales y que busca exclusivamente solventar unas necesidades económicas, que lejos de responder a una realidad responde a una profilaxis social. Ejemplo de esto en la ciudad de Maracaibo es la avenida Libertador, que ha sido un laboratorio de acciones y ejecuciones propias de la planificación, Esta situación, recurrente en los centros históricos protagonicamente, se encuentra en el punto propio para establecer una reflexión de la situación, específicamente el “Centro Comercial” Las playitas, por su interacción entre espacio público, sistema de transporte público y comercio (formal e informal) resulta un modelo perfecto de dicho laboratorio; de reacciones socio culturales y urbanas que establecen una realidad ajena a la planificada y complicada por la ejecutada.

PALABRAS CLAVE: Espacio público, Transporte, Planificación, Profilaxis social

ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUNTA TUJA UBICADA EN EL MUNICIPIO GIRARDOT DE LA ZONA COSTERA DEL ESTADO ARAGUA

Galban, Dafne, Blanco Yuribia.

Academia Técnica Militar núcleo Aviación, Academia Militar de la Aviación, Universidad Militar Bolivariana.

El presente proyecto tiene como objetivo electrificar a la comunidad de Punta Tuja ubicada en el Municipio Girardot de la zona costera del Estado Aragua. La metodología utilizada es la investigación acción participante. En este sentido se efectuó el levantamiento de información de carga a alimentar, contándose con la participación de la comunidad en la realización de la pica y poda de la vegetación xerófila teniendo en cuenta las consideraciones ambientales de rigor, el diseño y elaboración de un medio de transporte vía marítima para el traslado del material eléctrico del tendido de distribución residencial (apoyo lancheros). Asimismo, se ha contado con la coparticipación de la Aviación Militar Bolivariana (AMB) específicamente del Grupo de Operaciones Especiales N° 10, en el traslado vía aérea del material eléctrico para la instalación de la línea de transmisión 13.8 KV. Es relevante destacar, que la presencia de la AMB tuvo doble propósito: en primera instancia el fortalecimiento de relación cívico militar a través de acciones que subsanen necesidades colectivas de la comunidad y en segundo lugar la consolidación del entrenamiento del talento humano militar mediante la praxis vivencial del mismo. El proyecto se ha concluido en un 75%, desde el desarrollo del tendido dentro de la comunidad, instalación de la planta de emergencia y la colocación de los apoyos en alta tensión. Al culminar el proyecto la comunidad conformada por 27 viviendas tendrá por primera vez un servicio público, coadyuvando al bienestar de las familias al incorporarse al sistema eléctrico nacional.

PALABRAS CLAVE: Distribución, línea, alta tensión, sistema eléctrico.

PLAN PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE OPERACIONES DE UNA EMPRESA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, BASADO EN LAS ESTRATEGIAS GERENCIALES DE HEYZER

Montilva Sonia Amarilis Sánchez.

Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”. Vice-rectorado Barquisimeto.

La Administración de Operaciones es una de las tres funciones principales de cualquier organización y está íntegramente relacionada con las otras funciones de negocios, por lo cual resulta clave saber cómo funciona el área de operaciones / producción de las organizaciones. En este sentido la investigación enmarcada dentro de la investigación de campo se realizó en la empresa PIOVESAN C.A, donde actualmente se presentan fallas en su gestión de operaciones. Por ello se propone como objetivo general el diseño de un Plan para mejorar la gestión de Operaciones, basado en las estrategias gerenciales de Heyzer(2008). Como metodología se plantean las siguientes fases 1.-Determinación de la alineación de los objetivos funcionales de la Unidad de Operaciones con los Objetivos estratégicos de la Organización y sus ventajas competitivas. 2.- Diagnostico del sistema actual de Gestión de Operaciones, 3.- Formulación de las estrategias y actividades del plan de acción y 4.-Establecimiento de los indicadores que permitan evaluar la efectividad de las estrategias para formular el plan de acción. Como resultados del diagnostico se evidencia que las decisiones con mayores debilidades son las relacionadas con bienes y servicios, calidad, planificación del proceso y capacidad, recursos humanos, gestión de la cadena de suministros-inventarios y programación y mantenimiento, resultando solamente favorables las decisiones de organización y localización, resultando a nivel global un promedio de 42,85 por ciento de cumplimiento, lo cual trae como conclusión que la organización tiene una gestión de operaciones con muchas oportunidades de mejoras, recomendándose poner en práctica las estrategias y plan estratégico-operacional propuesto.

PALABRAS CLAVE: Gestión operaciones, ventajas competitivas, empresa sector construcción

DISEÑO DE MODELO ORGANIZATIVO PARTICIPATIVO PARA AGILIZAR LA GESTIÓN DE OBRAS CIVILES EN LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO URUMACO ESTADO FALCÓN

Jordán S. Oneida, Lovera Henry A.

Departamento Académico de Construcción Civil, Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero.

El desarrollo de la presente investigación tiene como finalidad proponer un modelo organizativo participativo para agilizar la gestión de obras civiles en la alcaldía del Municipio Urumaco del Estado Falcón. El trabajo se sustentó teóricamente en la descripción de los modelos administrativos propuesto para la administración pública y se seleccionó el modelo por objetivo y resultado, Ossorio (2009), el cual parte de un proceso de planificación estratégica situacional planteado por C. Matus (2002). En cuanto a la metodología, fue de campo, modalidad

proyecto factible, tomando como muestra 14 funcionarios de la alcaldía y 16 miembros de los Consejos Comunales, a los cuales se le aplicó un cuestionario contentivo de 12 preguntas. El principal resultado al que se llegó establece que existe un gran vacío pues no se cuenta con un modelo participativo para garantizar la inserción de los consejos comunales en la planificación, formulación de proyectos, ejecución y control de obras civiles. Como conclusión se expuso que los elementos que posee el modelo organizativo participativo para agilizar la gestión de obras civiles en la Alcaldía del Municipio Urumaco del Estado Falcón, se orientan principalmente en una serie de técnicas y herramientas que permiten darle forma y respuesta a las ideas y necesidades que se plantean continuamente dentro de cualquier sector o actividad que se desarrolle en el contexto de una comunidad, parroquia, barrio u urbanización.

PALABRAS CLAVE: Modelo, participación, planificación, alcaldía.

LAS PERIODIZACIONES COMO ESTRATEGIA PARA EL ESTUDIO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN EN VENEZUELA

Yslenia C. Bencomo Delgado.

Instituto de Urbanismo, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Central de Venezuela.

La aproximación al estudio del espacio urbano moderno venezolano, puede realizarse mediante la identificación de etapas en el proceso de urbanización, crecimiento y desarrollo de nuestras ciudades, un camino puede ser mediante las periodizaciones, quizás a través de ellas podríamos comprender el proceso histórico del espacio urbano venezolano, y los elementos causales de su morfología. De allí, pudiéramos entender la periodización como una estrategia de estudio, recordemos que autoras como Marina Waisman, consideran que en el caso Latinoamericano la periodicidad puede ser tomada como medio para comprender el proceso de modernidad, a diferencia del caso europeo, cuya historia admite el estudio de sus procesos urbanos a través de los cambios estilísticos. Nuestro objetivo es proponer una periodización para el caso venezolano como estrategia de estudio, interpretación y comprensión del espacio público de la modernidad en Venezuela. Esta investigación forma parte de la Tesis Doctoral titulada “El espacio público de la modernidad. Caracas, ¿ciudad moderna?”, actualmente en desarrollo; la metodología es de carácter cualitativa, y se desarrolló con el método Hermenéutico, bajo el presupuesto: la aproximación a la modernidad en Venezuela está ligada a las periodizaciones como estrategia de análisis, comprensión e interpretación. Como resultado presentaremos diversas posturas sobre periodizaciones para el caso venezolano y latinoamericano,

para concluir con la propuesta de periodización en cinco etapas: primer período: antecedentes, período premoderno, (finales del siglo XIX a principios del siglo XX); segundo período: iniciación (1921-1935); tercer período: desarrollo de la modernidad (1936-1950); cuarto período: afianzamiento (1951-1970); quinto período: prolongación-contrastación, (desde 1971, actualidad).

PALABRAS CLAVE: Modernidad, periodizaciones, espacio público, urbanismo moderno.

COMPETENCIAS PSICOSOCIALES EN LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO PARA LAS EMPRESAS DE PRODUCCIÓN SOCIAL TURÍSTICA DE LA PENÍNSULA DE PARAGUANÁ

Vera U., Ana; Reyes M., Gladys; Santos A., José.

Profesora Asociada de la Universidad del Zulia. Profesora Titular de la Universidad del Zulia.

El trabajo tiene como objetivo analizar las competencias psicosociales del capital humano en las empresas de producción social de alojamiento como fomento para la transferencia del conocimiento que estimula el desarrollo turístico sostenible en la Península de Paraguaná, cuyo propósito fundamental es determinar la características de las competencias que predominan desde las áreas Emocionales, de Desarrollo de tareas, de Identificación con el Entorno y Gerenciales. De manera que el presente trabajo se postula desde los supuestos ontológicos del paradigma Cualitativo-Cuantitativo; las técnicas refieren el uso del instrumento psicométrico COMPE-TEA (2009). Para obtener la información se consultan a las poblaciones de los trabajadores: administradores o asistentes, recepcionistas, camareras y servicios complementarios de las posadas seleccionadas como unidades de estudio en los tres municipios de la mencionada región Peninsular (Carirubana, Falcón y Los Taques). Los resultados expresan que los perfiles competenciales derivados de los sujetos se asocian a una serie de comportamientos que permiten el funcionamiento y puesta en valor de servicios que generan la satisfacción de los visitantes, se crea un marco de relaciones entre los indicadores estudiados, razón que hace necesaria la humanización de los procesos de la administración de recursos humanos por competencias, proyectar las habilidades sociales en general, por lo cual las áreas de impacto Psicosocial juegan un factor primordial en el escenario de este tipo de organizaciones y del turismo como alternativa económica sostenible; que puede crear posibilidades competitivas y de enlace cooperativo con regiones emblemáticas como las islas Aruba y Curaçao.

PALABRAS CLAVE: Competencias psicosociales, transferencia del conocimiento, turismo.

CASA ARMA FÁCIL GORROCHO

Angel Gorrochotegui.

Esteli Mijares.

Sistema innovador para armar una vivienda en 5 días; de 80 m², 3 habitaciones, 2 baños, sala-comedor, cocina. Objetivo: Hacer una vivienda rápida de construir que cubra las necesidades de una familia. Térmica por los cambios climáticos actuales. Económica, de fácil adquisición a personas de bajos recursos económicos. Metodología: Es un sistema arma fácil que estaría acompañado de un manual de instrucciones e información digitalizada y comprobada. Resultados: los resultados a la fecha son satisfactorios, logrando lo siguiente: 1. Premio a la innovación comunitaria 2008 Fundacite Bolívar. 2. D e f e n s a de proyecto ante Ministerio de Ciencia y Tecnología (Fonacit), logrando los recursos para el prototipo (2011). 3. Premio al 1er lugar en el Encuentro Regional de Emprendimiento, junio 2012 Unexpo (Puerto Ordaz). 4. En Fundación Ideas, Semifinalista, en II etapa esperando resultados finales. Otros logros: 1. Invitado especial para conferencia a estudiantes de 8vo y 9no semestres en la UNEXPO. 2. Jurado de proyectos presentados por estudiantes de la Unexpo 3. Nombramiento como tutor de estudiantes, Unexpo (para fabricación de máquina proyectora de concreto). 4. Nombramiento como tutor en Unexpo, para hacer manual de Norma y Métodos de Ensamblaje de Casa Arma Fácil Gorrocho. Conclusiones: 1. La Casa Térmica Arma Fácil, está certificada por la Ugma, garantizado su habitabilidad, además de: 2. Por su fácil fabricación e instalación se integra la mano de obra femenina en un 90%. 3. Ofrece una solución habitacional inmediata en tiempo récord y a bajo costo.

PALABRAS CLAVE: Vivienda Arma Fácil Rápida Gorrocho.

PROTOTIPOS DE ECOBLOQUES SOSTENIBLES BASADOS EN LA TECNOLOGÍA DE CEMENTO Y PAPEL PARA CONSTRUCCIÓN CIVIL

Vílchez Ch. Joan, Vilchez M. Jesús, Chavez Omar.

Constructora Planeta Sostenible. Fondo Bicentenario Productivo Socialista. Municipio San Francisco, Estado Zulia, Venezuela.

El proyecto está orientado desde una visión holística, humanista, político-ideológica, socioproductiva, ecológico-ambiental y de saber popular tecnificado, basado en una inventiva milenaria, articulado con la realidad venezolana en el actual proceso de cambio sociopolítico dirigido hacia la auto-sostenibilidad. El objetivo es contribuir con una solución integral al problema

de construcción de viviendas. El método de fabricación de los Ecobloques incluye los procesos de mezclado, moldeado y curado. Las características de los prototipos de Ecobloques obtenidos en esta primera etapa de innovación son las siguientes 1) Bloques para cerramientos de 10 cm x 20 cm x 40 cm, con peso de 1,5 kilogramos y con resistencia a la compresión de 35 Kg/cm² y 2) Bloques para losa de techo de 10 cm x 20 cm x 52 cm; con peso de 2,5 kilogramos y con resistencia a la carga axial de 70 Kg/cm². Ambos prototipos han superado las pruebas de resistencia al fuego, humedad e impactos mecánicos. Esta innovación permite estimar una reducción entre el 30 y 50 % de costos de fabricación de bloques. Con base en estos resultados es factible el escalamiento productivo de estos prototipos a través del Fondo Bicentenario Productivo Socialista a los fines de poner a disposición del Estado Social del Poder Popular y de las comunidades un producto de alta calidad y al alcance de la economía popular, resolviendo al mismo tiempo un pasivo ambiental, a través del reciclaje, y social, a través de un insumo ventajoso para la construcción de viviendas.

PALABRAS CLAVE: desarrollo sostenible, sustentabilidad medioambiental, innovación, tecnología popular, economía socialista.

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO BASADO EN COMPETENCIAS PARA LAS CAMARERAS DE LOS HOTELES CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE ISLA DE MARGARITA

Castro M., Luis.

Área de Hospitalidad, Departamento de Servicios Turísticos, Escuela de Hotelería y Turismo, Núcleo de Nueva Esparta, Universidad de Oriente.

Las Camareras son la piedra angular para propiciar desde “nuevas lógicas” empresariales respuestas a las necesidades de cambios en el comportamiento de la relación binomial oferta-demanda en los hoteles dedicados a la gestión y producción de servicios puros basados en las personas. Razón por la cual, se necesitan trabajadoras concienzudas, éticas, motivadas, capacitadas y comprometidas con la satisfacción de los clientes internos y externos. Al mismo tiempo, propiciando en estas mujeres un pleno deleite al disponer de un empleo decente para alcanzar su desarrollo personal, familiar y profesional; capaz de abocarse con dedicación y esmero a la sostenibilidad del destino turístico. El objetivo del estudio fue diseñar un sistema de capacitación y desarrollo basado en competencias para las Camareras de los hoteles cuatro y cinco estrellas de Isla de Margarita. La investigación es aplicada, de campo y transeccional; metodológicamente se realizó la revisión de fuentes documentales; se aplicó la observación directa y sistemática y un cuestionario de elección forzada en escala

de Likert a una muestras aleatoria, simple sin remplazo, con afijación proporcional; el área de estudio se circunscribió al estado Nueva Esparta, específicamente en la Isla de Margarita, en las empresas de alojamiento turísticos, categorizadas como hoteles cuatro y cinco estrellas e inscrita legal y formalmente en el Registro Turístico Nacional (RTN) que mantiene el Ministerio para el Poder Popular del Turismo. El estudio concluyó la necesidad de emprender de forma inmediata la capacitación y el desarrollo de las competencias en las Camareras para organizar y ejecutar las actividades de limpieza, decoración y confort en el servicio de las habitaciones. Asimismo, el auto evaluación del comportamiento y la satisfacción emocional y sentimental. Se recomienda a las empresas aprovechar los incentivos tributarios establecidos en la legislación venezolana para financiar las actividades de capacitación y desarrollo de las competencias en las Camareras.

PALABRAS CLAVE: Capacitación, Competencias, Desarrollo, Hoteles, Sostenibilidad.

ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN EN TURISMO COMUNITARIO PARA LA PROMOCIÓN DEL ESTADO LARA, EN EL CONSEJO COMUNAL LUCILA MARTÍNEZ BARRIO NUEVO

Sanny García.

Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco.

El presente trabajo de investigación se realizó bajo la Metodología Cualitativa, la cual tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno con el Método de Investigación Acción-Participativa, donde la Comunidad, objeto de estudio, es también sujeto del mismo, por cuanto participa de forma activa, tanto en la selección del problema como en la búsqueda y aplicación de las soluciones. El proyecto en particular se desarrolló en el Consejo Comunal Lucila Martínez Sector 7 de Barrio Nuevo de Barquisimeto estado Lara, tuvo como propósito principal desarrollar actividades turísticas recreativas a través del desarrollo estrategias para la capacitación colectiva, que permitieran la organización e integración, así como también promover, apoyar y desarrollar la cultura popular en todos sus aspectos y los diferentes sitios de interés que posee el estado Lara. A partir de lo expuesto, se planteó la incorporación de crear Turismo Comunitario, donde el consejo comunal y la comunidad en general cuenten con la capacitación para organizarse colectivamente en el desarrollo de esta actividad turística. Se realizó un diagnostico inicial, posteriormente se utilizaron técnicas para la recolección de la información como: la observación, entrevistas semiestructuradas, la toma de decisiones a través de un árbol de ideas, y la bitácora o cuaderno de registro de actividades. Estas técnicas permitieron, promover las formas de participación

colectiva de manera organizada, posteriormente, se realizará una evaluación de los resultados y verificará si se producen cambios significativos en la comunidad con respecto al tema planteado.

PALABRAS CLAVE: Estrategias, Capacitación, Turismo Comunitario, Integración.

ESTUDIO DEL SUELO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD YORSIÑO CARRILLO. CORPOELEC. MÉRIDA

Bongiorno Francisco; Belandría Norly.

Universidad de Los Andes, Escuela de Ingeniería Geológica, Grupo de Investigación en Geología Aplicada (GIGA). Mérida, Venezuela.

Este proyecto está enmarcado dentro del plan nacional para aumentar la capacidad de generación de electricidad, entre las que se encuentra La Planta de Generación Yorsiño Carrillo, ubicada en el Municipio Libertador, del estado Mérida, con el propósito de estudiar el suelo para aumentar el número de plantas de generación de electricidad de 48 a 60 unidades, afín de abastecer la demanda del municipio con la que se beneficiarían aproximadamente 25.000 familias. Se tomaron muestras del suelo, se estudiaron y analizaron en el Laboratorio de Suelos y Pavimentos de la Universidad de Los Andes, donde se realizaron pruebas de granulometría, compresión simple, corte directo, contenido de humedad e índices de consistencia, para determinar la capacidad de carga que puede soportar ese suelo con el propósito de compararla con las especificaciones físicas de las plantas. Estos ensayos arrojaron que esta compuesto en su mayoría por partículas gruesas, tamaño de gravas y arenas y en menor proporción, se consiguieron partículas finas tamaño limos y arcillas, clasificadas SP,SM y GP indicando que es suelo duro, exponiendo además que posee bastante permeabilidad debido al empaquetamiento de sus partículas. La zona de estudio es buena para el asentamiento de las plantas de generación eléctrica con una buena planificación, además de realizar trabajos de compactación del terreno y un adecuado drenaje y canalización de aguas que existen en el lugar.

PALABRAS CLAVE: Suelo, Capacidad de Carga, Plantas Eléctricas.

MÉTODO PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS PARA ZONAS RURALES: PROPUESTA Y RESULTADOS ESPERADOS

Erdrick L. Pérez González.

Departamento de Vialidad, UNEFM.

Las zonas rurales son necesarias para la sustentabilidad agroalimentaria de Venezuela, por lo que debe asegurarse un sistema de carreteras rurales confiable que permitan tanto el traslado de la producción como el desarrollo económico y social de las zonas más deprimidas. Para lograr esto es necesario el adoptar un método de diseño de pavimentos, que sea sencillo y económico de aplicar, adaptado a las necesidades y limitaciones de las zonas rurales, y que pueda ser utilizado por profesionales en el área, así como por la comunidad organizada. Este artículo describirá el planteamiento y los resultados esperados de la investigación “Propuesta de método simplificado para el diseño estructural de pavimentos para zonas rurales”, enmarcado en el Plan Nacional Simón Bolívar y financiado con recursos LOCTI a través del Programa de Estimulo a la Investigación e Innovación (PEII). Este proyecto presentara sus resultados definitivos en junio de 2013.

PALABRAS CLAVE: PEII, LOCTI, desarrollo, sustentabilidad, pavimentos.

ECONOMÍA SOCIAL EN EL SECTOR TURISMO. UNA VÍA PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO SUSTENTABLE EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CARIRUBANA DEL ESTADO FALCÓN

Acosta Jorge, Padilla Yolimar, Perozo Diana.

Profesor de LUZ, Núcleo Punto Fijo, Profesora UBV_ Falcón. Profesora de LUZ. Maracaibo.

El objetivo de esta investigación fue Analizar los elementos de la economía social en el sector turístico, en aras de una intervención social que propicie el desarrollo endógeno-sustentable en las comunidades del municipio Carirubana del Estado Falcón. Su enfoque metodológico es cuantitativo, tipo de investigación de campo, no experimental. De la población del Municipio Carirubana se extrajo una muestra probabilística estratificada: Estrato 1: Autoridades regionales, Estrato 2: Comunidades organizadas en consejos comunales, Estrato 3: Empresas turísticas comunitarias, Estrato 4: Público en genera. Con instrumento tipo Lickert se abordan las dimensiones: Potencialidades turísticas comunitarias, Tipos de empresas turísticas, Situación socio económica de las comunidades, Mecanismos de contraloría social. Basándose en los resultados estadísticos se ofrece aquí, a modo de ensayo, la discusión y análisis integral. Las conclusiones destacan que teóricamente, hay un cambio de paradigma en la concepción del turismo respaldado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Plan Simón Bolívar, en la Ley Orgánica de Turismo y hay planes y proyectos para la Península de Paraguaná; no obstante, se identificó que los ambientes naturales están ecológicamente vulnerables y que

en las ofertas turísticas no privan las de sectores comunitarios, tipo cooperativas, organizaciones sociales o familiares propios de la economía social; contariamente, son de empresas capitalistas o de importantes sectores con manejo de recursos de mercadeo, dedicados a la comodidad y consumo fácil del turista, mas no a la generación de experiencias enriquecedoras de crecimiento personal o intrafamiliar y grupal, ni al fomento de la cultura local. Se recomienda para superar las dificultades, incrementar propuestas de economía social sustentables para las comunidades del municipio Carirubana.

PALABRAS CLAVE: Economía Social, Turismo, Planes y Proyectos Turísticos en Paraguaná, Empresas comunitarias turísticas.

LAS POSADAS TURÍSTICAS: UN SERVICIO ARTESANAL DE ALOJAMIENTO MODELO DE PRODUCCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO ENDÓGENO EN LA PENÍNSULA DE PARAGUANÁ

Gladys Reyes de Velasco.

Universidad del Zulia. Núcleo Punto Fijo.

El gobierno nacional, ha considerado el turismo como una actividad económica de interés nacional y utilidad pública, prioritaria para el país en su estrategia de diversificación y desarrollo sustentable; muestra de ese apoyo gubernamental es la Península de Paraguaná, en el Estado Falcón, el cual es un territorio atractivo para la inversión turística, por contar con una ley especial de incentivos para este sector. El referido marco legal ha incidido en el incremento de la afluencia turística y de establecimientos de alojamiento artesanales, como las Posadas. La investigación supone una primera aproximación al estado del arte del objeto de estudio; al respecto, se conceptualiza el servicio ofertado desde el punto de vista de la producción social y del desarrollo endógeno generado en la zona analizada; se enfatiza la relación entre la demanda existente y su satisfacción. Empíricamente, es un estudio de campo no experimental; con el diseño de instrumentos que involucraron aspectos descriptivos, correlacionales y multivariables; aplicados a muestras representativas de posaderos y comunidades residentes. La información se abordó cualitativa y cuantitativamente, utilizando técnicas como la observación, análisis factorial y de componentes principales. Entre los resultados más notorios de la investigación están la identificación de atributos como la atención personalizada, ambiente acogedor y trato familiar. Las implicaciones más importantes refieren al diseño de estrategias que orienten a la creación de una marca específica de alojamiento artesanal bajo conceptos de rentabilidad, competitividad y desarrollando un modelo de producción social alternativo, a través del turismo

endógeno de la zona analizada.

PALABRAS CLAVE: Posadas Turísticas, Producción Social, Alojamiento, Desarrollo Endógeno.

MERCADEO SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ENERGÍA ALTERNATIVA RENOVABLE EN EL ESTADO ZULIA

Lucia Urdaneta - Alfredo Villalobos

Universidad Privada Dr. Rafael Beloso Chacín (URBE).

El trabajo tuvo como propósito analizar el mercadeo social para el desarrollo de los programas de energía alternativa renovable en el estado Zulia. Basándose en Muñoz (2001), Pérez (2004), Vázquez (2006), Aristizábal, Restrepo y Arias (2007). Sustentado en los planteamientos teóricos de Muñoz (2001), Pérez (2004), y Vázquez (2006). Para alcanzar este propósito, se realizó un estudio documental, orientado a estudiar la importancia del mercadeo social para el desarrollo de programas de energía alternativa renovable con el fin de propiciar una discusión teórica tendiente a unificar ambos elementos, ante el vacío de conocimiento existente sobre la variable en los programas de energía alternativa renovable de la región. El mercadeo social como herramienta gerencial representa un nuevo paradigma en la gestión organizacional, para lograr sus fines sociales contribuyendo a su bienestar integral y responsabilidad social para mejorar la calidad de vida de los usuarios. La metodología utilizada consistió en una revisión documental de las diversas fuentes bibliográficas relacionadas al estudio del mercadeo social. En la investigación se asumió el mercadeo social según Pérez (2004) por cuanto en su concepto hace referencia a dos dimensiones clave como: (a) planeación estratégica y (b) mezcla de mercadeo todos ellos serán estudiados en el ámbito de los programas de energía alternativa renovable del estado Zulia. El trabajo presentó aportes teóricos para asumir los enfoques y modelos teóricos del mercadeo social para desarrollar una conceptualización que pueda ser aplicada en el sector de energía alternativa renovable, lo cual constituye el aporte intelectual de este avance conceptual.

PALABRAS CLAVE: Mercadeo social, mezcla de mercadeo, planificación estratégica y programas de energía alternativa.

MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL. CASO DE ESTUDIO “COMPLEJO AGROINDUSTRIAL SOCIALISTA DE QUIBOR”

Hernández Fernando.

Gestión Social del Desarrollo Local. Universidad Bolivariana

de Venezuela.

Hoy día no es posible pensar en desarrollar un territorio si no se tiene presente el fenómeno de la globalización con sus variantes. Entendiendo por desarrollo de territorio la capacidad que tiene este de proporcionar a sus con-ciudadanos el mayor bienestar social, entonces, no se puede entender esto sin la intervención del Estado como garante supremo de la calidad de vida de las personas. Una industria con modelos de gestión de calidad, con métodos de autoevaluación y evaluación que sean propositivos de la mejora continua, arrastra consigo mejoras en los sectores primarios y aguas abajo de la industria. El objetivo de esta investigación es Diseñar un Modelo de Gestión de la Calidad para la Agroindustria Estatal como contribución al Desarrollo Territorial de la Región. La investigación se plantea como explicativa que según (Hurtado 2008): “el investigador trata de encontrar posibles relaciones, a veces causales, respondiendo a las preguntas por qué y cómo del evento estudiado... Intenta describir leyes y principios y generar modelos explicativos y teorías.” La investigación esta en proceso de desarrollo y los resultados hasta hoy alcanzados corresponden al nivel de diagnostico de la empresa. Se puede evidenciar que no hay una declaración en su filosofía de gestión que integre Poder Popular, Estado, Clientes, Proveedores y Responsabilidad Social Empresarial. Referido a los procesos de la empresa existe levantamiento de algunos de ellos, lo que impulsa a que se puede desarrollar un Modelo de Gestión de la Calidad que integre Estado - Empresa, Comunidad y Responsabilidad Social Empresarial

PALABRAS CLAVE: Gestión de la Calidad, Responsabilidad Social Empresarial, Desarrollo Sustentable.

EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL DIRECTA COMO MODELO DE TRANSFERENCIA AL PODER POPULAR EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO ECONÓMICO Y SOCIAL

Salazar Frank; Lovera Zoleida; Denyz Luz Molina; Sánchez Yolimar.

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”. VPDS-Barinas. EPSDC “Josefa Camejo” Barrancas-Barinas.

La investigación que se aborda en la Empresa Producción Comunal Directa (EPSDC) “Josefa Camejo” ubicada en el municipio Cruz Paredes del Estado Barinas; sobre un nuevo modelo económico y social de transferencia de poder a las comunidades organizadas; es decir al poder popular. El objetivo de la investigación es la implementación de un modelo económico y social en relación a la diversificación de los medios de producción en manos del poder popular; para

solucionar la problemática de la distribución de gas licuado del petróleo (GLP) logrando mejoría en este servicio del gas doméstico. Se propone nuevos procesos de producción, brigadas de fuerzas de trabajo organizado, modelos de gestión en la satisfacción de las necesidades y reinversión social de excedentes, organización en una unidad colectiva, medios de producción en manos del poder popular. Metodología: el estudio se desarrolla mediante una investigación de campo y la modalidad de proyecto especial, llevando registros durante el año 2012, así como se han venido aplicando encuestas a 500 miembros de los consejos comunales del municipio Cruz Paredes del estado Barinas. El instrumento consta de 20 variables. Así como, una dimensión de análisis abierta donde se ha venido recogiendo las recomendaciones y estrategias para abordar la distribución del GLP. Resultados y conclusiones: los avances del proyecto se han determinado las necesidades de este servicio, evaluación de las estrategias de distribución del GLP, replicar en otros espacio del estado barinas dicho servicio para satisfacer la necesidad del gas doméstico a través de las Empresas de Propiedad Comunitaria.

PALABRAS CLAVE: GLP, modelo económico- social, EPSDC.

COSTOS AMBIENTALES DE LA GESTIÓN DE LOS DESECHOS/RESIDUOS SÓLIDOS DE UN HOSPITAL TIPO III EN EL ESTADO FALCÓN

Irausquin, Caridad, Rodríguez, Lesdybeth, Acosta, Yudith, López, Melvin.

Universidad del Zulia Núcleo Punto Fijo.

La sustentabilidad ambiental es una tendencia que ha sido transversal en todas las ciencias, incluyendo la contable, como consecuencia, ha surgido la contabilidad ambiental, como respuesta a los crecientes problemas de deterioro del planeta que tienen implicaciones en todas las organizaciones tanto públicas como privadas, siendo una de sus áreas de aplicación: los costos ambientales. La presente investigación de carácter descriptivo tiene como objetivo identificar y cuantificar los costos ambientales asociados a la gestión de los desechos/residuos sólidos generados en un hospital tipo III, ubicado en el Estado Falcón; para ello, se identificará la asignación presupuestaria destinada al manejo de los desechos/residuos en esta institución, se determinarán los costos operativos asociados a tal fin y se calcularán los costos ambientales implicados en este proceso. Como principal producto, se obtendrá la estructura de los costos ambiental del hospital a ser empleados en la implementación del Plan de Gestión Ambiental para el manejo integral de los desechos/residuos sólidos generados

PALABRAS CLAVE: Costos Ambientales, Gestión Ambiental, Desechos Sólidos Hospitalarios.

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL MUNICIPIO SAN DIEGO DEL ESTADO CARABOBO

Gleimy Traviezo, Monika Stenström.

Unidad de Investigaciones Económicas y Sociales, Escuela de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad de Carabobo.

En Venezuela el problema de la basura requirió que en el año 2001 la Asamblea Nacional declarara emergencia nacional y en el año 2010 se decretó la Ley de Gestión Integral de la Basura, que obliga a los municipios del país a crear un Plan municipal de Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos como parte de los planes de Gestión Pública. Por tal motivo se decidió diagnosticar la situación de la gestión integral de residuos sólidos urbanos en el municipio San Diego del estado Carabobo para ello se describe el proceso de gestión y el manejo de residuos sólidos urbanos del municipio; se señalan los elementos e indicadores básicos para ver si se está realizando una adecuada gestión integral en este sentido; además se precisan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que se pudieron detectar. En cuanto a la investigación es de tipo no-experimental transeccional descriptiva, las unidades de análisis son el IAM Fumcosandi y la empresa Urbaser San Diego C.A. y los métodos usados fueron, la revisión documental, entrevistas y observación no obstrusiva. Como resultado se pudo conocer que el municipio se encuentra en pleno proceso de adecuación, generando el plan de gestión exigido por la ley pero cuentan con serias dificultades pues la planificación es llevada a cabo por una sola persona y de forma intuitiva. Por lo tanto se evidencia la necesidad de participación de todos los actores (gobierno municipal ciudadanía empresarios entre otros) en la planificación y ejecución del plan de gestión integral de residuos.

PALABRAS CLAVE: Diagnostico, Gestión Integral, Residuos Sólidos, San Diego.

ECO- UVM 100% RECICLABLES CULTURA DEL RECICLAJE PARA GENERAR ESTILOS DE VIDA SUSTENTABLES

Hernández Alba M.

Sociedad Científica Sustentabilidad, Decanato de Investigación y Posgrado, Universidad Valle del Momboy.

El reciclaje es una de las alternativas para solucionar el problema de la contaminación, por medio de este, los residuos o desperdicio son recolectados y transformados en nuevos materiales que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos o materias primas, evitando así la gran contaminación de nuestro planeta. A partir de la gran importancia que representa el poder reducir, reutilizar y reciclar todo lo que producimos como desechos en la Universidad Valle del Momboy, se toma la iniciativa de poner en práctica el plan ECO-UVM 100% RECICLABLES, el cual consiste: primero: la concienciación, formación de los actores activos de la comunidad uvemista para convertirnos en consumidores responsables, segundo: construcción de máquinas artesanales con diseños sustentables realizadas por los estudiantes de Ingeniería Industrial para reciclar, reducir y reutilizar la mayor cantidad posible de materiales, desechos que se produzcan (papel, aluminio, cartón, vidrio, entre otros), para luego esta experiencia ser transferida a las instituciones educativas, comunidad en general del municipio Valera. Es importante destacar que con la concienciación y formación de la comunidad uvemista también se está abarcado las acciones en sus hogares y comunidades.

Este proyecto se sustenta en la práctica de la filosofía de la Universidad “El Desarrollo Humano Sustentable” y su proyecto Macro “Educar para Estilos de Vida Sustentable” en su Cultura del reciclaje que cuenta con profesores investigadores, estudiantes de pre y postgrado, de servicio comunitario, además permite vincular la docencia, investigación y extensión a través de la participación de cátedras comprometidas con la responsabilidad social universitaria.

PALABRAS CLAVE: cultura de reciclaje, estilos de vida sustentable, ecología

MANEJO DE DESECHOS EN EL HOGAR Y EN LA ESCUELA EN LA PARROQUIA GERMAN RÍOS LINARES

Yenireth Trias, Aurora Oliveros, William Arguello.

Centro de Investigación para la Promoción del Desarrollo Endógeno.

El presente estudio tiene como finalidad formar en la comunidad educativa el compromiso de preservar y cuidar los espacios en la escuela y el hogar, a partir de la reutilización de los desechos que son generados a diario por cada uno de los miembros del grupo escolar y familiar. Fortaleciendo a través de charlas, jornadas de reutilización y sensibilización para fomentar y promover la preservación de los espacios naturales a partir de la clasificación los desechos orgánicos e inorgánicos despertando de esta manera una conciencia colectiva donde los estudiantes y el grupo familiar sean consciente de la cantidad

de basura que generan, partiendo de las estrategias brindadas a la comunidad y que puedan incorporarla a su rutina diaria. Estas alternativas les permiten identificar los diferentes colores de los recipientes para la clasificación de los desechos. Estas estrategias se están ejecutando mediante el proyecto estratégico Educación Ambiental para las Comunidades. Se desarrolla bajo la modalidad Investigación Acción Participativa, por ello la relevancia de realizar actividades en las mismas comunidades despertando el interés de cada uno de los miembros los cuales son los más perjudicados por la cercanía de un botadero de basura que se encuentra en la comunidad. Directamente se han beneficiado 184 personas durante la ejecución el cual aun se encuentra en proceso mediante la capacitación de los estudiantes y su representantes de la escuela Francisco de Miranda.

PALABRAS CLAVE: Manejo de Desechos Orgánicos e Inorgánicos, Escuela y Hogar.

EL ESPACIO-TIEMPO EN EL ORIGEN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Maria Gabriela Rivera de Morales.

Laboratorio de Investigación Arquitectónica LIA, Investigación en Diseño. Decanato de Investigación. Universidad Nacional Experimental del Táchira.

La riqueza de la arquitectura como arte y ciencia, exige la aplicación de diversos métodos, técnicas y formas de enseñanza abiertos a la creatividad, es por ello que se plantea este estudio teórico –práctico en la carrera de arquitectura UNET. Esta experiencia busca la vinculación de la teoría con la práctica, y tiene la finalidad de desarrollar en el proyectista, una actitud reflexiva desde la formulación de las primeras ideas que darán origen al proyecto. Esta reflexión fundamentada en la teoría del cronotopo (espacio-tiempo) parte de tres orígenes: psicológico, sociológico y cosmológico. Esto se traduce en que el arquitecto-estudiante debe reflexionar desde lo intangible que origina la estética; desde la sociedad para la cual estará destinado el proyecto, con su cultura, historia y valores; y desde lo tangible que corresponde a clima, tecnología, topografía, características físicas que determinarán el resultado. Se ha planteado la experimentación desde varios frentes: investigación en proyectos de profesores dando origen a la línea de investigación en Diseño Arquitectónico; investigación desde tesis de postgrado; la aplicación de esta teoría en la formulación de proyectos finales de la carrera de arquitectura, y la introducción al tema como teoría y práctica en los primeros semestres de pregrado. La vinculación de la teoría cronotópica en la práctica proyectiva ha contribuido a la existencia de una etapa de gran riqueza reflexiva al inicio de los proyectos, con una base que ha guiado el posterior desarrollo, perteneciente al

espacio-tiempo histórico y social que los ha originado.

PALABRAS CLAVE: Arquitectura, Origen, Lugar, Sociedad, Diseño.

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA SUSTENTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE NÚCLEO DE ANZOÁTEGUI

Yáñez, Janett, Yáñez, Raíza; Alfonsi, Alfonso.

Escuela de Ingeniería y Cs. Aplicados, UDO, Grupo de Arquitecturas de Sistemas de Control, UDO.

La problemática socioambiental ha sido objeto de reflexión y estudio desde hace varias décadas, en los últimos años organismos internacionales como la UNESCO, el PNUMA, la OEA, la OEI, entre otros; han realizado una serie de iniciativas como eventos, pronunciamientos entre ellos la Década de la Educación para el Futuro Sostenible 2005-2014, no obstante los resultados de la Conferencia de Río 2012 y la Cumbre de los Pueblos 2012, dan un alerta, de las graves consecuencias del deterioro del planeta. Ante esta situación, las universidades no deben permanecer indiferentes, incluyendo en su gestión el Desarrollo Sustentable (DS), con el fin de integrar esfuerzos en torno a planes institucionales que permitan el cumplimiento de metas en esta materia. El objetivo de este trabajo es proponer los fundamentos y áreas básicas del plan de acción para el impulso y fomento del DS en las actividades operativas, administrativas y apoyo del campus de la Universidad de Oriente. La investigación realizada es de tipo documental y de campo, teniéndose como ejes estratégicos: a) Sistema de Manejo Ambiental; b) Cultura Ambiental; y c) Vinculación entre los integrantes de la comunidad universitaria. Los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial, señalan la carencia de lineamientos relacionados con el DS en la gestión del campus, problemas en el manejo de desechos, uso incontrolado de recursos (agua, electricidad), poco mantenimiento de áreas verdes e infraestructura. Se concluye que en la Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui se carece de lineamientos y prácticas vinculadas a la gestión institucional sustentable.

PALABRAS CLAVE: Desarrollo sustentable, gestión universitaria, planes.

DISEÑO DE PARQUE ECOTURISTICO A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES EN LA COMUNIDAD DE “LA LAGUNITA” DE LA PARROQUIA LA PUERTA

Paredes Cantillo Heberto José

Paredes C. Heberto J., Ramos G Yalitz T.

Este proyecto está dirigido a fortalecer las bases académicas e investigativas del Programa de Formación de Grado de Comunicación Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela, el mismo, se ha venido desarrollando mediante un crecimiento gradual y paulatino; Actualmente, está en la fase de sistematización y análisis situacional. En el periodo (2008-2013), se elaborará un producto teórico-práctico, mediante la investigación académica, requisito indispensable para optar al grado de Licenciado en Comunicación Social por la UBV. Se planteó como Objetivo General diseñar el Parque Ecoturístico a través de estrategias comunicacionales, la técnica metodológica parte de un marco operativo entre estrategias comunicacionales, etnografía, investigación, acción y participación para el logro de la transformación local orientados hacia resultados a corto y largo plazo. El esfuerzo se vincula de forma corresponsable con los habitantes de la comunidad y actores institucionales. Su cronograma incluye el diagnóstico del proyecto y su análisis situacional, además de determinar: 1) Las potencialidades ecológicas y turísticas de la comunidad de “La Lagunita”. 2) Desarrollar indicadores de productividad ecoturística mediante procesos comunicativos y de participación. 3) Diseñar maqueta alusiva a la propuesta proyectual, plantear un modelo de parque ecoturístico para la comunidad de “La Lagunita” (ideas, aportes comunitarios). Esta planificación está integrada a la red de proyectos de la comunidad de la Lagunita como estrategia para consolidar la plataforma humanista bajo una perspectiva ecosocialista.

PALABRAS CLAVE: Turismo, Desarrollo, Comunicación, Comunidad, Parque.

CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE VEHÍCULOS USANDO RECONOCIMIENTO ESTOCÁSTICOS DE IMÁGENES DIGITALES

Rafael J. Lastra Rodríguez, Danilo A. Navarro García
Universidad de Oriente, Postgrado en Ingeniería Eléctrica.

La supervisión automatizada sobre el tráfico automotor en calles, avenidas y vías de comunicación de tránsito rodado, permite mejorar la calidad de vida de la sociedad, al obtener tipos y cantidades de vehículos, aportando información valiosa para el diseño de nuevas vías o para el rediseño de las existentes. También, el uso de estos sistemas supervisores permiten disminuir accidentes al detectar automáticamente vehículos en los cuales se cometen infracciones de tránsito. En estos sistemas de monitoreo de vehículos es fundamental el desarrollo de un agente clasificador de vehículos basado en técnicas de visión computacional. Actualmente en esta área no existen criterios homogéneos para la clasificación y representación de vehículos, ni algoritmos que garanticen

efectividad en la clasificación con baja carga computacional y alta velocidad de respuesta. En este trabajo se plantea el desarrollo de un clasificador automático de vehículos basado en el reconocimiento estocástico de imágenes digitales. Para la detección y obtención de las dimensiones de los vehículos se emplean técnicas de segmentación y extracción de bordes basadas en flujo óptico, mientras que la clasificación se lleva a cabo usando un modelo novedoso para clasificación difusa. Los resultados obtenidos muestran alta eficiencia computacional, con tasas de errores de clasificación y conteo de vehículos menores al 5 %.

PALABRAS CLAVE: Vehículos, reconocimiento de imagen, clasificador difuso

SISTEMA DE TRANSPORTE INTELIGENTE: UNA APLICACIÓN DE INTELIGENCIA AMBIENTAL Y SISTEMAS MULTIAGENTES

Ing. Msc. Aguero, Jorge y Dra. Arangu, Marlene.
Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”, 2) Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.

Los ambientes inteligentes (AmI), es un paradigma en el cual la tecnología está virtualmente invisible en nuestro entorno con el objetivo de mejorar nuestra calidad de vida. Los Sistemas Multi-Agentes (SMA), permite resolver tareas complejas, de forma colaborativa y dinámica, con capacidad de adaptación y coordinación entre sí. Este trabajo tiene como objetivo, aplicar estas técnicas de la inteligencia artificial: AmI y SMA en el diseño de un Sistema de Transporte Público Inteligente. El Sistema de Transporte Inteligente permite a los usuarios móviles (ciudadanos, turistas), pasajeros dotados con teléfonos, tabletas, etc., conocer las ofertas de servicios de la Agencia de Transporte Público, es decir, el usuario puede recibir o solicitar información sobre las posibles rutas turística, personalizados servicios de noticias, el tiempo estimado de llegada del transporte, diferentes opciones de transbordo, las rutas más cortas hacia su destino, etc. Además, este sistema proporcionará a los operadores de transporte (autobuses, metros, trenes, tranvías y Agencia) información en tiempo real sobre el estado operativo del sistema de transporte público, lo que les permite gestionar más eficazmente su flota, y tomar acciones correctivas si se producen interrupciones. La implementación del prototipo se utilizó el Sistema Operativo Android (Software libre) que permite la ejecución de todos los agentes. Cada usuario ejecuta un agente sobre su dispositivo móvil que interactúa con los agentes de las paradas y de las unidades de transporte público. Las paradas y los vehículos poseen sus propios agentes que se ejecutan sobre un Hardware libre embebido que soporta Android.

PALABRAS CLAVE: Agentes, Ambientes Inteligentes,

Transporte Inteligente.

SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO PARA EL CONTROL OPERACIONAL DE LOS RECURSOS DE UN PROYECTO EN FASE DE CONSTRUCCIÓN

Alonso Huerta.

Universidad Rafael Bellosillo Chacín.

El propósito de la investigación fue realizar un sistema de información integrado para el control operacional de los recursos humanos y materiales en la fase de construcción de un proyecto. Fue sustentado en las teorías de sistemas de información y proyectos. La población en estudio estuvo conformada por 5 sujetos. La investigación fue de tipo aplicada, descriptiva, transversal, de campo y tecnológica. El diseño fue no experimental, descriptivo transeccional. Las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron: Un cuestionario dirigido a gerentes de proyectos de empresas contratistas, quedando conformado por veintinueve ítems (dicotómicas, de múltiples alternativas, tipo escala y preguntas abiertas). Posteriormente se validó el cuestionario en función de los objetivos e indicadores. Los datos obtenidos al aplicar el cuestionario fueron tabulados y presentados. Mediante el análisis de los resultados se evidenció el cumplimiento de todos los objetivos planteados para la propuesta de un sistema de información integrado. Los resultados de esta investigación permitieron destacar la ausencia de control operacional en la administración de proyectos y el uso ineficiente de información almacenada, donde se requieren de procedimientos para obtenerla presentando fallas en los resultados con una independencia y desintegración en las áreas que manejan los recursos humanos y materiales, ameritando la necesidad de establecer un control operacional de estos recursos con el uso de un sistema de información integrado ya que las empresas objeto de estudio cuentan con los recursos humanos y técnicos necesarios. Resaltando el cumplimiento del establecimiento del sistema de información integrado para tal fin

PALABRAS CLAVE: Sistema De Información, Control Operacional, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Fase De Construcción, Proyectos.

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DE LA VELA, MUNICIPIO COLINA DEL ESTADO FALCÓN

Rosillo S. Carlina, Curiel G. Ilyan.

Instituto universitario de Tecnología Alonso Gamero.

En la actualidad existen políticas de Estado dirigidas a dar

un impulso significativo al Turismo en todas las regiones, especialmente a las Zonas de Interés Turístico establecidas en el país. Como un aporte al desarrollo de las actividades turísticas y al aprovechamiento de los recursos disponibles en La Vela se plantea el diseño de un Sistema de Información Geográfica aplicado al Turismo. Este trabajo se realizó bajo la modalidad de Proyecto Factible apoyado en una Investigación de Campo, donde se recopiló la información en el área estudiada a través de consulta a los organismos responsables y utilización de GPS navegador para obtener la información geográfica de los sitios de interés turístico establecidos en la localidad según la Dependencia de Turismo de la Alcaldía Bolivariana del Municipio Colina, incorporando dicha información a una base de datos digital y vinculando estos datos a un software especializado, en el cual, de manera dinámica, simple y automatizada, se visualizan las características y atributos más importantes otorgándole localización georeferenciada a través de imágenes satelitales. Con la aplicación de las técnicas de recopilación y procesamiento digital de la información. Se obtuvo un Sistema de Información constituido por once Mapas temáticos que organizan y ubican los sitios estudiados según sus coordenadas UTM con datum Regven, obteniendo características de acuerdo a la clasificación, usos y capacidades y proporcionando una herramienta sistematizada que permite el manejo, análisis para planificación de los recursos turísticos disponibles.

PALABRAS CLAVE: Sistema de Información Geográfica, Turismo.

MARCO DE INTEROPERABILIDAD DE PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN INSTALADAS EN EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HÁBITAT Y SUS ENTES ADSCRITOS

Armando Correa.

MPPVH.

La Interoperabilidad de los sistemas de información en las organizaciones públicas y privadas, viene incrementándose de forma sostenida a nivel mundial, debido a su capacidad de viabilizar el intercambio de información y conocimientos a través de procesos interinstitucionales, apuntalando la integración, aumentando la eficiencia de los procesos y disminuyendo considerablemente los trámites burocráticos a los cuales se enfrenta día a día el ciudadano y las organizaciones. El objetivo general de esta investigación es formular un Marco de Interoperabilidad de plataformas de información instaladas en el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat y sus entes adscritos. Este marco contiene los lineamientos, normativas, recomendaciones, metodologías y herramientas tecnológicas para su implantación. La investigación se

corresponde con la modalidad de Proyecto Factible, se desarrolla a través del análisis crítico de reconocidas referencias documentales internacionales y nacionales; apoyada en una investigación de campo, sobre una población de sesenta 60 personas pertenecientes al mencionado ministerio y sus entes adscritos, para ello se utilizó como instrumento de recolección de los datos el cuestionario con escala tipo Likert. Seguidamente se realiza el Análisis y presentación de resultados y por último se presenta la propuesta.

PALABRAS CLAVE: Interoperabilidad, Tecnología de la Información y la Comunicación, Servicios Web, XML, UDDI, SOAP.

ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DE MAPAS EN LA PLANIFICACIÓN DEL DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL DE LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA AL L.B. EL UJANO

González Guadalupe, González Rosario, González Manuel L.B.

El Ujano, UCLA.

La elaboración participativa de mapas es una técnica muy utilizada en los procesos de educación ambiental comunitaria, ya que permite visualizar muchos elementos importantes, y suele constituirse en referencia para el análisis de diversas situaciones ambientales, así como para la propuesta de alternativas para solucionar problemas socio ambientales. Esta herramienta contribuye al fortalecimiento de las comunidades al hacer que sus pobladores se sientan parte de la solución de sus problemas. Dentro del ambiente escolar, es una estrategia que ayuda a los niños, niñas y jóvenes a comprender y visualizar su espacio geográfico y los cambios ambientales de su entorno. Esta experiencia permitió estrechar lazos de acción conjunta con las comunidades de influencia del Liceo Bolivariano El Ujano para identificar el ámbito de acción del proyecto educativo integral comunitario (PEIC) de la institución, así como también la Visión de Desarrollo Comunitario consensuada a 10 años y un Plan de Acción Social Participativa. El mapeo constituye un instrumento para la elaboración de proyectos comunitarios porque se sustentan en las demandas reales de la comunidad lo que permite resolver los problemas más sentidos con una visión más certera y precisa que se apoya en los procesos de planificación. Como objetivos propuestos se planteó proporcionar una herramienta gráfica para que las personas se expresen y compartan sus experiencias, conocimientos y visiones acerca de los lugares donde viven y desarrollar acciones encaminadas a la solución de problemas socio ambientales locales. Se logró integrar la comunidad con el liceo y producir propuestas concretas.

PALABRAS CLAVE: Educación Ambiental, Mapa

Participativo, Plan de Desarrollo Local, Diagnostico Socio Ambiental, Visión de Desarrollo Comunitario.

PROPUESTA DE USO PARA LOS RAUDALES DE ATURES Y SU ÁREA DE INFLUENCIA, MUNICIPIO ATURES, ESTADO AMAZONAS, VENEZUELA

Silva Y., Ali E.

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” (UNELLEZ).

Los Raudales de Atures son una de los sectores que gozan de especial interés nacional y regional por sus atributos naturales y antropicos. Durante las temporadas de asueto es posible observar la gran afluencia de turistas quienes ven la posibilidad de contemplar un paisaje considerado por sus pobladores como la octava maravilla del mundo. Desafortunadamente, con el transcurrir de los años, estos sectores han venido presentando problemas de índole ambiental y social, que atentan contra su estado. La construcción de viviendas en el sector, ha ocasionado una continua afectación de estas zonas debido a que no cuentan con los servicios de aguas negras y aseo urbano a razón de lo accidentado y pedregoso del terreno. De allí que, se pretende ofrecer argumentos que apoyen la propuesta del uso de los Raudales de Atures, de acuerdo con su vocación turística sustentado en sus atributos naturales y antropicos donde las medidas de uso y conservación estén claramente reflejadas. Este trabajo se desarrolló mediante cuatro fases: La primera focalizada en el diagnóstico del área, la segunda relacionada con la elaboración de mapas temáticos, una tercera donde se analizó la problemática ambiental y la cuarta fase donde se elabora la propuesta donde se concluyó que los Raudales de Atures y su área de influencia pueden ser declaradas como una zona de interés turístico, en la cual se distinguen cinco áreas, cada una con sus particularidades de uso y restricciones con miras al aprovechamiento por parte de las generaciones presentes y futuras.

PALABRAS CLAVE: Ambiente, turismo, conservación

MÉTODOS AVANZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y RIESGO SÍSMICO. CASO DE ESTUDIO CIUDAD DE BARQUISIMETO-ESTADO LARA (AVANCES)

Herrera, Reyes Indira; Ugel, Ronald; Vielma, Juan Carlos; Panillo, Gino; Abella, Carlos; Muñoz, María Fabiana.

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto.

El estudio consiste en aplicar metodologías avanzadas para la evaluación de la vulnerabilidad y riesgo sísmico en una

zona de alta sismicidad (Barquisimeto). La investigación está dirigida a los usuarios de las edificaciones y a las autoridades locales, regionales y nacionales que dispondrán de criterios de evaluación y la creación de escenarios de riesgos por cuanto uno de los mayores potenciales de pérdidas de vidas humanas y económicas en el país es la actividad sísmológica debido a la población que vive en zonas de alta riesgo sísmico. Barquisimeto tiene un gran crecimiento urbano y está ubicada en una zona de elevada amenaza sísmica. Así, cualquier investigación en esta área representa un aporte valioso en los estudios y elaboración de escenarios de riesgo sísmico y avances para futuras normas de proyecto sismo-resistente y calidad de vida social. El objetivo general es evaluar la vulnerabilidad y el riesgo sísmico de Barquisimeto aplicando estudios de amenaza sísmica, a través de caracterizar las principales tipologías estructurales, analizar la vulnerabilidad y generar los escenarios de riesgo asociados a los resultados obtenidos. Para la evaluación de la amenaza sísmica se utilizan métodos deterministas y probabilistas. La vulnerabilidad se evalúa en edificios tipo residencial y/o esencial que son caracterizados según las tipologías estructurales de la ciudad, se estima la obtención de curvas de fragilidad de edificaciones típicas y generar matrices de probabilidad de daño. Hasta ahora han sido evaluados edificios de uso residencial y educativo, de baja y mediana altura con diferentes configuraciones estructurales típicas de Barquisimeto.

PALABRAS CLAVE: Escenarios sísmicos, modelos probabilistas, modelos deterministas, vulnerabilidad sísmica.

EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES EN LA CIUDAD DE CARACAS

Olbrich Florian, Marinilli Angelo.

Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS), Instituto de Materiales y Modelos Estructurales (IMME).

Los efectos de los sismos han evidenciado la vulnerabilidad de las edificaciones patrimoniales, como el caso de Haití donde el sismo del 2010, ocasionó el colapso del palacio de gobierno, numerosos templos religiosos y otras edificaciones patrimoniales. La ciudad de Caracas presenta alrededor de 1300 edificaciones patrimoniales que representan parte del acervo cultural de Venezuela, según información del Instituto del Patrimonio Cultural de Venezuela (IPC) y en conjunto con los niveles de amenaza sísmica presentados en la ciudad de Caracas, se genera una condición de riesgo. Se está ejecutando desde FUNVISIS el proyecto “SismoCaracas” orientado a la reducción del riesgo sísmico de la ciudad de Caracas y como sub-área de evaluación se destacan las edificaciones

patrimoniales. Como parte de los objetivos se ha elaborado una base de datos de más de 1.311 edificaciones patrimoniales, destacando la información de características relevantes para su evaluación sismorresistente y para su ubicación a través de sistemas de información geográfica, se han inspeccionado tres edificaciones y desarrollado dos evaluaciones detalladas, con desarrollo de planos, videos y modelos numéricos para evaluar el comportamiento de las estructuras. Se plantea en las siguientes fases del proyecto generar para diferentes tipologías de edificios patrimoniales, curvas de capacidad y curvas de fragilidad que permitan evaluar la vulnerabilidad de estas edificaciones. Se seleccionarán las edificaciones más críticas para generar propuestas de reforzamiento estructural, todo esto con la finalidad de reducir el riesgo sísmico de la ciudad de Caracas.

PALABRAS CLAVE: Evaluación, vulnerabilidad, edificaciones patrimoniales, riesgo sísmico.

EVALUACIÓN DEL RIESGO SÍSMICO EN PUENTES Y TRAMOS ELEVADOS

De Gouveia Gilberto, López Oscar A.

Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS), IMME-FI-UCV, Asesor de FUNVISIS.

Los puentes y tramos elevados han sido severamente afectados por terremotos en Chile, Japón y California. Estas estructuras deben poder soportar terremotos para garantizar el funcionamiento de la red vial para la atención de emergencias. El objetivo de esta investigación es desarrollar metodologías de evaluación del riesgo sísmico en puentes existentes en Venezuela y aplicarlas a casos típicos de puentes en Caracas. Esta investigación forma parte del Proyecto SismoCaracas cuyo objetivo es la reducción del riesgo sísmico en la ciudad. Se desarrolló una metodología de evaluación rápida de puentes basada en una inspección al sitio. Se diseñó una planilla para recolectar en sitio los datos necesarios y determinar índices de vulnerabilidad y de priorización que permitirán identificar aquellos puentes que requieran de estudios detallados orientados a la adecuación sismorresistente. Está en curso la inspección de un estimado de 50 puentes en Caracas. Dada la ausencia de una norma nacional de puentes que regule el diseño sismorresistente, se realizaron entrevistas a las principales oficinas de proyectos de puentes en Caracas a fin de identificar los criterios utilizados en el diseño durante el siglo XX. Se establecieron criterios para realizar evaluaciones detalladas que incluyen métodos de modelaje y análisis estructural para determinar el nivel de riesgo sísmico de un puente en particular. Hasta el momento ya fueron evaluados dos puentes de un total de siete a ser evaluados en Caracas. Las principales deficiencias sismorresistentes detectadas en estos

puentes han sido: longitudes de apoyo insuficientes y poca capacidad a flexión en columnas.

PALABRAS CLAVE: Puentes, Tramos Elevados, Caracas, Riesgo Sísmico, Vulnerabilidad Sísmica.

VULNERABILIDAD Y RIESGO SÍSMICO EN LOS PALOS GRANDES-ALTAMIRA

Fernández A., Aura E. ; López, Oscar A.

Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS), IMME-FI-UCV, Asesor de FUNVISIS.

El sismo de Caracas de 1967 causó el colapso de cuatro edificaciones de entre 10 a 12 pisos ubicadas en las urbanizaciones Los Palos Grandes y Altamira de Caracas, las cuales estaban diseñadas en cumplimiento de la normativa vigente en ese momento. Los grandes espesores de sedimento presentes en el sitio amplificaron el movimiento sísmico afectando principalmente los edificios altos. Dentro del proyecto Sismo-Caracas, que tiene como objetivo general la reducción del riesgo sísmico de la ciudad, se ha seleccionado la zona Altamira-Los Palos Grandes para estudios detallados de vulnerabilidad y cuantificación del riesgo. Para ello se ha desarrollado una base de datos fundamentada en las características sismorresistentes de las edificaciones, tanto las formales como las informales, bajo una plataforma de información geográfica. Esto permitirá realizar el análisis detallado de los tipos constructivos identificados utilizando técnicas de análisis estático lineal y no-lineal a fin de caracterizar su respuesta y desarrollar curvas de fragilidad de los tipos constructivos tipificados, y así finalmente estimar los daños y pérdidas esperadas en futuros eventos sísmicos para escenarios prefijados. Los resultados de este proyecto proveerán la información necesaria para iniciar un plan local de gestión del riesgo y de intervención y reforzamiento de edificaciones en la zona.

PALABRAS CLAVE: Riesgo sísmico, vulnerabilidad, reducción, Los Palos Grandes, Sismo-Caracas.

DETECTOR DE GAS DE USO RESIDENCIAL

José Gerardo Iguarán Perea.

Independiente.

El medidor de Gas propuesto es completamente electrónico, es un sistema que emite una alarma sonora y lumínica que le permitirá dar a conocer la presencia de gas en el ambiente, evitando así posibles eventos no deseados en los diferentes hogares que pueden traducirse en lamentables tragedias

familiares por fuga y envenenamiento de las personas que allí habitan por dicho gas. Iniciativa que se toma sin imponer tecnologías foráneas que muchas veces no se adaptan a la necesidad nacional, dándole valor agregado a la mano de obra especializada Venezolana, promoviendo así el desarrollo endógeno y la integración social.

PALABRAS CLAVE: Sensor, gas, metano, propano, butano, alarma, Detección.

ALGORITMO DE RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE ASIGNACIÓN DE HORARIOS PARA EL TRANSPORTE FERROVIARIO

Dra. Arangu, Marlene; Ing. MSc. Aguero, Jorge.

Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”.

El transporte ferroviario tiene un rol importante y creciente en muchos países, lo cual crea la necesidad de optimizar el uso de la infraestructura ferroviaria y los métodos y herramientas para su administración. Un horario de trenes flexible debe especificar los tiempos de salida y llegada a cada estación del trayecto, teniendo en cuenta la capacidad de la línea y otras restricciones operacionales. La construcción de horarios ferroviarios es una tarea difícil que consume mucho tiempo, particularmente en el caso de redes ferroviarias reales, donde el número de restricciones y la complejidad de las mismas crecen drásticamente. Así, el problema de asignación de horarios ferroviarios se caracteriza por poseer un gran número de variables y restricciones. Sin embargo, su resolución utilizando las técnicas de búsqueda independientes del dominio presentes en la literatura no es eficiente, lo cual motiva a desarrollar nuevas técnicas de este tipo. El objetivo de este trabajo es desarrollar nuevas técnicas de búsqueda aplicables a la resolución del problema de transporte ferroviario. La metodología utilizada es del área de Inteligencia Artificial. Consiste en modelar el problema como un Problema de Satisfacción de Restricciones (CSP) ; aplicar técnicas de resolución y comparar resultados. Proponemos el algoritmo BLS que es una técnica de búsqueda heurística independiente del dominio con enfoque look-back, que combina las estructuras del almacenamiento de soportes del algoritmo de consistencia base. En las pruebas, el algoritmo BLS tuvo un desempeño superior al 80% que los algoritmos RFLA, FC y BT, en diferentes instancias.

PALABRAS CLAVE: CSP, Técnicas de Búsqueda, Inteligencia Artificial, Transporte Ferroviario, Scheduling.

DISEÑO CONCEPTUAL PRELIMINAR DE UNA PLANTA A PEQUEÑA ESCALA PARA PROCESAR PILAS ALCALINAS GASTADAS

Luis Rafael Laya, Jeaniscar Diaz, Raul Orta, Julio Casal-Ramos, José Luis Lopez, Aurora Molina, Omar Quintero, Pedro Delvasto.

UCAB y Universidad Simón Bolívar.

Se plantea el diagrama general de proceso y la distribución de equipos para una planta de pequeña escala para procesar en el país pilas alcalinas gastadas de uso doméstico. Este tipo de dispositivos está constituido por carcasas de acero recubierto con níquel, aditamentos plásticos y de papel, así como materiales electródicos, los cuales están constituidos por óxidos de e hidróxidos de zinc y manganeso, principalmente. El proceso consiste en una etapa de destrucción de las pilas, mediante corte y trituración y un proceso de tamizado, el cual, será capaz de separar los componentes inertes de la pila (acero, plástico y papel) de los materiales electródicos (ricos en zinc y manganeso), los cuales presentan una granulometría menor que los anteriores, ya que están constituidos por polvos. La corriente de materiales inertes es almacenada, para su posterior reciclaje. Por su parte, la corriente de materiales electródicos pasa a un sistema de lixiviación selectiva con ácido orgánico. Este proceso, genera a su vez dos corrientes, una de óxidos e hidróxidos de zinc disueltos y otra de en estado sólido que contiene a los materiales ricos en manganeso. Ambas corrientes, se separan mediante filtración. La solución preñada de zinc pasa luego a un proceso de evaporación-cristalización, para dar paso a un producto sólido, constituido por sales orgánicas de zinc, el cual para a despacho como producto final. Por su parte, el producto rico en manganeso es lavado, para retirar las trazas de ácido y, finalmente, pasa a despacho, también como producto final.

PALABRAS CLAVE: Procesamiento de Pilas Gastadas, Lixiviación, Recuperación de Materiales.

INDICADORES RESILIENTES DE GESTIÓN DE RIESGO EN LA COMUNIDAD “QUEBRADA EL VOLCÁN” SECTOR EL ARENAL MUNICIPIO LIBERTADOR – ESTADO MÉRIDA

Lobo, María A; Maldonado, Wilkins J; Mora Carlos R.

Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida “Kleber Ramírez”.

El desconocimiento sobre Indicadores de Gestión de Riesgo y más aún del tema de Resiliencia, motivó a realizar este estudio para conocer indicadores de gestión de riesgos realizados por distintos autores y darle aplicabilidad práctica con el término de resiliencia, a los fines de determinar que tan resilientes son las personas y las comunidades después de un desastre,

específicamente la comunidad “Quebrada El Volcán” sector El Arenal del Municipio Libertador en el estado Mérida. Se caracterizó por ser una investigación de carácter social, porque se observaron las condiciones emergentes y se posibilitó el aprendizaje para abrirse a un desarrollo preventivo más sano y positivo, involucrando en las personas y la comunidad la concepción de resiliencia. La investigación es cualitativa, exploratoria, descriptiva, documental y de campo, que implica que el estudio se llevo a cabo mediante una revisión de medios documentales, libros e información vía electrónica (páginas web); además se aplicó la observación directa y una entrevista a las instituciones gubernamentales, identificando así los distintos indicadores de gestión de riesgo que fueran aptos. Con la información recabada se establece el cumplimiento de los objetivos planteados, donde los resultados arrojaron datos sobre estimación de daños (en porcentaje) y estimación de recuperación (considerando tiempo y porcentaje) para los componentes de un sistema (agua, electricidad, vialidad, viviendas, salud, educación, ambiente y gestión local de emergencia), aplicando la definición de medida conceptual de resiliencia. Todo ello enmarcado en la sostenibilidad para garantizar el bienestar de las generaciones futuras en cuanto a la prevención, organización y planificación.

PALABRAS CLAVE: Resiliencia, Indicadores, Gestión de Riesgo, Desastres.

CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES URBANAS QUE POTENCIAN LA VULNERABILIDAD ANTE LOS RIESGOS HÍDRICOS DEL BARRIO ANDRÉS ELOY BLANCO, DEL ESTADO MÉRIDA

Viviana C. Lobo Dugarte.

Universidad Politécnica Territorial de Mérida.

Partiendo del análisis de elementos del medio urbano, tanto de carácter físico, como social; del Barrio Andrés Eloy Blanco, ubicado de la zona norte de la ciudad de Mérida, que se ha desarrollado de una manera espontánea y no planificada, sobre áreas inundables del río Milla; se busca conocer cuáles de estos elementos urbanos pueden aumentar la peligrosidad de la acción hídrica en esta área propensa a crecidas torrenciales y elevar la afectación sobre los residentes del sector. Este análisis considera un arqueo bibliográfico de trabajos hechos en esta área y el levantamiento de campo respaldado de un dossier fotográfico y cartografía elaborada. En él se busca esclarecer como la condición hídrica del elemento generador de peligro como es el río Milla y sus crecidas torrenciales; y la determinación de la vulnerabilidad generada en el área, dadas por el análisis del sitio de emplazamiento y el desarrollo de la forma urbana y de los múltiples elementos construidos por el hombre para la consolidación del barrio, hacen que se potencie

el peligro hídrico. Y finalmente el análisis de la vulnerabilidad social, en cuanto a la organización de la comunidad en la forma de los consejos comunales y su preparación y organización para brindar una respuesta efectiva en el momento que el río Milla produzca una crecida que pueda afectar esta área.

PALABRAS CLAVE: Barrio Andrés Eloy Blanco, amenaza hídrica, elementos urbanos, Mérida.

LA PERCEPCIÓN DE (IN)SEGURIDAD CIUDADANA Y SU RELACIÓN CON LAS CONDICIONES FÍSICO-AMBIENTALES DEL BULEVAR DE CATIA. CARACAS, DISTRITO CAPITAL

Pavelyn Márquez.

IU FAU UCV.

Actualmente la inseguridad se posiciona como uno de los principales problemas para los ciudadanos tanto en Venezuela como en el resto de América Latina. Entendemos la seguridad como la libertad que tienen los ciudadanos a deambular libremente y sin temores, a que sus objetos y pertenencias le sean arrebatados. Por su parte, la percepción de (in)seguridad es la conjunción de la información, la experiencia y la interpretación que de las amenazas de violencia construye cada individuo, generando cambios en la manera en que vivimos la ciudad. Es preciso destacar que, los factores generadores de la inseguridad son múltiples, dentro de los que destaca el deterioro físico ambiental, ya que abren la posibilidad para que florezcan delitos de gravedad. Una de las consecuencias de la sensación de inseguridad, que se viene destacando en recientes investigaciones, es el abandono de los espacios públicos, lo cual afecta la construcción de una identidad urbana. Partiendo de este contexto, la investigación que se presenta tiene como objetivo explorar las posibles relaciones entre las condiciones físico-ambientales del Bulevar de Catia con la percepción de (in)seguridad ciudadana en sus usuarios. La estrategia metodológica empleada es la investigación cualitativa, a través de la observación flotante y la entrevista semiestructurada. Los datos recabados por la investigación vienen mostrando que el Bulevar de Catia, lejos de mostrar un abandono por parte de los ciudadanos, experimenta una intensa dinámica urbana y muchos de sus usuarios manifiestan sentirse a gusto y seguros en el lugar.

PALABRAS CLAVE: (In)seguridad ciudadana, condiciones físico-ambientales, espacio público.

CARACTERIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS DE SALUD. COMUNIDAD BETANIA DE TOPOCHO

Rosmira Milano Matos.

Servicio Autónomo, Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon”, Ministerio del Poder Popular para la Salud.

La siguiente investigación se contextualiza en el área de la pertinencia cultural de los proyectos comunitarios de salud. Se realizó en la Comunidad Betania de Topocho Municipio Atures, Estado Amazonas. El propósito de esta investigación es caracterizar la participación de las comunidades indígenas en la formulación de proyectos comunitarios de salud, Comunidad Betania de Topocho, año 2007. Es una investigación cualitativa, el método utilizado fue el etnográfico, el escenario de investigación, Comunidad Indígena Betania de Topocho, Municipio Atures del estado Amazonas. Participaron como informantes claves tres actores, participes de la formulación de proyectos de salud en su comunidad, año 2007. La técnica de recolección de información fue la entrevista en profundidad, se realizó la categorización. Emergidas la categoría se realizó la triangulación de la información, esto permitió conocer la caracterización de la participación de comunidades indígenas, en la formulación de proyectos comunitarios de salud, Comunidad Betania de Topocho. La participación de las comunidades indígenas en la formulación de proyectos comunitarios de salud da la oportunidad de que éstas reconozcan sus necesidades y propongan soluciones a los problemas de salud por ellos identificados. El acercamiento entre culturas distintas, requiere respeto a los valores culturales de éstas. Las formas de participación de estos pueblos tiene códigos propios, respetarlos es fundamental en el logro de compromiso mutuo entre culturas que participan. Toda temática que motive a la comunidad a realizar de diagnósticos participativos y formularse propuestas de solución desde su perspectiva, deber ser reconocida, debe llevar implícito el respeto a la diversidad cultural.

PALABRAS CLAVE: Participación Comunitaria, Comunidades Indígenas, Formulación de Proyectos, Pertinencia Cultural, Interculturalidad.

CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS LOCALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO EN SALUD. COMUNIDAD PÍO TAMAYO. PARROQUIA CATEDRAL. BARQUISIMETO

Dinora Rebolledo, Josefa Materano, Mirian Arteaga, Noris Zambrano, Vilda Rodriguez, Marisela Yopez, Carlos Melendez, Alicia Lozada.

Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”.

La Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” dentro de su misión contempla servir de agente de cambio y transformación de la sociedad a través de la generación de un recurso humano adaptado a los nuevos cambios sociales, en la generación de nuevos conocimientos y avances tecnológico y sobre todo en la vinculación de estos recursos con la sociedad misma. Por lo que se toma en cuenta a la comunidad de Pio Tamayo, la cual presenta realidades contextuales que la definen como una comunidad deprimida en sus particularidades, con énfasis en la atención de salud. El Objetivo es Integrar a los actores sociales en el abordaje de situaciones y necesidades de la comunidad de Pio Tamayo, empleando la metodología de la planificación estratégica La metodología, Se trata de una investigación con enfoque cualitativo. Con el método de la investigación-Acción, los participantes son 22 miembros del consejo comunal. La información se recoge con Grupos focales. En Los resultados se identificaron Diagnósticos Situacionales sobre deficiencias en el desarrollo organizacional y de atención de salud. Que permitieron elaborar planes de acción para la solución de las problemáticas identificadas Conclusiones. Los aportes del trabajo comunitario de los actores involucrados dieron beneficios directos a los miembros de la comunidad Pio Tamayo, proporcionándoles herramientas necesarias para crear sus propias redes productivas a través la planificación estratégica.

PALABRAS CLAVE: Competencias comunitarias, Vinculación, Salud, Colectiva.

ESTABLECIMIENTO DE UN PATIO PRODUCTIVO COMUNITARIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL RÓMULO GALLEGOS (IDESSA)

Hidalgo T. Víctor M, Hidalgo T. Mary E, Peña Pedro.

Facultad de Agronomía de la UNERG. Instituto para el Desarrollo Sostenible de Sistemas Agroambientales (IDESSA) UNERG.

La manera de generar conciencia ambiental en la población, es a través de los niños y niñas desde el nivel escolar; es por ello que las nuevas estrategias en ciencia y tecnología para la elaboración de viveros, compostaje, programas de semillas, patios productivos, lombricultivo y reciclaje; además de la sensibilización a las comunidades aledañas sobre la necesidad de proteger los cuerpos de agua y protección de plantas autóctonas de la zona en peligro de extinción, es a través de la capacitación de los educandos y de la comunidad en general, en actividades de producción agrícola; par así mejorar nuestra calidad de vida desde el punto de vista ecológico, social y económico.

PALABRAS CLAVE: Patio Productivo, reciclaje, producción

de alimentos.

PUEBLOS INDÍGENAS Y POLÍTICAS HABITACIONALES: UN BALANCE DE LA ACTUACIÓN DEL ESTADO VENEZOLANO DURANTE EL SIGLO XX

Alonso J. Morillo; Elizabeth A. Sáez; Carmen L. Paz.

Gcia. Seguimiento PDVSA-FAD LUZ. Dpto. Teoría y Práctica Arquitectura-FAD LUZ. Lab. Antrop Social y Cultural-FEC LUZ.

En Venezuela, durante el siglo XX, las políticas públicas, en especial las habitacionales, se destacan por su incoherencia y por estar implícitas en otras de mayor impacto sociocultural dentro de un contexto dominado por la cultura criolla, de ahí contrasta el hecho de que las mismas tenían un trasfondo de dominación enmarcadas en la visión paternalista y asistencialista del Estado venezolano. La investigación, se basó en enumerar las políticas en materia de vivienda y hábitat para los pueblos indígenas venezolanos, durante el período de 1901 a 1999. La presente ponencia recoge los resultados preliminares de la primera fase de la investigación “Estudio de Desarrollos Habitacionales concebidos por el Estado en comunidades indígenas, para la generación de indicadores transversales de diseño, construcción y participación comunitaria en las políticas habitacionales en Venezuela”, donde se empleó el método de investigación documental basándose en el arqueo biblio-hemerográfico de fuentes oficiales y no oficiales. Se compilaron políticas habitacionales implícitas y explícitas implementadas por el Estado en las poblaciones indígenas, partiendo de instrumentos diseñados para el levantamiento de los datos. Como resultado, se obtuvo un esquema analítico de las iniciativas estatales en materia de vivienda y hábitat implementadas en las comunidades indígenas, definidas en tres períodos: Indianismo (1901-1947), Indigenismo (1947-1989) e Indiocracia (1989-1999), concluyendo que la sostenida implementación de estas políticas que compulsivamente buscaban la “integración al desarrollo nacional” del indígena, conllevaron a modelos de convivencia muy distintos a sus asentamientos tradicionales, traduciéndose en el cambio cultural y redefinición de los códigos arquitectónicos de sus viviendas.

PALABRAS CLAVE: Pueblos Indígenas, Políticas Públicas, Políticas Habitacionales, Siglo XX, Estado Venezolano.

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE PLOMO EN LIXIVIADOS DE LODOS CONTAMINADOS CON EL ELEMENTO UTILIZANDO COMO TÉCNICA LA FITORREMEDIACIÓN

Saida Matute, Tarcisio Capote, Jesús Rojas, Ronaldo Durán y Rómulo Noguera.

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.

El presente estudio está enmarcado en una investigación de campo con un diseño experimental, y tuvo como objetivo valorar el comportamiento de la capacidad de absorción del plomo en plantas acuáticas lentejas de agua (*Lemna minor*) en lixiviados de los lodos contaminados con tetraetilo de plomo; recolectadas en los tanques australianos de la planta de distribución de combustible Barquisimeto-PDVSA. La cuantificación de plomo se realizó utilizando la técnica de Espectroscopía de Absorción Atómica (EAA). El diseño experimental corresponde con el diseño estadístico completamente aleatorizados. El ensayo consta de dos: el grupo experimental, corresponde al lixiviado obtenido de los lodos más las plantas acuáticas (*Lemna minor*) y el grupo Control corresponde al lixiviado sin presencia de la planta acuática. Las *Lemna minor* permanecieron en ese hábitat contaminado con plomo por 20 días. Los resultados indican que los porcentajes de remoción de plomo en el lixiviado es mayor a medida que transcurre el tiempo, esto se debe a la presencia de la planta acuática. De igual manera, a la *Lemna minor* después de haber sido extraído del lixiviado se le hizo la cuantificación del elemento dando como resultados que estas plantas contiene plomo, lo que significa que la misma lo bioacumula. Por lo que se confirma que es válida la utilización de la técnica de fitorremediación para la descontaminación de lixiviados obtenido producto de los lodos contaminado con dicho metal.

PALABRAS CLAVE: Lixiviado con plomo, fitorremediación, Espectroscopia de absorción atómica.

SECTORIZACIÓN CATASTRAL DE LA COMUNA EN CONSTRUCCIÓN “LOMA DEL CAZADOR, PARROQUIA MATRIZ”, MUNICIPIO CAMPO ELÍAS ESTADO MÉRIDA

Reinaldo J. Arévalo A.; Jean M. Pereira M.; Juan C. Velásquez M.

Universidad de Los Andes. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales. Escuela de Geografía.

Se propone una sectorización y codificación catastral de un Comuna en construcción “Loma del Cazador”, Parroquia Matriz del Municipio Campo Elías, Estado Mérida. Dicho estudio sirve de base para afrontar las dificultades y desafíos que presenta el actual ordenamiento e intentar fortalecer las comunas como unidad territorial a partir del catastro popular, donde las comunidades involucradas sean actores en

la planificación de sus espacios a través de su incorporación activa a los procesos de levantamiento catastral y contraloría social, permita evaluar la captura de datos fundamentales a escala detallada para el ordenamiento territorial con fines de planificación y la gestión comunitaria. La plataforma tecnológica a emplear es bajo software libre, con herramientas de la Geomática, con el fin de cumplir con la normativa legal en materia, así como democratizar, socializar y transferir directamente las herramientas a las comunidades, como parte de la emancipación tecnológica. Los resultados se concretan en un mapa de sectorización catastral de la comuna escala 1:1000 y la codificación catastral respectiva, específicamente la geometría catastral para el proceso subsiguiente: Socialización de la sectorización catastral de la comuna y planificación del levantamiento parcelario con la participación de las comunidades.

PALABRAS CLAVE: Catastro; Popular; Comuna.

DESCRIPCIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTALADAS PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES EN EL MUNICIPIO MARACAIBO, ESTADO ZULIA

Parra M, Lenin; Guerrero, María; Morón Freddy; León, Deinys; Urribarrí, Polly; Sánchez, Jorge; Tamayo, Yaraecsi.

PFG Gestión Ambiental, Universidad Bolivariana de Venezuela, Sede Zulia.

La mayoría de las experiencias de aprovechamiento de materiales reciclables en los países subdesarrollados se centra en la explotación capitalista de los grupos sociales más desfavorecidos, principalmente de manera directa en los grandes vertederos de basura y en nuestras ciudades los llamados “recogelatas y chatarreros”. Por otro lado, nuestro país existe poca información al respecto. El presente resumen muestra los resultados de un proyecto en desarrollo que busca describir las capacidades instaladas para el acopio, almacenamiento y comercialización de materiales reciclables en el Municipio Maracaibo. En esta primera fase, la metodología es descriptiva, de campo, centrándonos en el registro de los Centros de Acopio de Materiales Reciclables (CAMR), identificación de materiales acopiados y capacidades de manejo (almacenamiento, pre-procesamiento y transporte). Los CAMR fueron clasificados en de alta, media y baja capacidad de manejo según el área de terreno ocupado, infraestructuras (galpones, oficinas, romanos), recursos técnicos de preprocesamiento (oxicorte, prensas), vehículos (camiones, grúas). Todos los centros visitados se especializan en la compra-venta de metales no ferrosos, mientras que por otro lado ninguno de estos trabajan con desechos de papel y cartón. La red de comercialización se inicia con los recolectores o “chatarreros” quienes se encargan

del acopio primario de los materiales, que luego son vendidos a los CAMR de baja capacidad, CAMR de alta capacidad y finalmente las siderúrgicas. Es vital apoyar la organización y el desarrollo de capacidades técnicas para el manejo de desechos reciclables para la conformación de empresas de producción social.

PALABRAS CLAVE: Centros de acopio, materiales reciclables.

CARACTERIZACIÓN DE UN LOTE DE PILAS Y BATERÍAS DOMÉSTICAS GASTADAS RECOLECTADAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Casal-Ramos, Julio Andrés; Orta, Raúl, Zambrano, Antonio; Laya, Luis; Moccia, Alberto; Romero, Carlos; Ojalvo, Vitali; Delvasto, Pedro.

Universidad Simón Bolívar.

Las pilas y baterías domésticas constituyen un residuo peligroso debido al elevado contenido de metales pesados que presentan, entre ellos, Cd, Pb, Ni, Mn y Zn. A pesar de su peligrosidad, Venezuela no cuenta actualmente con un sistema para la adecuada disposición final de estos desechos. A fin de contribuir con la creación de un sistema de disposición final para las pilas gastadas, resulta fundamental tener conocimiento de las estadísticas sobre los tipos, presentaciones y procedencia, de las pilas y baterías consumidas a nivel nacional. Con base en la realidad anterior, el presente trabajo pretende establecer estadísticas confiables basadas en la caracterización y clasificación de un lote de 2,5 toneladas de pilas, que fueron recolectadas en puntos estratégicos del área metropolitana de Caracas, entre los años 2011 y 2012. Para la realización del objetivo planteado, se procedió a realizar el muestreo del lote mediante la técnica de cuarteos sucesivos, extrayéndose un lote muestral equivalente al 20 % del total del lote recolectado. Los resultados obtenidos revelaron que las pilas que se encuentran en mayor proporción son las de tipo alcalino, representando el 80 % del lote, seguidas de las pilas de Zn-C, que totalizan 13 %. Las pilas de tipo recargable, por su parte, ascienden al 4 % del total de pilas desechadas recolectadas en la ciudad de Caracas. En cuanto a la procedencia de las mismas, un 34 % en peso de las pilas muestreadas provienen de EE.UU, mientras que un 29 % en peso proviene de China.

PALABRAS CLAVE: Pilas y baterías gastadas, clasificación, desecho urbano, residuo peligroso, muestreo.

CÚPULA PARA EL NUEVO TELESCOPIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL MUSEO DE

ASTRONOMÍA Y CIENCIAS DEL ESPACIO DEL CIDA

Ing. Gonzalo Santos.

Centro de Investigaciones de Astronomía.

Diseño y construcción de una cúpula para telescopios MEADE 16” a colocar en la azotea del edificio del Museo adecuada a las condiciones del edificio, para el resguardar al público del clima del lugar y para la protección del instrumento. Objetivos: Capacidad para 18 personas. Operatividad manual. Peso reducido dado el estado de deterioro de la azotea. Ventilación natural. Ensayo de estructuras de construcción alternativas. Metodología: Para el diseño se parte de una estructura de una cúpula geodésica de 3ª frecuencia modificada y 5 metros de diámetro. La cúpula se desliza con 15 ruedas acopladas a su estructura directamente en el piso sin necesidad de muro portante para reducción de peso. La compuerta es giratoria en forma de párpado. El material seleccionado es aluminio en tubos y láminas con pernos de acero. Conclusiones: El piso en que se opera debe ser plano y a nivel. Para la apertura y cierre se necesitan dos personas y para el movimiento de rotación una sola persona adulta puede realizarlo. Cuando la compuerta está cerrada el sistema de ventilación natural funciona adecuadamente solo presentando reducidas entradas de agua por efecto de la lluvia con viento.

PALABRAS CLAVE: Estructuras, Cúpulas Geodésicas, Ecológica, Sísmico-resistente.

PROPUESTA PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE CEMENTO EN VENEZUELA

Trino A. Baloa Montilla.

Instituto de Materiales y Modelos Estructurales, Facultad de Ingeniería, Universidad Central de Venezuela.

El presente artículo tiene por objeto presentar una propuesta para incrementar la producción en la industria Cementera Venezolana a partir de desechos industriales. Hoy en día, la Unión Europea reutiliza el desecho de la industria en el sector de la construcción. Los antecedentes en Latinoamérica de la reutilización de estos desechos industriales no se realiza de manera óptima, por tanto, Venezuela no escapa de esta realidad; por lo antes expuesto es necesario realizar una caracterización química, física y mecánica de los desechos industriales que se conocen como potencialmente activos al mezclarlos con el cemento, tales desechos son los catalizadores gastados de craqueo catalítico, cenizas de bagazo de caña, los lodos de papel, lodos de plantas potabilizadoras de agua, el coque petrolero, cenizas de fruto de palma africana entre otros.

Luego se corroborara si es factible la creación de cementos puzolánicos que resultan, en la mayoría de los casos, cementos con mejor durabilidad y resistencia al crear el producto final que es el concreto; Por último, se concluye que es necesario e importante encontrar materiales alternativos que ayuden a incrementar la producción de clinker y en su defecto cemento para apoyar a la Gran Misión Vivienda Venezuela.

PALABRAS CLAVE: Cemento, materiales alternativos, desechos industriales.

MATERIALES ALTERNATIVOS EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN: ACEITE RESIDUAL AUTOMOTRIZ Y CENIZAS DE PLANTA DE MAÍZ

Trino A. Baloa Montilla.

Instituto de Materiales y Modelos Estructurales, Facultad de Ingeniería, Universidad Central de Venezuela.

Este trabajo tiene por objeto presentar los estudios realizados a mezclas de concreto estructural que les fue incorporado de manera independiente porciones de ceniza de planta de maíz y porciones de aceite residual automotriz provenientes de un terreno productor de planta de maíz en el Estado Aragua y de la Planta Concretera San Antonio del Valle en Caracas, respectivamente. Los desechos agrícolas e industriales han sido utilizados aproximadamente desde hace 40 años en la industria cementera, tal es el caso de las cascarillas de arroz, bagazo de caña y escoria siderúrgica. En este trabajo se generaron y caracterizaron físicamente las cenizas de la planta de maíz, además, del estudio del comportamiento mecánico del concreto estructural que contiene proporciones diferentes de dichas cenizas. Aparte, se estudió el aceite residual automotriz, específicamente, la caracterización física y química de este desecho. Posteriormente, su adición a la mezcla de un concreto estructural para estudiar el comportamiento del concreto fresco y endurecido. Por tanto, de los estudios realizados se concluye que al incorporar la cantidad de 10% de ceniza de planta de maíz en peso del cemento para un concreto estructural de $f'c$ 25 MPa, éste presenta un incremento de resistencia del 10%. En el caso del aceite residual se afirma que al incorporar la cantidad de 0,14% de aceite en peso del cemento para un concreto estructural $f'c$ 21 MPa se obtiene un incremento de resistencia de un 10%, además, se produce pérdida de adherencia entre el acero y el concreto de igual porcentaje.

PALABRAS CLAVE: Materiales alternativos, desechos, cenizas, aceite.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL USO DE MATERIALES NO TRADICIONALES EN EL VALOR PATRIMONIAL Y PAISAJÍSTICO DE LA LAGUNA

DE SINAMAICA

Barboza, Ana, Barboza, Andrea, Borjas Lilia.

Universidad del Zulia.

La Laguna de Sinamaica, tiene importancia cultural y arquitectónica, debido al asentamiento sobre sus aguas de descendientes de la etnia Añu, quienes desde tiempos precoloniales tradicionalmente, han construido viviendas palafíticas utilizando enea y mangle. En los últimos años, se ha observado la sustitución de estos materiales en la construcción de los palafitos. Se evaluó el impacto del uso de materiales no tradicionales en el valor patrimonial y paisajístico de la Laguna de Sinamaica, para esto se realizaron recorridos y encuestas que permitieron identificar y cuantificar dichos palafitos, los tradicionales y determinar las razones que llevaron a sus habitantes a realizar estos cambios. Los resultados indican que en la Laguna, sólo el 8,7% de los palafitos, son tradicionales y el 91,3% están contruidos con materiales como madera contrachapada, zinc, cemento, ladrillos entre otros y la combinación de éstos con los tradicionales; los pilotes de madera, están siendo cambiados por pilotes cemento e incluso a veces son descartados y las viviendas se construyen sobre rellenos eliminando su carácter lacustre original. Esto demuestra la pérdida del patrimonio cultural y la incompatibilidad entre el nuevo palafito y el paisaje, deteriorando su estética. El 100% de las familias, que habitan los palafitos no tradicionales, manifestaron que el uso de estos nuevos materiales se debe a la mayor durabilidad y resistencia que estos ofrecen ante agentes externos como vientos y plaga. Los palafitos tradicionales que aún se encuentran en la Laguna, pertenecen a familias con bajo poder adquisitivo razón que les impide adquirir los nuevos materiales.

PALABRAS CLAVE: Laguna de Sinamaica, palafito, materiales no tradicionales.

MODELO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN

García G. Ubaldo M.

Industrias Yoli.

La construcción de viviendas populares de bajo costo es una necesidad prioritaria en Venezuela, para la ubicación de un alto porcentaje de la población que no poseen vivienda y tienen bajos recursos económicos. Teniendo en cuenta esta realidad en el presente trabajo presentamos una propuesta que se basa en el uso de estructuras metálicas cúbicas que se arman bajo el concepto “lego”, para la construcción de viviendas de tipo progresiva, la cual puede adaptarse a las

necesidades y disponibilidad presupuestaria de las familias de poco recursos. Estas estructuras además se caracterizan por ser de fácil uso, más amigable para el constructor, de bajo costo y permiten el establecimiento de viviendas progresivas de manera más natural, un aspecto muy importante para el constructor con poca experiencia. Las características de este tipo de construcción permiten que, en su conjunto, las viviendas tengan mayor resistencia a riesgos sísmicos y a fenómenos erosionables debido a fuerzas naturales como el agua y el viento.

PALABRAS CLAVE: Vivienda popular, estructuras metálicas cúbicas, concepto lego, construcción progresiva.

EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA DE LA TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES DE SUELO ESTABILIZADO, HATASU II

Oneyda J. Mengo y Jesús R. Romero.

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), Gerencia General, Maracay; Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela.

El rescate de las tecnologías tradicionales constructivas representa un reto para arquitectos e instituciones del estado involucradas en el proceso de desarrollo de viviendas. El predominio de la construcción moderna basada en el uso de materiales de alto costo y elevada carga para el ambiente, demanda nuevas formas constructivas más económicas y ecológicamente amigables. La tecnología del bloque de suelo estabilizado, representa un modelo constructivo, que involucra al hombre y al medio ambiente que lo rodea como parte de su solución habitacional. Para evaluar la tecnología de construcción de bloques de suelo estabilizado, HATASU II, desarrollada en el Laboratorio de Materiales para la Construcción de la Facultad de Agronomía de la UCV, se analizaron indicadores tecnoeconómicos para equipos móviles, fijos, manuales, eléctricos, mecánicos y semi-mecánicos existentes en el mercado nacional y extranjero; se evaluaron los parámetros tiempo de producción, medida y peso de bloques, tipo de motor, capacidad y fuente de energía, capacidad hidráulica, peso y medidas del equipo, parámetros de operación y garantía, disponibilidad en mercado, precios y costos de producción. Se analizó la demanda de vivienda rural en 5 Municipios del Estado Aragua. Se demostró la versatilidad, superioridad en facilidad de operación, bajo peso, costo, rendimiento en bloque y garantía de HATASU II respecto a otras tecnologías. El estudio del déficit habitacional demostró que los Municipios requerirán la construcción de 4 315 viviendas rurales en el corto plazo. La tecnología estudiada produciría hasta 350 bloques diarios para edificar hasta 10 m² de muros o paredes.día -1.

PALABRAS CLAVE: Tecnologías constructivas, Adobe, Suelo estabilizado, Bloque, Déficit habitacional.

PROPUESTA DE “HOGAR DE RECUPERACIÓN MATERNAL INDIGENA”

Dr. Diego Guerrero Ruiz.

Medico Especialista: Miembro Fundador del Consejo Academico Bolivariano Estatal de Salud (CABES).

Se propone un novedoso centro para la rehabilitación de las embarazadas indígenas con factores de riesgo materno infantil y contribuir a minimizar la mortalidad materno infantil. Dicho centro respeta la bioética y la etnocultura indígena específica y se armonizará con el pertinente y necesario desarrollo de los núcleos indígenas socialistas.

PALABRAS CLAVE: Factores de riesgo materno infantil indígena. Rehabilitación y Emarazo Indígena en el mismo contexto de la etnia.

PROYECTO SOCIO-PRODUCTIVO INTEGRAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA FABRICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS COMUNITARIAS

Ing. Alfredo Rojas. Lic. Ivan Gil.

Cámara Bolivariana de la Construcción.

Innovar y Trasferir Tecnología a los Concejos Comunales, para obtener y garantizar a través de la transformación de las materias primas locales la producción de los insumos y materiales apropiados: Ladrillos Modulares Ecológicos de Suelo-Cemento y Tejas de Micro-Concreto para contribuir a solventar las construcciones de soluciones habitacionales de interés social que son: más económicos, de alto grado de impermeabilidad y resistencia, de mayor rendimiento y de mejor estilo que los tradicionales y que en su elaboración protege al medioambiente, garantizando los comportamientos físico-mecánico adecuados, de condiciones térmico acústicas aceptables, sismo-resistentes, ambientalmente amigable, y de una alternativa real para la construcción de viviendas para familias de escasos recursos económicos, en especial obras de Interés Social y/o de la población en general, en la construcción de obras civiles, para que conviertan a la parroquia, el municipio y al estado, en ejes de producción comunitaria con productos ecológicos con estándares de calidad. Estos Insumos de Construcción y el Sistema Constructivo Modular Ecológico CPCSIMCO están dirigidos a las Comunidades Organizadas, Consejos Comunales, Comunas y a las Cooperativas de Construcción, impulsando igualmente a la empresa mixta con

el gobierno local (Alcaldía) y con los Organismos Públicos y Privados del Estado Bolivariano de Miranda, e incluirlo como propuesta alternativa sustentable y auto-sostenible en el resto de los Estados del país, mediante la investigación constante y permanente de los insumos para establecer el “Módulo de Fabricación Integral de Insumos para la Construcción” (MOFIC) como forma y esquema de una Producción Ecológica Integral Comunitaria.

PALABRAS CLAVE: Sistema Constructivo Modular Ecológico TeknoAdobe.

EFFECTO DEL BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR SOBRE EL COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE MEZCLAS DE CONCRETO

Paricaguán Belén; Albano Carmen; Torres Ronald; Camacho Nelson; Infante Jeison; Alvarado Migdalis.

Universidad de Carabobo. Facultad de Ingeniería. Estudios Básicos. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ingeniería química.

En consecuencia con el desarrollo sostenible y la posibilidad de utilizar materiales alternativos de construcción, que permitan reducir la extracción y uso de materiales convencionales se presenta la necesidad de usar fibras naturales que permitan no solo reducir costos sino que brinden seguridad en cuanto a sus propiedades. El objetivo de la presente investigación fue estudiar el efecto del bagazo de caña de azúcar sobre el comportamiento mecánico de mezclas de concreto. Las probetas de concreto fueron reforzadas con fibras de bagazo de caña de azúcar, y se evaluaron a través de la resistencia a la compresión. Para ello, inicialmente se determinó un diseño de mezcla óptimo y luego se prepararon mezclas de concreto con fibras de bagazo de caña de azúcar sin tratar para un tamaño corto(c) (3-4 cm), tamaño largo (l) (5-6cm) y distribución aleatoria para las fibras tratadas (recubiertas con PMMA) (24cm). Para una relación agua/cemento 0,48; se hicieron mezclas de concreto reforzadas con fibras de caña de azúcar, sustituyéndose ésta por parte del agregado fino (arena) a las proporciones de 2.5% en volumen. De los resultados obtenidos, se concluye que las fibras usadas como refuerzo del concreto tratadas químicamente con PMMA, presentaron mejores resultados en la resistencia a la compresión que las mezclas reforzadas con las fibras sin tratar. El uso de este sistema, conlleva necesariamente a una construcción más amigable con el medio ambiente, mínimo impacto en la zona donde se está construyendo, pocos desperdicios de material y mínima extracción de recursos no renovables.

PALABRAS CLAVE: Bagazo de caña de azúcar, polimetilmetacrilato, fibroconcreto, materiales alternativos,

resistencia a la compresión.

METODOLOGÍA CONCEPTUAL EN EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS

Yelise Acevedo, Zulay Nino, y Martha Prado.

Universidad Bolivariana de Venezuela / Universidad de Carabobo CDCH, Universidad de Carabobo CDCH y Universidad de Carabobo.

Convencidos de que los daños al medio ambiente y sus ecosistemas son un problema que nos afecta a todos, surge la necesidad de desarrollar una metodología para evaluar la sostenibilidad ambiental de las obras de infraestructura, el cual permita medir los riesgos ambientales, además de asegurar el cumplimiento de las medidas mitigantes y de control planteadas en los estudios de impacto ambiental, a fin de lograr una correcta gestión ambiental. Mediante: 1.-la evaluación a la situación en la normativa ambiental venezolana, para definir que establece la ley y como se está cumpliendo esto con las obras de infraestructura. 2.-Diagnóstico a nivel de proyecto, en cuanto a planificación, objetivos y metas establecidas; evaluación de la parte ejecutora y de inspección, a fin de diagnosticar posibles anomalías en la ejecución de la obra en relación a la sostenibilidad ambiental. 3.- Propuestas de evaluación que permita controlar y medir la sostenibilidad ambiental en las obras de infraestructura, esto luego de haber evaluado y determinado la metodología a usar para medir dicha sostenibilidad.

Con esta investigación también se pretende medir la factibilidad de aplicar un procedimiento de este tipo.

PALABRAS CLAVE: Ambiente, obras, infraestructura, sostenibilidad y metodología.

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS. ESTUDIO DE CASO: AVENIDA SAN ANTONIO DE EL VALLE, DISTRITO CAPITAL

Mariangela Gutiérrez.

Escuela Venezolana de Planificación. Ministerio del Poder Popular para la Planificación y las Finanzas – MPPFT.

El presente trabajo tiene como finalidad estudiar las formas de convivencia y su relación con la seguridad ciudadana en los espacios públicos, un tema de interés para la planificación urbana. Se seleccionó como caso de estudio la Avenida Principal de San Antonio, Parroquia El Valle Municipio Bolivariano Libertador, Distrito Capital. La investigación da

cuenta de los principales enfoques teóricos sobre convivencia, seguridad ciudadana y espacios públicos, y su interrelación dentro de la comunidad en estudio, se presenta también el marco jurídico actual que sustenta el tema de convivencia. La metodología seleccionada es la cualitativa, la cual permitió entrevistar a actores clave, residentes en la comunidad. Los resultados arrojaron, entre otros aspectos, que la convivencia es un proceso cotidiano, permanente y dinámico en los seres humanos desarrollándose desde que comparten con otras personas en el hogar hasta el trabajo, y que existen diferentes tipos y formas de convivencia. En la comunidad estudiada predominan dos: la pacífica y la violenta, las cuales coexisten, sin embargo de acuerdo a las circunstancias se puede dar el caso que una se impone sobre la otra. Estos tipos de convivencia también se dan en los espacios públicos incidiendo en la seguridad e inseguridad de la comunidad, y viceversa, produciendo un proceso interdependiente entre convivencia, seguridad ciudadana y espacios públicos, ya que la comunidad expresa sentirse constantemente con miedo, temor y pánico, y señalan estar seguros en sus hogares, lo que incide en el abandono y en el deterioro de los espacios públicos.

PALABRAS CLAVE: Convivencia, seguridad ciudadana y espacios públicos

MODELO DE GESTIÓN LOGÍSTICA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Alexis Ortiz Useche. Milagros Cova.

Centro de Investigaciones Gerenciales de Guayana (CIGEG) Universidad Nacional Experimental de Guayana.

La gestión logística está asumiendo una gran importancia en el campo empresarial, convirtiéndose en una herramienta competitiva como aspecto diferenciador y en un elemento fundamental hacia la mejora continua; por estas razones, las pymes deben asumir su manejo de forma integral. Objetivo de la investigación. Construir un modelo adaptado a las especificidades propias de las pymes venezolanas, que les permita orientar su gestión logística de acuerdo con los últimos enfoques existentes. Metodología. Para la determinación de las variables, se llevó a cabo una revisión del estado del arte en gestión logística; se elaboró un cuestionario tipo Likert con las variables recogidas en el paso anterior y se aplicó el mismo a un grupo de 75 pymes del sector industrial, ubicadas en el Estado Bolívar. Para determinar estadísticamente las variables más relevantes, se utilizó la técnica del análisis factorial exploratorio. Resultados. Figura 1: Modelo de Gestión Logística. Conclusiones. El modelo propuesto permite a las pymes rediseñar su sistema de gestión logístico, incorporando las últimas herramientas y conceptos del estado del arte en este campo. El modelo facilita también la integración interna de las

actividades logísticas con otras funciones de la empresa tales como mercadeo y producción, la cual, una vez lograda, debe extenderse a los clientes y proveedores (integración a la cadena de suministro). Se incorpora el concepto de logística inversa, para gestionar el retorno de los productos en la cadena de suministro en la forma más rentable y efectiva posible.

PALABRAS CLAVE: Modelo, Gestión, Logística, Mejora continua, Análisis factorial.

ESTUDIO DEL SUELO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD YORSIÑO CARRILLO

Bongiorno Francisco; Belandría Norly.

Universidad de Los Andes, Escuela de Ingeniería Geológica, Grupo de Investigación en Geología Aplicada (GIGA). Mérida, Venezuela.

Este proyecto está enmarcado dentro del plan nacional para aumentar la capacidad de generación de electricidad, entre las que se encuentra La Planta de Generación Yorsíño Carrillo, ubicada en el Municipio Libertador, del estado Mérida, con el propósito de estudiar el suelo para aumentar el número de plantas de generación de electricidad de 48 a 60 unidades, afín de abastecer la demanda del municipio con la que se beneficiarían aproximadamente 25.000 familias. Se tomaron muestras del suelo, se estudiaron y analizaron en el Laboratorio de Suelos y Pavimentos de la Universidad de Los Andes, donde se realizaron pruebas de granulometría, compresión simple, corte directo, contenido de humedad e índices de consistencia, para determinar la capacidad de carga que puede soportar ese suelo con el propósito de compararla con las especificaciones físicas de las plantas. Estos ensayos arrojaron que este compuesto en su mayoría por partículas gruesas, tamaño de gravas y arenas y en menor proporción, se consiguieron partículas finas tamaño limos y arcillas, clasificadas SPSM y GP indicando que es suelo duro, exponiendo además que posee bastante permeabilidad debido al empaquetamiento de sus partículas. La zona de estudio es buena para el asentamiento de las plantas de generación eléctrica con una buena planificación, además de realizar trabajos de compactación del terreno y un adecuado drenaje y canalización de aguas que existen en el lugar.

PALABRAS CLAVE: Suelo, Capacidad de Carga, Plantas Eléctricas.

INNOVACIÓN

PROYECTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO EN ROBÓTICA PARA LA ACTIVACIÓN DE LA IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD

Julio Cesar A.

El uso de la robótica, como elemento pedagógico para la activación de la creatividad e inventiva dirigida a las escuelas primarias, escuelas técnicas y universidades. Hecho en Venezuela y puesto a prueba en 14 colegios, 2 escuelas técnicas y 3 universidades.

PALABRAS CLAVE: Educación, Inventiva, Imaginación, creatividad, robótica, tecnología.

ROBÓTICA PEDAGÓGICA Y EDUCATIVA

Julio Cesar A.

Fundación Instituto de Ingeniería. Sartenejas

Curso de Robótica Pedagógica, como herramienta para la activación de la creatividad e inventiva, que usa una de las cuatro carreras más cotizadas a nivel mundial, la cual se ha dictado en 8 colegios, 2 escuelas técnicas y 3 universidades, dando maravillosos resultados en distintas áreas del saber tecnológico en nuestro país. Actualmente se dicta en tres colegios, buscando otros aliados como el INCES y universidades de la capital.

PALABRAS CLAVE: Robótica, Creatividad, Tecnología, Inventiva, Creatividad, Educativa, Pedagógica.

GUIA INTERACTIVA MUSICAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD NACIONAL

Luis Gustavo Gámez, Trina Macias.

Unidad Educativa Casa Hogar San Fernando.

Esta investigación tiene como objetivo proponer una guía

musical interactiva para el fortalecimiento de la identidad nacional, dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Casa Hogar San Fernando, mediante aplicaciones que demuestran el tesoro musical venezolano. Desde el punto de vista metodológico, adopta la modalidad de proyecto factible, apoyado en una investigación de campo que se utilizó para realizar el diagnóstico sobre las estrategias implementadas para la Identidad Nacional; también se utilizó la investigación acción donde el investigador se une temporalmente a la comunidad para crear el coro infantil de la institución. Se tipifica como una investigación descriptiva. Para la realización de la Guía Interactiva se utilizó la metodología orientada a objetos del autor Grady Booch que es una técnica usada en ingeniería de software. Se utilizó el lenguaje HTML y ASP/ActionScript 3.0 de Flash Cs4 Profesional de la casa Adobe con el objeto de dotar compatibilidad total con todos los sistemas operativos del mercado. Incluyendo la compilación de Debian "CANAIMA".

PALABRAS CLAVE: Interactiva; tics; identidad nacional.

PROPUESTA DE "HOGAR DE RECUPERACIÓN MATERNAL INDIGENA"

Dr. Diego Guerrero Ruiz.

Médico Especialista: Miembro fundador del Consejo Académico Bolivariano Estatal de Salud (CABES).

Se propone un novedoso centro para la rehabilitación de las embarazadas indígenas con factores de riesgo materno infantil y contribuir a minimizar la mortalidad materno infantil. Dicho centro respeta la bioética y la etnocultura indígena específica y se armonizará con el pertinente y necesario desarrollo de los núcleos indígenas socialistas.

PALABRAS CLAVE: Factores de riesgo materno infantil indígena.

Rehabilitación y Embarazo Indígena.

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS. ESTUDIO DE CASO: AVENIDA SAN ANTONIO DE EL VALLE, DISTRITO CAPITAL

Mariángela Gutiérrez.

Instituto de Urbanismo de la UCV.

La convivencia es un proceso cotidiano, permanente y dinámico en los seres humanos desarrollándose desde que comparten con otras personas en el hogar hasta el trabajo, y que existen diferentes tipos y formas de convivencia predominando en la comunidad.

PALABRAS CLAVE: Convivencia, seguridad ciudadana y espacios públicos.

PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS (U.A.V-UNMANNED AERIAL VEHICLE) Y SISTEMAS AÉREOS NO TRIPULADOS (UAS-UNMANNED AERIAL SYSTEM)

Montero R. Ramón, Ledezma B. Eloy, Ramos V. Jesús, Ochoa A. María G, Méndez O. César.

El presente proyecto es un avance del programa de apropiación y asimilación tecnológica del S.A.N.T ARPÍA-1 adquirido por la República Bolivariana de Venezuela a Irán, a través del Contrato CAVIM 043-06, el cual posee profundas debilidades en la transferencia tecnológica, específicamente en el Computador de Vuelo y las tarjetas electrónicas de control en tierra, los cuales representan el cerebro del sistema. Para consolidar el proceso de transferencia tecnológica se ha desarrollado y ejecutado parcialmente dicho programa, el objetivo principal es la fabricación de un S.A.N.T Venezolano, derivado del análisis metodológico complejo de variables que

van desde lo técnico hasta lo comercial. Dividido en cuatro fases. FASE I: Diseño y selección del UAV Prototipo; selección del equipamiento de Navegación, telecomunicaciones, eléctrico y Cámaras (100% ejecutada); FASE II: Diseño de interfaz visual de datos de vuelo georeferenciados y el algoritmo de vuelo de navegación automático (50% ejecutado); Fase III: Fabricación de las tarjetas electrónicas de control de a bordo y en tierra, fabricación del UAV (50% ejecutado); Fase IV: “Pruebas en el aire de cada módulo de la fase I y II, Instalación en el UAV y prueba en el aire de cada módulo, Integración y pruebas en el aire de los módulos integrados” (0% ejecutado). La ejecución simultánea de estas fases deja en evidencia un proceso de desarrollo endógeno instituyente desplegado por colaboradores comprometidos con la organización y una experiencia enriquecedora del trabajo innovador. Por último, se recomienda promover y apoyar investigaciones que estimulen la profundización en la tecnología de los S.A.N.T.

PALABRAS CLAVE: Unmanned Aerial System (UAS), Unmanned Aerial Vehicle (UAV), Sistema Aéreo no Tripulado (SANT), Vehículo Aéreo No Tripulado (V.A.N.T), Algoritmo de Vuelo.

CONTROL DE APERTURA DEL PARACAÍDAS DE RESERVA INDIVIDUAL POSTERIOR AL SALTO EN LA ZONA DE COMBATE

Manuel Augusto Vivas Martínez.

Universidad Militar Bolivariana de Venezuela.

Es un dispositivo mecánico que permite la apertura automática del paracaídas de reserva, en el caso que el paracaídas principal presente un desperfecto, y el paracaidista no efectúe el procedimiento de emergencia establecido para tal fin.

PALABRAS CLAVE: El Caripaz.

GUÍA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL FOMENTO DEL CONTROL DE LAS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS A TRAVÉS DE LA MÚSICA EN LOS NIÑ@S DE EDUCACIÓN INICIAL

Karelys Cánchica.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

La investigación que se presenta a continuación tuvo como propósito: Diseñar una Guía de Estrategias Didácticas dirigida a docentes, padres y representantes de niños y niñas de Educación Inicial para el fomento del control de las emociones y sentimientos.

PALABRAS CLAVE: Estrategias didácticas, musicoterapia, emociones, sentimientos.

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA REGISTRO Y CONTROL DE EXPEDIENTES CURRICULARES DOCENTES EN LA UNEFA, SEDE GUANARE

Mejías, Carlos Eduardo.

UNEFA.

El estudio se orientó como una propuesta, bajo la modalidad de proyecto factible, vinculada con un sistema de información para el registro y control de expedientes curriculares docentes. La investigación se fundamentó en un estudio de campo, destacando las siguientes fases: la primera, corresponde al diagnóstico, seleccionando como muestra a nueve (9) Coordinadores, a los cuales se les aplicó un instrumento tipo escala de likert que fue validado por tres expertos, para el estudio piloto se consideró a sujetos con características similares a la población, utilizando el método

mitades partidas, dando como resultado 87,5 por ciento de confiabilidad, indicando que el instrumento fue altamente confiable. En la segunda fase, se desarrolló el estudio de la factibilidad técnica y económica; lo que originó la correspondiente fase del diseño de la propuesta. Es importante considerar que los datos del estudio permitieron generar la siguiente conclusión: existe la necesidad de implementar un software que ayude a la toma de decisiones que ocurren en materia de personal docente, igualmente, la UNEFA cuenta con el personal profesional idóneo para que funcione el sistema deseado, por lo que el sistema es factible operacionalmente, en tal sentido, se recomendó la pertinencia de contar con un personal para el desarrollo de los software que actualmente necesita la Universidad.

PALABRAS CLAVE: Sistema, información, registro, control, expedientes.

LA PREVENCIÓN NO INSTITUCIONAL DE LOS CONSEJOS COMUNALES

Croce, Jesús.

Universidad Fermín Toro.

Con el propósito de investigar la prevención no institucional de los consejos comunales, se identificó la estructura jurídica de los mismos, se analizó de qué manera éstos pueden prevenir el delito y se determinaron las facultades preventivas de los consejos comunales en su grupo social. Atendiendo a las características del problema objeto de estudio y al propósito planteado, se utilizó la Investigación Documental (Arias 2006:27), con la incorporación de un diseño bibliográfico se analizó la prevención no institucional de los Consejos Comunales. Con base a los espacios de participación y protagonismo de la comunidad organizada

según la arquitectura jurídica vigente, se encontraron excelentes bondades de prevención del delito a través de la autogestión, la co-gestión y el liderazgo personal. Se concluye que: 1) La comunidad organizada podrá prevenir la proliferación de focos de delitos. 2) Evitará caer en la anomia y la desesperanza del ciudadano. 3) Encontrará espacios de recreación, de vigilancia y control, y 4) La autorregulación del comportamiento en colectivo es por sí misma una medida profiláctica.

PALABRAS CLAVE: prevención, delito, consejos comunales, Venezuela poder popular, comuna.

PROPUESTA DE APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS CONSEJOS COMUNALES DEL MUNICIPIO GUANARE, ESTADO PORTUGUESA

Mejías, Carlos.

UNEFA.

Con el objeto de proponer la aplicación Web para la gestión pública de los consejos comunales del municipio Guanare, estado Portuguesa, se diagnosticaron los recursos informáticos disponibles en los consejos comunales del municipio. Se evaluaron las formas de interacción entre los ciudadanos y su consejo comunal en las políticas socio-económicas y el manejo de datos demográficos. Se diseñó un sistema informático que cubrió las necesidades que demandan los ciudadanos a su consejo comunal. Se estudió la factibilidad de la implementación de la aplicación Web como herramienta de trabajo comunal. Se concluye que: los consejos comunales, son instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y ciudadanos que permiten al pueblo organizado, ejercer la gestión de las políticas públicas y proyectos, así está previsto en la Ley de Consejos

Comunales. A los efectos de la presente propuesta, se agrupan las funciones de los consejos comunales de acuerdo a la división funcional del poder público municipal. Fue necesario determinar las funciones de carácter ejecutivo, tales como: impulsar el desarrollo comunitario; propiciar la articulación de las organizaciones de la comunidad; promocionar la participación popular en empresas comunitarias; promover acuerdos de transferencia de servicios; promover núcleos de desarrollo endógeno; la promoción de la seguridad ciudadana y la defensa de la nación y la prestación de asistencia social. Esta realidad participativa y la posibilidad de sincronizar funciones entre municipio e instancias de participación, plantea el reto de pasar de un modelo de gestión centralista y por lo tanto excluyente; a otro abierto y descentralizado orientado a la satisfacción de las demandas sociales.

PALABRAS CLAVE: Consejos comunales, autogestión, Guanare.

EL RITO DEL ACTOR

Yajaira Machado.

Universidad del Zulia. Dirección de Cultura Existe una presencia fundamental de los ritos en la vida cotidiana del hombre, considerando como ritos una serie de prácticas sociales, tanto colectivas como individuales. En este sentido, se indaga si el actor cumple con un proceso ritual, cuando llega a escena y si el mismo pasa por un “rito de pasaje” y como en el momento de ir a la representación, este actor llega a un estado liminar. El objetivo de esta investigación, es demostrar cómo un sujeto común, después de una preparación (física, intelectual) llega a convertirse en un sujeto/actor, comparando este proceso con las tres fases que según Van Gennep son: “separación, margen (o limen) y agregación. Como lo advierte Víctor Turner, los “rites de pasaje” o lo que

es lo mismo, rito de pasaje, como aplicación del método. Concluyendo que es un acto repetitivo, es decir, se cumple cada vez que hay una representación teatral.

PALABRAS CLAVE: ritual, actor, separación, liminar, agregación.

EMPRESA DE PRODUCCION SOCIAL (EPS) DE CUEROS, CALZADOS, CARTERAS Y CORREAS EN SANTA ROSA, VALENCIA

Bravo Sabad Ramón, Castillo Isabel, Rodriguez N, J.J, García María D.

Laboratorio SUPERCOMP, Naguanagua; IUTVAL.

La Misión Ciencia se ha dedicado a la tarea de identificar innovadores, tecnólogos y artesanos que desarrollen actividades productivas con la idea de hacer un intercambio de saberes ancestrales de nuestro pueblo con el conocimiento académico universitario. Dos Maestros zapateros: Sabad Bravo y Nelly Rodríguez, tienen dos maquinas de costura con las cuales realizan zapatos, carteras y correas. Esta experiencia se lleva a cabo en Santa Rosa, desde varias décadas. Ahora queremos crear una Empresa de Producción Social (EPS) directa para la producción colectiva de los productos mencionados y, a la vez, comprar cinco maquinas para aprovechar nuestros conocimientos para escalar la producción de estos productos de consumo masivo, actividad que se enmarca en el primer objetivo histórico defender, expandir y consolidar el bien maspreciado que hemos reconquistado después de dos siglos: la independencia nacional y con el objetivo nacional No. I.5: Desarrollar nuestras capacidades científico – tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo y con el objetivo estratégico I.5.1: Consolidar un estilo científico, tecnológico e innovador de carácter transformador, creativo y profundamente

dinámico, garante de la independencia y la soberanía económica que nos lleve al modelo socialista, el fortalecimiento de la ética socialista y la satisfacción de las necesidades del pueblo. Deseamos levantar la producción de los dos Maestros zapateros e incluir otros zapateros de Santa Rosa, como Pedro Araque y Alirio Santamaría para formar una Red del Calzado. Mostraremos, entre otros productos, un modelo de bota de seguridad, con estampados, que embellecen dicho calzado.

PALABRAS CLAVE: Ciencia, cueros, Empresa de Producción Social (EPS), botas de seguridad.

SENSORES Y AUTOMATISMOS PARA LA ENSEÑANZA DE ROBOTICA Y MECATRONICA

Héctor A Rojas. V.

Se trata de una propuesta novedosa de construcción de elementos y mecanismos para la enseñanza de Robótica y Mecatrónica con la presentación de maquetas y/o simuladores de cadenas de producción.

PALABRAS CLAVE: Sensores, automatismos, robótica, mecatrónica.

EQUIPO INTERCOMUNICADOR INALÁMBRICO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN COMUNITARIA A TRAVÉS DE LÍNEA CANTV

Luar J. Blanco M. y José A. Lari G. Ingeniería Electrónica, Universidad “Santiago Mariño”, y Seguridad Integral y Personal, Policía de Aragua, Policía Nacional Bolivariana.

Equipo Intercomunicador a través de una línea inalámbrica de CANTV, el cual permite una comunicación bidireccional codificada a las casas o apartamentos de una comunidad, posee funciones especiales de: Portero

Electrónico para abrir portones o puertas electrónicas.

PALABRAS CLAVE: Intercomunicador, seguridad integral, alarma, innovación.

PROGRAMA INTEGRAL DE RECICLAJE PARA LOS RESIDUOS ORGÁNICOS GENERADOS EN EL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (IVIC)

Alceste Carla, Gómez Oscar, Arcia Adrián, Mangarré Vicente, Polanco
Ivis, Cabrera Doris, Godoy Jesuha, Castro Ana.

IVIC.

El compostaje es un proceso aeróbico, por el cual los microorganismos transforman los residuos orgánicos en un abono (compost) de gran calidad para el suelo y es una manera de reducir el volumen de residuos que va a vertederos y rellenos sanitarios. El uso de compost como fertilizante natural, en sustitución de químicos agro-tóxicos, asegura la producción de alimentos sanos y evita la contaminación del ambiente. El presente proyecto tiene cinco meses en ejecución y su objetivo es implementar un sistema integral de “compostaje” que abarque el manejo de los residuos orgánicos que se producen en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y un modelo que incentive tanto la investigación científica como la participación comunitaria. El proyecto está enfocado en tres componentes: 1) Compostaje: elaboración de abono orgánico para el uso en los jardines del IVIC y su potencial comercialización, 2) Investigación: desarrollo de proyectos relacionados con la dinámica del proceso y generación de un modelo replicable por las comunidades, y 3) Educación: plan de acción que permita divulgar la experiencia de este proyecto, a través de un Aula Ambiental Abierta (experiencia directa con el medio natural). Los principales avances han sido: 1). elaboración

de abono en su primera fase, realizando pruebas con distintos insumos, así como su análisis químico en laboratorio; 2) diseño de un plan de diagnóstico para implementar un programa de este tipo en una comunidad piloto, 3) diseño de un prototipo de compostero doméstico, y 4) planificación de talleres sobre compostaje y reciclaje en general.

PALABRAS CLAVE: Compostaje. Investigación. Educación.

CONSEJO COMUNAL EL “AVILA”, HTTP://CONSEJOCOMUNALELAVILA.ORG.VE USANDO SOFTWARE LIBRE

Rafael Torrealba.

Usar un portal para la administración de nuestros Consejos Comunales con software Libre.

PALABRAS CLAVE: Consejos Comunales software libre, Joomla, php, phpmyadmin, mysql.

FABRICACIÓN DE LENTES ÓPTICOS CON MAQUINARIA REALIZADA EN NUESTRO PAIS

Omar Medina

Este proyecto que ya cuenta con un prototipo tiene como finalidad la fabricación de lentes ópticos para la industria, construcción y reparación de equipos ópticos a nivel científico, técnico y didáctico educativo, sistema que no existe en el país.

PALABRAS CLAVE: Óptica Mecánica

DE LAS NANOPEDAGOGÍAS A LAS REDES DE INVESTIGADORES: EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN

Mayerling Medina Mansilla.

Coordinadora General de Investigación UPEL-IMP.

Se realizó un estudio de los trabajos de grado, desde el año 2008, de las Especializaciones de la UPEL-IMP, con el propósito de caracterizar un sistema de innovación educativa, que combinara los trabajos de investigación y las demandas educativas del Estado venezolano, para integrar esfuerzos que permitan reportar los alcances de la integración investigación-sociedad. Este proyecto especial, se realizó a través del análisis documental y entrevistas a profundidad a los docentes investigadores y a los estudiantes, evidenciando que existe conciencia de las necesidades de intervenir, orientar y contribuir con el desarrollo de la educación pero se considera que deben hacerse grandes inversiones de trabajo, tiempo y recursos para obtener resultados, lo cual no permite valorar las iniciativas precisas y cotidianas que por ser puntuales, locales y específicas, en ocasiones no se valoran, aun cuando se evidencia el aporte y la mejora a la situación problema y dan soluciones significativas; frente a esta realidad, se propuso incorporar las Redes Regionales en las diferentes entidades académicas de la UPEL-IMP, lo cual permite integrar lo individual con lo colectivo, concibiendo, a partir de esta experiencia y conclusión el termino “nanopedagogía”, definiéndolo como el trabajo de investigación aplicada que desarrolla un investigador para solucionar o intervenir en un problema específico de la educación, que requiere de una serie de pasos y método de investigación, donde la evaluación de la aplicación o intervención es el elemento fundamental para evidenciar el cambio que se pretende propiciar, pero que debe corresponder a un sistema integrado e integral que se constituye en Redes de Investigación, que soportarán los aportes e intercambios que demanda la sociedad actual.

PALABRAS CLAVE: Investigación. Complejidad. Nanopedagogías.

Redes de investigadores.

UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL

Luis Enrique Ramos Álvarez.

UT. MCTI Yaracuy.

Elaborar una unidad odontológica portátil con un diseño propio, basado en el conocimiento de diversas tecnologías utilizadas en el mercado, a fin de ofrecer servicios de salud bucal en los rincones más apartados de los centros urbanos.

PALABRAS CLAVE: Odontológica. Portátil. Servicios. Necesidades. Salud.

DISPOSITIVO ANTIROBO PARA VEHÍCULOS Y MOTOS

Luis Antonio Escalona Soto

UT.MCTI Yaracuy

Elaboración de un dispositivo de seguridad para automóviles y motos con un módulo transmisor y receptor, donde el receptor y los bloques de filtro son capaces de activarse solo para una frecuencia de un canal, rechazando las frecuencias correspondientes a otros canales, evitando la interferencia que puedan causar otros dispositivos. Este sistema, se activa con una llamada desde un teléfono celular.

PALABRAS CLAVE: Antirrobo. Seguridad. Transmisor. Receptor. Vehículos.

FRESADORA DE CONTROL NUMERICO COMPUTARIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MADERA, VIDRIO, ACRILICO, CORTE DE METAL CON PLASMA O LASER

Edgar J Guarecuco A. / Luis E Mujica V.

UT.MCTI Yaracuy.

El sistema eléctrico esta basado en motores de paso, en el campo de motor numérico computarizado se emplean motores de paso con torques que van desde 200 OZ/pulgadas hasta 2000 OZ/pulgadas. Típicamente, es un sistema que opera en lazo abierto para reducir costos y complejidad de la implementación, otro elemento importante es la interfase con computador personal.

PALABRAS CLAVE: Fresadora Madera. Computarizado. Láser. Plasma.

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA COMO HERRAMIENTA AL SERVICIO DE LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO MIRANDA, ESTADO MÉRIDA

Artigas Giovanna; Jaimes Edgar; Mendoza José; Pineda Neida, Rodríguez Hilda; Pineda Idánea; Garcés Yolima.

PVDSA Agrícola, sede Monay, Trujillo; ULA-NURR-GISA, Trujillo; FUNDASALUD, Trujillo y ULA-NURR-CIDIS-MDR, Trujillo.

Entre otras funciones, un Sistema de Información Geográfica (SIG) es una herramienta al servicio de las comunidades que contribuye, como parte de sus múltiples aplicaciones, con la planificación y manejo de los recursos naturales. El objetivo de este trabajo es aplicar un SIG que permita automatizar la información agrosocioeconómica del Comité de Riego “El Rincón del Picacho” en el municipio Miranda, del estado Mérida, garantizando la disponibilidad cartográfica de la misma de manera real, confiable y oportuna. En la fase de campo de este trabajo, se realizaron recorridos preliminares, delimitación de los límites del área de influencia del comité de riego y chequeos de campo para actualizar la información cartográfica disponible. Posteriormente, en la fase de gabinete, se realizó el procesamiento de la información por medio de la

georreferenciación de los linderos del comité de riego, la elaboración de la base de datos que incluyó información agrosocioeconómica y descripción de perfiles de suelo, obtenida en investigaciones previas; además de la construcción del mapa base y los temáticos. Los resultados, permitieron comprobar que los SIG también constituyen una herramienta de aplicación en los procesos de planificación y ordenación del territorio relacionados con la producción agrícola, esto con el objeto de garantizar, por una parte, el uso adecuado y racional de sus recursos y, por la otra, el crecimiento sustentable de las actividades económicas que se desarrollan dentro de una comunidad agrícola localizada en zonas de alta montaña.

PALABRAS CLAVE: SIG, Georreferenciación, Riesgo.

PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA CONSULTA DE ALTO RIESGO OBSTETRICO DEL HOSPITAL CENTRAL DE MARACAY

Norvis Salcedo.

UCNA.

La presente investigación tiene como finalidad proponer la implementación de un sistema de información para la automatización de la consulta de Alto Riesgo Obstétrico (ARO), del Hospital Central de Maracay. Se realizó una investigación tipo Proyecto Especial, basada en un estudio de campo de carácter descriptivo, conformada por dos fases: Diagnóstica y Propuesta. En la fase diagnóstica, la recolección de los datos se hizo a través de una encuesta aplicada a los adjuntos de Gineco-obstetricia, residentes de postgrado, enfermeras y personal de historias médicas, para determinar las limitantes de la consulta tradicional y la necesidad de modificar la consulta a través de la automatización.

Posteriormente, en base a los resultados de que el 92% del personal médico no cuenta con historias clínicas para su llenado o seguimiento de las pacientes gestantes, se inicio la segunda fase, que consistió en realizar una propuesta de automatización, que se implementara a través de un software web con la historia clínica actualizada; formulada en un modelo previamente revisado y en la validación del mismo, a través de una auditoría de historia clínica por un grupo de expertos. Con este estudio se pretende mejorar la calidad de la consulta de ARO, acceso a los datos en un menor tiempo para garantizar a la paciente embarazada la información de las consultas anteriores, mejor diagnostico clínico y evaluación de la paciente en forma rápida, oportuna y veraz.

PALABRAS CLAVE: Automatización. Consulta. Propuesta. Alto Riesgo obstétrico (ARO).

PROPUESTA DE LAS 3-RPET EN LA COMUNA EN CONSTRUCCION “GENERAL MANUEL CEDEÑO” PARROQUIA SANTA ROSA, MUNICIPIO VALENCIA

Zerpa A. Jeniré; Eliett Carlos; Rodríguez N. José I.

IUTEVAL Valencia, Calle 79 casa 79-7, Santa Rosa, Valencia. Carabobo, y Supercomp, UC, Mañongo.

El lugar para la presente propuesta corresponde a la comuna en construcción “General Manuel Cedeño” ubicada en la Parroquia Santa Rosa, Edo. Carabobo y limita por el Norte con Av. Lara, Sur: Autopista Regional del Sur. (Valencia – Campo Carabobo), Este: Río Cabriales y Oeste: Av. Bolívar del Municipio Valencia en el estado Carabobo. La contaminación ambiental generada en dicha comunidad es, en gran parte producto de todo tipo de desecho sólido, desperdiciados de lugares que perturban el bienestar y la salud de su población; por ello ha

surgido el proyecto de desarrollo de un modelo de 3R-PET que permita clasificar y seleccionar, mediante un centro de acopio los tipos de materiales que puedan ser reutilizados, como parte de la materia prima de proceso productivo. El propósito de reciclar es la disminución y la reutilización de estos residuos inorgánicos, y también el ahorro en energía, materiales fósiles y agua. En algunos países de Latino América o no existe o hay escaso desarrollo del reciclaje. Construir una Unidad de Producción de Propiedad Social Recicladora de Polietilentereftalato (PET).

PALABRAS CLAVE: Reciclaje de PET. Innovación. Empresa de Producción Social (EPS).

EL USO DE LAS TRES “3RS” ECOLÓGICAS: SOFTWARE EDUCATIVO MULTIMEDIA PARA NIÑOS

Kervin Vivas.

Centro de Investigaciones de Astronomía (CIDA).

El propósito de este cartel consiste en describir el proceso de diseño y elaboración de un software educativo multimedia para la enseñanza/aprendizaje de la conceptualización del uso de las “3Rs” en ecología para ser implementado en la educación primaria del sistema educativo venezolano. Este cartel presentará una descripción del software haciendo énfasis en las tres “3Rs” (reutilizar, reducir y reciclar), de manera que se promueva una conciencia ecológica en los niños en edad temprana y hagan buen uso racional y eficiente de la energía que consumimos diariamente sin malgastarla. Adicionalmente, se explicará cómo este software educativo se centra en el niño y cómo a través del uso de actividades lúdicas e interactivas con la inclusión de elementos hipermedia (actividades, video y animaciones), los niños logran construir conocimientos de la importancia

de las tres “3Rs” en ecología y fomentar el cuidado de nuestro planeta tierra. Este cartel también esboza la metodología, que se enmarca dentro del modelo de diseño instruccional ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación), Cookson (2003), para el desarrollo del software educativo siguiendo principios pedagógicos. Asimismo, se mostrarán los resultados derivados de una encuesta elaborada con la finalidad de indagar cómo dos docentes y diez niños cursantes del cuarto grado interactuaban con el software educativo. Finalmente, se incluirán algunas recomendaciones para docentes que estén interesados en integrar este software educativo a sus aulas de clase, el mismo está disponible en línea en la dirección: <http://www.cida.gob.ve/~kervinv/3rs/>

PALABRAS CLAVE: Software educativo. Actividades. Diseño. Desarrollo. Conciencia ecológica.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA DE UN SISTEMA DE CULTIVO ACUIPÓNICO A ESCALA FAMILIAR

Ramirez I., Angel; Rossell F., Soed.

Innovador independiente; Innovadora independiente.

El método de cultivo acuípónico integra un acuicultivo superintensivo con un cultivo hidropónico que funciona como biofiltro del anterior, produciendo pescado y hortalizas orgánicas, logrando ahorros de espacio, agua y energía. Este método, ha demostrado potencial para mejorar la seguridad alimentaria de las familias rurales, periurbanas y urbanas de Venezuela. La presente investigación tiene como objetivo estudiar la factibilidad técnica y operativa de un cultivo acuípónico en una zona semiárida del estado Zulia (municipio Jesús Enrique Losada), incluyendo las etapas de diseño, puesta en marcha y operación continua. Durante la fase de diseño se utilizó la metodología INVEDECOR. La

factibilidad técnica se determinó mediante el análisis cualitativo de los recursos tangibles necesarios para implantar y estabilizar los procesos del cultivo. Por otro lado, la factibilidad operativa se determinó mediante el análisis cualitativo de los conocimientos y habilidades requerido para el funcionamiento estable de los procesos del cultivo. Se determinó la factibilidad técnica y operativa de un sistema de cultivo acuípónico, desde su diseño colectivo, adaptación al clima, especies e insumos disponibles en la localidad, arranque y operación hasta la primera cosecha de varios rubros hortícolas de ciclo corto (rabanitos, y tomate).

PALABRAS CLAVE: Acuicultura. Hidroponía. Acuípónicos. Seguridad alimentaria.

CONVERTIDOR DE CORRIENTE MULTIFUNCIONAL JESLA

Neomar A. Astudillo M. Estudiante del Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar (I.U.T.E.B)

El objetivo del proyecto es proponer un convertidor de corriente 12V DC a 120V AC, que sea capaz de alimentar una carga de 1KW de potencia, el cual sea multifuncional, es decir, un convertidor sencillo, sistema de alimentación ininterrumpida (S.A.I) o Uninterruptible Power Supply (U.P.S) y como un cargador de batería.

PALABRAS CLAVE: Convertidor de corriente de DC a AC.

CREACIÓN DE LEY ORGÁNICA PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

David Ramón Bovea.

Consejo Comunal.

Es una propuesta para la creación de una Ley Orgánica en favor de las

energías renovables en Venezuela

PALABRAS CLAVE: Ley Orgánica Desarrollo Energías renovables. Boarchi.

UN MODELO DE OBSERVANCIA SOCIALISTA PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS DE LOS CONSEJOS COMUNALES Y COMUNAS

Miguel Pineda, Yván Guevara, Jessy García.

Universidad de Carabobo, Instituto Universitario de Tecnología de Valencia.

La presente investigación surge del seguimiento de implementación de un modelo de observancia socialista y participación comunitaria para la formulación de planes programas, proyectos y toma de decisiones de los consejos comunales, comunas y Alcaldía del Municipio Libertador, Estado Carabobo, en la transición al socialismo del siglo XXI. La investigación estuvo tipificada como de campo, de tipo factible donde además como unidad de análisis o nivel micro de estudio serán los consejos comunales, los cuales mediante su estudio se podrá conocer el impacto de la participación comunitaria. Los resultados obtenidos a través del análisis realizado plantean la necesidad inmediata de implementar el modelo de observancia para el desarrollo satisfactorio de los proyectos de los consejos comunales, además de elevar el nivel técnico, político e ideológico de los mismos. En función de los resultados obtenidos, se emitieron recomendaciones donde resalta la implementación de este modelo por parte de la Alcaldía del Municipio Libertador y entes locales de carácter gubernamental, lo cual permitirá que en su contexto socio político se implementen políticas públicas en función del bienestar de sus habitantes y en la consolidación del socialismo del siglo XXI.

PALABRAS CLAVE: Modelo, Observancia. Participación Comunitaria. Consejos Comunales. Socialismo del Siglo XXI.

CENTRO DE ESTUDIO GENÉTICO PECUARIO INDIO CÚPIRA

Sánchez Néstor; Torrealba Rafael; Galíndez Favio; Faoro Arnelio; Sánchez Nelson.

Centro de estudio genético pecuario Indio Cúpira, San Diego Edo. Carabobo

Se ha desarrollado una técnica efectiva de sincronización de celo, inseminación artificial, recolección de semen, recolección y congelación de embriones, transferencia de embriones, fertilización in vitro y ecografías, a fin de optimizar parámetros de calidad y productividad que sirvan de base a la etapa de la transformación del rebaño nacional.

PALABRAS CLAVE: Biotecnología. Genética. Indio Cúpira, Bovino.

BANCO PARA EL ESTUDIO DE LAS PÉRDIDAS DE CARGAS CON ACEITES UTILIZANDO COMO MODELO EL EQUIPO H38D/EA DEL LABORATORIO DE TERMOHIDRÁULICA

Ojeda Freddy y Dugarte Mayra.

Ingeniero de Petróleo.

El propósito de la investigación se centró en Diseñar un Banco de Prueba para el Estudio de las Pérdidas de Cargas con Fluido Viscoso, utilizando como Modelo el Equipo H38D/EA del Laboratorio de Termohidráulica. UNELLEZ Barinas. En cuanto a la metodología.

PALABRAS CLAVE: Banco de prueba. Pérdidas de cargas. Fluido. Aceite. Equipo H38D/EA. Termohidráulica.

LÍNEA DE JUGUETES DIDÁCTICOS PARA NIÑOS CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE O CON DISCAPACIDAD

Lic. Franklin Cisneros

Línea de juguetes didácticos para niños, niñas y personas de la tercera edad que tengan algún problema físico o mental, síndrome de dawn, jasperin o niño regular personas con principios de alzheimer, o padecimiento de una ACV.

PALABRAS CLAVE: Innovación. Reciclaje. Fisioterapia. Didáctico. Atención al niño y a la tercera edad.

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN PROTOTIPO DE ROBOT (MODELO ESCORPIÓN) CUYO FUNCIONAMIENTO ES A TRAVÉS DE MÓDULOS TELEDIRIGIDOS (MTDS.)

Willian Baratta.

Un Robot con servicios programados capaz de realizar trabajos sin necesidad de la presencia de una persona que la dirija, sino que por el contrario, por ser módulos teledirigidos, se pueden programar a distancias. Se compone básicamente de un chasis y carrocería. Un motor de combustión interna que proporciona la fuerza motriz a un generador de electricidad, un sistema de mandos controla todos los dispositivos de la maquina, y un sistema de sensores captan todas las funciones básicas de la maquina. Las articulaciones y las ruedas están accionadas individualmente por motores eléctricos (M/G) y reductores de engranajes tipo satélites con funciones especiales conmutados por discos deslizantes accionados eléctricamente. La relación del diseño es calculada a escalas dependiendo de las necesidades o magnitud de trabajo, los sistemas de mandos del Robot escorpión, será usado para habilitar cada una de las

ruedas, así como habilitara al sistema de dirección, articulaciones y todos los sistemas de mandos de los brazos y Sistema Motriz de los Accesorios del Robot (MTDs.). En cuanto al alcance en materia de agricultura, este prototipo será capaz de preparar el terreno, realizar la siembra de semilla, realizar el riego de abono y cosechar.

PALABRAS CLAVE: Sistema Motriz de los Accesorios del Robot (MTDS.). Robot. Servicios programados.

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL DE PIZZA TIPO “MARGARITA” PARA EL CONSUMO DE CELIACOS

Ramírez, Zaida y Pérez, Elevina

Instituto Nacional de Nutrición. Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Facultad de Ciencias Universidad Central de Venezuela.

La enfermedad celiaca es una enteropatía por intolerancia al gluten que afecta una fracción de la población mundial. El único tratamiento conocido en la actualidad es la eliminación del gluten totalmente de la dieta. En Venezuela esta enfermedad es poco conocida y los alimentos para este tipo de consumidores son escasos, importados, poco versátiles y costosos. En esta investigación se valoró el aporte nutricional de un pizza sin gluten elaborada con queso mozzarella y salsa de tomate usando una base de pizza de harina de arroz (*Oryza sativa* L.) y aislado de proteína de soya (*Glycine soya* L.) enriquecida con vitaminas y minerales. Para ello se evaluó la composición proximal y aporte calórico de la pizza cocida siguiendo las metodologías descritas en la AACCC (2003) e INN (2000). Se encontró que una ración de pizza (62,3g) aporta 282 Cal/100g, 7,56% de grasa, 41,94% de carbohidratos totales, 11,56% de proteína y 1,25% de cenizas. Por lo tanto, los resultados de este estudio demuestran un significativo aporte de energía y nutrientes de la pizza

elaborada con la mezcla de harina de arroz y aislado de proteína de soya. Este tipo de alimento puede ser utilizado en la dieta de los celíacos, además de contribuir a diversificar los productos para este sector de la población, ayuda a disminuir la fuga de divisas por importación de productos para regímenes especiales.

PALABRAS CLAVE: Libre de gluten. Pizza. Enfermedad celiaca. Aporte calórico. Nutrientes.

ANÁLISIS MODAL DE TAPA FRONTAL DE VIOLÍN, TANTO EN MADERA COMO EN FIBRA DE CARBONO. UN ESTUDIO COMPUTACIONAL

Zambrano Marcos, Gallo Rodolfo, Calderón Giovanni.

(Dpto. de Ingeniería de Alimentos, UNESUR. Facultad de Ingeniería, ULA. Facultad de Ciencias. Dep. de Matemáticas. ULA. 200 años de exploración científica no han sido suficientes para entender completamente a los instrumentos musicales de arco. Se conocen los parámetros ingenieriles de los instrumentos de calidad, pero se ignora que caracteriza a los excepcionales, como los del lutier Stradivarius. Se ha avanzado al descubrir que detalles muy sutiles de la geometría y de las maderas de estos instrumentos tienen fuertes repercusiones en su sonoridad. La luthería venezolana usa excelentes maderas para la manufactura de instrumentos de arco, pero lamentablemente todas importadas a alto costo, ya que la madera del trópico es, por muchas razones, no apta para hacer instrumentos de arco destacables. Como país potencia en lo musical, lo anterior motiva a investigar las prestaciones acústicas que algunos materiales sintéticos puedan ofrecer, y que sean de viable producción Nacional, relativamente baratos y de fácil manipulación, como el Polímero Reforzado con Fibra de Carbono (PRFC). En este

trabajo se usa el Método de Elementos Finitos para comparar según análisis modal, dos tapas frontales de violín, una simulada en Picea Abies –madera- y la otra en PRFC. Todo a fin de determinar el rendimiento acústico de este compuesto siendo parte de este instrumento. Hasta la fecha no se ha encontrado ningún estudio que como este, investigue las repercusiones acústicas del PRFC en violines. Se encuentra, entre otros resultados, que la madera muestra mayor densidad modal, pero (en promedio) menos potencia acústica que el PRFC. La validación de resultados ha sido hecha contra investigaciones afines citadas.

PALABRAS CLAVE: Tapa frontal de violín, Lutier. Calentador solar de agua.

PROPUESTA SOBRE EL PROGRAMA DE LA MATEMÁTICA I, DEL BÁSICO UNIVERSITARIO DE INGENIERÍA, BASADO EN EL MÉTODO GRÁFICO

Tirado S. Alberto.

Universidad de Oriente, núcleo de Anzoátegui. Unidad de estudios básicos departamento de ciencias.

En este trabajo se desarrolla un diseño de estrategias y una reprogramación para la enseñanza de los temas de la asignatura: Matemática I, del básico de ingeniería universitario, en procura de mejorar la acción del docente en la clase, elevar significativamente la motivación y la participación del estudiante en el desarrollo de los conceptos que se corresponden con esta asignatura y a la vez buscar incrementar el aprendizaje en el (la) estudiante, a través del dominio y uso del método geométrico analítico o método gráfico. Consta de: a) exposición de la problemática en el aprendizaje de los temas de esta asignatura, b) diseño de estrategias de enseñanza con el

uso del método gráfico y sus fundación filosófica, c) estudio de campo en un 30% de los docentes que dictan esta asignatura, con resultados de 95% que debe aplicarse y de 91% que debe reprogramarse los contenidos de la materia en utilidad del método, y d) con una propuesta de una nueva programación, de tiempos y contenidos en la asignatura objeto de estudio, fundada en el uso del método gráfico.

PALABRAS CLAVE: Efectividad del método gráfico.

PROPUESTA DIDÁCTICA Y DISEÑO DE LOS MOMENTOS DE LA CLASE, PARA MEJORAR LA INTERACCIÓN EN LOS PROCESOS: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Tirado S. Alberto.

Universidad de Oriente, núcleo de Anzoátegui. Unidad de estudios básicos departamento de ciencias. El aprendizaje del estudiante en el salón de clases, obedece a la calidad de la interacción con el profesor y con sus compañeros de estudios; para ello la metodología en la clase debe contar con: a) una motivación al tema; b) un desarrollo del concepto como consecuencia de la ejercitación en ejercicios en el mejor posible orden de dificultad; c) una transcendencia del concepto al existir una “utilidad” lógica de los conocimientos estudiados; d) una historia del concepto que involucre su origen y sus protagonistas y e) un cierre de la clase que sea preámbulo y motivación a la clase siguiente. El esquema de clase propuesto, inicia en ilustrar situaciones y proponer preguntas sobre el tema específico a dictar generando en la clase un rápido debate que permite la apertura participativa del tema; en el desarrollo y transcendencia del concepto se deducen las fórmulas y conceptos del tema así como técnicas específicas y/o generales para la resolución de problemas, y de su utilidad en el seguir de la clase, en temas

y conceptos siguientes, e incluso en la vida diaria y/o profesional; para luego en la historia cerrar la clase y motivar a la clase siguiente. Este esquema entiende que el conocimiento es intransferible y que el concepto formal surge, por lo general de procesos empíricos, muy al contrario del estilo de clase donde se ofrece primero el concepto y luego la aplicación, en vez de iniciar con practicas y motivaciones que formalicen el concepto, en un ciclo retroalimentado.

PALABRAS CLAVE: Concepto y momento de clase.

PROYECTO DE HARDWARE LIBRE: SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

Medrano V. Alberto, Olivares V. Alexander, Peña C. Luis, Vizcarrondo R. Juan.

Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (Fundación CENDITEL)

Desde la Plataforma de Desarrollo e Investigación en Hardware Libre de la Fundación CENDITEL se observo la necesidad de contar con un sistema de control de acceso al personal que fuese económico, replicable, una alternativa nacional y libre que apuntase a la soberanía tecnológica haciendo uso de herramientas de software libre apoyada en el decreto 3390. Para ello, se diseño un dispositivo de hardware de control de acceso que permite llevar un registro de las entradas y salidas del personal que labora en la institución validado con parámetros de seguridad (RFID Tag y pinpad); el dispositivo permite leer el carnet institucional utilizando la tecnología RFID Tag y se integra a una tarjeta de desarrollo Arduino UNO. El método empleado está basado en la metodología de desarrollo e investigación en hardware libre de la Fundación CENDITEL (más información véase <http://hl.cenditel.gob.ve/documentos/>

metodología/). Se hace énfasis en el uso de software libre para la elaboración de los diseños ECAD y su programación. El código fuente del proyecto es de carácter público y puede ser estudiado, analizado y mejorado por cualquiera que desee colaborar o emplear éste proyecto, se cuenta con prototipos instalados y otros en fases de prueba. El uso extensivo de este dispositivo puede ser aplicado a otros ámbitos e instituciones públicas o privadas y la disponibilidad de sus fuentes permite crear variantes en el diseño para que se adapten a las particularidades de cada entorno.

PALABRAS CLAVE: Hardware libre. Control de acceso. RFID Tag, GNU/Linux.

ALIMENTO ARTESANAL PARA AVES DE CORRAL

Alcira Vargas, Zorcired Figueredo, Riberth Vargas, Doris Cabrera, Yvette Angarita, Nerymar Chirinos, Roger Cordero, Yenitza López, Thomas Ramírez, Amado Cabrera.

RSIP Agricultura Urbana, FUNDACITE-Lara, Cooperativa. MEHERCA XX R.L.

La fabricación del alimento artesanal concentrado para aves de corral a partir de restos de frutas y hortalizas recolectadas en diferentes áreas de la comunidad (comedor popular, casa de alimentación y Mercado Mayorista (MERCABAR) y productos de la zona (leucaena, piedra caliza, melaza, sal, bleo, cáscaras de huevos y restos de cultivos organopónicos), previa deshidratación molienda para un alimento balanceado que proporcione los requerimientos nutricionales a las aves de corral en sus diferentes etapas de desarrollo (iniciador, levante, postura y engorde). Considerando la situación de (MERCABAR) y las comunidades con los pequeños mercados populares de frutas, hortalizas y verduras, donde

quedan cantidades de desechos que pueden reutilizar para preparar alimento para animales y así evitar la contaminación del ambiente. El objetivo de este proyecto es brindar y reformular nuevas alternativas del alimento artesanal para aves de corral y otras especies e incentivar a la comunidad en adquirir conocimientos en la fabricación de dicho alimento. El proyecto está enfocado en la fabricación del alimento artesanal a partir la recolección y selección de la materia prima, deshidratación, molienda, mezclado, homogenización, análisis bromatológico, pesado, envasado, autoconsumo, distribución y venta al consumidor, que garantice el mantenimiento, crecimiento, producción y salud para aves de corral. El principal avance ha sido lograr fabricar un alimento apto 100% puro, económico, duradero, de calidad y garantizado por instituciones reconocidas durante muchos años.

PALABRAS CLAVE: Alimento Artesanal Gallinas. Contaminación, ambienta.

EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS. MÉTODO DE DISEÑO, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN INGENIERÍA. APLICACIÓN DE FIJACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Ing. Mg. Alejandro Guillén Mujica

Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Instituto Tecnológico. Núcleo Experimental Armando Mendoza. Cagua. Edo. Aragua.

El enfoque de una Educación Superior basada en el desarrollo de competencias, se sustenta en el modelo de la transmisión de los conocimientos fundamentado en cinco aspectos relevantes: Saber (conocimientos), Saber Hacer (habilidades), Saber Estar (actitudes acordes al entorno), Querer Hacer (motivación) y Poder Hacer

(capacidad personal). La Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, es pionera en el país al crear una carrera totalmente basada en este enfoque la cual es Ingeniería de Procesos Industriales (IPI) y que entre las competencias fundamentales del egresado encontramos la siguiente: “Aplicar el método de diseño a la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de ingeniería, económicamente factibles y socialmente útiles, utilizando técnicas y estrategias para la búsqueda y producción de soluciones analíticas y creativas en problemas vinculados con la gestión, producción y control de calidad de procesos industriales”. Tiene por objeto introducir a los estudiantes en la metodología técnico – científica que los ingenieros deben efectuar como su principal labor. Este método es un proceso basado en el siguiente plan: Identificación del problema / Recolección de información necesaria / búsqueda de soluciones creativas / diseño preliminar / evaluación y selección de la solución / Preparación de especificaciones / Implementación. El presente trabajo tiene como objeto presentar una serie de casos creativos aplicando el método y demostrar la importancia de la aplicación de un modelo de estudios basado en competencias para estudiantes de ingeniería y enfocar el estudio de los casos a la aplicación del sistema de fijación de requerimientos.

PALABRAS CLAVE: Método. Diseño. Competencias. Ingeniería industrial. Fijación de Requerimientos.

ELABORACIÓN DE MOLDES PARA ALUMINIO U OTROS MATERIALES POR MEDIO DE LÁMINAS DE HIERRO O ACERO SUPERPUESTAS

Alexis Lanza Lara

Actualmente, se utilizan grandes bloques de acero mecanizados

para el molde de piezas. Con la presente innovación se utilizarían láminas superpuestas, ahorrando complicaciones técnicas y tiempo de fabricación. Coloque el lector por ejemplo un mazo de naipes sobre la mesa y a su lado un lápiz (longitudinalmente) vera entonces que al presionarlo contra los cantos su perfil aparecerá al retirar este. La superposición de planos, prensados y fijados con pernos o soldadura, de igual o diferente espesor y con la forma a colar, permitirá el seccionamiento de figuras complicadas, lo que sustituiría los bloques de acero; necesitándose, solamente, cortar, perforar o rectificar individualmente o por pequeños grupos dichos planos, dependiendo del nivel a detallar. También un mejor enfriamiento por líquidos o aire del molde.

PALABRAS CLAVE: Sustituyendo bloques por planos superpuestos.

SEMENTALES PURA SANGRE VENEZOLANOS: UNA PROPUESTA PARA LA PRODUCCIÓN NACIONAL

Carlos E. Romero, Leonela V. Beltrán, Alfredo L. Rincón y Lorena P. Beltrán.

El nacimiento de un potro purasangre, es la culminación de un prolongado proceso que inicia con la planificación de un cruce teóricamente apropiado. El pilar fundamental para su excelencia lo constituyen los sementales, cuyo rol se encuentra ajustado a una evaluación continua, ya que éstos, a diferencia de las yeguas madres, procrean mayores cantidades de productos que permiten análisis anuales más completos en relación a su conformación física, descendencia, desempeño y calidad. La realidad venezolana obliga a los criadores a administrar todos sus esfuerzos en adquirir sementales importados de buen origen y, de ser posible, con alto desempeño reproductor para incorporarlos a la cría. La mayoría de estos

animales no son negociables para Venezuela por su “pedigree” y costo de importación asociado. Sin embargo, los criadores locales continúan invirtiendo sumas considerables por ejemplares extranjeros, incidiendo directamente en el aumento del precio de venta de los productos. El objetivo de la investigación de tipo documental, es realizar un análisis histórico del desempeño de los sementales venezolanos en la cría nacional, tomando resultados estadísticos, evaluando su progreso actual. El análisis se fundamentó en el Registro Genealógico de Equinos de Venezuela, Revista Purasangre de Venezuela y la Asociación Única de Propietarios de Establecimientos de Cría de Purasangres de Carreras. De esta manera producto de esta investigación documental se desprendieron recomendaciones necesarias para establecer verdaderas líneas paternas netamente de extracción nativa, lo cual traduciría una mejora económica a la operación de cría y por ende a la sociedad.

PALABRAS CLAVE: Semental, Cría de caballos pura sangre. Pedigree.

EDUCACIÓN AMBIENTAL: PARADIGMA EMERGENTE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE

Alfredo L. Rincón, Daniel Santiago, y Sedolfo J. Carrasquero Programa Red de Investigación estudiantil de LUZ, 2 Departamento de Ingeniería Sanitaria de LUZ, Maracaibo.

La educación como pilar esencial en la construcción epistémica y axiológica de una sociedad amigable con su entorno y orientada hacia la sustentabilidad, demanda el abordaje de la formación ciudadana desde la coexistencia de paradigmas que modelen un prototipo de habitante que fomente condiciones de sostenibilidad y de arraigo frente a la reapropiación de la naturaleza; la praxis de la educación ambiental supera así la perspectiva unidisciplinar de la ecología, posicionándose

como eje central de un nuevo currículo que beneficia al educando, a la generación de saberes y al colectivo en general. Indiscutiblemente se requiere la visión de la educación ambiental como herramienta indispensable para alcanzar el desarrollo sustentable de una nación, por lo cual la investigación pretende fortalecer la importancia del implemento de la educación ambiental en los diversos estratos educativos, los desafíos a los que se enfrenta en pleno siglo XXI, y las estrategias pedagógicas CLAVE que sirvan de guía en la formación de una consciencia ambiental mundial. El trabajo metodológico se circunscribió bajo una investigación descriptiva, comprendiendo el registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual. De tal manera que los aportes sobre la importancia de la educación ambiental para el desarrollo sustentable que se derivan de este estudio subyacen en valores tales como amor por la naturaleza, solidaridad, respecto al bienestar futuro y responsabilidad social-ambiental. En consecuencia, la educación ambiental como paradigma emergente se hace primordial en la búsqueda de un cambio de consciencia en el colectivo que coadyuve a la materialización del desarrollo sustentable.

PALABRAS CLAVE: Educación ambiental. Paradigma, Desarrollo sustentable.

PROYECTO SOCIO-PRODUCTIVO INTEGRAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA FABRICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS COMUNITARIAS

Ing. Alfredo Rojas. Lic. Iván Gil

Cámara Bolivariana de la Construcción Innovar y trasferir tecnología a los Concejos Comunales, para obtener y garantizar a través de la transformación de las materias primas locales la

producción de los insumos y materiales apropiados: Ladrillos Modulares Ecológicos de Suelo-Cemento y Tejas de Micro-Concreto para contribuir a solventar las construcciones de soluciones habitacionales de interés social que son: más económicos, de alto grado de impermeabilidad y resistencia, de mayor rendimiento y de mejor estilo que los tradicionales y que en su elaboración protege al medioambiente, garantizando los comportamientos físico-mecánico adecuados, de condiciones térmico acústicas aceptables, sísmo-resistentes, ambientalmente amigable, y de una alternativa real para la construcción de viviendas para familias de escasos recursos económicos, en especial obras de Interés Social y/o de la población en general, en la construcción de obras civiles, para que conviertan a la parroquia, el municipio y al estado, en ejes de producción comunitaria con productos ecológicos con estándares de calidad. Estos insumos de construcción y el Sistema Constructivo Modular Ecológico CPCSIMCO están dirigidos a las Comunidades Organizadas, Consejos Comunales, Comunas y a las Cooperativas de Construcción, impulsando igualmente a la empresa mixta con el gobierno local (Alcaldías) y con los Organismos Públicos y Privados del Estado Bolivariano de Miranda, e incluirlo como propuesta alternativa sustentable y auto-sostenible en el resto de los estados del país, mediante la investigación constante y permanente de los insumos para establecer el “Módulo de Fabricación Integral de Insumos para la Construcción” (MOFIC) como forma y esquema de una Producción Ecológica Integral Comunitaria.

PALABRAS CLAVE: Sistema constructivo modular ecológico TeknoAdobe.

DESHIDRATADOR DE MATERIA ORGÁNICA

Amado Cabrera, Rubén Cabrera¹, Adelis Cabrera, Carlos Cabrera, Alcira

Vargas, Doris Cabrera, Yvette Angarita, Nerymar Chirinos, Roger Cordero, Yenitza López, Thomas Ramírez.

El deshidratador nos permite deshidratar diferentes rubros de la alimentación diaria, tanto para consumo humano como animal. Una vez deshidratados se pueden consumir directamente, o se procesan y así obtener las harinas necesarias para lograr un alimento artesanal que proporcione los requerimientos nutricionales necesarios. Este deshidratador fortalecerá el valor creativo y productivo con los recursos que brinda el ambiente en pro del desarrollo económico y social de la Red Socialista de Innovación Productiva Agricultura Urbana, y a su vez suplir las necesidades de los productores de otras redes y comunidades adyacentes, sensibilizarlos en la fabricación de un alimento artesanal para animales libre de químicos. El objetivo de este proyecto es implementar e incentivar a la comunidad en el uso de la deshidratación de frutas, hortalizas y otros rubros para consumo humano y fabricación de alimento concentrado artesanal para aves de corral. El proyecto está enfocado en diseñar un deshidratador de mayor capacidad para aumentar y mejorar la cantidad de materia prima necesaria en la fabricación de alimento artesanal concentrado para aves de corral y otros usos. El principal avance han sido, lograr diseñar, construir y probar un prototipo (deshidratador) capaz de deshidratar la mayor cantidad de materia orgánica en menor tiempo de tal forma que se pueda seleccionar la materia ha deshidratar y controlar la temperatura de la deshidratación.

PALABRAS CLAVE: Deshidratador. Materia orgánica. Alimento artesanal.

PLAN PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE OPERACIONES DE UNA EMPRESA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN,

BASADO EN LAS ESTRATEGIAS GERENCIALES DE HEYZER

Montilva Sonia Amarilis Sánchez

UNEXPO. Vice rectorado Barquisimeto.

La Administración de Operaciones es una de las tres funciones principales de cualquier organización y está íntegramente relacionada con las otras funciones de negocios, por lo cual resulta clave saber cómo funciona el área de operaciones / producción de las organizaciones. En este sentido la investigación enmarcada dentro de la investigación de campo se realizó en la empresa PIOVESAN C.A, donde actualmente se presentan fallas en su gestión de operaciones. Por ello se propone como objetivo general el diseño de un plan para mejorar la gestión de operaciones, basado en las estrategias gerenciales de Heyzer(2008). Como metodología se plantean las siguientes fases: 1) Determinación de la alineación de los objetivos funcionales de la Unidad de Operaciones con los objetivos estratégicos de la organización y sus ventajas competitivas. 2) Diagnostico del sistema actual de Gestión de Operaciones. 3) Formulación de las estrategias y actividades del plan de acción y, 4) Establecimiento de los indicadores que permitan evaluar la efectividad de las estrategias para formular el plan de acción. Como resultados del diagnostico se evidencia que las decisiones con mayores debilidades son las relacionadas con bienes y servicios, calidad, planificación del proceso y capacidad, recursos humanos, gestión de la cadena de suministros-inventarios y programación y mantenimiento, resultando solamente favorables las decisiones de organización y localización, resultando a nivel global un promedio de 42,85 por ciento de cumplimiento, lo cual trae como conclusión que la organización tiene una gestión de operaciones con muchas oportunidades de mejoras,

recomendándose poner en práctica las estrategias y plan estratégicooperacional propuesto.

PALABRAS CLAVE: Gestión operaciones. Ventajas competitivas. Empresa sector construcción.

PROGRAMA TUTORIAL DE CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA LOS HOGARES VENEZOLANOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Ing. Andreína Molina

Los objetivos del presente trabajo son: 1) Diseño y desarrollo del material audiovisual diagramados en cuatro módulos en alta definición con cortes programados de 15 minutos cada uno, basados en información técnica especializada para el área de S.S.O. en un 100%. 2) Diseño, desarrollo e implementación de software basado en Tecnología de Información y Comunicación (TIC) en un 100%. 3) Segmentos de mercado definidos. 4) Capacitación bajo sistema multiusuario a empresas y personal, operativo por medio de la web y distribuidores autorizados a Familias de la región en un 100%. Formulación de problema: De acuerdo a las proyecciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cada año, a nivel Mundial ocurren 1,2 millones de muertes relacionadas con el trabajo, 250 millones de accidentes laborales con Pérdidas del 4% del Producto Interno Bruto PIB. Según Estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, en Latinoamérica y El Caribe existen entre 20 y 27 millones de accidentes ocupacionales, de los cuales 27.270 accidentes mortales y 4 - 10% PIB (Fuente portal de estadísticas de INPSASEL). Estas cifras, representan cerca del 10 por ciento de los 360 mil accidentes laborales que se proyectan para nuestro país este año, en Venezuela más de 30 mil trabajadores quedarían incapacitados o muertos a causa de accidentes

laborales, aún cuando muchos de estos no son oficialmente reportados. Los accidentes no sólo ocasionan gran pérdida a las familias y efectos negativos en el entorno laboral, sino que para el país, proporciona distorsión sobre el aparato productivo de las empresas. A pesar que desde hace mas de una década, a partir de la creación del Instituto Nacional de Prevención y seguridad Laboral, INPSASEL, y de la reforma de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del trabajo, Lopcyamat, en el 2005, el cuidado por la Salud Ocupacional ha aumentado en Venezuela. Pero no hay capacitación dirigida a las familias venezolanas en este ámbito. Se ha demostrado que uno de los factores que incide directamente en esta estadística es la capacitación integral ya que previene, impide y/o mitiga el factor de riesgo minimizando la ocurrencia de accidentes. Actualmente existe un requisito legal de formación integral en esta materia, establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que bajo un régimen sancionatorio obliga a los patronos a ejecutar un programa de educación e información preventiva que establecen 16 horas mínimo trimestral para cada trabajador que participe en el proceso productivo o de servicio. Pero en el mercado Venezolano no se cuenta con herramientas viables, secuenciales, lógicas, efectivas y a un bajo costo, ya que generalmente en la Web obtenemos material audiovisual disperso, dependiente de las habilidades del usuario a nivel de tecnológico, con lenguajes técnicos no adaptados a todos los niveles operativos. Por otra parte existen consultores, Asesores, expertos técnicos y profesionales especialistas que dictan talleres y jornadas internas que generan un alto costo, tienen capacitación sólo en temas específicos, no perduran en el tiempo, no ofrece garantía en caso de rotación de personal y su

atención al cliente es periódica, este tipo de capacitación esta diseñada para resolver problemas puntuales de un proceso o informar sobre un tema que involucra la parte legal. INPSASEL como órgano rector funciona solo a nivel informativo y sancionatorio por parte del estado, proporcionando estadísticas y registros necesarios para la parte formal. institutos, universidades y otros entes de educación formal: forman líderes con amplios conocimientos para controlar, desarrollar, mejorar procesos e internalizar la cultura en cada organización, posee limitación de tiempo para evaluación de riesgos y aplicación de acciones correctivas y preventivas, así como monitorear su impacto y acciones de mejora lo que hace poco efectivo su tiempo en capacitación. Por tal motivo el Programa Tutorial Dde Capacitación Familiar en Seguridad y Salud Ocupacional, permite por medio de material especializado cubrir los temas exigidos por la ley basada en técnicas de superaprendizaje, con lenguaje adaptado a todos los niveles operativos, con una multiplicidad de imágenes, videos, sonido, animaciones en 3D desarrollados en alta definición, con asistencia técnica permanente por medio de un “call center”, posibilidad de uso en cualquier parte ya que su implementación es “on-line” lo que genera un acceso las 24 horas, los 365 días del año, proporcionando garantía de cumplimiento de las exigencias legales para evitar sanciones y aumentando el rendimiento empresarial pero no para protección de las familias venezolanas lo que hace una situación verdaderamente critica.

PALABRAS CLAVE: Seguridad y salud en los hogares venezolanos

CASA ARMA FÁCIL GORROCHO

Ángel Gorrochotegui

Sistema innovador para armar una vivienda en cinco días; de

80 m2, tres habitaciones, dos baños, sala-comedor, cocina. Hacer una vivienda rápida de construir que cubra las necesidades de una familia; térmica por los cambios climáticos actuales; económica, de fácil adquisición a personas de bajos recursos económicos. Es un sistema arma fácil que estaría acompañado de un manual de instrucciones e información digitalizada y comprobada. Los resultados a la fecha son satisfactorios, logrando lo siguiente: Premio a la innovación comunitaria 2008 Fundacite Bolívar. Defensa de proyecto ante Ministerio de Ciencia y Tecnología (Fonacit), logrando los recursos para el prototipo (2011); Premio al primer lugar en el Encuentro Regional de Emprendimiento, junio 2012 Unexpo (Puerto Ordaz); En Fundación Ideas, Semifinalista, en II etapa esperando resultados finales. Otros logros: 1) Invitado especial para conferencia a estudiantes de 8vo y 9no semestres en la UNEXPO; 2) Jurado de proyectos presentados por estudiantes de la Unexpo; 3) Nombramiento como tutor de estudiantes, Unexpo (para fabricación de máquina proyectora de concreto); 4) Nombramiento como tutor en UNEXPO, para hacer manual de Norma y Métodos de Ensamblaje de Casa Arma Fácil Gorrocho. Conclusiones: 1) La Casa Térmica Arma Fácil, está certificada por la UGMA, garantizado su habitabilidad. 2) Por su fácil fabricación e instalación se integra la mano de obra femenina en un 90%, y 3) Ofrece una solución habitacional inmediata en tiempo récord y a bajo costo.

PALABRAS CLAVE: Vivienda arma fácil rápida Gorrocho.

PROPUESTA DE INTERFACES GRÁFICAS PARA FIRMAS ELECTRÓNICAS CON ESTÁNDARES ABIERTOS

Araujo, Antonio, Bravo, Víctor, Buitrago, Pedro.

Grupo de Desarrollo e Investigación en Seguridad de

la Información, Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL). Desde el año 2001 la República Bolivariana de Venezuela cuenta con la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas que dan pleno valor jurídico a los mensajes de datos y valor probatorio a las firmas electrónicas.

PALABRAS CLAVE: Firmas electrónicas. Certificados electrónicos. Interfaz gráfica.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE CONTENIDOS AGRÍCOLAS EN EL INIA A TRAVÉS DE LAS TIC BASADAS EN PLATAFORMAS WEB

Ledezma Aracelys, Carreño Félix y Mackenzie Alexander Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA). Oficina de Planificación y Presupuesto. Área de Organización y Sistemas.

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son herramientas que permiten socializar los conocimientos y hacer del dominio público gran cantidad de información en tiempo real. Con el objetivo de desarrollar una estrategia metodológica para el uso e incorporación de las TIC basadas en plataformas Web a fin de gestionar contenidos agrícolas en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), se revisaron metodologías para el desarrollo de portales Web, de las cuales se utilizaron y adaptaron diferentes etapas, considerando la arquitectura de la información y estrategias de construcción de conocimientos en equipos de trabajo, obteniendo como resultado un ciclo de desarrollo de portales Web orientado a la gestión de contenidos que contempla las fases de, definición del portal, análisis y determinación de herramientas libres, conformación de equipos, generación de los contenidos, construcción de prototipos y validación final. Las ventajas que ofrece la estrategia metodológica

desarrollada son: a) la definición de una estructura dinámica para que el acceso y la publicación remota de los contenidos sea realizada por los propios usuarios, de manera colaborativa y sencilla; b) el establecimiento de estructuras de contenidos organizados, los cuales están mejor dirigidos, soportados en un producto tecnológico dinámico bajo software libre que propicia el trabajo colaborativo, brindando información veraz y oportuna; esto permite reducir el tiempo de respuesta, beneficiando de esta manera, a las comunidades y a la toma de decisión en el sector agrícola del país.

PALABRAS CLAVE: Metodología. Gestión. Contenidos, Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Web.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER MÓVIL DE FORMACIÓN TÉCNICA COMUNAL

Oropeza Argelia; Rodríguez Miguel; Aguilera Asdrúbal y Claudeville María.

Universidad Simón Bolívar, Sede del Litoral. Valle de Camurí Grande, Parroquia Naiguatá, Edo. Vargas.

Para fomentar el desarrollo comunal se plantea la adquisición y adecuación de una unidad móvil, dotada con una planta de generación eléctrica, equipos de soldadura SMAW, equipo de soldadura multiprocesos y oxcombustibles, equipos de refrigeración, motores eléctricos, banco de trabajo de fibra de vidrio y dos tableros de instalaciones eléctricas para dictar in situ cursos básicos de Instalaciones Eléctricas Residenciales, Reparación de Motores Eléctricos, Soldadura con Electrodo Revestidos, Reparación en Fibra de Vidrio y Refrigeración, cursos Intermedios de Electricidad y Mantenimiento Electromecánicos, Herrería, Soldaduras Eléctricas con Protección Gaseosa, Soldadura Oxcombustible, Refrigeración y Sistemas hidráulicos y dos jornadas de

mejoramiento práctico donde las comunidades aprovechan los equipos instalados para la ejecución de sus proyectos comunales bajo la supervisión de los instructores. El plan piloto abarca a las siguientes comunidades de la costa del litoral central: Naiguatá, Camurí Grande, Anare, Los Caracas, Quebrada Seca, Osmá, Oritapo, Todasana, La Sabana, Caruao y Chuspa, con lo que se lograría un impacto en 1584 personas, debido a que se dictarían 12 cursos en 11 comunidades con una matrícula de aproximadamente 12 personas por cada curso. Con este tipo de intercambio la universidad se acerca a las comunidades para proporcionar la capacidad de solventar los inconvenientes técnicos, adquisición de destrezas para la generación de un oficio y la capacidad para ser multiplicadores del conocimiento adquirido al convertirse en formadores técnicos dentro de sus comunidades.

PALABRAS CLAVE: Taller móvil. Formación técnica.

PROGRAMA DE AUDITORES DE CALIDAD EN EL MARCO DEL MERCOSUR

Argenis Morgado Casañas, Daniel Eli Sarmiento, Hugo Gallipolis Federación Venezolana De Entes Productivos. FEBRIN Carabobo. Se ha elaborado un programa para formar a profesionales en el campo de la calidad; administrativa, técnica, automatización, productividad, empaques, procedimientos, medio ambiente, e impacto social. Para convertir una empresa cero exportadora a una con calidad de importación. Para así ir acortando las distancias tecnológicas en productos sensibles y de interés nacional.

PALABRAS CLAVE: Exportación. Calidad. Auditores. MERCOSUR.

PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN

DE GABINETES EMPOTRADOS PARA COCINAS, SIN UN GRAMO DE CEMENTO Y ARENA

Morillo M. Argenis

Los gabinetes empotrados para cocinas, sin utilizar ni un gramo de cemento y arena, se adecuan completamente a cada una de las necesidades del ambiente, incluso por más pequeño que sea el espacio. La propuesta se basa en el diseño de gabinetes a partir de la utilización de una estructura metálica, láminas de fibrocemento (mezcla de cemento, caliza, y fibras orgánicas naturales que garantiza la resistencia del producto) y baldosas de cerámica, constituyéndose en una solución que reduce tiempo de fabricación, garantizando resistencia y durabilidad, a un menor costo y tiempo de ejecución. Dentro de la propuesta se contempla impartir cursos de capacitación, a fin de socializar el conocimiento e instruir a jóvenes albañiles para la utilización de esta técnica de construcción.

PALABRAS CLAVE: Resistencia. Costo. Innovación

RADIOTELESCOPIO

Arquímedes Arguinzones, Rosa Sánchez

Radiotelescopio para poder estudiar los cuerpos celestes, no sólo a través de su luz visible sino también a través de las radio ondas que ellos emiten, para así desarrollar esta aplicación de la física no estudiada en el país.

PALABRAS CLAVE: Astronomía. Ondas. Antena. Frecuencia. Radiación.

ECOINFORMÁTICA: SITIO WEB PARA UNA RED DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS ALTOS MIRANDINOS, EDO. MIRANDA, VENEZUELA

Aurora Ledezma, Hugo Cerda.

PNFI, Aldea IUT “Dr. Federico R. Palacios. Instituto de Estudios Científicos y Técnicos (IDECYT). Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez.

En este proyecto se trabaja desde la Eco informática con la creación de un sitio Web para una red de cambio climático en los Altos Mirandinos, Edo. Miranda, Venezuela. El sitio Web fue construido en código abierto con Sistema de Gestión de Contenidos JOOMLA 1.5, toda la programación y soporte informático se ha implementado con software libre partiendo del Sistema Operativo GNU/Linux VENENUX, trabajando con el programa PYWWS, desarrollo basado en scripts de Python para leer, almacenar y procesar datos de las estaciones meteorológicas y fue alojado en 000webhost.com alojamiento gratuito del sitio Web. En la red participan 4 comunidades de los Altos Mirandinos: Laguneta de la Montaña, San Pedro de los Altos, Quebrada Honda y Cocorote. En dichas comunidades se instalaron estaciones meteorológicas Pce-fws 20 para crear una base de datos, que almacenara los parámetros del clima: temperatura, pluviosidad, humedad relativa, dirección y velocidad del viento, con los que se harán análisis ecoinformáticos (una “ciencia emergente” que analiza datos y metadatos ecológicos usando herramientas informáticas). Las metodologías a emplear serán la Rational Unified Process (RUP), Método INVEDECOR que es una articulación entre cuatro procesos (Investigar, Educar, Comunicar y Organizar). Aquí, se presenta el sitio Web desarrollado con tecnologías libres, que se usara para colgar la data climática y facilitar la construcción colectiva de medidas de mitigación y adaptación de las cuatro comunidades participantes frente al cambio climático; de igual forma el conocimiento transmitido a las comunidades serán basado en Tecnología Libre, lo cual profundiza nuestra

soberanía
tecnología.

PALABRAS CLAVE: Ecoinformática. Sitio Web. Tecnologías de información libres. Cambio climático. Base de datos del clima.

PROPUESTA EN AMBIENTE SIG DEL USO ACTUAL DE LA TIERRA EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO MITARE. ESTADO FALCÓN, VENEZUELA

Ortega M. Biannys , Piña Dennis.

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda;
Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda,
Programa Ciencias Ambientales.

La incidencia de las actividades agrícolas y pecuarias de los pobladores asentados en las cuencas, han originado un grave deterioro de los recursos naturales, el uso de la tierra como expresión de organización del espacio, es importante para la planificación del territorio y mejoramiento de la calidad ambiental. El empleo de Sistemas de Información Geográfica (SIG) facilita la labor investigativa en los estudios de esta temática. Se representan los usos actuales de la tierra en la cuenca alta del Río Mitare, Estado Falcón, a partir de la observación geográfica y el uso de imágenes de satélite Landsat ETM. La metodología se basa en procesamiento digital de datos, la cobertura y uso actual de la cuenca se cartografió en forma de polígonos utilizando el software ArcView Versión 3.2 y georeferenciados usando receptor GPS. Los resultados indican que un 16 % del uso actual es agropecuario, un 10 % agrosilvopastoril, 8 % caprino, 10 % agrícola, 15 % está cubierto por vegetación rala, 16 % por matorral espinoso, 22 % bosque siempre verde, un 2 % representa los centros poblados rurales y un 1% representa barbechos con focos boscosos. La representación cartográfica refleja que los usos de la tierra están basados en

actividades de fuerte impacto sobre los componentes principales del ambiente, esta propuesta ha generado pautas técnicas que sirven de base para la planificación ambiental y seguimiento del uso rural de la tierra.

PALABRAS CLAVE: Cuenca alta del río Mitare, Uso de la tierra; SIG.

PROTOTIPO DE UN ROBOT RECOLECTOR DE FRUTAS CÍTRICAS

Branderson Arcia, Ricardo Gómez.

Centro de Ingeniería Eléctrica y Sistemas. Fundación Instituto de

Ingeniería para el Desarrollo Tecnológico.

Un prototipo de robot capaz de recolectar frutas cítricas es un avance importante para nuestro país, ya que proporciona a Venezuela la posibilidad de implementar este sistema a gran escala en la agricultura, y así evitar el déficit existente en la recolección de estos frutos, por ende se tomo la iniciativa de construir este primer prototipo robótico, el cual consta de un brazo mecánico con 5 ejes de libertad, un sistema de desplazamiento basado en orugas y un contenedor en el cual depositara los frutos, con la finalidad de transportarlo, de igual forma el robot está constituido por un microcontrolador, sensores (giróscopo, encoders y cámaras), servomotores y una fuente de energía (batería), el prototipo posee la capacidad de detectar los frutos y tomarlos de la planta los cuales también sirven como prototipo, esta función se cumple en gran parte gracias al sistema de visión implantado en el extremo del brazo mecánico, este brazo es controlado principalmente por la información obtenida a través de las cámaras.

PALABRAS CLAVE: Robótica. Visión Artificial. Cinemática Inversa.

Prototipo. MATLAB.

PROYECTO DE DESARROLLO DE UNA TERRAZA PRODUCTIVA AGROECOLOGICA EXPERIMENTAL CAMBIO CLIMATICO EN MARACAY, ESTADO ARAGUA

Tamasauskas, Cristina; Florio, Luis; Jazmín y Pineda G., Marcos.
Presidenta Fundación comunidad 2000 y delegada Misión Agro Venezuela
Aragua. INIA Barinas. Estudiante doctorado biotecnología vegetal esat.

En el marco del desarrollo de una agricultura urbana con enfoque agroecológico a fin del aprovechamiento de espacios para la producción de alimentos, se viene desarrollando una terraza Agroproductiva de 144,30 m2 aproximadamente, en una zona urbana de edificios en la ciudad de Maracay. El proyecto inició en el año 2007 con la producción de hortalizas (tomate, pimentón, cebollín, lechuga, berenjenas); en el 2010 con frutales (granada, guanábana); medicinales (tomillo, sábila, ají, orégano, té verde.); plantas aromáticas (romero, albahaca, caléndula officinalis, oreganito, atamel); producción de humus sólido y líquido de lombriz (240 litros por año) y producción artesanal de semillas y plántulas. De igual manera, los canteros y mesas organopónicas son construidas con material de desecho (madera, anime, plástico reutilizado, entre otros). La fertilización que se lleva a cabo es orgánica a base de estiércol madurado de caballo y humus líquido y sólido de lombriz roja californiana (*Eisenia foetida*) y lombriz blanca africana (*Eudrillus eugenie*); mientras que el control de plagas y enfermedades se logra con bioinsecticidas de producción artesanal en el lugar y la aplicación biocontroladores aportados por INSAI. Así mismo, se practica el trueque de plántulas, semillas y abonos orgánicos con otros pobladores que se encuentran desarrollando modelos productivos de agricultura familiar. Este proyecto ha servido

de formación para la agricultura urbana y la aplicación de prácticas agroecológicas; demostrando la factibilidad técnica y económica de aprovechar espacios de las terrazas de edificios a fin de llevar a cabo un modelo de producción de agricultura urbana familiar o comunal.

PALABRAS CLAVE: Agroecología. Agricultura familia. Agricultura urbana. Lombricultura. Terraza agroproductiva.

SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CAMBUR (MUSA AAA) EN VENEZUELA, 1949-2010.1)

Salazar, Jesús; Cuevas, Oscar.

Instituto de Economía Agrícola. Facultad de Agronomía. Universidad Central de Venezuela; 2) Técnico de Proyectos. Fundación Julio Navas Álvarez.

El cambur es “fuente de potasio, carbohidratos, vitamina C, tiamina, hierro, niacina, riboflavina y calcio” (Abreu y Ablan, 1996); es un alimento ideal para los niños, fácil de pelar de llevar a la escuela e higiénico por su excelente concha protectora.

PALABRAS CLAVE: Musa AAA, cambur. Producción, Estadísticas.

SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL PLEGABLE. DENOMINACIÓN DE MARCA EL VISIBLE

Silva Valladares; Daniel Felipe.

El mercado nacional no cuenta con un producto de seguridad vial que sea plegable puesto que los conos existentes son rígidos lo que dificulta su manipulación y transporte. Es necesario contar con un sistema de prevención que sea fácil de trasladar y manipular. De allí que el objetivo de este proyecto es el desarrollo de un cono de señalamiento

de seguridad vial plegable cuya denominación de marca es “El Visible”. El cual es un producto de innovación tecnológica venezolana dirigido a las instituciones de Seguridad del Estado. El prototipo del cono plegable ya existe. Para el escalamiento industrial es necesario disponer de recursos financieros para contratar la empresa INDESCA, CA, que elaborará el diseño de los moldes. Una vez obtenido el diseño de los moldes, CINCATESA fabricará los moldes de acero, con tratamiento térmico, según diseño. En esta etapa serán elaborados, como prueba piloto, 10.000 conos plegables “El Visible”, los cuales serán distribuidos con las cartas de intención de las diferentes instituciones de seguridad del Estado. En la fase posterior PRODUCTOS “El Visible”, C. A., en convenio con el Estado, conformará una empresa mixta, en galpones recuperados por el Viceministerio de Seguimiento y Control del MPPCTI e INAPYMI. Existe un convenio VENE-IRAN para adquirir las máquinas de inyección y llevar a cabo la producción en serie del cono “El Visible” con la tecnología de inyección en plástico donde la empresa PROPILVEN será la que proporcione el polipropileno que es la materia prima o insumo para la producción.

PALABRAS CLAVE: Cono plegable. Seguridad. Inyección. Polipropileno. Diseño.

“MINI HUERTO URBANO CON CAJA ECOLÓGICA DE RECICLAJE ORGÁNICO” INNOVACIÓN PARA FOMENTAR LA PRODUCCIÓN URBANA SUSTENTABLE DE ALIMENTOS

Díaz C. Deyanira T.

Laboratorio Fitopatológico Nuvia Cabrera & Díaz C.A.

El “Mini Huerto Ecológico Urbano“, se creó para fomentar al habitante de las ciudades a cultivar en espacios pequeños sus propios alimentos. Es de

un metro cuadrado de cultivo eficiente que integra una caja de lombrices que ayuda en el reciclaje orgánico y a la fertilización de las plantas, obteniendo un cultivo fresco de manera agroecológica. Este sistema divide el espacio de un metro cuadrado en cuadros de 30cm aproximadamente cada uno con un cultivo, combinando plantas pequeñas ubicadas adelante como: espinaca, perejil, cilantro, lechugas; en el medio las medianas como: ají, pimentón, calabacín y las plantas verticales al final se cuelgan en tubos: tomate, pepino, vainitas, berenjena; permitiendo la rotación de cultivos por la ciclos de cosecha entre cortos, medianos y largos. Los desechos del huerto y cocina son integrados a la caja de lombrices donde se convertirá en fertilizante para ser aplicado al mini huerto. El sistema consta de: tres tubos de PVC, dos codos de PVC, cuerdas de fibra, semillas, caja ecológica con sustrato con lombrices y manual. En el mini huerto se obtienen hortalizas para el consumo propio continuo y de intercambio, además por cada caja ecológica a los tres meses genera dos más y estas a su vez en dos más que serán donadas como multiplicador del “Mini huerto ecológico urbano” a familiares o comunidad, multiplicando este sistema productivo. En conjunto fomenta con formación e innovación ayudando al movimiento de la agricultura urbana, hacia una producción de alimento sustentable y conciencia del reciclaje.

PALABRAS CLAVE: Mini huerto agroecológico urbano. Reciclaje. Sustentable.

SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL APRENDIZAJE DEL CURSO INFORMÁTICA APLICADA, DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN COMERCIAL DE LA UPEL – IPB

Marchán Teresa; Disnar Medina.

Programa de Educación Comercial.

La presente investigación tiene como propósito ofrecer un material educativo a los estudiantes del Curso de Informática Aplicada; que sirva de apoyado en el uso de los nuevos instrumentos de la tecnología exigidos por la sociedad actual, dicho recurso reducirá las limitaciones y dificultades respecto al acceso a la información, facilitando de esta manera la interacción entre el alumno y el profesor, sirviendo de complemento a el material didácticos utilizados para la administración del mismo. Para cumplir con esta finalidad, se desarrolló una investigación campo de tipo descriptivo, la cual se encuentra enmarcada en la modalidad de proyecto especial bajo el paradigma positivista y el enfoque cuantitativo, ya que posee como propósito fundamental brindar una alternativa que busca el diseño de un Software Educativo para el Aprendizaje del Curso Informática Aplicada, del Programa de Educación Comercial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador - Instituto Pedagógico “Luís Beltrán Prieto Figueroa”. Así mismo se realizó una investigación guiada por las siguientes etapas: la primera enfocada hacia el diagnóstico con el fin de determinar la pertinencia de diseñar el software educativo, tomando como de sujetos de estudio a 75 alumnos inscritos en el lapso II – 2011. La segunda etapa correspondiente al diseño y validación del software educativo bajo el modelo el propuesto por Galvis (2000). En este trabajo, se demostró la necesidad de implementar nuevas estrategias de instrucción con el diseño de recursos didácticos innovadores y de vanguardia para la administración del curso informática aplicada.

PALABRAS CLAVE: Software educativo. Informática aplicada. Recurso didáctico.

GIRO ECOLÓGICO UN JUEGO DIDÁCTICO PARA

UN PLANETA VERDE

Castellanos, Franreinaldo; Vivas, Wendy.

Centro de Ciencias Hugo Rafael Chávez Fría de la ETTR “Manuel Pulido Méndez” de Mérida.

La educación busca la formación de un individuo integral. Debido a esto constantemente la misma ha ido modificando los métodos de enseñanza aprendizaje en pro de su perfeccionamiento dejando atrás paradigmas en los cuales los estudiantes son sujetos pasivos de dicho proceso. Está investigación propone la construcción y aplicación de un juego de tablero diseñado de manera novedosa que sirva como recurso didáctico integrador de las ciencias naturales, en un tema tan importante como los problemas ambientales globales para fomentar actitudes positivas en los estudiantes que contribuyan a mitigar los mismos. Además, elevar los niveles de motivación de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje a partir de la diversión y el entretenimiento. El estudio está enmarcado en una investigación cualitativa en su modalidad acción participante. Los informantes CLAVE para el desarrollo de la investigación lo conforman 1 docente del área de ciencias naturales y 32 estudiantes de la Escuela Técnica Industrial “Manuel Antonio Pulido Méndez”, municipio Libertador del estado Mérida. Para la recolección de la información se utilizó como técnica la entrevista, como instrumento el cuestionario. Se aplicó el Giro Ecológico a través de una serie de acciones planificadas en función de la utilización del juego didáctico construido como recurso integrador de las ciencias naturales y los problemas ambientales globales.

PALABRAS CLAVE: Juego de tablero. Problemas ambientales. Aprendizaje significativo. Ciencias naturales.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE DESECHOS PARA LA PRODUCCIÓN DE TABLEROS AGLOMERADOS

Grunert Gabriella; Alberti Gelvis.

La tendencia a producir alimentos listos para consumir ha llevado a las empresas alimenticias a invertir en tecnologías de envasado e incrementar sus niveles de producción, generando cantidades de desechos y problemas ambientales. El objetivo del proyecto consiste en estudiar la factibilidad técnica, económica y financiera de una planta de reciclaje de desechos para la producción de tableros aglomerados, con la finalidad de crear soluciones al problema ambiental generado por los envases y a la necesidad de materiales sustitutos de la madera natural, mediante productos innovadores que disminuyan la depredación de los recursos naturales. Para cumplir con este objetivo se aplicaron metodologías de estudios de mercado, técnicos, económicos y financieros, de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados: a) Tableros de características superiores y precios competitivos con los ofertados actualmente; b) Un mercado no cubierto de 14.617 m³/anuales; c) Niveles de comercialización de envases que garantizan materia prima; d) Factibilidad técnica para una planta de 3927 m³/anuales, cubriendo un 27% de la demanda insatisfecha; e) Una inversión total necesaria de 10.938.893 Bs. F.; f) Un punto de equilibrio de 34,6 % de la producción (1359 m³/año), g) Rentabilidad con un VPN de 4.060.284 Bs. F., una TIR de 36,18%, utilizando una TMRA de 25% y un PRI de 5 años 8 meses (32% aporte propio/68% aporte de terceros); h) Riesgo bajo para la inversión según análisis de sensibilidad.

La próxima fase del proyecto consiste en realizar el estudio

económico - financiero considerando tecnologías brasilera y colombiana, para analizar y determinar la opción más factible.

PALABRAS CLAVE: Estudio de factibilidad. Planta industrial, Reciclaje.

PLAN DE MEJORAS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN UNA EMPRESA DE GESTIÓN LOGÍSTICA BASADO EN LA FILOSOFÍA JUSTO A TIEMPO

Valera de Isabel María Roas; Mendoza García Gaudys Alecia.

Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre- Vice-rectorado Barquisimeto.

Este trabajo tuvo como objetivo diseñar un plan de mejoras para el incremento de la productividad en la empresa “Almacenadora Valparaíso CA”, basado en la Filosofía JIT y de acuerdo con sus objetivos estratégicos, a fin de lograr la satisfacción de sus clientes. El mismo se desarrolló en cuatro fases: I. Se evaluó el concepto estratégico de la organización; II. Se diagnosticó la situación actual de la empresa en cuanto a su logística de almacenaje y atributos de servicio utilizando el mapa de valor, realizando una auditoría inicial 5S a través de una lista de Chequeo y aplicando un cuestionario a los clientes, para detectar las siguientes oportunidades de mejoras: la insatisfacción de los clientes por falta de control de inventarios, desorden en los almacenes y falta de disciplina en los trabajadores; III. Se formularon estrategias para el incremento de la productividad en la gestión logística de la empresa, basadas en la filosofía JIT/programa 5S, aplicando tres estrategias: sensibilizar, educar y entrenar al personal, implantar las 5S, y un sistema de control de inventarios; IV. Se evaluó la efectividad de las estrategias implantadas sobre los objetivos de productividad de la empresa,

diseñando indicadores de gestión para el programa 5S acompañados de un plan de acción en caso de detectar anomalías, asimismo, se reaplicó la auditoría 5S cumpliéndose en un 92%, concluyéndose sobre el logro del objetivo del programa 5S y la satisfacción expresada de los clientes con el sistema de control de inventarios.

PALABRAS CLAVE: Productividad. Logística. Justo a tiempo. 5S.

LA AGROECOLOGIA EN EL AMBITO ESCOLAR: EL HUERTO AGROECOLOGICO COMO ESTRATEGIA PARA LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACION AMBIENTAL

González, Guadalupe; González, Rosario; González, Manuel.

Liceo Bolivariano El Ujano, UCLA.

Este proyecto de aprendizaje se desarrollo en el Liceo Bolivariano El Ujano, planteando la experiencia de un huerto escolar y su manejo agroecológico como recurso didáctico en la enseñanza de la educación ambiental. Los contenidos fueron seleccionados según necesidades y situaciones concretas. Los ejes temáticos fueron desarrollados en la asignatura Estudios de la Naturaleza a través del eje integrador Ambiente y Salud Integral incorporando en su contenido programático los principios y técnicas agroecológicas para fomentar en los estudiantes hábitos y conductas en armonía con el Ambiente. Las actividades en el huerto han permitido promover el trabajo en equipo y el conocimiento de una actividad productiva ofreciendo grandes posibilidades de mejorar la calidad de la educación y adquirir una preparación básica para la vida. La metodología desarrollada, se basa en contenidos integradores (teoría) elementos del ecosistema, ciclos biogeoquímicos, principios de agroecología y redes tróficas. Contenidos vivenciales; (Practica) practicas agroecológicas en el huerto, promoción de la diversidad

biológica, uso de los recursos localmente disponibles, ciclaje de nutrientes y manejo de fertilidad, promoción de sinergias planta/planta, planta/animal. Contenidos de convivencia social (Comunidad): La agroecología en la realidad comunitaria, seguridad alimentaria, manejo de recursos locales y generación del valor agregado y valorización del conocimiento ancestral. Al finalizar el programa se logro que el estudiante valore la importancia de los huertos escolares como estrategia de aprendizaje de la educación ambiental y ponga en juego su experiencia, ingenio, creatividad, e interés en aprender utilizando las nuevas tecnologías apropiadas y apropiables y trabajando en equipo, para reafirmar valores como la cooperación y colaboración.

PALABRAS CLAVE: Agroecología. Proyecto de aprendizaje. Eje integrador. Educación ambiental. Huerto agroecológico.

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL REMOTO PARA EL ENCENDIDO TN

Helfry Bethencourt.

Se trata de un sistema de control remoto para el encendido de las luces de un helipunto desde el radio de comunicaciones de VHF de la aeronave si que este sea modificado trabaja mediante la activación del transitorio de la señal del radio a la salida de la antena.

PALABRAS CLAVE: Control remoto.

PROPUESTA FORMATIVA APOYADA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS, PARA AVANZAR EN LA FORMACIÓN AGROECOLÓGICA DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO MIRANDA

De Stefano F. Hilda; Ruiz S. Alan.

Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos, UNESR; 2)

Empresa de Producción Social Rieles y Perfiles, Dpto. Informática.

El programa Todas las Manos a la Siembra (PTMS) como estrategia de transición del modelo agroquímico al agroecológico, debe ser implementado en todo el Sistema Educativo, según sendas resoluciones ministeriales. Por ello se requiere de la formación permanente con un enfoque curricular apuntando no sólo a desarrollar habilidades cognitivas o destrezas manuales en el trabajo agropecuario, sino también formar en valores solidarios y cooperativos para el socialismo agrario. El presente estudio tiene como propósito generar una alternativa apoyada en tecnología de información, para la formación agroecológica de los maestros del Subsistema de Educación Básica del Estado Miranda. Desde el punto de vista metodológico la investigación está enmarcada en la modalidad de proyecto especial, sustentado en una investigación cualitativa de campo de carácter descriptivo. Se llevó a cabo en tres fases: I. Diagnóstica, se determinó la necesidad de generar el curso a partir de la exploración del alcance de la formación en agroecología de maestros y maestras mediante la modalidad presencial. En la segunda fase, se desarrollo el curso atendiendo al Modelo Jonassen adaptado con el Modelo del Compromiso planteado por Kearsley y Shneiderman (1999) el cual enfatiza el papel del participante y el compromiso en el aprender haciendo; y la tercera fase, correspondió a la validación. Se concluye la importancia de generar una alternativa que apoye la formación presencial, considerando aspectos prácticos de la agroecología y un enfoque educativo alterno, para avanzar en la formación de los docentes en la materia de manera simultánea.

PALABRAS CLAVE: Proyecto Todas las Manos a la Siembra (PTMS). Aprendizaje por proyecto. NTIC. Agroecología.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MÁQUINAS EXTRACTORAS DE ACEITES DE SEMILLAS OLEAGINOSAS

Astorga A, Hugo A.; Peñaloza, M. Leonora T. Innovador del Programa de Estímulo a la Innovación Tecnológica Nacional.

El proyecto consistió en el diseño y construcción de máquinas extractoras de aceites provenientes de semillas oleaginosas (ajonjolí, almendras, girasol y tártago) por medio de tecnología propias, de bajo costo, fácil manejo y operación por comunidades organizadas. Para esto se procedió a investigar e indagar en las diferentes maneras de abordar su diseño y construcción mediante la técnica de prensado en frío; se consultó libros especializados para realizar los cálculos pertinentes de velocidad y fuerza del motor así como de resistencia de materiales de la máquina; seguidamente se realizó el diseño, detallando sus partes internas así como el diseño exterior de la misma. Luego se procedió a la construcción y ensamblaje de la máquina a pequeña escala (prototipo inicial para verificar sus posibles fallas y abordar las mejoras necesarias). Para ello se realizaron rigurosas pruebas de funcionamiento, utilizando diferentes tipos de semillas, específicamente ajonjolí, almendra y tártago. Finalmente se construyó el prototipo definitivo, tomando en cuenta las consideraciones anteriores para su puesta en práctica por las comunidades, dando respuesta a las necesidades de producción del país. Como resultado se obtuvo una máquina extrusora de moldeo de alta presión tiene una capacidad de extracción de dos litros de aceite de ajonjolí por hora. Tiene un rendimiento entre un 50 y 60% pudiendo mejorar su extracción hasta un 90%, dependiendo de la experiencia adquirida con su uso y prácticas del personal que la maneje. Entre las conclusiones y

recomendaciones, se destaca la necesidad de aumentar los niveles de producción de aceites de semillas oleaginosas en los rubros ajonjolí, soya, aceite de palma, coco, girasol, linaza y tártago. Se recomienda que todo el aceite que sea producido por las comunidades sea colocado en centros de acopio para su distribución en mercados nacionales e internacionales, ya que muchos países tienen déficit de estos aceites. Técnicamente, se puede afirmar que es factible la construcción de estas máquinas con diferentes capacidades de producción, desde 50 litros diarios hasta 3000 litros diarios de aceite de ajonjolí principalmente. En función de los anterior, se recomienda impulsar la construcción de máquinas extractoras para la producción de aceites de origen vegetal provenientes de semillas oleaginosas, con diversos fines: agroalimentarios, medicinales, alimenticios, terapéuticos, cosméticos y producción de energías alternativas (biodiesel), lubricantes industriales (específicamente con el aceite de tártago).

PALABRAS CLAVE: Extrusoras. Aceites. Semillas. Oleaginosas.

MICRO-PLANTA DE AGUA DE MANANTIAL TIPO I

Isaías Rodríguez Durán.

Centro de Biología Tropical, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.

El prototipo a desarrollar funcional y viable en su aplicación, la obtención de agua de manantial tipo I a nivel freático es llevarlo a un acopio hídrico e impulsado a un filtro, reteniendo la perturbación contaminante total de sus elementos. Este proyecto es importante por ser una necesidad social, el aprovechamiento de este insumo es hacerlo exento para el consumo vital a seres vivos, evaluando nuevos fenómenos de transporte a controlar. Saneamiento y aplicación de un refiltrado al agua de manantial

desde un nivel freático. Estudio del agua de manantial en la periferia de un sitio estratégico en ambiente menos contaminante, tales como zonas urbanas y rurales. Diseño de envases simétricos hexagonales en su perfil de contorno estructurada acorde bajo normas de prevención y seguridad. Se utiliza una metodología participativa a través de la investigación social, comunidades de la zona rural virgen y propietarios de fincas, revisión de los antecedentes de la situación actual en la revisión de documentos, libros. Como resultado, se obtuvo en físico el comprobante de certificación respectivo de Hidroven/HidroFalcón, coincidente a los valores esperados por especificación. Marginando valoraciones que difieran dichos resultados utilizando métodos significativos, diseñando un baremo guía en función del control general. En conclusión, la manufacturación final del producto hídrico puro queda a posteriori hacerlo en demanda masiva poblacional, como el vital líquido de consumo universal por todas las especies orgánicas. La modificación de la red queda a criterio.

PALABRAS CLAVE: Humedad universal. Ambiente. Filtrado. Purificado.

APLICACIONES DE LA INGENIERÍA MECÁNICA EN DISEÑO DE HERRAMIENTAS Y JUGUETES PARA NIÑOS ESPECIALES CON DISCAPACIDAD MOTORA

Gutiérrez, L.; Cayama, Y.

Innovador, estudiante de ingeniería mecánica ULA. UNESURLAQUNESUR.

ULA Facultad de Ciencias.

El juego es una actividad necesaria para los niños ya que es una herramienta útil para adquirir y desarrollar capacidades intelectuales, motoras o afectivas. Sin embargo, no todos los niños tienen la oportunidad de disfrutar del juego de la misma forma, ya que algunos

presentan ciertas discapacidades (motora, intelectual o sensorial) que inhiben su completo desarrollo. En ese sentido, para encontrar juguetes y herramientas adecuados que estén al alcance de las posibilidades físicas, psíquicas y sensoriales de un niño discapacitado, se pueden llevar a cabo cambios y adaptaciones en los mismos que permitan adecuarlo a las necesidades de juego del niño. Por esta razón, este trabajo tiene como objetivo emplear las ideas y conocimientos adquiridos en la ingeniería mecánica para el desarrollo, creación de juguetes y herramientas que contribuyan en gran medida al aprendizaje y mejora de las capacidades intelectuales, motoras o afectivas de los niños con discapacidad haciendo especial atención a los niños con discapacidad motora cuyo accesibilidad a juguetes y herramientas comerciales es muy poca o a veces nula. Los prototipos serán, el Mono Geométrico que consiste en un muñeco tipo carro, en donde su diseño está constituido por diferentes piezas geométricas que se adaptan a su tronco, el cohete de colores la cual está adaptado para ser armado con diferentes piezas geométricas, además permitirá desarrollar habilidades motoras y cognitiva Una cuchara con mecanismos de engranajes dirigidos a niños con discapacidad en los unas de sus manos especialmente en los dedos o muñeca la cual facilitara su alimentación.

PALABRAS CLAVE: Juguetes. Niños o Niñas con Discapacidad. Diseño.

MEDIO INSTRUCCIONAL PARA LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA AGRÍCOLA EN PRO AL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

Jalvirt J. Rodríguez Salón, Teodoro Vizcaya

ETA CUARA.

El presente estudio es una investigación de campo de carácter descriptivo, bajo la modalidad de proyecto factible, cuyo objetivo fundamental fue diseñar un medio instruccional para la enseñanza de la química agrícola en la Escuela Técnica Agropecuaria José R. Rodríguez de la parroquia Cuara en el municipio Jiménez del estado Lara. Esta propuesta se presenta como un recurso educativo que permite insertar innovaciones en el trabajo práctico de laboratorio, específicamente en esta área del conocimiento como lo es la química agrícola. El estudio se apoyó en la teoría constructivista del aprendizaje de Vigotsky. Para el diseño de este prototipo educativo se desarrollaron tres fases características de esta modalidad de trabajo: primero, se realizó el estudio diagnóstico con el cual se determinó la necesidad de la puesta en marcha del proyecto. Luego de ello se efectuó el estudio de factibilidad en el cual se cuantificó y se relacionaron los resultados parciales de los estudios de mercado, técnico y financiero. Finalmente, se diseñó el medio instruccional para la enseñanza de la química agrícola, el cual sigue las pautas de la “enseñanza problémica” bajo el enfoque constructivista, apoyándose en la estructura conceptual de cada alumno. Se aspira así desarrollar un ser integral capaz de desempeñarse de una manera efectiva tanto en el aspecto agrícola como ecológico, que aplique sus conocimientos en el campo de trabajo y se involucre en el desarrollo agrario de la comunidad, lo cual es fundamental en la educación técnica robinsoniana.

PALABRAS CLAVE: Medio instruccional. Enseñanza de la química. Educación técnica agropecuaria.

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS APLICADAS A LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS – AULA INTERACTIVA

Ceballos R. Javier A. Torres R. José A.

Grupo para la enseñanza de la Física, Facultad de Ciencias, ULA.

Grupo para enseñanza de la Física, Facultad de Ciencias, ULA

Las nuevas tecnologías se encuentran presentes en muchas situaciones de la cotidianidad, el aula de clases no escapa a ello, las tenemos presentes desde sistemas de enseñanza online hasta computadores de uso exclusivo para nuestros estudiantes (Proyecto Canaimita). A ello se suma que dichas tecnologías se encuentran en constante evolución, llevando a nuestra sociedad a un modelo interconectado a través de redes virtuales (Web 2.0) y del aprendizaje autónomo de estas redes para generar modelos dinámicos de información (Web 3.0), es decir una red que aprende y evoluciona. Por ello, cada vez se vislumbra como una necesidad, la inclusión de sistemas y metodologías para mejorarlos contenidos presentados a nuestros estudiantes y que respondan a los nuevos tiempos. De esta forma, surgen sistemas que facilitan este trabajo, como es el caso del Aula Interactiva. El objetivo es probar que la aplicación de esta herramienta, puede crear un ambiente de trabajo dinámico e interactivo para incrementar el nivel de productividad en el aula de clases. Este proyecto se encuentra en ejecución a través de dos ejes: el primero, fabricación del aula interactiva utilizando mano de obra y tecnología local, lo que nos proporciona autonomía en los diseños de la herramienta. Por otro lado, la formación del recurso humano encargado de implementar esta tecnología en el salón de clases. Nos encontramos en la fase de formación del recurso humano, para pasar a la implementación en el aula y medir de manera efectiva el alcance e impacto de la propuesta.

PALABRAS CLAVE: Educación. Interactividad. Tecnología. Enseñanza. Ciencias.

PROPUESTA DE METODOLÓGICA INNOVADORA PARA PERFECCIONAR LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE REDES SOCIALISTAS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA (RSIP)

Ing.(MsC) Jesús Hernández.

FUNDACITE Delta Amacuro.

La presente investigación, consiste en aportar una propuesta metodológica innovadora que analice y jerarquice los aspectos problemáticos que conllevan a la poca eficiencia en alcanzar los objetivos planteados los proyectos de las RSIP, programa de la Dirección General en Innovación en Ciencia y Tecnología, del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia Tecnología e Innovación. El trabajo fue estructurado en tres capítulos: primero se debaten los fundamentos teórico-metodológicos de la innovación tecnológica; en el segundo se caracterizaron los actores involucrados en la gestión, para la determinación de su conocimiento en la gestión de RSIP, y en el tercero se hizo una propuesta metodológica para mejorar la gestión de las RSIP. Finalmente la conclusión y recomendaciones para mejorar la gestión de las RSIP. Objetivo de la investigación: Proponer una metodología para perfeccionar la gestión del sistema de Redes Socialistas de Innovación Productiva (RSIP) en el Estado Delta Amacuro. Los métodos de investigación utilizados fueron: El histórico – comparativo, el constructivo, el genético, el deductivo, y la observación. Mientras que las técnicas utilizadas fueron las encuestas y las entrevistas. Resultados y conclusiones: La propuesta metodológica para perfeccionar la gestión de (RSIP) es el Método de Marco Lógico (MML) en el cual podemos apoyarnos en sus componentes tales como: el análisis de problemas (imagen de la realidad), el análisis de partes

interesadas o involucrados y la matriz de Vester, para la construcción de un árbol de problemas que refleje las relaciones de causalidad y efectos entre los actores involucrados.

PALABRAS CLAVE: Innovación. Gestión. Involucrados. Redes, metodología.

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN ACCESIBLE QUE CONVIERTA EL TEXTO IMPRESO A FORMATO DE AUDIO

Gómez B. Joel E.

Asociación Mundo Accesible.

Actualmente se generan grandes cantidades de información impresa, tipográfica o manuscrita en todo tipo de soportes como volantes, trípticos, entre otros; en este contexto, es de gran importancia garantizar el acceso a las personas con cualquier tipo de discapacidad a esta información. “Kakapo” es el nombre del loro más grande del mundo, su nombre significa loro nocturno y actualmente está en peligro de extinción. Ese es el nombre escogido para una aplicación desarrollada en Software Libre que realizará la conversión del material impreso o digital a un formato de audio que pueda ser escuchado por las personas con discapacidad visual. El desarrollo de Kakapo está planificado en dos fases: actualmente es capaz de convertir archivos digitales de diversos formatos de documentos (odt, txt, pdf, doc, entres otros) a archivos de audio (ogg y mp3) y esta versión se puede descargar en la Web. Para la siguiente fase se trabajará en la transformación de texto impreso a audio, mediante un escáner “tradicional” de bajo costo. Es decir, las personas con discapacidad colocarán en el escáner cualquier material impreso y Kakapo será capaz de convertir esas imágenes escaneadas en palabras habladas.

PALABRAS CLAVE: Discapacidad. Ceguera. Acceso. Conversor. Texto impreso.

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE AEROGENERACIÓN EÓLICA HORIZONTAL

Marzol B. Joendry A.; Barboza H. José R.; Hernández O. Orlando E.

Colegio Universitario Dr. Rafael Beloso Chacín. 2) Colegio Universitario Dr. Rafael Beloso Chacín. 3) Universidad Dr. Rafael Beloso Chacín.

El Sistema Aerogenerador Eólico Horizontal está dirigido a ofrecer soluciones adaptadas con el fin de beneficiar directamente a comunidades organizadas, las cuales adolecen de un confiable suministro eléctrico. El sistema incluye un respaldo energético seguro, ecológico y confiable. El objetivo fue elaborar un modelo innovador funcional para el uso de energías alternativas (eólica) en comunidades a través de un Sistema Aerogenerador Eólico. Se utilizó una metodología híbrida basada en el autor Savant, Roden y Carpenter (2008), comprendiendo siete fases: diseño de las aspas, diseño de la estructura esquelética-metálica, elaboración del programa electrónico, montaje de sistema mecánico, montaje de sistema eléctrico, pruebas preliminares y mediciones de validación, aplicación de programa de transferencia y sensibilización. El prototipo consiste en un sistema de alimentación de energía para comunidades con carga hasta 1440 kwh el cual se alimenta de un aerogenerador impulsado por la fuerza del viento. El sistema de alimentación está acoplado al sistema principal de respaldo y en derivación al sistema eléctrico local, aumentando el nivel de respuesta al ofrecer unas 4 a 7 horas alimentándose de la fuerza del viento. Su mantenimiento es mínimo y su costo disminuye al estar la tecnología alternativa eólica. El diseño se adapta en capacidad

a la carga requerida, el sistema es flexible de graduar el nivel de suministro por carga demandada y la energía extra es almacenada en bancos adicionales si así lo ameritara. Constituye un desarrollo tecnológico para la mejora de la calidad de vida de habitantes de comunidades.

PALABRAS CLAVE: Sistema. Energía eólica horizontal.

CONSTRUYENDO UNA PROPUESTA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS PAO Y UNARE

Ayala N. Jordana, Flores P. Verónica I., Herrera B. Anders J.

Fundación Tierra Viva.

Las cuencas hidrográficas son regiones que trascienden límites geográficos y políticos administrativos, por ello su manejo es complejo y requiere la participación de múltiples actores. En el marco del Proyecto “Gestión Integral de Cuencas con un Enfoque Participativo: Casos ríos Pao y Unare”, Fundación Tierra Viva desarrolló un proceso de consulta sectorial para la construcción de aspectos CLAVE de un Plan Consensuado de Gestión Integral de Cuencas. A través de mesas de trabajo conformadas por pobladores, gestores locales y la red de investigadores del proyecto (en el rol de facilitadores), se exploraron problemas, visiones y alternativas de desarrollo. Mientras que en la cuenca del río Pao, se determinó la necesidad de implementar acciones para la mejora de la vialidad e infraestructura escolar, el impulso al desarrollo agrícola y un adecuado servicio de transporte público; en la cuenca del río Unare, se visualizaron como alternativas la implementación de sistemas de potabilización del agua para consumo humano y sistemas de riego; medidas de mitigación de la contaminación del río Unare y conservación de su cuenca y; la participación de consejos comunales junto

a gestores locales y regionales en la solución de los problemas. Más allá de la reflexión, la consulta contribuyó a la formulación de propuestas desde la base, el fortalecimiento del tejido social y su movilización en torno a problemáticas socioambientales y el fomento del sentido de pertenencia. Los resultados de esta consulta se incorporarán a un documento técnico como aporte a la gestión pública.

PALABRAS CLAVE: Gestión integral de cuencas. Participación comunitaria. Consulta popular. Desarrollo sustentable.

PLATAFORMA ADAPTATIVA DE SILLAS DE RUEDAS PARA LA ATENCION MEDICO ODONTOLOGICA DEL PACIENTE CON DISCAPACIDAD MOTORA

Oliveros, José; Oliveros, Jorge; Giusti, Juan Carlos; Pérez, Rosa B.

3JR.A, C.A.

Esta propuesta sanitaria enmarcada en el área de la Salud Pública, viene a dar respuesta a una problemática relacionada con la dificultad que se presenta en el momento de la atención médico odontológica de los pacientes que presentan alguna discapacidad motora (temporal o permanente) y que llegan al consultorio en sillas de ruedas. Por lo general, estos pacientes son movilizados a las sillas odontológicas, otorrinolaringológicas u otras, con esfuerzo humano enfrentando riesgos de caídas o lesiones corporales. La presente propuesta, consiste en desarrollar una plataforma adaptativa de sillas de ruedas para la atención médico odontológica del paciente con discapacidad motora para el aseguramiento de su integridad física y bienestar. Metodológicamente, se ha seguido una investigación proyectiva, con la estructura de un proyecto especial. Como resultado, se observa que la plataforma adaptativa permite atender a estos

pacientes en sus propias sillas de ruedas de manera biosegura. Sus dimensiones ergonómicas permiten un fácil manejo y ocupa un pequeño espacio en los consultorios. Su diseño contempla insumos y materiales nacionales. Se puede concluir, que esta innovadora plataforma adaptativa de sillas de ruedas disminuye los temores y riesgos que padecen este tipo de pacientes al momento de ser atendidos en las consultas médico odontológicas.

PALABRAS CLAVE: Plataforma adaptativa de sillas de ruedas. Manejo ergonómico de pacientes. Atención médico odontológica a pacientes con discapacidades motoras.

ANALIZADOR DE CONDICION DE COMPRESORES RECIPROCANTES

José Aponte, Luis Sarabia, Edgar Morales. Jubilado PDVSA.

Debido a la importancia que para las empresas tiene la operación estable con altos niveles de confiabilidad y disponibilidad de equipos dinámicos, y considerando que en este proceso el análisis de condición de maquinaria juega un papel estratégico y que en Venezuela este proceso se viene dando con el uso exclusivo de tecnologías extranjeras a elevados costos y sin posibilidad de transferir tecnología. En tal sentido, se plantea el diseño y construcción de equipo electrónico capaz de analizar mediante el uso de software libre la condición de compresores recíprocos. El análisis de condición de compresores recíprocos facilita la definición de estrategias de mantenimiento (costo-efectivas) que influyen de forma directa en niveles de disponibilidad y confiabilidad, a través de diagnósticos y/o detección, con mínima incertidumbre, de fallas mecánicas en su fase incipiente o temprana para asegurar la continuidad operacional de los equipos. Actualmente el proyecto posee avance en el

desarrollo de algoritmos, definición de ecuaciones y posee la definición de la arquitectura. Con la puesta en servicio del analizador de condición se abrirá el camino hacia la independencia tecnológica en el área de análisis de condición de equipos dinámicos. Con lo cual se evita la importación de analizadores de condición de compresores recíprocos

PALABRAS CLAVE: Confiabilidad. Compresores. Analizador. Condición. Proyecto

DESARROLLO DE PROGRAMA DE SIMULACIÓN PARA PIEZAS DE FUNDICIÓN Y TRATAMIENTO TÉRMICO DE METALES FERROSOS Y NO-FERROSOS

León Torres, José Félix

Innovador, Estado Anzoátegui

Simulación de procesos es uno de los temas mas importantes en el desarrollo de nuevos productos y materiales, porque permite predecir las características de los productos a partir de datos introducidos en una computadora, además, permite realizar innumerables repeticiones antes de invertir en la fabricación de piezas y efectivamente reduce o elimina el ensayo y error, necesarios para el desarrollo de piezas y nuevos materiales, pero costosos para toda industria. El objetivo de este trabajo consiste en el desarrollo de un programa en Fortran para la simulación, en tres dimensiones (3-D), del llenado de moldes y la solidificación de metales para producir piezas en fundición. La metodología de este trabajo comienza con la programación de la solución numérica de las ecuaciones de balances de masa y energía, acopladas con la ecuación de momento para el cálculo de las velocidades de metal. Se presentan curvas de enfriamiento calculadas y predicción de microestructuras que permitirá predecir las propiedades mecánicas de

las piezas fundidas. Se presentan resultados con diversos metales y con diversos procesos de fundición como arena en verde y molde permanente, entre otros. Los resultados generales concuerdan con la teoría y practica general de solidificación. Se deben realizar experimentos para validar y ajustar el programa para su uso por empresas fundidoras. Este trabajo, forma parte de un proyecto presentado al Ministerio para el Poder Popular de Ciencia, Tecnología e Investigación, que consiste en el desarrollo de procesos y materiales para fabricación de piezas ferrosas y no-ferrosas mediante el método de fundición.

PALABRAS CLAVE: Solidificación. Simulación. Fundición.

FORTTRAN. PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO PARA UTILIZACION DE MATERIALES APROVECHABLES (PLASTICO) EN LA COMUNIDAD DE TIGUADARE MUNICIPIO CARIRUBANA DEL ESTADO FALCÓN

Mujica G, José F. Mujica G, José F.

En la población de Tiguadare, Parroquia Punta Cardón, Municipio Carirubana del Estado Falcón, existe un vertedero de basura donde sesenta y dos familias del sector, ejercen actividades de recolección, selección y comercialización de desechos sólidos aprovechables en forma rudimentaria. A través de la innovación tecnológica, se creó una máquina demolidora y pulverizadora de plástico, este polvo ha sido utilizado para sustituir la arena en el diseño bloques para la construcción de infraestructura. Se aplicaron las pruebas de resistencia a la compresión y tracción arrojando resultados positivos. El proyecto propone la creación de un sistema socioproductivo, educativo, sanitario, ambiental y participativo de la comunidad de Tiguadare, a fin de promover la participación social y asociativa orientada a la generación de una economía

sustentable a partir de la recolección de los desechos sólidos aprovechables (plástico) y la construcción de bloques innovadores que fortalezca a la Gran Misión Vivienda Venezuela y a la autoconstrucción, con un nuevo diseño de elementos constructivos. Con esta actividad se garantiza la reutilización de un componente altamente contaminante al ambiente, como es el plástico, para la generación de soluciones habitacionales.

PALABRAS CLAVE: Plástico: Desechos sólidos. Construcción.

DETECTOR DE GAS DE USO RESIDENCIAL

José Gerardo Iguarán Perea

El medidor de Gas propuesto es completamente electrónico, es un sistema que emite una alarma sonora y lumínica que le permitirá dar a conocer la presencia de gas en el ambiente, evitando así posibles eventos no deseados en los diferentes hogares que pueden traducirse en lamentables tragedias familiares por fuga y envenenamiento de las personas que allí habitan por dicho gas. Iniciativa que se toma sin imponer tecnologías foráneas que mucha veces no se adaptan a la necesidad nacional, dándole valor agregado a la mano de obra especializada Venezolana, promoviendo así el desarrollo endógeno y la integración social.

PALABRAS CLAVE: Sensor, Gas metano, propano y butano. Alarma. Detección.

MICROSCOPIO DIGITAL ESCOLAR

Morillo R. José y Rojas V. Reina.

Universidad De Oriente. Núcleo Nueva Esparta. Escuela De Ciencias Aplicadas Del Mar.

En la actualidad, los microscopios tienen un alto costo, lo que ha imposibilitado la adquisición de estos instrumentos en las

instituciones de educación básica para los laboratorios de biología y ciencias naturales, limitando la adquisición de conocimiento y desmotivando a los estudiantes hacia el estudio de las carreras del área científica. Por lo expuesto anteriormente surgió la necesidad de crear un microscopio de bajo costo para los fines educativos de la República Bolivariana de Venezuela. Este microscopio cuenta con un sistema óptico que funciona con una cámara Web y un pequeño lente. Por lo que este microscopio no cuenta con oculares, ni un revolver con objetivos. Permite diversas formas de documentación mediante fotos y videos. Con la asistencia del software controlador de la cámara Web. El mismo cuenta con una magnificación de hasta 400x, mecanismo de enfoque, sistema de iluminación que puede ser eléctrico y a batería y el sistema de soporte que está construido con tubos de PVC Pavco, lo que hace que este microscopio sea ligero y fácil de transportar. Este microscopio moderno, cuenta con la posibilidad de documentar las observaciones mediante fotografías y videos; al mismo tiempo también constituye una herramienta para los docentes que permite la observación simultánea de un grupo de estudiantes con tan solo conectarlo a un proyector multimedia.

PALABRAS CLAVE: Microscopio digital.

SINCRONIZADOR DE TIEMPO PARA MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA CON SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CINCO TIEMPOS

Márquez, José Ramón.

El objetivo de la propuesta es fabricar un dispositivo sincronizador del Sistema de Distribución de un motor de combustión interna a cinco tiempos que permita diagnosticar fallas y controlar sus parámetros para mejorar su rendimiento térmico-calórico. Es una unidad de

control electrónico conectada, a través de sensores a la batería, y al cable N° 1 de la bujía del distribuidor de un motor con distribución de avance mecánico y vacun de aire a cinco tiempos, que permite realizar la gestión del motor, así como el diagnóstico y regulación de todos sus parámetros, armonizando el movimiento de las válvulas con las revoluciones del cigüeñal. Esta armonización supone que la apertura y cierre de las válvulas debe estar perfectamente sincronizada con la posición de los pistones, con lo cual el movimiento rectilíneo del árbol de levas y la distribución del encendido recibe el movimiento del cigüeñal de manera igualmente sincronizada. Es lo requerido para alcanzar las 1000 rpm. Desde el punto de vista teórico existe un ciclo de funcionamiento del motor de cuatro (4) tiempos: admisión, compresión, explosión y escape, cuya duración es de 180° cada uno. En dos revoluciones existen: 4 tiempos, 2 vueltas de cigüeñal (720°), 1 chispa, 1 apertura y cierre de válvula de admisión y 1 apertura y cierre de válvula de escape. Sin embargo, en el ciclo práctico de funcionamiento la duración de estos tiempos es variable y no siempre las carreras son de 180°, generando las llamadas cotas de distribución.

PALABRAS CLAVE: Dispositivo, sincronizador, motor, combustión interna, sensor.

RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS

Ing. Rubén Darío Olarte y Lic. José Ricardo Ruiz Gáffaro.

En los países en vías de desarrollo, incluido Venezuela, las descargas orgánicas provenientes de la actividad de los mataderos generan altos niveles de contaminación en importantes fuentes de agua. Esta situación es especialmente difícil en los municipios pequeños, donde las

limitaciones técnicas y económicas no permiten poner en funcionamiento medidas de manejo ambiental complejas que solucionen el problema de forma definitiva. Sin embargo, la implementación de medidas preventivas simples y poco costosas como el manejo ambientalmente sano de los residuos orgánicos hace viable, abordar el problema de forma eficiente en cuanto a requerimientos y resultados, al exigir pocos recursos y generar valor agregado a los residuos manejados que en su mayoría son sangre y rumen, provenientes del faenado del ganado bovino que en su mayoría son enviados a la red de alcantarillado y a su vez a las lagunas de oxidación sin un tratamiento previo. El elevado volumen de sangre desechada ocasiona problemas de contaminación ambiental, proliferación de plagas y desbalance ecológico debido a que aproximadamente el 20% de este residuo son sustancias sólidas, de los cuales el 80% son proteínas y su digestibilidad llega hasta un 99% Madrid, (1999). La elaboración de este proyecto plantea una alternativa viable que puede ser aprovechada por la empresa para procesar los residuos orgánicos generados por el faenado del ganado bovino, y del cual se desecha todos los residuos, que son un gran volumen, es necesario cambiar para mejorar. Debido a la creciente oferta de animales a faenar pueden ser utilizados estos residuos para transformarlos en materia prima y producir alimentos concentrados para animales y así aumentar la productividad de carne por animal, además, resulta costoso desperdiciar esta fuente de alto nivel proteico. Al desechar la sangre a las lagunas de oxidación las cuales ya están saturadas, requirieren de un tratamiento de efluentes con instalaciones, tiempo, trabajo y sustancias especiales para su degradación y separación, todo esto apunta a costo muy elevado no retornable, por eso, este proyecto su finalidad es transformar para obtener un valor agregado en los residuos que se están

desechando.

PALABRAS CLAVE: Recuperación y transformación de los residuos orgánicos.

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE UN DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA DESNATURALIZAR PROTEÍNAS DE VENENOS DE SERPIENTES

José Yrausquin, Arnolds Skultans y Adolfo Brems
Programa de Ciencias Veterinarias, Universidad nacional Experimental
“Francisco de Miranda.

Se diseñó y ensambló un prototipo electrónico provisto de una fuente de poder que proporciona 500 voltios con una frecuencia de 3.000 ciclos por segundo, y un amperaje a 80 m. Amp en máximo. Este prototipo consta de un regulador de corriente, dos transistores de conmutación, un transformador de pulso, cuatro disipadores de calor, tres condensadores de filtro, un voltímetro-miliamperímetro, dos potenciómetros, un interruptor para conmutar voltios o miliamperes, seis condensadores, seis resistencias, dos electrodos para conectar pruebas, y un cable con enchufe para corriente alterna. Se evaluó la capacidad de este equipo de desnaturalizar in vitro proteínas de veneno de serpientes; para ello se colocó 1 ml de veneno crudo de *Crotalus durissus cumanensis* y *Bothrops colombiensis* sobre un vidrio de reloj, y seguidamente se aplicó a cada veneno tres 3 pulsos de corriente de 10 segundos de duración cada uno, con intervalos de 10 segundos entre cada pulso. Bajo estas condiciones se logró desnaturalizar en promedio un 25% + 3% de proteínas de ambos venenos, determinados por diferencia de proteínas del veneno antes y después de los pulsos de corriente mediante el método de Lowry, 1951. Se requiere de estudios in vivo que verifiquen que el empleo del dispositivo permita a los pacientes emponzoñados con veneno botrópico o crotálico

desnaturalizar proteínas del veneno y tener un rango de seguridad que les permita llegar a los centros de atención médica a recibir la seroterapia antiofídica con reducidos efectos de los venenos.

PALABRAS CLAVE: Terapia alternativa. Ofidismo. Desnaturalización de proteínas

INNOVACIÓN EN ENVASADO DE AGUA MINERAL EN BOTELLONES DE 18 LITROS PARA DISMINUIR EL 50% DEL PVP ACTUAL

Buggiani D., Juan Carlos; Narváez, Gregoria; León, Héctor; Fermín, Jesús; Álvarez Robert.

Cooperativa Los Cristalinos.

Actualmente las envasadoras extraen el agua de su fuente original y la almacenan en tanques, luego es succionada para el tratamiento y potabilización, luego nuevamente es almacenada para envasarla. Muchas veces, esta agua permanece en puestos de almacenamiento por periodos largos de tiempo, aumentando la probabilidad de contaminación. Esta innovación consiste en la extracción sellada desde su fuente natural (pozo profundo) pasando por sistema de potabilización hasta envasar en forma directa, sin utilizar tanques de almacenamiento, garantizando el Aseguramiento de la calidad del agua para envasadores y consumidor. Las embotelladoras de agua mineral en Venezuela y el mundo, las plantas de producción están instaladas divididas en diferentes ambientes, áreas de tratamiento, almacenamiento, lavado de envases y envasado, con una gran cantidad de instalaciones eléctricas, neumáticas e hidráulicas. Esto representa mayor inversión en infraestructura, instalación con más costos de producción y mantenimiento. En este proyecto socialista se propone instalar un sistema de tratamiento y envasado en

botellones de 18 litros compacto, capaz de purificar el agua, además de lavar, llenar, tapar y precintar con sello de garantía en una forma rápida, sanitaria y económica, aún no existente en el mercado. De la misma forma se minimiza el impacto ecológico al 100%. Este procedimiento se lleva a cabo en un habitáculo de producción que mantiene condiciones asépticas en el envasado garantizando saneamiento del personal de producción y del agua. Con este proyecto disminuye el cincuenta por ciento (50%) del precio de venta al público actual, hoy en 20 Bs.

PALABRAS CLAVE: Tratamiento de agua ecológico. Precio solidario. Aséptico. Socialista.

EQUIPO PARA LIMPIEZA AUTOMATIZADA DEL INSTRUMENTAL MEDICO – ODONTOLOGICO (ELAIMO)

Giusti, Juan Carlos; Oliveros, José; Oliveros, Jorge; Pérez, Rosa B. 3JR.A, C.A.

Esta propuesta sanitaria enmarcada en el área de la Salud Pública, viene a dar respuesta a una problemática relacionada con los riesgos de contaminación causados por agentes microbiológicos que pueden estar presentes en el instrumental medico – odontológico.

PALABRAS CLAVE: Limpieza del instrumental. Elaimo. Contaminación por manipulación del instrumental.

DISEÑO DE UN DISPOSITIVO QUE CONCENTRA RAYOS SOLARES Y LOS ORIENTA PARALELAMENTE EN UNA PEQUEÑA SECCIÓN TRANSVERSAL

Juan Carlos Ruiz Gómez

Departamento de Física. Escuela de Ciencias. Universidad de Oriente.

Como se sabe, si sobre un espejo con forma de paraboloide

de revolución se hacen incidir rayos paralelos a su eje, estos al reflejarse pasan por su foco, lo que concentra la energía de los rayos en ese punto, pudiéndose aprovechar luego. Sin embargo, la intensidad de la radiación disminuye notablemente al alejarse de este punto. Este dispositivo se ha diseñado con el objetivo de poder aprovechar la energía en regiones distantes del lugar de la “recolección” de la radiación solar, sin que necesariamente exista un camino recto entre los dos puntos. El diseño planteado consta de una pieza móvil que recogeradiación y orienta sus rayos paralelamente hacia un blanco fijo a la tierra y un control automático que obliga a la pieza móvil a apuntar uno de sus ejes siempre en dirección al sol. La pieza móvil está formada por dos espejos convexos: un concentrador en forma de paraboloide y un paralelizador, cuya forma se obtiene mediante cálculos numéricos. La forma de la frontera del concentrador depende de la forma de la del paralelizador. Los rayos reorientados ocuparán una pequeña sección transversal circular, lo que en este sentido recuerda a un laser. Al ser los rayos paralelos sus direcciones se pueden modificar en conjunto simplemente reflejándolos en espejos planos. Los cálculos realizados arrojan resultados muy alentadores. Las aplicaciones de este dispositivo son múltiples: como por ejemplo la iluminación de edificios, o la puesta en funcionamiento de motores impulsados por vapor de agua.

PALABRAS CLAVE: Energía solar. Láser. Colimador.

DIMENSIONES DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL SIGLO XXI

Julián Arena, Gilberto Picón, Sara Lara, María de la Paz Silva.

Laboratorio Socio-Educativo: LABSOEDU. UPEL-IPC.

Una de las principales preocupaciones que enfrentan las universidades es

la adecuación de su currículo a las demandas requeridas por la sociedad actual. En consecuencia las instituciones universitarias adelantan una transformación curricular con la intención de cubrir esas demandas. La temática desarrollada en esta investigación se centra en la revisión del cambio de paradigma operado en la actualidad y su impacto generado en la cultura de los niños y jóvenes en formación. Su operacionalización se efectuará mediante la validación de un modelo, emergente de investigaciones culminadas. El estudio de este paradigma, se deriva de la caracterización de la profesión docente tomando en cuenta los principios y valores de la democracia, relacionada con las demandas y oportunidades requeridas actualmente, basadas en los derechos humanos, como dimensiones de competencias del educador. También se revisa brevemente la importancia de la investigación y comunicación en equipo como actividad intrínseca en la búsqueda de la caracterización de la reciente pedagogía. El contenido expuesto representa el producto compartido de estas investigaciones de carácter cualitativo utilizando variadas técnicas, como la entrevista a profundidad, el tiempo subjetivo o Time-tau (?), entre otras. En la ejecución se han alcanzado los siguientes objetivos: estudio de la propuesta, determinación de responsables, consulta con expertos, operacionalización de la propuesta, y revisión de los resultados de investigaciones realizadas por miembro del Laboratorio socioeducativo: Labsoedu. Aunque no se ha finalizado la investigación, los resultados parciales lucen prometedores en este proyecto de innovación.

PALABRAS CLAVE: Transformación universitaria, currículum, paradigma, valores.

LA VOZ DEL SILENCIO

Livis Moreno.

El presente proyecto educativo tecnológico dirigido a personas con discapacidad auditiva para facilitar su incorporación y comunicación en la sociedad, partiendo desde el aula de clase. El Programa Educativo Tecnológico “La Voz del Silencio” cuenta con

PALABRAS CLAVE: juegos didácticos, proceso de aprendizaje, conocimiento científico, desarrollo personal, socio comunitario, interacción pedagógica, lenguaje, comunicación.

FORMULACIÓN DE PASTAS TIPO FETTUCCHINE USANDO FUENTES FARINACEAS NO CONVENCIONALES

Pérez, L.; Pérez, E. Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ICTA).

Facultad de Ciencias Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela.

Venezuela importa anualmente casi 1,5 millones de toneladas de trigo y es el segundo país con mayor consumo de mundial de pasta. En 2007 el Gobierno ordenó incorporar 70% de harinas de producción nacional, lo cual solo alcanza actualmente el 10%. Fuentes. **PALABRAS CLAVE:** Pastas, formulación, harinas compuestas, pre-gelatinización.

GENERALIZACIÓN DEL PORTAFOLIO DE MARKOWITZ POR MEDIO DEL USO DE ONDÍCULAS Y FILTROS DE KALMAN: HIPÓTESIS DE LOS MERCADOS EFICIENTES

Juan Carlos Carvajal y Lucas Iglesias.

Instituto de Estudios Superiores en Administración.

Eugene Fama, 1970, en su ensayo seminal acerca de la eficiencia de los mercados, sostiene que un mercado es eficiente si los precios de los activos reflejan plenamente la información disponible. En el desarrollo

de este estudio, el objetivo estuvo centrado en encontrar evidencias en contra de la Hipótesis de los Mercados Eficientes en su forma Débil y Semi-fuerte. La metodología empleada en este estudio fue netamente documental. Se procesó la información histórica de tres índices financieros negociables con filtros de Kalman y Ondículas. Posteriormente, a la data procesada se le aplicó un instrumento clásico, como es el modelo de Markowitz. El estudio permitió comprobar que el precio asignado por el mercado a los títulos valores, no parece depender solamente de la información disponible. Los resultados obtenidos reflejan un retorno superior al portafolio clásico para casi todos los niveles de riesgo, de igual manera sugieren que el mercado no reacciona sólo debido a introducción de nueva información y que las series históricas de precios y retornos responden también a otros factores. Adicionalmente, el comportamiento de los precios de un activo financiero está sujeto a sobre-reacciones y sub-reacciones por parte de los agentes que participan en el mercado. La data procesada por medio de los filtros de Kalman y las ondículas reflejó en menor grado el efecto de factores no económicos en la asignación de precios de los activos financieros y muestra un cambio ostensible en la correlación entre los activos de un portafolio.

PALABRAS CLAVE: Eficiencia de los Mercados, Portafolio de Markowitz, Frontera Eficiente, Filtros de Kalman y Ondículas (wavelets).

DESARROLLO DEL PROYECTO AUTANA (HERRAMIENTAS PARA PROGRAMADORES QUE FACILITEN EL DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMAS CON PHP-GTK2)

Mella G. Luciano E.

Mundo Informático Mella. Asociación Civil EducGNU

(Educación y GNU) Carúpano. Proyecto GNU de Venezuela.

El Proyecto AUTANA, nace al observar ciertas tendencias en los desarrolladores de software libre, los cuales crean casi todas sus aplicaciones bajo ambiente Web y uno de los lenguajes más populares es PHP, pero en algunas aplicaciones se requiere tener.

PALABRAS CLAVE: GPL, PHP-GTK, GUI, UP.

DESARROLLO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE APOYO AL MANTENIMIENTO A BIENES DE EQUIPO PERTENECIENTES A EMPRESAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Luis Ramos, Jaimar Rocca, Atenea Falcón innovador peii 2011, novísimos talentos en tic de la U N E F A Barquisimeto.

Esta propuesta sanitaria enmarcada en el área de la Salud Pública, viene a dar respuesta a una problemática relacionada con los riesgos de contaminación causados por agentes microbiológicos que pueden estar presentes en el instrumental médico – odontológico, que se utiliza al momento de efectuar rutinas quirúrgicas, odontológicas, quiropedias. Como consecuencia, se ve afectada la condición de salud de los profesionales de las ciencias de la salud y de los pacientes. La esterilización de tales instrumentos, no asegura una adecuada higiene, si antes no se lleva a cabo un proceso de limpieza eficaz. Esta propuesta consiste en el desarrollo de un equipo para la limpieza del instrumental médico-odontológico como alternativa innovadora, basada en la industria tecnológica nacional, que sustituya rutinas tradicionales de limpieza del instrumental (manuales) por un sistema automatizado altamente eficiente y seguro (ELAIMO). Metodológicamente, se ha seguido una investigación proyectiva, con la estructura de un proyecto especial. Como

resultado, se observa una disminución significativa de los riesgos de contraer enfermedades infectocontagiosas tales como la Hepatitis, el VIH –SIDA, por residuos en el instrumental. También, se aminoran posibles accidentes laborales del personal asistente y de mantenimiento, a causa de la manipulación en faenas de limpieza del instrumental. Se concluye que el ELAIMO, ofrece una alta posibilidad de sistematizar un proceso tendiente a asegurar la calidad de la limpieza del instrumental medicoodontológico, disminuyendo posibilidad de riesgo y contaminación, por contacto, uso o manipulación, en los profesionales de las ciencias de la salud y en los pacientes.

PALABRAS CLAVE: Metodología, diseño, y desarrollo, sistema de información, transferencia de conocimientos, sistema de información tecnología de información, sistema de mantenimiento.

PRODUCCIÓN DE AZÚCARES FERMENTABLES POR HIDRÓLISIS ÁCIDA DILUIDA DEL BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR

Abreu Manuel, La Rosa Oswaldo, Chandler Cintia, Aiello Cateryna, Mármol Zulay, Villalobos Nercy, Rincón Marisela y Arenas Elsy.

Libre Ejercicio Profesional. Laboratorios de Tecnología de Alimentos y Fermentaciones Industriales, Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia.

El bagazo de la caña de azúcar es uno de los residuos agroindustriales más abundantes en Venezuela y es una posible alternativa para satisfacer la demanda energética siendo además de bajo impacto ambiental. En esta investigación, se evaluó la producción de azúcares fermentables por hidrólisis ácida diluida del bagazo de caña de azúcar, empleando ácido sulfúrico (H₂SO₄) a diferentes concentraciones y diferentes

tiempos de reacción. Se alcanzaron máximas concentraciones de azúcares reductores (AR) de 11,54 g/L y azúcares totales (AT) 11,81 g/L a 4 h de reacción y 2% de ácido sulfúrico, sin embargo a 3 h y 1,5% se obtuvieron concentraciones con 10,53 g/L para AR y 11,26 g/L para AT para los cuales no hubo diferencias significativas entre estos dos tratamientos. Al realizar la prueba de medias se tuvo como respuesta que las variables tiempo, concentración y la interacción tiempo-concentración tienen diferencias significativas ($p < 0,0001$), con ello se estudió el comportamiento de los azúcares a diferentes concentraciones de ácido y tiempos de reacción, al igual que se determinó la ecuación cinética de conversión de azúcares reductores en función del tiempo, teniendo que la constante de velocidad disminuye y se ajusta mejor a medida que aumenta la concentración de ácido sulfúrico.

PALABRAS CLAVE: Bagazo de caña, hidrólisis ácida diluida, azúcares reductores.

AYUDAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD NEUROMOTORA (ELABORACIÓN DE ADAPTADORES)

Marco Villalba.

Uno de los aspectos del desarrollo humano más importante y rápido desde los primeros años de vida es el desarrollo motor. Durante los primeros cinco años, el ser humano adquiere control sobre los movimientos amplios. Después de los cinco años de edad, el principal desarrollo tiene lugar en el control de las coordinaciones finas, en las que entran a formar parte los grupos de músculos más pequeños que se usan para agarrar, arrojar y recoger pelotas, usar herramientas o escribir. Es importante recordar que existen factores biológicos, psicológicos y/o

sociales que pueden incidir en el desarrollo normal del individuo y, que se puede evidenciar en una disminución o supresión temporal o permanente, de alguna de las capacidades sensoriales, intelectuales o motrices, como es el caso de las personas con discapacidad neurológica y/o motora. En nuestro país existen personas con discapacidad Físico-motora y neurológica, de diferentes edades, que necesitan contar con ayudas técnicas específicas para desarrollar no solo los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino también su vida social cotidiana y generalmente, no pueden acceder a las ayudas técnicas específicas debido a diversas razones. La de mayor peso es la económica y las existentes en el mercado (traídas del exterior), no se encuentran adaptadas a las diferentes edades cronológicas ni a las necesidades. Por ello, surge como necesidad: Diseñar y elaborar adaptadores anatómicos, para escritura de personas con discapacidad neuromotora. Siendo uno de los objetivos específicos: Aplicar técnicas específicas que ayuden directamente en la escritura a personas con discapacidad neuromotora.

PALABRAS CLAVE: Neuromotora.

DISEÑO DE REVISTA DIVULGATIVA AGROECOLÓGICA DIRIGIDA A UNIDADES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN MEDIA DE VILLA DE CURA

Díaz S. María; Silva D. Jorge G; Grande G. José.

Hogares Crea de Venezuela, Guigüe. Instituto de Altos Estudios Dr: Arnoldo Gabaldón- Maracay. U. E. Santos Ángeles Custodios Guigüe.

Según Miguel Altieri (1998). La Agroecología es una ciencia que plantea un nuevo paradigma científico para el desarrollo de la agricultura, rescata lo verdadero de la ciencia, ya que la promovida por la agricultura

industrial, la agroquímica, y biotecnológica, es una ciencia cooptada que sirve a los intereses de las transnacionales. Esta se basa en los elementos de ciencias modernas, y la llamada etnociencia, toma en cuenta el conocimiento de los propios agricultores. Implica, su práctica, la tecnología concreta de trabajo, la relación con la tierra y con el producto de ella. Por todas estas razones actualmente Venezuela, está tratando de impulsar el desarrollo de la agricultura ecológica o sustentable en concordancia con los requerimientos ambientales futuros, que permitan la independencia a los pesticidas químicos y que garantice el fortalecimiento de la seguridad alimentaria para alcanzar la tan anhelada soberanía alimentaria del país. El objetivo general de esta investigación es: Diseñar una revista divulgativa agroecológica dirigida a unidades educativas de educación media del municipio Ezequiel Zamora villa de cura estado Aragua. El nivel de esta investigación estará enmarcado bajo la modalidad de investigación acción participativa, (IAP), se desarrollará dentro del área del conocimiento de las ciencias naturales y sociales, como Proyecto Especial. El diseño corresponde a un trabajo cualitativo netamente documental, y de campo no experimental, La técnica utilizada en la recopilación de datos es la observación participante, y la categorización de los textos, clasificación de contenidos por nivel de importancia, resúmenes y análisis de textos con información agroecológica.

PALABRAS CLAVE: Agroecología, soberanía, y seguridad alimentaria, revista de divulgación agroecológica.

LA UNIVERSIDAD COMO GENERADORA DE CAPITAL SOCIAL EN EL CONTEXTO DE LA ASOCIATIVIDAD

Ferrari M. María.

Centro de Investigación de la Universidad de Oriente Núcleo de Anzoátegui.

Los cambios de la sociedad contemporánea, y la diversidad cultural producto de la globalización, han determinado una nueva concepción de la gestión universitaria que debe proyectarse en la sociedad a través de su participación en el colectivo regional. La universidad, debe ser generadora de capital social como herramienta fundamental en el desarrollo y crecimiento económico del país. El objetivo de este estudio fue producir aportes teóricos sobre la universidad como generadora de capital social en el contexto de la asociatividad, evidenciando algunos indicadores de capital social en la Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui. Fundamentada la investigación, en lo acotado Moreno (2004), quien concluye que es posible incrementar en un lapso razonable, tanto el capital social como sus beneficios; mediante acciones en el marco institucional, a través de la educación y el conocimiento. Se asumió el enfoque epistemológico holístico y el método explicativo, basado en fuentes documentales y de campo. La muestra estuvo conformada por 133 estudiantes del noveno semestre y 12 docentes de la Escuela Ciencias Administrativas, de la Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui. Los fundamentos teóricos considerados fueron: teoría de la Ética de acuerdo a los planteamientos de Chacón (2008), Morín (1999) y Fontalvo (2006), teoría Socio-humanista: Pavan (2005), Ikeda (1999) y Kurtz (2008), teoría del Diálogo Social: Uriarte (2007) y del Capital Social y las Redes Sociales a juicio de Vizer (2007). Esta investigación generó aportes teóricos sobre la universidad como generadora de capital social en el contexto de la asociatividad, los cuales permitirán fortalecer las relaciones entre la universidad y la comunidad desde una

dimensión socio humanista, para lograr los cambios sociales y el crecimiento humano. Los resultados permitieron concluir que la generación de capital social en la universidad es baja, siendo la mayor debilidad la acción colectiva.

PALABRAS CLAVE: Capital Social, Pertinencia Social, Universidad.

CULTIVO DE SORGO FORRAJERO VARIEDAD ISMAEL PARA PRODUCCIÓN DE SEMILLA, EN LA PLANICIE DE MARACAIBO, ESTADO ZULIA, VENEZUELA

Yamarte Maritza; Marín Merylin; Amesty Jhoendris; Robles Eduar; Pico Luz Estela; Ferro Armando; Hernández Marta.

INIA-PNS; INDER-ESRPM; CONCUVEN.

El Plan Nacional de Semillas (PNS) surge de un nuevo modelo de desarrollo agrícola socialista y tiene el propósito de disminuir las importaciones de semillas de los rubros deficitarios que puedan ser producidas, aumentar la producción de semillas de alta calidad de rubros que forman parte de la canasta básica y garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria. Para el estado es relevante el incremento de la superficie de siembra y el incremento en la producción agrícola. En rubros como el sorgo, renglón agrícola de importancia en el país, la producción de semilla depende altamente de la importación. Fueron sembradas 52,70 ha de sorgo (*Sorghum bicolor*) forrajero variedad Ismael categoría básica, en campos de la ESRPM, localizada en el sector Diluvio Palmar, parroquia José Ramón Yépez, municipio Jesús Enrique Lossada, estado Zulia (UTM: W17216110026 Altitud: 124 msnm), como agricultor multiplicador. La semilla fue suministrada por PNS en el estado Barinas. El manejo realizado fue siguiendo el protocolo para producción

de semilla, certificado por SENASEM. El MIP fue con controladores biológicos, bajo un sistema de riego de pivote central, durante el ciclo Norte – Verano 2011. La producción oscilo entre 25.210 y 11.660 kg de semilla categoría Registrada, con rendimientos promedio de 1.173 kg/ha. El sorgo forrajero variedad Ismael es un material que ha sido producido en el Centro Nacional de Investigaciones Agrícolas del INIA, en forma experimental para forraje siendo cultivado por primera vez para semilla en el estado Zulia, dirigido a beneficiar los AgroVenezolanos que participan en la Misión Agrovenezuela.

PALABRAS CLAVE: Sorghum bicolor, Semilla, producción, Planicie de Maracaibo, Zulia.

LA SUPREMA FELICIDAD DE TODOS: EMPODERANDO AL PLANETA DE SU CAPACIDAD HUMANA A TRAVÉS DE INTERNET

Mauricio Ruiz Muñoz.

Fundación Presten Atención.

Internet tiene el potencial de funcionar como la abstracción digital de una mente común, a escala planetaria. Son cada vez más los fenómenos de la sociedad que resultan afectados por procesos virtuales que se ejecutan en internet, seamos conscientes o no de su existencia. Así como los pensamientos en nuestras mentes dejan huella en el entorno y alteran la realidad que vivimos individualmente, nuestras acciones en internet alteran nuestras vidas y en el futuro cada vez más fenómenos digitales influirán sobre nuestra cotidianidad. A partir de la actividad de todos en internet se han generado grandes fortunas que son reinvertidas para estudiarnos y seguir generando fortunas. Mientras más usemos su tecnología, terceros tendrán en sus manos cada vez más

datos sobre nosotros. Si somos libres podemos ser felices; para ser libres debemos ser independientes; el proceso de empoderamiento nos lleva a la independencia. El empoderamiento, entendido como el desarrollo en beneficio de la confianza en sus propias capacidades, nace en la mente, desde el acto de conciencia de los conceptos que limitan la libertad individual; la realidad se genera en la mente. La innovación en internet tiene la capacidad de darle solución a problemas complejos en diferentes sectores de la sociedad. Si la orientamos al desarrollo de capacidades y a la cobertura de necesidades comunes recuperaríamos para el planeta, como máximo común, su capacidad humana a través de internet. El ser humano y su intervención están excluidos del concepto comprendido de naturaleza. Podemos cambiar la realidad desde el reconocimiento de una nueva naturaleza.

PALABRAS CLAVE: Internet, empoderamiento, comunidades, conciencia, capacidades, necesidades, innovación, integración, independencia, mente, desarrollo, beneficio, naturaleza, libertad, felicidad.

DETERMINACIÓN DE MERCURIO Y METILMERCURIO VÍA COLORIMÉTRICA, PREVIA CONCENTRACIÓN EN FIBRAS DE ALGODÓN MODIFICADAS (TCF)

Torres Miguel. Mendoza Wilfredo, Tosiani Tommaso

GEOGOLD C.A, ICT-UCV.

El uso de fases sólidas no convencionales, como la fibra de algodón modificada es cada vez más frecuente en la separación selectiva y preconcentración de analitos inorgánicos. Su aplicación ha permitido el desarrollo de métodos espectrofotométricos muy sensibles cuyo costo y manejo permiten la continuidad de programas de monitoreo y

mitigación que exigen la cuantificación rutinaria de especies de mercurio. El presente trabajo, deriva del proyecto financiado por FONACIT MTCN°2001003356 y muestra aspectos generales relacionados con la preparación, selectividad, estabilidad, capacidad de retención y otros parámetros de utilidad analítica asociados al uso del TCF. El protocolo desarrollado, basado en la generación de un complejo estable de mercurio a partir de la TMK (Thio Mchler Ketone), cuyo máximo de absorción es registrado a 560 nm., presenta un rango lineal entre 50 a 1000 ng/mL. Se evaluaron muestras certificadas de cabello y sedimento, obteniéndose valores coincidentes con los del fabricante. Se incluyó además, la cuantificación de mercurio en muestras sintéticas de orina y aguas, obteniéndose coeficientes de recuperación dentro de los rangos aceptados. En términos generales se estimaron retenciones de hasta 20 mg. de mercurio por gramo de TCF y la elusión o separación de la especie compleja empleó modalidades destructivas y no destructivas cuya optimización no culmina aún. Finalmente se muestra un prototipo de un minicolorímetro con celda de paso óptico de 10 cm con el cual se detectaron señales de hasta 5 ng/ mL de mercurio. El instrumento está aún en fase de experimentación y ensamblaje final.

PALABRAS CLAVE: TCF, mercurio, salud, colorimetría, minería.

USO DE FASES SÓLIDAS PARA EL CONTROL DEL TENOR DE ORO EN MUESTRAS. ALCANCES Y PROPUESTAS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Torres Miguel, Mendoza Wilfredo, Tosiani Tommaso.

GEOGOLD C.A, ICT-UCV.

A partir del 2011, el Estado venezolano recupera el control soberano del

recurso aurífero y debe emprender nuevos programas de exploración y explotación. Sin embargo, estos procesos muestran esquemas de evaluación de tenor o concentración del metal con un fuerte componente de dependencia tecnológica foránea; cuya complejidad, alto consumo de insumos y energía, así como de producción de desechos en gran volumen, deben ser modificados o mitigados. El presente trabajo muestra experiencias iniciadas desde el año 2000, relacionadas con el desarrollo y aplicación de una metodología espectrofotométrica de análisis químico basada en el uso de esponjas de poliuretano especialmente activadas. Éstas permiten la concentración, separación, elusión y cuantificación final del metal en muestras reales, con límites de determinación de 5 ppb. El protocolo generado, identificado con el proyecto N° 98001001023, cofinanciado por FONACIT, ha mostrado durante los últimos 10 años, avances que han permitido ajustar parámetros relacionados con la geometría de la fase sólida, la termodinámica del proceso de absorción y con optimización de las mezclas de disolución; obteniéndose una metodología robusta para suelos, rocas, sedimentos y licores de plantas de cianuración. Durante los años 2005 y 2006 Mibam a través de Ingeomin generó, usando este protocolo, información geoquímica que permitió la asignación de áreas de pequeña minería. Esta experiencia ratifica la gran economía de medios, la excelente precisión, exactitud y velocidad de respuesta. Actualmente se propone la creación de laboratorios de servicio que operen bajo norma ISO/IEC 17025 utilizando los protocolos generados bajo el principio de las fases sólidas.

PALABRAS CLAVE: Oro, geoquímica, poliuretano, espectrofotometría.

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AUDITORÍAS

ENERGÉTICAS EN EL SECTOR DE LA COLADA CONTINUA DE PLANCHONES DE SIDOR

Ramos Jesús, Larez Roberto, Chacón Francisco, Carvajal Octavio, Sánchez Ana linda, Basanta Ramón, Durán Mireilly.

UDO, UNEXPO, SIDOR C.A..

En el marco de acciones del Plan de ahorro energético comprometido por la Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro” (SIDOR), con el ejecutivo nacional a través de CORPOELEC; se ha emprendido en la empresa la aplicación de la metodología de Auditorías Energéticas en el sector productivo de la colada continua de planchones; como una experiencia piloto a ser luego extendida en otros sectores de la siderúrgica. Es importante destacar que este proyecto se ha desarrollado a través de la interacción Universidad – Industria, donde participan la UNEXPO – UDO y SIDOR C.A. El objetivo de la Auditoría Energética es desarrollar un diagnóstico técnico que permite determinar Cuanto, Cómo, Donde y Por qué se consume energía dentro de un sector específico, para establecer el grado de eficiencia en su utilización, identificar los principales potenciales de ahorro energético y económico y definir los posibles proyectos de mejora en materia de eficiencia energética. La Auditoría Energética se desarrolla en tres etapas: Auditoría preliminar o de recorrido de las instalaciones, la Auditoría Nivel 1 que se centra en el análisis de equipos y sistemas de conversión primaria y distribución de energía, sin abarcar los procesos tecnológicos y la Auditoría Nivel 2 que abarca todos los sistemas energéticos. Como resultado, en esta primera experiencia se realizó la Auditoría preliminar, relevando datos organizadamente que servirán de insumo clave para profundizar el análisis en una auditoría nivel.

PALABRAS CLAVE: Ahorro de Energía, Eficiencia Energética,

Auditorías.

INFORMÁTICA ECOLÓGICA PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE

Barrios Francisco; Serrano Nathaly.

Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy.

El avance de la tecnología, la frecuencia de renovación de computadores y sus accesorios, genera una alta cantidad de desechos informáticos. Dichos elementos deteriorados, en desuso u obsoletos, aumentan la basura de esta índole en hogares, oficinas y comunidades. Los ciudadanos los desechan con la basura doméstica sin considerar su clasificación, el daño ocasionado al ambiente y a la salud. El diagnóstico inicial evidenció la carencia de dependencias para el desecho de aparatos tecnológicos inservibles, las recuperadoras se avocan principalmente al plástico y vidrio en el Estado Yaracuy. Las bases legales, la realidad existente y la necesidad emergente, convocan al desarrollo de la informática ecológica como estrategia sustentable en el tratamiento de residuos informáticos. El presente proyecto se basa en ampliar y adaptar las R ecológicas al ámbito informático, a través de recopilar, recuperar, reutilizar, reciclar y rechazar. Recopilar incluye tareas de difusión de recolección o reubicación. La recuperación contemplará clasificar y evaluar los equipos, aquellos con vida útil se reutilizarán en espacios comunitarios o centros de aprendizaje. Los deteriorados, se usan o donan a programas educativos de reciclaje, el resto, serán rechazados como línea gris en espacios adecuados. Como punto de inicio se desarrolló la recopilación, revisión y reciclaje de teclados, utilizados en un Taller de tecnología verde e informática ecológica en una Biblioteca, extensible próximamente a otros municipios, orientado a contribuir a minimizar el impacto ambiental,

favorecer el cuidado al planeta, concientizar a los sectores públicos, privados y comunidades, promoviendo la sinergia innovadora pertinente para un desarrollo sustentable.

PALABRAS CLAVE: Informática, ecológica, desarrollo sustentable.

HIDROGENACIÓN DE D-GLUCOSA CATALIZADA POR COMPLEJOS DE RUTENIO CONTENIENDO TRIARILFOSFINAS EN MEDIO HOMOGÉNEO Y BIFÁSICOACUOSO

Hernández Octavio, Rosales Merlin, Ferrer Alexis. Universidad del Zulia. Facultad Experimental de Ciencias. Departamento de Química. Lab. de Química Inorgánica1 y Lab. de Instrumentación Analítica.

En este trabajo se llevó a cabo la hidrogenación de D-glucosa a sorbitol (D-glucitol), un edulcorante de uso industrial, empleando sistemas de rutenio conteniendo ligandos triarilfosfinas, tales como trifenilfosfina (PPh3), tri(p-toluil)fosfina [P(p-tol)3], trifenilfosfina monosulfonada (TFFMS) y trifenilfosfina trisulfonada (TFFTS) como precursores catalíticos, tanto en medio homogéneo (agua) como bifásico-acuoso. Los precatalizadores con ligandos sulfonados se prepararon in situ en el medio de reacción por adición de la respectiva fosfina (TFFMS y TFFTS) a la solución acuosa de RuCl3.3H2O, encontrándose que ambos sistemas resultaron ser activos, bajo condiciones moderadas de reacción (96% de conversión a 10 bar de H2 y 100 °C con el Ru/TFFTS y 100% de conversión a 5 bar de H2 y 100 °C con el sistema Ru/TFFMS) en un tiempo de reacción de 8 h. Los complejos RuCl2(PPh3)3 y RuCl2(Pp-tol3)3 resultaron ser catalizadores poco activos (< 10%) para la hidrogenación bifásica-acuosa de D-glucosa, bajo las mismas condiciones de reacción. Sin

embargo, el catalizador de trifenilfosfina fue activo para esta reacción en presencia de un agente transferente de fase como el cloruro de cetiltrimetilamonio (CTAC), lográndose una conversión del 62% en un periodo de 24 h, bajo las mismas condiciones que el sistema Ru/TFPTS. Cabe destacar que en literatura no existe reporte de hidrogenación de sacáridos mediante catálisis bifásica-acuosa. PALABRAS CLAVE: Hidrogenación, bifásicaacuosa, rutenio, D-glucosa, sorbitol, triarilfosfina.

EL SOFTWARE LIBRE EN EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

Octavio Rossell.

Es una charla donde se define el Software Libre y su relación con la actualidad venezolana.

PALABRAS CLAVE: Software Libre, GNU, Linux, Socialismo.

ALTERNATIVA DE ALIMENTACIÓN EN CERDOS CON YUCA (MANIHOT ESCULENTA) Y LA BATATA (IPOMOEA BATATAS) EN LA “ESTACIÓN EXPERIMENTAL SANTA LUCIA”

Omar Balza.

UNIVERSIDAD POLITECNICA TERRITORIAL DE MERIDA “ Kleber Ramirez”, Grupo Científico AHINCO.

La disposición de proteína animal para cubrir la demanda de consumo de la población, induce a buscar estrategias para garantizar cubrir la demanda, con alternativas de nutrición animal, que permita ajustar los costos de producción con el uso racional de los recursos disponibles, rescatando rubros autóctonos de la zona y que con su cultivo agroecológico se fortalece la biodiversidad; dicho ensayo fue realizado en la “Estación Experimental Santa Lucia”, Asentamiento Campesino Santa

Lucia, del estado Mérida, cuyo objetivo: evaluar la factibilidad nutricional de la yuca y batata como alternativas de alimentación en sistemas de producción porcina, en etapa de crecimiento. Tomando como muestra 20 animales mestizos de la raza Landrace, Duroc, Yorkshire, adaptadas a la zona; con un peso promedio entre 8 a 9 Kg, cuatro semanas de edad; a éstos se les suministró la ración de alimento adecuado para su etapa. La dieta experimental complementó el alimento concentrado con una mezcla de yuca y batata cocida en un periodo de 5 semanas, diferente para los 5 bloques experimentales de 4 animales c/u, donde los resultados obtenidos determinaron que el tratamiento de alimento concentrado con raíz de yuca, ofrece la ganancia de peso y la conversión más eficiente, que se acerca más al tratamiento exclusivo con alimento concentrado, seguido por poca diferencia por el tratamiento de combinación de alimento concentrado con la batata, lo que indica el potencial energético de la batata y la yuca en combinación con una fuente de proteína definida como en este caso, el alimento concentrado.

PALABRAS CLAVE: Nutrición, Conversión Alimenticia, Ganancia de Peso, Producción, Biodiversidad.

MODELOS ESTRUCTURALES Y REALIDAD HISTÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE INNOVACIÓN E INVENTIVA DE MAQUINAS DE PRODUCCIÓN

Oscar M. Rondón , Rengel M. Luisa.

EJERCICIO LIBRE, MCTI-FUNDACITE BOLIVAR INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA.

El desarrollo tecnológico conformado por la investigación de la innovación e inventiva, la sustitución de importaciones y la dependencia

tecnológica han sido políticas de varias instituciones económicas de las naciones unidas las cuales han sido practicadas en los últimos sesenta años .El resultado no ha sido satisfactorio como se esperaba. El balance de dichas políticas presentan graves problemas: Descapitalización y obsolescencia de las industrias, incapacidad para mejorar el nivel de vida de la población, falta de respuesta antes los cambios tecnológicos, que se dan en los países industrializados y aumento dependencia tecnológica. ¿Por qué se ha presentado esta situación? El desarrollo tecnológico de otros países puede servir indistintamente a fines opuestos, según se manipula la estructura tecnológica en la sociedad, específicamente en la venezolana con representaciones de modelos muy alejados de la realidad productiva. Mostrar algunos de estos acontecimientos y su solución es el objetivo principal de esta ponencia, para comenzar con la estructura de investigación en absorción de tecnologías controladas para luego seguir con las investigaciones en innovación e inventiva. De esta manera lograremos aproximarnos a un diseño real y funcional con una representación abstracta estructuradas en planos, catálogos , decodificación de códigos de inteligencia disueltos en las máquinas celosamente guardados bajo secretos por los fabricantes y apoyados en los procesos de medición y metrización. Es convertir la información en conocimiento para transformarla en realidad materializada.

PALABRAS CLAVE: Modelos, realidad, inventiva, representación abstracta, máquinas.

DISEÑO DE TERMO PRENSA PARA LA FABRICACION DE AUTOPARTES

Oswaldo Aquino Romero, José Zamora Sifontes Innovadores independientes. Se ha diseñado una maquina (termoprensa)

que ha partir de un molde es capaz de producir piezas de remplazo para vehículos. el proceso de fabricacion consiste en la vulcanización de una goma base dentro de un molde.

PALABRAS CLAVE: autopartes, termoprensas, moldeado, gomas.

DETECCIÓN DE PATRONES UTILIZANDO MÁQUINAS DE SOPORTE VECTORIAL DE MÍNIMOS CUADRADOS

Labrador, Pablo

Laboratorio de Física, Departamento de Ciencias, Universidad de Los Andes Núcleo Táchira.

El propósito del presente trabajo es demostrar que se puede lograr el reconocimiento de patrones sin necesidad de realizar el preprocesamiento físico que, generalmente, se aplica en estos casos. El problema de utilizar preprocesamiento físico es, por una parte, la posible pérdida de información y por la otra, el empleo de un mayor esfuerzo y tiempo computacional. Se parte del hecho de que entre menos se manipule un patrón mas se garantiza lo genuino de la información que él contiene. En la presente investigación se utilizaron las Máquinas de Soporte Vectorial de Mínimos Cuadrados (LSSVM), como un sistema clasificador de patrones de tamaño 50x50 píxeles presentes en rostros de personas de tamaño 100x100 píxeles, obtenidos de fotografías digitales. A partir de las mencionadas imágenes, se construyó un conjunto de variables discriminantes compuestas por matrices representativas tanto de las regiones a reconocer como de las regiones que no representaban las referidas regiones. Una vez obtenidas las citadas matrices, se configuraron las bases de datos que constituyen el conjunto de patrones de entrada para las fases de entrenamiento y simulación de las máquinas de aprendizaje,

las cuales fueron posteriormente sometidas al proceso de validación. Durante el proceso de detección se obtiene un 96.66% de reconocimiento. El patrón detectado fue ubicado, mediante sus respectivas coordenadas, sobre las imágenes originales.

PALABRAS CLAVE: Patrones, Preprocesamiento, máquinas de soporte vectorial.

HERRAMIENTA DIDÁCTICA COMO ESTRATEGIA DE FORMACIÓN EN PROGRAMACIÓN BÁSICA PARA LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL

Lugo Pedro y Salmerón Jean.

Mundo accesible.

En el año 2007 ingresaron al Departamento de Informática del IUT “Jacinto Navarro Vallenilla” dos estudiantes con discapacidad visual, dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley para personas con discapacidad, esto creó gran incertidumbre en el profesorado adscrito a este Departamento debido a que muchos de ellos no se sentían preparados para afrontar la situación y que la infraestructura tecnológica no era la más adecuada para recibir a estas personas y prepararlos como futuros profesionales. La falta de instrumentos tiflotecnológicos y el desconocimiento en el área de la discapacidad visual, dificultó en gran medida la preparación de estos bachilleres, ocasionando que los mismos requirieran de tiempo extra y apoyo de sus compañeros de clases, para lograr con éxito los objetivos planteados en cada asignatura durante todos los semestres, siendo la programación una de las materias que presentó mayor dificultad, ya que esta siempre fue enfocada de una manera netamente visual, lo que complicó que estos estudiantes pudieran captar con facilidad

las ideas básicas acerca de la programación y el desarrollo o resolución de ejercicios y evaluaciones. Partiendo de lo antes expuesto, se plantea diseñar una Herramienta didáctica como estrategia de formación en programación básica para los estudiantes con discapacidad visual de la carrera de informática del Instituto Universitario de Tecnología “Jacinto Navarro Vallenilla”, cuya finalidad es iniciar a esta población en la programación básica, bajo la supervisión de los profesores. Para esto se empleó la investigación de campo y documental y la Metodología MOOMH (Metodología Orientada a Objetos para desarrollar Software Multimedia e Hipermedia); propuesta por Benigni (2008), por ser una de las que más se adapta. PROACCE, será reconocida por magnificador y lector de pantalla Orca, para los estudiantes con ceguera total o parcial, con videos instruccionales y con la posibilidad de cambiar el fondo de la pantalla para aquellos estudiantes que no distinguen algunos colores, en conclusión el Sistema Programación Accesible (PROACCE), permitirá al estudiante ciego, alcanzar mejores conocimientos en el área de programación básica y contar con más tiempo para dedicarlo a otras materias.

PALABRAS CLAVE: Herramienta didáctica, programación básica, discapacidad visual, MOOMH (metodología orientada a objetos para desarrollar software multimedia e hiper-media).

“MÓVIL AYUDA” (TELÉFONO CELULAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD)

Ricardo Pérez Colina.

Apoyo a la Inventiva-Fonacit.

“Móvil-Ayuda es la respuesta a un conjunto de necesidades de un importante sector de la población, que requieren de un teléfono móvil

con ciertas características técnicas que faciliten la forma de hacer y recibir llamadas. Móvil-Ayuda es un celular al cual se le ha aplicado una reingeniería para convertirlo en el celular más fácil de usar, posee algoritmos que con tan solo una tecla podemos responder, hacer y colgar una llamada, cuenta también con un sistema de auto-contestar de manos libres. Posee tres botones de llamadas rápidas y un botón de llamadas de emergencia. Teclas en Braille. El Teléfono Móvil Ayuda no solo facilita la comunicación a personas con Discapacidad Visual sino a personas con movilidad reducida, discapacidad intelectual y Adulto Mayor, ampliando el sector de la población que requiere un teléfono de muy fácil uso. Prototipo 100% operativo.

PALABRAS CLAVE: Teléfono, celular,móvil, ayuda, discapacidad.

IDENTIFICACIÓN, SINTONIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE LAZOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES USANDO HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES DE SOFTWARE LIBRE (CREO QUE ESTE ARTÍCULO SE REPITE)

Robles Rafael RS ; Trujillo S. Marlon J.

Postgrado en Ingeniería Eléctrica, Universidad de Oriente,

La industria nacional, especialmente la petrolera y petroquímica, cuentan en sus instalaciones con muchos lazos de control de procesos que deben funcionar de forma óptima para que se produzcan con la calidad exigida por los estándares internacionales. La sintonización o ajuste óptimo de los mismos requieren de conocimientos y herramientas computacionales de análisis especializados, los cuales generalmente son propiedad intelectual de empresas foráneas, que a pesar de que venden este tipo de software a altísimos precios, no entregan el código fuente ni realizan la debida

transferencia tecnológica, mermando así la posibilidad de mejorar y adaptar los mismos a las necesidades particulares de la industria nacional, y obligando a mantener una perniciosa dependencia tecnológica. El desarrollo de herramientas computacionales de auto-sintonización y simulación de lazos de control de procesos sería un apalancamiento importante para la industria nacional, siendo base para el desarrollo de nuestra tecnología de control de procesos industriales. En este trabajo se desarrolla un ambiente de simulación de datos muestreados y diseño de controladores para control de procesos, que basándose en la interacción de un lenguaje multiplataforma y un lenguaje multiproceso de tiempo real, permite no sólo poder obtener la sintonización automática de lazos de control de procesos industriales, sino que también facilita el entrenamiento de operadores y resto de personal que intervienen en ellos. El software desarrollado se implemento bajo ambiente GNU/LINUX, y se comprobó que los resultados por él arrojados igualan e incluso superan a los ofrecidos por otros simuladores comerciales y de software propietario.

PALABRAS CLAVE: Control, simulación, entonación, software libre.

EFFECTO BACTERICIDA DEL EXTRACTO DE HOJAS DE NEEM EN MICROORGANISMOS PATÓGENOS

Fernández Rafael; Reyes. Doris.

Unidad de Biotecnología Aplicada (UBA).

Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología (Facyt), Universidad de Carabobo.

El árbol de Neem (Azadirachta indica A. Juss), es una planta medicinal muy versátil. Por lo cual se busco determinar el efecto bactericida del extracto etanólico de sus hojas, como terapéutico económico

y efectivo para diversas infecciones cutáneas derivadas de microorganismos de interés clínico. A partir de diferentes concentraciones del extracto (0 “Control”, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 y 65%) se evaluó el efecto bactericida en cepas ATCC de Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli y Candida albicans (CVCMO-IBE-UCV). Los cultivos en medio líquido “caldo nutritivo” y sólido “Agar Nutriente” se incubaron a 37 °C (24 y 48 horas), evaluando cualitativamente el primero (turbidez del medio) y cuantitativamente el segundo (unidades formadoras de colonia), para determinar la actividad bacteriostática del extracto. Se encontró una respuesta diferencial en función del tiempo de cultivo y de la cepa, en medio líquido y sólido, observándose que a las 24 horas no se inhibe el crecimiento en C. albicans, mientras que es nulo el crecimiento de S. aureus, S. mutans y P. aeruginosa a partir de 30, 40 y 45% respectivamente, mientras que a las 48 horas de cultivo no hubo crecimiento en S. mutans a ninguna concentración ensayada, y disminuye la concentración inhibitoria a partir del 25% en S. aureus, 30% en C. albicans y 35% para P. aeruginosa. Se concluye que efectivamente el extracto foliar de Neem a bajas concentraciones es potencialmente bactericida para estos microorganismos particularmente a las 48 horas.

PALABRAS CLAVE: Bactericida, cutáneas, inhibitoria, microorganismos, neem.

MODELO DE CREACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS A PARTIR DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

Ricardo José Barrios Sammy.

Innovador popular, Ingeniero de Proyectos Corpoelec, Maestrante del Convenio Cuba-Venezuela.

La investigación tiene como objetivo principal la propuesta de un modelo de creación de unidades de producción, a partir de productos y servicios con requerimientos locales, regionales y nacionales en el contexto Venezolano y en su geopolítica. Incorporando la innovación e inventiva popular, el conocimiento adquirido a través de un oficio o labor, las potencialidades de la región y los recursos naturales disponibles, a fin de promover la creación y éxito de emprendedores, empresas de producción social, PyME en el marco del modelo de apalancamiento insdustrial que adelanta el Gobierno Revolucionario. Así mismo promover la creación de unidades de producción que adelanten desarrollos tecnológicos pertinentes y que contribuyan con la soberanía tecnológica nacional y en consecuencia con la desarrollo integral de la nación.

PALABRAS CLAVE: Productos y/o servicios, desarrollo tecnológico, unidades de producción, emprendimiento, innovación e inventiva popular.

PROGRAMA SOCIAL DE FORMACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE FUNDATIC’S EN EL ESTADO MÉRIDA

Richard José Rodríguez Salazar.

CIAECIS-Universidad de Carabobo.

En Mérida, actualmente la infraestructura del Estado de espacios científicos que agremie Investigadores, Innovadores, Tecnólogos Populares y Trabajadores de la Ciencia, que les permita trascender sus proyectos apoyados por una institución científica, garantizándoseles sus derechos de autor y propiedad intelectual; para poder divulgar sus conocimientos desplegándolos para su producción. De no incrementarse la infraestructura de espacios sociales científicos, el país continuará

privándose de muchos conocimientos del pueblo, que podrían aportar importantes soluciones a los problemas del país, ralentizando el avance de la construcción del Socialismo del Siglo XXI.

PALABRAS CLAVE: Programa social, formación, ciencia y tecnología, FUNDATIC’s, Estado Mérida.

INVENTARIO DE LA ENTOMOFAUNA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO CAMPO ELIAS DEL ESTADO MERIDA Y SUS ZONAS ADYACENTES

Alarcón Rigoberto.

Grupo Científico AHINCO, PNF Agroalimentación. Universidad Politécnica Territorial de Mérida.

El Grupo Científico AHINCO creado por estudiantes docentes y trabajadores de Ejido- Mérida para defender, preservar y proteger la biodiversidad del Municipio Campo Elías. Ha propuesto la idea de realizar diversas labores de investigación e innovación dentro del ámbito de la entomología en el Municipio Campo Elías del estado Mérida, llevando a cabo actividades de colecta, identificación, y preservación de especímenes que conforman la diversa gama de especies de invertebrados que constituyen nuestro patrimonio natural, por lo que para la organización es de suma importancia la localización de todas las zonas geográficas, lo que permitirá analizar la calidad de ambiente y ubicar nuevas especies, destacando de esta manera lugares como: el Salado, Pan de Azúcar, la Vega, Portachuelo, el centro de Ejido, el Manzano, Mucutuy, Aguas Calientes, San Buenaventura. Por lo cual el estudio realizado indica una abundancia de individuos autóctonos no conocidos, por consiguiente vale resaltar la valoración para que ellas sean identificadas como el caso del Agacephala sp, y el Conocephalus sp. No sin mencionar la

metodología de incorporar especies ya colectadas para la colección de “AHINCO”, y así procesar esta información con el fin de definir nuestro status de orden investigativo y biológico, permitiendo a estudiantes y comunidades instruirse en el ámbito de la fauna local y regional.

PALABRAS CLAVE: Diversidad biológica, entomología, invertebrados.

ASILADOR SISMICO DE BASE

Simón Rodríguez.

Ministerio para el poder popular de la Ciencia, Tecnología e Innovación.

El proyecto tiene como finalidad la elaboración de un sistema estructural sismorresistentes con el propósito de disminuir los daños que sufren las estructuras en un terremoto, mediante un AISLADOR SISMICO DE BASE, para así reducir los efectos producidos por las ondas sísmicas sobre la edificaciones a construir, el cual presenta características innovadoras al no comprometer la rigidez de las estructuras, otorgándole ductilidad y elasticidad, a su vez permite mayor peso portante que otros sistemas de amortiguadores o disipadores sísmicos existentes, esto ofrece una mayor estabilidad en los soportes de base de las estructuras a construir; también ofrece la absorción de la energía de las ondas sísmicas mediante DISIPADORES DE CHOQUE sin deformarse así como costos de producción moderados, de fácil manufactura y no requiere de mayor tecnología para su elaboración.

PALABRAS CLAVE: Disipadores de choque.

TORRE LA ESPADA, COMPLEJO DIPLOMÁTICO CIUDAD BOLIVARIANA

Simón Rodríguez.

Cámara Bolivariana de la Construcción.

Complejo arquitectónico, ecológico y cultural, con fines residenciales, comerciales, recreacionales y sociales, que llegue a equilibrar la magnitud y la majestuosidad de la obra a grandes escalas con características únicas y emblemáticas que reflejen nuestras raíces culturales y de identidad nacional.

PALABRAS CLAVE: Arquitectónico, escalas, culturales.

FABRICACIÓN DE PINZA SUJETADORA DE ELECTRODOS P.M.S.

Rubén Cabrera, Amado Cabrera, Adelis Cabrera, Carlos Cabrera

Fabricar pinzas sujetadoras de varillas o electrodos usados en las maquinas de soldar al arco eléctrico, duraderas, resistentes al calor directo, desgaste y otros daños, para maquinas de soldar metales y vendrán en tres (3) presentaciones: Maquinas profesionales en soldadura pesada ó a gran escala, Maquinas semi-industriales o herrería de mediana escala y Maquinas pequeñas o soldadores aficionados ó micro industrial. Dependiendo de la maquina de soldar se usaran electrodos de hierro dulce, hierro colado, acero al carbono, acero inoxidable, bronce y otros materiales. Las pinzas están compuestas por: un mango de polietileno resistente a los impactos y aislantes eléctricos, un receptor y conductor eléctrico en bronce fundido, un acople al cable que sale de la maquina de soldar, un adaptador que sujeta al electrodo o varilla de soldar y un cabezal que protege al adaptador fabricado en fibra FINOL (Baquelita), aislante eléctrico y resistente al calor. Estas pinzas beneficiaran las instituciones educativas, Empresas Petroleras-siderúrgicas, medianos y pequeños industriales. El objetivo de este proyecto es fabricar pinzas sujetadoras de material de aporte (electrodos) para maquinas

de soldar metales. Este proyecto está enfocado en la fabricación de moldes para los mangos de las pinzas y partes externas aislantes eléctricos y caloríficos, y piezas internas sujetadoras de electrodos y conductora de electricidad, mediante el mecanizado (torneado, fresado, roscado y pulido de partes), todos fabricados en Bronce. El principal avance que se ha tenido es que estas pinzas son fabricadas de manera artesanal y han sido probadas con excelentes resultados.

PALABRAS CLAVE: Pinzas, Maquina, Soldar, Duraderas, Resistentes

ACCIONES PARA LA POPULARIZACIÓN DE LA CIENCIA EN EL PARQUE NACIONAL SAN ESTEBAN

Flores P. Verónica I., Ayala N. Jordana; Herrera B. Anders J.

FUNDACIÓN TIERRA VIVA.

El Parque Nacional San Esteban (PNSE) fue creado con la finalidad de conservar muestras relevantes y representativas de los ecosistemas y paisajes de la porción central de la Cordillera de la Costa y de las áreas marinas e insulares ubicadas frente a la costa noreste de Puerto Cabello. Entre sus objetivos específicos también se encuentran la protección de las nacientes de los ríos, la protección al patrimonio histórico, cultural y arqueológico de la región. Fundación Tierra Viva con el aporte LOCTI de Pirelli de Venezuela S.A. ejecutó el proyecto “Acciones para la Popularización de la Ciencia en el Parque Nacional San Esteban”, formulado para contribuir a revertir esta problemática fortaleciendo la labor del Ecomuseo de San Esteban localizado en el pueblo San Esteban, municipio Puerto Cabello, estado Carabobo. Para el logro de este objetivo, se trabajó en el acondicionamiento de sala de exposiciones, sala infantil y centro de documentación, así como, en la puesta en

funcionamiento de un sendero de interpretación de la naturaleza. A partir del desarrollo de talleres y visitas guiadas al Ecomuseo, se logró alcanzar a 98 docentes de escuelas estatales y nacionales, 50 estudiantes de Servicio Comunitario de la Universidad de Carabobo y 1.200 niños y niñas en edad escolar (visitas guiadas, planes vacacionales, actividades especiales). La valoración de la diversidad biológica es una estrategia vital para la conservación de los recursos naturales, adicionalmente, trabajar por mayor biodiversidad contribuye a la apropiación de lo público, la tolerancia y un mejor clima psicológico.

PALABRAS CLAVE: Valoración de la Biodiversidad, Educación Ambiental, Conservación de los Recursos Naturales.

CENTRO DE INVESTIGACIONES “P&A”(PROYECTO)

Peralta R. Yajaira, Lau C. Luisa, Viloría P. Raúl.

FUNDACION “Peralta ABIATAR”.

La Fundación “Peralta ABIATAR” (Edo. Carabobo) - abocada a discapacitados, tercera edad y desventaja social en general- opta por esta Ponencia en aras al fortalecimiento de espacios para la Investigación en Ciencia y Tecnología. Se trata de un proyecto en desarrollo, el CENTRO DE INVESTIGACIONES “P&A” cuyos productos tecnológicos garanticen la habilitación y rehabilitación de la discapacidad física y emocional de sus beneficiarios.

PALABRAS CLAVE: discapacidad; adicción; vejez ; prototipos; prótesis.

PROYECTO PARA EL CULTIVO DE PAMPANO (TRACHINOTUS MARGINATUS) EN JAULAS FLOTANTES, EN LA BAHÍA DE AMUAY, ESTADO FALCÓN

Guimarey, Yeufrañ; Arciniegas, Gustavo; Sánchez Pedro.

Alcaldía del Municipio los Taques.

El estudio se centra en desarrollar la acuicultura en jaulas flotantes como alternativa de producción de peces marinos, que pueda ser ejecutada por los pescadores artesanales como proyectos socio-productivos. El objetivo general es, realizar una experiencia piloto de acuicultura con peces en jaulas flotantes en el mar. El mismo se efectúa actualmente en Amuay, Estado Falcón y se han desarrollado los siguientes objetivos específicos: el diagnóstico se realizó a través de la técnica de encuesta, tomando como muestra 60 patrones del consejo de pescadores, de los cuales el 98% está de acuerdo con la ejecución del proyecto, el 80% cree que es viable a corto plazo, el 86% conoce de acuicultura. El estudio técnico-económico se efectuó con investigación documental y de campo, según la estación climática de punto fijo: los vientos promedio en esta zona son de 12 Km/h, las corrientes promedio 0,13 Km/h, las olas más frecuentes (35%) son de 0,75 a 1.25 m, la temperatura promedio del agua, en 2 meses fue de 27 °C. La especie seleccionada fue el Pampano (Trachinotus marginatus). Se planteó un sistema de 3 jaulas flotantes circulares de 8 m de diámetro y 100 m3 de volumen, sembrar 15 ind/m3, para obtener en 3 meses un peso promedio de 300 gr/ind y una producción promedio de 1200 kg. Este proyecto tiene un costo total de 33.365 Bf. Los datos oceanográficos indican que se puede realizar el proyecto, los costos de inversión son relativamente bajos y pueden ser resarcidos en poco tiempo.

PALABRAS CLAVE: acuicultura, peces, mar, jaulas flotantes.

MICRO-PLANTA DE AIRE AMBIENTAL PURIFICADO

Yris Pérez Sivira, Isaías Rodríguez Durán

Centro de Biología Tropical, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas Micro-planta de aire ambiental purificado.

Inicialmente se valora el medio ambiente; temperatura, velocidad aérea, humedad relativa, dirección del aire, composición inicial en los cuatros puntos cardinales y el centro de instalación promediándose ponderalmente sus resultados; previendo el impacto ambiental. Generando aire puro a múltiples servicios, en función de la cantidad de insumo-materia prima y el producto obtenido en inventario general. El Objetivo es estratificar el aire atmosférico puntual en dos fases: puro y sus residuales; y hacer la respectiva distribución. La metodología utilizada en el desarrollo de este proyecto es descriptiva y basada en el análisis e interpretación ambiental, comunitaria e industria en zona rural y urbana. Como resultado; es de tomar en consideración, que en el empalme de cada actividad ejecutada en el desarrollo del prototipo, jerarquiza, resultando el modelo ideal a seguir bajo las normas de higiene y seguridad industrial. Identificar y codificar bajo nomenclatura los equipos, elementos/materiales/ accesorios integrales, a posteriori de la validación y patentabilidad a nuestra propiedad intelectual, que es lo que indica la norma por razones de discrecionalidad y protección del autor, expresándole de mi interés el agradecimiento ante la gentileza de ejecutar esta disposición interactiva institución e invención. el proyecto dimensionalmente presentado en ilustración planimétrica. Se requiere una evaluación atmosférica durante todo el recorrido cronogramático durante su ensamblaje, por medio de un analizador portátil; obteniendo los valores ambientales. El famoso lema mundial: “El agua es vida no la malgaste”, la precedería nuestro lema original: “Nuestro Aire es la Vida Inicial y Final”.

PALABRAS CLAVE: Micro planta de aire puro.

CARACTERIZACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD

Pag. 410

DE UN AGROECOSISTEMA BAJO PRODUCCIÓN AGRICOLA EN EL ESTADO MIRANDA, MEDIANTE EL USO DE INDICADORES

Bravo, Carlos, Trujillo, Iselen, Hernández Rosa Mary, Brucato, María
Graziella, Silva Adriana, González Isabel, Ignacio Castro y Julio Blones.

La evaluación de la sustentabilidad mediante un enfoque sistémico que incluya indicadores ambientales, económicos y sociales, ha recibido atención en los últimos años, dado su potencial como herramienta en la toma de decisiones en el manejo de agroecosistemas. El objetivo de este trabajo, fue caracterizar la sustentabilidad de un agroecosistema localizado en el sector Quebrada Honda, Jarillo, estado Miranda, mediante el uso de diferentes indicadores. Cada indicador se estimó en forma separada, y se le asignó un valor en una escala del 1 al 10, siendo 1 el valor menos deseable, 5 un valor moderado o medio, y 10 el valor óptimo. El análisis en conjunto, considerando todas las dimensiones, indica que el agroecosistema evaluado presenta niveles moderados de sustentabilidad con un promedio de 6.22, exhibiendo el siguiente orden: política (7,18) > económica (6,84) > ambiental (6,22) > socio-cultural (5,25). Los indicadores ambientales mostraron valores entre 2,83 y 9,44 con mejor valoración para los atributos relacionados con la calidad del suelo, sin embargo, el bajo nivel de diversificación productiva y prácticas agroecológicas surgen como uno de los principales problemas a corregir debido a su baja valoración (3), por debajo del umbral de sustentabilidad. Los indicadores socio-culturales con mayor fortaleza fueron: percepción de cambios, sentido de pertenencia y dedicación a la unidad de producción, con rangos de 7 a 8, cercanos a la condición óptima de sustentabilidad,

mientras que el indicador generación de relevo, presento una condición de mucha debilidad, sugiriendo mayor intervención para corregir aquellos indicadores que exhiben valores bajos

PALABRAS CLAVE: Sustentabilidad, agroecosistema, hortalizas, indicadores.

ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE (EVA) SOBRE BIOTECNOLOGÍA, UTILIZANDO LA PLATAFORMA EDUCATIVA MOODLE BASADA EN LA METODOLOGÍA PACIE

Brucato, María Graziella, Trujillo, Iselen.

Actualmente, en los programas de estudios oficiales que contempla la educación formal desde las primeras etapas de la educación básica hasta la diversificada, no está planteada la inclusión de aspectos relativos a biotecnología, a pesar que con relativa frecuencia las aplicaciones biotecnológicas se han introducido como elemento cultural de la sociedad. Adicionalmente, existe una deficiente formación en aspectos básicos de biotecnología, en los docentes encargados de ejecutar dichos programas. De allí, la necesidad de desarrollar programas de capacitación y mejoramiento para diferentes sectores de la sociedad, en especial para los docentes por ser actores particularmente importantes en este proceso, impulsados a través de tecnologías innovadoras, donde la creación de un aula virtual basada en biotecnología podría ser una alternativa efectiva, dirigida a estudiantes de la carrera de educación como futuros multiplicadores de la información sobre biotecnología. Se propone la creación de un entorno virtual de aprendizaje (EVA) sobre la biotecnología, utilizando la plataforma educativa Moodle, basada en la metodología PACIE. Moodle es un sistema de gestión de cursos de libre distribución y de ayuda a los educadores, para crear

Pag. 411

comunidades de aprendizaje en línea. La metodología PACIE permite el uso y aplicación de las herramientas virtuales (aulas virtuales, campus virtuales, web 2.0, entre otros) en la educación en sus diferentes modalidades. El aula virtual sobre biotecnología debe tener una estructura que permita facilitar el proceso tutorial, favoreciendo la interacción entre los miembros de la comunidad virtual de aprendizaje, estableciendo un proceso colaborativo y la construcción del aprendizaje en la red.

PALABRAS CLAVE: Entorno virtual de aprendizaje, moodle, biotecnología, PACIE, E-learning.

UN NUEVO ENFOQUE DE LA EXTENSION AGRICOLA EN LA CARRERA DOCENCIA AGROPECUARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMON RODRIGUEZ

Trujillo, I; Bravo, C.

El desarrollo rural ha sido enfocado de forma predominante a mejorar niveles de productividad de rubros específicos, donde la extensión agrícola ha sido planteada como políticas de capacitación y orientación hacia los agricultores, dirigidas a mejorar sus conocimientos y destrezas en técnicas modernas de la agricultura. Todo ello, con el propósito de implementar modelos principalmente foráneos, empleando estrategias unidireccionales, que han resultado en escepticismo por parte de los productores. Por el contrario, actualmente se manejan nuevos enfoques que enfatizan el desarrollo rural con el protagonismo de las comunidades, considerando su territorio y las ventajas locales como elementos clave, lo que plantea un cambio drástico en la manera de enfocar los procesos de extensión agrícola en las instituciones educativas relacionadas con procesos agrícolas. El objetivo de este trabajo, se centra en la formación y fortalecimiento de nuevos facilitadores que puedan orientar

junto con actores comunitarios, procesos de innovación rural en las diferentes áreas de influencia y acción de los participantes. Este trabajo se ha llevado a cabo por un periodo de tres años en la UNESR a través de estrategias formales, con cambios en los contenidos en el programa de la asignatura Extensión Agrícola de Docencia Agropecuaria y planteando modificación de programas en carreras estratégicas asociadas; complementado a nivel no formal con talleres y espacios de discusión. Todo ello ha conllevado a desarrollar una propuesta donde se incorpora un alto porcentaje de actividades prácticas a los nuevos contenidos programáticos planteados, incidiendo de forma determinante en la formación de los profesionales egresados.

PALABRAS CLAVE: Extensión, formación, procesos agrícolas, docencia agropecuaria.

HACIA LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES: SÍNTESIS DE PIGMENTOS ULTRAMARINOS

Corao Carolina, Sulbarán Nathaly, Jiménez Ygmar , Carlos Linares.

Unidad de Síntesis de Materiales y Metales de Transición, Facultad de Ciencias y Tecnología, Departamento de Química, Universidad de Carabobo, 2), Facultad de Ciencias y Tecnología, Departamento de Química, Universidad de Carabobo mcorao@uc.edu.ve.

Los pigmentos Ultramar, son pigmentos inorgánicos, constituidos principalmente por tetraedros de Si y Al, tipo sodalita, donde se encuentran ocluidas especies aniónicas polisulfuradas estabilizadas por cationes sodio, y responsables de su coloración. En la actualidad, la demanda nacional de este producto es suplida mediante importaciones, que se mantiene alrededor de 300 toneladas anuales en los

últimos 10 años, representando más de un millón de dólares anuales en divisas. En este sentido nuestro objetivo es sintetizar el pigmento ultramar utilizando materia prima nacional. Para la síntesis del Azul Ultramar se utilizó el método convencional que consta de dos etapas; una etapa de reducción a altas temperaturas en ausencia de oxígeno, en donde se forman los polisulfuros y la estructura del silicoaluminato; y una etapa posterior de oxidación en donde se aumenta la concentración **S3-**, a expensas de la especie **S2-**. La materia prima nacional utilizada fue la pirofilita, fuente de silicio y aluminio; azufre generado por el proceso Claus en las refinerías venezolanas, y el coque proveniente de las refinerías, como agente reductor. La etapa de síntesis se optimizó utilizando dos diseños de experimentos; el primero un diseño tipo Screening, y el segundo es una optimización tipo Simplex que se realizó con las variables seleccionadas del diseño tipo Screening. En ambos diseños, se utilizó el color como factor de respuesta. Se pudo observar que las variables más influyentes para la síntesis son las relaciones azufre-coque, azufre-carbonato, azufre-arcilla, tiempo y temperatura reducción, las cuales fueron optimizadas obteniendo resultados favorables.

PALABRAS CLAVE: Pirofilita, pigmentos ultramarinos, diseño de experimentos.

FOMENTO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES ECOTURISTICAS PARA LA CONCIENTIZACIÓN AMBIENTALISTA DEL RECICLAJE EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNITA, DE LA PARROQUIA LA PUERTA, DEL MUNICIPIO VALERA, DEL ESTADO TRUJILLO, PERIODO 2008-2012

Briceño S. Rafael A). Ramos G. Yalitz T. Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV). Estudiantes del Programa

de Formación de Grado de Comunicación Social X Semestre. Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) Estudiante del Programa Doctoral en Ciencias para el Desarrollo Estratégico (UBV-Zulia).

El Programa de Formación de Grado de Comunicación Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela (PFG-CS-UBV), en el marco de un proceso transformador, ha ido asumiendo el enfoque del desarrollo sustentable como derecho y deber fundamental del Estado y de la sociedad en su conjunto para construir y recuperar los espacios que permite que la comunidad exprese y manifieste el sentir popular. Como Objetivo General se trazó el Fomento de estrategias comunicaciones ecoturísticas para la concientización ambientalista del reciclaje en la comunidad de la lagunita, ubicado en el Valle del Momboy de la parroquia La Puerta, del municipio Valera, del estado Trujillo. La metodología empleada es La Investigación, Acción y Participación. En la actualidad se esta realizando la sistematización de las experiencias contenidas dentro de lo se le puede denominar las nuevas episteme comunicacional, para obtener como resultado 1.) Diagnostico de los aspectos ecoturísticos de la comunidad de La Lagunita, 2) El diseño de estrategias comunicacionales ecoturísticas para la concienciación ambientalista del reciclaje en la comunidad, 3) Difundir estrategias comunicacionales ecoturísticas para la concienciación ambientalista del reciclaje en la comunidad, 4) Divulgar estrategias comunicacionales ecoturísticas para la concienciación ambientalista del reciclaje en la comunidad

PALABRAS CLAVE: Estrategias Comunicacionales, Ecoturismo, Sistematización, Reciclaje

PROMOCIÓN DE LA RED DE PROYECTOS SOCIO PRODUCTIVOS, ECOTURISTICOS,

AGROECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNITA PARROQUIA LA PUERTA MUNICIPIO VALERA ESTADO TRUJILLO EN EL PERIODO 2008 -2012

Cardozo E Erinel E . Ramos G Yalitz T. Universidad Bolivariana de Venezuela. Estudiante de PFG Comunicación Social (UBV-Trujillo). Universidad Bolivariana de Venezuela. Estudiante del Programa Doctoral en Ciencias para el Desarrollo Estratégico (UBVZulia).

El siguiente trabajo de investigación se viene desarrollando desde el año 2008, con los habitantes de la comunidad de La Lagunita en los andes trujillanos. La red está integrada por proyectos de carácter comunicacional y enfoque ambiental, que se ejecutan mediante: 1. Promoción de estrategias comunicacionales para la organización productiva y turística.- 2. Fomento de estrategias comunicacionales ecoturísticas para la conservación de la laguna 3. Diseño de un parque ecoturístico a través de estrategias comunicacionales . 4. Fomento de estrategias comunicacionales ecoturísticas para la concientización ambientalista del reciclaje y por último, el proyecto de Implementación de la Campaña Comunicacional (CRES). El objetivo general de este proyecto es Promocionar la red de proyectos productivos, ecoturísticos, agroecológicos mediante una línea de trabajo que impulse la participación de la comunidad dentro de un enfoque comunicacional. La metodología que se está aplicando en la comunidad de la lagunita es la (I.A.P.T) investigación, acción participación y transformación. Los posibles resultados que esperamos dentro de la comunidad participe en todos los procesos y las instituciones articulen de manera concreta. Se concluye que al finalizar todas las fases de la investigación se pueden consolidar algunas bases de la estructura

humanista como sustento de una continua armonía de trabajo que se ha venido desarrollando a lo largo de la investigación.

PALABRAS CLAVE: Red de proyectos, participación y comunicación.

APLICACIÓN DE LA CAMPAÑA COMUNICACIONAL CRES EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNITA, MUNICIPIO VALERA DEL ESTADO TRUJILLO. PERIODO 2008-2012

Portillo R. Lizmar A. Ramos G. Yalitz T.

Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV). Estudiante del Programa Doctoral en Ciencias para el Desarrollo Estratégico (UBV-Zulia).

El proyecto de la campaña comunicacional CRES forma parte de una red de proyectos ambientalistas, que se están llevando a cabo desde el año 2008 en una comunidad turística-agrícola del estado Trujillo por un grupo de seis estudiantes del PFG-Comunicación social de la Universidad Bolivariana de Venezuela, estos a su vez enmarcados en un proyecto macro que busca la CONSOLIDACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO EN LAS POLÍTICAS TURÍSTICAS DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL PÁRAMO VALLE DE MOMBOY. El fin primario de la campaña es brindar a la red el componente comunicacional indispensable para lograr los procesos de Concienciación, Reconocimiento, Entendimiento y Sensibilización de los habitantes de la comunidad de La Lagunita, parroquia La Puerta, municipio Valera del estado Trujillo en cuanto a temas agroecológicos, ecoturísticos, economía solidaria y desarrollo sustentable.

Todo esto orientado en una metodología de Investigación, Acción y Participación Transformadora. Actualmente el proyecto se encuentra en una etapa de sistematización de las experiencias para visualizar claros resultados, afianzándose en un conjunto de micros

audiovisuales, talleres, maqueta audiovisual, encuestas, caminatas ecológicas, entrevistas y pagina web, que permitirán dejar un registro claro para futuros avances de esta campaña, así como también, contribuir a la idea de una nueva episteme comunicacional.

PALABRAS CLAVE: Comunicacional, Red, Ambientalista, CRES.

CASA CARIBE: DISEÑO DE VIVIENDA DE BAJO COSTO CON SISTEMA CONSTRUCTIVO PREFABRICADO EN MADERA Y CRECIMIENTO PROGRESIVO

Velásquez Olivares, Amarí.

Departamento de Tecnología de la Construcción, Escuela de Arquitectura, Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad de Los Andes.

En Venezuela la madera como material de construcción, ha sido suplantada por el acero y cemento, desaprovechando las ventajas estructurales, constructivas y de diseño de esta materia prima con la que el país cuenta en la extensa plantación de pino caribe situada al sur de los Estados Monagas y Anzoátegui, que puede ser procesada por CVG Proforca. En la contribución para disminuir el déficit habitacional y poder cumplir con la demanda nacional, radica la importancia de la promoción y uso de la madera de pino caribe de Orinoquia. Se persigue incorporar a los sistemas constructivos alternativos el uso de madera sólida de pino caribe y el establecimiento en Venezuela, de esta cultura constructiva, por considerar que tiene una oferta garantizada en el tiempo, es sostenible, económica, segura y rápida, siempre y cuando sea estandarizada, normalizada y tenga los necesarios tratamientos de conservación a lo que debe sumarse la protección por diseño a nivel arquitectónico. Casa Caribe es una propuesta de diseño para viviendas unifamiliares de bajo

costo acondicionada para clima cálido-húmedo, desarrollada en base a un sistema constructivo en pino caribe y tableros OSB, con criterios de prefabricación y posibilidad de construcción progresiva en desarrollo horizontal y vertical hasta dos pisos. El diseño arquitectónico de módulos funcionales permite construir la vivienda por etapas con la flexibilidad de crecimiento exterior o cerramientos interiores y diversas formas de agrupamiento de las viviendas en conjunto. El resultado es una vivienda que asegura funcionalidad y protección por diseño sin detrimento de la estética formal.

PALABRAS CLAVE: Pino Caribe, Vivienda, Sistema Constructivo, Prefabricado, Crecimiento Progresivo.

IDENTIFICACIÓN DEL CHAMAZULENO , EL COMPONENTE PRINCIPAL DEL ACEITE ESENCIAL DE STEVIA SERRATA , MEDIANTE TÉCNICAS BIDIMENSIONALES DE RMN

Rodríguez-Villanueva Ciro A , Rojas F. Luis, Montealegre Roge, Amaro-Luis Juan M.

Laboratorio de Productos Naturales. Facultad de Ciencias. Instituto de Investigaciones. Facultad de Farmacia. Universidad de Los Andes. Mérida. Venezuela.

El género Stevia (Asteraceae) es una referencia en la medicina tradicional de muchas comunidades de Sudamérica, donde existen numerosas especies de interés terapéutico; en Venezuela la S. caracasana y la S. lucida son apreciadas por sus propiedades antiinflamatorias. La especie más conocida en el mundo es la S. rebaudiana, oriunda del Paraguay, la cual posee un enorme interés comercial, dado que produce algunos glicósidos diterpénicos, utilizados como edulcorantes naturales en regímenes

dietéticos. En vista del interés químico y farmacológico del género Stevia, en el marco de un proyecto centrado en el estudio sistemático de los aceites esenciales de las especies venezolanas de este género, en esta ponencia se presentan los resultados del análisis, mediante cromatografía de gases/espectrometría de masas (CG/EM), de los componentes volátiles de las hojas (hj) e inflorescencias (fl) de la Stevia serrata Cav. Asimismo se discute la caracterización estructural, sobre la base de estudios espectroscópicos de RMN uni- y bidimensionales, del componente mayoritario de estos aceites. El material vegetal fresco, triturado y pesado, se sometió por separado a hidrodestilación, utilizando una trampa de Clevenger. Los aceites extraídos fueron analizados por CG/EM en un equipo Hewlett Packard, mod. 5973. Los componentes de cada aceite [11 (hj) y 15 (fl)] se identificaron mediante la base de datos WILEY275.L, resultando ser los más abundantes: Chamazuleno [80,41% (hj); 71,20% (fl)] y germacreno D [11,66% (hj); 11,42% (fl)]. Los análisis de RMN se realizaron en un equipo Bruker Avance DRX-400, usando CDCl₃ como solvente (Proyecto financiado por el MCTI, subvención PEII-3032)

PALABRAS CLAVE: stevia, aceite esencial, chamazuleno, germacreno D, CG/EM.

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL COMUNITARIO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN CAÑO EL TIGRE ESTADO MÉRIDA

Núñez Mónica, Velásquez-Olivares Duchicela, Lobo Ángel, Quintero Ender, Osorio Litz, Ramírez Richell, Concepción Juan Luis, Quiñones Wilfredo.

Laboratorio de Enzimología de Parásitos, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes.

En Venezuela, aproximadamente 6 millones de personas están en riesgo de contraer la enfermedad de Chagas. Estudios realizados en el Estado Mérida demuestran la presencia de chipos infestados con Trypanosoma cruzi. Para su control se deben realizar censos epidemiológicos e implementar estrategias de sensibilización y capacitación a las comunidades. Esto se realizó en el territorio de la Parroquia Caño El Tigre del Municipio Zea, ejecutando talleres de formación con la comunidad a través de instituciones educativas, centros de salud y consejos comunales. Una vez levantada la cartografía, se seleccionó una muestra aleatoria de viviendas para determinar factores de riesgo para la transmisión de la Enfermedad de Chagas, construir mapas de riesgo y de seroprevalencia para personas y perros con la utilización del kit de diagnóstico CruziELISA. A través de encuestas sociológicas se obtuvo información sobre personas, hogar, vivienda, sector rural y conocimiento sobre los factores de dispersión, infestación e infección entomológica. La seroprevalencia general en personas resultó ser de 8,5%, incluyendo niños menores de 10 años, evidenciando transmisión activa de la enfermedad. La seroprevalencia en perros es de 58,1% y 66,7% el índice de infección natural en triatomos. Los datos procesados demuestran que existe Transmisión Activa de la Enfermedad de Chagas en la Parroquia Caño El Tigre y por lo tanto en el Estado Mérida. El mayor impacto social del proyecto es la campaña de sensibilización y capacitación, logrando que los niños se convirtieran en protagonistas del control del insecto transmisor, identificando y colectando adecuadamente los chipos.

PALABRAS CLAVE: Enfermedad de Chagas, triatomino, control comunitario seroprevalencia, transmisión Activa.

RED SOCIALISTA DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA

PISCÍCOLA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE, ESTADO BARINAS

David Saturno.

La Red Socialista de Innovación Productiva Piscícola Antonio José de Sucre, fue creada en el año 2.007 gracias a la motivación que recibieron las piscicultoras y los piscicultores por parte de Unidad Territorial (FUNDACITE) Barinas, quienes realizaron jornadas promoción y divulgación de los planes y proyectos del Gobierno Bolivariano para el desarrollo local. Los recursos del proyecto productivo aportados por FONACIT, fueron utilizados para la formación de las piscicultoras y los piscicultores en lo que respecta a la cadena de producción, procesamiento y comercialización de especies piscícolas autóctonas de la zona; recibiendo apoyo de instituciones como: CIEPE, INIA Barinas, INIA Portuguesa, UCLA Lara, UNELLEZ Portuguesa, PDVSA y del Convenio Cuba-Venezuela. Para el año 2.011, se logró la fabricación de un prototipo de oxigenador – aireador con el cual se mejoraría la producción; no sólo se construyó el prototipo, sino que se fabricaron veinte (20) equipos más, los cuales fueron entregados a piscicultoras y piscicultores integrantes de la Red. Los recursos aportados por el FONACIT, también fueron utilizados para mejorar la comercialización de pecado, lo cual permitió aumentar de uno a tres los puestos de venta de pescado, dando valor agregado, a través de conocimientos en áreas de procesamiento de pescado, de la mano del personal del CIEPE. La Red Socialista de Innovación Productiva Piscícola Antonio José de Sucre, gracias al apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, ha ido mejorando considerablemente, año tras año, en la organización interna, en la producción, en el procesamiento, en la inclusión de nuevos miembros, en su aporte social convertido en alimento para el pueblo, en la comercialización del pescado que se produce en cada una de las Unidades de Producción establecidas en el municipio Antonio José de Sucre del Estado Barinas, y se sigue de la mano del pueblo venezolano, sin quitarle la vista a su inserción en el mercado de los países del sur, como baluarte y orgullo para todas y todos los venezolanos. En el año 2.012, a través del proyecto de escalamiento se consolidará la Red como

expresión de la esperanza y la fe de un pueblo que lucha por su independencia alimentaria: elaborando el alimento que necesitan los peces para su mejor crecimiento, procesando el pescado producido por todas y todos los piscicultores para brindarle nuevas alternativas de alimentación a las niñas y niños en sus escuelas, y a toda la población, a través de la incorporación de cinco (5) nuevos puntos de venta de los productos de la Red; fabricando las artes de pesca (Chinchorros, salabardos, sujetadores de cestas); fabricando un nuevo y mejor oxigenador-aireador para mejorar la producción; produciendo Alevines autóctonos, dotando a las Unidades de Producción de equipos para la medición de parámetros que permitan condiciones óptimas para la vida de los peces en cautiverio y transportando la producción sin intermediarios en un camión destinado exclusivamente para esa tarea.

PALABRAS CLAVE: Alevines, Unidades de Producción, piscicultores.

UN SISTEMA QUE HACE FUNCIONAR LOS VEHICULOS SIN COMBUSTIBLES

Daniel Matos Cuevas.

El sistema damacu, es un kit de componentes que permite funcionar a los motores de combustión comunes con aire comprimido eficientemente. El prototipo ya está en funcionamiento. su escalamiento, permitiera que los vehículos, trabajen sin combustibles, sin contaminar, sin emisión de calor, ni ruidos molestos y también permitirá la generación de energía eléctrica con las mismas ventajas.

PROPUESTA DE INTEGRACION DE LOS INDICADORES DE GESTION PARA EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION Y MAESTRÍA

Eunice Bastidas, Sandra Alcina.

Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”.

Esta investigación tuvo como objeto, proponer la integración de los indicadores de gestión para el control, seguimiento y evaluación de los programas de Especialización y Maestría del Postgrado del Decanato de Administración y Contaduría de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, para el periodo 2006, para tal propósito, se desarrolló bajo la modalidad de investigación descriptiva de campo en virtud de que trabajo sobre la realidad de un hecho y sus características fundamentales. La población está conformada por veintiún (21) personas que laboran en la Coordinación y un total de

11 programas que oferta como estudios el Postgrado del Decanato de Administración y Contaduría de la UCLA. A fin de recopilar la información se utilizó la encuesta, por lo que se diseñó un cuestionario estructurado con preguntas. Los datos se procesaron a través de la estadística descriptiva y se mostraron en cuadros, lo que permitió determinar la necesidad de reforzar los convenios, las alianzas y la vinculación docencia-investigación-postgrado; se evidenció que existe la necesidad de ampliar la planta profesoral y dotación de equipamiento de vanguardia para atender futuras demandas, asimismo, se dedujo que nueve de los trece objetivos propuestos a alcanzar durante el año 2006, no fueron ejecutados. Lo que permitió establecer como propuesta la incorporación de un módulo, denominado Sistema Integrado de Indicadores Universitarios con cuatro subdimensiones al Sistema Integrado Administrativo (SIAD), que permitirá mantener un adecuado sistema de información, veraz, confiable y uniforme, capaz de generar los datos necesarios para evaluar y darle cumplimiento a las metas y objetivos de esta Coordinación.

PALABRAS CLAVE: Indicadores de Gestión

SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL PLEGABLE. DENOMINACIÓN DE MARCA EL VISIBLE

Silva Valladares, Daniel Felipe.

Comunidad de Innovadores, Investigadores, Inventores y Tecnólogos Bolivarianos y Socialistas del estado Aragua.

El mercado nacional no cuenta con un producto de seguridad vial que sea plegable puesto que los conos existentes son rígidos lo que dificulta su manipulación y transporte. Es necesario contar con un sistema de prevención que sea fácil de trasladar y manipular. De allí que el objetivo de este proyecto es el desarrollo de un cono de señalamiento de seguridad vial plegable cuya denominación de marca es “El Visible”. El cual es un producto de innovación tecnológica venezolana dirigido a las instituciones de Seguridad del Estado. El prototipo del cono plegable ya existe. Para el escalamiento industrial es necesario disponer de recursos financieros para contratar la empresa INDESCA, CA, que elaborará el diseño de los moldes. Una vez obtenido el diseño de los moldes, CINCATESA fabricará los moldes de acero, con tratamiento térmico, según diseño. En esta etapa serán elaborados, como prueba piloto, 10.000 conos plegables “El Visible”, los cuales serán distribuidos con las cartas de intención de las diferentes instituciones de seguridad del Estado. En la fase posterior PRODUCTOS “El Visible”, C. A., en convenio con el Estado, conformará una empresa mixta, en galpones recuperados por el Viceministerio de Seguimiento y Control del MPPCTI e INAPYMI. Existe un

convenio VENE-IRAN para adquirir las máquinas de inyección y llevar a cabo la producción en serie del cono “El Visible” con la tecnología de inyección en plástico donde la empresa PROPILVEN será la que proporcione el polipropileno que es la materia prima o insumo para la producción.

PALABRAS CLAVE: Cono plegable, seguridad, inyección, polipropileno, diseño.

SISTEMA DE INNOVACIÓN COMUNITARIO CONSEJO COMUNAL PUEBLO NUEVO 1 Y 2 - HACIA LA CIUDAD COMUNAL DE LA CIENCIA

William Morantes.

Vocero Consejo Comunal Pueblo Nuevo y - Comité Medios Alternativos Ciencia y Tecnología.

Se muestra la experiencia desde el Consejo Comunal para promover la Ciencia, Tecnología e Innovación <http://bit.ly/sicpueblonuevo>.

PALABRAS CLAVE: Innovación Social - Modernización Tecnológica - Manejo del Activo Intelectual - Sistema de Innovación Comunitario.

EN EL MUNDO DEL SER HEXAGONAL ¿QUIÉN TIENE MI PODER?

María de los Angeles Rivas V.

Ministerio del Poder Popular para la Ciencia Tecnología e Innovación, Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, Unefa.

Los filósofos de la Edad Antigua estudian la dimensionalidad del ser, el pensamiento de la Edad Moderna despierta en el comprender de la producción de conocimientos y el método de las ciencias; y en la Edad Postmoderna, es la superación de los conflictos de la convivencia, la transferencia de las capacidades innovativas por la conservación ecomental del sistema ambiental. Objetivos de la investigación.

Descubrir las capacidades del ser potencial. Evolucionar el ser en su visión y actuación para la transformación de su mundo. Metodología. Es una investigación argumentada por el razonamiento sobre la experiencia y el conocer de los Científicos y los Filósofos, que me reconstruyen una nueva realidad desde la integración del ser potencial transformador de su mundo. Conclusiones: El Mundo conocido desde la Relatividad de Einstein (1905), muestra la multidimensionalidad de nuestra realidad. El ser conocido desde los filósofos reflexionan sobre dimensiones que registro en seis ángulos de una circunferencia: Sobrevivencia, Existencia, Lógica racional, Coexistencia,

Desarrollo y Divinidad. Todos ellos, vistos desde ángulos positivos y negativos, que muestran la realidad de un mundo que no concluye en el alcance de la forma de evolucionar. Conflictos que no se superan y que definen la personalidad del líder en su mundo que afecta el de los demás. Recomendaciones: Proyecto de Tesis Doctoral en Desarrollo, que enmarcan el tipo de discurso utilizado en las Ciencias para determinar la historia, la cultura y sus aportes de transformación.

ACTITUDES DE LOS DOCENTES HACIA LA ENSEÑANZA EN METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA CARRERA DE MEDICINA

Marioxy Morales, Crisalida Villegas.

El propósito de este trabajo consistió en analizar la actitud de los docentes hacia la enseñanza en metodología de la investigación en la carrera de medicina. Se utilizó el método cualitativo fenomenológico, asumiendo como sujetos de estudio 10 profesores de la asignatura, dos por cada año de la carrera de medicina de una universidad pública venezolana. Para recoger la información se realizaron entrevistas a profundidad, observaciones y una ficha de datos personales. Se pudo concluir que: (a) la actitud de los docentes ante la enseñanza de la metodología de la investigación está influenciada por su formación y experiencia; (b) los docentes de mayor experiencia en investigación, con un nivel de formación alto tienen una actitud más positiva para promover y participar en investigaciones; (c) explican como causa de la actitud negativa del docente hacia la investigación la ausencia de conocimiento, la falta de tiempo y de medios para acceder a la formación necesaria.

PALABRAS CLAVE: Actitudes, Enseñanza, investigación, Docente.

PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO PARA UTILIZACION DE MATERIALES APROVECHABLES (PLASTICO) EN LA COMUNIDAD DE TIGUADARE MUNICIPIO CARIRUBANA DEL ESTADO FALCON

Mujica G, José F Mujica G, José F.

En la población de Tiguadare, Parroquia Punta Cardón, Municipio Carirubana del Estado Falcón, existe un vertedero de basura donde sesenta y dos familias del sector, ejercen actividades de recolección, selección y comercialización de desechos sólidos aprovechables en forma rudimentaria. A través de la innovación tecnológica, se creó una máquina demoledora y pulverizadora de plástico, este polvo ha sido utilizado para sustituir la arena en el diseño bloques para la construcción de infraestructura. Se aplicaron las pruebas de resistencia a la compresión y tracción

arrojando resultados positivos. El proyecto propone la creación de un sistema socioproductivo, educativo, sanitario, ambiental y participativo de la comunidad de Tiguadare, a fin de promover la participación social y asociativa orientada a la generación de una economía sustentable a partir de la recolección de los desechos sólidos aprovechables (plástico) y la construcción de bloques innovadores que fortalezca a la Gran Misión Vivienda Venezuela y a la autoconstrucción, con un nuevo diseño de elementos constructivos. Con esta actividad se garantiza la reutilización de un componente altamente contaminante al ambiente, como es el plástico, para la generación de soluciones habitacionales.

PALABRAS CLAVE: Plástico, desechos sólidos, construcción.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE DESECHOS PARA LA PRODUCCIÓN DE TABLEROS AGLOMERADOS

Grunert, Gabriella; Alberti, Gelvis.

La tendencia a producir alimentos listos para consumir ha llevado a las empresas alimenticias a invertir en tecnologías de envasado e incrementar sus niveles de producción, generando cantidades de desechos y problemas ambientales.

El objetivo del proyecto consiste en estudiar la factibilidad técnica, económica y financiera de una planta de reciclaje de desechos para la producción de tableros aglomerados, con la finalidad de crear soluciones al problema ambiental generado por los envases y a la necesidad de materiales sustitutos de la madera natural, mediante productos innovadores que disminuyan la depredación de los recursos naturales. Para cumplir con este objetivo se aplicaron metodologías de estudios de mercado, técnicos, económicos y financieros, de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados: Tableros de características superiores y precios competitivos con los ofertados actualmente. Un mercado no cubierto de 14.617 m³/anuales. Niveles de comercialización de envases que garantizan materia prima. Factibilidad técnica para una planta de 3927 m³/anuales, cubriendo un 27% de la demanda insatisfecha. Una inversión total necesaria de 10.938.893 Bs. F. Un punto de equilibrio de 34,6 % de la producción (1359 m³/año). Rentabilidad con un VPN de 4.060.284 Bs. F., una TIR de 36,18%, utilizando una TMRA de 25% y un PRI de 5 años 8 meses (32% aporte propio/68% aporte de terceros). Riesgo bajo para la inversión según análisis de sensibilidad. La próxima fase del proyecto consiste en realizar el estudio económico-financiero considerando tecnologías brasilera y colombiana, para analizar y determinar la opción más factible.

PALABRAS CLAVE: Estudio de factibilidad, planta industrial, reciclaje.

SEMENTALES PURASANGRE VENEZOLANOS: UNA PROPUESTA PARA LA PRODUCCIÓN NACIONAL

Carlos E. Romero, Leonela V. Beltrán, Alfredo L. Rincón y Lorena P. Beltrán.

Red de Estudiantes Investigadores de la Universidad del Zulia (REDIELUZ).

El nacimiento de un potro Purasangre, es la culminación de un prolongado proceso que inicia con la planificación de un cruce teóricamente apropiado. El pilar fundamental para su excelencia lo constituyen los sementales, cuyo rol se encuentra ajustado a una evaluación continua, ya que éstos, a diferencia de las yeguas madres, procrean mayores cantidades de productos que permiten análisis anuales más completos en relación a su conformación física, descendencia, desempeño y calidad. La realidad venezolana obliga a los criadores a administrar todos sus esfuerzos en adquirir sementales importados de buen origen y, de ser posible, con alto desempeño reproductor para incorporarlos a la cría. La mayoría de estos animales no son negociables para Venezuela por su pedigree y costo de importación asociado. Sin embargo, los criadores locales continúan invirtiendo sumas considerables por ejemplares extranjeros, incidiendo directamente en el aumento del precio de venta de los productos. El objetivo de la investigación de tipo documental, es realizar un análisis histórico del desempeño de los Sementales Venezolanos en la cría nacional, tomando resultados estadísticos, evaluando su progreso actual. El análisis se fundamentó en el Registro Genealógico de Equinos de Venezuela, Revista Purasangre de Venezuela y la Asociación Única de Propietarios de Establecimientos de Cría de Purasangres de Carreras. De esta manera producto de esta investigación documental se desprendieron recomendaciones necesarias para establecer verdaderas líneas paternas netamente de extracción nativa, lo cual traduciría una mejora económica a la operación de cría y por ende a la sociedad.

PALABRAS CLAVE: Semental, Cría, Pedigree.

LEGADOS, HUELLAS DE NUESTRA PRESENCIA EN IBERO AMÉRICA Y SU ACCIÓN EN EL EJERCICIO DE SOBERANÍA NACIONAL

Hector Rodríguez y Miriam Herrera.

Los recientes medios digitales parecieran opacar los medios tradicionales como la televisión y la radio broadcasting. El Gobierno Bolivariano de Venezuela a través del Satélite Simón Bolívar cubre toda la geografía nacional a través del circuito TIUNA FM, cuya señal también está disponible en

el site www.tiunafm.com Ha sido el norte del espacio dar a conocer los creadores de todas las manifestaciones artísticas, constituyéndose en tribuna de autores de formación académica y representar saberes populares La labor del espacio, durante cinco años, ha sido transmitir y difundir este legado a las nuevas generaciones que deben conocer su gentilicio, no como algo distante, sino como parte de un proceso identitario, resaltando la importancia de la lengua española como unidad viva y cambiante, con giros y características propias de cada región que no obstante definen el espacio iberoamericano. La obra y el creador son un binomio indisoluble, y durante cinco años el programa ha exaltado la trascendencia de ambos, estableciendo una agenda cultural venezolana e iberoamericana.

PALABRAS CLAVE: PNI, Proceso Identitario, Soberanía Nacional, TIUNA FM

EDUCACIÓN

DISEÑO DE RECURSOS EDUCATIVOS COMPUTARIZADOS

Ramírez Peñalver, Daysi Magalli.

Docente del IPRGR-UPEL.

Desde hace algunos años y gracias a internet, las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han permeado los escenarios educativos, obligando a que los docentes asuman nuevas competencias y ámbitos de acción, no solo utilizando el computador y la red, sino además renovando sus espacios de enseñanza con recursos digitales, propios, de otros colegas o instituciones, buscando promover aprendizajes significativos en los estudiantes. Por otra parte, el gobierno Nacional lleva a las instituciones el Proyecto Educativo Canaima, situación que requiere, un desenvolvimiento diferente por parte del maestro y la colectividad en general. En este escenario, el IPRGR-UPEL forma pedagogos especialistas en informática, los cuales, tienen como misión propiciar la incorporación de las TIC como herramienta fundamental en la formación integral del individuo, siendo este un eje integrador dentro del diseño curricular Bolivariano, por ello, este profesional debe estar capacitado no solo en la selección y uso de recursos educativos computarizados, sino también, en la creación de los mismos. Por lo descrito, esta investigación tuvo como objetivo proponer una estructura metodológica para diseñar soluciones educativas computarizadas, esto se realiza en el marco de la asignatura Diseño Instruccional, el producto generado se utiliza para el desarrollo de software educativo multimedia en soporte fijo o en línea. El proceso metodológico seguido fue el de una investigación bibliográfica de diseño documental, para lo cual se realizó la revisión de diferentes metodologías como la elaboración de Materiales Educativos Computarizados de Galvis Paqueva, elaboración de Soluciones Educativas Computarizadas de FUNDABIT y Diseño y Elaboración de Materiales Didácticos Multimedia de Valverde Berrocoso, los cuales permitieron obtener una estructura compuesta por tres fases denominadas respectivamente análisis educativo, diseño instruccional, finalizando con la generación del prototipo y la divulgación del producto obtenido.

PALABRAS CLAVE: Recursos educativos computarizados, Multimedia, Diseño Instruccional, TIC.

CONSTRUCCIONES FUNTORIALES EN PSEUDOVARIEDADES ESTRATIFICADAS

Tomás Guardia.

Centro de Geometría.

Escuela de Matemática. Facultad de Ciencias. Universidad Central de Venezuela.

Los espacios estratificados constituyen una nueva categoría en que se añaden singularidades. Un problema que aparece en estos espacios es la pérdida de propiedades geométricas, como por ejemplo el Teorema de Dualidad de Poincaré. Para poder definir teorías de cohomología en espacios estratificados se introducen las explosiones para poder remover estas singularidades. En este trabajo se expondrán el concepto de despliegue, como un paso previo para la construcción de las explosiones y demostraremos en primer lugar que toda explosión es una composición finita de despliegues y en segundo lugar que la propiedad de explotable equivale a la condición de Thom-Mather de los entornos tubulares. Las explosiones y los despliegues poseen interesantes propiedades functoriales, veremos como la construcción de los despliegues mandan un morfismo estratificado entre pseudovariedades estratificadas en una aplicación diferenciable entre variedades suaves. Objetivo: 1) Definir los despliegues como un paso previo de las explosiones. 2) Demostrar la equivalencia entre la explosión y la propiedad de Thom-Mather. 3) Construir el funtor entre la categoría de las pseudovariedades explotables y la categoría de las variedades suaves. Metodología: En primer lugar se abordó el problema en profundidad uno en donde ya se obtuvieron resultados. En el caso general se comenzó estudiando la propiedad geométrica del despliegue y se generalizó el resultado previo a profundidades arbitrarias. Resultados y Conclusiones: Se demostró la conjetura que proponía la equivalencia entre las explosiones y la propiedad de Thom-Mather. También se demostró que las explosiones primarias tienen un comportamiento functorial.

PALABRAS CLAVE: Espacios Estratificados, Pseudovariedades Estratificadas, Cohomología de Intersección, Explosiones y Despliegues.

CREACIÓN DE LABORATORIOS VIRTUALES PARA LAS UNIDADES CURRICULARES DE FÍSICA I, II Y III PARA LAS CARRERAS DE INGENIERÍA

Dr. C. Aquiles José Medina Marin.

Departamento de Investigación y Postgrado de la UNEFA-Sucre.

Esta investigación está enmarcada en las líneas de acción del Plan Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación estimulando y promoviendo los programas de formación necesarios para el desarrollo científico y tecnológico del país. El objetivo estratégico pertenece a las capacidades Nacionales en Ciencia y Tecnología a través de la estrategia de formación

de talento humano y socialización del conocimiento, ya que el autor plantea diseñar un conjunto de prácticas virtuales de laboratorio para las unidades curriculares de Física, que permitirán formar y preparar a los alumnos de las carreras de ingeniería de la UNEFA Sucre en los conocimientos básicos de los fenómenos físicos, permitiéndole simular experiencias experimentales, sin la necesidad de tener laboratorios costosos. El proyecto está enmarcado dentro de la directriz del Proyecto Nacional Simón Bolívar en la suprema felicidad social para el auto desarrollo de las personas (Habitantes de nuestras comunidades), fortaleciendo las capacidades básicas para el manejo y la comprensión de las nuevas tecnologías que se están implementando en la República Bolivariana de Venezuela. El proyecto responde a lo establecido en los artículos 4, 5 y 14 de la LOCTI, ya que se encuentra enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación por convertir los espacios comunales, en espacios para la enseñanza y la práctica democrática, a través del impulso e incentivo de la formación de nuestros ciudadanos.

PALABRAS CLAVE: Laboratorios, virtuales, ciencia y ingeniería.

LABORATORIO DE LENGUA DE SEÑAS VENEZOLANA-IPMAR. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD SORDA

Ludmilan Zambrano Steensma.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador- IPMAR. CILLHOM.

El Laboratorio de Lengua de Señas Venezolana (LSV) tiene su origen en el Instituto Pedagógico de Caracas, en el cual fue creado en el año 2001. Tomando como base esa experiencia, se propuso la creación del Laboratorio en el Instituto Pedagógico “Rafael Alberto Escobar Lara” (IPRAEL) de Maracay, pues en el año 2004 el Consejo Universitario autorizó la creación del Programa de Educación Especial en Retardo Mental. En ese mismo año, se aprobó la Actividad de Extensión acreditable LSV Nivel 1 para toda la población del IPRAEL. Desde allí, surgió la necesidad de contar con un espacio adecuado para la formación del docente que requiere el país en términos de atención a las personas con discapacidad auditiva y a la diversidad lingüística. El objetivo general del laboratorio es brindar el espacio que facilite la adquisición, desarrollo, producción y comprensión de la LSV en estudiantes, profesores y comunidad en general; a través de la formación, investigación, Extensión y la elaboración de recursos didácticos innovadores. Para ello, se diseñó un estudio de campo en el que se detectó la necesidad de formación de la comunidad universitaria; la educación de los usuarios de ese

código y fortalecer las actividades de docencia, Extensión e investigación. El Laboratorio se inauguró en mayo de 2012 y entre sus avances se tienen: cursos de Extensión y docencia; vinculación con las Escuelas y Asociaciones del estado Aragua; evaluación de ejecuciones en LSV; construcción del corpus de LSV del estado Aragua (Proyecto PEII); filmación y edición de videos didácticos.

PALABRAS CLAVE: Señas, Sordos, Laboratorio, Lingüística, UPEL.

USO DEL BLOG COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LA ASIGNATURA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DE LA UPEL- IPM

Velásquez, María V., Briceño, Gemaína.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

Las nuevas realidades tecnológicas enfrentan para la educación a un gran desafío, puesto que el conocimiento es cambiante y se adquiere por diferentes medios, desplazando el rol del un docente informador a un rol más Pedagógico, orientador y de acompañamiento. Para ello, debe desarrollar habilidades tecnológicas las cuales permitan estar a la vanguardia, brindar experiencias de aprendizajes, enriquecedoras de transformación profunda, gestionar el conocimiento y orientar el aprendizaje. Una de las herramientas más utilizada es el blog, por su fácil uso, sencillez y versatilidad, permitiendo organizar la información de manera cronológica, interactiva y multimedial. Con este recurso, se puede construir una diversidad de temas, en un ambiente de libertad y respeto. Su uso en educación despierta el interés y motiva a los estudiantes a desarrollar habilidades tecnológicas y mejorar su rendimiento académico. En esta investigación, se presentan resultados de la experiencia de aula durante el semestre I-2011, cuyo propósito fue promover el uso del blog en la asignatura de investigación educativa de la UPEL- IPM, para apoyar las clases presenciales y sugerir información a los estudiantes en la elaboración de sus proyectos de investigación. La muestra estuvo representada por dos secciones de 47 estudiantes cada una. En las cuales se obtuvo indicativo de la necesidad que tienen los estudiantes de formarse en el uso adecuado de las Tecnología de Información y Comunicación (TIC), así como promover su uso en otras asignaturas, según el perfil como futuro profesional de la docencia. La metodología utilizada fue investigación-acción educativa.

PALABRAS CLAVE: Blog, TIC y formación Docente.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE APRENDIZAJES VIRTUAL

Elizabeth Urdaneta y Ángel Custodio.

UNEXPO Puerto Ordaz.

El objetivo de esta investigación fue expandir la Universidad Virtual existente en la Unexpo Vicerrectorado de Puerto Ordaz (Virtu@l Unexpo) a todos los vicerrectorados y núcleos de la Unexpo; de igual forma mejorar las deficiencias diagnosticadas por los usuarios de esta plataforma de enseñanza. La base fundamental para llevar a cabo la investigación fueron las solicitudes de diversos profesores de los núcleos y vicerrectorados de la Unexpo que han solicitado formar parte de la universidad virtual. También las diversas herramientas que han causado problemas y confusión en algunos usuarios. La investigación es de tipo experimental de campo puesto que los servidores tanto base de datos como web se encuentran en la sala de servidores de ORTSI vicerrectorado Puerto Ordaz; y proyectiva ya que se desarrolló una propuesta de diseño para solucionar una problemática a partir de un proceso previo de indagación. Como resultado se obtuvo una interfaz realizada en Joomla y Moodle adaptada a las necesidades de la UNEXPO Nacional, con lo cual cada núcleo y vicerrectorado cuenta con su universidad virtual. De igual forma se corrigieron todas las posibles fuentes que pudieran causar a los usuarios del sistema confusión en el uso de las herramientas de la plataforma.

PALABRAS CLAVE: Gestión de Cursos, gestión de Aprendizajes, educación.

USO DE LAS TIC'S EN LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Egle Serrano.

La presente investigación se realiza considerando la importancia del uso de las TIC's en la democratización de la información para gestión del conocimiento, aplicada en el contexto de la municipalización del Programa de formación de Grado en Estudios Jurídicos (PFGEJ) de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) sede Táchira, como institución pública inclusiva. Esta compleja labor de educación masiva, amerita de una gestión universitaria capaz de superar las limitaciones humanas, económicas y geográficas que impiden el fácil acceso a la información; a fin de garantizar su democratización como sustento de la gestión del conocimiento, que oriente la formación de nuevos profesionales del derecho comprometidos con la justicia social. Para ello, un equipo de docentes, realizan en la sede Táchira un proyecto denominado “La Página Web como Recurso para la Gestión del Conocimiento”, novedosa experiencia de uso de la TIC's vista desde el proceso de municipalización, la cual desde el paradigma cualitativo, es

objeto en el presente trabajo de una evaluación ex-post, desde las 3R (revisión, rectificación y re impulso) que rigen los procesos de transformación revolucionaria, agregando un ingrediente de innovación “la perspectiva de Desarrollo Humano Sostenible (DHS)”, cuyos resultados permiten presentar diversas recomendaciones regionales, desde las dimensiones: oportunidad de acceso, satisfacción de necesidad de enseñanza aprendizaje, calidad de información y posibilidad de permanencia en el tiempo.

PALABRAS CLAVE: TIC's, Democratización de la información, Gestión del Conocimiento.

LA RADIO COMO RECURSO TECNOLÓGICO Y EDUCATIVO PARA FORTALECER LA IDENTIDAD NACIONAL DE LOS ESTUDIANTES EN EDAD ESCOLAR

Cobo B, John y Torres C, Pablo C.

Universidad Nacional Experimental Politécnica de las Fuerza Armada Bolivariana (UNEFA) / Universidad de los Andes.

El presente trabajo de investigación tiene como propósito incorporar la radio como un recurso tecnológico y educativo en las aulas de clases para fomentar la identidad Nacional de los estudiantes en edad escolar, es decir como a través de la utilización de este medio de Comunicación social los jóvenes adquieren conocimientos referentes al acontecer Nacional involucrando contenidos de tipo geográfico, histórico, cultural, político, Económico y musical de una manera interactiva, dinámica y vivencial. Es por ello que esta investigación tiene como objetivo implementar la radio como un recurso tecnológico y educativo para fortalecer la identidad Nacional en los estudiantes y así mismo contribuir al desarrollo integral del nuevo ciudadano. Para cumplir el objetivo antes mencionado, este trabajo se ajustó a un tipo de investigación descriptiva Exploratoria, por lo cual se elaboró como instrumento de recolección de información una encuesta de preguntas abiertas y cerradas, aplicándola a una muestra de estudiantes de la media general en el sistema educativo Venezolano. Se obtuvo como resultado que la radio está considerada por los estudiantes como un recurso tecnológico, innovador que transforma el proceso de enseñanza – aprendizaje de una forma creativa y establece una relación entre los estudiantes y los acontecimientos de nuestro país, es decir una vinculación entre escuela – comunidad, mediante la fluidez de ondas radiofónicas que llegan a los receptores existentes en las instituciones educativas y los hogares de nuestra nación; contribuyendo a la incorporación del uso de las TIC para brindar una educación dirigida a satisfacer las necesidades del ciudadano; por lo cual se recomienda a los docentes asumir el compromiso de estos nuevos cambios, por medio de la capacitación y la innovación

en pro del desarrollo sustentable de la nación, tomando la educación como eje fundamental.

PALABRAS CLAVE: Radio, Tecnológico, innovación, Identidad Nacional.

NEUROCIENCIAS APLICADA A LA SALUD COGNITIVA. UN APORTE AL DESARROLLO HUMANO

Demian Uzcátegui.

Universidad José Antonio Páez. Facultad de Ciencias Sociales.

Nuestra cotidianidad está rodeada de misterio, incertidumbre, complejidades y el enfrentarnos día a día a éstas situaciones han impulsado las afecciones psicosociales en el ser humano, tales como: la ansiedad, el estrés, depresión, agotamiento emocional, acoso laboral, entre otras y todas ellas afectan de manera imperceptibles los procesos cognitivos (atención, memoria, comprensión, concentración, pensamiento, aprendizaje...) del individuo. De lo expresado, nace el objetivo de esta investigación: Neurociencias aplicada a la Salud Cognitiva. Un aporte al desarrollo humano, cuya finalidad es ejercitar el cerebro ejecutivo para contrarrestar las presiones del quehacer diario y así disminuir su grado de afectación a las funciones ejecutivas. Para ello se hizo un abordaje investigativo desde un enfoque cualitativo, tipo descriptivo y documental, basándonos en investigaciones Neurocientíficas orientadas a la Neurociencia Cognitiva. Los resultados obtenidos permitieron evidenciar que los individuos vivimos llenos de cambios que merman nuestra capacidad funcional cognitiva y así llegamos a la conclusión de que una forma de disminuir esas afecciones es a través del Neurofeedback, ya que nos permite ejercitar el cerebro para mejorar sus patrones de funcionamiento, aumentar la plasticidad cerebral y contrarrestar el deterioro de los procesos cognitivos de nuestra población.

PALABRAS CLAVE: Neurociencias, Salud Cognitiva, Funciones Ejecutivas, Neurofeedback.

TIC EN SECTOR UNIVERSITARIO NEOESPARTANO: PREPARACIÓN PARA LA RED

Pérez B., Odilia; Pérez B., María del Valle.

UDO Nueva Esparta, UDO Anzoátegui.

Internet, por su condición de uso masivo y popular, representa uno de los productos bandera de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Su prolijo uso, en el contexto contemporáneo, dinamiza las actividades y responsabilidades económicas y sociales que caracterizan

actualmente a las organizaciones, de carácter privado y público, permitiéndoles competir en mejores condiciones y vinculación con el entorno, más aún en el contexto del sector universitario. Desde esta perspectiva, surge la zona de inteligibilidad de esta investigación, representada en determinar el grado de preparación para la red (net ready) del sector universitario del estado Nueva Esparta, específicamente desde la propuesta teórica de Hartman, Sifonis y Kador (2000), la cual considera los factores de liderazgo, modelo organizacional, capacidad y tecnología, como pilares fundamentales para tal fin. El abordaje de la situación planteada se desarrollo a través de un proceso investigativo de nivel analítico (Hurtado de Barrera, 2000), basado en un diseño de campo, donde los informantes responsables de dirigir y/o tomar decisiones en materia de dotación y capacitación tecnológica de las instituciones universitarias estudiadas, fueron interpelados en relación a los factores antes mencionados. Los resultados, en el marco del indicador net ready, permiten concluir que, de las 20 instituciones consultadas, son: “visionarios” un 60%, destacando la UNIMAR; “líderes” un 20%, como UGMA, UNEFA, UCV y UCA; “conocedor” un 10%, representado por UDO y UNESR; mientras que, un 5% es “experto” y el otro 5% es “agnostico”, como IUPOLC y USM, respectivamente.

PALABRAS CLAVE: TIC, Preparación para la Red (net ready), Sector Universitario.

MICROSCOPIO DIGITAL ESCOLAR

Morillo R. José, Rojas V. Reina.

Universidad De Oriente. Núcleo Nueva Esparta. Escuela De Ciencias Aplicadas Del Mar.

En la actualidad los microscopios tienen un alto costo, lo que ha imposibilitado la adquisición de estos instrumentos en las instituciones de educación básica para los laboratorios de biología y ciencias naturales, limitando la adquisición de conocimiento y desmotivando a los estudiantes hacia el estudio de las carreras del área científica. Por lo expuesto anteriormente surgió la necesidad de crear un microscopio de bajo costo para los fines educativos de la República Bolivariana de Venezuela. Este microscopio cuenta con un sistema óptico que funciona con una cámara web y un pequeño lente. Por lo que este microscopio no cuenta con oculares, ni un revolver con objetivos. Permite diversas formas de documentación mediante fotos y vídeos. Con la asistencia del software controlador de la cámara web. El mismo cuenta con una magnificación de hasta 400x, mecanismo de enfoque, sistema de iluminación que puede ser eléctrico y a batería y el sistema de soporte que está construido con tubos de PVC Pavco, lo que hace que este microscopio sea ligero y fácil de transportar. Este microscopio moderno, cuenta con la posibilidad de

documentar las observaciones mediante fotografías y vídeos; al mismo tiempo también constituye una herramienta para los docentes que permite la observación simultánea de un grupo de estudiantes con tan solo conectarlo a un proyector multimedia.

PALABRAS CLAVE: Microscopio, Digital.

ELEMENTOS RELATIVOS AL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA

Ericka Naveda.

Se refiere en el presente trabajo la experiencia adelantada con respecto al estudio de una propuesta de acción dirigida al desarrollo profesional del personal académico de la Universidad Nacional Abierta (UNA). En una primera fase se revisan conceptos y enfoques teóricos relativos al tema, se consideran experiencias afines, se examina la situación actual de este personal en el escalafón universitario y se adelanta un proceso de detección de necesidades, intereses y expectativas con relación al desarrollo profesional, desde la perspectiva del profesorado y de los requerimientos institucionales. De modo específico se analiza el contenido de un material referente a evaluaciones e intervenciones en foros de discusión por vía electrónica, por parte de profesores participantes en cursos de inducción impartidos en la Institución. Se adopta una metodología asociada a una investigación de corte aplicativo, con énfasis en el desarrollo de un conjunto de operaciones para llegar a la formulación de una acción específica que permita dar respuesta a la situación estudiada. Sobre la base de estas referencias y tomando en cuenta los resultados concernientes a la primera fase, se organiza la realización de una segunda fase, destinada a profundizar acerca de los elementos fundamentales que pueden orientar la conformación de la propuesta de acción planteada, en el contexto del sistema de educación a distancia que define el funcionamiento de esta Universidad, con precisión de los términos de organización y administración que corresponden.

PALABRAS CLAVE: educación a Distancia, Desarrollo Profesional, Profesorado Universitario.

LA NEURODIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PEDAGÓGICAS EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN

Boscán A. Adriana I.

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt.

La multidisciplinariedad que proyectan las neurociencias desde

el campo biológico y médico hasta el psicológico y Pedagógico, conjuga aspectos interesantes en una ciencia denominada: neurodidáctica. A razón de potenciar la praxis docente ante una sociedad cambiante, la presente de investigación está dirigida a evaluar las implicaciones de la neurodidáctica para el desarrollo de habilidades pedagógicas en estudiantes de educación de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Basada en el enfoque cuantitativo, el tipo de investigación se considero descriptiva y evaluativa con un diseño no experimental y de campo. Se selecciono una muestra de 73 estudiantes utilizando como instrumento una escala de valoración, validada por 7 expertos y determinando su confiabilidad a través del alpha Conbrach resultando de 0,81. En cuanto al análisis e interpretación de los resultados se realizo con la distribución de frecuencias, porcentajes y promedios. Finalmente la media aritmética resulto 2,4, ubicándose de acuerdo al baremo en un alto dominio de habilidades pedagógicas, en general el indicador con mayor presencia fue el uso de las TIC, seguido de mapas mentales y conceptuales, evidenciando que las neurodidáctica es una ciencia que permite desarrollar habilidades pedagógicas profesionales efectivas en la formación inicial de los educadores integrales.

PALABRAS CLAVE: Neurodidáctica, Habilidades Pedagógicas, Neurociencias, Didáctica, Práxis Docente.

HERRAMIENTA DIDÁCTICA COMO ESTRATEGIA DE FORMACIÓN EN PROGRAMACIÓN BÁSICA PARA LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL

Lugo Pedro, Salmerón Jean.

Mundo Accesible.

En el año 2007 ingresaron al Departamento de Informática del IUT “Jacinto Navarro Vallenilla” dos estudiantes con discapacidad visual, dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley para personas con discapacidad, esto creo gran incertidumbre en el profesorado adscrito a este Departamento debido a que muchos de ellos no se sentían preparados para afrontar la situación y que la infraestructura tecnológica no era la más adecuada para recibir a estas personas y prepararlos como futuros profesionales. La falta de instrumentos tiflotecnológicos y el desconocimiento en el área de la discapacidad visual, dificulto en gran medida la preparación de estos bachilleres, ocasionando que los mismos requirieran de tiempo extra y apoyo de sus compañeros de clases, para lograr con éxito los objetivos planteados en cada asignatura durante todos los semestres, siendo la programación una de las materias que presento mayor dificultad, ya que esta siempre fue enfocada de una manera netamente visual, lo que complico

que estos estudiantes pudieran captar con facilidad las ideas básicas acerca de la programación y el desarrollo o resolución de ejercicios y evaluaciones. Partiendo de lo antes expuesto, se plantea diseñar una Herramienta didáctica como estrategia de formación en programación básica para los estudiantes con discapacidad visual de la carrera de informática del Instituto Universitario de Tecnología “Jacinto Navarro Vallenilla”, cuya finalidad es iniciar a esta población en la programación básica, bajo la supervisión de los profesores. Para esto se emplea la investigación de campo y documental y la Metodología MOOMH (Metodología Orientada a Objetos para desarrollar Software Multimedia e Hipermedia); propuesta por Benigni (2008), por ser una de las que más se adapta. PROACCE, será reconocida por magnificador y lector de pantalla Orca, para los estudiantes con ceguera total o parcial, con vídeos instruccionales y con la posibilidad de cambiar el fondo de la pantalla para aquellos estudiantes que no distinguen algunos colores, en conclusión el Sistema Programación Accesible (PROACCE), permitirá al estudiante ciego, alcanzar mejores conocimientos en el área de Programación básica y contar con más tiempo para dedicarlo a otras materias.

PALABRAS CLAVE: Herramienta Didáctica, Programación Básica, Discapacidad Visual, MOOMH (Metodología Orientada a Objetos para desarrollar Software Multimedia e Hiper-media).

METODOLOGÍAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE CURSOS EN LÍNEA: UNA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN PROFESORAL EN LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Mariella Azzato, Mariela Curiel.

Universidad Simón Bolívar.

La USB en la búsqueda de la innovación y excelencia, y cumpliendo con su compromiso social, se plantea una renovación educativa fomentando nuevos modelos Pedagógicos, que incorporen el uso de las TIC. Esto permitirá lograr una educación más incluyente y diversa. En este contexto, la Universidad propone como eje fundamental la formación de los profesores y diseña un Programa de formación (PF), que provee al profesor de los conocimientos necesarios para diseñar, desarrollar y gestionar asignaturas en línea. El PF se apoya en una metodología basada en la lectura y escritura de la imagen educativa, donde el docente es el responsable del desarrollo de cada uno de los recursos digitales, así como de su estructuración en línea. Mi Curso en Línea (MCL), uno de los talleres del PF, permite que cada profesor se involucre con el proceso de virtualización de una asignatura, del mismo modo que adquiere los criterios Pedagógicos necesarios para escribir con las distintas tecnologías disponibles, objetos

para el aprendizaje que hagan más enseñables los contenidos educativos. En la actualidad más de 100 profesores han concluido MCL y tenemos 53 asignaturas completamente virtualizadas. En el artículo describiremos los cursos del PF, centrándonos en MCL. Presentaremos las estadísticas y un análisis de los problemas y soluciones que deben llevarnos próximamente a igualar la cantidad de profesores que culminan el taller, con el total de asignaturas virtualizadas. El éxito del Programa nos conducirá a tener planes de estudio completamente virtualizados y número importante de profesores con competencias para gestionarlos.

PALABRAS CLAVE: Educación Superior, educación en línea, TIC, objetos para el aprendizaje, formación profesoral.

ÉTICA COMO FUNDAMENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Dra. Karina Villalobos Ortega y Dra. Cristina Seijo Suárez Karina Villalobos.

Coordinadora del PFG Gestión en Salud Pública de UBV y Cristina Seijo Coordinador General de asuntos jurídicos de PDVSA.

La presente investigación tiene como propósito fundamental la determinación de las categorías que abarcan las prácticas de la ética como fundamento de las Tecnologías de Información y Comunicación en Universidades Públicas. El estudio se fundamenta teóricamente, en relación a la ética, en los conocimientos emitidos por Santana (2006), Cortina (2008), Soto y Cárdenas (2007) y, respecto a las TIC, en los criterios de Cabero (1998), Cohen y Asin (2006), los postulados de la O'Brien y Marakas (2006), entre otros. Para lograr el propósito antes señalado, la labor investigativa se desarrollo a través de un enfoque cualitativo, utilizando el método etnográfico, como técnica de abordaje. La población objeto de estudio estuvo determinada por tres (03) Universidades Públicas de tipo experimental, que funcionan en el Estado Zulia, (UNERMB, UNEFA Y UBV). Siguiendo la metodología seleccionada se realizó un análisis de las teorías fundadas, se aplicó un guión de entrevista no estructurada realizada al personal directivo, docente, administrativo y estudiantil de las referidas universidades, además de la observación directa. Del análisis de los resultados obtenidos, se pudo evidenciar que en la UNERMB y la UBV, objeto de investigación no desarrollan prácticas cabales de la ética en lo que a tecnología se refiere, así mismo se observó falta de ética, moral y solidaridad social, a diferencia de la UNEFA, que a pesar que cuenta con pocos recursos tecnológicos mantienen sus valores éticos en el momento de apropiarse de ellos. Finalmente se establecen, algunos lineamientos gerenciales para la optimización de los

procesos de apropiación de las TIC en dichas Universidades.

PALABRAS CLAVE: Ética, Tecnología, Información, Comunicación, Universidades.

DESARROLLO DEL PROYECTO AUTANA (HERRAMIENTAS PARA PROGRAMADORES QUE FACILITEN EL DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMAS CON PHP-GTK2)

Mella G. Luciano E.

Mundo Informático Mella. Asociación Civil Educ. GNU (educación y GNU) Carúpano. Proyecto GNU de Venezuela.

El Proyecto AUTANA, nace al observar ciertas tendencias en los desarrolladores de software libre, los cuales crean casi todas sus aplicaciones bajo ambiente Web y uno de los lenguajes más populares es PHP, pero en algunas aplicaciones se requiere tener una interfaz gráfica de usuario (GUI) mucho más amigable y estandarizada que el uso de uno o varios navegadores web, lo que en algunos casos genera inconvenientes de compatibilidad a la hora de la implementación. Por esto se plantea el uso de PHP-GTK como lenguaje de Programación, que no es más que el mismo lenguaje PHP conocido por los desarrolladores más un conjunto de librerías gráficas GTK. La metodología de desarrollo utilizada es UP (proceso unificado) un marco de desarrollo iterativo e incremental compuesto de cuatro fases denominadas Inicio, elaboración, Construcción y Transición. Cada una de estas fases está dividida en una serie de iteraciones. Actualmente este proyecto se encuentra en desarrollo ubicado al final de la Fase de elaboración. Los objetivos principales del Proyecto AUTANA son: Crear un repositorio que contenga PHP-GTK2 y algunas herramientas de desarrollo con licenciamiento GPL disponible desde internet (<http://www.mundoinformaticomella.com.ve>); Crear un manual y/o libro de Programación con PHP-GTK en idioma Español (en desarrollo); Crear una interfaz que reduzca los tiempos de desarrollo con PHP-GTK2 (en desarrollo); Empaquetar la aplicación desarrollada; Difundir en congresos el uso de PHP-GTK2 como lenguaje de Programación multiplataforma y el acceso al repositorio disponible desde internet; Dictar curso y talleres de Programación con PHP-GTK2.

PALABRAS CLAVE: GPL, PHP-GTK, GUI, UP.

UNIDAD DE APRENDIZAJE EN LÍNEA SOBRE LA WEB SEMÁNTICA Y SUS APLICACIONES

Cegarra José Abel, Serra Luisa, Martínez Marle.

Universidad del Zulia, Núcleo Costa Oriental del Lago.

La creación del saber a través de la tecnología, ha permitido actualmente que el contexto educativo se adecue a las necesidades de aprender de cada uno de sus actores. Por ello, es necesario incorporar en las competencias establecidas, innovaciones como las unidades de aprendizaje, con el propósito de dar a conocer la web semántica en el ámbito educativo. En este sentido, el objetivo de esta investigación es determinar la efectividad de una unidad de aprendizaje en línea sobre la web semántica y sus aplicaciones. La investigación se fundamenta en Aguirre (2009), Uribe (2010), Velandria (2008), entre otros. Se realizó un estudio tipo explicativo y de campo, con diseño de un solo grupo con pretest y postest. La muestra estuvo conformada por 10 docentes adscritos a la sección departamental de computación que dictan clases en la especialidad. Se aplicó una prueba como instrumento tipo cuestionario de 20 preguntas. La confiabilidad fue medida aplicando la fórmula Kuder-Richardson con cinco (5) docentes pertenecientes a la institución, que no formaron parte del estudio. Se concluye que: con un nivel de significación del 1%, puede afirmarse que existen diferencias entre las puntuaciones antes y después de la aplicación del tratamiento. Se demuestra la efectividad del uso Pedagógico innovador de las unidades de aprendizaje en las prácticas docentes, por eso es necesario abordar a tiempo estos retos de la enseñanza. Se proponen realizar unidades similares, utilizar en todas las fases de diseño y producción, criterios Pedagógicos y tecnológicos ajustados a los principios necesarios.

PALABRAS CLAVE: Unidades de Aprendizaje, Web Semántica, Aprendizaje en Línea, Tecnologías de la información y la Comunicación.

ESPACIO VIRTUAL DE APRENDIZAJE: UNA EXPERIENCIA DIFERENTE EN LA FUNCIÓN ASesoría ACADÉMICA DE LA UNA

Haydee Sánchez.

Grupo de investigación UNATICFORPRO.

El reconocimiento de las tecnologías Comunicacionales como recursos, para las mediaciones didácticas y las interacciones entre los actores sociales del hecho educativo a distancia, ha generado interés por concebir cambios significativos en la función de asesoría académica en la UNA, para aprender con apoyo de las TIC. Esta realidad generó el interés por conocer las percepciones de los estudiantes a distancia acerca del uso y valoración del Aula Virtual, como espacio para la interacción social y los aprendizajes; se asume como estudio cualitativo, de carácter descriptivo para la búsqueda de elementos y procesos que confirmen la utilidad de estos entornos virtuales. Los actores sociales son estudiantes de tres cursos profesionales de la carrera educación Inicial quienes participan en el proceso

valorativo desde dos ejes: el eje Pedagógico y didáctico y el eje Comunicacional como valoración interna, a través de una encuesta estructurada y una valoración externa de experto, por observación del EVA. Como resultados finales se obtuvo información de los ejes descritos por las percepciones de los estudiantes y del experto. Como conclusiones se confirmó, la importancia de este espacio como elemento motivador para la Comunicación y la interacción entre pares y asesores, donde se reconoce al estudiante como un actor activo que busca y construye el conocimiento cuando él decide, además se estima la revisión sistemática ajustada a los avances logrados con los actores cada lapso académico, como proceso de valoración de la significatividad de estos espacios en la asesoría académica de la educación universitaria a distancia.

PALABRAS CLAVE: Asesoría Académica, Espacio Virtual, Aprendizajes a distancia.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LAS TERAPIAS DE LENGUAJE APLICADAS A PACIENTES CON ROTACISMO

Oliveira Maurera, Juan José; Pineda Paúl.

Programa Ingeniería de Sistemas, Unidad de Cursos Básicos, Núcleo Monagas.

Escuela Ingeniería de Sistemas, IUP Santiago Mariño, Extensión Maturín.

Los avances tecnológicos han propiciado ventajas funcionales en diversas áreas del conocimiento, es por ello que esta investigación tuvo como finalidad desarrollar una solución tecnológica, como medio integrador que facilite las terapias de lenguaje aplicadas a pacientes con rotacismo, teniendo como caso de estudio el Instituto de Previsión y Asistencia Social del Personal del Ministerio de educación (IPASME) del estado Monagas. La investigación fue de tipo proyectiva, de nivel comprensivo, adoptando la modalidad de proyecto factible. Se maneja una población de veintidos (22) personas, dieciocho (18) pacientes y cuatro (4) terapeutas. Se utilizó la Metodología de Desarrollo de Producciones Educativas Hipermediales Personalizantes (Freddy Londoño). Este estudio buscó solventar la demanda de pacientes diarios, optimizando el tiempo y calidad de las consultas, a través de un software que integra metodologías de trabajo y actividades didácticas y lúdicas. El análisis del contexto del problema permitió identificar el perfil de usuario, que corresponde a niños entre 5 y 7 años en promedio, así como definir el propósito específico del sistema, y su contenido. El estudio del ambiente físico y tecnológico permitió establecer los requerimientos del sistema, lo cual sirvió de base para determinar los niveles de interacción del software, realizar los bosquejos de diseño y posteriormente

el desarrollo del mismo. Finalmente, se realizaron las pruebas correspondientes para verificar el correcto funcionamiento del producto final. Todo esto dio como resultado un software interactivo efectivo para despertar el interés y el deseo de cooperación del paciente por superar su trastorno de habla.

PALABRAS CLAVE: Rotacismo, Terapias de Lenguaje, Software Educativo, Hipermedia.

EL HIPERTEXTO: PROPUESTA PARA EL APRENDIZAJE DE NUEVOS TEMAS

Castillo María Auxiliadora, Nieves Dorelys, William Porras.

Unidad de investigación en Lectura y Escritura, Universidad de Carabobo. UNILEE, UC. Cátedra Libre Mario Benedetti.

La autorregulación y la autorganización en cadenas cíclicas permanentes se convierten hoy en día en las nuevas formas de aprendizaje; por lo que queda atrás la noción de aprendizaje uniforme, estandarizado y estático. Cada ser humano es diferente en cuanto a sus intereses, Motivaciones y contexto; es lo que se denomina atención selectiva. La didáctica tiene que acoplarse a las formas de aprendizaje en momentos cuando las tecnologías de la Comunicación y la información, con el uso de las Canaima, circundan la esfera de vida de niños, niñas y jóvenes, se impone la necesidad de investigar las posibilidades del hipertexto como dispositivo de aprendizaje. Este proyecto de investigación pretende desarrollar secuencias didácticas para promover la lectura en jóvenes de segundo año de educación básica. Para ello es necesario que los docentes estén comprometidos y ganados para el uso del hipertexto. Esta investigación está enmarcada dentro de la modalidad de un Proyecto Factible. Como diagnóstico, se tomó en cuenta diez docentes de Lengua y Literatura de la E.T.R “Victor Racamonde del Municipio Miranda, Edo. Carabobo a quienes se les aplicó un cuestionario. Los datos arrojados en esta investigación demuestran que un 40% de los profesores encuestados pocas veces utilizan el Hipertexto como herramienta didáctica, mientras que un 20% nunca lo ha utilizado. Esto es un indicativo de que existe la necesidad de promover el uso del Hipertexto y los beneficios que este ofrece en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se diseñó una propuesta de secuencia didáctica para docentes y jóvenes.

PALABRAS CLAVE: Hipertexto, Aprendizaje, lectura educación Bolivariana.

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIALES EDUCATIVOS COMPUTARIZADOS (LIDMEC)

Machuca C. Yumaira.

Instituto Universitario de Tecnología (IUT) de Valencia.

El IUT de Valencia es una institución pública de educación superior que gestiona cuatro Programas Nacionales de formación (PNF): Procesos Químicos, Electricidad, Informática y Materiales Industriales, en los cuales los estudiantes deben realizar prácticas en laboratorios especializados, de asignaturas como Química, Física, Procesos de Manufactura, Arquitectura del Computador, entre otras, que permitan consolidar el conocimiento teórico adquirido en éstas; dichas prácticas deben realizarse de forma segura y precisa. Por lo antes expuesto, se plantea el proyecto de creación del LIDMEC, para desarrollar materiales educativos computarizados (MEC) que simulen estos laboratorios, cuyo principal objetivo es apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje de dichas asignaturas, contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de la educación de los PNF gestionados en el IUT de Valencia. La metodología aplicada para elaborar los MEC, será la metodología para el Desarrollo de Software Educativo (DESED) de Peláez & Lopez (2006), la cual consta de cuatro grandes fases: Análisis, Diseño, Implementación, y Pruebas y lanzamiento del producto. Este proyecto se ejecutará en dos (2) etapas: la primera consiste en la dotación de equipos de computación apropiados para la construcción de los MEC, la cual se encuentra actualmente en ejecución y la segunda consiste en el desarrollo de los MEC, encontrándose en la fase de análisis y delimitación de los temas a desarrollar.

PALABRAS CLAVE: Educación Virtual, Materiales Educativos Computarizados.

MODULO INSTRUCCIONAL DIGITALIZADO PARA ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE INFORMÁTICA DE LA U.E.N. SANTIAGO KEY AYALA

Nelson Francisco Velásquez Ojeda.

UPEL-IUPMA-IPCEL.

Módulo Instruccional Digitalizado para la asignatura Arquitectura del Computador, surge de la observación y reflexión del investigador dentro del aula. Se consultó a los 25 estudiantes del 5º año de la especialidad informática del plantel, a través de un cuestionario que corroboró lo observado. Se llevó a cabo esta investigación de Campo, Cuasi experimental utilizando técnicas como la observación y la encuesta. El Módulo Instruccional Digitalizado está basado en la Teoría de Aprendizaje Multimedia de Mayer y utiliza el Modelo para la creación de materiales instruccionales basados en las Nuevas Tecnologías, de Ogalde y González. La evaluación del módulo se llevó a cabo en dos momentos: El primero fue un juicio

de opinión acerca del material Instruccional donde utilizó un cuestionario propuesto por los autores del modelo. En el segundo momento se evaluó el aprendizaje a través de pruebas pedagógicas aplicadas a la muestra. Se concluyó que el uso de imágenes, sonidos, videos e hipermedia, permite al alumno aprender y aprehender los contenidos programáticos de una manera amigable y eficiente. Se recomienda el uso de las Nuevas Tecnologías en el diseño de materiales instruccionales para los Liceos Venezolanos.

PALABRAS CLAVE: Módulo Instruccional Digitalizado, Aprendizaje multimedia, Nuevas Tecnologías.

DISEÑO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL REFORZAMIENTO DEL VOCABULARIO DIRIGIDO A LOS ALUMNOS DE LA PRÁCTICA DEL IDIOMA INGLÉS I

Nazar, V. y Ortega, M.

Departamento de Idiomas Modernos, Facultad de Ciencias de la educación, Universidad de Carabobo.

En la presente investigación de tipo proyecto factible se propuso el diseño de un software educativo para el reforzamiento de la adquisición del vocabulario del módulo 13 de los alumnos de la Práctica del Inglés I del Departamento de Idiomas de la Universidad de Carabobo. Ésta se desarrolló en tres fases: (a) diagnóstico y factibilidad, donde se aplicó un test a 30 alumnos de la Práctica II para medir su nivel de vocabulario y un cuestionario a dos docentes de la Práctica del Inglés I; asimismo, se determinó la posibilidad de crear el software; (b) diseño del software y (c) la fase de evaluación donde se estableció la calidad del programa. Los resultados del diagnóstico arrojaron un bajo nivel de vocabulario de los alumnos debido a la falta de tiempo para ejercitar y reforzar el contenido en clase. De esta manera, se evidenció la necesidad de crear una herramienta didáctica adicional que contrarrestara el problema detectado. Para ello, se estudió la viabilidad de su creación y se diseñó un software educativo, cuya evaluación por parte de expertos mostró que posee la calidad necesaria para cumplir con el objetivo propuesto.

PALABRAS CLAVE: Vocabulario, Inglés, Software Educativo, Proyecto Factible, TIC's.

LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA PARA FACILITAR EL APRENDIZAJE DE LA LITERATURA EN EL CONTEXTO DE LAS TIC

Edgar Pernalet García.

La presente investigación aborda el impacto transformacional

que sobre la sociedad del conocimiento y en particular sobre la educación ejercen de manera constante e indetenible las nuevas tecnologías de la información y Comunicación (TIC). En ese sentido, La Práctica Pedagógica para Facilitar el Aprendizaje de la Literatura en el Contexto de las TIC, es un estudio desarrollado bajo el enfoque o paradigma sociocrítico y utiliza como método la investigación-acción. Fue realizado en el Departamento de Castellano y Literatura del Instituto Pedagógico de Barquisimeto, núcleo de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Teóricamente, el trabajo se fundamenta en dos enfoques epistemológicos. El primero de ellos, circunscrito a la tradición filosófica proveniente de la Escuela de Frankfurt y su Teoría Crítica, a través de representantes como Horkheimer, Habermas, Freire, Carr y Kemmis. El segundo, representado por la Teoría Conectivista, propuesta por Downes y Siemens. La información recolectada mediante cinco (5) foros de discusión dialógica, registra incidentes, opiniones, y planteamientos diversos con los cuales se conformaron las categorías, a partir de las ideas emergidas en los foros, siguiendo el modelo teórico de Glaser y Strauss, lo cual permitió también establecer las acciones necesarias para el cambio. El plan de acción incluyó la realización de talleres de formación en tecnología de la información y Comunicación (TIC) para los docentes; así como también, cambios curriculares para incorporar las TIC a los programas de Literatura, a las asignaturas del componente didáctico, y a la Fase de Integración Docencia-Administración.

PALABRAS CLAVE: Práctica Pedagógica, Aprendizaje de la Literatura, tecnologías de la información y Comunicación (TIC).

USO Y DESARROLLO DE HERRAMIENTAS TIC PARA LA ORGANIZACIÓN DE JORNADAS SOCIO-TECNOLÓGICAS. CASO DE ESTUDIO: JORNASTEC 2012

Juan Cisneros, Stephenson Prieto, Elías Cisneros.

Colectivo Teletriumfador.

Las Jornadas Nacionales de Soberanía Tecnológica (JORNASTEC) organizadas por el Colectivo Teletriumfador, se han consolidado durante 6 años consecutivos como un espacio para la construcción colectiva del conocimiento, con actividades tales como: presentación de investigaciones, experiencias y proyectos socio-tecnológicos. Las JORNASTEC giran en torno al debate-acción para la consolidación de la soberanía tecnológica venezolana y la construcción de un modelo social más humano, solidario e incluyente. Las JORNASTEC ha venido incorporando un conjunto de herramientas TIC para su difusión, promoción y masificación como: sistemas de gestión de contenido (CMS), sitios web colaborativos, bitácoras

digitales (blog), listas de correo, redes sociales, reproductores de vídeo basados en la web, entre otros. Una de las herramientas TIC más resaltantes de las JORNASTEC, es el desarrollo en Software Libre del Sistema de Certificación de Participantes en Línea Teletriumfador (SICERT), el cual brinda las posibilidades de acreditación digital de los participantes. Este sistema fue desarrollado usando el lenguaje de Programación PHP5, base de datos MySQL 5.1, así como las librerías FPDF y PHPQRCode para la generación de códigos QR únicos. Uno de los logros de las JORNASTEC ha sido la integración de las comunidades de software libre, universidades y poder popular, una combinación que ha dado un giro distinto al esquema tradicional de eventos científicos-tecnológicos en Venezuela, dando resultados muy satisfactorios que ya trascienden nuestras fronteras y que nos invitan a reflexionar sobre el papel de la comunidad científica-tecnológica venezolana y su responsabilidad en la solución a los problemas cotidianos de nuestra sociedad.

PALABRAS CLAVE: Colectivo Teletriumfador, JORNASTEC, TIC, Software Libre.

DISEÑO DE UNA WEB SEMÁNTICA PARA BÚSQUEDAS DE PASANTÍAS EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y CARRERAS AFINES

Gascon M. Yamila, Sánchez Marco, Muñoz Ana.

UDO, ULA, IUTE.

Las Pasantías constituyen una práctica profesional, que tiene como finalidad brindar al estudiante la oportunidad de aplicar en la práctica los conocimientos adquiridos en la Universidad, y son ofrecidas por Empresas, Institutos de investigación y Universidades. Sin embargo, debido al creciente interés en las tecnologías informáticas y al constante incremento en la solicitud de las mismas, es importante hacer un aporte tecnológico en ellas, permitiendo de esta manera a los estudiantes de Ingeniería de Sistemas y carreras afines de la Universidad de Oriente del núcleo Monagas, realizar búsquedas inteligentes, con las cuales podrán por medio de su propio lenguaje encontrar la información adecuada sobre las pasantías ofrecidas, permitiendo gestionar un conocimiento en el área, el cual fue representado computacionalmente utilizando una herramienta tecnológica semántica denominada Protégé, desarrollándose una ontología, con su dominio, clases y sub clases, propiedades y reglas, restricciones e instancias, además, de describir el dominio, arquitectura y componentes de la Web Semántica (WS). Para el desarrollo de la ontología se uso METHONTOLOGY, para el desarrollo de la WS se uso el procedimiento expuesto por Fernández (2009) denominada “procedimiento semi-automático para transformar la web en web semántica”, usando SW2SWS como herramienta de transformación. Dentro de la conclusión se encuentra

el planteamiento de una ontología y web semántica, cuyo propósito principal fue dar respuesta a las siguientes preguntas: a) ¿Qué dominio cubrirá la ontología?, b) ¿Para qué se va a emplear la ontología?, c) ¿Qué preguntas debería contestar la ontología? y d) ¿Quién usará y mantendrá la ontología?

PALABRAS CLAVE: Web Semántica (WS), Ontologías, Pasantías, Ingeniería de Sistemas, Protégé.

LA SEMIPRESENCIALIDAD EN POSTGRADO Y LA MEDIACIÓN COGNITIVA DE LA MODERACIÓN Y LOS ENTORNOS WEB DE APRENDIZAJE

Gregoria Romero E.

Departamento de investigación, Instituto Universitario de Tecnología de Valencia, Valencia, Venezuela.

El estudio evalúa la potencialidad de la moderación y los espacios virtuales como mediadores cognitivos en las actividades a distancia en un curso semipresencial. El enfoque de investigación es de métodos mixtos, que Hernández, Fernández y Baptista (2010) definen como procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que implican la recolección y análisis de datos cuali y cuantitativos y su integración y discusión conjunta en aras de una comprensión compleja del fenómeno estudiado. La perspectiva teórica se fundamenta en el aprendizaje social de Vigotsky (1979) y en las ideas de mediación cognitiva de Feuerstein, Rand, Hoffman y Miller (1980). La metodología implicó la recolección de datos con un cuestionario de evaluación diagnóstica acerca del uso instrumental y experiencia didáctica de los participantes con recursos y medios tecnológicos en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Se indagó acerca del estado de avance de los aprendizajes, a través un foro de reflexión como instrumento. También, en modalidad de autoevaluación, se aplicó un cuestionario para valorar el rendimiento y los aprendizajes del participante y una escala tipo Likert para la evaluación del curso. Los resultados señalan un alto nivel de satisfacción de las expectativas y de valoración del nivel de los aprendizajes del estudiante. Se afianza la gran fortaleza que ofrecen los entornos virtuales como mediadores cognitivos en tanto el modelo Pedagógico y las actividades comprendan el uso de estrategias de retroalimentación asertiva, expedita y permanente en el acompañamiento; y motivar al desarrollo de “códigos de desempeño óptimos” en las actividades a distancia.

PALABRAS CLAVE: educación semipresencial, Mediación Cognitiva, Moderación, Entornos Web de aprendizajes.

ENTORNO EDUCATIVO VIRTUAL PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS DE LOS DOCENTES DE

ECONOMÍA SOCIAL- UNEFA

Alicia Belén Mariño Villamil.

Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (UNEFA), Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana (AMGNB).

El propósito del presente trabajo fue dar a conocer la plataforma Moodle y sus aplicaciones como un Entorno Virtual de Aprendizaje con la finalidad de lograr que los docentes de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (UNEFA) desarrollen las competencias necesarias en el uso y aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza y aprendizaje. A los fines de alcanzar el objetivo propuesto se diseñó un curso de capacitación docente sobre la planificación y uso de estrategias didácticas para la enseñanza en entornos virtuales bajo la plataforma Moodle. El curso fue estructurado en forma sencilla e interactiva, aprovechando la versatilidad que brinda Moodle como Sistema de Gestión del Aprendizaje. El presente estudio es no experimental, con un diseño de campo y se asumió un nivel proyectivo, puesto que está enmarcada bajo la modalidad de proyecto factible, ya que se aspira a la elaboración de un modelo operativo viable para dar respuesta a las necesidades de un grupo social, en este caso los docentes universitarios, sustentada en una investigación documental. El trabajo muestra la importancia de una apropiada y continua formación en el uso educativo de las TIC, especialmente en el diseño, planificación y manejo de estrategias didácticas de las herramientas y recursos de los Entornos Educativos Virtuales de Aprendizaje. Se pudo concluir, a través de la investigación realizada, que son pocos los docentes que han realizado cursos virtuales, así mismo se debe resaltar el interés demostrado por los docentes en aprender a desarrollar competencias en el uso de las TIC en los procesos educativos. Por lo que hace necesario fortalecer el contexto universitario, con el objeto de crear una cultura tecnológica que facilite y promueva la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: educación Universitaria, Competencias Docentes, educación virtual, Moodle, Tecnologías de la Información y la Comunicación.

EXÉGESIS TRANSANGULADAS DE LOS MEDIOS MAESTROS EN LA GEOUBICACIÓN DE SABERES DE LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Rosa Belén Pérez Oliveros.

Universidad Nacional Abierta, Centro Local Carabobo.

Los medios maestros, en los ambientes destinados a la gestión

de los saberes, propician relaciones poli o multifactoriales entre el maestro y la entrega de contenidos, así como entre el alumno y su acceso a la información necesaria para aprender. Esto alude el rol del documento escrito (impreso o digital) como elemento a través del cual se abre un diálogo silencioso entre el docente, que escribe o refiere un libro, y el alumno que lo lee. Esta alta dependencia entre sujetos ávidos de información actualizada y objetos para el aprendizaje (caracterizados por una alta rotación, elevados costos de manufactura, impacto al medio ambiente, acelerada caducidad de la información), se incrementa en los sistemas de educación a distancia. Por tal motivo, la presente investigación se propone teorizar con respecto a la dimensión transangulada de los medios maestros dada la emergencia de formatos no convencionales, en especial los digitales. Tomando como base el método hermenéutico-dialéctico, se han evaluado textos, experiencias de corte personal y profesional, mediante un proceso permanente de apertura para el reconocimiento de esa dimensión de la realidad donde coexisten diversos medios para adquirir conocimientos. Como resultados preliminares, se exhiben interpretaciones conformes a un diálogo inacabado, registrado en documentos y sites plenos de contenidos, responsables del desarrollo de habilidades, cambios actitudinales y conductuales, a veces desfavorables, que influyen en el desarrollo cultural, ciudadano, profesional y espiritual de los actores universitarios, frente a los retos transdisciplinarios, no cartesianos, que evocan una educación que permita geoubicar las coordenadas del aprendizaje transangulado a distancia.

PALABRAS CLAVE: Medios Maestros, educación a Distancia (ead), Geoubicación del Aprendizaje, Transangulación.

DIGITALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO DE FÍSICA I EN LA UNIDAD DE ESTUDIOS BÁSICOS UNIVERSITARIA

Rodríguez A. Norelsy.

Universidad De Oriente, Universidad de Cordova.

Esta es una investigación cualitativa cuyo objeto es analizar desde la perspectiva de los alumnos cursantes del laboratorio de Física I, como se incorpora la digitalización del laboratorio en el proceso enseñanza-aprendizaje y su contribución a la formación del estudiante en el mundo de hoy. Pertenece al paradigma fenomenológico con un enfoque etnográfico, donde se reconoce el contexto usando categorías para describir las actitudes, comportamiento y percepciones de los alumnos de laboratorio de Física I al utilizar el laboratorio digital en la Unidad de Estudios Básicos. La práctica digital fácil y rápida de realizar, es una herramienta para aprender pasos del método científico, conceptos físicos y tecnología involucrada. Permite a los alumnos adaptarse a la realidad cambiante de la sociedad,

además de afrontar con apertura todos los inconvenientes presentados, con gran disposición y Motivación.

PALABRAS CLAVE: Práctica de Laboratorio, Física I, Digitalización, Unidad de Estudios Básicos.

INDICADORES DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL USO DE LAS TIC EN EDUCACIÓN: CASO UPEL-IPC

Audy Y. Castañeda C.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas.

En la actualidad la Sociedad del Conocimiento, caracterizada por la constante y abundante circulación de la información, exige que los ciudadanos, en forma eficiente y eficaz, discriminar entre lo trivial y lo importante. Las TIC en educación han propiciado un cambio de paradigma en la esfera pedagógica a un enfoque personal, centrado en el aprendiz y sus procesos de apropiación del conocimiento. Esta investigación en desarrollo se inscribe en una perspectiva metodológica de corte interpretativo, que a través de un diseño de estudio de casos, se propone como objetivo identificar los indicadores que favorecen una eficiente y eficaz implementación de buenas prácticas pedagógicas apoyadas en las TIC. La población está constituida por docentes y estudiantes de la UPEL-IPC, mientras que la muestra, de carácter no probabilístico e intencional, está conformada por los docentes inmersos en cursos bajo la modalidad mixta, en los cuales se usan las TIC habitualmente. Los resultados preliminares, correspondientes a la fase conceptual de este estudio, consisten en un listado inicial de indicadores de eficiencia y eficacia en el uso de las TIC en educación, validado a través del juicio de expertos y una prueba piloto; dichos indicadores se han agrupado en ámbitos y dimensiones, relacionadas con elementos tales como (a) el aprendizaje; (b) la tarea; (c) el docente; (d) el contexto institucional; (e) el currículo. En etapas posteriores se procurará valorar la presencia de los indicadores en el contexto de la UPEL-IPC, donde se forman los futuros docentes del país.

PALABRAS CLAVE: Eficiencia, Eficacia, Buenas prácticas en TIC, educación Universitaria, formación docente.

IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE 2.0 A TRAVÉS DE LA WEB 2.0

Chipia L. Joan; Leon D. Francisco; Ortiz David; Leon D. Juan.

Universidad de Los Andes.

El presente trabajo de investigación tiene por objeto proponer

el aprendizaje 2.0 a través de la web 2.0 (Blog, Wiki y Redes Sociales), dirigido a los docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Los Andes. Para tal fin, se planteó una investigación proyectiva. El proceso de indagación se llevó a cabo de la siguiente forma: se validó una encuesta, luego se le aplicó a una muestra representativa de profesores de la referida facultad, para obtener información sobre el uso de la web 2.0 en los procesos de enseñanza y aprendizaje, esto se hizo con el fin de diseñar el Manual web como modelo didáctico, Pedagógico, de planificación y desarrollo de las clases. Este Manual web se divide en cuatro capítulos fundamentales: en el primero se explica el concepto de web 2.0, Redes Sociales, Wiki y Blog; en el segundo se exponen las Teorías de Aprendizaje y los Modelos de Diseño Instruccional; en el tercero se desarrollan los objetivos, competencias y tipos de contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) y en el cuarto se integra la web 2.0 en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: Web 2.0, Aprendizaje 2.0, Tecnologías de la Información y Comunicación.

RED ACADÉMICA COMO POLÍTICA DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN PRODUCTIVA

Camejo Lyneth, Petit Elsa.

Departamento Académico de Construcción Civil del IUTAG, Departamento de Ciencias Humanas de la Facultad Experimental de Ciencias de LUZ.

En el marco de las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, el presente ensayo evalúa si las redes académicas para la construcción social de la educación universitaria venezolana dentro de la misión Alma Mater, con especial énfasis en la del Programa Nacional de formación (PNF) en Construcción Civil; están trabajando de acuerdo a como fueron concebidas, analizándolas desde el punto de vista del beneficio social y la cooperación productiva que deben satisfacer. El análisis de política realizado, permitió establecer como objetivo estratégico la creación de la red académica del PNF en Construcción Civil, apoyada en una plataforma tecnológica, que garantice la articulación y cooperación solidaria entre los involucrados, para el fortalecimiento de la acción institucional de formación y creación intelectual en estrecha vinculación con las necesidades sociales del Proyecto Nacional Simón Bolívar. Habiendo definido los actores y sus relaciones, las implicaciones de gobierno, el análisis de mercado y el sistema o modelo de análisis para el beneficio social con el cual se consolida la política propuesta, se concluye que hay que “deconstruir” y “construir” sobre lo existente, para generar más oportunidades desde la cooperación e integración entre todos los involucrados.

PALABRAS CLAVE: Red Académica, Política Pública, cooperación productiva, Beneficio social, PNF Construcción Civil.

BRECHA DIGITAL EN CUANTO AL ACCESO, CONOCIMIENTO Y USO DE INTERNET ENTRE DOCENTES Y ALUMNOS UNIVERSITARIOS

Luis Márquez, Araujo Dory.

Universidad Privada Rafael Beloso Chacín, Venezuela (URBE).

Evidentemente los alumnos son nativos de la sociedad red y procesan la información diferente a sus antecesores, puesto que han sido usuarios de juegos de vídeo o de aparatos de audio o de Internet o de telefonía celular y de muchos otros recursos tecnológicos, sin embargo, los profesores son emigrantes, puesto que la tecnología avanza vertiginosamente, obligándolos a renovarse constantemente en estrategias tecnológicas educativas, por esta razón, se realizó esta investigación cuyo objetivo fue analizar la brecha digital en cuanto al acceso, conocimiento y uso de internet, entre docentes y alumnos del Instituto Universitario de Tecnología UNIR de la Ciudad de Maracaibo, desarrollada bajo una metodología descriptiva, de campo, con un diseño no experimental del tipo transeccional. La población estuvo conformada por 222 docentes y 7.871 alumnos del respectivo Instituto. La muestra quedó conformada por 73 docentes y 99 alumnos. Se utilizó un muestreo aleatorio estratificado. Para la recolección de los datos se diseñó un cuestionario, conformado por 10 preguntas, fue validado a través de la técnica de juicio de cinco (5) expertos, la confiabilidad no se aplicó por ser un cuestionario no homogéneo. Los resultados reflejaron un nivel alto en la Brecha Digital en cuanto al conocimiento y al uso del Internet pero en cuanto al acceso de las TIC el nivel de la brecha es baja, en consecuencia se recomienda, crear un debate educativo de las TIC a nivel Nacional entre los docentes, para tomar conciencia de la necesidad de acortar la brecha digital entre alumnos y docentes.

PALABRAS CLAVE: Brecha Digital, Acceso al Internet, Conocimiento sobre Internet, Uso del internet.

GUÍA INTERACTIVA MUSICAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD NACIONAL

Luis Gustavo Gamez, Trina Macías.

Esta investigación tiene como objetivo proponer una Guía Musical Interactiva para el Fortalecimiento de la Identidad Nacional Dirigida a los Estudiantes de la Unidad Educativa Casa Hogar San Fernando, mediante aplicaciones que

demuestran el Tesoro Musical Venezolano. Desde el punto de vista metodológico, adopta la modalidad de proyectos factibles apoyado en una investigación de campo que se utilizó para realizar el diagnóstico sobre las estrategias implementadas para la Identidad Nacional; también se utilizó la investigación acción donde el investigador se une temporalmente a la comunidad para crear el coro infantil de la institución. Se tipifica como una investigación descriptiva. Para la realización de la Guía Interactiva se utilizó la metodología orientada a objetos del autor Grady Booch que es una técnica usada en ingeniería de software. Se utilizó el lenguaje HTML y ASP/ActionScript 3.0 de Flash Cs4 Profesional de la casa Adobe con el objeto de dotar compatibilidad total con todos los sistemas operativos del mercado. Incluyendo la compilación de Debian "CANAIMA".

PALABRAS CLAVE: Interactiva; tics; Identidad Nacional

PROCESO DE REGISTRO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

Mogollon de L. Ivory; R de Ornés, Carmen Millán.

Sistema de educación a Distancia, Vicerrectorado Académico, Universidad Central de Venezuela.

En la Universidad Central de Venezuela con el desarrollo del Sistema de educación a Distancia, SEDUCV, y la implantación del Campus Virtual UCV, CV-UCV, se ha logrado ofrecer un número significativo de cursos, programas de pregrado, postgrado y de educación continua, para ello, ha establecido un proceso de registro, seguimiento, control y calidad, RSCC, con el objeto de sistematizar con criterios e indicadores establecidos que garanticen una educación de calidad. Para la implantación del proceso de RSCC, se identificaron los procesos académicos administrativos y se diseñaron los instrumentos que darán aval para el alojamiento de los cursos de los diferentes programas en el CV-UCV. Hoy día el SEDUCV está implementando este proceso de manera progresiva, en primer lugar con el ajuste de las estrategias didácticas que debe incorporar el docente, en segundo lugar el registro de las asignaturas/cursos en el CV-UCV una vez reunido los requisitos básicos y por último el seguimiento, supervisión y revisión de los contenidos de manera constante. El proceso de RSCC ha permitido tener un control real para el aseguramiento de la calidad en la educación a distancia en la UCV, detectando nuevas necesidades que propician el mejoramiento continuo en la gestión y generación del conocimiento y que implican una actualización tecnológica permanente.

PALABRAS CLAVE: Educación a Distancia, Calidad, Procedimiento, Sistematización.

LA VIDEOCONFERENCIA DE HOY COMO UNA ALTERNATIVA DE INTERACCIÓN Y COLABORACION

Mogollon de L. Ivory, Silva P, Karely.

Sistema de educación a Distancia, Vicerrectorado Académico, Universidad Central de Venezuela.

Los avances tecnológicos del siglo XXI han influido directamente en el proceso educativo y más aun cuando este proceso se realiza en la distancia mediado por las Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC, que posibilitan la interacción independiente del espacio-tiempo. Dentro de la gama de las TIC se encuentra algunos sistemas Comunicacionales, tal es el caso de las videoconferencias pueden clasificarse en videoconferencias de , de escritorio y dedicadas. Las tendencias de estos últimos tiempos está orientada realizar videoconferencias a través de un explorador de internet que tiene a disposición diferente elementos como envío de archivos manejo y visualización de presentaciones, compartición de aplicaciones ente otros, este tipo de interacción se conoce como videoconferencias web, que no requieren de equipos sofisticados, de elevado costo y ubicados en ambientes adecuados para su uso. En el caso de la Universidad Central de Venezuela, UCV se aplican indistintamente estos tipos de videoconferencias; con la experiencia, la investigación y otros aportes, se cuenta con un protocolo y guía de orientaciones para los usuarios que sirve como una metodología de uso. En conclusión las videoconferencias desde la experiencia de la universidad se aplican en diferentes ámbitos. Desde la perspectiva académica ofrece la posibilidad de realizar clases síncronas, conferencias web, eventos y discusiones de trabajos académicos, simposios, foros, entre otras. Desde ámbito gerencial se pueden efectuar reuniones virtuales de negocios, de trabajo, consultorías y asesorías, establecer Comunicación corporativa con todos los actores de una organización tanto internos como externos, entre otras.

PALABRAS CLAVE: TIC, Videoconferencia, Comunicación académica, Comunicación Gerencial.

PROCESO DE DISEÑO REACTIVO PARA LA ARQUITECTURA DE LINEAS DE PRODUCTOS

Ordaz Oscar, Losavio Francisca.

Laboratorio MoST (Modelos, Software y Tecnología), Escuela de Computación, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela.

Una Arquitectura de Línea de Productos (ALP) es una

arquitectura genérica para el diseño de productos de una Línea de Producción de Software (PLS). ALP incluye puntos de variabilidad para derivar diferentes sistemas de software miembros de una familia de productos en un dominio dado. ALP puede ser obtenida siguiendo un diseño proactivo (descendente), en cuyo caso se habla de arquitectura de referencia, o reactivo (ascendente) que requiere explícitamente de técnicas de reingeniería (refactorización y/o ingeniería en reverso) para generalizar activos reutilizables a partir de productos de software concretos. La mayoría de los métodos de diseño para ALP siguen estos dos enfoques o una combinación de ellos. Sin embargo los métodos arquitectónicos existentes fueron creados para sistemas aislados; su adaptación a PLS se hace difícil; se imponen nuevos métodos. El objetivo del trabajo es definir un proceso reactivo semiautomático para construir una ALP a partir de productos similares existentes en un dominio dado, usando técnicas de reingeniería. Se especifican las arquitecturas de productos concretos en UML 2.0; se define un grafo dirigido para cada producto que representa la refactorización ascendente para obtener puntos de variabilidad (PV) y activos iniciales. Sintetizando las configuraciones arquitectónicas validas a partir de PV, se construye automáticamente una ALP candidata, la cual es finalmente optimizada. Los requisitos de calidad a los cuales responde ALP se representan por el modelo de calidad ISO/IEC 25010. Resultado obtenido en el marco del primer objetivo del proyecto PEII No 200 DISoft: - proceso reactivo para la obtención de la ALP.

PALABRAS CLAVE: Ingeniería de Software, Líneas de Producción de Software, Diseño Reactivo, Arquitectura de Línea de Productos, Grafo de Refactorización.

ANÁLISIS TÉCNICO DE LOS PORTALES WEB VENEZOLANOS CON EXTENSIÓN GOB.VE, USANDO EL MÉTODO HEURÍSTICO EN ROBOTS WEB TIPO ARAÑA

Miguel Hernández Liebano, Yuleica Sojo, Johanna Lozada.

Universidad Nacional Experimental Romulo Gallegos Academia de Software Libre Guarico (Unidad Territorial MPPCTI Guarico).

El adelanto en materia de gobierno electrónico que realiza el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ha generado una proliferación de portales web oficiales en donde el usuario pueda realizar desde consultas de noticias hasta tramites oficiales de su interés. Sin embargo, es común escuchar las quejas de los usuarios por la lentitud en la carga de las paginas, lo dificultoso que es ubicar los enlaces que se indican en los instructivos, etc. Por estos motivos se abordó la presente investigación la cual pretende realizar un análisis técnico exploratorio de los

diferentes portales web con dominio gov.ve a fin de evidenciar su validez bajo los estándares establecidos por w3c y las buenas practicas a la hora de codificar portales web. En la realización de la presente investigación se diseñó un robot tipo araña, con algoritmos heurísticos para la detección y análisis de los portales web con dominio gov.ve, en su recorrido de exploración para la ubicación de los portales web se detectaron 304 sitios bien definidos los cuales fueron analizados en relación a tres aspectos principales a) portada (index): tipo de documento, codificación de caracteres, errores y advertencias y tiempo de carga completa; b) Enlaces de primer nivel de Profundidad: cantidad de enlaces, enlaces bien formados, errores, diferencias con la portada; c) Meta etiquetas de Información. De los datos analizados se detectó que mas del 90% de los sitios presenta errores en su portada e incongruencias de esta con respecto a sus enlaces de primer nivel.

PALABRAS CLAVE: Programación Web, Estandar w3c, Gobierno Electronico, Robots, Heurística.

DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA PARA CREAR RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS PARA LA ENSEÑANZA EN LENGUAS INDÍGENAS

Silva Sprock Antonio, Ponce Gallegos Julio, Muñoz Jaime, Hernández Bieliukas Yosly.

Escuela de Computación, Universidad Central de Venezuela. Centro de Ciencias Básicas, Universidad Autónoma de Aguas calientes, México.

En Venezuela, la Constitución y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, reconocen ampliamente los derechos y garantías de los Pueblos Indígenas; reconocen el derecho a su educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones. Sin embargo, cada vez el uso de lengua castellana es más frecuente en las zonas indígenas y las instituciones educativas incorporan a docentes que muchas veces no hablan el idioma indígena, quedando las nuevas generaciones, expuestas a la pérdida de saberes ancestrales. La propuesta tiene por objetivo desarrollar una herramienta tecnológica que permita a docentes la creación de Recursos Educativos Abiertos (REA) para la enseñanza en Lenguas indígenas, que contribuya a la preservación de lenguas indígenas. Se utilizará una metodología compuesta de 3 fases, la primera de Análisis del estado del arte, análisis y determinación del contexto y audiencia. La fase 2 donde se construirá la herramienta tecnológica y los patrones que utilizará para producir los REA y la fase 3 donde se implantará la herramienta en las comunidades indígenas y la capacitación de los docentes que van a producir estos recursos. Actualmente se ha avanzado en la fase 1, donde se ha analizado la existencia

de Infocentros y la distribución de computadoras canaimitas en comunidades indígenas, donde puedan ser implementados los REA. También se desarrollo un prototipo de REA Etnocultural Lúdico, para ser mostrado a maestros y líderes de las comunidades indígenas que serán incorporados en el proyecto.

PALABRAS CLAVE: Recursos Educativos Abiertos, Comunidades Indígenas, Lenguas Indígenas, Costumbres Indígenas, Tradiciones Indígenas.

LA PRESIÓN DE LAS TIC SOBRE LA UNIVERSIDAD: FORMAR SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO O INNOVAR COMO FUNCIÓN SOCIAL DE FORMACIÓN DE ESPÍRITU CRÍTICO

Martín B. Benjamín.

Instituto de Urbanismo, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Central de Venezuela.

Es innegable que las TIC son herramientas de gran potencial comunicativo y que se prestan para servir de apoyo a la difusión gratuita del conocimiento a una gran cantidad de personas borrando las barreras de distancia, globalizando el conocimiento. Sin embargo el uso de las TIC en la docencia universitaria está sometida a una doble tensión: por un lado tenemos el potencial de estas herramientas para conformarse en bienes de intercambio comercial, por otro las grandes posibilidades que ofrecen para el acceso a formación. La universidad como servicio público de formación de contenidos sustantivos, valores y espíritu crítico o como institución subordinada a la economía de mercado. Este trabajo se propone inicialmente realizar un análisis crítico respecto a la incorporación de las TIC en la docencia universitaria y su vinculación con las representaciones sociales del capitalismo actual. A partir del análisis anterior, se indaga en relación a las valoraciones de un grupo de docentes y estudiantes de postgrado en la modalidad “on line”, sobre los cambios que ha generado la incorporación de las TIC en la docencia universitaria. Metodológicamente se partió del análisis documental del contexto socio Económico en el cual las TIC se incorporan al mercado universitario. Dicho análisis derivó en el desarrollo y la aplicación de un cuestionario anónimo en línea, de escalas valorativas de frecuencia tipo Likert, a un grupo de docentes y sus alumnos de postgrado. Se tomó como vértice de indagación a la variable que consideramos de mayor incidencia en la generación de espíritu crítico: La autonomía del estudiante. Se generaron los siguientes indicadores de esta variable: a) Búsqueda independiente de información, b) Aprendizaje proactivo, c) Resolución independiente de problemas, d) Procesamiento reflexivo de la información, e) Propuesta de contenidos adicionales, f) Incentivo a la

investigación, g) Relación aprendizaje práctica y d) Espacio de reflexión para el cambio. El análisis de los resultados se expone por triangulación de los hallazgos en los distintos instrumentos. Hemos hallado que a partir de la incorporación de las TIC, se evidencian cambios que apuntan, paulatinamente, hacia un estudiante autónomo, crítico y reflexivo

PALABRAS CLAVE: TIC, Docencia Universitaria, Capitalismo, Autonomía.

LA EDUCACIÓN TÉCNICA A TRAVÉS DE LOS ENTORNOS VIRTUALES DEL APRENDIZAJE

Amilcar Antonio Arenas Arredondo.

UPEL El Mácaro, Departamento de Ciencia y Tecnología, Línea de investigación Tecnología Productividad y educación Rural.

Es indudable el impacto que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han tenido en el contexto educativo, ya que permiten acceder a una considerable cantidad de información difícil de obtener a través de medios impresos. Son diversas las opciones de ambientes y modalidades para la formación académica, entre ellos destacan los entornos virtuales del aprendizaje que consisten en una novedosa práctica educativa que combina la acción presencial con un soporte virtual. En tal sentido, el objetivo de este estudio es presentar los resultados obtenidos mediante la utilización de un entorno virtual del aprendizaje orientado a la educación técnica, dirigidos a estudiantes del curso Introducción al Estudio de las Ciencias Industriales del Programa de educación Rural de la UPEL – IPREM durante el lapso 2012-I. Teóricamente se fundamenta en los planteamientos de Cabero (2001), Bartolomé (2004), Perozo (2004), Camacho (2008) entre otros. Metodológicamente, se corresponde con un proyecto especial apoyado en una investigación de campo. Como principal hallazgo se encuentra que la mayoría de los estudiantes obtuvieron resultados positivos a través de la interacción con esta herramienta tecnológica, por tanto sugieren que se continúe utilizando el entorno virtual de aprendizaje para el desarrollo de las actividades teóricas del curso, y así dedicar el tiempo de clases presenciales a las prácticas de taller.

PALABRAS CLAVE: Entornos virtuales del aprendizaje, B – Learning, educación Técnica.

MARGARITA D'AMICO: DE LO AUDIOVISUAL A LO DIGITAL EN EXPANSIÓN. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA UNA TRANSFORMACIÓN EN PERIODISMO

Matos S. Mariela.

Centro de investigación y formación Humanística (CIFH), Universidad Católica Andrés Bello.

Ayn Rand (2010) explica en el Manifiesto Romántico que el sentido de la vida de un autor determina –a partir de su voluntad y de sus juicios valorativos– la recreación selectiva que hace de la realidad. Éste está sustentado en la elección de valores que generan un ámbito ético y que pueden ser expresados con libertad en una obra de creación. La libertad se construye desde ese espacio que el sistema de valores le ofrece. Por lo tanto, libertad creativa implica un actuar en el mundo, incluso un modelo. Este modelo y actuar en el mundo nos interesa desde el punto de vista del “ethos”, de ese sistema de valores, relaciones y pensamiento que encontramos en la propuesta de las ideas –sobre el arte, ciencia, tecnología, performance, new media art, postmodernidad, discursos contemporáneos, música, entre otros– trabajadas por Margarita D’Amico –periodista y profesora de Comunicación Audiovisual (Periodismo Televisivo II y en Información Audiovisual I) en la Escuela de Comunicación Social de la UCV–. El trabajo de D’Amico ha sido criticado, reseñado y expuesto en revistas, periódicos, exposiciones, blogs, entre otros, pero ninguno ha recogido la totalidad de su pensamiento como punto central de investigación. El objetivo de la investigación es recoger todo este pensamiento y sus relaciones para organizarlo en categorías bajo la teoría de Rand. Todo esto se llevará a cabo mediante una metodología documental, donde recogeremos todas las reflexiones para rastrear las relaciones que su discurso tiene como espacio de Comunicación en el siglo XXI.

PALABRAS CLAVE: Periodismo, innovación, voluntad, transformación, ética

DESPERTAR DE LA CONCIENCIA METALINGÜÍSTICA EN LA TRANSCRIPCIÓN MUSICAL Y APRENDIZAJE COLABORATIVO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS.

Márquez Urbina, Migdalia M.

Área de Lingüística, Departamento de Socio-Humanidades, Unidad de Cursos Básicos, Universidad de Oriente, Núcleo de Nueva Esparta.

Hoy reportamos una propuesta didáctica probada a nivel universitario, cuyo objetivo es fortalecer las competencias comunicativas a través de un dispositivo musical. Su enfoque es crítico y metalingüístico. Además, admite y promueve el trabajo con la canción que nos identifica, desde la pluralidad de sus géneros, para transcribirla y analizarla como texto en

cuanto a su forma y su contenido. Todo ello apuntando a develar y/o propiciar saberes tanto intuitivos como sugeridos a partir de dinámicas colaborativas. Así, en una secuencia didáctica que progresa en complejidad, se estimula la construcción y consolidación de conocimientos lingüísticos sobre la entonación del español, el manejo de los grafemas de ortografía dudosa, la estructuración sintáctica, el uso de los signos de puntuación, el acto lector y la búsqueda del sentido textual, entre otros de los aspectos fundamentales a la lecto-escritura. Con este método sustentamos empíricamente que el estudiantado progresa en la identificación y uso de aspectos tales como: a) la fuerza de voz y la clasificación de las palabras, las clases de vocales, la concurrencia vocálica y sus consecuencias fonéticas (diptongos, triptongos e hiatos). b) la comprensión del sentido global de los textos. Por tales motivos, consideramos a esta una herramienta integral para el aprendizaje de la lengua materna que motiva, despierta el interés y la atención hacia las prácticas discursivas cotidianas, tal y como nos las proporciona la cultura a la cual pertenecemos. Y lo más importante: propicia las competencias comunicativas necesarias en toda alfabetización académica y/o tecnológica, emancipadora y liberadora.

PALABRAS CLAVE: Competencias comunicativas, transcripción musical, cantares, emancipación.

LOGOGENIA: UNA INNOVACIÓN NECESARIA EN LA FORMACIÓN DE EDUCADORES PARA LAS CIUDADANOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

Engelbert A. Alvarado C.

Tener discapacidad auditiva impide la activación de las facultades biológicas de la lengua, porque es necesario oír la desde el nacimiento y durante los primeros años de crecimiento, periodo éste, en que se da la adquisición natural de la lengua. Esto se llama (competencia lingüística o capacidad de pensar las palabras y conceptos abstractos). La logogenia es el método asumido con un proceso de inseminación artificial del lenguaje, que elimina el sobrante e identifica cuál es la información indispensable para adquirir la lengua de forma natural. El input, necesario e imprescindible para activar la lengua. El presente trabajo pretende crear la conciencia de la necesidad de formación en las facultades de educación de nuestra universidad venezolana de profesionales logogenistas capaces no solo de manejar el lenguaje de señas venezolanas sino avanzar en la activación de la competencia lingüística de los estudiantes especiales.

PALABRAS CLAVE: Logogenia, Sordos, educación, discapacidad auditiva.

COMUNIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL

AULA, UN APORTE PARA UNA EPISTEMOLOGÍA EMANCIPADORA

Rincon, Tamara, Ávila, Santiago

Universidad del Zulia.

A partir de los saberes, haceres e imaginarios presentes en el contexto científico-tecnológico, cultural, escolar y comunitario, se propone la conformación de Comunidades de investigación en el Aula como un aporte para la epistemología emancipadora. Con el propósito de investigar, dialogar y visibilizar elementos identitarios, su valor radica en el desarrollo de un proceso crítico entre los miembros de la comunidad educativa que los capacite para observar la realidad social y develar los elementos presentes de una cultura hegemónica impuesta por la Modernidad bajo el discurso y prácticas de control mediante dispositivos de poder incorporados en aspectos comunes y sencillos como los rincones del aula y su simbología o, mucho más complejos, el currículo y los textos escolares. Estas comunidades de investigación contribuirán a potenciar cambios fundamentales, dada la necesidad de investigar sobre las diversas formas de dominación para orientar un currículo que conlleve a la transformación del sistema educativo y de los colectivos sociales, a partir de la utilización de un ambiente Web y las computadoras Canaima, contrastando la hegemónica memoria histórica venezolana con una memoria popular liberadora. Basada la investigación en el pensamiento decolonial, se plantea una aproximación fenomenológica que busca develar en el aula, desde los primeros grados, los elementos creadores de una hegemonía para la dominación. Los hallazgos están relacionados con la invisibilidad de la memoria social develada en la práctica cotidiana del aula y un currículo que limita el pensamiento crítico para la transformación social.

PALABRAS CLAVE: Comunidades de investigación, epistemología emancipadora, memoria, transformación social.

EL VÍDEO COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN ORAL EN INGLÉS. UNA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA.

Saulny, Yvonne Marcelle; Arrijoja, Manuel Adrián.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador- Núcleo Maracay.

Uno de los usos que los profesores pueden hacer de los videos, desde el punto de vista didáctico, puede ser para motivar a sus alumnos, ya que, desde que se comenzaron a usar el internet y los teléfonos inteligentes, el lenguaje audiovisual despierta bastante curiosidad y llama la atención. En esta investigación, el uso de videos se sugiere para que el estudiante mejore su

producción oral en inglés. Tal utilización del video debe centrarse en la producción propia de los estudiantes, con la finalidad de que ellos puedan observar sus errores y, por ende, corregirlos. En esta experiencia, los investigadores propusieron a los estudiantes del 4to. Semestre del Departamento de Inglés de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador Núcleo Maracay, utilizar el video como estrategia para desarrollar su producción oral. Para ello, los estudiantes debían escoger uno de los temas que presenta el libro New Interchange Nivel Intermedio, el cual era el libro de texto que ellos estaban utilizando en clase. Una vez escogido el tema, el profesor formo grupos de trabajo en parejas o cuartetos. Los estudiantes debían escribir el guión, que bien podía ser una dramatización, un informe periodístico o una entrevista, y mostrárselo al profesor para su revisión. Con la aprobación del profesor, los alumnos filmaron lo que ellos habían escrito para luego subirlo a YouTube, y así compartirlo con el resto de la clase. La experiencia dio buenos resultados, y los autores sugieren su aplicación en clase como una actividad en la que los estudiantes toman el control del desarrollo de sus competencias.

PALABRAS CLAVE: Producción oral, internet, videos.

LENGUAJE Y ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS: DIAGNOSTICO DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS.

Vivas, Ana; Torres, Loimar; Martínez, Yolanda; Briceño, Gabriela; Puente, Luis; Ramírez, Raúl.

Instituto Venezolano de investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello.

Las investigaciones existentes sobre enseñanza escolar puntualizan, sobre rendimiento del alumnado, la deficiente competencia comunicativa escrita de los mismos, especialmente en las clases de ciencias, lugar en el cual se exige el empleo de destrezas lingüístico-cognitivas complejas, pero no se instruye al alumno para optimizarle su desempeño. Intentando dar un aporte en ese sentido se propone la presente investigación la cual persigue como objetivo general Optimizar la enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el contexto escolar (tercera etapa de educación Básica y Media Diversificada) desde el estudio consciente del lenguaje. Dicho estudio se inserta dentro del enfoque cualitativo, es de carácter descriptivo-interpretativo, se concibe como una investigación-acción y se orienta en los postulados de Parodi (2009), Sanmarti (2007, 1995) y Vigotsky (1999). En esta oportunidad se presentan resultados parciales del diagnostico atinentes a la descripción de las políticas educativas venezolanas relacionadas con la enseñanza de las ciencias. Para ello se revisaron los Programas vigentes de las materias Biología, Química y Matemática y los Libros de texto (Manuales) empleados por 5 profesores de Ciencias de la U.E.N. Santiago Key Ayala en su praxis diaria. Como observación

general importante derivada de la revisión de dichas políticas se desprende que no hay contenidos académicos que propicien la alfabetización disciplinar especializada, esto es, la producción/ comprensión consciente y contextualizada del discurso científico en ámbitos académicos. Esta nota se convierte en aval para sustentar la formulación de una transformación curricular profunda consona con las exigencias mundiales de una educación de calidad.

PALABRAS CLAVE: Lenguaje, ciencias, alfabetización disciplinar, políticas educativas.

EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES COMO FENÓMENO SOCIO AMBIENTAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS IMPLICADOS

Juan B. Acosta Bool, Geisha Rebolledo.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas.

El propósito de este estudio fue interpretar el fenómeno del embarazo en los adolescentes desde la perspectiva de los implicados, pues así se puede llegar a la descripción de la esencia universal del fenómeno a partir de la captura de la experiencia vivida (Somekh, 2005), lo que representa el objeto de estudio de la presente investigación, y cuya aspiración es contribuir en la compleja tarea de educar para prevenir el embarazo en adolescentes en la sociedad venezolana, centrada en el respeto de los derechos humanos individuales y colectivos. El paradigma de investigación asumido fue el interpretativo fenomenológico, y la metodología se enmarco dentro de la investigación cualitativa. La data que emergió de los aportes suministrados por los implicados en el fenómeno, pertenecientes a los colegios: Instituto educacional Christel House y La Fundación Carlos Delfino, ubicados en la Parroquia La Vega. Entre las Técnicas e instrumentos aplicados, se encuentran:(a) la entrevista cualitativa en profundidad grabada, (b) relatos de vida y (c) el diario del entrevistador. Los resultados obtenidos demuestran que las características de la familia constituyen el origen de la problemática estudiada. La interpretación de la experiencia de los implicados fue la base para la formulación de criterios, que permitió generar un corpus de proposiciones para diseñar programas de educación en sexualidad humana y salud sexual y reproductiva dentro del contexto de la educación Ambiental en Venezuela, como insumo para la búsqueda de opciones tendentes a disminuir esta problemática Nacional.

PALABRAS CLAVE: Embarazo en adolescentes, fenomeno socio ambiental, educación en sexualidad humana y salud sexual y reproductiva

MULTICULTURALIDAD, PLURICULTURALIDAD

E INTERCULTURALIDAD A TRAVÉS DE LA LITERATURA DEL CARIBE ANGLOFONO EN LA FORMACIÓN DE DOCENTES DE INGLÉS

Rosa Lopez de D'Amico, Audy Y. Castañeda.

C.UPEL-IPC / UPEL-IPMAR.

La literatura del Caribe es un espacio privilegiado de intersección de los discursos sociales, y, como tal, cuerpo receptor de las tensiones propias de una región atravesada por un pasado y un presente con fuerte presencia (neo)colonial, por lo que resulta de interés para futuros docentes de inglés en nuestro país. Esta investigación en desarrollo, tiene como objetivo proponer la inclusión de ejes temáticos relacionados con el Caribe Anglofono desde la visión de la educación multicultural, como elementos fundamentales en la formación de los futuros profesores de inglés como lengua extranjera, la cual debe ser de primordial interés, para avanzar hacia prácticas educativas tendientes a favorecer el pluralismo cultural como fuente de atención a la diversidad en los estudiantes y la preparación de profesionales competentes en este sentido. Como resultados preliminares se describen los fundamentos de la propuesta, centrado en el proceso de toma de conciencia de la presencia de la cultura en tres ámbitos: (a) la diversidad como rasgo esencial de la sociedad (conciencia de multiculturalidad); (b) la identidad individual como resultado de múltiples experiencias (conciencia de pluriculturalidad); y (c) la Comunicación regida por convenciones culturales (conciencia de interculturalidad). La didáctica de la lengua puede favorecer esta concienciación mediante la presencia de la diversidad socio-cultural en el aula, el acceso a una variedad de experiencias comunicativas (lectoras por ejemplo, pero también cinematográficas, escénicas, etc.) y un enfoque crítico de la enseñanza.

PALABRAS CLAVE: Multiculturalidad – pluriculturalidad – interculturalidad - formación docentes de inglés – literatura del Caribe anglofono.

HERRAMIENTAS GEOHISTORICAS: PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SABER GEOGRÁFICO DESDE LA LOCALIDAD

Aura Sayago, Eric Ancianis, Gerardo Valera, Egda León, Cristina Acosta, Andreina Hernández.

LUZ.

Este estudio busca desarrollar una experiencia pedagógica de la geografía local, desde las instituciones escolares Liceo Bolivariano Luis Guillermo Ferrer y Unidad Educativa Leonor de Fernández, ubicadas en los municipios Maracaibo y Mara del estado Zulia, durante el período escolar 2012 – 2013.

Tiene como objetivo general la aplicación de las herramientas geohistóricas para el aprendizaje significativo en la localidad. Metodológicamente, la investigación se considera de tipo exploratoria y cualitativa en la modalidad de diseño de campo. La población, estará conformada por: a). 10 docentes y 198 estudiantes de educación Media General y b). 9 docentes y 204 estudiantes de educación Básica. La muestra la constituyen 02 secciones de cada centro educativo y sus respectivos docentes de aula. Para la recolección de la información se empleará el diagnóstico de la comunidad; la observación directa; el método de los conjuntos y la cartografía conceptual. Entre los instrumentos se tienen: encuesta socio económica y pedagógica, prueba de conocimiento, documentos de registro y guías geográficas. El procedimiento se organizará en cuatro etapas a saber: I. Exploración Inicial, II. Diseño de la Planificación Educativa, III. Mediación Pedagógica y IV. Evaluación de los Aprendizajes. El alcance de la investigación radica en: a). La descripción de condiciones socio económica, comunitarias y educativas de la población escolar y local; b). El logro de aprendizajes significativos mediante la aplicación de la planificación escolar para la enseñanza de la geografía; y c). La evaluación de las herramientas geohistóricas en el proceso de construcción del saber geográfico de los estudiantes organizados en sociedad.

PALABRAS CLAVE: Herramientas Geohistóricas, Planificación Escolar, Mediación Pedagógica y Aprendizaje Significativo.

EDUCACIÓN EMANCIPADORA Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

Otoniell Granados.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

Venezuela desde 1999 esta embarcada en un proyecto socio histórico, fundamentado en los principios rectores del socialismo del siglo XXI en la búsqueda de alternativas educativas que superen la alienación colectiva y promuevan acciones productivas transformadoras en el marco del desarrollo sustentable. El propósito del presente estudio es proponer lineamientos de acción que, en el marco de una educación emancipadora permita incrementar los niveles de desarrollo sustentable realizados por los estudiantes de educación superior, una vez egresados de sus respectivas carreras universitarias. La metodología fue proyectiva, con presentación de lineamientos de acción surgidos de resultados generados por trabajo de campo de índole transversal y cuasi experimental. La población censal fue conformada por 60 egresados de UNEFA los cuales laboran en las diferentes áreas prioritarias establecidas en el Plan Simón Bolívar. Los resultados apuntaron a la generación de dos lineamientos

claves: La preparación del estudiante para el trabajo productivo y la concientización del mismo sobre el trabajo creativo y solidario en el marco de la revolución socialista.

PALABRAS CLAVE: educación Emancipadora, Desarrollo Sustentable

DIPLOMADO: COMPONENTE EN DIDÁCTICA CRÍTICA PARA LA COMUNICACIÓN SOCIAL, UNA PROPUESTA HACIA LA FORMACIÓN DEL DOCENTE MUNICIPALIZADO.

Poleo, Massiel

Universidad Bolivariana de Venezuela.

Esta propuesta innovadora representa una alternativa ante la necesidad de formación especializada en la didáctica que esté en sintonía con el sentido de la Pedagogía Crítica, desde la necesidad de la liberación para la emancipación de los pueblos, permitiendo a los profesionales, que asumen el encargo social de formar desde el carácter comprometido, ético y político, de la responsabilidad en la orientación de proyectos Pedagógicos emancipadores y su incidencia en la formación humana, sentido de la pedagogía radical como reflexión y práctica consciente para la transformación. Dicha propuesta académica se presenta a partir de un proceso de análisis crítico-reflexivo, con un acercamiento a la forma ensayística, para articular los supuestos teóricos que justifican la pertinencia de la misma, situándola desde la contradicción en el sentido de diálogo con la realidad socio-histórica, desde las necesidades y condiciones imperantes; presentando una aproximación teórica de la educación emancipadora desde los postulados de Freire, la didáctica crítica, la argumentación del diplomado como forma alternativa para la formación docente.

PALABRAS CLAVE: Didáctica Crítica, Diplomado, Docencia y Municipalización.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL COMO COMPROMISO SUSTENTABLE PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO EN LOS SERVICIO COMUNITARIO

Suarez G, Mileida

Facultad de Humanidades y educación, Universidad del Zulia, Centro de investigación y Documentación Pedagógica

Este estudio de investigación tuvo como objetivo analizar la Responsabilidad Social como compromiso sustentable para el desarrollo científico en los Servicio Comunitario, donde se considera en este estudio de investigación, como eje

transversal la responsabilidad Social como una nueva actitud hacia el futuro posible mediante la aplicación de normas que incluyan la razón organizacional, la relación de actores antagónicos, Metodología es de tipo descriptivo y documental donde se aspira analizar y medir las variables Responsabilidad Social y el Servicio Comunitario para el proceso de toma de decisiones en universidades Nacionales, públicas, autónomas y experimentales que es la población o universo de la investigación sobre la cual se pretende generalizar los resultados, donde la técnica empleada para esta investigación será la recolección de los datos a través de encuesta, consiste en la entrevista a un número determinado de sujetos solicitándoles los datos relacionados con las variables, los cuales son registrados en formatos debidamente estandarizados. Los resultados que existe perspectivas de cambio en los Institutos de educación Superior donde los estudiantes universitarios participa consciente y racionalmente, decidiendo entre alternativas racionales que le son presentadas. La conclusión demostró que es necesario la formación integral en los estudiantes universitarios, donde exista un comportamiento ético tomando en cuenta los valores y principios inculcados en el hogar y en la sociedad que son relacionados con los valores familiares y el uso sostenible de los recursos naturales, un consumo responsable, no contaminando, contribuyendo así al desarrollo sostenible para el desarrollo científico en los servicio comunitario.

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad Social, Compromiso Sustentable y Servicio Comunitario.

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA FORMACIÓN DOCENTE EN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR - INSTITUTO PEDAGÓGICO DE CARACAS

Audy Y. Castañeda C., Rosa Lopez de D'Amico, Inocencia Orellana

UPEL-IPC / UPEL-IPMAR / UNESR Núcleo Estudios Avanzados Caracas.

Resulta esencial indagar sobre las posibilidades que las TIC ofrecen al desarrollo de la docencia, pues se hace necesaria la transformación en la manera de entender y practicar la Comunicación mediada por las TIC. El presente estudio tiene como objetivo analizar las necesidades de formación y el uso formativo en TIC, desde el punto de vista del profesorado universitario en UPEL-IPC en relación con (a) la función que tienen las TIC para la innovación docente; (b) las necesidades de formación, capacitación y actualización en TIC; (c) las actividades metodológicas, Programación, diseño y desarrollo curricular de las TIC en la formación docente, (d) como se perciben estas herramientas desde su uso formativo en la

formación del profesorado. Esta investigación en desarrollo es un estudio de caso con una metodología que combina técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa e incluye investigación de campo. La población está constituida por docentes y estudiantes de la UPEL-IPC, mientras que la muestra, de carácter no probabilístico e intencional, está conformada por los docentes inmersos en cursos bajo la modalidad mixta, en los cuales se usan las TIC habitualmente. Se reportan los avances de la primera etapa, que consistió en la identificación de referentes teóricos, los cuales sugieren la necesidad de incorporar las TIC como herramientas tecnológicas en diversas áreas de acción, (a) innovación docente; (b) actualización en diversos temas; (c) Programación y diseño curricular; y (d) investigación, que conforman los ámbitos en donde se asientan las funciones de docencia, investigación, Extensión y gestión de la universidad.

PALABRAS CLAVE: TIC – educación universitaria – formación docente

MODELO DE MEJORAMIENTO CONTINUO PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICO - ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL IUTAG

Danny T. Ferrer A. de Canache

Ingeniero Civil. MSc. Asociado. Docente de Pregrado. Tutor académico. Coordinadora de la Especialización Gerencia de Obras Civiles.

La gerencia de las funciones académicas: docencia, investigación, administración y Extensión en los institutos de educación superior como el Instituto Universitario Alonso Gamero (IUTAG), son siempre objeto de análisis y reflexión por parte de los principales autores del escenario educativo. Es un proyecto factible, apoyado en un estudio de campo, no experimental, descriptivo y ex post facto; se abordó científicamente la gestión académico-administrativa del Departamento de Construcción Civil del IUTAG; con el cual se logró diseñar un modelo de mejoramiento continuo para esta instancia académica. La población objeto de estudio estuvo integrada por 34 docentes a los cuales se les aplicó cuestionario conformado por 57 reactivos con alternativas de respuestas tipo Likert. Entre las principales conclusiones destacan que los docentes consideran que la calidad de la docencia, la Extensión, la administración y la investigación es regular y que el Departamento objeto de estudio carece de organización de las funciones académico-administrativas, lo cual ha dificultado la implementación de programas de mejoramiento continuo. Como recomendaciones se sugiere dar a conocer a los

docentes el marco filosófico del Departamento y reorientar todo el trabajo académico-administrativo según lo establecido en él, e implementar el Plan de Mejoramiento Continuo que se presenta en esta investigación a los fines de optimizar la planificación, la administración, la integración de personal y el control en las funciones responsabilidad de los docentes, ya que en él se consideran como aspectos centrales el marco filosófico, la tecnología, el personal docente, la Comunicación organizacional, la Motivación, las relaciones interinstitucionales y la evaluación.

PALABRAS CLAVE: Calidad en educación, procesos académico-administrativos, modelo de mejoramiento continuo.

ANÁLISIS DIDÁCTICO DE UNA CLASE DE FÍSICA

Arteaga, Levi

Universidad de Carabobo

El presente trabajo tiene por objetivo mostrar los posibles conflictos presentados durante una clase de Campo Eléctrico. Para lo cual se realiza un análisis didáctico mediante el enfoque ontosemiotico (EOS) propuesto por Godino (2003) a una clase impartida por un docente especialista en matemática con 12 años de experiencia en la enseñanza de física. Dicha clase fue grabada, transcrita y posteriormente dividida en diferentes episodios llamados configuraciones didácticas (C.D.). El modelo metodológico seguido fue de corte cualitativo. Los resultados del análisis demostraron detalles la estructura y funcionamiento de una clase de física. Este análisis brinda explicaciones sobre por qué se presentan determinadas dificultades en los alumnos. Por una parte podemos afirmar que la clase analizada fue impartida bajo un enfoque conductista y que los alumnos tienen dificultades para comprender el fenómeno de campo eléctrico que se observan, a través de los conflictos semióticos descritos en el análisis de la transcripción. Además, se pueden hacer predicciones sobre lo que probablemente sucederá en un proceso de enseñanza y aprendizaje de otros contenidos de la física que estén relacionados con el Campo Eléctrico: se producirán conflictos semióticos parecidos que no serán resueltos y generaran dificultades. Dicho en forma breve la clase conductista es una de las causas de la generación de determinados problemas.

PALABRAS CLAVE: Campo eléctrico, enseñanza, enfoque ontosemiotico.

INNOVACIÓN DOCENTE EN EL ÁMBITO DE LA MODALIDAD BLENDED LEARNING

Cánchica, C. Marbelys E Pernalette Ch., Doris J. Coello, Yiovanny

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Área Ciencias de la educación.

El constructo innovación Educativa ha sido reconocido por estudiosos del tema como un término polisémico, justificado por conceptualizaciones que expresan diferencias en cuanto a su naturaleza, objeto y alcance fundamentalmente. En consecuencia se ha identificado que además existe una multidimensionalidad en su significado lo cual puede ser expresado como una taxonomía que permite clasificar los tipos de innovación. En el ámbito del Blended Learning existen factores que pueden determinar el proceso de cambio de una modalidad convencional a una innovadora, en esta ponencia la mirada se ha centrado en el docente. En este sentido, se ha planteado como objetivo Caracterizar el proceso de innovación docente en la modalidad Aprendizaje Dialógico Interactivo (ADI) de la UNEFM. El paradigma de la investigación es cualitativo y se aplico el método de Teoría. Los sujetos de la investigación han develado un corpus teórico sobre las estrategias que aplican los docentes para alcanzar procesos de innovación educativa en el marco de una modalidad blended learning.

PALABRAS CLAVE: Blended Learning, innovación Docente, Estrategias, Aprendizaje Dialógico Interactivo y Teoría Fundamentada

LA DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO: UNA VISIÓN RELATIVISTA

Dra. Morayma González Gilbert

Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, Dpto. educación Especial.

La presente pasantía investigativa tuvo como propósito generar un cuerpo reflexivo, relacionado con la atención del estudiante con discapacidad en la universidad. Para ello, se asumió el socio construccionismo como la vía que permitió a las personas involucradas, describir e interpretar el mundo donde viven, tomando en cuenta el contexto donde se desenvuelven, y asumiendo el conocimiento como el reconocimiento de sus realidades múltiples basadas socialmente en la experiencia de esta población. Dada la naturaleza de la investigación se enmarco en los supuestos del enfoque cualitativo, desde una perspectiva etnográfica. Las universidades donde se realizo este proceso investigativo fueron las siguientes: Universidad del Rosario, Universidad Nacional, Universidad Pedagógica y Universidad Iberoamericana ubicadas en Bogotá/Colombia, así como la Universidad Pedagógica Experimental Libertador/ Instituto Pedagógico de Caracas/Venezuela. Por ello, permitió un conjunto de reflexiones referente a la atención de este

colectivo con discapacidad en la universidad, respetando sus diferentes contextos y realidades.

PALABRAS CLAVE: Discapacidad, inclusión educativa, universidad.

JORNADAS DE APLICACIONES DEL ÁLGEBRA: HACIA UN CAMBIO EN LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL ÁLGEBRA UNIVERSITARIA

Andrés A. González Rondell

Núcleo de investigación en educación Matemática “Dr. Emilio Medina” (NIEM), UPEL- Maracay.

El punto de partida son las dificultades que tienen los estudiantes en el aprendizaje del Álgebra y la urgente necesidad de establecer cambios revolucionarios en la didáctica empleada. Mostramos algunos hallazgos relacionados con los procesos de comprensión de los objetos y los procesos propios del Álgebra universitaria en un grupo de futuros profesores de Matemática; la indagación está en desarrollo y forma parte de un estudio mayor, de carácter cualitativo, fenomenológico-interpretativo que busca plantear relaciones entre los procesos del pensamiento algebraico y la mediación tecnológica. El procedimiento de recolección de la información consistió en la realización, por parte de los estudiantes, de un evento denominado Jornadas de aplicaciones del Álgebra en el que se debían establecer y hacer explícitas las relaciones, vínculos o aplicaciones del Álgebra mediante las perspectivas intra (Otras ramas de la Matemática: Análisis, Geometría, etc.) e inter (Otras áreas de conocimiento: Economía, Informática, Biología, Física, etc.). La información que se recogió es del tipo escrita y proviene de las reflexiones de los participantes en relación con los objetos manipulados, éstas se examinan mediante técnicas de análisis cualitativo de contenido. Algunos resultados muestran como el discente concientiza la complejidad de los objetos propios del álgebra y el rol que tiene la simbología; constatamos un cambio a nivel actitudinal que propende al favorecimiento de la comprensión de los contenidos. Estos cambios son importantes considerando la imperiosa necesidad de introducir reformas en la formación inicial del educador matemático con miras a la incorporacion en ella de conceptos como la interdisciplinariedad.

PALABRAS CLAVE: Pensamiento Algebraico, Álgebra Universitaria, formación Inicial del Educador Matemático.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA FOMENTAR LAS HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL.

Zenia Escorihuela

UPEL

La presente investigación tuvo como objetivo fundamental proponer estrategias didácticas para fomentar las habilidades motrices básicas en niños y niñas de educación Inicial. El trabajo se desarrollo bajo la modalidad de proyecto factible, apoyado en una investigación de campo de tipo descriptiva. La población estuvo conformada por 24 docentes que laboran en dicho preescolar, quedando la muestra representada por el 100% de la población, considerándose como una muestra censal. Como técnica de recolección de datos se utilizo la encuesta y el instrumento fue cuestionario, el cual fue validado por el juicio de tres (3) expertos en el área; uno, en educación Física, uno, en Psicomotricidad, y uno, en metodología de la investigación, quienes revisaron y emitieron su opinión acerca de la congruencia, claridad y pertinencia del instrumento con la investigación. Posterior a la aplicación del instrumento, se procedió a organizar y tabular los datos, los cuales se vaciaron en cuadros de frecuencias y porcentajes, lo que permitió realizar el análisis de los mismos y su representación gráfica. Los resultados obtenidos arrojaron que las docentes no planifican actividades para estimular las habilidades motrices básicas, por lo que se concluye que las docentes en educación inicial deben adecuar su practica pedagógica concibiendo las actividades que involucren dichas habilidades en el espacio exterior, utilizando recursos didácticos, para así contribuir al desarrollo pleno y armónico del niño/a y de esa manera contribuir a su desarrollo integral. En atención a esa conclusión se elaboro una propuesta.

PALABRAS CLAVE: Estrategias Didácticas, Habilidades Motrices Básicas, educación Inicial.

MODELO PEDAGÓGICO DEL ROL DE LOS SUJETOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN EN VALORES EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN VENEZUELA

Ledys Lisbeth Jiménez González

Universidad Bolivariana de Venezuela

El Modelo Pedagógico del rol de los sujetos del proceso de formación en valores se asienta en fundamentos de naturaleza psico-pedagógica, generados por pensadores “nuestro-americanos” que asumen el carácter social de la educación, el papel transformador de ella y el valor de la acción pedagógica para garantizar la formación de individuos que como parte de la sociedad, se configuren como sujetos sociales e históricos para asumir la necesidad de cambiar constantemente su entorno en la dirección del proyecto de liberación Nacional. El conjunto de acciones planteadas en el modelo Pedagógico permiten la articulación entre las unidades académico- estratégicas de la

universidad Bolivariana para dirigir la formación en valores en la Universidad Bolivariana de Venezuela en el estado Barinas. Estas abarcan: etapa preparatoria, etapa axiológica, etapa de concreción y etapa de evaluación de la formación en valores en la universidad bolivariana de Venezuela Eje Barinas-Portuguesa. Del intercambio realizado con estudiantes, docentes y directivos se obtiene como esencialidad que las diferentes etapas del Modelo se interrelacionen de manera coherente y destacan el vínculo entre las unidades estratégico-académicas de la universidad y la formación permanente, lo cual favorece en gran medida la formación en valores en la Universidad Bolivariana de Venezuela.

PALABRAS CLAVE: Formación en valores, sujetos, Universidad Bolivariana de Venezuela.

RELACIÓN DE PODER Y DESEMPEÑO LABORAL. UN ESTUDIO CUALITATIVO EN EL CONTEXTO EMPRESARIAL.

Msc. Leonardo Peña Dr George Davy Vera.

Ministerio del Poder Popular para la educación La Universidad del Zulia.

Este fue un estudio fenomenológico cualitativo sobre las relaciones de poder y el desempeño laboral del empleado. Se desarrollo en varios episodios; en un primer episodio se describe la finalidad del estudio, la cual es examinar como la relación de poder potencia o restringe el grado de satisfacción del desempeño del empleado dentro del contexto empresarial. Se explica la pregunta principal de investigación: ¿Como el ejercicio del Poder se relaciona con el Desempeño Laboral en las organizaciones? En un segundo episodio se discurre las bases del estudio, dado varios aportes teóricos como las Estructuras de Poder (Weber, 1967; Hobbes, 1968; Foucault, 1976), las posturas relacionadas con el desempeño laboral (Mora ,2007) y la administración del desempeño (García, 2003). En un tercer episodio se procede a describir el enfoque epistemológico y metodológico conocido como Fenomenología Hermenéutica (Gadamer, 1999), describiendo la pretensión integrativa Gadamereana del progreso de la ciencia y el pensamiento en una concepción unitaria de la experiencia del mundo que se fundamenta en un lenguaje común. Finalmente, un episodio cuarto y quinto dedicado a los resultados de la investigación desde los propósitos y las preguntas del estudio, en la aplicación del Círculo Hermenéutico, para ello Gadamer resalta la necesidad de aprender la virtud hermenéutica “exigencia de comprender al otro”. Algunos hallazgos fueron el uso del poder experto para la dominación, la sumisión ante la coerción, los pensamientos desvalorativos hacia el empleado, la desMotivación hacia el desempeño laboral, uso del diálogo, silencio y las expresiones verbales en la disminución del poder.

PALABRAS CLAVE: Relación de poder, desempeño laboral, fenomenología hermenéutica, contexto laboral.

ORIENTACIÓN EN FAMILIA. TEORÍA Y PRAXIS EN LA CONVERSIÓN DE LA SALUD MENTAL DE LA FAMILIA VENEZOLANA

Mgr. Leonardo Peña Lcda. Carmen Guillén.

Ministerio del Poder Popular para la educación.

Este fue un estudio relacionado con la teoría y praxis de la Orientación desde la aplicación de actividades desde la formación del pregrado donde el aprendiz bien llamado Orientador en formación adquiere una serie de competencias que le permiten desde el ser, hacer, conocer y convivir, atender de manera diferenciada de acuerdo con los requerimientos del sistema humano situaciones que atenten contra el bienestar de la familia como ente fundamental en la conformación de la sociedad Venezolana. Para ello, adquieren una formación basada en valores junto con el manejo de estrategias teórico prácticas como simulaciones en clase de acuerdo a los tipos y dinámica familiar, declaración de prejuicios ante familias con situaciones especiales: familias religiosas, homogámicas, farmacodependientes, tercera edad, familias juveniles, entre otras. Así mismo, se puede destacar el desarrollo de procesos de pensamiento de segundo nivel donde aprender a percibir las situaciones de la vida desde diferentes puntos de vista, todos esto a través del análisis de programas de televisión públicos como privados, músicas de todos los géneros, fotografías y publicidades y propaganda, siendo el punto de partida en el desarrollo de roles y tareas inherentes al cargo a ejercer como Orientador desde las áreas y contextos de trabajo a fin de ser promotores de la salud mental de la familia Venezolana favoreciendo a una mejor calidad de vida desde la familia, la escuela y la comunidad mediante la exploración intervención y evaluación de las personas atendidas.

PALABRAS CLAVE: Orientación en familia, teoría, Praxis, Pensamiento crítico, Pensamiento reflexivo. Ética del Orientador.

LAS MANIFESTACIONES CULTURALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE VALORES DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN

Lorena Romero.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito develar las manifestaciones culturales para el fortalecimiento

de valores de igualdad y cooperación. El estudio se inserto bajo la modalidad de proyecto factible, apoyada en una investigación de campo de carácter descriptivo, con soporte bibliográfico y documental, la población estuvo comprendida por tres (3) docentes y treinta (30) niños y niñas de la II Etapa de educación Básica de la institución objeto de estudio quedando la muestra conformada por la totalidad de la población, considerándose como una muestra censal Como técnica de recolección de datos se utilizo la encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario, el cual fue validado, luego se le aplico a una prueba piloto, se le determino la confiabilidad a través del coeficiente de alfa de Cronbach. Obteniendo como resultado que las manifestaciones culturales son un hecho colectivo, una actividad ineludible, en cuya realización cada participante se funde en la acción, la emoción y el deseo de compartir e integrarse en el colectivo. En la actualidad existe una gran preocupación por reconstruir al país, pues se encuentra abocado hacia un mundo de competitividad, consumismo y ostentación; es decir, existe una sociedad con alto nivel de carencia de valores, caracterizada por la práctica de acciones dominadas por el poder y la fuerza física, además de la indiferencia hacia la verdadera convivencia social, evidenciándose aspectos negativos tales como: irrespeto, intolerancia, desigualdad, injusticia y desarraigo. Esta realidad invade todos los sectores de la sociedad, inclusive la educación venezolana. Por lo cual se genera la necesidad de transformar el sistema educativo, ya que la educación es el componente esencial para el desarrollo pleno de las personas y por ende de la sociedad. Ahora bien, desde donde la transformación. Desde las raíces de la venezolanidad: sus manifestaciones culturales, éstas además, de proporcionar placer físico y emocional, tienen efectos psicológicos, puesto que a través de ellas los sentimientos y las ideas se pueden expresar y comunicar. El compartir ritmos, saberes y experiencias desde las manifestaciones culturales posibilita que los niños y niñas fortalezcan valores de igualdad y cooperación en el contexto escolar. Objetivo de la investigación: Develar las manifestaciones culturales para el fortalecimiento de valores de igualdad y cooperación en niños y niñas de la II Etapa de educación Básica Julio Páez en el Municipio Girardot- Estado. Metodología: El tipo de investigación se enmarco dentro de la modalidad de proyecto factible, apoyada en una investigación de campo de carácter descriptivo, con soporte bibliográfico y documental, la población estuvo comprendida por tres (3) docentes y treinta (30) niños y niñas de la II Etapa de educación Básica de la institución objeto de estudio, quedando la muestra conformada por el total de la población. Se aplico la técnica de la encuesta, por medio de un cuestionario tipo escala de Likert validado por 3 expertos y su confiabilidad se realizo por medio de una prueba piloto a dos (2) docentes y seis (6) niños y niñas escogidos al azar de diferentes instituciones. Después de su aplicación se procedió al análisis de los datos para la elaboración, aplicación y evaluación de la propuesta. Resultados y Conclusiones: Las manifestaciones culturales

son un hecho colectivo, una actividad ineludible, en cuya realización cada participante se funde en la acción, la emoción y el deseo. Permite a los docentes promover climas favorables para la optimización de una vida académica y social. Orienta el comportamiento hacia el desempeño de actividades grupales y participativas, donde se conjugan los valores cooperativos y de igualdad. Propicia un ambiente de confianza, tolerancia, esfuerzo, sinceridad, escucha y entendimiento.

PALABRAS CLAVE: Manifestaciones culturales, Valores, Igualdad, Cooperación.

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA. E TI-MATURÍN

García Omaira; Marcano Héctor

UDO, Unidad de Estudios Básicos, Escuela Técnica Industrial.

Esta era tecnológica ha transformando las tareas de aprendizaje y de facilitación del mismo en la sociedad moderna. No obstante, nos encontramos con un docente cuya práctica educativa se circunscribe al dictado de clases. ¿Qué sucede con nuestra educación?, ¿Hasta qué grado nuestros actuales docentes y alumnos permanecerán indiferentes ante las nuevas tecnologías de información y las Comunicaciones? Pocos docentes reconocen que, en la ausencia de la alternativa abierta y de la competencia leal y sana, la escuela futura y el salón del mañana continuarán siendo los mismos sitios tradicionales que vienen siendo si no hacemos nada por cambiar e innovar. El propósito de este estudio es diagnosticar el impacto e interacción existente entre docentes y alumnas en el uso y manejo de las TIC en educación, en especial como la informática influye en el desarrollo de sus actividades educativas en la III Etapa de educación Básica de la Escuela Técnica Industrial “Maturín”. La investigación es Descriptiva de Campo. Para la obtención de la información se aplico un instrumento a los docentes y estudiantes, y los datos se analizaron de manera absoluta e inferencial. Se concluye que: está muy limitado el uso de las diversas herramientas educativas de las TIC para el personal docente y alumnado, por cuanto están sujetos al cumplimiento de un rígido horario de clases. La sala de Informática de la ETI no cumple con los requerimientos mínimos para llevar con eficiencia la labor educativa con inclusión de las TIC.

PALABRAS CLAVE: Tecnología de la Información y Comunicación, Informática, educación.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA CON EL USO DE BLOG PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS

Riera R., Norellis A.; Almeida S., Grecia B.

Universidad Central de Venezuela, Escuela de educación, Departamento de Estadística e Informática, Cátedra de Informática y educación.

El objetivo general es evaluar la efectividad de estrategias de enseñanza con el uso del blog para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes, a través de su aplicación en situaciones instruccionales en 5to grado de educación Primaria. Esta experiencia se llevo a cabo en un Centro Bolivariano de Informática y Telemática (CBIT). Los contenidos desarrollados se basaron en el reciclaje y la reutilización de desechos solidos en la escuela y la comunidad. La investigación es de tipo exploratoria y también evaluativa, con un diseño de campo y además se enfoca hacia algunos de los aspectos del diseño de investigación preexperimental. Se evaluó la efectividad de las estrategias de enseñanza con el uso del blog para lograr aprendizajes significativos, considerando el nivel con que se alcanzo lo planificado en función al grado con que se lograron los objetivos previstos. Dicha evaluación se logro a través de la aplicación de los siguientes instrumentos: pre test, hojas de registro de procesos y productos y post test. Los resultados obtenidos permitieron concluir que las estrategias de enseñanza con el uso del blog aplicadas fueron altamente efectivas, posibilitaron lograr los objetivos previstos en función de la planificación realizada y permitieron alcanzar aprendizajes significativos en los estudiantes. Los resultados no se pueden generalizar, por ser un estudio exploratorio, pero si pueden constituirse en una guía para la aplicación de estrategias de enseñanza con el uso del blog.

PALABRAS CLAVE: Blog, estrategias de enseñanza, aprendizaje significativo.

INCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN: ENSEÑAR CON B-LEARNING

René Hernández, Joel Cobis, Joyrene Cobis.

Universidad del Zulia. Grupo de investigación Desarrollo Gerencial

El presente estudio se centra en una investigación cuyo objetivo fue determinar la importancia de la innovación como elemento clave en la educación, a través de la enseñanza con b-learning. La metodología empleada fue de tipo descriptiva, considerando una muestra representativa de estudiantes de las universidades públicas y privadas del Estado Zulia en Venezuela. Entre los resultados, se obtuvo que las unidades de información manifestaron la necesidad de incorporar nuevas estrategias de enseñanza basadas en el b-learning , así también que debe incorporarse tecnología de punta en el proceso de enseñanza aprendizaje, en función de desarrollar

competencias para la gestión y el manejo de tecnologías en la formación gerencial. Se concluye que es necesario fomentar las competencias para el manejo de la innovación tecnológica en la formación gerencial, en aras de promover el desarrollo y consolidación de la denominada cultura de innovación en las universidades venezolanas para el alcance de las metas del milenio propuestas por las Naciones Unidas recientemente, así también que se promueve la inclusión en función de abarcar una mayor cantidad de estudiantes atendidos a través de esta modalidad de estudios. Se recomienda en tal sentido promover la incorporación de tecnologías educativa de punta, que considere el b-learning como modalidad de educación formal, propiciando así espacios virtuales para la enseñanza promoviendo la inclusión.

PALABRAS CLAVE: Innovación, inclusión social, b-learning, estrategias de aprendizaje inclusivo.

ESTRATEGIA PARA FORTALECER MODOS DE RAZONAMIENTO Y ASOCIADA CAPACIDAD INDAGATORIA EN ESTUDIANTES

Rojas, Sergio y Serrano, Orlando

Departamento de Física, Universidad Simón Bolívar. Departamento de Ciencia y Tecnología, Universidad Experimental de Guayana

El desarrollo y “aparición” de procesos mentales conducentes al entendimiento de conceptos abstractos y a la asociación de ideas que permiten resolver problemas complejos puede tomar semanas, meses e inclusive, años. Pero tal habilidad solo puede desarrollarse mediante esquemas de enseñanza-aprendizaje que la estimulen. Llegar a ese estado requiere que nuestros modos de instrucción sobrepasen la exigencia de la simple memorización y repetición de hechos o de la ejecución obligada de proyectos que, en el mejor de los casos, solo requieren de la asociación de conceptos que se entienden a medias. Con el objetivo de capturar esquemas de razonamiento en estudiantes universitarios para así estudiar sus modos de razonamiento, iniciamos este estudio con el diseño y aplicación de una prueba diagnostico consistiendo de dos problemas no estructurados (distintos a los del tipo dado A encuentre B), aunque concebidos de acuerdo al nivel de conocimiento universitario. Los resultados indican una carencia de metodologías para evaluar la validez de un planteamiento, de una solución o de un resultado. Así, con apoyo tanto en nuestros resultados como en otros publicados en la literatura especializada, mostraremos evidencias de que una estrategia de resolución de problemas bien estructurada y aplicada como un proceso dinámico ofrece una forma viable para ayudar a los estudiantes a alcanzar esquemas de pensamientos como los de un Experto Adaptable, muy hábil en innovación y eficiencia,

lo cual es un resultado deseado del proceso de enseñanza-aprendizaje como instrumento que magnifica la capacidad indagatoria y el aprendizaje futuro de los estudiantes.

PALABRAS CLAVE: investigaciones en la enseñanza de la física, resolución de problemas, razonamiento cuantitativo.

DIDÁCTICA CONVERSORA DEL CONOCIMIENTO: CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO INTEGRATIVO EN EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

López de S. Carmen

Núcleo de investigación Educativa Barinas, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Universidad Pedagógica Experimental Libertador

Emprender un estudio en referencia con la práctica docente en educación universitaria, más específicamente lo concerniente con la transmisión y conversión del conocimiento, constituye un desafío para la didáctica del referido nivel educativo. Esto involucra, entre otras cosas, asumir un discurso innovador sobre la creación y un hacer comprometido con la acción para alcanzar un deber ser conducente a la interpretación de situaciones de intervención social, así como la proposición de razonamientos que permitan impregnar valores y compromisos éticos, cimentándose en las demandas y exigencias actuales de la sociedad. Se plantea una investigación referida a la generación de un modelo integrativo, desde la dialogicidad y la transposición didáctica, que represente la conversión del conocimiento en el marco de la didáctica universitaria. Es un estudio enmarcado en el enfoque de investigación del racionalismo crítico, con base en la estructura del método deductivo: de los hechos al problema, del problema a la hipótesis, de la hipótesis a las teorías, de las teorías al modelo, del modelo a las comprobaciones, de las comprobaciones a las aplicaciones. La disertación, aún en construcción, postula una tesis en la cual se establecen las teorías relacionadas con el proceso didáctico de conversión del conocimiento científico en educación universitaria, desde una concepción dialógica del docente y de transposición didáctica del conocimiento.

PALABRAS CLAVE: Conversión del Conocimiento, Modelo Integrativo, Didáctica Universitaria.

DESENCUENTRO PEDAGÓGICO EN LA EDUCACIÓN MEDIA GENERAL

Orellana, I.

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Universidad Católica Andrés Bello.

Hoy día, el contexto en el cual se desarrolla la educación en Venezuela es complejo: la incorporación de las tecnologías de la información, la ausencia de referentes éticos y el predominio de la violencia terminan por producir un desencuentro entre el docente y el estudiante. El objetivo de este estudio fue describir algunas de las estrategias que despliegan los docentes frente al comportamiento irregular de los alumnos en el aula desde diferentes perspectivas pedagógicas. Se utilizo el método etnográfico educativo, para analizar los procesos Pedagógicos de 2 aulas de 4to año: una de un liceo del oeste y la otra de un liceo del este de la ciudad de Caracas. Algunas conclusiones: La realidad de hoy exige docentes de calidad, con características adecuadas a los nuevos tiempos. Que sepa mediar los conflictos en el aula, utilizar herramientas para la inclusión en vez de la represión y exclusión, comprender la cultura que traen los jóvenes, los efectos de la violencia intrafamiliar sobre los niños y jóvenes que no logran colocar en palabras sus sentimientos. Además debe saber integrar la tecnología que compite de manera desleal en el aula y la cual es apoyada por los representantes, dejando por fuera al docente que no lo conoce y maneja. Por último, el afecto es la mejor arma que tiene el docente para evitar el desencuentro Pedagógico.

PALABRAS CLAVE: Exclusión escolar- Inclusión Escolar- Etnografía- Pedagogía sistémica.

ENFOQUE GEOPOLÍTICO PARA LA FORMACIÓN EPISTEMOLÓGICA Y ÉTICO-POLÍTICA EN EL PFG EN GESTIÓN AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Vivas R. Inés E

PFG Gestión Ambiental, Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV)

La formación integral en el Programa de formación de Grado (PFG) en Gestión Ambiental de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), tiene un carácter insoslayable, tanto en el tipo de conocimiento que se produce y reproduce acerca de la realidad socio ambiental, como por la impronta ético-política de acción transformadora, que dicho conocimiento debe tener en el marco de la Revolución Bolivariana y en el trabajo de investigación socio educativa en y con las comunidades de los sectores históricamente desposeídos. No obstante a los lineamientos de la política educativa y en particular a los planteados en los documentos internos de la UBV, se identificaron un conjunto carencias en el proceso de formación de los futuros gestores ambientales, que llevo a identificar como problema importante: La poca presencia del análisis dialéctico de la realidad socio ambiental y del contexto socio histórico, en el proceso Pedagógico del PFG Gestión Ambiental, lo que limita la formación integral en sus componentes epistemológico y

ético-político. A objeto de proponer una alternativa pedagógica de solución, se planteo una estrategia metodológica desde la perspectiva de la educación emancipadora y pedagogía crítica radical, que aborda las configuraciones del conocimiento, a partir del enfoque geopolítico; contemplando el estudio de las contradicciones naturaleza-sociedad y capital- trabajo, el territorio-poder político, desde una perspectiva dialéctica. Se logro identificar, en esta etapa, qué contenidos incorporar en los distintos niveles de formación profesional y qué valores fomentarse en un área de conocimiento tan complejo como es la Gestión Ambiental.

PALABRAS CLAVE: Programa de formación de grado en gestión ambiental, formación integral, formación epistemológica y ético-política, perspectiva dialéctica materialista, enfoque geopolítico.

DIMENSIONES DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL SIGLO XXI.

Julián Arena, Gilberto Picon, Sara Lara, María de la Paz Silva.

Laboratorio Socio-Educativo: LABSOEDU. UPEL-IPC

Una de las principales preocupaciones que enfrentan las universidades es la adecuación de su currículo a las demandas requeridas por la sociedad actual. En consecuencia las instituciones universitarias adelantan una transformación curricular con la intención de cubrir esas demandas. La temática desarrollada en esta investigación se centra en la revisión del cambio de paradigma operado en la actualidad y su impacto generado en la cultura de los niños y jóvenes en formación. Su operacionalización se efectuará mediante la validación de un modelo, emergente de investigaciones culminadas. El estudio de este paradigma, se deriva de la caracterización de la profesión docente tomando en cuenta los principios y valores de la democracia, relacionada con las demandas y oportunidades requeridas actualmente, basadas en los derechos humanos, como dimensiones de competencias del educador. También se revisa brevemente la importancia de la investigación y Comunicación en equipo como actividad intrínseca en la búsqueda de la caracterización de la reciente pedagogía. El contenido expuesto representa el producto compartido de estas investigaciones de carácter cualitativo utilizando variadas técnicas, como la entrevista a profundidad, el tiempo subjetivo o Time-tau (?), entre otras. En la ejecución se han alcanzado los siguientes objetivos: estudio de la propuesta, determinación de responsables, consulta con expertos, operacionalización de la propuesta, y revisión de los resultados de investigaciones realizadas por miembro del Laboratorio socio educativo: Labsoedu. Aunque no se ha finalizado la investigación, los resultados parciales lucen prometedores en este proyecto de

innovación.

PALABRAS CLAVE: Transformación universitaria, currículum, paradigma, valores.

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA DESDE LAS RELACIONES, EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES HUMANAS

Neidha Rebeca Oropeza R Rosa Lopez de D'Amico.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador

Todo estudio de una lengua viva exige de su estudiante, profesor y/o investigador el conocimiento; no solo de los elementos gramaticales, sintácticos o lingüísticos, sino también demanda conocer la cultura en la que la lengua y sus hablantes están inmersos. Idea que se sustenta en el hecho de que en los pensa de estudios de las universidades venezolanas se encuentran áreas relacionadas con el estudio de la literatura, la cultura y el lenguaje. Como es el caso en la especialidad de inglés de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador-UPEL Maracay, donde existen limitaciones para desarrollar trabajos relacionados con el conocimiento de las diferencias idiomáticas, étnicas, sociales, lingüísticas, literarias, geográficas y/o tradiciones que existen entre los pueblos donde una misma lengua es hablada; lo que a su vez dificulta el estudio comparativo de esas culturas con la propia, disminuyendo así la visión del mundo tan necesaria en el contexto globalizado de hoy. A través de proyectos de investigación adscritos al Centro de investigación Culturas y Lenguas, se generan herramientas útiles para la enseñanza, lo que ha permitido incorporar al aula de clases elementos que dibujan mejor la realidad lingüística, literaria y cultural de la lengua estudiada. El propósito esencial es motivar a estudiantes y profesores hacia la investigación e implementación de estudios, técnicas, herramientas innovadoras creativas, activas y actualizadas en la enseñanza de lenguas a través del conocimiento, uso e interrelación del lenguaje, la literatura y la cultura de los pueblos.

PALABRAS CLAVE: investigación, Literatura, Cultura, Lenguaje, formación pedagógica

ESQUEMAS CONCEPTUALES ASOCIADOS A LAS DEFINICIONES DEL ANÁLISIS MATEMÁTICO I

Albannis Ramos, Carmen Valdivé

La investigación que se realiza tiene como propósito estudiar los esquemas conceptuales asociados a las definiciones que tienen los estudiantes de Análisis Matemático I. Conceptualmente la investigación se enmarco dentro de la teoría cognitiva Pensamiento Matemático Avanzado y metodológicamente se

ubica dentro de la perspectiva Humanístico-interpretativa. Es descriptiva y exploratoria. Los actores sociales lo conformaron siete estudiantes del curso Análisis Matemático I de la Carrera de Licenciatura de Ciencias Matemáticas pertenecientes al sexto semestre de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) en el lapso I – 2010. La recolección de la información se realizo mediante la aplicación de un cuestionario inicial y entrevistas semi-estructuradas. Entre los hallazgos se mencionan: (1) En el estudio de los esquemas conceptuales previos asociados a las definiciones del Análisis Matemático I se pudo notar que la mayoría de los estudiantes conocen las definiciones sin embargo presentan ideas asociadas a procesos algorítmicos propios del Cálculo y a no a definiciones. (2) En el estudio de la evolución de los esquemas conceptuales se pudo notar que estos evolucionaron a medida que el estudiante está en contacto con la teoría formal. Así un estudiante puede iniciarse con ideas informales y terminar con un conocimiento formal.

PALABRAS CLAVE: Esquemas Conceptuales, Definiciones.

EL PROYECTO EDUCATIVO INTEGRAL COMUNITARIO COMO MECANISMO PARA PROMOVER EL DESARROLLO ENDÓGENO EN EL MUNICIPIO CABIMAS.

Kerwin José Chávez Vera; África Calanchez; Carmen Caraballo.

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt Centro de investigación para la Promoción del Desarrollo Endógeno.

La nueva visión educativa venezolana, requiere procesos transformadores que permitan avances significativos en la sociedad, estos deben ser propiciados por los propios individuos considerando para ello las potencialidades con que cuentan. En ese sentido, la presente ponencia tiene como objetivo presentar los avances del Proyecto de investigación titulado: Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC) en los liceos del municipio Cabimas, como mecanismo para promover el Desarrollo Endógeno en su entorno, basado en los postulados establecidos en el Sistema Educativo Bolivariano, que busca establecer una educación emancipadora y liberadora que incida directamente en el entorno. El propósito principal del estudio es promover el PEIC en los treinta y tres liceos del municipio, esto mediante un proceso reflexivo desarrollado bajo la modalidad investigativa de investigación Acción Participativa siguiendo para ello cuatro fases establecidas por Montenegro (2007) las cuales son: 1. Constitución del equipo e integración del investigador. 2. Identificación de la situación a intervenir. 3. Planificación y ejecución de las acciones. 4. Reflexión y evaluación. A través de estas etapas se detectan las debilidades que presenta la institución en el proyecto y

mediante actividades con la comunidad educativa se propicia un proceso de transformación. Para la fecha se han atendido 9 liceos Bolivarianos y 2 instituciones privadas, lo que representa 356 estudiantes y 110 docentes. Los investigadores establecen mecanismos permanentes de Comunicación que permitan monitorear el proceso transformador.

PALABRAS CLAVE: PEIC - investigación Acción Participativa – Desarrollo Endógeno

EL SOFTWARE J/CLIC Y LA ENSEÑANZA DE LA ACENTUACIÓN EN LA E.B. “JUAN DE DIOS MONZÓN”, PUEBLO NUEVO – ESTADO FALCÓN.

Baron G. Simon L.; Moreno G. Evilexy K.

Núcleo de investigación Educativa Paraguaná - Extensión Académica Paraguaná – UPEL-IMP.

La presente investigación surgió de una reflexión crítica del proceso de enseñanza y aprendizaje en los educandos del 5to grado de la Escuela Bolivariana “Juan de Dios Monzón”. La misma se fundamento en una metodología de investigación acción participativa. Para esto fue necesario realizar un previo diagnostico cuyo objetivo estuvo dirigido a detectar debilidades en la lengua escrita. La metodología incorporo como técnicas la observación, los ejercicios prácticos interpretativos, la prueba y la triangulación de instrumentos. Se hicieron registros significativos mediante el uso de diferentes instrumentos como: escala descriptiva, escala gráfica y prueba diagnostica; obteniéndose como resultado que estos estudiantes se les dificultaba tomar en cuenta la sílaba tónica, la diferenciación entre vocales débiles, fuertes, diptongo, hiatos, separación en sílaba, tipos de acentos, y la regla EGA. La propuesta educativa tuvo como objetivo general aplicar estrategias didácticas orientadas al uso de un software educativo J/CLIC que permitan facilitar el proceso de enseñanza del acento en los educandos del 5to grado de la escuela antes mencionada. La propuesta de cambio y transformación se baso en estrategias, actividades digitalizadas y multimedia a través del uso del software J/CLIC; desarrolladas en un tiempo de cuatro semanas; obteniéndose como resultados que efectivamente los estudiantes a través del software J/CLIC, lograron identificar la sílaba tónica y el reconocimiento de la regla EGA, así como colocar correctamente la tilde a las palabras sustentando el por qué y el para qué de dicho proceso.

PALABRAS CLAVE: Didáctica de la lengua, Acentuación, Software J/CLIC.

DISMINUCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL EN EL AULA

Zandra Ravelo Díaz

Universidad Central de Venezuela

El vertiginoso uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC en el campo educativo, ha traído como consecuencia la transformación de los factores que le integran. Entre ellos, se encuentra la figura docente quien representa el área que requiere de mayor atención para que la inserción de las TIC en el aula sea un hecho, pues el estudiante quien representa el otro factor de peso se encuentra en su mayoría tecnológicamente alfabetizado. Dicha situación, genera en el aula una marcada brecha digital que se evidencia a través del diferente uso y manejo de las TIC por partes de los principales actores del proceso educativo, generando así una marcada brecha digital dentro de la dinámica escolar. Por tal motivo, es necesario desarrollar estrategias que contribuyan a la disminución de dicha brecha. Ante la búsqueda de dichas estrategias, se realizó una investigación en la U.E.B. Focion Febres Cordero ubicada en el Municipio Pueblo Llano del Estado Mérida, que tenga como objetivo general “Analizar las posibilidades que los círculos de aprendizaje ofrecen como estrategia para la disminución de la brecha digital entre docentes y estudiantes de la segunda etapa del nivel de educación básica en la institución anteriormente mencionada. La metodología se basó en la combinación de los enfoques de investigación cuantitativo y cualitativo obteniendo como resultado la viabilidad de los círculos de aprendizaje como una estrategia efectiva en pro de la alfabetización de los docentes de educación básica dentro de la dinámica escolar cotidiana.

PALABRAS CLAVE: Brecha digital, educación básica, competencias tecnológicas de los actores, círculos de aprendizaje, trabajo colaborativo

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LOS CONTENIDOS DE LÓGICA PROPOSICIONAL BASADA EN EL USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE.

Uriel Castellanos.

Universidad de Carabobo. Núcleo de Investigación Educativa Paraguaná
UPEL-IMP.

La investigación consistió en la propuesta del diseño de una estrategia didáctica para la enseñanza de los contenidos de Lógica Proposicional basada en el uso de la Plataforma Virtual Moodle. La estrategia estuvo dirigida a los docentes de la asignatura Lógica Matemática del pensum de estudio de la

FACE-UC. Teóricamente se basó en el criterio de selección y diseño planteado por Cabero (2007) y en la teoría instruccional de Gagné (1993). Metodológicamente, se planteó un proyecto factible que se apoyó en investigaciones documentales y de campo. Se desarrollaron y se ejecutaron las siguientes fases: diagnóstica, de factibilidad y la propuesta. Para la fase de diagnóstico se aplicaron dos instrumentos a los docentes, uno orientado a explorar los procesos de instrucción y el otro para identificar la actitud hacia las TIC y la Plataforma Virtual Moodle. Los resultados arrojaron que el 93,33% de los docentes manejan la teoría de Gagné (1993), con una tendencia de 4,8 puntos al conocimiento de la TIC, pero desconocen el uso de la Plataforma Virtual Moodle. Por ello se presenta una estrategia didáctica factible para la enseñanza, estructurada en dos partes, inicialmente ofrecer información acerca de la Plataforma Virtual, seguida de cuatro (4) módulos para la integración de las clases, los cuales se enriquecen con un selecto grupo de programas que se ajustan a cada evento de enseñanza planteados por el teórico.

PALABRAS CLAVE: Lógica Proposicional, Didáctica de la Matemática, Plataforma Virtual Moodle.

COGNICIÓN SOCIAL COMUNITARIO, UNA VISIÓN CONSTRUCCIONISTA

Blanco C., Mercedes B.,

Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Campus La Morita

Este estudio está orientado hacia los consejos comunales del eje este, en el Estado Aragua, en torno a la formación del gerente social comunitario, actor clave para la sociedad venezolana, se planteó para ello, diferentes objetivos; Se logró abordar desde diversos escenarios, que en conjunto pretendieron generar un constructo sobre los saberes y haceres de este gestor, relatar desde la perspectiva de los actores su cotidianidad y además conocer y comprender la formación para gerenciar estas instituciones de carácter social. Para ello se centra en su ámbito cotidiano, utilizando como técnicas la observación y la entrevista estructurada. Se abordó la investigación a través del fundamento que conforman las teorías del construccionismo, a partir del enfoque cualitativo con el método fenomenológico, hermenéutico, dialéctico. La población objeto de estudio estuvo conformada por los informantes claves (7) del eje este del mencionado Estado. Posteriormente la autora realizó observaciones, dialogando con los informantes, para así interpretar y hacer emerger categorías que permitiesen organizar y manifestar el saber a través de la conformación de procesos de transferencia de las prácticas experienciales, de compromisos y de responsabilidad cultural. Desde esta perspectiva se concluye desde el constructo

como: “Un proceso interactivo que se da entre sujetos y con su medio ambiente coyuntural o situacional, entre el aprendizaje social y la gnoseología científica”. En cuanto a los haceres en formación se identificaron la creatividad, el trabajo en equipo, liderazgo integral comunitario, empoderamiento, sentido de pertinencia y la Comunicación desde su cosmovisión cultural.

PALABRAS CLAVE: Cognición social, Gerencia, construccionismo.

LA PREGUNTA. ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA GESTIONAR CONOCIMIENTOS EN AMBIENTES DE APRENDIZAJE VIRTUALES

Páez, Haydée G., Arreaza, Evelyn C.

Dirección General de Estudios de Postgrado,
Dirección General de Estudios Básicos y Generales,
Universidad “José Antonio Páez”.

La habilidad para pensar, indagar durante toda la vida e integrar el nuevo conocimiento está basada en la habilidad para preguntar y formular preguntas importantes. Para determinar la efectividad de la pregunta como estrategia didáctica para gestionar conocimientos en entornos virtuales de aprendizaje se realizó una investigación evaluativa, descriptiva, con un diseño documental, enmarcada en el paradigma interpretativo, método naturalista-descriptivo, escuchando las voces de 19 participantes en un curso de postgrado. En una matriz se cuantificaron el número de foros e intervenciones de participantes y moderadora, las cuales una vez identificadas las voces y tonos utilizados se analizaron con base en su composición vista desde la pertinencia, calidad de argumentos/contraargumentos esgrimidos, fuentes de información utilizadas, respeto a esas fuentes, estrategias cognitivas evidenciadas, todo ello para determinar la construcción de conocimiento. Además, se clasificaron las preguntas formuladas en los foros de discusión. Mediante la técnica análisis de contenido por composición, se valoró el discernimiento y sustentación para emitir las respuestas a las preguntas generadoras y así contribuir a la gestión colectiva e individual de conocimiento. Los resultados evidencian que construir conocimiento producto de la discusión planteada en ambientes virtuales es una posibilidad real cuando se formulan preguntas que estimulan la reflexión, indagación, adopción de posiciones argumentadas, generan divergencias que deben ser evaluadas para finalmente alcanzar acuerdos fundamentados sobre una temática en estudio. Se concluye que la pregunta divergente, problematizadora, es una técnica instruccional poderosa para propiciar la colaboración y potenciar la gestión de conocimientos en ambientes virtuales de aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: Pregunta divergente, gestión de

conocimiento, estrategia didáctica virtual, pensamiento crítico, foro electrónico de discusión.

“ASÍNTOTAS CURVAS EN FUNCIONES DEL PLANO CARTESIANO”

Alberto Antonio Tirado Sanabria.

Universidad de Oriente, núcleo de Anzoátegui. Unidad de Estudios Básicos Departamento de Ciencias.

Hasta ahora los textos de matemáticas básicas a nivel universitario consideran la asíntota como una recta, en su deducción gráfica y analítica, para los tipos: vertical, horizontal y oblicua. Solo en algunos textos de cálculo se hace mención a la asíntota curva, representada por la función cuadrática, como un caso especial de observación gráfica sin su deducción analítica. Sin embargo a través de la gráfica de funciones, se puede descubrir que existen una infinidad de asíntotas representadas por funciones y relaciones del plano, sin su deducción analítica ni gráfica. En este trabajo se ilustran la existencia de las asíntotas curvas, se deducen analíticamente las representadas por funciones algebraicas, con el estudio del límite de la función cociente para valores extremos del dominio y se propone el uso de estas técnicas en la Matemática básica.

PALABRAS CLAVE: Deducción de las asíntotas curvas

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA FORMACIÓN DE ENTRENADORAS Y ENTRENADORES DEPORTIVOS VENEZOLANOS

Rosa López de D’Amico.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador – Maracay.
Centro de investigación ‘Estudios en educación Física, Salud, Deporte, Recreación y Danza.

En Venezuela carecemos de manuales especializados por disciplinas deportivas para la formación de entrenadoras y entrenadores deportivos especializados en deportes y modalidades específicas. La formación de entrenadores y entrenadoras es el único mecanismo que nos va a permitir contribuir al desarrollo organizado del deporte. La masificación deportiva y el alto rendimiento no puede ser desarrollado si carecemos de suficientes entrenadores y entrenadoras formados, personal que trabaje con nuestras selecciones con sentido de pertenencia e identidad, y que tenga una buena base en pedagogía especializada. Este proyecto se inspira en otro conducido en el Instituto Regional del Deporte del estado Aragua (2009 - 2010) en donde se elaboró un modelo para la formación de entrenadores, en donde el estado pueda formar los especialistas en las áreas específicas para las localidades

(López de D'Amico, 2012), y de allí se genera la necesidad de elaborar los manuales para acompañar el modelo presentado. Se enmarcó en la metodología investigación acción, en donde participaron directamente 100 entrenadores y 12 expertos. Se logró el diseño curricular de 52 disciplinas y el desarrollo de 44 manuales que acompaña cada curso propuesto. En la actualidad se está trabajando con los 9 restantes para completar el objetivo propuesto. El proceso de trabajar con entrenadores quienes no son expertos en currículo o escritores fue una experiencia sumamente enriquecedora que permitió recopilar información de mucha experiencia de los entrenadores y desde la base, muchos de ellos/ellas son autores/autoras de los manuales, y se logró hacer una contribución para el deporte.

PALABRAS CLAVE: Manuales, deporte, formación, entrenadores

LA RESPONSABILIDAD DE LAS UNIVERSIDADES EN LA SALUD PÚBLICA VENEZOLANA.

María Auxiliadora Castillo. José Ivo Contreras, Ángela María Quintero

Escuela de Enfermería (ULA), Escuela de Enfermería, (ULA), Departamento de Enfermería. Hospital Tulio Carnevali. IVSS.

Es una revisión que discute la educación universitaria y su engranaje en la salud pública en Venezuela, que tienen fines de desarrollo social del país. En primera instancia se describen las corrientes filosóficas y epistemológicas más recientes sobre la salud y el abordaje de la salud pública. A continuación se investigan los principales axiomas propuestos para la educación universitaria contemporánea del mundo y el marco legal que rige esa materia en Venezuela. Conclusiones: el concepto de salud ha sufrido muchas acepciones y se han establecido conceptos vinculados a él, que integran estrategias, principios y características para conformar una visión más global de ese fenómeno social. La salud pública tiene mucha influencia del modelo biomédico, sin embargo hay una orientación emergente hacia el paradigma de la complejidad y su visión sistémica. A pesar que la ciencia avanza en la formulación de teorías de la educación universitaria hacia modelos de mayor formación en las áreas personales y colectivos, es necesario revisar la manera de construir, producir, transmitir, distribuir y utilizar el conocimiento. Los resultados del nuevo modelo gestión de salud, acompañado de la formación universitaria en las misiones, ha demostrado un impacto importante en los Objetivos Del Milenio. La universidad venezolana en su conjunto está llamada, desde la base de la investigación, la docencia y la Extensión a asumir un rol protagónico a los fines de su propia ética, entendida como la responsabilidad universitaria y así, sumarse como parte del Estado venezolano a contribuir con el progreso del país.

PALABRAS CLAVE: Universidad, salud pública, responsabilidad social.

ORGANIZACIÓN DEL DISCURSO DEDUCTIVO EN LA DEMOSTRACIÓN MATEMÁTICA

Juan Carlos Sánchez, Mariana Giménez.

UPEL-IPB

El estudio que se presenta se realizó con el propósito de analizar la organización del discurso deductivo en la demostración por estudiantes para profesores de Matemática de la UPEL-IPB y así determinar las posibles dificultades en el reconocimiento de principios o hipótesis en la organización deductiva de una demostración e Identificar la presencia de organizaciones deductivas locales o parciales de la demostración. Entre los hallazgos encontramos (1) el poco nivel de significativa que le dan los alumnos que se encuentran ubicado en el III semestre de educación Matemática de la UPEL-IPB a la demostración Matemática y (2) la mayoría de los estudiantes no logran diferenciar la hipótesis en demostraciones que exigen recordar conceptos, definiciones vistos en semestres anteriores. Esta investigación es de campo, de tipo descriptivo. Se considera de campo porque se realizará un análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad. En este sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios (Manual de Trabajos de Grado de especialización y maestría y tesis doctorales, UPEL 2006). El reconocimiento en lo que respecta a la adquisición por parte de los estudiantes de la capacidad de entender y producir demostraciones matemáticas como un objetivo importante a alcanzar en todos los currículos oficiales de matemáticas de cualquier sistema educativo en sus diversos niveles o etapas, secundaria como a nivel universitario, invita a reflexionar sobre esta herramienta matemática (la demostraciones) y todo lo que ella implica, en particular lo relacionado a la organización del discurso deductivo. De lo anterior, se necesario no solo conocer y profundizar sobre las dificultades que presentan los alumnos a la hora de su formación lógica – deductivo (siendo esto objeto de estudio en numerosos trabajos referentes a la enseñanza de la matemática), sino también, estudiar hasta qué punto el estudiante asimila dicha información, esto es; cuándo el estudiante obtiene una maduras en lo que respecta al pensamiento deductivo, buscando organizar, a partir de

algunos principios previos (definiciones, teoremas, lemas, entre otros) un discurso que permita convencer acerca de la verdad de una proposición.

PALABRAS CLAVE: Demostración, Matemática, organización.

LA MEDIACIÓN DIDÁCTICA COMO METODOLOGÍA PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LOS JÓVENES ACERCA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN EL CONTEXTO VENEZOLANO

Juan B. Acosta Bool, Geisha Rebolledo.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas.

El embarazo en adolescentes constituye un problema mundial de naturaleza multicausal, siendo en Venezuela el primer problema de salud pública. El propósito de la presente investigación es identificar conocimientos y dilemas en relación con el embarazo adolescente, presentes en estudiantes que cursan el sexto grado en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana: “José Antonio González”. El paradigma de investigación asumido fue el cualitativo- interpretativo-hermenéutico (Gadamer, 1977). La metodología de investigación incluyó un grupo focal conformado por 46 estudiantes de sexto grado, con el diseño y aplicación de una estrategia pedagógica constructivista, basada, en los principios educativos de Brunner (1997), en lo referido al aprendizaje por descubrimiento, de Vigotsky (1979) con la construcción de conocimientos y de Ausubel (1978) donde se valoran los pre saberes de los alumnos, utilizando la mediación didáctica (González Soto, 1999), el análisis de los dilemas (Winter, 2002) y la Pedagogía del Amor (Sánchez, 2003). La información recogida incluyó mapas mentales construidos por los estudiantes, discutidos individualmente y por equipo, incluyendo el análisis de la proyección de un video relacionado con el tema. Los resultados obtenidos permitieron evidenciar que los problemas familiares y el hogar tienen significativa influencia en el embarazo. Finalmente se puede señalar que utilizando, metodologías didácticas novedosas, el educador puede propiciar en sus educandos respuestas educativas adecuadas y contextualizadas en situaciones tan complejas como las que se originan cuando se aborda el embarazo en adolescentes.

PALABRAS CLAVE: Embarazo en adolescentes; mediación didáctica; dilemas; contexto educativo venezolano.

MODELO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER POPULAR (LAS TRINCHERAS, EDO. CARABOBO)

Leon Uzcátegui, José R.

USACOL (Unidad de Salud Colectiva) LINSOC, Doctorado en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo.

La comunidad de Las Trincheras es un pequeño poblado carabobeño, que presenta una grave situación psico-social (violencia, desempleo, embarazo precoz, alcoholismo, drogas, pobreza crítica). Un grupo de trabajo de profesionales, conjuntamente con miembros del Consejo Comunal, hemos conformado un equipo que intenta contribuir en dar una respuesta pertinente. Se trata de un Proyecto en desarrollo iniciado en abril del 2012. Impulsar la transformación económica, social, política, y ambiental en esta comunidad, que favorezca la construcción colectiva de una cultura basada en una nueva manera de producir, conocer, organizarse, y relacionarse, así como la construcción de ciudadanía y la consolidación del Desarrollo Humano Integral propuesto para el Socialismo del Siglo XXI.

PALABRAS CLAVE: Poder Popular, Salud Mental Comunitaria, investigación-Acción.

LA EVALUACION CURRICULAR EN LA FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO

rodríguez José; canquiz liliana colegas

La evaluación es un proceso que debe permanecer presente en todas las fases que forman parte del currículo, y en la formación del talento humano, con la finalidad de medir el impacto que estos están generando, y así, estimar el logro de los objetivos propuestos, y las metas trazadas, para de esta forma retroalimentar el mismo en caso de ser necesario. La investigación permitió analizar el proceso de evaluación curricular a seguir en la formación del talento humano con la finalidad de generar una propuesta que permita aplicar de manera pertinente las acciones formativas. La metodología para la generación de la propuesta se estructuró en un enfoque epistemológico cualitativo, siendo su diseño descriptivo interpretativo. En el proceso de recolección de datos se utilizaron las técnicas de análisis de documentos y la entrevista, y como instrumentos la matriz de análisis; y el guion de entrevista. La investigación arrojó como resultado que las instituciones que aplican procesos de evaluación para la formación de su talento, solo los implementan para determinar simplemente si la formación y la logística alcanzo o no las expectativas esperadas, sin evaluar aspectos relevantes como, la actuación de los facilitadores, si los contenidos fueron asimilados por los participantes y la aplicabilidad de los mismos, sin medir el impacto que produce la formación en el desarrollo de su

talento y en las demandas de las instituciones. Por lo expuesto se recomienda implantar los procesos de evaluación y control en todas las instituciones que lideren acciones formativas en su talento humano.

PALABRAS CLAVE: Evaluación curricular; formación; talento humano.

TIC PARA LA PRODUCCION Y EL CAMBIO

Chípia L. Joan F.

Universidad de Los Andes.

Este artículo tiene por objeto describir una investigación cualitativa, por medio de una experiencia de aprendizaje basada en las Tecnologías de la Información y Comunicación como herramienta de apoyo para el proceso de enseñanza/aprendizaje, en el marco de la aplicación, la innovación y el cambio que debe existir en la enseñanza universitaria. Dicha práctica pedagógica se elaboró en la Cátedra de Introducción a la Informática, durante el semestre B-2011, en la Escuela de educación de la Universidad de Los Andes, esta actividad demuestra la significatividad de generar nuevos caminos educativos para producir y crear de manera sistemática por medio de actividades de aprendizaje que buscan desarrollar el pensamiento crítico, lo cual fue comprobado en los resultados cualitativos y cuantitativos, y finalmente se recomienda que se efectúen experiencias más amplias que busquen la integración de las tecnologías para involucrar a los estudiantes en su futura actividad laboral.

PALABRAS CLAVE: educación, Producción, Cambio, TIC.

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL “LISANDRO FARÍA” DEL MUNICIPIO MIRANDA

Briceño Henry, Romero Rosario, Romero Bethania, Briceño Betmary, Briceño Betssy, Torres Lermith, Romero Rosario, Romero Bethania, Briceño Betmary, Briceño Betssy, Torres Lermith.

La educación ambiental implica la consideración de una nueva visión para sustituir y revisar las concepciones humanas en relación con el ambiente, así como también, las creencias que han influido sobre ellas, situándose en el marco de una visión denominada ambientalista que se asienta en dos grandes bases: una en el plano ético y otra, en el plano científico. Por ello, el propósito de la investigación consistió en analizar las estrategias instruccionales en educación Ambiental en la Unidad Educativa Nacional “Lisandro Faría” del Municipio Miranda.

Caso: Ciénaga de Los Olivitos”, la misma se desarrolló con un diseño de campo no experimental. El instrumento utilizado fue un cuestionario de 22 ítems cuya validez de confiabilidad fue de 0,89. La población estuvo conformada por 52 docentes seleccionados a través de un censo poblacional. Se determinó que las estrategias instruccionales en educación Ambiental en la Unidad Educativa Nacional “Lisandro Faría”, Parroquia Faría, Municipio Miranda, son medianamente aplicadas en la institución en estudio. Entre las conclusiones se obtuvo que los directivos poseen suficientes conocimientos sobre educación Ambiental, además se demostró que algunas veces se identifican las estrategias centradas en el docente, ya que las centradas en el estudiante son manejadas con más preeminencia. Se recomendó programas y talleres de capacitación en actividades ambientalistas en la Ciénaga de Los Olivitos para la comunidad educativa en general.

PALABRAS CLAVE: Estrategias Instruccionales, educación Ambiental, Ciénaga

PROGRAMA DE EJERCICIOS FÍSICOS DIRIGIDO A MUJERES EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL AMBULATORIO “DR ELIECER CANELON” DEL MUNICIPIO MIRANDA ESTADO FALCON

Haycarin Loyo.

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda.

La investigación tuvo como finalidad un Programa De Ejercicio Físico Dirigido A Mujeres Embarazadas Atendida En El Ambulatorio “Dr. Eliecer Canelon” Del Municipio Miranda Estado Falcon. La metodología utilizada para la realización de este proyecto se inserta dentro de la investigación-acción-participativa, que se caracteriza por un conjunto de principios, normas y procedimientos metodológicos que permiten obtener conocimientos colectivos sobre una determinada realidad social. La investigación surge de la inquietud de la estudiantes de 8vo semestre de educación física, recreación y entrenamiento deportivo, del porque las mujeres embarazadas en su periodo prenatal no realizan ningún ejercicio físico, teniendo como propósito brindar a las mujeres embarazadas de dicho ambulatorio una formación de salud y mejoramiento de las capacidades físicas como la resistencia, la fuerza, la flexibilidad, por movimientos articulares, acondicionamiento neuromuscular, logrando a su vez el crecimiento social y personal de cada una de ellas permitiéndole apreciar el grandioso beneficio que al ponerlo en práctica tienen en sus manos, como lo son los ejercicios físicos durante el embarazo.

PALABRAS CLAVE: Ejercicios físicos mujeres embarazadas.

MATEMÁTICAS EN CONTEXTOS. UN CAMINO

PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO.

Vásquez, Lesly, Mendoza G., Orlando A

Unidad Educativa Nacional “Liceo Caricua”
Centro de investigación en educación Infantil, Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

La Matemática en educación Media puede constituir un instrumento de apropiación de la realidad o de su camuflaje. Todo dependerá de la forma como se oriente su enseñanza, lo que es una decisión del o la docente, según su conocimiento y la conciencia que posea en relación al poder de esta para tal fin. A continuación se presenta un trabajo realizado en el lapso 2010-2011 en la Unidad Educativa Nacional “Liceo Caricua”, entre cuyos objetivos estaba modelar la enseñanza de la Geometría bajo el enfoque crítico de la Matemática (Skovsmose, 1999, Mora, 2004, 2005), en contextos de aprendizaje propios de los y las estudiantes de un curso de primer año de educación media general para coadyuvar a su alfabetización matemática. La Geometría se enseña enmarcada en los contenidos dispuestos en los programas de educación Básica y los libros de textos del mercado. Estos no tienen la visión que se aspira con la educación plasmada en la CRBV. Se asumió entonces el Diseño Curricular Bolivariano (2007), que incorpora la intencionalidad sociopolítica de la educación matemática contemplada desde una visión crítica (Valero 2007, Skovsmose 1999). Se utilizó la metodología de investigación Acción Participativa y de proyectos de aprendizaje. Los datos se obtuvieron por múltiples fuentes. El análisis de los mismos se hizo utilizando el Atlas Ti. Entre las conclusiones cabe destacar que el esquema desarrollado permitió el logro de los objetivos Pedagógicos además de la comprensión de problemas sociales mediante la reflexión y la construcción de ciudadanía en los y las discentes.

PALABRAS CLAVE: Educación Matemática Crítica, Geometría, IAP

LA ARQUITECTURA DEL DISCURSO INFOGRÁFICO. SU INTENCIONALIDAD

Poleo, Massiel, Badía Ana

Universidad Bolivariana de Venezuela Universidad de La Habana

Esta investigación de corte cualitativo comunicológico estudia la intencionalidad discursiva en el uso de la infografía en los periódicos El Nacional y Últimas Noticias, a partir del análisis crítico del discurso (ACD) aplicado a la muestra de 87 infogramas, durante el período del primero de agosto al 5

de septiembre del año 2011. El estudio contempla el análisis minucioso de los elementos distintivos de la infografía, desde la tipología, color, forma y frecuencia más utilizada en los medios, objeto de la investigación, a partir de la relación con la intencionalidad del discurso, línea editorial, política e ideología. También se establece y jerarquiza la importancia del contexto para el estudio de la intencionalidad de los textos y los gráficos desde la valoración de lo publicado en estrecha vinculación con la política mediática y la línea editorial donde se estableció que en la medida que mayor nivel de elaboración presentan los infogramas se encuentra mayor evidencia de la intencionalidad de aportar mayor veracidad a la fuente, que en los casos de los periódicos El Nacional y Últimas Noticias es proclive a los contenidos Económicos e ideológicos.

PALABRAS CLAVE: Infografía, Discurso, Intencionalidad, periódicos, poder.

MODELO DE ENSEÑANZA COLABORATIVA BASADO EN LA WEB 2.0 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Miguel Vanessa, Montaña Nora, Fernández, Mariano, Lucci Victoria, Díaz Keybell, Rondon Jessica, Flores José Miguel

Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello.

Para lograr la soberanía tecnológica el país necesita disponer de modelos educativos que permitan fortalecer la enseñanza de la ciencia y tecnología y promover su aplicación por las comunidades. En este contexto, se planteó como proyecto desarrollar e implementar un modelo de aprendizaje colaborativo basado en las potencialidades de la Web 2.0 y las redes sociales, que permita proporcionar ambientes virtuales de aprendizaje que promuevan la apropiación del conocimiento científico y el desarrollo de la investigación e innovación. Para ello se planteó la siguiente metodología: 1) Análisis y diseño del modelo educativo, 2) Desarrollo e implementación de la plataforma social y 3) aplicación y evaluación en contextos educativos (formales) y comunidades de aprendizaje (informales). Se ha logrado constituir un equipo de trabajo formado por educadores, informáticos, sociólogos, bioquímicos y médicos que ha permitido construir una visión interdisciplinaria del proyecto. En el proyecto se ha avanzado en la sistematización de experiencias exitosas en la enseñanza mediada por tecnologías de la bioquímica, la salud pública, las matemáticas y la computación, para la construcción de un modelo Pedagógico bajo un enfoque constructivista, tomando en cuenta los aportes del cognoscitismo y del conectivismo. También se está trabajando en el desarrollo de la plataforma social para el modelo, utilizando el software Oxwall (solución

opensource) bajo un enfoque de desarrollo iterativo e incremental, incorporando progresivamente otras aplicaciones de la Web 2.0. Los resultados iniciales positivos permiten planificar su aplicación, de forma piloto, para el desarrollo de proyectos sociales y de salud en las comunidades.

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje Colaborativo, Modelos Educativos, TIC, Web 2.0

MODELO DE PROBLEMARIO INTERACTIVO COMO MATERIAL INSTRUCCIONAL PARA EL DESARROLLO DE UN CURSO

Hermes Iturriza, Rubén Maduro

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) Departamento de Física de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

La búsqueda de caminos metodológicos que integren la realidad física con el rigor matemático debe posibilitar una estrategia que vincule la estructura lógico-formal de la disciplina con su utilidad para comprender y describir el mundo, permitiendo así al docente y al estudiante una participación central y activa en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El objetivo de este trabajo es presentar un recurso instruccional que, propuesto en forma de problemario interactivo, sirva como elemento de apoyo tanto desde el punto de vista conceptual como procedimental para el curso Matemática Aplicada para Física de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), Venezuela. Este problemario está basado en los contenidos de la cuatro (4) unidades que integran la asignatura que se dicta en el primer semestre de la especialidad de Física. Cada unidad está compuesta por una serie de tópicos específicos relativos entre sí y a su vez correlacionados con las otras unidades, dispuestas en secuencia lógica y coherente pero que se pueden abordar de forma independiente. Desde el punto de vista metodológico se especifica el objetivo de cada una de ellas y su estructura didáctica u organización estratégica conllevan sistemáticamente al estudio de los temas tratados. Ésta consta de cinco (5) partes: a) el objetivo por unidad; b) los conocimientos previos; c) el contenido matemático; d) aspecto físico-conceptual involucrado; y e) problemas resueltos relacionados. Se tomaron en consideración algunos aspectos del modelo de resolución de problemas cuantitativos de Pozo y Gomez (2003), siendo los elementos cualitativos propuestos por los autores. El abordaje tecnológico está basado en un formato interactivo amigable. La evaluación del diseño y de los contenidos se sometió a juicio de expertos y el alcance didáctico ha mostrado gran potencialidad que sugiere generar su continuidad a otros niveles.

PALABRAS CLAVE: Recurso Didáctico, Física y Matemática,

Constructivismo, Problemario.

ÍNDICE DE DESEMPEÑO EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN. UN ANÁLISIS DE SUS CAUSAS Y RELEVANCIA EN UN SISTEMA DE INDICADORES DE GESTION UNIVERSITARIA

Douglas Moreno y Franklin Paredes

UNELLEZ-VIPI

La toma de decisiones en cualquier instancia de carácter gerencial en una universidad, requiere información actualizada, pertinente y adecuadamente organizada. En el caso particular de la investigación, la sistematización con criterio científico permite la construcción de un sistema de indicadores de gestión, el cual es una herramienta que contribuye a dinamizar el proceso investigativo, garantizar el éxito de las acciones que se emprendan en el ámbito de la innovación; contribuye además a reorientar políticas y estrategias y sobre todo elevar la eficiencia, la eficacia y la productividad científica en los espacios académicos. Dentro de un sistema de indicadores, el desempeño del investigador es de significativa relevancia, pues la ocurrencia de un alto o bajo índice se refleja en la producción científica de los docentes en el campus universitario. En el presente artículo se discuten los resultados más relevantes derivados de la aplicación de modelo evaluativo CIPP [Contexto – Insumo – Proceso – Producto; Stufflebeam y Shinkfield (1992)] en la UNELLEZ-VIPI, con énfasis en el análisis retrospectivo del índice de desempeño investigativo. En general, los factores que más afectan este índice son los numerosos trámites administrativos, la excesiva carga académica, la deficiencia presupuestaria y la falta de adquisición puntual de los insumo para finalizar la investigación.

PALABRAS CLAVE: Índice de desempeño, investigación, indicadores, Unellez, gestión universitaria.

UNA PERSPECTIVA ONTOSEMIOTICA EN LA CONSTRUCCION DEL SIGNIFICADO INSTITUCIONAL DEL INFINITO MATEMATICO EN FACES-UCV

Anegas Carolina.

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Universidad de Carabobo.

Esta investigación tiene como propósito producir una reflexión teórica sobre la construcción del significado institucional de referencia del infinito matemático manejado en la carrera de contaduría pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, empleando el enfoque

ontosemiótico de la instrucción y la cognición matemática. Para la consecución del objetivo planteado se realizó un estudio histórico epistemológico del infinito, se analizaron y condensaron las principales producciones generadas en el área de la educación matemática relacionadas con el infinito y se describió el significado institucional de referencia construido a partir de diferentes textos universitarios comúnmente empleados en FACES-UC. El estudio documental evidenció: (a) La complejidad sistémica del infinito debido a la variabilidad en el tratamiento que se le da a este objeto matemático, (b) En los textos no se hace una diferenciación entre el infinito potencial y el infinito actual y por ende no se aborda la problemática de la dualidad potencial/actual, (c) No se proponen elementos extensivos cuyo objetivo sea la conversión entre los registros de representación semiótica en ciertos objetos matemáticos donde el infinito potencial está implícito y (d) No se promueve la construcción de significados a través de actividades cognitivas fundamentales vinculadas a la semiótica (representación, tratamiento, conversión).

PALABRAS CLAVE: Significado, infinito, matemática.

FACTORES AXIOLÓGICOS QUE INFLUYEN EN LA PRODUCTIVIDAD INTELECTUAL DEL DOCENTE Y ESTUDIANTE DE BIOANÁLISIS EN LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO

Miño M. Carlos E, Salvaggio S. Alfonso M.

Universidad de Carabobo Sede Aragua Facultad de Ciencias de la Salud.

La entrada vertiginosa en un nuevo milenio exige de una mayor eficiencia, eficacia y pertinencia de los procesos formativos en el nivel superior, no solo en cuanto a la elevación del nivel técnico-profesional de sus docentes y egresados, sino también en sus cualidades ético-morales. Por ello la presente investigación tuvo como propósito establecer los factores axiológicos que influyen en la productividad intelectual del docente y estudiante de Bioanálisis en la Facultad de Ciencias de la Salud Sede Aragua de la Universidad de Carabobo 2011. Los fundamentos metodológicos de la investigación se enmarcan en los postulados del paradigma cuantitativo, se abordó la modalidad de investigación de campo descriptiva de corte transversal. La población en estudio estuvo conformada por 789 estudiantes y 112 docentes del periodo electivo 2011-2012, para el grupo de docentes y estudiantes se aplicó la técnica del muestreo probabilístico al azar simple y estratificado respectivamente. Como técnica de recolección de datos se utilizó el cuestionario y estadísticos descriptivos para análisis. Los resultados más relevantes de la investigación reflejan que los valores más usuales en los estudiantes son el respeto la tolerancia, el servicio, la impecabilidad y el autodesarrollo, los

menos frecuentes fueron, la equidad, la productividad y la dignidad. La educación como realización personal y como espíritu de superación son los valores encontrados por los estudiantes en mayor frecuencia en el plan educativo y no se manifiesta en los estudiantes, ni en los docentes como valor del plan de estudios la actividad de investigación

PALABRAS CLAVE: Axiología, valores, productividad.

EL USO DE LA TRADICION ORAL COMO ESTRATEGIA PEDAGOGICA PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA LITERATURA.

Vivas García Ana Mercedes, Arellano Sol Siret.

Universidad de Los Andes. Escuela de Administración, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Católica del Táchira.

El siguiente estudio se encaminó en desarrollar acciones sustentadas en la tradición oral como estrategia pedagógica para la enseñanza y aprendizaje de la literatura en la Escuela Estadal Combinada N°103 -05-12 SN NER 11, ubicada en la Aldea Montaña Alta, Caserío Montaña Alta, Municipio Uribante del Estado Táchira. El paradigma de la presente investigación es de enfoque cualitativo, se basó en la metodología investigación-Acción participante, que implica desarrollar enfoques investigativos que involucren la participación de las personas que hayan de ser beneficiarias de la investigación y de aquellos con quienes ha de hacerse el diseño, la recolección y la interpretación de la información. La entrevista se usó como técnica para recabar la información a través de un guión de entrevista diseñado con doce preguntas abiertas. Se usó la triangulación, que fortalece la confiabilidad y fiabilidad. Los Informantes clave fueron seis docentes de la escuela identificada. Los resultados se categorizaron y se agruparon en unidades de análisis que permitió determinar que las estrategias pedagógicas que realizan los educadores están centradas en acciones esporádicas, sin continuidad y en paradigmas tradicionales que limitan el conocimiento de los valores patrimoniales y socioculturales de la comunidad. Ante esta realidad se planificó y ejecutaron acciones que permitieron la reflexión y el desarrollo del pensamiento y sentimiento vinculado con el patrimonio cultural, y el rescate de la oralidad o memoria de la historia oral de un pueblo, que los aproximó a comprender los saberes.

PALABRAS CLAVE: Tradición Oral. Estrategia Pedagógica. Literatura.

LA MÚSICA COMO MEDIO DE TRANSFORMACIÓN DEL CIUDADANO EN EL MARCO DE UNA CIUDAD CON SENTIDO

Aracely Rojas B.

Instructora de Lenguaje Musical de la Escuela de Música del Estado Mérida.

Las manifestaciones artísticas, según Heidegger, dan lugar a una relación de mutua dádiva entre ser y existencia. En el caso de la música específicamente ocurre como correspondencia que “acontece en escuchar y como nuestro escuchar”. Escuchar para Heidegger no consiste en el registro de señales acústicas, sino el escuchar del ser que constituye su existencia, su devenir, el tañido del silencio. Esto último hace referencia a aquello que a través del silencio trae a presencia el ser sin nombrarlo directamente. En nuestro país, el movimiento musical sinfónico ha tenido gran acogida, gracias al Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles y la creación de las Orquestas Sinfónicas Profesionales. Este movimiento musical ha generado la expansión de la práctica musical a casi todos los estados del país. Dicha expansión, no ha creado una conciencia pública de la práctica musical, es decir, ciudadanos que escuchen y sean capaces de entender la trascendencia del fenómeno musical. El objetivo de este trabajo es mostrar la música como medio para educar y transformar al ciudadano que escucha, asiste y disfruta de la práctica musical. La línea metodológica es la del enfoque Sistemático Interpretativo, cuyo fundamento es plantear la problemática de la pérdida del sentido en la sociedad occidental. La Sistemología Interpretativa apunta así a la creación de diseños que contribuyan a transformar una sociedad fragmentada en una sociedad con sentido. Este proyecto, aún en desarrollo, estudia el fenómeno musical de la Orquesta Sinfónica de Mérida con la introducción de Notas de programa como guía auditiva y de aprendizaje del escucha.

PALABRAS CLAVE: Heidegger, música, Sistemología Interpretativa.

IMPACTO DE LA PARTICIPACION DE LOS CONSEJOS COMUNALES EN LA GESTION EDUCATIVA DE LAS ESCUELAS BOLIVARIANAS

Daboin de B. Zoraida del Carmen, Villegas F. Blanca Rosa

Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”.

La sociedad venezolana, en el marco de la democracia participativa y protagónica, ha experimentado cambios estructurales en todos los ámbitos; privilegiando la participación ciudadana. Surge entonces los Consejos Comunales”, como instancias de integración entre las diversas organizaciones comunitarias, para ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las

necesidades de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social. En este sentido la presente investigación tuvo como objetivo Analizar la participación de los consejos comunales en la Gestión Educativa de las escuelas bolivarianas de la parroquia Chiquinquirá municipio Trujillo. Metodológicamente el estudio es de tipo descriptivo, bajo un diseño de campo no experimental transeccional. La población y muestra la conforman (6) directivos y 43 docentes, a quienes se les aplicó un cuestionario validado por juicio de expertos y comprobada su confiabilidad a través del coeficiente de Cronbach, dando como resultado un valor de 0,95. Como resultado se logró diagnosticar que la participación de los consejos comunales en la gestión educativa se lleva a cabo de manera satisfactoria en las dimensiones Administrativa y Social, presentando debilidad en la dimensión pedagógica curricular. En razón de ello se recomienda promover espacios de participación y reflexión entre directivos, docentes y miembros de los Consejos Comunales a fin de estimular la cooperación en la formulación y ejecución de proyectos educativos, tomando decisiones conjuntas y realizando tareas de apoyo Pedagógico.

PALABRAS CLAVE: Participación, Consejo Comunal, Gestión Educativa

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ECOEDUCACIÓN

García de Berrios Omaira, Rafael Urosa

Centro Regional de investigaciones Humanísticas, Económicas y Sociales (CRIHES) Universidad de los Andes.

El sistema educativo necesita atender consecuencias del desarrollo de estructuras industriales enfrentando contratiempos del modelo Económico persistente en muchas latitudes, es decir, el fenómeno de la globalización. Atender esto solo es posible con la incorporación de propuestas que desagravien la ausencia del estamento educativo sobre la premisa de que éste ha permanecido indiferente ante la incorporación creciente de cambios tecnológicos con diferente grado de afectación ambiental. El boom de la reestructuración de pequeñas economías, denominado desafío del desarrollo regional, involucra al sector educativo como principal actor dentro de un proceso de restauración de la relación con el ambiente y del establecimiento de la Ecoeducación. La necesaria transformación de la educación a todo nivel, implica atender problemas de la producción de bienes y servicios, donde imprimir identidad ecologista, reclama el acercamiento entre distintas disciplinas científicas para restituir referentes, tales como, ecología, ambiente, preservación y conservación. En virtud de la responsabilidad del estamento educativo se intenta en este trabajo formular estrategias educativas

de rescate y desarrollo de modos de vida ecológicos. Ello requiere un tipo de investigación “Introspectiva-vivencial”, con fundamentación teórica basada en la teoría sistémica, esencialmente con una visión dialéctica. Los principales lineamientos estratégicos diseñados son, de organización del conocimiento sobre la realidad (estrategias cognoscitivas) y de organización de la realidad en función al conocimiento (estrategias fenomenológicas).

PALABRAS CLAVE: Ecoeducación. Ecología, Ambiente. Preservación. Conservación.

FORMACIÓN DE ESPECTADORES: UNA FORMA PARA APROPIARNOS DEL CINE NACIONAL

Peña Zerpa Claritza Arlenet.

Asociación Civil Cine 100% Venezolano.

El cine ha dejado los límites arquitectónicos de una sala oscura para impactar en las escuelas y comunidades. Más allá de los intentos importantes de su uso, como recurso didáctico, es un texto. Como tal, amerita de lectores-espectadores. Específicamente en Cine Venezolano es necesario abrir espacios de formación que estén asociados a la idea de apropiación para concienciar sobre ser venezolano. En tal sentido el proyecto se orienta a Promover la formación de espectadores en cine venezolano a partir de la reflexión y valoración de nuestra venezolanidad en aras del fomento de un espectador crítico y en la conformación de un cuadro espectadores-facilitadores de cine en las comunidades a partir del servicio comunitario de estudiantes universitarios de la Gran Caracas. Para ello se ha iniciado la conformación de grupos por trimestre, comenzando por el IUPMA: 1. Estudio del cine venezolano, 2. elaboración de materiales para las comunidades (incluyendo el blog del proyecto) y 3. Participación en las comunidades. Entre los resultados encontrados: Los estudiantes de educación integral desarrollan los materiales instruccionales sin complicaciones, incorporan las películas venezolanas estudiadas para sus estudiantes (niños y adolescentes) de la zona de Propatria. Las películas estudiadas permiten el desarrollo de otros trabajos, por ejemplo, El cortometraje La Voz de las palabras al ser presentados a los padres y madres es asumidos como un material para el acercamiento a historias locales, mientras que Araya represento una fuente de discusión respecto a las condiciones de trabajo y el rol de la mujer.

PALABRAS CLAVE: Cine venezolano, formación, texto, espectadores

GESTION COMUNICACIONAL DE LAS EDITORIALES UNIVERSITARIAS DEL ZULIA

Olivares, Yohenna

Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” UNERMB.

La presente investigación estudio lo relacionado a la gestión Comunicacional de las Editoriales Universitarias del Zulia. Se revisó el horizonte teórico desde el área indicada por la gerencia editorial señalada por (Sierra, 2009); en el contexto Comunicacional los aportes de Villalobos (1998) y Fernández (2003); en los enfoques de estilos gerenciales (Ayung, 2011) y las funciones gerenciales por (Benavides, 2005). La investigación fue de tipo descriptiva, respondió al interés de analizar e interpretar la variable que interviene en la gerencia de la Comunicación social de la institución. El tipo de investigación fue descriptiva, el diseño se catalogó como no experimental transeccional y de campo. El estudio definió en el censo poblacional a los directores y empleados. Se trabajó con técnicas utilizadas para recoger la información y se incluyeron: Entrevistas a especialistas, información documental, información directa, observación y visitas in situ; los instrumentos: Observación directa y observación mediante cuestionario, elaborado en una escala de cinco (5) posibilidades de respuestas tipo Likert. Se concluyó, primero, que las Editoriales Universitarias del Estado Zulia no cuentan con una estructura organizacional definida, segundo, las estrategias Comunicacionales no son aplicadas para la producción de los textos universitarios, tercero, se demostró que el estilo gerencial más predominante del director es autocrático. Cuarto, se comprobó que las funciones administrativas (Planeación, organización, control y evaluación) se suman para impedir que haya una gerencia efectiva. Se propusieron algunos lineamientos generales de la gestión Comunicacional de las Editoriales Universitarias.

PALABRAS CLAVE Gestión Comunicacional, editoriales universitarias, estructura Comunicacional, estrategias Comunicacionales, funciones gerenciales.

EL BLOG COMO HERRAMIENTA DE APOYO PARA EL TRABAJO DE GRADO

Herrera M. Mayre Del M.

Programa Ciencias de la educación, Universidad “Ezequiel Zamora” UNELLEZ.

El estudio tiene como objetivo profundizar en la descripción e interpretación del ejercicio metodológico que realizan los estudiantes de la Licenciatura en educación, Menciones: Castellano y Literatura, educación Integral, Física, Matemática, Arte, educación Física y Recreación, Geografía e Historia, de la Universidad “Ezequiel Zamora” UNELLEZ, durante el desarrollo y defensa de investigación conducente al Trabajo

de Grado. Enmarcada dentro de la metodología cualitativa/ fenomenológica a través de un estudio de caso descriptivo se busca dar respuesta a ¿Por qué los estudiantes de educación se les dificulta abordar una investigación, concluirla y presentarla para su defensa? Desde la página web de la universidad se barrió un blog interactivo para brindarles apoyo capítulo a capítulo. La información fue recogida durante tres semestres seguidos utilizando la observación, entrevistas, diarios de campo, relatos impresionistas, los registros de visitas al blog y la triangulación como técnicas e instrumentos a ochenta estudiantes y 20 profesores. Los resultados parciales permiten concluir que los estudiantes acceden poco al blog desaprovechando la herramienta y los verdaderos usuarios son los profesores del subproyecto Trabajo de Grado.

PALABRAS CLAVE: Metodología, investigación educativa, blog, trabajo de grado.

PLANIFICACION PARA ESTRUCTURAR UN PLAN DE MANEJO Y UN MAPA DE NEGOCIO PARA LA BASURA ELECTRONICA (E-TRASH) EN VENEZUELA

Oscar Gomez.

Gerencia Corporativa de Nuevos Desarrollos. Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA

Los aparatos eléctricos y electrónicos están compuestos de cientos de materiales diferentes tanto valiosos como tóxicos. Entre ellos: plásticos, PBC, plomo, berilio; como también metales preciosos: oro, plata y paladio, de los cuales algunos, a través de distintos métodos mecánicos y químicos pueden ser recuperados para su reutilización en otros procesos, o en el peor de los casos, ser manejados de manera su disposición final sea ambientalmente segura. El problema de la basura electrónica se concentra básicamente (cerca del 60%) en los equipos de informática (computadoras) y telecomunicaciones (teléfonos celulares). Los otros dos grandes grupos lo componen los grandes y pequeños electrodomésticos.

En Venezuela se desconoce aún el volumen de generación de basura electrónica. No obstante, tomando los datos de La Plataforma Regional de Residuos Electrónicos en Latinoamérica y el Caribe, cada ciudadano produce entre 2 y 4 kilos de basura electrónica por año. El proyecto a desarrollar tiene como objetivos principales: (1) Desarrollar una metodología de caracterización que permita la elaboración de un plan de gestión de los componentes de la basura electrónica que mayoritariamente se genera en Caracas, así como (2) Evaluar las potencialidades y rutas comerciales (mapa de negocios), de los componentes recuperables de la basura electrónica. Para llevar a cabo este proyecto se requiere cumplir con las siguientes acciones: Inventario representativo en rellenos sanitarios y

organismos públicos y privados. Metodología de recolección – acopio. Proceso de separar/desacoplar/desconectar/desunir/desensamblado manualmente los componentes por equipo/marca ? ordenar y clasificar. Pesado del material: metálico, no metálico. Caracterización en laboratorio de los componentes metálicos – laboratorio. Caracterización de los componentes no metálicos – especialistas. Rutas de manejo por componente identificado. elaboración de un flujograma de manejo – Propuesta de plan de manejo. Desarrollo de un Mapa de negocios por componente recuperables. Valor agregado del proyecto. Reducción del volumen en vertederos o rellenos sanitarios. Elaborar propuestas con fundamento en los hallazgos del proyecto que permitan proponer alternativas de diseño en los aparatos, equipos o dispositivos que conforman la basura electrónica. Generar información útil para organismos del estado, privados y comunidad en general sobre los potenciales riesgos que implica la basura electrónica. Desarrollar propuestas de alianzas con las compañías de telefonía móvil, de computación y de ciertos electrodomésticos (de acuerdo al inventario inicial). Plan de recolección. Elaborar un marco normativo para la gestión y el manejo integral de los RAEE.

PALABRAS CLAVE: Basura electrónica, manejo, gestión, e-trash, mapa de negocios.

CONCEPTUALIZACION DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DOCENTES ESPECIALISTAS

Silvana Guia.

Universidad Nacional Abierta.

El propósito de esta ponencia es presentar el avance de una investigación financiada por el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación (FONACIT), realizada por el equipo de la Carrera de educación mención Dificultades de Aprendizaje (DA) de la Universidad Nacional Abierta, en el marco de la línea de investigación: “El Campo de las Dificultades de Aprendizaje y su Relación con la Práctica Educativa”. Hasta el momento se han comenzado a desarrollar dos de los objetivos planteados, el primero el determinar los elementos característicos que forman parte de las definiciones de Dificultades de Aprendizaje a partir de la revisión de los autores del campo y el segundo objetivo que plantea identificar la conceptualización que poseen los docentes especialistas sobre las Dificultades de Aprendizaje, en este objetivo se han ejecutado algunas de las actividades planificadas, concretamente el diseño del instrumento y la validación del mismo. Para este trabajo, la población estará constituida por los docentes especialistas que laboran en las unidades operativas que conforman la modalidad de educación Especial, específicamente Aulas Integradas y Unidades

Psicoeducativas en las Instituciones Educativas Nacionales de la Región Capital. El proyecto se ejecutará en un lapso de dos (2) semestres. Para tal fin, se considero pertinente abordarlo mediante una investigación de tipo descriptiva y un diseño de campo, no experimental. Esta investigación permitirá construir desde la práctica educativa venezolana una conceptualización de las DA acorde a nuestra realidad Nacional; y en la práctica permitirá una mejor operacionalización del concepto.

PALABRAS CLAVE: Dificultades de Aprendizaje, docentes especialistas.

EL APRENDIZAJE POR PROYECTOS COMO ESTRATEGIA DE CREACIÓN INTELECTUAL Y VINCULACION SOCIAL.

Rodríguez Oscar José

Universidad Politécnica Territorial José Félix Ribas.

Esta investigación tiene por objetivo fundamentar la enseñanza por proyectos como una estrategia integral orientada a fortalecer la creación intelectual, la formación integral y la vinculación social en el marco de los Programas Nacionales de formación (PNF) que se desarrollan en la Universidad Politécnica Territorial José Félix Ribas (UPT JFR). A tal efecto, la investigación se desarrolla en dos momentos epistémico-metodológicos: un momento fenomenológico donde se intenta capturar la experiencia, en materia de aprendizaje por proyecto, tal como la viven, sienten y piensan los docentes. Un segundo momento, que hemos denominado socio crítico, donde los docentes reflexionan en colectivo sobre sus prácticas docentes en materia de proyectos y a partir de allí generan propuestas para la transformación de esas prácticas en términos de su contribución a una mayor conciencia e igualdad social. Para la realización de los momentos fenomenológico y socio crítico se apela a las técnicas de entrevistas en profundidad y grupos de discusión, respectivamente. El producto principal es una propuesta pedagógica que concibe los proyectos como una herramienta de transformación social, que utiliza el diálogo de saberes como metodología principal y asume que los proyectos deben desarrollarse en el contexto de una relación universidad-entorno signada por su condición orgánica y por la visión de corto, mediano y largo plazo.

PALABRAS CLAVE: Proyectos, creación intelectual, vinculación social

LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN TRANSFORMADORA (IAT): OPCION METODOLOGICA PARA REPENSAR Y RE-CONOCER LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DESDE LO COLECTIVO POPULAR

Maria Rocio Zuluaga de Prato

Universidad Simon Rodríguez, Apure

Desde una perspectiva crítica/compleja y arraigada en las más profundas raíces de la dialéctica/dialogica vida/historia de la praxis colectiva; en la que resuena la voz, acción y creación popular, esta ponencia tiene como objetivo con-figurar una opción método-lógica diferente, participativa, legítima y autónoma denominada investigación Acción Transformadora (IAT), cuyo diseño flexible, sistémico, recursivo, dialéctico, relacional y reflexivo facilita la emergencia de la acción/reflexión y poiésis colectiva. Fundamento y describo sus principios ontológicos, axiologicos y epistemológicos que posibilitan la re-constitucion de formas, modos y condiciones de conciencia, conocer, pensar, actuar y organizarse los sujetos (individuales/colectivos) para “empoderarse” de su realidad con la intención de transformarla. De esta manera, al constituir un conocimiento social critico/reflexivo no solo se produce conocimiento contextualizado y endógeno, sino que se transforma la conciencia colectiva popular (pensamiento/accion) y se desestructura y re-estructura la realidad multidimensional y multi-referencial que constituye la compleja organización de la comunidad. La investigación Acción Transformadora (IAT) se constituye así en una posibilidad para construir conocimiento social transformador.

PALABRAS CLAVE: Transformación social; conciencia colectiva popular; conocimiento endógeno, investigación Acción Transformadora.

CONCIENTIZACION SOBRE EL RECICLAJE, CULTURAY SALUD INTEGRAL EN COMUNIDADES DEL ESTADO LARA

Mary Sindy Castañeda Páez

Instituto Pedagógico “Luis Beltrán Prieto Figueroa”, Universidad Pedagógica Experimental Libertador. UPEL-IPB.

Hoy en día, una gran cantidad de los residuos solidos domiciliarios que se generan a diario se componen de materiales reciclables y productos reutilizables. Por lo tanto es fundamental un cambio de la manera de pensar y de hábitos en las comunidades hacia el manejo de los mismos y así buscar alternativas para un mejor uso y aprovechamiento de estos residuos contribuyendo así a la preservación del medioambiente y a la salud integral. Es por ello que la presente investigación cualitativa, tiene como proposito la Concientización sobre el Reciclaje Cultura y Salud Integral en comunidades del Estado Lara. Algunos de los objetivos planteados en la investigación son los siguientes: Identificar las debilidades ambientales, culturales y de salud integral presentes en las comunidades, divulgar las

actividades a desarrollarse dentro de las comunidades mediante la distribución de trípticos informativos, folletos, afiches, entre otros, desarrollar actividades educativas y recreativas para el fortalecimiento de la educación, cultura y la salud integral en las comunidades e instituciones educativas, desarrollar Jornadas culturales educativas, promover la creación de espacios productivos, todo esto con la finalidad de lograr un cambio de actitud en los habitantes de las comunidades seleccionadas. La implementación de este proyecto, ha permitido integrar alrededor de 4000 beneficiarios, en no menos de diez (10), comunidades de Barquisimeto y Cabudare, quienes compartieron sus experiencias y aprendieron a reciclar, y ahora seguro están en disposición de hacer lo posible por reutilizar los materiales de desechos sirviendo de multiplicadores, contribuyendo así a un mundo más digno para todos.

PALABRAS CLAVE: Concientización, cultura, salud integral

SISTEMA DE CATEGORÍAS PARA LA GESTIÓN CULTURAL EN EL MUNICIPIO CARIRUBANA DEL ESTADO FALCON

Portillo Torres, Pedro

Universidad del Zulia-Núcleo Punto Fijo

El presente estudio se refiere a la experiencia investigativa relacionada con un seminario doctoral denominado paradigmas del desarrollo regional, enmarcado dentro del doctorado en Planificación y Gestión del Desarrollo Regional. El objetivo fue identificar el sistema de categorías que caracterizan la gestión cultural del municipio Carirubana del estado Falcon. Los métodos empleados fueron: el prospectivo y el razonamiento lógico (inducción, deducción y abducción); como técnicas: la matriz FODA, el árbol del problema, los mapas de localización y el análisis documental. Los resultados obtenidos fueron treinta y una categorías las cuales fueron agrupadas en seis macro categorías, a saber: acceso a la cultura, cultura y participación ciudadana, cultura y desarrollo local, cultura y educación, gobernanza y construcción de identidad local. Dentro de la conclusión principal está que la tipificación de los embriones de futuro en este territorio, favorece el conjunto de acciones que aseguran el éxito de la gestión cultural en el municipio Carirubana.

PALABRAS CLAVE: Sistema, sistema de categorías, gestión cultural, municipio Carirubana.

ANTONIA PALACIOS Y TERESA DE LA PARRA: DOS VOCES FEMENINAS EN LA LITERATURA DEL SIGLO XIX

María Elena González

Universidad Simon Bolivar.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar desde la perspectiva feminista, dos obras de dos escritoras venezolanas. El estudio de teorías feministas ha aportado grandes cambios a la literatura y ha permitido ver a la mujer más íntimamente, además permite conocer los deseos y pensamientos más profundos ocultos dentro de la psique femenina, para así construir el camino para conseguir una identidad apropiadas. Nuestras mujeres escritoras, usan su palabra para mostrar a la mujer sensitiva, creadora, soñadora, capaz de expresar sentimientos sin limitaciones, capaz de pensar y defender sus ideas y pensamientos sin temor a la crítica, pues en resumidas cuentas, son seres humanos también con potencialidades y debilidades. Las obras pertenecen a dos escritoras venezolanas: Antonia Palacios y Teresa de la Parra. Ana Isabel, una niña decente (1949), es una reminiscencia de la niñez feliz de la protagonista, con la Caracas de los Techos Rojos, como escenario, tal como era conocida la capital de Venezuela. Teresa de la Parra en su novela, Ifigenia, planteo por primera vez en el país el drama de la mujer frente a una sociedad que no le permitía tener voz propia. En ambas obras, se explora el papel de la belleza y la moda dentro de este contexto, el discurso que plantea una única mirada que quiere imponerse. La esencia femenina termina cercenada ante las presiones familiares, la condición de mujer finaliza acallada por la visión de las personas que viven en una época que se debate entre seguir las tradiciones o unirse finalmente a la modernidad naciente.

PALABRAS CLAVE: Antonia Palacios- Teresa de la Parra- Voces femeninas- Escritoras venezolanas- Teoría feminista.

LA COMPLEJIDAD EN LA GERENCIA DEL PROCESO DE INGRESO A LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA VENEZOLANA

Bernardo José Ancidey Castro.

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional.

El proceso de asignación de plazas a la educación universitaria gerenciado por el Ministerio del Poder Popular para la educación Universitaria a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, adscrita al Consejo Nacional de Universidades, muestra un fenómeno de concentración del 80% de la demanda en un poco menos del 20% de las carreras o programas Nacionales de formación. Lo paradójico es que, mientras existen aspirantes que no logran acceder a su opción preferida, quedan miles de plazas vacantes que no son demandadas. La investigación busca demostrar que este proceso es un típico fenómeno complejo. Para ello, se realiza

un análisis cuantitativo de la demanda (solo primera opción de carrera o programa Nacional de formación seleccionado por el aspirante) en función de las plazas ofertadas por las instituciones de educación universitaria públicas para el proceso Nacional de ingreso del año 2009-2010. Se demuestra que dicho proceso tiene un comportamiento de ley de potencia (Pareto), típico de determinados sistemas complejos encontrados en la literatura de las ciencias de la complejidad. Basándose en la analogía con otros sistemas complejos que obedecen leyes de potencia, se realizan algunas hipótesis para explicar dicho comportamiento y se extraen algunas lecciones sobre como se debe orientar la gerencia del sistema Nacional de ingreso para vencer la robustez del fenómeno y reducir los efectos no deseados.

PALABRAS CLAVE: Ingreso, educación universitaria, complejidad, leyes de potencia, gerencia.

EL PROYECTO DESCUBRA COMO MANTENERSE SAN@ EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA SALUD PÚBLICA VENEZOLANA

María Auxiliadora Castillo, José Ivo Contreras, Angela María Quintero.

Escuela de Enfermería (ULA), Departamento de Enfermería. Hospital Tulio Carnevali. IVSS.

Esta investigación proyectiva está basada en el método de educación Popular de Paulo Freire, para promover los cuidados y consejería de la salud en Enfermería y tiene como propósito establecer estrategias para el mantenimiento protección específica de la salud, limitación del impacto de enfermedades y su rehabilitación, esencialmente con estrategias de apoyo educativo a grupos específicos de población, según las prioridades de la comunidad y de los Objetivos del Milenio. La iniciativa se inicio en el año 2008 y se encuentra vigente como un proyecto avalado por la Comisión Central del Servicio Comunitario de la ULA y se ha llevado a cabo en 7 estados de la zona centro occidental del país. Se han involucrado cerca de 400 estudiantes universitarios: educación para la salud a por lo menos 50000 habitantes en temáticas de salud integral, tales como: aseo personal (escolares de primer nivel), sexualidad sana y responsable, proyecto de vida en el adolescente, autoestima y salud prenatal. Además se logro vacunar en la emergencia epidemiologica de la AH1N1 a más de 50000 personas en zonas de riesgo del estado Mérida. En promedio cada estudiante beneficia a 150 personas y de manera indirecta a 600, en cada hora de ejecución se benefician 2 persona a un costo muy bajo. Otros productos generados son: vídeos educativos, rotafolios y trípticos. Como parte de la estrategia de aprendizaje servicio se han implementado acciones intersectoriales con diversas instancias locales y regionales de salud y bienestar social, además de las organizaciones formales

de desarrollo comunitario local.

PALABRAS CLAVE: Enfermería, servicio comunitario, salud pública.

ÉTICA AMBIENTAL, EJE TRANSVERSAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR VENEZOLANA

Rodríguez, Arlene

UNELLEZ

Con el propósito de evaluar la inserción del componente ética ambiental en los planes de estudio de educación superior en Venezuela, se procedió a la consulta y acuerdos internacionales. Se concluye que: el Eje transversal Ética profundizará el interés de los alumnos y egresados por un planeta más saludable y sostenible. En el programa se plantea un modelo de aprendizaje ético; tanto en la dimensión teórica como práctica, pretende dar respuestas y ofrecer vías para la formación de valores en los ámbitos intra y extra universitarios. La propuesta respecto a la necesidad de una formación ética ambiental en la universidad, se ubica en el debate sobre los contenidos de aprendizajes y sobre los estilos de vida de alumnos y docentes. Formar la ética del carácter es también uno de los campos de interés en el convencimiento de que a lo largo de todos los siglos de la humanidad, el cimiento del éxito esta en la ética; en los valores tales como: sustentabilidad, sostenibilidad, biotecnologías, integridad, la fidelidad, el valor, la justicia, el esfuerzo (logro). La ética ambiental enseña que existen principios básicos para vivir efectivamente. En el rediseño de las carreras es imprescindible la inclusión de la ética, ya que el egresado tendrá la misión de ampliar el respeto por la naturaleza con el objeto de mitigar los grandes problemas ecológicos que vive el planeta tierra.

PALABRAS CLAVE: Ética ambiental, transversalidad, educación superior.

DESARROLLO METODOLOGICO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FORMACIÓN EPISTEMOLOGICA DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO

Belkis Aleida García Álvarez

MPPEU, UBV

Apartir de la propuesta de la investigación doctoral "La formación epistemológica del profesorado universitario bolivariano", donde se elaboro una concepción para ésta, con un enfoque ético-político del socialismo bolivariano en construcción, en defensa de las políticas educativas en desarrollo, se plantea el desafío de como implementarla a nivel de las directrices

del órgano rector a favor del profesorado del país y en el intercambio regional y, como experiencia pedagógica concreta en la UBV. Desafío múltiple que afecta tanto los fundamentos teóricos, direccionales y metodológicos en general, como su materialización al interior de la vida institucional donde hace vida el profesorado. El abordaje metodológico para esta fase de introducción de resultados se basa en una caracterización del contexto socio-institucional a nivel de los estudios avanzados, su comparación metodológica con otros países de la región, la sistematización de las experiencias en el trabajo docente del doctorado en Ciencias del Desarrollo Estratégico de la UBV, de los talleres de intercambio profesional y de su implementación parcial; así como la aplicación de encuestas, entrevistas. Se parte de las coordenadas epistémicas de la dialéctica-materialista y del ideario Bolivariano. Se espera obtener como resultado una metodología para la implementación de la concepción pedagógica de esta formación, lo cual implica su conceptualismo y formas de organización concretas en el marco social e institucional actual.

PALABRAS CLAVE: Metodología, formación epistemológica, profesorado universitario.

LA MÁQUINA Y EL ESPÍRITU. REFLEXIONES EN TORNO A LA IMPORTANCIA SOCIAL DE LA HUMANIDADES

Juan Rosales Sanchez.

Universidad Católica Andres Bello

Resulta preocupante y alarmante que al día de hoy los proyectos de transformación social de algunas naciones funden su confianza casi exclusivamente en los aportes provenientes de las actividades de la ciencia y la tecnología. Por tal razón, este trabajo persigue un doble propósito, a saber, defender la relevancia de las disciplinas humanísticas en el progreso y desarrollo de las sociedades y poner en tela de juicio la pretendida primacía de la ciencia y la tecnología como base del desarrollo Nacional. Evitando el arielismo y la fútil recusación de la utilidad que ciencia y tecnología tienen en la mejora del modo de vida material de las sociedades, defenderemos que sin la formación humanística las sociedades acaban en una dinámica maquinal. Para aproximarnos al cumplimiento de estos objetivos, haremos una revisión crítica de textos y documentos que tratan de los temas y problemas sobre las relaciones entre formación humanística, científica, tecnológica y desarrollo social. Finalmente, sostendremos que al descuidar la formación humanística, las naciones cometen un error garrafal en su aproximación al horizonte de la civilización y el progreso.

PALABRAS CLAVE: Humanidades, ciencia, tecnología,

civilización, progreso.

ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DE PROMOCION DE LA IDENTIDAD NACIONAL EN PROYECTOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE INSTRUCCION PREMILITAR

Ángel González R.

Facultad de Ciencias de la educación, Dirección de Postgrado, Universidad de Carabobo.

La presente investigación pertenece a la línea de investigación de La Enseñanza de las Ciencias Sociales en los diferentes subsistemas de educación, orientada hacia una investigación de campo y tiene por objetivo Analizar las estrategias de promoción de la identidad Nacional en los proyectos de aprendizaje de la Asignatura Instrucción Premilitar que se dicta en el 4° año de educación Media Técnica de la Escuela Técnica Samuel Robinsón de Puerto Cabello, Estado Carabobo. La metodología se fundamento en una investigación descriptiva, documental y evaluativa. La población intencional estuvo conformada por tres docentes del 4° año de educación Media Técnica. Se aplico un cuestionario dicotómico con 23 ítems. La validez del instrumento se obtuvo a través del juicio de tres expertos y con una confiabilidad 0,96 a través de la formula del Alpha de Cronbach (1951). Los resultados obtenidos permiten mediante el análisis de las estrategias propuestas en los proyectos de aprendizaje de Instrucción Premilitar concluir que los proyectos de aprendizaje no muestran congruencia con el programa oficial de la asignatura de Instrucción Premilitar según el Modelo Respondiente de Stake (1989). Igualmente se resalta a los docentes la importancia de planificar ajustado a los requerimientos establecidos por el Estado venezolano tomando en cuenta que las actividades dependen de las intenciones por incentivar adecuadas manifestaciones por la Identidad Nacional y la sugerencia de fundamentar la acción de trabajo bajo la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1983) como soporte de éxito.

PALABRAS CLAVE: Estrategias metodológicas, identidad Nacional, instruccion premilitar.

DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD Y SU ADMINISTRACIÓN EN EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INICIAL.

Andueza Z. Yariza C.; Ramos de B. Argenira C.;

UPEL Instituto Pedagógico Rural El Mácaro.

El presente trabajo de investigación se encuentra en desarrollo, tiene como objetivo Determinar el desarrollo de la

psicomotricidad en los niños/as a través del área de aprendizaje representación y Comunicación en el currículo de educación inicial. La investigación se ubica en un enfoque cuantitativo. El estudio se inserta bajo la modalidad de investigación de campo, de carácter descriptivo. Se inscribe en las llamadas ex-postfacto o no experimental. La población utilizada fueron los 21 docentes que laboran en el Centro de educación Inicial Antonio José de Sucre ubicada en Cagua, estado Aragua, los cuales se tomaron en su totalidad, siendo una muestra censal. La encuesta fue la técnica utilizada y el instrumento el cuestionario el cual se valido por tres expertos, y luego se le calculo la confiabilidad. Una vez aplicado se organizaron los datos, se tabularon y se vaciaron en cuadros de frecuencias y porcentajes, para luego efectuar el análisis de los resultados y llegar a las primeras conclusiones en las cuales las docentes expresan que la psicomotricidad es un factor coadyuvante de la formación integral de los niños y las niñas en educación inicial. Sin embargo, consideran que en el currículo de educación inicial, no se visualizan los sustentos teóricos para el adecuado desarrollo de esta.

PALABRAS CLAVE: educación inicial, psicomotricidad, currículo.

ETNO - ACCION: MÉTODO PARA RESOLVER PROBLEMAS Y DISCUTIR CONCIENCIA SOCIAL

Flames G. Abel V.

Programa Nacional de formación de Educadores (PNFE), Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV)

La problemática entre método y conciencia social surge en los programas de educación y de Agroecología de la Universidad Bolivariana de Venezuela donde los estudiantes manifiestan que lograron resolver un problema de aprendizaje en los sujetos, un cambio social o una conciencia social luego de haber utilizado la investigación - acción en sus proyectos de aprendizaje y agroecologicos respectivamente y presentan dificultades para comprender las diferencias metodológicas entre las etapas de la investigación y los informes escritos. Los propósitos son reflexionar sobre la investigación - acción, los informes escritos y proponer el método etno - acción y sus 8 etapas: Introducción, el problema, propósitos del estudio, sujetos y contexto del estudio, solución y aplicación, resultados, perspectivas futuras y bibliografía consultada para resolver problemas en las comunidades y discutir conciencia social en el sentido de Marx. El estudio se apoya en el método documental innovador de Flames (2012).

PALABRAS CLAVE: Problema, método y conciencia social.

EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO EJE

INTEGRADOR DEL DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE: APLICABILIDAD DE LAS ESTRATEGIAS DE INTEGRACION CURRICULAR

Chirinos C, Egledy; Finol, Maria

UNEFA /UNERMB

La crisis ambiental que afecta al planeta, minimiza el desarrollo humano sustentable, esta realidad ineludible debe afrontarse desde diversas vías, una de ellas es la educación ambiental. El proposito de esta investigación fue analizar la educación ambiental como eje integrador del desarrollo humano sustentable en las universidades públicas del estado Zulia, a fin de proponer lineamientos estratégicos para fortalecerla, basados en la aplicabilidad de las estrategias de integración curricular. Esta investigación, con enfoque positivista, fue descriptiva-proyectiva, con diseño no experimental, transeccional de campo. Se aplico la técnica de la encuesta utilizando un instrumento con alternativas de respuestas tipo Likert. Para su confiabilidad se aplico el coeficiente de Alfa Cronbach con un resultado de 0,88. La muestra fue censal para la población de docentes, conformada por 12 sujetos, la población de estudiantes estuvo constituida por 684 individuos que cursaron la asignatura educación ambiental perteneciente a LUZ y UNERMB, la muestra utilizada fue de 253 sujetos, se calculo aplicando la formula de Sierra Bravo, usando la estadística descriptiva inferencial. Mediante el análisis e interpretación de los resultados, la educación ambiental como eje integrador del desarrollo humano sustentable, se ubica en la categoría de adecuada para los Docentes, pero los estudiantes, receptores de esta educación, no comparten esta opinión, sus respuestas se ubicaron en la categoría medianamente adecuada. Tomando en consideración las respuestas dadas por los estudiantes se concluye que existen debilidades en la participación, el compromiso, formación y hábitos ambientales así como en las estrategias de integración curricular transversalistas y complementarista.

PALABRAS CLAVE: educación Ambiental; Desarrollo Humano; Integración.

LA INSERCIÓN DE ACTIVIDADES MATEMÁTICAS EN LOS PROYECTOS DIDÁCTICOS

José Pérez.

Universidad Nacional Experimental Rafael Maria Baralt

La investigación ahonda sobre el desarrollo de los proyectos didácticos en la educación primaria y sobre todo la utilización de la resolución de problemas para la enseñanza de la matemática, basado en el método de Polya, tomando como base el modelo

planteado por CENAMEC (1987), llamado la escalera, Dicha investigación se enmarcó dentro de los parámetros cualitativo y de estudio descriptivo, y el diseño es de carácter exploratorio, la cual estuvo conformado por una muestra de 07 docentes, de la educación primaria, donde se logró obtener la información por medio de la fichas didácticas, las crónicas de la clase y las grabaciones del proceso didácticos de cada docente involucrado en la investigación, El análisis de los resultados se pudo determinar la dificultad que tiene los docentes en aplicar la resolución de problemas dentro del marco de la planificación y ejecución de los proyectos didácticos, finalmente se recomienda desarrollar en los docentes la inquietud por la investigación y el aprendizaje permanente de contenidos matemáticos para facilitar y mejorar la enseñanza, se deben supervisar a los docentes para que fijen más la atención en las incongruencias de la planificación y ejecución de los proyectos.

PALABRAS CLAVE: Resolución de problemas, enseñanza de la matemática, proyectos didácticos.

APROXIMACIÓN TEÓRICA COMPLEJA SOBRE LOS REQUERIMIENTOS CURRICULARES POR COMPETENCIA

Romero R. Adaljisa.

Desarrollar prospectivas teóricas vinculadas con tendencias curriculares por competencia desde criterios de una construcción fenomenológica de la formación del bioanalista en el Núcleo La Morita, Universidad de Carabobo, es leiv motiv de la presente propuesta fenomenológica, científica, tecnológica e investigativa de carácter académico. Por ello, a partir de la definición empírica del problema; dentro del marco de descripción en supuestos referenciales, procedentes de fuentes documentales y electrónicas, relevantes a la compleja temática, definida en gerencial criterio: sistémico, competitivo, holístico e integral, de su constructo flanqueada por variables e indicadores en aristas dimensionadas como fortalezas, debilidades o amenazas, que per se constituyen factores claves de búsqueda, acceso y obtención de respuesta científica-tecnológica al delimitado problema investigativo, que trastoca el entorno interno-externo de la formación y perfil profesiográfico brindado por el campus universitario en aras de la calidad de desempeño del bioanalista, en bioescenarios convencionales o emergentes. La investigación se realizó asumiendo como paradigma el cualitativo interpretativista, el escenario de investigación será el Núcleo La Morita, Universidad de Carabobo. Como técnicas para recolectar la información se empleó la entrevista entre otras técnicas propias de este enfoque de investigación. Con base en el proceso interpretativo se puede decir que el modelo educativo por competencias profesionales integradas para la educación superior es una opción que busca generar procesos formativos

de mayor calidad, sin perder de vista las necesidades de la sociedad.

PALABRAS CLAVE: Currículo Competencia Oferta Académica Universidad.

LA VIABILIDAD DE LOS PROTOCOLOS ÉTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS EN LAS CIENCIAS HUMANAS

Da Silva, José Luis

Universidad Católica Andrés Bello.

La pertinencia del conocimiento resulta verificable mediante cuatro dimensiones: utilidad, método de trabajo, avances significativos y ayuda a una mayor comprensión ética del ser humano como parte de la humanidad. En cuanto a la dimensión utilidad el conocimiento encuentra en la sociedad su lugar de comprobación. En lo que se refiere al método, lo que se busca es ordenar el conocimiento con el fin de manifestar el modo de alcanzarlo. La dimensión avance del conocimiento guarda relación con la predictibilidad de sus premisas y el acercamiento al hecho. La última exigencia guarda relación con el mundo de la ética, en cuanto conecta el proceso mediante el cual se constituye el conocimiento no solo para la sociedad, sino pensando en la humanidad y su entorno. El objetivo de este trabajo es abordar analíticamente la dimensión ética del conocimiento. No porque sea la más importante, ya que consideramos que todas tienen la misma relevancia, sino porque es de interés de este trabajo preguntarse si es o no pertinente establecer un código de conducta ética para aquellos que se dedican a la generación, preservación y discusión del conocimiento. El resultado servirá para definir el espacio donde se procede a la intervención y codificación ética pertinente al conocimiento en las ciencias humanas. La metodología es de corte analítico, por cuanto se trata de construir un código que cumpla con los requisitos de transversalidad mínimos que toda comunidad de investigadores requiere para lograr conocimientos con alto grado de responsabilidad social y arraigo en la comunidad.

PALABRAS CLAVE: Ética, Código, Protocolo, Conocimiento, Ciencias Humanas.

HISTORIA DE VIDA PARA EL EMPODERAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL VENEZOLANA

Gregoriana Mendoza.

Escuela de Enfermería. Universidad del Zulia.

Los enunciados vivenciaron con intensidad el encuentro con sus raíces quien es, de donde viene, cual es su espacio; el narrar

su historia de vida fue tomar su existencia. Se empoderaron de su identidad cultural para transformar su realidad personal y socio-cultural- política.

PALABRAS CLAVE: Historia de vida, empoderamiento, identidad cultural

PERCEPCION DE EGRESADOS Y EMPLEADORES SOBRE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA CARRERA DE ENFERMERIA

Caligiore C. Irene, Alonzo Sara

Escuela de Enfermería, Facultad de Medicina. Universidad de Los Andes, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina. Universidad de Los Andes.

El carácter multidimensional de la calidad educativa y su interrelación con los diferentes componentes de la educación, permite afirmar que la evaluación de la educación universitaria puede abordarse desde muchos ángulos, siendo la pertinencia uno de ellos. El objetivo de esta investigación fue evaluar la pertinencia de la carrera de Enfermería según las expectativas de los egresados y los empleadores, para determinar la concordancia entre el perfil académico profesional establecido y el perfil ocupacional existente en las instituciones empleadoras donde los egresados laboran. La metodología aplicada fue de carácter interpretativo con un diseño de estudio de caso dirigido a la carrera de Enfermería, cuyas variables del perfil académico profesional fueron objeto de análisis. Se realizó un análisis comparativo de la información recogida en una entrevista no estructurada que condujo a la comprensión interpretativa de la formación impartida. La población estuvo constituida por egresados de Enfermería del período 2000-2008, supervisores de las instituciones de salud donde laboran los egresados y docentes. Se tomó una muestra de 70 egresados y 10 supervisores, a quienes se les suministró dos cuestionarios con indicadores sobre el perfil del plan de estudios vigente. Los resultados dan cuenta que hubo diferencia en la valoración que supervisores y egresados proporcionaron al perfil profesional, revelándose discrepancia de opinión sobre las competencias que el egresado en Enfermería debería tener. También se encontró que hay moderada concordancia entre las expectativas del sector empleador y la oferta institucional académica, lo cual afecta la pertinencia externa de la carrera.

PALABRAS CLAVE: Pertinencia, formación Académica, Egresados, Carrera de Enfermería.

TENDENCIAS EPISTEMOLOGICAS DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA AMBIENTAL EN VENEZUELA

María Daniela Cabeza, Clemente Moreno Pernía

Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

Ante la ausencia de trabajos vinculados al análisis de los modos de generar conocimientos en concordancia con los fines para los cuales se ha dado origen a los cursos de postgrado de las universidades en Venezuela, especialmente en la Maestría en educación Ambiental del Instituto Pedagógico de Caracas (IPC) de la UPEL, se propone realizar una investigación con el fin de develar la correspondencia entre los aportes generados por los trabajos de investigación en este subprograma de postgrado del IPC de la UPEL y los objetivos de la creación del mismo. Se empleará una metodología enmarcada en los principios teóricos que sustentan el paradigma fenomenológico hermenéutico, apoyada en el muestreo intencional de tipo teórico; los instrumentos a utilizar para recopilar la información serán la ficha de registro y el libro de códigos. Para analizar los trabajos de grado de la Maestría en referencia se empleará la técnica de análisis de contenido, los resultados de este acto se encaminarán a derivar explicaciones teóricas sobre el tipo de conocimiento que se está generando en el postgrado mencionado, lo que permitirá presentar lineamientos para la transformación curricular de la Maestría en educación Ambiental. Se ha realizado el primer y segundo nivel de análisis de sesenta trabajos de investigación de un total de noventa y cuatro trabajos registrados en el Centro de Documentación del IPC.

PALABRAS CLAVE: investigación en educación Ambiental, conocimientos ambientales, paradigmas de investigación

PERSPECTIVAS DE ENSEÑANZA Y LA ACCION DOCENTE EN LA MODALIDAD A DISTANCIA

Oramas L. Aarom G.

Universidad Nacional Abierta, Área de educación.

Esta ponencia es producto de una investigación realizada en el marco de la línea de investigación de la Universidad Nacional Abierta (UNA): “Las teorías de la enseñanza como base de la formación docente, la vida escolar, la producción curricular y la investigación educativa”, y su objetivo fue caracterizar las perspectivas de la enseñanza que evidencian los docentes de la carrera de educación menciones Preescolar y Dificultades de Aprendizaje en la UNA en su acción docente. Para tal fin, se realizó una investigación de enfoque cualitativo, de tipo etnográfico; se utilizaron las técnicas: observación participante y entrevista a profundidad para la recolección de información. Los informantes claves fueron Especialistas en Contenido y Asesoras de las menciones Preescolar y Dificultades de Aprendizaje de la carrera de educación en el Nivel Central y

Centro Local Metropolitano de la UNA. Se evidencio que: (a) algunas docentes expresaron que conciben la enseñanza desde las posturas crítica y humanista, pero su práctica pedagógica concreta se ajusta a la concepción de enseñanza técnica, que sustenta el modelo educativo de la UNA; (b) a pesar de trabajar en la modalidad a distancia, las docentes reclaman la presencia del estudiante para realizar su quehacer Pedagógico y (c) las docentes expresan que su quehacer educativo se encuentra influenciado por la forma en que fueron formadas, ya sea para afirmar dicha forma o negarla.

PALABRAS CLAVE: Perspectivas de la Enseñanza, Accion Docente, educación a Distancia

LA EDUCACIÓN CRÍTICA DE LA MATEMÁTICA EN LOS LIBROS DE LA COLECCION BICENTENARIO

Becerra Hernández, Rosa, Moya Romero, Andrés

Instituto Pedagógico de Caracas (IPC-UPEL), Instituto Pedagógico de Miranda (IPMJMSM-UPEL)

Como parte del proyecto editorial impulsado por el estado venezolano, los libros de primaria del área de Matemática de la Colección Bicentenario muestran una concepción del mundo como estructurado, diferenciado y cambiante. Para la elaboración de los libros nos basamos en investigaciones realizadas por el Grupo de investigación y Difusión en educación Matemática (GIDEM), donde hemos desarrollado una estrecha relación entre los fenómenos sociales y naturales y la enseñanza de la Matemática. En función de esos trabajos previos, planteamos dos investigaciones PEII cuyos objetivos generales son capacitar a docentes bajo un enfoque contextualizado, crítico, interdisciplinario y transformador, que permita desarrollar prácticas investigativas que potencien las actividades intra y extraescolares, así como también evaluar el impacto en las aulas venezolanas del uso de los libros de texto de Matemática de la Colección Bicentenario. La investigación-Acción será la vía metodológica fundamental. Utilizaremos como técnica de recolección de información la observación participante. Los instrumentos de recolección de información serán las notas de campo, grabaciones de audio y vídeo, registros anecdóticos, entrevistas en profundidad y grupos de discusión. Las investigaciones realizadas por el GIDEM han utilizado la educación crítica de la Matemática y obtenido tres resultados fundamentales: desarrollo de conceptos matemáticos unidos al contexto, reivindicación de la Matemática como una disciplina cuyo aprendizaje y enseñanza permite la generación de valores ligados al desarrollo de ciudadanía y de una sociedad comprometida con el bienestar colectivo, y que la enseñanza de la Matemática se propicie desarrollando la comprensión de conceptos y procedimientos.

PALABRAS CLAVE: educación matemática crítica, libros, investigación-acción.

ATMOSFERAS LÚDICAS Y ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS EN ESTUDIANTES QUE INICIAN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Deninse Farias, Pérez Javier.

Universidad Simón Bolívar Sede del litoral

La matemática es una ciencia antigua, creada para resolver problemas del hombre. Pero considerada por los estudiantes como una asignatura dura, rigurosa, formal, donde su proceso de aprendizaje en cualquier nivel es considerado como una tarea difícil para el estudiante, debido a algún o a continuos fracasos en su experiencia con esta ciencia causándole desmotivación al estudiante y rechazo hacia su estudio. Es entonces cuando le toca al docente la tarea de buscar formas de mantener al estudiante interesado en la clase con el apoyo de estrategias de enseñanza. Con este trabajo de investigación se pretende describir el significado que otorgan los estudiantes del CIU (Ciclo de Iniciación Universitaria) de la Universidad Simón Bolívar Sede del Litoral a la atmósfera lúdica, interpretar los sentidos acerca de las cualidades o características que esperan sobre el ambiente (Atmósfera) educativo usando el juego como estrategia en la enseñanza de las matemáticas y formular algunas reflexiones orientadas a aprovechar al máximo las cualidades de las estrategias lúdicas en la enseñanza. La investigación se desarrollo a través de una metodología orientada en el giro interpretativo, a través de un estudio fenomenológico usando la tradición de los estudios de casos. Se concluye que las estrategias lúdicas en una clase de matemáticas, aumentan el aprendizaje significativo; además favorece la Motivación y logra un cambio de actitud hacia la matemática.

PALABRAS CLAVE: Atmósfera lúdica, enseñanza de la matemática, ambiente educativo.

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN CURRICULAR EN EL PROGRAMA DE RADIOLOGÍA E IMAGENOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE MÉRIDA

Ferreira-Rincon, Joao A., Ferreira, Yaritza y Piña, Jorge

Universidad Politécnica Territorial de Mérida, Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda.

La transformación universitaria experimentada por las instituciones de educación Superior conlleva a la necesidad de realizar evaluaciones curriculares en los programas académicos,

en especial, en aquellos que son prioritarios, como es el caso de Radiología e Imagenología, cuya malla curricular debe estar actualizada y ajustada a las realidades tecnológicas y sociales que afrontan los centros de salud. En este sentido, el objetivo de esta investigación se enfoca en evaluar la gestion curricular en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las unidades curriculares de Radiología I y II en el Programa de Técnico Superior Universitario (TSU) en Radiología e Imagenología de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida, en función del modelo de Hammond. Para ello, se siguió una metodología de nivel descriptivo con diseño no experimental de campo, a partir de la cual, se aplico un cuestionario de 14 preguntas cerradas, cuyas opciones de respuesta se reflejan en una escala Lickert. Dicho instrumento, fue aplicado a una muestra de 52 estudiantes y dos docentes. Los resultados obtenidos evidenciaron, que existe poca relación interdisciplinaria de los contenidos de Radiología I y II con otras unidades curriculares del mismo programa y que a los aprendices les resulta complicado hacer aplicaciones de los temas tratados en dichas materias a situaciones de su interés y de la vida cotidiana. Esto permite concluir que es necesario contextualizar los contenidos de Radiología I y II, de manera que el futuro TSU tenga las competencias para afrontar las circunstancias que se presenten en su ejercicio profesional.

PALABRAS CLAVE: Evaluación Curricular, educación Universitaria, Radiología.

MEDIACIÓN DEL APRENDIZAJE DESDE LA PROBLEMATIZACION EN LA EDUCACIÓN TÉCNICA UNIVERSITARIA.

Zulay Jasmin Osío Espinoza

Instituto Universitario de Tecnología de Valencia.

La revisión de los elementos del proceso de aprendizaje en la transformación técnica universitaria, indican que persiste la vision parcelada y reduccionista de la praxis docente durante la socialización de los contenidos de aprendizaje en el aula de clases, así también los estudiantes advierten importantes debilidades en su desempeño, habilidades y destrezas para la apropiación del aprendizaje significativo en el saber-hacer, y en el abordaje de problemas asociados a sus áreas de conocimientos desde la didáctica para la educación técnica universitaria. En este sentido, el objetivo de la investigación, argumenta la necesidad de la problematizacion de los contenidos de aprendizaje, como un proceso complejo de diálogo de saberes, contextualizado, reflexivo, social, que promueve el pensamiento, la acción, el procesamiento de la información y la construcción de los nuevos conocimientos. Mediante una investigación descriptiva y de campo en el aula de clases. Se espera reconceptualizar la mediación del aprendizaje desde la problematizacion, a

partir de autores como Socrates, para quién la pregunta es un elemento dinamizador del saber conocer, con la incertidumbre del análisis de situaciones problemáticas; Vygotski y la construcción social de la realidad para la cognición en la acción práctica cotidiana, con la mediación social del aprendizaje en el aula, y acciones que faciliten aprender a transferir aprendizaje a la realidad. Schon, con la reflexión sobre la reflexión en acción, complementado con Morín, quién refiere que todo conocimiento debe problematizarse, donde la educación concibe la formación integral de un ser humano diferente al que sustenta el sistema educativo actual.

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje Reflexivo, Mediación, Problematizacion, formación integral.

LAS HISTORIAS DE VIDA COMO UNA PEDAGOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Orellana, I.

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y Universidad Católica Andrés Bello.

El uso de las historias de vida se ha ido integrando en los últimos años desde el campo de la sociología y la antropología pasando por la psicología al campo Pedagógico surgiendo nuevas maneras de asumir el hecho Pedagógico desde distintas miradas. El objetivo de esta investigación fue desarrollar una pedagogía que facilite la utilización del método biográfico en el aula para acercar, indagar e intercambiar los saberes que ha sido una experiencias enriquecedora y que han favorecido el espíritu de la investigación en los participantes tanto de educación básica, media y universitaria. La metodología utilizada es la sistematización de algunas experiencias llevadas a cabo con participantes a nivel universitario a partir del uso de las historias de vida de la serie de los Baqueanos. Los resultados muestran: a) Una gran riqueza y diversidad del método biográfico en el trabajo investigativo, b) Su transformación a lo largo del tiempo de técnica complementaria en apuesta epistemológica, c) Un incremento en el uso de las historias de vida en el campo educativo que va desde el desarrollo personal hasta el proceso enseñanza- aprendizaje de la investigación aula-comunidad, d) Su aplicación en la escuela ha llevado a los docentes, facilitadores y alumnos-participantes a aprender a investigar del aula a la comunidad. Del aula a la familia de los participantes en la experiencia.

PALABRAS CLAVE: Método biográfico- Los baqueanos- pedagogía - investigación – comunidad.

FORMACIÓN DEL DOCENTE UNIVERSITARIO: “RELACION Y DIÁLOGO PARA INVESTIGAR”.

Mujica, Rudulixa; Martínez Henry; Piña Duglas; Adriana Boscan

Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”.

La construcción de conocimientos ha estado vinculada desde el punto de vista académico a la investigación, siendo, parte del quehacer que el profesor universitario debe asumir como parte de su cotidianidad. Por tanto, esta investigación tiene como objetivo principal Explicar como las estructuras de poder se concretizan en las distintas actividades que desarrolla el profesorado, específicamente las de investigación. Mediante una metodología cualitativa la cual estudia la estructura dinámica y concreción en la praxis de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o problema. Según Sandín (2003), menciona que la fenomenología describe el significado de las experiencias vividas por una persona o grupo acerca de un concepto o fenómeno. Para realizar el análisis del discurso se utilizó la hermenéutica que como lo plantea Cárcamo es un acto de reconstrucción histórica, objetiva y subjetiva de un discurso relacionándose en un mismo plano quien construye el discurso o quien lo interpreta, se origina una doble relación acontecimiento-sentido/significado-referencia. Obteniendo como resultado las formas de abordar la investigación siendo estas causa y consecuencia de los distintos factores psicosociales, que han marcado las distintas formas de interrelación a lo largo de la historia, permitiendo u obstaculizando el establecimiento de redes que conllevan a la construcción de saberes sociales con pertinencia mas no por ello aislado. Como conclusión se evidencia que todo acto humano lleva implícito un hecho generador de conocimiento va mucho más allá de una actividad centrada en el trabajo académico, siendo a su vez social, intersubjetivo debe ser abordado como inicio de la reflexión donde se iniciarán las prácticas transformadoras del profesorado universitario tratando de evitar la repetición, el maltrato de las técnicas lleva a una desvirtualización e invalidación de las mismas, abogando la investigación en las ciencias sociales por temas y modos en oposición a nuestras propias disciplinas, sobre todo en las maestrías donde el emparcelamiento permite poco generar nuevas prácticas andragógicas ni significados coherentes y pertinentes para construir significados en la universidad.

PALABRAS CLAVE: Investigación, conocimiento, interrelación, contextualización

PROGRAMA PARA LA formación DE INVESTIGADORES E INNOVADORES JUVENILES

Chacín, Migdy N. Briceño, Magally

UNESR; UNEMBV

En Venezuela se promueve la formulación de investigaciones e innovaciones mediante la ejecución de proyectos que fortalecen las capacidades de los ciudadanos y de las instituciones, generando beneficios sociales, Económicos, políticos, territoriales, ambientales y culturales. Sin embargo, se observa que normalmente estos esfuerzos están dirigidos a profesionales o estudiantes de educación universitaria y muy raras veces, a jóvenes estudiantes de la educación básica y media. Esto, en detrimento del reconocimiento de los jóvenes como sujetos potencialmente transformadores. Es en este contexto, donde se ubica este proyecto el cual tiene como objetivo de proponer un programa para la formación de investigadores e innovadores juveniles. La metodología utilizada será construida por los participantes del programa, asumiendo una investigación aplicada de corte cualitativo. Los avances de la investigación hasta el momento han sido: a) Tres talleres para la presentación y discusión del proyecto; b) conformación de un cuerpo empírico; c) análisis de programas de investigación y de innovación. Se aspira, con la puesta en práctica del programa, el reconocimiento de estos jóvenes como motores de los cambios y transformaciones sociales, cuya formación no solo enriquecerá sus conocimientos, sino también sus valores ciudadanos, generando y aplicando formas alternativas de ayuda en las comunidades.. Valorando la educación, investigación e innovación como ejercicios sociales que llevan implícito la superación de lo individual, y el afianzamiento de lo colectivo mediante procesos de participación e interacción.

PALABRAS CLAVE: Formación, investigadores e innovadores juveniles

FORMACIÓN DOCENTE Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA REFLEXION EN LA ACCION Y SOBRE LA ACCION PROFESIONAL

Torres C, Pablo C. y Cobo B, John K.

UPEL-IMPMP / UNEFA.

En el siglo XXI, y más aún en Latinoamérica, las universidades tienen la responsabilidad de formar profesionales de la docencia con una excelente formación científica, humanística y técnica que los capacite para el mejoramiento de la manera de ser y de estar en el mundo de las generaciones actuales y futuras, desde una práctica pedagógica orientada hacia la transformación social. Esto requiere que el docente trascienda el ejercicio Pedagógico de corte mecánico y reproductivo, y desarrolle competencias para reflexionar “- en-su acción y sobre-su - acción profesional” en sintonía con el contexto social - comunitario. Este trabajo tiene como objetivo esencial formular algunas herramientas de tipo teórico – prácticas

para la formación de docentes reflexivos. La metodología empleada es de tipo documental, empleando el análisis de contenidos, para dar origen a una propuesta formulada desde la teoría. Como resultado se presentan algunas aportes para la formación de educadores que sean capaces de planificar, ejecutar y evaluar acciones pedagógicas desde una reflexión permanente en la práctica y sobre la práctica profesional, y que estén adecuadamente preparados para la tarea de formar niños, jóvenes y adultos que vivan y convivan en sociedad, de una manera feliz, y conforme a principios de alto nivel humano.

PALABRAS CLAVE: Formación Docente, Reflexión, Docente Reflexivo, Competencia, Acción Profesional.

SIGNIFICADOS institucionALES DE LA ECUACION DE SEGUNDO GRADO

Núñez Mary, Arrieché Mario, Arrieché Belén

UPEL-Maracay.

La presente investigación que se presenta se encuentra en las primeras etapas de desarrollo y está centrada en realizar un análisis de los significados institucionales en torno a la ecuación de segundo grado del tercer año de educación básica, la cual tendrá como contexto el Liceo Nacional José Andrés Castillo ubicado en Montalbán estado Carabobo. El trabajo está inserto en la Línea de investigación Perspectiva del Enfoque Semiótico Antropológico para la Didáctica de la Matemática (Arrieché 2003) adscrita a la UpeL – Maracay, cuyos fundamentos teóricos se encuentran en el Enfoque Ontosemiótico de la Cognición e Instrucción Matemática (Godino 2003); Godino J, Bencomo D, Font V y Wihelmi M, 2006); donde se pretende indagar sobre los significados institucionales que determinan el proceso de estudio o instrucción matemática. El esquema metodológico a seguir se fundamentará en un paradigma de tipo cualitativo. La técnica de recolección de datos se realizará mediante la observación no participante y un análisis documental sobre el tema, en cuanto a la recolección de los resultados se usará la técnica de análisis semiótico y didáctico del proceso de instrucción matemática. Se pretende con esta investigación poder comparar los significados institucionales puestos en juego en la enseñanza de la ecuación de segundo grado para así detectar los posibles conflictos semióticos presentes los cuales determinan el proceso de enseñanza aprendizaje de dicho objeto matemático para así buscar mejoras en su enseñanza.

PALABRAS CLAVE: Ecuación de segundo grado, Enfoque Ontosemiótico, Significados institucionales de la ecuación de segundo grado, Conflictos Semióticos.

PRUEBA REFERIDA A CRITERIOS PARA MEDIR CREATIVIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS

PREESCOLARES DE LA UPEL IPB. AÑO 2012

Rojas J. Hilda. De Leon Geisel

Instituto Pedagógico Barquisimeto. Departamento de Castellano y Literatura. UPEL

Decanato de Agronomía- Programa de Ingeniería Agronómica. UCLA.

Creatividad significa, abrir dimensiones cerebrales cuánticas sorprendentes, procesos heurísticos generadores de relaciones novedosas, reconstrucción y transformación de sistemas sociales únicos. Así, la creatividad infantil crea códigos originales, particulares y sociales, trascendentes, y sorprendidos, que pueden ser manifestados en expresiones corporales totales y faciales. El objetivo de esta investigación es presentar un avance del Proyecto: Análisis Comparativo de la Prueba Referida a Criterios (Rojas, 1990; y, 2012). En este avance se presentan resultados del diagnóstico aplicado a niños y niñas Preescolares de la UPEL IPB, año 2012. Dicha Prueba se aplicó a niños de 3 años, a fin de medir su creatividad. El diagnóstico consistió en ejercicios lúdicos de expresiones corporales y faciales, atendiendo los factores creativos de fluidez, originalidad, elaboración y flexibilidad, en las dimensiones de gestualidad total y expresión verbal; gestualidad total, movimientos con posibilidades de mímica, gestualidad total con acciones y actividades, gestualidad facial de imitación y sugeridas, y; gestualidad total y facial con actividades estructuradas y no estructuradas. Se utilizó el paradigma cuantitativo, de campo de tipo exploratorio evaluativo. La población fue de 120 sujetos, y la muestra de 44, ambos, niños y niñas Preescolares de la UPEL IPB. Los resultados obtenidos en una matriz de contenidos, diseñada para la investigación, demuestran ganancias significativas en los factores de creatividad y en las dimensiones estudiadas. Se concluye que la aplicación de esta Prueba constituye un aporte educativo para logros creativos de niños y niñas Preescolares de 3 años.

PALABRAS CLAVE: Prueba referida a Criterios, Diagnóstico. Factores Creativos. Creatividad Infantil.

LA FORMACIÓN AUTODIDACTA DESDE LA PRAXIS COTIDIANA DE UN MECÁNICO INDUSTRIAL: UN REFERENTE PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

Oliva P. Johann G

Núcleo de investigación “Docencia, innovación y Tecnología (UPEL-IPB).

El ser humano inicia su educación desde las primeras etapas de su vida, al convivir con elementos del entorno social mediante la experiencia compartida con quienes le rodean. En ese contexto social es posible auto educarse, adquirir destrezas y aprendizajes de forma autodidacta, que significa capacitación más allá de la escuela para insertarse en la comunidad con armonía y espíritu de servicio. Sobre la base de lo referido este estudio se realizó con la intencionalidad de comprender como obtiene conocimiento un mecánico industrial desde su praxis cotidiana e interpretar la formación autodidacta que se oculta en su experiencia vivida. En tal sentido, se procedió a realizar una investigación de perspectiva paradigmática socioconstruccionista, modalidad de campo con un enfoque cualitativo y metodología historia de vida. La técnica utilizada para recopilar la información fue la entrevista en profundidad. La investigación se realizó en tres fases de acuerdo con el procedimiento planteado por Martínez Bonafé citado en Pérez Serrano (1994): preactiva, interactiva y posactiva. Se construyó una aproximación teórica en torno a la formación autodidacta, la cual emerge a partir de las categorías de análisis: realidad personal, experiencia práctica, innovación, vocación autodidacta, Motivación autodidacta, visión futurista, aportes a la praxis docente.

PALABRAS CLAVE: Mecánico industrial, formación autodidacta, historia de vida

FACTORES DEL ÉXITO ACADÉMICO DE FUTUROS PROFESORES DE INGLÉS: CASO UPEL-IPMAR

Rosa Lopez de D'Amico, Audy Y. Castañeda C.

UPEL-IPMAR / UPEL-IPC

Numerosas investigaciones sobre el desempeño académico han centrado su atención en las dificultades que encuentran los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. En este estudio se parte de la perspectiva según la cual los estudios sobre los aciertos, razonamientos y estrategias de los aprendices han contribuido a perfeccionar las teorías sobre el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta investigación en desarrollo tiene como objetivo identificar las características cognitivas, autorreguladoras y Motivacionales que influyen en los logros académicos de los futuros profesores de inglés en formación, así como el tipo de actividades que llevan a cabo para aprender. Se basa en una metodología cualitativa de orientación interpretativa, que pretende descubrir y explicar la realidad de las representaciones mentales de las personas mediante la interpretación y la comprensión de sus. Para el abordaje metodológico se ha procedido, a partir de la revisión bibliográfica especializada, a la definición de la población

y la muestra, futuros profesores de inglés adscritos al Departamento de Inglés de la UPEL-IPMAR, para la aplicación de cuestionarios, organizados en tres grupos (a) características cognitivas; (b) actividades que favorecen el aprendizaje; y (c) Motivaciones y metas. Los resultados preliminares señalan algunas de las características de los estudiantes exitosos en cuanto a actitudes, socialización, cognición y metacognición, y la posibilidad de transferir una gran parte de la gestión de la enseñanza del docente al alumno, para mayor flexibilidad y, al mismo tiempo, reducción de la fuerte dependencia de los alumnos con respecto al docente que dirige el modelo de la instrucción directa.

PALABRAS CLAVE: éxito académico – futuros profesores de inglés – metacognición – Motivación – metas académicas.

IMPLEMENTACION DE UN ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE COMO COMPLEMENTO A LA CLASE PRESENCIAL EN EL CURSO QUÍMICA GENERAL

Uris, Migdanny. Colmenares, Pedro

Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Barquisimeto, Universidad Politécnica Territorial Andrés Bello Blanco.

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) para el curso Química General. En primera instancia se ha diagnosticado la necesidad que presentan los estudiantes de Química de la UPEL-IPB de contar con un espacio virtual alternativo a la clase presencial. Ellos resaltaron que esta es una opción que les permitirá disponer de explicaciones, estudiar y aprender los contenidos individual y colectivamente fuera del horario de clases, lo cual les podría favorecer dado que deben cumplir con compromisos sociales adquiridos con antelación (trabajo, padres y madres de familia, política). Lo antes expuesto manifiesta la necesidad existente en el curso Química General de la producción de un EVA como complemento fundamental a la clase presencial, para que el alumno sea protagonista en su proceso de aprendizaje. Seguidamente se encuentra la fase del diseño de la propuesta, el cual se realizará bajo la plataforma Moodle, se hará énfasis en el uso y disposición de recursos didácticos como base del aprendizaje, la elaboración de materiales que puedan ser reutilizados, actividades creativas que proporcionen a la teoría aplicaciones prácticas, el acceso a evaluaciones formativas, entre otros aspectos resaltantes. Todo ello con el fin de que los estudiantes adquieran aprendizajes autónomos. La implementación de este EVA forma parte del nuevo modelo de enseñanza universitaria, que aun cuando surge para difundir las tecnologías de información y Comunicación, debe aprovecharse como oportunidades de inclusión educativa

de personas que por diversas circunstancias se les dificulta compaginar sus deberes con la formación universitaria.

PALABRAS CLAVE: Entorno virtual de aprendizaje, plataforma Moodle

CONFIGURACIONES EPISTÉMICAS DEL CONJUNTO DE LOS NÚMEROS NATURALES EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES DE MATEMÁTICA

Arrieche A. Mary; Arrieche A., Mario

UPEL-Maracay; UPEL-Maracay.

Este artículo tiene como propósito fundamental mostrar un avance de la investigación, en torno a las configuraciones epistémicas del conjunto de los números naturales en la formación de profesores de matemática de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Maracay. Fundamentado teóricamente por el Enfoque Ontosemiótico del Conocimiento e Instrucción Matemática (Godino, Batanero y Font, 2006, Godino, 2003) donde se destaca la importancia de analizar la faceta epistemológica, porque no solo permite recabar información sobre los sistemas de prácticas utilizadas para solucionar situaciones-problemas, en relación a marcos institucionales específicos, sino que además rescata las técnicas, los lenguajes, los conceptos, proposiciones, procedimientos y argumentos, puestas en juego en cada momento y circunstancia, siendo la relación de estos aspectos lo que origina las configuraciones epistémicas (Arrieche, 2010). Para lo anterior, se realiza un estudio documental sobre diversas propuestas de construcción de los números naturales (Arrieche, 2002), citándose por ejemplo a Peano, Dedekind y Frege., Finalmente, daremos algunas conclusiones de tipo didáctico para rescatar su importancia en el campo educativo, pues se pueden plantear estrategias innovadoras a través del uso de diversos enfoques de construcción del conjunto numérico en estudio, entre otros aportes, ya que gracias al estudio de estas configuraciones epistémicas y de las entidades primarias, se puede concretar el significado de un objeto o noción matemática estudiada y tomar decisiones de tipo instructivo o curricular eficaces para la selección de los sistemas de prácticas matemáticas que mejor se adapten a un proyecto educativo.

PALABRAS CLAVE: Números naturales, configuración epistémica, desarrollo histórico.

CULTURA DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD Y SOBERANÍA CIENTÍFICO-TECNOLOGICA

Marín, Araira

UNEFA, núcleo Cojedes.

El desarrollo de los países, entendido desde una perspectiva integral y sustentable, solo es posible cuando se soporta sobre las bases de una educación que se preocupa por consolidar una cultura de investigación que sirva de marco para formar profesionales no solo desde el aspecto técnico, sino como personas críticas e innovadoras capaces de aportar a la comprensión de los fenómenos y generar soluciones problemas de su entorno. El objetivo de esta investigación es comprender la cultura de investigación existente en la UNEFA y su vinculación con la soberanía científico-tecnológica del país. Para lo cual se ha previsto, en el aspecto metodológico característico del paradigma complejo un diseño flexible, acorde con los métodos interpretativos, en particular con la hermenéutica; aplicando la observación participante y la entrevista semiestructurada a los estudiantes de Ingeniería que elaboran trabajo especial de grado en la UNEFA, núcleo Cojedes, a los coordinadores de carrera del área de ingeniería y al Jefe del Departamento de investigación. Los resultados obtenidos hasta el momento reflejan la importancia estratégica del cambio de paradigma que requiere la educación universitaria respecto a la función investigación, para afianzar su vinculación con la producción científico-tecnológica que contribuya a la soberanía del país en estas áreas. Aparte de la inversión económica que hace posible el desarrollo científico-tecnológico en los países, la educación en el nivel universitario tiene gran importancia para despertar el interés por la investigación y para formar las competencias básicas para su ejercicio, brindando soporte al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación.

PALABRAS CLAVE: Cultura de investigación, universidad, soberanía científico-tecnológica

LEER Y ESCRIBIR A TRAVÉS DEL CURRÍCULUM: UNA PROPUESTA MULTIDISCIPLINARIA EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Luisa Aída García Aular.

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Núcleo San Juan de los Morros.

El propósito fundamental de la investigación en desarrollo se centra en la propuesta de un plan estratégico que pueda ser aplicado multidisciplinariamente, para la formación de participantes lectores y productores de textos en la carrera de educación Integral en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo San Juan de los Morros, estado Guárico, Venezuela, tomando en consideración a las debilidades observadas, a través de la práctica andragógica, en referencia al rendimiento lector y producción textual de dichos estudiantes.

Teóricamente, se estima de suma relevancia y pertinencia los fundamentos de la escritura a través del currículum sustentados por Carlino (2004, 2007), Mostacero (2010), entre otros. En cuanto a los referentes epistemológicos, metodológicos y procedimentales, el trabajo se inscribe en el paradigma cualitativo con un diseño de campo, el tipo de investigación es proyectiva, descriptiva y el método, la investigación-acción. Las técnicas de recolección de la información utilizadas: la observación participante y la prueba escrita, como instrumentos: el diario de campo y la escala de estimación cualitativa. Los informantes clave están representados por treinta (30) participantes del primer semestre de la UNESR. La multidisciplinariedad se asume como una estrategia didáctica que se establece entre las diferentes disciplinas que conforman el currículum para lograr objetivos comunes en la formación e investigación, en este caso particular en torno a los procesos de lectura y escritura que los estudiantes deberán desarrollar en cada uno de los cursos que conforman el plan de estudios en la carreras de Administración y educación Integral de la UNESR.

PALABRAS CLAVE: Lectura, escritura, escribir desde el currículo, multidisciplinariedad.

DESARROLLO DE LA ESCRITURA CREATIVA DE CUENTOS EN LOS EDUCANDOS DE LA E.B “JUAN DE DIOS MONZON” MUNICIPIO FALCON-ESTADO FALCON

Moreno G. Evilexy K., Baron G. Simon L.

UPEL-IMPMP.

Asumiendo el reto que implica enseñar para la vida en las sociedades actuales bajo la perspectiva de la innovación, se realizó una auto reflexión de la práctica didáctica pedagógica en 28 niños de la Escuela Bolivariana Juan de Dios Monzon, de Pueblo Nuevo de Paraguaná, Municipio Falcon, Estado Falcon. De allí partió un estudio dirigido a detectar las debilidades en el área de lenguaje de dichos estudiantes. Se basó en el paradigma crítico reflexivo y en la investigación acción participativa. El método se apoyó en el registro, análisis, las técnicas de prueba, observación, triangulación de instrumentos y aplicación de una escala descriptiva, de estimación valorativa, prueba ensayo, que efectivamente, permitieron diagnosticar las dificultades de los educandos en el área de lenguaje, específicamente en escritura. Se evidenció que les es difícil representar de manera escrita sus opiniones e ideas de modo original debido entre otras cosas al desconocimiento de las partes que integran las expresiones literarias; siendo necesario el diseño y desarrollo de una propuesta cuyo objetivo general fue aplicar un blog educativo para el desarrollo de la escritura creativa de cuentos. El plan de acción fue de cuatro semanas en las que se ejecutaron acciones por medio de visualizaciones, escritura de ideas, acrósticos y

vídeos. Los resultados indican que los educandos además de mejorar el manejo de reglas ortográficas, aprendieron a escribir creativamente cuentos aplicando las partes que lo componen y su pensamiento creador.

PALABRAS CLAVE: Enseñanza de la lengua, Escritura creativa, cuentos.

PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA: UNA EXPERIENCIA EN UN TALLER DE ELECTROTECNIA DE PUNTO FIJO – FALCON

Angel Andrade.

Núcleo de investigación Educativa Paraguaná - Extensión Académica Paraguaná – UPEL-IMPMP.

La presente investigación tiene como objetivo diseñar una propuesta didáctica aplicable en el Taller de Electrotecnia, para consolidar los procesos cognitivos básicos de los estudiantes de sexto grado “A” de educación Primaria de la Unidad Educativa Colegio Nazaret Fe y Alegría. En ella se plantea la construcción y uso de una herramienta didáctica que utilizando actividades prácticas permitan al estudiante aprender las conexiones básicas de los circuitos eléctricos aplicando y consolidando los procesos cognitivos básicos: Percepción, atención, concentración y memorización. El enfoque de la investigación es cualitativo, basado en el método de la investigación acción participativa. Las técnicas utilizadas fueron la observación participativa, la entrevista semiestructurada, la revisión de historiales, la revisión bibliográfica y la encuesta. Como resultados obtenidos del uso de la herramienta didáctica llamada “Paraban”, los estudiantes llegaron a resolver, crear y analizar diferentes conexiones de los circuitos eléctricos básicos donde ellos evidenciaron el funcionamiento de los mismos e hicieron conscientes los procesos cognitivos básicos.

PALABRAS CLAVE: Educación para el trabajo; Herramienta didáctica, procesos cognitivos básicos, aprender haciendo.

APROXIMACION TEORICO – PRÁCTICA A LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL COMPONENTE ORTOGRÁFICO EN ESTUDIANTES DE LA UNERMB

Yorwin Balza.

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt

La escritura es parte fundamental de la Comunicación, principalmente dentro de las nuevas tecnologías de la información y la Comunicación, sin embargo, es evidente que

el componente ortográfico no es manejado por los jóvenes con el dominio y la destreza requeridos, aunque ello no les impide ejecutar la función comunicativa. Esta investigación tuvo como principal objetivo realizar una propuesta de un modelo lingüístico para la enseñanza del componente ortográfico de la lengua. La investigación fue descriptiva, aplicada, la población del estudio estuvo conformada por estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt en los períodos I-2010 al I-2012 en el Municipio Baralt del Estado Zulia. Los resultados arrojados demuestran que fue claramente observable el mejoramiento en el rendimiento académico y el desarrollo de competencias ortográficas por parte de los alumnos una vez que se les aplicó el modelo. Las conclusiones del estudio fueron que mediante el uso del modelo lingüístico para la enseñanza de la ortografía es posible facilitar el proceso complejo que implica el aprender las reglas ortográficas.

PALABRAS CLAVE: Componente ortográfico, función comunicativa, rendimiento académico.

HISTORIA SOCIAL DE LA EDUCACIÓN TECNICA Y TECNOLOGICA EN EL CENTROOCCIDENTE DE VENEZUELA (1970-2000)

Michelly Alexandra Vivas Chacon, Michelly Alexandra Vivas Chacon.

Presentamos un adelanto de investigación que tiene como objetivo reconstruir la historia del proceso de educación técnica y tecnológica en la región centrooccidental venezolana en el periodo 1974-2000. En la década de los 70 del siglo XX el Estado crea los Institutos Universitarios de Tecnología como política de diversificación y regionalización de los estudios postsecundarios orientados en el paradigma de la industrialización en función de modernizar al sector productivo. En 1974, por Decreto Presidencial, se funda el Ciclo Básico Superior de Barquisimeto para los estudiantes que aspiraban a ingresar al Instituto Pedagógico de Barquisimeto, al Instituto Politécnico y a la Universidad Centro Occidental. El CBS posteriormente se convertiría en el Instituto Universitario Experimental de Tecnología de Barquisimeto; en este mismo año se funda en la ciudad de San Felipe el Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy y para 1978, se crea el de Acarigua, en el estado Portuguesa. En 2000, en sintonía con los cambios institucionales en el país, se crea el Reglamento Orgánico para estas instituciones. Esta investigación está concebida con una visión en síntesis de la praxis educativa con el rotulo de técnica y tecnológica en el contexto de la dinámica económica Nacional basada en el modelo minero exportador, en la perspectiva hipotética de que esta praxis desembocaría en el desarrollo de una sociedad industrial. Es una investigación de tipo documental y bibliográfica abordada a partir del enfoque metodológico de la Historia Social, y está en desarrollo en

nuestros estudios de doctorado del Programa Interinstitucional de Doctorado en educación (PIDE).

PALABRAS CLAVE: Historia social, educación técnica, educación tecnológica, pedagogía, industrialización

FORMACIÓN TRANSCOMPLEJA DEL DOCENTE DE MATEMÁTICA: CONSONANCIAS CON LA TRÍADA MATEMÁTICA-COTIDIANIDAD- Y PEDAGOGÍA INTEGRAL

Rodríguez Milagros Elena.

Departamento de Matemáticas, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

En numerosas ocasiones se vislumbra que la problemática presente en la enseñanza de la matemática recae principalmente en la formación simplificada del docente que enseña la ciencia formal. En contraposición a la formación tradicional reduccionista de dicho docente y desde las categorías de análisis: transcomplejidad y la tríada: matemática-cotidianidad-y pedagogía integral, se realiza una investigación teórica con la metodología hermenéutica-dialéctica, que conlleva a una propuesta de la formación del docente de matemática en la presente época Venezolana. Se visionan imaginarios en cuanto a: los fundamentos epistemológicos-filosóficos de la matemática, la naturaleza del conocimiento matemático educativo, los principios de la teoría educativa matemática, los componentes de la educación Matemática transcompleja, las acciones de la educación Matemática compleja y transdisciplinar, la naturaleza de los actores educativos transcomplejos de la matemática y los retos de la educación Matemática en el siglo XXI. Se concluyen propuestas para la formación del docente de matemáticas en categorías de análisis como la historia y filosofía de la matemática, cotidianidad, semiótica; entre otras que propenden mostrar la matemática en un entretrejo que trasciende el reduccionismo a la que se ha mostrado la ciencia. Se trata de trascender el sentido de la educación Matemática, generando en el aula emociones positivas del poder construir matemática de manera armonica sin traumas, pero al mismo tiempo tomando en cuenta la complejidad; y así estar comprometidos con la humanidad. Se debe formar al docente, no solo para el saber eficaz; sino en la inteligencia integral: analítica, sistémica, sensible, corporal y profundamente humana.

PALABRAS CLAVE: Formación transcompleja, matemática-cotidianidad-y pedagogía integral, docente

PROMOCION DE VALORES AMBIENTALES EN

ESTUDIANTES DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA U. E. R “LA FLORIDA DE SOAPIRE”

Romny Rondon, Ana Rondon.

En la actualidad, pese a las jornadas realizadas en instituciones educativas y medios de Comunicación, informando acerca del deterioro ambiental, es alarmante ver las grandes acumulaciones de basura en las ciudades, entradas de comunidades e instituciones educativas, lo que evidencia la presencia de un problema de conciencia y valores. El objetivo del trabajo realizado en esta institución fue proporcionar a sus estudiantes, de manera lúdica y exploratoria, elementos que permitieran indagar sobre los diferentes factores que afectan el entorno ambiental, estimulando a los estudiantes a reflexionar acerca del problema de la basura, la quema, deforestación, entre otros; y que de esta manera el estudiante sea promotor de acciones dirigidas a solventar la problemática. El trabajo se realizó bajo el enfoque investigación – acción y de él se obtuvo como resultado el interés de los niños en el problema, mostrándose motivados y participativos en la búsqueda de soluciones en las que pudiesen participar. Entre las propuestas planteadas por los niños se encontraron: la recolección y selección de basura, realizar recorridos por la quebrada y realización de investigaciones acerca de las diferentes formas de contaminación. Cabe resaltar que este trabajo se continuará el próximo año escolar, ya que, no podemos abandonar la misión puesto que nuestros niños son la semilla del futuro y si les proporcionamos una educación ambiental basada en valores desde el inicio de sus vidas podemos transformar la forma de pensar y actuar de las presentes y futuras generaciones y tener un planeta mucho más sano.

PALABRAS CLAVE: Educación ambiental, valores, Entorno Ambiental.

ORIENTACION, PARTICIPACION Y ACCION PARA ELABORDAJE DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DESDE EL CONTEXTO ESCOLAR

Oliveros M. Isaac J.

Departamento de Orientación, Facultad de Ciencias de la educación, Universidad de Carabobo.

La violencia intrafamiliar es la expresión de la existencia de una ideología patriarcal, que ha desarrollado relaciones de dominio-sumisión entre hombres y mujeres, y que es parte de la cultura; se observa que afecta directamente a los miembros de la familia, convirtiéndose en un fenómeno de la sociedad. Así mismo, en Venezuela la violencia contra la mujer reviste magnitudes y consecuencias sociales serias. Según el Ministerio Público (2009), el 95% de los casos atendidos por jueces de

Paz son hechos de violencia intrafamiliar. El presente trabajo, pretende mostrar el avance de una investigación que se está ejecutando con la intencionalidad de desarrollar un plan de orientación, participación y acción para el abordaje de la violencia intrafamiliar desde el contexto escolar. La metodología comprende un enfoque cualitativo mediante la investigación acción según Martínez Miguel (2000), como metodología para afrontar la realidad y busca actuar en el abordaje cualitativo de la violencia intrafamiliar. En la primera fase etnográfica se recopiló la información utilizando la entrevista de sujetos participantes de la comunidad y escuela a través de relatos, que luego se analizaron empleando la técnica de categorización por medio del software tecnológico ATLAS.ti para el análisis de datos cualitativos, y de dicha información se estructurará por medio de un plan de acción que permita intervenir para prevenir situaciones de violencia intrafamiliar desde la Escuela Básica “Olimpia Barrios” para la comunidad del Barrio Bucaral I. Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia Edo. Carabobo. Del mismo modo evaluar y retroalimentar dicho plan de acción de orientación comunitaria.

PALABRAS CLAVE: Familia, violencia intrafamiliar, orientación comunitaria.

PERTINENCIA DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE EN EL XXXVI FESTIVAL JUVENIL REGIONAL DE LA CIENCIA - CAPÍTULO CARABOBO - SECCIONAL COJEDES

Rosa M. Bravo Pachas, Sharon Basso J., Milagros Santana, Ruth Álvarez y Rosa Morales de Muñoz.

Unidad de formación Socio-Humanística, Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología - Universidad de Carabobo.

El presente estudio tuvo como finalidad evaluar la pertinencia de los estilos de aprendizaje en el autoconocimiento, las creencias duraderas y los recuerdos de eventos recientes de estudiantes, docentes y tutores de educación secundaria participantes en el Festival Juvenil de la Ciencia 2012. Es un estudio de campo, cuantitativo, de tipo descriptivo. Se aplicó el Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb, debido a que es un instrumento de comprobada confiabilidad, rápida aplicación y evaluación, considerando la duración e intensidad del evento. La muestra estuvo conformada por 46 sujetos, masculinos y femeninos, en edades comprendidas entre 14 y 60 años. Se analizaron los datos con el paquete estadístico SPSS 12.0 for Windows, obteniéndose que el 45,7% de la muestra resultara ser asimiladores, 34,8% divergentes, 10,9% convergentes y 8,7% acomodadores. Esto implica que los estilos de aprendizaje predominantes corresponden a estudiantes y profesores-tutores creativos, socializadores, de pensamiento

inductivo, emocionales, emprendedores y de perspectivas de pensamiento abiertas y diversas. Se concluye, que la mayoría de los individuos participantes en el Festival mostraron un perfil acorde con el objetivo planteado de promover la socialización y transmisión de ideas y conocimientos, en concordancia con los lineamientos de la UNESCO, orientados al logro del mejoramiento de la Calidad de Vida, Bienestar y Felicidad de las personas en un ambiente educativo no formal, además de reconocer las debilidades del evento para tomar las medidas necesarias para garantizar la inclusión de participantes con estilos de aprendizajes orientados hacia las áreas técnicas, tecnológicas y gerenciales.

PALABRAS CLAVE: Estilos de aprendizaje, autoconocimiento, festival, pertinencia y calidad de vida.

SIGNIFICADO INSTITUCIONAL DEL OBJETO MATEMÁTICO DERIVADA EN LA FORMACIÓN DEL LICENCIADO EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA

Rodríguez O. Woswuinda; Barrera Angel, Sánchez Leonard, Arrieche Mario

Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”; Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

Se presenta un avance de investigación enmarcada en el proyecto macro denominado “Significados institucionales y Personales de los Objetos Matemáticos Puestos en Juego en el Proceso de Enseñanza Y Aprendizaje De La Matemática”; bajo el formulario N° 1781, del Programa de Estímulo a la investigación e innovación (PEII) del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología. Se fundamenta en el Enfoque Ontosemiótico del Conocimiento y la Instrucción Matemática EOS (Godino, J. D. (2003); Godino, J. D., Batanero, C., Font, V. (2008); con el objeto de hacer una comparación entre los significados institucionales pretendido e implementado del objeto matemático Derivada en la formación del licenciado en educación matemática en la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”. La metodología está basada en un estudio Documental mediante la realización de un estudio histórico-epistemológico; e Interpretativo fundamentado en el análisis de las estrategias implementadas por los docentes para la enseñanza del objeto matemático derivada en la formación del licenciado en educación matemática de la UNEFM, a través de una observación no participante y entrevista no estructurada. Del estudio histórico-epistemológico se puede indicar que el objeto matemático en estudio ha sido producto de prácticas sociales en diferentes civilizaciones y momentos históricos, evidenciándose diferencias en la evolución histórica y la forma de ser enseñado, el cual es utilizado como referencia para evaluar el significado institucional pretendido e implementado tras un proceso de estudio. Con este estudio se contribuye

de manera sistemática a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática en Venezuela.

PALABRAS CLAVE: Significado institucional; Enseñanza de la Derivada; formación del Licenciado en educación Matemática.

MODELO TEORICO PARA UN CURRÍCULO CENTRADO EN EL DESARROLLO HUMANO

Erliz Aceituno Navarro.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador Instituto Pedagógico de Maturín

Las condiciones de América Latina y el mundo unipolar globalizado impulsan al análisis de la problemática de la educación. Todos los que disfrutan del placer de incidir en la educación de las nuevas generaciones se encuentran motivados por la reflexión profunda y la búsqueda de soluciones. La educación en el tercer milenio no será efectiva sin un Currículo centrado en el Desarrollo Humano, ya que al realizar el aprendizaje, con una debida articulación entre las disciplinas y revelando los nexos entre fenómenos y procesos, facilitan una visión más integral de la unidad y la diversidad del mundo natural y social, así como su implicación ética en la sociedad, lo cual es fundamental para alcanzar el propósito esencial de la educación. Repensar el currículo desde la orientación y sustento del desarrollo humano, es comprender y comprenderse desde las propias posibilidades del ser, que se nutre con la reflexión ética y pedagógica integrando lo social, natural e individual. Esta investigación se apoyó en la habilidad descriptiva y hermenéutica de la fenomenología apropiada para entrar en la vida cotidiana y reflexionar sobre el fenómeno educativo, acudiendo a la técnica etnográfica de la entrevista, asentada en la autonomía del sujeto que responde o participa en ella. Un Modelo Teórico para un Currículo centrado en el Desarrollo Humano se convierte en la posibilidad de direccionar desde lo individual, como una forma de permitir el desarrollo de la personalidad en sus diversas dimensiones, pero también desde lo colectivo, reconociendo su contexto que lo ayuda a construirse y a desarrollarse.

PALABRAS CLAVE: Currículo, Desarrollo Humano, Interdisciplinariedad, Transdisciplinariedad, Modelo Teórico.

TRES MOMENTOS EN LA REPRESENTACIÓN DE LA DELINCUENCIA DENTRO DE LA NARRATIVA VENEZOLANA

Celiner Ascanio

Universidad Nacional Abierta

El trabajo propone una lectura acerca de las representaciones de la delincuencia en Venezuela, durante tres períodos específicos: 1951-1959, 1968-1970 y 1989-1995. Nuestro propósito es establecer un diálogo entre texto literario y contexto social que permita visibilizar las relaciones y las tensiones que se tejen a partir del y la delincuente como núcleo articulador entre las diferentes esferas de la vida Nacional. Para ello, partiremos de una selección de textos narrativos publicados durante los períodos antes señalados, los cuales que coinciden con una serie de cambios políticos, históricos y sociales que se dan dentro del panorama Nacional.

PALABRAS CLAVE: Narrativa, representaciones de la delincuencia, Venezuela.

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BRINDADA EN LOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE LA RED CENTRO OCCIDENTAL DE VENEZUELA

Sanchez, Jesus A.; Melean, Zully M.

Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo.

La calidad de la educación superior es un problema que preocupa a los actores del proceso, de allí que siempre se trata de identificar cuáles son los factores que de alguna manera la afectan o impiden que se pueda establecer un modelo de calidad educativa. Es por ello que la presente investigación tiene como finalidad, analizar la calidad de la educación brindada en los Institutos Universitarios de la Red Centro Occidental de Venezuela con miras a la toma de decisión para su transformación en Universidades Experimentales Politécnicas. A tal efecto se realizara una investigación de tipo no experimental, descriptiva, transaccional. Para ello se tomo una muestra intencionada de 103 sujetos integrado por funcionarios en cargos responsables de toma de decisiones. Para recolectar la información se aplicaron varias técnicas tales como: un instrumento tipo escala diseñado por el autor, el cual consta de cuatro alternativas de respuestas, la observación directa, interacción dialógica y entrevistas dirigidas a los informantes claves. Los resultados indican que en las instituciones en estudio se determino que la calidad de la educación brindada por estos se ve afectada por factores tales como la pertinencia de los contenido, la relacion con el entorno y el contexto físico, principalmente. Por tanto se concluye que en los institutos en estudio adolecen de una serie de dificultades que pueden afectar la calidad de la educación brindada por estos y por tanto su pase a universidad o su buen funcionamiento como tal.

PALABRAS CLAVE: Calidad de la educación, instituciones de educación superior.

I O U: LA OROESCRITURA. ORALIDAD ESCRITURADA ¿UN NUEVO CÓDIGO? LA TRANSCULTURACION TECNOLÓGICA Y SU INFLUENCIA EN LA ESCRITURA ACADÉMICA

Laura Morales Gollatza.

Universidad Rafael Urdaneta.

En el siguiente trabajo se recogen los primeros resultados de la investigación in situ llevada a cabo en las aulas de la Universidad Rafael Urdaneta, durante los años 2010-2012. Se observan aquí los primeros resultados obtenidos de las actividades dentro de la asignatura Comunicación y Lenguaje, con respecto al uso de la escritura de los SMS y chats en la escritura académica. Dichos ámbitos son definidos como dos realidades completamente distintas, que el alumno ya no separa. Los estudiantes se han acostumbrado a escribir “como se habla”. La resultante es el tipo de redacción empleada académicamente, la cual afecta, no solo el rendimiento de los estudiantes, sino que ha llegado a niveles de desconocimiento de la lengua materna, anexándole expresiones icónicas y abreviadas de otros idiomas, como el inglés. Como hemos observado, ya no se trata de errores ortográficos, ausencia de acentos o signos de puntuación, ahora se sustituyen palabras completas por iconos, como el caso de nuestro título. La expresión está escrita en inglés pero se pronuncia en español. Esta influencia es tan marcada que, en algunos ejercicios, se ha notado como los estudiantes no reconocen la conjugación del verbo “Ser”, si no se le compara con el verbo “To be”. Presentamos la situación actual en cuanto a la dicotomía de hablar español y escribir en “spanglish-sms”

PALABRAS CLAVE: Oroescritura, habla, icónico, escritura, expresión.

CUENTA CUENTOS DIGITAL “EL PRÍNCIPE FELIZ”: UN ESBOZO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR A TRAVÉS DE LA LECTURA DE CUENTOS.

Chourio A, Luz; Rangel P, Ana; Aguilar, José; Hernández, Iván; Brito, Alejandro; Brito, Magaly

Fundación Centro Nacional de Desarrollo e investigación en Tecnologías Libres.

Los métodos educativos tradicionales han contribuido con el arraigo de prácticas de formación fundamentalmente técnica e instrumental, orientada a la transmisión fragmentada de información. Esta formación no crea las condiciones para cultivar el sentido holístico en el que el ser humano se

desenvuelve, imposibilitando la construcción del bien común y, en consecuencia, de valores sociales como la cooperación y la solidaridad. CENDITEL ha emprendido la investigación sobre herramientas tecnológicas libres que sirvan de apoyo a la concreción de un nuevo proceso educativo escolar venezolano con sentido de unidad. Por ello, ha desarrollado un software educativo, el Cuentacuentos digital “El Príncipe Feliz”, basado en una obra de Oscar Wilde. Este es un material inspirado en el diseño realizado por el Centro de investigaciones en Sistemología Interpretativa de la Universidad de Los Andes (CSI-ULA) para enseñar el contenido programático del quinto grado de educación básica de acuerdo con el nuevo Currículo Bolivariano impartido en las escuelas venezolanas. El Cuentacuentos digital es una novela gráfica que narra la historia del cuento El Príncipe Feliz, a medida que se desenvuelve la historia, se complementan y explican las situaciones presentadas fomentando la reflexión del estudiante, y se introducen los contenidos programáticos del 5° grado. Además de la narración se plantean diversas actividades lúdicas que captan la atención e interés del estudiante reforzando los contenidos abordados en la narración. De esta manera el estudiante encuentra la pertinencia de los temas presentados, e incrementa su capacidad para hacer sentido de su propia realidad.

PALABRAS CLAVE: Software libre, educación, narrativas, cuentos.

PENSAR CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESDE VENEZUELA. UNA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN EN CTS

Dra. Castellano A.,María Egilda; Uribe, Olga; Velasco, Francisco Javier

UCV, Escuela Venezolana de Planificación

En el marco de la Maestría en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, UBV, Convenio Cuba-Venezuela, se desarrollo el Modulo “Pensar Ciencia y Tecnología desde Venezuela”. Objetivos: propiciar el análisis crítico sobre nuestra dependencia científico-tecnológica; analizar y debatir sobre las políticas, planes, programas, iniciativas y acciones del Estado venezolano para estimular y promover el desarrollo de ciencia y tecnología bajo los principios de soberanía e independencia; analizar el papel de las nuevas universidades politécnicas y territoriales en la creación y re-creación de conocimientos y en la adaptación, transferencia e innovación tecnológica para resolver problemas concretos; conocer las políticas de intercambio y transferencia de ciencia y tecnología en el marco de los acuerdos bilaterales, multilaterales y de integración a los que Venezuela está suscrita. Metodología: combinación de foros, conferencias, cine-foros, debates y trabajos individuales

de investigación que, articulados con el tema central del programa, dependencia tecnológica, permitieron cumplir objetivos. Resultados: se articularon contenidos, prácticas y procesos formativos en CTS con temas concretos relativos a colonialismo cultural y del conocimiento, dependencia petrolera, políticas en ciencia y tecnología, transferencia tecnológica y necesidad de la formación ambiental para la transformación ética de los procesos tecnológicos; trabajo interdisciplinario, reflexión y debate colectivo, desarrollo del pensamiento crítico, confrontación de enfoques, y formación integral de aproximadamente quince investigadores que, bajo el enfoque CTS son capaces de crear conocimientos y aplicarlos para la solución de problemas concretos del pueblo venezolano, en distintas regiones del país y en diferentes áreas del conocimiento. Actualmente, conforman una red.

PALABRAS CLAVE: Venezuela, ciencia, tecnología, sociedad, dependencia.

INTERPRETACIÓN HOLÍSTICA DE LAS PRÁCTICAS COLECTIVAS E INDIVIDUALES DE PERSONAS ALFABETIZADAS ADULTAS (MISIÓN ROBINSON PRIMERA OLEADA)

Castillo A. Sandra C.

Universidad de Carabobo.

La alfabetización de personas adultas tiene que ir más allá de los conocimientos básicos y elementales, debe ser garante que los alfabetizados en forma colectiva e individual argumenten razones; permitiéndoles seguir, establecer, modificar, sustituir: modelos, acciones, reglas y prácticas de su cotidianidad, para el buen vivir y bien común. La República Bolivariana de Venezuela, desarrollo el Programa Nacional de Alfabetización Misión Robinsón, convirtiéndose en Territorio Libre de Analfabetismo. La investigación tiene como objetivo interpretar holísticamente las prácticas colectivas e individuales de la vida cotidiana de personas alfabetizadas adultas en la primera oleada de la Misión Robinsón. La metodología utilizada fue cualitativa-etnográfica con un abordaje fenomenologico-hermenéutico, captando la vivencia y la realidad de los informantes. El proceso de investigación contemplo: revisión teórica y documental de los procesos de alfabetización en América Latina; comprensión teórica de documentos; selección y elaboración de perfiles de informantes; utilización de observación participante, notas de campo, registros etnográficos y relatos de vida; tratamiento de la información. Como resultados destacan: Los alfabetizados se involucran activamente en su contexto siendo agentes socializadores; transforman y comprenden su vida cotidiana; construyen sus experiencias; desarrollan capacidad crítica, de reflexión y acción para superar pobreza,

desigualdades, exclusiones y elevar su calidad de vida; luchan por reivindicaciones; entienden y aplican: conciencia colectiva, solidaridad, cooperación, responsabilidad y la convivencia. Concluyéndose que el Programa de Alfabetización Misión Robinsón, considera aspectos humanistas, sociológicos, Pedagógicos-sistémicos y axiológicos; capaces de transfigurar a los alfabetizados en actores políticos y sociales que comprenden estructuras de relación y el cambio social.

PALABRAS CLAVE: Alfabetización, holística, interpretación, Misión Robinsón, prácticas.

LA HOLÍSTICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN LA PRÁCTICA DE FÍSICA

Vicente Blanco

La Holística consiste en tener una visión completa del mundo que nos rodea, permitiendo esto, la apreciación integral de una relación constante entre todos los elementos que conforman esa realidad, de allí la importancia de su uso en el proceso de enseñanza, sobre todo en la aplicación de una armoniosa vinculación de las asignaturas que conforman el medio ambiente donde se desarrolla el proceso educativo, esta ponencia es una experiencia de desempeño profesional realizada con estudiantes de Cuarto año del nivel media general, enmarcado en investigación acción y está apoyada en un trabajo de campo, sirve para que el educando se sienta mas ameno en el proceso de aprendizaje significativo y el objetivo es proporcionar una práctica educativa mas agradable que anima al estudiante y lo relaciona con el uso real y contextual de algunos instrumentos físicos a la vez que contribuye con aumentar el porcentaje de estudiantes aprobados así como la calificación obtenida, finalidad que pudo apreciarse con la muestra con la que se aplico la estrategia.

PALABRAS CLAVE: Holística, integración, aprendizaje significativo.

MAESTRÍA EN CONSERVACION PREVENTIVA DEL PATRIMONIO CULTURAL: UNA APROXIMACION HACIA LA CONSTRUCCION CURRICULAR TRANSCOMPLEJA

Blanco, Yuribia, Ghersi, María Elena, González, Alvaro

Escuela Superior Internacional, IDEA.

La necesidad de salvaguardar el patrimonio cultural de la nación, conlleva al desarrollo de un programa de formación que garantizará la consolidación de un profesional cuyas competencias subsanen el vacío existente. En este sentido, surge la presente investigación cuyo objetivo fue diseñar la maestría

en conservación preventiva del patrimonio cultural, la misma, introduce un innovador concepto: la conservación preventiva, se trata de aplicar metodologías y estrategias para proteger el objeto patrimonial antes de que pueda ser afectado por el hombre o por el medio ambiente. El abordaje metodológico se efectuó aplicando el Proceso "I" Construcción Curricular para la co-auto-transformación emancipadora, cuyo enfoque es de carácter integrador transcomplejo, es decir, todas las fases del proceso se concibieron desde la perspectiva sinérgica y multiangular de los expertos co-constructores del programa de formación, que implicó una sistémica red de dudas, decisiones, acciones, interrelaciones, experiencias y reflexiones recursivas en torno a la construcción, del programa. El carácter transcomplejo del diseño se traspoló hasta el participante quien tiene la potencialidad de organizar su plan de estudio por escenarios académicos, de acuerdo a su área de interés, incluso vinculando unidades de formación entre las diferentes líneas de investigación que conforman el programa. Finalmente, el estudio permitió innovar en dos contextos: en lo curricular haber vivenciado y materializado una maestría sustentada en una red de interrelaciones, dinámicas y sinérgicas y por otra parte, implementar a corto plazo un programa de formación que da respuestas a las necesidades de protección y resguardo del patrimonio cultural Nacional.

PALABRAS CLAVE: Diseño curricular, conservación preventiva, transcomplejidad.

JUEGO DIDÁCTICO PARA LA PREVENCIÓN DE HEPATITIS B, EN IDIOMA ÜOTUJJA (PIAROA) PARA SER APLICADO EN ADOLESCENTES Y ADULTOS

Cardona Nathalia, Márquez Ailyn, Garrido Karina, Medina Alexander, Gomez Mildre, Fresia Poblete, María Carolina Duarte

Unidad de Virus, Servicio Autonomo CalCET; Unidad Educativa Colegio Madre Mazzarello

En las comunidades indígenas del Estado Amazonas, la información sobre prevención de Hepatitis B es en español, dificultándose su captación entre los pobladores, siendo necesario buscar estrategias para su comprensión. Objetivos: Diseñar un Juego Didáctico para la prevención de Hepatitis B, en idioma Üotujja (Piaroa) para ser aplicado en adolescentes y adultos. Metodología: Reuniones con líderes comunitarios para conocer su visión sobre la enfermedad, establecer relaciones entre las características socio-antropológicas y transmisión de hepatitis virales, y tener herramientas para estrategias de intervención socialmente aceptables en consonancia con su cosmovisión. Diseño del juego para aprender sobre Hepatitis

B, factores de riesgo y medidas preventivas. Dibujos realizados por un estudiante del pueblo Üotujja. Traducción al Idioma Üotujja por el maestro de la comunidad. aplicación del juego en una escuela Piaroa para evaluar aceptación e impacto. Resultados y conclusiones: Juego didáctico en idioma Üotujja que contiene: Instructivo, Tablero, Fichas, 8 cartas de formas de transmisión (Relación sexual, transfusión, cortadas, compartir agujas, mordedura de murciélago, extracciones dentales, máquinas de afeitar compartidas, tatuajes), 9 cartas de lugares (Conuco, chinchorro, caño, cancha, baño, escuela, ambulatorio, vivienda, churuata), 6 cartas de personajes, con características que le imprimieron una visión más cercana a su idiosincrasia de manera que llegara mejor el mensaje y contribuyera a un mayor entendimiento. En la escuela el juego fue aceptado y comprendido. No se ha evaluado el impacto La producción de material informativo y educativo en idiomas indígenas, en consonancia con su cosmovisión, constituye una estrategia útil para el Sistema de Salud.

PALABRAS CLAVE: Juego Didáctico, Piaroa, prevención, Hepatitis B

CURSOS DE CAPACITACION PROFESIONAL EN EL ÁREA DE DIAGNOSTICO MOLECULAR: EXPERIENCIA DEL POSTGRADO EN BIOLOGÍA CELULAR FACULTAD DE CIENCIAS-UCV

Guevara Palmira.

Postgrado en Biología Celular. Facultad de Ciencias. Universidad Central de Venezuela.

La literatura científica dedicada a la detección de agentes patógenos y sus aplicaciones en biomedicina, identificación humana y genética forense, agricultura, industria de alimentos, veterinaria, y la lucha contra el bioterrorismo, reporta prolíficamente la aplicación de pruebas de ADN como el medio más efectivo, alternativo y complementario a los métodos de diagnóstico tradicionales, generalmente lentos y poco sensibles. Igualmente destaca la importancia de la inmunodetección para identificar moléculas asociadas a microorganismos y a patologías. Todo este avance con frecuencia no abarca el desarrollo de estuches comerciales para enfermedades endémicas en países en desarrollo. El manejo de estas metodologías en nuestros Centros de Salud, requiere de un personal especializado. En las Universidades e Institutos de investigación venezolanas no existe hasta ahora una oferta que responda a la demanda de formación de profesionales específicamente capacitados y entrenados en la transferencia de las tecnologías de identificación y diagnóstico molecular y sus aplicaciones. El objetivo principal del proyecto LOCTI ha sido la formación del un recurso humano capacitado a nivel profesional, para el diseño y manejo de métodos

de diagnóstico molecular basados en ADN, proteínas y anticuerpos, glicoproteínas, glicolípidos y polisacáridos, para su incorporación y aplicación en laboratorios clínicos en centros de salud en el país y lograr la dotación del equipamiento básico para impartir estos cursos. Presentaré la ejecución de los cursos de ampliación, la generación de manuales de laboratorio y el fortalecimiento de la materia Fundamentos de Genética Molecular con la apertura de las sesiones de laboratorio, en el período 2007-2012.

PALABRAS CLAVE: Cursos de capacitación, diagnóstico molecular

LINEA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA NIÑOS CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE O CON DISCAPACIDAD

Lic. Franklin Cisneros

Línea de juguetes didácticos para niños, niñas y personas de la tercera edad que tengan algún problema físico o mental, síndrome de dawn, jasperín o niño regular personas con principios de alzheimer, o padecimiento de una ACB.

PALABRAS CLAVE: innovación, reciclaje, fisioterapia, didáctico, atención al niño y a la tercera edad.

DISEÑO DE UN DIPLOMADO EN DOCENCIA VIRTUAL PARA LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA EXPERIMENTAL EXTENSIÓN MATURÍN

Lcda. Azzi Milagros.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Extensión Maturín.

Los procesos educativos requieren del diseño Pedagógico a fin de planificar, organizar y ejecutar el estudio, ya sea presencial o B-Learning. Mundialmente, los sistemas educativos a distancia enfrentan múltiples desafíos relacionados con la formación de los docentes. Es por ello que la UPEL-IPM, debería estudiar la posibilidad de incluir iniciativas que apuntan hacia la revisión de su modelo educativo tradicional para complementarlo con otras ofertas de formación, abriendo espacios académicos y administrativos, y toda su estructura organizativa, para acoger en su seno el ensayo de la modalidad de educación a B-Learning, con el deber social fundamental de promover una educación democrática y al alcance de todos. De este modo, sus carreras de estudio no estarán limitadas por barreras de espacio y tiempo, y se aumentarán las posibilidades de cubrir las demandas y necesidades educativas de la sociedad venezolana. Es por lo que nace la necesidad de Capacitar a

los docentes de la UPEL-IPM, a través de un Diplomado en Docencia Virtual, donde se incorporará el uso de las Tecnologías de información y Comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de módulos desarrollados bajo la modalidad B-Learning, haciendo uso de la plataforma Moodle UPEL. Formar a los docentes (Lcdos. y pedagogos), en el uso y manejo de las Tics. Elaborar instrucciones en el desarrollo y ejecución del diseño del aula virtual, mediante la plataforma Moodle. La metodología que se pretende utilizar es método constructivista social. La muestra estará representada por docentes de la UPEL – IPM.

PALABRAS CLAVE: Moodle. B-Learning. Tics. Procesos de enseñanza- aprendizaje

«SABER OBRERO»: UNA MIRADA A LA TECNOLOGÍA DESDE EL PROTAGONISMO DE LOS TRABAJADORES

Milagros Isabel Cova y Minerva Arzola.

Universidad Nacional Experimental de Guayana y Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”.

Este trabajo, en desarrollo, está articulado con el acompañamiento y sistematización de la experiencia de participación de trabajadores y trabajadoras en los diferentes ámbitos de la toma de decisiones en las empresas metalúrgicas de la región Guayana, Venezuela. El objetivo de la investigación se integro a los intereses de los participantes para la búsqueda de métodos y proyectos de acción que promuevan el aprendizaje tecnológico, la soberanía tecnológica y, más allá, una tecnología que sirva a una sociedad de justicia y equidad. La investigación Acción Participativa (IAP) es el marco bajo el cual se ha conducido esta investigación. Los resultados preliminares se asocian con la identificación de estrategias, como los proyectos de estudio o la participación en las mesas de trabajo donde se consideran los saberes de los trabajadores (saber obrero) que les permiten proponer soluciones a problemas tecnológicos de su entorno, como parte de su cotidianeidad, vinculadas a sus necesidades integrales bajo una visión crítica de la tecnología. Los aspectos conclusivos conducen hacia la visibilidad del saber obrero como forma de producción de conocimiento de los trabajadores, en muchos casos oculto o apropiado por los tomadores de decisiones tradicionales; los mecanismos de participación y reunión de trabajadores y trabajadoras promueven el aprendizaje tecnológico en espacios colectivos con un mayor control sobre las decisiones asociadas a la tecnología.

PALABRAS CLAVE: Participación, saber obrero, tecnología crítica, soberanía tecnológica

METODOLOGÍA DE SOCIALIZACIÓN DEL DISEÑO DE PLATAFORMAS ELEVADORAS DE SILLAS DE RUEDAS PARA AUTOBUSES

Angel Duarte, María Zapata, Orlando González, Omar Lozada, Paola Muñoz, Aleht Marcano, Yongel Delgado, Andrés Nery

UNEXPO, FUNAIPDIS, SIDOR, Betesda, Frebin Bolívar

En el marco del desarrollo de las políticas de fomento de la ciencia y la tecnología por el Gobierno Bolivariano Revolucionario varios colectivos vienen desarrollando el Proyecto Estratégico “socialización del diseño, fabricación y puesta en funcionamiento de un mecanismo de acceso a las unidades de transporte público para personas con discapacidad”. Hasta la fecha se han alcanzado los primeros objetivos planteados. Es decir mediante mesas de trabajo y trabajo en red, los colectivos participantes se están formando como investigadores y socializando no solo el diseño original de un mecanismo de acceso a las unidades de transporte publico sino también han venido compartiendo información recopilada como son artículos, nomas técnicas, patentes, planos, fotos, vídeos, inventarios y maquetas de diferentes modelos de plataformas. Además, se han intercambiado ideas y debatido las características del diseño y fabricación de plataformas, se ha observado y analizado diferentes mecanismos y modelos de buses existentes, se ha participado en exposiciones y difundido el trabajo realizado en la prensa local lo que ha permitido la incorporación de nuevos colectivos interesados en el tema. Finalmente, se concluye que se han alcanzado los primeros objetivos particulares del objetivo general del proyecto, es decir, se ha socializado el diseño original de un mecanismo de acceso a las unidades de transporte público para personas con discapacidad y en la actualidad se trabaja en forma cooperada y en red para el desarrollo de otros tres diseños de plataformas elevadoras de sillas de ruedas para diferentes marcas y modelos de autobuses de transporte publico.

PALABRAS CLAVE: socialización del Diseño, Plataformas Elevadoras, Sillas de Ruedas, Transporte Publico, Personas con Discapacidad.

ESTRATEGIAS CONTRA HEGEMONICAS EN EL MARCO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL, COLONIALIDAD Y LOS PROGRAMAS NACIONALES DE FORMACIÓN

Pérez, Mireya; Hayde, Rosa; Semidey, Angela.

Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo. Departamento de Administración.

Todo ser humano para alcanzar la independencia, requiere

una educación universitaria crítica, vital en el desarrollo de las capacidades de todos sus actores, para razonar por sí mismos y entenderse, enriquecido por distintas culturas, en una superación de la “colonialidad”, con un papel medular en el dominio imperial/neocolonial. El objetivo del presente proyecto es establecer estrategias contra hegemónicas en el marco de la diversidad cultural, colonialidad y los programas Nacionales de formación, en el eje formación Socio Crítico y Proyectos del IUTM, a partir del diagnóstico y análisis de sus variables, enmarcado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, referente a un mundo multipolar, así como, en las políticas educativas del Ministerio de educación para el Poder Popular de la educación Universitaria Los principales autores que fundamentaron esta investigación fueron Quijano (2000) Pérez, (1989), Dussel (2005), (Díaz, 2011), Freire (2002), Wals, Schiwy y Castro (2002), El tipo de investigación: es aplicado, cualitativa, histórica, bibliográfica y participativa. Los instrumentos aplicados fueron la entrevista, y las encuestas, así como las conversaciones guiadas de informantes claves y la revisión bibliográfica. Como resultado, se presenta la diversidad cultural consecuente frente al eurocentrismo impuesto. Es a través de los PNF con estrategias contra hegemónicas que se podrán contribuir al proyecto bolivariano, es en la Decolonidad del saber que se encuentran las bases del desarrollo sustentable.

PALABRAS CLAVE: Estrategias, hegemonía, Colonialidad, diversidad cultural

LA INVESTIGACIÓN EN ORIENTACION PARA EL ABORDAJE Y LA COMPRESION DEL COMPORTAMIENTO HUMANO

Rojas, Luisa; Lessire, Omaira

Universidad de Carabobo.

La Orientación concebida como práctica social para facilitar procesos de desarrollo humano, personal-familiar-comunitario, a lo largo de de la vida, para potenciar talentos y generar procesos de autodeterminación, libertad y emancipación en la permanente construcción del desarrollo y del bienestar integral personal-comunitario, requiere para su acción partir de una indagatoria activa que permita el contacto con la cotidianidad para conformar un mapa de situaciones a considerar cercanas al mundo de vida de las personas y grupos sociales involucrados. De allí, el objetivo de esta participación es compartir experiencias investigativas desarrolladas bajo la coordinación de una cátedra responsable del eje investigación del Programa de formación de orientadores en la Universidad de Carabobo. En dichas experiencias se abordaron realidades humanas latentes, con el propósito de atender situaciones relacionadas

con; hijos de padres privados de libertad, miembros de Consejos Comunales, el adulto mayor venezolano en proceso de jubilación laboral, vivencias personales-sociales-familiares de la mujer venezolana y sus significados para la elección de pareja, y otras que permitieron la comprensión de la formación espiritual y la dedicación a la música como herramientas idóneas para el desarrollo integral humano. Todas, fueron abordadas desde una metodología cualitativa; investigación-Acción, Etnografía y Métodos Biográficos, y sus resultados constituyen aportes para la acción de una Orientación acorde con la actual propuesta de política pública, cuyo fin es promover y fortalecer el desarrollo de planes estratégicos relacionados con la ésta, como proceso inherente al desarrollo del Ser y del Convivir.

PALABRAS CLAVE: Orientación. investigación. Comportamiento humano. Métodos cualitativos.

DE LAS NANOPEDAGOGÍAS A LAS REDES DE INVESTIGADORES: EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN

Mayerling Medina Mansilla

Coordinadora General de investigación UPEL-IMP

Se realizó un estudio de los trabajos de grado, desde el año 2008, de las Especializaciones de la UPEL-IMP, con el propósito de caracterizar un sistema de innovación educativa, que combinara los trabajos de investigación y las demandas educativas del Estado venezolano, para integrar esfuerzos que permitan reportar los alcances de la integración investigación-sociedad. Este proyecto especial, se realizó a través del análisis documental y entrevistas a profundidad a los docentes investigadores y a los estudiantes, evidenciando que existe conciencia de las necesidades de intervenir, orientar y contribuir con el desarrollo de la educación pero se considera que deben hacerse grandes inversiones de trabajo, tiempo y recursos para obtener resultados, lo cual no permite valorar las iniciativas precisas y cotidianas que por ser puntuales, locales y específicas, en ocasiones no se valoran, aun cuando se evidencia el aporte y la mejora a la situación problema y dan soluciones significativas; frente a esta realidad, se propuso incorporar las Redes Regionales en las diferentes entidades académicas de la UPEL-IMP, lo cual permite integrar lo individual con lo colectivo, concibiendo, a partir de este experiencia y conclusión el término nanopedagogía, definiéndolo como el trabajo de investigación aplicada que desarrolla un investigador para solucionar o intervenir en un problema específico de la educación, que requiere de una serie de pasos y método de investigación, donde la evaluación de la aplicación o intervención es el elemento fundamental para evidenciar el cambio que se pretende propiciar, pero que debe corresponder

a un sistema integrado e integral que se constituye en Redes de investigación, que soportarán los aportes e intercambios que demanda la sociedad actual.

PALABRAS CLAVE: investigación, complejidad, nanopedagogías, redes de investigadores.

JUEGO DIDÁCTICO SOBRE EL PENSAMIENTO ECONÓMICO DE SIMÓN BOLÍVAR

Thomas Chacon

G

Universidad Bicentaria de Aragua, Universidad de Carabobo

El objetivo de esta investigación es aplicar un juego sobre el Pensamiento de Simón Bolívar, como resultado del Trabajo Especial de Grado para optar al título de Magister en educación Mención Enseñanza de la Historia de la UPEL Maracay, diseñamos un juego totalmente inédito, respaldado en documentos originales del Libertador; tales como Cartas, Decretos, Manifiestos y Constituciones. La mecánica busca reducir el azar de los juegos tradicionales, se centra en la estrategia y la no exclusión, donde cada participante toma un rol como constructor del inicio del período Republicano de la Patria, realizando compañías de la época y utilizando los recursos de forma eficiente para generar valor a la Sociedad y hacer de Venezuela una potencia económica como la deseada por el Libertador. Actualmente, por medio de la Coordinación de Servicio Comunitario de de la Universidad Bicentaria de Aragua y de la Cátedra de Introducción a la Economía de la Universidad de Carabobo Campus La Morita, se está aplicando el juego en comunidades para verificar si el objetivo del mismo se alcanza. Hasta la fecha hemos conseguido que el juego es factible para personas de 10 años en adelante y permite reforzar de una manera entretenida los valores propuestos.

PALABRAS CLAVE: Juegos Didácticos, República, Estrategias, Economía.

UNA APRECIACION SOBRE EL DISEÑO INSTRUCCIONAL Y LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA EN VENEZUELA

Wendy Guzman.

Universidad Nacional Abierta (UNA).

En distintos espacios académicos hemos venido reiterando uno de los rasgos de nuestra concepción de la educación a distancia, como una modalidad educativa tecnológicamente mediada. La mediación tecnológica ha sido una de sus

principales características desde las primeras experiencias en Europa, África y por supuesto en Latinoamérica. Claro esta, tal mediación se origina basada las tecnologías que a doce años del siglo XXI le denominan tradicionales o clásicas, a veces, lamentablemente, con un tono desmerecedor de su pertinencia en la actualidad. A la fecha, distintas universidades con la modalidad a distancia han actualizado sus medios con diversas estrategias y resultados, para nosotros, al considerar el evidente impacto de las tecnologías de información y Comunicación (TIC) en los distintos estamentos de la sociedad y por ende de lo educativo, nuestro interés está centrado en la influencia para el diseño instruccional del uso de TIC junto a otras tecnologías en contextos educativos masivos, con complejidad sociodemográfica, basados en los principios de calidad e innovación permanente. Al respecto se presentan algunas reflexiones sobre la base de la experiencia como diseñadora instruccional y miembro de un equipo de incorporación de las tic en los procesos instruccionales en una Universidad de educación a Distancia, con el propósito de destacar los criterios instruccionales para el uso de tecnologías en esta modalidad educativa y de atender al principio de pertinencia curricular, diferenciación y enseñanza situada.

PALABRAS CLAVE: educación superior a distancia, Diseño instruccional, tic.

MODELO PEDAGÓGICO DE CARRERA ACADÉMICA PARA LOS PROFESORES DE LOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE TECNOLOGÍA EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Willfor Rafael Goudeth Galindo

Instituto de Tecnología del Estado Bolívar

Partiendo de los aportes de Casas, M. y otros (2000), Castellano, M. (2000), (2002), Gil, A. y otros. (2002) Cáceres, M. (2003), el Rey de España (2007), Subsecretaria de educación Superior de México (2007), Berríos, P (2008), Unidad Técnica de Armonización Europea (2008), el Gobierno de la RBV (2009), se logra una definición de carrera académica: El proceso Pedagógico de desarrollo profesional del profesor universitario orientado por una formación permanente, a través de la ejecución ética y de calidad de los procesos sustantivos universitarios con pertinencia social, cuyo fin último es la transformación de la sociedad. El objetivo fue proponer un modelo Pedagógico de carrera académica para el profesor universitario que permitiera orientar su desarrollo profesional en función del cumplimiento sistemático de los procesos sustantivos universitarios. Se utilizaron métodos de investigación: histórico-lógico, analítico-sintético, inductivo-deductivo, modelación y el sistémico estructural. Partiendo de la valoración del contexto histórico social venezolano, leyes, tendencias internacionales

y Nacionales de la educación universitaria, y específicamente de la carrera académica, se estableció una fundamentación teórica que permitió la adaptación de principios orientadores coherentes con el PDESN, así como la estructuración sistémica de sus componentes funcionales y relaciones esenciales en una dinámica que considera el carácter sistemático de los procesos sustantivos universitarios con pertinencia social. La dinámica del modelo condiciona el desarrollo ascendente del profesor universitario al transitar por las categorías cumpliendo con condiciones que demuestran su actividad profesional, orientando la labor diaria del profesor universitario hacia la transformación de su modo de actuación, y a la satisfacción de las necesidades sociales.

PALABRAS CLAVE: Carrera Académica, Transformación Universitaria, Calidad, Profesores.

EL ORIENTADOR (A) Y SU PRAXIS EN LOS CENTROS COMUNITARIOS

Xiomara Camargo Martínez

Universidad de Carabobo. Facultad de Ciencias de la educación. Departamento de Orientación.

El trabajo comunitario más que una exigencia constitucional de La República Bolivariana de Venezuela, es una necesidad social. Se pretende dar respuestas a los múltiples problemas que viven las comunidades de nuestra sociedad. Mediante La Orientación Comunitaria, se pueden generar acciones concretas que permitan transformar la realidad social actuando con direccionalidad, teniendo claro el horizonte para impulsar y conducir deliberadamente en una dirección acordada de todas las decisiones y acciones. Para ello, es necesario el manejo del pensamiento estratégico como herramienta que permita sistematizar los procesos de cambio a diferentes alcances. El objetivo de la presente investigación es determinar la praxis del orientador (a) en los centros comunitarios. El orientador (a) venezolano consciente de su responsabilidad social y poseedor de competencias personales y profesionales, debe diseñar ejecutar y evaluar, programas, proyectos y acciones, que tengan impacto en el colectivo. La praxis del Orientador (a) en el área comunitaria implica atender casos en la comunidad, conducir procesos grupales, manejar grupos de encuentro, gerenciar procesos de relaciones humanas y de salud integral. Para ello, es fundamental desarrollar el compromiso de transformación basado en un proceso de concienciación, organización y movilización de la gente en la búsqueda del bienestar colectivo.

PALABRAS CLAVE: Praxis, Orientación Comunitaria, Bienestar, Centros Comunitarios, Transformación Social.

LA INGENIERÍA SOCIAL: DESDE LA ACCIÓN

CIENTÍFICA HACIA LA REFLEXIÓN PLURIPOLAR

Rodríguez N., Yajaira J.; Rodríguez N., Nelson Rafael; Manuel A. Sánchez Ll.

Centro de investigaciones y Altos Estudios en Ciencias Sociales, Escuela de Eléctrica, Facultad de Ingeniería (CIAECIS UC), Universidad de Carabobo

Al escuchar la palabra Ingeniería, suele evocarse la disciplina con visión estereotipada: La formación matemática, la investigación y desarrollo de artilugios tecnológicos y el estudio de tópicos relacionados con la ciencia; generándose una imagen fría y descontextualizada de la Ingeniería como ciencia de estudio de tópicos científicos y la creación de ingenios tecnológicos útiles para la sociedad que recibe el beneficio de su uso y mejora su calidad de vida. El carácter sociológico de la Ingeniería y la configuración del mundo pluripolar crearon el concepto de Ingeniería Social; realizándose una investigación cuyo Objetivo General es Crear el perfil, talentos, competencias y áreas de ejercicio de la Ingeniería Social, generando una metódica disciplinario - educativa de formación del Ingeniero Social. Se aplicó la metodología aplicada de campo en la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Carabobo; se constató que el plan de estudio de la carrera se vincula al cálculo matemático y poco abarca lo social; se diagnosticó y arqueo el perfil, actualmente se realiza el campo, aplicándose entrevistas a autoridades, docentes y estudiantes de las cinco escuelas para estructurar resultados desde las perspectivas, pertinencia y exigencia en múltiples saberes del ingeniero en el mundo actual para generar la propuesta de Ingeniería Social para Venezuela, la región y el mundo, formativa del Ingeniero Social, sujeto de visión panorámica del mundo que le rodea, un híbrido balanceado entre lo científico y lo social, el ingeniero que necesita el mundo pluripolar.

PALABRAS CLAVE: Ingeniería Social, Ciencia, Sociedad, Mundo pluripolar

RESILIENCIA EN EDUCACIÓN ESPECIAL: MARCADORES PROTECTORES

Torres R, Moraima

UPEL- IPC. Departamento de educación Especial

La resiliencia es un proceso de adaptación positiva ante la adversidad, se presenta el contexto de la resiliencia; que es un campo de investigación y práctica en proceso de desarrollo y de expansión en varios países del mundo. El concepto de resiliencia es de interés en el plano de la discapacidad si cuentan con un solo punto de apoyo o una fortaleza. Se argumenta en este artículo la relevancia de un abordaje Pedagógico que

abarque las dimensiones presentes en el constructo resiliencia, debido a la positiva influencia que su inclusión puede tener en la formación y evolución personal de las personas con discapacidad. Se describe las características de resiliencia en educación Especial e identifica los marcadores protectores. Basada en una metodología interpretativa con un enfoque constructivista. Se propone una definición de trabajo para la resiliencia en la educación Especial y se muestran algunos marcadores protectores que podrían contribuir en la atención educativa de las personas con discapacidad.

PALABRAS CLAVE: Resiliencia, educación Especial, Discapacidad, Metodología Interpretativa.

LA DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO: UNA VISIÓN RELATIVISTA

Dra. Morayma González Gilbert

Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, Dpto. educación Especial

La presente pasantía investigativa tuvo como propósito generar un cuerpo reflexivo, relacionado con la atención del estudiante con discapacidad en la universidad. Para ello, se asumió el socio constructivismo como la vía que permitió a las personas involucradas, describir e interpretar el mundo donde viven, tomando en cuenta el contexto donde se desenvuelven, y asumiendo el conocimiento como el reconocimiento de sus realidades múltiples basadas socialmente en la experiencia de esta población. Dada la naturaleza de la investigación se enmarcó en los supuestos del enfoque cualitativo, desde una perspectiva etnográfica. Las universidades donde se realizó este proceso investigativo fueron las siguientes: Universidad del Rosario, Universidad Nacional, Universidad Pedagógica y Universidad Iberoamericana ubicadas en Bogotá/Colombia, así como la Universidad Pedagógica Experimental Libertador/ Instituto Pedagógico de Caracas/Venezuela. Por ello, permitió un conjunto de reflexiones referente a la atención de este colectivo con discapacidad en la universidad, respetando sus diferentes contextos y realidades.

PALABRAS CLAVE: Discapacidad, inclusión educativa, universidad.

GERENCIA ESTRATÉGICA PARTICIPATIVA Y LIDERAZGOSOCIALISTA EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Zabala José, Tirado Yulitza, Torrenegra Mildred, Medina Jesús, Ojeda Maira, Luzardo Lissette

PFG Gestión Ambiental, UBV, PFG GA. UBV. PFG. GA.

UBV, PFG GA. UBV, PFG GA., UBV, PFG GA, UBV.

La gerencia estratégica es uno de los pilares fundamentales de las organizaciones para el logro de los objetivos con eficiencia y eficacia, diseñar estrategias que permitan posicionar a las organizaciones ante los cambios de la ciencia y la tecnología es de vital importancia para lograr una educación de calidad, desde un nuevo enfoque integrando la participación ciudadana, con sus saberes populares, promoviendo cambios hacia una nueva visión gerencial, que trascienda lo corporativo hacia lo cooperativo y socio comunitario. En este sentido el objetivo de la presente investigación fue analizar la gerencia estratégica con una visión participativa y socialista. El tipo de investigación fue descriptiva, con un diseño de campo, no experimental y transeccional, la muestra del estudio estuvo constituida por (7) directores, y (182) docentes de las universidades UNEFA, UBV, LUZ del Municipio Maracaibo Estado Zulia. Para recolectar los datos se aplicó la técnica de la encuesta y se elaboraron 2 cuestionarios cuya validez de contenido se obtuvo mediante el juicio de diez expertos en el área de estudio y la confiabilidad se determinó aplicándose el coeficiente de Alfa Cronbach. En cuanto a los resultados tenemos que en relación a la planeación estratégica, de las Universidades Públicas se tiene una mayor relevancia en los indicadores formulación estratégica puesto que se deben definir planes de acción concretos, con sus respectivos responsables, además al caracterizar el liderazgo Transformacional para el cambio en las Universidades Públicas el indicador carisma es relevante para formar un equipo, y crear un clima laboral armónico y de compenetración entre todos los miembros.

PALABRAS CLAVE: Gerencia Estratégica, Planeación Estratégica, Liderazgo socialista.

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL. UNA HERRAMIENTA PARA LA CALIDAD UNIVERSITARIA Y SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD VENEZOLANA

Perozo de Ricca. L; Páez. H; González. M.,

Instituto Universitario de Tecnología de Valencia, Universidad José Antonio Páez, Instituto Universitario de Tecnología de Valencia.

La evaluación institucional conduce a las universidades a dar respuestas a las necesidades e intereses del contexto social del cual forman parte, y del compromiso para la construcción de una mejor sociedad como productoras del conocimiento a través de tres funciones básicas: Docencia, investigación y Extensión con pertinencia, eficacia y efectividad, por ende los cambios necesarios para su transformación en instituciones educativas de calidad. De allí la importancia de

analizar la evaluación institucional como herramienta para la calidad universitaria y su impacto en la sociedad venezolana, gestionando efectivamente su responsabilidad social. Se utilizó una metodología de tipo descriptiva, explicativa, interpretativa y reflexiva de los procesos evaluativos institucionales, con una visión global de gestión que incluyó personas, interacciones, procesos, recursos y resultados. La información obtenida en la investigación permitió determinar que la evaluación institucional, como proceso sistemático, holístico e integral aplicado en las instituciones universitarias venezolanas constituye una herramienta para el aseguramiento de su calidad, como fórmula de autorregulación o control interno y rendición de cuentas o control externo, para construir la educación que se desea con pertinencia y efectividad, mejorando la gestión universitaria y teniendo presente las particularidades de la institución, garantizando el cumplimiento efectivo del quehacer educativo y las necesidades del contexto social en el cual está inmerso para el desarrollo sustentable, se concluye en la revalorización de la evaluación como función social que permite a una institución universitaria gestionar su responsabilidad social, de manera eficiente y eficaz con el fin de producir bienestar social.

PALABRAS CLAVE: Evaluación institucional, gestión, sociedad, calidad, institución universitaria.

IMPORTANCIA DE LAS REDES DEL CONOCIMIENTO EN LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Sánchez, Jesús Alfredo, Melean, Zully Marbelis, Sánchez, Alfredo

Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo, Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo.

Si se quiere tener una educación universitaria de calidad es necesario que se tomen en cuenta algunos factores que son fundamentales y uno de ellos es la forma como se gestiona el conocimiento en estas instituciones, ya que el mismo constituye un soporte fundamental para la didáctica educativa. De allí los docentes, estudiantes e investigadores cuentan en la actualidad con un poderoso instrumento para gestionar el conocimiento, como son las redes de conocimiento, las cuales con el apoyo del internet, permite a estos actores del proceso educativo tener acceso a la más reciente información científica y tecnológica, al mismo tiempo que pueden divulgar sus conocimientos mediante estas redes. En este sentido se realizó un estudio de tipo cualitativo, con el fin de determinar la importancia de las redes del conocimiento en la calidad de la educación en el Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo. A tal efecto se aplicó un cuestionario a una población del 10% (46) de los docentes, seleccionados al azar. Luego de realizada

la consulta se determinó que el 40% de ellos no conocen las principales redes del conocimiento disponible y un 70% no las emplean frecuentemente. Por lo cual se concluye que los docentes de esta institución no están haciendo un buen uso de esta importante herramienta tecnológica y esto puede afectar la calidad de la educación, de manera significativa, ya que estos se pueden desfasar en la adquisición de los conocimientos y por lo tanto sus aportes al proceso de interaprendizaje se pueden ver afectados.

PALABRAS CLAVE: Redes de conocimiento, internet, calidad de la educación.

ADOPCIÓN DE ESTÁNDARES Y ESPECIFICACIONES DE E-LEARNING EN AMBIENTES VIRTUALES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (AVEA) DE LA UNEFM

Pernalet Ch., Doris, Cánchica, Marbelys y Coello, Yovanny

Dpto. de Informática y Tecnología Educativa, Decanato de Educación, Venezuela. Vicerrectorado académico, UNEFM, Coro, Falcon, Venezuela

En la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM) se viene implementando desde el año 2002 experiencias de formación con la modalidad Blended learning (Blearning) a nivel de pregrado en distintos programas académicos, a saber: Ciencias de la salud y educación, tecnología, agro y mar. La modalidad se sirve principalmente, en atención a los intereses de este artículo, de una plataforma virtual <http://adi.unefm.edu.ve/>, ambientes virtuales de enseñanza aprendizaje (AVEA) y de un enfoque pedagógico propio, denominado Aprendizaje Dialógico Interactivo (ADI). El objetivo de la presente investigación ha sido elaborar una propuesta que proporcione y gestione una serie de recursos: usuarios, objetos educativos y servicios educativos estandarizados; que puedan ser reutilizados en la modalidad Blearning de la UNEFM. La metodología aplicada se enmarca en un proyecto factible, lo cual ha permitido indagar sobre distintos estándares Elearning y sobre las mejores prácticas que se han desarrollado en este sentido para delinear de acuerdo a los requerimientos propios la propuesta. Se concluye en que una determinada selección de estándares, especificaciones y/o modelos de referencia permiten mejorar la interoperabilidad y reusabilidad de los recursos educativos, así como también su disposición en la generación de los AVEAs

PALABRAS CLAVE: Estándares, Elearning, Blearning, Ambientes Virtuales de enseñanza aprendizaje, reusabilidad.

ESTILOS DE APRENDIZAJE, METACOGNICIÓN Y USOS DE LAS TIC POR FUTUROS PROFESORES

Audy Y. Castañeda C., Juan B. Acosta B., Rosa Lopez de D'Amico

UPEL-IPC, UPEL-IPMAREI

Desarrollo de los estilos de aprendizaje por parte de los estudiantes y la Metacognición son elementos fundamentales del proceso de aprendizaje. El objetivo de esta investigación en desarrollo es describir los estilos de aprendizaje de futuros docentes en formación universitaria, su conciencia metacognitiva, y competencias en el uso de las TIC como parte de los cursos de pregrado bajo la modalidad mixta. A través de la recopilación de datos a partir de dos instrumentos, el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje y Cuestionario de Metacognición, y la población fue los estudiantes de UPEL-IPC, mientras que la muestra, intencional y no probabilística, consistió en los estudiantes de inglés como lengua extranjera que durante el período académico 2011-II. Los resultados en fase 1 permitieron la descripción de los Estilos de Aprendizaje y las estrategias metacognitivas y sugieren la necesidad de que el docente universitario también pueda reconocerse como sujeto de su propio proceso de aprendizaje. De aquí surgen algunos lineamientos para un programa de formación y/o actualización con los profesores para la toma de conciencia de su(s) Estilos de Aprendizaje y estrategias metacognitivas y consecuentemente el descubrimiento por su parte de la necesidad de diversificar su estilo de enseñanza y conseguir que los conocimientos y capacidades que generen se acerquen más a las demandas de la realidad escolar y estén acordes a los intereses y necesidades del propio colectivo docente, donde el uso de las TIC es una necesidad sentida y parte de las competencias de los ciudadanos del siglo XXI.

PALABRAS CLAVE: Estilos de Aprendizaje – Metacognición – TIC – formación inicial docente – Actualización docente

LA ENSEÑANZA DE POLINOMIOS EN EDUCACIÓN MEDIA GENERAL: VISIÓN DESDE EL ANÁLISIS DE UN LIBRO DE TEXTO

Mota, Dorenis; Arrieche, Mario

Universidad de Carabobo, Universidad Simón Bolívar; Universidad Pedagógica Experimental Libertador, núcleo Maracay.

Este reporte de investigación forma parte de un proyecto macro sobre los “Significados institucionales de los polinomios en la educación Media General” (Mota, 2012), el que presentamos el análisis de un libro de texto empleado por los docentes de segundo año de educación Media General de un Liceo público Venezolano. El propósito del análisis

fue describir los significados pretendidos de los polinomios en educación Media General. El referente teórico empleado fue el enfoque ontosemiótico de la cognición e instrucción matemática (Godino, 2002, 2003, Arrieche, 2010) utilizando constructos específicos: significado institucional de un objeto matemático, función semiótica y técnica de análisis semiótico. Metodológicamente el estudio fue cualitativo, cuyo tipo de investigación fue documental, el documento estudiado fue un texto de matemática de segundo año (Brett y Suarez, 2007) y la técnica de análisis de información fue un análisis de contenido. Entre los principales hallazgos están: lenguaje poco formal y confuso, carencia de empleo de lenguaje gráfico, definiciones dadas con poca rigurosidad matemática y como un producto acabado, ejercicios netamente matemáticos basados en el empleo de algoritmos repetitivos que evocan a la memorización y no a la comprensión del estudiante, no se presentan justificaciones de las definiciones dadas. Se puede inferir que la manera en la que está estructurado el contenido de polinomios en el libro de texto proviene del modelo formalista surgido en la década de los 60 (Mosterin, 1980) y que ha terminado por ser un formalismo ingenuo, en consecuencia se sugieren mejoras al libro de texto de manera general.

PALABRAS CLAVE: Enseñanza, polinomios, significados institucionales pretendidos.

UN CAMBIO DESDE LA ENSEÑANZA HACIA EL APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA A NIVEL MEDIO EN EL CONTEXTO DE LA COMPLEJIDAD

Crisálida V. Villegas G.

Universidad Bicentenario de Aragua.

En los tiempos actuales en los que se habla de incertidumbre, de complejidad, de paradojas, de desaparición de las certezas, la única seguridad que se puede asumir es la inmensidad de conocimientos ya existentes en Química y la potencialidad de su magnificación en los próximos años. De ahí que se requiere enfrentar las mayores resistencias que surgen en la enseñanza de esta ciencia compleja y abstracta. Así uno de los problemas más importantes que surgen es el del lenguaje propio de la química. Otro problema atado estructuralmente a lo anterior son los conceptos, su complejidad y la diferenciación entre ellos. En educación media, en particular, se enfrenta al estudiante con abstracciones teóricas, alejadas de sus entornos cotidianos e irrelevantes para sus vidas como ciudadano. Desde esta perspectiva el objetivo de la investigación fue presentar una propuesta educativa centrada en el cambio de un enfoque basado en la enseñanza hacia otro que considere de mayor relevancia el aprendizaje. La metodología fue un estudio cuasiexperimental con la aplicación de un modelo de autoaprendizaje para la química de noveno grado de

educación media. Se probó específicamente en el contenido de Nomenclatura Química por considerarla el lenguaje de la asignatura. Los resultados obtenidos demostraron la superioridad del modelo aplicado. De ahí que se recomienda concientizar a los docentes sobre la necesidad de un cambio de la enseñanza hacia el aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje, Complejidad, Enseñanza, educación Media, Química

PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE RECAÍDAS DIRIGIDO AL FARMACODEPENDIENTE EN RECUPERACIÓN Y SU FAMILIA

Irlando Carrasquel, Mylvía Fuentes Aldana

UNESR.

En el consumo de drogas en Venezuela, no se evidencia registros publicados de los determinantes intrapersonales e interpersonales de las recaídas, así como del seguimiento y evaluación del éxito terapéutico. En tal sentido esta investigación tuvo como objetivo diseñar un programa de tratamiento de recaídas dirigido al farmacodependiente en recuperación y su familia. El marco teórico conceptual abordó las características de la familia sana y la disfuncional, la prevención de recaídas, los programas de intervención en la prevención de recaídas. El tipo de investigación fue descriptivo transversal, el diseño de campo se correspondió a un estudio de caso. La población estuvo comprendida por pacientes farmacodependientes y su grupo familiar, asistentes a un centro de rehabilitación ubicado en la región capital. Se construyeron instrumentos ad hoc para el diagnóstico sobre: (a) Opinión y actitudes del paciente sobre la recaída, (b) Conocimientos y actuación del grupo familiar en la prevención de la recaída del familiar farmacodependiente y (c) Evaluación de la factibilidad del programa. Todos con validez de contenido a través del juicio de expertos, la confiabilidad se le determinó a los cuestionarios, a través del método Kuder Richardson Formula 20 (Cuestionario A: $r_a=0.76$ y Cuestionario B: $r_b=0.88$) y Alfa de Cronbach ($\alpha_a=0.62$ y $\alpha_b=0.82$). El resultado de este estudio generó un programa de tratamiento de las recaídas dirigido al paciente y su familia, para usuarios de la línea de investigación “educación y Tratamiento en Salud” de la UNESR y para la práctica psicoterapéutica pública y privada.

PALABRAS CLAVE: Tratamiento, recaídas, farmacodependiente, intervención familiar, programas

PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES EN LAS CARRERAS DE EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA

Neudys Rada, Luz Marina Granados.

Universidad Nacional Abierta.

La Universidad Nacional Abierta (UNA) es una institución de educación universitaria, cuya modalidad es a distancia. Ofrece entre sus carreras la Licenciatura y el TSU en educación Integral, en éstas se forman docentes cuyo ámbito de acción es la educación Primaria. En el Diseño Curricular de ambas carreras se ubica el componente de formación de las Prácticas Profesionales (PP) como un espacio que le permita al estudiante aplicar e integrar de manera sistemática las competencias adquiridas con el resto de los componentes. Dada su importancia se hizo necesario, en el lapso académico 2008-I, que las PP fuesen modificadas y actualizadas. Esto trajo como consecuencia un proceso de evaluación para determinar como esos cambios han incidido en su operacionalización. Éste se está llevando a cabo en dos etapas: la primera en el lapso 2009-I con la participación de los estudiantes quienes a través de un cuestionario informaron acerca de su desenvolvimiento en las prácticas y sobre el cumplimiento de tareas asignadas a los Asesores de la UNA y Maestros Guías. Los resultados han permitido determinar hasta los momentos que: a) los estudiantes fueron debidamente orientados en todas las etapas de las prácticas y b) éstas constituye una experiencia valiosa de aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolución de problemas. La segunda etapa está prevista para los lapsos 2012-II y 2013-I, participarán los Asesores quienes informarán sobre la instrumentación de las PP, sus fortalezas y debilidades, lo cual permitirá reorientar y optimizar las mismas en su proceso de actualización.

PALABRAS CLAVE: Prácticas Profesionales, formación Docente, Actualización.

HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA OPTIMAR LA GESTIÓN DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO DEL IUP “SANTIAGO MARIÑO”, EXTENSIÓN MATURÍN

Oliveira Maurera, Juan José; Hernández, Marcos; Martínez, Jesús

Ingeniería de Sistemas, Cursos Básicos, Monagas. Escuela Ingeniería de Sistemas, IUPSM, Maturín.

Adecuar efectivamente los procesos organizacionales requiere el uso de tecnologías de la información, para garantizar de esta manera el manejo apropiado, la confiabilidad y la seguridad de dicha información. Es por ello, que el objetivo del presente trabajo es desarrollar una aplicación web que permita la automatización de los procesos del Departamento

de investigación y Postgrado del Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño”, Extensión Maturín, con el propósito de utilizar las nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la gestión de sus actividades, así como también aumentar la calidad del servicio que presta. La elaboración del trabajo fue sustentada en el tipo de investigación interactiva, enmarcado en una modalidad de proyecto factible y apoyado en la investigación de campo, utilizando para ello, herramientas de recolección de datos como la observación directa y la entrevista. Todo esto ayudó a crear un sistema computarizado, que integra todos los procesos que se desarrollan en el departamento, permitiendo así, obtener información de forma rápida y segura, brindando la posibilidad de contar con la información organizada, ayudando en el desenvolvimiento de las actividades administrativas, académicas y operativas del Departamento, y mejorando la efectividad en la organización. Gracias a esta investigación se adecuaron los procesos ejecutados en el departamento, contando ahora con una herramienta informática que permite optimar los recursos utilizados mediante un mayor aprovechamiento tecnológico para mejorar los tiempos de respuestas y por ende, la calidad del servicio.

PALABRAS CLAVE: aplicación web, Gestión de Procesos, Automatización, Tecnología de la Información.

MI CANAIMA: UNA NAVE EMANCIPADORA. INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPANTE

Porras, William, Castillo, María

Unidad de investigación en Lectura y Escritura y Cátedra Libre Mario Benedetti PEII B. UNILEE y Cátedra Libre Mario Benedetti.

Las relaciones educativas poseen una dinámica propia, avances con contradicciones en las prácticas tradicionales: un país de tiza y pizarra al país del Satélite Simón Bolívar y las Canaima. Lo tradicional representa limitaciones a las potencialidades creativas de los estudiantes, por esto es importante conocer las experiencias que se tienen desde temprana edad con las tecnologías de Comunicación, sus prácticas en la vida cotidiana. La investigación tiene como objetivo coordinar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y las computadoras Canaima de estudiantes y docentes en el subsistema de educación primaria, con un Programa de Lectura y Escritura, dirigido al desarrollo de la participación en la construcción de un discurso crítico y liberador. Para tal fin, se está desarrollando el estudio desde la modalidad cualitativa. El alcance es descriptivo, para ello se utilizan técnicas etnográficas como: entrevistas, grupos focales, observación participante, análisis narrativo, registros descriptivos. El diseño seleccionado es la investigación-Acción-Participante que da cuenta del

abordaje sistemático de la realidad, la acción-reflexión de los participantes. En esta ponencia se tratará lo referente a la primera fase del Proyecto PEII aprobado en la primera convocatoria 2011, que consiste en la exploración de las actitudes hacia las computadoras Canaima por parte de niños, niñas, docentes y representantes. Niños y niñas coinciden en expresar que las Canaima se incorporan significativamente en sus vidas; los docentes consideran que representan un recurso complementario; padres y madres reconocen el cumplimiento de derechos sociales y una ayuda en las tareas escolares.

PALABRAS CLAVE: Lectura y escritura, educación Bolivariana, Proyecto Canaima Educativo

DISEÑO DE UN MODELO ORGANIZACIONAL PARA EL PROYECTO CANAIMA.

María Angela Petrizzo Páez, Joaquín Muñoz Lucavechi

Spiralia y CNII

Se presenta una investigación para una propuesta de organización de equipos de trabajo en el marco del Proyecto Canaima. La propuesta presentada parte de la evidencia de que los grupos de trabajo en software libre se hace de una forma distinta a la jerárquica. Entonces, el modelo de organización matricial surge como propuesta de búsqueda de modelos alternativos a los tradicionales jerárquicos de articulación de equipos humanos en torno a actividades productivas. De modo que frente a la posibilidad de presentar un nuevo modelo estructurado para la organización del proyecto Canaima, se propone una visión más acorde al modo en que, en términos operativos, se produce el software bajo el paradigma del software libre. En términos operativos, esto supone la puesta en escena de elementos transversales que llamamos procesos (medulares u ordinarios) y la articulación de los distintos equipos de trabajo en torno a las tareas definidas como prioritarias y necesarias en cada uno de ellos.

PALABRAS CLAVE: Desarrollo Ágil, Organización de trabajo en SL, Desarrollo de Proyectos de Software Libre, Desarrollo Endógeno, Conocimiento Libre

SOFTWARE INTERACTIVO COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN LA U.E. “ESPECIAL MATURÍN”, ESTADO MONAGAS

Oliveira Maurera, Juan José; Pérez, César.

Programa Ingeniería de Sistemas, Unidad de Cursos Básicos, Núcleo Monagas. Escuela Ingeniería de Sistemas, IUP Santiago Mariño, Extensión Maturín

La tecnología dentro de la educación a cobrado un gran valor en las últimas décadas, es por ello, que el objetivo del presente trabajo fue desarrollar un software a la Unidad Educativa Especial Maturín, centrándose en la interactividad para mejorar el aprendizaje y la enseñanza, tanto del lenguaje en señas como bilingüe (escrito-oral) en alumnos de primer grado con discapacidad auditiva, con esta aplicación los docentes de la institución, tendrán la facilidad de apoyarse en recursos tecnológicos y así obtener una mejor atención de los estudiantes incrementando los niveles de formación. La modalidad de la investigación fue proyecto factible, bajo el tipo proyectiva de nivel comprensivo, realizado por medio de una combinación entre la Ingeniería de Requisitos y la metodología IWEB, perteneciente a Roger Pressman. Para obtener la información se utilizó como técnica la entrevista no estructurada, la revisión documental y la observación directa. El software interactivo desarrollado mejora la atención dentro de los estudiantes con discapacidad auditiva, mediante el uso de recursos multimedia, que los formará para ser personas capaces de afrontar toda una vida, e instruir valores en pro de la convivencia humana. Se obtuvo como resultado más tiempo de uso de los equipos denominados canaimitas dentro del aula de clases, además de reducir el tiempo de adaptación de contenidos al lenguaje de señas por parte de los docentes. Así mismo, se generó un alto nivel de aceptación para la integración de tecnologías al proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los facilitadores, estudiantes y representantes.

PALABRAS CLAVE: Software, Interactivo, aplicación web, Aprendizaje, Discapacidad.

TECNOLOGÍA ACCESIBLE: UN MUNDO ABIERTO A LA DISCAPACIDAD VISUAL

Lozada Oraima, Lugo Pedro, Stredel Yvelia.

Mundo Accesible.

Surge por la necesidad de equiparar condiciones y generar oportunidades para la integración de participantes con discapacidad visual de la zona Carúpano - Paria, actualmente reciben orientaciones en el manejo del computador en Software Libre. Durante las clases se explica el uso del editor de textos resaltando el empleo de los aspectos formales de la lectura y escritura, trabajo con: Open Office, Internet, dispositivos de almacenamiento, TifloLibros, Tiflojuegos, entre otros, Necesarios para el manejo del computador como herramienta de trabajo, Comunicación, recreación e inserción de las personas con ceguera en el proceso de transformación y apropiación tecnológica puesto en marcha por el Gobierno Nacional con el fin de lograr una integración social efectiva. En tal sentido, el CAIDV “JUAN PABLO II”, pone en práctica este proyecto a través de sus líneas de acción

(Intrasectorialidad e Intersectorialidad) con organizaciones e instituciones Nacionales y locales, entre ellas: FUNDABIT, Mundo Accesible y el IUT “Jacinto Navarro vallenilla”, uniendo esfuerzos para la realización de este proyecto, que en el corto tiempo de ejecución, evidencia cambios significativos en la población atendida como: Motivación hacia sus actividades escolares, Actitudes emocionales positivas hacia la vida y Deseos de superación.

PALABRAS CLAVE: Tecnología accesible, Discapacidad visual, Equiparación de oportunidades, Integración social, educación Especial, Intersectorialidad.

VIVENCIAS DE LA COMUNIDAD ALTO DE JALISCO DEL MUNICIPIO MARACAIBO ANTE LAS INJURIAS TÉRMICAS.

Mendoza. Gregoriana, Mendoza G. Eva, Belloso N. Vanessa y Graterol P. Ana

Escuela de Enfermería. Facultad de Medicina. Universidad del Zulia, Hospital Dr. Adolfo Pons del IVSS, Hospital Coromoto PDV Salud.

Estudio enmarcado dentro del proyecto Simón Bolívar área educación, línea estratégica proceso de educación y aprendizaje, y la necesidad de investigación es la educación para la salud integral. Propósito: analizar la conciencia de la ciudadanía de la comunidad Alto de Jalisco con la comprensión crítica y la transformación de la realidad individual, colectiva y Nacional ante las injurias térmicas para la emancipación del analfabetismo. Metodología: enfoque cualitativo, método fenomenológico, los enunciadores clave fueron 91, las técnicas de recolección de la información fueron: observación directa no participativa y la entrevista dialógica, la técnica de registro y transcripción fueron 91 corpus discursivo, los métodos para la interpretación de la información fueron la fenomenología y el método hermenéutico -dialéctico. Resultados o Análisis descriptivo emergieron las categorías siguientes: aspecto físico: “dolor fuerte me dolía mucho la zona, ardor, calor e irritación área, hinchazón, incomodidad, presencia vejiga; aspecto psicológico “nervio, angustia, rabia, me siento mal, asustada, preocupación desesperación, miedo, terror, me siento triste, me pongo a llorar, impotencia pánico; aspecto espiritual “dolor, no lo quiero ver, salgo corriendo, me da risa, quisiera tener algo a mi alcance para sanarle esa quemadura, lo curo, sentimiento de amor y cariño; aspecto ambiental entorno “jugando en la cocina, con la plancha. Análisis concluyente los enunciadores vivenciaron con intensidad la conciencia del ser y las negaciones. Se empoderaron de su existencia, comenzaron a transformar su realidad personal y colectiva hacia la emancipación del analfabetismo en salud, por el programa

educativo para la prevención de las quemaduras en el hogar.

PALABRAS CLAVE: Injurias térmicas, comunidad

INTELIGENCIA COMPETITIVA EN UNIVERSIDADES EXPERIMENTALES

Julio Chirinos

Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero Coro-
Estado Falcon, Venezuela.

Esta investigación tiene como propósito analizar la inteligencia competitiva en universidades experimentales. Apoyados por las teorías de González (2009), Davenport (2008), Pere (2008), Instituto Politécnico de México (2006) y Riccardi (2003), entre otros. Metodológicamente, se baso en el paradigma positivista, bajo un estudio cuantitativo y diseño de campo. La población estuvo conformada por 54 personas que desempeñan cargos operativos en Universidades Nacionales Experimentales del Estado Falcon. Diseñándose un instrumento con escala tipo likert. validados por 10 expertos, la confiabilidad mediante el coeficiente de Cronbach arrojó un valor de 0.91 ubicándose en una confiabilidad alta. Entre las conclusiones se tienen, que pocos docentes ocupantes de cargos operativos están convencidos que las autoridades aplican acciones para el cumplimiento de las fases que integran el proceso de inteligencia competitiva, no le están dando el valor que para una institución de educación superior tiene. Otro aspecto importante es que las autoridades universitarias no enfocan la planeación del ejercicio de las prácticas de inteligencia competitiva considerando la información que generan las necesidades. Finalmente se recomienda a las universidades experimentales, crear redes de inteligencia competitiva para facilitar el intercambio de información tanto interna como externa, de tal manera que se pueda realizar la fase de análisis del ciclo de inteligencia competitiva, así como también la vinculación con el resto de la sociedad.

PALABRAS CLAVE: Inteligencia Competitiva, Universidades Experimentales

IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE QUÍMICA EN LA ESCUELA DE BIOANÁLISIS-FACULTAD DE MEDICINA-LUZ

Piña Irama, Añez Omaira, Ferrer Kenna, Hernández Maigualida.

Universidad del Zulia.

La mayoría de los especialistas coinciden en definir la

Motivación como un conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta, pero debemos reconocer que la Motivación es un punto clave a la hora de enseñar o ser enseñado. Para realizar un estudio completo e integrador de la Motivación, no solo debemos tener en cuenta estas variables personales e internas sino también aquellas otras externas, procedentes del contexto en el que se desenvuelven los estudiantes. Es por ello que en este trabajo se realizó un diagnóstico en la importancia de la Motivación a los estudiantes del Departamento de Química en la Escuela de Bioanálisis de la Facultad de Medicina-LUZ. Para ello se realizó un estudio con 400 estudiantes del primer hasta el tercer semestre en las cátedras de Química Analítica, Química Orgánica, Análisis Instrumental y electiva I (Métodos Analíticos) del departamento, con el propósito de diagnosticar la importancia en el comportamiento y formulación de la Motivación hacia el estudio. La investigación puede caracterizarse como descriptiva, exploratoria, con énfasis en el análisis cualitativo de la información y con el apoyo de aspectos cuantitativos. Se utilizaron técnicas de expresión abierta, para evaluar los contenidos y funciones de la formación psicológica estudiada: Composición y Cuestionario. Los resultados obtenidos indican que los estudiantes de las diferentes cátedras muestran una Motivación hacia el estudio que se caracteriza por ser Motivación mixta (interna y externa), lo que nos indica, que la superación personal y profesional es un objetivo esencial en su vida.

PALABRAS CLAVE: Motivación, Estudiantes, Dpto. Química, Bioanálisis, LUZ

REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA QUE TIENEN LOS DOCENTES DEL INSTITUTO DE MEJORAMIENTO EXTENSIÓN CARUPANO

Yajaira Rodríguez González y José Jesus Cabrera Fermin

UPEL-IMPE CARUPANO

Con el propósito de analizar la Representación Social de la Ciencia y la Tecnología que tienen los Docentes-Tutores del IMPM-Extensión Carúpano, se emprende este estudio de investigación el cual está sustentado en el constructivismo social de Moscoviscic (1999), Jodelet (2000;), Versuri (2007), la metodología se abordó bajo un diseño transaccional descriptivo Hernández y otros (2001), La población objeto de estudio está compuesta por 56 Docentes-Tutores contratados en el lapso académico 2011- II. Para la recolección de los datos se aplicó el inventario de Percepción Social de la Ciencia adaptado por el Grupo de investigación de la Universidad de Oriente-Núcleo Sucre. Entre sus resultados se evidenció que la mayoría de los docentes del IMPM, reconocen que la universidad como centro

producción de saberes científicos, no obstante, la producción de nuevos saberes es débil; el quehacer científico se fundamenta en conocimientos preestablecidos; las producciones científica se tornan individualizadas, desvinculadas de las áreas del saber y en ocasiones descontextualizada de la problemática socioeducativa, Es necesario el desarrollo de investigaciones científica multidisciplinaria, pertinente e incluyente de manera transformar los modos de saber, de aprender, en consonancia con los postulados del currículo y del perfil del docente que requiere la sociedad

PALABRAS CLAVE:Representaciones Sociales-Docente-Ciencia – Tecnología-sociedad

VISIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO DE BARQUISIMETO EN TORNO A LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA GENERAL

Uris, Migdanny, Regnault, Zoybel

UPEL - IPB

El ingreso a la universidad trae consigo múltiples expectativas como lo es una prosecución académica normal. Sin embargo, esta no es la realidad de algunos estudiantes de Química de la UPEL que se han encontrado con cursos que no logran aprobar y les impide el avance en su carrera, como es el caso de Química General. Este escenario dio paso al presente estudio, que tuvo el propósito de conocer e interpretar la visión construida por los estudiantes del Instituto Pedagógico de Barquisimeto en relación con la enseñanza y el aprendizaje del curso Química General. A tal efecto, se realizó una investigación cualitativa, interpretativa. La metodología se basó en la selección intencional de actores sociales, estudiantes que hubieran cursado Química General en reiteradas oportunidades; la realización de entrevistas en profundidad y grupos de discusión; la interpretación de la información recabada; el esbozo de subcategorías y categorías. Este proceso condujo a los siguientes hallazgos: (a) La enseñanza y el aprendizaje se problematiza ante las realidades personales de los estudiantes y el currículo; (b) El docente: actor educativo que trasciende la enseñanza; (c) La preparaduría académica: Escenario promisor para la enseñanza y el aprendizaje de este curso; (d) El aprendizaje: Una realidad compleja; (e) El laboratorio: Espacio idóneo para la construcción de aprendizajes; (f) La prueba escrita no refleja el éxito del aprendizaje. Lo develado representa un aporte significativo para los docentes y estudiantes, puesto que promueve la reflexión y mejoramiento de la práctica educativa cotidiana en la especialidad de Química.

PALABRAS CLAVE:Enseñanza y aprendizaje de la química, investigación cualitativa, construcción social.

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL Y PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA (PNL) EN EL PERSONAL OPERATIVO DE LAS EMPRESAS DE CONSUMO MASIVO

Yasmery Morell

Decanato de investigación y postgrado. Maestría en Gerencia de Recursos Humanos.

El propósito del presente estudio fue determinar la relación entre Aprendizaje Organizacional y Programación Neurolingüística en el personal operativo de las empresas de consumo masivo. La investigación se sitúa en la línea matricial Gerencia en las Organizaciones, bajo la operativa de los Recursos Humanos. Además, el estudio se introduce en el área de Comportamiento Organizacional; bajo la recopilación teórica sustentada en autores como: Sagan (2008), Sambrano (2006), Cudicio (2006), Frances (2006), Senge (2005), Medelson y Ziegler (2004), Choo (2003), Carrion (2003), entre otros. El estudio fue de tipo descriptivo, correlacional, con un diseño de campo, no experimental, transeccional. La población estuvo conformada por el personal operativo de las empresas de consumo masivo con más de veinte (20) años de servicio en el mercado zuliano: Centro 99, De Candido y Enne, a quienes se aplicó un cuestionario con 60 ítems, que fueron previamente validados por expertos, aplicando confiabilidad por el método Alpha Cronbach que resultó de 0,84, lo que significa una confiabilidad alta y una correlación positiva de Person de 0,70. Una vez completada la recolección de la información, se realizó el procedimiento estadístico, el cual permitió realizar el análisis y discusión de resultados. Las conclusiones indicaron que a través de la aplicación de estrategias de la PNL, con el conocimiento de las personalidades del personal operativo mediante el uso del metaprograma adecuado, la captación del aprendizaje mediante sus niveles; así como también los factores como cultura, estrategia, estructura y ambiente, se obtendrá mayor productividad para el logro de objetivos organizacionales

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje, PNL, organizaciones.

SIGNIFICADOS INSTITUCIONALES Y PERSONALES DE LOS OBJETOS MATEMÁTICOS PUESTOS EN JUEGO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA.

Martínez Angélica M., Arrieche Mario

UPEL de Maracay

El significado que los profesores y los alumnos le asignan a los distintos objetos matemáticos puestos en juego en cada contexto de estudio; puede ser factor influyente en la intensificación de la problemática existente en la enseñanza y aprendizaje de la matemática en casi todos los niveles educativos del país; ante esto, resulta de interés abordar la presente investigación, que tiene como objetivo identificar, describir, explicar, interpretar y analizar los significados institucionales y personales de los objetos matemáticos puestos en juego en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Para lograrlo se estimará la clasificación realizada por Godino (2003), en el marco del enfoque ontosemiótico de la cognición e instrucción matemática (EOS), donde se tienen: los significados institucionales, los significados personales; además del uso de otras nociones. Desde el punto de vista metodológico, se combinará el estudio documental y cualitativo en la faceta epistemológica de la investigación; para la faceta instruccional se considerará el estudio de casos de experiencias de enseñanza seguido por los criterios derivados del análisis semiótico; mientras para la faceta cognitiva, se tendrá un enfoque cuantitativo y experimental combinado con un enfoque cualitativo e interpretativo, siendo la encuesta la técnica a aplicar. Cabe destacar que este trabajo se encuentra en fase de proyecto y está acreditado en el Programa de Estímulo a la innovación e investigación (PEII), por lo que los aportes educativos esperados, tanto al implementar nuevas tecnologías y recursos, como al analizar reflexivamente posibles mejoras curriculares, instruccionales y didácticas, serán de gran alcance.

PALABRAS CLAVE: Significados institucionales y personales, enfoque ontosemiótico, enseñanza de la matemática.

ACTIVIDADES PARA UNA EFICIENTE COMPRESIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Piña, Emively, García Faylenys, Govea Lidia

UNEFM Programa de educación

Para nadie es un secreto el problema que acarrean los estudiantes con respecto a la lectura, es por esta razón que ha existido la necesidad de realizar estudios que realicen aportes significativos para disminuir esta problemática. Por ello, el objetivo general de este estudio fue proponer actividades para una eficiente comprensión de textos académicos en los estudiantes adscritos al Básico Curricular Teoría y Práctica de la Comunicación y el Lenguaje del Programa Nacional de formación para Educadores de educación de la Aldea Las Filipinas II del Municipio Dabajuro, estado Falcon. El mismo está basado en la metodología de proyecto factible, con un diseño de descriptivo de campo, no experimental y transaccional. Se aplicó la técnica de la encuesta escrita

mediante dos cuestionarios: uno para el docente y el otro para los estudiantes divididos en dos partes, la primera para describir las actividades aplicadas por dichos docentes para la promoción de la comprensión lectora; y la segunda, para diagnosticar el nivel de comprensión lectora de estos estudiantes. La técnica de análisis empleada fue la estadística descriptiva. Se concluyó que los estudiantes en cuestión poseen un nivel regular de comprensión lectora aplicando acertadamente el nivel literal y presentando deficiencias en el nivel inferencial y crítico. Asimismo, que los docentes aplican actividades de lectura pero enfatizando el desarrollo del nivel literal sin relacionarlas con sus gustos y necesidades, lo que pone de manifiesto la creación de una propuesta que atienda a las necesidades e intereses del grupo.

PALABRAS CLAVE: Comprensión lectora, actividades, propuesta.

ESTUDIO COLABORATIVO PARA INNOVAR ESPACIOS INSTRUCCIONALES EN CONTENIDOS DE MATEMÁTICA AVANZADA

Joan M. Ordoñez M. y Pedro J. Angulo L.

Grupo de investigación Zamorano – GIZ

En la actualidad la Matemática ha venido desarrollándose de forma notable, el papel transformador de su esencia gira en torno al capital cognitivo, básicamente, en su investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i); por lo tanto, su aspecto educativo constituye una referencia orientadora hacia la sociedad que queremos desde los ciudadanos que tenemos. En este sentido, se diseñó y desarrolló soportes teórico-metodológicos en los contenidos de Análisis de Fourier (serie y transformada) y Transformada de Laplace, sustentado por los postulados del Modelo Endocrítico (acción de convertir: condiciones en situaciones, contenidos en objetos de aprendizajes y saberes científicos en proyectos alternativos de soluciones) con adaptaciones de interfaz gráfica. Su metodología se fundamenta en la elaboración de un diseño instruccional tecnológico para orientar las estrategias educativas que utilizan los educadores de Matemática avanzada. De allí que, los autores concibieron un programa educativo en indagación colaborativa, posteriormente, se validó. El proceso de validación fue interno y externo; el interno versó sobre la estructura, profundidad y discurso de los contenidos matemáticos según el juicio de tres expertos docentes universitarios del área y el externo consistió en la triangulación de las notas de campos, llevados por los expertos, a los fines de constatar e interpretar los elementos teóricos propuestos con los hechos de la acción docente observados. Igualmente, se reporta que: el Diseño Instruccional contempló desarrollo didáctico de contenidos, repositorio de libros, ejercicios e interfaz gráfica; además, los

autores inducen que el recurso permitió introducir situaciones innovadoras a las formas de aprendizajes dentro del trabajo académico habitual.

PALABRAS CLAVE: Modelo Endocrítico, Programa Educativo y Epistemología en educación Matemática

EL POSTGRADO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL: EJES TRANSVERSALES PARA LA FORMACIÓN

Acosta, José

Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre Clodosbaldo Russián

A la educación universitaria se le señala la falta de dinamismo que presenta para transformarse y responder, pertinentemente, a las necesidades de la sociedad. Es por esto, entre otros aspectos, que se propone en nuestro país la transformación de un grupo de IUT y CU en Universidades Politécnicas Territoriales, las cuales van encaminadas a reconstruir el tejido social desde la cotidianidad, la subjetividad y la diversidad a nivel de pre y postgrado. Con base en lo anterior, el objetivo de este trabajo es establecer los ejes transversales para la formación de postgrado que puedan dar respuesta a la nueva orientación académica basada en la formación integral, humanista y socialista que se espera lograr en los docentes en la Universidad Politécnica Territorial. Para lograr tal propósito, la metodología empleada fue la investigación documental la cual permitió la reflexión desde una hermenéutica crítica. Los resultados permiten proponer que los estudios de postgrado, en esta universidad por venir, presenten tres ejes transversales, a saber: investigación, formación socio-crítica-reflexiva y ética y pertinencia social. Dichos ejes contribuirían a la integración de los componentes curriculares (básico, específico-electivo e investigativo) bajo un enfoque transdisciplinario. Como conclusión, podemos establecer, que la transversalidad, a través de los estos ejes propuestos, permiten un recorrido armónico, flexible y temporalmente bien definido para los estudios de postgrado en la Universidad Politécnica Territorial, por lo que le ofrece al participante formarse en base a sus necesidades y las del entorno social.

PALABRAS CLAVE: Postgrado, Transversalidad, formación

NEGOCIACION DEL CONFLICTO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN INSTITUTOS Y COLEGIO UNIVERSITARIO

Castillo Paz. Mariela, Chacon. T Luis E .

Universidad Dr. Rafael Beloso Chacín.

La negociación del conflicto, debe asumirse con una visión global y estratégica de la organización, siendo una necesidad apremiante para su desarrollo y competitividad tanto en el mercado como en el entorno social. El propósito general de esta investigación fue determinar la relación entre negociación del conflicto y desarrollo organizacional en institutos y colegios universitario, sustentándose en los postulados de Chiavenato (2007), Garzon (2003), Davis y Newtron (2003), entre otros. Para lograr este objetivo se desarrolló un estudio de tipo correlacional de campo con un diseño no experimental transversal. La población estuvo conformada por Setenta (70) gerentes educativos de los institutos y colegios universitarios privados del municipio Maracaibo. Como técnica de recolección de datos se aplicaron dos cuestionarios de alternativas múltiples, siendo validados en su contenido por juicio de expertos. La confiabilidad de los instrumentos fue calculada a través del método de Crombach, arrojando una confiabilidad de 0.83, para el instrumento de la variable negociación del conflicto y 0.93, para el de la variable desarrollo organizacional. Los datos fueron procesados empleando estadísticas descriptivas. Al ampliar la correlación de Pearson se obtuvo como resultado un índice de - 013, comprobándose que existe una correlación inversa y débil entre las variables, la cual permite concluir que las condiciones en las cuales se establece la negociación del conflicto en las instituciones educativas abordadas no favorecen un desarrollo organizacional efectivo de estas instituciones.

PALABRAS CLAVE: Negociación, Conflicto, Desarrollo Organizacional, Cambio y eficacia.

PODER Y SUMISIÓN EN LA LITERATURA INFANTIL EN TEXTOS ESCOLARES

Leon L., Elida

Instituto Venezolano de investigaciones Lingüísticas y Literarias “Andrés Bello”

El poder, como otras nociones sociales, se encuentra plasmado en la literatura que enseñamos a nuestros niños en las escuelas. El objetivo de este trabajo es evidenciar las configuraciones de las relaciones de poder construidas en los textos narrativos a los que son expuestos los niños venezolanos. Con base en postulados de las ciencias sociales (van Dijk, 2000; Raven, 1992), se desarrolló un estudio cualitativo sustentado en el Análisis Crítico del Discurso, que contempló la exploración y análisis de elementos lingüísticos presentes en una muestra de 20 narraciones incluidas en distintos textos escolares. Los resultados revelan una mayoría de personajes subordinados. El 42% de los personajes obtienen o mantienen una posición superior de poder en sus relatos, mientras que un 58% de ellos se mantienen o se transforman de manera descendente

hacia posiciones de subordinación. Se aprecia igualmente una diferencia importante en cuanto al empleo de recursos de poder en ambos grupos: referencia y Comunicación para el primero, y legitimidad y coerción para el segundo, recursos acompañados frecuentemente de aspectos moralmente cuestionables, emocionalidad negativa y menos elementos de racionalidad. Se concluye que la muestra de textos realiza los valores de referencia social y de la Comunicación efectiva de una minoría para obtener o mantener el poder; evidencia la sumisión y la pérdida del poder como proceso más frecuente; sugiere que la legitimidad, en combinación frecuente con la coerción, son recursos para el fracaso; y sugiere poca capacidad cognitiva y una emocionalidad elevada asociadas a las mayorías sumisas.

PALABRAS CLAVE: Literatura infantil, poder, sumisión

EL ATLAS COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA LOCAL

Lozada Joan Manuel, Maigualida Bejas, María Soto y Castro Elizabeth

LUZ

La finalidad de ésta investigación fue la de proponer el Atlas como recurso didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Geografía Local en la U.E.N. Teniente Pedro Camejo, de la parroquia Tamare del municipio Mara. El tipo de investigación fue descriptiva de campo y documental, con un diseño no experimental, con una dimensión temporal no transeccional. Se trabajó con una población constituida por once (11) docentes en el área de ciencias sociales considerada esta como una población finita. La técnica utilizada fue la observación mediante encuestas por medio de un cuestionario tipo encuesta conformado por dieciséis (16) ítems con alternativas de respuesta SI y NO. La validez del instrumento estuvo a cargo de (03) expertos del área de geografía, y la confiabilidad se obtuvo utilizando la fórmula de Coeficiente de confiabilidad Kuder Richardson. Igualmente se realizó un tratamiento estadístico tipo descriptivo explicado mediante diversos gráficos y especialmente con el análisis porcentual. Los resultados obtenidos favorecen la situación de enseñanza de la Geografía del municipio Mara, a través de la elaboración de un atlas que servirá como recurso didáctico para el 3er año de media general de la U.E.N. Teniente Pedro Camejo, de la parroquia Tamare del municipio Mara. Se concluye: que los recursos más utilizados por los docentes son: los materiales impresos como los libros (tipo texto escolar), los materiales manipulativos como la cartulina, las maquetas, los mapas y los juegos de mesa. Los recursos menos utilizados por los docentes son los atlas, los materiales audiovisuales como la televisión, los videos, los materiales auditivos como

los programas de radio y los materiales informáticos como la internet, los software educativos y los mapas tridimensionales. En marco de las recomendaciones se establece: mejorar los programas en geografía, donde especifique los contenidos de la Geografía Local, elaborar un atlas para la enseñanza de la Geografía del municipio Mara, difundir el contenido de atlas para que sea utilizado tanto por la comunidad educativa del municipio como por todos los pobladores y hacer uso del atlas para la enseñanza de la Geografía del municipio Mara, para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: Atlas, Recurso Didáctico, Geografía local.

CONCEPCIONES MORALES Y EXPECTATIVAS PROFESIONALES EN CURSANTES DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Jaidy Salazar Valera

UBV

Ninguna Esta investigación abordó el tema de la moral, su relación con el concepto de justicia en cursantes de estudios universitarios. El objetivo: comprender la concepción de moral, y las expectativas con respecto al ejercicio profesional del derecho que tienen los estudiantes del Programa de formación de Grado en Estudios Jurídicos (PFGJEU) de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV). Metodología: El estudio de carácter cualitativo basado en la teoría fundamentada, con entrevistas individuales a ocho estudiantes pertenecientes al PFGJEU-UBV Sede Caracas. Se obtuvo información que proporciona una visión sobre el fenómeno de moral, justicia y ejercicio profesional, los significados asociados a estas, desde los espacios e interacciones propias de los participantes. Los resultados: destaco por parte de la mayoría de los participantes en el estudio que poseen un profundo ideal de justicia, solidaridad, honestidad, integridad y compromiso social, que relacionan tanto con el ejercicio del derecho como en los principios que han de dirigir sus acciones. Sus valores dan muestra de la tendencia a la conducta prosocial y a su vez denotan disposición a una ética de principios sobre la cual consideran deben basarse las acciones.

PALABRAS CLAVE: Desarrollo moral, significados, justicia, estudios jurídicos.

ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL APLICADAS EN NUEVE ESCUELAS DEL MUNICIPIO MORAN, ESTADO LARA

Solano Yohan, González Marie, Giménez Aracelis, Terán

Yanira, Márquez Zaida, Valdez Mireya, De Leon Geisel

UCLA.

En la formación educativa de las nuevas generaciones es importante considerar la educación ambiental como el centro que motive a la conservación de los recursos naturales y a un uso racional de los mismos sobre todo en escuelas situadas en áreas agrícolas. El presente trabajo se enmarca en un proyecto en curso cuyo objetivo es proponer estrategias que permitan la sensibilización ambiental de estudiantes y docentes de algunas escuelas del municipio Moran del estado Lara. Para lo cual se realizó un diagnóstico participativo en nueve escuelas de educación básica cercanas a zonas agrícolas y/o vulnerables en el uso de los recursos naturales, en donde intervinieron el personal directivo de las escuelas, los consejos comunales, y la sociedad de padres y representantes. Del análisis del diagnóstico fue posible el diseño y aplicación de una estrategia de sensibilización por escuela visitada. Entre las estrategias implementadas destacan las siguientes: diseño de huertos escolares, charlas y actividades de reciclaje, celebración del día mundial del ambiente, charlas y elaboración de murales relacionados con la conservación de recursos naturales, jornadas de limpieza de áreas verdes y siembra de árboles. A la fecha, se ha logrado atender de forma directa a 646 niños e indirectamente a 60 personas entre los cuales se cuentan docentes, representantes de consejos comunales y padres y representantes. La evaluación del impacto de este proyecto se conocerá al inicio del próximo año escolar, mediante la aplicación de un instrumento que permitirá conocer si se logró sensibilizar al estudiantado en el tema ambiental.

PALABRAS CLAVE: Ambiente, conservación, educación

PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS: ELEMENTOS DETERMINANTES DE LA CALIDAD DE SERVICIO EN LAS UNIDADES SECTORIALES DE INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA

Casilda Andrade Peñarandano

LUZ

Las Unidades Sectoriales de Información de la Universidad del Zulia, son unidades que están coordinadas por el Sistema de Archivos de la Universidad del Zulia (SAILUZ) y el Centro de Información y Archivo (CEDIA); el objetivo general de esta investigación fue analizar la percepción y expectativas: elementos determinantes de la Calidad de Servicio de las Unidades Sectoriales de Información de la Universidad del Zulia; a través de estas unidades se facilita el proceso de sistemas para el control de la gestión documental de LUZ; la calidad de servicio a través de la percepción y expectativas

los cuales se ha convertido en un eje primordial en las instituciones que ofrecen servicios de información, la cual mantienen a dichas organizaciones a seguir minuciosamente las medidas tutelares, buscando como resultado a través de las expectativas, percepciones que los usuarios del servicio observen y manifiesten. Se utilizó un muestreo aleatorio estratificado probabilístico, el tipo de investigación fue descriptiva y el diseño de la investigación es de campo, distinguiéndose 3 estratos resultando un total de 397 usuarios encuestados. Los resultados obtenidos destacan que; existe una expectativa sobre la atención del usuario de (43.3%) destacándose siempre, la percepción en el tiempo de respuesta arrojó en un (44.6%) buena, la actitud del personal es de (61.0%) siendo muy importante, la conservación de materiales y documentos arrojó un resultado de (43.3%) buena. En conclusión hay una relación positiva y alta significancia entre la percepción, la expectativa y la calidad de servicio.

PALABRAS CLAVE: Percepción, Expectativa, Calidad de Servicio, Unidades Sectoriales de Información de LUZ.

ESTUDIO DE LAS OCLUSIVAS SORDAS /P, T, K/ EN EL HABLA ESPONTÁNEA DE MARACAY. APROXIMACIONES ACÚSTICAS

Omar Rossell.

IP "RAFAEL ALBERTO ESCOBAR LARA.

La presente investigación es un estudio de las oclusivas sordas /p, t, k/ en el habla espontánea de Maracay. Tiene la finalidad de analizar acústicamente las oclusivas sordas /p, t, k/ en el corpus sociolingüístico de Maracay (CSCM). Para ello, se estudia mediante la determinación de los rasgos acústicos, su duración, frecuencia de uso y contextos fónicos. Esta investigación se fundamenta en el enfoque polisistémico de Godsuno Chela-Flores y Bertha Chela-Flores (2006). Asimismo, se considera los trabajos previos de Mauleon y Gurlekian (s. f.), Martínez (2009), Troya (2005), Villamizar (2002), Castañeda (1986), así como las líneas de la fonética experimental de Llisterrí (1991). La modalidad del estudio es la investigación de campo con carácter descriptivo. La muestra está conformada por 1241 realizaciones acústicas de las oclusivas /p, t, k/ de dos informantes, seleccionados al azar, del CSMC. Para el análisis de los datos se hace uso de la herramienta informática constituida por el programa Praat (Boersma y Weenink, 2001). Entre los hallazgos encontrados se detectó un porcentaje considerable de sonorización de las oclusivas sordas de 20,62% en la muestra seleccionada. Por lo que se concluye que, los resultados de este estudio muestran que los informantes presentan en su habla transformaciones no previstas en el Modelo Polisistémico Natural, especialmente a nivel prenuclear o pre-vocalico. En el sistema silábico posnuclear se presentaron procesos descritos

en el Modelo Polisistémico Natural, como por ejemplo la pérdida de los segmentos consonánticos de /k/ y /p/. Se recomienda realizar un estudio sociolingüístico, y estudiar las oclusivas sonoras, pues, se evidencia en la muestra analizada la fricativización y desaparición de este sonido, sobretodo en posición intervocálica.

PALABRAS CLAVE: Sonorización, Oclusivas, Modelo Polisistémico Natural.

FORMACIÓN DOCENTE E INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

Jansen R. Milagros del Valle.

UNEFM.

El propósito fue interpretar la vivencia del proceso de integración educativa de personas con discapacidad en el sistema regular. Se utilizó el método fenomenológico hermenéutico con Moustakas (1994) y Heidegger (1976). Como técnicas se trabajó: análisis de documentos y entrevista en profundidad. Se evidenció, inexistencia de teorías que puedan explicar la exclusión educativa. El estado del arte, reflejo cuatro eras. En la antigüedad clásica, relato prácticas sangrientas; entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX, refirio institucionalización; en la época contemporánea se describen dos momentos: integración e inclusión, que especifica el derecho a la educación bajo los criterios de equidad, calidad y diversidad. Además se evidencia inequidad, exclusión social y atención escolar segregacionista, aunado a la inexistencia de competencias profesionales de docentes para su atención; y la inadecuada supervisión por parte de los equipos de integración como garantes del proceso de integración de manera exitosa.

PALABRAS CLAVE: Formación Docente. Integración Educativa. Discapacidad.

HABILIDADES DE LECTURA Y ESCRITURA PARA MEJORAR LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN QUE CONLLEVEN AL PERFECCIONAMIENTO DE UN PENSAMIENTO CRÍTICO

Anabermar Ramos, Gustavo Leal.

UNEFM.

La lectura es un proceso que se utiliza para acercarse a la comprensión de textos. El objetivo de esta investigación estuvo orientado a desarrollar habilidades de lectura y escritura para mejorar los niveles de comprensión que conlleven al desarrollo de un pensamiento crítico en estudiantes de sexto grado de

la escuela “Simón Rodríguez II”, ubicada en el Parcelamiento Cruz Verde de la ciudad de Coro. La población estuvo constituida por 76 estudiantes, distribuidos en tres secciones. Así mismo, la investigación se apoyó en una investigación-Acción- Participante, bajo la modalidad de investigación de Campo. Los resultados obtenidos destacan que el nivel de comprensión lectora predominante en las producciones escritas de los alumnos fue el nivel literal. Mientras que los niveles inferencial y crítico, no se evidenciaron. En base a los resultados presentados, se concluye que la formación de hábitos de lectura es un proceso complejo que debe empezar desde los primeros años y que requiere de la atención de los maestros como de los padres si se desea lograr buenos resultados.

PALABRAS CLAVE: Pensamiento crítico, niveles de comprensión lectora, lectura.

SOCIALIZACIÓN DE SABERES Y CIENCIA POPULAR DESDE LA RED SOCIALISTA DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE HORTALIZAS EN EL BAJO-ESTADO ZULIA

Romero de Y, Bienvenida, Vázquez Belin, Ortega Richard.

UBV-Zulia /LUZ, LUZ, Zona Educativa Zulia.

Construir una cultura científica emergente supone producir ciencia en diálogo con los espacios sociales populares que, en el contexto del proyecto transformador bolivariano de Redes Socialistas de innovación Productiva (RSIP) impulsado por el MPPCT, implica desmontar el discurso científico de corte cientificista y excluyente, desfasado de las necesidades locales y Nacionales. Se pretende con esta investigación, sistematizar desde una doble dimensión la práctica productiva de la RSIP de Hortalizas en El Bajo, Municipio San Francisco: por una parte, identificando los saberes populares y su articulación con los saberes científicos (formación, sistematización-investigación e innovación) y, por la otra, orientando la experiencia hacia prácticas escolares en con-vivencia con los colectivos sociales comunitarios, para construir una epistemología alternativa y liberadora fundada en los saberes y culturas locales. Metodológicamente, durante los años 2011-2012 se ha concebido esta experiencia desde una mirada de investigación cualitativa, participativa, crítico-reflexiva e interpretativa. Entre los avances de la investigación, destacan: a) La RSIP constituye un escenario de múltiples relaciones y vivencias, que ha posibilitado develar los mecanismos de dominación que operan desde la relación saber-poder para invisibilizar los saberes populares. b) Las Escuelas Básicas del sector, se están planteando serios desafíos para el rescate de lo endógeno desde lo humano y la valoración de los saberes productivos locales, a través de la organización de la Escuela Productiva. c) Existen posibilidades de construcción de formas emergentes

de ciencia popular, a partir de un proceso de socialización de saberes, consustanciado con las necesidades y problemas locales.

PALABRAS CLAVE: Socialización de saberes, ciencia popular, Red Socialista de innovación Productiva, Escuela productiva.

ESTRATEGIAS INNOVADORAS Y VIOLENCIA ESCOLAR

Marisol Sánchez, Alvarez y María Angulo.

El presente estudio corresponde al desarrollo de una investigación social cuyo propósito fue elaborar construcciones teóricas sobre los cambios en el comportamiento de los actores, derivados de la aplicación de estrategias mediadoras, vinculadas al fenómeno de violencia escolar en el nivel de educación Media y Diversificada, teniendo como contexto de estudio el “liceo Lisandro Alvarado”, de Barquisimeto. Su propósito se orientó a estudiar la problemática de la violencia escolar y la aplicación de un plan de actividades de mediación, que permitieron el análisis, la reflexión y la actuación de los actores sociales sobre los hechos que se presentaban en la cotidianidad del ámbito educativo. Es una investigación de naturaleza cualitativa, en el marco del paradigma socio crítico y el diseño metodológico utilizado fue la investigación acción participante. Los actores sociales fueron: los coordinadores de las diferentes seccionales, la Jefa del Departamento de Bienestar y Protección Estudiantil, el personal docente y directivo, estudiantes y padres y representantes involucrados en situaciones de violencia. La primera fase del proyecto se enfocó a realizar un diagnóstico participativo, que permitió develar la situación de violencia que se vivía dentro de la institución, tomando en consideración los factores que facilitaban y dificultaban la convivencia. Del análisis de la información recabada, emergieron las dimensiones, categorías y subcategorías, que permitieron elaborar el plan de acción, que fue aplicado y posteriormente evaluada su acción. Los testimonios y reflexiones de los actores sociales, revelaron la necesidad de aplicar estrategias mediadoras orientadas a mejorar las relaciones interpersonales y brindar una educación en valores, logrando comprometer a los actores, especialmente al estudiante, a formarse como seres críticos que reflexionan y participa en la transformación de su realidad

PALABRAS CLAVE: Estrategias, innovadoras, violencia escolar.

METÓDICA PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN QUE SUSTENTAN LOS TRABAJOS DOCTORALES Y DE MAESTRÍA

Leslie Borjas y Mylvia Fuentes Aldana.

UNESR.

Los trabajos de investigación, para la obtención de los grados de magíster y doctorado, asesorados por las líneas de investigación de las universidades venezolanas, se espera contribuyan a la gestión del conocimiento en las áreas de estudio respectivas. En este orden de ideas el estudio tuvo como objetivo diseñar una metódica para la gestión del conocimiento de las líneas de investigación que sustentan los trabajos doctorales y de maestría. El tipo de investigación fue mixto con fases documental (aporética, heurística, sintética y formal) y descriptivo-evaluativa, fundamentada en un estudio de caso. Las unidades de análisis estuvieron comprendidas por cuatro universidades Nacionales públicas y privadas ubicadas en la región capital, fuentes documentales (160 trabajos de investigación) y vivas (cuatro coordinadores de líneas). Se aplicaron escalas Likert para la validación de la propuesta y para la valoración de los trabajos de investigación y un guion abierto de preguntas dirigido a los coordinadores. A los instrumentos se les determinó validez de contenido y confiabilidad a través del Alfa de Cronbach. Los resultados evidenciaron la necesidad de registrar los hallazgos y/o productos tangibles e intangibles de los trabajos de investigación, promover y explicitar la constitución de redes sociales extensivas de conocimiento en las áreas de investigación, entre otros. Se generó una metódica y tecnología de producto que permite valorar la gestión del conocimiento de las líneas de investigación y conocer la estructura, propiedades y características funcionales de los trabajos de investigación generados, la cual debe actualizarse en construcción colectiva de los actores sociales involucrados.

PALABRAS CLAVE: Metodica, Líneas, Impacto de la investigación, Redes y Gestión del Conocimiento

ANTES QUE Y DESPUÉS QUE: ESTUDIO SOCIOLINGÜÍSTICO DE LAS SUBORDINADAS COMPLETIVAS DEPENDIENTES LOS ADVERBIOS ANTES Y DESPUÉS EN EL HABLA CARAQUEÑA

Dexy Galué.

Escuela de Idiomas Modernos, UCV.

Las subordinadas sustantivas de complemento de los adverbios antes y después, según las normas gramaticales, se construyen con la preposición de antes de la conjunción subordinante que: 1. “Eso paso pero antes de que yo la conociera a ella” 2. “...después de que salimos de casa de mi abuela, vivimos en la Avenida Victoria. Sin embargo, existe una marcada tendencia en el español hablado en Caracas a omitir la preposición de

antes del subordinante que en las cláusulas completivas, como se ilustra en los ejemplos 3 y 4 respectivamente: 3. "...bueno, antes Ø QUE yo naciera ellos vivieron en Maracay" 4. "...y resulta que ya después Ø QUE lo trato un poco me voy dando cuenta de todo..." El propósito de esta investigación es indagar las causas lingüísticas que inciden en la desaparición de la preposición de en las subordinadas dependientes de los adverbios mencionados, para fines didácticos en la enseñanza de la lengua materna. Para esta investigación analizo una muestra constituida por 36 hablantes del corpus Proyecto para el estudio sociolingüístico del español de España y de América (PRESEA Caracas. Bentivoglio y Malaver, 2006-07); los hablantes fueron estratificados por edad, sexo y nivel educativo. De las transcripciones se han extraído las subordinadas de complemento de los adverbios antes y después y se someterán al análisis cuantitativo con el programa estadístico GoldVarb 2001 (Rand y Sankoff) con el cual se estudia la incidencia de las variables lingüísticas y extralingüísticas. Los resultados preliminares revelan que la omisión de la preposición de en las subordinadas completivas es categórica en la variante dialectal del español caraqueño.

PALABRAS CLAVE: Cláusulas subordinadas, preposición de, estudio sociolingüístico.

DESARROLLO DEL VALOR RESPONSABILIDAD EN LOS(AS) ESTUDIANTES DEL TERCER SEMESTRE DE LA MISIÓN SUCRE. TABAY ESTADO MÉRIDA

Maily Feryeny Dezeo, Ramon Marquina, Noemi Lorenzo.

UBV-Fundación Misión Sucre-Tabay, Vice-Rectorado Académico-ULA, Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño. Cuba.

En la actualidad el tema de los valores es calificado como parte fundamental tanto en el quehacer educativo, como social, Económico, político y religioso, de una sociedad, ya que estos son considerados como los principios y los fines que fundamentan y guían el comportamiento humano, social e individual. Nuestra investigación tiene como objetivo principal, diseñar un sistema de actividades para contribuir al desarrollo del valor responsabilidad en los(as) estudiantes del tercer Semestre de la Misión Sucre. Tabay Estado Mérida. Las actividades que se proponen en la investigación, obedecen a las necesidades detectadas durante el período académico II-2011. Para el desarrollo de la investigación, se tomaron referentes teóricos sobre el tema de los valores en general, para luego delimitar el valor responsabilidad. Los Resultados obtenidos fueron satisfactorios, ya que al inicio del período se detectó 57% Irresponsables, 21,5% Medio Responsables y 21,5% Responsables, al momento de entregar las actividades asignadas. Al finalizar el período solo un 14% eran irresponsables y un

86% lograron ser responsables, no existían Medio Responsable. Se logra concluir que desarrollar el valor responsabilidad en los(as) estudiantes aún cuando hay conductas preestablecidas dificulta el aprendizaje, no obstante, cuando existe el interés de los mismos, se fomentan mucho mejor los valores, ya que estos se forman en el proceso de la actividad humana y desempeñan un significativo papel en la vida y desarrollo del ser humano como reguladores de la conducta de los individuos en la sociedad y constituyen una poderosa fuerza impulsadora del desarrollo social.

PALABRAS CLAVE: Valores, Responsabilidad, Estudiantes.

ESTILOS DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE FÍSICA Y MATEMÁTICA COMO VARIABLE DEL DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS

Rosa Morales.

Unidad de formación Socio Humanística. Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología. Universidad de Carabobo.

El propósito de este trabajo fue estudiar los estilos de aprendizaje de los estudiantes de las Licenciaturas de Física y Matemática en la Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología como variable en el Desarrollo de las Habilidades Directivas en el período académico 2009-2010. En la investigación participaron 54 estudiantes del primer año de las carreras de Física y Matemática. Se aplicó un enfoque de investigación mixto. Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb y de un conjunto de preguntas abiertas sobre diferentes situaciones y momentos de aprendizaje. Este instrumento consiste en una encuesta de 12 reactivos para evaluar la forma en que los estudiantes aprenden en situaciones diversas: la conceptualización abstracta (CA), la experiencia concreta (EC), la observación reflexiva (OR) y la experimentación activa (EA). Los resultados muestran los que estudiantes de Física prefieren en primer lugar el estilo asimilador y el divergente en segundo término, mientras que los cursantes de Matemática mostraron preferencias por el estilo asimilador principalmente y el convergente en segundo orden. El análisis de los conceptos y lenguajes empleados en las respuestas a las preguntas abiertas confirma las habilidades de aprendizaje características de los estilos preponderantes en este estudio.

PALABRAS CLAVE: Estilo de Aprendizaje, Desarrollo Habilidades Directivas.

GUÍA PRÁCTICA DE LABORATORIO PARA EL ESTUDIO DE LÍPIDOS MEDIANTE LA ESTRATEGIA V DE GOWIN Y EL ENFOQUE CTSA

Túa Mayoly y Mendoza María.

UNELLEZ-VPA y UPEL IPB.

La presente investigación se enmarcó en la modalidad de proyecto especial fundamentado en una investigación de campo cuyo propósito fue diseñar una guía práctica para la enseñanza y aprendizaje de Lípidos mediante la estrategia V de Gowin y el enfoque Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente (CTSA). Desde el punto de vista teórico, el estudio se fundamentó con los postulados sobre las teorías psicológicas del aprendizaje significativo de Ausubel y con el constructivismo social de Vigostky. Para cumplir con el propósito del estudio se realizó un diagnóstico de la necesidad de diseñar una guía de prácticas de laboratorio a través de un instrumento el cual se aplicó a estudiantes que cursaron Lípidos en el subproyecto Bioquímica y a docentes que trabajan con este subproyecto en las especialidades Ingeniería en Producción Animal y Producción Agrícola Vegetal de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora de Guanare estado Portuguesa. Los resultados del diagnóstico se procesaron mediante procedimientos de la estadística descriptiva lo que permitió el diseño de la propuesta y posteriormente su validación a través del juicio de expertos.

PALABRAS CLAVE: Lípidos, guía práctica, estrategias metacognitivas, V de Gowin, ctsa y bioquímica.

APLICACIÓN DE UN MODELO DE PRODUCCIÓN DE RECURSOS DE APRENDIZAJE

Jesús Rodríguez.

UPEL.

En este trabajo se describe un modelo de producción de recursos de aprendizaje, y su aplicación en la elaboración de dos sistemas computarizados en los dominios de energía y de polígonos regulares convexos. El modelo considera que, en la producción de recursos de aprendizaje, se debe cumplir con las siguientes fases, no necesariamente lineales: (a) Planteamiento de la situación u oportunidad, (b) Planteamiento de las opciones de sistemas de aprendizaje o productos de aprendizaje, (c) Selección de opciones, que se da según una evaluación formativa, (d) Diseño del sistema, donde se consideran: la base de conocimiento, el modelo del estudiante, el modelo didáctico, el sistema de Comunicación, y el subsistema de aprendizaje, (e) Implementación, (f) Validación, según una evaluación formativa, (g) Implantación, y (h) Evaluación de resultados. El modelo fue aplicado en la elaboración del sistema MODA (Múltiples Opciones De Aprendizaje) en el área de energía, dirigido a estudiantes de los niveles de

educación Media Diversificada y Profesional y universitaria, y en el sistema FISBEC (Física Bajo el Enfoque Cognitivo) dirigido a estudiantes de todos los niveles. Los resultados permiten concluir que los sistemas desarrollados constituyen una plataforma efectiva para la investigación, así como para el desarrollo de capacidades metacognitivas de los estudiantes, tales como la revisión, evaluación y construcción de hipótesis. El modelo se puede aplicar en diversas áreas de la ciencia en general para contribuir a mejorar su enseñanza.

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje, sistema computarizado, diseño.

ARTE, FILOSOFÍA Y QUÍMICA: ENCUENTRO DE SABERES PARA CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE EN QUÍMICA

Lopez Adriana, Márquez Álvaro, Bravo Esperanza, Colina Israel, Fernández Denny, Lopez Carlos.

LUZ.

La formación integral ha sido declarada como uno de los principios fundamentales de la educación venezolana. Esta propuesta alternativa se plantea como complemento para ampliar el escenario de las prácticas pedagógicas en la enseñanza de la química a nivel universitario, al incorporar oportunamente situaciones complejas y problemas actuales de la humanidad. Para esto se revisaron documentos que tratan conceptual y operativamente acerca del arte, filosofía y química. A partir de ellos, se diseñaron estrategias alternativas que contribuyan a la formación integral, incorporando las dimensiones estéticas, filosóficas y científicas del conocimiento con el propósito de recrear nuestra relación con el mundo natural. Las estrategias instruccionales consistieron en hacer de la química sujeto del análisis estético y en develar algunos aspectos de la dimensión filosófica de la química. Esto implicó apreciar y valorar la imagen cultural de la química, así como, la contribución de la química a la imagen del mundo. Para tal fin, se seleccionaron los siguientes tópicos, relacionados con: algunos aspectos ontológicos, epistemológicos, éticos y semióticos de la química; la noción de la naturaleza en la química; la alquimia; los fractales; los efectos relativistas; las moléculas de superficie no orientable (moléculas tipo Möbius); la fotografía en ausencia de luz; escultura y química orgánica; la química y las obras de arte; la luz como fuente de color; la belleza en experimentos y la estética molecular. Con esta propuesta se espera ampliar el escenario más allá de los contenidos académicos disciplinares tradicionales, insuficientes en nuestro tiempo.

PALABRAS CLAVE: Química, arte, filosofía, estrategias alternativas, formación integral

EXPERIENCIA EN FORMACIÓN PERMANENTE ASOCIADA AL EJERCICIO INVESTIGATIVO EN COLECTIVOS ACADEMICOS VINCULADOS A LA UNIVERSIDAD SIMÓN RODRÍGUEZ

Hernández H . Alfredo R. Noguera Edén J.

UPEL – IPR “El Mácaro” UNESR.

Atendiendo a las políticas educativas del estado venezolano, las cuales establecen la necesidad de un proceso de formación permanente del docente, se considero pertinente desarrollar una experiencia investigativa de formación Permanente dirigido a fortalecer el ejercicio investigativo en colectivos académicos de docentes, partiendo de un proyecto de investigación desarrollado por la Línea de investigación: denominada “ El acompañamiento Pedagógico al docente en espacios formales y no formales”. Este acompañamiento se orienta a la formación de un docente investigador, comprometido con el proceso de transformación social, desde una perspectiva compleja y transdisciplinaria, en dialéctica interacción con las comunidades y su entorno. . Bajo estas consideraciones un grupo de investigadores de la Universidad Simón Rodríguez, integrantes de la referida línea, han desarrollado un proyecto de investigación que tiene como objetivo: fortalecer en las comunidades académicas de docentes la capacidad de investigación como una manera de potenciar una masa crítica de actores que genere efectos vinculados al empoderamiento y el reconocimiento del otro. El abordaje investigativo se sustenta en el Enfoque Cualitativo, particularmente en el método de investigación – Acción, donde el docente, como agente formador en investigación juega un papel relevante puesto que el hecho de ser investigadores, lleva implícito ser transformadores de la realidad e impulsar comunidades autocríticas. Los hallazgos se vinculan a una experiencia investigativa desarrollada a partir de talleres vivenciales de formación dirigidos a docentes de escuela primaria ubicada en la localidad de San Juan de los Morros, Estado Guárico, los cuales denotan debilidades significativas en el ejercicio investigativo.

PALABRAS CLAVE: Formación Permanente, Ejercicio Investigativo.

ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ENTORNO ESCOLAR- COMUNITARIO

Torres m, Bracho, h. ,Salas g, Alvarez f. , Pérez b.

Colectivo de Gestión Ambiental zona educativa de Lara, frente ecológico de Lara.

Enseñanza de la educación ambiental en el entorno escolar-

comunitario comprende un conjunto de programas y acciones desarrollados con diferentes estrategias pedagógicas dentro del aula y en los espacios comunitarios con la participación de estudiantes de inicial, primaria, liceos, misiones, vocerías de consejos comunales de los nueve municipios del estado Lara. El principal objetivo es la formación de valores ambientales en las brigadas estudiantiles, los docentes, los voceros de las comunidades y en los colectivos en general. Este proceso de aprendizaje ambiental reorienta las acciones pedagógicas que tienen como base fundamental los contenidos de salud integral, ambiente, recreación y diversidad biológica enmarcados hacia las especies en extinción (vegetales y animales de la región lareense). Para llevar esta información a los niños se han planificados varios bloques de saberes y experiencias como son: 1. Encuentro literario ambiental Caimán de Sanare: introduce la escritura, lectura y música para motivar al niño hacia el conocimiento de las plantas, los animales y su ambiente 2. Encuentro de niños y niñas por un ambiente sano: inicia el fortalecimiento de los valores ambientales a través del contacto directo con los componentes del ambiente en su entorno escolar. 3. Sembrando la agroecología urbana: son acciones de los actores para construir un modelo alternativo de producción agrícola basado en semillas originarias y cultivos sin tóxicos. 4. Escuelas libres de desecho : orientaciones y acciones sobre las conductas en los niños, niñas , adolescentes, jóvenes y adultos hacia la cultura del reciclaje, recuperación y reutilización de materiales en los espacios escolares y comunitarios.. 5. La química del buen vivir: establece el análisis de elementos de la dinámica de todos los productos que empleamos en el hogar, la industria y los laboratorios con su relación en la contaminación ambiental y problemas de salud. 6. Organización de brigadas y centros de ciencia: comprende las estructuras de participación y representación dentro de las instituciones y las comunidades. Se espera el desarrollo de todas las acciones enmarcadas en la enseñanza de la educación ambiental con la finalidad de orientar la formación de los valores ambientales desde lo Pedagógico, social, cultural y geopolítico, considerando los componente del eje transversal ambiente y salud en el sistema educativo bolivariano, tal como lo establece el art. 107,127,305 CRBV, la ley orgánica del ambiente y las demás leyes de protección ambiental en todo el territorio venezolano.

PALABRAS CLAVE: Enseñanza, ambiental, escolar educación, comunitario.

LA INFLUENCIA DE LAS IDEAS PREVIAS COMO OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS REACCIONES REDOX

Mendez. G. Laura.

En esta investigación se propone diseñar una Unidad Didáctica

para analizar la influencia de las ideas previas, como obstáculos epistemológicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la reacciones redox, para ello se debe indagar acerca de las ideas previas de los participantes relacionados a las “reacciones de oxido reducción“, y determinar si existen relaciones entre estas ideas y las nociones adquiridas durante el curso de Química de de 4to año de Media y Diversificada. Estudio enmarcado dentro del paradigma cualitativo, tomando como marco de referencia el constructivismo. Esta fue realizada en el Colegio “Madre Rafols” del estado Trujillo, donde por medio de una Entrevista Semí Estructurada de preguntas abiertas aplicada a los participantes o informantes claves, para así, diagnosticar las ideas previas que los participantes tiene relacionadas a las reacciones de oxido – reducción. Su conocimiento por parte del docente constituyo punto de partida para el establecimiento de adecuadas estrategias de enseñanza, ya que se pudo realizar la categorización de las ideas previas sobre las reacciones redox que es de carácter analógico, partiendo del conocimiento de las ideas previas erróneas o no, dentro de la estructura cognitiva de los participantes, permitió propiciar elementos que ayudaran a diseñar la Unidad Didáctica, la cual consta del empleo de ilustraciones, el uso de estructuras textuales, lecturas, mapas mentales y experimentos, que permita la movilización de las ideas erróneas o no erróneas y si hay un acercamiento significativo en la construcción de un concepto científico a la reacciones redox.

PALABRAS CLAVE: Ideas Previas, Obstáculos Epistemológicos, Enseñanza de la química y reacciones de oxido reducción

EVALUACIÓN DEL SEMINARIO VIRTUAL INVESTIGACIÓN ACCION DEL DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

Meza M , Torres M.

USB, UPEL –IPC.

En esta investigación se presentan los resultados obtenidos en el Seminario investigación Acción a partir de la experiencia de enseñanza en línea impartida durante los periodos 2010 -2011, en el Diplomado en Docencia Universitaria. La intención de este estudio fue conocer la percepción de los participantes con esta modalidad y detectar las limitaciones del curso respondiendo a un cuestionario en línea el cual constaba de los siguientes aspectos: Contenido Pedagógico y Organizativo, Comunicación y Presentación, Diseño y Facilidad de Uso. El instrumento les fue enviado a los estudiantes a sus cuentas de correo electrónico con el enlace correspondiente. Los resultados evidencian que el contenido Pedagógico y la organización de la información están adecuados respecto a los aspectos evaluados; con relacion a la Comunicación entre

docente y participantes fue bastante fluida y de calidad; por último, los participantes indican que el diseño de la interfaz académica está bien planteada en la mayoría sus componentes, con buena accesibilidad y buena esquematización gráfica. Dentro de los elementos que deben mejorarse resaltan los aspectos administrativos y el funcionamiento de la plataforma los cuales inciden de forma negativa en el desempeño tanto de los participantes como del facilitador, por ejemplo, problemas de conectividad y fallas de otra índole eléctrica (electricidad), y por otra parte, para algunos participantes era la primera vez que tomaban un seminario de este tipo.

PALABRAS CLAVE:Enseñanza en línea, seminario virtual, evaluación.

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTAL METODOLÓGICO DE LA PERSPECTIVA INTEGRAL PARA EL ANÁLISIS EFECTIVO DE LA REALIDAD SOCIOHISTORICA NACIONAL Y REGIONAL

Marcano D y Vale A.

ULA, NURR. Trujillo,Venezuela.

Para enfrentar posturas ideologizantes e instrumentalistas acerca del estudio de la ciencia histórica, cada día se hace necesaria la comprensión de los procesos socio-históricos desde una concepción vinculante e integradora. Se representa una investigación histórica documental, descriptiva que recoge dentro de una visión orgánica histórico-científica la realidad socio-histórica venezolana, mediante una aproximación metodológica de visión crítica denominada perspectiva integral, que pretende operar simultáneamente, en los dos planos de nuestro curso histórico: el de la totalidad y el de especificidad. Se fundamenta en el esquema metodológico del Centro de Estudios para el Desarrollo de la UCV (CENDES), y que sitúa la perspectiva de análisis como resultado, en el caso venezolano, de una crisis de la sociedad colonial implantada como un proceso derivado de una crisis que se desarrollaba al mismo tiempo a nivel mundial, latinoamericano y local, pudiendo entenderse por varios niveles estructurados vinculados: Económico, organización social, jurídico-político e ideológico. Se propone la reformulación de los esquemas metodológicos de análisis de la historia de Venezuela, así como de los Pedagógicos puede garantizar el que su enseñanza y comprensión revierta el estancamiento de su concepción bajo el esquema tradicionalista, demostrado a través de la repetida utilización de esquemas de corte cronológico narrativo y de visión fragmentada que imposibilitan la interpretación según el nivel cognitivo y escolar del estudiante, con la consecuencia del poco interés mostrado en la historia; así como a nivel universitario en la preparación que debe poseer un profesional

del área.

PALABRAS CLAVE: Historiografía, sociedad implantada, periodificación, nexos coloniales, núcleos primeros y primarios.

TECNOLOGÍA DIDÁCTICA COMO COMPETENCIA EN UNIVERSIDADES DE FORMACIÓN DOCENTE

Marisol Sarmiento.

UPEL “Rafael Alberto Escobar Lara” de Maracay.

El propósito de esta investigación fue construir aproximaciones teóricas para el desarrollo de competencias para el uso de la Tecnología Didáctica en Universidades formadoras de docentes, en el área de informática. Se formularon los siguientes objetivos: Precisar los fundamentos teóricos, filosóficos, axiológicos, ontológicos y epistemológicos inmersos en el currículo de la formación del docente del área de informática; Develar la teoría explícita en los programas sinópticos del área de informática relacionados con la tecnología didáctica (contenidos y estrategias); Develar la teoría en uso que aborda el docente del área de informática para el proceso de aprender a aprender en educación universitaria; y Construir la teoría emergente fundamentada en el desarrollo de competencias didácticas para aprender a aprender en el área de informática. Sustentado en el enfoque cualitativo en el paradigma educacional crítico, y el método comparativo continuo, mediante el enfoque epistemológico hermenéutico-dialéctico, se aplicaron las técnicas de recopilación de información: observación, entrevista semiestructurada, textos clave. A través del análisis crítico-constructivista, se derivó la necesidad que la tecnología didáctica (aprender a aprender), requiere de un cuerpo de competencias (conocimientos y estrategias didácticas) para que el docente y el alumno de las universidades formadoras de docentes se apropien de ello y desarrollen competencias para el manejo didáctico tecnológico, lo que implica enseñar a pensar y a actuar creativamente en el proceso de incorporación del conocimiento tecnológico, su aplicación y transformación de sus recursos en la búsqueda y aplicación de soluciones a los problemas de la vida cotidiana.

PALABRAS CLAVE: Aprender a aprender, tecnología didáctica, formadoras de docentes, enfoque por competencias, enfoque complejo.

ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA DEL APRENDIZAJE INHERENTE AL CAPITAL INTELECTUAL UCLA PROGRAMA FORMACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO

Lopez de Tkachenko, G, Lopez de Lamedas, B.

UCLA

El aprendizaje es una reconstrucción interior y subjetiva. El constructivismo, corriente epistemológica del conocimiento, discurre que el aprendizaje humano es una construcción interior y, que la objetividad en sí misma, separada del hombre, no tiene sentido, pues todo conocimiento es una interpretación, una construcción mental. Investigación orientada al proceso de aprendizaje vivenciado en el componente de formación de personal académico, de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), fundamentado en el enfoque constructivista del aprendizaje inherente al capital intelectual en el contexto del Programa formación de Personal Académico. Área de las ciencias sociales con un enfoque introspectivo vivencial, según la teoría interpretativa, la cual se fundamenta en la transformación de una realidad, para reorganizar la fase integración docencia-administración (FIDA) en el Programa formación de Personal Académico. Tres planos del conocimiento: ontológico, epistemológico y metodológico; método fenomenológico, técnicas de entrevista cualitativa y de observación, bajo el enfoque hermenéutico-interpretativo y matriz de contenido, protocolo y triangulación teórica. Resultados, se reafirma, formular los eventos y estrategias de acción en correspondencia con las exigencias orientadas a promover, dirigir y coordinar todas aquellas políticas, estrategias y acciones a fin de impulsar la formación al más alto nivel del personal docente y de investigación de la UCLA. Conclusión promover la profundización del proceso de auto-interformación pedagógica, basado en una metodología hermenéutica, diagnosticando la realidad educativa e interviniendo en la planificación, ejecución y evaluación de formas de intervención didácticas en diversas situaciones, que permite al recurso humano en formación, desempeñar funciones de docente de aula, proyectarse como un ente productivo, participativo, investigador, mediador, promotor social entre otras.

PALABRAS CLAVE: Enfoque Constructivista, Capital Intelectual, Modelo Didáctico, formación Personal Académico Universitario.

MODELO DE CAPACITACIÓN ANDRAGÓGICA PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LOS CONSEJOS COMUNALES

Perozo E., Romero M., Alaña W.

El contexto Nacional demanda nuevas estrategias para la capacitación de los principales actores responsables del desarrollo Económico, social, cultural y político de este país, partiendo del marco jurídico que otorga a los Consejos Comunales la herramienta para su ejecución. La presente ponencia pretende develar los avances sobre la realidad actual de los consejos comunales de las Parroquias Altagracia, Ana María

Campos, Faria, San Antonio y San José del Municipio Miranda del estado Zulia, indicando que uno de los problemas básicos según las experiencias compartidas desde sus comunidades es el desconocimiento en la administración de los recursos sean estos, financieros, Económicos, humanos y tecnológicos. Asimismo, el contacto permanente con los consejos comunales demuestra características determinantes para lograr el propósito planteado en la presente investigación sustentada en la estrategia Andragógica, considerando los perfiles de los miembros de la población a las cuales se les capacitara. En tal sentido, se pretende generar un modelo de capacitación sobre gestión administrativa para el fortalecimiento de los consejos comunales que les permita el empoderamiento comunal. Para lo cual se asumirá el Análisis de Gestión Administrativa planteado por Ruiz (2004) destacando la planificación, organización, dirección y control; mientras que desde la perspectiva comunal se orientará a partir de la justificación de Dieguez (2002) proyectos de intervención socio educativa y trabajo social comunitarios: identificación de problemas sociales y necesidades, asignación de prioridades. Con este modelo se pretende aportar una herramienta estandarizada para la autoadministración en los consejos comunales.

PALABRAS CLAVE: Capacitación Andragógica-investigación participativa - gestión administrativa.

EJE TRANSVERSAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES BOLIVARIANAS PARA EL BUEN VIVIR DE LAS COMUNIDADES

Antúñez N., y Martínez C.

UNEFA, Maracaibo, LUZ.

Las instituciones de educación universitaria (IEU) bolivarianas buscan desempeñar un papel activo en la generación de una ciudadanía responsable socialmente, por ello la importancia de este estudio que destaca el sentido histórico de la misión universitaria. El presente trabajo tiene como objetivo describir la responsabilidad social como eje transversal importante en el fortalecimiento de los valores sociales de profesores y estudiantes, en beneficio del buen vivir de las comunidades. La investigación es descriptiva con un diseño documental, la muestra fueron las IEU bolivarianas de la región zuliana. El resultado indica la necesidad de ubicar en el pensum de estudio el eje transversal de responsabilidad social en estas universidades las cuales se han convertido en bastión de los saberes populares mediante el contacto directo con su entorno, a través de su capacidad de respuesta a las exigencias y necesidades de la población y el desarrollo de las competencias necesarias para el ejercicio efectivo de sus funciones de docencia, investigación y Extensión. Se concluye que el principio de responsabilidad social debe atravesar todas las áreas curriculares de los planes

de estudios de estas instituciones, para ello se propone un enfoque de carácter conceptual con las dimensiones que puede ayudar a unificar los criterios en torno a este principio y las estrategias curriculares para desarrollar este valor en las distintas áreas académicas. Se agradece a las IEU bolivarianas colaboradoras en el proceso de investigación. La referencia bibliográfica se basa en las teorías de Vallaeys (2006), Graterol (2007), de la Cuesta y otros (2010).

PALABRAS CLAVE: Eje transversal, Responsabilidad social, Universidad, Buen vivir, Comunidades.

APROXIMACIÓN DE REALIDADES EVALUATIVAS DE LA ACCIÓN DIDÁCTICA EN LICEOS BOLIVARIANOS DE VENEZUELA

Lopez, G.; Gomez de M, E., Lopez de L, B, Motezuma, I.

UCLA, UBM, UCLA, UEXPO.

Una aproximación de las Realidades Evaluativas de la Acción Didáctica su condición en los Liceos Bolivarianos de Venezuela. El objetivo general consistió en construir aproximaciones de realidades de la acción didáctica a partir de los significados de experiencias de los docentes sobre la aplicación de los juicios valorativos en la cotidianidad de su práctica de enseñanza. Investigación de campo cualitativa, se centra en la profundización de la comprensión e interpretación de los procesos sociales y, en la construcción de versiones de la realidad, en el constructivismo social, una búsqueda del conocimiento a través de la hermenéutica - dialógica, es decir, que propicio el diálogo y la interpretación en la relación investigador-investigado para construir significados. Una entrevista no estructurada a siete docentes del Liceo Bolivariano “Regulo Burelli Rivas”. Resultados: cinco docentes poseen actitudes y posiciones positivista, dos conservan una práctica tradicional en el dominio seguridad e individualidad de sus acciones, tres consideran al estudiante como un ser inexperto para construir su propio proceso de conocimiento en interacción al margen permanente con su contexto a través de la valoración de las potencialidades, habilidades y destrezas cognitivas en función de los ejes integrados saber, hacer y convivir. Conclusiones: Cada experiencia de evaluación es considerada como algo único que debe ser analizada en su ambiente natural, con procedimientos e instrumentos que permitan captarlos en su integridad. Oportunidad de adentrarse a nuevas realidades, una constante que ilumina hacia el conocimiento humano

PALABRAS CLAVE: Acción Didáctica, Realidad Evaluativa, Juicios Valorativos, Práctica de Enseñanza, Evaluación Cualitativa

EVALUACIÓN DE LA NOCIÓN DEL MODELO ATÓMICO ACTUAL COMO REQUISITO CONCEPTUAL REQUERIDO PARA LA COMPRENSIÓN DEL CONCEPTO CANTIDAD DE SUSTANCIA

Castillo Chacín, Raiza ; Rojas de Astudillo, Luisa.

IUT Departamento de Mecánica, Estado Bolívar.

El proceso enseñanza-aprendizaje de la Química se ha convertido en una tarea con dificultades, porque está definida en su mayoría por conceptos abstractos y complejos, entre ellos, el de cantidad de sustancia. Una evidencia son los altos índices de reprobados en la asignatura Química I. Para este estudio, se evaluó la noción del modelo atómico actual como requisito conceptual para la comprensión del concepto cantidad de sustancia en los estudiantes de Química I, el cual es parte de las conceptualizaciones que debe poseer el estudiante de nuevo ingreso, de la Unidad de Cursos Básicos del Núcleo Bolívar de la Universidad de Oriente, tomando como muestra los estudiantes de nuevo ingreso del semestre I-2010. Se realizó una investigación de campo-descriptiva. Aplicando dos encuestas tipos cuestionario al inicio del semestre y después que los profesores impartieron los contenidos, en las cuales se pedía al estudiante que dibujara la estructura de la materia, el modelo atómico actual e identificara sustancias formadas por átomos y moléculas. Además, se evaluó la comprensión del concepto cantidad de sustancia, mediante una prueba escrita formulada por los docentes a cargo de las secciones. Los resultados muestran que el modelo atómico de Bohr es el más significativo para los estudiantes, ningún estudiante posee una representación simbólica del átomo mecánico cuántico, evidenciaron que no saben expresar simbólicamente cuáles son las partículas que forman la estructura del átomo. La prueba para determinar la comprensión del concepto cantidad de sustancia y su unidad mol mostró que los estudiantes no comprenden el concepto.

PALABRAS CLAVE: Cantidad de sustancia, modelos atómicos.

POLÍTICAS SOCIOEDUCATIVAS DEL GOBIERNO BOLIVARIANO PARA LA INCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO ZULIA

Borges B, Luzardo L Ojeda M, Barreto D.

PFG Gestión Ambiental, UBV.

El fuerte compromiso social asumido por el gobierno venezolano plantea la transformación sociocultural a través de la educación universitaria, en tal sentido, surgen la Universidad

Bolivariana de Venezuela (UBV) y la Misión Sucre como parte de la política de Estado que propone cambios estructurales en las diversas instancias de este nivel educativo, facilitando el acceso a las universidades, creando nuevos espacios educativos y ampliando las modalidades de estudios entre las convencionales y las no convencionales. La presente investigación tuvo como objetivo fundamental analizar las políticas socioeducativas del gobierno bolivariano para la inclusión en la educación Superior en el Estado Zulia. Esta centrada dentro del modelo cuantitativo y enmarcado como un estudio no experimental, transaccional descriptivo; además este diseño incluye las modalidades: documental y de campo, ya que se efectúa revisión bibliográfica pero también entrevistas estructuradas. Como resultado se obtuvo un total de 22.399 bachilleres incluidos en el sistema de educación superior a través de UBV-Misión Sucre (solo en el Estado Zulia); pero si le sumamos los estudiantes de los Estados Mérida (12.800) y Trujillo (6.542) que están adscritos académicamente a la Sede Zulia; entonces se habla de un total de 41.741 estudiantes aproximadamente, pertenecientes a dicha Sede. Asimismo, se afirma que existen ciento tres aldeas distribuidas en los 21 municipios del Estado Zulia, lo cual significa que en cada uno de ellos hay uno o más espacios universitarios donde se imparten programas de formación de grado UBV-Misión Sucre, facilitando el acceso a la educación universitaria.

PALABRAS CLAVE: Políticas Socioeducativas, educación Superior, Inclusión, Gobierno Bolivariano

LA ETNOMATEMÁTICA: UNA POSIBILIDAD EN LA PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL DE LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA

Martínez O.

UPEL.

En las últimas décadas ha crecido el interés por darle preponderancia a la perspectiva sociocultural, en el ámbito de la educación Matemática. De ello dan cuenta autores como Bishop (1999), Skovsmose (1999) y D'Ambrosio (1998), quienes vienen reportando investigaciones sustentadas en la matemática practicada por grupos socioculturales diferenciados. En este sentido, surge interés por concretar las bondades de esta perspectiva con la mira de crear un sustento teórico-referencial que permita la creación de un curso de educación Matemática a ser incorporado en la transformación del Programa de educación Intercultural Bilingüe (PEIB) que, actualmente, desarrolla la UPEL en los pueblos y comunidades indígenas. A tal efecto, se siguió una investigación documental centrada en la posibilidad de interconectar la Matemática escolar oficializada con la creada por los pueblos y comunidades indígenas, en función de los procesos matemáticos propios, símbolos y

modelos de razonamientos practicados por sus miembros en los diversos escenarios donde despliegan sus prácticas ancestrales. También interés reflexionar sobre el proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación de los contenidos matemáticos, no solo tomando en cuenta factores del dominio cognitivo y afectivo, sino aspectos socioculturales que también son responsables del desempeño de los aprendices y de los propios docentes. Luego de analizar las bondades de varias perspectivas, se concretó la creación de un curso de Etnomatemática, sustentado en las ideas de D'Ambrosio (2005), por permitir abrir espacios para la construcción de Proyectos Educativos sustentados en los elementos matemáticos que subyacen en prácticas y objetos ancestrales de los grupos socioculturales.

PALABRAS CLAVE: educación indígena, educación intercultural bilingüe, etnomatemática, perspectiva sociocultural

DEL ESTADO LIBERAL BURGUEÉS AL ESTADO SOCIALISTA. TRANSFORMACIÓN DE LA EPISTEME Y SUS IMPLICACIONES EN EL MODELO EDUCATIVO UNIVERSITARIO

Daisy Meza, Nahir Sequera, Adilio Sousa.

UC-ETI Mariano F. Fortique.

Definir el surgimiento, crisis y transformación de la episteme de la modernidad, invita a revisar las configuraciones socioculturales en los modos de conocer, pensar y vivir, que ésta se plantea a partir de la estructura del Estado. Ello conduce a comprender que la modernidad en Venezuela se puso de manifiesto en distintos períodos historiográficos, que epistemológicamente han definido al Estado venezolano: Su nacimiento en 1811, su desestructuración hacia finales del siglo XX y su reestructuración a finales del siglo XX y principios del XXI. El objetivo general es presentar un conjunto de reflexiones del Estado Liberal Burgués, su matriz epistemológica y la transformación hacia el Estado Socialista. El abordaje se plantea desde una hermenéutica-documental, que parte de la interpretación de una praxis donde los sujetos de estudio, están conformados por el equipo de salud del sector universitario venezolano. De aquí la necesidad de revisar la matriz epistemológica que ha definido a la Modernidad y como sus fundamentos, estructuraron en la cuarta república un Estado resultante de una herencia cultural ajena a la ontología del venezolano. Se concluye que la episteme de la modernidad posee dos rostros de Estado: El Liberal-Burgués, construido en el marco de las corrientes de pensamiento que la explican y el Estado Emergente; hoy definido como Socialista y sus implicaciones que configuran los modelos curriculares en la educación universitaria; elementos de dominio cognoscitivo requeridos por el/a docente universitario/a para comprender la realidad epistemológica del país y la posibilidad de construir

otro modelo educativo-curricular universitario.

PALABRAS CLAVE: Estado Liberal Burgués, Estado Socialista, Modelo Educativo Universitario, Episteme

HORIZONTES CREATIVOS SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD FORMADORA DE FORMADORES

Becerra H., F, Bravo, M.

IP "Luis Beltrán Prieto Figueroa", UPEL

La presente investigación fue realizada en el Instituto Pedagógico "Luis Beltrán Prieto Figueroa" en Barquisimeto, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y los docentes adscritos a cada uno de los Programas de diferentes especialidades fueron los actores sociales, quienes dieron las versiones acerca de experiencias, pensamientos y saberes mediante el desarrollo de actividades de docencia, Extensión e investigación, con el fin de formar docentes de calidad conforme a las políticas institucionales y la misión educativa. Sus intencionalidades fueron: conocer, interpretar y comprender el sentido y significado que le atribuyen los docentes a la creatividad, la ciencia y la tecnología en la universidad formadora de formadores. La asunción paradigmática de este proceso fue naturalista y de enfoque cualitativo. Ontológicamente, la realidad social se consideró múltiple y relativa; con una perspectiva epistemológica constructivista que fundamenta las transacciones intersubjetivas en el contexto fenoménico; y desde la hermenéutica y la fenomenología como perspectivas teóricas. Las técnicas de acopio de información fueron: la entrevista en profundidad y el testimonio focalizado. Desde las voces de los actores emergieron las categorías: (a) natura creativa, la ciencia y la tecnología, y (b) entorno creativo. Se generó un cuerpo teórico aproximado referente al horizonte creativo de los docentes sobre la enseñanza de la ciencia y la tecnología durante el proceso de formación del futuro docente. Se espera que el aporte sea en beneficio de la comunidad upelista en cuanto a las posibilidades de reconstrucción y repensamiento del saber de manera creativa y trascendente liderado por sus propios actores sociales.

PALABRAS CLAVE: Horizontes creativos, ciencia y tecnología, universidad formadora de formadores.

EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS. MÉTODO DE DISEÑO, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN INGENIERÍA. APLICACIÓN DE FIJACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Guillén, A.

UCV-IT Núcleo E Armando Mendoza. Edo. Aragua.

El enfoque de una educación Superior basada en el desarrollo de competencias, se sustenta en el modelo de la transmisión de los conocimientos fundamentado en cinco aspectos relevantes: Saber (conocimientos), Saber Hacer (habilidades), Saber Estar (actitudes acordes al entorno), Querer Hacer (Motivación) y Poder Hacer (capacidad personal). La Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, es pionera en el país al crear una carrera totalmente basada en este enfoque la cual es Ingeniería de Procesos Industriales (IPI) y que entre las competencias fundamentales del egresado encontramos la siguiente: “Aplicar el método de diseño a la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de ingeniería, económicamente factibles y socialmente útiles, utilizando técnicas y estrategias para la búsqueda y producción de soluciones analíticas y creativas en problemas vinculados con la gestión, producción y control de calidad de procesos industriales”. El tiene por objeto introducir a los estudiantes en la metodología técnico – científica que los ingenieros deben efectuar como su principal labor. Este método es un proceso basado en el siguiente plan: Identificación del problema / Recolección de información necesaria / Búsqueda de soluciones creativas / Diseño preliminar / Evaluación y selección de la solución / Preparación de especificaciones / Implementación. El presente trabajo tiene como objeto presentar una serie de casos creativos aplicando el método y demostrar la importancia de la aplicación de un modelo de estudios basado en competencias para estudiantes de ingeniería y enforzar el estudio de los casos a la aplicación del sistema de fijación de requerimientos.

PALABRAS CLAVE: Método, Diseño, Competencias, Ingeniería, Industriales, Requerimientos.

LA IMPORTANCIA DE FORMAR EN VALORES A LOS TRABAJADORES EN INSTITUCIONES HOSPITALARIAS: UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA

Malaver, E. Quijada J Cordovez H.

Los valores son componentes culturales y la tarea de la educación es integrar a los hombres y mujeres en ese marco común de la sociedad a la que pertenecen, para compartir lo existente en ella. Generalmente los valores suelen ser compartidos, pero no hay que olvidar que existen valores individuales, dando lugar así, a lo relativo del valor personal de las cosas. Lo valorable es todo, desde las cosas materiales, tangibles como los objetos o el dinero, hasta las intangibles como las virtudes o rasgos del carácter. Se analizó la importancia de la formación en valores en el logro de una mejor actuación del personal en la actividad hospitalaria, a partir de estrategias definidas de los valores en el

Hospital Ana Francisca Pérez de León de Petare. El propósito de este estudio es resaltar los valores ausentes o negados para la toma de consciencia en los trabajadores y expresar los valores que deben favorecer el ambiente hospitalario. Se utilizaron métodos y técnicas como la observación, cuestionario y el análisis documental. Se propuso un procedimiento para la formación y desarrollo de los valores en los trabajadores que contribuya al logro de un servicio de excelencia, y donde la formación que se le brinde debe partir de la realidad circundante y responder a las necesidades que éstas implican resaltando que la educación es la fuente de los valores donde se aprenden las grandes virtudes y la elaboración de estrategias que pueden implementarse en la institución hospitalaria, el cual es aplicable a cualquier organismo de salud del país, dentro del espacio analizado la importancia consiste en que el hombre logre su propia autodeterminación como persona. Esta tarea de formación no es posible sin la cooperación del ambiente hospitalario, por ello es imprescindible trabajar de la mano, acompañando el proceso de formación integral desde un proyecto de vida.

PALABRAS CLAVE: Valores, trabajadores, instituciones hospitalarias, formación integral

LA EDUCACIÓN INTEGRAL LIBERADORA COMO EJE FUNDAMENTAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DESDE UNA VISIÓN TRANSFORMADORA

Sánchez L y Sanz M.

UNES – UNEFM.

La seguridad ciudadana, enmarcada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), viene de la mano con elementos que van a permear un sinnúmero de situaciones que la sociedad promueve de acuerdo a sus necesidades reales. Una de ellas es el lazo existente entre la universidad Nacional Experimental de la Seguridad y la comunidad, dúo fundamental para el proporcional crecimiento transversal en pro de elevar los niveles de vida de la población. Mediante la creación Intelectual y Vinculación Social, como un enlace coordinado entre la universidad y la comunidad, se hacen extensibles lazos de convivencia, donde, a través de un diagnóstico participativo y la metodología investigación – acción- participación, hay un acercamiento contundente para resolver situaciones que perturben la paz del sector, a través de políticas de seguridad, de manera integral. Es por ello, que se presenta el presente estudio que da a conocer las diversas maneras para llevar a cabo la proximidad con las comunidades y en donde las mismas perciban esa confianza por el nuevo modelo policial y el gran bagaje de acciones a llevar a cabo con el fin de proteger y defender al pueblo, hacer cumplir las leyes y respetar los

Derecho Humanos.

PALABRAS CLAVE: Educación integral, seguridad, políticas, transformación y ciudadanía.

INTENCIÓN EMPRENDEDORA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE CARRERAS TÉCNICAS EN FUNCIÓN DEL SEXO Y EL ÁREA DE ESTUDIO

Emilse Durán-Aponte.

USB.

La intención emprendedora ha sido evaluada tradicionalmente en estudiantes universitarios por considerarse una población, con altas posibilidades de iniciar un negocio, innovar, y gerenciar un personal a través del autoempleo. En el presente estudio se muestran los resultados parciales de un proyecto de investigación relacionado con el emprendimiento en jóvenes universitarios, el cual ha sido desarrollado en una muestra de 159 estudiantes de carreras cortas o técnicas, con edades comprendidas entre 17 y 27 años, cuyo objetivo fue analizar de manera descriptiva-correlacional la relación entre las variables sexo y área de estudio (industrial y administrativa) con la alta y baja intención emprendedora. Los resultados descriptivos revelan mayor intención emprendedora en los hombres y en los estudiantes de carreras del área industrial. Los análisis correlacionales muestran una relación significativa entre el área de estudio y la intención de emprender un negocio. Los resultados sugieren que en los jóvenes universitarios indistintamente del sexo existen claras intenciones de emprender, a diferencia de los resultados de investigaciones anteriores que indican mayor disposición significativa en los hombres. Eso es comprensible debido a la juventud de la muestra, en donde posiblemente las responsabilidades y condiciones económicas para el momento son iguales entre hombres y mujeres. Con respecto al área de estudio los resultados confirman investigaciones Latinoamericanas que las carreras orientadas a educar para innovar y crear nuevos productos promueve más el emprendimiento que las carreras relacionadas con la administración y la gerencia. Se discuten las implicaciones educativas para la formación universitaria en la competencia para emprender.

PALABRAS CLAVE: Intención emprendedora, sexo, área de estudio, formación universitaria.

PRACTICA DE VALORES PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA ENTRE ADULTOS SIGNIFICATIVOS DE NIÑAS Y NIÑOS HOSPITALIZADOS

Villasmil, T y Pasek, Eva.

(LinFEI) UNESR-Núcleo Valera.

Con la hospitalización de un hijo(a), se produce un trastorno en la vida familiar y una desorganización de los padres, no logrando controlar sus sentimientos lo que produce un cambio en su comportamiento. De allí que esta investigación tuvo como propósito: Aplicar herramientas formativas y reflexivas para mejorar la convivencia de los adultos significativos que acompañan a las niñas y niños hospitalizados en el Servicio de Pediatría del Hospital Universitario “Dr. Pedro Emilio Carrillo” ubicado en el Municipio Valera, Estado Trujillo, donde participo el personal que labora en ese Servicio médico y los adultos significativos o acompañantes de los niños(as). Se inicio el trabajo con la elaboración del Diagnóstico Participativo, arrojando como problema: Conflictos entre los adultos significativos o acompañantes de las niñas y niños hospitalizados. Se oriento la investigación dentro del Paradigma crítico reflexivo y como método la investigación Acción Participativa, en sus fases de Planificación, Ejecución y Evaluación. Se elaboro y ejecuto un plan de intervención contentivo de cuatro (4) talleres, una actividad recreativa a nivel de sensibilización, reflexión, concienciación, formación y acción y la donación de mobiliario para los pequeños pacientes con el propósito de mejorar el problema planteado. Durante la ejecución de las actividades se dio la co-construcción de saberes interactivos entre los coinvestigadores e investigadora y como conclusión, se puede señalar que el proceso investigativo logro su propósito general con la reflexión, acción y formación de los actores, para mejorar la convivencia lo que incidirá de manera beneficiosa en la pronta recuperación de los niños(as).

PALABRAS CLAVE: Valores, Convivencia, Adultos significativos, Conflictos, Niños(as) hospitalizados.

MODELO DE INMERSIÓN EN EL LENGUAJE DE SEÑAS VENEZOLANO PARA LA ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD DE PERSONAS CON PROBLEMAS AUDITIVOS

Comezquira Reay José Alberto.

Doctorado en innovaciones Educativas, UNEFA.

El propósito de esta investigación es Crear un Modelo de Inmersión en el Lenguaje de Señas Venezolano para la atención de la Comunidad de Personas con Problemas Auditivos en el Nivel de educación Inicial, en la Etapa Preescolar del Año Escolar, 2012-2013 de la Unidad Educativa Especial Bolivariana (U.E.E.B) “Ofelia Tancredi de Corredor” del Estado Mérida. Los resultados obtenidos son producto de la revisión de la literaturas técnicas y literaturas no técnicas, como por ejemplos los libros de Carlos Skliar: La educación

de los sordos; Anselm Strauss y Juliel Corbin: Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamental; Edgar morin: Los siete saberes necesarios a la educación del futuro; Edgar Mori: Introducción al pensamiento complejo; Michel Foucault: Los anormales; Este estudio tiene como muestra intencionada a los niños y niñas con problemas auditivos en el nivel de educación inicial en la etapa preescolar del año escolar 2012 – 2013 de la UEEB “Ofelia Tancredi de Corredor” del estado Mérida. y como informantes claves Padres y Representantes, sus Familiares, Personal Directivo, Personal Administrativo, Personal Docente, Alumnos de toda la Institución, Personal Obrero, Sociedad Civil, Comunidad de Problemas Auditivos, Sociedad Oyente. Los resultados obtenidos hasta los momentos son producto de la revisión de la literatura de estudios realizados a las personas con problemas auditivos en el área de la educación, este estudio se apoya en la zona de desarrollo próximo de Vigotsky y en la teoría fundamentada de Corbin y Strauss.

PALABRAS CLAVE: Educación Bilingüe, Lengua de Señas Venezolano.

PROGRAMA DE ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA DIRIGIDO A INSTITUCIONES PÚBLICAS DE BACHILLERATO

Morales, E Gutiérrez, Y; Vargas, E; Lezama, M.

UNEXPO “Antonio José de Sucre”.

Este proyecto surge de la necesidad de articular el nivel secundario-universidad, desarrollando competencias y fortaleciendo actitudes solidarias en los estudiantes universitarios hacia la comunidad y facilitando el intercambio de los profesores de nuestra universidad con el profesor del bachillerato. El Objetivo General ha sido: proporcionar Asesoramiento Pedagógico en el área de Matemática a instituciones públicas de bachillerato del Municipio Caroní. Edo Bolívar, con el objeto de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo que, este trabajo de intervención educativa es un proyecto en desarrollo que se ha enmarcado principalmente dentro de la metodología cualitativa de la investigación acción-colaborativa, bajo una perspectiva interpretativa, asumiendo como fundamento el desarrollo de un proceso de análisis participativo, en el que se unen Asesores-Tutores (profesores de la universidad), estudiantes universitarios (adscritos al servicio comunitario), profesores y estudiantes de instituciones públicas (3 colegios pilotos), en un intercambio de fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje de Matemática. Como primeros resultados vale destacar: la constitución de un grupo de trabajo colaborativo, el diseño, implementación y valoración de los planes de formación y el diseño del plan curricular de matemática que se implementará en las instituciones

seleccionadas. Entre las conclusiones más significativas están la constitución de un equipo de profesionales de la docencia, que se unen para estudiar los por qué y los para qué de algunos elementos ligados a la práctica educativa, con la finalidad de comprenderla, transformarla y mejorarla, en la búsqueda de cambios significativos no solo a nivel curricular, sino personal e institucional.

PALABRAS CLAVE: Equipo de trabajo colaborativa, investigación- acción, educación media general y media técnica, educación matemática.

CURSO DE INGLÉS CONVERSACIONAL Y ASESORÍA ACADÉMICA EN EL AULA COMO ELEMENTOS TRANSFORMADORES DE ACTITUD HACIA EL APRENDIZAJE DE ILE

Arévalo P. J. M.; Sánchez C. F.

UNEFM.

Este estudio preliminar, enmarcado en la investigación acción participante, tiene como objetivo principal transformar la postura actitudinal que muestran los estudiantes de 7mo grado del Liceo Bolivariano “Ciudad de Coro” hacia el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Para ello, el estudio se plantea una fase diagnóstica, a través de la cual se realiza un estudio de necesidades de la comunidad educativa en cuestión. Se considero la triangulación de datos, partiendo de las opiniones de los estudiantes, de sus docentes, de los directivos y de nuestras observaciones empíricas en el aula de clase. La recolección de los datos para el cumplimiento del primer objetivo se llevo a cabo con la implementación de entrevistas focalizadas, encuestas, lista de cotejo y registro anecdótico; además se conto con el uso de una grabadora de sonido y una cámara fotográfica para facilitar la recolección de datos de audio y armar una memoria fotográfica del proceso. Los resultados preliminares, que representan el proceso diagnóstico, sugieren que los estudiantes de 7mo grado sección C de la mencionada institución presentan mayores inconvenientes para adaptarse a los retos propios del aprendizaje no solo del inglés como lengua extranjera sino también del resto de las unidades curriculares que deben cursar. Tales resultados han sugerido la planificación de nuevas acciones educativas para mitigar dichas dificultades desde un punto de vista globalizador.

PALABRAS CLAVE: Actitud, transformación, ILE, aprendizaje.

PROPUESTA DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL LICEO BOLIVARIANO ANTONIO ORTEGA ORDOÑEZ PARA FOMENTAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA

Brito Clarisa, Montoya María, Núñez Monica.

MPPPE.

El presente trabajo tiene como finalidad proponer una Unidad Didáctica para el personal docente del Liceo Bolivariano Antonio Ortega Ordoñez para fomentar el sentido de pertenencia, la cual se pretende proporcionar herramientas al docente para que en el día a día en el aula de clases pueda fomentar el sentido de pertenencia en los alumnos y además afianzar los valores que ya éstos puedan traer de sus hogares. Las características y objetivos del estudio son determinantes de una investigación de campo, por cuanto se realizó un diagnóstico de la necesidad de los docentes en manejar el subvalor sentido de pertenencia como identidad institucional en el Liceo Bolivariano Antonio Ortega Ordoñez en Palo Verde, Caracas. En tal sentido, el diseño es no experimental, de tipo transaccional, debido a que en el diseño no experimental, ya que, “el investigador toma los datos de la realidad”. Corresponde a la modalidad de Proyecto Factible porque consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales. La muestra quedó conformada por 25 docentes de la tercera etapa a los cuales se les aplicó un instrumento (cuestionario) que permitió detectar que existe ausencia del subvalor Sentido de Pertenencia, también se evidenció la ausencia de diferentes elementos como el compromiso, colaboración, participación, entre otros.

PALABRAS CLAVE: Valores, Identidad, Sentido de Pertenencia, Unidad Didáctica.

EL AULA: UN ESPACIO PARA EL DESARROLLO DE SABERES

Caterina Clemenza y Rubén araujo

LUZ.

Se requiere una escuela transformada y transformadora, urge el cambio de estructura organizacional y conceptual. La escuela se encuentra inmersa en un espacio complejo en el cual confluyen comunidad, docentes, padres, representantes, alumnos, empleados, obreros y gobierno. El aula de clase ya no es un espacio cerrado, acuartelado donde impera el autoritarismo del docente, por el contrario, se concibe la escuela como una gran aula donde el alumno va a aprender, a desaprender, a compartir experiencias. En este sentido, el presente trabajo tiene como propósito analizar el aula como un espacio que permite el desarrollo de saberes a través de la interrelación del alumno-docente-escuela. La investigación es de tipo descriptivo, de

campo con un diseño transaccional, no experimental. Para ello se abordó la teoría propuesta por Aguila (2000), Cormack (2004), Monereo (2001), COLL (2006), entre otros. Los resultados preliminares apuntan hacia el aula donde no se generan procesos de cambios, cerrada, inflexible, inhibidora de la creatividad, aburrida. A manera de conclusión se establece que se requiere convertir el aula de clase en un espacio para construir saberes y para ello se debe transformar los factores que los inhiben, fomentar en el alumno un espíritu crítico, un docente consciente sobre su rol como orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje, emprendedor, ético y formador de seres humanos libres e impulsor de una escuela más autónoma comprometida con el desarrollo del país.

PALABRAS CLAVE: Aula, escuela, cambio, desarrollo de saberes.

IMPACTO DE LA ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA ‘CINÉTICA Y DISEÑO DE REACTORES’ A TRAVÉS DE MAPAS CONCEPTUALES EN LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA QUÍMICA

Hernández R y Bastidas G.

UC.

El esfuerzo de un estudiante es la base de un aprendizaje constructivista significativo, y bajo el enfoque holístico debe ser producto de la sumatoria de todos los aspectos y herramientas que sean útiles para este fin. A través de un estudio transversal, descriptivo y de campo aplicado a los estudiantes del octavo semestre de ingeniería química de la Universidad de Carabobo, se estimó el impacto de la enseñanza de la asignatura “Cinética y Diseño de Reactores” mediante una herramienta innovadora y reciente tal como los mapas conceptuales. Se aplicó una encuesta a una muestra de 29 estudiantes, donde el 82,9% tienen una actitud positiva hacia este aprendizaje; de éstos, el 13,8% están muy a favor. Sin embargo, casi la mitad de los hombres son indiferentes ante esa forma de aprender, pero ninguna mujer. En conclusión, los estudiantes tienen actitud positiva hacia los mapas conceptuales porque les permite leer contenidos y extraer conceptos centrales, con base en el desarrollo de sus procesos mentales inductivos y deductivos como parte de la capacidad de razonamiento lógico.

PALABRAS CLAVE: Mapas conceptuales, aprendizaje significativo, cinética y diseño de reactores.

SISTEMATIZACIÓN DE LAS NECESIDADES DE EDUCACIÓN POPULAR PARA POTENCIAR EL MODELO PRODUCTIVO SOCIALISTA PENÍNSULA DE PARAGUANÁ DEL ESTADO FALCON

Yáñez, Carmen C.

UBV -Sede Falcon.

Venezuela avanza sustancialmente hacia un Modelo Productivo Socialista basado en el carácter endógeno de la economía y en el establecimiento de relaciones sociales entre los individuos, la comunidad, la naturaleza y los medios de producción, capaz de propiciar que las comunidades organizadas desarrollen actividades socio-productivas que les permita satisfacer sus necesidades básicas de una manera sustentable y generar riquezas para la mejora de su calidad de vida. La puesta en marcha de un Plan de formación de multiplicadores y multiplicadoras de las Leyes del Bloque del Poder Popular, basado en el método de educación Popular permitió que las instancias del poder popular hicieran un reconocimiento sistemático de los factores que han afectado la organización socio-productiva (diagnostico); generándose un proceso de reflexión, discusión y apropiación del conocimiento sobre lo que significa el sistema Económico comunal, lo cual facilitó la planificación de un conjunto de acciones transformadoras. La sistematización de experiencias del proceso vivido durante la ejecución del plan, permitió realizar un primer nivel de teorización sobre las necesidades que presentan las instancias del poder popular en materia de educación popular, identificando como ejes temáticos para la formación popular: lo ético-político, lo organizacional y lo socio-productivo.

PALABRAS CLAVE:Modelo Productivo Socialista, Poder Popular, Educ. Popular, Sistematización de Experiencias.

ARBITRAJE TUTORIAL: UNA PROPUESTA FORMATIVA DE INVESTIGACIÓN, ESCRITURA Y PUBLICACIÓN

Sanabria Á, Wilinski A, Buesaquillo N, Cárdenas M, Bolívar Hodra, Blanco Rosemary.

UPEL, Instituto “Rafael Alberto Escobar Lara”.

Usualmente las revistas universitarias se han orientado hacia el modelo convencional de arbitraje “científico” de las publicaciones especializadas, dejando fuera la creación de espacios de animación cultural y promoción de la escritura estudiantil. El proyecto Arbitraje Tutorial busca promover experiencias de investigación, escritura y publicación entre estudiantes universitarios, que rescaten el papel protagónico del estudiante como sujeto investigador y escritor integrado en una comunidad. Se trata entonces de insertar el proceso de arbitraje en el marco de la acción docente, propiciando un vínculo educativo de mediación formativa. El proyecto se ha desarrollado a través de la “Asignatura de Extensión Acreditada” Revista Psinergesis de la UPEL-Maracay. La

metodología de producción de textos combina (en la tradición de Freinet) la elaboración colectiva con la producción individual, mediante la orientación y asesoría de los noveles autores (el estudiante-autor), y su incorporación a las tareas editoriales. Todo lo cual desemboca en la publicación de una revista universitaria. Como productos del primer año, se tiene la producción del N° extraordinario 6-7 de la Revista Psinergesis (en prensa) con artículos 18 estudiantes, y del N° 8 (en preparación) con contribuciones de 15 estudiantes. Entre los resultados preliminares de investigación (obtenidos a través de la observación participante, la sistematización de testimonios de los participantes y el análisis de los productos escritos), se tienen tres grandes efectos de formación: efectos de apropiación de la escritura como instrumento social y psicológico (Vigotsky), efectos de problematización y conciencia crítica (Freire), y efectos de integración y vínculo educativo (Violeta Núñez).

PALABRAS CLAVE:Arbitraje tutorial, producción escrita, vínculo educativo, pedagogía social.

DESARROLLO DE ESTUDIANTES ENTRE LOS 6 Y 14 AÑOS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ALTERIDAD

Freddy González Silva.

FUNDIFA.

La alteridad es una forma de entender, visualizar y comprender al otro dentro de sí mismo. De acuerdo a esta praxis innata en cada ser humano, se construyen visiones acerca de su deber ser en el futuro. En forma concreta cada niño o joven que se forma en este país es fruto también de la alteridad percibida en su yo. Por ello, es fundamental entender el proceso de la alteridad, más allá de los acostumbrados estudios filosóficos, para ubicarla en un nuevo episteme con el fin de generar un aporte pragmático en la formación del nuevo venezolano. En tal sentido, este estudio analiza la condición de interpretación del otro desde la dimensión del desarrollo humano. En efecto, profundiza nuevas concepciones evolutivas en el escolar. De allí pues, utiliza una metodología basada en la investigación cualitativa. Por consiguiente, se indagaron 45 alumnos a través de entrevistas semi-estructuradas. Gracias a ello, se producen un conjunto de elementos desde donde acercarse a la realidad del “yo-tú” como parte de la estructura psicológica progresiva del niño y adolescente. A partir de estos esquemas interpretativos se obtienen insumos que permiten el abordaje de los estudiantes de sectores populares en edades comprendidas entre 6 – 14 años. Por lo demás, se generan vías para intervenciones psicológicas y estrategias para el impulso de una educación liberadora.

PALABRAS CLAVE: Alteridad educación, estudiantes, niños, adolescentes.

GERENCIA PARTICIPATIVA Y LA PROMOCIÓN SOCIAL EN ESCUELAS URBANAS, MUNICIPIO TRUJILLO, ESTADO TRUJILLO, VENEZUELA

Gilberto Bastidas y José Gregorio Pacheco

UC y Zona Educativa estado Trujillo.

La promoción social está vinculada al logro de una nueva visión de escuela proyectada hacia su entorno, en tanto la gerencia participativa se relaciona con la gestión institucional, entendida como la búsqueda de la productividad administrativa y académica, a partir de un nuevo concepto de la acción gerencial que rompe con la dirección vertical y realiza la toma de decisiones compartidas; estas premisas están contenidas en el proyecto educativo venezolano. El objetivo de esta investigación fue determinar dimensiones de las variables gerencia participativa y promoción social en docentes y directores de escuelas urbanas del municipio de Trujillo, estado Trujillo, Venezuela. Se hizo una investigación descriptiva, de campo y correlacional basada en la encuesta y se usó el cuestionario como instrumento de recolección de información. Se encuestaron 11 directores y 38 docentes. Como resultados se dan los siguientes: los directores consideran buena y los docentes mala la gestión y la promoción social, con correlación positiva y fuerte entre ambas variables. Se concluye que para los docentes pero no para los directores la gestión es cerrada en las instituciones educativas estudiadas, distante del concepto de gerencia participativa; además, que se deja de lado el importante rol de promotor social que deben exhibir todos los actores involucrados en la educación formal.

PALABRAS CLAVE: Gerencia participativa, promoción social, docente, director

PLAN DE FORMACIÓN EN VALORES DIRIGIDO AL PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA BÁSICA BOLIVARIANA LA URBINA MUNICIPIO MIRANDA ESTADO FALCON

Isea A. Josia. J.

AsoVAC. Capítulo Falcon.

La investigación—Acción—como método de transformación educativa es una herramienta que no solo permite una formación académica en los estudiantes, sino que es también un mecanismo que permite el contacto directo con las realidades de las comunidades, formando así educadores con alto grado de responsabilidad social. La investigación es una experiencia de responsabilidad social universitaria y de formación

académica, está enfocado bajo la estructura de la investigación Acción Participante (paradigma socio-crítico) y su propósito fue desarrollar un Plan de formación en Valores Dirigido al Personal Docente de la Escuela Básica Bolivariana “La Urbina” Municipio Miranda Estado Falcon. Para ello se realizó una planificación de actividades en función de las necesidades formativas de los docentes. Para la fase de ejecución, se abordaron temas como: Valores para una mejor sociedad, Educar en el amor, Ética profesional, Motivación, Autoestima, e Integración escuela comunidad. Los beneficiarios directos del plan fueron 25 docentes. Para el estudio y recolección de datos e información como parte de la fase de diagnóstico se utilizó la técnica de la observación directa y las entrevistas semiestructuradas. Para la fase de evaluación se partió desde las experiencias y opiniones de los participantes a partir de las actividades realizadas. Del estudio se obtuvieron las siguientes conclusiones; la ejecución del Plan de formación en valores fue de gran aceptación y resultó ser productivo, ya que permitió cubrir una necesidad de formación y toma de conciencia desde los valores en los docentes, generando un proceso de transformación educativa y pedagógica en los mismos.

PALABRAS CLAVE: Valores, formación, Transformación Educativa, Responsabilidad Social.

LOS ADULTOS SIGNIFICATIVOS Y EL PROGRAMA DE ATENCIÓN NO CONVENCIONAL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL DE PUNTA CARDON – FALCON

Gomez Sofia del Carmen; Reyes Víctor.

Núcleo de investigación Educativa Paraguaná - Extensión Académica Paraguaná – UPEL-IMP.

El trabajo tiene como objetivo desarrollar estrategias de atención pedagógica y personal a los adultos significativos vinculados con el Programa de atención No Convencional (PANC) que administra el Centro de educación Inicial (CEI) Punta Cardon. La investigación se basó en el paradigma cualitativo y el método de la investigación Acción Participativa. Las técnicas utilizadas fueron la entrevista semiestructurada, la observación participante y el análisis de contenido. Los instrumentos fueron el guion de entrevista, el block de notas, el grabador y las matrices de categorización. El grupo de estudio estuvo conformado por ocho adultos significativos no convencionales y por los agentes educativos adscritos al PANC. Los hallazgos indican el desconocimiento de los objetivos del programa de atención no convencional, la necesidad de incorporar actividades de crecimiento personal tanto a los agentes educativos como a los adultos significativos y un escaso nivel formativo en estos agentes educativos. En este sentido es necesario hacer del conocimiento de los adultos

significativos no convencionales los objetivos del programa y las acciones que de ellos se esperan. A partir del diagnóstico realizado y de las necesidades surgidas se desarrolló un plan de acción tendiente a promover cambios en estos sujetos educativos con base en el rol y valor de los agentes educativos y agentes educativos, y la promoción de la integración entre ellos y las instituciones educativas formales, de manera que se conciencie y avanza en la concepción de redes de atención integral infantil en la comunidad.

PALABRAS CLAVE: educación Inicial, Programa de atención no convencional, Estrategias de integración escuela-comunidad.

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA DE LA LECTURA BASADA EN EL MÉTODO GLOBAL: CASO DE LA U.E.A “SIMÓN BOLÍVAR”, PUNTO FIJO – ESTADO FALCON

Chavier A, Jugdelis; Sequera Adriana.

Núcleo de investigación Educativa Paraguaná - Extensión Académica Paraguaná – UPEL-IMP.

El objetivo del trabajo fue diseñar una estrategia que permita al docente enseñar la lectura a través del método global. La misma fue validada con los estudiantes del 1er grado, Sección “C” de la Unidad Educativa Autónoma “Simón Bolívar”, organismo dependiente del Complejo Refinador Paraguaná - PDVSA, ubicada en el Municipio Los Taques del Estado Falcon. La metodología que se empleó fue la de investigación – acción participativa. La técnica para la recolección de la información de este estudio se basó en la observación participativa, la entrevista semiestructurada y el cuaderno de notas. Los hallazgos en el diagnóstico revelan debilidades en el área de lengua, donde se destacó que la mayoría de los niños presentaron lectura subsilábica. Esto dificulta la lectura incluso de palabras sencillas. La estrategia diseñada incorporó a las TICs. Con la puesta en práctica de la estrategia se pudo comprobar un avance significativo en relación al nivel de lectura y velocidad lectora de los estudiantes, así mismo también la Motivación de los discentes aumentó al desarrollar las actividades de lectura con la estrategia, quedando de manifiesto que las TICs son una herramienta efectiva en el Área de lengua para la enseñanza de la lectura y escritura basada en el método global.

PALABRAS CLAVE: Didáctica de la lengua, TICs, Método global.

UNA REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LAS CIENCIAS NATURALES EN LA UNIDAD EDUCATIVA AUTÓNOMA “SIMÓN BOLÍVAR” DE PUNTO FIJO-FALCON

Guilarte Roselys; Reyes Víctor.

Núcleo de investigación Educativa Paraguaná - Extensión Académica Paraguaná – UPEL-IMP.

El propósito de esta investigación fue reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales (CsN) en el 3er grado sección “A” de la Unidad Educativa Autónoma “Simón Bolívar” (UEASB), dependiente del Complejo Refinador Paraguaná de Punto Fijo-Estado Falcon (CRP). Se indagaron las estrategias didácticas en Ciencias Naturales, utilizadas por los docentes de segundo y tercer grado de la UEASB; se identificaron las actitudes de los educandos; se exploraron los intereses y las dificultades que perciben los estudiantes, así como las expectativas que maneja la Coordinación del Área de CsN en el primer nivel del subsistema Primaria de la institución. El trabajo es una investigación de campo, del tipo investigación acción participativa, la cual se apoya en una investigación documental. Se utilizaron las técnicas del análisis de contenido, el diagnóstico participativo en el aula y la entrevista en profundidad a los informantes claves. Los hallazgos sustentan la necesidad de promover estrategias didácticas a partir de situaciones problematizadoras que incorporen los elementos contextuales y culturales de los estudiantes y que estén basadas en la investigación. También se recomienda el estímulo hacia el trabajo grupal y al desarrollo de actividades experimentales en el aula y fuera del aula. El tema ambiental resultó ser un aspecto de vital importancia alrededor del cual podría concebirse la práctica pedagógica. Esto respondería a los intereses de los estudiantes, docentes y a las políticas institucionales que se desprenden de la Gerencia de Ambiente y Gerencia de Recursos Humanos del CRP.

PALABRAS CLAVE: Didáctica de las Ciencias Naturales; Estrategias de enseñanza y aprendizaje; investigación en ambientes de aprendizaje.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE. UNA PROPUESTA DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD – COMUNIDAD HUERTA.

Isneira Joséfina; Padron, Geimy.

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt.

El proyecto de sociedad que construimos en Venezuela, orientado al Socialismo del siglo XXI, nos obliga a pensar en una universidad comprometida con los problemas de la sociedad y particularmente con el territorio donde ésta se encuentra. Sin embargo, en las universidades públicas venezolanas aún estamos en deuda con la investigación vinculada de forma

directa a la solución de los problemas de las comunidades. En este contexto, el objetivo de esta propuesta es crear una Unidad de investigación y tratamiento de las dificultades del aprendizaje en la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB) que responda a las necesidades especiales detectadas en las áreas de lectura, escritura y cálculo de niños y jóvenes del municipio Cabimas, estado Zulia. Para el desarrollo de esta Unidad, la UNERMB cuenta con un Departamento de Psicología y Orientación donde se adscriben 15 psicólogos y 21 orientadores. La metodología utilizada será la investigación – acción. En la actualidad, este proyecto cuenta con avances, específicamente con diagnósticos que dan cuenta de los problemas de aprendizaje en las comunidades de Cabimas. Esta unidad permitirá la atención gratuita y directa de los niños y jóvenes con déficit de aprendizaje, la vinculación de la UNERMB con las comunidades del territorio Cabimas, la formación del personal docente de las escuelas de la zona, la pertinencia de la investigación de los docentes universitarios del Departamento de Psicología y Orientación de la UNERMB y en general, la contribución al tratamiento de un problema tan frecuente en la población escolar.

PALABRAS CLAVE: universidad, vinculación social, dificultades del aprendizaje, comunidades.

LA AGROECOLOGIA EN EL PROGRAMA DE TECNOLOGIA SUPERIOR AGROPECUARIA DEL DECANATO DE VETERINARIAS UCLA: UNA EXPERIENCIA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

González Rosario, González Guadalupe, González Manuel

UCLA, L.B. El Ujano.

En enero de 2012 se comenzó un Proyecto de Extensión de formación en Agroecología, dirigido a estudiantes de grupos organizados del Programa de Tecnología Superior Universitaria de la UCLA, y fue de carácter optativo (no obligatorio). Esta propuesta se considera innovadora ya que en ninguna de las unidades curriculares de la carrera tanto obligatorias como optativas, se desarrollan contenidos de principios agroecológicos en forma conjunta y articulada. A partir de ese diagnóstico, se plantea la necesidad de generar un espacio de formación con estudiantes interesados en la temática agroecológica. El principal objetivo planteado es fortalecer la formación integral del Técnico Superior Agropecuario egresado de la UCLA, con valores que promuevan los principios agroecológicos. La evaluación del programa consistió en un informe final realizado por el estudiante donde incluye los ejes teóricos y prácticos desarrollados en el programa y un análisis crítico del mismo. Como resultado se pudo evidenciar que se cumplió el objetivo planteado, reflejado

en los informes presentados por los estudiantes donde sus reflexiones demuestran que si aprendieron y conocieron los principios agroecológicos. Se puede concluir que esta como tantas otras estrategias de formación que se dan en el seno de las Universidades Venezolanas, son fundamentales para la formación de un egresado comprometido y consciente de la realidad de su entorno y de los aportes que puede realizar en las diferentes disciplinas en este caso el Técnico Superior Agropecuario.

PALABRAS CLAVE: Principios Agroecológicos, Extensión Universitaria, formación, Grupos Organizados, Unidad Curricular

J.M. CRUXENT. UN INVESTIGADOR

Richard-Yegres N., Ferrebus J., Yegres

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda José.

María Cruxent buscó y cumplió su destino en Venezuela. Durante más de cinco décadas de intensa actividad recorrió la casi totalidad del territorio Nacional. A solo cinco años en el país es nombrado “Director y Coconservador de Arqueología en el Museo de Ciencias en Caracas. A partir de 1953 dicta cátedra de arqueología en la Universidad Central de Venezuela. En 1959 participa en la creación del Departamento de Antropología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). En 1976 una vez jubilado del IVIC funda el Museo del hombre en Coro, e integra el personal académico de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM). José María Cruxent ha dejado una huella imperecedora, su espíritu tesonero y rebelde está presente en los pasillos del Balcón de los Arcaya en la zona colonial de la Ciudad primigenia del continente, Santa Ana de Coro, en el estado Falcon en Venezuela.

PALABRAS CLAVE: J.M. CRUXENT

ARQUEOLOGIA CORO JORNADAS EDUCATIVAS SOBRE PREVENCIÓN DE DIARREAS POR PARASITOSIS EN EL CONSEJO COMUNAL INDIO MIGUEL, SANTA ROSA DE AGUA, MARACAIBO ESTADO ZULIA

Briceño O, Ruiz A, González M, Quintero M, Rivero Z y Bracho A.

Cátedra de Hematología, Cátedra de Práctica Profesional de Parasitología. Universidad del Zulia, Facultad de Medicina, Escuela de Bioanálisis.

Introducción: Las diarreas afectan a todas las razas, sexos, edades y regiones geográficas del mundo. Se consideran hoy en día un problema de salud pública, encontrándose con mayor frecuencia en las regiones con bajo desarrollo socioEconómico debido a que aun son insatisfactorias las condiciones de saneamiento, hay poca cultura de prevención para la salud acompañados de malos hábitos higiénicos y deficiencias sanitarias en cuanto a la buena disposición de excretas y basura. Objetivos: Lograr la concienciación acerca de los buenos hábitos de higiene y adecuada disposición de excretas para la prevención de las diarreas por parasitosis. Metodología: Dictado de charlas educativas, entrega de carteles y trípticos alusivos a la promoción en salud y prevención de las diarreas por parasitosis dirigidas a la comunidad del Consejo Comunal Indio Miguel, Santa Rosa de Agua, Maracaibo, Estado Zulia. Análisis y Conclusiones: Se logró a través de estas jornadas educativas, dar a conocer a la población escolar y comunidad en general como prevenir las diarreas por parasitosis, asegurando que los educadores funjan como agentes multiplicadores de estos conocimientos. Estudios parasitológicos previos hechos en esta comunidad han confirmado la alta prevalencia de diarreas por parasitosis, la toma de conciencia de la comunidad a través de estas jornadas educativas acerca de la importancia de la observación de las mínimas normas de higiene, adecuada disposición de excretas y saneamiento ambiental son clave para lograr la disminución de este tipo de afecciones en la población infantil y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

PALABRAS CLAVE:Jornadas Educativas, diarreas, Santa Rosa de Agua

LA SALUD COMUNITARIA Y EL PIE DIABÉTICO EN LA PARROQUIA SAN PEDRO DE CARACAS

Hernández G. Daniel; Pérez T. Efrain; Vilela S. Karoll; Rojas Matilde; Blanco R. Zenaida; Rodríguez Mildrey; Ramírez M. Carlos D.

PNFMIC, UBV, Caracas. Misión Barrio Adentro.

La diabetes mellitus es una de las principales causas de insuficiencia renal, ceguera y amputación no traumática, destacándose que una de las complicaciones tardías más incapacitante es el llamado “pie diabético, PD”, cuya etiopatogenia comprende una triada etiológica neuropática, vascular infecciosa. Cerca del 15% de los afectados de varios años de evolución desarrollan una úlcera en el pie a lo largo de su vida, que en ocasiones puede llevar a la amputación del pie o la pierna. Se ha demostrado que esta complicación es potencialmente prevenible cuando a nivel primario de salud se trata y se instruye a la población propensa sobre las medidas básicas que pueden tomar para un mejor manejo y control de la patología. El presente trabajo tuvo como objetivo, evaluar

los niveles de conocimiento sobre el PD en la Comunidad del Mangüito de la Parroquia San Pedro de Caracas, con el propósito de planear y llevar a cabo una intervención educativa en una muestra de 30 pacientes con pie diabético. En un primer momento, a los pacientes se les aplicó un cuestionario sobre los conocimientos de PD, y con los resultados obtenidos se diseñaron tres (3) actividades educativas en forma de talleres y charlas. Una vez finalizada la última actividad, se procedió a aplicar de nuevo el cuestionario para evaluar los resultados cognoscitivos de la población y comparar los mismos en las dos ocasiones, obteniéndose una mejora sustancial del conocimiento sobre la enfermedad y las medidas preventivas para mejorar la calidad de vida de los enfermos.

PALABRAS CLAVE: Pie diabético, atención primaria, intervención educativa

ORDENAMIENTO DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DE LA CLASIFICACIÓN DEL MOVIMIENTO DE UNA PARTÍCULA EN MECÁNICA CLÁSICA NO RELATIVISTA

Díaz Stiwuer, González Luis

Centro de investigaciones de Matemática y Física, IPC-UPEL, Caracas 1021; Centro de Física, IVIC, Altos de pipe 21827.

Normalmente la enseñanza de la clasificación del movimiento en uniforme, acelerado y desacelerado ha quedado restringida al tema de cinemática, dentro del contexto de la Mecánica Newtoniana, pudiéndose reforzar en el tema de Dinámica (específicamente en los tópicos de Fuerza, Trabajo y Energía). El enfoque utilizado al enseñar la clasificación del movimiento ha quedado reducido al caso de una dimensión, quedando la impresión de que tal clasificación es solo unidimensional. Por otra parte, la mayoría de los textos de Física General y Mecánica no hacen una adecuada caracterización de la referida clasificación, por ejemplo, algunos textos establecen definiciones operacionales sin resaltar previamente las definiciones nominales; aspecto que no es coherente con el proceso de metrización para el establecimiento de un concepto científico. Adicionalmente, algunos autores muestran definiciones nominales y establecen operacionalmente la clasificación para el caso de un tipo de movimiento, sin hacer mención a los otros, lo cual es una omisión fundamental dentro de la enseñanza del concepto clasificación del movimiento. Así, las omisiones y deficiencias conceptuales presentadas en los textos se deben al poco manejo de la formación de conceptos en Física. Por ello consideramos pertinente un ordenamiento didáctico y la ampliación del contenido formativo existente. Para el logro de estos objetivos se toman como referentes la teoría de formas conceptuales y el principio de covarianza. Se muestra la elección de las escalas de medición más adecuadas

para la construcción de los conceptos involucrados en la clasificación del movimiento, mostrándose la equivalencia entre las diversas escalas.

PALABRAS CLAVE: Enseñanza de la Mecánica, Clasificación del movimiento, Estructura de conceptos científicos.

CULTURA INFORMATICA EN EL MARCO DEL PROYECTO CANAIMA QUE INVOLUCRE DOCENTES, ESTUDIANTES Y COMUNIDADES ADYACENTESDORY ARAUJO ROSA CENDROS

Universidad Rafael Belloso Chacín. (URBE)

El proyecto Canaima integra las TIC a las prácticas pedagógicas de los docentes y estudiantes, sin embargo, en investigaciones realizadas se ha detectado que su aplicación no ha generado cambios sustanciales en el entorno educativo, familiar y la comunidad, por esta razón, se realizará esta investigación cuyo objetivo será desarrollar la Cultura Informática en la U.E: Jorge Washington Sector Belloso Municipio Maracaibo. Primeramente, se procederá a realizar un diagnóstico para determinar los aspectos positivos y los negativos del proyecto Canaima, entrevistando a las familias de entorno del Instituto para conocer si este ha logrado trascender más allá de la escuela, a través de una ficha de observación. Luego, se aplicará un cuestionario mediante el cual se medirá el nivel de uso y conocimiento en los docentes, alumnos y la comunidad con respecto a este proyecto y por último se procederá a la planificación y ejecución de los cursos. Uno de los resultados esperados es integrar a los docentes, estudiantes y la comunidad con el Proyecto Canaima desarrollando una cultura informática, beneficiando principalmente al docente dotándolos de las habilidades y competencias para aprovechar las posibilidades de la tecnología en la educación.

PALABRAS CLAVE: Cultura Informática, Proyecto Canaima, Alfabetización Informacional, Comunidad Adyacente

PROPUESTA DE LA EDUCACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA FORMACIÓN CIUDADANA DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA ANTE LOS RETOS DEL SIGLO XXI

Bejas Maigualida, Lozada Joan Manuel

Universidad del Zulia, Facultad de Humanidades y educación, Escuela de educación, Centro de Estudios Geográficos. Maracaibo, Estado Zulia.

La educación geográfica y la formación ciudadana son fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad más aun

este momento histórico de múltiples cambios acelerados. La sociedad venezolana requiere de transformaciones y una de las vías es la educación ciudadana, siendo la formación Geográfica una propuesta que pretende dar soluciones a los cuestionamientos en cuanto a las competencias, conocimientos y valores de la ciudadanía venezolana. Los objetivos fueron: 1) Proponer lineamientos curriculares en la educación geográfica para la formación ciudadana de la sociedad venezolana ante los retos del siglo XXI. 2) Identificar en los programas instruccionales de la ciencia sociales, los contenidos temáticos relacionados a la formación ciudadana. 3) Identificar las políticas o tendencias Nacionales e internacionales. La metodología se sustentó en el paradigma cualitativo, desde el enfoque de la hermenéutica y bajo el método de análisis de contenido, para la construcción e identificación de categorías apriorísticas y emergentes. Algunos resultados: fueron que la educación Media General presenta en su área de conocimiento geográfico las siguientes tendencias: a) Los temas y contenidos instruccionales de la enseñanza de la geografía responden a un enfoque epistemológico de la disciplina como geografía regional, con énfasis hacia el determinismo geográfico físico ambiental, b) La dimensión de información, conocimiento y prácticas del civismo e identidad Nacional, se ajusta a derechos y deberes de los ciudadanos al marco legal e institucional del país, c) En el contexto socio-cultural, Económico o político, se definen temas, prácticas y estrategias que desarrollan conocimientos en cuanto a las necesidades y requerimientos de nuestra sociedad, y d) Las exigencias y capacidades de un ciudadano se deben ajustar a mejorar la polarización política, desarrollar la tolerancia, al debate, bajo el consenso, respeto y disenso, resolución de conflictos, participación y toma de decisión de ciudadanos proactivos-assertivos.

PALABRAS CLAVE: formación ciudadana, educación geográfica, Civismo, Valores e Identidad.

AVANCES EN LA IDENTIFICACIÓN DEL SEXO EN LECHOSA (CARICA PAPAYA L.) UTILIZANDO UNA PCR MÚLTIPLE

Díaz-Lopez, A; Angulo, L; Vegas García, A; Sandra Y.†; Ramis, C; Saldaña, G.

INIA-CENIAP, CIBA-FAGRO-UCV.

La lechosa (*Carica papaya L.*) presenta tres tipos de plantas de acuerdo al sexo de las flores que estas producen, a saber: femeninas, masculinas y hermafroditas, siendo estas últimas preferidas por los productores por las características del fruto, los cuales son alargados y de piel gruesa en algunos casos, permitiendo una mayor resistencia a los daños ocasionados durante el proceso de postcosecha y el transporte. Es importante destacar, que el sexo en lechosa puede ser determinado al inicio

de la floración, la cual ocurre a los 3-4 meses de su trasplante definitivo a campo por lo que, para tener una plantación con plantas mayoritariamente hermafroditas se requiere la siembra de 3-4 plantas por punto para el posterior descarte de aquellas plantas que nos sean de interés (femeninas y masculinas). El uso de marcadores moleculares para la determinación del sexo en este importante rubro en fase de vivero pudiera representar una alternativa que contribuya no solo al mejoramiento genético del cultivo, sino también a disminuir los costos de producción. Por tanto, el objetivo de la presente investigación fue la identificación del sexo en lechosa utilizando el protocolo desarrollado por Deputy et al. (2002) y Saalau-Rojas et al. (2009) con algunas modificaciones, en el cual se empleó una PCR con dos primers SCAR (T1 y W11) que permite la amplificación de dos fragmentos (1300 y 800 pb) para las plantas hermafroditas y solo un fragmento (1300 pb) para las plantas femeninas. El ADN genómico fue extraído siguiendo el protocolo modificado por Pérez-Almeida et al. (2011), utilizando hojas jóvenes de plantas de lechosa variedad Maradol obtenidas de semilla seleccionada de una planta seleccionada en el Sector La Molinera-San Francisco de Asís, Edo. Aragua.

PALABRAS CLAVE: Carica papaya, SCARs, sexaje.

EXPERIENCIAS DE LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE LIBRE EN PROYECTOS SOCIO TECNOLÓGICOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA

Cisneros .A Elías O, Cisneros .A, Juan V, Rengifo A. Ramon A.

Colegio Universitario de Caracas

En la República Bolivariana de Venezuela se experimenta un proceso de transformación política, social, económica, cultural, tecnológica y educativa. Entre las estrategias gubernamentales para la inclusión social en el ámbito universitario se encuentra la creación de los Programas Nacionales de formación (PNF), los cuales persiguen desarrollar el talento humano de forma integral, mediante la investigación, la socialización de saberes y la vinculación social. El Programa Nacional de formación en Informática contempla entre sus objetivos formar talento humano en el área de Informática con una visión transformadora, que apalanque las políticas de Soberanía Tecnológica y que promueva el desarrollo de soluciones mediante la utilización de Software Libre. El objetivo de este artículo es exponer las experiencias obtenidas mediante la práctica docente en el Colegio Universitario de Caracas sobre la Unidad Curricular de Proyecto Sociotecnológico y la utilización de herramientas informáticas con licencias de software libre. Mediante la revisión del estado del arte las

herramientas empleadas se pueden categorizar entre: Sistemas de gestión de aprendizaje, Gestores de base de datos, Lenguajes de Programación, Entornos de modelado UML, Entorno de modelado de base de datos entre otros. Entre los resultados del uso de estas herramientas están la mejora del seguimiento de las actividades académicas, la estimulación del trabajo colaborativo, el ahorro Económico y el fortalecimiento de la Soberanía Tecnológica. Por otra parte, se valoran un conjunto de herramientas de software libre para las principales disciplinas del desarrollo de software, la gestión de proyectos y la divulgación de resultados en redes sociales.

PALABRAS CLAVE: Gestión de Aprendizaje, Software Libre, educación Universitaria, Proyecto Sociotecnológico.

MODELO PEDAGÓGICO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS LICEOS BOLIVARIANOS. EXPERIENCIA: LA BASURA EN LA ZONA SUR DE ACARIGUA

Belkys Violeta Guerra P. Rogelio Díaz Castillo.

Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño Cuba.

La presente investigación se propone contribuir con la educación ambiental de los alumnos, incorporando interdisciplinariamente todas las asignaturas que se imparten en la modalidad liceo bolivariano a partir de una metodología que promueve el interés de estos y los miembros de la comunidad, por asumir situaciones problemáticas de la zona sur de Acarigua, Estado Portuguesa, Venezuela, tal como el manejo integrado de los residuos y desechos sólidos o la basura. Se ofrecen consideraciones sobre las posibilidades de desarrollar la educación ambiental desde actividades conjuntas, participativas, donde alumnos y docentes aprendan juntos a investigar y apreciar las potencialidades que les presenta el escenario escolar, social, natural y comunitario, trascendiendo la verticalidad y el reduccionismo característico de la educación tradicional. Se realiza un diagnóstico de la educación ambiental en el Liceo Bolivariano “5 de Diciembre” en docentes y alumnos, con especial énfasis en el abordaje metodológico de la misma. La investigación fundamenta, diseña y valida un modelo Pedagógico que precisa los componentes y relaciones básicas a considerar para una incorporación ambiental conjunta y una metodología para la concreción de ese modelo; esta metodología es sometida a valoración mediante talleres de construcción colectiva y su implementación en la práctica pedagógica y se demuestra que favoreció el desarrollo de la educación ambiental en el liceo ---bolivariano.

PALABRAS CLAVE: Modelo Pedagógico, educación Ambiental y manejo integrado de los residuos y desechos sólidos

MANUAL DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS SOCIO NATURALES

Juana Pujaioco de Martínez

N/A.

La elaboración de un Manual educativo de prevención y mitigación busca contribuir, como un instrumento más, a minimizar el riesgo socio natural, propiciando una mayor participación de las comunidades en su reducción a través del conocimiento de las causas y consecuencias que originan los riesgos en el entorno que los rodea. De esta manera contribuir a fortalecer la seguridad y resiliencia (adaptación y resistencia) de las comunidades en peligro, fortaleciendo y priorizando ciertas formas de Comunicación ya existentes, para anteponerse a los riesgos de posibles desastres de una manera concertada y protagónica. El Manual estará basado en una investigación descriptiva de la Comunidad de Santa Cruz de Mora, en donde la caracterización del evento sufrido en el 2005 y la capacidad de respuesta de su comunidad, servirán con el fin de establecer el papel potencial de los habitantes en la prevención de riesgos asociados a la actividad humana. El Manual no busca fomentar una conciencia excesivamente localista, porque ello iría en desmedro de una “replica” de la experiencia, hacia otras comunidades con iguales condiciones de vulnerabilidad y características físico geográficas. La propuesta pretende colaborar con la capacitación de la comunidad, con miras a enfrentar los posibles riesgos de desastres siconaturales, con un enfoque preventivo más que reactivo; manejando las amenazas y controlando o reduciendo la vulnerabilidad, principal determinante de los daños causados por los desastres. De esta manera fortalecer las sinergias entre el desarrollo sostenible y las prácticas del manejo de riesgo.

PALABRAS CLAVE: Manual Educativo, amenazas, vulnerabilidad, resiliencia, Participación Comunitaria.

COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERPERSONALES EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL NÚCLEO ACADÉMICO PORTUGUESA UPEL-IMPM

Anthony José Bracho / José DE Jesús Camejoniep.

Núcleo de investigación Educativa Portuguesa UPEL-IMPM.

La presente investigación tuvo como propósito desarrollar un programa para el fortalecimiento de la Comunicación y las relaciones interpersonales en el personal administrativo del Núcleo Académico Portuguesa Universidad Pedagógica Experimental Libertador – Instituto de Mejoramiento

Profesional del Magisterio. Se llevó a cabo a través de la realización de un diagnóstico, seguido del diseño del plan de acción, su respectiva ejecución y por último la evaluación, procedimientos vitales en la naturaleza de esta investigación, la cual se basa en el método investigación acción, insertado en el paradigma cualitativo bajo un enfoque sociocrítico. Se empleó la observación participante. Los actores sociales están conformados por 12 miembros del personal administrativo del Núcleo, en la aplicación del plan de acción se busca determinar y buscar un cambio en la Comunicación y relaciones interpersonales por medio de nuevas formas de Comunicación asertiva y habilidades asertivas dentro del ambiente de trabajo como elemento fundamental.

PALABRAS CLAVE: Comunicación, relaciones interpersonales, Comunicación asertiva.

UNA PROPUESTA ALTERNATIVA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA VENEZOLANA

Chacín, Rosanna.

Escuela de educación, Universidad central de Venezuela.

Las características de nuestra sociedad actual demandan prestar especial atención a los procesos de formación de las futuras generaciones con base en principios, valores y actitudes sociales acordes con el proyecto de país. Al área de Ciencias Sociales, le corresponde de forma directa y explícita esta función, por ello, resulta vital actualizar sus currículos y la formación docente respectiva. Esta investigación aborda la necesidad de fortalecer la formación ciudadana en Venezuela, con la construcción de una propuesta curricular actualizada que pueda ser implementada a nivel Nacional y la formación del personal docente responsable de su implementación. Para ello, se contemplan actividades destinadas a la construcción de referentes teóricos, análisis de diseños curriculares actuales, caracterización de las ideas pedagógicas de docentes, consulta a expertos en el área y construcción de las propuestas curriculares, como parte de una metodología investigativa de nivel descriptivo y bajo un enfoque cualitativo que se desarrolla a nivel Nacional. De esta manera, se presentan los avances del estudio y los resultados parciales.

PALABRAS CLAVE: Ciencias sociales, enseñanza.

GENERACIÓN DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA PADRES, MADRES Y REPRESENTANTES

Orfila V., Rosmel del V.

Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo, sede Carabobo.

La presente propuesta nace de la responsabilidad social de fomentar una cultura de la salud integral para las madres, padres y representantes. Así, es un deber ineludible consolidar escenarios educativos -formal e informal- para impulsar la generación creativa de conocimientos y saberes que giran en torno a la producción intelectual deseada en materia de preservación de la salud individual y colectiva. El proyecto articula los elementos de toda una teoría de la salud y elementos normativos – legales fundamentados en el deseo de divulgarlos a través de estrategias andragógicas que permitan a los sujetos asimilarnos, generándose así saberes y conocimientos necesarios para consolidar las bases de estilos de vida saludables que pueden ser direccionados a través de la configuración de proyectos de vida factibles los cuales condensarán un conjunto de procedimientos de valía para ponerlos en práctica en los núcleos familiares. Se planteó como objetivo la Generación de aprendizajes significativos enmarcados en estrategias instruccionales andragógicas de intervención para la promoción de la salud, estilos de vida saludables y proyectos de vida factibles para padres, madres y representantes de las instituciones escolares de educación Básica y Media Diversificada del Municipio Naguanagua, del Estado Carabobo. Para ello, se partió de un diagnóstico participativo, permitiendo diseñar un plan de acción comunitaria a ser desarrollados en dos años. Hasta el momento, se logró motivar e involucrar a los sujetos en las actividades organizadas para tal fin, fortaleciendo así el tan anhelado empoderamiento de las cuestiones escolares y del entorno local.

PALABRAS CLAVE: Promoción de la salud, comunidad, estrategias andragógicas, empoderamiento.

ACTITUD DEL DOCENTE SOBRE LA APLICACIÓN DE TIC COMO APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Escobar p. Roseline; Castañeda G. Anni E., González Ch. Franklin D., Rodríguez Milagros C. y Salazar Y. Efrain G.

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA). Núcleo Maracay.

La inclusión de las TIC en la educación se ha convertido en una herramienta estratégica para la acción pedagógica en el proceso de enseñanza y aprendizaje; es por ello, que se hace necesario analizar las actitudes del docente en la aplicación de las TIC para el nivel media diversificada en el Municipio Linares Alcántara del Estado Aragua. Metodológicamente corresponde a un diseño no experimental y transversal, de tipo de campo,

con un nivel descriptivo con base documental. Se involucro a una población de ciento treinta y tres (133) docentes de 4to y 5to año del Nivel de educación Media General. Las Técnicas de Recolección de Datos utilizadas fueron observación directa y encuesta, aplicadas a través de los instrumentos de registro de observación, lista de comprobación, cámara digital y cuestionario tipo escala de Lickert. Entre los resultados destaca la actitud desfavorable de los docentes en la aplicación de las TIC, el apego a las estrategias tradicionales en la enseñanza y la ausencia de medios y herramientas tecnológicas en las instituciones educativas. Se concluye, que debe realizarse una alfabetización tecnológica a los docentes, adecuar ambientes de aprendizaje con la aplicación de las TIC, aumentar el uso de recursos tecnológicos en las aulas, evidenciar la identificación de herramientas TIC; además de realizar estrategias para el acercamiento de los estudiantes a estas tecnologías.

PALABRAS CLAVE: Actitud docente, TIC, Enseñanza, Aprendizaje.

LAS CREENCIAS Y SU EFECTO EN LA CONCIENCIA DE ÉXITO DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Solange Mosello de Perozo

Programa Ingeniería y Tecnología de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt.

El propósito del estudio fue describir las creencias relacionadas con la conciencia de éxito que poseen los estudiantes del primer semestre, del Programa de Ingeniería y Tecnología, de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Desde el punto de vista metodológico, la investigación se enmarca en el paradigma del interpretativismo y corresponde a una investigación cuali-cuantitativa, descriptiva y de campo. La población estuvo constituida por 156 estudiantes cursantes del primer semestre del Proyecto de Ingeniería de Mantenimiento Mecánico, utilizándose para la aplicación del instrumento el criterio de censo poblacional. Para recabar los datos se aplicaron dos instrumentos. En primer lugar, se utilizó la técnica de la psicodinámica, se aplicó además un cuestionario conformado por 100 ítems aplicado a la población en estudio y la validación interna se realizó a través de la aplicación de método KR-20 para doble alternativa, el cual arrojó un resultado 0.93. Para el cálculo de la confiabilidad de los instrumentos se procedió a utilizar el método de estadística de las dos mitades, la corrección de Spearman-Brown el cual arrojó como resultado 0,94, lo que indica que el instrumento posee un alto grado de confiabilidad. Para procesar los datos se aplicaron procedimientos cuali-cuantitativos. Sobre la de los hallazgos, se puede concluir que los sistemas de creencias de los estudiantes universitarios se encuentran fundamentados en aspectos positivos con una

aparente presencia de autoestima, pero con creencias muy negativas hacia los demás, la autoconfianza y el trato recibido. Se generaron lineamientos estratégicos para iniciar un plan de formación académica que contemple dos grandes objetivos: el estudio del éxito en el contexto educativo y el desarrollo de un sistema que modifique las creencias relacionadas con el concepto.

PALABRAS CLAVE: Creencias, Conciencia, Éxito, educación Superior, Estudiantes Universitarios.

EL SERVICIO COMUNITARIO: UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA UPEL-IPB

Engly Muhamad.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Instituto Pedagógico de Barquisimeto. “Luis Beltrán Prieto Figueroa”.

El ser humano convive en su entorno, produce significados individuales y colectivos para hacerlos accesibles y convertirlos en conocimientos que sean útiles y prácticos. Entonces, se entiende que la realidad es relativa y no única, en tanto se genera un intercambio de experiencias entre los seres humanos que conviven intersubjetivamente en contextos socio-educativos-comunitarios, siendo la Comunicación el vehículo para la construcción de realidades cotidianas que generan un tipo de conocimiento común, razón por la cual es importante estudiar no solo los saberes adquiridos en la academia, sino también conocer las vivencias de las personas, sus sentimientos, sus formas de actuar, comunicarse e interactuar en sus contextos comunitarios, sociales y humanos. La investigación tiene como propósito producir un cuerpo de conocimiento emergente de los signos y significados que configuran docentes, estudiantes prestadores de servicio comunitario y comunidades en cuanto a sus experiencias en el actuar, sentir, pensar, comunicar e interactuar en el servicio comunitario. El estudio es de naturaleza cualitativa con apoyo en los fundamentos ontológicos: fenomenológico y hermenéutico; epistemológico: el constructivismo social. El fundamento metodológico da cuenta del diseño de la investigación que es emergente, artesanal y cíclico, de las técnicas de investigación social: entrevista en profundidad, grupo de discusión y observación participante.

PALABRAS CLAVE: Servicio comunitario, construcción social, intercambios de experiencias.

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA REGISTRO Y CONTROL DE EXPEDIENTES CURRICULARES DOCENTES EN LA UNEFA SEDE GUANARE

Mejía, Carlos Eduardo.

UNEFA.

El estudio se orientó como una propuesta, bajo la modalidad de proyecto factible, vinculada con un sistema de información para el registro y control de expedientes curriculares docentes. La investigación se fundamentó en un estudio de campo, destacando las siguientes fases: la primera corresponde al diagnóstico, seleccionando como muestra a nueve (9) Coordinadores, a los cuales se les aplicó un instrumento tipo escala de Likert que fue validado por tres expertos, para el estudio piloto se consideró a sujetos con características similares a la población, utilizando el método mitades partidas, dando como resultado 87,5 por ciento de confiabilidad, indicando que el instrumento fue altamente confiable. En la segunda fase se desarrolló el estudio de la factibilidad técnica y económica; lo que originó la correspondiente fase del diseño de la propuesta. Es importante considerar que los datos del estudio permitieron generar la siguiente conclusión: existe la necesidad de implementar un software que ayude a la toma de decisiones que ocurren en materia de personal docente, igualmente, la UNEFA cuenta con el personal profesional idóneo para que funcione el sistema deseado, por lo que el sistema es factible operativamente, en tal sentido, se recomendó la pertinencia de contar con un personal para el desarrollo de los software que actualmente necesita la Universidad.

PALABRAS CLAVE: Sistema, información, registro, control, expedientes.

DIAGNOSTICO PEDAGÓGICO SOBRE LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE OPERACIONES BÁSICAS MATEMÁTICAS EN NÚMEROS NATURALES EN LA E.B. ALICIA DE MEDINA ESP

Peña Vega, Aura Isabel.

Miembro activo del Núcleo de investigación Paraguaná.

La presente investigación tiene como objetivo analizar el proceso de enseñanza aprendizaje de conceptos y resolución de operaciones básicas matemáticas de números naturales en los estudiantes de 6to grado sección “E” de la E.B. Alicia Tremont de Medina, Punto Fijo – Estado Falcon; el estudio se ajusta como una investigación de campo de carácter descriptivo. Los instrumentos utilizados para la recolección de datos son: una entrevista estructurada, entendiendo ésta última como una serie de preguntas específicas formuladas por la investigadora dirigida a la docente de aula, un registro de observación holística, el cual recoge la realidad tal como se produce considerándola como un todo, es decir en su contexto de coordenadas y partes naturales. Asimismo, una prueba diagnóstica constituida en gran parte por preguntas de orden cerrado con opción múltiple. En cuanto a los

hallazgos del diagnóstico, se corrobora la disposición de los niños: a trabajar en equipos, a disfrutar de actividades lúdicas, a divertirse haciendo cálculos, así como su amistad, cariño y espontaneidad. También, evidentes debilidades en el área de matemática, específicamente en la multiplicación y división de números naturales, uso de los criterios de divisibilidad y escritura de cantidades en letras. En la reflexión final se recomienda el diseño y aplicación de estrategias innovadoras de carácter lúdico que fomenten en el aula procesos como la atención y concentración, mejoren el razonamiento lógico, memoria, percepción, expresión verbal, imaginación, entre otros.

PALABRAS CLAVE: Diagnóstico, aprendizaje, enseñanza, matemática.

DIPLOMADOS EN ÁREAS DE SALUD MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Norma Montilla

Los diplomados en áreas de salud mediante la utilización de las tecnologías de la información y Comunicación, introducen una nueva visión de la educación en estudios para graduados; el objetivo de la investigación es: analizar las ventajas de la utilización de las tecnologías de la información y Comunicación, en diplomados en áreas de salud; buscando la calidad de los procesos educativos para el mejoramiento profesional de post graduados, en pro de la emancipación de saberes; sin desincorporar al participante de su ambiente laboral, familiar o institucional para lograr un nivel de formación acorde a las demandas del mundo globalizado actual; de igual manera, ofrece un diseño curricular flexible, abierto y centrado en las necesidades del estudiante. Fue necesario confrontar diferentes planteamientos de: Sosa, García y Sánchez (2005), Curci (2003), Inciarte (2007), Rodríguez (2011). La investigación de tipo documental, describe la experiencia en la utilización de tecnologías de la información y Comunicación, en el contexto diplomado en áreas de salud. Los resultados revelaron, que existen múltiples ventajas, mediante el manejo de una plataforma virtual que tiene todos los elementos para la interacción necesaria y oportuna entre docente y participante, implementando estrategias y herramientas que conllevan al desarrollo de la autogestión de los aprendizajes, enriquecido con actividades que hacen del proceso formativo una reacción positiva, implementando una modalidad que motiva al estudiante a aprender con todos y de todos, aplicando el constructivismo social, permitiendo y facilitando el crecimiento y desarrollo intelectual del hombre.

PALABRAS CLAVE: Diplomados, tecnologías de información y Comunicación, área de salud.

PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS INNOVADORAS LÚDICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA DIVISIÓN EN NÚMEROS NATURALES EN LA E.B. ALICIA DE MEDINA ESP

Peña Vega, Aura Isabel.

Miembro activo del Núcleo de investigación Paraguaná.

La presente investigación tiene como objetivo promover el aprendizaje de la división de números naturales, basado en estrategias lúdicas contextualizadas en la realidad de los estudiantes del 6to grado de la Escuela Bolivariana Alicia Tremont de Medina, Punto Fijo – Estado Falcon, año escolar 2010-2011; El estudio tuvo un enfoque de investigación acción participativa. La propuesta está constituida por una unidad didáctica entendiendo la misma como una planificación globalizada que le proporciona al docente acciones estratégicas secuenciales, que orientan el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, en función de aprendizajes en cuanto a la división de números naturales, inmerso en lo establecido en el Currículo Bolivariano Nacional. La misma conjuga actividades lúdicas con el desarrollo de cálculos de divisiones a lo largo de sus cinco sesiones, cada una con una finalidad, recursos, actividades, estrategias, tiempo y procedimientos específicos para el logro de los objetivos trazados. En cuanto a los resultados obtenidos en el desarrollo de la innovación educativa, se afirma que es efectivo el uso de estrategias lúdicas en el proceso de aprendizaje de la división; puesto que a través de éstas se hace consciente al estudiante del momento en el cual aplica sus conocimientos y los transfiere a situaciones propias de la vida cotidiana, pero que además son divertidas y amenas; para la obtención de los resultados se emplearon registros de observaciones y escalas de estimación frecuencial de triangulación.

PALABRAS CLAVE: Estrategias, lúdicas, división, aprendizaje.

EXPERIENCIAS CON WIKIS EN EDUCACIÓN EN SALUD Y APRENDIZAJE COLABORATIVO

Mariano Fernández Silano, Yuli Makoukji Asfar, Vanessa Miguel Hernández.

Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela.

Las revisiones teóricas sobre estrategias de aprendizaje colaborativo de fácil acceso e implementación, apuntan al uso de wikis como plataforma de trabajo idónea. Motivo por el cual se planteó su utilización en el área de la educación en salud colectiva. Desde el año 2008, los trabajos finales de los cursos

de postgrado en salud pública, se han desarrollado en la línea de investigación de hábitos de vida saludable y promoción de la Salud. Se planteó, la realización por parte de los estudiantes de una investigación de campo o documental dentro de esta línea de investigación presentada en un Wiki, dentro de los límites de la. Esta actividad buscaba: a) la adscripción del participante a la línea de investigación, relacionándose con procesos de investigación sistemáticos, b) producción de resultados dentro de la línea, enriqueciéndola, y c) reforzar habilidades colaborativas entre los participantes, de capital importancia para su desempeño futuro.

Se realizó un estudio descriptivo de la experiencia, arrojando entre otros resultados 30 wikis dentro de la línea de investigación, con la participación de 100 estudiantes y posteriormente el uso en de wikis como repositorios para divulgación de temas como: gestión de riesgos, cultura de paz y situación de salud. Recientemente la experiencia ha sido también utilizada con éxito con los estudiantes de Cardio-pulmonar, Inspección en Salud Pública, Radiología, Nutrición y Dietética (como Portafolios) y Medicina, en esta última dentro de la estrategia Webquest, lo cual sustenta su utilización para la construcción y difusión del conocimiento del área de la salud.

PALABRAS CLAVE: Wikis, aprendizaje colaborativo, salud colectiva.

SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DESEMPEÑO DOCENTE EN ESCUELAS PRIMARIAS

Nava de Güere María, Güere Colina Rito, Nava Chirinos Roland, Nava chirinos Angel, Nava Chirinos Misleida, Ordaz M. Yulenis, Navarrete S. Mary Trini.

UE Adventista Libertador, ETI Robinsoniana Juan Ignacio Vabuena, UNE Rafael María Baralt, UE Pedro Julio Manina.

La investigación estuvo dirigida a analizar la relación existente entre la supervisión educativa y el desempeño docente en las escuelas de educación primaria de la Parroquia Ambrosio Municipio Cabimas estado Zulia, por considerar que son dos variables que deben ser abordadas para lograr una estrecha relación docente supervisor. Para cumplir con dicho objetivo se recurrió a teorías de varios autores tales como: ROJAS (2000), Cabrera (2005), Contreras (2002), Alvares (2003), entre otros. La metodología utilizada fue de tipo descriptiva, con diseño no experimental de campo, con una población conformada por el personal directivo y docente de las escuelas primarias ubicadas en la Parroquia Ambrosio. Para la recolección de datos, se diseñó un instrumento de investigación estructurado en dos partes, en escala tipo Licker. Para la validación del mismo se utilizó el juicio de expertos, para determinar la confiabilidad se aplicó una prueba piloto, utilizando el coeficiente estadístico de Alfa Cronbach, obteniendo una confiabilidad de 0,94

% ubicándolo en nivel muy alta confiabilidad. De la misma forma, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson, con un resultado de 0,95 %, reflejando una correlación positiva fuerte entre las variables de estudio. Los resultados permitieron concluir que los supervisores están medianamente en desacuerdo con el desempeño de los docentes, ya que no desarrollan estrategias individuales para lograr los objetivos deseados, mientras que los docentes consideraron que el supervisor es un ente generador de actitudes conflictivas, por no impulsar acciones de mejoramiento del perfeccionamiento del currículo, limitando el papel fundamental del docente.

PALABRAS CLAVE: Supervisión Educativa, Desempeño Docente.

LA ACCIÓN REFLEXIVA: UNA EXPERIENCIA CON INVESTIGACIÓN ACCIÓN COMO ESTRATEGIA MOTIVADORA EN APRENDER A APRENDER

María D. Mascareño R.

Programa Postgrado. Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt /Escuela de Administración. FACES. Universidad Dr. José Gregorio Hernández.

La autorreflexión y autoevaluación del desempeño docente dio inicio a esta investigación, ampliando la visión de la investigadora, conllevándola a confrontar sus observaciones con las percepciones de profesores colegas, del grupo de estudiantes y con diversas teorías; triangulación que permitió determinar como diagnóstico: Falta de Motivación para el estudio y necesidad de aprender estrategias de aprendizaje; considerando urgente la necesidad de orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia la obtención de habilidades, técnicas y estrategias que permitan la producción de conocimiento y la Motivación para ello. Se planteó como propósito: Estimular, a través de la investigación Acción, la Motivación del aprender a aprender en los estudiantes de la IV cohorte de la Fundación Misión Sucre, en la Aldea Jacinto Regino Pachano II, en Dabajuro estado Falcon. Sustentándose en las teorías del Aprendizaje significativo, el constructivismo, la Motivación y las estrategias de aprendizaje. Metodológicamente, se enmarcó en el paradigma socio-crítico, tratándose de una investigación Acción en cuatro fases, con los 10 estudiantes como actores, recolectando la información a través de observaciones, entrevistas, grupos de discusión, registros narrativos; analizándola de manera cualitativa durante todo el proceso investigativo, codificando, categorizando y triangulando, encontrándose tres categorías de estudio, concluyendo que la Acción Reflexiva (investigación Acción) tiene cualidades que la acreditan como Estrategia de Enseñanza (AR-EE) siendo un estímulo en sí misma, debido a que los involucrados (estudiantes-facilitador) se unen voluntariamente

para satisfacer necesidades académicas específicas, despertando así el interés (Motivación) de los participantes, donde se pone en práctica la reflexión y la obtención de aprendizajes.

PALABRAS CLAVE: investigación-acción, Motivación, Aprender a aprender.

CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE TUTORES DE ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJES DIRIGIDO A DOCENTES DEL COLECTIVO FORMACIÓN ESTUDIANTIL

Magda C. Gutierrez R.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez

El presente estudio se realizó con el propósito de diseñar un curso de capacitación para la formación de tutores de Entornos Virtuales de Aprendizaje dirigido a los docentes del Colectivo de formación estudiantil Barquisimeto de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR). El trabajo está enmarcado en una modalidad de Proyecto Especial. Sus objetivos consistieron en: diagnosticar la necesidad, diseñar y validar la realización del curso. El sustento teórico se basó inicialmente en estudios internacionales, Nacionales y regionales que precedieron la investigación, así como en los postulados de diversos autores versados en el área tratada. La metodología utilizada para esta investigación se desarrolló en tres fases, la primera de diagnóstico, donde se realizó la recolección de datos a través de un instrumento tipo escala de Lickert, una vez obtenida la confiabilidad se analizaron los resultados a través de procedimientos estadísticos. La segunda fase, de diseño se llevó a cabo cumpliendo con los parámetros y exigencias necesarias para la elaboración del curso, tomando en consideración la metodología de presencia, alcance, capacitación, interacción, e-learning, con la finalidad de lograr el objetivo de facilitar el aprendizaje previsto. Para la última etapa, la de validación del curso se contó con la participación de expertos en e-learning. Se pudo concluir que los sujetos de estudio consideran muy importante la formación en y para trabajar con Entornos Virtuales, lo que permitió sugerir a las autoridades de la UNESR la ejecución de este tipo de actividades con soporte tecnológico.

PALABRAS CLAVE: Capacitación, entornos virtuales de aprendizaje, TIC.

LA IDEOLOGÍA EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA: UNA APROXIMACIÓN A SU ANÁLISIS DESDE LOS APORTES DE TEUN VAN DIJK

María Elena Del Valle de Villalba y David Caldevilla

Universidad Metropolitana-Venezuela y Universidad Complutense de Madrid-España.

El presente artículo se circunscribe a la revisión de los aportes teóricos de Teun Van Dijk en el Análisis Crítico del Discurso (ACD) y su aplicación en la revisión de los discursos generados en la enseñanza de la Historia de Venezuela como instrumento utilizado para la creación de específicas creencias sociales compartidas. En este artículo se analiza su obra: Ideología y Discurso (2003) en la cual se abordan categorías utilizadas por la investigadora en la realización de la tesis doctoral: Discurso en la enseñanza de la Historia: una propuesta teórica. Se trata de una investigación documental-teórica en la que se describen los aportes del autor en la comprensión de las implicaciones de la enseñanza de la Historia a partir de la deconstrucción de los entramados ideológicos.

PALABRAS CLAVE: Análisis crítico del discurso, Historia enseñanza de la Historia.

EL USO DEL EDUBLOG COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE DE PROFESORES Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Joanna Beatriz Perozo Mosello

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt.

La investigación tuvo como objeto identificar el uso del edublog como herramienta de aprendizaje en profesores y estudiantes universitarios. Este estudio se abordó bajo los enfoques teóricos planteados por Ausbel (1997) referido al Aprendizaje Significativo, Tobón (2009) sobre competencias y finalmente los de Coll y Monereo (2008) en Tecnologías de la Información y la Comunicación. Metodológicamente, se enmarca en el tipo descriptivo, con un diseño no experimental, transeccional, de campo. La población de estudio estuvo conformada por 37 profesores de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” y 66 de la Universidad Alonso de Ojeda. Para la recolección de datos fue diseñado un cuestionario de 57 ítems con cinco alternativas de respuestas. La validación del instrumento se realizó mediante el juicio de expertos en el área, utilizando la técnica estadística Coeficiente de Cronbach el cual arrojó un resultado de 0.87, indicando una alta validez del instrumento. La confiabilidad se calculó a través del método de estadística de las dos mitades, obteniéndose un resultado de 0.89. Se utilizó la técnica de medida de tendencia central y variabilidad, específicamente mediante el promedio y la desviación estándar para el análisis e interpretación de los resultados. En cuanto a la variable competencias en TIC, se evidenció un promedio de 3.96, con una muy baja dispersión de 0.80; resultando que dentro de las instituciones analizadas

se ejecutan las tareas del profesor universitario, así como las competencias tecnopedagógicas, requerimientos en su formación, de igual manera tanto las herramientas sincrónicas como asincrónicas, lo cual es fundamental para la aplicabilidad de las TIC dentro de su acción docente. Se concluye que el docente no maneja herramientas como el foro, audio y videoconferencia de gran importancia en el uso del edublog.

PALABRAS CLAVE: Tecnologías de la información y Comunicación, profesores, edublog, estudiantes.

PROPUESTA AL CURRÍCULO DE SECUNDARIA DE CONTENIDOS DE FÍSICA Y MATEMÁTICA ENFOCADO EN NECESIDADES Y DEMANDAS DEL SISTEMA PRODUCTIVO NACIONAL

Guerrero R. Jefferson J.

Liceo Bolivariano “Román Cárdenas”, Zona Educativa Táchira, Ministerio del Poder Popular para la Educación.

La formación de científicos y técnicos calificados para poder desarrollar investigación y aplicaciones vinculadas a las necesidades del pueblo se basa en buena parte en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje significativo de la matemática y la física en la educación Secundaria. El enfoque del currículo en estas asignaturas debe corresponder a sus fundamentos más generales y modernos como a los intereses y prioridades en la investigación científica y tecnológica que demanda la Revolución Bolivariana. La actualización constante y una Motivación adecuada del docente de matemática y física son necesarias para la ejecución efectiva del currículo propuesto. Se plantea entonces proponer al Currículo Bolivariano del Subsistema de Educación Secundaria contenidos en matemática y física (con estrategias didácticas) acordes con las líneas de investigación científica y tecnológica de interés Nacional, para lo cual ya se ha efectuado: análisis del contenido propuesto en el currículo bolivariano; revisión de las necesidades de investigación emanadas el año pasado del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias que requieran de aplicaciones de la matemática, de la física o de ambas; y una reformulación e incorporación de contenidos con relación a estas necesidades. Falta por elaborar estrategias didácticas para ser incorporadas al currículo que puedan contribuir en la ejecución de los contenidos planteados así como una propuesta de actualización y Motivación al logro del docente, todo para ser revisado y mejorado por colegas de nuestro país a través de un blog en internet y finalmente planteado al gobierno bolivariano.

PALABRAS CLAVE: Currículo, Física, Matemática, Enseñanza-Aprendizaje, investigación.

SERIE DE TIEMPO CARIACO: APORTES DE ESTA PLATAFORMA A LA EDUCACIÓN SOBRE TEMAS DE OCEANOGRAFÍA Y DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL CARIBE.J

Rojas-Márquez Y. Astor L. Lorenzoni R. Varela.

Fundación la Salle de Ciencias Naturales y Universidad del Sur de Florida.

Desde 1995 la serie de tiempo CARIACO ha llevado a cabo estudios sistemáticos de la fosa de Cariaco, generando una gran cantidad de información oceanográfica y del efecto del cambio climático en el mar. Este proyecto ofrece una plataforma de trabajo para la formación académico-práctica de recursos humanos en ciencias marinas en Venezuela. CARIACO ha auspiciado un amplio grupo de estudiantes que en el transcurso del proyecto han utilizado la información generada para desarrollar proyectos de tesis desde nivel secundario hasta doctoral; en los 16 años del proyecto, se culminaron 15 tesis doctorales, 12 de maestría, 4 de licenciatura, 12 de técnico superior y 4 de secundaria. El 49% fueron hechas en el área de biología, mientras que en las otras disciplinas se mostraron porcentajes similares de contribución (13% química, 19% geología y 20% física). Dentro de la rama de biología, a nivel doctoral y de maestría entre el 40% - 90% de las tesis se enfocaron en microbiología, mientras que las tesis de licenciados y técnicos fueron orientadas a la ecología del plancton y otros. Numerosos estudiantes participaron en las 196 salidas al mar. Gracias al apoyo del gobierno Nacional este proyecto puede seguir contribuyendo a la educación especializada en ciencias marinas, facilitando a estudiantes de todos los niveles acceso a datos de alta resolución y al trabajo en el mar. Su contribución que permitirá entender los cambios en la oceanología y la climatología que se están observando no solo regionalmente en el Caribe sino a nivel global.

PALABRAS CLAVE: Serie de Tiempo, Proyecto Cariaco, educación, Oceanografía.

INFLUENCIA DE LA V DE GOWIN SOBRE EL APRENDIZAJE EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA EN ESTUDIANTES DE 3ER AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA GENERAL

González P. Josefina y Solano P. Cheilimar.

Ministerio del Poder Popular para la Educación, Zona Educativa del Estado Vargas, U.E.P “Patronato San José de Tarbes”.

El uso del laboratorio dentro del enfoque constructivista e investigativo conduce a la búsqueda de estrategias que permitan su implementación de una manera eficiente. En tal

sentido, surge una estrategia heurística y metacognoscitivista llamada la V de Gowin, diseñada para ayudar a estudiantes y profesores a elucidar la naturaleza y los objetivos de un laboratorio de ciencias, así como adquirir habilidades de alto nivel cognitivo en los estudiantes a través de la interacción entre el conocimiento teórico y metodológico que se integran para dar respuesta a un problema. Para verificar los resultados que se obtienen al trabajar con esta estrategia, se llevó a cabo una investigación, cuyo objetivo general fue determinar la influencia de la V de Gowin como estrategia de aprendizaje en los estudiantes de 3er año de EMG de la U.E.P “Patronato San José de Tarbes”, durante el periodo escolar 2011-2012. El estudio estuvo insertado dentro de la modalidad de investigación Didáctica, puesto que se trabajó en el aula con estudiantes que conforman grupos intactos, abordando una problemática en el sistema educativo. La población estuvo formada por 42 estudiantes pertenecientes a la sección única de 3er año, con edades comprendidas entre 14 y 15 años, de sexo femenino. Los resultados indican que: a) El uso de la V de Gowin, crea una receptividad favorable en los estudiantes; b) contribuye a alcanzar los objetivos propuestos por la experiencia de laboratorio; y c) es una excelente herramienta para sustituir los informes tradicionales en las actividades realizadas en los laboratorios.

PALABRAS CLAVE: V de Gowin, aprendizaje significativo, laboratorio de ciencia, rendimiento estudiantil.

DIAGNOSTICO DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES EN DOCENTES Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Jean C. Zambrano, Jenny C. Izarra, Anthony Londero, Yarelis Araque

MEIDI-ULA, Vicerectorado Académico PAD-ULA, FHE, ULA.

Propósito: Diagnosticar el desempeño de los docentes y estudiantes en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como herramientas tecnológicas que apoyan al proceso de enseñanza y aprendizaje en el Núcleo “Rafael Rangel” de la Universidad de Los Andes en el Estado Trujillo. Metodología: 10 docentes y 50 estudiantes de ambos sexos participaron en el estudio, el cual consistió en suministrar un cuestionario tipo escala Likert, para cuantificar el nivel de frecuencia que caracteriza el desempeño. La validez de contenido de los instrumentos empleados se realizó mediante la técnica del juicio de tres expertos cuantificado mediante el coeficiente W de Kendall, para el análisis de confiabilidad se empleó el alfa de Cronbach's. Resultados. Los resultados revelan consistencia entre los valores superiores de la escala en el grupo de docentes, estos en su gran mayoría manifiestan que siempre

o casi siempre han propiciado las condiciones para favorecer el desarrollo de las dimensiones en estudio. Los estudiantes por su parte revelan consistencia entre el valor medio de la escala en su mayoría manifiestan alguna vez llevar a cabo actividades de aprendizaje relacionadas con las dimensiones en estudio. Conclusion: El desempeño de los docentes y estudiantes se encuentra en desarrollo, pues las frecuencias encontradas describen comportamientos en los que se están adquiriendo progresivamente experticia y flexibilidad en la utilización de las TIC en el contexto educativo examinado.

PALABRAS CLAVE: Competencias digitales, educación Universitaria, TIC.

FUNDAMENTOS PARA UNA CONCEPCIÓN EDUCATIVA BASADA EN LOS INTERESES EMANCIPADORES DEL HOMBRE

Otero V. Hilda.

Este trabajo investigativo tiene que ver con un proyecto en desarrollo aprobado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuyo objetivo es proponer los fundamentos para una concepción educativa basada en los intereses emancipadores del hombre. En el marco de su desarrollo ya existen avances relacionados con un diagnóstico elaborado sobre los modelos educativos en Venezuela y el tipo de ciudadano que se viene conformando en nuestro país.

Se trató de una revisión documental y el primer acercamiento a un escenario educativo, utilizando para ello los métodos hermenéutico y etnográfico de investigación cualitativa, a través de los cuales se puede recopilar de la realidad y de los sujetos investigados todos aquellos datos inherentes a los significados que tienen para ellos los diferentes aspectos de la dinámica educativa. Dentro de los resultados obtenidos se puede indicar que en Venezuela se han venido desarrollando fundamentalmente, modelos educativos basados en los intereses técnicos del conocimiento, según la Teoría de los Intereses Constitutivos del Conocimiento de Habermans (1987), cuyo interés solo busca el control del medio para garantizar la reproducción humana sin estimular actitudes proactivas, generando comportamientos pasivos y conformistas. Estos modelos educativos no han apuntado hacia la conformación de ciudadanos reflexivos comprometidos con la transformación social. Es por ello que se concluye, que existe la necesidad de diseñar desde una postura crítica los fundamentos para una concepción educativa basada en los intereses emancipadores del hombre para Venezuela.

PALABRAS CLAVE: Concepción - educación - Emancipación.

CRITERIOS EPISTEMOLÓGICO PARA ORGANIZAR

EL CURRÍCULUM ESCOLAR EN FÍSICA EN NIVEL MEDIO

Heriberto Manzanilla, Nelson Falcon, Heriberto Manzanilla.

Maestría en educación en física. FACE. Nelson Falcon. Departamento. de Física. FACYT. Universidad de Carabobo.

Se analizan los contenidos de la física con el fin de encontrar estructuras epistemológicas, estas se emplean en la construcción de criterios de validación de currículum y en la estructuración de los contenidos para la enseñanza de la física. La heurística desarrollada posibilita la organización del conocimiento en física libre de contexto, independiente del modelo de diseño instruccional propuesto y puede ser empleada como criterio de evaluación curricular. Adicionalmente se sustentan los criterios epistemológicos para organizar el currículum escolar en física en nivel medio. La investigación da posibles soluciones a la manera como se estructuran los pensamientos de estudios en ciencias naturales, en particular la Física, El estudio comparativo fueron utilizados cada referente conceptual los cuales son inherentes a esta área, de la misma manera se estudiara las horas académicas de cada asignatura por año de estudio. El análisis de los datos obtenidos evidenciará la estructura conceptual y de contenidos de cada uno de los extensos de Física. Venezuela por su parte posee un programa extenso y completo en matemática pero a pesar de esto la enseñanza de las ciencias naturales particularmente la física no es muy eficiente en el desarrollo científico - tecnológico del país; una causa posible puede ser que la cantidad de contenidos no se desarrolla a cabalidad en los extensos de física.

PALABRAS CLAVE: Epistemología, Currículum, Validación, Criterios, Pensamiento, Física.

FUNCIONES DEL LENGUAJE EN TEXTOS ORALES PRODUCIDOS POR ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Gustavo Leal, Anabermar Ramos.

Área Ciencias de la educación. Decanato de educación. Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” Coro-Venezuela

El presente estudio consistió en analizar las funciones emotiva, conativa y metalingüística en textos orales narrativos producidos por estudiantes universitarios de educación bajo la modalidad de Aprendizaje Dialógico Interactivo (ADI), tomando como referencia los planteamientos de Jakobson (1980) El tipo de investigación fue descriptiva con diseño no experimental transaccional descriptivo. La población estuvo compuesta por 21 estudiantes. Los datos fueron recopilados con una guía de

observación, cuyos registros fueron analizados con estadísticas descriptivas. Los resultados indicaron que la mayoría de los estudiantes no incluyeron en sus textos narrativos emociones, reflejaron estados de ánimos específicos al hacer alusión a la forma de sentir, pero sin mencionar un sentimiento específico. No utilizan ordenes frecuentes entre los diálogos de personajes, ni peticiones, tampoco personajes que soliciten información entre sí, por lo cual se concluye que es escaso el uso de la función conativa en los textos orales narrativos no denotando intención de provocar una reacción en el receptor. Tampoco es frecuente el uso de la función metalingüística. Al comparar las funciones del lenguaje presentes en textos orales narrativos producidos por los mencionados estudiantes, considerando el sexo, se obtuvo que las mujeres mostraron mayor uso de las funciones del lenguaje, comparativamente con los estudiantes masculinos, siendo mayor la frecuencia de empleo de las emotivas y conativas.

PALABRAS CLAVE: Funciones del lenguaje, textos orales, comprensión.

EL JUEGO DEL GARROTE VENEZOLANO COMO ESPACIO PARA LA DIFUSIÓN DE SABERES POPULARES Y LA CONSTRUCCIÓN DE VALORES SOCIALISTAS

Gunter E. Morales y Xiomeli Cordero.

Fundación Escuela de Garrote Tocuyano “Leon Valera”. El Tocuyo – Estado Lara Universidad Bolivariana de Venezuela, Sede Zulia.

El Juego del Garrote o de Palos ha estado representado en diversas manifestaciones culturales venezolanas, citado en la literatura, refranes, bailes, leyendas sobre maestros y peleadores que hicieron justicia, como un legado cultural, a través de la historia de los pueblos en resistencia. La práctica articula una experiencia que presenta la oportunidad de un desarrollo integral, el reconocimiento de la vivencia histórica de un pueblo, la valoración de saberes socialmente construidos en torno a un sistema de defensa, potenciando valores en el intercambio con el otro mientras se aprende. Este trabajo forma parte de un proyecto en desarrollo que tiene como objeto fortalecer las prácticas del Juego del Garrote y otras formas de defensa personal del pueblo venezolano como medio para la recuperación histórica, la comprensión de identidades, la preservación de saberes y la promoción de valores socialistas. Los avances de este proyecto a través de actividades educativas, así como el encuentro con grupos que desarrollan esta práctica en otros espacios geográficos llevan a reconocer que en el Juego del Garrote, y en él: el patio, el cuadro, los golpes, los quites, las tapas, discípulo y maestro, constituyen rasgos identitarios de este arte de defensa popular;

en su construcción socio-histórica, en el acento que el pueblo venezolano, larense y tocuyano, le ha puesto de generación en generación, se ha arraigado como un espacio para la valoración de otro en la lucha por los ideales y en la resistencia de un pueblo que se niega a olvidar sus orígenes.

PALABRAS CLAVE: Garrote o Juego de Palos Venezolano, saberes populares, valores.

PROGRAMA EDUCATIVO AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES VEGETALES “SEMERUCO, VERA Y CUJÍ”

Salas C. Gloriant.

Zona Educativa Lara, Coordinación de educación Ambiental.

En el marco de las Líneas Estratégicas Nacionales necesarias para lograr la conservación de la diversidad biológica 2010-20 donde se establece: la conservación de especies amenazadas y en concordancia con el eje transversal educación para la conservación de la diversidad biológica donde se insta a promover espacios para la formación en conservación y el diseño de programas académicos de formación para la gestión de la diversidad biológica, el Liceo Bolivariano “Francisco José Rojas”, ubicado en el Municipio Palavecino, desarrolla un programa educativo para la conservación de las especies vegetales consideradas en situación de peligro de extinción, semeruco, vera y cují. El objetivo es promover la información, formación y participación de los estudiantes en acciones educativas ambientales (enfoque constructivista) conducentes a valorar la importancia y la conservación de las especies en estudio, así como promover el desarrollo de una conciencia crítica acerca de las causas que generan la pérdida de la biodiversidad. El programa está estructurado en 3 fases; I fase: Planificación de las Actividades, II fase: Ejecución y III fase: Seguimiento y Evaluación. La metodología aplicada es vivencial y participativa, procurando un aprendizaje significativo y fomentando el accionar de todos los actores. Los resultados obtenidos evidencian la Motivación a participar de los estudiantes y demás miembros de la institución en el desarrollo de actividades como: proyectos de investigación, elaboración de carteleros, charlas, jornadas de recolección de semillas y plantación de especies.

PALABRAS CLAVE: Conservación de especies vegetales, biodiversidad, programa.

DECONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO DE LOS MEDIOS DE RADIODIFUSIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA PARROQUIA VENANCIO PULGAR, DEL MUNICIPIO MARACAIBO

Fuenmayor, Miguel Antonio, García D., Gabriel Solano, Wilson J.

Programa de formación de Grado en Comunicación Social. Universidad Bolivariana de Venezuela, Sede Zulia.

El Estado venezolano, desde 1914 hasta la fecha, se ha reservado la exclusividad en el manejo del espectro radioeléctrico, pero en contraposición los radiodifusores privados han mantenido la hegemonía mediática en el manejo del contenido de la Programación radial y por consiguiente el control de la información y formación del imaginario colectivo del venezolano. La presente ponencia está fundamentada en un análisis del discurso de los medios de radiodifusión privados, enmarcados en un escenario de intereses corporativos, cuya agenda de los medios organiza sistemáticamente campañas de desestabilización contra el proyecto político bolivariano existente en el país. Partiendo de los medios de radiodifusión, mediante la sistematización de experiencias en intercambio de saberes, producto de talleres efectuados por profesores de UBV, sede Zulia, dirigido a voceros del PSUV y líderes comunitarios en la parroquia Venancio Pulgar de la ciudad de Maracaibo, se hicieron registros audio-gráficos de opiniones respecto a temas relacionados con la hegemonía de los medios privados, la participación en los medios, Programación más escuchada y la defensa de la música venezolana. Además, se incorporan los aportes teóricos de Britto García (2003; 2006), Ramonet (2004), Romano (2004); y se aborda el contexto histórico en el que emergieron las emisoras de radios comunitarias en el ámbito legal y regional, así como la propuesta de programas alternativos desde la participación comunitaria. Entre las conclusiones de este trabajo destaca que la gente de las barriadas del noroeste de la ciudad de Maracaibo está tomando conciencia de que los medios no siempre dicen la verdad.

PALABRAS CLAVE: Hegemonía mediática, Agenda de los medios, sistematización de experiencias, radios comunitarias, programas alternativos.

LA FORMACIÓN DOCENTE: UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS EGRESADOS DE LA ESPECIALIDAD EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA UPEL-IPB

Englynel María Linarez Muhamad.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador Instituto Pedagógico de Barquisimeto

La formación del docente en el siglo XXI, representa un desafío de nuestros días, debido a los nuevos retos (sociedad del conocimiento, globalización) como resultado que se gestan

en el mundo. La educación superior y de manera puntual el desarrollo curricular requiere una transformación donde deben tener como factor primordial la visión de formar hombres y mujeres integrales tanto para el mercado laboral como para fortalecer condiciones dignas de trabajo, para así, favorecer su calidad de vida y desempeño profesional. La investigación tiene como propósito producir un cuerpo de conocimiento emergente sobre los sentidos y significados que otorgan los egresados en la Especialidad Educación Integral al proceso de su formación docente en la UPEL-IPB, construido hermenéuticamente desde el paradigma del constructivismo social con apoyo de los tres planos del conocimiento: ontológico, epistemológico y metodológico, al otorgarle la palabra a los actores sociales (egresados), para que versionen en sus múltiples visiones, experiencias, vivencias y conocimiento respecto a su formación profesional, puesto que son ellos quienes construyen en el devenir de sus vidas cotidianas, discursos y prácticas sociales. Para el logro de este propósito, me apoyo en los fundamentos fenomenológico y hermenéutico, así como en las técnicas cualitativas de investigación social: entrevista en profundidad, grupo de discusión y observación participante.

PALABRAS CLAVE: Formación docente, constructivismo social, planos del conocimiento.

DISEÑO DE UNA PROPUESTA PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL (P.A.E) EN LA U.E COLEGIO “C.E.P.A”, GUARENAS, ESTADO MIRANDA

profesor yhorys Pérezupel.

La planificación tiene como propósito prever un acontecimiento futuro diseñándolo, construyéndolo o realizando diferentes actividades. En este sentido, el propósito de esta investigación es Diseñar una propuesta de Plan Estratégico para organizar, mejorar y controlar el Programa de Alimentación Escolar (P.A.E) en la U.E Colegio “C.E.P.A”, en Guarenas, Estado Miranda con el fin de garantizar la alimentación diaria y la total cobertura de la población escolar por sus características el presente estudio constituye un Proyecto factible.

PALABRAS CLAVE: Plan, Programa, organización, educación, alimentación.

DISEÑO DE UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE UN CURRÍCULO BASADO EN COMPETENCIAS E INTERDISCIPLINARIO DE LA ESCUELA DE MEDICINA “LUIS RAZETTI”

Yohama Caraballo-Arias.

Universidad Central de Venezuela.

Las tendencias didácticas han cambiado y la educación médica no es una excepción, por esta razón y desde el 2007 en la Escuela de Medicina “Luis Razetti” se creó una Comisión de Transformación Curricular. Objetivo: diseñar la unidad de aprendizaje “Consecuencias funcionales de los procesos patológicos” del nuevo plan de estudios, correspondiente al área de “comprensión de los procesos patológicos” donde el estudiante de medicina desarrollará las habilidades/destrezas y actitudes que le permitan integrar los conocimientos de las ciencias biológicas, psicológicas y sociales necesarias para comprender la enfermedad.

Metodología: 1) Se invitaron profesores de diferentes departamentos y cátedras 2) Se hizo 1 reunión inicial donde se plantearon los objetivos. 3) Se realizaron reuniones quincenales, investigación a distancia y mesas de trabajo con los miembros del Comité para definir los detalles y desarrollar las preguntas generadoras, las estrategias de aprendizaje, valores y actitudes de cada “Capacidad/destreza” a desarrollar por el estudiante. 4) Se realizó una exposición ante el Consejo de Escuela donde se presentaron los resultados. Resultados y conclusiones: El producto generado estuvo enriquecido gracias al clima de profesionalismo e intercambio por el “background” multidisciplinario de cada docente. Aún hay mucho por hacer; sin embargo la experiencia de ser pioneros será una guía para que el resto de los 500 profesores que integran la Escuela de Medicina “Luis Razetti” logren constituir y completar el resto de las 23 unidades restantes para completar el currículo basado en competencias en pro de lograr un perfil holístico del médico egresado.

PALABRAS CLAVE: Currículo basado en competencias, educación médica.

RECURSO MULTIMEDIA PARA DESARROLLAR LA DESTREZA AUDITIVA EN INGLÉS DE PROPÓSITO ESPECÍFICO

Cristina Pérez Quinteron.

El objetivo principal de esta investigación es proponer un Recurso Instruccional Multimedia para mejorar la destreza auditiva en Inglés con Propósito Específico. Esta investigación se ha desarrollado en la Institución Fundamental la cual está localizada en la zona industrial de la ciudad de Valencia. El área de interés es el departamento de inglés, el cual ofrece cursos orientados a empleados de empresas. Específicamente este estudio se orientó a profesores y estudiantes del programa intermedio, nivel 5to. Las bases teóricas de este estudio consideran: destreza auditiva, Inglés de Propósito Específico, herramientas CALL y Multimedia. La metodología está enmarcada en un proyecto factible y enfoque cuantitativo, además esta soportada por investigación documental y de

campo. En cuanto a la recolección de datos, esta fue realizada con tests y cuestionarios. Cuatro técnicas fueron utilizadas para diagnosticar las dificultades en la destreza auditiva: placement test, listening test, una encuesta y adicionalmente la técnica cualitativa de la entrevista fue incluida para diagnosticar en mayor profundidad las dificultades que los estudiantes del nivel 5to. La data fue analizada a través de la estadística descriptiva. Los resultados revelaron que los estudiantes del nivel 5to. tenían deficiencia en estrategias de comprensión auditiva, carencia de vocabulario para expresarse, tendencia a traducir mientras escuchaban los diálogos, nervios y ansiedad al escuchar los diálogos. Los profesores de este Instituto estuvieron de acuerdo con la idea que un recurso multimedia para mejorar la destreza auditiva de los estudiantes de este nivel intermedio. La propuesta se incluye en esta investigación, así como un demo para la comprensión auditiva.

PALABRAS CLAVE: Comprensión auditiva, Inglés de Propósito Específico, herramientas CALL, Multimedia, Recurso Multimedia
Inglés de Propósito específico, Destreza auditiva.

VALORES RELATIVOS A LA IDENTIDAD NACIONAL

Nércida Romero Aguilar.

U.N.E. “RAFAEL MARÍA BARALT”.

La investigación se realizó con el propósito de indicar los valores relativos de la Identidad Nacional y con ello determinar la comprensión que de la misma tienen los estudiantes de educación. Fue un estudio de campo con un diseño etnográfico, el grupo sociocultural con el cual se realizó el estudio corresponde a los estudiantes cursantes del 9no y 10mo semestre de la carrera educación de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”, sede Ciudad Ojeda. Para la recolección de datos se aplicó una entrevista semiestructurada, con un guion básico compuesto por 18 preguntas. Los resultados se presentaron a través de cuadros y gráficos, utilizando para ello el programa ATLAS.ti. Los resultados obtenidos demuestran que existen en los estudiantes valores relativos a la Identidad Nacional como el sentido de pertenencia, el arraigo al país, el sentimiento de Identidad Nacional, entre otros; en las recomendaciones se resalta la importancia de promover el cuidado y conservación de todo aquello que forma parte del patrimonio geográfico, biológico y cultural. Fortalecer y reforzar la Identidad Nacional de los venezolanos es un compromiso que todos los venezolanos deben asumir.

PALABRAS CLAVE: Identidad Nacional, Valores, Docente, Estudiante.

RELACIONALIDAD ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LA COMUNIDAD: A PROPÓSITO DE SU RE-INVENCIÓN SOCIO-HISTÓRICA

Nereida Josefina Solano Ledezma.

Universidad de Oriente núcleo de Anzoátegui.

Investigar el relacionamiento entre la universidad y la comunidad desde una visión humanista, supone superar un modo de interpretar basado en lo netamente cuantificable. Quiere decir que, para nuestros propósitos, no basta describir cuántos proyectos del Servicio Comunitario se aprobaron, cuántos egresados y de cuáles especialidades lo aprobaron o cuántos estudiantes cumplen el requisito de pasantía rural. Si bien, tales datos son importantes como fuente de información para el control de la gestión administrativo-curricular de la universidad, el cumplimiento de estas actividades de carácter obligatorio, limita las posibilidades del encuentro intersubjetivo y, por ende, de vinculación entre esferas sociales que se consideran diferenciadas por la validez científica del conocimiento que, cartesianamente, una de las partes se atribuye. Así, en la cotidianidad del vivir, resignificar la idea que se tiene de la universidad, de la comunidad, y de las formas de relacionamiento, está coligado a Otro modo de mirar. En tal sentido, la apuesta por una estética del relato biográfico pone en juego la pluralidad de voces que dan cuenta de Otros espacios para el despliegue de la subjetividad, y nuevos sentidos de la relacionalidad entre la comunidad y la universidad. Desde esta perspectiva, la nueva hermenéutica de lo vivido se constituye en un aporte para la comprensión de la función social de la universidad como ejercicio de proximidad, solidaridad y despliegue de sensibilidad, lo cual es una provocación para incorporar valores éticos y estéticos al encuentro entre la comunidad y los diversos ámbitos del Sistema de educación venezolano.

PALABRAS CLAVE: Racionalidad, Servicio Comunitario, vinculación

LA EDUCACIÓN DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI EN VENEZUELA Y EN CHINA: PLANO DE LAS INTENCIONES Y DE LAS REALIDADES

Ochoa de R. Nilda, Pineda Miguel.

Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias de la educación.

El siglo XXI es y será el de la “economía del conocimiento”, en tanto que los países que más están avanzando en todo el mundo son los que han direccionado sus presupuestos, sus esfuerzos y sus grandes propósitos a la innovación en general

y a la educación en particular y con ello la producción de bienes y servicios de mayor valor agregado. Visto lo anterior es necesario partir del análisis del sistema educativo que impera en ambas naciones y las leyes que los rigen, así como la caracterización de su entramado social como punto inicial del presente estudio. En Venezuela el tercer motor: La educación socialista... el hombre nuevo; en China, el establecimiento de la educación pública y universal para toda la población. Como objetivo fue propuesto analizar de manera sistemática, explícita, crítica e intersubjetiva los fenómenos que caracterizan la educación socialista tanto en Venezuela como en China. El camino metodológico para lograrlo fue la fenomenología permitiendo la explicación de los significados en los que se está inmerso cotidianamente. La conclusión no es definitiva, aun falta completar algunos aspectos fundamentales; sin embargo, hay un marcado desfase entre las intenciones y las realidades.

PALABRAS CLAVE: Socialismo del siglo XXI, educación, innovación, intenciones, realidades.

FORMACIÓN DEL DOCENTE PARA LA GENERACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Ortiz, Ninoska, Ramirez Adad.

Universidad Bolivariana de Venezuela. Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

La ponencia aborda los resultados preliminares del Proyecto titulado Programa de formación para la Generación e Internacionalización de la Ciencia y Tecnología en las Instituciones Educativas de los Municipios Pampán y Candelaria del Estado Trujillo, el cual se inscribe en una metodología de aplicación basada en la exploración y construcción, distribuidos en las siguientes fases: diagnóstico inicial, reconocimiento de prácticas científicas tecnológicas en el contexto escolar, diseño del Programa de formación Docente, ejecución y evaluación. A partir del diagnóstico inicial realizado en las Escuelas Bolivarianas de los Municipios mencionados, se evidencia que a pesar del impulso del gobierno Nacional por promover estrategias que propicien actividades para promover la ciencia y tecnología, se evidencia insuficiente solidez e integración de los contenidos educativos y su posibilidad de aplicarlos a través de herramientas tecnológicas pues existe resistencia por parte de los docentes en el uso de estos recursos, ello motivado a la desinformación sobre los avances científicos y tecnológicos que se manifiestan en las escasas habilidades sobre su manipulación y uso apropiado. Aunado a lo anterior se agrega que la ausencia de conocimientos sólidos por parte de los docentes respecto al avance y uso de la Ciencia y la Tecnología limita a los estudiantes sus posibilidades de adquirir

y producir conocimiento desmotivando sus interés y haciendo uso de éstas en otros espacios donde no se aborda la carga valorativa que a través de la Ciencia y la Tecnología se pueden desarrollar.

PALABRAS CLAVE: educación, Docente, Ciencia, Tecnología, Cultura Científica.

CONCEPCIONES EDUCATIVAS DEL DOCENTE VENEZOLANO: ¿SERÁ POSIBLE UNA REFORMA DE LA EDUCACIÓN?

Fernández, Osmaira. Ocando, Jenny. Ríos, María José

Este trabajo de investigación tiene como objetivo general, analizar las teorizaciones que elaboran los docentes del municipio Sucre del Estado Zulia en Venezuela en torno a los elementos que conforman un modelo Pedagógico. A tal fin, se realizó una revisión teórica dirigida al estudio de la teoría del sistema social, Parsons, (1966) y su aplicación al funcionamiento del sistema educativo, los modelos Pedagógicos, su definición y los elementos que lo constituyen, Filho, (1974); Florez, (1992); Fullat, (1992), Sarramona (2000). Además, se revisaron los modelos filosóficos y epistemológicos Ferrater Mora (1986), Damiani, (1997) y tendencias pedagógicas suscitadas históricamente y los elementos contextuales que las conforman, entre los cuales se encuentran: las concepciones filosóficas, epistemológicas y sociopolíticas. El marco metodológico permitió la sistematización de la información develada a través de la implementación de talleres con los docentes inscritos en el Plan de Profesionalización de la mención Básica Integral de LUZ. El resultado de los talleres se registró en cuatro (4) matrices de análisis constituidas por cuatro categorías (filosófica, epistemológica, modelo Pedagógico y fundamentación sociopolítico) y veinticuatro subcategorías. De esta investigación, se concluye que el educador venezolano puede estar experimentando en su cosmovisión general de vida una combinación de enfoques inconsistentes debido a que los conocen parcialmente por dificultades en su formación profesional y esto les genera confusión conceptual, obstaculizando una elaboración teórica consistente y propia, producto de la reflexión teórico-práctica, sustentada en la realidad socioeducativa y política que experimentan como ciudadanos, para que compartiéndola oralmente con el resto de los miembros de la comunidad educativa y con el colectivo venezolano, establezcan acuerdos y consensos para construir un sistema cultural fusionado que viabilice el funcionamiento del subsistema educativo y por tanto, el sistema social.

PALABRAS CLAVE: Concepciones filosóficas, epistemología de la educación, modelo Pedagógico, fundamentación socio política.

DISEÑO DE REVISTA DIVULGATIVA AGROECOLOGICA DIRIGIDA A UNIDADES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN MEDIA DE VILLA DE CURA

Díaz S. María, Silva D. Jorge G, Grande G. José.

Hogares Crea de Venezuela, Guigüe. Instituto de Altos Estudios Dr: Arnoldo Gabaldon- Maracay. U. E. Santos Angeles Custodios Guigüe Según Miguel Altieri (1998).

La Agroecología es una ciencia que plantea un nuevo paradigma científico para el desarrollo de la agricultura, rescata lo verdadero de la ciencia, ya que la promovida por la agricultura industrial, la agroquímica, y biotecnológica, es una ciencia cooptada que sirve a los intereses de las transNacionales. Esta se basa en los elementos de ciencias modernas, y la llamada etnociencia, toma en cuenta el conocimiento de los propios agricultores. Implica, su práctica, la tecnología concreta de trabajo, la relación con la tierra y con el producto de ella. Por todas estas razones actualmente Venezuela, está tratando de impulsar el desarrollo de la agricultura ecológica o sustentable en concordancia con los requerimientos ambientales futuros, que permitan la independencia a los pesticidas químicos y que garantice el fortalecimiento de la seguridad alimentaria para alcanzar la tan anhelada soberanía alimentaria del país. El objetivo general de esta investigación es: Diseñar una revista divulgativa agroecológica dirigida a unidades educativas de educación media del municipio Ezequiel Zamora villa de cura estado Aragua. El nivel de esta investigación estará enmarcado bajo la modalidad de investigación acción participativa, (IAP), se desarrollará dentro del área del conocimiento de las ciencias naturales y sociales, como Proyecto Especial. El diseño corresponde a un trabajo cualitativo netamente documental, y de campo no experimental, La técnica utilizada en la recopilación de datos es la observación participante, y la categorización de los textos, clasificación de contenidos por nivel de importancia, resúmenes y análisis de textos con información agroecológica.

PALABRAS CLAVE: Agroecología, Soberanía, y seguridad alimentaria, Revista de divulgación Agroecológica.

SISTEMA DE ACCIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN LA PARROQUIA MACUTO. ESTADO VARGAS

Niurka del Carmen Escobar Escobar.

Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte "Manuel Fajardo" Convenio Cuba-Venezuela.

El presente trabajo Sistema de acciones para la integración

de personas con discapacidad auditiva en las comunidades de Nuevo Mundo y El Cojo. Parroquia Macuto. Estado Vargas, se relaciona con la Temática La Cultura Física y el Deporte en la atención a los discapacitados de la comunidad. Se desarrolla con el objetivo de diseñar un sistema de acciones para la integración de personas con discapacidad auditiva en actividades socioculturales y recreativas dentro de su entorno. Para el diseño de las acciones se tomo en cuenta las necesidades de la población en estudio, utilizando observación y la encuesta como instrumentos de recolección de datos. La metodología se fundamenta en un enfoque cualitativo descriptivo, la integración social, la teoría de sistema y la recreación. Se realizó el diagnóstico de las necesidades y la caracterización de la muestra. El diseño del sistema de acciones se dividió en tres etapas. Las acciones están dirigidas a integrar a los discapacitados auditivos actividades danzarias, deportivas, manuales y de cocina, con el objetivo, de lograr la integración de los mismos a la comunidad, además de desarrollar habilidades motrices en estas esferas de intervención en la comunidad. Se Logro un 95 % de criterios positivos en la evaluación de la factibilidad, mediante la aplicación del método de criterios de usuarios.

PALABRAS CLAVE: Integración, Discapacidad Auditiva, Comunidad.

LA DIDÁCTICA UNIVERSITARIA EN EL COMPONENTE INVESTIGATIVO DE LAS MAESTRÍAS DE GERENCIA DE EMPRESAS

Patricia Becerra Correa.

Programa de Mercadeo - Decanato de investigación. Universidad Nacional Experimental del Táchira.

El trabajo tiene como objetivo promover la didáctica en el componente de investigación en los programas Maestrías de Gerencias de Empresas, interpretar el sistema metodológico utilizado por los docentes en el componente de investigación en el programa de gerencia, analizar como perciben el sistema metodológico los estudiantes de las maestrías de gerencias de empresas, el trabajo se desarrollo bajo una investigación de campo y de tipo descriptivo; la población estuvo conformada por los docentes que imparten las asignaturas de manejo de competencias, seminario I y seminario II y los alumnos inscritos dichas asignaturas en las maestrías de gerencias mención finanzas, industria y mercadeo.

Los docentes y los alumnos conocen los distintos métodos del sistema metodológico, en la mayoría de las veces los docentes utilizan clases magistrales y en poco uso el trabajo en grupo, estudio de casos y formación a distancia; los estudiantes no poseen los elementos necesarios para desarrollar el trabajo de investigación,

PALABRAS CLAVE: Didáctica universitaria, sistema metodológico,

LA EVALUACIÓN AUTÉNTICA, ORIENTACIONES PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE PERMANENTE

Feo, M. Ronald, J.

Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez.

En el siglo XXI los sistemas educativos formales y no formales a nivel mundial exigen la concreción de procesos formativos capaces de forjar ciudadanos críticos y autónomos que estimen el aprendizaje permanente como un proceso humano de actualización constante de competencias sociales y profesionales para una mejor y mayor comprensión del entorno y sus exigencias, de este modo se origina la evaluación auténtica como una tendencia emergente de valorar los aprendizajes del estudiante centrada en los procesos cognitivos, afectivos y sociales de cada individuo que generan autonomía al aprender; en consecuencia, el objetivo principal de este avance de investigación es analizar el contexto empírico y teórico referente a los procesos de aprendizaje en un ámbito escolar a nivel superior para generar posteriormente proposiciones teóricas que guíen los procesos de evaluación hacia una auténtica valoración de los aprendizajes como procedimientos que conllevan hacia el aprendizaje permanente. La metodología empleada para procesar los hallazgos se fundamenta en el método fenomenológico, insertando la investigación en el paradigma interpretativo. Entre la conclusión preliminar del estudio se destaca que la evaluación de este milenio está llamada a orientar la reflexión del estudiante sobre los procesos cognitivos, afectivos y sociales que le permiten alcanzar una formación académica plena con una visión hacia el aprendizaje permanente y que estos a su vez permitan articular el mundo interno del estudiante con las exigencias de su entorno, lo que resalta la necesidad de incluir en los procesos evaluativos la pertinencia cognitiva que genere una evaluación auténtica de los aprendizajes.

PALABRAS CLAVE: Evaluación auténtica, Aprendizaje permanente.

LA INTERPRETACIÓN AMBIENTAL EN EL APRENDIZAJE DEL AMBIENTE Y LA SALUD EN ESTUDIANTES DEL LICEO BOLIVARIANO TAMACA, ESTADO-LARA

Arrieché, Rita Cedeño, Mary.

educación Ambiental. Universidad Yacambú.

El presente trabajo, con un diseño cuasi-experimental, tuvo como objetivo, determinar el efecto de la Interpretación Ambiental, sobre el nivel de conocimiento en el estudio del ambiente, la cual está representada por una muestra de 61 estudiantes de 5to Año de educación Media General en Ciencias del Liceo Bolivariano Tamaca, del año escolar 2011-2012. Se les aplicó un pre y post prueba de contenidos, antes y después de la aplicación del tratamiento educativo, respectivamente, integrado por dos Programaciones didácticas, para el grupo experimental con Sendero Interpretativo ejecutada en el INIA-Lara y el grupo control con la Estrategia Tradicional Expositiva. La validación del instrumento se realizó mediante los juicios de expertos y la confiabilidad con el estadístico Kuder-Richarson, que produjo un índice de 0,86 de muy alta confiabilidad. Ambos grupos, fueron homogéneos y equivalentes en cuanto a edad y en cuanto a los conocimientos. En los datos recolectados con la post prueba el nivel de conocimiento, basado en el promedio de calificaciones, del grupo experimental fue mayor significativamente, que en el grupo control, por cuanto el valor t calculado fue de 11,83 la cual es superior al valor tc 1,67 de la tabla; que significa que la interpretación ambiental produjo un mayor rendimiento estudiantil en términos del promedio de las calificaciones de los alumnos. Además, produjo cambio de actitud en los estudiantes en relación con el ambiente y la calidad de vida; porque les permitió tomar decisiones con respecto al contenido desarrollado teniendo en cuenta aspectos científicos y técnicos.

PALABRAS CLAVE: Interpretación ambiental, sendero interpretativo, rendimiento estudiantil.

ESCUELA DE FORMACIÓN POLÍTICA FEMINISTA: UNA PROPUESTA CO-EDUCATIVA

Madriz, Rebeca.; Bolívar, Alexis.

Colectivo Género con Clase.

La paridad y la alternabilidad política en los espacios de toma de decisiones es una de las vindicaciones que más mueve y unifica hoy las luchas femeninas en América Latina. En Venezuela, la igualdad y equidad de género es uno de los aspectos con avances más sustantivos en el marco de la Revolución Bolivariana, sin embargo, la toma de decisiones sigue estando en manos mayoritariamente masculinas, siendo este uno de los retos fundamentales a superar. Esta propuesta pretende impulsar la cualificación de la participación política femenina mediante la coeducación, para coadyuvar en la construcción de la nueva democracia revolucionaria que debe ser paritaria y con alternabilidad en todos los ámbitos del quehacer social, contribuyendo a la democratización de la participación política de las mujeres, validando sus experiencias y conocimientos

para el fortalecimiento del liderazgo individual y el impulso de una fuerza colectiva femenina que promueva las principales banderas de lucha de las mujeres. La metodología utilizada será la participativa con visión de género y feminista, basada en grupos de autoconciencia que permitan mediante la reflexión colectiva y la puesta en común de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres, visibilizar los aspectos comunes y politizar lo que se considera tradicionalmente privado e individual. Finalmente, se pretende ubicar los elementos que sustentan la opresión de las mujeres en la sociedad para impulsar una lucha consciente y articulada contra las formas patriarcales-capitalistas de explotación y discriminación que permitan acceder a espacios de toma de decisión para la transformación radical del poder patriarcal.

PALABRAS CLAVE: Co-educación, participación política, paridad, auto-conciencia feminista, liderazgo femenino.

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL ESTUDIO DEL CUATRO EN LA U. C. INSTRUMENTO PRINCIPAL I DE LA UNEFM

Molina, Darwin. y Piña Emively.

Programa de educación, Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda.

El propósito de este estudio fue proponer una guía didáctica para el estudio del cuatro en la Unidad Curricular Instrumento Principal I, dirigida a los estudiantes del IV Semestre de educación Mención Música de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. El mismo se basó en un proyecto factible, el cual contempló cuatro fases para su desarrollo, a saber: Fase I, Diagnóstico de necesidades, la cual permitió corroborar la necesidad de creación de una guía para el aprendizaje del cuatro; Fase II, Factibilidad, donde se comprobó la viabilidad que tiene esta propuesta de ser aplicada en el contexto real; Fase III, Diseño de la propuesta, que presenta el producto realizado para promover aprendizajes en la ejecución del cuatro, resaltando en esta información relacionada con su escritura en partitura y tablatura, posición adecuada para su ejecución, afinación, digitación, entre otros. Para el diseño de la guía se contempló los elementos constitutivos establecidos por Contreras 2003. Y finalmente, la Fase IV, Validación de la guía, donde expertos en música evaluaron el contenido de dicha guía, concluyendo que la misma se encuentra apta para su futura aplicación.

PALABRAS CLAVE: Guía Didáctica, Cuatro, Técnica.

CONSTITUCIÓN DE LINEAS DE INVESTIGACIÓN: UN EJE DE VINCULACIÓN CON EL ENTORNO

Montenegro N. Elsy.

Núcleo de investigación Educativa Portuguesa. Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL-IMP, Núcleo Portuguesa)

La investigación refiere el concepto y las normativas de la Universidad Pedagógica (UPEL) como una función fundamental y de prioridad. En la acción académica institucional interactúa con las funciones de docencia y Extensión universitaria. La universidad debe propiciar tanto la formación permanente como los espacios para esta interrelación. La actividad investigativa y de gestión se establece a través de las estructuras organizativas de la investigación, denominadas Unidades: Institutos, Centros, Núcleos, Grupos, Líneas y en las investigaciones Libres; constituyéndose en sí mismas, indicadoras de productividad y pertinencia social. El trabajo presenta la práctica investigativa vivencial y de gestión que traza como propósito la Constitución de una Línea de investigación y creación de una Unidad denominada: Núcleo. La metodología se apoya en la investigación documental en interrelación con las etapas y fases de la investigación acción participativa. Los resultados permitieron probar la viabilidad del propósito. Asimismo generar la Motivación de un grupo de docentes y estudiantes, que voluntariamente decidieron sumar sus proyectos de investigación a las diversas áreas de interés común a la Línea de investigación constituida. En conclusión, las líneas de investigación son ejes ordenadores de la investigación y de vinculación con el entorno; son una alternativa para una mayor integración de las funciones de Docencia, investigación y Extensión y permiten el desarrollo de la competencia investigativa de los docentes. Asimismo, el desarrollo de una cultura investigativa que debe trascender el ámbito institucional.

PALABRAS CLAVE: Relación Universidad - Sociedad; Líneas de investigación; Cultura Investigativa.

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN SALUD EN GESTANTES USUARIAS DE LOS AMBULATORIOS URBANOS DEL MUNICIPIO VALERA. ESTADO TRUJILLO. 2011

Margarita Pedrañez, José Ivo Contreras, Ángela María Quintero.

FUNDASALUD Trujillo, Universidad de Los Andes, Departamento de Enfermería. Hospital Tulio Carnevali. IVSS.

La investigación estuvo orientada a analizar y determinar la calidad de la educación en salud de las gestantes usuarias de los ambulatorios urbanos del municipio Valera estado Trujillo, durante el período de Abril a Septiembre de 2011,

tomándose como población la cantidad de Ochenta y Seis (86) gestantes, considerándose esta como la muestra; contiene un instrumento de recolección de información tipo cuestionario y corresponde a una investigación de tipo Cuantitativo y diseño no experimental trasversal descriptivo, para obtener los resultados se utilizó la estadística descriptiva en cifras absolutas y relativas, de la cual se generaron resultados en la aplicación del proceso; uno de ellos es el promedio de edad en las gestantes que se ubicó en (25) años, así como un (42%) de estas gestantes siempre recibe información del talento humano principalmente del personal de enfermería con (69%), el personal de trabajo social con (49%) y del personal médico con (47%), quienes siempre aplican técnicas de información según el (45%) de las embarazadas y (74%) opinó que las carteleras son las más utilizadas, considerándose esta información de excelente a buena en su calidad, a pesar de observarse limitación en la diversidad de temas sobre salud materno infantil impartidos.

PALABRAS CLAVE: Calidad, gestantes, usuarias, educación, salud.

IMPACTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DIRIGIDO A EMBARAZADAS

Guerra, María Elena, Gutiérrez, Humberto, Blanco de Cedres, Lucila.

Facultad de Odontología, Universidad Central de Venezuela.

La OMS/OPS/UNICEF han destacado la importancia de la salud bucal perinatal. Objetivo: Establecer el valor preventivo de un programa educativo sobre salud bucal materno-infantil dirigido a embarazadas. Materiales Y Métodos: Estudio prospectivo, observacional y analítico; para el cual se seleccionó una muestra de 300 embarazadas que se controlaron en el Ambulatorio Docente Asistencial del Hospital Universitario de Caracas, durante el año 2004. Posteriormente, se tomó una muestra de 113 hijos/as de estas gestantes, que asistían al Jardín de Infancia de los empleados de dicho hospital. Se diseñaron tres charlas educativas: cuidados bucales durante el embarazo; formación y funciones de los dientes primarios y técnica de higiene bucal de acuerdo a la edad del niño. Se elaboraron dos instrumentos de recolección de datos: un pre-test que se entregaba al ingresar la embarazada y un post-test posterior a la charla educativa, y una ficha dental para la evaluación de caries en los niños. Resultados: El 99% de las embarazadas aumentó el conocimiento sobre los cuidados bucales durante el embarazo y la formación y funciones sobre dientes primarios. El 100% de sus hijos e hijas se encuentra libre de caries. Conclusión: Se demuestra que el conocimiento del cuidado bucal desde el embarazo es muy importante en la prevención y control de enfermedades bucales.

PALABRAS CLAVE: Salud bucal perinatal, cuidados bucales durante el embarazo, caries, embarazadas, conocimiento cuidados bucales.

PRÁCTICAS INNOVADORAS EN LA ECONOMÍA INFORMAL CON LOS ESTUDIANTES EN LA ESCUELA DE MEDICINA “LUIZ RAZETTI”.

Yohama Caraballo-Arias.

Universidad Central de Venezuela, Centro Adhérico de la Red Cochrane Iberoamericana

La educación médica está cambiando y es por esto que desde el 2011 se sustituyeron las “prácticas empresariales” por “prácticas de calle” con trabajadores de la economía informal, generando una nueva y contextualizada estrategia de aprendizaje en nuestro país.

Objetivo: presentar un abordaje novedoso a futuros médicos al entrar por primera vez en contacto dirigido, y bajo la óptica preventiva de la salud ocupacional, con trabajadores de la economía informal.

Metodología: 2 grupos de estudiantes de 5to año de medicina, de 33 y 34 alumnos respectivamente. Se dividieron en grupos de 3 alumnos quienes seleccionaron libremente un puesto de trabajo lícito de la economía informal del Boulevard de Sabana Grande, el cual estuvieron evaluando durante 3 semanas mediante observación directa, la encuesta de condiciones de trabajo y salud en América Latina y bajo la teoría de “procesos peligrosos” realizaron sus análisis y observaciones que fueron presentados como carteles.

Resultados y conclusiones: los estudiantes analizaron a trabajadores en su entorno laboral lo que permitió sensibilizarlos, respecto a los diferentes riesgos ocupacionales de este sector apartado y desprotegido. Al finalizar, 90% de los alumnos mencionaron que esta práctica era lo que más les había gustado de la materia. Esto ha sido un logro en este momento de cambios en el proceso enseñanza-aprendizaje y donde la Escuela de Medicina “Luis Razetti” es pionera en un proceso de “transformación curricular” hacia una educación interdisciplinaria, basada en competencias con un perfil del médico egresado más sensible y apto para resolver problemas de la actualidad.

PALABRAS CLAVE: educación médica, economía informal, estrategias de aprendizaje, transformación curricular.

MODELO ESTRATÉGICO DE COMPETENCIAS GERENCIALES PARA FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO LABORAL EN EL SECTOR SALUD PÚBLICO

Chacon. T Luis E

Facultad de Medicina, Universidad del Zulia, Hospital General del Sur.

Esta investigación tiene como objetivo generar un modelo estratégico de competencias gerenciales para fortalecimiento del desempeño laboral en el sector salud público. En este estudio de investigación existe una diversidad de conocimientos plasmados en los autores que se nombran más adelante en el enfoque, relacionados con las competencias gerenciales y desempeño laboral, que son necesarios para discutir y confrontar los diferentes planteamientos tales como: Hellriegel, Jackson y Slocum (2004), Mosley (2006), Robbins y Coulter (2008), Goleman (2004) Hellriegel, Jackson y Slocum (2004), Hay Group (2004), Spencer y Spencer (1998), citado por Levy Leboyer (2002), citado por Allen (2006), Daft (2004). La metodología se orienta por paradigmas que conducen al estudio de una manera lógica, adaptando al investigador sobre cómo actuar para abordar y explicar fenómenos objeto de análisis, es de tipo descriptiva, con un diseño de investigación de campo, no experimental y recopilación de datos transaccional. Los resultados demostraron que se están desarrollando producción intelectual con gran impacto de relevancia para la sociedad científica y humanística a nivel local, Nacional e internacional, basándose en los principios de competencias gerenciales como fundamento del desempeño laboral en el sector salud. Conclusiones demostraron que los directivos encargados de las instituciones hospitalarias tipo IV, no están aptos, ni poseen perfil adecuado a su gestión como director encargado dentro de las instituciones de salud pública, abscritas en el ministerio del poder público para la salud.

PALABRAS CLAVE: Modelo Estratégico, Competencias Gerenciales, Desempeño Laboral, Sector Salud Público.

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN PANADERÍA

Marinela Vega, Giovanni Petrella, Máximo Colina, Aida Montilla.

El presente proyecto tuvo como finalidad la creación de un Programa de formación en Panadería para certificar el oficio de la panadería, a través de un Curso de formación y talleres dirigidos a la comunidad, así como la generación de productos especializados de panadería a través de la investigación tanto de pre grado como de postgrado, con la generación de productos de panadería con quinchoncho, batata y arándano. Como resultado se puede exhibir la graduación y entrega de certificación de oficio a más de 50 participantes y se han desarrollado dos tesis de pre grado y esta en desarrollo una tesis de nivel maestría. Se concluye que el programa contribuye en gran medida a la generación de nuevo conocimiento en el área de la panificación, así como constituye un ejemplo a seguir

en la formación de oficios certificados por una universidad.

LOS LÍDERES ESCOLARES: SU FUNCIÓN EN LOS ESPACIOS EDUCATIVOS Y SOCIALES EN LA FORMACIÓN CIUDADANA.

Ginoid Franco Brígida Sánchez.

Universidad de Carabobo. Facultad de Ciencias de la educación.

Es de suma importancia el aporte en el proceso de socialización que hacen las instituciones sociales como la familia y las instituciones educativas, necesarias para que el individuo pueda realizarse plenamente, como personas corresponsables en la convivencia social, con capacidad para aportar, ejercer sus derechos, tener aspiraciones y contribuir con la búsqueda del bienestar social, es decir el bien común. Es por ello que, en aras de una mejor formación ciudadana y con el fin de disminuir la violencia escolar en los espacios de aprendizaje se realizó un proceso de investigación-acción Participativa que tuvo como objetivo la formación de líderes escolares que sean multiplicadores en valores en los espacios educativos y sociales. Para ello se desarrolló la espiral de investigación-acción López de Giorgi, H. (1999) constituida por las fases de: Diagnóstico (resultados del estudio fenomenológico que arrojaron la necesidad de formación de líderes escolares formados en valores), Planificación (elaboración de plan de acción para la formación de líderes escolares) Ejecución (puesta en práctica de las acciones planificadas) Evaluación (análisis de los resultados de la ejecución mediante la triangulación de fuentes) Replanificación (reinicio de la espiral de IAP). Finalmente se evidenció que la formación de los líderes escolares fue sumamente satisfactoria ya que con su actuación basada en valores se abrieron nuevas vías para orientar, guiar y acompañar a sus pares y ser actor fundamental de apoyo al docente en la formación ciudadana con una cultura de paz.

PALABRAS CLAVE: Líderes escolares, formación ciudadana, espacios educativos y sociales.

SUB-CULTURAS, MEDIOS Y REPRESENTACIONES MARGINALES EN LA PRIMERA DÉCADA DEL AVATAR. PROYECTO WALKING AROUND CIFH-UCAB

Valdivieso, Humberto, Matos, Mariela,

Centro de investigación y formación Humanística Universidad Católica Andrés Bello.

La comprensión de la Comunicación en el siglo XXI y el análisis que deba hacerse de las representaciones mediáticas —tomando en cuenta las condiciones que hoy le son propias

por la incidencia de la tecnología, los movimientos sociales y las transformaciones en el consumo cultural— deben estar asociadas al reacomodo de categorías como: realidad, identidad, medios y estética. Hoy, no obstante, los signos iconos cada vez son menos fieles a los límites tradicionales de la mirada, la lectura no es pasiva, nuestra conciencia no está centrada en lo lingüístico, los significados absolutos han perdido solidez y el mundo que nos toca a diario, con sus múltiples estímulos, carece de estabilidad. Asimismo, la diseminación de los gustos y la variabilidad de la producción simbólica han hecho necesario revisar la aparición de determinadas representaciones, anteriormente consideradas marginales en la cultura mediática, como un elemento indispensable para entender la cultura urbana contemporánea y su relación con los medios. Esta ponencia es el avance de un trabajo de investigación más amplio sostenido analíticamente y teóricamente por la revisión de las representaciones mediáticas, la semiótica, las teorías de la imagen y la analítica de la finitud de Michel Foucault. Está apoyado en el proyecto de investigación Walking Around del CIFH-UCAB sobre culturas urbanas. Aquí presentaré el planteamiento central de la discusión, las perspectivas analíticas y el esbozo de este fenómeno en la producción simbólica de las llamadas tribus urbanas.

PALABRAS CLAVE: Comunicación, cultura urbana, semiótica, representaciones.

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DENOMINADA COLABORACIÓN SISTÉMICA, PARA AUMENTAR EL NÚMERO DE EGRESADOS DE POSTGRADO

Carlos Guevara¹, y Aixa M. Viera B.

En febrero de 2008 se definió la colaboración sistémica en una forma de hipótesis, de la siguiente manera: si los estudiantes de programas de postgrado tienen una ayuda sistemática para elaborar su trabajo de grado al igual que la obtenida para culminar su carga académica, deben entregarlo dentro de períodos cercanos a la entrega de su última nota. Su abordaje operativo (empírico) consistía en ofrecer al estudiante asesoría permanente y especializada para la elaboración de su trabajo de grado durante todos los trimestres que dura el Programa. Para ello se ha contado con la colaboración de los profesores de la Maestría, dado que revisan artículos que son elaborados en todas las asignaturas para brindar un aporte al trabajo de grado TG. Desde esa fecha, hasta el día de hoy (agosto 2012) se ha continuado con esta experiencia, la cual ha sido considerada dentro del enfoque epistemológico experiencialista vivencialista, en su metodología de investigación acción, ya que cumple con la exigencia de contar con un diagnóstico inicial que se resume así: hasta febrero de 2008, de 100 participantes solo uno (1)

había aprobado su anteproyecto de TG. Los avances que se presentan hasta ahora permiten afirmar que la mayoría de los participantes de la Cohorte III, elaboraron su anteproyecto, así como 15 de la Cohorte I y uno (1) de la Cohorte II. Por lo cual, se afirma que esta estrategia didáctica ha sido exitosa en función del indicador: “número de anteproyectos aprobados”.

PALABRAS CLAVE: Programas postgrado, egresados, colaboración sistémica.

SALVAPANTALLAS BICENTENARIO FUNDACIÓN CENDITEL

A. Rangel, L. Chourio, J. Ruiz, José Vicente Castillo, A. Olivares, A. Brito, M. Brito, C. Newmann, G. Paredes, J. Contreras.

Fundación CENDITELEl Salvapantallas Bicentenario es una propuesta educativa basada en el aprovechamiento de una herramienta de trabajo, como lo es el computador, y convertirla en una herramienta pedagógica y andragógica a través de los salvapantallas. Se propone una manera diferente de contar hechos relevantes de nuestra historia, a través de una herramienta tecnológica que combinando arte e historia nos ayude a recordar nuestros orígenes, luchas y hechos cotidianos. No es la historia de “causas – consecuencias” que durante mucho tiempo se aplicó en los programas educativos, más bien es la historia de los hechos y sus protagonistas, de los sucesos cotidianos, de lo que sentía, pensaba y hacía el pueblo. Consiste en utilizar el “tiempo muerto” en que aparece la imagen del salvapantallas con ilustraciones tipo historietas que en conjunto narren algún acontecimiento de nuestra historia, particularmente los de nuestra gesta independentista. En sus inicios, la aplicación de los salvapantallas buscaba proteger el monitor del computador de los efectos negativos que para el mismo tenía la exposición prolongada de una misma imagen. Los actuales monitores no se deterioran por esta exposición, por lo que los salvapantallas han pasado a ser una aplicación decorativa. Con el Salvapantallas Bicentenario ese “tiempo muerto” se convierte en un espacio educativo, para recordarnos y reconocernos. Actualmente el Salvapantallas Bicentenario se encuentra en el repositorio de las canaimitas, siendo usado en las mismas.

PALABRAS CLAVE: Salvapantallas, Bicentenario, Historia, Tecnología, educación

ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA BOLIVARIANA “ALICIA DE MEDINA”, PUNTO FIJO – FALCON

Autora: Ojeda de Muriel Norys, Sequera Adriana.

Núcleo de investigación Educativa Paraguaná – Extensión Académica Paraguaná – UPEL-IMPM.

Resumen

El objetivo del trabajo es promover la música como estrategia didáctica para mejorar la comprensión lectora en los niños de la Escuela Bolivariana Alicia Tremont de Medina, ubicada en Punto Fijo, Estado Falcon. La investigación parte de un diagnóstico realizado con el objetivo de revisar las necesidades en el nivel de comprensión lectora de los niños. Se basó en un modelo de investigación - Acción Participativa. Las técnicas utilizadas en el diagnóstico fueron la observación directa y la entrevista semiestructurada. Los instrumentos fueron la escala de estimación, la lista de cotejo, la tabla de verificación. Los resultados obtenidos permitieron identificar debilidades en la comprensión lectora, tales como interpretación de textos, análisis, síntesis e interpretación de moralejas. De allí surgió la necesidad de generar una propuesta educativa. Las actividades realizadas se apoyaron en el uso Pedagógico de canciones seleccionadas, versos, lectura de cuentos, juegos, dramatizaciones y el karaoke. Los resultados de la ejecución de la propuesta indican una mejora en la comprensión lectora. Durante la ejecución los niños lograron analizar cuentos, versos y textos en general. Adicionalmente interpretaban los contenidos de las canciones y elaboraron inferencias y expresaban valoración. Con la estrategia utilizada se pudo obtener un progreso significativo de la comprensión lectora, por lo cual se recomienda la utilización de la estrategia. Descriptores: Didáctica de la lengua; comprensión lectora; música y lenguaje.

PALABRAS CLAVE: Didáctica de la lengua; Comprensión lectora; música y lenguaje.

MODULO INSTRUCCIONAL DIGITALIZADO COMO APOYO DIDÁCTICO PARA EL ESTUDIO DE LA ELECTROSTÁTICA EN EL CURSO ELECTROMAGNETISMO I DE LA UPEL-IPB

Rondon Karen; Armas Freimar.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Barquisimeto.

El presente trabajo busca diseñar un Módulo Instruccional Digitalizado (MID) como apoyo didáctico para el estudio de la electrostática en el curso electromagnetismo I de la especialidad de física de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador “Dr. Luis Beltrán Prieto Figueroa” UPEL-IPB, en este sentido, entre los pasos para el desarrollo del mismo se dispone de la elaboración y uso del MID, basándose principalmente en propiciar fundamentos teóricos a partir de fenómenos

físicos con relación a la Electroestática, de una forma clara y sencilla, siendo una herramienta útil. Así mismo, con relación a la naturaleza de la investigación, para lograr dicho trabajo se efectuó bajo la modalidad de proyecto especial, basado en las creaciones tangibles, elaborando materiales de apoyo educativo, apoyándose bajo el estudio de campo donde se propicia el análisis sistemático de problemas en la realidad, de igual forma, es de carácter descriptivo, ya que consiste en la caracterización de un hecho o fenómeno, en este sentido, el diseño de la investigación se divide en tres fases: Fase I: Diagnóstico, determinando la necesidad presente en los estudiantes con relación al estudio de la electrostática de manera innovadora y que busque sencillamente la disgregación de los contenidos, se implementó un instrumento para la recolección de datos específicamente una escala de estimación; Fase II: Diseño de la propuesta, se presentó bajo Microsoft Office PowerPoint de forma interactiva con el uso de hipervínculos, y por último Fase III: Validación, donde se evaluó y se comprobó que el diseño del MID trae consigo mejoras significativas por parte de los estudiantes en la asignatura, de una forma más analítica, concluyendo de este modo que el MID logró ser una herramienta para el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: Enseñanza, Aprendizaje, Teorías De Aprendizajes, Tecnologías De Información Y Comunicación (Tic’S).

EFFECTOS DE LAS REDES SOCIALES EN ADOLESCENTES ENTRE 12-15 AÑOS DE LA U. E. EL BUEN JESÚS DEL MUNICIPIO MARACAIBO

Hernández, Roberto. Castro, Danielsy. Carrero, María. Antequera, Stefany, Díaz, Andrés, González, Aaro. Jáino, González y Díaz Lurayni.

Universidad del Zulia (LUZ), U. E. El Buen Jesús, Maracaibo Estado Zulia, Instituto Venezolano de investigaciones Científicas (IVIC).

El presente trabajo es un estudio sobre el impacto que tienen las Redes Sociales Virtuales (R.S.V) en los alumnos de la U.E. “El Buen Jesús”, la misma surge de la necesidad de conocer dicho fenómeno ya que la mayoría de los adolescentes se identifican con el problema. La investigación muestra la relación causa-efecto de las R.S.V en los adolescentes, el cual representa una respuesta a dicho fenómeno, encontrando efectos negativos importantes en cuanto al rendimiento estudiantil, la interrelación con el mundo real, la seguridad integral entre otros aspectos. Se encontraron datos relevantes, en cuanto a tiempos de conexión prolongados o mayor a tres (03) horas al día, a dicho mundo virtual.

PALABRAS CLAVE: Redes sociales, rendimiento estudiantil y tiempo de conexión.

MODELO PEDAGÓGICO PARA EL TRABAJO COMUNITARIO DESDE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA VENEZUELA

Alves Julissa.

Universidad Bolivariana de Venezuela.

La preparación de los estudiantes desde el Programa de formación (PFG) de Grado Gestión Social del Desarrollo Local, de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), es aún insuficiente para desarrollar el trabajo comunitario en la Unidad Básica Integradora Proyecto (UBIProyecto), dentro de los diferentes trayectos del pensum de estudio, dado por un enfoque metodológico limitado en sus bases teórico-metodológicas. Objetivo General: Elaborar un modelo Pedagógico que dirija el proceso de enseñanza-aprendizaje de la UBIProyecto I,II,III,IV para que potencie el aprendizaje de estudiantes del PFG Gestión Social del Desarrollo Local, con salida a la práctica profesional comunitaria en la Universidad Bolivariana, Eje Central, específicamente Estado Guárico, Municipios Francisco de Miranda, Camagüán y Guayabal. Metodología: Se asumirá enfoque cualitativo, bajo el método de investigación acción participativa para comprender los principales nexos y contradicciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Unidad Básica Integradora Proyecto (I,II,III,IV), Se hará uso de técnicas de investigación como; el estudio documental, la observación, entrevistas directas a estudiantes que han cursado u estén cursando la Unidad Básica Integradora Proyecto I,II,III,IV, entrevistas grupales a docentes que han impartido la Unidad Básica Integradora Proyecto I,II,III,IV y el criterio de expertos, (coordinador del PFG Gestión Social del Desarrollo Local y Directivos Nacionales de la UBV). Resultados Esperados: El diseño de un Modelo Pedagógico, que fortalecerá la implementación y evaluación del diseño didáctico de los cursos de la Unidad Básica Integradora Proyecto I,II,III,IV, y prepare más eficientemente al estudiante en su ejercicio profesional en los espacios comunitarios. para el logro del empoderamiento social

PALABRAS CLAVE: Unidad Básica Integradora Proyecto, Procesos de educación y aprendizajes. Modelos educativos, empoderamiento colectivo.

FUNDAMENTOS PARA EL DISEÑO DE UN MODELO DE EDUCACIÓN POPULAR TRANSFORMADORA PARA VENEZUELA

Carmen A. Guevara V.

Departamento de Trabajo Social. Universidad de Oriente, Núcleo Sucre.

El ámbito formal de la educación, no se ha constituido en el escenario más idóneo para que el ser humano logre su formación integral. Éste, asume una actitud pasiva para que el sistema fluya como se espera y muchas veces abandona por múltiples situaciones que van desde aspectos Económicos hasta los psicosociales. Algunos autores, entre ellos Cartaya (1996), Follari (1996), Fleury (1998) y Anzola (2001), señalan que tal abandono no es deserción escolar, sino una consecuencia del fenómeno de exclusión social. En el ámbito informal, el proceso de enseñanza-aprendizaje es dinámico y subsisten mecanismos de transmisión que llevan a la población a desarrollar sus propias teorías de vida y para analizar sus problemas y buscarle soluciones. En esta investigación, se hace más énfasis en el sector informal de la educación, con esto, se busca contribuir al rescate de escenarios olvidados como el comunitario y el popular, y dentro de estos escenarios el sujeto de la educación Popular como protagonista de la nación, a través de una reflexión teórica y un ejercicio etnográfico, para proponer algunos fundamentos para una educación popular transformadora para Venezuela. Concluyendo: que el sujeto de la educación Popular, no es homogéneo más bien heterogéneo, complejo y a la vez particular, por cuanto en su constitución han influido diversos elementos que lo han determinado, entre los que se pueden destacar: el espítome, la cultura, la situación económica, la educación, la sociedad, entre otros. Por tal razón en Venezuela no se puede aplicar un modelo único de educación Popular.

PALABRAS CLAVE: educación Popular, Sujeto Popular, exclusión social, comunidad.

DIDÁCTICA DE LA INGENIERÍA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA COMPLEJIDAD: UN ESTUDIO BIOGRÁFICO NARRATIVO

Yamelis J. Pérez Colmenares, José Ricardo Quijada

Programa de Ingeniería y Tecnología, Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt.

El propósito de esta investigación, es el análisis y la comprensión de las historias de vida de algunos docentes de ingeniería, para establecer un modelo de la Didáctica de la Ingeniería desde la perspectiva de la complejidad, lo cual permita poder determinar si es posible una reforma del pensamiento de los docentes con miras a la educación del futuro, de manera que enfrente la complejidad creciente, la rapidez de los cambios y lo imprevisible que caracterizan nuestro mundo. Este estudio se desarrolló en el contexto de la educación Superior venezolana, centrándolo en, la

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt sede Ciudad Ojeda y la Universidad del Zulia Núcleo Cabimas. La posición epistémica será bajo una orientación fenomenológica, bajo el enfoque biográfico narrativo. El estudio se dirige a dar sentido y comprender la experiencia vivida y narrada por los propios docentes. La información recabada y el análisis de los datos, fue mediante técnicas cualitativas, entre ellos, bola de nieve, mapas conceptuales, análisis de contenido, así como el programa de base de datos Atlas ti. Se utilizó la triangulación para la credibilidad y la validación.

PALABRAS CLAVE: Pensamiento complejo, didáctica en ingeniería, complejidad, complementariedad.

ABORDAJE PEDAGÓGICO DEL EDUCANDO EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN LOS PROCESOS DE LECTURA, ESCRITURA Y MATEMÁTICA

Thaiz Arraez, Belen Osorio y Nelson Garmendia

UPEL-Instituto Pedagógico de Caracas Departamento de educación Especial

La lectura, escritura y matemática se convierten de manera consuetudinaria en espacios o escenarios en que la enseñanza y el aprendizaje de estos, se transforma en procesos permanentes de construcción de palabras o símbolos orientados en la búsqueda de significantes y significados. La investigación tuvo como propósito analizar un conjunto de proposiciones de valor teórico-conceptual de una muestra de autores como Miranda y Gil (2002); Sternberg y Detterman (1992); Rimoldi (1996); Orrantía (2003); Jintendra, Hoff y Beck (1999); Puente (1998); Benedet (1991); García y Jiménez (2000) sobre las estrategias de abordaje de la lectura, escritura y matemáticas, en educandos en situación de discapacidad. La metodología se enmarcó en una investigación documental, monográfica. El estudio se desarrolló en tres fases: I fase: búsqueda y revisión bibliográfica; II fase: selección de las obras y III fase: análisis y discusión de la literatura seleccionada. Se estableció como resultados que, el valor Pedagógico de las investigaciones analizadas, señalan la necesidad de atender al educando en situación de discapacidad desde la perspectiva integral hacia lo que significa el abordaje desde la dimensión del desarrollo cognitivo como también en lo emocional y sus resultados con su entorno social, en función de las relaciones consigo mismo y con los otros, autoestima, y autodeterminación, en el marco de su rendimiento escolar. Se concluyó que entre las estrategias que plantean los autores en la dimensión cognitiva, se encuentran la mediación y el andamiaje, visualizadas en el campo de las estrategias de apoyo, acompañadas del modelado cualitativo de los docentes.

PALABRAS CLAVE: Dimensión cognitiva, educandos en

situación de discapacidad, procesos de lectura, escritura y matemática.

ESTUDIO DE LAS EMOCIONES Y ACTITUDES EN LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN DEL POSTGRADO EN GERENCIA DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD

Francy Chirinos Chirino.

Departamento de Ciencias Económicas y Sociales. Área de educación. Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda.

Las emociones y las actitudes tienen una gran importancia en el proceso de formación para la investigación, porque según sean éstas, los estudiantes pueden orientar su conducta y sus creencias sobre la investigación y la ciencia, en determinada dirección, llegando a facilitar o obstaculizarlo. Por tal motivo, el objetivo de este trabajo fue estudiarlas en los participantes de la 7ª cohorte de la Maestría en Gerencia de la Calidad y Productividad de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda.

Metodológicamente se trató de una investigación cualitativa, longitudinal por realizarse la recolección de datos en tres momentos, planteándose como un estudio de caso instrumental. Los resultados de la primera recolección de datos, mostraron las actitudes negativas de los maestrantes hacia el proceso de formación en investigación que iniciaban, al igual que sus emociones expresadas mediante términos tales como: miedo, impotencia, presión, nerviosismo. Para la segunda fase de recolección aplicada al culminar los trabajos de grado (TG), los participantes mostraron actitudes positivas y al igual que sus emociones mediante el empleo de las palabras seguridad, paz, sensación de bienestar. La última fase de recolección de datos se aplicó luego de la defensa de los TG y mostró que las actitudes permanecieron positivas, y las emociones cambiaron hacia la intensidad Extraordinariamente (espectacular, sumamente emocionado). Como conclusiones destaca el cambio de actitudes y emociones de los participantes hacia la investigación científica, al considerar que sus TG son producto de su esfuerzo, la confianza en los conocimientos obtenidos y el deseo de convertirse en tutores.

PALABRAS CLAVE: Actitudes, Emociones, formación en investigación.

PEDAGOGÍA DE LA IMPLICACIÓN DESEÑO-FELICIDAD EN LA COTIDIANIDAD ESCOLAR INICIAL

Sebastiana Ponte de Golik /Arleny Carpio Rojas.

Universidad Simón Rodríguez.

En una sociedad de mercado la formación de la infancia es vista a partir de la imposición del consumo como trayecto de deseo, la cual permea su vida cotidiana, sus gestos, elecciones, acciones como meta de felicidad, así como también el poder discernir a partir de la palabra, en cuáles herencias culturales está siendo inscrita. Pero ¿Como los maestros de educación Inicial podríamos formar el deseo infantil desde una mirada pedagógica que organizara su vida cotidiana de una manera sostenible como productores y consumidores responsables? Como implicar ese deseo con la felicidad desde el ejercicio de una ciudadanía practicada desde la equidad social, el empleo adecuado de bienes y servicios que sean valorados lejos del capricho momentáneo de poseer cosas? El objetivo de este proyecto se dirige a formar un maestro para ejercer una pedagogía desde las experiencias compartidas con otros, concientizando lo que le es necesario aprender para potenciar la comprensión de la realidad sobre los problemas cotidianos y sus consecuencias, que devienen de la capacidad de desear en nuestros niños y niñas, para así conducirlos a ser productores y consumidores responsables. Como metodología se transita en la sistematización de experiencias desde una ética y estética de la lectura y sistematización del deseo infantil y su imaginario. Asimismo, se toma como escenario dos (2) escuelas del Distrito Capital y como actores una comunidad de docentes de aula, que laboran allí. Como colorario pretendemos arribar a una teorización de esta implicación desde una razón interpretativa. **PALABRAS CLAVE:** Pedagogía. Deseo-Felicidad. Infancia. educación Inicial.

CAPACIDAD DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EMPRENDIMIENTO DE JOVENES UNIVERSITARIOS

Belloso V. Oscar J. Leon Lizabet, Belloso María A. Borges Crisel.

Colegio Universitario Dr. Rafael Belloso Chacín Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín.

Gran cantidad de personas, en especial de jóvenes, han quedado fuera del sector productivo, porque han quedado desplazados del conocimiento tecnológico, tratando de satisfacer las demandas existentes en el mercado, por esta razón se observa el interés por fomentar la cultura emprendedora y de innovación en el país, a fin de generar soluciones a comunidades fomentando el potencial endógeno. El objetivo de esta investigación fue analizar los factores claves de éxito social para el emprendimiento desde su capacidad de innovación tecnológica en los jóvenes universitarios del Municipio San Francisco, Estado Zulia. El trabajo está sustentado por las teorías de Vainrub (2006), Ferré (2003), Güédez (2003), Acosta (2006)

así como la LOCTI (2010). Por otra parte la investigación se clasifica como aplicada, descriptiva y de campo, con diseño no experimental, transversal. La población estuvo representada por un total de 557 estudiantes de dos institutos universitarios de tecnología del municipio San Francisco. Obteniendo entre las conclusiones que los jóvenes tienden a proyectar su emprendimiento como necesidad y no como oportunidad, específicamente motivados por alguna carencia económica o de empleo. La capacidad de innovación refuerza las posibilidades de emprendimientos sociales por oportunidad de acuerdo al potencial endógeno y a sus conocimientos. El marco legal de la reforma LOCTI (2010) permite fortalecer la participación de los jóvenes como innovadores con el apoyo del Estado y de las instituciones universitarias, de esta manera el acompañamiento y respaldo les permite generar emprendimientos mejorando su calidad de vida y la de su entorno.

PALABRAS CLAVE: innovación, Tecnología, Emprendimiento, Jóvenes.

LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y LA PROMOCIÓN DE VALORES SOCIALES EN EL SECTOR ANTIGUO AEROPUERTO – PUNTO FIJO-FALCÓN

Salazar Medina Yisella María, Reyes Víctor.

Núcleo de investigación Educativa Paraguaná - Extensión Académica Paraguaná – UPEL-IMP.

El trabajo resume una experiencia investigativa realizada bajo el enfoque cualitativo y manejando el método de la investigación Acción Participativa. Se trazó como objetivo contribuir a la construcción un espacio permanente de capacitación, orientación, promoción y difusión de los valores sociales en la comunidad de Antiguo Aeropuerto, Punto Fijo – Estado Falcón. Los sujetos participantes en el estudio fueron el personal directivo, administrativo, las veinticuatro (24) docentes y los padres y representantes de las modalidades convencional y no convencional del Centro de educación Inicial Aeropuerto. Esta iniciativa fue concebida como un espacio que propicie las actividades de orientación, promoción y difusión de valores sociales entre los agentes educativos y la comunidad, así como la construcción de ciudadanía en los ámbitos familiar, escolar y comunitario. De esta forma se orienta a convocar esfuerzos que faciliten las posibilidades del mejor vivir. La Cátedra Libre resultante no forma parte de ningún ente o canal regular educativo. Debido a esto cuenta con un grado de flexibilidad funcional pues depende más de la actividad voluntaria de los miembros de la comunidad y los agentes educativos que de la formalidad gubernamental o escolar. Las actividades realizadas a través de la misma promueven la participación e integración permanente y sistematizada durante el año escolar de la triada

familia-escuela-comunidad, con lo cual adicionalmente se ha potenciado el Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC) de la institucion.

PALABRAS CLAVE: Cátedra libre; Valores sociales; Familia-escuela-comunidad.

NECESIDADES DE FORMACIÓN DE DOCENTES UNIVERSITARIOS EN RELACION A LAS HERRAMIENTAS WEB 2.0 Y PERSPECTIVAS FUTURAS

Miratía M, Omar J.

Unidad de educación a Distancia (UE@D). Coordinacion de Extensión. Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela (UCV).

El presente trabajo muestra algunas necesidades de formación de docentes de educación superior en relacion al uso y aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC): herramientas Web 2.0, redes sociales, sistemas o entornos personales de aprendizaje (SPA/PLE), así como, el LMS Moodle, entre otros, y las proyecciones para los proximos 5 años. El objetivo en primer lugar es mostrar la opinion de los docentes universitarios en relacion al tema y en segundo lugar, crear conciencia en las instancias de decision y en los propios educadores de la necesidad de implementar y participar en masivos planes de formación continua y permanente, para que puedan apropiarse de las TIC e integrarlas al currículum, en su área de conocimiento y/o asignatura que imparten. Se utilizo un diseño de investigación-accion de carácter exploratorio descriptivo, y se aplico un instrumento diagnostico tipo “encuesta” en línea, para la deteccion de necesidades de formación en relacion a las TIC, formado por preguntas abiertas y cerradas de respuestas múltiples, diseñado mediante la consulta a fuentes primarias (expertos) y fuentes secundarias (material bibliográfico). Como resultado, se concluyo con una propuesta de formación y/o actualizacion que consiste en un aula virtual en Moodle, titulada “Curso-Taller Herramientas Web 2.0 como Apoyo a la Docencia Universitaria”, para satisfacer las necesidades detectadas. Como conclusion, se sugiere implementar el “Curso-Taller Herramientas Web 2.0 como Apoyo a la Docencia Universitaria”, para que éstos se “apropien” de las mismas, en funcion de buenas prácticas en el proceso de enseñanza y de aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: formación Docente, Web 2.0, Moodle, TIC, PLE.

EXPERIENCIA DE LA APLICACIÓN DE TALLERES EN EL ÁREA DE BIOÉTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS

Alvarado Gelvis, Ochoa de Toledo Marlene.

Universidad Pedagogica Experimental Libertador (UPEL-IPC). Centro de investigación en Ciencias Naturales “Manuel González Sponga” CICNAT.

Ante los avances científicos y tecnologicos presentes, es imprescindible una educación que fomente el pensamiento crítico en los estudiantes, que los prepare para el mundo y para el desarrollo del conocimiento. Así, los educandos pueden evaluar situaciones éticas que se les presenten, las cuales ponen en juego los valores y las normas morales de los individuos. Una forma de abordar tales situaciones es a través de la bioética, la cual se presenta como un área con múltiples herramientas para la discusion de dilemas en el campo de la ciencia y de la tecnología. Esta investigación consistio en la aplicación de dos talleres de bioética orientados a proporcionar los fundamentos teorico-prácticos, para un análisis integral de algunos problemas éticos en el área científica, dirigidos a estudiantes y profesionales en el área de educación. Los talleres fueron dictados en 16 horas las cuales incluyeron: introduccion a la bioética, aspectos legales y principios relacionados con dilemas éticos; exposicion de un tema específico con enfoque bioético; presentacion por parte de los participantes de análisis y discusion de casos. Al final del curso se recogieron reflexiones con preguntas dirigidas para conocer la opinion general del taller y el aprendizaje adquirido en el mismo. Igualmente se aplico una encuesta de valoracion del taller. A través del análisis se determino una alta Motivación por el área; igualmente se pudo establecer el aprendizaje adquirido para la discusion de los problemas éticos, los cuales llevaron a los participantes al diseño de sus propios modelos de análisis de casos.

PALABRAS CLAVE: Bioética, enseñanza de las ciencias.

MODELOS SOBRE CULTURAS LATINOAMERICANAS. PROPUESTA PARA MAESTRÍA EN EL ÁREA

Raúl García Palma.

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (Unellez).

En esta investigación el esquema denominado: Sistema para Interpretar Textos de las Culturas Latinoamericanas (CI) con diversos niveles cognitivos, sintetiza la diferencia de la historia de esta cultura, por medio de momentos donde se caracterizan sujetos y discursos. La diferencia entre momentos, no se produce por la falta de autorreferencialidad de los sujetos, si no porque en los ordenes que establece el sistema de interpretacion, este sujeto como observador está centrado

en una vision descriptiva y que toma en cuenta el qué, pero no el como surge lo latinoamericano, lo que se dará en la etapa de la emancipacion americana y en el denominado pensamiento latinoamericano propiamente dicho. En este diseño de lineamientos para ubicar en los textos que exponen a las Culturas Latinoamericanas sus modelos, el aprendiz dentro del proceso formativo: a) estará dentro de los ámbitos de desarrollo y comprension de las culturas latinoamericanas, bajo el respeto que los modelos culturales exigen desde su pluridiversidad y b) debe asumir la investigación con las comunidades, desde la afectividad de saberse interpretante por estar haciendo cultura a la vez que se desconstruye como el “otro” que no cede y se obliga a lograr, que el concepto de resistencia sea cierto.

PALABRAS CLAVE: Cultura.Latinoamérica, educación, Postgrado.

NECESIDADES EMOCIONALES DE LAS RAICES DE LOS “BAMBÚES” QUE INGRESAN A LA UNIVERSIDAD. UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO CON ESTUDIANTES DE IPMAR

Torres Morillo, Moraima; Bethencourt, Ma Teresa; García, Marina CIEP-IPMAR.

Universidad Pedagogica Experimental Libertador.

Al ingresar en la universidad se espera que los estudiantes a lo largo de su historia escolar hayan desarrollado competencias emocionales que les permitan aprender satisfactoriamente, en el caso concreto de la UPEL, investigaciones previas nos indican que existe multiplicidad de necesidades académicas, socio-economicas y afectivas (Torres Morillo 2010). En éste avance de investigación se presentan los resultados parciales de un proyecto que se viene desarrollando en la línea de Ciencias Cognitivas del CIEP y que tiene como objetivo central: analizar las necesidades emocionales que impiden el aprendizaje universitario, para ello se está desarrollando una investigación cualitativa, bajo el método hermenéutico (Martínez, 1989) y se han obtenido como resultado parcial que las raíces emocionales que deberían haber madurado durante bachillerato no se han desarrollado. Utilizando la metáfora del bambú, estas habilidades debieron germinar en promedio de 5 o 7 años máximos. No obstante, se encontro que de 27 estudiantes 24 presentaban necesidades asociadas a habilidades emocionales que debieron aprender durante sus estudios en secundaria tales como: Miedo, asociado a sentimientos de ansiedad derivados de inseguridades en el adecuado desempeño del lenguaje oral académico y hábitos de estudios por una inadecuada comprension lectura y organizacion del tiempo. Rabias, desencadenadas a partir de sentimientos de frustracion, debidos a procesos como: distraccion, flojera, desorganizacion y postergacion. Los hallazgos del estudio

permiten indicar que es necesario fortalecer las habilidades macroemocionales en educación secundaria a fin de que las raíces de un buen aprendizaje universitario estén establecidas para contar con “bambúes” adultos sanos.

PALABRAS CLAVE: Estudiantes universitarios, habilidades emocionales y aprendizaje.

USB BOOTABLE GNU/LINUX + CD LIVE AUTOARRANCABLE + USB LECTURA ESCRITURA (WR) PORTAFOLIO PORTABLE DE PROYECTOS PARA PROGRAMAS NACIONALES DE FORMACIÓN

oswaldo rafael alvarez oviedo Instituto

Universitario de Tecnología de Puerto Cabello

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela está entregando computadoras portátiles a los estudiantes de primaria a través del programa Canaimita Educativo y está en proyecto, otro tipo de equipo portátil a los estudiantes de la educación secundaria. En el sector universitario, no hay un programa destinado a suministrar una laptop, pc, u otro tipo de equipo, sin embargo; las empresas del Estado poseen cientos de computadoras arrumadas. Entregar un USB BOOTABLE GNU/LINUX + CD LIVE AUTOARRANCABLE + USB lectura escritura (WR) a estudiantes y profesores que le permita acceder de manera virtual al Portafolio Portable de Proyectos de los PNF, para el estudio y/o consulta de las unidades curriculares. El sistema corre en cualquier equipo de computacion de arquitectura x86 32 bits. Es factible recuperar computadoras “viejas” o “inactivas” del Estado. Dotar salas de lecturas de bibliotecas o comunales con terminales inclusive sin disco duro. Instalar laboratorios de arquitectura del computador para llevar a cabo la puesta en marcha de terminales booteables. Contribuye con el proceso de migracion a Software Libre. Impedir la transmision y difusion de virus del SO Windows. La relacion de costo/inversion es 1:10, es decir: 1 u/e x 3000 BsF = 10 u/e x 300 BsF. Metodología Ciclo de vida de los sistemas. Deyan Y., A. 2008. Mision Sucre.

PALABRAS CLAVE:USB. CD LIVE, Portafolio Portable de Proyectos, PNF, Software Libre.

APRENDIZAJE POR PROYECTO, UNA ESTRATEGIA METODOLOGICA PARA LA CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTOS DEL PFG AGROECOLOGÍA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Domené P. Olga, Moreno Carmen

PFG en Agroecología-UBV. Líder de Convivium “Agroecologos

en Accion” – Movimiento Slow Food InterNacional, Postgrado en Desarrollo Rural, UCV

Uno de los fundamentos, de la agroecología como ciencia transdisciplinaria, es que reconoce los saberes campesinos como base para el diseño de predios sustentables, siendo necesario la construcción colectiva del conocimiento (campesino-productor/estudiante-investigador). Es por ello que se estableció la asignatura Proyecto, dentro del diseño curricular, como unidad integradora y articuladora, la cual se desarrolla a los largo de la formación del Licenciado en Agroecología de la Universidad Bolivariana de Venezuela, con diferentes niveles de complejidad y en apoyo a los encuentros académicos. Este Programa actualmente se ubica a nivel Nacional en siete sedes regionales y en más de 15 ambientes campesinos. Este trabajo profundiza en el tema de como se piensa Proyecto, si está metodología logra desarrollar las competencias planteadas en la formación del Licenciado en Agroecología en el contexto agrícola actual, cuales son los desafíos y nuevas necesidades a plantearse partiendo de la discusión colectiva en un Encuentro Nacional de Proyectos Experiencias Agroecológicas y los aportes de la sistematizaciones de experiencias de todos los colectivos a nivel Nacional.

PALABRAS CLAVE: formación, Agroecología, Aprendizaje por proyecto.

EL PERIODICO ESCOLAR COMO HERRAMIENTA DE INTEGRACION SOCIO-EDUCATIVA

Rosannys Miquilena, Anabermar Ramos

Area Ciencias de la educación. Decanato de educación. Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” Coro-Venezuela.

La investigación tuvo como objetivo establecer vínculos de integración entre la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” los habitantes de la III etapa de la Urbanización Independencia y los estudiantes del Liceo Bolivariano “Dr. Rafael Calles Sierra” a través de un periódico escolar. Se capacito a 36 voceros estudiantiles del liceo en relación con la elaboración, redacción y diseño de artículos periodísticos. Para lograr esto, se utilizó la metodología cualitativa, basada en el paradigma de investigación acción participante. La evaluación de la investigación se realizó en tres etapas ex – antes, ex - dure y ex – post. Los resultados obtenidos reflejan el interés de la comunidad (estudiantes, docentes, vecinos de la urbanización) de continuar trabajando unidos en la búsqueda del crecimiento social.

PALABRAS CLAVE: Periódico escolar, investigación acción, comunidad.

ACTITUD HACIA LA ESTADÍSTICA DE LOS ESTUDIANTES DEL CICLO MEDIO DIVERSIFICADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ESTADO NUEVA ESPARTA

Hernández Guevara, Rosalvic José y Herrera Leon, Raúl Enrique.

Departamento de Estadística, Escuela de Hotelería y Turismo, Universidad de Oriente, Núcleo de Nueva Esparta. Se presenta una revisión de instrumentos para la evaluación de las actitudes hacia la estadística. Para conocer cuáles componentes inciden en la actitud de los estudiantes del ciclo medio y diversificado, se aplicó el instrumento propuesto por Estrada (2002) a 595 alumnos en las instituciones educativas del estado Nueva Esparta seleccionados utilizando muestreo probabilístico del tipo trietápico. Los resultados del análisis descriptivo indican una actitud favorable de los encuestados respecto a la estadística. Así también, los resultados obtenidos mediante la aplicación del análisis factorial exploratorio para datos categóricos a partir del criterio del determinante de la matriz de correlaciones policóricas y utilizando como método de extracción el de las componentes principales con una rotación oblicua promax, arrojan cuatro (4) componentes que explican el 53,25% de la variabilidad total y que se han denominado: Afectiva y Cognitiva, Dificultad y Ansiedad, Utilidad y Valor, las cuales se asemejan con las obtenidas por Estrada (2002) y Mondéjar y otros (2008), en cuanto al número de factores, pero difieren en la denominación y orden de estos. La correlación más elevada se da entre la dimensión afectiva y cognitiva y la componente de valor (0,38), esta proximidad indica pues que el agrado que un estudiante tiene hacia la estadística puede influir en la valoración e importancia que le asigne a ésta. Se recomienda aplicar el andamiaje epistemológico de otras técnicas estadísticas para el estudio de la actitud hacia la estadística de estudiantes, tanto en el ámbito de bachillerato como en el universitario. Por lo que se considera que este trabajo sirve como referencia para posteriores investigaciones y diagnósticos de actitudes en diferentes áreas.

PALABRAS CLAVE: Actitud hacia la Estadística, Análisis Factorial Exploratorio, Componentes, Matriz de Correlaciones Policóricas.

LA ELABORACIÓN DE PROTOTIPOS FUNCIONALES DIDÁCTICOS EN LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS FUTUROS DOCENTES EN FÍSICA DE LA UPEL MARACAY

Maduro Rubén, Delgado Rosa, Iturriza Hermes, Bolívar Evelyn, Pereira Andres.

Profesor Adscrito al departamento de física de la UPEL-Maracay.

La formación de Docentes en ciencias constituye uno de los principales retos a los que hacer frente en el mundo educativo contemporáneo. En este contexto la actividad investigativa debe constituirse en uno de los elementos centrales a consolidar en los futuros docentes en física, debiendo converger a su alrededor la integración de la actividad y desarrollo de la física como ciencia natural así como el componente didáctico asociado con la actividad propia del Profesor de física. En el presente trabajo se presenta una primera revisión de un modelo formativo, orientado a la producción de prototipos funcionales que involucren áreas de conocimiento de la física elaborados por los futuros docentes, los cuales pasarían a constituir parte integral de las estrategias y materiales a ser utilizados en su actividad de aula cotidiana, para lo cual se elaboran modelos didácticos asociados con cada prototipo. Como primeros resultados se presentan la elaboración y desarrollo de al menos tres prototipos que abarcan áreas tales como la mecánica, la electrostática y la óptica.

PALABRAS CLAVE: Didáctica, prototipo, docentes, física, modelo.

AVANCE DE UNA PROPUESTA DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES EN MATEMÁTICA DESDE LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA CRÍTICA

Duarte Ana y Moya Andrés.

Universidad Nacional Abierta. Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

La evaluación de los aprendizajes debe ser comprendida y practicada como un proceso continuo, que contribuya al desarrollo del conocimiento matemático en los estudiantes; y no como un producto final. El presente estudio cualitativo, se ubica en la modalidad de proyecto factible, en su primera parte, para el cual se emplearon las categorías de conocimiento matemático, establecidas por Moya (2008) con la finalidad de elaborar instrumentos de evaluación que respondan a descriptores previamente establecidos. Esta investigación pretende aportar elementos que sirvan de argumento y demostración, sobre el cambio que puede sufrir el proceso de evaluación en la clase de matemática con base en la educación Matemática Crítica. La investigación utilizó dos momentos metodológicos: en primer lugar un Estudio de Desarrollo Teórico cuya finalidad fue proponer unos instrumentos de evaluación que funcionen como herramienta para verificar el conocimiento matemático, a partir del análisis crítico de la información empírica y teorías existentes. El estudio abarcó la revisión de documentos que permitieran delinear los descriptores del conocimiento matemático. Se complementó con información obtenida a

través de una de las técnicas de los métodos cualitativos como los grupos de enfoque (Hernández, R. y otros, 2007) realizado con estudiantes de segundo año de educación media general de una Escuela Técnica Agropecuaria, ubicada en el municipio Acevedo del Estado Miranda. Algunos resultados del estudio se destacan: (i) se elaboraron instrumentos de evaluación que incluyen varios descriptores de conocimiento matemático, (ii) en este tipo de ítems fueron tomadas situaciones de la realidad.

PALABRAS CLAVE: educación Matemática Crítica, Evaluación de los Aprendizajes en Matemática.

LA FORMACIÓN EPISTEMOLÓGICA DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO BOLIVARIANO

Belkis Aleida García Álvarez

MPPEU y UBV

Los desafíos para contribuir con un mejor mundo, se constituyen en retos en la propia formación del profesorado universitario bolivariano como parte de la humanidad y, dado su encargo social en el proceso de refundación de la patria, ya que ha optado por el proyecto Nacional en desarrollo, tiene el compromiso histórico de asumir tales retos, sin estar aún formado para ello y en las condiciones en las que transcurre su labor. En este sentido, la formación epistemológica puede proporcionar un conjunto de criterios para superar el tipo de pensamiento que ha sido formado en las universidades, desde la lógica instrumental, con la hegemonía de la postura epistemológica empírico-analítica. El abordaje metodológico de este estudio se basó en la sistematización de las experiencias del profesorado de las “Fuerzas Bolivarianas de la educación Universitaria”, así como la aplicación de encuestas, entrevistas, talleres profesionales. Se parte de las coordenadas epistémicas de la dialéctica-materialista y del ideario Bolivariano, que se expresan a través de la educación popular. Se elabora una concepción pedagógica de la formación epistemológica con un enfoque ético-político. La investigación arrojó como parte de sus resultados la conceptualización de la formación epistemológica, se categorizó el profesorado universitario bolivariano y se plantea un conjunto de actividades para la aplicación práctica. Se aborda la definición de formación epistemológica, su contenido formativo y las principales ideas de la concepción, presentada en una propuesta al final de este trabajo.

PALABRAS CLAVE: formación epistemológica, profesorado universitario bolivariano.

UBTJR, UNA UNIVERSIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Alexis Rene Adarfio Marin

Universidad Bolivariana de Trabajadores “Jesus Rivero”.
Centro de formación- Ferrominera-Ciudad Guayana- Estado Bolivar

Se asume la Universidad Bolivariana de Trabajadores “Jesús Rivero”, como un espacio consciente para hacer revolucion cultural desde la clase trabajadora, en sintonía con lo que soñaba, pensaba y hacia el maestro Jesús Rivero para la democratización del saber a través del dialogo y la confrontación, la construcción de un sistema de educación popular organizado desde el proceso social del trabajo, la fusión de la educación, la ciencia, la tecnología y la técnica en un todo, mediante la gestión directa y democrática de los medios de producción, con el fin de garantizar la Independencia Nacional. Se recabo información técnica, periodística y vivencial. Se obtiene como resultado una clara descripción de la génesis, la filosofía para la auto-formación, la novedosa estructura universitaria, el modelo de gestión directa y democrática, la visión estratégica, los logros alcanzados y las perspectivas de esta universidad en la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras (LOTTT). Se resaltan las razones políticas que motivan a los trabajadores y las trabajadoras a crear y mantener este espacio de construcción colectiva de la clase trabajadora en Venezuela. Se puede concluir que la emancipación de la Clase Trabajadora depende del Control de los Medios de Producción y que esto solo es posible con la Auto-formación colectiva, integral, continua y permanente de la comunidad de trabajadores y trabajadoras.

PALABRAS CLAVE: Auto-formación, (LOTTT), Universidad Bolivariana de Trabajadores.

UNIVERSIDAD, SABER, SOBERANÍA, AUTO-FORMACIÓN, TRABAJADORA INDUCCION AL SERVICIO COMUNITARIO EN CIENCIAS: UNA EXPERIENCIA MIXTA DE APRENDIZAJE

Acosta, Alecia Eleonora y Miratía, Omar

Comisión de Servicio Comunitario, Facultad de Ciencias, UCV y Unidad de educación a Distancia, Facultad de Ciencias, UCV en la Facultad de Ciencias, UCV .

se ofrece un Curso de Inducción al Servicio Comunitario cada semestre, como establece la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de educación Superior. Para motivar a los participantes, se ofreció una experiencia en modalidad mixta de aprendizaje, utilizando la plataforma Moodle y trabajando de forma integrada la Comisión y Unidad de Servicio Comunitario con la Unidad de educación a Distancia.

Se atendieron 124 estudiantes de Biología, Computación, Geoquímica, Física, Matemática y Química. Se dictaron nueve conferencias presenciales y una videoconferencia, presentando proyectos en ejecución, investigación-Acción, Sistematización de Experiencias, elaboración del microproyecto e informe final. Se publicó en la plataforma Moodle: Marco Legal, Servicio Comunitario en Ciencias y una guía para el prestador. Los participantes realizaron una autoevaluación que sirvió de práctica para su evaluación final, ambas en línea y con posibilidad de realizar dos intentos, considerando el mejor resultado. Se destaca que los participantes tuvieron una participación en promedio de 3 a 4 horas de dedicación al curso; el promedio de notas de la evaluación final fue de 14,77 en una escala del 0 al 20 y aprobaron 121 estudiantes. Se considera una experiencia enriquecedora y exitosa, digna de repetir en la Facultad y otras instituciones. Es la tecnología y educación a distancia en beneficio del proceso de enseñanza aprendizaje; mostrando como varias dependencias pueden trabajar en equipo de manera colaborativa y cooperativa, logrando buenos resultados. En un futuro se podría enriquecer la plataforma a distancia, permitiendo aumentar la frecuencia del dictado del curso.

PALABRAS CLAVE: Servicio, comunitario, educación, distancia, Moodle.

ESTUDIO DE LA FOCALIZACIÓN PROSÓDICA EN EL HABLA DE MARACAY

Yurbitay Inciarte

UPEL- Instituto Pedagógico Rural “El Mácaro”- Sede Aragua.

En la oralidad, el hablante hace uso de elementos prosódicos para dar matices pragmáticos y semánticos a los enunciados que componen los mensajes. Uno de ellos es la entonación. Por tanto, este proyecto comprende un estudio de la entonación, centrado específicamente, en analizar los acentos tonales de la focalización en los enunciados del Corpus Sociolingüístico de Maracay (CSMC). El análisis parte de la identificación y descripción de la altura tonal o picos de los enunciados en el CSMC. Se considera, los trabajos previos de Face (2002); Díaz y Tevis (2002); Amoros (2004); Burdarch y Poblete (2005); Cantero, F., Alfonso, R., Bartolí, M., Corrales, A y Vidal, M. (2005) y Butragueño (2006). Este estudio se sustenta en el modelo de la entonación Métrico Autosegmental (AM) explicado en Hualde (2003) y en las conceptualizaciones sobre el foco presentadas por Cruttenden (1986) citado en Cantero et al. (2002). Conjuntamente con el soporte teórico de Simone (2001) sobre la estructura de conocimientos en los enunciados: lo dado y lo nuevo. La modalidad del estudio es la investigación de campo con carácter descriptivo y con enfoque metodológico de fonética experimental en Llisterri (1991).

La muestra es de tipo intencional y está conformada por 162 enunciados emitidos por el informante MC4F2BB seleccionado intencionalmente del CSMC. Para el análisis de la muestra se hace uso de la herramienta informática constituida por el programa Praat. También, se emplearán matrices diseñadas por la investigadora para el procesamiento y organización de los datos en consonancia con los objetivos del estudio.

PALABRAS CLAVE: Entonación, focos, habla, Modelo Métrico Autosegmental.

MODELO EXPLICATIVO PARA DEVELAR LAS CONCEPCIONES TEÓRICAS EN UNA PROPUESTA EDUCATIVA

Ríos María José ; Marcano Noraida.

Este trabajo de investigación persiguió como objetivo general, explicar la relación de consistencia que se produce entre las concepciones teóricas y el modelo Pedagógico propuesto por el Estado Venezolano en la fundamentación legal y normativa del sistema educativo desde el año 1.961 hasta el 2.004, lo formulado por algunos pedagogos Nacionales contemporáneos en los planteamientos educativos que exponen y lo manifestado en el discurso de los docentes en ejercicio. A tal fin, se realizó una revisión teórica dirigida al estudio de la teoría del sistema social y su aplicación al funcionamiento del sistema educativo, los modelos Pedagógicos, su definición, los elementos que lo constituyen y además también se revisaron los grandes modelos y tendencias pedagógicas suscitados históricamente, igual que sus elementos contextuales, entre los cuales se encuentran: las concepciones filosóficas, epistemológicas y sociopolíticas. El marco metodológico permitió la sistematización de la información develada a través del enfoque racionalista crítico, implementando la contrastación de las tendencias teóricas descubiertas para las unidades de análisis mediante la aplicación de técnicas, como la entrevista a profundidad y el análisis de contenido; como instrumentos de recolección se utilizaron veintiuna matrices constituidas por cuatro categorías y veinticuatro subcategorías de análisis, cuatro matrices conceptuales, nueve intermedias, siete de contrastación y una de identificación de los documentos. Entre los resultados y conclusiones encontrados se tiene que, las tendencias teóricas y la consistencia interna y externa del modelo Pedagógico en Venezuela en ese tiempo, se orientan hacia la concepción filosófica y epistemológica introspectiva vivencial, con una tendencia medianamente definida, relacionada con un modelo sociopolítico de Estado claramente definido hacia la democracia representativa y participativa, desde esta perspectiva teórica contextual se presenta un modelo Pedagógico inscrito en la primera tendencia de la Escuela Nueva: la reformista con una tendencia escasamente definida.

PALABRAS CLAVE: concepciones filosóficas, epistemología de la educación, modelo Pedagógico, fundamentación sociopolítica.

UNA NUEVA CONCEPCIÓN CURRICULAR PARA POTENCIAR LA PRODUCTIVIDAD SOCIAL EN LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS POLITÉCNICAS VENEZOLANAS

González, M.; De Ricca, L.; Páez, H.; Jiménez,

Instituto Universitario de Tecnología de Valencia, Universidad José Antonio Páez, Universidad de Carabobo.

Una nueva visión del mundo, y en particular de la educación trae consigo el advenimiento del siglo XXI, donde se cuestiona el quehacer de la humanidad, como expresión de una diversidad de sucesos y acontecimientos en realidades mundiales diferentes, por lo tanto la educación universitaria venezolana ha de transformarse para enfrentar los desafíos que plantean los cambios sociales, Económicos, políticos, científicos, tecnológicos y culturales, y convertirse a través del currículo en el pilar fundamental de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sostenible. La presente investigación plantea la necesidad de generar una nueva concepción curricular para potencial la formación profesional de los egresados de las instituciones universitarias politécnicas venezolanas que permita superar el esquema de las instituciones educativas distribuidoras de conocimiento a instituciones generadoras de saberes y la inserción social en el contexto local, regional, Nacional y global. Para el abordaje de la investigación se utilizó la Etnografía como Método de investigación y las técnicas de recolección de los datos fueron la observación no participante y la entrevista estructurada. Dentro de los resultados se encontró que estas instituciones deben formar para el desarrollo humano, bajo el nuevo paradigma de la complejidad, la formación en valores y para vivir en comunidades solidarias y participativas. Se concluye que con una nueva concepción curricular se formularán caminos educativos para formar un nuevo venezolano, partiendo de su cultura, un hombre en y para la justicia, la solidaridad, la paz y el trabajo, para asumir su propio destino y el de su país.

PALABRAS CLAVE: Concepción curricular, Instituciones universitarias, productividad social.

EPISTEME PARA LA ENSEÑANZA PROBLEMÁTICA EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CASO IUTY

Luisa E Bejarano.

Departamento formación General.

La presente investigación es de tipo cualitativa; estuvo orientada a generar un constructo epistemológico para la Enseñanza Problemática (EP), en el contexto de la educación universitaria, caso IUTY. Las fuentes documentales están representadas por las principales teorías de aprendizaje, los paradigmas cognitivo-constructivista, teorías de la psicología cognitiva y publicaciones sobre la EP. Se utilizó el método fenomenológico, escogiendo intencionalmente, cuatro profesores del IUTY, ya que su condición de conductores del proceso de enseñanza aprendizaje, los coloca de manera directa en el rol de actores que concretan la manifestación del fenómeno de estudio. La entrevista semi-estructurada permitió establecer un contacto directo y profundo con los informantes clave, haciendo posible que estos expresaran de manera contextual, la valoración que le asignan a sus acciones, experiencias y procesos de vida, en el ámbito de su actuación como sujetos inmersos en la manifestación de la Episteme para la EP; la información obtenida, se analizó por medio de matrices donde se interrelacionaron los principios ontológicos, epistemológicos y teórico-conceptuales que sistematizan la episteme para la EP centrada en la educación Universitaria caso IUTY. Develando que la EP en el IUTY, tiene una esencia socioformativa, centrada en la transpenetración de principios didácticos, metodológicos, socioantropológicos que se reedifican en la sistematización de los contenidos científicos y tecnológicos presentes en las distintas carreras que ofrece el instituto. Por último, se elaboró un constructo con el fin de propiciar la EP en el IUTY, sobre la base de una nueva cosmovisión de la praxis docente como fenómeno social.

PALABRAS CLAVE: Episteme, Enseñanza Problemática, educación Universitaria.

DEMOCRATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PARA PROMOVER GENERACION DE CONOCIMIENTO Y CIUDADANÍA ACTIVA ORIENTADA A LA TRANSFORMACIÓN DE PROBLEMAS SOCIALES

Reyes Luz, Muñoz-Cabas D, Aular-Durán J, Arrieta X, Plata D, Borjas M, Perozo D, González N, Rivero J, Vargas E, Mindiola M.

Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. Consejo Comunal del Barrio las Tarabas I. Consejo Comunal del Barrio las Corubas.

Introducción: La instauración de un modelo de investigación que fundo sus raíces en la exclusión y falta de incentivos para el acceso de los jóvenes al conocimiento, ocasionó la desarticulación entre la investigación, el proceso de formación y la acción ciudadana, lo que ha limitado su inserción al

modelo productivo Nacional; con desequilibrios que afectan el desarrollo social y comunitario. Objetivo: Promover espacios de democratización de la investigación en jóvenes escolarizados y no escolarizados para promover la generación de conocimiento y ciudadanía activa, orientado a la indagación e intervención de los problemas y necesidades, en las comunidades de los Barrios Ziruma, Las Tarabas y Las Corubas, Municipio Maracaibo. Metodología: El proyecto se ubica en el paradigma cualitativo, a través de la investigación-acción. La metodología a seguir en este proyecto se divide en cuatro momentos, tal como se presentan: Sensibilización y socialización; formación de investigadores e innovadores comunitarios; Ejecución de proyectos; y Evaluación del impacto en la calidad de vida y en la generación de proyectos de vida constructivo a través de la democratización de la investigación. Resultados preliminares y conclusiones: Se logró en la primera fase del proyecto, adelantar de manera progresiva en la democratización del conocimiento y la investigación en espacios comunales y sociales. Así mismo, se trabaja actualmente en posicionar una cultura de investigación en estudiantes universitarios y jóvenes no escolarizados de los sectores Ziruma, Las Tarabas y Las Corubas del Municipio Maracaibo, estado Zulia; facilitando el empoderamiento ciudadano y respuesta al modelo productivo Nacional.

PALABRAS CLAVE: Democratización de la investigación, Ciudadanía activa, Generación social de conocimiento.

RED DE INVESTIGACIÓN ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA: UNA POLÍTICA PÚBLICA DE DEMOCRATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Luz Maritza Reyes, Judith Aular, Diego Muñoz Cabas, Xiomara Arrieta, Dalía Plata.

Programa Red de investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia, Vicerrectorado Académico, Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

Introducción: Los debates académicos actuales refieren la educación universitaria como un bien público, para construir una sociedad del conocimiento inclusiva y diversa, al tiempo que la comprometen con el progreso de la investigación, innovación y ciudadanía activa en respuesta a los desafíos y problemas sociales, con participación protagónica de las comunidades impactadas por tales problemas. Objetivo: Presentar la experiencia académica del Programa Red de investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia (REDIELUZ) como política pública de democratización del conocimiento. Metodología: Se ubica en el paradigma crítico-reflexivo. Se utilizó la técnica del análisis de contenido a través de las categorías: Políticas de investigación estudiantil

y Democratización del conocimiento; dando contexto a la sistematización y presentación de la experiencia del programa REDIELUZ. Resultados y conclusiones: En atención al reordenamiento de los paradigmas del trabajo científico en la educación superior venezolana, se crea e institucionaliza la REDIELUZ, fundamentado en las políticas académicas de investigación del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación “Proyecto Nacional Simón Bolívar (2007-2013)”, directriz IV, referente a sus estrategias y políticas, donde se decreta Incrementar la cultura científica en términos de crear seguridad social y estímulo para jóvenes investigadores. Esto direcciona la misión de REDIELUZ, democratizar la investigación y crear espacios de aplicación de los hallazgos en contextos socio-comunitarios. De igual manera, encuentra fortalezas en el Programa de Estimulo a la innovación e investigación (PEII), explicitada en su artículo 3, que propone los principios de inclusión, compromiso y sustentabilidad, concretados mediante la oferta académica de REDIELUZ

PALABRAS CLAVE: investigación estudiantil, Política pública, Democratización del conocimiento, Ciudadanía activa.

LA EDUCACIÓN POPULAR Y MEDIOS ALTERNATIVOS: UN CAMINO PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN EN LAS COMUNIDADES

Profa. Luzmery Berra Angulo.

Universidad Bolivariana de Venezuela, PFG Gestión Social para el Desarrollo Local.

La presente investigación fue realizada con el objetivo de Fortalecer la participación activa y permanente de los estudiantes de Gestión Social para el Desarrollo Local, miembros de la comunidad y profesores de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Para ello, se propone una estrategia que permita mediante la educación Popular y los Medios Alternativos de Comunicación Comunitaria, involucrarse directamente en las actividades realizadas en los proyectos comunitarios. Dicha propuesta surge como una forma de insurgir contra la hegemonía del capitalismo, tanto en los medios de Comunicación de masas como en la educación. Debido que a pesar de existir mecanismos para la participación popular de los ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones en las políticas públicas, se evidencia todavía debilidad en alcanzar la participación activa como se debe. Entonces, se plantea una nueva visión de educación para la vida, para el cambio reflexivo, cooperativo, respetuoso, integrado con el medio ambiente. Para ello, la enseñanza-aprendizaje tiene que ser necesariamente crítica, liberadora. Dicho proceso de participación e interacción con los medios alternativos de Comunicación se abordó desde una perspectiva de la I.A.P. y el método dialéctico materialista, que permitan en los educandos, comunidad y profesores aprender

desde su propia realidad para transformarla. De ahí, nace la idea de esta propuesta: LA EDUCACIÓN POPULAR Y MEDIOS ALTERNATIVOS: UN CAMINO PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN EN LAS COMUNIDADES, sean éstas, en las universidades, estudiantes, comunidades, consejos comunales, etc.

PALABRAS CLAVE: educación Popular, medios alternativos, Participación, comunidad, Comunicación, IAP.

PROPUESTA PARA LA LECTURA HIPERTEXTUAL EN LA WEB COMO HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN

Milagros Martínez Zuniaga.

Universidad Nacional Abierta (UNA)

El trabajo que se expone tiene como objeto presentar una propuesta para la lectura hipertextual en la Web como herramienta de investigación dirigida a los profesores del área de educación de la Universidad Nacional Abierta (UNA). Este proyecto contribuirá con la formación del profesorado en la Universidad en el uso de las TIC, específicamente en lo que hoy se conoce como ‘alfabetización informacional’. La metodología del estudio es la investigación aplicada, y la modalidad de investigación es el proyecto de desarrollo. En este sentido, se partió de un análisis de necesidades. Este dio los siguientes resultados: (a) desconocimiento por parte de los participantes de los conocimientos, y estrategias necesarias para emprender las actividades de búsqueda, navegación y procesamiento de la información en la Web; (b) actitudes negativas hacia el uso de la Web para encontrar y procesar información para sus trabajos de investigación; (c) había hasta el presente un solo curso de entrenamiento, dirigido al uso de motores de búsqueda dictado por el Centro de Recursos Múltiples. La investigación se basa en la teoría del aprendizaje estratégico y los fundamentos teóricos de la estrategia del trabajo colaborativo en redes. Los principales aportes de este trabajo se refieren a: El primer es práctico, y tiene como propósito colaborar a resolver el problema que se está planteando y apoyar a los profesores en su función de investigación. El segundo es teórico, ya que se esperaba encontrar información fáctica sobre los procesos que están implicados en las actividades de la lectura hipertextual.

PALABRAS CLAVE: Lectura hipertextual, aprendizaje estratégico, trabajo colaborativo.

EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO: UNA EXPERIENCIA EN Y PARA EL ABORDAJE A LAS COMUNIDADES VINCULADAS A ESPACIOS EDUCATIVOS

Meza Miriam, Hernández H. Alfredo R. Noguera Edén J.

Universidad Simon Rodríguez, U. Pedagógica Experimental Libertador – IPR “El Mácaro”, Universidad Simon Rodríguez.

En correspondencia con las directrices emanadas del Proyecto Nacional Socialista Simon Bolívar 2007-2013 y en consonancia con los objetivos propuestos por el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, de fortalecer la investigación en contextos científicos, humanísticos y tecnológicos, la UNESR, a través de los Núcleos de Estudios Avanzados (Caracas) y el Núcleo San Juan de los Morros, surge el Proyecto de investigación: “Acompañamiento Pedagógico al docente en Escenarios Formales y No Formales”. El mismo es entendido desde la observación e indagación de la realidad de un colectivo que requiere fortalecerse en el abordaje comunitario, esto implica una nueva manera de pensar y accionar, el mirarse desde el nosotros como sujetos y como personas. El objetivo del proyecto es: fortalecer en las comunidades estrategias de intervención y acompañamiento como una manera de coadyuvar en la consolidación de las comunas. Los hallazgos obtenidos a partir de un diagnóstico participativo evidencian la necesidad de fortalecer el acompañamiento al docente desde lo comunitario, ya que el mismo constituye una manera de propiciar intercambio de saberes que coadyuvan en la construcción y consolidación de las comunas en el marco del proyecto socialista del Estado Venezolano. El abordaje metodológico se centra en la Sistematización de Experiencias y la misma se desarrolla en escuelas primarias del área metropolitana de Caracas y en la Escuela bolivariana Aristides Rojas, de San Juan de los Morros, Estado Guárico.

PALABRAS CLAVE: Acompañamiento, comunitario, intervención.

SISTEMATIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN POR PROYECTOS PARTICIPATIVOS EN LOS LICEOS BOLIVARIANOS

Carmen Del Valle Benalcáceres Ramírez.

Investigador “A” A través de esta investigación, se infiere que todavía en el año 2012 existe carencia de una estructura dinámica estratégica bajo un enfoque holístico sistémico y de formación permanente que permita la articulación de los diferentes niveles de planificación desde el nivel central, hasta las instituciones educativas pasando por las estructuras regionales y comunales y viceversa en pro del bienestar colectivo y la educación integral, de calidad para los niños, niñas y jóvenes. En tal sentido, la investigación aborda como objetivo general: sistematizar la Planificación desde la Coordinación de Liceos Bolivarianos con el Nivel Central, demás dependencias adscritas a la Zona Educativa Barinas incluyendo las instituciones

educativas, las estructuras regionales, comunales y viceversa, considerando el amor como máximo valor y vínculo de articulación, mediante una estructura dinámica estratégica bajo un enfoque holístico sistémico y de formación permanente.

Una vez desarrollado el trabajo a través del curso de Extensión denominada innovación educativa por la Universidad Nacional Abierta se pudo concluir que una estructura dinámica estratégica bajo un enfoque holístico sistémico y de formación permanente permitirá la sistematización de la Planificación desde la Coordinación de Liceos Bolivarianos con el Nivel Central, demás dependencias adscritas a la Zona Educativa Barinas incluyendo las instituciones educativas, las estructuras regionales, comunales y viceversa, considerando el amor como máximo valor y vínculo de articulación.

PALABRAS CLAVE: Sistematización, Planificación, Proyectos Participativos, Liceos Bolivarianos.

DESARROLLO SUSTENTABLE EN EDUCACIÓN INICIAL MEDIANTE LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL PROYECTO DE APRENDIZAJE “MAQUINAS, ROBOTS Y AMBIENTE

Guillen Jenny, Castro Dorali, Hernández zuly

UPEL Maracay.

El objetivo de este proyecto es promover el desarrollo sustentable del medio ambiente desde la educación inicial a través de un proyecto de aprendizaje que incorpore competencias transversales innovando en temas como robótica, máquinas y medio ambiente. Se aplicaron para los aspectos curriculares y de nuevo contenido presente en el proyecto escolar el modelo “Entornos de Aprendizaje Constructivista” (EAC) de D. Jonassen (2003) y el Modelo de “Competencias tecnológicas profesionales específicas y transversales del docente de informática” (CTPDI) de Guillén, J. (2011) considerando las necesidades de la especialidad de informática en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y las especificadas en el currículo de educación Inicial (2005). Esta investigación se enmarca en el enfoque cuantitativo del tipo de campo, a nivel descriptivo, bajo la modalidad de proyecto factible, cuya población quedó conformada por 46 escolares entre 3 a 6 años de una institución educativa del Municipio Girardot en Aragua, se generan las estrategias de acción fundamentadas en cognición situada, aprendizaje activo y basado en competencias transversales; permitiendo así en esta etapa de iniciación de los escolares, el estudio de la ciencia y la tecnología con acento en la robótica sin antagonizar con el medio ambiente y su entorno.

PALABRAS CLAVE: Proyecto, Competencias, Robótica

desarrollo sustentable, educación inicial.

COMPETENCIAS GERENCIALES PARA UNA GESTIÓN EDUCATIVA INNOVADORA

Poriet, Yenitza, Martínez, Oscar y Sosa, Adriana

UNEFA, UPEL, Universidad de Carabobo.

Introducción: Continuamente se deben asumir cantidad de retos y desafíos, es por ello que los gerentes deben estar preparados para afrontar y solucionar problemas, contar con ciertas competencias para generar cambios e innovaciones que pudieran requerirse en las organizaciones. Objetivo de la investigación: Determinar competencias gerenciales para el desarrollo de una gestión educativa innovadora, desde la perspectiva de docentes universitarios egresados en disciplinas de Ciencias Gerenciales. Metodología: El presente estudio corresponde a una investigación de campo, descriptiva. El colectivo objeto de estudio fue integrado por 14 docentes adscritos a una escuela de ciencias sociales de educación universitaria. La recolección de información se llevó a cabo mediante la técnica de la encuesta, a través de un cuestionario de escala tipo Likert; validado a través de juicio de expertos y con una alta confiabilidad, calculada mediante el coeficiente Alfa de Cronbach. Una vez recolectada la información, se procedió al análisis, interpretación y presentación de los hallazgos derivados de la investigación, haciendo uso de estadística descriptiva y a la luz de referentes y bases teóricas. Resultados: Se obtuvieron resultados en cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes para una gestión innovadora. Conclusiones: Se concluye principalmente que las competencias gerenciales para el desarrollo de una gestión educativa innovadora, son de índole psicológica, de comportamientos y técnicas.

PALABRAS CLAVE: Gerencia, educación, Competencias, innovación.

HISTORIA DE LA GIMNASIA EN VENEZUELA

Yinette Yajaira Agudo

UPEL- INSTITUTO Pedagógico DE MIRANDA José MANUEL SISO MARTINEZ.

La presente investigación es producto de la poca existencia de referencias bibliográficas que aborden el tema de los inicios de la gimnasia en Venezuela, en atención a esta problemática se propuso Describir el inicio y la evolución de la Gimnasia en Venezuela desde 1950 a 1980. Por otro lado, se consideraron (2) objetivos específicos: (1) Recopilar toda la información relacionada con las experiencias vividas de los gimnastas venezolanos en diferentes Estados del País, desde 1950 a 1980.

(2) Proporcionar por medio de este estudio una información de carácter histórico de los primeros sucesos que acontecieron en la gimnasia venezolana desde 1950 a 1980, al terminar este estudio será un aporte bibliográfico que contribuirá al desarrollo de futuras investigaciones. Este trabajo está apoyado en el diseño de investigación documental de carácter histórico. La población está conformada por 101 atletas que practicaron gimnasia en Venezuela. La muestra fue intencional, representada por 35 participantes. Para la recolección de información se aplicó un instrumento tipo guía, la entrevista semi estructurada de (3) cinco preguntas abiertas. La validez del cuestionario se sometió a juicio de varios expertos. Los datos recabados permitirán un aporte bibliográfico que contribuirá al desarrollo de futuras investigaciones, centrado en las experiencias vividas por cada participante encuestado.

PALABRAS CLAVE: Gimnasia, evolución, historia, deporte, experiencia, recopilación.

LA ATENCIÓN EDUCATIVA NO CONVENCIONAL Y LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN ANTIGUO AEROPUERTO, PUNTO FIJO - ESTADO FALCON

Salazar Medina Yisella María, Reyes Víctor.

Núcleo de investigación Educativa Paraguaná - Extensión Académica Paraguaná – UPEL-IMP.

El presente artículo es producto de una investigación que fue diseñada bajo el enfoque cualitativo y en el método de la investigación Acción Participativa. Se planteó como objetivo promover la integración social de la Comunidad de Antiguo Aeropuerto en Punto Fijo Estado Falcon, a partir de la atención educativa no convencional. El grupo de estudio lo conformaron las seis (6) docentes de atención educativa no convencional del CEI Aeropuerto y los doscientos noventa y nueve (299) personas consideradas como agentes educativos. Las técnicas de recolección de información utilizadas fueron la entrevista semiestructurada, la observación participante y el análisis de contenido. Los instrumentos fueron el guion de entrevista, el cuaderno de notas, el grabador de voz y las matrices de categorización de entrevistas semiestructuradas. Los hallazgos indican poca claridad de los agentes educativos en cuanto a los objetivos la modalidad de atención educativa no convencional y al rol a desempeñar como mediadores del aprendizaje de sus hijos e hijas; poca participación e integración y presencia de conflictos familiares en los hogares. La propuesta de cambio demostro que sí se motiva adecuadamente a los agentes educativos y orientan en cuanto a los objetivos la modalidad, se aumentará la participación e integración de los habitantes de los diferentes sectores de la comunidad de Antiguo Aeropuerto para alcanzar la suprema felicidad social.

PALABRAS CLAVE: educación no formal, integración social, estrategias de integración escuela-comunidad.

UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DEL CONCEPTO PENDIENTE Y ECUACION DE LA RECTA

Rodríguez M. Yofran.

Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB).

La práctica en el aula y los resultados nos lleva a reflexionar sobre lo complejo que resulta, por una parte enseñar y, por otra, comprender y apropiarse de la noción pendiente y la ecuación de la recta en sus distintas formas a estudiantes de educación del Proyecto Matemática y Física de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”. Es importante que los estudiantes de este nivel lleguen a construir este conocimiento. Para ello, es necesario crear las condiciones, proponiendo actividades en diferentes contextos en los que el tema matemático tenga sentido. Este es uno de los propósitos de los organizadores del currículo para la enseñanza de las matemáticas. En este contexto, este trabajo es el resultado de una revisión bibliográfica que permitió dar respuesta a preguntas como ¿Qué regula una educación por competencias? ¿Cómo se pueden vincular la planificación educativa y los organizadores del currículo para promover competencias? lo anterior permitió elaborar una propuesta con una serie de actividades en base a los organizadores: fenomenología, materiales y recursos y la resolución de problemas como componentes fundamentales para enseñar el concepto de pendiente y ecuación de la recta, esperando así despertar la motivación por el estudio de un aspecto importante de nuestra práctica educativa con una mirada reflexiva hacia la misma.

PALABRAS CLAVE: Organizadores del currículo, competencia, práctica pedagógica.

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE OPERACIONES MATEMÁTICAS BÁSICAS SOBRE NÚMEROS NATURALES EN LA E.B. ALICIA DE MEDINA DE PUNTO FIJO, FALCON

Núcleo de investigación Educativa Paraguaná - Extensión Académica Paraguaná – UPEL-IMPM

La presente investigación tiene como objetivo analizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de conceptos y la resolución de operaciones matemáticas básicas de números naturales en los estudiantes de 6to grado sección “E” de la E.B. Alicia Tremont de Medina. El estudio se concibe como una investigación de campo de carácter descriptivo. Los instrumentos utilizados

para la recolección de datos son: una entrevista estructurada, entendiendo ésta última como una serie de preguntas específicas formuladas por la investigadora dirigida a la docente de aula, un registro de observación holística, el cual recoge la realidad tal como se produce considerándola como un todo, es decir en su contexto de coordenadas y partes naturales. Asimismo, una prueba diagnóstica constituida en gran parte por preguntas de orden cerrado con opción múltiple. En cuanto a los hallazgos del diagnóstico, se corroboró la disposición de los niños: a trabajar en equipos, a disfrutar de actividades lúdicas, a divertirse haciendo cálculos, así como manifestaciones de amistad, cariño y espontaneidad. También se encontraron evidentes debilidades en el área de matemáticas, específicamente en la multiplicación y división de números naturales, uso de los criterios de divisibilidad y escritura de cantidades en letras. En la reflexión final se recomienda el diseño y aplicación de estrategias innovadoras de carácter lúdico que fomenten en el aula procesos como la atención y concentración, mejoren el razonamiento lógico, memoria, percepción, expresión verbal, imaginación, entre otros

PALABRAS CLAVE: Enseñanza y aprendizaje, Matemáticas, didáctica.

LA MULTICULTURALIDAD COMO CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA FORMACIÓN DE FUTUROS PROFESORES DE INGLÉS

Audy Y. Castañeda C.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas.

En esta investigación en desarrollo, de corte documental con un propósito evaluativo, se proponen dos objetivos fundamentales, (a) determinar los lineamientos básicos que guíen el diseño de materiales didácticos para futuros docentes de inglés en un contexto multicultural, fundamentados en una pedagogía crítica para la justicia social en un mundo globalizado y en constante transformación; y (b) recopilar y adaptar diversos materiales didácticos cuyas características se correspondan a los lineamientos básicos de la educación multicultural. Para ello se hará un recorrido por las propuestas teóricas de los expertos en relación con la competencia comunicativa, la multiculturalidad, para luego precisar, a través de la creación de una matriz de datos, una serie de características que los materiales didácticos deben manifestar para que se les considere propiciadores de la educación multicultural. Finalmente, se presentarán algunos materiales didácticos compilados a partir de la actividad docente de los investigadores en el contexto académico universitario de formación de docentes de inglés como lengua extranjera en Venezuela, específicamente en la región capital, Universidad

Pedagógica Experimental Libertador. La pedagogía crítica y la justicia social son componentes fundamentales para un cambio personal en los futuros docentes de inglés que a su vez redundará en cambios hacia una sociedad más justa y libre en paz.

PALABRAS CLAVE: Materiales didácticos; Enseñanza del inglés; Multiculturalidad.

PERSPECTIVA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA ACCIÓN GERENCIAL UNIVERSITARIA: OBSOLECENCIA O INNOVACIÓN

Hendrik R. Bermúdez;

UNEFA–Zulia.

La presencia predominante de la planificación estratégica en todos los sectores de la sociedad no es ajena en los escenarios administrativos universitarios, concebidas estas instituciones como empresas del conocimiento, cuya capacidad de respuesta dependerá absolutamente del esfuerzo que pretenda cambiar rutinas tradicionales sustentadas en la cosmovisión de los propósitos y oportunidades externas e internas, lo cual plantea un reto arduo para las universidades como anticipadoras de tendencias, productoras de conocimiento y formadoras de los futuros profesionales de la sociedad dentro de las cuales actúan. El estudio se sustenta en la premisa de contrastar los modelos actuales de planificación estratégica implementados en la acción gerencial de la UNERMB. Para ello, se revisaron los postulados de autores expertos en el área como Malagon (2009), Robbins (2009), Sachse (2007) y Ohmae (2007) entre otros. Metodológicamente es un estudio de campo descriptivo. Del análisis realizado, se puede señalar que persiste burocratización en diferentes estratos de los procesos gerenciales, lo cual ocasiona distorsión conceptual, metodológica y práctica en la formulación de los planes. Asimismo, se distingue la planeación estratégica como una herramienta que ayuda a incrementar la competitividad y el éxito institucional. Se hace necesario desarrollar acciones destinadas al fortalecimiento e innovación del proceso administrativo en el sector universitario, que se constituyan en elementos fundamentales en la acción gerencial de educación superior; con el fin de anticipar el cambio, aprovechar constructivamente las experiencias y las nuevas oportunidades.

PALABRAS CLAVE: Planeación estratégica, fortalecimiento, innovación, gerencia universitaria.

LAS TIC PROMOVRIENDO EL MIRDS. UNA EXITOSA ALTERNATIVA PEDAGÓGICA AMBIENTAL EN LA ZONA SUR DE ACARIGUA. EDO PORTUGUESA. VENEZUELA

Belkys Guerra.

El L.B. “5 de Diciembre”, ubicado en la zona sur de Acarigua, Edo. Portuguesa, Venezuela atiende a 1500 estudiantes de 32 comunidades adyacentes. Los problemas diagnosticados en estas comunidades, son: inseguridad, desempleo y deficiencia en la recolección de basura. Ésto le confiere una apariencia de descuido a la zona las cuales parecen basureros, situación que se agrava por la cercanía del botadero Mijagüito, cuya Extensión es de 16 hectáreas de basura expuestas a cielo abierto. Esta problemática motivó la realización de un plan de manejo integrado de los residuos y desechos sólidos (MIRDS) en la institución, dirigido a fortalecer la relación escuela-comunidad, a partir del desarrollo de proyectos productivos comunitarios enmarcados en el desarrollo sustentable, el estudio se enmarcó en una investigación descriptiva de campo, con la técnica de la encuesta, aplicada a una muestra de 50 alumnos de 4to año, se determinaron sus condiciones socioeconómicas, educativas, deportivas y culturales, se diagnosticó la visión que ellos tienen sobre la basura y su nivel de participación en un proyecto de manejo integrado de RDS, con esta información la comunidad educativa y la investigadora elaboraron el plan, el cual se ejecutó y tuvo resultados positivos que pueden ser transferidos a otras instituciones educativas y comunidades donde se haga énfasis en la participación de sus habitantes y la conservación del medio ambiente en su concepto más amplio. Además esta experiencia ha servido para valorar la necesidad de transformar las prácticas educativas tradicionales por prácticas innovadoras, participativas, investigativas, ambientalistas, orientadas a resolver problemas medioambientales desde el enfoque sustentable. Se propone un modelo pedagógico ambiental fundamentado en la incorporación ambiental conjunta donde estudiantes-docentes y comunidad interactúan aprendiendo juntos y de una forma holística. El modelo sigue los objetivos y principios acordados en Tbilisi y en el Simposio Regional sobre Ética y Desarrollo Sustentable.

PALABRAS CLAVE: Educación ambiental, manejo integrado de residuos y desechos sólidos, desarrollo endógeno, integración escuela comunidad, proyectos productivos comunitarios, desarrollo sustentable e incorporación ambiental conjunta.

IDONEIDAD DIDÁCTICA EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA PARA EDUCANDOS CON DISCAPACIDAD Y CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Angélica María Martínez.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Maracay.

Ante la necesidad de generar adaptaciones curriculares para la atención a personas con discapacidad o con necesidades educativas especiales (NEE) en el campo educativo venezolano, resulta de interés considerar como se viene dando la enseñanza y aprendizaje de la matemática para educandos con dicha condición. Específicamente, este trabajo tiene como propósito indagar sobre la influencia que tiene el uso de recursos didácticos como: el ábaco vertical abierto, las regletas de Cuisenaire, los geoplanos, entre otros, para motivar el aprendizaje de la Matemática en educandos con condiciones especiales. Para esto se tomó como modelo teórico el enfoque ontosemiótico (EOS), y según Godino, Contreras y Font (2006) fueron analizadas la idoneidad mediacional y emocional, respectivamente ligadas al grado de disponibilidad de los recursos materiales y al grado de interés de los educandos en un proceso de estudio. Metodológicamente, desde un enfoque cualitativo y a través de la observación participante, se registraron detalladamente los conocimientos matemáticos que poseían los educandos, antes y después de las actividades realizadas mediante el uso de los recursos descritos al inicio. Esto último, permitió destacar como conclusiones y recomendaciones didácticas, que dichos recursos constituyen una alternativa mediacional, pues hacen más accesible el aprendizaje de temas de aritmética, entre ellos: concepto de número, sistema decimal, operaciones básicas; y aún de geometría, como: reconocimiento y clasificación de formas; pero además, propician al educando un enlace con aspectos de su desarrollo emocional y social, entre los que se destacan: la Comunicación, la convivencia, la autoestima, el trabajo y la creatividad.

PALABRAS CLAVE: Idoneidad didáctica, personas con discapacidad, necesidades educativas especiales, formación de docentes.

CAMBIOPANEADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ORGANIZACIONALES EN LICEOS BOLIVARIANOS

Dr. La Cruz, Amilcar; Dra. Violeta Pérez.

Universidad Nacional Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas (U.N.E.F.A). Universidad Pedagógica Experimental Libertador (U.P.E.L).

Los cambios ocupan un espacio importante en la actualidad postmodernista, afectando todos los órdenes Económicos, sociales, políticos, por lo tanto, también afectan el mundo de las organizaciones. Por su puesto todos estos cambios están modificando maneras de pensar, formas, estilos de vida, quehaceres, actividades de los individuos. Por tal motivo, el presente estudio tiene como objetivo principal Generar lineamientos a los directivos con la implementación del cambio planeado para el fortalecimiento de los valores organizacionales

en los Liceos Bolivariano del Municipio San Francisco del Estado Zulia; apoyado en autores como: Robbins y Coulter (2004), Chiavenato (1999), Schein (1982), Collette (2001), Davis (2000), Toffler (2000), Alles (2005), Sherman (2001), Drucker (2002), Bonache (2002), Camargo (2003), Siliceo y otros (2006), El paradigma de investigación fue positivista-metodología cuantitativa; el tipo descriptiva, proyectiva, aplicada. El diseño investigación de campo, no experimental. La población se conformó por un censo poblacional de diez y ocho (18) directivos de cuatro Liceos Bolivarianos. Se diseñaron dos cuestionarios para la recolección de datos, uno para cada variable, los cuales fueron de tipo encuesta, nueve (9) y doce (12) ítems cerrados con 04 opciones o categorías de respuestas, para medir las variables cambio planeado y valores organizacionales respectivamente. Los resultados de la investigación se analizaron utilizando una estadística descriptiva con valores absolutos y relativos, los cuales indicaron la inexistencia de lineamientos de cambio planeado para el fortalecimiento en los liceos objeto de estudio. Se recomendó la puesta en práctica de los lineamientos siguiendo cada uno de las fases y pasos descritos.

PALABRAS CLAVE: Cambio Planeado, Valores Organizacionales.

MODELO DE GESTIÓN CONTABLE PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA UNIEFM

Karina Hernández, Ana L. Sierra T.

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt.

La presente investigación corresponde a un estudio de naturaleza descriptiva, bajo la modalidad de proyecto factible, cuyo objetivo es proponer un Modelo de Gestión Contable para optimizar los procesos en el Departamento de Contabilidad de la (UNEFM) Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. El modelo de gestión contable, tiene como propósito llevar un registro y control sistemático de todas las operaciones financieras que se realizan en una institución, se fundamenta en las teorías de Amant (2002), Brusca y Condor (2000), Chiavenato, (2001), Catacora (2000), Koontz y Weihrich (2002), Leadwing, (1992), y Serna (2007)., se considera el diseño de campo no experimental, la población es finita conformada por trece (13) sujetos adscrito en el departamento de contabilidad de la dirección de administración de la UNEFM, a quienes se les aplicó un instrumento tipo Likert, el cual fue sometido a validación por expertos y con coeficiente de Alfa de Cronbach, para poder determinar su confiabilidad. Los resultados indicaron que existen fallas en el control interno para optimizar los procesos contables por no poseer políticas, ni sistema de control, incidiendo desfavorable para el seguimiento de los

trámites administrativos, llevándose a cabo con dificultad los procedimientos internos.

PALABRAS CLAVE: Modelo de gestión contable, Procesos, Registro y Control.

TRANSFORMACIÓN UNIVERSITARIA EN VENEZUELA: DE LA EXTENSIÓN A LA INTERACCIÓN COMUNITARIA

Ramírez, Ada, Ortiz Ninoska.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Universidad Bolivariana de Venezuela .

El presente estudio aborda uno de los temas de mayor complejidad en el escenario educativo relacionado con la Transformación Universitaria en Venezuela desde una de las principales funciones de la Universidad que es la Extensión, por ello en la presente investigación a partir de un análisis documental se abordan las diferentes perspectivas que han versado sobre el tema. Se concluye señalando que en la actualidad las concepciones predominantes sobre la Extensión en las Universidades es limitada puesto que se asume como la prestación de servicios bajo una óptica unidireccional, reduccionista que solo realiza tareas de acercamiento, difusión y transferencias de experiencias, muchas veces aisladas de los planes de desarrollo comunitario e inconexo con el quehacer cotidiano de la Universidad. Bajo estas exigencias las Universidades deben adoptar progresivamente en sus políticas de gestión diversas iniciativas encaminadas a comunicar y desarrollar marcadas líneas de actuación en las comunidades, fomentando el vínculo institucional y promoviendo el desarrollo a través de la formación, asesoramiento, vinculación e interacción permanente, ello requiere un reajuste de las estructuras institucionales, académicas y administrativas donde se equiparen las funciones de docencia, investigación y Extensión. Por otra parte, es trascendental desde la Universidad diseñar políticas de acción que incluya programas, proyectos, actividades, acciones, tareas y responsable de su ejecución. Estas políticas deben ser consensuadas tanto en la Universidad como en la comunidad, pero sobre todo demanda una nueva práctica pedagógica con nuevas formas de organización del aprendizaje, apoyándose en los avances de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

PALABRAS CLAVE: Universidad, Transformación, Extensión, Interacción, Comunidad.

LABOR DOCENTE Y SATISFACCIÓN LABORAL EN LA UPEL-IMP- EXTENSIÓN ACADÉMICA PARAGUANÁ

Sequera Adriana.

Núcleo de investigación Educativa Paraguaná - Extensión Académica Paraguaná – UPEL-IMP.

El propósito del estudio es analizar la satisfacción laboral del personal docente de la UPEL-IMP- Extensión Académica Paraguaná, Estado Falcón. Se partió de los supuestos de la Teoría Bifactorial de Herzberg et al., (1959), que comprende la existencia de factores extrínsecos e intrínsecos que influyen en los niveles de satisfacción laboral. La investigación es de campo, de tipo descriptiva y transeccional. Se trabajó con una población de 34 docentes. Para la recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento una escala tipo Likert de 31 ítems. Las opciones de respuesta en la Escala estuvo basada en cinco categorías: 1. Altamente Insatisfecho (AI); 2. Insatisfecho (I); 3. Indeciso (IND); 4. Satisfecho (S); 5. Altamente Satisfecho (AS). El instrumento fue validado por medio de la técnica juicio de expertos y para obtener la confiabilidad se utilizó la prueba piloto, obteniéndose un Alfa de Cronbach de 0,96. El tratamiento estadístico fue de tipo descriptivo. Los resultados en esta investigación evidencian índices elevados de insatisfacción con respecto a los llamados factores higiénicos (extrínsecos) y niveles de satisfacción con respecto a los factores motivadores (intrínsecos). Se interpreta que los docentes encuentran en los aspectos Motivacionales razones suficientes para continuar con su actividad, a pesar de las dificultades financieras y materiales que encuentran en sus labores de académico-administrativas.

PALABRAS CLAVE: Gerencia educacional; Labor docente; satisfacción laboral.

UNA EXPERIENCIA DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO EN COLECTIVOS ACADÉMICOS DE DOCENTES ASOCIADA AL EMPODERAMIENTO Y EL RECONOCIMIENTO DEL OTRO

Noguera Edén J, Hernández H. Alfredo R. Meza Miriam

Universidad Simón Rodríguez, U. Pedagógica Experimental Libertador – IPR “El Mácaro”, Universidad Simón Rodríguez.

La presente experiencia investigativa se corresponde con un eje temático de un proyecto de investigación que se viene desarrollando en el Núcleo San Juan de los Morros, de la Universidad Simón Rodríguez, desde hace cinco (05) años, en el Municipio Juan Germán Roscio, en la localidad de San Juan de los Morros, Estado Guárico. El mismo incorpora colectivos académicos pertenecientes a la Escuela Básica Bolivariana “Aristides Rojas”. El proyecto de acompañamiento Pedagógico representa una experiencia de diálogo abierto, que impulsa la reflexión, el cuestionamiento y la confrontación para encontrar

respuestas que contribuyan a fortalecer al docente como persona y profesional. Se focaliza como un proceso de transformación social mediante su participación en la solución de problemas inherentes a su práctica pedagógica. La experiencia tiene como objetivo general: propiciar en los participantes y colectivos académicos del proyecto el forjamiento de capacidades, valores y actitudes asociadas al empoderamiento y el reconocimiento del otro, en íntima relación con el quehacer político, social y Económico del país. Para ello su justificación se vincula al reto de impulsar una cultura política que fortalezca el poder popular y los procesos sociales emancipadores y transformadores de la sociedad. (Ministerio para el Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, 2011). La metodología empleada se articula con una visión socio-crítica, en donde lo hermenéutico, lo etnográfico y la sistematización de experiencias se triangulan para describir e interpretar los hallazgos.

PALABRAS CLAVE: Acompañamiento Pedagógico, Colectivos académicos, Empoderamiento

DESARROLLO HUMANO

Judith Díaz, Jeanette Marquez.

Esta investigación estuvo dirigida a realizar estudios universitarios sobre los rasgos, conductas necesarias para promover el desarrollo personal (salud) de los estudiantes de la Mención Orientación, haciendo énfasis en las competencias genéricas (conductas personales) propias de la función orientadora, usando como sustento teórico el enfoque de competencias planteado por Hay Group y otros (1996), los perfiles de los programas directores (Roldán, 1996) y el diseño curricular de la Mención de Orientación. Se desarrolló bajo un diseño no experimental, de campo, transeccional, multivariable de rasgos. La población objeto de estudio estuvo constituida por un total de 65 personas. La técnica de recolección de datos fue la observación mediante la encuesta, utilizando dos (2) cuestionarios uno dirigido a los estudiantes y otro dirigido a profesores universitarios, ambos constituduidos a base de preguntas abiertas para explorar así las competencias (conductas) requeridas por los estudiantes de la Mención de Orientación. Los resultados de la investigación arrojaron que los estudiantes manifiestan la necesidad de desarrollar algunas competencias personales (conductas), inherentes al rol del orientador, como: empatía, entre otras; por otra parte algunas de las actividades académicas que los estudiantes piensan que pueden ayudar a desarrollar las competencias (conductas) relacionadas con el perfil del orientador son: charlas educativas, entre otras. Por su parte los profesores opinaron que se deben reforzar en los estudiantes ciertas competencias (conductas), inherentes al rol profesional, durante su formación, como el desarrollo socio-emocional, entre otras. Siendo recomendable diseñar talleres de formación docente para los profesores

del Departamento de Psicología de LUZ, donde se pretenda capacitarlos para así desarrollar el patrón conductual requerido en los estudiantes de la Mención de Orientación.

PALABRAS CLAVE: Desarrollo, humano, educación, transversalidad.

¿CONOCEN AL NÚMERO DE ORO? : LA MATEMÁTICA EN UN CONTEXTO SOCIAL

Mota, Dorenis ; Valles, Ricardo.

Universidad Simón Bolívar Sede Litoral; Universidad Simón Bolívar Sede Litoral.

Actualmente, la educación Básica tiene como objetivo principal la formación integral del educando mediante el desarrollo de sus destrezas y de su capacidad científica, técnica, humanística y artística, en ese sentido, se deben propiciar escenarios que permitan al individuo interactuar con el medio que lo rodea al mismo tiempo que aprende. La presente propuesta tiene como finalidad la implementación de un proyecto Pedagógico de aula basado en la enseñanza del arte, la música, la geografía, la literatura, la biología, la historia y principalmente la matemática mediante el origen, evolución, desarrollo y aplicación del número phi, mejor conocido como el número áureo o el número de oro. El sustento teórico de la propuesta lo integran los trabajos de Cantoral (2003, 2011) y Arrieta y Otros (2004) los cuales son: la socioepistemología que hace énfasis en la construcción social del conocimiento basada en el hecho de la complejidad de la naturaleza del saber y su funcionamiento a nivel cognitivo, didáctico, epistemológico y social en la vida de los seres humanos, además de ver los escenarios de enseñanza vinculados a la práctica social de integración sistémica de conocimientos matemáticos. Metodológicamente, esta propuesta se hará bajo un enfoque cualitativo a través del tipo de investigación acción, dirigida a la población de estudiantes de 6to grado de las escuelas de la comunidad de Naguayá, Estado Vargas, como parte del desarrollo de actividades de Extensión que los docentes de la Universidad Simón Bolívar – Sede Litoral debemos implementar a partir de septiembre del presente año.

PALABRAS CLAVE: Número áureo, matemática contextualizada, socioepistemología.

USO DE LOS MARCADORES DISCURSIVOS EN INFORMES ACADÉMICOS PRODUCIDOS POR ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Damelys Delgado.

Instituto Pedagógico Rural “El Mácaro”, Universidad

Pedagógica Experimental Libertador.

A pesar del prolífero interés dentro del campo de las investigaciones lingüísticas, el estudio de los Marcadores Discursivos (MD) se percibe, por un lado la escasa importancia de estas unidades en la construcción del sentido del discurso y, por otro la ausencia de estudios en torno a la didáctica de estas partículas. En ese sentido, el estudio tiene como propósito analizar el uso de los MD presentes en informes académicos (IA) producidos por estudiantes de educación superior. Para ello, el trabajo se sustentará en la teoría de los MD (Martín Zorraquino y Portolés 1999, Calsamiglia y Tusón 1999 y Montolio, 2002) y la estructura esquemática del IA (Rondon, 2007; Harvey y Muñoz, 2006 y Oyanedel, 2005). El estudio se plantea como un diseño de campo de carácter descriptivo y explicativo. El corpus está constituido por 16 IA. La recolección de los datos se realizará a través de un instrumento que permitirá analizar, mediante el programa estadístico WordPilot 2002, los MD utilizados en los IA. El proceso de recolección de información ya se completó y actualmente nos encontramos en la fase de análisis de los resultados.

PALABRAS CLAVE: Marcadores discursivos, informe académico, educación superior.

LOS 7 HÁBITOS DE LOS ADOLESCENTES ALTAMENTE EFECTIVOS ENFOCADOS DESDE LA EDUCACIÓN PRIMARIA (PELÍCULA)

Esp. Dalys Cuica.

Ministerio del Poder Popular para la Educación.

Este trabajo está dirigido a todas las personas sobre todo en el campo educativo que deseen hacer más productiva sus clases, donde los y las estudiantes puedan hacer ameno su aprendizaje debido a la innovación que se presenta, a la vez adquieren conocimientos sobre cada uno de los hábitos presentados, es por tal razón y de vital importancia las transformaciones educativas que se están viviendo en los actuales momentos en la que pueden diseñarse estrategias en pro de la calidad educativa. Los objetivos de este video fueron alcanzados, pues se logró la participación de todos los estudiantes de 6to grado así como el conocimiento de “los 7 hábitos...” quedando satisfechos con el logro alcanzado. Primeramente se presentó la propuesta a los estudiantes la cual fue aceptada, luego de desarrollar el proyecto se llevó a cabo las grabaciones de los videos por cada hábito en el que también explican lo que significa cada uno, siendo expuestos por los participantes. Al finalizar se edita para hacer una película, se les presenta a los actores involucrados haciendo la evaluación de la misma. Es evidente que desde el campo educativo es mucho lo que se puede hacer, siempre y cuando estemos dados a las transformaciones, innovaciones

de ir a la vanguardia de dichos cambios Pedagógicos como tecnológicos que requiere el país para alcanzar calidad.

PALABRAS CLAVE: Calidad.

LA FORMACIÓN DE DOCENTES COMO PROMOTORES DE SALUD COMUNITARIA

Crisálida V. Villegas G.

Universidad Bicentennial de Aragua.

En Venezuela las normativas legales establecen la obligatoria participación del colectivo docente, en actividades que deben desarrollar para contribuir al bienestar social, lo cual logran a través de los proyectos educativos integrales comunitarios (PEIC). Se percibe que el docente trata de involucrarse con la comunidad para identificar problemáticas específicas, realizando un diagnóstico, por lo general, basado en su propia perspectiva. Asume, así el desarrollo de aspectos que complementan la formación integral de niños, niñas, y adolescentes. Incluso selecciona la salud y la calidad de vida como parte de estas problemáticas. No obstante, no se asume como prioritario la educación y la promoción de la salud, posiblemente porque requieren contar con competencias profesionales y ciudadanas. De ahí que el objetivo de la investigación fue generar mecanismos de formación de docentes como promotores de salud comunitaria, en el marco de la línea de investigación: Biodiversidad, Ambiente y Salud en la Universidad Bicentennial de Aragua. La metodología fue de tipo investigación acción, con un grupo inicial de 12 docentes. Con base a la opinión de estos se construyó un cuestionario semi estructurado para diagnosticar la problemática en otros escenarios, el cual está en proceso de aplicación. Por otra parte, se construyeron los contenidos de un conjunto de talleres que se dictaron al grupo inicial. Posteriormente, estos cursos dieron origen a un diplomado en promoción de la salud que se planea dictar en una modalidad mixta (presencial y virtual).

PALABRAS CLAVE: Formación Docente, Promoción de la Salud, Comunidad.

IMPORTANCIA DE LA TERRITORIALIZACION DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN EL ESTADO BOLIVAR

Christal Benjamín.

PFG en Gest Amb de la UBV Bolívar y Centros de Est Amb UBV.

La actual investigación nace de la necesidad de reconocer el tipo de educación existente en nuestro país a nivel universitario

y la pertinencia del mismo en el modelo de estado socialista que está en plena construcción, la educación universitaria tiene como fin último fomentar la creación y recreación de conocimientos orientada hacia la emancipación del individuo en torno a su realidad y al interés de los colectivos, el cual les permite apropiarse del poder popular emancipador. En función de ello, el estado plantea la territorialización de la educación universitaria, motivo por el cual este trabajo presenta la relación existente entre la educación universitaria y el desarrollo territorial del Estado Bolívar valorando así la pertinencia del mismo en la construcción del nuevo Estado Socialista. Actualmente, existe la necesidad de una formación cuya praxis este dentro del contexto socio cultural para que sea consona con los cambios geohistóricos propios del momento en el que vivimos; para ello, fue necesario emplear una metodología de investigación de tipo bibliográfica y documental. El procesamiento de datos permitió el reconocimiento de los factores socioculturales y la identificación de las necesidades y potencialidades de cada municipio, en tal sentido, la territorialización de la educación universitaria permite vincular la demanda de la educación universitaria con el desarrollo propio de cada territorio ya que los procesos sociales son dinámicos y cambiantes en el tiempo, de esta manera se formarían a las nuevas ciudadanas y a los nuevos ciudadanos necesarios para la consolidación del proyecto revolucionario socialista del siglo XXI.

PALABRAS CLAVE: Universidad, Territorialización, Soberanía.

ACCION INVESTIGATIVA Y COMUNIDADES DE SABERES PARA LA CONSTRUCCION DE SOBERANÍAS POPULARES

Pérez César, Vázquez Belin, Meléndez Luis, Azzetta Esteban, Romero Rixio, Avila Edgar.

Núcleo LUZ-COL, Facultad de Humanidades, Facultad de Arquitectura y Diseño, LUZ, CEELA, LUZ.

Ha sido compromiso permanente del colectivo de la Línea de investigación Representaciones, actores sociales y espacios de poder (RASEP) articularse en una red transdisciplinaria, cuyo carácter militante presenta una experiencia de diez años de acción investigativa que se orienta a potenciar el fortalecimiento de la soberanía independentista Nacional. Consecuentemente, ha sido la producción de tramas de saberes enfocados en la descolonización de las memorias populares en diálogos comunitarios; sin ello, la investigación carece de sentido político liberador. De este modo, se ofrecen experiencias reveladoras de cómo las metodologías emergen de la misma convivencia con las comunidades a partir del hacer colectivo que involucra narrativa, oralidad, imagen y memoria mediante registros audiovisuales y de la oralidad popular. Las experiencias

demuestran logros significativos, en cuanto al resguardo de la memoria histórico-cultural en comunidades locales de los Municipios Maracaibo y San Francisco, Estado Zulia, a fin de materializar las opciones decolonizadoras implicadas en la construcción de soberanías populares sustentadas en la visibilidad universal de las vidas comunitarias.

PALABRAS CLAVE: Acción investigativa, comunidades de saberes, soberanías populares, descolonización, memoria histórico-cultural.

ACCION GERENCIAL DESDE EL PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD. UNA APROXIMACION TEORICA EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACION SUPERIOR

Carmen Elena Torrealba.

El presente trabajo tuvo como propósito conocer las percepciones, creencias y valores de la alta y media gerencia del Instituto Universitario Experimental de Tecnología “Andrés Eloy Blanco” respecto a su praxis gerencial; interpretar los significados que los actores institucionales otorgan a las dimensionalidades de la complejidad en la praxis gerencial universitaria y; construir una aproximación teórica sobre la acción gerencial desde el paradigma de la complejidad, con el propósito de valorarlo como un escenario posible para la transformación de la gerencia universitaria del IUETAEB. Para ello, se abordó la investigación desde el paradigma constructivista, el enfoque fenomenológico y el método interpretativo, hermenéutico como modo de interpretar la realidad social. Se utilizaron como técnicas de recolección de la información: la entrevista a profundidad y el testimonio focalizado. Se seleccionó como unidades de análisis la media y alta gerencia del IUETAEB. La información que surgió de la realidad fue analizada usando las técnicas de análisis cualitativo como son la codificación y la categorización. Los hallazgos permitieron develar tres categorías: escenario complejo, entorno social como alianza y liderazgo transformacional. La construcción teórica se fundamenta en que la comunidad de actores del IUETAEB son un centro de aprendizaje crítico de sus contenidos y componentes simplificando su complejidad para la toma de decisiones.

Descriptores: Acción gerencial, gerencia universitaria, complejidad.

PALABRAS CLAVE: Acción gerencial, gerencia universitaria, complejidad.

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y BIOÉTICA EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Dixa J. Obando de Theis

Dpto. Química, Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero.

Algunos factores establecieron en los escenarios científicos, a la bioética; entre estos, el avance tecnológico, los problemas ambientales. De aquí la importancia de entrelazarla en los procesos de ciencia y tecnología, garantizando el actuar éticamente al investigador, ante la sociedad. Por esto, ante el cambio curricular en los Instituto Universitario de Tecnología (IUT), se requiere su discusión en las academias, para considerarla al momento del abordaje de los procesos científicos - tecnológicos. Así, las instituciones, obedecen el artículo 7, de la LOCTI (2010), “.....el cumplimiento de los principios y valores de la ética para la vida que rigen la actividad científica como tecnológica...”. Ante esto, surgió este estudio, cuyo propósito general fue evaluar los cánones bioéticos, en los proyectos de investigación generados en los IUT, en el período del 2009 al 2011. Fundamentado teóricamente en: Marqués (1999), Buendía y Berrocal (2006), Morín (2006). Aplicando comprensión holística; nivel interactivo; diseño de campo, transeccional contemporáneo, no experimental. La población fueron 4 IUT, de la región central y occidental del país; la unidad de análisis los proyectos de investigación, la muestra referencial, fueron docentes guías y tutores, total 68, el abordaje emic - étic - exógeno - cosmológico. La información se recolectó, mediante instrumentos: dicotómico, abierto, de selección, 66 ítems. La validez determinada por 7 expertos, arrojo 0.72; confiabilidad se calculó KR20/21, Alfa Crombach: 0.74; 0.84; 0.87. Presentándose, en los IUT manifestaciones de lo evaluado, entre media a baja. Se concluye que se debe implementar discusiones de bioética, en el eje de proyecto

PALABRAS CLAVE: Cánones bioéticos, ciencia, tecnología, LOCTI

PRINCIPIOS QUE DIRECCIONAN EL PERFIL ÉTICO-CIUDADANO DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO

Diego Muñoz Cabas, Luz Maritza Reyes, Judith Aular, Xiomara Arrieta, Dalia Plata, Miriam Borjas.

Vicerrectorado Académico, Red de Investigación Estudiantil de LUZ. Facultad de Medicina, Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela

La formación de la eticidad en espacios universitarios, representa la puesta en marcha de un conjunto de estrategias que modelen en el estudiante actitudes y conductas, aprovechando su ética personal como punto de partida para llegar a la práctica ética, a través de principios que direccionen su perfil profesional y ético-ciudadano; dichos principios son particulares en cada

estudiante, pues responden al marco de creencia con el que cuenta. El objetivo de ese trabajo es analizar cuáles son los principios que direccionan el perfil ético-ciudadano del estudiante universitario. La investigación es de tipo documental. Se adoptó la técnica del análisis de contenido a través de la categoría: perfil ético-ciudadano del estudiante en contextos de pregrado. Se indagaron las teorías de Day (2006), Barroso (2005), Borjas (2004) y el Plan de Desarrollo Estratégico y Transformación de la Universidad del Zulia (2003). Se encontró que entre los principios direccionadores se encuentran: manejo de la verdad, humildad en el desempeño, amor por los suyos y congruencia. Así mismo, es fundamental el fortalecimiento de la práctica ética-ciudadana ejercida por el estudiante en las instituciones de educación superior, a través de espacios donde converjan la formación profesional, el modelaje de valores y la formación de la eticidad. En conclusión, estos principios direccionadores deben estar presentes en las instituciones formadoras del talento humano, como una vía para fortalecer en el estudiante un perfil ético y ciudadano como el planteado, centrando la convivencia digna y el bienestar social.

PALABRAS CLAVE: Perfil ético, Ciudadanía, formación profesional.

GIRO ECOLOGICO UN JUEGO DIDÁCTICO PARA UN PLANETA VERDE

Castellanos, Franreinaldo y Vivas, Wendy.

Centro de Ciencias Hugo Rafael Chavés Fria de la ETTR “Manuel Pulido Méndez” de Mérida

La educación busca la formación de un individuo integral. Debido a esto constantemente la misma ha ido modificando los métodos de enseñanza aprendizaje en pro de su perfeccionamiento dejando atrás paradigmas en los cuales los estudiantes son sujetos pasivos de dicho proceso. Está investigación propone la construcción y aplicación de un juego de tablero diseñado de manera novedosa que sirva como recurso didáctico integrador de las ciencias naturales, en un tema tan importante como los problemas ambientales globales para fomentar actitudes positivas en los estudiantes que contribuyan a mitigar los mismos. Además, elevar los niveles de Motivación de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje a partir de la diversión y el entretenimiento. El estudio está enmarcado en una investigación cualitativa en su modalidad acción participante. Los informantes claves para el desarrollo de la investigación lo conforman 1 docente del área de ciencias naturales y 32 estudiantes de la Escuela Técnica Industrial “Manuel Antonio Pulido Méndez”, municipio Libertador del estado Mérida. Para la recolección de la información se utilizó como técnica la entrevista, como instrumento el cuestionario. Se aplicó el Giro Ecológico a través de una serie de acciones planificadas en función de la utilización del juego didáctico

construido como recurso integrador de las ciencias naturales y los problemas ambientales globales.

PALABRAS CLAVE: Juego de tablero, problemas ambientales, aprendizaje significativo y Ciencias Naturales.

ENSEÑANZA DEL MANEJO POSCOSECHA DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS EN ALGUNAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS MUNICIPIOS JIMÉNEZ Y MORÁN DEL ESTADO LARA

Solano Yohan, González Marie, Giménez Aracelis, Terán Yanira, Rojas Belinda.

Dpto Ecología y Control de Calidad. Decanato de Agronomía. UCLA. Dpto Procesos Agroindustriales. Decanato de Agronomía. UCLA.

El manejo poscosecha de productos hortofrutícolas hace referencia a los tratamientos que se le brindan a los productos hortícolas una vez cosechados, los cuales pueden ser destinados para el consumo fresco o para el procesamiento, en ambos casos se deben seguir una secuencia de pasos que permitan la conservación de la calidad nutricional y físico química de los mismos, aspectos desconocidos por la mayoría de la población. El presente trabajo se enmarca en un proyecto en curso que pretende dar a conocer las alternativas de conservación poscosecha y transformación artesanal de algunos productos hortofrutícolas, el cual está dirigido a estudiantes de algunas escuelas básicas de los Municipios Jiménez y Moran del estado Lara, pues representan las nuevas generaciones, y pudieran aplicar lo aprendido en un futuro. La capacitación se realizó en tres escuelas del Municipio Jiménez, y en dos escuelas del Municipio Morán. En cada escuela se realizó un taller por semana a estudiantes del 5to y 6to grado, durante 5 meses. Los talleres fueron organizados en dos temas principales: el manejo poscosecha de frutas y hortalizas, y la elaboración de productos artesanales como mermeladas, compotas, y dulces caseros, empleando los cultivos de la zona. La realización de este tipo de actividad permitió la enseñanza del manejo poscosecha de productos hortofrutícolas y su transformación artesanal, lo cual podría ser aplicado para promover el consumo de frutas y hortalizas en estado fresco o procesado y mejorar la calidad de vida de los niños y niñas al propiciar una alimentación sana.

PALABRAS CLAVE: Nutrición, frutas, población infantil, productos artesanales.

LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA POPULAR Y SU SIGNIFICADO EN EL MARCO DE LA MISION CIENCIA

Yaneth Guzman Rosillo

El trabajo que se presenta a continuación busca darle un nuevo significado a la investigación educativa, que rompa con las características que ésta ha asumido al conformarse dentro de la metodología de investigación positivista. Su objetivo es proponer, en el marco de la Misión Ciencia, los fundamentos teóricos para el desarrollo de la investigación educativa popular como alternativa para la construcción e interpretación de conocimientos y significados desde y para la comunidad, por lo que se realizó un estudio de carácter cualitativo, a través de una investigación teórico documental, desarrollada desde la hermenéutica, es decir, por medio de la interpretación de los diferentes autores y documentos revisados. Este trabajo investigativo permitió repensar la investigación educativa actual para que la misma, tomando en consideración los cambios requeridos en el país, permitiera la construcción e interpretación de conocimientos y significados en el marco de la Misión Ciencia y contribuyera a la formación autogestionaria de ese investigador popular; entendiéndose que esta misión busca la producción colectiva, el diálogo de saberes y la participación de diversos actores sociales en el ámbito del desarrollo científico tecnológico del país. En tal sentido, se revisaron los diferentes paradigmas de investigación a fin de hacer la propuesta de los lineamientos teóricos para el desarrollo de investigación educativa popular que respete la diversidad paradigmática y contribuya a la transformación tanto de la sociedad como del ser humano, desde una investigación humanista, crítica y constructiva que le permita, dentro de su espacio de vida, su autoformación, autorreflexión y la toma de conciencia para su transformación en un hombre ético y libre.

PALABRAS CLAVE: investigación educativa, investigación educativa popular y Misión Ciencia.

ESTRATEGIAS ECO-PEDAGOGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE INFORMÁTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN DESDE UN ENFOQUE ETNOGRÁFICO

Ruiz, Rosan; García, David

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda.

El propósito de esta investigación fue Interpretar las estrategias ecopedagógicas para la enseñanza de Informática Aplicada a la educación, en los programas académicos de educación de las menciones de Informática, Lengua Literatura y Latín, e Inglés de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), considerando que la educación es de suma importancia para promover el desarrollo sostenible y aumentar las capacidades de la población para abordar situaciones ambientales. Para ello se partió de experiencias propias vividas

de la unidad curricular de informática aplicada a la educación, de la UNEFM, específicamente del núcleo Los Perozos, y entrevista dirigidas a los docentes de dicha asignatura la cual nos permitió descifrar las destrezas en cuanto a conocimiento referente a las estrategias ecopedagógicas. Se desarrollaron seis fases, en la primera se presenta la idea inicial, en la segunda se describe el escenario y los participantes de la investigación, luego se presentan las teorías que sustentan nuestro trabajo de investigación, en la cuarta se habla de la metodología usada para recabar y analizar los datos, en la fase cinco se analizan los datos obtenidos a través de entrevistas semiestructuradas a informantes claves y su posterior contrastación con afirmaciones teóricas, para proceder a teorizar, por último en la fase seis, se muestran los hallazgos y las experiencias por parte de los autores. Entre los resultados se destacan, que los docentes encargados de la unidad curricular Informática aplicada a la educación no aplican estrategias ecopedagógicas en su práctica docente.

PALABRAS CLAVE: Estrategias Ecopedagógicas.

EL PÁRAMO DE GAVIDIA Y SU GEOCULTURA: ENSAYO FOTOGRÁFICO Y ETNOGEOGRÁFICO DE LA HISTORIA DEL PAISAJE. (ESTADO MÉRIDA-VENEZUELA)

Rebeca Pérez Arriga, Julio Serrano.

Escuela de Geografía, Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, Universidad de los Andes.

Se presentan los avances preliminares del proyecto de ensayo etnogeográfico y fotográfico de la historia del paisaje del páramo de Gavidia, que dará como producto el arte final un libro geocultural y fotográfico que permita contribuir con la valoración y arraigo del habitante con su espacio geográfico y cultural, así como a la preservación de la historia local del páramo de Gavidia. El objetivo de esta investigación es explicar y dar a conocer la historia del paisaje del páramo de Gavidia, en términos de uso, tenencia y costumbres culturales, como síntesis de su patrimonio geográfico y cultural expresado en un ensayo etnogeográfico y fotográfico. Para lograr este objetivo se plantea utilizar el método etnohistórico junto al ensayo fotográfico para establecer la geohistoria del paisaje durante los siglos XVII, XVIII XIX y XX; así mismo mediante el análisis etnogeográfico establecer la cartografía geocultural de la historia del paisaje y explicar los cambios de paisaje y su significado en el arraigo del habitante del lugar. A partir de algunos resultados de la información etnohistórica se plantean cuatro posibles escenarios de cambios del paisaje que se traducen en cuatro capítulos del libro: I. Gavidia, la soledad de los páramos (período 1600 a 1700) II. Habitar los páramos: Peñuelas y Micarache, piso alto de pastoreo. (Período

1700 a 1900) III. Gavidia y los paisajes integrados a las áreas protegidas. (Período 1900 a 1980) IV. El paisaje actual. Retomando las tradiciones: la organización comunitaria para el manejo del paisaje cultural de Gavidia. (Período 1980 a 2000)

PALABRAS CLAVE: Geografía, cultura, etnogeografía, paisaje, fotografía, páramo.

USO ESTRATÉGICO QUE HACEN LOS ESTUDIANTES CON LOS MATERIALES INSTRUCCIONALES DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

Rebeca Estefano.

Universidad Nacional Abierta (UNA).

De acuerdo con algunas investigaciones los materiales instruccionales que se utilizan para los estudios bajo la modalidad a distancia deben estar concebidos con la inclusión de estrategias de enseñanza que generen estrategias de aprendizaje en los estudiantes y promuevan la reflexión, el análisis, el pensamiento crítico y la metacognición. El propósito de este trabajo es presentar el avance de una investigación en curso relacionada con el enfoque estratégico de los materiales instruccionales impresos utilizados en la Universidad Nacional Abierta (UNA), institución pionera en la modalidad de educación a distancia en Venezuela. Para efectos de esta ponencia solo se abordará lo relativo al uso estratégico que hacen los estudiantes con los materiales impresos de las carreras de educación de la UNA. Para ello, se realizaron entrevistas a profundidad a los estudiantes cursantes de los dos últimos semestres de la carrera de educación mención Dificultades de Aprendizaje de la UNA. Los estudiantes afirman que los materiales instruccionales, específicamente el Plan de Curso, son una guía fundamental para orientar el aprendizaje; asimismo, se indican que existen materiales que no invitan a la reflexión, el análisis, el pensamiento crítico y la metacognición, mientras que en otros sí se ven reflejados estos elementos. Sin embargo, manifiestan los estudiantes que ellos hacen las adaptaciones necesarias para generar sus estrategias de aprendizaje de acuerdo a las necesidades e indicaciones y sugerencias dadas en los materiales. Sugirieron algunas recomendaciones para mejorarlos con la finalidad de que generen el aprendizaje estratégico en todos los estudiantes.

PALABRAS CLAVE: educación a distancia, materiales instruccionales, enfoque estratégico.

EL APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA A TRAVÉS DEL LENGUAJE DE SEÑAS VENEZOLANO

Colmenares, Pedro, Vizcaya, Teodoro.

Universidad Politécnica Andrés Eloy Blanco, Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Instituto Pedagógico Luis Beltrán Prieto Figueroa.

Ya en la antigüedad, las personas con alguna discapacidad eran juzgadas debido a sus condiciones físicas y motoras, esta condición se había materializado en tratamientos especiales, en un modelo que atribuía a determinada minusvalía física la condición de enfermedad. Actualmente el modelo social subraya en cambio, que la discapacidad es un tipo particular de relación social y que estas personas padecen las limitaciones y los prejuicios creados por la sociedad, por tanto, para favorecer la expresión de sus derechos, se concibió este producto como un recurso tecnológico que dará una opción a los alumnos con discapacidad auditiva una amplia selección de herramientas con variedad de aplicaciones diversas, siendo un instrumento imprescindible que permite a los alumnos poder superar barreras especiales, facilitar la autonomía personal, compensar en alguna forma las dificultades de memoria y razonamiento e incorpore a los jóvenes especiales a la educación formal. Ante la carencia de señas especializadas para la enseñanza y aprendizaje de la Química, se diseñó un video que incorpora algunas de éstas con esa finalidad. El estudio se fundamentó en una investigación de campo, de carácter descriptivo y se tipifica como un proyecto especial. El recurso electrónico educativo fue diseñado a partir de las teorías cognoscitivista y constructivista a través de las imágenes y complementariamente usa la traducción simultánea del mensaje a través del lenguaje de señas venezolano permitiendo la fácil comprensión de la clasificación de la materia dentro del universo.

PALABRAS CLAVE: educación especial, lenguaje de señas, Química.

FORMACIÓN Y CAPACITACION EN MEDIACION Y CONCILIACION FAMILIAR: UNA EXPERIENCIA VIVIDA CON QUIENES INTERVIENEN EN SU APLICACIÓN

Duarte, Pedro, Branger, Adriana, Robles, Marlene.

Facultad de Ciencias Jurídicas, UJAP, Consejo Superior Universitario, UJAP, Decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas, UJAP.

La paz social y la resolución pacífica de los conflictos en las comunidades, depende de la propuesta y ejecución de opciones para su logro, para lo que es necesario contar con la suficiente voluntad y oportunas medidas políticas, académicas, financieras, administrativas y culturales que en su conjunto nos permitan comprender el adecuado manejo y abordaje de la conflictividad. El objetivo es presentar una experiencia

universitaria y comunitaria, mediante la cual se diseñó la estrategia conceptual y metodológica, desarrollada durante 16 horas académicas; cuya ejecución se llevó a cabo apoyándose en un modelo andragógico basado en clases participativas e interactivas y en el desarrollo de casos prácticos, para impartir “Talleres de formación y Capacitación en Conciliación y Mediación Familiar”, dirigido a funcionarios públicos pertenecientes al Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, a miembros de los consejos comunales, líderes vecinales, docentes y ciudadanos del entretendido social con el fin de fortalecer e institucionalizar la conciliación como un mecanismo alternativo de justicia, coadyuvando a la desjudicialización de las controversias. Todo ello de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Procedimientos Especiales en materia de protección familiar, de Niños, Niñas y Adolescentes de 2010 y la reciente Misión a toda vida Venezuela. Se logró familiarizar a los participantes con los conceptos, principios y fundamentos básicos de la Conciliación, Negociación y de otros Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos de iniciativa popular; para transformarlos en oportunidades de cambio familiar, comunitario, personal, social y sin heridas.

PALABRAS CLAVE: Desjudicialización, formación, Conciliación Familiar, Conflictos.

MODELO PEDAGÓGICO DE FORMACIÓN PERMANENTE PARA LOS DIRECTORES DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA. BARINAS-VENEZUELA

Barberi Ormary; Estenoz Micaela y Álvarez Alfonso .

Ministerio del Poder Popular para la educación; Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño

La presente investigación revela la necesidad de atender a la formación permanente de los directores de los planteles de educación Primaria, en cuanto a su concepción, diseño, implementación y evaluación, con especial orientación hacia la vinculación estrecha entre lo político y lo Pedagógico desde la dirección del proceso educativo institucional. La contribución teórica se materializa en las relaciones de coordinación y subordinación en el interior de cada componente del modelo Pedagógico: teórico-conceptual, proyectivo-formativo y vivencial-reflexivo-transformador, que a su vez se comporta como un todo sistémico, para revelar como cualidad el redimensionamiento de la cultura política-pedagógica de los directores de los planteles de educación Primaria en el contexto del Estado Barinas. Se emplean métodos teóricos: el histórico-lógico, analítico-sintético, inductivo-deductivo, el enfoque sistémico y la modelación. Entre los empíricos: análisis documental, observación, encuesta, entrevista, criterio

de expertos, talleres de reflexión y participación colectiva; y métodos y técnicas de la estadística descriptiva e inferencial, lo que permite demostrar la viabilidad del modelo y resolver la contradicción existente en la formación permanente de los directores, al privilegiar el redimensionamiento de la cultura política-pedagógica por medio de un programa de actualización básica y de perfeccionamiento, sobre la base de la realización de los talleres de reflexión crítica sobre planos de contraste.

PALABRAS CLAVE: Formación permanente, director, educación Primaria, cultura política-pedagógica.

LA INTEGRACION CURRICULAR DESDE PROYECTO COMO ESTRATEGIA DE EMPODERAMIENTO COMUNITARIO

Maryorie Bottini Granado.

UBV MONAGAS.

La Universidad Bolivariana asume desde el documento rector que desde el primer semestre proyecto se convierta en núcleo integrador de los conocimientos, que ameritan prácticas interdisciplinarias o transdisciplinarias, En el programa de Gestión Social del Desarrollo Local esta unidad básica integradora se desarrolla a partir de cuatro momentos, a través de los cuales estudiantes y profesores se acercan a las comunidades para entender la dinámica de éstas y emprender acciones transformadoras. A lo largo de su tránsito por el programa este proyecto va pasando por varias fases o momentos que va permitiendo a los estudiantes una aproximación al entorno comunitario para desde allí gestar en el tridente comunidad, estudiante y profesores que adquieren este reto, una sensibilidad ante los problemas locales, municipales, Nacionales y globales en consonancia con el Proyecto Bolivariano, contribuyendo desde el reconocimiento de la diversidad cultural y el confrontamiento con todas las formas de exclusión a la activación de procesos dinámicos de auto y cogestión por parte de las comunidades, su empoderamiento y participación protagónica.

PALABRAS CLAVE: Proyecto, empoderamiento, integración curricular.

NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL TÉCNICO SUPERIOR EN INFORMÁTICA Y COMPUTACION EN EL AREA EDUCATIVA. II FASE

Cuicas Marisol, García Carlos, Joséabel Cegarra, Duran Ylse.

Coordinación de investigación Núcleo LUZ Costa Oriental del Lago. CONDES.

La presente investigación tuvo como finalidad la creación de un proyecto académico para la formación del talento humano en el área educativa dirigido a los TSU en informática y computación. La misma permitirá responder a las necesidades de formación del talento humano en el área educativa que demanda el ente empleador (MPPE), diseñando un perfil acorde con la responsabilidad y misión que tienen en la formación del hombre nuevo, responsable y solidario que la patria solicita. El objetivo general es Diseñar un proyecto académico para la formación del talento humano en el área educativa dirigido a los TSU en informática y computación, que les permita obtener el título de Licenciados en educación mención Informática, la investigación es de tipo proyectiva acorde con Hurtado (2008). La población y la muestra estarán conformadas por los jefes o coordinadores de los municipios escolares ubicados en la Costa Oriental el Lago y por los TSU en las áreas mencionadas que se encuentran trabajando en educación. Se basó en las teorías del perfil profesional y el perfil basado en competencias para la formación de docentes, el basamento legal de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Currículo Bolivariano entre otros. El perfil obtenido le permitirá a este profesional: desarrollar procesos de investigación para el manejo de hechos, ideas, significados y fenómenos con una actitud transformadora, crítica y reflexiva; diseñar planes y proyectos de aprendizaje, productivos, endógenos, integrales educativos en el marco de las políticas educativas del MPPE; desarrollar e implementar y evaluar software educativo como medios que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje en los diferentes subsistemas que conforman la educación Venezolana, entre otras competencias.

PALABRAS CLAVE: Proyecto Académico, formación docente, competencias, informática, computación.

APORTES SUSTANTIVOS PARA LA FORMACIÓN DEL DOCENTE DE IFE (ESP)

Meza Suinaga, Marina Isabel, Ferrari Fermin, Virna Isabel.

Universidad Simón Bolívar.

En Venezuela, los planes de estudio de las universidades incluyen cursos de inglés para las diferentes carreras que se ofrecen, que son generalmente administrados por docentes de Inglés General, que no han sido formados para tal fin. La revisión documental indica, que hasta ahora, el docente de Inglés para Fines Específicos (IFE) ha ejercido sus roles sin una formación previa, esta transcurre inadvertida. Las investigaciones consultadas muestran que la mayoría de los estudios están focalizados principalmente en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Esta investigación aborda la siguiente interrogante: ¿Cómo ocurre el proceso mediante el cual un docente de Inglés General cumple múltiples tareas

inherentes a su labor pedagógica en la enseñanza de IFE sin una formación previa en esta área? Este estudio utiliza el método comparativo continuo y el análisis cruzado de casos desde la perspectiva metodológica y con una óptica constructivista, para categorizar la información recolectada mediante entrevistas en profundidad a docentes de Inglés que se ejercen en la enseñanza de IFE. Los hallazgos más resaltantes de esta investigación tienen que ver con el descubrimiento de tres aportes sustantivos, tales son: 1. Ausencia de formación inicial y permanente de los docentes de Inglés General en la enseñanza de IFE; 2. El proceso de aprendizaje del docente es autogestionado para la apropiación de los conocimientos en la enseñanza de IFE; 3. determinación de un perfil práctico del docente de IFE que va más allá del perfil teórico conocido.

PALABRAS CLAVE: formación inicial y permanente, formación docente, inglés para fines específicos (IFE).

SISTEMA PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CALIDAD EN EL LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO APLICADO DEL INSTITUTO DE INGENIERÍA

Parra, Xileidys, Sussmann, Susana, Páez, Eduardo, Azpúrua, Marco A., Tremola, Ciro.

Fundación Instituto de Ingeniería para investigación y Desarrollo Tecnológico.

Los ensayos bajo normas de compatibilidad electromagnética forman parte integral de la evaluación de la conformidad de diversos productos eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones. Para garantizar la competencia técnica y la calidad de los resultados de los ensayos, estos deben estar soportados en una infraestructura de laboratorios apropiada, con instrumentos debidamente calibrados y en donde las actividades se desenvuelvan dentro de procedimientos bien definidos y enmarcados en los estándares respectivos. No obstante, la garantía de la competencia técnica en los laboratorios de ensayos y calibraciones se demuestra con la consecución de una acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025, la cual debe ser otorgada por un ente reconocido. En consecuencia, el Laboratorio de Electromagnetismo Aplicado de la Fundación Instituto de Ingeniería para investigación y Desarrollo Tecnológico ha adecuado sus procesos y documentado sus procedimientos de ensayos en compatibilidad electromagnética dentro de un sistema para la gestión técnica de la calidad construido siguiendo los requisitos de la norma ISO/IEC 17025, el cual se encuentra actualmente en vías de acreditación ante SENCAMER y que contempla 15 distintos tipos de ensayos de especial interés para la Industria Nacional y para los entes reguladores en el ámbito comercial y de telecomunicaciones como lo son SENCAMER y CONATEL

respectivamente. Este trabajo presentará las características del mencionado sistema de gestión técnica de la calidad, haciendo énfasis en los retos y peculiaridades características del proceso de implementación del mismo, en un contexto en donde no existen antecedentes Nacionales dada la naturaleza pionera de este laboratorio en nuestro país.

PALABRAS CLAVE: Sistema de gestión de la calidad, ISO/IEC 17025, Compatibilidad Electromagnética, Ensayos Bajo Norma.

ASPECTOS LEGALES Y ESTILÍSTICOS DE LA EDUCACIÓN EN LAS ARTES PLÁSTICAS DE VENEZUELA

Víctor Colina Ollarves.

Ministerio de educación.

El presente trabajo constituye una investigación documental sobre la Escuela de Artes Plásticas de Barquisimeto, que funciona durante el periodo 1936 – 2009, bajo el enfoque teórico – metodológico de historia social, Marxista, propuesto en la Línea de investigación: Historia social e institucional de la educación en el Estado Lara, la cual se desarrolla en el programa interinstitucional de Doctorado en Cs. de la educación Cuba -Vzla. (IPLAC). Partiendo de la comprensión de la dinámica económica y social de Venezuela, se analizan los aspectos políticos, legales, sociales y culturales con referencias al aspecto de las artes, llevados a cabo por el estado venezolano, durante 1936-2009. Además se abordó la particularidad regional, en este caso la correspondiente a la ciudad de Barquisimeto, en cuyo territorio se ubica la institución educativa estudiada. Se aborda los aspectos legales y estilísticos de la enseñanza de las artes plásticas de Venezuela, Barquisimeto; espacio geográfico, economía, sociedad y cultura (1936-2009), seguidamente a la historia de la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas su transformación a la Escuela de Artes Plásticas “Martín Tovar y Tovar (1936-2009), el año 2009, cuando se inicia el proceso de transformación a Escuela Técnica de Artes Plásticas Martín Tovar y Tovar.

PALABRAS CLAVE: Historia social, Escuela de Artes, educación. Leyes, Codigos.

EL SISTEMA EDUCATIVO BOLIVARIANO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DEL SIGLO XXI

Yldefonso Penso

Docente de Aula del Liceo Bolivariano Libertador, Investigador A Programa PEII- ONCTI.

La sociedad venezolana se embarcó desde 1999 en un proceso de cambio histórico que influye en todas las dimensiones de su realidad. Fundamentado en la transformación del orden jurídico constitucional, en la Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e innovación y en la Ley Orgánica de educación de 2009, la institucionalidad educativa venezolana trata de responder a un mundo que obliga a las sociedades a dar herramientas conceptuales y aptitudinales a sus ciudadanos, a los fines de acceder a las nuevas tecnologías que generen mayores niveles de calidad de vida. Los cambios sociales no podrán ser efectivos con el mantenimiento del conocimiento tradicional basado en la acumulación de información, sino es menester desarrollar la capacidad de contextualización y totalización que solo se logra en la integración de los saberes. Una sociedad que no desarrolle en sus ciudadanos la capacidad creativa de innovar y solucionar problemas, se quedará irremediablemente rezagada en el siglo XXI. En este trabajo mostraremos los principios y mecanismos por los cuales el Sistema Educativo Bolivariano intenta formar a un educando crítico ante los problemas de nuestra sociedad y que a la vez tenga la capacidad de dar respuestas efectivas y concretas a esos problemas sociales.

PALABRAS CLAVE: educación, innovación, Sociedad, Curriculum, Globalización.

GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS UNIVERSIDADES. CASO: UNIVERSIDAD DEL ZULIA

Blanca Liliana González Pertúz.

División de Estudios para Graduados. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad del Zulia. Maracaibo. Venezuela.

La calidad constituye hoy en día un requisito fundamental para cualquier organización pública o privada que genere productos o servicios para la sociedad en la cual se encuentre inmersa. El objetivo del estudio fue analizar la gestión de la calidad en los postgrados de la Universidad del Zulia. La investigación es descriptiva, con diseño de campo, no experimental y transeccional. La población está conformada por los Directores y Coordinadores de los programas de postgrados de las Divisiones de Estudios para Graduados pertenecientes al Núcleo Humanístico, conformado por las Facultad de Humanidades y educación, Ciencias Económicas y Sociales y Ciencias Jurídicas y Políticas. Se realizó un muestreo no probabilístico incidental para seleccionar las unidades de análisis y luego un censo para abordar las unidades de observación, obteniéndose una población total de 36 sujetos.

Se aplicó un instrumento de recolección de datos el cual fue validado a través de juicio de expertos. Para la confiabilidad se utilizó el Coeficiente Alfa de Cronbach obteniéndose el 0.98, indicando un alto grado de confiabilidad en el instrumento. El estudio demostró que la gestión de la calidad enmarcada bajo los principios de la gestión de la calidad en los postgrados de la Universidad del Zulia, está cubierta bajo una escala media, determinándose la necesidad del seguimiento y la revisión de la aplicación de los mismos. Se concluye la necesidad de fortalecer la gestión de la calidad de forma tal que apoye al mejoramiento de los postgrados para así alcanzar la escala máxima.

PALABRAS CLAVE: Gestión de la Calidad, principios de la gestión de la calidad, programas de postgrado, Universidad del Zulia.

INVENTARIO DE PERFECCIONISMO ACADÉMICO PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: ANÁLISIS DE ÍTEMS, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

Aguilar, Leonardo; Báez, Yorfélix; Barroeta, Glorys y Colmenares, Diorelis.

Escuela de Psicología, Facultad de Humanidades y educación, Universidad Central de Venezuela.

El perfeccionismo se revela como un problema de importantes consecuencias clínicas en los individuos, aunque hay numerosas escalas para evaluarlo, son escasas las elaboradas con fines de detección en el entorno académico, donde es probable que se promuevan comportamientos perfeccionistas. El objetivo general fue elaborar un instrumento psicométrico (el INVEPER-UCV) estandarizado, válido y confiable que –a partir de la teoría desarrollada por Hewitt y Flett (1991)– permitiera medir el perfeccionismo académico orientado hacia sí mismo, hacia los demás y prescrito socialmente de los estudiantes universitarios. Se siguió la metodología que dicta la teoría clásica de los tests (TCT): el análisis cuantitativo de los reactivos empleo correlaciones interítems e ítem-prueba mientras que el análisis cualitativo estuvo mediado por la consulta a expertos, 30 ítems pasaron a formar parte del instrumento; para validar el constructo se realizó un análisis factorial que demostró una triada de componentes que explica aprox. 30% de la varianza total, también se ejecutó un procedimiento de validez convergente con la Escala Multidimensional de perfeccionismo (MPS-H) cuyos resultados hablan a favor del instrumento; la estabilidad temporal de los puntajes se demuestra mediante el coeficiente de confiabilidad test-retest y los valores del coeficiente alfa de Cronbach se encuentran entre ,70 y ,85 dando cuenta de la adecuada consistencia interna. En atención a la asociación de las creencias perfeccionistas con la psicopatología se necesita investigar la relevancia del constructo en grupos culturalmente

distintos y planear estrategias terapéuticas para el abordaje de la problemática y la prevención de trastornos.

PALABRAS CLAVE: Perfeccionismo académico, personalidad, evaluación psicológica, psicometría, estudiantes universitarios.

SENTIDO DE PERTENENCIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, EXTENSIÓN REGIÓN CENTRO SUR

Martínez P., Lourdes C.; Caraballo R., Águeda M.; Marcano M., Cecilia.; Pérez C., Adriana M.

Áreas Básicas, Extensión Región Centro-Sur, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente.

Los estudios universitarios representan para muchos un desafío no siempre fácil; implican el ingreso en una nueva cultura académica. Por ello, desarrollar el sentido de pertenencia en estudiantes hacia la institución facilitará la inclusión social de ellas y ellos en el ámbito universitario, afianzando sentimientos de amor y respeto por su institución; por tanto, facilitará la integración de los que hacen vida en estos espacios, promoverá la igualdad de oportunidades para todas y todos, de manera que puedan participar en la gestión de la institución, al estar conscientes tanto de la realidad sociocultural que configura su vida como de su capacidad para transformar esa realidad. La investigación aborda un problema del contexto de la Organización y Gerencia Educativa, relacionado con el sentido de pertenencia de los estudiantes respecto a la institución educativa, centrándose en la medición de los indicadores relacionados con esta variable. Se planteó como objetivo general abarcar solo las fases descriptiva y explicativa, para posteriormente plantear alternativas de solución a través del diseño de un programa de Motivación que fomente el sentido de pertenencia en los estudiantes del primer semestre de la Universidad de Oriente Extensión Centro-Sur y promover la participación ciudadana, protagonismo e inclusión social. Los hallazgos permiten precisar que en esta institución, existe bajo nivel de compromiso e identificación de éstos con la universidad, adicionalmente no existe un proceso sistemático que facilite la inserción de los estudiantes en actividades académicas y culturales para favorecer su permanencia en la universidad y la culminación exitosa de su carrera.

PALABRAS CLAVE: Inclusión Social, Motivación, Sentido de Pertenencia, Participación Ciudadana, Protagonismo.

CLIMA ORGANIZACIONAL Y CALIDAD DE SERVICIO EN EL ÁREA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL

FRANCISCO DE MIRANDA (UNEFM)

Enith Arias

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda.

Es innegable la necesidad actual y permanente de transformar el ambiente de las Instituciones de educación Superior, por la naturaleza del servicio que ofrecen; con la finalidad de adaptarlas a las demandas de un entorno cada vez más exigente. En ese contexto, se evaluó el clima organizacional y la calidad del servicio en el Área de Postgrado, Complejo Académico los Perozo de la UNEFM, de forma descriptiva, no experimental, transeccional; con la aplicación de un cuestionario a 35 empleados para diagnosticar el clima, y la escala servqual a 138 estudiantes de los postgrados, para medir la calidad del servicio. El aspecto mejor valorado del clima fue el comportamiento (87%), seguido de la estructura (68%) y los procesos (63,5%). La seguridad fue el aspecto mejor valorado de la calidad (82%), seguida por la capacidad de respuesta (75%), la confiabilidad (69,8%) y la empatía (66%); siendo los elementos tangibles valorados negativamente (39,95%). El clima resultó positivo, paternalista, abierto y participativo, por el trabajo en equipo y las buenas relaciones; siendo la Motivación el proceso menos valorado. La calidad resultó adecuada, pues el personal inspira confianza, seguridad y puntualidad en los trámites; siendo afectada por las instalaciones y los materiales de divulgación.

PALABRAS CLAVE: Clima Organizacional, Calidad Percibida del Servicio, educación Superior, Postgrado, Transformación.

PROMOCIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA POPULAR A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL ENDOGENA

Rodríguez, Jezrael, Espinoza, Oswaldo, Viloría, Juan Pablo.

Universidad Bolivariana de Venezuela,

La ponencia presenta los resultados preliminares del Proyecto titulado Programa de formación en Producción Audiovisual Endógena para la formación de la Cultura Científica Popular. Se inscribe en una metodología de aplicación basada en la exploración y construcción, distribuidos en las siguientes fases: diseño inicial, reconocimiento de prácticas científicas tecnológicas en el Estado, producción audiovisual de dichas prácticas, ejecución, evaluación, divulgación. A partir del diagnóstico inicial comunitario se ha podido evidenciar que la Cultura Científica es trascendental en la educación comunitaria y su impacto produce avances significativos en la construcción y socialización del conocimiento para atender necesidades sociales en procura del bienestar de los seres humanos, sin embargo su desconocimiento y falta de apropiación genera insuficientes

habilidades en la comprensión científica que se exterioriza en limitaciones en el reconocimiento de las potencialidades de la cotidianidad comunitaria y desconocimiento de las alternativas para fortalecer su desarrollo. Aunado a lo anterior, se ha comprobado que la sensibilización y promoción del valor de la cultura científica popular a través de la producción audiovisual, constituyen instrumentos atractivos y sencillos para estimular la comprensión social de la cultura científica, por ello se han desarrollado actividades en cuanto a determinar las potencialidades científico – tecnológicas del Estado Trujillo realizando un inventario social de las distintas prácticas que emergen en las comunidades desde la que se puede impulsar procesos de formación de ciencia y tecnología con el reconocimiento, apropiación y comprensión de estas prácticas.

PALABRAS CLAVE: Producción Audiovisual Endógena, Cultura Científica.

LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMO ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA EL SECTOR ACADÉMICO UNIVERSITARIO

García de H, María C.

Facultad de Humanidades y educación, Universidad del Zulia, Escuela de educación de la FHE, Centro de investigación y Documentación Pedagógica

Este estudio de investigación tiene como objetivo analizar las tecnologías de información y Comunicación como estrategias de enseñanza para el sector académico universitario. Es importante destacar que el uso de tecnologías en el ámbito universitario, han servido para la aplicación de estrategia pedagógica para la transmisión de conocimientos, la capacitación, prácticas o formación de competencias de habilidades con destrezas profesionales que van desde la transmisión oral de las tradiciones, pasando por la recopilación de información de las experiencias, hasta llegar a las prácticas estructuradas. La Metodología es de tipo documental, porque consiste en un proceso basado en la búsqueda, análisis, crítica e interpretación de documentos primarios, cuya fundamentación teórica resaltan el desarrollo científico de las tecnologías de información y Comunicación en el Sector Académico Universitario. Los resultados demostraron que existen aplicaciones de las TIC, para incrementar la rapidez del proceso enseñanza-aprendizaje, estableciendo asincronía de tiempo o espacio para la formación profesional, multiplicando el acceso a fuentes de información aligerando los asuntos administrativos de ingreso, egreso y permanencia en el sistema educativo universitario. En conclusión se demostró en este estudio de investigación que se debe incrementarse el compromiso de las Instituciones de educación Superior sobre todo el de las públicas que tienen

en sus entornos mayores limitaciones para enfrentar el reto de implantar la educación Virtual, grandes peligros que superar por la tendencia que existe a su mercantilización y los riesgos de mantener con eficiencia una educación de calidad con pertinencia social.

PALABRAS CLAVE: Tecnologías de Información y Comunicación, Estrategias de Enseñanza y Sector Académico Universitario y Pertinencia Social.

ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA EN SOFTWARE LIBRE DE LOS CONSEJOS COMUNALES DE LA PARROQUIA CARACIOLO PARRA PÉREZ DE LA CIUDAD DE MARACAIBO

Velásquez B. Rixmag.

Programa de formación de Grado Informática para la Gestión Social, Universidad Bolivariana de Venezuela, Sede Zulia.

En la actualidad todo lo que rodea al ser humano evoluciona de una manera impresionante. La revolución de la tecnología informática ha provocado una transformación en las formas de producción, difusión e intercambio del conocimiento. La aparición de nuevas tecnologías tales como el software libre; permite ser un arma de liberación y construcción del conocimiento para consolidar la transformación social del nuevo ciudadano con conciencia de uso hacia la tecnología. Es por ello que surge esta inquietud y que planteo como propuesta, la cual lleva un adelanto inicial significativo en función de las actividades planificadas. Esta propuesta permitirá incrementar el uso por las comunidades, como: Manejo de aplicaciones ambiente libre, búsquedas información, uso servicios de gobierno electrónico, desarrollando valores y actitudes de naturaleza social y política con relación a las tecnologías. El objetivo es Elaborar un programa para la formación en el uso del software libre permitiendo emplear las TIC y la Internet en sus actividades cotidianas por los consejos comunales. La investigación está enmarcada en la modalidad de Proyectos Factibles y debe desarrollarse cumpliendo una serie de etapas, que en el caso de la propuesta cumplirá con las tres primeras: diagnóstico, diseño de la propuesta y factibilidad. Como resultados se desea la formación tecnológica bajo plataforma en software libre a los consejos comunales de la parroquia, Sistematizando las experiencias mediante un video documental, folleto popular. Lograr romper con el paradigma del software propietario disminuyendo esa brecha tecnológica en cuanto a software libre.

PALABRAS CLAVE: Alfabetización Tecnológica, Software Libre, brecha digital.

DISEÑO DE UN CURSO EN LÍNEA PARA SISTEMAS

DE INFORMACIÓN

Villegas, Marianella; Romero, Brunil; Leon, Pilar.

Departamento de Procesos y Sistemas, Universidad Simon Bolívar, Departamento de Física, Universidad Simon Bolívar.

Esta investigación explica las etapas del diseño de un curso en línea para Sistemas de Información I de la carrera Organización Empresarial en la Universidad Simon Bolívar. Este proceso comprende las siguientes fases: 1) Redimensionamiento del programa analítico de la asignatura, 2) Desarrollo de la estructura pedagógica del curso, 3) Construcción de objetos de aprendizaje para cada unidad, y 4) Validación de los objetos de aprendizaje. Para el redimensionamiento del programa analítico se estableció la relación entre objetivos de aprendizaje, contenidos, recursos y evaluación. En el desarrollo de la estructura pedagógica del curso se consideraron los temas, los objetivos, la estrategia instruccional, el método de enseñanza, los medios didácticos y la evaluación, esto permitió la organización concatenada de estos elementos. La elaboración de los objetos de aprendizaje se fundamentó en las diversas competencias que el estudiante debe desarrollar que contribuyen a su formación profesional, cada uno está interrelacionado y puede ser trabajado independientemente. La validación de los OA fue realizada por expertos en contenido y entornos virtuales de aprendizaje. Cabe destacar que en la estructura del curso en línea se tuvo presente las funciones que desempeñan el estudiante y el docente, promoviendo el intercambio por medio de foros, chats y videoconferencias con una alta motivación para impulsar la proactividad y reciprocidad. Lo anterior hizo posible la configuración de un curso en línea gestionado bajo la plataforma Moodle el cual incluye diferentes herramientas Web 2.0 y otras tecnologías que se conjugan para proveer experiencias formativas de manera innovadora, interesante y eficiente. Para las evaluaciones se considero, prácticas computacionales donde se obtenga un producto el cual se valorará, entre otras evaluaciones. Uno de los retos más interesantes fue haber creado prácticas de manera tal que indujeran a investigar con el uso de la herramienta computacional que se está enseñando y no netamente un tutorial.

PALABRAS CLAVE: Diseño, curso en línea, objetos de aprendizaje, Sistemas de Información I, habilidades.

PROPUESTA DE UNA SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA BASADO EN CONTENIDOS EDUCATIVOS DIGITALES

Miguel Hernández Liebano, Wilfrana Hernandez, Johanna Lozada.

Universidad Nacional Experimental Romulo Gallegos, Unidad Territorial Guarico. ASL Guarico.

La educación a distancia ha ganado mucho auge en estos tiempos modernos, un ejemplo de ello es que la gran mayoría de las instituciones educativas y academias han implementado métodos de educación a distancia usando como medio la interconectividad que ofrece el internet. Muchos han sido las herramientas y sistemas que se han diseñado para garantizar que la educación a distancia sea óptima, sin embargo, los sistemas y herramientas actuales no cumplen en un 100% con las expectativas para propiciar un aprendizaje significativo en los participantes de los cursos. La propuesta que se presenta es el diseño de un sistema de educación a distancia que permita la realización de estudios de cualquier índole pero con un basamento en la generación de contenidos educativos digitales. Basado en la experiencia de los autores con plataformas y sistemas de educación a distancia, se concentran tres ejes fundamentales principios y fundamentos de la educación a distancia, fundamentos instruccionales para herramientas en línea y la ingeniería de software, esta triangulación de aspectos va a permitir que emerge un sistema óptimo, sencillo y de alta calidad para que el participante y el facilitador se sientan cómodos ante el hecho del proceso de aprendizaje no presencial.

PALABRAS CLAVE: educación a Distancia, Sistema, Contenido Educativo Digital, Objeto de Aprendizaje.

“DISEÑO DE CUENTOS MULTIMEDIA PARA FOMENTAR LA LECTURA EN NIÑOS CON DISCAPACIDAD VISUAL”

Luisenia Fernández.

Universidad del Zulia.

Este Trabajo Especial de Grado tuvo como objetivo general el Diseñar una serie de cuentos infantiles infodidácticos para fomentar la lectura en niños con discapacidad visual., como aporte a la educación e integración de personas con discapacidad, dirigido a niños, estudiantes y público interesado en el tema, que sean habitantes de la ciudad de Maracaibo. Para ello se creó un método de diseño propio basado en las ideas de Munari (1985), Costa (1994) y Willey (2002), quienes proponen etapas fundamentales que se adaptan al proceso de diseño. En las bases teóricas se destaca desde el inicio del multimedia, composición, los elementos y la estructura, al igual que la combinación de imágenes, la tipografía, y la legibilidad tipográfica. Así mismo se emplea un estilo infantil, ya que se quiere lograr una integración visual de los elementos, con la temática de la composición, y que de esta forma la imagen sea la protagonista, y la utilización de colores planos y de

sonidos, sin llegar a recargar la obra y que el lector tenga el mejor recorrido visual y de lectura posible. No solamente es importante estudiar los aspectos esenciales para la producción de un producto multimedia, sino que también se debe tomar en cuenta las características del público al que va dirigido, para poder diseñar un producto que refleje la esencia de su trabajo. Asimismo, se recomienda seguir realizando trabajos de investigación que vayan dirigidos a personas con discapacidad, y que dichos datos recopilados no se queden en una biblioteca, sino que, tengan la oportunidad de ser publicados, y con ello enriquecer de diseño las bibliotecas locales.

PALABRAS CLAVE: Diseño Multimedia, discapacidad visual, cuentos infantiles.

COMPETENCIAS EN EL USO DE INTERNET DE LOS ASPIRANTES DE LOS SUBPROGRAMAS DE POSTGRADO DE LA UPEL-IMP-EXTENSIÓN ACADÉMICA PARAGUANÁ.

Lérida Morales de Sequera.

Núcleo de investigación Educativa Paraguaná - Extensión Académica Paraguaná – UPEL-IMP.

El objetivo de la investigación es analizar los patrones de uso de internet y las competencias en el uso de internet de los aspirantes a ingresar a los Subprogramas de Postgrado de la UPEL-IMP-Extensión Académica Paraguaná. La investigación es de campo, de tipo descriptiva y transeccional. Se trabajó con una población de 50 aspirantes a ingresar en las Especializaciones de Procesos Didácticos para el Nivel Básico y educación para la Gestión Comunitaria. Para la recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario tipo Likert de 42 ítems. El instrumento fue validado por medio de la técnica juicio de expertos y para obtener la confiabilidad se utilizó la prueba piloto, obteniéndose un Alfa de Cronbach de 0,96. El tratamiento estadístico fue de tipo descriptivo. En cuanto al patrón de uso de internet destaca que los aspirantes utilizan con mayor frecuencia el internet para realizar actividades académicas y formativas, superando el tiempo de uso para la Comunicación y las redes sociales. Los hallazgos evidencian un buen manejo comunicativo de internet. Desde el punto de vista Pedagógico indican un escaso uso de internet para alcanzar aprendizajes específicos en sus estudiantes. Tampoco utilizan los servicios de internet para apoyar las tareas administrativas propias de su labor docente y poseen pocos criterios para evaluar la fiabilidad de la información encontrada. Los resultados sugieren la formulación de una propuesta de formación para fortalecer las competencias en el uso de internet orientadas hacia el trabajo de investigación y gestión escolar.

PALABRAS CLAVE: Patrones en el uso de internet; Competencias en el uso de internet; Gestión académica.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE INTEGRACION CULTURAL DE INNOVACIÓN TÉCNICA PARA LAS FUNDACIONES DE NIÑOS CON AUTISMO

Rivas, Maria, Petit, Elsa.

Instituto Universitario de Tecnología “Pedro Emilio Coll”; Universidad del Zulia (LUZ).

El propósito de este ensayo es el análisis de una política pública de integración cultural e innovación técnica para las fundaciones de niños con autismo, donde el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), como herramientas para favorecer el desarrollo de habilidades sociales en los niños con autismo, sea relevante para su integración en la sociedad. Este ensayo se apoyó en los siguientes autores: Miguel (2006), Quintanilla (2005), Tortosa y Gomez (2003), Kanner (1942), entre otros. Asimismo, esta investigación se sustentó en leyes, normativas y reglamentos, tales como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI), la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI). Mediante este trabajo se observó que en las fundaciones existe un detrimento de la tecnología, una ausencia de políticas específicas sobre TIC y discapacidad, que redundan en dificultades de acceso a las infraestructuras tecnológicas, siendo insuficiente la formación de los terapeutas en y para el uso de las TIC, puesto que existe una ausencia marcada de referentes y apoyos en esta materia y su relación con las necesidades especiales de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran dentro del espectro autista, sea cual fuere su nivel, puesto que la escasa aplicación y promoción de los estándares y directrices de diseño de planes para el uso de las TIC, en sus tratamientos para su mejoramiento psicosocial, no son aplicadas, generalmente. Metodológicamente ésta es una investigación documental, que emplea la técnica de la observación directa, compilando un referente teórico sobre los temas tratados en este ensayo, también apoyado en referencias de observación directa aportadas por el experto. De acuerdo al análisis y las conclusiones de este ensayo, existe una denotada carencia del uso de las TIC en las fundaciones. Por lo antes expuesto, se recomienda la implementación de políticas públicas de integración cultural e innovación técnica, para las fundaciones de niños, niñas y adolescentes con autismo.

PALABRAS CLAVE: Política pública, fundaciones, TIC, autismo

DISEÑO DE UN CURSO EN LÍNEA PARA EL USO APROPIADO DEL DICCIONARIO BILINGÜE INGLÉS-ESPAÑOL COMO HERRAMIENTA

TÉCNICA

García G. María Dolores, Ordaz Katty, Guerrero Alexis.

IUTVAL, UC.

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo proponer el diseño de un curso en línea para el uso del diccionario bilingüe inglés-español, como herramienta técnica en la enseñanza del inglés para los estudiantes del Programa Nacional de formación (PNF) de Ingeniería en Materiales Industriales. La investigación está enmarcada dentro del enfoque de la pedagogía social apoyada en las teorías del aprendizaje significativo por facilitar la adquisición de nuevos conocimientos con los anteriores de forma significativa y facilitar el desarrollo integral del estudiante; del aprendizaje basado en tareas por permitir integrar los contenidos del aprendizaje y contribuir a la autonomía del estudiante y la teoría sistémica de la enseñanza la cual propone un sistema organizado de información, bajo la modalidad blended-learning, por combinar la enseñanza presencial con la no presencial. El presente trabajo está definido como una investigación aplicada dentro de la modalidad de proyecto factible y se desarrollo en tres fases: diagnóstico, desarrollo y diseño de la propuesta, apoyado en la metodología de la Dirección de Tecnología Avanzada de la Universidad de Carabobo.

PALABRAS CLAVE: Curso en línea, diccionario bilingüe, blended-learning, tareas, aprendizaje significativo.

LOS MEDIOS COMUNITARIOS DE INFORMACIÓN. UN ALIADO PARA LA REDUCCION DEL RIESGO SÍSMICO

Higuera Yessica.

Fundación Venezolana de investigaciones Sismológicas (Funvisis).

Actualmente en nuestro país existen parámetros que ayudan a las comunidades ha mostrar en su entorno avances y convocatorias importantes, igualmente, encontramos emisoras de radio comunitaria, paginas web y diarios impresos comunitarios que son empleados para dar a conocer factores en el área de la gestión de riesgo y la preparación que deben tener los ciudadanos a la hora de una emergencia. Entre los objetivos que se buscan con este tipo de investigación está el lograr la participación comunitaria a través de las herramientas que permitan conocer de forma objetiva cuales son los organismos e instituciones encargadas del manejo de emergencias y desastres, a través de talleres que permitan a la comunidad organizada formar brigadas de emergencia y establecer sus mapas de riesgo. Es por ello que una de las

metodologías utilizadas es la investigación y acción, ya que se logra con esto la organización de los Consejos Comunales, juntas de condominio entre otras formas de organización para la participación activa y continua de los ciudadanos en materia de emergencias y desastres, en este caso particular el riesgo sísmico a través de su historia local ante eventos sísmicos. Por consiguiente, los avances que se han obtenido hasta los momentos se han realizado a través de diferentes talleres en el ámbito Nacional, dirigidos en una primera oportunidad a profesionales periodistas y estudiantes de Comunicación social quienes a través de la formación en prevención sísmica, primeros auxilios, normativas y legislaciones, serán facilitadores dentro del rango de acción comunitario donde trabajan.

PALABRAS CLAVE: Comunicación, Divulgación, Mitigación, Prevención y Comunitario.

PERCEPCION DEL ESTUDIANTE ANTE UN MATERIAL MULTIMEDIA PARA LA ADQUISICION DE DESTREZAS EN EL USO DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

Colliva de B. Maristella, Ameliach Libia, Huisa Carmen, Boada Antonio.

Universidad de Carabobo, Universidad de Carabobo, Universidad de Carabobo, Universidad Simón Bolívar

Introducción: En la Universidad de Carabobo se ha convertido en una prioridad la inserción de las TIC libres en los procesos educativos y en ese sentido en la asignatura Clínica Quirúrgica I de la Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) se desarrollo un material multimedia dirigido a la adquisición de habilidades y destrezas en el manejo del instrumental quirúrgico. Objetivo general: Analizar la percepción por parte del estudiante de la asignatura Clínica Quirúrgica I, la aplicación de un material multimedia a manera de Recurso Educativo Abierto (REA) en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), para el desarrollo de habilidades y destrezas en el uso manejo y manipulación del instrumental quirúrgico básico. Metodología: Se realizó una investigación de nivel descriptivo no experimental con un trabajo de campo que consistió en la aplicación de un cuestionario, cuyos resultados fueron analizados obteniéndose los siguientes Resultados: Los estudiantes encuestados consideraron que el REA disponible en el EVA de la FCS resultó muy útil en el 100% de los casos. El ambiente de privacidad que le brinda el REA les resultó muy adecuado al 75% de los estudiantes y adecuado al 25%. Consideraron al REA como un material muy necesario el 94% de los estudiantes y necesario el 6%. Conclusiones: El análisis del impacto del REA resultó ser altamente positivo en cuanto a su utilidad, aprendizaje individualizado y al propio ritmo, reducción de horas presenciales, ambiente adecuado,

reducción de impericia en la ejecución de la práctica quirúrgica.

PALABRAS CLAVE: Recurso multimedia. Recurso educativo abierto.

APROXIMACION AL ESTUDIO DEL PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN (PEII). CASO HUMANIDADES, ARTES Y EDUCACIÓN- UCV

Mirian Carmona Rodríguez

UCV

En el presente trabajo se realiza un análisis aproximado de los resultados obtenidos en la Primera Convocatoria del Programa de Estímulo a la innovación e investigación (PEII), a través de un estudio descriptivo. La muestra está formada por la data obtenida de los aspirantes y acreditados en el PEII. Para lograr lo cometido se describe el número de aspirantes al programa, discriminados entre investigadores e innovadores, reportando el número de acreditados por las comisiones de evaluación y revisión, por categoría y nivel, por región, por institución universitaria y de investigación, por sexo y edad, con énfasis en el área del conocimiento de humanidades, artes y educación, pertenecientes a la Universidad Central de Venezuela (UCV). Los resultados arrojaron un total, a nivel Nacional, de 8.803 aspirantes y 7.808 acreditados (267 innovadores más 7541 investigadores). El mayor número de acreditados lo exhibió la ULA, seguida de la LUZ y la UCV, esta última presentó el 10,10% del total de acreditados a nivel Nacional. El área de humanidades, artes y educación representó el 16,65% del total de acreditados y en la UCV resultaron 61 acreditados, 20 de ellos del área de educación. De lo anterior se desprende que por vez primera en la historia de Venezuela los innovadores han sido reconocidos e incluidos al sistema de producción de conocimiento, así como un incremento en el número de investigadores, en comparación a programas precedentes, cumpliéndose las políticas públicas establecidas en el LOCTI. Sin embargo, se evidencia una exigua acreditación en el área de las humanidades, artes y educación, principalmente en la UCV.

PALABRAS CLAVE: Producción de Conocimiento; PEII, UCV, Humanidades, Artes y educación.

LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMO ESCENARIO COMUNICACIONAL EN LOS IMPRESOS INFANTILES DE LA ESCUELA BÁSICA

Miquilena V, Elizabeth

Facultad de Humanidades y educación, Universidad del Zulia,

Centro de investigación de la Comunicación e Información

Este trabajo de investigación tiene como objetivo analizar las Tecnologías de Información y Comunicación como escenario Comunicacional en los impresos infantiles de la Escuela Básica. Este estudio de investigación se propuso a sensibilizar a los niños de educación básica en los hábitos de lecturas que contribuyan a su formación integral como un ciudadano crítico o participativo, donde la utilización de las Tecnología de Información y Comunicación (TIC) que sirve de base tecnológicas en los impresos infantiles que van desde la redacción hasta propuestas de diseños especializados para la producción y reproducción de nuevos conocimientos que son fundamentales para establecer algunos lineamientos generales sobre producción y diseño de los impresos infantiles. Se aplicó una metodología de tipo documental, definida por Barrios (1998), como “el estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con el apoyo de trabajos previos”. Los autores estudiados más destacados son: Jesús Rosas Marcano, Celestine Freinet, Mario García, entre otros, los resultados demostraron que hay que fomentar en los niños de educación básica nuevas actitudes que les permitan afrontar los cambios en su formación integral como un ciudadano crítico o participativo. Conclusión demostro que hay que dar a conocer a los estudiantes de educación básica qué son los medios de Comunicación, qué es el periódico y cuales son sus partes, estructuras, tamaños, diseños, diagramación y contenidos y así se puede incrementar a los hábitos de lecturas.

PALABRAS CLAVE: Tecnologías de Información y Comunicación, Escenario Comunicacional, Impresos Infantiles, Hábitos de Lecturas.

¿COMO ENSEÑAR QUÍMICA SUSTENTABLE?

Murillo, Liliana; Soto, Ninosmar; Betancourt, Catalina; Ferrer, Ana; y Martínez, Jesús

Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas (UPEL – IPC).

La presente investigación tuvo como finalidad capacitar a docentes en ejercicio y en formación para la elaboración de cajas de laboratorio de química, empleando materiales reciclados, reutilizados y de bajo costo; así como, el diseño de un manual de laboratorio con enfoque investigativo para el uso de la caja. Actualmente, en el mundo se desarrollan estrategias para causar el menor impacto ambiental al utilizar reactivos químicos; sin embargo, existe la necesidad de realizar prácticas de química en la educación Media General para la comprensión de esta disciplina. Con la elaboración de esta caja se capacita a los docentes a reutilizar materiales de uso cotidiano y reciclar

otros, para generar menos desechos en el ambiente, además se motiva a emplear la microescala en las prácticas de laboratorio, con sustancias de uso cotidiano y fácil adquisición, reduciendo las cantidades de sustancias nocivas. De esta manera se busca implementar a nivel de Media General una química sustentable y amigable con el ambiente. A la fecha se han capacitado 150 profesores de diferentes instituciones educativas públicas y privadas, en el marco del curso Tendencias Actuales en la Enseñanza de la Química dictado en el Instituto Pedagógico de Caracas y Talleres de las Jornadas de Docencia e investigación del Departamento de Biología y Química. Finalmente, se pudo observar la preocupación de estos docentes por fomentar este tipo de actividades con sus estudiantes y promover conciencias ambientalistas.

PALABRAS CLAVE: Química sustentable, microescala, materiales reutilizables y reciclables, materiales de bajo costo, caja de laboratorio de química, capacitación de docentes.

DIFUSION DEL PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL ESTADO FALCON

Bitetti R, Incoronata, MedinaC, Nereida.

Unidad Territorial MCTI Falcon.

A fin de dar a conocer el alcance y los objetivos del Programa de Estímulo a la innovación e investigación en el Estado Falcon, la Unidad Territorial del MppCTI Falcon impulso el proyecto del difusión y divulgación de la convocatoria 2012 dirigida a los innovadores, a través de una planificación estratégica y una gestión eficaz de las actividades y herramientas de Comunicación y difusión, con el fin de optimizar el flujo de la información hacia la comunidad falconiana. Se tomo como base piloto a tres municipios alejados de la ciudad de Coro y se implemento una estrategia Comunicacional de difusión y promoción en forma continua, amplia y masiva, donde los responsables del proyecto trabajaron coordinadamente en diferentes visitas. La primera etapa del proceso contemplo la entrega de material didáctico, exposiciones, visitas a los innovadores potenciales identificados por la propia comunidad. Las visitas se hicieron en tres etapas, a fin de asegurar que el mensaje clave de participación masiva llegase de forma gradual a los diferentes actores. La aplicación de la estrategia Comunicacional, arrojó como resultado que en la convocatoria para 2012, se inscribieron 122 innovadores, en comparación con el 2011 donde solo se registraron 13 innovadores, esto represento un porcentaje del 938% de participación.

PALABRAS CLAVE: Comunicación, participación, programa, PEII.

CREENCIAS DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES SOBRE LOS PRECESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJES EN ENTORNOS VIRTUALES UNIVERSITARIOS

Gladys Marlene Lopez.

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.

El crecimiento acelerado de las tecnologías de información y Comunicación (Tics), ha obligado a la educación a mirar introspectivamente sus paradigmas y a replantearse un nuevo modo de ver y de hacer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta realidad, es la base del presente estudio, la cual se orienta a develar, comprender e interpretar las creencias que poseen docentes y estudiantes universitarios acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje desde la modalidad virtual. Y para ello, se asumió como base epistémica el construccionismo Social y metodológicamente el enfoque cualitativo, con aplicaciones etnográficas. Para la recolección de la información se usaron: observación participante, autoreportaje, notas de campo y entrevista a profundidad. Para el análisis de la información, se usó el análisis del discurso, se trianguló la información y se configuró las categorías con sus subcategorías. Luego, se generaron aproximaciones teóricas sobre las creencias de docentes y estudiantes, encontrándose creencias culturales, epistemológicas e implícitas muy arraigadas, relacionadas con el aprender y enseñar en la virtualidad, la transición de la presenciabilidad a la bimodalidad, el respeto y la honestidad como valores tácitos, la importancia de las experiencias y de las competencias previas, entre otras. Asimismo se logró reconocer, que no solamente es importante incorporar las tics o las redes para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje desde la modalidad virtual; también es lograr mover el sistema de creencias, antes de querer avanzar en una visión de educación para toda la vida a través de los espacios virtuales.

PALABRAS CLAVE: Creencias, Virtualidad, educación Universitaria Virtual.

ESTRATEGIA PARA EL APRENDIZAJE COOPERATIVO CON LA WEB 2.0 EN EL NUCLEO GENERADOR: INDEPENDENCIA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN LIBERADORA

Moisés Lugo.

Universidad Bolivariana de Venezuela sede Falcon.

El propósito del presente trabajo de investigación fue proponer una estrategia didáctica para el núcleo generador independencia, ciencia, tecnología y Comunicación liberadora del Programa de Iniciación Universitaria, basada en la

utilización de la web 2.0 como herramienta para propiciar un aprendizaje cooperativo, capaz de lograr una interacción entre los profesores y estudiantes de cualquier asignatura por medio de los servicios de internet: correo electrónico, chat, foro de discusión, blogs y otros. El fundamento epistemológico de la propuesta se basó en el paradigma socio-crítico y el sustento Pedagógico en los preceptos de educación popular de Paulo Freire y Luis Bigot, caracterizados por el diálogo y la educación Liberadora, propuestas fundamentales para procesos genuinos de emancipación, tanto individual como colectiva. Asimismo, la propuesta se enmarca en la línea estratégica modelo productivo socialista, del plan de desarrollo Nacional Simón Bolívar 2007-2013. Con esta propuesta se pretende integrar la web 2.0 como estrategia didáctica, tomando como modelo de investigación la investigación acción en los espacios educativos.

PALABRAS CLAVE: Estrategia didáctica, aprendizaje cooperativo, web 2.0.

APLICACIÓN DE UN WEBLOG COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA DE LAS LEYES DE NEWTON

Castillo Carlos; Castro Luis ; Denyz Luz Molina ; Zoleida Lovera.

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”. Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social-Barinas.

La investigación se abordó en el Liceo Bolivariano Cinqueña III del Municipio Barinas, estado Barinas, tiene como objetivo: la aplicación de un weblog como recurso didáctico en el proceso de enseñanza – aprendizaje constructivista de las leyes de Newton a los estudiantes del 3º año del L.B. Metodología: Se encuentra dentro de una investigación de campo, enmarcada en los principios y fases de proyecto factible; abordándose en 3 fases: diagnóstico, determinar la factibilidad y elaborar la propuesta de la misma. La población analizada estuvo formada por 90 estudiantes que conforman la totalidad de las secciones de 3er año de educación secundaria, la muestra se constituyó por 26 estudiantes de las secciones “B” esta se seleccionó de manera interNacional. Igualmente, se aplicó un instrumento (cuestionario) para la recolección de información diseñado con 15 preguntas dicotómicas. La confiabilidad y factibilidad de esta investigación viene dada por la validación de expertos, las variables presentadas permitieron la formulación de la propuesta. Resultados y conclusiones: aplicación de un weblog como recurso didáctico de enseñanza aprendizaje, en la propuesta se incorporaron las TIC’S de manera constructiva para abordar las leyes de Newton, así permitir al estudiante visualizar conceptos, ejercicios, fórmulas, despejes y videos, motivándolo y facilitando la relación entre memoria sensitiva

y memoria cognitiva, lo cual favorece los distintos estilos de aprendizaje. Los resultados obtenidos pueden comprobar que el weblog contribuye a mejorar el aprendizaje y al mismo tiempo facilita el acto didáctico como recurso innovador al servicio tanto de los docentes como de los estudiantes.

PALABRAS CLAVE: Weblog, Recursos Didáctico, Enseñanza, Aprendizaje.

GESTION DEL CONOCIMIENTO EN CURSOS BASADOS EN LA WEB DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA: UN ESPACIO PARA COMPARTIR SABERES

Moreno Muñoz, Margely.

Universidad Nacional Abierta.

El estudio tiene como finalidad diseñar un modelo de gestión del conocimiento de cursos basados en la Web (CBW), conducentes a estudios de postgrado en la Universidad Nacional Abierta. Los propósitos de esta investigación son: a) determinar los elementos necesarios del diseño instruccional (DI) para un CBW; b) seleccionar los criterios requeridos para gestionar el conocimiento en un CBW; y finalmente, c) elaborar un modelo de gestión de conocimiento del CBW. Esta investigación se clasifica como de campo con apoyo documental y desde un nivel descriptivo. Se estableció que los elementos de un DI para un CBW propio de un sistema educativo a distancia son: los objetivos, tanto procedimentales como actitudinales, el contenido conceptual, las estrategias de enseñanza, de evaluación y la ambientación del aula virtual. En relación a los criterios necesarios para gestionar el conocimiento se tienen: la gestión académica administrativa, el perfil de los asesores, las características y expectativas de los discentes, la selección de los medios instruccionales y el acompañamiento. A partir de lo anterior, se configura un modelo de gestión del conocimiento en CBW, para compartir saberes entre los actores involucrados, que contribuya a fortalecer el aprendizaje bajo esta modalidad educativa en estudios de postgrado.

PALABRAS CLAVE: Gestión del conocimiento, diseño instruccional, CBW.

PROPUESTA DE CURSO EN LÍNEA PARA LA ASIGNATURA MATERIALES EDUCATIVOS COMPUTARIZADOS

Juan Antonio Ruffino Carlos Zerpa.

El planteamiento que subyace en este trabajo de investigación es la propuesta de un curso en línea para la asignatura Materiales Educativos Computarizados, adscrita al Departamento de

Orientación de la Facultad de Ciencias de la educación de la Universidad de Carabobo. La fundamentación teórica, desde el punto de vista psicológico, se basó en el Enfoque Histórico Cultural de Vygotsky (1995) y en la propuesta teórica de Gagné (1992). Desde la perspectiva instruccional, el curso se configuró a partir del Componente para el Diseño de Materiales Educativos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (CDAVA), propuesto por Medina (2008). La investigación se enmarcó en la modalidad de Proyecto Factible con el apoyo de un diseño de campo con sustentos documentales, desarrollado en cuatro fases: en primer lugar, se promovió un estudio diagnóstico con la finalidad de indagar sobre las necesidades de información con herramientas de Comunicación basadas en el uso de la plataforma Moodle; posteriormente, se realizó un estudio de aulas virtuales existentes, que consistió en la revisión, búsqueda y selección de cinco aulas de esta naturaleza, ya establecidas para definir criterios de comparación; una vez concluida esta fase, se presentó un estudio de factibilidad para comprobar la posibilidad de la propuesta del curso en línea; como fase final del proceso, se procedió a elaborar la propuesta, que incluyó el desarrollo de un diseño instruccional, la definición de contenidos y la presentación de los recursos didácticos. Con el curso en línea se aspira mejorar el rendimiento académico en esta asignatura respecto a su modalidad presencial y las condiciones de Comunicación para la promoción de los procesos de aprendizaje en los estudiantes del octavo semestre de la mención Orientación de la Facultad de Ciencias de la educación de la Universidad de Carabobo.

PALABRAS CLAVE: Tecnologías de la información y la Comunicación, educación superior, educación a distancia, sistemas instruccionales, aprendizaje en línea.

TIC EN SECTOR UNIVERSITARIO NEOESPARTANO: PREPARACION PARA LA RED

Pérez B., Odilia, Pérez B., María del Valle.

Esc. Hotelería y Turismo, Universidad de Oriente Nueva Esparta, Esc. Ingeniería y Cs. Aplicadas, Universidad de Oriente Anzoátegui.

Internet, por su condición de uso masivo y popular, representa uno de los productos bandera de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Su prolífico uso, en el contexto contemporáneo, dinamiza las actividades y responsabilidades económicas y sociales que caracterizan actualmente a las organizaciones, de carácter privado y público, permitiéndoles competir en mejores condiciones y vinculación con el entorno, más aún en el contexto del sector universitario. Desde esta perspectiva, surge la zona de inteligibilidad de esta investigación, representada en determinar el grado de preparación para la red (net ready) del sector universitario del

estado Nueva Esparta, específicamente desde la propuesta teórica de Hartman, Sifonis y Kador (2000), la cual considera los factores de liderazgo, modelo organizacional, capacidad y tecnología, como pilares fundamentales para tal fin. El abordaje de la situación planteada se desarrolló a través de un proceso investigativo de nivel analítico (Hurtado de Barrera, 2000), basado en un diseño de campo, donde los informantes responsables de dirigir y/o tomar decisiones en materia de dotación y capacitación tecnológica de las instituciones universitarias estudiadas, fueron interpelados en relación a los factores antes mencionados. Los resultados, en el marco del indicador net ready, permiten concluir que, de las 20 instituciones consultadas, son: “visionarios” un 60%, destacando la UNIMAR; “líderes” un 20%, como UGMA, UNEFA, UCV y UCA; “conocedor” un 10%, representado por UDO y UNESR; mientras que, un 5% es “experto” y el otro 5% es “agnóstico”, como IUPOLC y USM, respectivamente.

PALABRAS CLAVE: TIC, preparación para la Red, sector universitario.

CANAIMA VA A TODAS PARTES: MEDIOS DIDÁCTICOS AUDIOVISUALES CON MODALIDAD M- LEARNING UNA PROPUESTA PARA EL PROYECTO CANAIMA EDUCATIVO-SECUNDARIO

Lisset Vera Brito. Nelly Meléndez.

Unefa

El Proyecto Canaima Educativo nace en el año 2008 dirigido al Subsistema Primario, con el objetivo de promover la formación integral de los niños y niñas venezolanos(as), mediante el aprendizaje liberador y emancipador apoyado por las Tecnologías de Información Libres. En el año 2012 se toma la decisión de extenderlo hasta bachillerato. A fin de dar un aporte al Proyecto en esta segunda etapa, se contemplan cuatro aristas fundamentales, primero la necesidad de aprender en cualquier momento, lugar y con cualquier recurso, características propias de la modalidad M-Learning; segundo los medios de Comunicación audiovisual como recursos informativos preponderantes de esta época, tercero los convenios desde Venezuela con diferentes países y empresas para la producción de dispositivos móviles; y por último el acceso a Internet como derecho universal. Con base en ellas, se plantea la presente investigación, cuyo objetivo general es comprobar cuán significativo es el uso del comic, la infografía, el podcast y el videotutorial, como medios didácticos audiovisuales con modalidad M-Learning, tanto para los estudiantes como para los docentes del subsistema secundario. Para alcanzar el objetivo es preciso conocer la situación actual del Proyecto en el subsistema secundario; analizar las características pedagógicas y técnicas del comic,

la infografía, el podcast y el videotutorial como medios didácticos audiovisuales; analizar los requerimientos técnicos y Pedagógicos de la modalidad M-learning; y por último examinar el grado de significatividad de los medios didácticos audiovisuales seleccionado, con modalidad M-Learning, tanto en los estudiantes como en los docentes de secundaria. En cuanto al marco metodológico se contempla una investigación de campo. Se emplearán dos técnicas: la entrevista, al personal que lideriza el Proyecto Canaima desde el Ministerio del Poder Popular para la educación, y la encuesta a una muestra significativa de docentes y estudiantes del primer año de secundaria de 2 Liceos Bolivarianos, utilizando cuestionarios como instrumentos. Como resultado de la investigación se espera generar una propuesta para el uso de dichos medios didácticos audiovisuales con modalidad M-Learning, como recursos didácticos para los aprendizajes en el Proyecto Canaima Educativo- educación Secundaria Bolivariana.

PALABRAS CLAVE: Medios Didácticos Audiovisuales, M-Learning, Proyecto Canaima Educativo.

APLICACIONES DE LA INGENIERÍA MECÁNICA EN DISEÑO DE HERRAMIENTAS Y JUGUETES PARA NIÑOS ESPECIALES CON DISCAPACIDAD MOTORA

Gutierrez., Y. Cayama.

ULA, UNESUR- LAQUNESUR, ULA Facultad de ciencia.

El juego es una actividad necesaria para los niños ya que es una herramienta útil para adquirir y desarrollar capacidades intelectuales, motoras o afectivas. Sin embargo, no todos los niños tienen la oportunidad de disfrutar del juego de la misma forma, ya que algunos presentan ciertas discapacidades (motora, intelectual o sensorial) que inhiben su completo desarrollo. En ese sentido, para encontrar juguetes y herramientas adecuados que estén al alcance de las posibilidades físicas, psíquicas y sensoriales de un niño discapacitado, se pueden llevar a cabo cambios y adaptaciones en los mismos que permitan adecuarlos a las necesidades de juego del niño. Por esta razón, este trabajo tiene como objetivo emplear las ideas y conocimientos adquiridos en la ingeniería mecánica para el desarrollo, creación de juguetes y herramientas que contribuyan en gran medida al aprendizaje y mejora de las capacidades intelectuales, motoras o afectivas de los niños con discapacidad haciendo especial atención a los niños con discapacidad motora cuyo acceso a juguetes y herramientas comerciales es muy poca o a veces nula. Los prototipos serán, el Mono Geométrico que consiste en un muñeco tipo carro, en donde su diseño está constituido por diferentes piezas geométricas que se adaptan a su tronco, el cohete de colores la cual está adaptado para ser armado con diferentes piezas geométricas, además permitirá

desarrollar habilidades motoras y cognitivas Una cuchara con mecanismos de engranajes dirigidos a niños con discapacidad en los dedos de sus manos especialmente en los dedos o muñeca la cual facilitará su alimentación.

PALABRAS CLAVE: Juguetes, niños, discapacidad, diseño.

PROGRAMA INSTRUCCIONAL INTERACTIVO PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE A DISTANCIA DEL DISEÑO DE BIODIGESTORES

Tirado Yulitza; Torrenegra Mildred, Medina Jesús, Zabala, José, Barreto, Dignoris, Borges Belkis.

Pfeg Gestión Ambiental, UBV.

Los biodigestores representan una alternativa para el saneamiento ambiental, motivo por el cual esta investigación tuvo como propósito elaborar un programa instruccional interactivo para la enseñanza a distancia del diseño de biodigestores, para dar respuesta a docentes y estudiantes del programa de formación de grado Gestión Ambiental de la Universidad Bolivariana de Venezuela. La propuesta se fundamenta en lineamientos metodológicos por diversos autores del área, principalmente por Gago y Huget (1978) y con los aportes de Mendoza y Galvis (1999), García (2001), y Alvarado (2004). El proyecto se realizó en tres fases, 1) la fase de diseño del programa instruccional, para la cual se sistematizaron los contenidos, proceso didáctico y de evaluación, de manera que orientara al estudiante en su aprendizaje. 2) la fase de producción del programa instruccional interactivo, desarrollado bajo la plataforma Moodle, como sistema de gestión de estudio a distancia, y 3) la fase de validación del programa instruccional interactivo a través de la opinión de especialistas y estudiantes, para la cual se realizó una prueba piloto para determinar su efectividad y viabilidad de implementación, como técnica de recolección de datos se desarrollaron instrumentos para la evaluación por parte de expertos en el área, donde el 85% de los expertos estuvieron muy de acuerdo que la estructura del programa permite el logro de los objetivos y las actividades desarrolladas son consistentes con la fundamentación teórica, como conclusión se obtuvo que el uso de un sistema para la gestión de aprendizaje a distancia, facilita el proceso de enseñanza- aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: Enseñanza, programa, interactivo, virtual, biodigestores.

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE BASADAS EN EL USO DE TICS EN EL IMPM – EXTENSIÓN PARAGUANÁ – ESTADO FALCÓN

Raul Villanueva Pérez.

Núcleo de investigación Educativa Paraguaná - Extensión Académica Paraguaná – UPEL-IMPM.

La educación a Distancia es considerada una mediación pedagógica que promueve en los educandos la tarea de construir su propio conocimiento a través de una serie de principios andragógicos donde el facilitador apoya el logro del aprendizaje autodirigido y el participante asume su responsabilidad de aprender. El Objetivo de esta investigación consistió en Proponer Estrategias de Aprendizaje basadas en las TIC que promuevan la construcción del conocimiento académico del participante para el sistema de educación a Distancia en el IMPM, Extensión Paraguaná. Justificándose el mismo por la necesidad de adecuar la enseñanza a los nuevos paradigmas tecnológicos. Teóricamente el estudio se sustenta en el enfoque Constructivista y Aprendizaje por Descubrimiento de Bruner. Metodológicamente corresponde a una investigación de campo, no experimental de carácter descriptivo en la modalidad de proyecto factible por tratarse de una propuesta. La población fue conformada por cuarenta y tres (43) docentes a quienes se les aplicó un Cuestionario tipo escala de Lickert. Concluyéndose la necesidad de crear estrategias de aprendizaje basadas en las TIC, que promuevan la construcción del conocimiento, la selección, la transferencia, la metacognición y el metanálisis que se puede generar en los participantes, además de contribuir a la formación pedagógica de los profesores, por lo que se recomienda la propuesta conformada con las referidas estrategias en la educación a Distancia apoyada en las TIC con el propósito de mejorar la calidad del trabajo académico de la Institución IMPM, a la vez que se le dote con una plataforma tecnológica adecuada.

PALABRAS CLAVE: educación a Distancia, Tecnología de la Información y la Comunicación, Estrategias de Aprendizaje.

DESARROLLO DE UN AULA VIRTUAL PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA UNIDAD CURRICULAR HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL IUTEB

Murillo G, Gabriela B.

Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar, Programa Nacional de formación en Ingeniería de Mantenimiento.

En el país se viene generando una transformación en la educación universitaria en el marco de la revolución bolivariana, donde la municipalización de la educación es una política de estado enlazada con las políticas de soberanía Nacional al servicio del poder popular, asegurando la participación activa de todas las comunidades, generando la transformación y socialización del

conocimiento. El objetivo de esta investigación es la creación de una aula virtual de aprendizaje para la unidad curricular Higiene y Seguridad Industrial del PNF en Ingeniería de Mantenimiento del IUTEB. La metodología utilizada para la creación del aula fue la PACIE (Presencia, Alcance, Capacitación, Interacción, E-learning), esta es una metodología desarrollada por el Ing. Pedro Camacho, experto E-learning, Director de la Fundación para el Avance Tecnológico de Latinoamérica (FATLA). Esta metodología se implementa a través de un Campus Virtual proporcionado por alguna plataforma tecnológica dedicada a la gestión de recursos educativos en línea. En el caso del desarrollo de este trabajo se utilizó la plataforma Moodle. Con esta investigación se obtuvo el desarrollo de un aula virtual de aprendizaje para optimizar el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes que cursen esta unidad curricular. Con esta herramienta se optimiza la enseñanza, reducen los problemas de espacio físico y bajan los costos inherentes a instalaciones. Las estrategias didácticas utilizadas posibilitan la apropiación del conocimiento por parte del estudiante. Esta modalidad de aprendizaje promueve la inventiva, la originalidad, el cambio, la mejora, la calidad, la independencia y la cooperación, que coadyuvan al desarrollo de su identidad.

PALABRAS CLAVE: B-learning, enseñanza-aprendizaje, higiene y seguridad industrial, aula virtual.

CURSO DE FORMACIÓN DOCENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y USO DE LAS TIC EN EL E-LEARNING DE LA FCS – UC

Huisa Carmen, Colliva Mariestella, Ameliach Libia.

CETICEA. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo.

El presente trabajo tiene como finalidad desarrollar un curso en línea dirigido a los docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) de la Universidad de Carabobo, a fin de coadyuvar en su desempeño profesional en los programas de educación interactiva de la institución en el Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje (EVEA), mediante la implementación y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación Libres (TICL). La propuesta responde a la modalidad de proyecto factible. En la fase de diagnóstico se realizó un estudio de campo de tipo descriptivo, cuya población estuvo constituida por 33 profesores/as adscritos a la FCS. El instrumento utilizado en esta investigación fue un cuestionario de 12 preguntas cerradas relacionadas con el uso que hacen los docentes de las TIC y el conocimiento acerca de software libre. Para determinar la validez del instrumento se sometió al juicio de tres expertos y para la confiabilidad se aplicó una prueba piloto a 10 docentes, determinando a través del coeficiente de Kuder Richardson una confiabilidad de 0,87 lo cual indica que es altamente

confiable. En la fase de formulación del proyecto se empleó la Metodología para el Diseño y Desarrollo de Cursos a Distancia de la Dirección de Tecnología Avanzada de la Universidad de Carabobo. Se concluye que el curso es una alternativa eficaz para la actualización docente ya que proporciona un bagaje de herramientas libres que podrán actualizar y compartir gracias a esta filosofía.

PALABRAS CLAVE: Curso en línea, EVEA, TICL

CURSO EN LÍNEA PARA EL DESARROLLO DE LA LÓGICA DE PROGRAMACIÓN CON ALGORITMOS BASADOS EN HEURÍSTICA

Pernalet, Doris ; Rojas, Jesús.

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Decanato de educación, Departamento de Informática y Tecnología Educativa, Coro Edo. Falcón

Para Vargas y Gutiérrez (2005) el diseño de programas en el computador representa una forma de pensamiento ordenado denominado lógica de Programación, el cual es utilizado para la solución de problemas a través de la combinación de estructuras de control, y de datos. Basados en esto, este artículo tiene como propósito, presentar la evaluación de la efectividad de un curso en línea para el desarrollo de las competencias de la lógica de Programación en los estudiantes de computación de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM). Para esto se diseñó un Entorno Virtual de Aprendizaje apoyado con estrategias basadas en heurísticas. Esta investigación se enmarca en la tipología evaluativa, descriptiva y comparativa, y con un diseño de campo y cuasiexperimental. Para la recolección de datos se diseñó un instrumento aplicado como prueba pre-test y post-test, el cual contó con tres partes para medir los aspectos cognitivo, procedimentales y actitudinales de las competencias de lógica de Programación de una población de 11 estudiantes que participaron en el curso en línea. Tras la aplicación de las pruebas se compararon los resultados, obteniéndose como conclusión que la lógica de Programación en los estudiantes de computación de la UNEFM se incrementa luego de participar en el curso en línea propuesto, por lo que el modelo de algoritmos basados en heurística contribuye a la formación de profesionales en el área de Programación y computación.

PALABRAS CLAVE: Lógica de Programación, Curso en Línea, Entorno Virtual de Aprendizaje.

ALFABETIZACIÓN EN EL MANEJO DE LAS TIC (PROYECTO CANAIMA EDUCATIVO) EN LA COMUNIDAD DE ZAMBRANO MUNICIPIO MIRANDA ESTADO FALCÓN

Gomez Eduardo ,Jiménez Desireé.

Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”

El presente proyecto tiene como objetivo general Capacitar a la población de Zambrano Municipio Miranda Estado Falcón en el uso adecuado de las TIC, mediante la utilización del computador y el software libre (Proyecto Canaima Educativo). Además tiene como finalidad la incorporación de computadoras portátiles al aula como un recurso para el aprendizaje liberador y emancipador, como iniciativa hacia la construcción de un nuevo modelo educativo enmarcada en la política pública educativa del Plan Nacional Simón Bolívar. Estuvo dirigido a los docentes de educación Básica, Estudiantes de 1er y 2do grado, Padres y Representantes del 1er y 2do grado del liceo Bolivariano Aquiles Romero. Se sustentó bajo un enfoque ecléctico, el cual permite organizar y seleccionar los métodos y las estrategias de las diferentes teorías de aprendizaje: conductista, cognitivista y constructivista. Fue elaborado metodológicamente bajo el paradigma de investigación cualitativa orientada en la investigación-acción participativa. Como técnica de recolección de datos se utilizó la observación directa, notas de campos y entrevista no estructurada y como instrumento se aplicó el cuestionario de preguntas abiertas. Este proyecto permitió la formación integral del trinomio familia-escuela-comunidad, mediante procesos de aprendizajes liberadores, con contenidos educativos y aplicaciones desarrollados en software libre. Por consiguiente, las TIC se convierten en un instrumento indispensable en las instituciones educativas, porque realiza la función de informar, comunicar, expresar, interactuar, pensar permite el desarrollo cognitivo y motor del educando, entonces el aprovechar las nuevas posibilidades didácticas que ofrece las TIC y el Plan Nacional Simón Bolívar (2007-2013), permite al educando estar actualizado y así mejorar el proceso aprendizaje escolar.

PALABRAS CLAVE: Proyecto Canaima, TIC, Software Libre

DESARROLLO DE UN MATERIAL EDUCATIVO COMPUTARIZADO DE APOYO A LA ENSEÑANZA DEL TRABAJO SOCIAL VENEZOLANO

Casique Eloy, Castro Yocelyn

Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Escuela de Ciencias Sociales, Departamento de Trabajo Social. Cumaná, Venezuela.

El Trabajo Social en Venezuela posee varios antecedentes que permiten construir su historia, formando parte de ello un conjunto de hechos y eventos de una profesión reconocida por el Estado venezolano. Antecedentes como: el reconocimiento de Luisa Amalia de Vegas como fundadora del Trabajo Social,

por cuanto con su audacia y responsabilidad fue capaz de imponer la profesión del Trabajo Social en el País, “mujer pionera, cuya lucha por el bienestar social en Venezuela debe permanecer como ejemplo para las nuevas generaciones” (Ruiz, 2002), son los que posibilitan entender dicha historia como un constructo que permite conocer los inicios del mismo y orientarse en el futuro como Trabajador Social consciente de las exigencias en las que amerita perfilarse en relación a la profesión. A diferencia de otros países, en Venezuela la historia del Trabajo Social ha sido muy poco documentada, por lo que es una deuda que se tiene como Trabajadores Sociales Venezolanos. En tal sentido, y como una forma creativa e innovadora se ha diseñado una estrategia educativa, producto de un enfoque desde el paradigma tecnológico, enmarcado dentro de una investigación descriptiva-proyectiva. Dicha estrategia se denomina HISTORITS 2.0, Material Educativo Computarizado-MEC para la enseñanza de la Historia del Trabajo Social Venezolano. Su contenido es ameno y fácil de entender, con una interface interactiva, ya que posee contenidos hipermedia, al igual que referencias bibliográficas que permiten acceder a otro tipo de información. Con la creación del MEC se proporcione un recurso didáctico e interactivo, a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

PALABRAS CLAVE: Trabajo Social, Material Educativo Computarizado.

ELABORACIÓN DE UNA PLATAFORMA PARA LA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MEDIANTE EL DESPLAZAMIENTO DE CARGAS EN MATERIALES PIEZOELÉCTRICOS

Maduro Rubén, Castro Erick, De Andrade Virginia, González Alex, Delgado Nehomar.

Departamento de física de la Upel-Maracay.

Desde el descubrimiento de la energía eléctrica el hombre ha buscado varias formas de producirla. En la actualidad esta energía es esencial para el desarrollo de nuestra vida diaria, sin embargo gran parte de la producción contemporánea de la energía eléctrica del planeta proviene de combustible fósil con el consecuente impacto sobre el entorno que habitamos. Es así como la necesidad de búsqueda y desarrollo de nuevas fuentes de energía constituyen un reto presente y constante en nuestro mundo además de convertirse en un elemento transversal en el proceso educativo contemporáneo. En este contexto existen materiales tales como el cuarzo y la turmalina, que tienen la capacidad de generar energía a partir de ser sometidos a una fuerza mecánica, la aplicación de esta propiedad es llamada piezoelectricidad. En este contexto se diseñó y elaboró una plataforma que tiene en su interior 42 discos piezoeléctricos colocados en paralelo la cual se activa con la presión ejercida

sobre ella, de tal manera de presentar una metodología innovadora, práctica y sencilla, con la cual transformar energía mecánica en energía eléctrica con su consecuente potencialidad didáctica en la enseñanza de la ciencia en el nivel formal escolar. La plataforma fue construida y probada en espacios de laboratorio controlado siendo capaz de producir electricidad.

PALABRAS CLAVE: Piezoeléctrico, plataforma, didáctica, energía, cargas.

DESERCIÓN Y USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO POLYCOM – MARACAY

Rodríguez C. Janeth, Maduro R. Rubén.

Universidad Pedagógica Experimental de Maracay,

Las nuevas tecnologías tienen claras repercusiones sobre la educación y sobre los procesos que sobre ella convergen, dado que inciden en la conformación del ser humano y específicamente sobre los procesos cognitivos, al amplificar los recursos mentales, se incrementa la capacidad para codificar, almacenar, procesar y transmitir todo tipo de formación y están cambiando la forma de conocer. La presente investigación tuvo como propósito analizar el uso de las herramientas tecnológicas y la deserción estudiantil de la carrera de Informática desde la perspectiva de los alumnos, en el Instituto Universitario de Tecnología Polycom, ubicado en Maracay estado Aragua. Con un tipo de investigación de campo, apoyada en una revisión bibliográfica, un nivel descriptivo y diseño Transeccional-Descriptivo. La población objeto de estudio, estuvo conformada por noventa (90) estudiantes desertores. La muestra se conformó por el total de la población objeto de estudio lo que la ubica como una muestra sujeto-tipo. Las técnicas de recolección de información que se utilizaron fueron la revisión bibliográfica y documental y la entrevista en la modalidad de cuestionario con la utilización de una escala tipo Likert. En conclusión la utilización de recursos tecnológicos por parte de los alumnos y docentes como apoyo al proceso de enseñanza en el marco de la inserción de herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza aprendizaje, como exámenes en línea, guías multimedia y laboratorios en línea, constituyen los principales y más determinantes factores asociados a la deserción de los estudiantes de la especialidad de informática en el IUT Polycom.

PALABRAS CLAVE: Deserción, factores, informática, herramientas, tecnología

MODULO INSTRUCCIONAL PARA LA ENSEÑANZA DE LAS SECCIONES CÓNICAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE UC

Alexander Jiménez y Sheila Sánchez

Unidad Curricular Geometría II del Departamento de Matemática y Física de la Facultad de educación de la Universidad de Carabobo.

Esta investigación tuvo como objetivo Diseñar un Módulo Instruccional para la enseñanza de las secciones cónicas a través de la plataforma virtual Moodle UC; estudio dirigido a los docentes del Sexto Semestre de la Unidad Curricular Geometría II del Departamento de Matemática y Física de la Universidad de Carabobo. La fundamentación teórica se basó en el Modelo Instruccional de Robert Gagné. La metodología se enmarcó en un diseño de campo no experimental bajo la modalidad de Proyecto Factible. La población estudiada está constituida por diez (10) docentes de la cátedra de Geometría y Física, siendo la muestra la misma población de estudio. Para recabar los datos se emplearon dos (02) cuestionarios diseñados bajo la escala tipo Likert, el Cuestionario N° 1 considero las estrategias de enseñanza aplicadas por los docentes, constituido por quince (15) ítems y el Cuestionario N° 2 considero las cualidades y actitudes que poseen los docentes con respecto al uso de la tecnología, constituido por once (11) ítems. La validación fue ratificada por cuatro expertos en la enseñanza de la Matemática. De acuerdo a los resultados del diagnóstico se observa que la mayoría de los docentes presenta una alta tendencia a la disposición de las estrategias de enseñanza mediante el uso de las TIC mas sin embargo desconocen la plataforma virtual Moodle de la FACE UC, donde la tecnología está a la vanguardia del progreso de la educación a nivel superior.

PALABRAS CLAVE: Módulo Instruccional, Enseñanza, Secciones cónicas, Plataforma virtual, Moodle.

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN EN UN SISTEMA DINÁMICO COMBINADO

Montero Germánno.

En las prácticas experimentales de física se realizan varias demostraciones para comprobar fenómenos que son de referencias teóricas. Muestra de esto es la explicación teórica-experimental del coeficiente de fricción estático y dinámico, que se comprueba de manera tradicional. Por consiguiente se propone una nueva manera de realizar medidas, usando un sistema dinámico combinado conectando herramientas tecnológicas para almacenar datos de manera instantánea. De esta manera el profesor y el estudiante tienen la capacidad de solventar la dificultad de adquirir datos en las medidas, realizando experimentos de forma automatizada, durante los cursos de física universitaria. En estas pruebas los resultados

experimentales son aceptables y comparados con la teoría de forma exitosa.

PALABRAS CLAVE: Coeficiente de fricción, dinámica, estática, mecánica.

MODULO EXPERIMENTAL PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA CINEMÁTICA EN LA EDUCACIÓN MEDIA GENERAL

José Antonio Naranjo Torres

Coordinación de Física, Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo

En este estudio se plantea el diseñar un Módulo Experimental para la Enseñanza Aprendizaje de la Cinemática, que sirva de herramienta didáctica para el mejoramiento del proceso de la enseñanza-aprendizaje de las Leyes y Reglas que rigen la Cinemática, así como, para cubrir las necesidades de equipamiento del laboratorio de Física del Liceo Bolivariano Manuel Segundo Sánchez, en conjunto con el Consejo Comunal Urb. Raúl Leoni II, como parte del proceso de autogestión y desarrollo endógeno que se lleva a cabo actualmente en el país. Los objetivos específicos son: el diseñar el módulo experimental en función de las prácticas a realizar, construirlo en lo posible con materiales de provecho provistos por los estudiantes, profesores y comunidad; y por último implementar su uso con los estudiantes del tercer año de bachillerato del liceo. Se logró establecer un número mínimo de prácticas a realizar, así como, diseñar, construir y poner en uso el módulo experimental, implementándose con los estudiantes del tercer año logrando enlazar los conocimientos teóricos adquiridos en el salón de clases con la parte práctica de una manera directa y eficaz.

PALABRAS CLAVE: Enseñanza de la física, cinemática, laboratorio de Física

SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL APRENDIZAJE DEL CURSO INFORMÁTICA APLICADA, DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN COMERCIAL DE LA UPEL – IPB

Marchán Teresa, Disnar Medina.

Programa de educación Comercial

La presente investigación tiene como propósito ofrecer un material educativo a los estudiantes del Curso de Informática Aplicada; que sirva de apoyo en el uso de los nuevos instrumentos de la tecnología exigidos por la sociedad actual, dicho recurso reducirá las limitaciones y dificultades respecto al acceso a la información, facilitando de esta manera la interacción

entre el alumno y el profesor, sirviendo de complemento a el material didácticos utilizados para la administracion del mismo. Para cumplir con esta finalidad, se desarrollo una investigación campo de tipo descriptivo, la cual se encuentra enmarcada en la modalidad de proyecto especial bajo el paradigma positivista y el enfoque cuantitativo, ya que posee como proposito fundamental brindar una alternativa que busca el diseño de un Software Educativo para el Aprendizaje del Curso Informática Aplicada, del Programa de educación Comercial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador - Instituto Pedagógico “Luís Beltrán Prieto Figueroa”. Así mismo se realizo una investigación guiada por las siguientes etapas la primera enfocada hacia el diagnostico con el fin de determinar la pertinencia de diseñar el software educativo, tomando como de sujetos de estudio a 75 alumnos inscritos en el lapso II – 2011, la segunda etapa correspondiente al diseño y validacion del software educativo bajo el modelo el propuesto por Galvis (2000). En este trabajo, se demostro la necesidad de implementar nuevas estrategias de instruccion con el diseño de recursos didácticos innovadores y de vanguardia para la administracion del curso informática aplicada.

PALABRAS CLAVE: Software Educativo, Informática Aplicada, Recurso Didáctico.

SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS CON DOCENTES EN DISEÑO DE SOFTWARE EDUCATIVO

Melendez, Nelly, Briceño, Magally.

Instituto Universitario de Tecnología del Oeste “Mariscal Sucre” (IUTOMS) ; Universidad Militar Bolivariana de Venezuela.

El contexto escolar y la presencia en la vida cotidiana de las tecnologías de información y Comunicaciones (TIC), impulsan al docente a explorar nuevas herramientas que permitan una interaccion dinámica entre estudiante y los contenidos educativos. De allí surge la necesidad de sistematizar la práctica con docentes no especialistas en el área de informática para el diseño software educativo, objetivo central de esta investigación. A pesar de la amplia formación pedagógica de los docentes, se observa que muchos poseen debilidades el área de informática, por lo que se hace necesario desarrollar estrategias que permitan a los maestros y profesores aprovechar su práctica en el aula para diseñar software educativo. En la experiencia participaron 39 docentes de educación primaria y secundaria, con formación en distintas áreas del saber y los cuales se desempeñaban en diferentes unidades educativas de la Region Capital. Como producto de la sistematización se valoro la importancia del software educativo y la necesidad de formación en este ámbito. A partir del proceso surgió

la propuesta de formación docente en diseño de software educativo. Como resultado se elaboro el diseño de diez (10) software educativos, listos para la entrega al equipo de diseño gráfico y de desarrollo informático. El documento final de cada una de las propuestas incluyo las recomendaciones para desarrollo del prototipo, validacion por parte de especialistas y pruebas con los usuarios. Se espera que esta experiencia pueda nutrir al Proyecto Canaima Educativo, brindando insumos para la aplicación de estrategias de diseño colectivo por parte de los docentes.

PALABRAS CLAVE: Diseño de software educativo, sistematización de experiencia, docentes.

DISEÑO DE MATRICES SEMANTICAS CONCEPTUALES Y EL DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

Morales de Muñoz, Rosa.

Unidad de formación Socio Humanística. Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología. Universidad de Carabobo

Se presenta un modelo de diseño y construcción de Matrices Semánticas Conceptuales como estrategia espacial de aprendizaje basada en el Modelo de Aprendizaje de Habilidades Directivas de Whetten ((2005). Mediante una metodología experiencial (Kolb, 2005) y el paradigma de procesos (Sanchez, 2003) los estudiantes diseñan, valoran el progreso de sus aprendizaje a través de la auto evaluación formativa, el feedback por parte de tutores, la discusión con pares, prácticas de desempeño y aplicación. Los proyectos realizados por estudiantes de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Carabobo aplicando esta herramienta de aprendizaje, durante los periodos lectivos 2010 y 2011, reflejaron alta calidad, creatividad y originalidad al aventurarse a relacionar áreas de conocimiento aparentemente inconexas como teorías físicas y matemáticas con teorías psicológicas, filosóficas, y desarrollo humano, obedeciendo a sus propias Motivaciones e inquietudes.. La eficacia de la estrategia se evaluo mediante un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas para conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes, sus apreciaciones y sugerencias sobre el desarrollo de las actividades. Las competencias adquiridas por los estudiantes se observaron a través de sus procesos conductuales mostrados durante las fases de construcción de sus matrices y su aplicación en las ponencias presentadas en un evento final de la asignatura Desarrollo de Habilidades Directivas denominado Aventuras de Pensamiento el cual se ha realizado durante 12 años consecutivos entre los años 2000 y 2012. Este trabajo se financio parcialmente con recursos del programa PEI del FONACIT.

PALABRAS CLAVE: Matriz Semántica Conceptual, Desarrollo de Habilidades Directivas, Procesos conductuales.

EL USO DE LAS TRES “3RS” ECOLOGICAS: SOFTWARE EDUCATIVO MULTIMEDIA PARA NIÑOS

Kervin Vivas.

Centro de investigaciones de Astronomía (CIDA) El proposito de este cartel consiste en describir el proceso de diseño y elaboración de un software educativo multimedia para la enseñanza/aprendizaje de la conceptualización del uso de las “3Rs” en ecología para ser implementado en la educación primaria del sistema educativo venezolano. Este cartel presentará una descripción del software haciendo énfasis en las tres “3Rs” - reutilizar, reducir y reciclar – de manera que se promueva una conciencia ecológica en los niños en edad temprana y hagan buen uso racional y eficiente de la energía que consumimos diariamente sin malgastarla. Adicionalmente, se explicará como este software educativo se centra en el niño y como a través del uso de actividades lúdicas e interactivas con la inclusión de elementos hipermedia – actividades, video y animaciones, los niños logran construir conocimientos de la importancia de las tres “3Rs” en ecología y fomentar el cuidado de nuestro planeta tierra. Este cartel también esboza la metodología, que se enmarca dentro del modelo de diseño instruccional ADDIE– análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación Cookson (2003), para el desarrollo del software educativo siguiendo principios Pedagógicos. Asimismo, se mostrarán los resultados derivados de una encuesta elaborada con la finalidad de indagar como dos docentes y diez niños cursantes del cuarto grado interactuaban con el software educativo. Finalmente, se incluirán algunas recomendaciones para docentes que estén interesados en integrar este software educativo a sus aulas de clase, el mismo está disponible en línea en la dirección: <http://www.cida.gob.ve/~kervinv/3rs/>

PALABRAS CLAVE: Software educativo, actividades, diseño, desarrollo, conciencia ecológica.

LA INTEGRACION COMUNITARIA: CASO DEL CEI BARRIO BOLÍVAR Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL SECTOR BOLÍVAR DE PUNTO FIJO

Silva de Castro Eva Margarita, Víctor Reyes,

Núcleo de investigación Educativa Paraguaná - Extensión Académica Paraguaná – UPEL-IMP.

El objetivo de este trabajo es promover la integración y el empoderamiento colectivo de los miembros del Consejo Comunal Simón Bolívar (CCSB) y del Centro de educación Inicial Barrio Bolívar (CEIBB) mediante el adecuado desarrollo de la gestión comunitaria. La investigación contempló un diagnóstico sobre la interacción existente entre el CEIBB y el CCSB de la comunidad del sector Bolívar de Punto Fijo. El diseño se basó en el paradigma cualitativo y en el método de la investigación Acción Participativa. Las técnicas utilizadas fueron la entrevista semiestructurada, la observación participante y el análisis de contenido. Los instrumentos fueron el guion de entrevista, el cuaderno de notas, el grabador y las matrices resumen de entrevistas semiestructuradas. Los hallazgos indican que no existía ningún tipo de relación o Comunicación entre el CEIBB y el CCSB. Las necesidades educativas-comunitarias detectadas apuntaban a crear espacios de integración entre el CEIBB, el CCSB y los padres y representantes de la comunidad en general para incorporarlos en todas las acciones y actividades que sean planificadas conjuntamente entre la institución y el CCSB para concretar de esta manera una evolución clara hacia la transformación colectiva y la autonomía popular, por lo que amerita valerse de estrategias claras e innovadoras que proporcionen un abanico de soluciones ajustadas a las características, necesidades y potencialidades de la comunidad.

PALABRAS CLAVE: educación y Gestión Comunitaria, Estrategias de integración escuela-comunidad.

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE INTEGRACION SOCIAL DE ESTUDIANTES EN LA EXTENSIÓN REGION CENTRO-SUR

Pérez C., Adriana M.; Caraballo R., Águeda M; Martínez P., Lourdes C. Marcano M., Cecilia.

Áreas Básicas, Extensión Region Centro-Sur, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente.

En las universidades se comienzan a promover políticas dirigidas a eliminar las discriminaciones, fomentando el equilibrio y espacios de participación comunitaria, social y educativa. Por eso, se promueve la integración social universitaria como estrategia pedagógica. Esta investigación responde a ¿cómo incorporar a las y los jóvenes universitarios a su comunidad discursiva?, puesto que se les concibe como jóvenes con una historia particular y una vida social compleja, que se incorporan de manera diversa al sistema de educación superior. Para ello, se usa el recurso intercultural “rap” en la práctica académica de composiciones textuales por estudiantes de nuevo ingreso en la Extensión Region Centro-Sur de la Universidad de Oriente, forma de expresión creativa que prefieren para manifestar la cultura y la imagen. Este trabajo se inserta en el análisis de

contenido, valora los temas para la expresion crítica-social en un corpus seleccionado al azar, e interpreta las composiciones como representacion estética de la realidad en que surge, transfiriendo sus vivencias y experiencias. Por tanto, además de comunicar, se identifican con este género musical, porque su fin principal radica en provocar reacciones. Entonces, esta estrategia permite atender una población heterogénea tanto en lo académico como en lo cultural, y los universitarios pueden reconocer como toda expresion artística, al texto musical resultante de esta interpretacion, que tiene un impacto social en un grupo social dado; experiencia que resulta significativa porque les brinda la oportunidad de reflexionar sobre su proceso de formación y profundizar en la construccion de un nuevo modelo de sociedad.

PALABRAS CLAVE: Rap, produccion textual, expresion crítica-social, integracion social, estrategia pedagogica.

USO DE LAS TIC COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA POR LOS DOCENTES EN EL ENTORNO UNIVERSITARIO

Navarro, Osmerly, Araujo Dory.

Universidad Privada Rafael Belloso Chacín, Venezuela.

La necesidad de egresar profesionales competentes en el manejo de las nuevas tecnologías hace imprescindible la incorporacion de estas en las actividades educativas, en consecuencia, el docente debe estar preparado para aplicarlas, por esta razon, se realizo esta investigación, cuyo objetivo fue analizar el uso de las Tecnología de Información y Comunicación (TIC) como herramienta didáctica por los docentes en el entorno universitario. La investigación es descriptiva, con un diseño no experimental, transeccional – de campo; la población estuvo conformada por 122 docentes, aplicándose un muestreo probabilístico, estratificado y proporcional, quedando conformado por 69 profesores, empleándose un procesamiento cuantitativo, mediante la estadística descriptiva. Se aplico un cuestionario utilizando la escala de Lickert conformado por 34 proposiciones, fue validado a través de la técnica de juicio de experto, para obtener la confiabilidad se utilizo el Coeficiente de Alpha Cronbach, después de aplicar una prueba piloto a 18 docentes, obteniéndose el valor 0.89. Se concluyo, que los docentes poseen un buen nivel de uso de las TIC como herramienta didáctica en su actividad docente, siendo moderado su nivel de alfabetizacion y las limitantes con respecto a su uso. Se recomienda, dar a conocer los resultados de la investigación a la institucion estudiada, para tomar medidas en cuanto a ofrecer apoyo institucional en la actualizacion del docente con respecto al uso de las TIC en el proceso de enseñanza, además de brindar ambientes de aprendizajes colaborativos donde existan los recursos necesarios para lograr mayor participacion

de los alumnos y docentes en las actividades educativas.

PALABRAS CLAVE: Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), Herramienta Didáctica, Entorno Universitario.

TUTORIAL MULTIMEDIA PARA LA ESTIMULACION Y DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES (ESPACIAL) DIRIGIDO A LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

Julio Cesar Castillo Mendoza

Universidad Experimental Libertador Instituto Pedagógico Barquisimeto-Lara.

El presente estudio está enmarcado en el paradigma cuantitativo, dicho estudio se corresponde con la modalidad de investigación de Proyecto Especial sustentado por una investigación de campo. Desde el punto de vista epistemológico se encuentra ubicado en el paradigma tecnologico, ya que busca resolver problemas de tipo práctico y su objetivo central es promover tecnologías o esquemas de accion derivados de conocimientos teoricos construidos. El problema es asumido bajo una perspectiva práctica, partiendo de una actitud de expectativa y de cambio de una situación deficitaria o mejorable y que puede ser transformada. Para el presente estudio la población seleccionada es de veinticinco (25) niños que representan la población censal del estudio del preescolar U.E.N. “Sarina de Azuaje”. Los instrumentos utilizados para recabar la información son el modelo de evaluacion Basado en Flores, 1999), el cual se describe como una matriz compuesta por nueve (9) Ítems, en su borde superior en direccion horizontal, el tipo de inteligencia a evaluar, cinco (5) divisiones correspondiente a la escala que representa la ausencia o presencia notable de la conducta a observar de acuerdo al rubro señalado, y por medio de un cuestionario estructurado, para establecer el perfil de los maestros con respecto a las inteligencias múltiples, a través de estos se pudo constatar que existe la necesidad de diseñar un tutorial multimedia como herramienta de aprendizaje para la estimulacion y desarrollo de las Inteligencias Múltiples (espacial).

PALABRAS CLAVE: Paradigma cuantitativo, tecnología, tutorial multimedia, inteligencia.

COMUNIDADES ACADÉMICAS VIRTUALES-UCV (CAV-UCV): UN ESPACIO PARA APRENDER

Martínez, Ana Beatriz; Hernández, Nayesia; Salazar, Yoraima

Universidad Central de Venezuela

En esta investigación se pretendió impulsar el conocimiento y uso de las comunidades virtuales de aprendizaje como herramientas en la actividad académica del docente universitario. El objetivo de este trabajo fue valorar el conocimiento y uso de las CAV como estrategia didáctica a través del blog de la comunidad (Blog-CAV) diseñado como sitio del Seminario de investigación Teoría y Práctica de las Comunidades Virtuales de Aprendizaje (Doctorado en educación-UCV) para gestionar los contenidos y recursos de información. La metodología que se utilizo fue de carácter colaborativo en donde un grupo de profesionales coordinaron sus conocimientos e intercambiaron experiencias, integrados en un equipo interdisciplinar que sirvió para delimitar algunas de las categorías asociadas a las comunidades virtuales de aprendizaje y desarrollar de forma crítica y cooperativa avances en cuanto a su desarrollo y la construccion de nuevo conocimiento que se alojo en el blog de la comunidad. Los resultados señalan la importancia de usar los blogs como espacios para reflexionar, compartir y discutir ideas. El fácil acceso permite la actualizacion permanente y supone una manera rápida para intercambiar ideas, alojar información en diversos formatos y conformar un espacio para la discusion. Las conclusiones apuntan hacia la importancia de conformar redes de aprendizaje en entornos virtuales. Las bitácoras, en tanto espacios de las comunidades de aprendizaje, favorecen la creación de nuevos escenarios educativos en donde los profesores investigadores se encuentran y se relacionan con quienes tienen intereses similares con el fin de crear, compartir información y construir comunidades virtuales de aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: Comunidades académicas virtuales, blog, redes de aprendizaje.

ALFABETIZACION TECNOLOGICA DEL ADULTO MAYOR EN EL CLUB DE ABUELOS DE SANTA ROSA, VALENCIA (CARABOBO)

García G. María Dolores, Castillo Isabel, Rodríguez Jesús.

UTVal; Equipo Raíces y Perseverancia; 3) Laboratorio SUPERCOMP, Dpto. de Física, FACYT-UC.

Venezuela vive momentos de transformación historica trascendentes que van más allá de sus fronteras siendo ejemplo y pionera en leyes y programas. Dentro de este contexto, los adultos mayores del Club de Abuelos de la Comuna en Construccion “General Manuel Cedeño”, Santa Rosa, Valencia, Estado Carabobo, plantearon la necesidad de obtener información a través de Internet sobre logros del Estado socialista venezolano, disposiciones legales y procedimientos que le competen directamente como ciudadanos o simplemente como momentos de esparcimiento. Otros expresaban la poca oportunidad al uso de la computadora por parte de los hijos. Esto origino un curso de alfabetizacion tecnologica en un

cyber puesto a disposicion por su dueño, durante 12 semanas, cuyo objetivo fue alfabetizar tecnológicamente en el uso de internet al adulto mayor. La experiencia estuvo enmarcada en la investigación-accion participativa por constituir un proceso de accion-observacion, reflexion y colaboracion activa de las personas involucradas. El logro fue generar un espacio en el que las seis adultas mayores sobresalieron en las actividades desarrolladas, a tal punto que expresaron su deseo a continuar con la experiencia para seguir avanzando en el manejo de la tecnología Comunicacional y servir de colaboradoras para que la experiencia se extienda al resto de las integrantes del Club de Abuelos; promover el nuevo papel del adulto mayor como ser social, emancipado, transformado y adaptado a los cambios que se generan en una sociedad caracterizada por los avances tecnologicos; y profundizar en el papel de la universidad en contacto directo con las comunidades.

PALABRAS CLAVE: Adulto mayor, alfabetizacion tecnologica, transformación, avances tecnologicos, justicia social.

CONSTRUCTO TEORICO ESTRATÉGICO BASADO EN LAS TIC, COMO ESCENARIO GERENCIALES

Blanco M. Charles.

Facultad de Humanidades y educación, Universidad del Zulia, Centro de investigación y Documentacion Pedagogica.

Esta investigación tiene como objetivo generar un constructo teorico estratégico basado en las tecnologías de información y Comunicación como escenario gerenciales para Universidades Públicas, Autonomas Nacionales. En este estudio de investigación existe una diversidad de conocimiento plasmados en los autores que se nombran más adelante en el enfoques, relacionados con la gerencia estratégica y las tecnologicas de la información y Comunicación, que son necesario para discutir y confrontar los diferentes planteamientos tales como: Acosta Silva (2002); Alonsoy Arriola (2004); Serna Gomez (2006); Balestrini (2005) Dezerega Cáceres (2004); Borrero, Lucia (2003); Castello Martínez (2010) y Da Silva (2002). La metodología se orienta por paradigmas que conducen al estudio de una manera logica, adaptando al investigador sobre como actuar para abordar y explicar fenomenos objeto de análisis, es tipo descriptiva, con un diseño de investigación de campo, no experimental y transversa. Los resultados demostraron que se están desarrollan produccion intelectual con gran impacto de relevancia para la sociedad científica y humanística a nivel local, Nacional e interNacional, basándose en los principios gerenciales de la gerencia estratégica y las Tecnologías de Información y Comunicación para la ejecucion de estrategias de innovación. Conclusiones demostraron que los docentes e investigadores adscritos a los centros e institutos

de investigación de estas universidades abordadas realizan producciones intelectuales mediante actividades que se encuentran vinculadas con la gerencia estratégica, demostrando un alto sentido humanístico.

PALABRAS CLAVE: Constructo Teórico, Gerencia estratégica, tecnologías de información y Comunicación, educación Superior Universitarias.

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS EMPLEADAS POR LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DURANTE EL PROCESO LECTOR

Ana Mercedes Vivas García.

Universidad Católica del Táchira. Universidad de Los Andes “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” Venezuela.

El estudio se centro en identificar las estrategias metacognitivas usadas, durante el proceso lector, por los estudiantes de primer año cursantes de las carreras de Gerencia en Recursos Humanos (G.R.H) y Contaduría Pública (C.P) de la Universidad Católica del Táchira (UCAT), Venezuela. La metacognición entendida como “el conocimiento y regulación de nuestra cognición y de nuestros procesos mentales, ... un conocimiento autorreflexivo. La misma involucra la metamemoria, meta-atención, metalectura, metaescritura, metacomprensión” (Hacker, 1998 y Romero, 2004). Los sujetos estudiados fueron 142 estudiantes de la asignatura lenguaje y Comunicación, durante el primer trimestre del año académico 2010-2011, quienes respondieron el Cuestionario diseñado con nueve ítems para determinar el uso de estrategias metacognitivas al leer textos literarios y académicos (Díaz y Hernández, 1999 y Schmitt, 1998). Los resultados muestran que las estrategias medianamente utilizadas son la predicción y verificación, seguidas por revisión a “vuelo de pájaro” y establecimiento de propósitos y objetivos. También, se evidencia que los estudiantes de sexo femenino y los sujetos de 17 años de edad, de ambos sexos, tienden a emplear con más frecuencia la estrategia de auto preguntas. Igualmente, se encontró una correlación de baja a moderada entre el uso de conocimientos previos y elaboración de resumen. Se concluye que las estrategias metacognitivas son regularmente usadas por los estudiantes universitarios de primer año de G.R.H. y C.P., destacándose el limitado uso, específicamente, de los conocimientos previos y aplicación de estrategias definitivas como el resumen. Se recomienda el diseño de una propuesta basada en la enseñanza de estrategias metacognitivas para crear las condiciones adecuadas bajo las cuales los estudiantes universitarios puedan aprender a convertirse en lectores autónomos, conscientes y estratégicos, desarrollen las habilidades necesarias para que sean capaces de leer material académico de manera eficiente y, por tanto, incrementar de manera general sus logros académicos.

PALABRAS CLAVE: Metacognición, lectura, evaluación.

LA INTERDISCIPLINARIEDAD DESDE UN ENFOQUE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD (CTS) COMO UN NUEVO MODELO DIDÁCTICO (NMD)

Solano P. Cheilimar; Ávila S. Vanessa; Trujillo Glorivic; Tirado German, Ojeda Ali y Martínez. Eduardo.

Ministerio del Poder Popular para la educación, Zona Educativa del Estado Vargas, Liceo Bolivariano “Lorenzo González”

El desarrollo de la instrucción a través de la Interdisciplinarietà desde un enfoque CTS como un NMD ha generado aprendizajes significativos entre los actores de la EMG. Con el propósito de someter a verificación dicho aprendizaje, se diseñó, ejecutó y evaluó un estudio en el cual se puso a prueba el NMD. La experiencia educativa consistió en administrar a cuatro cursos de 3er año de EMG con el aprendizaje interdisciplinario. Se utilizó una muestra accesible a los inventadores de 80 estudiantes de 3er año a quienes se les aplicaron las diferentes experiencias educativas innovadoras, creativas, integral de investigación y acción con enfoque CTS. Los instrumentos utilizados fueron: una matriz integradora de contenidos, un cuestionario de evaluación para cada curso y un cuestionario de autoevaluación de los estudiantes. Los resultados indican que: los estudiantes obtuvieron una calificación promedio de 16 puntos sobre 20 en las diferentes áreas de aprendizaje; se evidenció Motivación en las actividades desarrolladas; el 98% manifestó satisfacción con las actividades; y el 90% prefiere la instrucción mediante la interdisciplinarietà desde un enfoque CTS como un nuevo modelo didáctico. Se concluye que la interdisciplinarietà desde un enfoque CTS genera habilidades, capacidades, actitudes y valores para aprender, enseñar e interrelacionarse entre sí mismo y con el contexto sociocultural, se logra reconocer a los y las estudiantes como sujetos poseedores de un acervo cultural valioso en experiencias, saberes, formas de ser y actuar que les permite constituir una identidad como pueblo y como individuo.

PALABRAS CLAVE: Interdisciplinarietà, Enfoque CTS, Rendimiento Académico, Actividades Innovadoras

PLATAFORMA MOODLE COMO ESTRATEGIA DE APOYO A LA MODALIDAD DE ESTUDIOS SEMIPRESENCIALES

Castillo G. Lisbeth, Guanipa M, Luis, Coordinadora(E) de la Maestría Gerencia Avanzada en educación.

Esta investigación tiene como objetivo general analizar la

efectividad del uso de los recursos que ofrece www.facevirtual.uc.edu.ve diseñada bajo ambiente moodle como estrategia de apoyo a la modalidad de estudios semipresenciales por parte tanto de los estudiantes como de los facilitadores adscritos a la Maestría Gerencia Avanzada en educación FACE-UC que implica la selección de estrategias tanto de aprendizaje como de evaluación que incluye foros de discusión de temas de interés, videos, participación en encuestas, sugerencia de enlaces actualizados en el área educativa, visita a páginas Web, blog y explorar aulas virtuales previendo la retroalimentación entre los actores participantes del hecho educativo. Se basó en la teoría constructivista psicosocial de Vigotsky, los fundamentos del aprendizaje colaborativo y de las estrategias andragógicas de Woolf; estructurada en una investigación descriptiva con diseño de campo, tomando una muestra estratificada de 6 docentes y 50 participantes a quienes se les aplicó un cuestionario de 20 preguntas con opciones de respuesta policotómicas (Siempre/Algunas Veces/Nunca) reflejando los resultados que los docentes perciben que en un 65,8% son efectivas las estrategias colaborativas basadas en la WEB 2.0 manejadas a través de la plataforma ratificado con un 58,75% por lo observado por parte de los estudiantes, constituyendo un marco apropiado de intercambio de materiales actualizados propios de esta maestría así como la construcción de una cultura de colaboración entre profesores, estudiantes y grupos que constituye un nuevo modo de pensar, de hacer, de reconocer el valor de las aportaciones de los demás, así como compartir pensamientos, valores, procesos y estilos de acción colaborativo.

PALABRAS CLAVE: Moodle, Semipresencialidad, Estudios Universitarios.

SOFTWARE EDUCATIVO, PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL LENGUAJE DE SEÑAS VENEZOLANO, -UNA VIDA EN SEÑA

Raul Jesus Gil Blanco.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

¿Qué es Una Vida Enseña? Es un software educativo (medio didáctico), diseñado en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en la cátedra (optativa) Recursos Educativos, con la finalidad de promover el aprendizaje del lenguaje de señas venezolano básico, de una manera fresca, interactiva y amena, empleando para ello la tecnología combinada con la pedagogía, para así apoyar a las comunidades educativas con esta iniciativa de las cuales existen muy pocas. Objetivos: Generales: diseñar un software educativo, para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje de señas venezolano en las comunidades. Específicos: Sensibilizar e integrar a las comunidades sobre la discapacidad auditiva.

Dar a conocer el lenguaje de señas a todas las comunidades. Facilitar el aprendizaje del lenguaje de señas venezolano a través del software. Conceder métodos de orientación por medio del software a las familias con miembros discapacitados. Implementar la distribución de esta iniciativa de sensibilización destacando (lugares remotos). Motivar a la comunidad estudiantil en generar más iniciativas como esta, incluso mejorarla. Metodología: La Metodología implementada para desarrollar el software educativo, esta enmarcada por nuestra Alma Mater Universidad Pedagógica Experimental Libertador, como Proyecto Especial establecido en su Manual de Trabajos de Grado de Especialización Maestría y Tesis Doctorales, sección cuarta, página (22) 4ª edición. Objetivos logrados: Diseño del software educativo. Sensibilización e integración de las comunidades sobre la discapacidad auditiva. Dar a conocer el software a diferentes comunidades. Facilitación del aprendizaje del lenguaje de señas venezolano.

PALABRAS CLAVE: Software, Lenguaje de señas, aprendizaje.

IMPLEMENTACION D E L MICROPROCESADOR RISC DMN-7 N VHDL SOBRE UNA FPGA

Buitrago Yoseph, Gayon Michelangel.

IUNET

El proyecto consistió en modelar y simular el comportamiento de un microprocesador tradicional tipo RISC de propósito académico. El objetivo central fue la implementación del microprocesador RISC DMN-7, el cual posee una arquitectura segmentada (pipeline) de cuatro (4) etapas, permitiendo el paralelismo en la ejecución de instrucciones. Otra característica propia de este microprocesador es la ausencia de una unidad de control específica, por lo que se concentran todos sus movimientos en la Unidad Aritmético-Logica (ALU) y en la ruta de datos. Se emplearon dos metodologías para esta implementación, la metodología de construcción por bloques, donde se divide el microprocesador en bloques funcionales y la metodología de Programación Top-Down, que permite programar cada bloque de lo general a lo específico. Para llevar a cabo la realización de este microprocesador, se empleó un dispositivo programable, FPGA, específicamente en una Spartan 6, programando el mismo en el lenguaje de descripción de hardware VHDL. Se logró con éxito la implementación del microprocesador, resolviendo los problemas inherentes a la arquitectura RISC (hazards). Adicionalmente, se ejecutó un programa que permite validar que el uso de un predictor de saltos aumenta el rendimiento original del microprocesador.

PALABRAS CLAVE: Microprocesadores,

implementacion, RISC, VHDL, FPGA.

INTEGRACION SEMIANALÍTICA DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ DE UN ELEMENTO FINITO CUADRILÁTERO Y AXISIMÉTRICO DE 4 NODOS

Trino Baloa Montilla, Liber Videla Nuñez

Instituto de Materiales y Modelos Estructurales, Facultad de Ingeniería, Universidad Central de Venezuela.

El uso de Sistemas de Álgebra Computacional (SAC) ha permitido manipular las formulaciones de los métodos numéricos con la finalidad de simplificar expresiones muy complicadas, factorizar e integrar expresiones simbólicas de manera numérica, semianalítica y analítica. En el 2006 investigadores de la Universidad Central de Venezuela utilizando SAC encontraron un procedimiento para realizar manipulacion simbolica a la formulación subparamétrica de un elemento finito cuadrilátero de 8 nodos en elasticidad plana. Este procedimiento fue aplicado con éxito cuatro años más tarde a la obtencion por integracion analítica de la matriz de rigidez de un elemento de contorno lineal de 3 nodos. Este trabajo tiene por objeto integrar de manera semianalítica la matriz de rigidez de un elemento finito cuadrilátero y axisimétrico de 4 nodos. Para lograr tal objetivo se utiliza SAC, la formulación isoparamétrica del método de elementos finitos, la teoría de elasticidad, el método de los desplazamientos y el procedimiento creado en el 2006 para obtener mejoras muy relevantes de exactitud en el cálculo de componentes de la matriz de rigidez del elemento finito en estudio, así como mejoras en tiempo de ejecucion computacional de hasta 8 veces más rápido al integrar de manera semianalítica respecto a la integracion numérica. Asimismo, se presentan ejemplos de aplicación obtenidos en bibliografías reconocidas con el fin de validar los codigos computacionales realizados en esta investigación

PALABRAS CLAVE: Axisimetría, integracion semianalítica, elemento finito.

EL AUDIOVISUAL EDUCATIVO COMO HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN DIDACTICA EN LA PRAXIS DE LOS DOCENTES DEL ESTADO MONAGAS, EXPERIENCIAS Y LOGROS

Tabata, Ana, Weffer Eduardo.

Red de Docentes Productores Audiovisuales Integrales del Estado Monagas

Formar al docente y al estudiante con las herramientas necesarias para la utilizacion y produccion de materiales

audiovisuales en las instituciones educativas es una necesidad perentoria debido a que la globalizacion de la información compete con los espacios escolares. Proveer de oportunidades para el logro de aprendizajes significativos a los estudiantes es una responsabilidad de la educación escolarizada; los audiovisuales facilitan de forma efectiva esta posibilidad porque apelan a los sentidos del discente, contribuyen a la integracion de las áreas, al trabajo colaborativo y posibilitan la creación de una iconografía y lenguajes propios; indispensables cuando se pretende construir una sociedad que fomente los valores autoctonos y el desarrollo endogeno de nuestros pueblos.

La presente práctica pedagogica está fundamentada en el tipo de investigación-accion, ya que a través de este tipo de enfoque se pueden lograr en forma simultánea avances teoricos y trasformaciones sociales desde los espacios educativos y comunitarios, resaltando su realidad socio historico y cultural. Los docentes solo usan como recurso la pizarra y en su mayoría poseen temor y desconocimiento del uso eficiente de las TICs, generando dicha situación que los estudiantes se vean bombardeados de información a través de los medios de Comunicación y en el aula de clases no genera una discusion y debate para verificar dicha información, realizar audiovisuales que den respuesta a posibles dudas e interrogantes los cuales estén fundamentados en lo real y autoctono y verdadero y por ende incentiven al aprendizaje bajo una pedagogía de la libertad como lo señala Freire.

PALABRAS CLAVE: Audiovisual, educación, TICs, Pedagogía, Libertad.

SISTEMA DE ADQUISICION, SUPERVISION Y CONTROL DE PEQUEÑAS PLANTAS DE PROCESOS BASADO EN TECNOLOGÍAS LIBRES

Cesar Brito; Dr. Felix García Padilla; Danilo Navarro García.

Universidad de Oriente Postgrado de ingeniería eléctrica.

En este trabajo de investigación se describe el diseño y desarrollo de un sistema de adquisicion, supervision y control, el cual está enfocado, a cubrir necesidades académicas al formar parte de una alternativa economica y libre a la hora de probar sensores, actuadores, monitorear plantas pilotos e incluso aplicarles control. El sistema se basa en la Comunicación entre un hardware de adquisicion (Tarjeta de adquisicion de datos) y un ordenador a través del protocolo USB. Donde el circuito electronico del hardware esta compuesto principalmente de un microcontrolador, el cual se le cargara un programa (firmware) para que este pueda habilitar las entradas y salidas digitales, conversion Analogicas-Digital y salidas PWM, a su vez el envio y recepcion de datos por el protocolo ya mencionado, del lado del ordenador se encontrara un driver genérico del dispositivo USB proporcionado por microchip y un software que permite

la interaccion entre el operador y el sistema a monitorear y/o controlar, todo esto basándose en los criterios del software y hardware libre. El alcance del trabajo abarca el desarrollo de una alternativa procedimental y metodologica libre y sin costo de licencia, contribuyendo con la soberanía tecnologica.

PALABRAS CLAVE: Python hardware libre scada hmi.

PROYECTO DE CREACIÓN DE UN SISTEMA PERSONAL DE APRENDIZAJE (SPA) CON UN MOODLE MAS AMIGABLE CON LAS REDES SOCIALES

César Rubio , Luis Miguel Rubio.

Luego de diagnostico de este Proyecto se destaca después de la revisión de diversos autores que cuando el contenido es lo más importante en el aprendizaje, las plataformas de ambientes virtuales de aprendizaje, entre ellas Moodle, son suficientes. Pero cuando el aprendizaje lo analizamos a partir de las relaciones entre los individuos y la interaccion lograda, estos entornos no son la opcion adecuada.

Los educadores debemos cuestionarnos que para una persona que emplea Skype, realidad aumentada, que tiene un blog y sigue otros, que accede con frecuencia a redes sociales y que elabora documentos en línea, participar en un curso virtual puede constituir un retroceso en la organizacion de su aprendizaje. La cultura que generan las plataformas virtuales de aprendizaje es un simil casi perfecto con las tradicionales aulas de clase en los centros educativos convencionales, es decir, durante el curso hay actividad porque el “candado del aprendizaje” esta abierto, pero una vez que finaliza la última prueba el candado se cierra y a veces hasta se pierde la llave para abrirlo en el curso siguiente. Es decir estos ambientes no motivan a las nuevas generaciones por ser plataformas estilo Moodle que son excelentes para una enseñanza vertical, estructurada, obligatoria y estandarizada en el tiempo por estar estandarizada como la escuela tradicional. Se hace necesario la transformación de la plataforma Moodle para responder a las exigencias de sus estudiantes todos nativos digitales que por el contrario están permanentemente en las redes digitales que no están sujetas a una matricula temporal, a un calendario, son flexibles y abiertas. Al incorporar las redes sociales dentro de un nuevo Moodle cada estudiante tendrá más sentido de pertenencia y tendrá su Sistema Personal de Aprendizaje más amigable.

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje Virtual, Moodle, interactividad, amigable, Sistema Personal Aprendizaje.

AULA VIRTUAL COMO HERRAMIENTA PARA PROMOVER LA APLICACIÓN DE LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE EN LA ENSEÑANZA DE LA

MATEMÁTICA

Cardozo Gustavo E., Chirinos Carmen F., Morles Freddy.

Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”.

La creación de aulas virtuales es una de las bondades que ofrece internet para la educación en línea. Estas se caracterizan por la flexibilidad e interactividad con que se facilitan los recursos de información y herramientas comunicativas. La presente investigación tuvo el objetivo de proponer un aula virtual como herramienta para la promocion y aplicación de las teorías del aprendizaje en la enseñanza de la matemática, la cual está dirigida especialmente a los estudiantes de PPR II del programa de educación Matemática de la U.N.E.F.M. La metodología empleada en la investigación fue la planteada por Area (2000) combinada con las ideas de Scagnoli (2000). El tipo de investigación estuvo enmarcado en un trabajo de campo bajo un diseño de proyecto factible. La población estuvo conformada por 28 estudiantes y la muestra por igual cantidad, por el reducido número de individuos inscritos en el curso. Las técnicas utilizadas para la recoleccion de datos fueron: La observacion, entrevistas informales e investigación documental. Además se aplico un instrumento a los estudiantes con la finalidad de identificar las necesidades que justificara al diseño del aula virtual, cuyo coeficiente de Alfa Cronbach fue de 0,808. A partir de los resultados obtenidos y las teorías de Gagné (1978), Flexibilidad Cognitiva, de la Conversacion, del Conocimiento Situado y las características del Aprendizaje Adulto se diseño la propuesta, donde se concluye, entre otras cosas, que el uso del Aula Virtual, ayudaría a promover en los estudiantes y docentes la participacion activa en el proceso de enseñanza aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: Aula Virtual, aplicación, Teorías del Aprendizaje, enseñanza de la matemática.

REDISEÑO DEL SOPORTE TÉCNICO PRESTADO A LAS CANAIMITAS PARA LA RESTAURACION DEL SISTEMA OPERATIVO Y EL CONTENIDO EDUCATIVO

Flamel Jesod Canto Sanchez.

Universidad Politecnica Territorial de Merida.“ Kleber Ramírez” Unidad de Sistematizacion, Colectivo Canaima Universitario.

El presente trabajo de investigación realizado desde el colectivo Canaima Universitario, se basa en un plan para rediseñar el esquema de soporte técnico para la restauracion del sistema operativo Canaima GNU/Linux en las computadoras Magalhães y el contenido educativo desarrollado como apoyo

al Canaima “Va a mi casa”, que ha sido concebido para que cada estudiante de segundo hasta sexto grado disponga a tiempo completo de una computadora portátil con contenidos educativos correspondientes al grado que cursa. Lo que se busca es que el sistema de soporte, realizado en la actualidad con la restauración de imágenes denominadas semillas, se haga de manera más eficiente, ya que se cuenta con una semilla por cada dos grados que pesan aproximadamente 40GB y hay tres arquitecturas de computadoras lo que puede llegar a sumar aproximadamente 250GB de almacenamiento, sin contar soporte para los equipos de primer grado que deben permanecer en las escuelas en la mayoría de los casos. Al contar con una semilla que funcione en todas las arquitecturas se puede reducir el tamaño del sistema a menos de 5Gb, y una vez mejorado el esquema de particionado del disco duro, no será necesario eliminar el contenido que exista para actualizar el sistema, ni eliminar el sistema para actualizar el contenido, y, más importante, se respetará y conservará el contenido creado por los estudiantes, en la actualidad en cada proceso de actualización es eliminado al restaurar todo el disco duro. También se considera la instalación de servicios de clonación en línea.

PALABRAS CLAVE: Canaima GNU/Linux, Contenido Educativo, Clonación, Distribución, Canaima Educativo.

SITUACIONES DIDÁCTICAS EN EL ESCENARIO VIRTUAL: UNA VISIÓN DE LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA DESDE LA TEORÍA FUNDAMENTADA

Guillermo Arraiz Martínez

Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES - UC), Unidad de investigación en educación Matemática (UIEMAT).

Es un hecho innegable que la informática ha impregnado todas las esferas sociales, culturales, económicas y educativas a escala global; lo que abre un espacio de investigación dirigido al estudio de los procesos didácticos que dan lugar a la construcción de conocimientos matemáticos en la virtualidad. Esta investigación tuvo como propósito generar una aproximación teórica sobre las situaciones didácticas en ese escenario virtual. Se adoptó un enfoque cualitativo con un diseño de investigación hermenéutico, siguiendo las pautas de la Teoría Fundamentada planteada por Strauss Corbin (2002), y se llevó a cabo en tres momentos: Descripción de los hallazgos encontrados a partir de los datos en bruto por cada tipo de unidad de estudio (seis informantes clave y seis foros); formulación y descripción de las categorías interpretativas llamadas: Factores Afectivos y Emocionales en la Facilitación Virtual, Acción Tutorial del Facilitador de

Matemática, Estrategias de Interacción y Cooperación, El Aprendizaje Matemático en la Virtualidad y Factores Afectivos y Emocionales en el Aprendizaje Matemático Virtual. La validez del estudio quedó garantizada a través del muestreo teórico y la saturación teórica. El enfoque teórico estuvo basado en la Teoría de situaciones Didácticas de Guy Brousseau. Las categorías obtenidas fueron integradas en un tercer momento llamado formulación del modelo teórico – explicativo, del que emerge el fenómeno: “Interacciones: Facilitador – Participante – Saberes Matemáticos, en la Virtualidad”; un proceso en el que se comunican e intercambian saberes matemáticos en el seno del contrato didáctico virtual; y en el que confluyen además relaciones intrapersonales e interpersonales cargadas de factores afectivos y emocionales que posibilitan la generación de conocimientos matemáticos desde la red.

PALABRAS CLAVE: educación Matemática, Entornos Virtuales de Aprendizaje, situaciones Didácticas, Teoría Fundamentada.

SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA EN LA COMUNIDAD CARRACCILO PARRA PÉREZ DEL MUNICIPIO MARACAIBO

Finol Lolimar, Villalobos Karina, Seijo Cristina.

Ingeniería, Escuela de Informática (U.R.B.E.), Coord. del P.F.G. de Gestión en Salud Pública (U.B.V), Consultora Jurídica de PDVSA.

El propósito de esta investigación: Software Educativo para el fortalecimiento de la alfabetización tecnológica en la comunidad Caracciolo Parra Pérez del Municipio Maracaibo, la cual pretende crear un software educativo que sirva de apoyo para la capacitación tecnológica de la mencionada comunidad al igual que otras del estado, la cual será un aporte fundamental al proceso enseñanza aprendizaje, presentando una alternativa moderna, desde el punto de vista tecnológico para el desarrollo de los contenidos impartidos en el plan de alfabetización. El estudio es de tipo exploratoria-descriptiva, con un diseño de campo, ya que los datos de interés se recolectarán en forma directa durante la observación, entrevista y encuestas aplicadas a la población en este caso la Comunidad Caracciolo Parra Pérez del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Como basamento teórico lo componen los postulados de Esteve (2009), Martínez (2005) y Marqués (1995) que describen todo lo relacionado con las variables objeto de estudio, lo cual permitirá fijar un criterio de análisis propio. Se concluye: Los Resultados que se esperan del proyecto son: Desarrollar un Software Educativo para Alfabetizar tecnológicamente a los ciudadanos de la Comunidad con herramientas ofimáticas

libres y capacitarlos tecnológicamente para mejorar su calidad de vida y así disminuir el desempleo y el ocio de la población de la comunidad. Implementación del Software Educativo. elaboración de Ponencias y redacción de artículos científicos. Manual de Usuarios del Software Educativo.

PALABRAS CLAVE: Software Educativo, Alfabetización Tecnológica.

LA INTEGRACIÓN DE ESTADO-ESCUELA-FAMILIA-COMUNIDAD DESDE EL PROYECTO CANAIMA EDUCATIVO

Madian González y Salomon Rivero.

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda.

El gobierno venezolano ha incorporado el uso del computador en los procesos de aprendizaje, mediante la creación del Proyecto Canaima Educativo, permitiendo a los niños usar los computadores portátiles en el ambiente de aprendizaje o llevarlos a sus hogares (Canaima va a mi casa). Partiendo de esta realidad, se realiza un estudio que aborda los propósitos siguientes: Describir el proceso educativo a partir de la incorporación de las “Canaimitas”; Interpretar el uso de las Canaimas Educativas en el hogar; y construir colectivamente un plan integral para la organización de la escuela, familia y comunidad que articule acciones para el desarrollo de actitudes investigativas a partir de las políticas de Estado. La investigación, en desarrollo, se ejecuta desde el paradigma sociocrítico, concretamente asumiendo la investigación Acción Participativa como método. El contexto objeto de estudio está integrado por instituciones educativas del municipio Miranda del Estado Falcón, concretamente de las parroquias San Antonio, Santa Ana, San Gabriel y Guzmán Guillermo; aplicándose técnicas como entrevistas a profundidad, grupos focales y observaciones. Hasta el momento se ha desarrollado la primera fase de la investigación (primer propósito), obteniéndose de la voz de los docentes y directivos de las instituciones señaladas que aún existen limitantes que impiden un aprovechamiento educativo óptimo de las “canaimitas”. En función de la dinámica investigativa en la realidad abordada, está previsto iniciar en los próximos meses la segunda fase de la investigación, estableciéndose grupos focales para lograr una visión general de la situación para, posteriormente, desarrollar entrevistas a profundidad a informantes clave.

PALABRAS CLAVE: Proyecto Canaima educativo, integración, canaimitas, aprendizaje, Canaima va a mi casa.

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL “CLODOSBALDO RUSSIAN”

Soto Manzanera Yolly Margarita. Coordinación de PNF en Informática.

Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre “Clodosbaldo Russian”.

Las instituciones educativas en Venezuela han asumido el reto de incorporar las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el proceso educativo, a partir del año 2002 se ha intensificado los programas tendientes a masificar el uso de estas tecnologías. Así mismo, ha sido política de este gobierno incrementar la matrícula estudiantil en nuestras casas de estudio, a objeto de dar acceso a la población en el sistema educativo. El objetivo de este trabajo es una propuesta sobre las innovaciones tecnológicas que contribuya a la soberanía tecnológica como estrategias de aprendizaje en los Programas Nacionales de formación en la Universidad Politécnica Territorial de Sucre “Clodosbaldo Russian”, para así solventar la problemática de espacio físico, a través de la investigación y el trabajo creador en múltiples campos de estudio, orientados en el abordaje de los problemas de las comunidades, de acuerdo con las necesidades del pueblo. El tipo de investigación es descriptivo y de campo. Los resultados evidencian que las TIC se convierten en procesos de enseñanzas que permiten la promoción de experiencias innovadoras para transformar la labor docente universitaria, y adaptarse a las necesidades de la sociedad actual. Para lograr la innovación tecnológica es obligatorio realizar transformaciones en el rol del profesor, y cambios administrativos en los sistemas de Comunicación, con el diseño y la distribución de la enseñanza. Se concluye, que es ineludible vincular la universidad con el entorno social, enfocándose en las capacidades y destrezas, para solventar las insuficiencias primarias de las Universidades Politécnicas Territoriales.

PALABRAS CLAVE: educación Virtual, Universidad Politécnica Territorial, Vinculación Educativa.

EL USO DE LAS TICS BAJO UN ENFOQUE DE IGUALDAD CON ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LAS UNIVERSIDADES VENEZOLANAS

Maribel Medina, Ricardo Fabelo.

investigación Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín y Universidad Dr. José Gregorio Hernández.

Hasta ahora conocíamos las metodologías de atención a la diversidad como algo que evolucionaba a un paso lento. En la actualidad los cambios han evolucionado inesperadamente los propios conceptos de discapacidad y las relaciones con ella. Son los propios afectados los que, apoyados en la globalización

en la que estamos inmersos nos dicen que hay que dar otro rumbo a las cosas. Y son los propios docentes los que, también apoyados en esta transformación generada por lo virtual, se relacionan entre ellos de otro modo y deciden que quieren ser constructores y diseñadores de herramientas. El objetivo central del proyecto se centra en desarrollar una metodología del uso de las nuevas tecnologías en las aulas de clases en los institutos de educación superior de la ciudad de Maracaibo. El mismo se llevara a cabo mediante la metodología de investigación acción, que pretende potenciar los modelos de aprendizaje frente a lo clínico, pues la cantidad y calidad de los aprendizajes del alumno con necesidades educativas especiales no pueden ser atribuidas únicamente a sus características individuales sino a las acciones con su entorno. La tecnología al servicio de las personas con discapacidad brinda más que aplicaciones y soportes que mejoran la Comunicación, independencia y desplazamiento: permite compartir experiencias exitosas en el ámbito educativo; formar redes y comunidades con intereses y necesidades comunes, acceder a información y nuevos descubrimientos en este campo.

PALABRAS CLAVE: Discapacidad, nuevas tecnologías, inclusión social, educación Superior

USO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS INTERACTIVAS PARA LA ENSEÑANZA DE PRÁCTICAS DE LABORATORIOS DE BIOLOGÍA. CASO UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL SAN VICENTE

Callaspo, Miriam; Rodríguez, Milagros ; Salazar, Efrain ; Castañeda, Anni y González, Franklin

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA), Núcleo Maracay.

La investigación fue en la Unidad Educativa Nacional creación San Vicente, donde los docente no aplican las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la enseñanza de Biología. Esto ha ocasionado que los educandos pierdan interés en la asignatura y no desarrollen habilidades de investigación y experimentación. El objetivo fue proponer estrategias didácticas interactivas para la enseñanza de prácticas de laboratorios de Biología en la Unidad Educativa. La investigación se adaptó al paradigma cuantitativo, bajo la modalidad de Proyecto Factible, siguiendo un diseño no experimental y una investigación de campo apoyada en revisión documental. La población constó de ocho docentes de Biología y la muestra fue tipo censal. Se aplicó observación directa, asociada a registros de observaciones, y un cuestionario policotómico. Los instrumentos se validaron mediante juicio de tres expertos y la confiabilidad se midió con el coeficiente Alfa de Cronbach. El análisis estadístico fue descriptivo

mediante tablas de distribución de frecuencia y gráficos de barra. Los resultados permitieron identificar gran interés por estrategias didácticas basadas en TIC en Biología, para mejorar el desempeño docente y el rendimiento académico. Se reconoció la importancia de los libros como material de enseñanza; sin embargo, la mayoría estuvo a favor de la implementación de estrategias participativas para el aprendizaje de Biología. Se diseñó una herramienta pedagógica interactiva para las prácticas de laboratorio de Biología para facilitar aprendizajes significativos, transferibles a otras situaciones de continua actividad mental, y en consonancia con la naturaleza de los aprendizajes que se pretenden.

PALABRAS CLAVE: Estrategias Didácticas, Interactivas, Prácticas, Biología.

PROMOVIENDO LA COMPUTACION, EN LAS PERSONAS ADULTAS, DE LA COMUNIDAD DE BARRIO SUCRE, SAN CRISTOBAL – ESTADO TÁCHIRA

Márquez D. Rodolfo; Pernía F. Yira; Lopez L. Mauryana.

Núcleo Académico Táchira, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

Como parte de la visión del Gobierno Bolivariano de Venezuela en la formación de un hombre / mujer nuevo(a) y comprometido con el desarrollo de los pueblos; ha encargado a diversos organismos y en especial al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, en la implementación e importancia del uso de las tecnologías de información y Comunicación en el crecimiento del País. Hoy en día, es de uso común y cotidiano entre personas de diversas edades una computadora; sin embargo aún existen ciudadanos carentes de información sobre el uso de la computadora y la utilización de software libre para desarrollar aplicaciones sin privacidad en el manejo de la tecnología. Por tal motivo, este proyecto pretende disminuir la brecha digital existente en la comunidad adulta de Barrio Sucre, ubicada en la parte alta de San Cristóbal – Estado Táchira; proponiendo como objetivo revelar destrezas en el conocimiento y el desarrollo de habilidades tecnológicas en la comunidad de Barrio Sucre sobre la tecnología e informática; alcanzándolo a través de la promoción de las tecnologías de la información y Comunicación (TIC) en la comunidad de Barrio Sucre; como también, en el desarrollo de un plan de formación en estrategias pedagógicas – recreativas - tecnológicas que ayuden en el desarrollo de sus habilidades para el manejo del software libre (GNU – Linux). La metodología utilizada es una sistematización útil en la construcción de teoría a partir de las experiencias con el uso de diversos recursos; organizando las vivencias de la realidad distinta al proceso tradicional en

donde el investigador está involucrado en el medio y es parte de ella; con el propósito de identificar que se conoce, que se está haciendo y por qué se está haciendo de esta manera, para reflexionar la vivencia y corregir los errores. Se concluye diciendo que existe un gran apoyo del Gobierno Nacional en la dotación de tecnología a las instituciones educativas públicas; así como, el otorgamiento de computadoras a las jóvenes de los primeros años de educación y de laboratorios a los otros; considerados nacidos en la era tecnológica de nuestro país. Pero que cuyos padres, algunos no conocen la herramienta y otros solo manejaban software privativos; que dificulta en la colaboración en las actividades educativas de sus familiares. Toda sociedad demanda avance tecnológico, es por ello que se aconseja capacitarlos en el uso de las nuevas tecnologías, Así mismo, se deben involucrar organismos gubernamentales, comunidades organizadas y entes privados en apoyar la formación tecnológica de las comunidades.

PALABRAS CLAVE: Sistematización, Software libre, Tecnologías, Avance Tecnológico.

GUÍA WEB PARA LA FORMACIÓN DOCENTE EN LA GESTIÓN DIDÁCTICA DE LAS HERRAMIENTAS COMUNICATIVAS DEL ENTORNO MOODLE

Cerero R. Juogreidin, Cánchica C. Marbelys.

Departamento de Informática, Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda.

El objetivo de esta investigación consistió en la elaboración de una Guía Web para la formación docente en la gestión didáctica de las herramientas de Comunicación virtual del entorno MOODLE, dirigida a docentes de la modalidad mixta de la UNEFM basada en el enfoque dialogico interactivo, con el fin de contribuir al cumplimiento de su visión y misión a través de la presencia de situaciones y experiencias que le permitirán al docente diseñar escenarios de aprendizajes basados en las TIC, considerando los elementos Pedagógicos necesarios para el logro de los objetivos instruccionales. El estudio se desarrolló bajo la modalidad de proyecto factible, con diseño de tipo no experimental, generando una propuesta que pueda servir como recurso de aprendizaje para todo docente que lo requiera; así mismo se aplicó un cuestionario a cuarenta (40) docentes que conforman la muestra de la investigación, posteriormente se procedió al análisis de los resultados arrojados por éstos, infiriendo que la muestra en estudio desconoce la fundamentación teórica de la modalidad y no utiliza didácticamente las herramientas de Comunicación virtual, concluyendo así que es necesario la elaboración de un material para la formación docente de la modalidad mixta de la UNEFM en la gestión didáctica de las TIC. La metodología utilizada para la realización de la propuesta es la contemplada

por Álvaro Galvis (1992) para la elaboración del producto, la cual incluye análisis educativo, diseño Comunicacional, diseño computacional, desarrollo y evaluación.

PALABRAS CLAVE: Aula Virtual, Sistema de Gestión de Aprendizaje, Herramientas de Comunicación Virtual, Enfoque Dialogico Interactivo, Moodle.

PENSAMIENTO Y ACCIÓN DE SIMÓN RODRÍGUEZ: EDUCADOR MILITANTE POR LA EMANCIPACIÓN DE LOS PUEBLOS. PÁGINA WEB INTERACTIVA

Salazar R., Iluska, Zuleta I., David, Clossier S., Lisbeth, Rodríguez S., César

UNESR, OTEZU, UNESR, MPPEU

El pensamiento y acción de Simón Rodríguez ve en la educación un escenario fundamental en la construcción de una sociedad que exprese el ejercicio del poder de un pueblo, poseedor de las luces y virtudes para el arte de vivir. No obstante, su prolífica obra no ha sido registrada, analizada y divulgada con la fuerza necesaria incluso, con escasa existencia en las bibliotecas, y en la Internet se presenta incompleta. Todo esto dificulta el debate e investigación sobre el pensamiento y acción del maestro. En este contexto se enmarca este proyecto. Objetivo general: desarrollar una Página Web interactiva que permita la difusión, socialización e intercambio de saberes, conocimientos y experiencias sobre el pensamiento y acción de Simón Rodríguez. Objetivos específicos: 1) Presentar de manera orgánica la obra de Simón Rodríguez 2) Fomentar la investigación, reflexión y análisis crítico de su legado para sustentar las transformaciones sociales 3) Crear redes de investigadores en torno a la obra de Simón Rodríguez. Se aplicará la metodología de Proyecto Factible, mediante las etapas de: Diagnóstico cualitativo, Diseño, Implementación y Evaluación de la aplicación y se usará la herramienta de software libre. Como resultado se obtendrá un prototipo de página Web diseñado para la participación de activadores y activadoras sociales en su consolidación. Este proyecto se encuentra en desarrollo y en los actuales momentos se ha avanzado en el diseño en su primera etapa: consulta a una muestra de investigadores sobre las entradas y categorías, rutas e itinerarios de la página.

PALABRAS CLAVE: Simón Rodríguez, Página interactiva Web, Educador militante.

LA GESTIÓN DE CALIDAD EN EL AULA UNIVERSITARIA

Wilmer Antonio Ortiz.

Departamento de Ciencias Básicas, Decanato de Ingeniería Civil, Universidad Centoccidental Lisandro Alvarado.

El presente estudio tuvo como finalidad abordar la gestión de calidad en el aula universitaria, específicamente en el Departamento de Ciencias Básicas del Decanato de Ingeniería Civil de la UCLA. Este estudio está concebido bajo la modalidad de investigación cualitativa de tipo etnográfico con carácter interpretativo. El proceso de esta investigación comprendió tres fases: la primera es la obtención de la información, en la cual se seleccionaron como informantes claves a un grupo de cuatro (4) docentes y tres (3) alumnos en un muestreo intencional, se aplicaron las técnicas de la entrevista y la observación participante para registrar y categorizar las opiniones de los informantes. En la segunda fase se realizó el análisis e interpretación de la información haciendo uso del modelo GLATER (2000), lo que permitió orientarlo a partir de cuatro etapas: primera (1º) etapa de asignación de códigos y dimensiones, segunda (2º) etapa de descripción, tercera (3º) etapa de categorización y cuarta (4º) etapa de interpretación. En la tercera y última fase se llevó a cabo la construcción de una aproximación teórica de la gestión de calidad basada en el método gerencial PDCA, propuesto por el investigador, a partir del análisis de las categorías y sus propiedades. Como producto de este proceso emergieron las categorías temáticas: formación Integral, Disponibilidad y Uso de Medios Escolares, Dinámica del Aprendizaje Organizacional y el Liderazgo institucional. Esto permitió elaborar una aproximación teórica enfocada hacia la Gestión de Calidad en el Departamento de Ciencias Básicas del Decanato de Ingeniería Civil de la UCLA.

PALABRAS CLAVE: Calidad, método, gestión, procesos, gerencia, universidad.

ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA EN LA ALDEA “SIMÓN RODRÍGUEZ” EN EL MUNICIPIO MACHIQUES DE PERIJÁ DEL ESTADO ZULIA

Leal, Wendy; Villalobos, Karina; Alvarado, Floranyely

Universidad Bolivariana de Venezuela Sede Zulia.

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) ofrecen una potente herramienta de apoyo al nivel educativo dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje y a su vez para el papel participativo del docente, el cual exige del mismo formarse y actualizarse en estas tecnologías con la finalidad de contribuir en la formación integral de los nuevos ciudadanos al servicio de la comunidad y por ende del país. El propósito del presente artículo, es dar a conocer los avances del proyecto en desarrollo que tiene como objetivo primordial “Sensibilizar a los docentes de Misión Sucre de la Aldea Simón Rodríguez en el uso de las TIC como herramienta telemática para el fortalecimiento de

su praxis socio-académica dentro de las políticas públicas de inclusión social e independencia tecnológica en Venezuela”. La investigación es de tipo documental, descriptiva y de campo, a realizar en tres Fases: a) Diagnóstica, para conocer qué y cómo utilizan las TIC los docentes; b) formación para los docentes y c) Sistematización de la experiencia. Como resultado preliminar encontramos, que la mayoría de los docentes de la Aldea Simón Rodríguez, no utilizan las TIC como herramienta de apoyo en su praxis socio-académica ni mucho menos usan el laboratorio de computación que tienen disponible. Se concluye, que los docentes de la Aldea Simón Rodríguez deben ser formados en el uso de las TIC para posiblemente potenciar el proceso educativo donde se conviertan en guía y diseñador de actividades que logren mejorar el aprendizaje de los estudiantes de forma integral transformando dicho proceso.

PALABRAS CLAVE: Alfabetización Tecnológica, TIC, Misión Sucre.

DISEÑO DE ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LA MEDIACIÓN DE LA ENSEÑANZA

Nelsy Carrillo.

UPEL-IMP-Múcleo Táchira-Centro de investigación Georgina Calderon.

Los entornos virtuales de enseñanza y de aprendizaje (EVE-A), son espacios interactivos en los que se puede realizar la mediación de la acción educativa en la virtualidad; se apoyan en las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), consideradas como una amplia gama de servicios, aplicaciones y tecnologías que utilizan diversos tipos de equipos y de programas informáticos, y que a menudo se transmiten a través de las redes de telecomunicaciones. Se presenta una investigación relacionada con la asociación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la educación; esta vez, se trata del diseño de EVE-A para la enseñanza y el aprendizaje en la modalidad blended learning. Se desarrolló una investigación acción con 21 sujetos de estudio, se divulgan los resultados de la ejecución de proyectos de investigación educativa: creación de un sitio web, uso de software libre Moodle, alojamiento de 20 EVE-A, para la transmisión cultural de la enseñanza en la modalidad b-learning, en distintos contextos de la geografía regional. Emergen reflexiones desde los sujetos de estudio, orientadas a la posibilidad de realizar un proceso similar en sendas instituciones, revisión de las bondades del uso de software libre, al tiempo que el desarrollo de competencias básicas y avanzadas, durante el proceso de mediación y que se vislumbran para posteriores aplicaciones, pues la ejecución del proyecto es fuente de motivación para una labor pedagógica

y, por tanto, sociocultural, de la que está llamada a nutrirse la comunidad para más y mejor desarrollo del contexto general.

PALABRAS CLAVE: Enseñanza, mediación, tic, eve-a, b-learning.

UN ESQUEMA EN DIFERENCIAS FINITAS MIMÉTICAS PARA LA ECUACION NO ESTÁTICA DEL CALOR

Mannarino, I.

Centro de Cálculo Científico y Tecnológico, Departamento de Computación, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela.

Se presenta una nueva versión de un esquema de diferencias finitas para la ecuación mimética del calor. Se basa en una extensión original del esquema de Crank-Nicolson en el contexto de los métodos miméticos. Su formulación es sencilla y única en el sentido de que alcanza una precisión de segundo orden global y local en el espacio y el tiempo bajo condiciones de contorno generales. Nuestras pruebas numéricas indican que el nuevo método produce mejores aproximaciones que el esquema estándar de diferencias finitas basado en puntos fantasmas.

PALABRAS CLAVE: Método mimético, método de diferencias finitas, esquema de Crank-Nicolson, ecuación del calor.

“PROPUESTA DIDÁCTICA Y DISEÑO DE LOS MOMENTOS DE LA CLASE, PARA MEJORAR LA INTERACCIÓN EN LOS PROCESOS: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE”

Tirado S. Alberto

Universidad de Oriente, núcleo de Anzoátegui, Unidad de estudios básicos departamento de ciencias.

El aprendizaje del estudiante en el salón de clases, obedece a la calidad de la interacción con el profesor y con sus compañeros de estudios; para ello la metodología en la clase debe contar con: a) una motivación al tema, b) un desarrollo del concepto como consecuencia de la ejercitación en ejercicios en el mejor posible orden de dificultad, c) una trascendencia del concepto al existir una “utilidad” lógica de los conocimientos estudiados, d) una historia del concepto que involucre su origen y sus protagonistas y e) un cierre de la clase que sea preámbulo y motivación a la clase siguiente. El esquema de clase propuesta inicia en ilustrar situaciones y proponer preguntas sobre el tema específico a dictar generando en la clase un rápido debate

que permite la apertura participativa del tema; en el desarrollo y trascendencia del concepto se deducen las fórmulas y conceptos del tema así como técnicas específicas y/o generales para la resolución de problemas, y de su utilidad en el seguir de la clase, en temas y conceptos siguientes, e incluso en la vida diaria y/o profesional; para luego en la historia cerrar la clase y motivar a la clase siguiente. Este esquema entiende que el conocimiento es intransferible y que el concepto formal surge, por lo general de procesos empíricos, muy al contrario del estilo de clase donde se ofrece primero el concepto y luego la aplicación, en vez de iniciar con prácticas y motivaciones que formalicen el concepto, en un ciclo retroalimentado.

PALABRAS CLAVE: Concepto y momento de clase.

ANÁLISIS MODAL DE TAPA FRONTAL DE VIOLÍN, TANTO EN MADERA COMO EN FIBRA DE CARBONO. UN ESTUDIO COMPUTACIONAL

Zambrano Marcos Gallo Rodolfo Calderon Giovanni.

Dep. de Ingeniería de Alimentos, UNESUR. Facultad de Ingeniería, ULA. Facultad de Ciencias. Dep. de Matemáticas. ULA.

200 años de exploración científica no han sido suficientes para entender completamente a los instrumentos musicales de arco. Se conocen los parámetros ingenieriles de los instrumentos de calidad, pero se ignora que caracteriza a los excepcionales, como los del luthier Stradivarius. Se ha avanzado al descubrir que detalles muy sutiles de la geometría y de las maderas de estos instrumentos tienen fuertes repercusiones en su sonoridad. La luthiería venezolana usa excelentes maderas para la manufactura de instrumentos de arco, pero lamentablemente todas importadas a alto costo, ya que la madera del trópico es, por muchas razones, no apta para hacer instrumentos de arco destacables. Como país potencia en lo musical, lo anterior motiva a investigar las prestaciones acústicas que algunos materiales sintéticos puedan ofrecer, y que sean de viable producción nacional, relativamente baratos y de fácil manipulación, como el Polímero Reforzado con Fibra de Carbono (PRFC). En este trabajo se usa el Método de Elementos Finitos para comparar según análisis modal, dos tapas frontales de violín, una simulada en Picea Abies –madera- y la otra en PRFC. Todo a fin de determinar el rendimiento acústico de este compuesto siendo parte de este instrumento. Hasta la fecha no se ha encontrado ningún estudio que como este, investigue las repercusiones acústicas del PRFC en violines. Se encuentra, entre otros resultados, que la madera muestra mayor densidad modal, pero -en promedio- menos potencia acústica que el PRFC. La validación de resultados ha sido hecha contra investigaciones afines citadas.

PALABRAS CLAVE: Violines, acústica, modos de vibración, cuasi-isotropía, ortotropía.

ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA DEL APRENDIZAJE INHERENTE AL CAPITAL INTELECTUAL UCLA PROGRAMA FORMACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO

Lopez de Tkachenko, Gloria Lopez de Lameda, Belkis.

Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”.

El aprendizaje es una reconstrucción interior y subjetiva. El constructivismo, corriente epistemológica del conocimiento, discurre que el aprendizaje humano es una construcción interior y, que la objetividad en sí misma, separada del hombre, no tiene sentido, pues todo conocimiento es una interpretación, una construcción mental. Investigación orientada al proceso de aprendizaje vivenciado en el componente de formación de personal académico, de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), fundamentado en el enfoque constructivista del aprendizaje inherente al capital intelectual en el contexto del Programa formación de Personal Académico. Área de las ciencias sociales con un enfoque introspectivo vivencial, según la teoría interpretativa, la cual se fundamenta en la transformación de una realidad, para reorganizar la fase integración docencia-administración (FIDA) en el Programa formación de Personal Académico. Tres planos del conocimiento: ontológico, epistemológico y metodológico; método fenomenológico, técnicas de entrevista cualitativa y de observación, bajo el enfoque hermenéutico-interpretativo y matriz de contenido, protocolo y triangulación teórica. Resultados, se reafirma, formular los eventos y estrategias de acción en correspondencia con las exigencias orientadas a promover, dirigir y coordinar todas aquellas políticas, estrategias y acciones a fin de impulsar la formación al más alto nivel del personal docente y de investigación de la UCLA. Conclusión promover la profundización del proceso de auto-interformación pedagógica, basado en una metodología hermenéutica, diagnosticando la realidad educativa e interviniendo en la planificación, ejecución y evaluación de formas de intervención didácticas en diversas situaciones, que permite al recurso humano en formación, desempeñar funciones de docente de aula, proyectarse como un ente productivo, participativo, investigador, mediador, promotor social entre otras.

PALABRAS CLAVE: Enfoque Constructivista, Capital Intelectual, Modelo Didáctico, formación Personal Académico Universitario.

PRUEBA REFERIDA A CRITERIOS PARA MEDIR CREATIVIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS

PREESCOLARES DE LA UPEL IPB. AÑO 2012

Rojas J. Hilda, De Leon Geisel.

Instituto Pedagógico Barquisimeto. Departamento de Castellano y Literatura. UPEL, Decanato de Agronomía-Programa de Ingeniería Agronómica. UCLA.

Creatividad significa, abrir dimensiones cerebrales cuánticas sorprendentes, procesos heurísticos generadores de relaciones novedosas, reconstrucción y transformación de sistemas sociales únicos. Así, la creatividad infantil crea códigos originales, particulares y sociales, trascendentes, y sorprendentes, que pueden ser manifestados en expresiones corporales totales y faciales. El objetivo de esta investigación es presentar un avance del Proyecto: Análisis Comparativo de la Prueba Referida a Criterios (Rojas, 1990; y, 2012). En este avance se presentan resultados del diagnóstico aplicado a niños y niñas Preescolares de la UPEL IPB, año 2012. Dicha Prueba se aplicó a niños de 3 años, a fin de medir su creatividad. El diagnóstico consistió en ejercicios lúdicos de expresiones corporales y faciales, atendiendo los factores creativos de fluidez, originalidad, elaboración y flexibilidad, en las dimensiones de gestualidad total y expresión verbal; gestualidad total, movimientos con posibilidades de mímica, gestualidad total con acciones y actividades, gestualidad facial de imitación y sugeridas, y; gestualidad total y facial con actividades estructuradas y no estructuradas. Se utilizó el paradigma cuantitativo, de campo de tipo exploratorio evaluativo. La población fue de 120 sujetos, y la muestra de 44, ambos, niños y niñas Preescolares de la UPEL IPB. Los resultados obtenidos en una matriz de contenidos, diseñada para la investigación, demuestran ganancias significativas en los factores de creatividad y en las dimensiones estudiadas. Se concluye que la aplicación de esta Prueba constituye un aporte educativo para logros creativos de niños y niñas Preescolares de 3 años.

PALABRAS CLAVE: Prueba referida a Criterios, Diagnóstico. Factores Creativos. Creatividad Infantil.

LOS PNF: EL PROBLEMA DE LA ENSEÑANZA-INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL

Luis Enrique Pérez Luna.

Universidad Politécnica Territorial Clodosbaldo Russian – Cumaná.

La interrogante referida a qué es un Programa de formación remite al análisis de esta última desde los vínculos constituyentes de la epistemología, la ética y la estética

como búsqueda en la formación integral del estudiante. Esta investigación apoyada en el método hermenéutico plantea como objetivo principal reflexionar sobre la manera como el estudiante puede manejar conceptos y categorías para construir explicaciones sobre la realidad que permitan asumir el compromiso de la transformación social acompañando de esta manera a los sectores comunitarios. Los PNF tal como lo definen las Universidades Politécnicas Territoriales deben asumir el proceso de enseñanza desde la investigación, pues esta garantiza el vínculo con lo real para desarrollar procesos de autoconciencia que generen posibilidades para el hombre nuevo y la construcción de una patria libre y soberana.

PALABRAS CLAVE: formación Integral, Autoconciencia, Soberanía, investigación.

ABORDAJE PEDAGÓGICO DEL EDUCANDO EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN LOS PROCESOS DE LECTURA, ESCRITURA Y MATEMÁTICAS

Thaiz Arráez, Belén Osorio y Nelson Garmendia.

UPEL-Instituto Pedagógico de Caracas Departamento del educación Especial.

La lectura, escritura y matemática se convierten de manera consuetudinaria en espacios o escenarios en que la enseñanza y el aprendizaje de estos, se transforma en procesos permanentes de construcción de palabras o símbolos orientados en la búsqueda de significantes y significados. La investigación tuvo como propósito analizar un conjunto de proposiciones de valor teórico-conceptual de una muestra de autores como Miranda y Gil (2002); Sternberg y Detterman (1992); Rimoldi (1996); Orrantía (2003); Jintendra, Hoff y Beck (1999); Puente (1998); Benedet (1991); García y Jiménez (2000) sobre las estrategias de abordaje de la lectura, escritura y matemáticas, en educandos en situación de discapacidad. La metodología se enmarcó en una investigación documental, monográfica. El estudio se desarrolló en tres fases: I fase: búsqueda y revisión bibliográfica; II fase: selección de las obras y III fase: análisis y discusión de la literatura seleccionada. Se estableció como resultados que, el valor pedagógico de las investigaciones analizadas, señalan la necesidad de atender al educando en situación de discapacidad desde la perspectiva integral hacia lo que significa el abordaje desde la dimensión del desarrollo cognitivo como también en lo emocional y sus resultados con su entorno social, en función de las relaciones consigo mismo y con los otros, autoestima, y autodeterminación, en el marco de su rendimiento escolar. Se concluyó que entre las estrategias que plantean los autores en la dimensión cognitiva, se encuentran la mediación y el andamiaje, visualizadas en el campo de las estrategias de apoyo, acompañadas del modelado cualitativo de los docentes.

PALABRAS CLAVE: Dimensión cognitiva, educandos en situación de discapacidad, procesos de lectura, escritura y matemática.

DISEÑO DE MATRICES SEMANTICAS CONCEPTUALES Y EL DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

Morales de Muñoz, Rosa.

Unidad de formación Socio Humanística.

Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología. Universidad de Carabobo.

Se presenta un modelo de diseño y construcción de Matrices Semánticas Conceptuales como estrategia espacial de aprendizaje basada en el Modelo de Aprendizaje de Habilidades Directivas de Whetten ((2005). Mediante una metodología experiencial (Kolb, 2005) y el paradigma de procesos (Sánchez, 2003) los estudiantes diseñan, valoran el progreso de sus aprendizajes a través de la auto evaluación formativa, el feedback por parte de tutores, la discusión con pares, prácticas de desempeño y aplicación. Los proyectos realizados por estudiantes de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Carabobo aplicando esta herramienta de aprendizaje, durante los períodos lectivos 2010 y 2011, reflejaron alta calidad, creatividad y originalidad al aventurarse a relacionar áreas de conocimiento aparentemente inconexas como teorías físicas y matemáticas con teorías psicológicas, filosóficas, y desarrollo humano, obedeciendo a sus propias motivaciones e inquietudes. La eficacia de la estrategia se evaluó mediante un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas para conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes, sus apreciaciones y sugerencias sobre el desarrollo de las actividades. Las competencias adquiridas por los estudiantes se observaron a través de sus procesos conductuales mostrados durante las fases de construcción de sus matrices y su aplicación en las ponencias presentadas en un evento final de la asignatura Desarrollo de Habilidades Directivas denominado Aventuras de Pensamiento el cual se ha realizado durante 12 años consecutivos entre los años 2000 y 2012. Este trabajo se financió parcialmente con recursos del programa PEI del FONACIT.

PALABRAS CLAVE: Matriz Semántica Conceptual, Desarrollo de Habilidades Directivas, Procesos conductuales.

COGNICION SOCIAL COMUNITARIO. UNA VISION CONSTRUCCIONISTA

Mercedes Berenice Blanco Carrillo.

Universidad de Carabobo Campus La Morita.

Este estudio esta orientado hacia los consejos comunales del eje este, en el Estado Aragua, en torno a la formación del gerente social comunitario, actor clave para la sociedad Venezolana, se planteo para ello, diferentes objetivos; Se logro abordar desde diversos escenarios, que en conjunto pretendieron generar un constructo sobre los saberes y haceres de este gestor, relatar desde la perspectiva de los actores su cotidianidad y además conocer y comprender la formación para gerenciar estas instituciones de carácter social. Para ello se centra en su ámbito cotidiano, utilizando como técnicas la observacion y la entrevista estructurada. Se abordó la investigación a través del fundamento que conforman las teorías del construccionismo, a partir del enfoque cualitativo con el método fenomenológico, hermenéutico, dialéctico. La población objeto de estudio estuvo conformada por los informantes claves (7) del eje este del mencionado Estado. Posteriormente la autora realizo observaciones, dialogando con los informantes, para así interpretar y hacer emerger categorías que permitiesen organizar y manifestar el saber a través de la conformación de procesos de transferencia de las prácticas experienciales, de compromisos y de responsabilidad cultural. Desde esta perspectiva se concluye desde el constructo como: “Un proceso interactivo que se da entre sujetos y con su medio ambiente coyuntural o situacional, entre el aprendizaje social y la gnoseología científica”. En cuanto a los haceres en formación se identificaron la creatividad, el trabajo en equipo, liderazgo integral comunitario, empoderamiento, sentido de pertinencia y la Comunicación desde su cosmovision cultural.

PALABRAS CLAVE: Cognición social, construccionismo.

DESARROLLO DE CAPACIDADES CIENTÍFICO-TECNOLOGICAS Y DE SUSTENTABILIDAD A TRAVÉS DE LA INTEGRACION INGLÉS-FÍSICA: CASO INGENIERÍA QUÍMICA EN LUZ

Marlene del Carmen Castro Urdaneta.

Departamento de Dibujo y Enseñanzas Generales, y Departamento de Física. Ciclo Básico-Maracaibo. Universidad del Zulia.

La sociedad del conocimiento demanda profesionales vanguardistas que respondan a situaciones propias del siglo XXI. Sin embargo, la formación del ingeniero se centra en la tecnocracia, sin satisfacer las exigencias científico-tecnológicas actuales. La educación superior debe buscar estrategias que, además de mostrar la logica de la ciencia, técnica y tecnología, preparen integralmente a los profesionales. Así, se requiere de ingenieros críticos, reflexivos e innovadores con soluciones

oportunas y apropiadas para la sociedad y el ambiente. Este trabajo presenta una serie de estrategias que fomentan un enfoque tecnologico, basado en el desarrollo sustentable que, como parte de la educación científica-humanística, ayudan a integrar las áreas de formación e intensifican la relacion ciencia-vida cotidiana, haciendo que el estudiante sea protagonista de su aprendizaje en beneficio de la comunidad. A través de la investigación-accion y de campo, las cátedras Inglés Técnico y Física I han unido esfuerzos para que los estudiantes desarrollen habilidades técnicas, incorporando el conocimiento científico y fomentando el tecnologico. Consecuentemente, con el diseño e implementacion de experiencias integrales, se ha logrado que: 1) los estudiantes apliquen los cuatro saberes y técnicas que incentivan las competencias científico-tecnológicas; y 2) se articulen las áreas: Inglés, Física I y II, Termodinámica y Polímeros para estimular en los estudiantes actuaciones integrales que contribuyan a una formación más auténtica que desarrolle las capacidades científico-tecnológicas, vinculadas a sus necesidades y a las comunitarias. Finalmente, se ratifica el requerimiento de un enfoque formativo basado en un espíritu ecologico, crítico, social, creativo y tecnologico que trascienda lo cotidiano.

PALABRAS CLAVE: Competencias y capacidades científico-tecnológicas, experiencias integrales, desarrollo sustentable, formación integral del ingeniero, Física e Inglés.

LA PRESION DE LAS TIC SOBRE LA UNIVERSIDAD: FORMAR SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO O INNOVAR COMO FUNCION SOCIAL DE FORMACIÓN DE ESPÍRITU CRÍTICO

Martín B. Benjamín.

Instituto de Urbanismo, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Central de Venezuela.

Es innegable que las TIC son herramientas de gran potencial comunicativo y que se prestan para servir de apoyo a la difusion gratuita del conocimiento a una gran cantidad de personas borrando las barreras de distancia, globalizando el conocimiento. Sin embargo el uso de las TIC en la docencia universitaria está sometida a una doble tension: por un lado tenemos el potencial de estas herramientas para conformarse en bienes de intercambio comercial, por otro las grandes posibilidades que ofrecen para el acceso a formación. La universidad como servicio público de formación de contenidos sustantivos, valores y espíritu crítico o como institucion subordinada a la economía de mercado. Este trabajo se propone inicialmente realizar un análisis crítico respecto a la incorporacion de las TIC en la docencia universitaria y su vinculacion con las representaciones sociales del capitalismo actual. A partir del análisis anterior, se indaga

en relacion a las valoraciones de un grupo de docentes y estudiantes de postgrado en la modalidad “on line”, sobre los cambios que ha generado la incorporacion de las TIC en la docencia universitaria. Metodologicamente se partio del análisis documental del contexto socioEconómico en el cual las TIC se incorporan al mercado universitario. Dicho análisis derivo en el desarrollo y la aplicación de un cuestionario anonimo en línea, de escalas valorativas de frecuencia tipo Likert, a un grupo de docentes y sus alumnos de postgrado. Se tomo como vértice de indagacion a la variable que consideramos de mayor incidencia en la generacion de espíritu crítico: La autonomía del estudiante. Se generaron los siguientes indicadores de esta variable: a) Búsqueda independiente de información, b) Aprendizaje proactivo, c) Resolucion independiente de problemas, d) Procesamiento reflexivo de la información, e) Propuesta de contenidos adicionales, f) Incentivo a la investigación, g) Relacion aprendizaje práctica y d) Espacio de reflexion para el cambio. El análisis de los resultados se expone por triangulacion de los hallazgos en los distintos instrumentos. Hemos hallado que a partir de la incorporacion de las TIC, se evidencian cambios que apuntan, paulatinamente, hacia un estudiante autonomo, crítico y reflexivo.

PALABRAS CLAVE: TIC, Docencia universitaria, capitalismo, autonomía.

UN NUEVO ENFOQUE DE LA EXTENSIÓN AGRÍCOLA EN LA CARRERA DOCENCIA AGROPECUARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMON RODRÍGUEZ

Trujillo, I; Bravo, C.

Universidad Simon Rodriguez.

El desarrollo rural ha sido enfocado de forma predominante a mejorar niveles de productividad de rubros específicos, donde la Extensión agrícola ha sido planteada como políticas de capacitacion y orientacion hacia los agricultores, dirigidas a mejorar sus conocimientos y destrezas en técnicas modernas de la agricultura. Todo ello, con el proposito de implementar modelos principalmente foráneos, empleando estrategias unidireccionales, que han resultado en escepticismo por parte de los productores. Por el contrario, actualmente se manejan nuevos enfoques que enfatizan el desarrollo rural con el protagonismo de las comunidades, considerando su territorio y las ventajas locales como elementos clave, lo que plantea un cambio drástico en la manera de enfocar los procesos de Extensión agrícola en las instituciones educativas relacionadas con procesos agrícolas. El objetivo de este trabajo, se centra en la formación y fortalecimiento de nuevos facilitadores que puedan orientar junto con actores comunitarios, procesos de innovacion rural en las diferentes áreas de influencia y accion

de los participantes. Este trabajo se ha llevado a cabo por un periodo de tres años en la UNESR a través de estrategias formales, con cambios en los contenidos en el programa de la asignatura Extensión Agrícola de Docencia Agropecuaria y planteando modificacion de programas en carreras estratégicas asociadas; complementado a nivel no formal con talleres y espacios de discusion. Todo ello ha conllevado a desarrollar una propuesta donde se incorpora un alto porcentaje de actividades prácticas a los nuevos contenidos programáticos planteados, incidiendo de forma determinante en la formación de los profesionales egresados.

PALABRAS CLAVE: Extensión, formación, procesos agrícolas, docencia agropecuaria

ÍNDICE DE DESEMPEÑO EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN. UN ANÁLISIS DE SUS CAUSAS Y RELEVANCIA EN UN SISTEMA DE INDICADORES DE GESTION UNIVERSITARIA

Duglas Moreno, Franklin Paredes.

UNELLEZ-VIPI.

La toma de decisiones en cualquier instancia de carácter gerencial en una universidad, requiere información actualizada, pertinente y adecuadamente organizada. En el caso particular de la investigación, la sistematizacion con criterio científico permite la construccion de un sistema de indicadores de gestion, el cual es una herramienta que contribuye a dinamizar el proceso investigativo, garantizar el éxito de las acciones que se emprendan en el ámbito de la innovación; contribuye además a reorientar políticas y estrategias y sobre todo elevar la eficiencia, la eficacia y la productividad científica en los espacios académicos. Dentro de un sistema de indicadores, el desempeño del investigador es de significativa relevancia, pues la ocurrencia de un alto o bajo índice se refleja en la produccion científica de los docentes en el campus universitario. En el presente artículo se discuten los resultados más relevantes derivados de la aplicación de modelo evaluativo CIPP [Contexto –Insumo – Proceso – Producto; Stufflebeam y Shinkfield (1992)] en la UNELLEZ-VIPI, con énfasis en el análisis retrospectivo del índice de desempeño investigativo. En general, los factores que más afectan este índice son los numerosos trámites administrativos, la excesiva carga académica, la deficiencia presupuestaria y la falta de adquisicion puntual de los insumos para finalizar la investigación.

PALABRAS CLAVE: Indice de desempeño, investigación, indicadores, Unellez, gestion universitaria.

JORNADAS DE APLICACIONES DEL ÁLGEBRA: HACIA UN CAMBIO EN LA ENSEÑANZA Y EL

APRENDIZAJE DEL ÁLGEBRA UNIVERSITARIA

Andrés A. González Rondel

Núcleo de investigación en educación Matemática “Dr. Emilio Medina” (NIEM), UPEL- Maracay.

El punto de partida son las dificultades que tienen los estudiantes en el aprendizaje del Álgebra y la urgente necesidad de establecer cambios revolucionarios en la didáctica empleada. Mostramos algunos hallazgos relacionados con los procesos de comprensión de los objetos y los procesos propios del Álgebra universitaria en un grupo de futuros profesores de Matemática; la indagación está en desarrollo y forma parte de un estudio mayor, de carácter cualitativo, fenomenológico-interpretativo que busca plantear relaciones entre los procesos del pensamiento algebraico y la mediación tecnológica. El procedimiento de recolección de la información consistió en la realización, por parte de los estudiantes, de un evento denominado Jornadas de aplicaciones del Álgebra en el que se debían establecer y hacer explícitas las relaciones, vínculos o aplicaciones del Álgebra mediante las perspectivas intra (Otras ramas de la Matemática: Análisis, Geometría, etc.) e inter (Otras áreas de conocimiento: Economía, Informática, Biología, Física, etc.). La información que se recogió es del tipo escrita y proviene de las reflexiones de los participantes en relación con los objetos manipulados, éstas se examinan mediante técnicas de análisis cualitativo de contenido. Algunos resultados muestran como el discente concientiza la complejidad de los objetos propios del álgebra y el rol que tiene la simbología; constatamos un cambio a nivel actitudinal que propende al favorecimiento de la comprensión de los contenidos. Estos cambios son importantes considerando la imperiosa necesidad de introducir reformas en la formación inicial del educador matemático con miras a la incorporación en ella de conceptos como la interdisciplinariedad.

PALABRAS CLAVE: Pensamiento Algebraico, Álgebra Universitaria, formación Inicial del Educador Matemático.

LOGROS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PRODUCTORES Y DISEÑOS ENTRE ENERO-AGOSTO DE 2012, INIA, ESTADO MIRANDA

Franklin Morillo, Dercy Parra, José Perozo, Olga Movill, Yolimar Pereira, Angie Rengifo, Ramon González, Jorge Rengifo.

Instituto Nacional de investigaciones Agrícolas (INIA). Estación Experimental del Estado Miranda. MPPAT.

El paradigma educativo de la revolución socialista bolivariana del siglo XXI en Venezuela, se centra en la teoría crítica

(Habermas, 1987; Adorno 1998), y en las directrices del 1er Plan Nacional Socialista Simón Bolívar. Con el fin de lograr un ser, y un poder popular que se empodera del conocimiento y la tecnología para alcanzar la suprema felicidad social. Afianzados por la metodología de aprender-haciendo (Ideario de Simón Rodríguez, citado por Rumazo, 2008; Freire, 1969 y Montessori, 1998) la Oficina de atención al Ciudadano junto a la Dirección del INIA-Miranda, estructuraron el programa de formación dirigido a productores (organizados en Consejos del Poder Popular y RSIP), estudiantes de bachillerato, universitarios (UBV, Misión Sucre, UNEFA, ESAT, USB, Gran Misión Saber y Trabajo (GMST)), donde se intercambia el conocimiento teórico y práctico, en el manejo del cultivo cacao en todas sus áreas (manejo agronómico, manejo fitosanitario, etc.), así como musáceas y otros cultivos. Por otro lado, las prácticas para la formación se llevaron a cabo en el Campo Experimental Padron (8 ha de cacao y 3 ha de plátano). Entre enero-agosto de 2012, este programa ha formado 359 personas: 80 productores, 47 estudiantes de bachillerato, 69 estudiantes universitarios, 110 batalladores de la GMST y 27 técnicos. Muchos productores procedían de Barinas, Mérida, Portuguesa, Aragua y Miranda, estados donde se está levantando la producción de cacao. Se resalta la participación de todos los investigadores y técnicos, así como auxiliares de campo del INIA-Miranda, apoyando logros del Gobierno Bolivariano a través del MPPAT.

PALABRAS CLAVE: Teoría crítica, aprender-haciendo, productores, cacao, Gran Misión Saber y Trabajo

CAPACITACION Y DESARROLLO PARA LOS EMPLEADOS DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA COSTA ORIENTAL DEL LAGO DE MARACAIBO (COL)

Nava Ángel, Nava Misleida, Nava Roland, Nava María, Orozco Estrella, Guere Rito, Belloso Luis, Blandin Alexander, Hernández Rene, Canelones J.

UNERMB, UE Adventista Libertador, ETI Robinsoniana “Juan Ignacio V., UNEFA, LUZ, L B Rafael María U.

El sistema productivo de la Col, está caracterizado por ser familiares, PYMES, donde la mayoría de sus empleados no poseen grado de instrucción académica que les permita desarrollar ventajas competitivas que sustenten su permanencia en el mercado, permitiéndoles seguir manteniendo una operatividad efectiva orientándose a una mayor producción que valide la sustitución de importaciones y/o cubrir mayor mercado. En ese sentido se visualiza la necesidad de una formación académica, en las áreas técnicas-administrativas gerenciales que le permitan a estas generar un talento capacitado dispuesto a una efectividad productiva. Este proyecto de investigación propone determinar una Gestión para la

Capacitación y Adiestramiento, abarcando todos los ámbitos del saber humano, tomando en cuenta las características del mismo, dado que este proceso es el punto de partida de los cambios de actitud necesarios para adaptarse al mundo cambiante de hoy, que exige a las empresas productividad. En orden a dar respuestas a las políticas de estado que permitan una sustentabilidad económica y la independencia productiva. Igualmente, pretende buscar la suprema felicidad de hombres y mujeres que laboran en las mismas, a efectos de definir una soberanía productiva y desarrollar a través del adiestramiento, un despliegue de infraestructura satisfactorio al conglomerado industrial, todo enmarcado en una nueva geopolítica de estado productor. Dicha investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, desarrollando directamente en el campo de acción de las PYMES. Los avances se sustentan en desarrollar un censo poblacional que defina la data de las necesidades de capacitación del sistema y de las fuerzas productivas.

PALABRAS CLAVE: Capacitación, Desarrollo, Productividad, Sistema, Productivo.

PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS “DR. ARNOLDO GABALDON” (IAE), 2011

Tulia Hernández, María Naranjo, Benny Suárez, Erika Kastrup.

Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon.

”Proyecto enmarcado dentro del Acuerdo Complementario del Convenio Básico de Cooperación Técnica entre Brasil y Venezuela, con el propósito de fortalecer la enseñanza e investigación, intercambio científico y desarrollo de recursos humanos para la consolidación del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), con el objetivo de contribuir al desarrollo de la educación a Distancia (EAD); facilitar la gestión de actividades académicas y comunitarias; y actualizar al personal docente-investigador. La metodología incluyó la realización de un taller y cinco actividades de entrenamiento e intercambio de experiencias para la transferencia de conocimientos y orientaciones técnicas, a fin de fortalecer la gestión académica y administrativa de programas de formación en el área de salud pública. Resultando en la reorganización de los procesos académicos y administrativos, propuestas para fortalecimiento del Comité de Ética institucional, identificación de las potencialidades del IAE como Escuela de Gobierno en Salud, apropiación de conocimientos y metodología para el diseño, producción y divulgación de materiales didácticos y el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en EAD y generación de propuesta para creación de la Red de Salud Colectiva en Venezuela. El proyecto ha permitido potenciar la imagen del IAE a nivel Nacional como institución

formadora de recurso humano en salud, lo cual contribuye al fortalecimiento de la Rectoría del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) en este campo y el logro de sus objetivos estratégicos e interNacional, visibilizándose al IAE como un posible miembro de la Red de Escuelas de Salud Pública de la UNASUR.

PALABRAS CLAVE: Cooperación Técnica, Desarrollo institucional, Gestión, Recursos Humanos en Salud

METODOLOGÍAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE CURSOS EN LÍNEA: UNA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN PROFESORAL EN LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Mariella Azzato, Mariela Curiel.

Universidad Simón Bolívar.

La USB en la búsqueda de la innovación y excelencia, y cumpliendo con su compromiso social, se plantea una renovación educativa fomentando nuevos modelos Pedagógicos, que incorporen el uso de las TIC. Esto permitirá lograr una educación más incluyente y diversa. En este contexto, la Universidad propone como eje fundamental la formación de los profesores y diseña un Programa de formación (PF), que provee al profesor de los conocimientos necesarios para diseñar, desarrollar y gestionar asignaturas en línea.

El PF se apoya en una metodología basada en la lectura y escritura de la imagen educativa, donde el docente es el responsable del desarrollo de cada uno de los recursos digitales, así como de su estructuración en línea. Mi Curso en Línea (MCL), uno de los talleres del PF, permite que cada profesor se involucre con el proceso de virtualización de una asignatura, del mismo modo que adquiere los criterios Pedagógicos necesarios para escribir con las distintas tecnologías disponibles, objetos para el aprendizaje que hagan más enseñables los contenidos educativos.

En la actualidad más de 100 profesores han concluido MCL y tenemos 53 asignaturas completamente virtualizadas. En el artículo describiremos los cursos del PF, centrándonos en MCL. Presentaremos las estadísticas y un análisis de los problemas y soluciones que deben llevarnos próximamente a igualar la cantidad de profesores que culminan el taller, con el total de asignaturas virtualizadas. El éxito del Programa nos conducirá a tener planes de estudio completamente virtualizados y número importante de profesores con competencias para gestionarlos.

PALABRAS CLAVE: educación superior, educación en línea, TIC, objetos para el aprendizaje, formación profesoral.

METODOLOGÍA DE SOCIALIZACIÓN DEL

DISEÑO DE PLATAFORMAS ELEVADORAS DE SILLAS DE RUEDAS PARA AUTOBUSES

Angel Duarte.

UNEXPO, FUNAIPDIS, SIDOR, Betesda, Frebin Bolívar.

En el marco del desarrollo de las políticas de fomento de la ciencia y la tecnología por el Gobierno Bolivariano Revolucionario varios colectivos vienen desarrollando el Proyecto Estratégico “socialización del diseño, fabricación y puesta en funcionamiento de un mecanismo de acceso a las unidades de transporte público para personas con discapacidad”. Hasta la fecha se han alcanzado los primeros objetivos planteados. Es decir mediante mesas de trabajo y trabajo en red, los colectivos participantes se están formando como investigadores y socializando no solo el diseño original de un mecanismo de acceso a las unidades de transporte público sino también han venido compartiendo información recopilada como son artículos, nomas técnicas, patentes, planos, fotos, videos, inventarios y maquetas de diferentes modelos de plataformas. Además, se han intercambiado ideas y debatido las características del diseño y fabricación de plataformas, se ha observado y analizado diferentes mecanismos y modelos de buses existentes, se ha participado en exposiciones y difundido el trabajo realizado en la prensa local lo que ha permitido la incorporación de nuevos colectivos interesados en el tema. Finalmente, se concluye que se han alcanzado los primeros objetivos particulares del objetivo general del proyecto, es decir, se ha socializado el diseño original de un mecanismo de acceso a las unidades de transporte público para personas con discapacidad y en la actualidad se trabaja en forma cooperada y en red para el desarrollo de otros tres diseños de plataformas elevadoras de sillas de ruedas para diferentes marcas y modelos de autobuses de transporte público.

PALABRAS CLAVE: socialización del Diseño, Plataformas Elevadoras, Sillas de Ruedas, Transporte Público, Personas con Discapacidad.

HORIZONTES CREATIVOS SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD FORMADORA DE FORMADORES

Becerra H., Francia, Bravo, María.

Instituto Pedagógico “Luis Beltrán Prieto Figueroa”, Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

La presente investigación fue realizada en el Instituto Pedagógico “Luis Beltrán Prieto Figueroa” en Barquisimeto, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y los

docentes adscritos a cada uno de los Programas de diferentes especialidades fueron los actores sociales, quienes dieron las versiones acerca de experiencias, pensamientos y saberes mediante el desarrollo de actividades de docencia, Extensión e investigación, con el fin de formar docentes de calidad conforme a las políticas institucionales y la misión educativa. Sus intencionalidades fueron: conocer, interpretar y comprender el sentido y significado que le atribuyen los docentes a la creatividad, la ciencia y la tecnología en la universidad formadora de formadores. La asunción paradigmática de este proceso fue naturalista y de enfoque cualitativo. Ontológicamente, la realidad social se consideró múltiple y relativa; con una perspectiva epistemológica constructivista que fundamenta las transacciones intersubjetivas en el contexto fenoménico; y desde la hermenéutica y la fenomenología como perspectivas teóricas. Las técnicas de acopio de información fueron: la entrevista en profundidad y el testimonio focalizado. Desde las voces de los actores emergieron las categorías: (a) natura creativa, la ciencia y la tecnología, y (b) entorno creativo. Se generó un cuerpo teórico aproximado referente al horizonte creativo de los docentes sobre la enseñanza de la ciencia y la tecnología durante el proceso de formación del futuro docente. Se espera que el aporte sea en beneficio de la comunidad upelista en cuanto a las posibilidades de reconstrucción y repensamiento del saber de manera creativa y trascendente liderado por sus propios actores sociales.

PALABRAS CLAVE: Horizontes creativos, ciencia y tecnología, universidad formadora de formadores.

RED DEL DOCENTE INVESTIGADOR Y PROMOTOR EN VALORES PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA

Adriana Boscán; Piña Duglas; Martínez Henry ; Mujica, Rudulixa.

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt.

Las situaciones que afectan la convivencia justa en libertad y respeto, a las cuales se enfrentan la comunidad universitaria, se han considerado fuera de los límites del perfil académico y formativo de los docentes. No obstante, en marco de la nueva ética socialista, se presenta como objetivo general de la investigación proponer una red del docente investigador y promotor de valores para la transformación social universitaria. La sustentación teórica se fundamenta en los aportes de Filloux (2008), Tedesco (2010), entre otros. Para el estudio se siguen las pautas establecidas por la investigación cualitativa, orientada desde la perspectiva del racionalismo crítico y el estudio hermenéutico entre los docentes del Programa educación de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, seleccionados bajo criterios específicos. Como

instrumento se utilizó una entrevista para la cual se aplicó una matriz de observación. Los datos se procesaron a través de la contrastación y teorización de las categorías establecidas, para luego ser analizados por medio de la triangulación y la comparación de las diversas opiniones, los cuales permitieron obtener como resultado la socialización de experiencias que impulsan y rescatan los valores de solidaridad humana y la transversalidad de la enseñanza ética en el contexto universitario. A sí mismo, se recomendó establecer la red del docente en un blog que oriente e invite a los docentes de diversas instituciones a nivel Nacional e internacional a ser investigadores y promotores de valores éticos y morales.

PALABRAS CLAVE: Red docente, valores, transformación universitaria, transformación social, ética socialista.

LA ELABORACIÓN DE PROTOTIPOS FUNCIONALES DIDÁCTICOS EN LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS FUTUROS DOCENTES EN FÍSICA DE LA UPEL MARACAY

Maduro Rubén, Delgado Rosa, Iturriza Hermes, Bolívar Evelyn, Pereira Andrés.

Profesor Adscrito al departamento de física de la UPEL-Maracay.

La formación de Docentes en ciencias constituye uno de los principales retos a los que hacer frente en el mundo educativo contemporáneo. En este contexto la actividad investigativa debe constituirse en uno de los elementos centrales a consolidar en los futuros docentes en física, debiendo converger a su alrededor la integración de la actividad y desarrollo de la física como ciencia natural así como el componente didáctico asociado con la actividad propia del Profesor de física. En el presente trabajo se presenta una primera revisión de un modelo formativo, orientado a la producción de prototipos funcionales que involucren áreas de conocimiento de la física elaborados por los futuros docentes, los cuales pasarían a constituir parte integral de las estrategias y materiales a ser utilizados en su actividad de aula cotidiana, para lo cual se elaboran modelos didácticos asociados con cada prototipo. Como primeros resultados se presentan la elaboración y desarrollo de al menos tres prototipos que abarcan áreas tales como la mecánica, la electrostática y la óptica.

PALABRAS CLAVE: Didáctica, prototipo, docentes, física, modelo

DESARROLLO DE ESTUDIANTES ENTRE LOS 6 Y 14 AÑOS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ALTERIDAD.

Freddy González Silva.

FUNDIFA.

La alteridad es una forma de entender, visualizar y comprender al otro dentro de sí mismo. De acuerdo a esta praxis innata en cada ser humano, se construyen visiones acerca de su deber ser en el futuro. En forma concreta cada niño o joven que se forma en este país es fruto también de la alteridad percibida en su yo. Por ello, es fundamental entender el proceso de la alteridad, más allá de los acostumbrados estudios filosóficos, para ubicarla en un nuevo episteme con el fin de generar un aporte pragmático en la formación del nuevo venezolano. En tal sentido, este estudio analiza la condición de interpretación del otro desde la dimensión del desarrollo humano. En efecto, profundiza nuevas concepciones evolutivas en el escolar. De allí pues, utiliza una metodología basada en la investigación cualitativa. Por consiguiente, se indagaron 45 alumnos a través de entrevistas semi-estructuradas. Gracias a ello, se producen un conjunto de elementos desde donde acercarse a la realidad del “yo-tú” como parte de la estructura psicológica progresiva del niño y adolescente. A partir de estos esquemas interpretativos se obtienen insumos que permiten el abordaje de los estudiantes de sectores populares en edades comprendidas entre 6 – 14 años. Por lo demás, se generan vías para intervenciones psicológicas y estrategias para el impulso de una educación liberadora.

PALABRAS CLAVE: Alteridad, educación, estudiantes, niños, adolescentes.

ENTORNO EDUCATIVO VIRTUAL PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS DE LOS DOCENTES DE ECONOMÍA SOCIAL- UNEFA

Alicia Mariño Villamil.

Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (UNEFA), Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana (AMGNB).

El propósito del presente trabajo fue dar a conocer la plataforma Moodle y sus aplicaciones como un Entorno Virtual de Aprendizaje con la finalidad de lograr que los docentes de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (UNEFA) desarrollen las competencias necesarias en el uso y aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza y aprendizaje. A los fines de alcanzar el objetivo propuesto se diseñó un curso de capacitación docente sobre la planificación y uso de estrategias didácticas para la enseñanza en entornos virtuales bajo la plataforma Moodle. El curso fue estructurado en forma sencilla e interactiva, aprovechando la versatilidad que

brinda Moodle como Sistema de Gestion del Aprendizaje. El presente estudio es no experimental, con un diseño de campo y se asumió un nivel proyectivo, puesto que está enmarcada bajo la modalidad de proyecto Factible, ya que se aspira a la elaboración de un modelo operativo viable para dar respuesta a las necesidades de un grupo social, en este caso los docentes universitarios, sustentada en una investigación documental. El trabajo muestra la importancia de una apropiada y continua formación en el uso educativo de las TIC, especialmente en el diseño, planificación y manejo de estrategias didácticas de las herramientas y recursos de los Entornos Educativos Virtuales de Aprendizaje. Se pudo concluir, a través de la investigación realizada, que son pocos los docentes que han realizado cursos virtuales, así mismo se debe resaltar el interés demostrado por los docentes en aprender a desarrollar competencias en el uso de las TIC en los procesos educativos. Por lo que hace necesario fortalecer el contexto universitario, con el objeto de crear una cultura tecnológica que facilite y promueva la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: educación Universitaria, Competencias Docentes, educación virtual, Moodle, Tecnologías de la Información y la Comunicación.

APLICACIÓN DE UN WEBLOG COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA DE LAS LEYES DE NEWTON

Castillo Carlos; Castro Luis ; Denyz Luz Molina; Zoleida Lovera.

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”. Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social-Barinas.

La investigación se abordó en el Liceo Bolivariano Cinquena III del Municipio Barinas, estado Barinas, tiene como objetivo: la aplicación de un weblog como recurso didáctico en el proceso de enseñanza – aprendizaje constructivista de las leyes de Newton a los estudiantes del 3 año del L.B. Metodología: Se encuentra dentro de una investigación de campo, enmarcada en los principios y fases de proyecto factible; abordándose en 3 fases: diagnóstico, determinar la factibilidad y elaborar la propuesta de la misma. La población analizada estuvo formada por 90 estudiantes que conforman la totalidad de las secciones de 3er año de educación secundaria, la muestra se constituyó por 26 estudiantes de las secciones “B” esta se seleccionó de manera interNacional. Igualmente, se aplicó un instrumento (cuestionario) para la recolección de información diseñado con 15 preguntas dicotómicas. La confiabilidad y factibilidad de esta investigación viene dada por la validación de expertos, las variables presentadas permitieron la formulación de la propuesta. Resultados y conclusiones: aplicación de un weblog

como recurso didáctico de enseñanza aprendizaje, en la propuesta se incorporaron las TIC'S de manera constructiva para abordar las leyes de Newton, así permitir al estudiante visualizar conceptos, ejercicios, formulas, despejes y videos, motivándolo y facilitando la relación entre memoria sensitiva y memoria cognitiva, lo cual favorece los distintos estilos de aprendizaje. Los resultados obtenidos pueden comprobar que el weblog contribuye a mejorar el aprendizaje y al mismo tiempo facilita el acto didáctico como recurso innovador al servicio tanto de los docentes como de los estudiantes.

PALABRAS CLAVE: Weblog, Recursos Didáctico, Enseñanza, Aprendizaje.

LA REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO EN EL DIBUJO INFANTIL

Gargia Rozo Marina.

UPEL (IPMAR).

La noción del espacio es considerada como una función infralógica, construida por el infante a medida que toma conciencia de su cuerpo (Piaget, 1973). Así, la noción del espacio infantil se comprende en función de la interacción que tiene lugar entre el niño y los objetos. Para Piaget (1969), las intuiciones espaciales espontáneas del infante son solidarias con el desarrollo del dibujo asociadas a las nociones topológicas, proyectivas y euclidianas. No obstante, pocos docentes tanto de educación preescolar como la educación primaria poseen un conocimiento matemático que les permita propiciar, en sus educandos, el apresto del pensamiento lógico inicial, base del conocimiento matemático posterior. El presente trabajo se planteó analizar la representación del espacio que elaboran los infantes a través del dibujo; distinguiendo los niveles de representación espacial. Esta investigación implicó un trabajo de campo de tipo descriptivo. Los sujetos de estudio fueron 30 niños/ñas con edades comprendidas entre 4 a 9, cursantes de diferentes etapas del sistema educativo. (Preescolar hasta tercer grado), pertenecientes a dos instituciones del municipio Girardot. Las técnicas utilizadas fueron la observación in situ del proceso de elaboración del dibujo y el diálogo. Los recursos empleados fueron el diario de campo, grabadores de sonido, y los dibujos realizados por los niños. Los análisis de los dibujos realizados por los niños que participaron en el estudio, corroboraron la construcción paulatina del conocimiento espacial topológico, proyectivo y euclidiano) pues se observó un grado de complejidad creciente en función de la edad y el grado de escolarización.

PALABRAS CLAVE: Noción Espacio, Dibujo Infantil.

DISMINUCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL EN EL

AULA

Zandra Ravelo Díaz.

Universidad Central de Venezuela.

El vertiginoso uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC en el campo educativo, ha traído como consecuencia la transformación de los factores que le integran. Entre ellos, se encuentra la figura docente quien representa el área que requiere de mayor atención para que la inserción de las TIC en el aula sea un hecho, pues el estudiante quien representa el otro factor de peso se encuentra en su mayoría tecnológicamente alfabetizado. Dicha situación, genera en el aula una marcada brecha digital que se evidencia a través del diferente uso y manejo de las TIC por partes de los principales actores del proceso educativo, generando así una marcada brecha digital dentro de la dinámica escolar. Por tal motivo, es necesario desarrollar estrategias que contribuyan a la disminución de dicha brecha. Ante la búsqueda de dichas estrategias, se realizó una investigación en la U.E.B. Focion Febres Cordero ubicada en el Municipio Pueblo Llano del Estado Mérida, que tenga como objetivo general “Analizar las posibilidades que los círculos de aprendizaje ofrecen como estrategia para la disminución de la brecha digital entre docentes y estudiantes de la segunda etapa del nivel de educación básica en la institución anteriormente mencionada. La metodología se basó en la combinación de los enfoques de investigación cuantitativo y cualitativo obteniendo como resultado la viabilidad de los círculos de aprendizaje como una estrategia efectiva en pro de la alfabetización de los docentes de educación básica dentro de la dinámica escolar cotidiana.

PALABRAS CLAVE: Brecha digital, educación básica, competencias tecnológicas de los actores, círculos de aprendizaje, trabajo colaborativo.

FORMACIÓN DEL DOCENTE DE MATEMÁTICA EN VENEZUELA: UNA EVALUACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA ONTOSEMIÓTICA

Rodríguez O. Woswuinda; Barrera Angel, Sánchez Leonard, Arrièche Mario.

UNEFM Coro Estado Falcon y UPEL Maracay Estado Aragua – Venezuela

En este trabajo se presenta el avance de una investigación insertada en el proyecto macro sobre los Significados Institucionales y Personales de los Objetos Matemáticos Puestos en Juego en el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje de la Matemática bajo el formulario N° 1781, del Programa de Estímulo a la Investigación e Innovación (PEII) del

Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología. Se fundamenta en el Enfoque Ontosemiótico del Conocimiento y la Instrucción Matemática EOS (Godino, J. D. (2003); Godino, J. D., Batanero, C., Font, V. (2008); con el objeto de hacer una comparación entre los diseños instruccionales de diferentes universidades del país que forman docentes en educación Matemática; aunado a ello, se realiza un estudio comparativo de los significados institucionales pretendido e implementado del objeto matemático Integral Definida correspondiente a la formación matemática del Licenciado en educación Matemática de la UNEFM. Sigue una metodología documental, donde se realiza un análisis histórico-epistemológico del objeto matemático; e interpretativo, a partir del cual se realiza la observación no participante del desempeño docente, una entrevista semiestructurada y entrevistas informales. A través del estudio histórico-epistemológico se evidencia como el origen y la evolución surge ante la necesidad de concebir nuevas maneras de generar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la integral definida, tomando en cuenta éstos aspectos en el marco de la comparación de los significados institucionales pretendido e implementado y así mejorar la potencialidad instruccional que se presenta en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la matemática en Venezuela.

PALABRAS CLAVE: Significado institucional; Diseños Instruccionales, Enseñanza y Aprendizaje de la Integral Definida; formación del Docente en educación Matemática.

PROPUESTA DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL LICEO BOLIVARIANO ANTONIO ORTEGA ORDOÑEZ PARA FOMENTAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA

Brito Clarisa, Montoya María, Núñez Monica.

MPPE.

El presente Trabajo tiene como finalidad proponer una Unidad Didáctica para el personal docente del Liceo Bolivariano Antonio Ortega Ordoñez para fomentar el sentido de pertenencia, la cual se pretende proporcionar herramientas al docente para que en el día a día en el aula de clases pueda fomentar el sentido de pertenencia en los alumnos y además afianzar los valores que ya éstos puedan traer de sus hogares. Las características y objetivos del estudio son determinantes de una investigación de campo, por cuanto se realizó un diagnóstico de la necesidad de los docentes en manejar el subvalor sentido de pertenencia como identidad institucional en el Liceo Bolivariano Antonio Ortega Ordoñez en Palo Verde, Caracas. En tal sentido, el diseño es no experimental, de tipo transaccional, debido a que en el diseño no experimental, ya que, “el investigador toma los datos de la realidad”. Corresponde a la modalidad de Proyecto Factible porque consiste en la

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales. La muestra quedó conformada por 25 docentes de la tercera etapa a los cuales se les aplicó un instrumento (cuestionario) que permitió detectar que existe ausencia del sub-valor Sentido de Pertenencia, también se evidenció la ausencia de diferentes elementos como el compromiso, colaboración, participación, entre otros.

PALABRAS CLAVE: Valores, Identidad, Sentido de Pertenencia, Unidad Didáctica.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA: UN PROYECTO DE DIPLOMADO.

Míguez Ángel, Duarte Ana y Bustamante Keelin.

Universidad Nacional Abierta, Colegio Universitario Francisco de Miranda.

En los planes de formación de las maestras el conocimiento didáctico de las matemáticas es estudiado de manera tangencial, no se profundiza en los métodos de cómo enseñar un determinado objeto matemático; restando importancia a la educación Matemática como campo que estudia e investiga todo lo referente a la enseñanza, conocimiento y evaluación de la matemática escolar en los diferentes niveles educativos. El Diplomado en educación Matemática es una alternativa dirigida a las maestras para mejorar su formación en esta área del saber así como su praxis educativa. Darle a la maestra en ejercicio herramientas necesarias que le ayuden a promover y mejorar la enseñanza de las matemáticas en su entorno de acción, de una manera sencilla, concreta y amena. Entre los objetivos están Diseño de los Materiales Curriculares y Diseñar y elaborar actividades de Enseñanza de la Matemática para su desarrollo en el Aula. Para lograr el primer objetivo se realizó la definición de los módulos, contenidos, competencias, metodologías de trabajo, estudio y evaluación; mientras que para lograr el segundo objetivo se realizó una entrevista con un grupo de maestras de una escuela ubicada en Caracas, las cuales manifestaron las debilidades en ciertos contenidos escolares, seguidamente se procedió a seleccionar una batería de actividades con base a la teoría y las necesidades manifestadas, para finalmente realizar una serie de talleres. Entre los resultados obtenidos se encuentra el interés por profundizar el estudio de aspectos didácticos de la matemática y el diseño de los seis módulos curriculares, validado por expertos.

PALABRAS CLAVE: educación Matemática, formación Docente, Material Curricular.

ENFOQUE CIENTÍFICO-SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN ESTUDIANTIL EN RED: EXPERIENCIA EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA

Diego Muñoz Cabasa, Luz Maritza Reyesa, Judith Aulara, Xiomara Arrietaa, Dulce Perozoa,

Vicerrectorado Académico, Red de investigación Estudiantil de LUZ, Facultad de Medicina, Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela

La investigación se presenta como una vía para lograr en el estudiante el fortalecimiento del perfil profesional y ciudadano, aumentando la capacidad resolutoria durante la escolaridad y en su ejercicio profesional, lo que compromete a las universidades con la aplicación de estrategias orientadas al fortalecimiento de valores personales y profesionales consonos con la adquisición de conductas prosociales. Objetivo: Analizar la investigación estudiantil en ciencias de la salud desde un enfoque funcional-social, a partir de una experiencia académica en la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia. Metodología: Se ubica en el paradigma introspectivo-vivencial, se utilizó la técnica del análisis de contenido de las normativas actuales en ciencia, tecnología e innovación en Venezuela. Así mismo, se aplicaron entrevistas a informantes clave, entre estos docentes y estudiantes investigadores de las Escuelas de Medicina, Enfermería, Nutrición y Dietética y Bioanálisis. Resultados y conclusiones: Se derivó un modelo teórico que explica la situación actual de la investigación en pregrado universitario, las tendencias que orientan la formación en ciencias de la salud, así como alcances de las redes de investigación desde un enfoque científico-social. Se evidencia que las redes de investigación son la mejor forma de acceder, mantener y renovar el conocimiento; esto exige enmarcar el proceso de investigación en una diversidad de métodos de ciencias formales y sociales complementados en un orden Pedagógico, técnico-científico y humano, tal como se evidencia en la experiencia mostrada en la Facultad de Medicina a través de la Red de investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia.

PALABRAS CLAVE: Enfoque Científico-Social, investigación Estudiantil, Redes de investigación.

RESIGNIFICACIÓN DE LA DIDÁCTICA DE LA QUÍMICA DESDE UNA MIRADA TRASDISCIPLINARIA

Soto Piña Ninosmar Nohely.

Universidad Nacional Politécnica de la Fuerza Armada Nacional, Dirección de Investigación y Postgrado. Núcleo Caracas.

Actualmente en los cursos de química a nivel de media general existe una desconexión entre la química que se enseña y se aprende en las aulas y la que se observa en la vida cotidiana. En muchos casos los estudiantes logran aprobar los cursos de química pero sin alcanzar un aprendizaje que perdure en el tiempo y que sean capaces de trasladar a su vida cotidiana. Por tal motivo se pretende construir una didáctica integral de la química para los estudiantes del tercer año de la Escuela Técnica Industrial “Leonardo Infante” desde su realidad social y dicha pedagogía se centrará en el ser, hacer, conocer y en el convivir, que los conocimientos adquiridos les sirvan para su desenvolvimiento en la vida cotidiana y sociedad, es decir, una alfabetización científica. Para conocer la realidad a estudiar se va a trabajar con la metodología de teoría fundamentada, se sustentará en el paradigma interaccionismo simbólico y en el constructivista, está enmarcada en una investigación cualitativa. Para la recolección de datos, se van a realizar observaciones, grabaciones audiovisuales, entrevista a profundidad, a los estudiantes, representantes, directivos y docentes de la institución educativa una vez realizado, se a proceder a interpretar, analizar y finalmente teorizar, es decir, a la construcción de la didáctica de la química en el contexto de los estudiantes, para que oriente el proceso de enseñanza y aprendizaje y puedan trasladar el aprendizaje a sus experiencias diarias.

PALABRAS CLAVE: Didáctica de la química, transdisciplinaria.

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN MERCADEO VERDE DIRIGIDO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) DEL MERCADO ARTESANAL DE CORO

Isea A. Josia. J.

Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia. AsoVAC. Capítulo Falcón.

El mercadeo verde, se puede considerar como una alternativa para fomentar la responsabilidad social de las empresas, por cuanto, permite que estas promuevan la preservación del ecosistema en la medida que trabajan para obtener ingresos económicos. La investigación tuvo como objetivo proponer un programa de formación en mercadeo verde dirigido a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del mercado artesanal de la ciudad del Coro del Estado Falcón. El estudio fue de tipo descriptivo, bajo la modalidad de proyecto factible y enmarcado en un diseño no experimental, de campo. La población y la muestra estuvo constituida por 35 empleados y empleadas de las PYMES del mercado artesanal de Coro. Entre las conclusiones de la investigación se puede resaltar

que los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas no conocen en profundidad sobre el tema del mercadeo verde. El mercadeo verde puede convertirse en una estrategia favorable para las Pequeñas y medianas empresas del mercado artesanal de Coro, debido que estos empresarios elaboran y comercializan productos a los cuales se le puede aplicar lo planteado por el mercadeo verde, de ese modo, pueden llegar a promocionar un producto acorde a las nuevas exigencias ambientales que se promueven en el mundo entero. Como producto se obtuvo de la investigación se obtuvo un programa de diseño del programa de formación se espera contribuir en la educación empresarial de un grupo de personas, para que así puedan brindar un mejor servicio, preservar el medio ambiente y obtener productividad económica

PALABRAS CLAVE: Mercadeo verde, PYMES, programa de formación, ambiente

SISTEMATIZACIÓN Y TEORIZACIÓN DEL PROCESO DE GENERACIÓN DE COMPETENCIAS

Gilberto Resplandor y Aixa M. Viera B.

Fundamentados en los postulados conceptuales, filosóficos y epistemológicos de una disciplina de la educación denominada Androergología, se inició en julio de 2005 un proyecto cuyo objetivo general era la formación de artesanos de moriche como androergólogos pemonos, definido como un mediador de aprendizajes, quien con un enfoque etnográfico, debe formar a emprendedores de la misma etnia para que obtengan un mayor beneficio económico por la venta de sus artesanías o servicios, mediante la potenciación de las actividades efectuadas para la administración de sus unidades productivas de pequeña escala. El proceso formativo efectuado estuvo fundamentado en la transdisciplinaria, bajo las premisas de que el conocimiento debe ser compartido, deconstruido y reconstruido para poder generar competencias específicas. La primera fase del proceso formativo (que duró aproximadamente dieciocho meses) cubrió lo que señala (Villarini 2000:6,23) como la determinación o apropiación para la formación de las características, necesidades, intereses, potencial y ritmo de aprendizaje del emprendedor. La estrategia fue cambiando a medida que el proyecto continuaba; y en su etapa final consistía básicamente en seguimientos individualizados a los emprendedores. Las competencias generadas como resultado del proceso formativo fueron conceptualizadas y operacionalizadas bajo las siguientes denominaciones: tecnocomunicativas y socioafectivas. Es importante destacar que ya se inició un proyecto de investigación destinado a continuar la teorización sobre los procesos formativos que realizarán los Androergólogos ya formados, en un período de tres años (2011– 2013) durante el cual se realizarán “actividades de acompañamiento” de éstos estos primeros “formadores” en comunidades de la Gran

Sabana.

PALABRAS CLAVE: Teorización, competencias, transdisciplinariedad.

INGLÉS GLOBAL PARA LA DIVULGACIÓN DE SABERES Y CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS

Oliva O. Esteban A, Zobeida Lucena.

Núcleo de Investigación para la Enseñanza de Idiomas; (UPEL-IPB).

El futuro de la ciencia necesita de la interdisciplinariedad. El servicio de especialistas en idiomas, lingüistas y académicos en colaboración con otros versados en el uso de la lengua resulta esencial para que las distintas áreas de conocimiento puedan compartir y difundir su saber con ayuda de un lenguaje global. Este estudio se realizó con el objetivo de analizar como influye el idioma Inglés en la difusión de saberes y conocimientos científicos. Se procedió a realizar una investigación documental de tipo descriptivo. Las unidades de análisis fueron representadas por cinco revistas de las principales universidades del país publicadas durante el año 2011. La selección de las unidades de análisis se obtuvo atendiendo a criterios de intencionalidad del investigador. En cuanto a la recolección de la información necesaria para la descripción de la situación de estudio, se utilizó como técnica el análisis cuantitativo de contenido, para ello el corpus lo constituyeron los artículos científicos publicados en cada una de las unidades de análisis. La información fue procesada mediante el uso de estadísticos descriptivos representados por distribuciones de frecuencia. Los resultados obtenidos develaron que el inglés utilizado para la elaboración del “abstract” de cada artículo presenta cierta interferencia de la lengua materna en cuanto a la estructura y visión del mundo científico. Se recomienda desarrollar la destreza de producción escrita de un inglés global que no tiene relación con un inglés que represente un imperialismo lingüístico para divulgar la cultura, la investigación y las costumbres locales.

PALABRAS CLAVE: Interdisciplinariedad, inglés global, divulgación de saberes y conocimientos científicos.

LA ECLOSIÓN SOCIAL Y SU INFLUENCIA EN LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS ENMARCADAS EN EL SIGLO XXI

Nancy Boscan.

Es imperante buscar alternativas filosóficas inéditas que permitan la gesta de subjetividades desde lo particular a lo general que permitan reeditar una nueva concepción histórica, con ello, se estarían creando nuevas memorias, relaciones y

concepciones que darían respuesta al devenir de estos tiempos de modernidad que demandan un ser humano universal. La alternativa para comunidades de modificar su historia podrían estar enmarcadas en acciones sumadas que busque crear una nueva conciencia colectiva que a su vez se propagara y generara cambios significativos en el contexto permitiendo cambiar la vieja imagen por una identidad ajustada al momento histórico con un matiz inédito. La presente investigación se enmarca en el paradigma Dialéctico sustentado con los postulados teóricos de Bonilla(2005), Brito(2009), Castillo(2010), Dussell (2006), Lander (2004), Monedero(2009), Wallerstein (2007), Santos(2010) entre otros a modo de concusión es pertinente la construcción de nuevas teorías que permitan rehacer la historia desde una perspectiva de comprensión y reconocimiento del sujeto en su entorno e interacción con otros. El énfasis, por tanto, se encuentra ubicado en el nudo crítico de encuentro y resolución de estas relaciones que permitan elaborar nuevos supuestos que describan una realidad diferente a la que tenemos y que ofrezcan alternativas de coexistencia con lo humano y el planeta desde la eclosión social.

PALABRAS CLAVE: Eclosión social, alternativa, momento histórico

EDUCACIÓN EXPANDIDA POR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMO MÉTODO DE APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Angee Elizabeth Guerra Acurero.

Universidad del Zulia.

Esta investigación surge con la idea de poner en manifiesto un nuevo modelo educativo denominado Educación Expandida, basado en la aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación como pilares de formación académica, donde se resalte el trabajo en equipo, la creación e innovación de los procesos educativos, desarrollando nuevos mecanismos de formación e información, en el que se ponen en manifiesto los pasos educativos multidisciplinarios y pro tecnológicos. Es una mirada más allá de los sistemas formales, de los modelos de enseñanza-aprendizaje en donde se vislumbra una ecología del aprendizaje, una idea de innovar, de desarrollar y de fomentar los procesos creativos con el fin de romper estereotipos que desde hace mucho tiempo se vienen observando en la educación y determinar nuevos métodos que sean más interactivos y que produzcan a su vez mayor conocimiento e interés. Así mismo, establecer una relación de lo que es el aprendizaje expandido y la importancia de la cultura digital en los procesos educativos no formales además de hacer un análisis de cómo se encuentran las instituciones educativas ante

la inminente llegada y apoderamiento de las tecnologías de la información y comunicación en los diferentes aspectos de la vida y del desarrollo social.

PALABRAS CLAVE: TICs, Educación Expandida, Edupunk, Aprendizaje

AVANCE DE UNA PROPUESTA DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN MATEMÁTICA DESDE LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA CRÍTICA

Duarte Ana y Moya Andrés.

Universidad Nacional Abierta, Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

La evaluación de los aprendizajes debe ser comprendida y practicada como un proceso continuo, que contribuya al desarrollo del conocimiento matemático en los estudiantes; y no como un producto final. El presente estudio cualitativo, se ubica en la modalidad de proyecto factible, en su primera parte, para el cual se emplearon las categorías de conocimiento matemático, establecidas por Moya (2008) con la finalidad de elaborar instrumentos de evaluación que respondan a descriptores previamente establecidos. Esta investigación pretende aportar elementos que sirvan de argumento y demostración, sobre el cambio que puede sufrir el proceso de evaluación en la clase de matemática con base en la Educación Matemática Crítica. La investigación utilizó dos momentos metodológicos: en primer lugar un Estudio de Desarrollo Teórico cuya finalidad fue proponer unos instrumentos de evaluación que funcionen como herramienta para verificar el conocimiento matemático, a partir del análisis crítico de la información empírica y teorías existentes. El estudio abarcó la revisión de documentos que permitieran delinear los descriptores del conocimiento matemático. Se complementó con información obtenida a través de una de las técnicas de los métodos cualitativos como los grupos de enfoque (Hernández, R. y otros, 2007) realizado con estudiantes de segundo año de educación media general de una Escuela Técnica Agropecuaria, ubicada en el municipio Acevedo del Estado Miranda. Algunos resultados del estudio se destacan: (i) se elaboraron instrumentos de evaluación que incluyen varios descriptores de conocimiento matemático, (ii) en este tipo de ítems fueron tomadas situaciones de la realidad.

PALABRAS CLAVE: Educación Matemática Crítica, Evaluación de los Aprendizajes en Matemática.

LOS BENEFICIOS DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA

Aguirre Andrade, Alix. Manasía Fernández, Nelly.

Centro de Investigaciones de Derecho Privado, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad del Zulia (LUZ)

Contemporáneamente, los seres humanos conviven en una sociedad electrónicamente organizada, en la cual el colectivo atiende a comportamientos tecnológicamente adoptados mediante el proceso integrador que aporta la innovación informática. Es así como en el campo educacional, ocurren actividades que se manifiestan por la adopción de modelos de contratación de servicios educativos proporcionados mediante la red Internet. De allí que, resulta pertinente examinar dentro de las innovaciones educativas, las directamente relacionadas con los contratos electrónicos de servicios educativos. En tal sentido, se hace ineludible realizar el estudio de este tipo de contratación y que han desarrollado la denominada tecnología educativa. El estudio de la aplicación de los contratos electrónicos al campo educacional se justifica por cuanto no todas las relaciones educativas son efectuadas mediante la actividad pedagógica caracterizada por la docencia presencial. De esta forma, el objetivo de esta ponencia es el estudio de la contratación electrónica en la tecnología educativa, así como los componentes fundamentales que resultan aplicados a las diferentes prestaciones que pueden proporcionarse en la nueva educación mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación para la transmisión y universalización del conocimiento. En la metodología empleada se consultan textos doctrinarios y electrónicos, así como se realiza una investigación descriptiva de la prestación de la contratación electrónica aplicada al sector educacional. Los resultados de este trabajo permiten concluir que la contratación electrónica mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la prestación de los servicios educativos beneficia ampliamente al sector tecnológico educacional.

PALABRAS CLAVE: Contratación electrónica, tecnología educativa, servicios educativos, tecnologías de la información y comunicación.

CAUSA Y EFECTO: VIDEO EDUCATIVO PARA ADOLESCENTES A PARTIR DEL SIGNIFICADO QUE LE ASIGNAN AL EJERCICIO DE LA SEXUALIDAD

Angela María Quintero, José Ivo Contreras, Mary Marquina.

Hospital Tulio Carnevali. IVSS, Mérida. Universidad de Los Andes, Universidad de Los Andes.

Esta investigación proyectiva tuvo como propósito realizar y difundir un video educativo a partir del significado que le otorgan las (os) adolescentes al ejercicio de su función sexual. La primera fase se realizó con 12 adolescentes de

las comunidades Simón Bolívar y Pueblo Nuevo, Mérida, Venezuela. El método para la sistematización de la primera fase fue la Teoría Fundamentada en los Datos, la información se obtuvo mediante entrevistas a profundidad. Se utilizó el criterio de saturación de los datos para determinar la muestra. Las categorías resultantes fueron cuatro: El contexto de la sexualidad, asumiendo la sexualidad, la expresión del ejercicio de la función sexual y los valores en la vivencia de la sexualidad. En esta fase se concluye que ejercen la función sexual centradas (os) en decisiones tomadas con alto nivel de autonomía. En la segunda fase se elabora un video educativo de 30 minutos denominado Causa y Efecto, basado en el significado del inicio de la función sexual de las (os) adolescentes y con actores jóvenes que argumenta el conocimiento, las creencias falsas, los aspectos morales y actitudinales que involucra una sexualidad sana y responsable. En la tercera fase se está proyectando el video en liceos del municipio Libertador, y se acompaña con conversatorios que permiten ampliar el saber de ellos (as) y sus padres.

PALABRAS CLAVE: Sexualidad, adolescencia, prácticas, significado, creencias

LA PERSONALIDAD CREATIVA DEL INVESTIGADOR EN LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

Linoel Leal.

Profesor de Psicología de la Educación (Universidad “Francisco de Miranda” – Candidato a Doctor en Ciencias Humanas (Universidad del Zulia).

Muchas han sido las alegorías hacia la producción de conocimiento, pero poco parece hablarse de las mentes que lo producen, y los procesos mentales que activan para su logro. Pensar en cómo se hace ciencia desde la constitución característica del investigador hace reflexionar en que ya no es sostenible un modelo de ciencia en el que la repetición de hallazgos de otros investigadores sea lo único que reine; voltear la mirada hacia nosotros mismos como personas, y como productores de nuevo conocimiento científico es una necesidad, más que un arrebato. El presente trabajo se basó en una discusión teórica, basada en un análisis de contenido de los constructos personalidad y creatividad en los procesos de producción de conocimiento. Estas se tomaron como variables potenciales para un modelo de investigador problematizador y sobre todo productor de nuevas premisas científicas. Las conclusiones a las que se llegó indican que la personalidad creativa del investigador se presenta como un elemento de base para concebir y reconocer el valor de los investigadores como productores de nuevo conocimiento. Ver así este proceso propicia reconocimiento de su propia autonomía y

procesos mentales, contribuyendo así a la génesis de una nueva cultura científica en la generación de nuevo conocimiento. Así mismo, se presenta como posible y necesario que los investigadores, particularmente los jóvenes y en procesos de formación científica, contribuyan al desarrollo integral del quehacer científico, tomando como hilo conductor la propia personalidad y creatividad.

PALABRAS CLAVE: Personalidad, creatividad, procesos mentales, producción de conocimiento.

PEDAGOGÍA HOSPITALARIA: NUEVA MODALIDAD EDUCATIVA DE LA EDUCACIÓN

Monsalve Clargina y Cardone Pía.

Asociación Civil “El Aula de los Sueños” CUP, Asociación Civil “El Aula de los Sueños”, REDLACEH, Vicepresidenta.

La Pedagogía Hospitalaria ejerce su acción pedagógica en los hospitales, el domicilio y en colaboración con la escuela de proveniencia, (en el caso de la población pediátrica). Aborda a la persona durante toda su línea de vida, en los momentos en que ésta se encuentre con salud disminuida. Los primeros autores que contribuyeron a crear su corpus teórico, la incardinaron en la Educación Especial y en algunos casos en la Pedagogía Social; sin embargo, en los últimos años se han venido realizando algunas investigaciones que apuntan a que se trata de una nueva modalidad educativa. El objetivo de la presente investigación fue Abordar los elementos prácticos y conceptuales que sustentan la Pedagogía Hospitalaria como una nueva Modalidad Educativa y su posible ubicación dentro de los Sistemas Educativos Latinoamericanos.. Se trabajó con una metodología cualitativa que incluyó los aportes de diversos expertos internacionales a través de una videoconferencia y del análisis de algunos documentos de carácter regional y nacional, que muestran las líneas de acción que se vienen siguiendo en algunos países de Latinoamérica. El diseño de la investigación es mixto: abordaje bibliográfico-documental; realización de entrevistas a través de video-conferencia a expertos; discusión y análisis. Esta investigación arrojó datos que apuntan a la necesidad de conceptualizar la Pedagogía Hospitalaria como una nueva modalidad educativa lo cual redundará en un abordaje más ajustado a las necesidades de la población con salud disminuida. Se concluyó que existen características individuantes que sugieren para la Pedagogía Hospitalaria un espacio propio en los Sistemas Educativos Latinoamericanos.

PALABRAS CLAVE: Pedagogía Hospitalaria, Educación Especial, Sistema Educativo, Modalidad Educativa, Salud Disminuida.

EL JUEGO CON LA PALABRA ORAL: UNA

EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA.

Doris A, Velazco H.

Instituto Pedagógico de Caracas Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias “Andrés Bello”.

El presente reporte surge con el objetivo de reflexionar acerca de la experiencia con el juego de la palabra oral como impulsor en el aprendizaje de la lectura en las etapas iniciales. Dicha experiencia producto de una investigación acción se inició con algunas estrategias lúdicas fundamentadas en la conciencia fonológica, como habilidad metalingüística o toma de conciencia de las unidades que componen el lenguaje hablado. Para ello, se realizaron específicamente actividades centradas en el fortalecimiento de la experticia silábica como umbral mínimo para el aprendizaje de la lectura. Así, se evidenció que la conciencia silábica, actuó como elemento impulsor del aprendizaje lector, lo que llevó a reflexionar sobre el cuestionamiento que se realiza a algunos métodos y a la secuencia vocálica y silábica dentro y fuera del contexto escolar. Asimismo se pudo evidenciar que la sílaba como universal fonológico y su manipulación, constituye una realidad psicológica que le permite al niño predecir mentalmente las estructuras y funcionamiento de su lengua materna. De igual manera, se evidenció la presencia de un lector activo que no solo decodifica, sino que atribuye, busca y cuestiona el significado de algunas palabras fuera de su contexto oral y auditivo. Finalmente, se puede señalar que se hace necesario favorecer, mediante una intervención pedagógica, el conocimiento intuitivo que tiene el niño sobre su lengua durante las primeras edades, de manera que su ingreso al sistema educativo establezca un puente realmente significativo entre la construcción del conocimiento y el aprendizaje de la lectura y la escritura. Descriptores: aprendizaje, lectura, sílaba, conciencia fonológica.

PALABRAS CLAVE: aprendizaje, lectura, sílaba, conciencia fonológica.

LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA ASISTIDA POR LAS TIC

Sandra Castillo y Juana Ordaz.

Universidad Nacional Experimental de Guayana.

Esta investigación se centró en una revisión documental, que permitió determinar y analizar las metodologías propias del paradigma cualitativo en la investigación educativa y, por extensión, las metodologías que sustentan las investigaciones

en el campo de la Educación Matemática en cuyos estudios hay uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para apoyar la enseñanza y favorecer el aprendizaje de la matemática. Se inicia con una revisión histórica acerca de la investigación educativa, sus comienzos e importancia en el desarrollo y consolidación de las ciencias sociales. Luego, se dedica un apartado a la investigación cualitativa en educación, de tal manera que se puedan establecer los fundamentos metodológicos que subyacen en ella y se presenta una revisión de trabajos basados en investigaciones cualitativas en las cuales las TIC son utilizadas como herramientas para la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática. Producto del análisis y reflexiones, se concluye que es importante destacar que en algunas universidades venezolanas se están conformando una serie de líneas de investigación relacionadas con temáticas de las TIC y la Educación Matemática que abarcan desde su utilización como herramientas y medios para facilitar los procesos de aprendizaje y enseñanza hasta su impacto sobre la comunidad.

PALABRAS CLAVE: investigación educativa, investigación cualitativa, Tecnologías de Información y Comunicación.

EL DESARROLLO HUMANO GENERADOR DE LA EDUCACIÓN VENEZOLANA

Heidi Contreras.

Maturana.

El desarrollo humano se ha convertido en el eje generador de una educación humanizada, que se basa tanto en la realidad que cada ser humano crea como instrumento de la percepción de su espacio de convivencia. Para que las comunidades fomenten el desarrollo de proyectos socio-productivos, hay que impulsar la economía en Venezuela y fomentar empleos que ayuden a generar otro tipo de individuo que sea proactivo, sinérgico, y que no dependa del gobierno como gestor de insumo, sino promover emprendedores de sus propios talentos y habilidades humanas.

PALABRAS CLAVE: Proyectos socio-productivos, inteligencia emocional, desarrollo humano, percepción, realidad, entre otros.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ORIENTADO AL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

González Andreína; Alcalá Valeria.

Programa de Ciencias Ambientales, Universidad Nacional

Experimental Francisco de Miranda.

El manejo inadecuado de los residuos sólidos genera problemas ambientales y de salud debido a la contaminación del aire, del agua, del suelo y a la proliferación de vectores de enfermedades. El objetivo de este trabajo fue desarrollar un programa de educación ambiental para el manejo adecuado de los residuos sólidos dirigido a los niños y niñas de la II etapa de la Escuela Bolivariana El Paso, municipio Colina, estado Falcón. La investigación fue descriptiva y se enmarcó en un diseño de campo. Se aplicó una encuesta a los 25 estudiantes que conformaban la población de estudiantes de la II etapa, se aplicó una entrevista estructurada a los 2 docentes de esa etapa y al personal de limpieza de la escuela, además se realizó la observación estructurada. La ejecución del programa de educación ambiental se realizó mediante 5 sesiones temáticas y didácticas con la finalidad de sensibilizar a los niños y niñas sobre los aspectos más importantes que permitieran conocer y aplicar un manejo adecuado de los residuos sólidos, promover el reciclaje y reuso de los materiales y concienciar sobre los problemas ambientales y de salud humana que ocasiona el manejo inadecuado de los residuos sólidos. Los resultados obtenidos evidencian la sensibilización y cambios de actitudes logrados por los niños y niñas para realizar un correcto manejo de los residuos sólidos en la escuela. Asimismo, se mostraron los primeros signos por cambiar los hábitos incorrectos y por desarrollar actividades de reciclaje y reuso para minimizar la cantidad de residuos generados.

PALABRAS CLAVE: programa de educación ambiental, problemas ambientales y de salud, manejo de residuos sólidos

COMPONENTES CURRICULARES AMBIENTALES EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE GRADO GESTIÓN AMBIENTAL UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA SEDE CARACAS

González G. Mayáin J.

Programa de Formación de Grado Gestión Ambiental, Centro de Estudios Ambientales, Universidad Bolivariana de Venezuela

La investigación curricular que se realiza constantemente como parte de las funciones administrativas docentes, ha permitido profundizar y formar parte de iniciativas de trabajo en la revisión de componentes ambientales claves dentro del currículo universitario. Según el Documento Rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela (2003), los componentes, ejes de formación, unidades curriculares y capacidades forman el entretejido en todos los Programas de Formación de Grado incluyendo Gestión Ambiental y los docentes los accionan en la formación del estudiante desde el Proyecto Académico

Comunitario. El objetivo de esta investigación es indagar los significados que tienen los docentes sobre los componentes curriculares establecidos en las pautas curriculares de la UVB y que repercuten en su práctica ambiental. La metodología cualitativa ha permitido hacer observaciones en talleres y jornadas de discusión a los docentes quienes han participado en la construcción de Unidades Curriculares de dicho Programa de Formación. Como resultado, los significados que los docentes manejan parte de la práctica en nueve años de praxis educativa en la Universidad, necesidad de desarrollar capacidades polivalentes para evidenciar transformaciones en comunidades junto con los estudiantes, la articulación con las instituciones gubernamentales y la innovación en métodos y recursos de trabajo, hacen intensa la dinámica y consolidan la ruta de formación del docente en el área curricular ambiental. Esta investigación fortalece futuros estudios en el campo educativo ambiental y un currículo flexible y emancipador que de respuesta a las necesidades sociales económicas y educativas en la construcción del socialismo actual.

PALABRAS CLAVE: Currículo Ambiental, Formación, Capacidades Polivalentes.

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Y EPÍSTEMOLOGIA DEL CONOCIMIENTO INDÍGENA

Rubia Luzardo, Nemesio Montiel.

Investigadores.

El estudio se centra en analizar los significados otorgados por las sociedades indígenas al conocimiento y la educación universitaria en el contexto democrático venezolano. La investigación se orienta teóricamente en los aportes de las sociedades indígenas en América para la construcción de la ciudadanía intercultural. Metodológicamente se sustenta en el enfoque cualitativo fenomenológico, con el apoyo de las técnicas: grupos focales, observación participante y entrevistas profundas aplicadas en los espacios de la Universidad del Zulia, la Universidad Católica Cecilio Acosta, aldeas universitarias ubicadas en los municipios Mara, Guajira y Machiques de Perijá. La muestra de estudio se constituye de forma intencional con la selección de informantes claves. En cuanto al proceso de análisis y teorización se plantea la triangulación de la información obtenida. En el presente estudio se hace un aporte teórico y útil, por cuanto se pretende una aproximación teórica reflexiva sobre la educación universitaria para los pueblos indígenas inclusiva de la epistemología del conocimiento diverso y comunitario en el marco del derecho a la diversidad cultural de la nación.

PALABRAS CLAVE: educación, conocimiento indígena, diversidad cultural

CONCEPCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA EN LOS LIBROS DE TEXTO EL CARDENALITO

.Castillo María, Porrás William, Rodríguez Yelitza, Rumbos Astrid.

Unidad de Investigación en Lectura y Escritura PEII B. PEII A UNILEE.

El análisis de aspectos pedagógicos y tecnicográficos de libros de texto ha sido desarrollado por la investigación educativa en el país. Los trabajos de Qüenza (1986), Castillo (1999), Quintero (2000) y Pimentel (2011) dan cuenta de ello. El objetivo del presente estudio es conocer la concepción de lectura y escritura que subyace en contenidos, estrategias y actividades del libro de texto El Cardenalito, colección destinada al área de Lengua y Literatura que forma parte del Proyecto Leer - iniciativa editorial del MPPE para la elaboración y entrega de libros de texto para la Educación Básica-. La metodología empleada es de tipo documental, se diseña y aplica un instrumento a la unidad de análisis libro de texto El Cardenalito. El alcance del estudio es descriptivo pues, aplicando el instrumento diseñado, se analizó de manera pormenorizada lo atiente a dimensiones psicolingüísticas, textuales, discursivas, lingüísticas, sociales y lúdicas de los libros de texto. Se concluye que el Libro El Cardenalito es un texto que tiende a desarrollar las potencialidades psicolingüísticas de niños y niñas al concebir la lectura y la escritura como procesos sociales, y como experiencias vinculadas con la vida y con el contexto. En cuanto a lo didáctico-discursivo, en todo el texto, se establece un diálogo con el destinatario. Los aspectos lingüísticos, y entre estos la gramática y la ortografía, no se presentan como nociones prescriptivas sino que, de una forma lúdica e interactiva, se estimula su aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: Lectura y escritura, libro de texto, investigación educativa.

ANÁLISIS DEL PARADIGMA EDUCATIVO DEL PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE INGENIERO AGRÓNOMO, FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

Chaparro M., Exio I.

Instituto de Economía Agrícola y Ciencias Sociales, Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela, Maracay Edo. Aragua, Apdo. 4579.

La propuesta curricular de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela (UCV), contenida en el

plan de estudio de la carrera de Ingeniero Agrónomo, tiene un modelo teórico común en el marco de la reforma educativa del Mercosur. El curriculum es la instancia mediadora entre una institución y la sociedad. Las fuentes del curriculum son los marcos que nutren la información para tomar decisiones sobre cada uno de los ámbitos de la intervención educativa. El curriculum tiene una fuente pedagógica, una fuente psicológica, una fuente sociológica, una fuente y una fuente epistemológica, que es la fuente nuclear y fundamentadora de las otras fuentes, es una idea base de paradigma, como macromodelo teórico. En este contexto nuestro objetivo es conocer las características que subyacen a los diferentes paradigmas de la educación, ya que esto permite comprender lo que pasa en la educación y realizar un análisis de la práctica docente, del planteamiento metodológico y de las estrategias de aprendizaje utilizadas. Para cumplir con este objetivo se realizó una investigación documental, que incluye la lectura, análisis y reflexión sobre la documentación relacionada con el contexto del sistema educativo venezolano, en especial el del Plan de estudio de la Facultad de Agronomía de la UCV. Concluimos que el plan de estudio de la carrera de Ingeniero Agrónomo, está fundamentado en un modelo educativo propio de la sociedad del conocimiento y en nuevo paradigma, con una fundamentación epistemológica y una adecuada integración de las fuentes del curriculum.

PALABRAS CLAVE: agronomía, curriculum, paradigmas, sistema educativo, Venezuela

UN MÉTODO PARA ESTIMAR EL COSTO DE APRENDIZAJE DEL USUARIO EN PROCESOS DE MIGRACIÓN DE SOFTWARE

Montaño, Nora.

Centro de Ingeniería de Software y Sistemas (ISYS), Escuela de Computación Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela.

Desde el año 2004, el gobierno venezolano ha promovido el uso de tecnologías libre, sin embargo el proceso de migración todavía no ha culminado, el éxito del mismo depende de diversos factores. Algunos relacionados con el diseño de las interfaces de los sistemas. Por otro lado, los aspectos humanos son primordiales, pues la forma en que las personas adquieren el conocimiento para utilizar un software es determinante en su decisión de adoptarlo o rechazarlo. Es por eso que la usabilidad juega un papel importante en este campo, si el software se diseña con el fin de ser usable e intuitivo para el usuario, las migraciones de sistemas serán más fáciles de desarrollar. Uno de los riesgos en la migración de software surge cuando el usuario final no logra los mismos niveles de productividad que tenía en el ambiente anterior. Se presenta

un método que tienen por objetivo estimar el costo de aprendizaje, basado en una relación de compatibilidad que valora el nivel de aprendizaje que enfrentaría el usuario con el nuevo software. Se proyecta el modelo mental del usuario a través de los modelos conceptuales de los productos de software involucrados. La proyección se establece a partir de un conjunto de tareas representativas homóloga entre los dos productos y las metáforas de interacción. Los resultados de la aplicación del método, en el caso de la migración de software, aportan información útil para la toma de decisión, conduciendo a valorar la factibilidad de la migración desde la perspectiva del usuario.

PALABRAS CLAVE: Usabilidad, Modelo mental, cognición, aprendizaje, compatibilidad

MODALIDAD DE APRENDIZAJE MEZCLADO “BLENDED LEARNING” PARA TEMAS EN EL ÁREA DE LA INGENIERÍA

William J. Osal, Carmen L. Vásquez María C. Blanco.

Doctores.

El E-learning, o como se traduce: aprendizaje electrónico, consiste en la enseñanza abierta y a distancia usando internet, el cual, cuando es sustentado dentro de un riguroso marco metodológico, se convierte en una herramienta muy poderosa para potenciar la generación de conocimiento logrando así la transferencia al ámbito educativo de las potencialidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Dentro de esta modalidad, han evolucionado otras modalidades, B-learning (aprendizaje mezclado con lo presencial), M-learning (aprendizaje electrónico usando dispositivos móviles), U-learning (aprendizaje ubicuo, es decir, usando todas las herramientas disponibles), y el t-learning (aprendizaje a través de las nuevas bondades disponibles en televisores). El “Blended Learning” puede ser logrado a través del uso de recursos virtuales y físicos, “mezclados”, ofreciendo flexibilidad para el estudiante en el proceso de enseñanza, permitiendo planificar tiempos adecuados a su disponibilidad. La aplicación en el área de la ingeniería ha sido ampliamente cuestionada, ya que el desarrollo de los contenidos programáticos requieren de una alta ejecución y solución de problemas así como el desarrollo de actividades en laboratorios. En este trabajo se demuestra, como el uso de una adecuada metodología permite la implementación de una modalidad B-learning (aprendizaje mezclado con lo presencial) para lograr la generación de conocimiento en el área de la Ingeniería a través del aprendizaje electrónico.

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje mezclado, Blended Learning, TIC.

LA REFORMA UNIVERSITARIA, ANTE EL REDISEÑO DE LA CARRERA ADMINISTRACIÓN

Gloria Carrasco.

Docente UNESR.

El presente trabajo documental se propone reflexionar sobre el rol de la universidad venezolana en la redefinición epistemológica de la ciencia administrativa, en el contexto de la reforma universitaria, para la consolidación de los valores socialistas en los nuevos administradores que el pueblo requiere, para ello se pretende estudiar de manera crítica los programas de administración de las universidades venezolanas. Caso UNESR, definir el perfil del egresado de administración y la función que han ocupado sus egresados en la sociedad, interpretar la intencionalidad del perfil orientado al consumo y a la institucionalización de la producción capitalista en la carrera administración. Estudiar casos de administración socialista posibles de sistematizar en la construcción de una epistemología administrativa orientada al socialismo y analizar nuestros procesos administrativos como país para redefinir las teorías administrativas. Presentando un aporte social que permita la construcción anticapitalista de una ciencia que ha sido dominada y construida desde el capitalismo.

PALABRAS CLAVE: Rediseño de la carrera administración, reforma universitaria, epistemología administrativa, administración en socialismo.

RELACIONES ENTRE ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Gloria A. Monasterios.

Colegio Universitario de Caracas.

1.Objetivo: Presentar algunas reflexiones sobre la relación entre proyectos artísticos contemporáneos con la ciencia, tecnología, ética y sociedad. La finalidad es coadyuvar a la construcción del Eje Estético-Lúdico en los Programas Nacionales de Formación desde una mirada transdisciplinaria que ayude a promover una educación fundada en lo lúdico, el respeto y los valores de vida para la salvación del planeta. 2.Argumento: Partimos de la certidumbre de que en diversas obras de artistas contemporáneos puede concretarse el pensamiento transdisciplinario promovido desde los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Uno de los retos del arte hoy día es ayudar a trascender la hegemónica racionalidad positivista de “las dos culturas” (S.P. Snow) en la que nuestra estructura educativa pareciera estarse ahogando todavía, pese al grito popular, ético, ambiental, tecnológico y social de estos

tiempos.3.Metodología: Observación participante, análisis documental, entrevistas semiestructuradas a artistas y cultores venezolanos. 4.Desarrollo: La presente investigación surgió de la necesidad de concretar una propuesta para apoyar el eje estético-lúdico de los Programas Nacionales de Formación cuyo eje teórico-práctico todavía está construido sobre la base de acercamientos antropológicos a lo interno de “lo cultural”. En este contexto, lo cultural es concebido desde bases disciplinarias esencialistas que oponen lo simbólico a lo tecnocientífico. En contraste con esto, nuestro análisis profundiza en las relaciones entre diversos aspectos éticos filosóficos promovidos por los estudios CTS y la obra de artistas contemporáneos quienes desde una transdisciplinaria vivida, sentida, trabajada, impulsan nuevos retos tanto para los estudios sociales de la Ciencia y la Tecnología, como para los análisis artísticos. De la misma manera, se ofrecen críticas y propuestas necesarias para la no mercantilización de las prácticas de conocimiento y por otra educación que privilegie racionalidades humanas basadas en el respeto, la libertad, lo popular, el amor, la curiosidad y la diversión como motivadores de la educación. 5.Conclusiones: tanto desde las intervenciones culturales como desde disciplinas científicas hay interacciones prácticas y reales, que, sin embargo, siguen estudiándose de forma separada en nuestras universidades. Diversas obras artísticas contemporáneas pueden ser analizadas desde el enfoque CTS (son CTS) lo cual evidencia la necesidad de actualizar, por una parte, las herramientas de análisis desde las humanidades y por la otra, superar la racionalidad positivista como única garante del conocimiento.

PALABRAS CLAVE: Arte, tecnociencia, educación, transdisciplina, ética

EDUCACIÓN ESPECIAL EN VENEZUELA: DECONSTRUYENDO CONCEPCIONES Y PRINCIPIOS, NUEVOS IMAGINARIOS

Morantes C. Irma C.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador – Instituto Pedagógico de Barquisimeto Luis Beltrán Prieto Figueroa – Programa de Educación Especial.

Este estudio, producto de vivencias y reflexiones sobre los argumentos onto-epistémicos que orientan la praxis de la Educación Especial en Venezuela, tuvo como propósito revisar los términos empleados para conceptualizar y caracterizar la población que atiende; analizar dichos significados y presentar una concepción a la luz de su historicidad mundial y nacional. La metodología de investigación utilizada fue documental. Entre las conclusiones, se destacan: a) La necesidad de deconstruir la herencia educativa desde las experiencias y generar nuevas formas de pensamiento para atender el llamado de los otros

desde el respeto a la singularidad, la corresponsabilidad y la justicia. b) La Educación Especial se inicia a partir de los aportes de otras disciplinas científicas fuera del ámbito de las ciencias de la educación. Por tanto, el uso de expresiones como déficit, minusvalía, discapacidad, necesidades educativas especiales, diversidad funcional, diversidad, entre otras, responde a períodos históricos y modelos vigentes durante los mismos. c) Se destaca el carácter reduccionista del término diversidad funcional, por referirse a la naturaleza biológica del ser humano, vinculándose a la noción de discapacidad congénita o adquirida y centrándose en esta característica. d) Se concibe el uso de la expresión diversidad, definiéndose como experiencia natural y relación ética de la condición humana. e) Se propone una concepción y política amplia, sustentada en la diversidad y la inclusión social, que propicie el desarrollo humano y la ciudadanía; fundamentada en la filosofía de la otredad y la alteridad, los derechos humanos y los principios de igualdad, dignidad humana y autonomía.

PALABRAS CLAVE: Concepción de la educación especial, diversidad, filosofía de la otredad y la alteridad

ANÁLISIS SEMIÓTICO Y DIDÁCTICO DE UN PROCESO DE ESTUDIO SOBRE LAS RAZONES TRIGONOMÉTRICA

Tesorero A, Fernando, Arrieche A, Mario.

UPEL-Maracay.

En este trabajo se presentan los avances de una investigación a nivel de proyecto, fundamentado en los sustentos teóricos de la línea de investigación Perspectivas de enfoque semiótico-antropológico para la didáctica de la matemática (Arrieche, 2003). La enseñanza de las Razones Trigonométrica en cuarto año de Educación Media General, le permite afirmar que los docentes muestran algunas dificultades en lo que respecta la enseñanza y aprendizaje, ya que somete al contenido a unas estrategias tradicionales en donde el estudiante se le dificulta el aprendizaje. En este sentido lo que se quiere es evaluar un proceso de estudio sobre las Razones Trigonométrica, que permita determinar y describir los significados institucionales puestos en juego e identificar posibles conflictos semióticos en la interacción didáctica. La técnica se basa en un modelo ontológico y semiótico para la cognición matemática que se presenta previamente, y se ejemplifica mediante el análisis del proceso de estudio de las Razones Trigonométrica en un libro de texto y un análisis didáctico. El modelo metodológico empleado, cualitativo y descriptivo para el estudio del problema permite desarrollar el tema con una observación no participante, en donde la población de interés de investigación son un grupo de estudiante de 4to año de Educación Media General de la Escuela Básica “Don Rufino González” Santa

Cruz de Aragua. La expectativa de este trabajo es facilitar la enseñanza y aprendizaje de las Razones Trigonométrica respecto a los Significado Institucional.

PALABRAS CLAVE: Análisis Semiótico, Análisis Didáctico, Conflicto Semiótico

CUIDADOS ESPIRITUALES DIRIGIDOS A LAS PERSONAS HUMANAS CON DISCAPACIDAD

Mendoza. Gregoriana, Belloso N. Vanessa, Graterol P. Ana Y Mendoza G. Eva.

Escuela de Enfermería. Universidad del Zulia. Hospital Dr. Adolfo Pons del IVSS. Hospital Coromoto PDV Salud.

Introducción: la discapacidad es una situación que afecta a la población mundial por lo que debe ser abordado de manera integral. Propósito: aplicar los cuidados espirituales a las personas humanas con discapacidad. Metodología: enfoque cualitativo, método fenomenológico, los enunciados clave fueron 29, las técnicas de recolección de la información fueron: observación directa, entrevista semiestructurada, grabación y filmación. Técnica de registro y transcripción fueron 58 corpus discursivos, el método para la interpretación de la información fue el hermenéutico-dialectico. Resultados o Análisis descriptivo emergieron las categorías antes de los cuidados espirituales: Sufrimiento espiritual “me siento menos que todo el mundo” “Que me respeten tal y como soy”, Exclusión “Es duro cuando te desprecian te sacan el cuerpo”, creencias religiosas “no entiendo porque dios quiso esto para mí”, personas significativas “Mi familia siempre me ha dado todo”; después de los cuidados espirituales: Conciencia de Sí “He aprendido a valorarme, soy una persona igual que todo el mundo”, Discapacidad “Ésta discapacidad me ha enseñado a valorar más” “Ya no puedo escribir poemas, pero puedo empezar a grabarlos”. Creencia religiosas “la aceptaré hasta que Dios quiera, si Dios quiso que quedara con esta discapacidad yo lo acepto” Deberes y derechos “Espero que nuestros derechos como discapacitados sean tomados más en cuenta”. Análisis concluyente se logró con los cuidados espirituales desarrollar las potencialidades psicológicas, emocionales, espirituales, ecológicas y sociales, también se facilitó el proceso de reinserción social en núcleo familiar-comunitario mejorando su calidad de vida y profundizando en su ser y en la trascendencia

PALABRAS CLAVE: Cuidados espirituales, persona humana, discapacidad

SERVICIO SOCIAL AMBIENTAL UNIVERSITARIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Rodríguez, Arlene.

UNELLEZ Posgrado Educación Ambiental.

Con el objeto de dar cumplimiento a la Constitución Bolivariana de Venezuela 1999 y con base a la situación actual de la Educación Superior Ambiental Venezolana, se realizaron reuniones con el Núcleo de Decanos de las Ciencias del Agro, Mar Forestales y Ambientales de Venezuela, hallándose que la Educación Superior se encuentra en la perentoria necesidad de proceder a cambios profundos y transformaciones para el beneficio de su entorno social (Medina 2006:18-22). Renovarse permanentemente es su prioridad ante los indicadores de: aumento de matrícula, ineficacia, desarticulación de las carreras del área, investigaciones descontextualizadas, deterioro ambiental, carencia de políticas de movilidad de docentes, investigadores y alumnos, deficientes indicadores de medición de la calidad, incumplimiento de los indicadores de desarrollo curricular, altos niveles de pobreza, desarrollo rural deficiente donde la población rural económicamente activa es 10,3% (CEPAL 2008:22-24). Se requiere decretar la formación holística, diseñar perfiles por Competencias, inculcar valores de mística y honestidad y de compromiso social- ambiental con el sector campesino y urbano, motivar el aprendizaje permanente y la disposición a la innovación en la solución de conflictos locales ambientales. Se concluye que la Educación Superior Ambiental Venezolana debe actualizar su oferta académica partiendo de las competencias mínimas necesarias que exige el mercado laboral, articularla con el sector empleador, el Estado y las comunidades organizadas (Consejos Comunales) al prestar el Servicio Social Ambiental Universitario.

PALABRAS CLAVE: Educación superior ambiental, participación ciudadana.

DESARROLLO DE CAPACIDADES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS Y DE SUSTENTABILIDAD A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN INGLÉS-FÍSICA: CASO INGENIERÍA QUÍMICA EN LUZ

Castro Marlene; Arias María Judith; Alburguez Milagros y Montiel Egle.

Departamento de Dibujo y Enseñanzas Generales, Departamento de Física. Ciclo Básico-Maracaibo. Universidad del Zulia.

La sociedad del conocimiento demanda profesionales vanguardistas que respondan a situaciones propias del siglo XXI. Sin embargo, la formación del ingeniero se centra en la tecnocracia, sin satisfacer las exigencias científico-tecnológicas actuales. La educación superior debe buscar estrategias que, además de mostrar la lógica de la ciencia, técnica y tecnología,

preparen integralmente a los profesionales. Así, se requiere de ingenieros críticos, reflexivos e innovadores con soluciones oportunas y apropiadas para la sociedad y el ambiente. Este trabajo presenta una serie de estrategias que fomentan un enfoque tecnológico, basado en el desarrollo sustentable que, como parte de la educación científica-humanística, ayudan a integrar las áreas de formación e intensifican la relación ciencia-vida cotidiana, haciendo que el estudiante sea protagonista de su aprendizaje en beneficio de la comunidad. A través de la investigación-acción y de campo, las cátedras Inglés Técnico y Física I han unido esfuerzos para que los estudiantes desarrollen habilidades técnicas, incorporando el conocimiento científico y fomentando el tecnológico. Consecuentemente, con el diseño e implementación de experiencias integrales, se ha logrado que: 1) los estudiantes apliquen los cuatro saberes y técnicas que incentivan las competencias científico-tecnológicas; y 2) se articulen las áreas: Inglés, Física I y II, Termodinámica y Polímeros para estimular en los estudiantes actuaciones integrales que contribuyan a una formación más auténtica que desarrolle las capacidades científico-tecnológicas, vinculadas a sus necesidades y a las comunitarias. Finalmente, se ratifica el requerimiento de un enfoque formativo basado en un espíritu ecológico, crítico, social, creativo y tecnológico que trascienda lo cotidiano.

PALABRAS CLAVE: Competencias y capacidades científico-tecnológicas, experiencias integrales, desarrollo sustentable, formación integral del ingeniero, Física e Inglés.

PROGRAMA DE ENSEÑANZA PARA LA CAPACITACIÓN DE PROMOTORES COMUNITARIOS ORIENTADOS A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE

Flor Herrera, Nancy Moreno, Irma Agrela, Carlos Espino, María Martínez.

Instituto de Investigaciones Biomédicas “Dr. Francisco J. Triana Alonso” Universidad de Carabobo Sede Aragua.

Introducción: Desde la década de los 90 y con mayor énfasis a partir del año 2000, la participación comunitaria es una de las estrategias primordiales en el proceso de prevención y control del dengue. En este sentido, la capacitación de promotores comunitarios es un paso necesario para lograr involucrar a las comunidades en el referido proceso.

Objetivo: Diseñar un programa de enseñanza para la capacitación de promotores comunitarios orientados a la prevención y control del dengue utilizando un enfoque de ecosalud; como parte del objetivo N°3 del Proyecto: “Nuevas alternativas tecnológicas para la prevención y el control del dengue con la participación ciudadana”

Métodos: Se seleccionaron participantes en función de la

experiencia en trabajo comunitario, quienes participaron en un proceso continuo de investigación-acción en dos comunidades del Estado Aragua. Las estrategias principales fueron: talleres, charlas, seminarios, discusiones e intercambio de saberes con la comunidad, en función de esta experiencia se sistematizó un programa de enseñanza.

Resultados y Conclusión: El programa de enseñanza está conformado por las unidades siguientes: 1) Aspectos clínico-epidemiológicos de la enfermedad del dengue, 2) Aspectos prácticos para el conocimiento del mosquito vector del dengue, 3) Estrategias para abordaje comunitario, prevención y control del dengue, 4) Fundamentos del diagnóstico del dengue. El primer grupo de promotores formados, ha tenido efecto multiplicador al contribuir a capacitar otros promotores. El equipo de trabajo está articulando acciones con instituciones de salud del estado Aragua, para capacitar un grupo de promotores. (Financiamiento: Misión Ciencia Proyecto 2008000911-1).

PALABRAS CLAVE: Promotores comunitarios, Capacitación, Dengue, Estado Aragua.

PROGRAMA DE RECREACIÓN COMUNITARIA PARA LA EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL TIEMPO LIBRE DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE

Gladys E. Guerrero C, Juan Hojas, Jeglys Abreu.

En este trabajo se presenta la aplicación de un Programa de Recreación Comunitaria, partiendo de su diseño sustentado en un modelo Teórico Metodológico, dirigido a los adolescentes del barrio 19 de Abril, municipio Santiago Mariño, del estado Aragua, Venezuela, que responda a sus necesidades e intereses recreativos. Se enmarca en una investigación de campo de nivel descriptivo, sustentado en un diagnóstico de base documental, desarrollado bajo el enfoque epistemológico Empirista-Inductivo, en un paradigma cuantitativo. La población estudiada comprende 500 sujetos. La muestra fue de 144 sujetos adolescentes (12 a 14 años de edad), ambos sexos, seleccionada por muestreo aleatorio simple al azar. La indagación documental, la observación directa y la encuesta sirvieron como técnicas de investigación y como instrumento, un cuestionario de opinión. Los resultados evidenciaron: (a) Escasez de alternativas recreativas de ocupación del tiempo libre para adolescentes, a quienes les agrada participar especialmente en las del tipo físico – deportivas, sociales y de vida al aire libre (b) Escasez de programaciones gubernamentales. Se diseñó un modelo como base del Programa de Recreación Comunitaria, sustentado en la sociología del tiempo libre, el desarrollo humano y la calidad de vida. La aplicación y evaluación del programa representó una alternativa al cambio de actitud hacia la recreación y la orientación del tiempo libre.

PALABRAS CLAVE: Recreación Comunitaria. Tiempo Libre. Programa de Recreación. Adolescentes.

CAPACITACIÓN DE JÓVENES PARA EL TRABAJO LIBERADOR

Dra. Carmen Leal Navarro.

UNERMB.

El presente proyecto tiene como objetivo capacitar jóvenes para el trabajo liberador, brindándoles la ocasión de aprender un oficio para la obtención de recursos monetarios para su mantenimiento, el de su familia y la comunidad. En tal sentido que, descubran las oportunidades aún no manifestadas por diversos motivos, para realizar carreras universitarias largas, entre ellos económicos, embarazos precoces, desinterés juvenil, entre otros, actuando en consecuencia y aprovecharlas. De acuerdo a lo planteado, los jóvenes que se formarán deberán actuar con constancia, dedicación para transformarlos en hombres y mujeres con mentalidad emprendedora, trabajadores independientes cuyo resultado sería la formación de un ser integral en lo ético, responsabilidad, conocimientos para el desempeño con efectos multiplicadores en su comunidad, disminuyendo con esto el índice delictivo, específicamente por robo, ocio y falta de oportunidades, además de que sean personas útiles para su comunidad y sectores donde habitan. El tipo de investigación es un proyecto factible, su metodología será impartir las actividades de enseñanza aprendizaje municipalizado. Se dictarán cursos de peluquería, maquillaje, arreglos de uñas de manos y pies, corte y costura, cocina, entre otras actividades de libre ejercicio. Como resultado, se espera rescatar de la delincuencia a jóvenes que no han realizado estudios ni tienen ninguna actividad que les permita mejorar su calidad de vida, por lo tanto se convierten en elementos víctimas de mafias organizadas, consumidores de drogas o sustancias sicotrópicas o en individuos fáciles para delinquir, se pretende disminuir el ocio y por ende reducir el estado de inseguridad en el país.

PALABRAS CLAVE: Capacitación, trabajo liberador, emprendedor

DISEÑO DE UN DIPLOMADO EN DOCENCIA VIRTUAL PARA LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL EXTENSIÓN MATURÍN

Lcda. Azzi Milagros.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Extensión Maturín.

Los procesos educativos requieren del diseño pedagógico a fin de planificar, organizar y ejecutar el estudio, ya sea presencial o B-Learning. Mundialmente, los sistemas educativos a distancia enfrentan múltiples desafíos relacionados con la formación de los docentes. Es por ello que la UPEL-IPM, debería estudiar la posibilidad de incluir iniciativas que apuntan hacia la revisión de su modelo educativo tradicional para complementarlo con otras ofertas de formación, abriendo espacios académicos y administrativos, y toda su estructura organizativa, para acoger en su seno el ensayo de la modalidad de Educación a B-Learning, con el deber social fundamental de promover una educación democrática y al alcance de todos. De este modo, sus carreras de estudio no estarán limitadas por barreras de espacio y tiempo, y se aumentarán las posibilidades de cubrir las demandas y necesidades educativas de la sociedad venezolana. Es por lo que nace la necesidad de Capacitar a los docentes de la UPEL-IPM, a través de un Diplomado en Docencia Virtual, donde se incorporará el uso de las Tecnologías de información y Comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de módulos desarrollados bajo la modalidad B-Learning, haciendo uso de la plataforma Moodle UPEL. Formar a los docentes (Lcdos. y pedagogos), en el uso y manejo de las Tics. Elaborar instrucciones en el desarrollo y ejecución del diseño del aula virtual, mediante la plataforma Moodle. La metodología que se pretende utilizar es método constructivista social. La muestra estará representada por docentes de la UPEL – IPM.

PALABRAS CLAVE: Moodle. B-Learning. Tics. Procesos de enseñanza- aprendizaje

UNA EXPERIENCIA INTEGRADORA PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL INFORME TÉCNICO DESDE LA PERSPECTIVA DEL GÉNERO TEXTUAL

Cortez, Yeira.

Instituto Universitario de Tecnología Cumanà.

En esta ponencia se registra una experiencia integradora desarrollada en la asignatura Lengua y Comunicación II, de la especialidad de Biología Aplicada en el IUT Cumaná durante el período académico 2010-I, a partir de enfoques del género textual para la enseñanza de la lengua escrita. Durante los seis meses del semestre, se aplicó una estrategia orientada a favorecer la reflexión sobre los temas propios de la especialidad, aspectos formales de la escritura y la estructura del género que favorecieran el dominio genérico. Para ello, se diseñó y aplicó una secuencia didáctica estructurada en varias etapas durante cinco meses: a) proceso de prescritura: se analizaron y resumieron artículos publicados en revistas especializadas

sobre temas específicos de la especialidad disponibles en formato digital; b) proceso de planificación: se estableció la estructura genérica del informe técnico a desarrollar con el grupo de estudiantes considerando la tradición discursiva de las disciplinas; c) proceso de revisión de la bibliografía sobre los problemas relacionados con aspectos formales de la escritura y con los temas en estudio; d) proceso de revisión de la metodología propuesta; e) proceso de valoración de los resultados; e) proceso de edición del documento final. Los resultados obtenidos confirman los planteamientos referidos a que los estudiantes universitarios pueden producir textos escritos adecuados a su nivel de conocimiento, a la norma escrita y a la estructura genérica especializada.

PALABRAS CLAVE: Informe técnico, secuencia didáctica, perspectiva genérica

ÉTICA Y EDUCACIÓN

Padilla Yolimar , Acosta Jorge , Perozo Diana.

profesora ubv-sede falcón, profesor luz-núcleo punto fijo, profesora luz-maracaibo.

Partiendo de las bases teóricas de una investigación previa, se plantea este ensayo con el objetivo de analizar la ética en el contexto de la educación universitaria en Venezuela. La metodología empleada se basó en la revisión documental para la reinterpretación de teorías clásicas y contemporáneas en educación y en la educación en valores, ubicándoles en la realidad de las universidades venezolanas. Se puede concluir, que a pesar de que en ellas existen preceptos éticos, definidos en su filosofía y documentos curriculares, algunos procesos de la vida académica son desvirtuados fundamentalmente, por elementos como el enfoque positivista, disciplinar y fragmentario en la forma de producir conocimiento, ciencia y de impartir la docencia. El Estado, está haciendo propuestas serias para propiciar un cambio de paradigma, pensando en un horizonte ético que permita la flexibilidad curricular y la integración de los avances científico-académicos a la par de los saberes, cultura, ciencia y técnica popular. En la práctica, las universidades venezolanas aún tienen un camino que recorrer en la discusión-acción sobre este enfoque de la ética necesaria para el nuevo ser humano.

PALABRAS CLAVE: Ética, proceso enseñanza-aprendizaje, educación universitaria, transformación del ser humano.

CREACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL PARA LA PRÁCTICA DE CICLOS DE POTENCIA A GAS, EN LA TURBINA T200D DEL LAEN DE LA UNEFM

Rabindranath Hardeo.

Investigador independiente.

La creación del Laboratorio Virtual para la Práctica de Ciclos de Potencia a Gas fue desarrollada mediante técnicas de documentación, manejo de software y métodos numéricos de ajuste de curvas. El modelo gráfico, las imágenes fotorrealistas y las animaciones en video de la Unidad de Estudio T200D se realizaron por medio de técnicas de modelado de sólidos, animación y fotorrealismo en el software Pro/Engineer de diseño asistido por computadora; teniendo como referencia imágenes fotográficas y medidas tomadas, organizadas en archivos digitales. Se estableció el modelo matemático que rige la simulación de los instrumentos de medición, aplicando el método numérico de regresión exponencial a los datos experimentales tabulados, documentados en el manual de operación de la Unidad de Estudio, obteniéndose las ecuaciones características de la lectura en cada medidor, a un valor dado de flujo másico de gas registrado en el rotámetro conectado al ducto de gas de la cámara de combustión. Se obtuvo un prototipo por medio de programación de la aplicación en el lenguaje de la plataforma Visual Basic 6.0, el cual fue sometido a un ensayo funcional y validación de la lectura en los instrumentos virtuales, lográndose un resultado satisfactorio.

PALABRAS CLAVE: Laboratorio Virtual, Potencia a Gas, Turbina T200D

LA EXPERIENCIA DE APRENDER A ENSEÑAR DE LOS DOCENTES. UN ABORDAJE DESDE EL ENFOQUE NARRATIVO.

Orellana A, Dulce María.

Universidad Politécnica Territorial de Lara” Andrés Eloy Blanco” (UPTAEB).

La intencionalidad de este estudio fue conocer la experiencia de aprender a enseñar de los docentes del Módulo de Teorías del Aprendizaje del Curso de Actualización y Perfeccionamiento Profesional de la UPTAEB. Se inscribió para efectos de su materialización en el paradigma cualitativo de la investigación educativa, como alternativa posible en la producción del conocimiento en la docencia desde el enfoque narrativo. Se asumió, para la recolección de la información en los relatos de los protagonistas del estudio, la Entrevista Focalizada. De la interpretación de la información, se construyeron las categorías emergentes que revelaron en dialógica con los referentes teóricos, los hallazgos de esta investigación. Estos saberes y prácticas de los actores sociales relativos a la experiencia de aprender a enseñar, narran las propositivas de re-situar las subjetividades de los y las enseñantes respecto al saber

disciplinar y el saber-hacer didáctico en la acción educativa de la educación universitaria.

PALABRAS CLAVE: Enseñanza, aprender a enseñar, investigación narrativa, relatos de vida.

EL IMAGINARIO VENEZOLANO Y SUS REPRESENTACIONES EN LA NARRATIVA O CÓMO SE PRODUCE CONOCIMIENTO DESDE LA LITERATURA

Brito Márquez Rosmar, Harrington María Susana.

UPEL Maracay/UPEL Mácaro. Centro de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Dr. Hugo Obregón Muñoz.

El presente constituye un avance de investigación que pretende valorar el impacto del discurso narrativo de ficción sobre el imaginario cultural del país, por lo que podría hablarse de una Venezuela de papel, ésa que crea imágenes acerca de la historia, la ciudad y los modos de pensar y hacer de los seres comunes (aun cuando el trasfondo sea el de los llamados grandes acontecimientos -Veyne, 1989- y sus héroes). Es así como se promueve una perspectiva intrahistórica en la medida en que existe una acentuada tendencia a contar el espacio cultural desde los anónimos marcados por la cotidianidad quienes, no obstante, son el producto de las circunstancias sociales, políticas, económicas, por las cuales ha atravesado la nación desde su Independencia en la centuria decimonónica. Desde entonces, no han dejado de producirse narraciones que re-crean los textos historiográficos en sus in-consistencias. La revisión de novelas como las de Francisco Herrera Luque, Denzil Romero, Arturo Úslar Pietri y Enrique Bernardo Núñez, entre otros, muestran los conflictos y tensiones entre la literatura y el imaginario cultural en la medida en que se cuestiona el discurso oficial y el ejercicio de poder, así como sus fundamentos. Es en este sentido que, pensamos, se producen vías de acercamiento al devenir de nuestra sociedad, lo cual constituye una alternativa de reflexión e interpretación de la misma desde un discurso tradicionalmente considerado accesorio, pero que aborda con tal complejidad los escenarios, que no puede ser obviado en la construcción de nociones acerca del país.

PALABRAS CLAVE: Imaginario cultural, novela, Venezuela, conocimiento.

LA CULTURA INVESTIGATIVA. UNA CONTROVERSIA EN LA FORMACIÓN DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESDE UNA PERSPECTIVA REFLEXIVA

Piña Gómez Mildred Paola.

Departamento de Ciencias Económicas y Sociales, Área Ciencias de Educación, Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”.

Observar en los entornos académicos la publicación de venta de trabajos de grado, como también el facilismo que se genera para la elaboración de las actividades evaluativas por parte de los estudiantes, la negación de leer y reflexionar críticamente una obra estimuló la realización de la investigación, con el propósito de analizar las estrategias didácticas aplicadas en la formación de educación universitaria para el cultivo de la investigación como una forma de vida. Metodológicamente se trató de una investigación etnográfica, lo que permitió una descripción exhaustiva de la praxis generada hacia la cultura de la investigación por los actores (estudiantes-docentes) en la electiva: producción escrita del ensayo académico, a través de la observación participante, las entrevistas a profundidad y la vivencia con el grupo de estudio se logró la comprensión e interpretación de los hechos. El análisis comenzó con la entrada al escenario indagando con diferentes estudiantes y docentes del Instituto Pedagógico Rural Mácaro Dabajuro, para luego sistematizar, categorizar y codificar la información recabada. Concluyendo que las estrategias didácticas aplicadas en el proceso enseñanza-aprendizaje en el contexto seleccionado no genera una cultura de investigación adecuada creando un círculo vicioso entre docente y estudiantes. De esta manera, la investigación se fundamentó en la teoría crítica, la teoría de la Acción Comunicativa, la teoría didáctica; así como también, en la Cultura, la Investigación Formativa en el aula, la Investigación Educativa, Los Paradigmas de Investigación y la teoría constructivista del aprendizaje desde la perspectiva de Vigotsky.

PALABRAS CLAVE: Investigación, Cultura, Paradigmas, Educación.

UN ESTUDIO DIDÁCTICO CON INTERÉS COGNITIVO BAJO APOE: LA DERIVADA

Gutiérrez Lucybeth ; Valdivé Carmen .

Docentes de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.

En este trabajo presentamos el diseño de una unidad didáctica bajo la teoría Acción Proceso Objeto Esquema (APOE), perspectiva de la aproximación teórica cognitiva denominada Pensamiento Matemático Avanzado. Esta unidad didáctica se construye con el fin de mostrar actividades diseñadas para promover soluciones que favorecen al estudiante en el desarrollo y la comprensión del concepto de derivada. Metodológicamente, el estudio se enmarca en uno de tipo cualitativo, es de carácter descriptivo, y documental. Los actores sociales objeto de estudio son los libros de texto que

utilizan los profesores de Matemática de las universidades locales. Este estudio persigue activar en los estudiantes de una manera más profunda los procesos cognitivos que le permitan abstraer de forma reflexiva todos los conceptos matemáticos que coadyuven a comprender y construir la definición de derivada. Esta unidad didáctica consta de cuatro sesiones, se estructura señalando contexto, objetivos por sesión de clases, contenidos, metodología, procedimientos, recursos y actividades que se desarrollan a lo largo de su aplicación. Hallazgos: 1) El estudio permite reflexionar sobre cómo explicar y desarrollar la definición de derivada en clases; (2) Contribuye en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en la construcción y reconstrucción del concepto de derivada a través de procesos como reflexión, abstracción, síntesis y generalización; (3) Permite reconocer la importancia de los libros de texto tanto para el estudiante como para el docente, ya que no sólo es un recurso didáctico que pueden utilizar los docentes y los estudiantes sino que también los docentes aprenden contenidos de éstos.

PALABRAS CLAVE: Derivada, Unidad Didáctica, Teoría APOE.

MOTIVACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA UCV: EFICIENCIA GERENCIAL

Mercedes C. León Sojo, Mirian Carmona Rodríguez.

Postgrado, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela.

La presente investigación consiste en evaluar las prácticas del desempeño de los trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), a través de un estudio descriptivo, empleando diseños de campo y documental. La estrategia se argumentó en la Teoría de los Sistemas y de la motivación, además de identificar los efectos que causan los factores motivacionales del trabajo en el talento humano, las organizaciones, su misión y visión; la organización como sistema, la administración de personal y, sus subsistemas. La muestra está formada por los empleados administrativos activos que laboran en la UCV, seleccionada a través de muestreo probabilístico al azar sistemático. Se aplicaron técnicas de recolección de datos: la observación, recopilación documental y como instrumento el cuestionario. Como resultados preliminar se obtuvo; los antecedentes, relacionadas con la evaluación del desempeño laboral, bases legales, reseña histórica de la UCV y la creación de un diseño de evaluación para el desempeño del personal activo de la UCV.

PALABRAS CLAVE: Desempeño, talento humano, Eficiencia, Motivación.

LOS PNF: EL PROBLEMA DE LA ENSEÑANZA-INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL.

Luis Enrique Pérez Luna.

Universidad Politécnica Territorial Clodosbaldo Russian – Cumaná.

La interrogante referida a qué es un Programa de Formación remite al análisis de esta última desde los vínculos constituyentes de la epistemología, la ética y la estética como búsqueda en la formación integral del estudiante. Esta investigación apoyada en el método hermenéutico plantea como objetivo principal reflexionar sobre la manera como el estudiante puede manejar conceptos y categorías para construir explicaciones sobre la realidad que permitan asumir el compromiso de la transformación social acompañando de esta manera a los sectores comunitarios. Los PNF tal como lo definen las Universidades Politécnicas Territoriales deben asumir el proceso de enseñanza desde la investigación, pues esta garantiza el vínculo con lo real para desarrollar procesos de autoconciencia que generen posibilidades para el hombre nuevo y la construcción de una patria libre y soberana.

PALABRAS CLAVE: Formación Integral, Autoconciencia, Soberanía, Investigación.

ÉTICA Y EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL EN EDUCACIÓN UNIVERSITARIA A DISTANCIA: PERSPECTIVA LOCAL

Silvia Camejo

Subprograma Supervisión Académica Regional de la Universidad Nacional Abierta

En educación a distancia, existen estudios referidos al aspecto operativo y tecnológico de esta modalidad; pero hay situaciones relacionadas con la ética que también demandan abordaje. Se detecta una situación éticamente no deseable: fraude académico en los procesos de evaluación del rendimiento estudiantil, que desdice de la alta exigencia de responsabilidad de quienes desempeñan el rol de estudiantes que auto-dirigen su proceso de enseñanza-aprendizaje. Si la evaluación del rendimiento estudiantil es acción social que sigue patrones, de interacción entre actores con intereses dinámicos y diversos, que no es neutral, impregnada por las preferencias y valores de sus actores, la ruptura ética puede ocasionar erosión del tejido institucional. Objetivo general: aplicar herramientas de la teoría de la decisión interactiva (TDI) al análisis de faltas a las normas en evaluación del rendimiento académico (ERA), para la búsqueda de soluciones éticas. Objetivos específicos:

Interpretar conceptos y métodos derivados del enfoque de la TDI; Analizar las faltas a las normas en ERA empleando las herramientas analíticas de la TDI; y Proponer soluciones éticas. La metodología responde a una investigación aplicada, utilizando la técnica del taller para una exponer el enfoque y recopilar los aportes de participantes sobre: Identificación actores activos y pasivos que intervienen en el proceso de la ERA; Intereses que orientan su acción; Medios que facilitan u obstaculizan sus objetivos; Conflictos; y Posibilidades de negociación. Se recopilan en tres formatos. Avances: Proyecto en desarrollo, se hizo un primer taller en el Centro Local Nueva Esparta. Planificado otro en Centro Local Aragua.

PALABRAS CLAVE: Ética, Evaluación Rendimiento Estudiantil, Educación a Distancia.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ORIENTADA DESDE EL ARTE Y LA ECOLOGÍA PARA UNA EDUCACIÓN AMBIENTAL TRANSFORMADORA.

Casanova G. Egleé E.

Programa de Grado en Gestión Ambiental, Centro de Estudios Ambientales, Universidad Bolivariana de Venezuela.

Las estrategias didácticas desde una concepción de Educación Ambiental Transformadora se sitúan más allá de un pensamiento tecnicista, que propicia contenidos ambientales aislados del contexto sociocultural y político del país. En este sentido, es necesario el desarrollo de estrategias didácticas críticas, que surjan a partir de elementos artísticos y ecológicos contextualizados en la realidad social. El presente estudio está dirigido a los estudiantes del Programa de Gestión Ambiental de la Universidad Bolivariana de Venezuela, a través de la unidad curricular Arte y Ecología. El objetivo fue promover una actitud sensible, crítica y ecológica en los estudiantes, a partir de estrategias didácticas orientadas desde el arte y la ecología que conlleve a la transformación de la realidad social y espiritual. La metodología se fundamentó en la investigación cualitativa, orientándose las estrategias didácticas en la observación participativa, la percepción y entrevistas de profundidad de los estudiantes en los elementos naturales y socioculturales que integran el ambiente de plazas, parques recreativos, museos, ferias artesanales y centros culturales. Se logró en los estudiantes una comprensión crítica del ambiente y sus problemas, así como actitudes sensibles y de valoración ambiental. Asimismo, la experiencia vivida fue expresada a través de dibujos, fotografías, cuentos, poemas, juegos, entre otras creaciones ecoartísticas. En conclusión, las estrategias didácticas permitieron en el estudiante la elaboración de un saber ambiental significativo, y promovió en ellos una actitud sensible, reflexiva y crítica sobre el ambiente por medio de procesos artísticos y ecológicos que le permiten su participación

en la transformación de la realidad.

PALABRAS CLAVE: Estrategias Didácticas, Educación Ambiental Transformadora, Arte y Ecología.

LA REVISTA DIGITAL COMO HERRAMIENTA TRANSFORMADORA DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJES EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL EXTENSIÓN MATURÍN

Lcda. Azzi Milagros.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Extensión Maturín.

La Revista Digital, como herramienta para el proceso de enseñanza aprendizaje es una iniciativa propia, considerando la búsqueda de un portal académico en internet, que brinde al estudiante de la docencia, un mundo de recursos educativos. Mundialmente el uso del Internet y redes sociales han venido impactando a la Educación, siendo la Revista Digital una herramienta que permite el desarrollo creativo e intelectual del participante. Es por ello que la UPEL-IPM, debería estudiar la posibilidad de incluir iniciativas que apuntan hacia la revisión de su modelo educativo tradicional para complementarlo con otras ofertas de formación, abriendo espacios académicos y administrativos, y toda su estructura organizativa, para acoger en su seno el ensayo de la modalidad de Educación B-Learning, con el deber social fundamental de promover una educación democrática y al alcance de todos. De este modo, todas las carreras de estudio no estarán limitadas por barreras de espacio y tiempo, y se aumentarán las posibilidades de cubrir las demandas y necesidades educativas de la sociedad venezolana. Es por lo que nace la necesidad de Capacitar a los docentes de la UPEL-IPM, en el uso de la Revista Digital, donde se incorporarán las Tecnologías de información y Comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de páginas como issuu.com. Formar a los docentes (Lcdos. y pedagogos), en el uso y manejo de las Tics, específicamente en la creación y diseño de Revistas Digitales, para su incorporación al desarrollo de las competencias del estudiante de Educación. Elaborar instrucciones en el desarrollo y ejecución del diseño de la Revista Digital. La metodología que se pretende utilizar es método constructivista social y colaborativa. La muestra estará representada por estudiantes de la UPEL – IPM.

PALABRAS CLAVE: Revista Digital. Tics. Procesos de enseñanza- aprendizaje.

La versión digital de este documento se elaboró en el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI).
Caracas, julio 2013